

UNIVERSIDAD DE VIGO – ESPAÑA

**FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD**

TESIS DE DOCTORADO

**A ESTRUTURA CONCEPTUAL DA INFORMACÃO FINANCEIRA
E O GOVERNO DAS SOCIEDADES: ANÁLISE DA RELAÇÃO
ENTRE AS CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS COTADAS EM
PORTUGAL E A INFORMACÃO DIVULGADA**

**Tese apresentada para a obtenção do Grau de Doutor por Helena Maria Santos de
Oliveira, sob a direcção do Prof. Doutor D. Miguel Ángel Crespo Domínguez**

**VIGO
Janeiro de 2015**

UNIVERSIDADE DE VIGO – ESPANHA

**FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA FINANCEIRA E CONTABILIDADE**

Tese de Doutoramento

**A ESTRUTURA CONCEPTUAL DA INFORMAÇÃO FINANCEIRA
E O GOVERNO DAS SOCIEDADES: ANÁLISE DA RELAÇÃO
ENTRE AS CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS COTADAS EM
PORTUGAL E A INFORMAÇÃO DIVULGADA**

**Tese apresentada para a obtenção do Grau de Doutor por Helena Maria Santos
de Oliveira, sob a direcção do Prof. Doutor D. Miguel Ángel Crespo Domínguez**

**VIGO
Janeiro de 2015**

MIGUEL ÁNGEL CRESPO DOMÍNGUEZ, con DNI 11707886N, Catedrático de Economía financiera y Contabilidad de la Universidad de Vigo, autoriza a la doctoranda D^a Helena María Santos de Oliveira a la lectura y defensa de la Tesis Doctoral "*A estrutura conceptual da informação financeira e o governo das sociedades: análise da relação entre as características das empresas cotadas em Portugal e a informação divulgada*".

Vigo, 13 de mayo de 2015

“... pedi e ser-vos-á dado, procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e ao que bate, abrir-se-á...”

In São Lucas (11: 9-10)

AGRADECIMENTOS

Reservo este espaço para realçar o enriquecimento humano que este trabalho me proporcionou. Sem dúvida, os exemplos de profissionalismo e amizade que recebi constituem um dos mais importantes ensinamentos que tive ao longo deste percurso.

Esta tese é o resultado de um trabalho de investigação árduo e persistente, ao longo de anos, e beneficiou da prestimosa colaboração de várias pessoas e entidades, para as quais em geral e para não correr o risco de omissão, quero manifestar a minha gratidão.

Contudo, reconhecendo a impossibilidade de nomear todas as pessoas e entidades a quem estou grata pelo auxílio prestado, quero manifestar o meu profundo e afectuoso agradecimento, em especial, aos colegas de profissão e aos professores da Universidade de Vigo que contribuíram para que a feitura desta tese fosse possível.

Em primeiro lugar e de uma forma muito particular, quero expressar o meu mais sincero reconhecimento ao Ex.mo Senhor Professor Doutor D. Miguel Angel Crespo Domínguez, director do doutoramento e orientador da tese, pelo contributo prestado na orientação da presente investigação, pelo acompanhamento efectivo, pela sua análise crítica, exigência, auxílio e motivação prestados desde o início, assim como os seus valiosos conhecimentos que tornaram possível e real a elaboração e conclusão do presente trabalho.

Agradeço também, de forma muito especial, aos colegas da Associação Portuguesa de Contabilistas (APC) todo o apoio e colaboração, assim como o carinho com que sempre me trataram.

À minha família, amigos, colegas e alunos que sempre acreditaram em mim, transmitindo sucessivamente solidariedade e motivação para que eu não desistisse, e de certo modo foram tolerantes à minha pouca disponibilidade. Sem esse suporte não teria sentido a determinação e capacidade suficientes para progredir e concretizar este trabalho de investigação.

A todos os que, em diferentes épocas, em graus diversos e à sua maneira, contribuíram para dar vida a este trabalho, rendo aqui sincera e pública homenagem e expresso a minha profunda gratidão.

Aos colegas que comigo atravessaram e partilharam as mesmas dificuldades.

Não obstante todos estes contributos, a responsabilidade por quaisquer erros ou falhas é exclusivamente minha.

ÍNDICE

	Pág.
AGRADECIMENTOS	iii
ÍNDICE	v
GLOSSÁRIO DE SIGLAS E DE ABREVIATURAS	ix
ÍNDICE DE QUADROS E DE FIGURAS	xv
ÍNDICE DE ANEXOS	xix
RESUMO	xxi
RESUMEN	xxiii
ABSTRACT	xxv
RÉSUMÉ	xxvii
ZUSAMMENFASSUNG	xxix
0 – INTRODUÇÃO	3
0.1 – ENQUADRAMENTO TEÓRICO	3
0.2 – FUNDAMENTOS E FINALIDADES DO ESTUDO	13
0.3 – METODOLOGIA, RESULTADOS E CONTRIBUIÇÕES	17
0.4 – ESTRUTURA DO ESTUDO	22
PRIMEIRA PARTE	25
I – ESTRUTURA CONCEPTUAL: NORMATIVO CONTABILÍSTICO E FUNDAMENTOS DO RESULTADO EMPRESARIAL	29
1.1 – INTRODUÇÃO	29
1.2 – A ESTRUTURA CONCEPTUAL	39
1.2.1 – <i>Conceitos e Fundamentos</i>	39
1.2.2 – <i>O Financial Accounting Standards Board (FASB)</i>	53
1.2.2.1 – O Referencial Contabilístico Americano – Antecedentes e Origens	53
1.2.2.2 – Organização e Objectivos do FASB	58
1.2.2.3 – A Codificação	64
1.2.2.4 – A Estrutura Conceptual da Informação Financeira e a SFAC 8	70
1.2.3 – <i>O International Accounting Standards Committee (IASC)</i>	73
1.2.3.1 – Antecedentes, Origens e Objectivos	73
1.2.3.2 – Estrutura e Enquadramento do <i>International Accounting Standards Foundation (IASCF)</i>	79
1.2.3.3 – Enquadramento do <i>International Accounting Standards Board (IASB)</i>	83
1.2.3.4 – O Normativo IFRS e a Qualidade da Informação Financeira	92
1.2.4 – <i>O Processo de Convergência FASB/IASB</i>	101
1.2.5 – <i>As Características Qualitativas da Informação Financeira</i>	113
1.2.6 – <i>Os Constrangimentos da Informação Financeira</i>	134
1.2.7 – <i>A União Europeia (UE)</i>	140
1.2.7.1 – Enquadramento e Evolução Histórica	140
1.2.7.2 – Harmonização Contabilística e o Papel do <i>European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)</i>	149
1.2.8 – <i>O Sistema de Normalização Contabilístico (SNC) em Portugal</i>	154
1.3 – RESULTADO CONTABILÍSTICO: ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS	164
1.3.1 – <i>Enquadramento</i>	164
1.3.2 – <i>Os Pressupostos do Resultado Contabilístico</i>	171
1.3.3 – <i>As Estimativas e Julgamentos</i>	175
1.3.4 – <i>O Risco e a Incerteza</i>	182
1.3.5 – <i>O Reconhecimento dos Elementos das Demonstrações Financeiras</i>	189
1.3.6 – <i>A Valorimetria e Bases de Mensuração</i>	196

1.3.7 – <i>As Políticas de Divulgação da Informação</i>	203
1.4 – O RESULTADO CONTABILÍSTICO COMO BASE DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO EMPRESARIAL	208
1.4.1 – <i>A Eficiência e Fiabilidade da Informação Financeira</i>	208
1.4.2 – <i>O Relatório da Gestão</i>	217
1.5 – NOTAS CONCLUSIVAS	226
II – GOVERNO DAS SOCIEDADES VERSUS RESULTADOS CONTABILÍSTICOS	233
2.1 – INTRODUÇÃO	233
2.2 – O GOVERNO DAS SOCIEDADES	241
2.2.1 – <i>Conceitos e Definições</i>	241
2.2.2 – <i>Os Princípios de Governo das Sociedades</i>	246
2.2.3 – <i>Regulamentação e Recomendações</i>	254
2.2.4 – <i>O Governo das Sociedades em Portugal</i>	265
2.2.5 – <i>Os Sistemas de Governo das Sociedades</i>	273
2.2.5.1 – Enquadramento	273
2.2.5.2 – O Sistema Anglo-Saxónico	275
2.2.5.3 – O Sistema Continental	278
2.2.5.4 – Análise Comparativa na Estrutura Empresarial dos Países que Adoptam Diferentes Sistemas de Governo das Sociedades	284
2.2.6 – <i>A Teoria da Agência</i>	289
2.2.7 – <i>Os Ditames da Actuação dos Órgãos Sociais</i>	305
2.2.7.1 – Bases Fundamentais	305
2.2.7.2 – A Remuneração do Conselho de Administração	313
2.2.7.3 – Os Bancos como Principais Credores e/ou Accionistas	321
2.2.7.4 – A Divulgação da Informação no Relatório sobre o Governo das Sociedades	328
2.2.7.5 – A Auditoria da Informação	336
2.2.7.5.1 – A Importância da Auditoria	336
2.2.7.5.2 – O Controlo Interno	343
2.2.7.5.3 – A Auditoria e o Processo de Divulgação	348
2.3 – A GESTÃO DO RISCO NO GOVERNO DAS SOCIEDADES	357
2.4 – A FORMULAÇÃO DOS RESULTADOS EMPRESARIAIS	362
2.4.1 – <i>A Contabilidade no Contexto Social e Institucional das Organizações</i>	362
2.4.2 – <i>A Formulação dos Resultados Contabilísticos</i>	364
2.4.3 – <i>Instrumentos Usados na Formulação dos Resultados Contabilísticos</i>	366
2.4.4 – <i>A Gestão dos Resultados Contabilísticos</i>	370
2.4.4.1 – O Conceito Adoptado	370
2.4.4.2 – A Gestão dos Resultados e o Normativo Contabilístico	376
2.4.4.3 – A Gestão dos Resultados e a Teoria da Sinalização	381
2.4.4.4 – A Gestão dos Resultados e a Teoria Contratual da Contabilidade	384
2.4.4.4.1 – Enquadramento	384
2.4.4.4.2 – As Relações entre os Accionistas e os Administradores – Remunerações	387
2.4.4.4.3 – As Relações entre os Accionistas e os Credores – O Endividamento e os Custos do Financiamento	392
2.6 – NOTAS CONCLUSIVAS	394
SEGUNDA PARTE	399
III – OBJECTIVOS E METODOLOGIA UTILIZADA	403
3.1 – INTRODUÇÃO	403
3.2 – OBJECTIVOS	406
3.3 – METODOLOGIA UTILIZADA	408
3.3.1 – <i>Fundamentação</i>	408
3.3.2 – <i>Índice de Cumprimento e Divulgação</i>	409
3.3.3 – <i>Seleccção da Amostra</i>	429

3.4 – NOTAS CONCLUSIVAS	435
IV – DETERMINAÇÃO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE CUMPRIMENTO E DIVULGAÇÃO	439
4.1 – CÓDIGO DO GOVERNO DAS SOCIEDADES	439
4.2 – RELATÓRIO DA GESTÃO	442
4.3 – DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE	446
4.4 – ANÁLISE DOS ÍNDICES	456
4.4.1 – <i>Índice Global de Cumprimento do Regulamento do Governo das Sociedades</i>	456
4.4.2 – <i>Índice Global de Divulgação dos Riscos e Incertezas no Relatório da Gestão</i>	463
4.5 – NOTAS CONCLUSIVAS	469
V – DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES EXPLICATIVAS	473
5.1 – FUNDAMENTAÇÃO	473
5.2 – VARIÁVEIS RELACIONADAS COM A ESTRUTURA	477
5.2.1 – <i>Dimensão da Empresa</i>	477
5.2.2 – <i>Endividamento</i>	483
5.2.3 – <i>Estrutura da Propriedades – Concentração</i>	488
5.3 – VARIÁVEIS RELACIONADAS COM O MERCADO	493
5.3.1 – <i>Negociabilidade das Acções</i>	493
5.3.2 – <i>Rendimento por Acção</i>	496
5.3.3 – <i>Percentagem de Acções Detidas pelos Administradores Executivos</i>	497
5.4 – VARIÁVEIS RELACIONADAS COM O DESEMPENHO	503
5.4.1 – <i>Rendibilidade do Investimento Total</i>	503
5.4.2 – <i>Liquidez</i>	507
5.4.3 – <i>Rendibilidade do Capital Próprio</i>	511
5.5 – VARIÁVEIS RELACIONADAS COM A ADMINISTRAÇÃO	513
5.5.1 – <i>Tamanho do Conselho de Administração</i>	513
5.5.2 – <i>Nível de Independência do Conselho de Administração</i>	516
5.5.3 – <i>Remuneração dos Administradores Não Executivos</i>	520
5.6 – NOTAS CONCLUSIVAS	524
VI – METODOLOGIA E ANÁLISE DE DADOS	527
6.1 – METODOLOGIA E MÉTODOS DE ESTIMAÇÃO	527
6.2 – MODELO DE REGRESSÃO – ESPECIFICAÇÃO ECONOMÉTRICA	531
6.3 – AS VARIÁVEIS	534
6.3.1 – <i>Variável Dependente</i>	534
6.3.2 – <i>Variáveis Independentes</i>	536
6.4 – ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS	540
6.5 – OS RESULTADOS E A SUA ANÁLISE	549
6.5.1 – <i>Resultados dos Testes de Diagnóstico de Painel</i>	549
6.5.2 – <i>Resultados das Estimacões</i>	556
6.6 – NOTAS CONCLUSIVAS	562
6.7 – LIMITAÇÕES	566
6.8 – PROPOSTAS FUTURAS DE INVESTIGAÇÃO	569
VII – CONCLUSÕES	573
7.1 – CONCLUSÕES GERAIS	573
7.2 – CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO	578
7.3 – LIMITAÇÕES	579
7.4 – PROPOSTAS FUTURAS DE INVESTIGAÇÃO	580
ANEXOS	585
BIBLIOGRAFIA	603
RESUMEN EXTENSO DE LA TESIS EN ESPAÑOL	677

GLOSSÁRIO DE SIGLAS E DE ABREVIATURAS

AAA	<i>American Accounting Association</i>
AECA	<i>Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas</i>
AEM	Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado
AIA	<i>American Institute of Accountants</i>
AICPA	<i>American Institute of Certified Public Accountants</i>
AISG	<i>Accountants International Study Group</i>
APB	<i>Accounting Principles Board</i>
APB	<i>Associação Portuguesa de Bancos</i>
APC	Associação Portuguesa de Contabilistas
ARC	<i>Accounting Regulatory Committee</i>
ASB	<i>Accounting Standards Board</i>
ASC	<i>Accounting Standards Codifications</i>
ASEPUC	<i>Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad</i>
ASOBAT	<i>A Statement of Basic Accounting Theory</i>
BADF	Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras
BANIF	Banco Internacional do Funchal
BCP	Banco Comercial Português
BES	Banco Espírito Santo
BLUE	<i>Best Linear Unbiased Estimator</i>
BPI	Banco Português de Investimento
BPN	Banco Português de Negócios
BPP	Banco Privado Português
CA	Conselho de Administração
CalPERS	<i>California Public Employees Retirement System</i>
CAP	<i>Committee on Accounting Procedure</i>
CARMEVM	Comissão das Autoridades de Regulação dos Mercados Europeus de Valores Mobiliários
CE	Comissão Europeia
CEA	<i>European Insurance and Reinsurance Federation</i>
CEE	Comunidade Económica Europeia
CEO	<i>Chief Executive Officer</i>
CERS	<i>Committee of European Securities Regulators</i>
CFO	<i>Chief Financial Officer</i>
Cfr.	Confronte-se
CGD	Caixa Geral de Depósitos

CICA	<i>Canadian Institute of Chartered Accountants</i>
CIRC	Código do Imposto sobre o Rendimento para as Pessoas Colectivas
CLC	Certificação Legal das Contas
CNC	Comissão de Normalização Contabilística
CMVM	Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
CNMV	<i>Comisión Nacional del Mercado de Valores</i>
CVM	Código dos Valores Mobiliários
COSO	<i>Committee of Sponsoring Organizations</i>
CSC	Código das Sociedades Comerciais
CTOC	Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
DC	Directriz Contabilística
DF	Demonstrações Financeiras
DFC	Demonstração de Fluxos de Caixa
DPOC	<i>Due Process Oversight Committee</i>
EBF	<i>European Banking Federation</i>
EBF	<i>European Business Federations</i>
EBIT	<i>Earnings Before Interest and Taxes</i>
EBITDA	<i>Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization</i>
EBT	<i>Earnings Before Taxes</i>
EC	Estrutura Conceptual
EC-IASB	<i>Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements</i>
ED	<i>Expositure Draft</i>
EDP	Energias de Portugal
EFAA	<i>European Federation of Accountants and Auditors for Small and Medium-Sized Enterprises</i>
EFRAG	<i>European Financial Reporting Advisory Group</i>
ERM	<i>Enterprise Risk Management</i>
ESBG	<i>European Savings Bank Group</i>
ESFG	<i>Espírito Santo Financial Group</i>
ESI	<i>Espírito Santo International</i>
ESMA	<i>European Securities and Markets Authoritive</i>
EUA	Estados Unidos da América
EVA	<i>Economic Value Added</i>
FAME	<i>Financial Analysis Made Easy</i>
FASAC	<i>Financial Accounting Standards Advisory Council</i>
FASB	<i>Financial Accounting Standards Board</i>

FCA	<i>Financial Conduct Authority</i>
FCAG	<i>Financial Crisis Advisory Group</i>
FEE	<i>Fédération des Experts Comptables Européens</i>
FEI	<i>Financial Executives Institute</i>
FESCO	<i>Forum of European Securities Commission</i>
FIFO	<i>First In First Out</i>
FMI	Fundo Monetário Internacional
FRC	<i>Financial Reporting Council</i>
GAAP	<i>Generally Accepted Accounting Principles</i>
GEBC	<i>European Association of Cooperative Banks</i>
GES	Grupo Espírito Santo
GLS	<i>Generalized Least Squares</i>
GSK	<i>GlaxoSmithKline</i>
GRETLM	<i>Gnu Regression, Econometrics and Time-Series Library</i>
HAC	<i>Heteroskedasticity Autocorrelated Consistent</i>
IAPMEI	Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação
IAS	<i>International Accounting Standards</i>
IASB	<i>International Accounting Standards Board</i>
IASC	<i>International Accounting Standards Committee</i>
IASCF	<i>International Accounting Standards Committee Foundation</i>
IBEX	<i>Iberia Index</i>
ICAC	<i>Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas</i>
ICAEW	<i>Institute of Chartered Accountants in England and Wales</i>
ICB	<i>Industry Classification Benchmark</i>
I+D+i	Investigação, Desenvolvimento e Inovação
IFAC	<i>International Federation of Accountants</i>
IFRIC	<i>International Financial Reporting Interpretations Committee</i>
IFRS	<i>International Financial Reporting Standards</i>
IFRS Foundation	<i>International Financial Reporting Standards Foundation</i>
IIA	<i>Institute of Internal Auditors</i>
IIRC	<i>International Integrated Reporting Committee</i>
IMA	<i>Institute of Management Accountants</i>
IOSCO	<i>International Organization of Securities Commissions</i>
IPCG	Instituto Português de Corporate Governance
IPO	<i>Initial Public Offering</i>
IRC	Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas

ISA	<i>International Standard on Auditing</i>
LIFO	<i>Last In First Out</i>
Ln	Logaritmo Natural
LSDV	<i>Least Squares Dummy Variable</i>
LSE	<i>London Stock Exchange</i>
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
n.º	Número
NA	Não Aplicável
NASDAQ	<i>National Association of Securities Dealers Automated Quotations</i>
NCCFR	<i>National Commission on Fraudulent Financial Reporting</i>
NCRF	Normas de Contabilidade e de Relato Financeiro
NCRF-PE	Normas de Contabilidade e de Relato Financeiro para as Pequenas Entidades
NIC	Normas Internacionais de Contabilidade
NIIF	Normas Internacionales de Información Financiera
NIRF	Normas Internacionais de Relato Financeiro
NYSE	<i>New York Stock Exchange</i>
OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
OLS	<i>Ordinary Least Squares</i>
ONU	Organização das Nações Unidas
OPA	Oferta Pública de Aquisição
OPT	Oferta Pública de Troca
OROC	Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
OTOC	Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas
Pág.	Página
PCAOB	<i>Public Company Accounting Oversight Board</i>
PCGA	Princípios Contabilísticos Geralmente Aceites
PER	<i>Price Earning Ratio</i>
PME	Pequenas e Médias Empresas
POC	Plano Oficial de Contabilidade
PSI	<i>Portuguese Stock Index</i>
PWC	<i>PriceWaterhouseCoopers</i>
REN	Redes Energéticas Nacionais
RGICSF	Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras
RIT	Rendibilidade do Investimento Total
ROA	<i>Return on Assets</i>
ROC	Revisor Oficial de Contas

ROE	<i>Return on Equity</i>
s/	sobre
SAC	<i>Standards Advisory Council</i>
SARG	<i>Standards Advice Review Group</i>
SAS	<i>Statement of Auditing Standards</i>
SEC	<i>Securities and Exchange Commission</i>
SFAC	<i>Statement of Financial Accounting Concepts</i>
SFAS	<i>Statements on Financial Accounting Standards</i>
SIC	<i>Standing Interpretations Committee</i>
SNC	Sistema de Normalização Contabilística
SOX	<i>Lei Sarbanes-Oxley</i>
SPSS	<i>Statistical Product and Service Solutions (Statistical Package for the Social Sciences)</i>
SSAP	<i>Statements of Standard Accounting Practice</i>
TEG	Grupo Técnico de Especialistas do EFRAG
TIC	Tecnologias de Informação e de Comunicação
UK	<i>United Kingdom</i>
USA	<i>United States of America</i>
UE	União Europeia
USD	<i>United States Dollar</i>
US GAAP	<i>Generally Accepted Accounting Principles in United States</i>
VAB	Valor Acrescentado Bruto
VAL	Valor Actualizado Líquido
VIF	<i>Variance Inflation Factors</i>
WBCSD	<i>World Business Council for Sustainable Development</i>
www	<i>World Wide Web</i>
§	Parágrafo

ÍNDICE DE FIGURAS E DE QUADROS

Figuras	Pág.
Grupo I	
I.1 - Utilizadores da Informação Financeira	62
I.2 - Exemplo de Estrutura para Pesquisa sobre Locações	69
I.3 - Estrutura do IASC <i>Foundation</i>	80
I.4 - Estrutura do IASB	83
I.5 - Relação do EFRAG com o IASB e a Comissão Europeia	152
I.6 - Relação entre as Normas Internacionais e Nacionais	160
I.7 - Conjunto Completo de DF	209
Grupo II	
II.1 - A Relação entre o Governo das Sociedades e a Preparação e Divulgação da Informação	250
II.2 - Estrutura do Modelo Anglo-Saxónico	276
II.3 - Relação entre os Órgãos Sociais no Modelo Anglo-saxónico	277
II.4 - Estrutura do Modelo Continental	279
II.5 - Relação entre os Órgãos Sociais no Modelo Continental	281
II.6 - Relação entre os Órgãos Sociais no Modelo Monista (Latino)	282
II.7 - Estrutura de Funcionamento dos Órgãos de uma Entidade	292
II.8 - Estrutura do Grupo Espírito Santo	324
II.9 - Interacção Conservadorismo Incondicional e Condicional	372
II.10 - Gestão dos Resultados	375
Quadros	
Grupo I	
I.1 - Reconciliação dos Resultados da <i>GlaxoSmithKline</i> para US GAAP	47
I.2 - Reconciliação do Capital Accionista da <i>GlaxoSmithKline</i> para US GAAP	48
I.3 - Exemplo de Pesquisa por Áreas e Tópicos	69
I.4 - Análise da Evolução das Contas	125
I.5 - Quadro Comparativo das Características Qualitativas – FASB	127
I.6 - Quadro Comparativo das Características Qualitativas – IASB/FASB	132
I.7 - Quadro Comparativo das Características Qualitativas	134
I.8 - Evolução das Cotações das Instituições Financeiras em Portugal	180
Grupo II	
II.1 - Modelos de <i>Governo das Sociedades</i> e o Risco de Existência de Problemas de Agência	289

Grupo III

III.1	- Riscos Exógenos	412
III.2	- Riscos Endógenos	414
III.3	- Síntese da Selecção da Amostra	434
III.4	- Síntese da Selecção da Amostra Segundo a Classificação do ICB	434

Grupo IV

IV.1		
a)	- Determinação dos Índices Cumprimento Regulamento Governo das Sociedades - Ano 2012	450
b)	- Determinação dos Índices Cumprimento Regulamento Governo das Sociedades - Ano 2012	451
IV.2		
a)	- Determinação dos Índices Cumprimento Regulamento Governo das Sociedades - Ano 2011	451
b)	- Determinação dos Índices Cumprimento Regulamento Governo das Sociedades - Ano 2011	452
IV.3		
a)	- Determinação dos Índices Cumprimento Regulamento Governo das Sociedades - Ano 2010	452
b)	- Determinação dos Índices Cumprimento Regulamento Governo das Sociedades - Ano 2010	453
IV.4		
a)	- Determinação do Índice Global de Referência dos Riscos e Incertezas no Relatório da Gestão - Ano 2012	454
b)	- Determinação do Índice Global de Referência dos Riscos e Incertezas no Relatório da Gestão - Ano 2012	454
IV.5		
a)	- Determinação do Índice Global de Referência dos Riscos e Incertezas no Relatório da Gestão - Ano 2011	454
b)	- Determinação do Índice Global de Referência dos Riscos e Incertezas no Relatório da Gestão - Ano 2011	455
IV.6		
a)	- Determinação do Índice Global de Referência dos Riscos e Incertezas no Relatório da Gestão - Ano 2010	455
b)	- Determinação do Índice Global de Referência dos Riscos e Incertezas no Relatório da Gestão - Ano 2010	455
IV.7		
a)	- Comparação dos Índices Globais de Cumprimento do Regulamento Governo das Sociedades	456
b)	- Resumo Comparativo dos Índices Globais de Cumprimento do Regulamento Governo das Sociedades	457

IV.8		
a)	- Comparação dos Índices Globais de Referência dos Riscos e Incertezas no Relatório da Gestão	466
b)	- Resumo Comparativo dos Índices Globais de Referência dos Riscos e Incertezas no Relatório da Gestão	467
Grupo V		
V.1	- Dimensão da Empresa	483
V.2	- Grau de Endividamento	487
V.3	- Concentração Accionista	492
V.4	- Negociabilidade	495
V.5	- Rendimento por Acção	497
V.6	- Número de acções Detidas pelos Administradores Executivos	502
V.7	- Rendibilidade do Activo	507
V.8	- Grau de Liquidez	510
V.9	- Rendibilidade do Capital Próprio	512
V.10	- Tamanho do Conselho de Administração	516
V.11	- Nível de Independência do Conselho de Administração	519
V.12	- Nível de Remuneração Administradores Independentes	523
Grupo VI		
VI.1	- Variáveis Independentes	538
VI.2	- Estatística Descritiva da Amostra	541
VI.3	- Correlações entre as Variáveis – <i>Pearson</i>	546
VI.4	- Correlações entre as Variáveis – <i>Spearman's rho</i>	547
VI.5	- Resultados dos Testes F, <i>Breusch-Pagan</i> e de <i>Hausum</i> para os Modelos [17] e [18]	552
VI.6	- Análise VIF	554
VI.7	- Resultados da Estimação dos Modelos [17] e [18]	556
VI.8	- Resultados da Estimação do Modelo Reduzido [22]	561
VI.9	- Resultados da Estimação do Modelo [23]	562
VI.10	- Resultados da Estimação do Modelo Reduzido [24]	563

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexos	Pág.
1 - Diagnóstico do Índice de Cumprimento Global	585
2 - Diagnóstico do Índice de Divulgação de Risco	587
3 - Factores de Inflação da Variância	589
4 - Modelo Completo do Índice de Cumprimento Global [17]	591
5 - Modelo Completo do Índice de Divulgação de Risco [18]	593
6 - Modelo Reduzido do Índice de Cumprimento Global [22]	595
7 - Novo Modelo Completo do Índice de Cumprimento Global [23]	597
8 - Novo Modelo Reduzido do Índice de Cumprimento Global [24]	599

RESUMO

A informação contabilística constitui um dos pilares fundamentais para a formação de juízos e tomada de decisões empresariais e, para isso, deve cumprir os requisitos de qualidade, objectividade, transparência, rigor, responsabilidade e independência. Para o efeito, a informação é elaborada com base em políticas e critérios contabilísticos, conceitos e pressupostos subjacentes à “*Estrutura Conceptual*” dos normativos emitidos por organismos nacionais e internacionais, e em princípios sustentados no “*Governo das Sociedades*” e respectivas recomendações, considerando as necessidades dos seus utilizadores.

O presente estudo tem por objectivo explorar a relação entre a Informação Financeira Divulgada e o Modelo de Governação das Sociedades e fornecer uma melhor e mais profunda compreensão das características das sociedades que influenciam a divulgação.

Neste estudo, foi utilizada uma amostra de empresas portuguesas não financeiras, emittentes de acções, que se encontram admitidas a negociação no mercado de cotações oficiais da *New York Stock Exchange*, adiante designada por *NYSE Euronext Lisbon*, no período de 2010 a 2012. Os elementos foram recolhidos através da leitura e análise dos Relatórios e Contas Anuais publicados e por consulta da base de dados *DataStream*. Os dados obtidos foram analisados através de modelos de regressão linear múltipla, considerando o modelo de dados em painel, tendo sido utilizado o programa de estatística *Gnu Regression, Econometrics and Time-Series Library* (GRETL), versão 1.9.92 (Sep 20, 2014), embora, para a análise das correlações, tenha sido utilizado, também, o programa estatístico *Statistical Package for the Social Sciences*, adiante denominado *IBM SPSS Statistics*, versão 19.

A análise dos resultados indica que as principais determinantes subjacentes à divulgação relacionada com o índice de cumprimento sobre o Governo das Sociedades são as variáveis explicativas relacionadas com: (i) dimensão da empresa; (ii) endividamento; (iii) concentração accionista; (iv) negociabilidade; (v) percentagem de acções detidas pelos administradores executivos; (vi) rendibilidade do investimento total; e (vii) remuneração dos administradores não executivos. Os testes efectuados mostram que os resultados alcançados são robustos para modelar especificações e problemas de existência de multicolinearidade. O *software* utiliza o método de Arellano (2004) com a finalidade de corrigir o problema de possibilidade de existência de heteroscedasticidade e de autocorrelação. Nesta base, verificaram-se todas as situações que poderiam criar obstáculos e causar enviesamento nos estimadores e definições das

variáveis. Relativamente ao índice global de divulgação dos riscos e incertezas, concluiu-se que é provavelmente determinado por diferentes variáveis.

Esta investigação enriquece a discussão sobre as relações entre a divulgação da informação e a estrutura do Governo das Sociedades. Assim, o estudo pode ser útil para accionistas, administradores, credores e outros investidores, quanto à reflexão da adequação da informação divulgada nos relatórios e contas anuais, com a finalidade da tomada de decisões idóneas e fundamentadas. Porém, é essencial que os reguladores incentivem as empresas a adequarem melhor as práticas de governo e a criarem mais mecanismos de forma a alcançar um maior nível de independência e uma adopção mais ajustada das recomendações sobre o Governo das Sociedades.

Palavras-Chave: Características Qualitativas, Demonstrações Financeiras, Divulgação, Estrutura Conceptual, Governo das Sociedades, Informação Financeira, Investidores, Normativos Contabilísticos, Qualidade da Informação, Relato Financeiro, Relevância, Responsabilidade, Tomada de Decisões, Transparência, Utilizadores.

RESUMEN

La información contable constituye una de las bases fundamentales para la formación de juicios y la tomada de decisiones empresariales y, por ese motivo, debe cumplir los requisitos de calidad, objetividad, transparencia, rigor, responsabilidad e independencia. Con este fin, la información se ha desarrollado sobre la base de los principios contables y criterios, conceptos y supuestos subyacentes en el “*Marco Conceptual*” de las normativas dictadas por los organismos nacionales e internacionales y los principios contenidos en el “*Gobierno Corporativo*” y sus recomendaciones, teniendo en cuenta las necesidades de sus usuarios.

El presente estudio tiene el objetivo explorar la relación entre la información financiera divulgada y el Modelo de Gobierno Corporativo y proporcionar una comprensión mejor y más profunda de las características de las empresas que influyen en la divulgación.

En esta investigación se utilizó una muestra de empresas portuguesas no financieras, emisoras de acciones, que se encuentran admitidas a negociación en el mercado de cotizaciones oficiales de la *New York Stock Exchange*, adelante designada por *NYSE Euronext Lisbon*, en el período de 2010 a 2012. Los elementos se recogieron a través de la lectura y análisis de los Informes y Cuentas Anuales publicados y consultados desde la base de datos *DataStream*. Los datos obtenidos fueron analizados a través de la regresión lineal múltiple, considerando el modelo de datos en panel. Se utilizó el programa de estadística *Gnu Regression, Econometrics and Time-Series Library* (GRET), versión 1.9.92 (Sep 20, 2014), aunque se ha utilizado, para el análisis de correlaciones, también el programa estadístico *Statistical Package for the Social Sciences*, adelante denominado *IBM SPSS Statistics*, versión 19.

El análisis indica que los principales factores determinantes subyacentes a la divulgación relacionada con el índice de cumplimiento sobre el Gobierno Corporativo son las variables explicativas relacionadas con: (i) el tamaño de la empresa; (ii) la deuda; (iii) la concentración de los accionista; (iv) la negociabilidad; (v) el porcentaje de acciones en poder de los consejeros ejecutivos; (vi) el retorno de la inversión total; y (vii) la retribución de los consejeros no ejecutivos. Las pruebas efectuadas muestran que los resultados alcanzados son robustos para modelar especificaciones y problemas de la existencia de multicolinealidad. El *software* utiliza el método de Arellano (2004) con la finalidad de corregir el problema de la posible existencia de heterocedasticidad y autocorrelación. Así, se han comprobado todas las situaciones que podrían crear obstáculos y causar desvíos en las estimaciones y definiciones de

las variables. Con relación al índice general de la divulgación de riesgos e incertidumbres, se ha concluido que es probable su determinación por diferentes variables.

Esta investigación enriquece la discusión sobre la relación entre la difusión de la información y la estructura del Gobierno Corporativo. Así, el estudio puede ser útil para accionistas, consejeros, acreedores y otros inversores, con respecto a la reflexión de la adecuación de la información divulgada en los informes anuales de cuentas, con la finalidad de una toma de decisiones idóneas y fundamentadas. Sin embargo, es esencial que los reguladores alienten a las empresas a adaptarse mejor a las prácticas de gobierno y a crear más mecanismos, con el fin de tener un mayor nivel de independencia y, de este modo, lograr una adopción más precisa de las recomendaciones en materia de Gobierno Corporativo.

Palabras-Clave: Características Cualitativas, Estados Financieros, Divulgación, Marco Conceptual, Gobierno Corporativo, Información Financiera, Inversores, Normativos Contables, Información de Calidad, Informes Financieros, Pertinencia, Responsabilidad, Toma de Decisiones, Transparencia, Usuarios.

**THE CONCEPTUAL FRAMEWORK OF FINANCIAL INFORMATION AND CORPORATE
GOVERNANCE: THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CHARACTERISTICS ANALYSIS OF LISTED
COMPANIES IN PORTUGAL AND INFORMATION DISCLOSED**
HELENA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA
VIGO UNIVERSITY – SPAIN
JANUARY 2015

ABSTRACT

Accounting information is one of the fundamental pillars for judgment evaluation and business decision making and, therefore, must meet the requirements of quality, objectivity, transparency, rigor, responsibility and independence. To achieve this aim, information is developed based on accounting policies and criteria, concepts and underlying assumptions of the Conceptual Framework of regulations issued by national and international organizations, and the principles sustained in Corporate Governance and its recommendations, considering the needs of their users.

This study aims at exploring the relationship between the Financial Information Disclosed and the Corporate Governance and provide a better and deeper understanding of the characteristics of the companies that influence the disclosure.

This study used a sample of non-financial Portuguese companies, issuers of shares, which are admitted to trading on the official quotation of the New York Stock Exchange, hereinafter referred to as NYSE Euronext Lisbon market in the period 2010 to 2012. Information was collected through reading and analysis of Annual Reports and Accounts published and consultation of DataStream database. Data analyses used multivariate linear regression, considering data panel model, and the Gnu Regression Statistical Program, Econometrics and Time-Series Library (GRET), version 1.9.92 (Sep 20, 2014), although for the analysis of correlations it has been used the statistical program Statistical Package for the Social Sciences, hereinafter referred to as IBM SPSS Statistics, version 19.

The analysis suggest that the main determinants underlying the disclosure related to the compliance rate on Corporate Governance are the explanatory variables related to: (i) enterprise dimension; (ii) debt; (iii) shareholder concentration; (iv) marketability; (v) percentage of shares held by executive directors; (vi) return on total investment; and (vii) remuneration of non-executive directors. In addition, tests have shown that the results obtained are robust to model specification and multicollinearity existence of problems. The software uses the method of Arellano (2004) in order to correct the problem of possibility of heteroscedasticity and autocorrelation. Thus, all situations have occurred that could create obstacles and cause bias in estimates and definitions of variables. On the overall index of risk disclosure and uncertainties it was concluded that it is likely to be determined by different variables.

This research enriches the discussion on relations between information disclosure and the Corporate Governance framework. Therefore, this study may be useful to shareholders, management, creditors and other investors, in helping them reflect on the adequacy of the disclosed information in the annual reports and accounts, for the purpose of making trustworthy and informed decisions.

This study also provides empirical evidence that is essential for regulators to encourage companies to better adjust governance practices and to create more mechanisms in order to have a higher level of independence and a more adequate adoption of the recommendations on Corporate Governance.

Key words: Accounting Standards, Conceptual Framework, Corporate Governance, Decision-Making, Disclosure, Financial Reporting, Financial Statements, Information, Management, Qualitative Characteristics, Relevance, Responsibility, Stakeholder's, Transparency, Users.

LE CADRE CONCEPTUEL DE L'INFORMATION FINANCIÈRE ET LE GOUVERNANCE
D'ENTREPRISE: ANALYSE DU RAPPORT ENTRE LES CARACTÉRISTIQUES DES SOCIÉTÉS
COTÉES AU PORTUGAL ET LES RENSEIGNEMENTS DIVULGUÉS
HELENA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA
VIGO UNIVERSITÉ – ESPAGNE
JANVIER 2015

RÉSUMÉ

L'information comptable est un des piliers fondamentaux pour former des jugements et prendre des décisions d'affaires et, par conséquent, elle doit répondre aux exigences de qualité, d'objectivité, de transparence, de rigueur, de responsabilité et d'indépendance. À cet effet, l'information est élaborée sur la base des politiques et des critères comptables, sur les concepts et les hypothèses qui sous-tendent le “*Cadre Conceptuel*” des règlements émis par les organisations nationales et internationales, et sur les principes soutenus par “*Gouvernance d'Entreprise*” et par ses recommandations, compte tenu des besoins de leurs utilisateurs.

Cette étude vise à explorer la relation entre l'information financière présentée et le modèle de Gouvernance d'Entreprise et fournir une compréhension meilleure et plus approfondie des caractéristiques des entreprises qui influencent la divulgation.

Ce travail a utilisé un échantillon d'entreprises non-financières portugaises, émettrices d'actions, admises à la négociation sur le marché officielle *New York Stock Exchange*, ci-après désignés par *NYSE Euronext Lisbon* pour la période 2010-2012. Les données ont été recueillies par la lecture et l'analyse des rapports et des comptes publiés et en consultant la base de données *DataStream*. Les données ont été analysées par régression linéaire multiple, sur le modèle de données de panel, en utilisant le programme statistique *Gnu Regression, Econometrics and Time-Series Library* (GRET), version 9.1.92 (20 septembre 2014), bien que pour l'analyse des corrélations ait été utilisé, aussi, le programme statistique *Statistical Package for the Social Sciences*, ci-après désignés par *IBM SPSS Statistics*, version 19.

L'analyse indique que les principaux déterminants sous-jacents de la divulgation liée au taux de décharge de Gouvernance d'Entreprise sont les variables explicatives liées à: (i) la taille de l'entreprise; (ii) la dette; (iii) l'actionnariat; (iv) la négociabilité; (v) le pourcentage d'actions détenues par les administrateurs exécutifs; (vi) le retour sur investissement total; et (vii) la rémunération des administrateurs non exécutifs. Des essais ont montré que les résultats obtenus sont solides dans la spécification du modèle et des problèmes d'existence de multicollinéarité. Le *software* utilise la méthode d'Arellano (2004) afin de corriger le problème de la possibilité d'hétéroscédasticité et de l'autocorrélation. Ainsi, on vérifie toutes les situations qui pourraient créer des obstacles et des biais dans les estimations et les définitions de variables. Sur l'indice global de la divulgation des risques et des incertitudes, il a été conclu qu'il est probablement déterminé par différentes variables.

Cette recherche enrichit la discussion sur les relations entre la diffusion de l'information et la structure de Gouvernance d'Entreprise. Ainsi, l'étude peut être utile pour les actionnaires, les administrateurs, les créanciers et d'autres investisseurs, sur la réflexion de la pertinence de l'information diffusée dans les rapports et comptes annuels, pour prendre des décisions crédibles et motivées. Cependant, il est essentiel que les régulateurs encouragent les entreprises à mieux répondre pour les pratiques de gouvernance et de créer plus de mécanismes pour atteindre un niveau plus élevé d'indépendance et une adoption plus précise des recommandations sur la Gouvernance d'Entreprise.

Mots-clés: Caractéristiques Qualitatives, Bilan Financier, Diffusion, Cadre Conceptuelle, Gouvernance d'Entreprise, Information Financière, Investisseurs, Comptabilité Réglementaire, Qualité de L'information, Rapport Financier, Pertinence, Responsabilité, Prise de Décision, Transparence, Utilisateurs.

ZUSAMMENFASSUNG

Buchhaltungsinformation ist eine der grundsätzlichen Säulen für die Urteileinschätzung und das Geschäftsentscheidungs-bilden. Deshalb muss diese Auskunft den Qualitätsanforderungen, der Objektivität, der Transparenz, der Strenge, der Verantwortung und der Unabhängigkeit entsprechen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Information auf den Buchhandlungs-Policen und Kriterien, Konzepten und Grunde liegenden Annahmen im konzeptionellen Rahmen von Regulierungen entwickelt, die von nationalen und internationalen Organisationen ausgegeben sind, und auf den Grundsätzen der *Corporate Governance* und ihre Empfehlungen, im Hinblick auf die Bedürfnisse von ihren Benutzern gestützt.

Diese Studie hat zum Ziel, die Beziehung zwischen mitgeteilten Finanzinformationen bei der Matrix der *Corporate Governance* (Grundsätze der Unternehmensführung) zu erforschen und ein besseres und tieferes Verständnis der Eigenschaften der Gesellschaften – die die Informationsvermittlung beeinflussen – zur Verfügung zu stellen.

Diese Untersuchung hat eine Probe von portugiesischen Nichtfinanzgesellschaften, Aussteller von Aktien verwendet, die zur amtliche Notierung des *NYSE Euronext Lisbon* Markts in der periode 2010 bis 2012 zugelassen sind. Informationen wurden durch das Lesen und die Analyse von Jahresberichten und Rechnungen veröffentlicht und Beratung der Datenbank von *DataStream* gesammelt. Datenanalysen haben multivariate geradliniges rückwärts Gehen verwendet, Datentafelnmodell, mit dem *Gnu Regression, Econometrics and Time-Series Library* (GRET), Version 1. 9. 92 denkend (Sep 20, 2014), obwohl für die Analyse von Korrelationen, es das statistische Programm IBM SPSS Statistik, Version 19, verwendet worden ist.

Die Analyse weist darauf hin, dass die Hauptdeterminanten, die der Enthüllung unterliegen, die mit der Gehorsamrate auf der *Corporate Governance* verbunden ist, die erklärenden Variablen sind. Diese Variablen sind damit verbunden: (i) Unternehmensdimension; (ii) Verschuldung; (iii) Aktionärskonzentration; (iv) Marktfähigkeit; (v) Prozentsatz von von geschäftsführenden Direktoren gehaltenen Aktien; (vi) Rückkehr auf der Gesamtinvestition; und (vii) Vergütung von nicht geschäftsführenden Direktoren. Außerdem haben Tests gezeigt, dass die erhaltenen Ergebnisse zur Musterspezifizierung und Multikollinearitätsexistenz von Problemen robust sind. Die *Software* verwendet die Methode von Arellano (2004), um das Problem der Möglichkeit von Heteroskedastizität und

Autokorrelation zu korrigieren. So sind alle Situationen vorgekommen, die Hindernisse schaffen und Neigung in Schätzungen und Definitionen von Variablen verursachen konnte. Auf dem gesamten Index der Risikoenthüllung und Unklarheiten wurde es beschlossen, dass es wahrscheinlich durch verschiedene Variablen bestimmt wird.

Diese Forschung bereichert die Diskussion über Beziehungen zwischen der Informationsenthüllung und dem Fachwerk der *Corporate Governance*. So kann diese Studie für Aktionäre, Management, Gläubiger und andere Anleger, betreffs des Nachdenkens der Angemessenheit der bekannt gegebenen Informationen in den Jahresberichten und Rechnungen zum Zweck nützlich sein, vertrauenswürdige und fundierte Entscheidungen zu machen.

Diese Studie stellt auch empirische Beweise zur Verfügung, dass es notwendig ist, Gangregler so dass Gesellschaften dazu ermuntern, Regierungsmethoden besser anzupassen und mehr Mechanismen zu schaffen, um ein höheres Niveau der Unabhängigkeit und eine entsprechendere Adoption der Empfehlungen auf der *Corporate Governance* zu haben.

Schlüsselwörter: Rechnungslegungsstandards, konzeptioneller Rahmen, *Corporate Governance* (Grundsätze der Unternehmensführung), Entscheidungsfindung, Veröffentlichung, Finanzbericht, Bilanzfeststellung, Auskunft, Management, qualitative Anforderungen, Relevanz, Verantwortlichkeit, Beteiligten, Transparenz, Benützer.

0. – INTRODUÇÃO

“... contribuir para a transparência, rigor e modernização do mercado de capitais...”

Silva, A. S.; Vitorino, A.; Alves, C. F.; Cunha, J. A.; Monteiro, M. A.
In Livro Branco sobre Corporate Governance em Portugal (2006b: 4)

0. - INTRODUÇÃO	3
0.1 – ENQUADRAMENTO TEÓRICO.....	3
0.2 – FUNDAMENTOS E FINALIDADES DO ESTUDO	13
0.3 – METODOLOGIA, RESULTADOS E CONTRIBUIÇÕES	17
0.4 – ESTRUTURA DO ESTUDO.....	22

0. - INTRODUÇÃO

0.1 – ENQUADRAMENTO TEÓRICO

Actualmente, vive-se uma época caracterizada pela supressão das fronteiras, sobretudo em termos económicos e monetários, que conjugada com a evolução tecnológica¹ conduziu à globalização da economia e à internacionalização dos negócios e das empresas². A economia global aproximou os agentes económicos e proporcionou o desenvolvimento de uma linguagem económica e financeira comum, ou pelo menos, inteligível em termos internacionais. A qualidade da informação financeira publicada passou a ser considerada relevante nas decisões dos investidores em mercados bolsistas, devido a factores como: (i) a necessidade de obtenção de financiamento com recurso ao mercado de capitais; e (ii) uma maior exigência de liquidez dos títulos, o que contribuiu para um maior volume da informação, com a finalidade de colmatar lacunas de conhecimento mais profundo quanto às actividades empresariais desenvolvidas.

Acresce que os escândalos financeiros ocorridos na década de 90, do século passado, vieram colocar em causa a forma e o conteúdo da informação, nomeadamente no que diz respeito ao relatório da gestão, objectividade dos aspectos conceptuais e políticas contabilísticas que estão na base da elaboração e preparação dessa informação, assim como a ética e valores profissionais e pessoais de quem prepara e apresenta essa informação que, segundo Góis (2013a: 56), releva a existência de uma relação entre o Modelo de Governo das Sociedades e a qualidade do Relato Financeiro.

¹ Designadamente as tecnologias de informação e de comunicação, abreviadamente denominadas por TIC.

² Segundo o Dicionário de Língua Portuguesa empresa “*é uma sociedade ou companhia que explora qualquer ramo de indústria ou comércio*”, enquanto na Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura empresa “*é uma unidade de produção ou exploração ou qualquer organização de factores produtivos destinada a facultar bens ou serviços com o objectivo da obtenção de um benefício ou lucro*”. Em síntese retracts uma unidade de produção organizada em termos que se espera garanta o seu funcionamento autónomo de forma a manter, no mínimo, o valor do património investido. Porém, o Código Comercial e o Código das Sociedades Comerciais (CSC) não proporcionam um conceito concreto de empresa limitando-se o CSC a estabelecer um conceito circunscrito de sociedade no n.º 2 do artigo 1.º “... *são sociedades comerciais aquelas que tenham por objecto a prática de actos de comércio...*” enquanto o Código Comercial conceitua, no artigo 2.º, actos de comércio “... *todos aqueles que se acharem especialmente regulados neste código, e, além deles, todos os contratos e obrigações dos comerciantes, que não forem de natureza exclusivamente civil, se o contrário do próprio acto não resultar*”.

Crespo Domínguez (2010: 7-8) refere que o Código de Comércio Espanhol considera empresa como o lugar onde se realizam as transacções de mercadorias ou actos que se relacionam de forma directa ou indirecta com o comércio, enquanto o Dicionário da Real Academia Espanhola define empresa como uma entidade constituída por capital e trabalho, como factores de produção, e dedicada a actividades industriais, mercantis ou de prestação de serviços, geralmente com fins lucrativos e consequente responsabilidade, pelo que o autor conclui que “*o conceito de empresa se apoia na dimensão económica da ordenação da conduta humana*”.

O objectivo do presente trabalho de investigação visa estudar e explicar a relação entre determinadas características das empresas cotadas em Portugal e a informação divulgada pelos administradores responsáveis, esta elaborada com base em políticas contabilísticas³, conceitos e pressupostos indicados na “*Estrutura Conceptual*”⁴, dos principais organismos internacionais⁵, e em princípios defendidos e definidos no “*Governo das Sociedades*”. A estrutura assenta na necessidade que os utilizadores têm em perceber a evolução dos negócios, riscos e incertezas subjacentes, para a formulação de juízos atinentes a uma adequada tomada de decisões, no pressuposto de que a informação divulgada pelas empresas afecta a qualidade das relações comerciais entre os agentes económicos, na medida em que “... *permite a quem lê e analisa tomar decisões económicas pertinentes...*” (Crespo Domínguez, 2010: 13).

A pertinência desta investigação é tanto mais evidente quando reflectimos nos Princípios da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) sobre o “*Governo das Sociedades*”: “*a presença de um sistema eficaz de Governo das Sociedades, tanto em cada entidade como na economia considerada como um todo, contribui para alcançar o grau de confiança necessário ao funcionamento adequado de uma economia de mercado*” (OCDE, 2004: 11).

A premissa desta investigação assenta no paradigma de um modelo utilitarista⁶, segundo o qual a relevância da contabilidade se baseia nas necessidades dos utilizadores da informação. Assim, se se assumir que a informação financeira proporcionada pela contabilidade é indispensável para a formulação de juízos e tomada de decisões, então facilmente se aceita a ideia de que a contabilidade constitui um meio de comunicação, ou elo de ligação, entre as entidades emitentes de informação e os destinatários da mesma. Sáez Ocejo (1998: 630) corrobora a tese de que “*a informação financeira desempenha um papel fundamental, já que serve de elemento de referência na distribuição do rendimento e da riqueza gerada numa entidade, bem como entre os agentes económicos que a formam e entre estes e terceiros*”. Embora a análise que os

³ “*Políticas Contabilísticas são princípios, bases, convenções, regras e práticas, específicos, aplicados por uma entidade na preparação e apresentação de Demonstrações Financeiras*” (SNC, 2014: 287).

⁴ Considera-se *Conceptual Framework* como Estrutura Conceptual, Quadro Conceptual, ou ainda, Marco Conceptual.

⁵ Os principais organismos que emitiram a Estrutura Conceptual da Informação Financeira, considerados neste estudo, são o *Financial Accounting Standards Board* (FASB) e o *International Accounting Standards Board* (IASB).

⁶ Analisado numa perspectiva económica num contexto informativo.

utentes irão fazer às Demonstrações Financeiras (DF) dependa da forma como a informação financeira é relatada pelas mesmas, pois os credores estão preocupados com a capacidade que a entidade tem para solver os seus compromissos, enquanto os investidores se preocupam com o retorno dos seus investimentos (Jesswein, 2011).

Porém, no passado, o *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) considerava a Contabilidade como “... o acto de registar, classificar e sumariar de uma forma organizada e em termos de unidades monetárias, as transacções e eventos que são, pelo menos em parte, de natureza financeira e que permitisse a sua interpretação subsequente”. Posteriormente, o AICPA defendia que “... a contabilidade é uma actividade cuja função é a de fornecer informação quantitativa, em primeira instância de natureza financeira, sobre entidades económicas, que se assume como sendo útil na formulação de decisões de natureza económica” (Borges et al., 2010: 30-31).

Similarmente, o *American Accounting Association* (AAA, 1966) considerava a contabilidade financeira como o “processo de identificar, medir e comunicar a informação económica, que possibilitasse a formulação de juízos baseados na informação e a tomada de decisões por todos os que necessitassem”, o que, na génese, se trata de um sistema de informação com claro enfoque na decisão.

É de salientar que a contabilidade é vista como um sistema de informação indispensável para a formação de juízos e tomada de decisão, pois constitui o *interface* de ligação entre a fonte de informação, a organização e os utilizadores. Assim, a informação deverá ser de elevada qualidade, objectiva, útil, compreensível, clara, relevante e completa, de forma a esclarecer sobre os recursos económicos da empresa e as suas obrigações, investimentos e obtenção de financiamento, avaliação das expectativas de fluxos financeiros e património líquido, rendibilidade empresarial com base na quantificação do lucro e dos seus componentes, liquidez, solvência, desempenho das funções dos administradores incluindo análises explicativas e quantitativas necessárias, para que os destinatários entendam a informação divulgada (FASB, 1978; 1980 e 2010).

Contudo, a informação financeira não é neutra. Na verdade, a opção por diferentes critérios contabilísticos terá impacto na distribuição do rendimento e riqueza

gerada e influencia os resultados e a posição financeira da entidade. Conquanto, os sistemas de contabilidade são atingidos por uma miríade de factores, incluindo as normas sociais, cultura, estrutura institucional, ambiente legal, regime tributário, profundidade e sofisticação dos mercados de capitais e modelo de governo (Ball *et al.*, 2000 e 2003; Jaggi *et al.*, 2000; Leuz *et al.*, 2003 e Nobes *et al.*, 2012).

Consequentemente, tem sido feito um esforço no sentido de promover a objectividade, compreensibilidade e utilidade das DF para um vasto universo de destinatários. Não obstante, e apesar do trabalho realizado pelos organismos de normalização contabilística, nacionais e internacionais, na elaboração de um conjunto de normas que permitam a preparação e divulgação de uma informação financeira que proporcione uma imagem verdadeira e apropriada do desempenho, da posição financeira e dos resultados de uma entidade, está sempre implícito um grau de subjectividade na aplicação das políticas contabilísticas e a falta de harmonização quanto à forma e ao conteúdo da informação constante no relatório da gestão, documento da responsabilidade da administração. De facto, *“os relatórios e contas devem ser percebidos por todos sem que haja dificuldades. Para isso é necessário existir uniformidade de procedimentos e conceitos”* (Sá, 2009: 6). Por outro lado, Ferreira (1983: 25) refere que a normalização contabilística define-se como *“um ideário que se traduz na escolha de terminologia e na fixação de conceitos, regras e critérios de avaliação e movimentação das contas das empresas, de um sector ou de todo um País”*, bem como na concepção de mapas modelo das DF, determinante na comparabilidade da informação no tempo e no espaço.

Além disso, há evidências de que *“... a informação financeira é apresentada pelos administradores das entidades que dispõem de informação completa sobre a situação financeira, económica, patrimonial e estratégica da empresa⁷, mas que por diversas razões ou factores se limitam a publicar exclusivamente a informação obrigatória e a realçar os aspectos que consideram mais convenientes para transmitir aos diferentes agentes económicos”* (Crespo Domínguez, 2008: 10). Este comportamento deve-se ao facto de que os administradores têm acesso a informação privilegiada, porque têm conhecimento da informação não relatada (Jesswein, 2011).

⁷ Consideram-se indiferenciadamente o termo empresa, sociedade, entidade, organização ou instituição.

De facto, é necessário que haja redução de assimetrias para a existência de transparência da informação e que os administradores possuam uma conduta íntegra, responsável, profissional e idónea para que a informação divulgada seja útil na tomada de decisões económicas fundamentadas. Além disso, através da informação financeira os utilizadores externos devem ter um conhecimento geral da entidade e da actividade empresarial em análise. Lizcano Álvarez (2013) diz ser do interesse público a existência de um adequado nível de transparência na medida em que as empresas constituem o tecido político, social e económico, crucial para o desenvolvimento de um País.

Porém, as DF recolhem, essencialmente, factos passados, razão pela qual os utilizadores não têm acesso à totalidade da informação para fundamentar as suas decisões, sendo necessário complementá-la seguindo três critérios (CNMV, 2013: 1):

- ✓ Explicar as decisões tomadas, em função da estratégia seguida nas áreas: (i) operativa; (ii) de investimento; e (iii) de financiamento;
- ✓ Fornecer esclarecimentos sobre a evolução do negócio e rendimentos previstos, no âmbito operativo da empresa, relacionando com os objectivos e estratégias planeadas; e
- ✓ Divulgar a informação relacionada com os riscos e incertezas assumidos, relativos a níveis, tendências e implicações em períodos futuros.

É precisamente esta necessidade que justifica a existência de documentos como o relatório da gestão e de governo das sociedades, que acompanha a prestação de contas anual e a informação intercalar e, se a tendência actual é de harmonização da contabilidade e relato financeiro à escala nacional e internacional, é desejável desenvolver um regulamento com indicações inerentes à elaboração e apresentação, de modo detalhado, desse relatório, no que diz respeito ao formato e conteúdo.

Neste contexto, o crescimento das empresas e a consequente necessidade de novos investidores realçou a importância da qualidade da informação financeira, assumindo-se como uma das maiores preocupações para os organismos que emitem normas reguladoras, como se verifica pela existência de reuniões frequentes para a discussão e análise da Estrutura Conceptual (EC). Observe-se a contínua divulgação de documentos emitidos pelos organismos internacionais, nomeadamente o *International*

Accounting Standards Board (IASB) e o *Financial Accounting Standards Board* (FASB).

Neste âmbito, releva-se que uma EC define uma orientação básica para o organismo responsável pela elaboração de Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) e estabelece os fundamentos teóricos em que se apoia a informação. Convém realçar que a EC da informação financeira assenta no primado da utilidade para tomada de decisões. Para o FASB, a EC é um sistema de objectivos inter-relacionados e fundamentados que definem a natureza, função e limites para a existência de normas consistentes

Efectivamente, o objectivo das DF é disponibilizar informação sobre a situação financeira, desempenho e alterações na posição financeira das entidades, de maneira que satisfaça as necessidades dos utilizadores, sendo útil na tarefa de fundamentar as decisões económicas, pelo que tanto o FASB como o IASB têm desenvolvido os seus trabalhos, com enfoque, principalmente nas definições e conceitos sobre:

- ✓ Estrutura e composição das contas anuais e dos elementos que as integram;
- ✓ Critérios de reconhecimento e de valorização dos principais factos contabilísticos e dos processos de combinação de negócios como fusões e aquisições;
- ✓ Modo de relatar a informação quantitativa e qualitativa.

Sem esquecer os antecedentes históricos da regulamentação contabilística, o FASB foi o primeiro organismo que elaborou uma EC determinando os parâmetros do conteúdo da informação financeira a divulgar. Este procedimento foi seguido pelo *International Accounting Standards Committee* (IASC) na década de 70 e pelos organismos reguladores de alguns países como o Canadá, a Nova Zelândia e a França entre outros. A *Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas* (AECA) publicou o seu Marco Conceptual em Setembro de 1999⁸. Relativamente a Portugal, apenas existe uma EC completa de nível internacional, constante no normativo

⁸ A AECA elaborou o Documento No.1 “*Principios y Normas de Contabilidad en España*”. Este documento resultou num primeiro passo para a emissão de princípios concretos e com o propósito de que tal pronunciamento pudesse servir de suporte a documentos seguintes (AECA, 2012: 11).

contabilístico a partir da aprovação, em Julho de 2009, do Sistema de Normalização Contabilística (SNC).

Ainda assim, a informação financeira é vista como um produto resultante da actividade do “*Governo das Sociedades*”, que simultaneamente, constitui uma possibilidade de alimentar o respectivo processo base de avaliação ao seu desempenho e um instrumento privilegiado para a existência de gestão de resultados (Mayoral Monterrey *et al.*, 2002). Michelson *et al.* (2000: 148) definem gestão de resultados como: “... a escolha e/ou selecção, por parte do administrador, de práticas contabilísticas que reduzam as flutuações que se produzem nos ganhos ao longo dos exercícios contabilísticos dentro dos limites dos princípios contabilísticos geralmente aceites”.

No entanto, verificaram-se casos recentes de empresas que decidiram por opções contabilísticas que estiveram na base da obtenção de um resultado mais homogéneo e colocaram em dúvida a qualidade da informação fornecida aos destinatários. É neste contexto que se passa a dar importância ao tema do “*Governo das Sociedades*”, considerando que se baseia em princípios de base como a: (i) transparência da informação; e (ii) responsabilidade⁹ dos órgãos de administração. Então, a qualidade da informação financeira depende da eficácia do funcionamento do sistema do “*Governo das Sociedades*”. Contudo, a mesma informação serve também como instrumento de controlo¹⁰ do desempenho dos órgãos de administração (Whittington, 1993).

Na teoria de Crespo Domínguez (2010: 18) “*Corporate Governance*” refere-se à *forma de Governo das Sociedades num contexto em que a propriedade das sociedades está dividida ou dissociada da administração*”. Desta forma, o autor aborda, ainda que indirectamente, o problema de agência (Berle *et al.*, 1932; Fassin *et al.*, 2011; Jensen *et al.*, 1976 e Smith, 1775b). A “*Teoria da Agência*” tem sido desenvolvida ao longo do tempo e contempla a separação entre a propriedade da empresa e a administração. Os problemas de agência respeitam, essencialmente, ao equilíbrio de poderes dentro da organização entre os accionistas e os órgãos sociais que envolvem a protecção, ou não,

⁹ Por responsabilidade dos órgãos de gestão, entende-se que os administradores responderão perante a sociedade, accionistas e credores da sociedade de qualquer dano que causem por actos ou omissões contrários à lei, estatutos e por incumprimento das obrigações inerentes ao desempenho do cargo.

¹⁰ “*Controlo é o poder de gerir as políticas contabilísticas e operacionais de uma entidade ou de uma actividade económica a fim de obter benefícios da mesma*” (SNC, 2014: 282).

do accionista (Jensen *et al.*, 1976). Ora, as boas práticas de governo têm como principal objectivo contribuir para o aperfeiçoamento de estruturas de controlo que reduzam os custos de agência, evitando que a separação entre a propriedade e o controlo origine situações susceptíveis da não criação de valor (Fernández Alvarez *et al.*, 1999).

Neste contexto, os Códigos e Princípios sobre “*Governo das Sociedades*” pretendem reduzir situações que ocorreram relacionadas com erros estratégicos nas empresas, que aumentaram o nível de endividamento, desvalorizaram riscos com a realização de determinadas operações. Intentam ainda minimizar actuações inapropriadas motivadas por práticas contabilísticas e/ou omissão de informação que vieram a distorcer, de forma grave, a percepção da situação económico-financeira, descurando os valores e princípios éticos, como a responsabilidade, idoneidade, integridade, respeito e o profissionalismo dos administradores perante os accionistas e o público em geral. Deste modo, pretende-se com a regulamentação e legislação sobre o “*Governo das Sociedades*” restabelecer a confiança, rigor e credibilidade da informação perante os mercados, responsabilizando a administração das entidades e apostando na transparência da informação a divulgar.

Segundo Silva *et al.* (2006b: 38) “*Os membros da OCDE deliberaram uma avaliação e revisão geral dos Princípios à luz dos ensinamentos decorrentes dos diversos escândalos financeiros ocorridos, que contribuíram para a convicção generalizada de que os sistemas de Governo Societário sofriam de graves insuficiências e podiam pôr em risco a integridade dos mercados de capitais*”. Todavia, a importância do “*Governo das Sociedades*” não advém apenas dos recentes escândalos financeiros, mas sobretudo da atenção que ao assunto é dedicada pelas entidades reguladoras e também da forma como é percebido pelo mercado. Uma das principais conclusões retiradas numa pesquisa levada a cabo pela consultora McKinsey (2002) é de que na altura da avaliação das decisões de investimento, os investidores institucionais colocam as questões do “*Governo das Sociedades*” ao mesmo nível dos indicadores económico-financeiros.

O “*Governo das Sociedades*” pode ser definido como o sistema pelo qual as entidades ou organizações são directamente geridas e controladas no seu essencial, com a sua estrutura específica, a distribuição dos direitos e das responsabilidades pelos

diferentes órgãos, tais como: (i) administradores; (ii) accionistas; e (iii) outros grupos de interesse. A transparência e a responsabilidade são os seus principais atributos. Segundo Crespo Domínguez (2010: 18) deve-se ter em atenção o estipulado no direito e legislação societária e europeia como o dever que a administração tem de desempenhar o cargo com diligência e lealdade na defesa do interesse social e cumprir com as obrigações impostas na lei e nos estatutos da sociedade.

O ponto 3 da introdução à Directiva 2006/46/CE menciona que “*A responsabilidade pela elaboração e publicação das contas anuais e das contas consolidadas, assim como dos relatórios anuais e dos relatórios consolidados anuais, funda-se na Lei Nacional. Aos membros dos órgãos de administração, de direcção e de fiscalização deverão ser aplicadas regras adequadas em matéria de responsabilidade...*” e no ponto 4, da referida Directiva, é indicado que “*No intuito de promover a credibilidade dos relatórios financeiros na União Europeia, os membros do órgão de uma sociedade responsável pela elaboração dos relatórios financeiros da referida sociedade deverão ter a obrigação de garantir que as informações financeiras constantes dos relatórios e contas anuais da sociedade dêem desta uma imagem real e fiel*”.

Em Espanha, está em preparação um Guia detalhado de Recomendações de forma a facilitar a tarefa na elaboração de um relatório da gestão, que suprima a lacuna existente neste ponto e alcance os seguintes objectivos (CNMV, 2013: 4): (i) apresentar dados que se situem no contexto do conjunto da informação financeira contida nas DF; (ii) incluir informação adicional e complementar, não contida nas DF, que seja útil para os utilizadores da informação financeira; (iii) homogeneizar a informação contida nos relatórios de gestão, de forma que a mesma seja comparável, no espaço e no tempo, no que se refere ao conteúdo e natureza da informação e análise; e (iv) proporcionar segurança aos responsáveis pela elaboração e publicação do relatório da gestão sobre a plenitude e objectividade do conteúdo da mesma.

Em Portugal, as sociedades emitentes de acções, admitidas à negociação no mercado de cotações oficiais da *NYSE Euronext Lisbon*, são obrigadas a publicar o relatório anual sobre o Governo da Sociedade, de acordo com os regulamentos da

Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)¹¹ e o Código dos Valores Mobiliários (CVM). A legislação portuguesa também impõe a apresentação do Relatório da Gestão, onde deve constar uma exposição fiel e clara da evolução dos negócios, do desempenho e da situação patrimonial e financeira, resultados e fluxos de tesouraria e também uma descrição dos principais riscos e incertezas, assim como a cobertura prevista para os mesmos, de acordo com o artigo 66.º do Código das Sociedades Comerciais (CSC)¹². Contudo, não é explicitada a forma e conteúdo, originando relatórios vagos, genéricos e repetitivos.

Considerando que o Relato Financeiro é o primeiro e o principal instrumento de avaliação, iremos tentar responder às seguintes questões:

- ✓ A importância de uma EC e da escolha das políticas contabilísticas para a preparação e divulgação do relato financeiro e a sua influência nos resultados, na posição financeira e no desempenho;
- ✓ As DF, o relatório da gestão e o relatório sobre o Governo das Sociedades, como documentos básicos e idóneos, na formação de juízos e tomada de decisões económicas fundamentadas;
- ✓ A informação sobre as decisões de governação, nomeadamente no que diz respeito à divulgação de informação sobre a evolução dos negócios, da situação da sociedade e dos principais riscos e incertezas assumidos e respectiva opinião;
- ✓ Os utilizadores da informação possuem as bases necessárias, suportadas na informação disponibilizada nas DF, relatório da gestão e relatório sobre o Governo das Sociedades, para a avaliação da qualidade da gestão, indispensável para permitir reduzir o risco de investimento;

¹¹ Organismo público regulador, com poder vinculativo, que controla e fiscaliza o mercado de valores mobiliários em Portugal.

¹² Vide n.º 1 do artigo 66.º do CSC “O relatório da gestão deve conter, pelo menos, uma exposição fiel e clara da evolução dos negócios, do desempenho e da posição da sociedade, bem como uma descrição dos principais riscos e incertezas com que a mesma se defronta”, e alínea h), n.º 5 do artigo 66.º “O relatório deve indicar em especial: os objectivos e as políticas da sociedade em matéria de gestão dos riscos financeiros, incluindo as políticas de cobertura de cada uma das principais categorias de transacções previstas para as quais seja utilizada a contabilização de cobertura, e a exposição por parte da sociedade aos riscos de preço, de crédito, de liquidez e de fluxos de caixa, quando materialmente relevantes para a avaliação dos elementos do activo e do passivo, da posição financeira e dos resultados, em relação com a utilização dos instrumentos financeiros” (Serens, 2012).

- ✓ As características empresariais que explicam a adopção das recomendações sobre o Governo das Sociedades e a divulgação da informação sobre os riscos e incertezas.

0.2 – FUNDAMENTOS E FINALIDADES DO ESTUDO

Na literatura encontram-se autores que afirmam que uma pesquisa científica principia com a correcta identificação e delimitação de um problema a ser investigado. Theóphilo (2004: 85) considera que *“a pesquisa inicia com a colocação de um problema sendo que a procura de soluções para o problema orienta toda a lógica de investigação”*. Segundo Kerlinger (1980: 35) *“um problema é uma questão que mostra uma situação que necessita de discussão, investigação, decisão e solução”*. Então a pesquisa científica mostra a existência de situações que carecem de investigação. No entanto, Andrade (2008: 40) refere que *“o problema é uma questão que envolve dificuldades teóricas e/ou práticas para as quais se procuram soluções”*.

Neste sentido, deduz-se que um problema de pesquisa: (i) representa o ponto de partida de toda a investigação científica; (ii) decorre de uma questão que envolve dificuldades teóricas e/ou práticas; (iii) evidencia uma situação que necessita de discussão, investigação, decisão e/ou solução; (iv) requer tratamento científico; e (v) deve estar imbuída de relevância operativa, contemporânea e humana.

Considerando os aspectos referidos que mostram a importância em evidenciar bem o problema de pesquisa, optou-se por dedicar uma parte substancial deste trabalho a caracterizar adequadamente a situação e problema objecto do estudo e por conseguinte mostrar a relevância de forma a justificar a necessidade de investigação científica.

Neste âmbito, desenvolveu-se o trabalho analisando até que ponto os princípios, pressupostos, critérios e políticas contabilísticas referenciadas nos normativos contabilísticos (IASB e FASB), e nos códigos e regulamentos sobre *“Governo das Sociedades”* são utilizados com impacto nos resultados, na posição financeira e no desempenho de uma entidade e qual o impacto da divulgação da informação financeira, proporcionada no Relatório e Contas Anuais, para a adequada formação de juízos e correspondente tomada de decisão.

Wallman (1995) reflectiu sobre o futuro do relato financeiro e referiu que não servia os propósitos dos utilizadores, quer respeitante à afectação do capital, como à avaliação do desempenho da administração executiva, porque não informa sobre os: (i) factores de risco que circundam o negócio, aumentando o risco de investimento e diminuindo a afectação do capital; e (ii) factores de risco e a sua gestão. O autor refere também que os utilizadores não possuem as bases de avaliação da qualidade de gestão, indispensáveis para permitir reduzir o risco de investimento.

O presente estudo segue as pesquisas efectuadas por diversos estudiosos relativamente à variabilidade e extensão, assim como a qualidade da informação divulgada pelas empresas através do relacionamento com determinadas características específicas.

A presente tese subordinada ao título “*A Estrutura Conceptual da Informação Financeira e o Governo das Sociedades: Análise da Relação entre as Características das Empresas Cotadas em Portugal e a Informação Divulgada*” fundou as principais motivações nos seguintes pontos: (i) a importância estratégica das empresas no desenvolvimento da economia; (ii) a problemática resultante da aplicação de princípios, pressupostos, critérios e políticas contabilísticas com implicações no apuramento dos resultados empresariais, posição financeira, desempenho e interpretação dos respectivos indicadores; (iii) as matérias relacionadas com a divulgação dos riscos e incertezas assumidos no desenvolvimento da actividade; (iv) a transparência da informação divulgada e a problemática do dever de diligência, responsabilidade e lealdade dos administradores; e (v) as causas base da insolvência dos grupos empresariais. Estes assuntos relevam a particular relação existente entre as exigências de divulgação da informação com base nos princípios defendidos no “*Governo das Sociedades*” e a preparação e concomitante divulgação da mesma segundo os requisitos indicados na “*Estrutura Conceptual*” dos diferentes normativos contabilísticos, concretamente o *Financial Accounting Standards Board* (FASB). Outro aspecto importante a ter em linha de conta é a existência de lacunas e vazios legais não só quanto à forma mas igualmente no conteúdo da informação a divulgar no Relatório da Gestão. Porém, a elaboração, apresentação e comunicação da informação financeira é uma tarefa da responsabilidade da administração da entidade, executada segundo princípios e políticas

definidas na regulamentação contabilística e direito societário vigente no ambiente em que a empresa opera. No entanto, não existe regulamentação quanto à forma e conteúdo da informação a divulgar nesse relatório, o que dificulta a compreensibilidade da informação e fundamentação quanto à tomada de decisões, embora o Conselho Europeu esteja a trabalhar no desenvolvimento dessa matéria.

Segundo Bertrand (2000) a comunicação financeira utiliza uma linguagem específica dominada por um público restrito, mas por obrigação ela deverá ser uma comunicação de massas, devendo a mensagem transmitida ser visível por todas as partes envolvidas. Essa comunicação torna-se indispensável para o bom funcionamento dos mercados financeiros, facilitando a aplicação dos recursos, contribuindo para um melhor ajustamento das posições dos operadores e permitindo, também, que as políticas seguidas pelas empresas possam ser melhor observadas.

Bushman *et al.* (2003) consideram a informação financeira como o produto resultante da contabilidade da empresa e dos sistemas de relato externos que medem e auditam de um modo rotineiro a divulgação da informação, os dados relativos à situação financeira e o desempenho registado. São as DF auditadas, a par da informação que lhes serve de suporte, que irão constituir a base do conjunto de informação específica de uma determinada entidade, disponibilizada aos investidores e demais interessados.

A informação contabilística não é resultado de um conjunto de procedimentos unívocos, mas antes resulta da escolha de uma opção entre as várias alternativas possíveis e que poderão colocar em causa valores éticos. Com efeito e tendo em atenção as profundas alterações ocorridas na regulamentação contabilística, a nível mundial, com uma supremacia cada vez mais forte do normativo emanado pelo IASB, as normas continuam a conter um leque suficientemente distinto de opções, de forma a proporcionar uma informação contabilística como consequência de um conjunto de escolhas e, como tal, o resultado contabilístico produzido permanece imbuído de características subjectivas, com reflexo na posição financeira, no desempenho obtido e nos indicadores económico-financeiros.

A questão da escolha dos critérios e políticas contabilísticas não se colocaria num mercado em condições perfeitas e completas, ou seja, num mercado onde as divulgações financeiras não se assumem como relevantes e onde não são efectuadas

exigências à contabilidade ou à regulamentação. Todavia, os mercados funcionam de modo imperfeito e incompleto, pelo que os requisitos exigidos aos normativos implicam que as divulgações da informação e os contratos baseados em indicadores contabilísticos constituam meios eficientes de corrigir essas imperfeições (Fields *et al.*, 2001). Segundo Costa *et al.* (2013: 42) “... *qualquer tipo de informação deve ser credível de forma que os utilizadores a quem a mesma se destina dela possam retirar conclusões idóneas*”.

Apesar dos desenvolvimentos normativos, têm existido algumas dificuldades na aplicação dos pressupostos no que toca à preparação e divulgação da informação, e têm induzido os preparadores a aproveitarem os vazios legais e as diferentes possibilidades de selecção existentes, nos diferentes normativos, resultando a utilização de práticas de ocultação. Este documento deveria relatar informação objectiva e explicativa de forma a complementar as DF.

Por outro lado, há necessidade de toda uma conduta ética e profissional dos órgãos de administração, responsáveis pela informação divulgada e pelos actos de gestão, que se baseie em princípios, tais como: (i) integridade; (ii) profissionalismo; (iii) responsabilidade; e (iv) independência.

A transparência, a comparabilidade e a harmonização da informação, considerando distintos âmbitos, públicos e privados, de interesse nacional e internacional, constitui o elemento chave do bom funcionamento dos mercados. Brady *et al.* (2007: 16) ponderam que a influência será mais efectiva se se aceitar que as organizações não têm controlo directo sobre as percepções dos utilizadores da informação, mas poderão ter influência sobre eles.

Assim, pode-se também reconhecer que a prática contabilística identificada por diferentes normativos internacionais, manifesta a necessidade de que qualquer entidade – grande, pequena, com valores admitidos a cotação em mercados regulamentados ou não – tem como missão essencial captar, representar, medir e avaliar todas as transacções, factos ou outras incidências que constituem a actividade social, económica e financeira que a entidade vai desenvolvendo e que por obrigatoriedade tem de relatar, num determinado momento, informação periódica sobre a actividade e sobre a situação em que se encontra.

Com a evolução dos objectivos da contabilidade, ao longo dos anos, a preparação do Relato deixou de se centrar apenas na entidade, para ter como propósito o fornecimento de uma informação adequada à tomada de decisão dos diferentes utilizadores e que provocou uma alteração do paradigma legalista, para económico e posteriormente para utilitarista. Tua Pereda (1995: 191) refere que a informação contabilística “*assume que a sua principal função é o apoio informativo adequado à tomada de decisões*”. Desta forma, a contabilidade tem que dar resposta à procura de informação por parte de um conjunto muito heterogéneo de interesses, facto que imprime uma nova dinâmica à evolução deste ramo do saber.

Ora, considerando as perguntas colocadas no ponto anterior, pretende-se apurar se as características empresariais influenciam o índice de adopção das recomendações referentes ao Governo das Sociedades e o nível e tendências de risco e incertezas divulgadas. Crê-se que os resultados deste estudo possam ser úteis a accionistas, administradores, credores e outros investidores, bem como a pesquisadores interessados na informação divulgada ao mercado pelas empresas e seus factores determinantes.

0.3 – METODOLOGIA, RESULTADOS E CONTRIBUIÇÕES

As opções metodológicas utilizadas neste estudo estão estruturadas de acordo com a proposta de Beuren *et al.* (2006): (i) quanto aos objectivos de forma descritiva; (ii) quanto aos procedimentos por revisão bibliográfica; (iii) quanto à abordagem do problema de forma qualitativa; e (iv) quanto à recolha e tratamento de dados será utilizada informação divulgada e tratada estatisticamente.

A pesquisa bibliográfica tem por finalidade conhecer as diferentes formas de contribuições científicas realizadas sobre determinado assunto ou fenómeno e o estudo expositivo tem como objectivo a descrição das características de determinada população ou fenómeno, bem como o estabelecimento de relações entre variáveis e factos (Oliveira, 2002). Este tipo de pesquisa para Martins (2002) tem como propósito recolher, seleccionar, analisar e interpretar as contribuições teóricas já existentes sobre determinado assunto, embora o estudo efectuado incida sobre aspectos ainda não tratados cientificamente.

Ao procurar validar dados e resultados acerca da utilidade e relevância da análise do índice de cumprimento global, relativamente às recomendações subjacentes ao Governo das Sociedades e do índice de divulgação dos riscos e incertezas relevados no Relatório da Gestão, considerando a importância das características empresariais, com recurso a uma metodologia multimétodo, método analítico e método da regressão linear, concretiza-se segundo Mingers (2001), citado em Ferreira (2008: 7) o vector da complementaridade e pluralismo desta investigação, conjugando uma série de factores, a saber:

- ✓ Fontes de dados: documentos de prestação de contas, relatórios e contas anuais, das empresas integrantes da amostra e o recurso à Base de Dados *DataStream*, de forma a complementar os elementos necessários ao estudo;
- ✓ Métodos: método analítico, como a modelização das DF e o método estatístico;
- ✓ Aspectos analíticos: fundamentados nos objectivos do estudo e a sua consecução;
- ✓ Finalidades do estudo: contribuições para a temática relacionada com a “*Estrutura Conceptual da Informação Financeira e o Governo das Sociedades*”, quanto à divulgação da informação constante no Relatório de Governo das Sociedades e no Relatório da Gestão, e construção de índices e modelos econométricos que permitam identificar as características empresariais que explicam o grau de divulgação e sugestões de matérias que estimulem investigações futuras.

As conclusões desta investigação encontram-se dispersas ao longo dos capítulos que integram a mesma, e resumem-se da seguinte forma:

- ✓ O objectivo central da contabilidade é proporcionar informação útil para a adopção de decisões económicas, tendo em atenção que a utilidade deve ser aferida em função dos propósitos a que se destina, não descurando o modo como é preparada e elaborada e a forma como os factos e/ou transacções são interpretados, classificados, mensurados, transformados e, por fim, relatados;
- ✓ A informação contabilística para ser útil, fiável e permitir a uniformidade e a comparabilidade deve desenvolver-se num quadro conceptual exigente e bem

definido, que garanta a solidez e coerência das soluções a aplicar, à luz de um conjunto dinâmico de princípios e de regras comumente reconhecidos e geralmente aceites. Segundo o *Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas* (ICAC, 2002: 89) a regulamentação contabilística ganha qualidade conforme um maior número de factos e de transacções idênticas se interpretam de forma homogénea. Tal, todavia, não impede que exista um certo grau de subjectividade na aplicação de técnicas e normativos que regulam a execução do trabalho contabilístico e que dependem, muitas vezes, de factores sociais, políticos e económicos;

- ✓ A EC da informação financeira constitui a referência teórica que apoia, orienta o desenvolvimento das normas contabilísticas e de relato financeiro e assenta num conjunto de objectivos, conceitos básicos, e outros elementos em defesa da complementaridade e coerência do relato financeiro, pelo que reduz o risco de existência de utilização de padrões incompatíveis, garantindo a consistência e auxiliando o desenvolvimento de normas futuras, ajudando os utilizadores na interpretação da informação divulgada e permitindo uma melhor compreensão dos pressupostos subjacentes à preparação e elaboração das DF;
- ✓ Os Códigos de “*Bom Governo*” e os Princípios da OCDE revestem como principal propósito: (i) criar mecanismos de forma a restabelecer a credibilidade da informação financeira prestada; (ii) promover a eficácia do sistema de fiscalização das sociedades com valores admitidos a cotação em mercados regulamentados; e (iii) renovar a confiança dos investidores, porque constituem áreas dirigidas a reduzir problemas que surgem em consequência das divergências entre os objectivos dos proprietários e dos administradores e entre os accionistas maioritários e minoritários;
- ✓ A constituição de comissões do Conselho de Administração (CA) apresenta-se com um duplo objectivo: (i) melhorar a qualidade de desempenho da administração e prevenir conflitos de interesses nas áreas onde o risco da sua ocorrência é mais elevado; e (ii) defender os direitos dos investidores e incrementar a divulgação de informação suficiente e fiável, aos accionistas e ao mercado em geral sobre as práticas de governo;

- ✓ Os resultados do estudo empírico, com recurso a modelos de regressão linear múltipla considerando o modelo de dados em painel, permite obter evidências sobre a capacidade discriminante entre o índice de divulgação da informação e as características das sociedades, mediante a utilização de variáveis explicativas relacionadas com a estrutura empresarial, com o mercado de capitais, com o desempenho e com a administração;
- ✓ Os resultados indicam que as principais determinantes subjacentes à divulgação relacionada com o índice de cumprimento do regulamento sobre o Governo das Sociedades são as variáveis explicativas relacionadas com: (i) dimensão da empresa; (ii) endividamento; (iii) concentração accionista; (iv) negociabilidade; (v) percentagem de acções detidas pelos administradores executivos; (vi) rentabilidade do investimento total; e (vii) remuneração dos administradores não executivos;
- ✓ Os testes efectuados mostram que os resultados alcançados são robustos para modelar especificações e problemas de existência de multicolinearidade. O *software* utiliza o método de Arellano (2004) com a finalidade de corrigir problemas relacionados com a possibilidade de existência de heteroscedasticidade e de autocorrelação. Assim, analisaram-se todas as situações que poderiam criar obstáculos e causar enviesamento nos estimadores e definições das variáveis;
- ✓ Relativamente ao índice global de referência de riscos, concluiu-se que é provavelmente determinado por diferentes variáveis;
- ✓ Os resultados aportados pela evidência empírica deste estudo mostram que as práticas de Governo das empresas portuguesas não produzem os efeitos perspectivados pelas referências teóricas. São recomendações cuja aplicação é exigida mas não têm natureza imperativa. Acresce o facto de se tratar de um mercado pouco eficiente, com elevada concentração accionista e reduzida liquidez, em que as práticas de divulgação e da qualidade da informação financeira são pouco importantes.

Face aos desenvolvimentos teóricos e ao estudo empírico levado a efeito, as contribuições desta tese no âmbito da temática sobre a “*Estrutura Conceptual da Informação Financeira e o Governo das Sociedades*”, tendo como balizamento as investigações mais relevantes que a literatura proporciona, consubstanciam-se nas matérias e conclusões seguintes:

- ✓ A análise das principais limitações das DF preparadas segundo o regime do acréscimo e da continuidade, como pedra angular da informação contabilística e financeira, para a tomada de decisões económicas e financeiras adequadas. Realça-se que os dados contabilísticos têm conteúdo informativo quando trazem informação adicional, aos decisores, capazes de modificar as expectativas que esperam obter do investimento em determinado activo¹³;
- ✓ A definição das características empresariais para explicar o grau de adopção das recomendações emanadas do Governo das Sociedades e divulgadas no Relatório Anual, adoptado no presente estudo é inovador face à literatura;
- ✓ A aplicação à realidade empresarial portuguesa do modelo econométrico de regressão linear múltipla, através do modelo de dados em painel, para análise das características empresariais que influenciam os índices de divulgação é comumente adoptado em estudos desenvolvidos actualmente, conforme referido, constituem uma mais-valia. Os modelos de dados em painel têm a vantagem de combinar séries temporais com dados seccionais possibilitando uma estimação mais completa e eficiente dos modelos econométricos, sendo o mais apropriado para a investigação em curso, porque a amostra utiliza uma combinação de diferentes empresas ao longo de vários anos (Arellano *et al.*, 1990 e 1991 e Bond, 2002). Para atingir o objectivo utilizou-se o *software* econométrico GRETL.

É de salientar que, apesar dos diversos estudos empreendidos no âmbito da “*Estrutura Conceptual da Informação Financeira e Governo das Sociedades*” não existem investigações relacionadas com a divulgação da informação constante no relatório sobre o Governo das Sociedades e o inerente cumprimento das recomendações

¹³ “Activo é um recurso controlado por uma entidade como resultado de acontecimentos passados e do qual se espera que fluam benefícios económicos futuros para a entidade” (SNC, 2014: 279).

associado às características das sociedades, o que por si só constituiu um obstáculo ao desenvolvimento do estudo. A reduzida dimensão do mercado bolsista português também dificultou um desenvolvimento mais aprofundado.

Esta investigação enriquece a discussão sobre as relações entre a divulgação da informação e a estrutura do Governo das Sociedades. Neste contexto, o estudo pode ser útil para accionistas, administradores, credores e outros investidores, quanto à reflexão da adequação da informação divulgada nos relatórios e contas anuais, com a finalidade de tomadas de decisão idóneas e fundamentadas.

A metodologia, resultados e contribuições aqui expressas constituem as bases e os fundamentos deste trabalho. Ao longo dos seis capítulos que o compõem discutem-se ferramentas e abordagens teóricas subjacentes, como a “*Estrutura Conceptual da Informação Financeira e Governo das Sociedades*” e interligação com a informação financeira divulgada, da responsabilidade da administração, nomeadamente no que diz respeito à adopção das recomendações divulgadas no Relatório sobre o Governo das Sociedades e relativa aos Riscos e Incertezas assumidos pela empresa, divulgados no Relatório da Gestão, com a finalidade da formação de juízos e a consequente tomada de decisões económicas pelos seus utilizadores.

0.4 – ESTRUTURA DO ESTUDO

Considerando toda a matéria exposta, foi o presente estudo estruturado em duas partes, nos termos que se seguem:

A primeira dividida em dois capítulos trata da revisão selectiva da literatura e enquadramento normativo do tema. No primeiro capítulo analisa-se a sistematização e a necessidade da informação financeira, de alta qualidade, aceite pelos diferentes organismos internacionais e em Portugal. Pretende-se, também, neste capítulo explicar as razões que induzem os especialistas a escolher os critérios dentro das políticas contabilísticas adoptadas pelos normativos, nomeadamente o FASB, o *International Accounting Standards Board* (IASB) e o Sistema de Normalização Contabilística (SNC) para a preparação e elaboração da informação financeira. De seguida, discute-se o papel das normas contabilísticas, em relação a outros factores, para alcançar elevada

qualidade, rigor, transparência e comparabilidade do relato financeiro. No segundo capítulo, após uma breve referência conceptual e a influência dos escândalos financeiros no desenvolvimento dos mercados, é abordada a temática relacionada com a responsabilidade dos administradores e a importância dos requisitos para a divulgação da informação a constar no Relatório da Gestão exigida nos termos dos Códigos de “*Governo das Sociedades*” e legislação societária, considerando a análise das alterações na EC da informação financeira, de forma a acompanhar as necessidades de preparação, elaboração e apresentação da informação, apontada pelos diferentes organismos internacionais.

Na segunda parte, distribuída em quatro capítulos, são analisados os determinantes da divulgação da informação nas sociedades emittentes de acções que se encontram admitidas à negociação no mercado de cotações oficiais da *New York Stock Exchange*, adiante designada por *NYSE Euronext Lisbon*. Para o efeito, é apresentado um estudo empírico relacionado com a divulgação da informação exigida no Código de “*Governo das Sociedades*” e no normativo contabilístico português, contido nos objectivos delineados.

No âmbito do estudo, formulou-se um leque de questões de pesquisa, susceptíveis de conduzir a investigação, com a finalidade de atingir os objectivos previamente definidos, fundamental para a consecução de conclusões. As preocupações do estudo centram-se basicamente em distinguir sobre: (i) quanto; (ii) onde; (iii) de que forma; e (iv) o que divulgam as empresas emittentes de acções, que se encontram admitidas à negociação no mercado de cotações oficiais da *NYSE Euronext Lisbon*, sobre matérias fundamentais constantes no Relatório da Gestão, no Governo das Sociedades e nas Contas Anuais.

Finalmente apresentam-se quatro pontos como suporte das conclusões: (i) uma visão geral da investigação efectuada; (ii) contribuições e sua aplicabilidade; (iii) limitações; e (iv) alguns tópicos, sugestões e propostas. Destaca-se, ainda, uma síntese que exprime o que se considera como mais significativo, não omitindo argumentos para a continuidade e desenvolvimento da investigação.

Por último, inclui-se a bibliografia utilizada e os anexos devidamente referenciados que suportam as conclusões.

Destaca-se ainda que a grandeza, relevância e complexidade do tema, a par da literatura e da *praxis* existente sobre esta matéria, constituem factores que restringem uma maior abrangência do presente trabalho e que permanecerão para pesquisa futura.

PRIMEIRA PARTE

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Na primeira parte deste trabalho, dividida em dois capítulos, é efectuada uma revisão das abordagens teóricas e dos estudos empíricos sobre a “*Estrutura Conceptual da Informação Financeira e o Governo das Sociedades*”. Com o objectivo de identificar as potenciais dimensões do conceito de “*Estrutura Conceptual da Informação Financeira*” e do “*Governo das Sociedades*”, procede-se à sua caracterização e evidencia-se a interligação e dependência da Informação Divulgada e o Modelo de Governação.

Ao longo dos dois capítulos constata-se que os diferentes autores e reguladores, na tentativa de encontrarem uma explicação para a importância dos investidores tomarem decisões idóneas e fundamentadas na informação divulgada e para incrementar o restabelecimento da confiança dos mercados de capitais, têm estudado, interpretado e analisado a forma, conteúdo e substância de matérias relacionadas, assente: (i) na estrutura conceptual emitida pelos organismos internacionais, nomeadamente o FASB e o IASB e respectiva convergência; (ii) no desenvolvimento dos normativos na União Europeia e em Portugal; (iii) nos fundamentos teóricos e respectivas implicações a nível de obtenção, apresentação e formulação dos resultados contabilísticos; (iv) nos resultados como base de avaliação do desempenho empresarial; (v) nos princípios, sistemas e regulamentação do Governo das Sociedades; (vi) na Teoria da Agência e na actuação dos órgãos sociais; e (vii) na auditoria, controlo interno e gestão do risco.

**I. – ESTRUTURA CONCEPTUAL: NORMATIVO CONTABILÍSTICO E
FUNDAMENTOS DO RESULTADO EMPRESARIAL**

*“...dois terços dos países que constituem o G20 e quase metade das empresas que compõem o
Global Fortune 500 afirmam que, actualmente, utilizam as IFRS...”*

*Deloitte Touche Tohmatsu Limited
In IFRSs in your Pocket (2012: 1)*

I. – ESTRUTURA CONCEPTUAL: NORMATIVO CONTABILÍSTICO E FUNDAMENTOS DO RESULTADO EMPRESARIAL	29
1.1 – INTRODUÇÃO	29
1.2 – A ESTRUTURA CONCEPTUAL	39
1.2.1 – <i>Conceitos e Fundamentos</i>	39
1.2.2 – <i>O Financial Accounting Standards Board (FASB)</i>	53
1.2.2.1 – O Referencial Contabilístico Americano – Antecedentes e Origens.....	53
1.2.2.2 – Organização e Objectivos do FASB	58
1.2.2.3 – A Codificação	64
1.2.2.4 – A Estrutura Conceptual da Informação Financeira e a SFAC 8.....	70
1.2.3 – <i>O International Accounting Standards Committee (IASC)</i>	73
1.2.3.1 – Antecedentes, Origens e Objectivos	73
1.2.3.2 – Estrutura e Enquadramento do <i>International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF)</i>	79
1.2.3.3 – Enquadramento do <i>International Accounting Standards Board (IASB)</i>	83
1.2.3.4 – O Normativo IFRS e a Qualidade da Informação Financeira	92
1.2.4 – <i>O Processo de Convergência FASB/IASB</i>	101
1.2.5 – <i>As Características Qualitativas da Informação Financeira</i>	113
1.2.6 – <i>Os Constrangimentos da Informação Financeira</i>	134
1.2.7 – <i>A União Europeia (UE)</i>	140
1.2.7.1 – Enquadramento e Evolução Histórica.....	140
1.2.7.2 – Harmonização Contabilística e o Papel do <i>European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)</i>	149
1.2.8 – <i>O Sistema de Normalização Contabilística (SNC) em Portugal</i>	154
1.3 – RESULTADO CONTABILÍSTICO: ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS	164
1.3.1 – <i>Enquadramento</i>	164
1.3.2 – <i>Os Pressupostos do Resultado Contabilístico</i>	171
1.3.3 – <i>As Estimativas e Julgamentos</i>	175
1.3.4 – <i>O Risco e a Incerteza</i>	182
1.3.5 – <i>Reconhecimento dos Elementos das Demonstrações Financeiras</i>	189
1.3.6 – <i>Valorimetria e Bases de Mensuração</i>	196
1.3.7 – <i>Políticas de Divulgação da Informação</i>	203
1.4 – O RESULTADO CONTABILÍSTICO COMO BASE DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO EMPRESARIAL	208
1.4.1 – <i>A Eficiência e Fiabilidade da Informação Financeira</i>	208
1.4.2 – <i>O Relatório da Gestão</i>	217
1.5 – NOTAS CONCLUSIVAS	226

I. – ESTRUTURA CONCEPTUAL: NORMATIVO CONTABILÍSTICO E FUNDAMENTOS DO RESULTADO EMPRESARIAL

1.1 – INTRODUÇÃO

Para Knechel (2006) viver é tomar decisões e cada dia implica novas escolhas, opções e desafios. Reconhece-se que *“informação é poder”* e que *“a informação é o activo mais valioso numa organização”*.

A informação pode definir-se como o processamento de um conjunto de dados de uma entidade, cujo intuito é fornecer os meios necessários aos utentes na sua tomada de decisão. Então, quando inseridos num ambiente empresarial, a informação tem um valor muito expressivo na tomada de decisão (Oliveira *et al.*, 2004). No entanto, a importância atribuída à informação depende da quantidade, qualidade e veracidade dos factos, da utilidade e relevância e do momento da divulgação¹.

Efectivamente, a produção de informação pelas empresas preenche uma dupla finalidade: (i) a sua utilização interna, no apoio à gestão; e (ii) o seu fornecimento a terceiros, nomeadamente a investidores e administradores. A intervenção do legislador no sentido de disciplinar essa produção de informação por parte das empresas tem como intuito acautelar o interesse público, em geral, e os mercados financeiros, em particular (Moreira, 2001).

Zeff (1984) concluiu que é difícil generalizar os factores que influenciaram a formação do processo de tomada de decisão, num estudo efectuado nos Estados Unidos (EUA) para o período de 1917-1972. Porém, Imhoff Jr. (1992: 101) refere que a qualidade da informação é a *“valoração subjectiva da relevância, veracidade e comparabilidade dos valores contabilísticos proporcionados pela entidade que informa, ou seja na essência é a utilidade relativa dos dados e das análises baseadas em dados”*.

A utilidade deve ser aferida em função dos propósitos a que se destina e os objectivos deverão ter por base o uso da informação contabilística no processo de

¹ De acordo com a EC do IASB, *“a divulgação está relacionada com a forma sistemática e cruzada como deve ser proporcionada a informação não só no Balanço, na Demonstração dos Resultados, das Alterações no Capital Próprio, nos Fluxos de Caixa e também no Anexo, de forma que a todos os interessados seja proporcionada uma adequada compreensão do significado de tal informação”* (Costa, 2010: 45).

decisão. Não obstante a decisão, o que se pretende é uma informação relevante e de confiança para deliberar adequadamente.

Claro que para a tomada de decisão se tornou imprescindível a informação financeira prestada pelas empresas². Beaver (1973: 55) considerava que a informação, qualquer que fosse o tipo, era a questão central num regime de mercados eficientes. Todos os utilizadores³ estão interessados em conhecer os relatórios financeiros e contabilísticos, em níveis distintos, para a tomada de decisão, embora os decisores empreguem outras fontes de informação. Como utilizador da informação financeira entende-se todo o agente económico que tem necessidade de conhecer os aspectos económicos referentes a determinada entidade (Gabás Trigo *et al.*, 1996). A necessidade de informação, na qual se deve apoiar a decisão de investimento, financiamento e outras idênticas, está na base dos objectivos dos relatórios financeiros.

No entanto, a informação obtida para a formulação de opinião é preparada a partir dos registos com base em princípios, políticas e critérios contabilísticos. A função principal cometida ao processo de decisão conduz directamente ao critério prevalecente e a partir do qual todas as opções contabilísticas devem ser avaliadas. A melhor escolha será aquela que subordinada aos condicionalismos dos custos produzirá, de entre as alternativas disponíveis, a informação mais relevante no processo decisório.

Porém, o conceito de melhor escolha das políticas e critérios contabilísticos não é simples de definir. Essa eleição envolve opções como qualquer decisão, cujo objectivo primário é a influência, através da forma ou da substância, dos resultados finais de um sistema contabilístico num determinado sentido, incluindo também as Demonstrações Financeiras (DF), publicadas de acordo com os Princípios Contabilísticos Geralmente Aceites (PCGA)⁴ (Fields *et al.*, 2001: 256). Não obstante, Góis (2007: 204) considera que a escolha das políticas e critérios contabilísticos são o resultado de uma combinação entre objectivos de eficiência e de oportunismo.

² As empresas criam emprego, originam receitas tributárias, produzem uma ampla gama de bens e serviços e gerem fundos de poupança. Micklethwait *et al.* (2005), citado em Crespo Domínguez (2010: 8), consideram que a organização mais importante do mundo e a base do desenvolvimento do Ocidente é a empresa.

³ Utilizadores da informação financeira e/ou *Stakeholders*.

⁴ O conceito de PCGA, entendido em sentido amplo, inclui: (i) os fundamentos básicos da disciplina contabilística, configurados com macro-regras, qualquer que seja a sua natureza conceptual; e (ii) as regras concretas, aplicáveis a situações ou factos específicos (Cea García, 1989: 53).

No que diz respeito à selecção das políticas contabilísticas, os normativos permitem a utilização de vários critérios, nomeadamente os valorimétricos e de mensuração, que de acordo com a legislação em vigor, serão seleccionados pelo órgão de administração em função de múltiplos factores, internos e externos, e que devem ser justificados pelo respectivo órgão⁵. Em Portugal, é expressamente referido no normativo contabilístico⁶ e no CSC⁷, que a responsabilidade pela elaboração e apresentação⁸ do Relatório da Gestão e contas do período⁹ pertence aos administradores¹⁰. Todavia, a selecção das políticas contabilísticas a aplicar irá influenciar o resultado empresarial, a situação económica, patrimonial e financeira, o valor do património e dos fluxos da entidade e concomitantemente, a tomada de decisão dos utilizadores. Assim, o resultado empresarial obtido, a definição da posição financeira e a análise do desempenho dependem dos critérios adoptados para interpretar, reconhecer e mensurar as transacções efectuadas pela e para a entidade.

Por exemplo, a escolha do critério a utilizar na valorização inicial dos activos fixos tangíveis, assim como os passivos que irão originar, influenciarão os resultados obtidos e a posição financeira da entidade no período do relato e, em consequência, o cálculo das depreciações do período referentes a esses activos. Neste âmbito, de acordo com o §16, relativamente à mensuração¹¹ inicial “*Um item do activo fixo tangível que*

⁵ Os critérios seleccionados pelo órgão de administração são indicados e justificados nas notas do Anexo.

⁶ Vide § 11 da EC do SNC – “*O órgão de gestão duma entidade tem a responsabilidade primária pela preparação e apresentação das suas DF*” (SNC, 2014: 21).

⁷ Vide n.º 1 do artigo 65.º do CSC – “*Os membros da administração devem elaborar e submeter aos órgãos competentes o relatório da gestão, as contas do exercício e demais documentos de prestação de contas previstos na lei, relativos a cada exercício anual*” (Serens, 2012).

⁸ De acordo com a EC do IASB, a apresentação “*está relacionada com a forma como os diversos elementos, Activos, Passivos, Capital Próprio, Rendimentos e Gastos, são classificados nas respectivas DF tendo em conta que as transacções e os acontecimentos devem ser contabilisticamente tratados de acordo com a sua substância e realidade económica e não meramente de acordo com a sua forma legal*” (Costa et al., 2013: 154).

⁹ Entende-se por contas do período um conjunto completo de DF, de acordo com o §2.1.4 – Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras (BADF) (SNC, 2014: 15).

¹⁰ A responsabilização colectiva dos administradores perante a sociedade é um princípio geralmente consagrado nas ordens jurídicas dos Estados-Membros da UE, contudo nos EUA, de acordo com a Lei *Sarbanes-Oxley*, o *Chief Executive Officers* (CEO) e o *Chief Financial Officers* (CFO) das sociedades cotadas são individualmente responsáveis pelas respectivas DF perante a sociedade, accionistas e terceiras partes (SEC, 2002).

¹¹ As regras de mensuração são formas de quantificar e valorizar os elementos constantes nas DF. De acordo com a EC do IASB, “*mensuração é o processo de determinar as quantias monetárias pelas quais os elementos das DF devem ser reconhecidos e inscritos no Balanço e na Demonstração dos Resultados*” (Costa, 2010: 44).

seja classificado para reconhecimento¹² como um activo deve ser mensurado pelo seu custo” (SNC, 2014: NCRF 7).

No entanto, quanto aos critérios contabilísticos relacionados com valorização, verifica-se que relativamente à mensuração subsequente – §§29 a 65 – existe grau de subjectividade, dependendo do critério seleccionado pelo órgão de administração. Assim, é permitido segundo o §29 “... *escolher ou o modelo de custo do §30 ou o modelo de revalorização do §31 como sua política contabilística e deve aplicar essa política a uma classe inteira ...*”, considerando que de acordo com o §37 “*uma classe do activo fixo tangível é um agrupamento de activos de natureza e uso semelhantes nas operações de uma entidade...*” (SNC, 2014: NCRF 7). Então, o critério a eleger tem implicações nos valores de capitais próprios e de posições financeiras distintas com reflexo no desempenho da entidade¹³.

Assim, a deliberação pela opção de mensurar a classe do activo fixo tangível baseia-se em: (i) modelo do custo, segundo o §30 “*Após o reconhecimento como um activo, um item do activo fixo tangível deve ser escriturado pelo seu custo menos qualquer depreciação acumulada e quaisquer perdas por imparidade acumuladas*”; ou (ii) modelo de revalorização, aplicando o §31 “*Após o reconhecimento como um activo, um item do activo fixo tangível cujo justo valor possa ser mensurado fiavelmente deve ser escriturado por uma quantia revalorizada, que é o seu justo valor à data da revalorização menos qualquer depreciação acumulada subsequente e perdas por imparidade acumuladas subsequentes. As revalorizações devem ser feitas com suficiente regularidade para assegurar que a quantia escriturada não difira materialmente daquela que seria determinada pelo uso do justo valor à data do Balanço*” (SNC, 2014: NCRF 7).

Quer a opção decidida pelo órgão de administração para a mensuração subsequente – modelo do custo ou modelo de revalorização – quer a regularidade a

¹² De acordo com a EC do IASB, reconhecimento “*é o processo de incorporar no Balanço ou na Demonstração dos Resultados um item que cumpra a definição de um elemento e satisfaça os seguintes critérios de reconhecimento: (i) seja provável que qualquer benefício económico futuro associado com o item flua para ou da empresa; e (ii) o item tenha um custo ou um valor que possa ser mensurado com fiabilidade*” (Costa, 2010: 44).

¹³ De acordo com o §68 da EC do SNC, “*O lucro é frequentemente usado como uma medida de desempenho ou como base para outras mensurações, tais como o retorno do investimento ou os resultados por acção. Os elementos directamente relacionados com a mensuração do lucro são os rendimentos e os gastos. O reconhecimento e mensuração dos rendimentos e gastos, e consequentemente do lucro, depende em parte dos conceitos de capital e de manutenção do capital usado pela entidade na preparação das suas DF*” (SNC, 2014: 28).

definir, quanto à revisão dos valores, partem de critérios e justificações que influenciam os resultados empresariais, a posição financeira e têm reflexo no desempenho da entidade e concomitantemente na tomada de decisões. Tais decisões envolvem comprar, vender ou manter o património e dívida, e oferecer ou liquidar empréstimos e outras formas de crédito ou de financiamento (Oriol Amat *et al.*, 2005b: 59).

Por outro lado, os critérios e políticas contabilísticas também incorporam estimativas. Actualmente, estão presentes em quase todas as áreas como por exemplo: (i) cálculo da imparidade de activos, “*justo valor*” de activos e passivos financeiros; (ii) decisão de reconhecimento (ou não) de passivos; e (iii) determinação da vida útil do imobilizado (Rodrigues, 2014: 513). Estas estimativas originam expressiva volatilidade contribuindo significativamente para a formação do resultado do período¹⁴ e definição da posição financeira. Segundo o §24 da NCRF 21 – Provisões, Passivos Contingentes e Activos Contingentes “... *o uso de estimativas é uma parte essencial da preparação de DF...*” (SNC, 2014).

Aponta-se como exemplo o §16 da NCRF 7 – Activos Fixos Tangíveis, onde prescreve que um item do activo fixo tangível que seja classificado para reconhecimento como um activo deve ser mensurado pelo seu custo. Contudo, os §§17 a 23 definem os elementos que incorporam o custo da transacção, verificando-se a presença de estimativas ao incluir, ver a alínea c) do §17 – “... *a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção do item e de restauração do local ...*”, embora essa estimativa só possa ser reconhecida se existir fiabilidade quanto à mensuração e probabilidade de ocorrência NCRF 21 (SNC, 2014).

Face ao exposto, se se apresentar um conjunto de transacções a contabilistas de diferentes nacionalidades ou até da mesma nacionalidade, para que preparem e elaborem as DF, a configuração e o resultado obtido não serão os mesmos, sendo que para isto contribuem vários factores. Embora todos os contabilistas sigam um conjunto de regras, elas não abrangerão todas as eventualidades nem prescreverão os mínimos detalhes. Assim, há espaço para julgamento profissional que dependerá em parte do ambiente que rodeia o contabilista, se por exemplo identificam as autoridades fiscais como o principal utente.

¹⁴ Resultado do período ou do exercício económico a que respeita a data do Balanço.

Para além disso, as regras contabilísticas diferem, não apenas, entre países mas também no mesmo País. Em particular, as regras para os grupos empresariais divergem das regras para as empresas individuais. Apresenta-se como exemplo o caso de Portugal quanto à possibilidade de aplicação das *International Financial Reporting Standards* (IFRS) em contas consolidadas e NCRF para as contas individuais. Também, as multinacionais que operam como grupos encontram diferenças entre países. Todavia, a contabilidade é um instrumento para a gestão, significando que os administradores e outros utilizadores necessitam do produto dos sistemas contabilísticos para gerirem a empresa, entidade ou organização.

Cañibano Calvo (1995: 43) refere que “... a contabilidade é uma ciência de natureza económica e que tem por objectivo produzir informação para tornar possível o conhecimento passado, presente e futuro da realidade económica em termos quantitativos em todos os seus níveis organizacionais, (...) apoiado em bases suficientemente examinadas com o propósito de facilitar a tomada de decisões financeiras externas e as de planificação e controlo interno”.

Para Borges *et al.*, (2010: 31) a contabilidade é de uma utilidade extrema pois serve de suporte a várias e distintas actividades, de entre as quais salientam: (i) o relato financeiro e a auditoria; (ii) a determinação dos custos dos produtos e dos serviços e dos impostos a pagar; (iii) os sistemas de informação de gestão; (iii) o planeamento fiscal e a consultoria de gestão; (iv) a avaliação do desempenho dos sistemas de gestão ambiental e de qualidade; (v) as contas públicas e nacionais; e (vi) a preparação de orçamentos, quer das empresas, quer dos países.

Segundo Costa *et al.* (2013: 41) “... a contabilidade é um sistema de informação para a gestão” pelo que regista e valoriza os recursos postos à disposição da empresa¹⁵, as obrigações contraídas e os meios utilizados para a obtenção desses recursos, bem como, os direitos assumidos e os meios obtidos na transmissão dos bens e serviços produzidos pela empresa. Contudo, é uma ciência que depende de vários factores, nomeadamente políticos, económicos e sociais. Desde o último quartel do século XX, a globalização das regras contabilísticas e práticas tornou-se tão importante que a visão

¹⁵ Ao longo do texto utilizaremos o termo empresa, entidade, sociedade ou organização, sem qualquer distinção, uma vez que a importância da informação financeira não se aplica apenas às empresas comerciais que tenham como principal objectivo o lucro.

nacional da contabilidade e do relato financeiro não pode mais ser sustentada. Assim, as causas particularmente importantes neste contexto são: (i) maiores questões políticas, tais como o domínio dos EUA e a expansão da UE; (ii) globalização económica, incluindo a liberalização e os aumentos expressivos do comércio internacional e investimento estrangeiro directo; (iii) emergência dos mercados financeiros globais; (iv) estrutura accionista, incluindo a influência das privatizações; (v) alterações no sistema financeiro internacional; e (vi) crescimento das multinacionais.

Estes desenvolvimentos estão inter-relacionados e todos eles afectam o relato financeiro e a transferência de tecnologia e conhecimento contabilístico entre países. Deste modo, não limitemos o tratamento dos registos contabilísticos a partir das transacções efectuadas, porque isso tem implicação nos elementos das DF¹⁶ e na informação a divulgar no Relatório da Gestão, sendo necessário aplicar os critérios de definição¹⁷, reconhecimento¹⁸ e de valorização¹⁹ definidos nos normativos contabilísticos, de forma a garantir informação financeira comparável e de alta qualidade. Para o *Financial Accounting Standards Advisory Council* (FASAC, 2004: 14), a definição dos elementos das DF, os critérios de reconhecimento e de mensuração constituem a superestrutura que fundamenta a parte mais operacional.

No entanto, a condição básica do reconhecimento contabilístico e da valorização de qualquer elemento nas DF exige a verificação dos pressupostos conceptuais associados a cada um deles, sendo que, apenas aqueles que satisfaçam os critérios designados nos normativos é que estarão sujeitos a tratamento contabilístico. Como modelo dessa condição para o reconhecimento indica-se o §7 da NCRF 7 – Activos Fixos Tangíveis “*O custo de um item de activo fixo tangível deve ser reconhecido como activo se, e apenas se: (i) for provável que futuros benefícios económicos associados ao*

¹⁶ De acordo com o §47 da EC do SNC, as DF “*retractam os efeitos das transacções e de outros acontecimentos ao agrupá-los em grandes classes de acordo com as suas características económicas. Estas grandes classes são constituídas pelos elementos das DF. Os elementos directamente relacionados com a mensuração da posição financeira no Balanço são os activos, os passivos e os capitais próprios. Os elementos directamente relacionados com a mensuração do desempenho na demonstração dos resultados são os rendimentos e os gastos*” (SNC, 2014: 26).

¹⁷ Uma definição é um enunciado que explica o significado de um termo, embora possa existir uma dificuldade comum nessa prática pelo facto de se ter de escolher termos cuja compreensão seja mais acessível que a daquele que se pretende definir.

¹⁸ Por reconhecimento considera-se a determinação dos elementos que devem constar nas respectivas DF.

¹⁹ A valorização é o processo pelo qual se atribui um valor monetário a cada um dos elementos integrantes das contas anuais de acordo com o disposto nos normativos contabilísticos relativo a cada uma das rubricas patrimoniais.

item fluam para a entidade; e (ii) o custo do item puder ser mensurado fiavelmente” (SNC, 2014).

De facto, a contabilidade de qualquer empresa, grande ou pequena, com ou sem valores admitidos a cotação em mercados regulamentados, tem como missão essencial captar, representar, medir e avaliar todas as transacções, eventos ou outras situações que constituem a actividade económica que a empresa desempenha, com a finalidade de apresentar periodicamente informação sobre essa actividade e a posição em que se encontra a empresa, num determinado momento como consequência dessa actividade. Também, se deve considerar que as contas anuais são o produto final do processo contabilístico-financeiro e têm por objectivo apresentar informação compreensível, relevante, credível e que seja útil no processo de tomada de decisões dos seus utilizadores. Assim, mediante esta informação dá-se a conhecer, entre outros, o património de uma empresa e a sua evolução, os rendimentos e os gastos, os investimentos e os recursos, embora, o valor dessa informação dependa dos critérios seleccionados pelo órgão de administração.

Deste modo, as DF e o Relatório da Gestão constituem a base da informação para os utilizadores, pelo que, a informação financeira deve ser útil e tempestiva, tendo em atenção os meios utilizados na obtenção dessa informação, que deve ser devidamente documentada e orientada para o fim que se pretende para que a tomada de decisão seja célere e fidedigna. Realça-se que um conjunto completo de DF deve permitir analisar: (i) a posição financeira no final do período; (ii) o resultado do período; (iii) o rendimento integral do período; (iv) os fluxos de caixa durante o período; e (v) os investimentos e distribuições aos proprietários durante o período (FASB, 1984: SFAC 5). Para Hoogervorst (2011) o objectivo dos relatórios financeiros é o de fornecer uma imagem tão fiel quanto possível da situação financeira, da posição de uma empresa ou organização e dos seus resultados. Então, as DF devem conter informações que sejam imparciais e fiáveis com o propósito de se apresentarem valiosas para os utilizadores. Afinal de contas, os relatórios financeiros nasceram da necessidade de transmitir informação adequada sobre a empresa, para a tomada de decisão, uma vez que “...há perda de eficiência quando a informação transmitida é insuficiente ou imprecisa” (Rinke, 2011: 64).

De acordo com a *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) 8²⁰, o objectivo da informação financeira é servir o interesse público. Para isso, deve disponibilizar uma estrutura e uma orientação para as normas contabilísticas e de relato financeiro, de modo a facilitar o acesso dos utilizadores a informação financeira imparcial e comparável para a tomada de decisões económicas (FASB, 2010).

Actualmente atribui-se uma maior importância à informação disponibilizada para a orientação da tomada de decisão, no sentido da máxima utilidade relativamente ao paradigma do resultado verdadeiro. Assim, a utilidade passa a constituir o ponto de partida para seleccionar entre alternativas contabilísticas distintas e, em definitivo, o critério que rege o conteúdo das DF. Esta alteração de objectivos já se encontrava presente nos estudos publicados na década de setenta, entre os quais se destaca o “*Study Group on Objectives of Financial Statements*” (AICPA, 1973), conhecido como Relatório *Trueblood*, onde se consolida, de forma oficial, o critério da utilidade da informação financeira, amplamente defendido a partir da década de sessenta, substituindo o objectivo, até aí com maior generalização, de medição do resultado.

A SFAC 1 adoptava orientação similar, pelo que o FASB iniciava o desenvolvimento da sua “*Estrutura Conceptual*”, estabelecendo que um dos objectivos das DF era “*proporcionar informação útil para os investidores e credores actuais e potenciais e outros utentes na tomada de decisões racionais de investimento, crédito e similares*” (FASB, 1978: §37).

Para isso é necessário que a divulgação da informação acerca dos valores e natureza dos recursos económicos e reclamações provenientes do relato da entidade ajude os utentes a identificar os pontos fortes e fracos dessa mesma entidade, a interpretar o grau de liquidez e de solvência, necessidades adicionais e probabilidade de sucesso no caso de obtenção de financiamento (FASB, 2010: §QC13). Independentemente dos conteúdos concretos que devam figurar publicamente na informação revelada, para que possa ser útil para a tomada de decisões adequadas e para que os interesses dos diferentes utilizadores externos estejam devidamente protegidos, é necessário que chegue ao público de forma fidedigna, completa e fiável.

²⁰ A SFAC 8 é a última publicação das Normas que constituem a EC que o Conselho do FASB realizou, no âmbito do projecto com o IASB, com a finalidade de melhorar e convergir a sua estrutura conceptual.

Por conseguinte, a SFAC 1 enunciava que a informação financeira elaborada em regime de acréscimo constituía, em definitivo, o veículo mais adequado para os investidores, credores e outros utentes realizarem as suas próprias estimativas dos fluxos de caixa futuros (FASB, 1978: §48). Assim, este postulado indica que os rendimentos devem ser imputados em função da corrente real de bens e serviços que representam, independentemente do momento em que se produz a corrente monetária ou financeira que deriva deles. Isso é importante porque as informações sobre os recursos económicos e as obrigações da entidade, bem como as variações nos seus recursos económicos e obrigações que ocorrem em determinado período, oferecem uma base melhor para avaliar o desempenho passado e futuro da entidade do que apenas a informação sobre caixa recebido e pago durante aquele período (FASB, IASB, SNC).

Não obstante, independentemente do posicionamento do FASB, surgiram diversas críticas questionando a superioridade da informação elaborada em regime de acréscimo, no marco dos novos objectivos estabelecidos para a informação financeira dentro do paradigma da utilidade. Entre elas, destaca-se a análise crítica de Beaver (1998), que constitui ao mesmo tempo uma clara demonstração das dificuldades associadas com a obtenção dos resultados em condições de incerteza e onde não existem mercados completos e perfeitos. O autor sublinha que o conceito de resultado contabilístico não está bem definido quando não existam mercados completos e perfeitos para os activos e passivos da empresa. Observe-se a Bolsa de Valores Portuguesa, caracterizada como mercado de liquidez reduzida e elevada concentração accionista, estando longe das características de um mercado perfeito²¹ e as DF dos diferentes grupos empresariais no que diz respeito a resultados obtidos, posição financeira e a informação divulgada sobre os riscos e incertezas assumidos, fontes e níveis de risco, grau de exposição, tendências e interacção.

Todavia, cabe à contabilidade, no âmbito do actual paradigma da utilidade, fornecer informação financeira útil para que os actuais e potenciais accionistas,

²¹ O conceito de mercado perfeito baseia-se em quatro condições: (i) Atomicidade – cada agente económico age como se o preço fosse fixo, ou seja nenhum comprador ou vendedor é suficientemente forte para exercer uma influência significativa nos preços; (ii) Homogeneidade – o produto é homogéneo, ou seja tem o mesmo significado para todos os envolvidos, e deve ser identificável na ausência do vendedor; (iii) Liquidez – liberdade para compradores e vendedores entrarem ou saírem do mercado; e (iv) Transparência – os agentes económicos têm perfeito conhecimento da quantidade, qualidade e preço dos produtos em oferta. De facto, todos os participantes no mercado, tanto compradores como vendedores, têm completo acesso a toda a informação necessária e disponível para aquele mercado, permitindo assim uma correcta tomada de decisões (Samuelson *et al.*, 2011).

financiadores e outros credores das empresas possam tomar decisões na sua condição de fornecedores de capital (FASB, 2010). Seria portanto de admitir que a informação divulgada pelas empresas no âmbito do relato financeiro, aí incluídos, tanto as DF como as respectivas Notas e o Relatório da Gestão, fornecessem os elementos que permitissem avaliar o correspondente risco, garantindo assim a capacidade preditiva necessária à relevância, um dos requisitos fundamentais. Convém ainda realçar que a preparação, elaboração e divulgação das DF está sujeita à observação de princípios, regras e a uma EC estabelecida por normativos contabilísticos. Assim, de acordo com a SFAC 8, a EC destina-se a enunciar os objectivos estabelecidos e os conceitos fundamentais que serão a base para o desenvolvimento da contabilidade financeira e dos relatórios a divulgar.

1.2 – A ESTRUTURA CONCEPTUAL

1.2.1 – *Conceitos e Fundamentos*

A EC define os conceitos que fundamentam a preparação e apresentação das DF. O interesse no seu estudo tem sido extensamente difundido não só pelos organismos reguladores, mas também por numerosos investigadores (Cea García, 2005; Choy *et al.*, 2005; Christensen *et al.*, 2007; McGregor *et al.*, 2007; Storey *et al.*, 1998; Tua Pereda, 1995 e 1996; Tua Pereda *et al.*, 2000; Watts, 2006 e Zeff, 2000 e 2012). Para Christensen *et al.* (2007) a EC é o alicerce dos normativos e fonte de compreensão para melhor análise das DF e conseqüente tomada de decisão mais adequada. Os autores seguem a teoria de Watts (2006), embora atribuam particular importância às características qualitativas subjacentes, como a relevância e a fiabilidade. Igualmente consideram que os normativos impulsionam a divulgação de relatórios detalhados conjuntamente com os interesses da entidade relatora, o que exclui a probabilidade de conflito na preparação e apresentação da informação.

De facto, um número considerável de países desenvolvidos, em matérias contabilísticas a nível de doutrina e de regulamentação, apostaram na identificação das DF, como instrumento idóneo e básico de análise económico-financeira, possibilitando a tomada de decisões. Como resultado surgiu nos EUA, na década de setenta, por

iniciativa dos profissionais uma nova filosofia para a elaboração das normas contabilísticas denominada de “*Teoria da Estrutura Conceptual*”, a qual assenta em bases, conceitos e fundamentos considerados como expressamente válidos (Gabás Trigo *et al.*, 1996: 104).

Uma EC da informação financeira corresponde essencialmente a uma interpretação da teoria da contabilidade que fundamente teoricamente a preparação e comunicação da informação e tenha como principal objectivo fornecer um ponto de apoio à regulação contabilística, como base conceptual que assegure um elevado grau de coerência entre as normas e uma adequada consistência entre estas e o contexto sócio-económico em que são aplicadas. Realmente é crucial a existência de uma EC para a orientação do julgamento dos responsáveis pela regulação contabilística e para facilitar a comunicação entre si e as partes interessadas no processo e nos resultados dessa regulação, embora desempenhem também um importante papel na obtenção de consenso em torno desse processo e das normas que dele resultam e na promoção da sua credibilidade, bem como da informação financeira, cuja preparação e apresentação é por eles determinada (Branco, 2006: 22).

Num dos primeiros estudos publicados pelo FASB (1976a: 2), no âmbito do projecto de elaboração da sua EC, exprimiu-se que é “*uma constituição, um sistema coerente de objectivos e princípios fundamentais inter-relacionados que pode conduzir a normas consistentes e que prescreve a natureza, função e limites da contabilidade financeira e das DF*”, permitindo segundo Cañibano Calvo *et al.* (1997: 273) tornar “*mais fácil e mais operacional o processo de elaboração e emissão de normas de contabilidade*”.

Tua Pereda (1997: 29) considera a EC como uma interpretação da teoria geral da contabilidade, mediante a qual se estabelecem, através de um itinerário lógico-dedutivo, os fundamentos teóricos em que se apoia a informação financeira. Segundo essa teoria, nos seus níveis mais elevados situa-se a identificação dos utilizadores e as suas necessidades, determinante nos objectivos que deve cumprir essa informação. Tendo em vista os objectivos, formulam-se dois pressupostos – a continuidade e o acréscimo – e os requisitos e características qualitativas, como a relevância, a fiabilidade e a compreensão, necessárias para que a informação seja útil aos seus propósitos (Molina

Sánchez *et al.*, 2010: 263). Efectivamente, os passos do itinerário lógico-dedutivo assumem um papel importante como fio condutor: (i) conseguir potenciar a utilidade da informação para a tomada de decisões; e (ii) satisfazer as necessidades dos seus utilizadores (Tua Pereda, 1996: 6). Gabás Trigo *et al.* (2000: 98) ponderam que se uma proposta não assumir o raciocínio lógico-dedutivo como “*característica de partida*” invalida-a “*como uma manifestação da teoria*”. Neste âmbito, existe uma sequência com o propósito de obter um produto final congruente a todos os níveis, sendo sucessivamente contemplados as seguintes etapas: (i) riscos inerentes do ambiente económico circundante; (ii) objectivos e condições básicas da informação financeira; (iii) características qualitativas a cumprir face aos objectivos; (iv) pressupostos base na preparação, elaboração e divulgação da informação financeira; (v) definição e conceitos dos elementos constantes nas DF, como activos, passivos, capitais próprios, gastos e rendimentos; (vi) determinação dos critérios para o reconhecimento dos elementos constantes nas DF; (vii) critérios utilizados na mensuração desses elementos das DF; e (viii) conceito de capital e de manutenção do capital.

Deste modo, uma EC define uma orientação básica para o organismo responsável na elaboração das normas de contabilidade e estabelece os fundamentos teóricos em que se apoia a informação. Esses fundamentos referem-se à definição de uma estrutura e composição dos elementos que integram as contas anuais, assim como os critérios de reconhecimento e de mensuração dos factos contabilísticos. O FASB entende-a como um sistema de objectivos inter-relacionados, fundamentados e conducentes à criação de normas consistentes (FASB, 2010). Por outro lado, a AECA (2012) considera-a como uma aplicação da teoria geral da contabilidade, alicerçada em fundamentos conceptuais de informação destinada a satisfazer objectivos genéricos, no propósito de imprimir lógica de consistência às normas contabilísticas e de relato financeiro. Gabás Trigo, citado *in* Grenha *et al.* (2009: 73), explica que a “*EC terá de servir de orientação, suporte conceptual e controlo à regulamentação das actividades contabilísticas, estabelecendo os critérios mais adequados para dirigir a elaboração de normas reguladoras da praxis contabilística*”. Para Rodrigues *et al.* (2009: 10) é um conjunto de conceitos contabilísticos estruturantes que, não constituindo uma norma

propriamente dita em referencial contabilístico²², se assume como elemento intrínseco a todo o sistema. Estes conceitos subjazem à preparação e divulgação das DF para utentes externos e visam definir os objectivos e caminhos primordiais que são a base para o desenvolvimento de um guia de orientação de normas contabilísticas e de relato financeiro. Os mesmos são fundamentais na medida em que outros partem destes e serão referências para o estabelecimento, interpretação e aplicação das orientações contabilísticas e para a elaboração dos relatórios nas diferentes vertentes da informação empresarial, enquanto os objectivos identificam os interesses e as metas do relato financeiro.

Neste caso, a EC da informação financeira deve exprimir como características: (i) interpretação da teoria geral da contabilidade; (ii) utilização do método lógico-dedutivo; (iii) definição de uma orientação básica para o organismo responsável pela elaboração do normativo; e (iv) prescrição dos fundamentos teóricos em que se baseia a informação. Os fundamentos são os conceitos subjacentes à contabilidade, que orientam a identificação das transacções e outros eventos e as condições a ponderar, o seu reconhecimento e avaliação e o modo de as resumir e comunicar aos interessados.

Importa referir sobre esta temática a SFAC 8 que define EC como um sistema coerente de objectivos inter-relacionados e conceitos fundamentais estabelecendo a natureza, função e os limites das normas contabilísticas e de relato financeiro necessário para alcançar orientações consistentes destinadas a servir o interesse público, com o propósito de facilitar a prestação da informação financeira e afins de forma isenta (FASB, 2010). Nesta linha de pensamento, a EC como pilar em que assentam os pressupostos para a preparação, elaboração e divulgação das DF, estabelece que as contas anuais devem apresentar uma imagem apropriada²³ do património, da situação financeira e dos resultados da empresa, em conformidade com as disposições legais e deverá responder cabalmente aos seguintes aspectos: (i) necessidades dos utilizadores;

²² A EC não é uma norma e não se sobrepõe a uma norma (IASB, 1989 e SNC, 2014). O IASB admite um número limitado de casos onde existirá um potencial conflito entre a EC e uma Norma Internacional de Contabilidade (NIC). Nesses casos, os requisitos da norma prevalecerão sobre os requisitos da EC.

²³ Actualmente a EC do IASB não especifica claramente a exigência “*true and fair view*”, porém a aplicação específica das características qualitativas deve conduzir a DF que sejam fiáveis ou verdadeiras “*that present fairly or are true*”.

(ii) definir os objectivos da informação financeira; e (iii) explicitar os requisitos ou qualidades que a informação deve cumprir para satisfazer tais necessidades e objectivos.

A aplicação sistemática e o cumprimento dos regulamentos, requisitos, princípios e critérios contabilísticos incluídos nos diferentes sistemas deverão conduzir à obtenção da imagem apropriada. Assim, no momento em que se procede ao tratamento contabilístico de uma transacção deve-se atender à respectiva substância e realidade económica e não só meramente à sua forma legal. Uma das críticas de Lee (2006) relaciona-se com a importância que o FASB atribuiu à consistência e comparabilidade da informação relativamente à realidade empresarial e económica.

Estudos levados a cabo por Wüstemann *et al.* (2010) constataam que uma aplicação consistente pressupõe a existência de uma orientação, no sentido do enquadramento para avaliação do mérito da administração, independentemente da teoria jurídico-contabilística, aliás referenciada na generalidade da literatura temática, por nem sempre ser possível observar o mesmo tipo de decisão para factos similares, isto é julgamentos diferentes para casos afins.

Como exemplo, menciona-se a locação financeira: é uma transacção que transfere substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do activo, mas de acordo com a forma legal²⁴, o bem em locação financeira é pertença do locador, entidade que o adquiriu. Conquanto, de acordo com a substância, o bem seja reconhecido nos activos²⁵ da entidade locatária, entidade que utiliza o bem, uma vez que é provável que os benefícios económicos futuros esperados, que sejam atribuíveis ao activo, fluam para a entidade e o custo do activo possa ser fiavelmente mensurado. Neste sentido, classifica-se o bem como um activo e a dívida como um passivo, pois satisfaz os critérios de reconhecimento definidos pelo normativo. Nos EUA, a locação é um dos casos que gera controvérsia e está relacionada com o emprego dos indicadores quantitativos para definir quando uma locação é operacional ou financeira (FASB, 1976b). Assim, o juízo que deve orientar o preparador será o de determinar quando se produz a transferência substancial do risco e das vantagens económicas numa operação de locação. Beattie *et al.* (2006: 78) demonstraram empiricamente, através de um

²⁴ Vide § 10 da NCRF 9, “A classificação de uma locação como financeira ou operacional depende da substância da transacção e não da forma do contrato...” (SNC, 2014: 129).

²⁵ Na locação financeira o bem é capitalizado consoante o normativo aplicável.

inquérito por questionário efectuado aos utilizadores, nomeadamente analistas de investimento, preparadores e directores financeiros, no Reino Unido (UK), dos quais obtiveram 132 respostas, em que estas regras serviam para estruturar as operações com a finalidade de serem qualificadas de num ou noutro sentido, embora optassem normalmente pela locação operacional, com o propósito de atingir os resultados desejados. Igualmente, Imhoff Jr. *et al.* (1988: 305) concluíram no mesmo sentido.

Os diferentes tratamentos contabilísticos têm implicações importantes na comparabilidade, para os níveis relatados de endividamento e de medidas de desempenho padrão, com consequências nas decisões de financiamento empresarial. De facto, as margens de lucro, o retorno sobre os activos, e o grau de endividamento seriam afectados de forma significativa se os arrendamentos operacionais fossem obrigados a ser reconhecidos no balanço do locatário, em vez de constarem apenas em nota anexa (Beattie *et al.*, 2006).

Bostwick *et al.* (2013) estudaram um grupo de empresas enquadradas em cinco sectores de actividade diferentes e que celebraram contratos de locação. Os autores tiveram como objectivo analisar os esforços de harmonização que estavam a ser efectuados, a nível do FASB e do IASB, e demonstraram a existência de impactos diferentes nos elementos patrimoniais, concretamente nos resultados obtidos, nos indicadores de desempenho e financeiros, dado o recurso a diferentes modalidades de contrato. Tal facto resulta dos consultores financeiros agirem sobre reserva preparando DF, “*melhoradas*”, de forma que o Balanço não reflecta activos ou passivos incontroláveis tais como, titularizações²⁶ e vendas seguidas de “*lease-back*”. Para obviar os problemas de dupla classificação, o tratamento das locações foi submetido a uma profunda revisão, pelos organismos normalizadores internacionais, que procederam à eliminação da distinção em fase de tratamento contabilístico entre locações financeiras e operacionais. Naturalmente sendo a locação uma forma de financiamento, todo o contrato resultante gerará activos e passivos. No entanto, a ausência de informações

²⁶ Anexo, Ponto 3 – Bases de Apresentação e Políticas Contabilísticas. Nas DF anteriormente apresentadas, as obrigações detidas relativamente a operações de titularização não desreconhecidas foram apresentadas no balanço a deduzir à rubrica de “*Passivos financeiros associados a activos transferidos*”. Verificou-se no entanto que este não é o critério de apresentação seguido pela generalidade do sector bancário em Portugal nas respectivas contas individuais. Apesar de se tratar de uma matéria susceptível de interpretações diferentes, no quadro do normativo contabilístico em Portugal para o sector, a Sociedade considerou ser mais relevante privilegiar a comparabilidade das suas DF com o restante sector bancário em Portugal. Neste contexto, a Sociedade alterou a apresentação no balanço de obrigações de titularização emitidas sobre créditos originados na própria entidade (BANIF, 2011).

sobre os mesmos no Balanço significa que os investidores e analistas não a podem comparar adequadamente, no tempo e no espaço. A exclusão dos activos e dos passivos resultantes desses contratos conduzirá à apresentação de uma imagem incompleta da situação financeira. Quanto à informação divulgada no Anexo, ela é na generalidade opaca (IASB, 2014)²⁷.

Uma outra situação que gerou grande polémica, na segunda década do século passado, relacionava-se com a capitalização dos juros de investimento. A prática geral era a de incluir no produto praticamente todos os custos de qualquer natureza, incluindo os juros, apesar da maioria dos estudiosos defenderem a diferenciação dos gastos de venda dos gastos administrativos, e que apenas os gastos de fabricação deviam ser incluídos no custo do produto. Alguns especialistas defendiam que a inclusão dos juros de investimento no custo de produção não era sólida, em teoria, e errada ou mesmo absurda, na prática, pois servia para apresentar DF “*melhoradas*”, com implicações na análise da posição financeira e do desempenho (Zeff, 1984: 448-450).

Como tal, o estabelecimento de objectivos e a identificação dos conceitos fundamentais não resolvem, por si só, os problemas das Normas de Contabilidade e de Relato Financeiro, embora os objectivos sirvam de orientação e os conceitos sejam as ferramentas necessárias à resolução dos problemas. Claro, que as normas de contabilidade permitem limitar a magnitude destas práticas, assegurando que as DF apresentadas aos investidores representem a realidade económica da empresa. No entanto, é imperioso responsabilizar os preparadores da informação e os administradores executivos através de regulamentação que exija a aplicação de princípios éticos, através da elaboração de códigos.

De facto, a EC da informação financeira constitui a referência teórica que apoia, orienta o desenvolvimento das normas contabilísticas e de relato financeiro e assenta num conjunto de objectivos, conceitos básicos, e outros elementos em defesa da complementaridade e coerência do relato financeiro. Também se encontram definidas as bases para o desenvolvimento de novas normas e para a eventual revisão das já existentes, mediante a definição precisa dos elementos constantes das DF e o

²⁷ Vide www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Documents/Project-Update-Leases-August-2014.pdf, acedido em Dezembro de 2014.

estabelecimento de regras para o seu reconhecimento e mensuração. Porém, Storey *et al.* (1998: 86) reconhecem que não se espera que a EC “proporcione automaticamente respostas prontas, únicas e obviamente lógicas para complexos problemas de contabilidade e relato financeiro, mas deve ajudar na sua resolução” embora “... a concretização dependa do modo como os conceitos são aplicados por quem estabelece as regras”.

Segundo a SFAC 1 (FASB, 1978: §5) a EC deve obedecer à seguinte hierarquia:

1. Definem-se os utilizadores, necessidades e objectivos das DF;
2. Enunciam-se os conceitos básicos que incluem: (i) características qualitativas das informações contidas nas DF; (ii) hipóteses subjacentes e convenções contabilísticas; e (iii) terminologia²⁸ contabilística e tomada de consciência da importância dos elementos das DF;
3. Referem-se os guias operacionais que lidam com os processos de medição²⁹; e
4. Determinam-se os mecanismos de comunicação de informações a partir dos objectivos das DF.

Todavia, a SFAC 1 (FASB, 1978: §3) refere que a EC da informação financeira, basicamente, permite: (i) explicar as DF; (ii) harmonizar os conceitos contabilísticos; e (iii) compreender a lógica contabilística com a finalidade da sua divulgação.

De facto, a EC é composta por um conjunto de objectivos, conceitos fundamentais e elementos que se articulam entre si permitindo explicar e normalizar os conceitos e compreender a lógica contabilística com o propósito de a difundir, considerando que assim potenciará a comparabilidade e utilidade da informação financeira para a tomada de decisões e consecução das necessidades dos seus utilizadores. Na verdade, existe uma necessidade absoluta para os investidores, em mercado financeiro, a de comparar as DF das empresas de um mesmo sector. Essa aferição só é viável se contabilisticamente dispuserem de princípios, políticas e critérios idênticos. Sampaio (2000: 24), citando o *Financial Times*, refere as grandes

²⁸ Os organismos normalizadores e as instituições nacionais e internacionais implicadas deverão trabalhar no sentido de harmonizar a terminologia e as siglas utilizadas.

²⁹ Atributos ou características de medida, escala ou unidade de medida.

dificuldades dos profissionais ligados ao diagnóstico económico e financeiro das empresas, em virtude das DF não serem comparáveis entre países, apontando como causa principal o facto de existirem diversos modelos contabilísticos, com objectivos e características específicas, nem sempre coincidentes, resultantes do ambiente em que a contabilidade actua e compromete a comparabilidade.

Ilustrando um efeito negativo da não comparabilidade refere-se o exemplo das diferenças apresentadas pela *GlaxoSmithKline* e pela sua antecessora *GW Pharmaceuticals* desde 1995, quando a GW foi constituída através de uma fusão. Em 2000, a GW fundiu-se com a *SmithKlineBeecham* para formar a GSK, a qual está cotada em *New York* e na Bolsa de Londres. Em consonância com os requisitos da *Securities and Exchange Commission* (SEC) a GSK teve de apresentar até 2006 uma reconciliação dos seus resultados e capitais próprios. Contudo até 2004 apresentou em conformidade com as regras do Reino Unido e em 2005 e 2006, de acordo com as IFRS e efectuou a reconciliação dos valores de acordo com os *Generally Accepted Accounting Principles in United States* (US GAAP). As diferenças observadas, conforme enunciado nos quadros abaixo (Quadro I.1 e I.2), surpreendem.

Ano	UK GAAP	IFRS	US GAAP	Diferença Variação em %
	Valores em Milhões £	Valores em Milhões £	Valores em Milhões £	
1995	717		296	- 59
1996	1.997		979	- 51
1997	1.850		952	- 49
1998	1.836		1.010	- 45
1999	1.811		913	- 50
2000	4.106		- 5228	- 227
2001	3.053		- 143	- 105
2002	3.915		503	- 87
2003	4.484		2.420	- 46
2004	4.302		2.732	- 36
2005		4.816	3.336	- 31
2006		5.498	3.365	- 19

Quadro I.1: Reconciliação dos Resultados da GlaxoSmithKline para US GAAP
Fonte: Adaptado de Nobes et al. (2012: 5)

Estas disparidades são justificadas pelo facto de dependerem não apenas das diferenças entre dois ou mais referenciais contabilísticos, mas também das opções que são permitidas às empresas, implícitas nessas regras. A adopção das IFRS a partir de 2005, pelas empresas cotadas da UE, e a maior convergência entre as IFRS e os US GAAP reduziu, mas não eliminou, essas discrepâncias (Nobes *et al.*, 2012). Deste modo, as consequências da aplicação das normas de contabilidade diferentes e divergentes e que apresentam valores completamente distintos, tendo atingido mesmo

prejuízos nos anos de 2000 e 2001, são susceptíveis de colocar em causa a análise e a tomada de decisão por parte dos utilizadores. Formula-se, então, a seguinte questão, afinal qual o resultado obtido? Esta e outras situações inquinam a credibilidade da informação, os resultados obtidos pela entidade e o valor do respectivo património.

Por outro lado, quando se analisa o valor do capital próprio, após concretizada a reconciliação do normativo nacional, neste caso UK GAAP, e de IFRS para US GAAP, verifica-se o efeito contrário, isto é, as diferenças são sempre positivas, continuando a utilizar o exemplo da *GlaxoSmithKline* para os mesmos anos, conforme quadro abaixo:

Ano	UK GAAP Valores em Milhões £	IFRS Valores em Milhões £	US GAAP Valores em Milhões £	Diferença Variação em %
1995	91		8.168	+ 8876
1996	1.225		8.153	+ 566
1997	1.843		7.882	+ 328
1998	2.702		8.007	+ 196
1999	3.142		7.230	+ 130
2000	7.517		44.995	+ 499
2001	7.390		40.107	+ 443
2002	6.581		34.992	+ 432
2003	5.059		34.116	+ 574
2004	5.925		34.042	+ 475
2005		7.570	34.282	+ 353
2006		9.648	34.653	+ 259

Quadro I.2: Reconciliação do Capital Accionista da GlaxoSmithKline para US GAAP
Fonte: Adaptado de Nobes et al. (2012: 5)

Assim sendo importa questionar qual o valor contabilístico do património líquido? A resposta é que existe uma clara divergência normativa. Constata-se desde logo a existência de diferentes fontes no tratamento da informação, por outras palavras, os fins justificam os meios. Pode-se no entanto dizer que se está perante diferentes enquadramentos, nomeadamente variáveis macroeconómicas, monetárias, legais, fiscais, sectoriais, para além do espaço geográfico, político e ambiental. Este recurso a técnicas de interpretação direccionadas permite manuseamento de dados, tais como: (i) tratamento de rácios com reflexo nos indicadores de desempenho, liquidez e solvabilidade provocando subsequente assimetria da informação; e (ii) interpretação abusiva dos conceitos, pressupostos e políticas contabilísticas na preparação e apresentação das DF.

Aponta-se como exemplo de divergências que ocorrem por questões normativas, o caso das Normas Internacionais de Contabilidade (NIC)³⁰ que não permitem a contabilização como activo da maior parte dos gastos de investigação e desenvolvimento por não cumprirem as condições para o seu reconhecimento (Bandeira, 2010 e Schipper *et al.*, 2003), e como tal passarem a ser reconhecidos como gastos, com a respectiva repercussão nos resultados, nos capitais próprios, nos activos e nas contas anuais³¹. Assim, se um determinado evento é reconhecido como gasto e não como activo, altera a situação patrimonial, económica, financeira e os resultados. A credibilidade da informação financeira é posta em causa se uma empresa relatar diferentes resultados em diferentes países para um mesmo conjunto de transacções.

A este propósito, Leuz (2003) analisou empresas alemãs cotadas no mercado financeiro alemão, cujas DF foram elaboradas de acordo com as IFRS ou US GAAP, tendo concluído que não existiam diferenças significativas para as variáveis em análise entre os dois tipos de DF. Este autor inferiu ainda que não existe evidência de que a informação elaborada segundo as normas norte-americanas tenha maior qualidade relativamente à elaborada de acordo com o normativo IASB. Todavia, quando a *Daimler Benz* requereu a sua cotação em *Wall Street*, constatou que as suas DF, elaboradas segundo a legislação alemã, não eram aceites pela SEC, sendo também obrigada a preparar a reconciliação dos seus resultados e capitais próprios para US GAAP. Esta transposição surpreendeu os investidores, contrariando os esquemas teóricos definidos, os quais consideram a contabilidade alemã como mais conservadora. O resultado positivo, de 615 milhões de marcos, apresentado segundo as normas alemãs passou a um prejuízo, de 1.839 milhões de marcos, ao aplicar as normas US GAAP (López Combarros, 1997). Contudo Bergen, citado por Zeff (2012), considera que as normas US GAAP “... *reflectem melhor a situação económica...*”.

Acresce que a preparação das contas de uma empresa cotada em diversos mercados financeiros por via da utilização de diferentes normativos provoca elevados custos administrativos e díspares interpretações. É fundamental observar-se a relação custo – benefício e a objectividade na preparação da informação.

³⁰ International Accounting Standard (IAS) 38 (2010) “*Intangible Assets*”, vide http://ec.europa.eu/internal_market/-accounting/docs/consolidated/ias38_en.pdf, acedido em Dezembro de 2013.

³¹ Nomeadamente para análise da posição financeira e desempenho.

Naturalmente questionar-se-á da possibilidade em alcançar um maior rigor e consistência na preparação e apresentação da informação se existir uma similitude na EC, mesmo que assente em normativos diferentes, de forma a obter credibilidade do relato financeiro, respondendo objectivamente às questões teóricas suscitadas, tais como: (i) a quem é dirigida? (ii) o que inclui? (iii) como deve ser transmitida? e (iv) quais os objectivos a atingir, pressupostos em que assentam, elementos a incluir nas DF e as características qualitativas tidas em atenção na preparação e elaboração dos relatórios³²?

É de realçar que a informação financeira, para ser útil, tem como objectivos subjacentes: (i) permitir decisões racionais e em tempo oportuno; (ii) estimar a cobrança dos empréstimos ou o produto das vendas; (iii) analisar e ponderar o binómio recursos económicos *versus* factores que alterem a solvabilidade; e (iv) apreciar a informação sobre a gestão da administração.

Sobre estes assuntos, Socías Salvá *et al.* (2008: 57) respondem que estes aspectos estão fixados na EC, a qual assenta num conjunto homogéneo de critérios, de forma que a informação financeira daí resultante tenha uma estrutura interna baseada em objectivos previamente definidos e cumpra a sua missão junto dos utilizadores.

Deste modo, a EC tem procurado responder com objectividade às interrogações da contabilidade financeira, particularmente por e para quem deve a informação financeira ser preparada e quais os propósitos que deve servir, bem como o seu conteúdo e a forma de apresentação.

Partindo da EC é possível, igualmente, aferir quais os aspectos que devem ser tidos em conta para a elaboração da informação, visto que é a definição desses elementos que permite estabelecer um maior ou menor grau de compreensibilidade.

Facilmente se entende que, se as DF tivessem como base um modelo de estrutura menos especializado, de natureza e entendimento mais generalizado, a informação seria exposta de uma forma muito mais abrangente e menos precisa, o que levaria os preparadores a trabalhar a informação, de acordo com a finalidade das contas,

³² Entenda-se DF e Relatório da Gestão.

empregando fontes informativas direccionadas para o objectivo, como por exemplo tratamento de rácios e técnicas adequadas à finalidade do relatório.

Porém a preparação e elaboração das contas é enquadrada dentro dos mais variados aspectos, como sejam variáveis macroeconómicas, monetárias, legais, fiscais, sectoriais e enquadramento geográfico, social, político e ambiental, porque a lógica do modelo é transmitir uma “*imagem fiel*”³³ do que deve ser considerado na elaboração das DF no âmbito da área de especialidade na qual ela se insere. Vela Bagues (1996: 87) considera “*imagem fiel*” como o cumprimento da regulamentação legal e dos princípios contabilísticos e como sinónimo de utilidade, exactidão, objectividade e verdade, pelo que se entende que a informação financeira reflecte tudo o que é importante, isenta de erros e deve expressar claramente se está a cumprir esse requisito.

Como padrão, para obtermos a “*imagem fiel*” do activo, passivo e capital próprio, relativamente à situação financeira de uma entidade é necessário agrupar apropriadamente, e dentro das massas patrimoniais, cada um dos conceitos que integram, insistindo nas características e tipo de elemento que compõem as DF. Quanto ao passivo é fundamental classificar as dívidas considerando o prazo de vencimento. É muito frequente encontrar no encerramento das contas dívidas de vencimento corrente classificadas como não corrente, o que originará uma potencial melhoria dos indicadores de tesouraria, solvabilidade³⁴ e de endividamento, da entidade em causa. Assim, se se colocar os activos apenas no lugar que verdadeiramente lhes corresponde e fazendo o mesmo com os passivos, o utilizador que efectue a análise das DF da entidade formará uma opinião aceitável acerca do “*estado de saúde*” em que a mesma se encontra. Eis a importância da “*imagem fiel*” da situação ou posição financeira que deve ser divulgada, referente a informação quantitativa e qualitativa.

Face ao exposto é possível dizer que a EC tem como missão fundamental explicar: (i) o objectivo da informação financeira empresarial; (ii) quais as

³³ A finalidade da informação contabilística deve ser alcançar a “*imagem fiel*” da empresa sobre a qual se há-de proporcionar informação aos utilizadores, para a tomada de decisões fundamentadas, e tem de ser um autêntico dever de responsabilidade e rigor do profissional que elabora ou audita a informação contabilística e da administração da entidade. *True and fair view*.

³⁴ O Rácio de solvabilidade é um rácio financeiro que indica a proporção relativa dos activos da empresa financiados por capitais próprios *versus* financiados por capitais alheios e quanto mais elevado este rácio, maior a estabilidade financeira da empresa o contrário mostra maior vulnerabilidade. O rácio de endividamento é analisado de forma inversa ao rácio de solvabilidade.

características qualitativas que determinam a sua utilidade; (iii) a que pressupostos fundamentais respondem; (iv) quais são e que definições têm os elementos que compõem as DF; (v) que regras se utilizam para o reconhecimento e valorização dos mesmos; e (vi) quais devem ser os critérios utilizados para a manutenção do capital nas empresas.

Neste sentido, a consciência das diferenças induziu, nas décadas recentes a imensas tentativas no sentido de as reduzir, em particular, pelo IASB, pelo FASB e pela UE. A importância dos mercados de capitais e multinacionais norte-americanas defenderam que os US GAAP, considerados como os mais detalhados e conhecidos conjuntos de regras nacionais, tivessem uma grande influência no estabelecimento de regras a nível mundial. Porém, segundo Molina Sánchez *et al.* (2010) a eleição do tipo de regulamentação contabilística, considerando um modelo baseado em princípios ou objectivos frente a um modelo baseado em regras é uma das questões de maior interesse que se coloca no processo de harmonização internacional, pelo facto do FASB apresentar um modelo baseado em regras frente ao IASB que se baseia em princípios. Para os autores, a evidência empírica obtida manifesta que a regulamentação suportada em regras melhora a consistência lógica e a homogeneidade das decisões referente à interpretação das lacunas normativas, existindo uma menor influência no tratamento das estimativas, embora existam razões de ordem jurídica que apoiam a preferência por um normativo baseado em princípios. Bennett *et al.* (2006: 99) defendem que as regras específicas ajudam na formação do julgamento profissional, apesar de assumirem que ambos os modelos de regulamentação baseados em princípios detalhados ou em regras não estão imunizados contra a possibilidade de existência de utilização de práticas de gestão de resultados para obtenção de objectivos de interesse para a administração.

O trabalho dos reguladores tem levado a uma redução das diferenças a nível internacional, apesar de continuarem a existir muitas e algumas continuarão, sendo impossível eliminá-las na totalidade. Neste âmbito, o objectivo último é servir o interesse público, disponibilizando a estrutura e orientação para as normas contabilísticas e de relato financeiro que facilitem a divulgação de informação financeira imparcial, comparável e interrelacionada.

Todavia, a SEC, na qualidade de defensora dos utilizadores da informação, observou que a interpretação literal das regras permite retractar imagens da realidade distorcidas pelos interesses dos preparadores da informação, os quais conduzem a decisões erróneas (Baker *et al.*, 2004: 783). Após a reacção legislativa na sequência do escândalo da *Enron*, defendeu-se uma maior ênfase nos princípios³⁵ na proliferação de normas concretas (Molina Sánchez *et al.*, 2010: 261). Os autores sustentam que a diferença entre regras e princípios não está ao nível do detalhe, mas nas prescrições incorporadas nas normas, assim como na margem de flexibilidade para as aplicar.

Afigura-se, portanto, o elevado grau de importância atribuída à “*Estrutura Conceptual*” na aplicação das normas de contabilidade, pelo que de seguida se analisam os organismos normalizadores, considerados os mais relevantes para este estudo.

1.2.2 – O Financial Accounting Standards Board (FASB)

1.2.2.1 – O Referencial Contabilístico Americano – Antecedentes e Origens

As empresas tinham de divulgar e publicar informações fiáveis, contudo eram pouco desenvolvidas e limitadas a dados quantitativos pelo que a falta de rigor existente, ou seja, a falta de uma EC devidamente definida, facultava a possibilidade que os profissionais da contabilidade tinham de utilizar o seu conhecimento para aproveitarem os vazios normativos e apresentarem os relatórios mais convenientes para uma elite de utilizadores, isto é, faziam uma interpretação e aplicação de procedimentos que não estavam em conformidade com as regras e princípios, descredibilizando a fiabilidade das contas, dos relatórios e da informação financeira.

Mattessich (1995) defende que a formalização teórica é o alicerce para a existência de uma maior precisão lógica. Macve (1997: 45) e Solomons (1997: 7) referem que caso não exista uma EC explícita, os organismos e indivíduos responsáveis pela regulação contabilística optam por determinado tipo de normas com base numa qualquer estrutura implícita, enquanto Anthony (1987: 75) salienta que as normas de contabilidade são desenvolvidas no âmbito de um enquadramento fornecido por

³⁵ Nobes (2006b: 85) refere que as regras se baseiam no cumprimento de normas, enquanto Cunningham (2007: 1492) defende que um sistema baseado em princípios está sujeito a uma interpretação teleológica. Schipper (2003: 67) defende que após instituído um princípio geral, a única via de abolir é criar uma excepção.

conceitos e que se forem insatisfatórios também as normas o serão. Releva-se que a função da contabilidade americana como contabilidade financeira foi, claramente, vincada nas últimas décadas.

Os antecedentes de uma EC na literatura contabilística norte-americana atribuem-se a William A. Paton e John B. Canning. Paton apresentou em 1922 uma reformulação da teoria contabilística congruente com as condições e necessidades da empresa, onde se discutiam uma série de postulados, base da estrutura da contabilidade moderna (Zeff, 2000). Porém, Canning foi o primeiro autor que desenvolveu e apresentou, em 1929, uma EC, para a medida e valoração de activos, baseada em expectativas futuras, embora seja provável que a primeira tentativa institucional para estabelecer os fundamentos de uma EC fosse apresentada no “*Tentative Statement of Accounting Principles Affecting Corporate Reports*”, emitido em 1936 pela comissão executiva do *American Accounting Association* (AAA). Neste documento, através de justificações conceptuais, era defendido o modelo do custo histórico como critério de valorização junto da SEC. De facto, a equipa da SEC citou com frequência o seu apoio ao documento, assim como às revisões do mesmo, publicadas entre 1941 e 1948, e também as oito declarações suplementares emitidas entre 1950 e 1954, tendo sido efectuada a revisão final em 1957.

Neste âmbito, os esforços institucionais nos EUA para desenvolver uma EC para as empresas remontam aos estudos de *Paton y Littleton*, em 1940³⁶, e posteriormente aos estudos da *Accounting Research Studies*, de *Moonitz y Sprouse* em 1962-63 (Zeff, 2000: 53). Paton apresentou, também, um trabalho em 1939, no 52.º Encontro Anual do *American Institute of Accountants* (AIA), denominado “*Objectives of Accounting Research*”, defendendo que os estudos dos princípios contabilísticos deveriam ser feitos do ponto de vista das demonstrações das empresas, especialmente as publicadas para os accionistas e dentro desse contexto, alertou que a mais importante proposta para a Contabilidade era a mensuração periódica do resultado (Schmidt, 2000: 126).

O trabalho sobre “*An Introduction to Corporate Accounting Standards*”, publicado em 1940, pela AAA, foi um dos que maior influência teve para a literatura contabilística americana, onde era devidamente explicado e defendido o modelo de

³⁶ Monografia No.3, intitulada “*An Introduction to Corporate Accounting Standards*” e publicada pela AAA.

valorização baseado no custo histórico, amplamente aceite nos EUA e utilizado durante muitos anos. Neste trabalho, analisou também a correlação entre o rédito obtido e os gastos suportados na consecução desse rendimento, conhecida como *matching convention*.

Litleton defendeu alguns princípios teóricos como o do conceito de custo histórico³⁷, embora não tivesse grande aceitação no meio contabilístico, dada a existência de: (i) problemas económicos na época enfrentados pelos EUA; e (ii) a maioria dos contabilistas propunha que a contabilidade fosse elaborada com base no conceito de custo de reposição, em função do impacto da inflação e da deflação da economia. Esta atitude tinha implicações na informação contabilística e na determinação dos resultados. Litleton sustentou, ainda, o conceito de correspondência de custos, princípio pelo qual o mesmo critério de periodicidade é utilizado para registar os gastos e os rendimentos (Schmidt, 2000: 129).

Durante os anos 40 e 50 do século passado formularam-se várias propostas para desenvolver um conjunto de conceitos básicos, pelo que o departamento de investigação do AIA publicou uma revisão de oito páginas, em 1945. Contudo, nenhuma das propostas foi aceite pela Comissão como parte do programa de trabalho (Zeff, 1972: 141-143).

O *Committee on Research Program*³⁸, composto por figuras líderes da profissão de auditores, contabilistas e académicos e o *Chief Accountant* da SEC, publicou um relatório em 1958, onde propunha o estabelecimento do *Accounting Principles Board* (APB) para relançar o *Committee on Accounting Procedure* (CAP) e a criação de uma divisão de investigação contabilística. Também identificou quatro níveis para aplicação na preparação e elaboração das DF: postulados, princípios, regras e outros critérios para a aplicação a situações específicas e investigação, dando origem ao primeiro programa institucional para estabelecer uma EC (Zeff, 2000). O *Report to Council of the Special Committee on Research Program* (1958), tinha como objectivo geral a pesquisa no campo da contabilidade financeira de forma a promover a expressão escrita do que

³⁷ O custo histórico de um activo é o preço de aquisição ou o custo de produção, enquanto o custo histórico de um passivo é o valor que corresponde à contrapartida recebida em troca da dívida incorrida ou a quantidade de dinheiro e outros activos líquidos equivalentes que se espera entregar para liquidar a dívida no curso normal do negócio.

³⁸ “*Report to Council of the Special Committee on Research Program*” (1958); *The Journal of Accountancy*, December, Pág. 62-68, citado em Zeff (2000).

constitui os GAAP, para a orientação dos seus membros e outros. Este procedimento significou um esforço contínuo para determinar a prática adequada e reduzir as áreas de diferença e inconsistência. O relatório apresentava a definição do enquadramento conceptual como “*um sistema coerente de objectivos e princípios fundamentais ligados entre eles, que conduz a normas sólidas e para indicar a natureza, o papel e as limitações da contabilidade e das DF*” (Report to Council of the Special Committee, 1958: 67), citado em Zeff (2000).

Em 1964, a SEC obrigou, por lei, as empresas a enviar informação, incluída no Anexo³⁹ das contas anuais para os accionistas, relativas a práticas contabilísticas ou de informação financeira que diferissem das práticas utilizadas na elaboração da informação obrigatória a apresentar junto da SEC (Zeff, 1987: 21), o que proporcionou uma melhoria na divulgação da informação contabilística.

Uma Comissão do AAA publicou, em 1966, um relatório de notável influência, denominado *A Statement of Basic Accounting Theory* (ASOBAT), que veio posteriormente sustentar a necessidade de preparar e elaborar a informação baseada na utilidade para a tomada de decisões. Esta teoria foi adoptada em 1973 pelo denominado *Report Trueblood* do *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA)⁴⁰. O ASOBAT também enunciava que “... os objectivos das DF não serão alcançados mediante a utilização de um único conjunto de critérios valorimétricos” (Zeff, 2000: 64). Neste âmbito, o relatório da Comissão *Trueblood, Objectives of Financial Statements*, publicado em Outubro de 1973, enfatizou a utilidade da informação financeira para a tomada de decisões, atribuindo um destaque especial aos fluxos de caixa futuros. O relatório *Trueblood* referia que “... um dos objectivos das DF é prestar informação útil aos investidores e utilizadores para preverem, compararem e avaliarem os fluxos de caixa potenciais que receberão, em termos de resultados, tempo e

³⁹ O Anexo visa apresentar informação acerca da base de preparação das DF e das políticas contabilísticas, bem como divulgar a informação exigida pelas normas contabilísticas que não seja apresentada na face do balanço, na demonstração dos resultados, na demonstração das alterações no capital próprio ou na demonstração dos fluxos de caixa. Este documento pretende ainda proporcionar informação adicional que não seja apresentada nas restantes DF mas que seja relevante para uma melhor compreensão de qualquer uma delas.

⁴⁰ O AICPA é a mais alta autoridade americana em matéria de contabilidade e está na origem dos US GAAP. É uma organização profissional aberta a todos os contabilistas dos EUA e tem como missão providenciar aos seus membros recursos e informação para que estes prestem serviços com qualidade beneficiando, nomeadamente, o público e os clientes. A fim de cumprir a sua missão, o AICPA trabalha com organizações estaduais de contabilistas, dando prioridade às áreas onde a confiança do público nos contabilistas e nas suas capacidades é mais importante.

incerteza”. A Comissão afirma, ainda, que as DF devem “*servir principalmente os utilizadores que têm autoridade, possibilidade ou recursos limitados em obter informação e que confiam nas DF como a sua principal fonte de informação sobre as actividades económicas da empresa*”. Quanto aos critérios de mensuração, considerou um conjunto mais amplo de possibilidades englobando o custo histórico, valores de saída, custo de reposição e valor actual líquido, afirmando que “... *a combinação específica de diferentes critérios de mensuração a utilizar são uma questão de juízo profissional*” e explicou como cada um dos critérios poderia ou não responder aos requisitos da informação (Zeff, 2000: 63).

A comissão que elaborou o relatório *Trueblood* considerou oportuno enumerar as características qualitativas subjacentes à preparação e divulgação da informação como a relevância e a materialidade⁴¹, a prioridade da substância sobre a forma, a fiabilidade, imparcialidade, comparabilidade, consistência e inteligibilidade. O referido relatório contribuiu para fomentar a discussão na área da regulamentação contabilística alterando a postura quanto aos objectivos e utilizadores da informação financeira, colocando a ênfase de que a informação deve ser útil para a tomada de decisões adequadas e concluindo que “*um dos objectivos das DF é apresentar informação sobre as actividades que afectam a empresa e que possam ser determinadas, descritas ou medidas, e que sejam importantes para avaliar o papel da empresa no seu ambiente social*” (Zeff, 2000: 65).

Porém, foi no relatório *Establishing Financial Accounting Standards*, de 1972, que se partiu para a proposta da criação de um organismo independente, denominado FASB, com membros dedicados a tempo completo, sob a direcção do *Financial Accounting Foundation*. O AICPA aprovou o relatório da Comissão *Wheat* e criou o FASB, que deste modo sucedeu ao APB⁴², em Julho de 1973.

⁴¹ Materialidade também denominada de importância relativa, é um atributo a evidenciar pois tem em conta os utentes internos e externos na tomada de decisões fundamentadas e demonstra a abordagem qualitativa das normas americanas.

⁴² O APB era um órgão oficial do AICPA, criado em 1959, com o propósito de emitir pronunciamentos sobre contabilidade e princípios, tendo sido extinto em 1973, altura em que foi substituído pelo FASB.

1.2.2.2 – Organização e Objectivos do FASB

O FASB⁴³ está na origem e é a principal autoridade da doutrina contabilística nos EUA, sendo um organismo independente e com autoridade para estabelecer normas, de cumprimento obrigatório, para a contabilidade financeira. Este organismo dispõe de um Conselho, composto por 7 membros permanentes e a tempo inteiro, renovados por períodos de 5 anos, sendo que 4 desses membros são *Certified Public Accountants* na prática e os outros 3 membros pertencem a áreas relacionadas com o Estado, Indústria e o Ensino. É uma organização privada financiada por empresas, profissionais de contabilidade e outras organizações, que prepara e prescreve as normas americanas de contabilidade e de relato financeiro, denominadas *Statements on Financial Accounting Standards* (SFAS) seguido do número da norma. Foi o primeiro organismo a preparar uma EC, constituída por várias SFAC para a informação financeira que determina os parâmetros e conteúdo da informação a prestar e que serviu, posteriormente, de base de trabalho a outros organismos internacionais, como por exemplo, o caso do IASC.

Nestes termos o FASB surgiu como resultado dos trabalhos realizados desde os anos trinta dirigidos a uma normalização⁴⁴ contabilística, visando o estabelecimento de normas de contabilidade de forma independente. O organismo actua a diversos níveis a fim de concretizar a sua missão: (i) melhorar a utilidade dos Relatórios Financeiros, centrando-se nas principais características da informação, nomeadamente, relevância e fiabilidade e sobre as qualidades da comparabilidade e coerência; (ii) manter padrões actuais com o propósito de reflectir as mudanças nos métodos de desenvolver os negócios e acompanhar as transformações a nível económico; (iii) analisar e focalizar áreas de deficiente informação para trabalhar sobre elas, de forma a definir um padrão que venha a melhorar essas lacunas; (iv) promover a convergência das normas contabilísticas internacionais conduzindo à melhoria da qualidade da informação; e (v) aperfeiçoar o entendimento comum da natureza e efeitos das informações contidas nos relatórios.

⁴³ O orçamento anual do FASB é superior a 10 milhões de dólares, vide www.fasb.org/, acedido em Janeiro de 2008.

⁴⁴ Normalizar consiste em criar uma metodologia comum, a ser seguida pelas unidades económicas visando, fundamentalmente, a comparabilidade das informações, no espaço e no tempo, a universalidade dos dados recolhidos e a sua compreensibilidade pelos variados agentes económicos.

O trabalho do FASB baseia-se na investigação com o intuito de adquirir novos conhecimentos e ideias. A investigação é conduzida pelo FASB que incluiu membros nacionais e estrangeiros e especialistas da contabilidade de nível internacional. Segundo Zeff (1987: 17) é importante para a composição de um órgão de normalização o equilíbrio entre especialistas e não especialistas em matérias contabilísticas, porque ajuda a equilibrar a racionalidade económica, ideologia e interesses influentes. Por outro lado, os não especialistas estão mais sujeitos à influência das suas percepções sobre a utilidade da informação contabilística para quem toma decisões económicas enquanto os especialistas, por estarem mais imbuídos no sistema contabilístico são mais rígidos pela sua educação e prática profissional. Assim, através de uma composição equilibrada de membros, a discussão dos assuntos é efectuada a partir de diferentes ópticas resultando em melhores soluções.

Também, as críticas e publicações da imprensa financeira especializada, provocaram elevado impacto no mercado de capitais e influenciaram as políticas e práticas da informação financeira das empresas com o objectivo de melhorar a imagem perante os investidores e financiadores e obrigaram a que os órgãos de normalização actuassem com mais determinação, impulsionando os profissionais e especialistas da contabilidade a reformar o sistema de elaboração de normas. Actualmente, os organismos normalizadores, por rotina, convidam jornalistas financeiros especializados a assistirem a conferências sobre as novidades, nas quais distribuem e explicam os pronunciamentos mais importantes (Zeff, 1987: 19-21).

Relativamente à política do FASB, a concretização dos seus objectivos começa pela emissão de um documento onde consta um objectivo preliminar, que sem discussão prévia é elaborado e analisado. Convém relevar que as actividades são abertas à participação pública. Todos os trabalhos constituíram a base do projecto da EC do FASB e foram publicados oito documentos sobre os conceitos necessários no sentido de obter uma EC completa, que de seguida se indica:

- ✓ SFAC 1, publicada em Novembro de 1978, descrevia o meio ambiente e listava as supostas necessidades dos utilizadores e a qualidade de informações contabilísticas. Referia-se aos objectivos da informação financeira, conceitos e destinatários e colocava a ênfase no prognóstico da informação. A norma

alargava o conceito de informação financeira, como “... *deve apresentar informação para ajudar os investidores, credores e outros interessados, na avaliação dos ganhos, momento em que se produzem e incerteza dos futuros fluxos de caixa procedentes de dividendos ou juros, ou da venda, recuperação ou vencimento de títulos*” (§37). Foi substituída pela SFAC 8, em 2010;

- ✓ SFAC 2, publicada em Maio de 1980, tratava os critérios para produzir a informação financeira suficiente para a tomada de decisões. Esta norma era a recomendação que apresentava o item mais completo e o mais inovador, porque oferecia um conteúdo analítico ordenado com lógica, bem explicado e os termos utilizados estavam devidamente definidos contribuindo assim para um maior rigor no procedimento contabilístico. Foi substituída pela SFAC 8 em 2010;
- ✓ SFAC 3, de Dezembro de 1980, define os seguintes elementos que integram as DF na apresentação das contas anuais: activos, passivos, capital, investimentos, distribuição, resultados, ganhos, gastos e lucros. No entanto, os conceitos de ganhos e de gastos definiam-se a partir de “*entradas ou outros aumentos de activos de uma entidade ou diminuição dos seus passivos, ou uma combinação de ambos, durante um período de tempo, como consequência da venda ou produção de bens e de serviços, ou qualquer outra actividade que constitua as operações mais importantes ou principais da entidade*” (§63). Foi substituída, em 1985, pela SFAC 6;
- ✓ SFAC 4, publicada em Dezembro de 1980, foi prorrogada e estendeu a sua aplicação a entidades sem fins lucrativos, embora esta norma siga de perto os objectivos constantes na SFAC 1. As principais características que distinguem as entidades sem fins lucrativos de outras entidades são a ausência de interesses de propriedade definidos que podem ser vendidos, transferidos ou resgatados, ou que transmitem o direito a uma parte de uma distribuição residual de recursos em caso de liquidação da organização;
- ✓ SFAC 5, publicada em Dezembro de 1984, resume as práticas contabilísticas e a sua evolução. Esta norma trata os critérios de reconhecimento e avaliação dos elementos constantes nas DF. Este texto coloca o problema ao nível das DF, procurando definir o tipo de informações a incluir e a oportunidade com que

devem ser divulgadas. Quanto aos critérios valorimétricos coloca a possibilidade de utilizar o custo histórico, o valor actual, o valor actual de mercado, o valor realizável líquido e o valor actual dos fluxos de caixa, justificando “... *mais do que tentar seleccionar um único critério, de modo a aplicar a todos os activos e passivos, forçando alterações, o documento sugere que a utilização de diferentes critérios deve continuar a ser discutida de forma que a administração seleccione o critério adequado a cada caso em particular*” (§70);

- ✓ SFAC 6, de Dezembro de 1985, retomou as definições abrangidas na SFAC 3 sobre os elementos fundamentais contidos nas contas anuais, com o propósito de a completar e incorporou uma emenda à SFAC 2;
- ✓ SFAC 7, de Fevereiro de 2000, trata a Demonstração dos Fluxos de Caixa, que tem por objectivo explicar as alterações na posição financeira durante o período contabilístico, ou seja mostrar o modo como a entidade gerou e utilizou o dinheiro, e desenvolveu os conceitos de “*Fluxo de Caixa Esperado*” e “*Fluxo de Caixa Estimado*”; e
- ✓ SFAC 8, de Setembro de 2010, preparada no âmbito do processo de harmonização com o IASB, substituiu a SFAC 1 e a SFAC 2 e apresenta a nova EC estabelecendo os objectivos e conceitos fundamentais, assim como as características qualitativas da informação, que vão constituir a base de desenvolvimento da contabilidade financeira e a orientação para a preparação e elaboração dos relatórios financeiros. No entanto, a SFAC 8 é mais objectiva ao definir como utentes da informação financeira os *Primary Users* agrupando-os em três categorias, investidores, financiadores e outros credores. Assim, a finalidade é disponibilizar informação financeira de critérios gerais sobre a entidade que relata e que seja útil para actuais ou potenciais investidores, financiadores e outros credores na tomada de decisão sobre a disponibilização de recursos à referida entidade. Essa informação ajuda os mercados de capitais e outros a funcionar de forma eficiente na alocação de recursos escassos na economia e na sociedade (FASB, 2010).

Estes documentos constituem a mais importante manifestação do movimento institucional de produção de estruturas conceptuais representando uma espécie de

trabalho seminal. Deste modo, o FASB desenvolve amplos conceitos contabilísticos, bem como normas de informação financeira, orientações sobre a aplicação das normas, ajuda a estabelecer limites razoáveis para julgamento na preparação da informação e reforça a compreensão e a confiança por parte dos seus utilizadores. Também ajuda o público a compreender a natureza e as limitações da informação financeira fornecidas pelos respectivos relatórios.

Os preceitos que regem a elaboração e a preparação das DF, são oficialmente reconhecidos, sendo considerados de elevada importância para a SEC⁴⁵ pelo que o objectivo do FASB é criar e melhorar normas contabilísticas e de relato financeiro para orientar o público, incluindo os preparadores, auditores e utilizadores da informação financeira. O normativo (FASB, 2010) refere, como utilizadores: (i) os investidores de capital próprio e alheio; (ii) entidades bancárias; e (iii) fornecedores, clientes, Estado, empregados, analistas, administradores e público em geral, conforme a Figura I.1, abaixo indicada.

Figura I.1: Utilizadores da Informação Financeira
Fonte: Adaptado de Borges et al. (2010: 138)

Embora a informação financeira se destine principalmente a investidores, visto que o responsável da empresa é livre na escolha da apresentação dos documentos, e não existe qualquer nomenclatura específica de contas, os Princípios de Contabilidade

⁴⁵ A SEC foi criada em 1933 após a recessão e é guardiã dos mercados de títulos dos EUA sendo dotada de recursos financeiros e de competências jurídicas muito significativas em termos de normas de contabilidade, tendo como missão proteger os investidores, manter mercados justos, ordenados e eficientes e facilitar a formação de capital. A SEC foi criada com o objectivo de ajudar a restaurar a confiança no sistema financeiro, pelo que a Comissão adoptou um conjunto de regras, que normalmente estão contidas num único documento, chamado de “*propose release*”.

Geralmente Aceites (US GAAP)⁴⁶ constituem uma regulamentação muito precisa mas sofisticada, originando processos litigiosos (Alexander *et al.*, 2000; Benston *et al.*, 2006 e Schipper, 2003). As normas americanas são complexas, contudo as abordagens são eficazes e pertinentes e contribuem para a melhor compreensão do processo e objectivos da preparação e comunicação da informação, pelo que as qualidades do referencial contabilístico americano parecem incontestáveis, mesmo que existam omissões sobre tratamentos de algumas situações.

Não obstante, a multiplicidade de textos e a natureza exaustiva de certas normas parecem ser o ponto fraco do sistema contabilístico americano. É verdade que os critérios de aplicação que caracterizam determinadas normas ou mesmo a apresentação das regras tornam por vezes a leitura particularmente difícil, mas, pelo número dos seus utilizadores, o repositório contabilístico americano tem uma reputação incontestável. A SEC tem processado alguns casos com sucesso quando a forma de registo não reflecte adequadamente os fundamentos económicos das operações.

É fundamental que os Princípios Contabilísticos tenham não só aceitação geral mas sejam adequados às circunstâncias em que são aplicados, sendo necessário verificar cuidadosamente se a substância de uma operação difere materialmente da sua forma. Os US GAAP baseiam-se em regras e funcionam como uma ferramenta para impedir e detectar situações de fraude, porque permitem que uma entidade relate a forma de uma operação, mesmo que difira materialmente da sua substância. Veja-se, por exemplo, Mark (2007) e Caplan *et al.* (2012) em que fazem uma análise crítica, a partir de uma perspectiva legal, sobre a margem de manobra que as regras baseadas em padrões fornecem para a certificação das DF.

Actualmente, o FASB publica as normas SFAS e em matéria relacionada com as normas, nos EUA e no que se refere à parte jurídica, procura soluções pragmáticas para os problemas colocados factualmente.

⁴⁶ Os US GAAP são os princípios de contabilidade geralmente aceites nos EUA e incluem um grande número de normas, interpretações, opiniões e declarações desenvolvidas pelo FASB e outras de organismos já extintos, como por exemplo o APB. Segundo Cea García (1989: 52) os PCGA estão impregnados dos seguintes elementos: (i) o carácter de fundamento básico e a sua simplicidade, clareza e a generalidade para reflectir as práticas habituais; (ii) a sua vinculação com tentativas de formalidades que pressupõem um alto grau de racionalidade; (iii) a sua natureza de lei ou regra geral adoptada ou professada como guia para a acção como fundamento básico de conduta prática; (iv) a sua origem na harmonização da contabilidade; e (v) a sua regularidade que permite classificá-lo de princípio geralmente aceite, assim como a adequação e idoneidade da norma.

A preparação, pelo FASB de cada “*procedimento*” segue um desenvolvimento preciso: (i) nomeação de um grupo de trabalho composto por peritos que representam os interesses e opiniões dos contabilistas, auditores e especialistas. Este grupo tem um papel de consultoria perante a Comissão; (ii) investigação e estudo da literatura existente sobre o assunto tratado; (iii) publicação, pela via de comentários, de um texto que apresenta os problemas levantados pelo assunto em discussão e das várias soluções previstas; (iv) debate público; (v) publicação da apresentação perante uma pesquisa em curso, denominado por “*projecto de exposição*” que é amplamente divulgado ao público visando comentários; e (vi) o documento final é apresentado à votação do Conselho.

Com efeito, qualquer norma antes de ser publicada é examinada para diagnosticar contradições existentes noutras ou em princípios contabilísticos anteriores. Por conseguinte, a EC constitui a espinha dorsal de toda a contabilidade ajudando no desenvolvimento normativo, na obtenção de consenso e no processo de preparação e comunicação da informação financeira. Presentemente existem mais de 130 declarações publicadas e por vezes completadas pelas “*interpretações*” que comentam os “*procedimentos*”. Os US GAAP são normas criadas por agências privadas que não resultam de qualquer Lei mas constituem, e, têm de facto, “*Força de Lei*” nos EUA. Para facilitar a consulta o FASB desenvolveu um sistema de Codificação.

1.2.2.3 – A Codificação

O “*FASB Accounting Standards Codification*” é a fonte dos princípios contabilísticos geralmente aceites (GAAP) reconhecido pelo FASB aplicado a entidades não-governamentais e representa uma mudança fundamental para os utilizadores do normativo US GAAP, considerando a quantidade de normas, interpretações e outras orientações existentes (McEwen *et al.*, 2006).

A codificação⁴⁷ é o resultado de um projecto de cinco anos, envolvendo mais de 200 representantes de várias entidades e que culminou num trabalho exemplar, de um significativo conjunto de normas. A estrutura é substancialmente diferente da estrutura das normas de contabilidade existentes e fornece informações sobre a sua interpretação

⁴⁷ Normas FASB *Codification*™, vide www.fasb.org/, acedido em Julho de 2013.

para obter uma boa compreensão da codificação, conteúdo, estrutura, estilo, história e consequências futuras (FASB, 2012b). O seu desenvolvimento assenta em três objectivos principais: (i) simplificar a utilização do normativo, codificando todos os US GAAP, autorizados, num único local; (ii) assegurar com precisão que o conteúdo codificado representa as normas US GAAP autorizadas a partir de 1 de Julho de 2009; e (iii) criar um sistema de pesquisa de codificação actualizado e disponível para o estabelecimento de normas.

Este trabalho foi fundamental para: (i) reduzir a quantidade de tempo e esforço necessários para resolver pesquisas em contabilidade; (ii) mitigar o risco de incumprimento com maior facilidade através da literatura; (iii) fornecer informações exactas, em tempo real, simultaneamente com a actualização das Normas Contabilísticas; e (iv) apoiar o FASB na pesquisa e esforços de convergência.

No entanto, os procedimentos não fazem parte do *FASB Accounting Standards Codifications*, que é a fonte GAAP reconhecida pelo FASB a ser aplicada a entidades não-governamentais (Topic 105, *Generally Accepted Accounting Principles* – Princípios Contabilísticos Geralmente Aceites). Pelo contrário, descreve conceitos como guia para futuras práticas de contabilidade que, em devido tempo, servirão de base para a avaliação da situação existente.

Com o decurso dos anos, várias regras foram assumindo uma linguagem técnica afirmando a sua aplicabilidade, quando um item é materialmente relevante. A alusão a tal circunstância individual na codificação induz os utilizadores a aplicar e assumir um conjunto de normas, em detrimento de outras. Para garantir uma maior coerência, a codificação exclui expressamente o recurso ao princípio da materialidade individual. Em vez disso, a codificação apenas fornece os padrões para a execução da contabilidade e preparação na apresentação dos relatórios.

O FASB instituiu vários níveis de revisão e também utiliza um sistema de supervisão para acompanhar todas as actividades, como forma de assegurar que o conteúdo codificado representa com precisão as normas a partir de 1 de Julho de 2009. No entanto, como foi discutido numa reunião do FASB, combinando diferentes normas num formato codificado introduz também a possibilidade de alteração não intencional. O Conselho considera que o nível de alteração não intencional será limitado, mas o *staff*

do FASB avaliará todas essas questões pelos utilizadores e orientará o Conselho quando necessário.

As referências à codificação seguem um padrão estabelecido, enquanto as referências às normas contabilísticas actuais são representadas por texto cujo teor varia por tipo de norma. Assim, com a finalidade de organizar uma abordagem consistente de referências para itens, tais como papéis de trabalho, artigos, livros e outros itens similares, o FASB (2009a) sugere a seguinte abordagem para referenciar o conteúdo e a codificação:

1. FASB ASC – Codificação de referência, por exemplo:
 - a) Tópicos – FASB ASC 310 para aceder ao tópico Receber;
 - b) Sub-tópicos – FASB ASC 310-10 para aceder ao sub-tópico geral do tópico 310;
 - c) Secções – FASB ASC 310-10-15 para aceder à secção do sub-tópico 310-10;
e
 - d) Parágrafo único – FASB ASC 310-10-15-2 para aceder ao parágrafo 2.º do artigo 310-10-15.

A codificação inclui também um relatório de referência cruzada que permite aos utilizadores identificar as normas prévias que residam na codificação, ou normas inclusas em local específico. O relatório apresenta uma lista detalhada de todos os conteúdos incluídos, em conjunto com a localização específica dentro da codificação. Para cada conjunto de normas cujos conteúdos são utilizados na codificação, o relatório de referência cruzada inclui as seguintes informações: (i) Normas: tipo de norma, número, parágrafo e número sequencial; e (ii) Codificação: tópico, subtópico, secção e parágrafo. Deste modo, o relatório de referência cruzada: (i) enumera a fonte do conteúdo, então o FASB considera como matéria autorizada para efeitos de codificação; ou (ii) não enumera a fonte do conteúdo da literatura autorizada existente, então o FASB considera como substituídas ou não essenciais, a origem do teor não autorizado porque substituiu o assunto pelo conteúdo de outras normas.

Além de desenvolver a codificação, o FASB desenvolveu o FASB-Normas Contabilísticas de Codificação Sistema de Pesquisa⁴⁸ para agilizar o processo. A intenção do FASB foi a actualização da codificação do Sistema de Investigação concomitante com a divulgação dos resultados das actividades do estabelecimento de normas, de forma a garantir que os utilizadores tenham ao dispor mais conteúdo actual. A “*Codificação do Sistema de Pesquisa*” tem várias características para ajudar os subscritores na investigação, e a página inicial inclui um *link* para um tutorial *on-line* que descreve como utilizar o sistema. O benefício em realizar a investigação utilizando a codificação deve-se ao facto dos utilizadores serem capazes de identificar todo o conteúdo inserido num só local mais facilmente do que pesquisar milhares de normas anteriores. O FASB (2012a) sugere os seguintes passos quando se realizarem pesquisas:

1. Procurar a estrutura tópica e tabelas relacionadas no índice, porque todo o conteúdo está organizado por aplicação tópica. Os utilizadores devem ser capazes de identificar mais conteúdos, com base no *feedback* directo. Mais de noventa por cento dos utilizadores responderam que conhecem e alcançam melhor o tópico que necessitam para investigação; e
2. Os subscritores devem utilizar a funcionalidade de pesquisa de texto apenas para itens muito específicos, por exemplo, orientação sobre incentivos. O texto pesquisa baseia-se no tema específico. O desvio da pesquisa seleccionada conduzirá a certos conteúdos relevantes mas excluídos do objectivo da pesquisa. A “*Codificação do Sistema de Pesquisa*” incorpora certas ferramentas para ajudar a ultrapassar a questão, mas a procura será sempre limitada.

A codificação inclui toda a literatura e normas autorizadas, definido como nível (a) - (d) US GAAP, emitido pela hierarquia principal. A fonte das normas foi a de versões alteradas tal como previsto pela norma base, pelo que a codificação não identifica documentos que apenas alteram outras normas. Por exemplo, a SFAS 149, alteração da ED 133 sobre instrumentos derivados e actividades de cobertura é uma alteração da SFAS 133, Contabilização dos Instrumentos Derivados e Actividades de

⁴⁸ FASB – *Accounting Standards Codification Research System*.

Cobertura, pelo que o conteúdo da SFAS 149 é incluído através de uma emenda à versão alterada da SFAS 133⁴⁹.

De facto, o FASB espera instituir uma grande mudança na forma como as normas contabilísticas são organizadas e tornar-se a única fonte oficial não-governamental autorizada de princípios contabilísticos geralmente aceites (GAAP). Após aprovação final pelo FASB apenas um nível de normas autorizadas GAAP existirá, excepto as orientações emitidas pela SEC. Todas as outras normas serão não-autorizadas. Enquanto, o FASB Codificação foi concebido para facilitar a pesquisa de questões contabilísticas, a transição para a utilização da codificação requer alguma formação avançada.

A versão que faz fé da codificação, lançada em 1 de Julho de 2009, inclui todos os níveis (a) - (d) US GAAP das normas emitidas e aplicou-se nos períodos anuais intercalares e termo após 15 de Setembro de 2009. Todas as versões anteriores (a) - (d)⁵⁰ US GAAP das normas emitidas foram revogadas enquanto o Nível (a) - (d) US GAAP referente à hierarquia e toda a outra literatura contabilística não incluída na codificação passou a ser considerada não autorizada. A codificação não contempla as *non-authoritative* US GAAP⁵¹ como prática, livros, artigos e outros conteúdos semelhantes, apesar de facilitar o acesso do utilizador a todas as normas US GAAP autorizadas e requerer uma revisão estrutural que varia de um modelo baseado em normas, com milhares de normas individuais, para um modelo baseado em tópicos. A codificação é o primeiro ramo de investigação nos EUA na árvore de pesquisas. Em primeiro lugar, existem áreas e temas – a codificação é dividida em aproximadamente 90 tópicos que se inserem em quatro áreas principais. Como exemplo de pesquisa utilizando a codificação proposta apresenta-se o Quadro seguinte (I.3):

⁴⁹ Vide www.fasb.org/, acedido em Julho de 2014.

⁵⁰ Níveis: (a) – Tópicos, (b) – Sub-tópicos, (c) – Secções, (d) – Parágrafo único.

⁵¹ Também denominadas de *Non-GAAP*.

ÁREA	TÓPICO
Apresentação	Balanço, Demonstração dos Resultados, etc.
Contas das Demonstrações Financeiras (Activos, passivos, capital próprio, gastos e rendimentos)	Recebimentos, reconhecimento do réditto, Inventários, Financiamentos, etc.
Grandes transacções	Consolidação, locações, etc.
Indústrias	Linhas aéreas, diversão, software, etc.

Quadro I.3: Exemplo de Pesquisa por Áreas e Tópicos
Fonte: Adaptado FASB Codification Enhancements PriceWaterHouseCoopers (2009: 7)

Em segundo lugar, há sub-temas, secções e sub-secções. Os tópicos incluem um ou vários sub-temas, como por exemplo: locações operacionais e de capital são três sub-temas sob locação em Tópico. Os sub-temas são constituídos por secções, como por exemplo: âmbito, reconhecimento, mensuração, divulgação, entre outros. As secções são discriminadas em sub-secções, dependendo do conteúdo de cada uma, como por exemplo: locador, locatário. A Figura seguinte (I.2) do FASB ilustra a hierarquia do conteúdo da codificação e compreende a terminologia e uma representação visual utilizando uma hierarquia parcial do tema locações.

Figura I.2: Exemplo de Estrutura para Pesquisa sobre Locações
Fonte: Adaptado de FASB Codification Enhancements PriceWaterHouseCoopers (2009: 11)

Por exemplo, a SFAS 157 foi incluída em 2009 no tópico 820 do ASC, e a partir de uma única definição de “*justo valor*” estabeleceu uma estrutura para a mensuração e padronizou a medida e as práticas de divulgação (Fahnestock *et al.*, 2011: 2). A concepção e estrutura de codificação criada pelo FASB, entretanto actualizada em 2014, não foi objecto de uma análise crítica por parte da doutrina e profissionais da

contabilidade e principalmente de outros organismos reguladores. Na generalidade, os diversos comentários de tratadistas apontam para as suas virtualidades e méritos.

1.2.2.4 – A Estrutura Conceptual da Informação Financeira e a SFAC 8

Em Outubro de 2004, o FASB e o IASB decidiram iniciar um projecto conjunto para desenvolver uma EC comum, baseada nas suas estruturas conceptuais já existentes (Bullen *et al.*, 2005). A publicação da SFAC 8 (FASB, 2010) apresenta uma melhoria e nasceu do conjunto de uma série de publicações da Comissão direccionada para o relato contabilístico e financeiro. Esta SFAC inclui dois capítulos dedicados ao novo enquadramento conceptual, substituindo a SFAC 1 (FASB, 1978), “*Objectivos de Relato Financeiro para as Empresas*”, e a SFAC 2 (FASB, 1980a), “*Características Qualitativas da Informação Contabilística*”.

O fundamento das alterações tem por base o facto da informação contida no relato financeiro ajudar no funcionamento dos mercados de capitais e outros mercados a operarem de forma eficaz e eficiente, na atribuição e redistribuição de recursos escassos à economia e à sociedade. No entanto, é necessário que essa informação seja útil para a tomada de decisões económicas conscientes, pelo que deve ser fiável, relevante, clara, oportuna, comparável e responsável, daí a importância da convergência da EC. É claro que as decisões dos investidores e potenciais investidores vão depender do retorno que esperam obter com o investimento feito em instrumentos de capital (FASB, 2010: §QC 3). Efectivamente, pretende-se a melhoria da utilidade e fiabilidade do relato contabilístico e financeiro, porém os objectivos e conceitos fundamentais também orientam na análise de novos e emergentes problemas normativos, na ausência de esclarecimentos supervenientes. Também, o desenvolvimento de novas linhas deverá permitir, aos que são afectados ou aos que se interessam pelos US GAAP, o propósito para uma melhor compreensão das finalidades, conteúdos e características da informação disponibilizada.

A SFAC 1 (FASB, 1978: §2), apresentava como objectivos da EC: (i) desenvolvimento de normas coerentes que facilitasse a produção de dados e DF; (ii) arbitragem, em caso de divergências ou oposições de interesse e a busca de soluções

adequadas; (iii) interpretação das DF; e (iv) resolução das questões contabilísticas que estivessem omissas nas normas.

Contudo a SFAC 8 é mais objectiva ao definir como utentes da informação financeira os *Primary Users* agrupando-os em três categorias, investidores, financiadores e outros credores, tendo por propósito disponibilizar informação cuja finalidade geral, sobre a entidade que relata, seja útil para actuais e potenciais interessados, na tomada de decisão económica (FASB, 2010). Esta norma para além de considerar que o objectivo da informação financeira é proporcionar informação útil, atendendo que as decisões dos investidores ou potenciais investidores dependem do retorno que esperam obter para dado investimento, define sub-objectivos dentro deste princípio, onde procura a concretização, relativamente ao conceito de utilidade, como informação profícua: (i) para a tomada de decisão de investidores e credores e para avaliar os futuros fluxos de caixa; e (ii) sobre os recursos económicos da empresa, origem e respectivas alterações.

A informação sobre a natureza e montante dos recursos e exfluxos económicos permite aos utentes identificar os pontos fortes e fracos, assim como analisar o nível de liquidez e solvabilidade da entidade. Também está patente que o desempenho financeiro, para além de ajudar os utentes a avaliar como a entidade aplicou os seus recursos económicos e qual o retorno obtido permite, ainda, avaliar o desempenho dos administradores executivos quanto ao uso eficiente e eficaz dos recursos disponibilizados à empresa (FASB, 2010).

O Conselho (FASB) reconhece que, em determinadas questões, os US GAAP são inconsistentes face àqueles que resultam de objectivos e conceitos fundamentais definidos na EC. No entanto, um quadro dessa natureza não implica: (i) alteração nos US GAAP; (ii) emendar, modificar ou interpretar o *Accounting Standards Codifications* (ASC); ou (iii) justificar a mudança de práticas contabilísticas e de relatos, geralmente aceites, ou a interpretação das ASC tendo por base critérios pessoais dos objectivos e conceitos numa determinada EC. Visto que a EC não conduz os US GAAP para a divulgação de informação financeira, fora das DF em relatórios financeiros públicos,

determina a aplicação da Regra 203 e 204⁵² das Regras de Conduta do Código de Ética Profissional do AICPA ou outras regras do código e acordos com o objectivo e intenção semelhantes. O código de conduta profissional do AICPA está dividido em duas secções, os princípios e as regras. Os princípios providenciam o suporte para as regras, que são de cumprimento obrigatório. O código é adoptado pelos membros para lhes dar orientações e impor regras, no sector público e privado e na educação, na actuação das suas responsabilidades profissionais. O cumprimento do código depende: (i) do entendimento dos membros e acções voluntárias; (ii) do reforço pelos seus pares e opinião pública; (iii) de procedimentos disciplinares, quando necessários, contra os membros que incumpram regras.

Um aspecto a salientar diz respeito ao prefácio de cada SFAC, onde é enunciado que é o próprio FASB o beneficiário mais directo das linhas de orientação fornecidas pela EC, canalizando-a para o desenvolvimento de orientações contabilísticas e de relatórios dando ao seu Conselho bases comuns para reflexões que permitam avaliar as vantagens das alternativas e melhorar também a relação custo-benefício dos seus objectivos. Outro ponto diz respeito ao facto da EC poder ser emendada, substituída ou retirada por iniciativa das Regras de Procedimento do Conselho (FASB). Barth (2014) assinala como crítica à SFAC 8 (FASB, 2010) o facto de não incluir os conceitos relacionados com a mensuração, ou seja, não especificar o seu objectivo e não prever uma definição conceptual de mensuração contabilística, nem uma base conceptual necessária aos organismos normalizadores atinentes a seleccionar entre bases de mensuração alternativas ao definir padrões contabilísticos. A falta de conceitos relacionados com a mensuração representa uma lacuna que impede o progresso na definição de modelos necessários à preparação e elaboração dos relatórios financeiros que envolvem avaliações e contribui para um uso inexplicável de uma pluralidade de medidas que caracterizam o actual sistema de informação financeira, sendo necessário estabelecer, no mínimo, um ponto de partida para o desenvolvimento desta matéria tão

⁵² AICPA – Princípios Contabilísticos. Regra 203 proíbe a um membro do AICPA de expressar uma opinião sobre as DF em conformidade com os US GAAP se tais declarações contêm como material de partida um princípio de contabilidade promulgado pelo FASB, a menos que o membro possa demonstrar que, devido a circunstâncias incomuns nas DF de outra forma seria confundido. A Regra 204 exige que os membros do AICPA justifiquem o abandono de orientação promulgada pelo FASB para a divulgação de informações fora das DF em relatórios financeiros publicados.

importante e com reflexos basilares para o restabelecimento da confiança dos mercados de capitais e da evolução da economia.

1.2.3 – O *International Accounting Standards Committee (IASC)*

1.2.3.1 – Antecedentes, Origens e Objectivos

Após a 2.^a guerra mundial cada País tinha os seus próprios PCGA, embora existissem importantes diferenças entre os mesmos em países com mercados de capitais desenvolvidos, dos quais as empresas cotadas dependiam fortemente para o seu financiamento, como os EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. Por exemplo, no Reino Unido, na Austrália e na Nova Zelândia, as empresas podiam reavaliar os seus activos fixos tangíveis, incluindo propriedades de investimento. Nos EUA e no Canadá, principalmente devido à influência conservadora da SEC, as empresas seguiam o custo histórico. Nos EUA, o critério valorimétrico *Last In First Out* (LIFO) ou custo cronológico inverso era largamente utilizado nos inventários, embora no Canadá estivesse confinado a poucos sectores de actividade. Em 1975, o organismo regulador da Nova Zelândia emitiu uma norma, a *Statements of Standard Accounting Practice* (SSAP) 3, sobre depreciação, a qual exigia o uso do método das quotas constantes (Zeff, 2012).

A utilização de diferentes critérios originava também diferentes tratamentos contabilísticos e, claro DF não comparáveis. Esta situação conduziu os Profissionais da Contabilidade e da Auditoria do Canadá, Reino Unido e EUA a proporem, em 1966, a criação de um Grupo Internacional de Estudos Contabilísticos para desenvolver estudos comparativos de contabilidade e auditoria nos respectivos países. Como consequência, foi criado, em 1967, o *Accountants International Study Group* (AISG), antecessor do IASC, com o objectivo de analisar e coordenar o processo de harmonização contabilística entre os países membros, de forma a facilitar a análise e a comparabilidade das DF e ajustando práticas contabilísticas mais detalhadas. Em 1968, foi publicado o primeiro estudo do AISG denominado “*Comparação das Práticas Contabilísticas sobre Existências no Canadá, Reino Unido e EUA*”. O AISG publicou

um total de vinte estudos até 1977, data da sua dissolução, sendo que alguns estudos foram utilizados pelo IASC nas suas primeiras normas.

*Sir Henry Benson*⁵³ propôs a criação do IASC, em 1972, no Décimo (10.º) Congresso Mundial de Contabilidade em *Sydney*. Assim, os primeiros contactos foram efectuados com os três países membros do AISG. Contudo, posteriormente *Benson* sugeriu incluir representantes da Austrália, França, Alemanha, Japão, Holanda e México. O IASC é uma organização privada criada por organizações profissionais de contabilidade de países industrializados⁵⁴, sediada em Londres, tendo sido nomeado primeiro Secretário *Paul Rosenfield*, representante do AICPA (EUA). A reunião inaugural do IASC realizou-se em Junho de 1973, em Londres, e foi eleito *Sir Henry Benson* primeiro Presidente. Também, foi aprovada a agenda inicial que incluía três projectos técnicos: (i) Políticas Contabilísticas; (ii) Inventários; e (iii) DF consolidadas (Deloitte, 2012). Esta entidade foi instituída com o objectivo de formular e publicar, de forma totalmente independente, um novo conjunto de normas contabilísticas internacionais, que exigissem informação de alta qualidade e que pudessem ser mundialmente aceites, considerando as mutações do mercado económico e financeiro, nomeadamente o crescimento das empresas e a consequente necessidade de novos investidores que realçou a importância da qualidade na informação.

Em 1975 foram publicadas as duas primeiras normas: *International Accounting Standards* (IAS) 1 – Divulgação das Políticas Contabilísticas e IAS 2 – Avaliação e Apresentação dos Inventários no Contexto do Sistema do Custo Histórico (Deloitte,

⁵³ *Lord Benson* era um contabilista britânico nascido na África do Sul. *Henry Alexander Benson*, Barão *Benson* (02 Agosto de 1909 – 5 de Março de 1995) foi o contabilista britânico mais conhecido como parceiro da *Coopers & Lybrand* e assessor do Banco da Inglaterra. O seu trabalho de organização da profissão contabilística como presidente do ICAEW e para o papel que ele desempenhou em várias Comissões Reais. Nascido em Joanesburgo, casou com *Florence Cooper*, filha de *Francis Cooper* da *Cooper Brothers & Co*. *Benson* foi educado inicialmente na África do Sul antes de se mudar para o Reino Unido, em 1926, onde começou a trabalhar como contabilista na *Cooper Brothers*, tendo-se tornado sócio assalariado. Após a eclosão da Segunda Guerra Mundial, *Benson* juntou-se aos *Grenadier Guards* como segundo tenente, e foi destacado para o Executivo de Operações Especiais em 1942 e depois para o Ministério do Abastecimento em 1944. *Benson* ajudou a construir a *Coopers & Lybrand* como uma importante empresa de auditoria internacional e de contabilidade e foi o primeiro não-americano eleito para o Salão da Fama de Contabilidade. É conhecido dentro da profissão legal com o seu trabalho na Comissão *Benson*, cujo relatório foi um dos precursores dos Tribunais e Serviços Jurídicos Lei 1990. *Benson* publicou um manual interno que rege a forma como as auditorias deviam ser tratadas e que mais tarde se tornou conhecido como o Manual de *Cooper* de Auditoria, livro padrão para estudantes de contabilidade no Reino Unido. *Benson* tornou-se membro do Conselho do *Institute of Chartered Accountants* no Reino Unido, na qualidade de Presidente atribuiu elevada importância às normas internacionais de auditoria e foi também membro fundador da Comissão Internacional de Normas Contabilísticas.

⁵⁴ A criação do IASC foi subscrita pelos órgãos representantes de profissionais da contabilidade oriundos de dez países situados na Europa, América e Ásia a saber: Alemanha, Austrália, Canadá, EUA, França, Holanda, Irlanda, Japão, México e Reino Unido, vide www.iasb.org/.

2012). O “*Prefácio das Normas Internacionais*” e a IAS 1 reflectiam os postulados indicados como base da EC pelo que a indicação da informação, incluída nas DF, preparada para exclusiva utilização da administração da entidade, podia ser elaborada ao abrigo de diversos critérios que se orientassem de forma mais adequada à finalidade estabelecida e identificando uma série de utilizadores (Cairns, 2000: 16).

O trabalho desenvolvido durante as décadas de 70 e 80 enuncia que a organização começou por analisar as diferentes práticas de apresentação de contas consolidadas, com o objectivo de estudar e analisar a convergência dessas práticas, dada a importância económica dos Grupos Empresariais e centrou-se preponderantemente na observação da harmonização⁵⁵ contabilística como regra essencial. Em 1982 o *Board* do IASC foi alargado para 17 membros, incluindo 13 países membros nomeados pelo Conselho do *International Federation of Accountants (IFAC)*⁵⁶ que reconhece o IASC como emissor padrão das NIC e quatro representantes de organizações com interesse em relato financeiro (Deloitte, 2012).

No entanto, sendo de cariz privado, não tinha capacidade jurídica para tornar obrigatória a aplicação das normas que publicava. A abordagem adoptada era do tipo consensual, sendo que o IASC recolhia tanto o parecer de contabilistas e auditores como dos utilizadores das DF. Assim, centrou todos os esforços iniciais no desenvolvimento de normas contabilísticas, relativas a matérias relacionadas com a prática, mais do que com o aperfeiçoamento de declarações sobre questões conceptuais. Porém, nos últimos anos da década de 80, incrementou uma EC (IASC, 1989) para a apresentação das DF, onde se encontravam definidos os fundamentos para o desenvolvimento de novas normas e para a eventual revisão das já existentes, mediante a definição precisa dos elementos constantes das DF e o estabelecimento de regras para o seu reconhecimento e mensuração, embora alguns dos conceitos básicos subjacentes ao trabalho proviessem de pesquisas já, anteriormente, efectuadas.

⁵⁵ Harmonização contabilística pode ser definida como o processo que visa incrementar a compatibilidade das práticas contabilísticas mediante o estabelecimento de limites ao seu grau de variação (Nobes *et al.*, 1994), caso da experiência vivida no seio dos países comunitários.

⁵⁶ O IFAC é uma organização internacional de direito privado, criada em 1977, com sede em Nova Iorque, reúne organizações profissionais de cerca de 113 países e tem como principal objectivo servir o interesse público, contribuindo para o fortalecimento da economia internacional, através do desenvolvimento de uma profissão que se quer global e com padrões elevados de qualidade promovendo a convergência internacional das normas, *vide* www.ifac.org/.

A EC tinha em conta os trabalhos publicados na Austrália, Canadá e nos EUA, embora se apresentasse de cariz genérico não propondo soluções para algumas questões (Branco, 2006: 23). No trabalho desenvolvido estavam subjacentes três ideias gerais: (i) as IAS aplicavam-se às DF a publicar de entidades com fins lucrativos; (ii) as DF deviam apresentar informação que servisse a um vasto leque de utilizadores; e (iii) as DF deviam publicar informação que ajudasse os utilizadores nos seus processos de avaliações, formação de juízos e de tomada de decisões.

As orientações adoptadas assentavam na utilidade da informação, pelo que a aposta recaiu em noções tais como: (i) apresentação apropriada; (ii) informação completa, comparável e transparente; e (iii) não reconhecimento do sigilo e a utilização de mecanismos que levassem à utilização de práticas de gestão dos resultados ou de outros critérios que distorcessem as medidas do comportamento ou posição financeira da entidade em análise. Deste modo, os critérios de utilidade da informação para a tomada de decisão e apresentação adequada influenciaram a eleição de determinadas soluções contabilísticas contidas nas NIC. Também, a EC conservava a atenção nas necessidades comuns de uma ampla gama de utilizadores das DF, visto clarificar que as DF deviam ser úteis e que a informação devia orientar-se de forma a auxiliar a decisão.

Em 1989 o *Fédération des Experts Comptables Européens* (FEE) apoia o IASC na harmonização internacional e promove um maior envolvimento europeu, enquanto o IFAC adopta uma directriz do sector público de forma a exigir que as empresas governamentais reconheçam as IAS (Deloitte, 2012).

Uma mudança de atitude dá-se ao longo dos anos noventa, relacionada com o facto dos anglo-saxónicos se convencerem de que a crise financeira que atingiu os países asiáticos se ficou a dever, principalmente, à falta de rigor na apresentação das DF e da insuficiência da normalização contabilística, pondo em causa a qualidade do relato financeiro empresarial e consequentemente os interesses dos investidores. De facto, sentiu-se a necessidade da existência de um conjunto de normas aceite internacionalmente que assegurasse uma informação, como base à tomada de decisões económicas por parte dos agentes, transparente, compreensível, fiável, consistente e comparável à escala internacional, quanto aos resultados, desempenho e posição financeira apurados e apresentados nas DF.

Em 1994 é atribuído ao *Standards Advisory Council (SAC)*⁵⁷ responsabilidades de supervisão e finanças, enquanto o IASC chega a um acordo com o *International Organization of Securities Commissions (IOSCO)*⁵⁸, com a finalidade de desenvolver um programa de trabalho conducente à obtenção de um normativo que pudesse ser adoptado pelo IOSCO. Assim, em 1995 a Comissão Europeia (CE) apoia o acordo entre o IASC e o IOSCO para completar normas fundamentais e conclui que as IAS devem ser seguidas pelas empresas multinacionais da UE. Em 1996 a SEC anuncia o seu apoio ao objectivo do IASC para o desenvolvimento de normas contabilísticas que seriam usadas na preparação e elaboração das DF e, em 1997, é constituído um grupo de trabalho estratégico com o propósito de aconselhar sobre a futura estrutura e funcionamento do IASC. Entretanto o *Standing Interpretations Committee (SIC)* composto por 12 membros votantes foi incumbido com a missão de desenvolver interpretações das IAS para aprovação final do IASC.

Os peritos do IASC terminaram em 1998 o desenvolvimento de normas e repositórios contabilísticos fundamentais num quadro conceptual inovador e coerente, com a aprovação da IAS 39 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, onde vigoravam ideias comuns com os organismos de normalização e de empresas de auditoria anglo-saxónicos. Entretanto o IASC e o IFAC expandiam a adesão para 140 organismos de contabilidade de 101 países.

O Ministro das Finanças do G7 e o Fundo Monetário Internacional (FMI) apoiaram a aplicação das IAS para o “*Fortalecimento da arquitectura financeira internacional*” em 1999. Entretanto o *Board* do IASC foi reestruturado para catorze membros, com doze a tempo completo e constituído por membros independentes denominados de *Trustees* (Deloitte, 2012).

⁵⁷ Órgão consultivo que se pronuncia sobre várias matérias tais como definir prioridades e identificar novas necessidades em termos de normativo contabilístico mundial e proporciona fóruns para participação de organizações e indivíduos, com interesse no relato financeiro, com o objectivo de prestar informações sobre decisões da agenda e prioridades de trabalho, assim como informar dos pontos de vista das organizações e dos indivíduos sobre o IASB em projectos de normalização importantes. Em 2010, foi reestruturado para *IFRS Advisory Council*.

⁵⁸ O IOSCO, criado em 1983, está estruturado numa série de comissões que reúne várias vezes por ano em diferentes locais de todo o mundo, tem um secretariado permanente com sede em Madrid e reagrupa as instituições responsáveis pelo controlo das bolsas, como a COB para a França. O futuro de normas publicadas pelo IASB (IAS/IFRS) depende em grande parte do IOSCO. De facto, as IAS/IFRS são reconhecidas nas praças bolsistas, devendo estar sujeitas a uma aprovação unânime dos membros do IOSCO. Em 2002 o IOSCO aprovou um memorando multilateral de entendimento destinado a facilitar a aplicação transfronteiras da troca de informações entre a comunidade internacional de reguladores de títulos, vide www.iosco.org/.

Em Maio de 2000, o IOSCO recomendava oficialmente aos seus membros a autorização para permitir as empresas cotadas a aceitarem o normativo internacional, na preparação e elaboração das suas DF, embora condicionando esta recomendação à possibilidade de os reguladores imporem três tratamentos suplementares, quando se deparassem com múltiplas questões substantivas suscitadas pelas normas e enumeradas no relatório, e que consistia em efectuar: (i) reconciliação de certos elementos para apresentar o efeito da aplicação de um diferente método contabilístico, em contraste com o método aplicado pelas normas do IASC; (ii) divulgações adicionais na apresentação das DF ou no Anexo; e (iii) interpretação especificando o uso de uma alternativa admitida pela norma do IASC ou uma interpretação nos casos em que a norma fosse omissa ou opaca.

Contudo, estes eram os tratamentos que a SEC já usava quando revia as DF e a sua inclusão no relatório da Comissão Técnica onde parecia significar que a reconciliação requerida pela SEC, quando não adoptavam as US GAAP, se aplicaria igualmente aos utentes que elegiam as IAS. Deste modo, a função do IASC evoluiu para um papel eminentemente inovador.

Também, em Março de 2000, a UE decidiu, em Lisboa⁵⁹, que os grupos de sociedades cotados numa bolsa europeia aplicassem as NIC, na preparação e elaboração das DF, como estratégia em matéria contabilística, com a finalidade de dar resposta às necessidades dos vários utentes quanto a uma informação financeira elaborada em bases mais actualizadas, face aos desenvolvimentos ocorridos nos mercados.

Da análise à dimensão da obra do IASC conclui-se que, ao longo da sua actividade, o organismo publicou as normas internacionais denominadas IAS e SIC. As normas IAS assentavam, fundamentalmente, em princípios conceptuais e as opções deixadas à iniciativa dos profissionais foram gradualmente reduzidas. As normas tinham a particularidade de poderem ser reavaliadas e revistas. A importância, quantitativa e qualitativa das publicações, fez do IASC um organismo incontornável no âmbito da normalização contabilística internacional. Efectivamente, o acordo a que chegou com o

⁵⁹ Cimeira de Lisboa – vide http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework, acedido em Dezembro de 2010. Para Granell Trias, Francesc (2011) “*Una Crisis Financiera que no Cessa*”; El País, em 10 de Agosto, admite que o Tratado de Lisboa, é um documento incompleto no que respeita à necessidade de gerir *déficits* públicos e de resposta rápida. Francesc Granell é membro da Real Academia de Ciencias Económicas e Financieras, vide http://elpais.com/diario/2011/08/10/opinion/1312927205_850215.html, acedido em Julho de 2013.

IOSCO⁶⁰ e a decisão da CE em 2000, de adoptar as normas do IASB a partir de 2005, são a prova do reconhecimento do trabalho produzido. No ano de 2000, o IASC, como entidade dinâmica que é, tomou a decisão de se reestruturar fundando, em 2001, o *International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF)*⁶¹, em *Delaware* (EUA), nomeando como presidente *Paul A. Volcker*, ex-presidente da Reserva Federal e criando um corpo técnico, responsável pela emissão de normas, passando a designar-se de IASB.

1.2.3.2 – Estrutura e Enquadramento do *International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF)*

Em reunião do Conselho do IASC, Dezembro de 1999, foi designada uma Comissão de Nomeação para seleccionar os primeiros *Trustees*⁶² que foram nomeados em 22 de Maio de 2000 e no cumprimento dos seus deveres, de acordo com os estatutos, formaram o *IASC Foundation (IASCF)*, em 6 de Fevereiro de 2001 (IASB, 2003a).

O IASCF era uma fundação cujo directório nomeava, governava, supervisionava e financiava as actividades do IASB. Os meios financeiros eram provenientes dos donativos de empresas e instituições, da venda das suas publicações e das contribuições provenientes das principais empresas de contabilidade, bancos centrais e de desenvolvimento e outras organizações internacionais e profissionais (Borges *et al.*, 2010: 185). As actividades do IASCF eram dirigidas por *Trustees* que elegiam os membros do IASB, do SAC e do *IFRS Committee*, monotorizavam a eficácia do IASB e tinham a responsabilidade das alterações estatutárias, cuja estrutura organizacional apresentava-se da seguinte forma, conforme Figura I.3, abaixo indicada:

⁶⁰ Em Maio de 2000, a Comissão Técnica do IOSCO, tendo por base um relatório favorável do seu grupo de trabalho sobre divulgações e contabilidade das multinacionais, recomendou aos seus membros reguladores que permitissem que as multinacionais elaborassem as DF, com base nas normas do IASB, mesmo de mercados de valores de outros países, *vide* www.iosco.org/.

⁶¹ Em 1 de Julho de 2010, o *IASC Foundation* mudou formalmente o nome para *IFRS Foundation*. A mudança representa um dos passos num processo de simplificação dos nomes em uso em toda a organização. O *International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)* e do *Standards Advisory Council (SAC)* já foram renomeados como as interpretações IFRS Comissão e do IFRS Conselho Consultivo, respectivamente. O nome do *International Accounting Standards Board (IASB)* permanecerá inalterado. Além da mudança no nome, não há outras mudanças que afectem o estatuto jurídico de Fundação, a sua estrutura ou condições do funcionamento.

⁶² Os *Trustees* são conselheiros do IASCF e cada indivíduo representa um *Trustee*.

Figura L3: Estrutura do IASC Foundation
 Fonte: Adaptado de Borges et al. (2010: 185)

O IASCF tinha como objectivos: (i) desenvolver um conjunto único de normas contabilísticas globais de alta qualidade, compreensíveis e de cumprimento forçado, que exigiam DF e outros elementos de Relato Financeiro com informação de qualidade, comparável e com transparência de forma a ajudar os participantes dos mercados mundiais de capitais e afins a tomarem decisões económicas; (ii) promover o uso e a aplicação rigorosa das normas do IASB; e (iii) impulsionar a convergência de normas contabilísticas nacionais e internacionais a soluções de qualidade superior (IASB, 2003a). Actualmente denomina-se de *International Financial Reporting Standards Foundation* (*IFRS Foundation*), tendo aperfeiçoado os objectivos no que diz respeito a: (i) desenvolver um único conjunto de normas internacionais de relato financeiro (IFRS) de alta qualidade e globalmente aceites, de aplicação obrigatória e compreensíveis, através de seu órgão normalizador, o IASB; (ii) promover o uso e a aplicação rigorosa dessas normas; (iii) ter em conta as necessidades dos relatórios financeiros das economias emergentes e de pequenas e médias empresas (PME); e (iv) motivar e facilitar a adopção das IFRS, sendo as normas e interpretações emitidas pelo IASB, através da convergência das normas contabilísticas nacionais e IFRS.

Em 2005 registou-se a alteração aos estatutos, o que fomentou a evolução do papel da instituição como organismo normalizador e marcou uma diferença de comportamento, passando a incluir uma nova estrutura, composta por (Deloitte, 2012: 7-8):

1. *Monitoring Board*⁶³ – O objectivo principal é servir como mecanismo para interacção formal entre as autoridades dos mercados de capitais e a IFRS *Foundation*, com o propósito de facilitar o investimento junto das autoridades financeiras que permitem ou exigem o uso das IFRS nas suas jurisdições a fim de desempenhar com eficácia os seus mandatos relacionados com a protecção dos investidores, integridade do mercado e formação de capital. As responsabilidades incluem: (i) participar no processo de nomeação dos *Trustees* e aprovar a nomeação de acordo com as directrizes estabelecidas nos estatutos; (ii) revisão e orientação dos deveres enunciados nos estatutos, devendo os *Trustees* apresentar um relatório anual; e (iii) tratar assuntos de amplo interesse público relacionados com os relatórios financeiros para o IASB através da fundação. Em 30 de Junho foram nomeados um representante da CE, o Presidente da Agência de Serviços Financeiros do Japão, o Presidente da SEC, o Presidente do IOSCO, um representante dos mercados emergentes do IOSCO e um representante da Comissão de Basileia⁶⁴.
2. IFRS *Foundation* – trata-se de um órgão de apoio, composto por vinte e dois *Trustees*, dos quais um presidente e dois vice-presidentes. Os *Trustees* são constituídos por indivíduos com diferentes experiências internacionais e funcionais e indicados de forma a manter o equilíbrio geográfico. Assim, devem ser seis da América do Norte, seis da Europa, seis da Ásia do Pacífico, um da África, um da América do Sul e dois de outras zonas geográficas e, representarem, com uma adequada coerência experiências profissionais, como: (i) função de auditor; (ii) contabilista; (iii) organizações internacionais de preparadores das DF; (iv) académicos; e (v) outros que sirvam o interesse público.
3. IASB – Em Julho de 2012 foram nomeados dezasseis *Trustees*, incluindo um máximo de três elementos a tempo parcial, um presidente e dois vice-presidentes. Os membros são nomeados por um período inicial de cinco anos renovável por mais três, enquanto o presidente e os vice-presidentes estão

⁶³ Foi constituído em 2009.

⁶⁴ O representante da supervisão bancária é um observador sem direito a voto.

sujeitos a um prazo máximo de dez anos. Para garantir a diversidade e equilíbrio geográfico, os membros devem ser quatro da América do Norte, quatro da Europa, quatro da Ásia do Pacífico, um da África, um da América do Sul e dois de outras áreas.

Cada *Trustee* deve possuir conhecimento e ter sensibilidade sobre questões internacionais, relevantes para o sucesso de uma organização internacional responsável pelo desenvolvimento de normas contabilísticas globais de alta qualidade para uso nos mercados de capitais mundiais e por outros utentes, sendo obrigados a comprometerem-se formalmente a agirem em prol do interesse público e em todas as matérias. De acordo com os estatutos os *Trustees* elegem os membros dos órgãos, sendo que a qualificação mais importante para ser membro do IASB deve ser a competência e a perícia técnica. Contudo, a selecção deve ser efectuada para que haja a constituição de um grupo de pessoas que represente a melhor combinação possível de habilitações técnicas e experiência passada de negócios internacionais pertinentes e de condições de mercado, com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento de normas contabilísticas globais e de relevante qualidade.

A nova estrutura do IASB, indicada na Figura abaixo (FI.4), indispensável para enfrentar os desafios necessários, promove a participação dos organismos reguladores nacionais na sua composição, altera a sua organização interna, amplia o número de membros do Conselho e modifica o modo como são nomeados os membros do Conselho Assessor. Esta estrutura de cariz fortemente profissionalizado foi concebida à semelhança da estrutura do FASB, embora criticada pela União Europeia que não pretende que as normas do IASB sejam uma cópia das normas do FASB (Góis, 2000 e Rodrigues *et al.*, 2004).

Em 2012 o *Board* emitiu um relatório onde define a estratégia da Fundação para a próxima década e convidou os membros a apresentarem comentários sobre “*Due Process Oversight Committee*” (DPOC) do IFRS *Foundation*. Hodiernamente compreende mais de uma centena de organismos instalados em mais de cem países e tem por missão contribuir para o desenvolvimento das NIC, a observar na apresentação das DF e interessa-se especialmente com as contas consolidadas dos grandes grupos multinacionais e ultimamente por pequenas e médias empresas e mercados emergentes.

1.2.3.3 – Enquadramento do *International Accounting Standards Board* (IASB)

Conforme referido, em Abril de 2001, foi criado o *International Accounting Standards Board* (IASB) na estrutura do IASC assumindo as respectivas responsabilidades e assentando que as normas elaboradas, a partir dessa data, passariam a denominar-se Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF). O primeiro membro escolhido, para o *Board* reestruturado, foi o seu presidente, *David Tweedie*. Presidente a tempo inteiro, desde 1990, do *UK Accounting Standards Board* e membro da delegação do

Reino Unido, no *Board* do IASC desde 1995, foi também fundador e primeiro presidente do G4+1⁶⁵ (Zeff, 2012).

À excepção do México, todos os países fundadores continuam representados, pertencendo uma parte à *Commonwealth* e aos EUA, corporizando a característica anglo-saxónica da instituição. A forte representação dos países anglo-saxónicos não foi bem aceite no continente europeu. A maioria simples, constituída por 9 dos 14 votos, será obtida com os 5 representantes dos EUA, 2 do Reino Unido, 1 do Canadá e 1 da Austrália (Zeff, 2012).

O IASB adoptou o procedimento seleccionado pelo IASC, quanto à opção por um enquadramento conceptual, como base na criação de novas normas internacionais de qualidade, cuja política professada centra-se na emissão de um documento onde são tratados os principais projectos, incluindo a visão da comissão promovendo a discussão.

Em 2002, a SIC é renomeada como *International Financial Reporting Interpretations Committee* (IFRIC)⁶⁶ com um mandato, não só para interpretar as IAS e IFRS existentes, mas também para fornecer orientação sobre assuntos não abordados nas IAS ou IFRS. De facto, em 2003 foi publicada a primeira IFRS, o primeiro projecto IFRIC e a primeira grande revisão incluída no projecto de melhoria da IAS 14 – Relato por Segmentos (Deloitte, 2012).

Os procedimentos do IASB são semelhantes aos do FASB, trabalhando a partir de um documento de base denominado de *Conceptual Framework*, respeitado como o alicerce de todo o normativo, que aborda: (i) objectivos do relato financeiro; (ii) identificação e necessidades dos utilizadores da informação financeira; (iii) características qualitativas subjacentes a uma informação útil; (iv) definição, reconhecimento e mensuração dos elementos a partir dos quais são estruturadas as DF; e

⁶⁵ G4+1 compreende membros dos órgãos nacionais dos organismos normalizadores da Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido e EUA. Os representantes do *International Accounting Standards Committee* (IASC) participam como observadores.

⁶⁶ Órgão de apoio e tem como funções: (i) interpretar a aplicação das IAS/IFRS e proporcionar orientação tempestiva sobre questões de relato financeiro não especificamente tratadas nas IAS/IFRS, no contexto da EC do IASB; (ii) levar a efeito o seu trabalho tendo em atenção os objectivos do IASB como o de trabalhar activamente com organizações normalizadoras nacionais a fim de produzir convergência de soluções de alta qualidade das normas contabilísticas nacionais com as IAS/IFRS; (iii) publicar, após permissão do IASB, Projectos de Interpretações para comentário público e considerar os comentários feitos dentro de um razoável período antes de finalizar uma Interpretação; e (iv) relatar ao IASB a fim de obter a sua aprovação para a elaboração das Interpretações finais. Em 2007 o IFRIC é alargado para catorze membros. Em 2010 foi reestruturado e passou a denominar-se IFRS *Interpretations Committee*.

(v) conceitos de capital e manutenção de capital. A EC foi aprovada pela Comissão do IASC, em Abril de 1989, para publicação em Julho de 1989, e adoptada pelo IASB em Abril de 2001. Apresenta os conceitos que subsidiam a elaboração e apresentação das DF aos utilizadores externos. Salienta-se o prefácio da *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements* (EC-IASB) onde a referência à existência de diferentes normas internacionais motivadas por uma diversidade de factores, destaca “... diferenças que provavelmente têm sido causadas por uma variedade de circunstâncias sociais, económicas e legais e por diferentes países tendo em mente as necessidades dos diferentes utilizadores da Informação contida nas DF” (IASB: 1989).

O IASB segue um rigoroso processo de forma aberta, ou seja, todas as reuniões do IASB e da Comissão de Interpretação do IFRS (IFRIC) e dos seus grupos de trabalho formais são públicas⁶⁷. O processo formal dos projectos segue normalmente, mas não necessariamente, as seguintes etapas (etapas exigidas pelos estatutos do IFRS *Foundation* são indicados por um asterisco “*”): (i) os membros são convidados a identificar e analisar os problemas associados a um potencial tema fixado em agenda e devem ter presente a aplicação da EC nas questões; (ii) as exigências e práticas contabilísticas nacionais são estudadas e analisadas e trocadas impressões sobre os assuntos considerando o padrão nacional; (iii) o IFRS *Foundation Trustees* e o IFRS *Advisory Council* são consultados sobre os assuntos e prioridades constantes na agenda do IASB “*”; (iv) é formado um grupo consultivo, geralmente denominado “*working group*”, para aconselhar o IASB e a sua equipa sobre o projecto; (v) um documento de discussão é publicado para debate público, geralmente chamado “*discussion paper*”, que muitas vezes inclui pareceres preliminares do Conselho sobre algumas das questões do projecto; (vi) um *exposure draft* (ED), aprovado com pelo menos nove votos (dez votos, se estiverem presentes os 16 membros) do IASB, é publicado para consulta pública, incluindo as eventuais opiniões dissidentes detidas por membros do IASB, no ED, as opiniões divergentes são referidas como “*alternative views*” “*”; (vii) uma base para conclusões é publicada no âmbito do ED; (viii) todos os comentários recebidos, no período do comentário para discussão dos documentos e projectos de exposição, são considerados e discutidos em reuniões públicas“*”; (ix) a conveniência para a

⁶⁷ Procedimento adoptado a partir de 2005.

realização de uma audiência pública e para dirigir testes de campo é considerado e, se for o caso, essas etapas são realizadas; (x) a norma tem de ser aprovada com pelo menos nove votos (dez votos, se estiverem presentes os 16 membros) do IASB e as opiniões divergentes são incluídas na norma publicada“*”; e (xi) uma base para conclusões será incluída na norma final explicando, entre outras, os passos no processo do IASB e como tratou os comentários públicos recebidos no ED (Deloitte, 2012: 13).

Numa visão crítica, as normas do IASB foram censuradas por admitirem demasiadas alternativas contabilísticas no tratamento de algumas transacções e eventos. Cea García (2005: 234) refere que um modelo contabilístico que pretenda a comparabilidade interempresarial dos valores contabilísticos deve prescrever uma única solução para cada facto, sucesso, incidência ou operação empresarial e não várias soluções alternativas como o modelo contabilístico do IASB permite. Outra crítica relacionada com a EC consiste na falta de um padrão lógico-dedutivo na construção do mesmo, provocado por um mero ponto de inspiração para sucessivas normas contabilísticas, que não gera um elemento coerente para todo o corpo normativo, sendo frágil perante interesses de núcleos influentes. No entanto, García Díez (2000: 45) menciona que as normas no seu conjunto abrangem quase todas as questões que se possam colocar na prática contabilística, abordando uma multiplicidade de temas com rigor e profundidade, constituindo um complexo compêndio.

Nestes termos foram estabelecidas as seguintes prioridades: (i) desenvolver um conjunto de normas contabilísticas que vá de encontro às necessidades dos mercados de capitais, a nível internacional, e às empresas; (ii) melhorar e implementar normas apropriadas aos países em desenvolvimento; e (iii) eliminar diferenças entre normas nacionais e internacionais.

Também em 2002, a Europa exige a aplicação das IFRS na preparação do relato financeiro para as empresas cotadas, a partir de 2005, enquanto o IASB e o FASB publicam um acordo conjunto sobre a convergência normativa. Ressalva-se que tem havido produção efectiva de normas e o IASB começa a atingir os seus objectivos através da boa aceitação das mesmas, pelo que foram publicadas: (i) em 2004, as IFRS 2 a 6 e as IFRIC 1 a 5; (ii) em 2005, a IFRS 7 e as IFRIC 6 e 7, tendo sido retirada a IFRIC 3; (iii) em 2006, as IFRS 8 e as IFRIC 8 a 12; (iv) em 2007, a revisão da IAS 1 e

23 e as IFRIC 13 e 14; (v) em 2008, as alterações IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 7, IAS 1, IAS 27, IAS 32, emitida as alterações à IAS 39 e as IFRS 16 e 17; (vi) em 2009, as alterações das IFRS 1, IFRS 2, IAS 24, IAS 32 e emitida as alterações à IFRIC 14 e emitidas as IFRIC 18 e 19; (vii) em 2010, as alterações das IFRS 1, IFRS 7 e emitida as alterações à IAS 12; (viii) em 2011, emitidas as alterações das IAS 19, IAS 27, IAS 28 e IAS 32 e IFRIC 20; e (ix) em 2012, as alterações às IFRS 1, IFRS 10, IFRS 11 e emitidas alterações à IFRS 12. Em 2006, o *Board* reconheceu que a reformulação do normativo não seria eficaz antes do final de 2009 (Deloitte, 2012).

O IASB não tem autoridade que suporte as diligências encetadas, sendo um dos pontos críticos a salientar, apesar de crer no esforço das organizações que são seus membros e que dão suporte aos seus objectivos, assumindo as suas obrigações, que incluem: (i) dar continuidade ao trabalho do *Board*, publicando as normas internacionais nos respectivos países; (ii) incentivar a que as DF publicadas sigam o normativo IASB; e (iii) encaminhar os auditores a considerarem no seu trabalho a conformidade com as normas emanadas pelo IASB. Nestes termos, Borges *et al.* (2010: 183) consideram que *“as NIC são convenções, não juridicamente vinculativas, que visam a transparência da informação financeira e cujo conteúdo acomoda os pontos de vista das empresas, dos contabilistas, dos auditores, dos analistas e dos académicos, entre outros, e que foram desenvolvidas tendo em atenção as necessidades e interesses de informação para os investidores, em particular, dos investidores em mercados de capitais”*.

A influência do IASB está dependente do esforço dos seus membros em cumprir as suas obrigações. Todavia, em alguns países tal situação não é fácil de realizar porque a regulamentação da contabilidade não depende dos organismos representativos da profissão, mas do Estado, tal como acontece com o Japão⁶⁸ e nos países de influência europeia como a França, Itália, Espanha e Portugal. Nestes países a predominância da fiscalidade sobre a contabilidade é marcante e tem um peso muito elevado na regulamentação contabilística, entendendo-se que a informação financeira serve, em grande medida, para determinar o montante do imposto a pagar pelas empresas. Mesmo noutros países com tradição contabilística, a influência do IASB não tem sido fácil,

⁶⁸ O Japão deu, recentemente, passos com vista à criação de um organismo normalizador privado.

como é o caso do Reino Unido, cujos membros dos organismos profissionais terão afirmado que, enquanto for possível incorporar os requisitos relevantes das IAS/IFRS nas suas normas nacionais, apenas devem estar familiarizados com as suas normas e as normas internacionais não incorporadas não têm qualquer autoridade normativa (Lawrence, 1996: 264). Contudo, o Reino Unido, como membro da UE, foi obrigado a transpor para o normativo nacional as Normas do IASB adoptadas pela UE, com efeitos a partir de 2005 na preparação das DF consolidadas, para as sociedades cotadas⁶⁹.

A SEC constatou que as normas contabilísticas usadas devem ser de qualidade e encontrarem-se suportadas por uma infra-estrutura que assegure a interpretação e aplicação rigorosa das normas e dos elementos existentes, que incluiu o seguinte: (i) emissores de normas de contabilidade e auditoria efectivos, independentes e de qualidade; (ii) presença de normas de auditoria de qualidade; (iii) empresas de auditoria, sujeitas a controlo de qualidade efectiva a nível mundial; (iv) garantia de qualidade em toda a profissão; e (v) supervisão activa do regulador.

Provavelmente o maior desenvolvimento externo que afectou o trabalho do *Board*, em 2007, foram as decisões tomadas pela SEC. Em Abril de 2005, o contabilista chefe da SEC, *Donald T. Nicolaisen*, apresentou uma proposta para extinguir o requisito de reconciliação exigido aos emitentes privados estrangeiros que utilizassem as IFRS. De facto, registou-se pressão por parte da Europa para a SEC se comprometer com as IFRS. Assim, em Julho de 2007, a SEC emitiu uma proposta de regulamento para extinguir a obrigação da reconciliação para os emitentes privados estrangeiros que adoptavam as IFRS emitidas pelo IASB. Em 15 de Novembro de 2007, a Comissão aprovou por unanimidade esse regulamento com efeito imediato. A rapidez com que a SEC adoptou este regulamento foi uma surpresa, mesmo para o IASB. Dentro da comissão existia uma convicção crescente que a informação constante nas DF sobre a reconciliação não abrangia informação útil para a tomada de decisão (Zeff, 2012).

A SEC deixou de exigir a obrigação de reconciliação para os emitentes privados estrangeiros que adoptavam as IAS/IFRS, com base nas exigências efectuadas.

⁶⁹ Em 13 de Junho de 2000, a Comissão publicou uma comunicação relativa à “*Estratégia da UE para o futuro em matéria de informações financeiras a prestar pelas empresas*”, na qual propôs que todas as sociedades da Comunidade cujos títulos são negociados publicamente elaborem as suas DF consolidadas em conformidade com um único conjunto de normas de contabilidade, NIC, o mais tardar a partir de 2005 (Comissão das Comunidades Europeias, 2002a).

Contudo, as alterações das normas do IASB continuam e admite-se que a convergência com as normas do FASB esteja concluída a médio prazo.

Em 2007 é proposto pelo *Board* IFRS separatas a aplicar na preparação do Relato Financeiro das PME, e em 2008, o Conselho de Governação do AICPA designou o IASB como um organismo de contabilidade com o intuito de fixar princípios internacionais de contabilidade e de relato financeiro, dando assim aos membros do AICPA a opção de realizar auditorias em linha com as IFRS como alternativa aos US GAAP. Também, em 2008, o IOSCO emitiu um comunicado solicitando às entidades, de forma clara, o respeito integral das normas adoptadas pelo IASB.

Nesta linha de desenvolvimento, o IASB responde à crise financeira com um novo conceito de “*justo valor*” e orientação de mensuração a ter em atenção na aplicação da IAS 39, aceleração dos projectos de mensuração e “*justo valor*” consolidados, o reforço da divulgação dos Instrumentos Financeiros e criação de dois grupos de peritos consultores e em 2009 inclui projectos de substituição da IAS 39 para a medição de imparidades. Em 2010 são adicionados requisitos quanto à classificação e mensuração de Passivos Financeiros (IFRS 9) como parte da primeira fase de substituição da IAS 39. Em 2011 acrescenta novas exigências de divulgação e apresenta uma minuta de exposição para o reconhecimento das receitas “*revenue recognition*”. A versão Definitiva da IFRS 9 – “*Instrumentos Financeiros*”, foi publicada em Julho de 2014, e visa substituir a IAS 39, incorporando, numa única norma os requisitos de classificação e mensuração e os modelos de reconhecimento de perdas por imparidade e de contabilidade de cobertura geral. Efectivamente, a norma prevê um único modelo para a classificação e mensuração de todos os activos financeiros, baseado em princípios e usando dois critérios para definir como devem ser classificados e mensurados: (i) modelo de negócio usado pela entidade na gestão dos seus activos financeiros; e (ii) características dos fluxos de caixa contratados, associados ao activo financeiro⁷⁰.

Em Setembro de 2010⁷¹, como parte de um grande projecto de revisão da EC, o IASB apresentou a conclusão da Fase A, Objectivos e Características Qualitativas, e em

⁷⁰ Vide www.iasplus.com/en/standards/other/framework, acedido em Janeiro de 2015.

⁷¹ Vide www.iasplus.com/en/standards/other/framework, acedido em Junho de 2013.

consequência alterou o objectivo das DF para fins gerais e as características qualitativas de informações úteis. A restante parte do documento de 1989 continua em vigor, apesar de estar em análise um outro mais completo⁷². Segundo o IASB, o objectivo das DF para fins gerais é o de oferecer informação sobre a situação financeira, desempenho e alterações na posição financeira das entidades que satisfaça as necessidades dos utilizadores e que seja útil na tarefa de fundamentar a tomada de decisões por investidores, financiadores e outros credores, efectivos e potenciais. Muitos investidores, financiadores e outros credores, potenciais e efectivos, não podem exigir que lhes prepare relatórios para satisfazer as suas necessidades, pelo que devem confiar nas DF elaboradas para fins gerais para grande parte das suas necessidades de informação. Consequentemente, eles são os principais utilizadores para quem as DF elaboradas são destinadas. Todavia, as DF para fins gerais não fornecem nem podem fornecer todas as informações que os investidores, financiadores e outros credores, potenciais e efectivos, necessitam, pelo que tais utilizadores devem considerar informações pertinentes de outras fontes. Outros destinatários, como reguladores e integrantes do público que não sejam investidores, financiadores e outros credores também podem considerar úteis as DF para fins gerais. Contudo, tais relatórios não são prioritariamente destinados a esses outros grupos.

Também, Walker (2003: 342) refere que as DF elaboradas de acordo com a EC não têm em consideração o interesse de utilizadores da informação específicos, porque o leque de utentes a quem a informação financeira interessa é bastante diversificado. No entanto, de acordo com §OB4 da EC-IASB⁷³ os principais utilizadores precisam de informações sobre os recursos e a sua aplicação, não só para avaliar as perspectivas da entidade quanto à obtenção de futuros fluxos de caixa líquidos, mas também como forma eficaz e eficiente de cumprir com as suas responsabilidades de gestão e garantir a continuidade. O §OB20 da EC-IASB refere a necessidade de informação sobre a forma como a entidade obtém e aplica os meios financeiros, incluindo informações sobre os seus empréstimos e pagamento das dívidas e os dividendos aos accionistas.

⁷² Vide www.iasplus.com/en/standards/other/framework, acessido em Janeiro de 2015.

⁷³ Vide www.iasplus.com/en/standards/other/framework, acessido em Junho de 2013.

Para realizar esses objectivos, as DF são preparadas com base na contabilização pelo regime do acréscimo. Este pressuposto descreve os efeitos das transacções e outros eventos nos recursos económicos e obrigações da entidade no período em que tais eventos ocorreram, devendo incluir-se nas DF dos períodos a que respeitam, mesmo que a entrada ou a saída do caixa resultante seja recebido ou pago em período diferente (FASB, IASB, SNC).

Similarmente, as DF são normalmente preparadas com base no pressuposto de que uma entidade está em continuidade operacional e assim continuará no futuro. O princípio da continuidade é fundamental na preparação e elaboração das DF, pelo que, de acordo com o IASB, uma entidade prossegue em continuidade num futuro previsível quando não tem a intenção nem a necessidade de liquidação, de cessar a sua actividade ou de procurar protecção dos credores no seguimento de leis ou regulamentos. Assim, os seus activos são registados no pressuposto de que a entidade está em condições de os realizar e cumprir as suas responsabilidades no decurso normal da actividade (FASB, IASB, SNC).

O IASB apresentou, em 2013, uma revisão da sua EC, referindo a necessidade de a aperfeiçoar quanto às orientações sobre mensuração, apresentação, divulgação, como identificar uma entidade que relata e melhorar as definições existentes de activos e passivos, considerando que alguns dos aspectos estão desactualizados e não reflectem a corrente de pensamento do organismo. Deste modo, propõe quanto à definição de activos e passivos o seguinte: (i) um activo é um recurso económico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados; (ii) um passivo é uma obrigação presente da entidade que transfere um recurso económico como resultado de eventos passados; e (iii) um recurso económico é um direito, ou outra fonte de valor, que é capaz de produzir benefícios económicos. A proposta de alteração decorre da discussão referente ao facto do termo “*probabilidade*” incluído nas definições de reconhecimento dos activos, passivos e recursos económicos, influenciar as interpretações e provocar um certo grau de incerteza e, por isso, essa definição de reconhecimento deve excluir o referido termo (IASB, 2013b). Realmente, o conceito de probabilidade tem sido usado nos critérios de reconhecimento para referir o grau de incerteza que os benefícios económicos futuros associados ao item fluirão para, ou de, a entidade. Realça-se que o

grau de incerteza implícito provoca subjectividade no juízo profissional e tem implicações na divulgação dos relatórios e contas, sendo a base de alguns dos problemas económico-financeiros ocorridos nos mercados.

Schiebel (2007) refere que a principal finalidade do IASB, nos últimos anos, tem sido a de criar e desenvolver um sistema contabilístico único, aplicável a todas as empresas, independentemente da sua localização, forma jurídica, objecto social e dimensão. A crescente continuidade deste propósito está relacionada com as “*exigências*” dos mercados de capitais. Para o autor, as normas criadas pelo IASB (IAS/IFRS) destinam-se a reduzir as assimetrias da informação, de modo a aumentar a eficiência de mercado.

1.2.3.4 – O Normativo IFRS e a Qualidade da Informação Financeira

No momento actual, pode-se afirmar que o mercado financeiro ocupa um lugar dominante na economia mundial. Observando um pouco mais o mercado, constata-se que a informação que serve de base aos investidores nas decisões deve possuir elevada qualidade. A informação ganha qualidade consoante um maior número de factos e transacções similares se interpretem de forma homogénea (ICAC, 2002: 89). É claro que a formulação de uma EC subjacente à apresentação da realidade económica confere coerência lógica ao sistema contabilístico, contribuindo para a referida homogeneidade (Molina Sánchez *et al.*, 2010). Bradshaw *et al.* (2004) e Gelos *et al.* (2005) afirmam que é fundamental que os relatórios financeiros sejam de qualidade para que os investidores tomem decisões, uma vez que a sua falta provoca incerteza e coloca em causa a confiança o que afecta negativamente os movimentos internacionais de capitais.

A informação, oportunamente colocada à disposição do investidor é condição fundamental para a transparência de qualquer mercado. A qualidade é uma propriedade ou condição natural das pessoas ou coisas, pela qual se distinguem de outras. Segundo Bernstein (1999) se se aplicar esta noção à informação e aos resultados de uma entidade não há praticamente um acordo geral no que respeita às definições ou hipóteses em que se baseia o termo e como afirmam Ghosh *et al.* (2005: 34) é um conceito nebuloso.

De qualquer modo, o conceito de qualidade dos resultados encontra-se reconhecido e descrito na EC do FASB (1978) como representativo da capacidade lucrativa das empresas no longo prazo, ou seja, era reconhecida a persistência dos resultados na avaliação do desempenho de uma entidade. Contudo Christensen *et al.* (2005) salientam que o impacto em termos de avaliação das variações na persistência, transitoriedade e reversibilidade das componentes dos resultados contabilísticos é diferente da que seria, se a análise fosse prosseguida numa perspectiva contratual.

Então, só um mercado transparente é capaz de transmitir confiança aos investidores, indispensável à sua eficiência. O grau de maturidade de um mercado mede-se pelo seu nível de transparência e eficiência, duas características indissociáveis e que em grande parte são função da informação prestada pelas entidades emitentes: (i) a licitude; (ii) a veracidade; (iii) a objectividade; (iv) a oportunidade; (v) a clareza; (vi) a suficiência; (vii) a acessibilidade; (viii) o rigor; (ix) a qualidade; e (x) a actualidade (BVLP, 1995). Contudo, a importância da informação prestada é reconhecida não só pelo normativo, como também pela regulamentação respeitante aos mercados de valores mobiliários, em contexto teórico e em termos contabilísticos ou da teoria financeira. Segundo o Decreto-Lei n.º 142-A/91, de 10 de Abril⁷⁴, “... *da suficiência, oportunidade, qualidade e acessibilidade da informação dependem, com efeito, não apenas a defesa obrigatória dos legítimos interesses dos investidores, mas também, e de um modo geral, a própria regularidade e transparência do funcionamento do mercado, a consistência e a estabilidade...*”.

Ball *et al.* (2005) analisaram 1475 empresas constantes na base de dados *Financial Analysis Made Easy* (FAME), excluindo: (i) empresas financeiras; (ii) empresas às quais não é exigida auditoria às contas; e (iii) empresas subsidiárias, para um período de amostra de 10 anos (1990-2000), pelo que verificaram que, no Reino Unido, os relatórios financeiros são substancialmente equivalentes para as sociedades anónimas de capital aberto, cotadas na *London Stock Exchange* (LSE) e outras sociedades, porque sujeitas a disposições regulamentares idênticas, apesar do mercado exigir uma menor informação para as outras sociedades e de existir uma maior

⁷⁴ Revogado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, 13 de Novembro, que aprovou o Código do Mercado dos Valores Mobiliários.

probabilidade da preparação dos relatórios financeiros ser influenciada por políticas de dividendos e fiscais.

A confiança dos investidores é fundamental para o funcionamento eficiente dos mercados financeiros e contribui para o crescimento económico e estabilidade mundial. Assim sendo, é crucial para os investidores que as DF apresentem de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, os resultados, a posição financeira, as alterações à posição financeira e a situação económica da entidade, daí a elevada importância da qualidade dos normativos contabilísticos subjacentes.

Pesquisas recentes evidenciam que o risco da informação, considerado como a probabilidade quanto ao seu valor, é pertinente para as decisões de avaliação dos investidores (Easley *et al.*, 2004; Francis *et al.*, 2005 e Leuz *et al.*, 2005). Realmente, o conceito de probabilidade está em harmonia com a incerteza que caracteriza o ambiente em que uma entidade opera. Neste âmbito, quanto maior for o risco da informação, percebido pelo mercado, maior será o custo do capital para a empresa. De facto, a necessidade de uma maior transparência, fiabilidade e precisão em termos de relato financeiro não se afigura apenas consistente com a crescente exigência dos organismos reguladores e dos investidores, mas também como elemento conducente a uma boa gestão do negócio.

O IASB adoptou as normas IAS e passou a emitir as normas IFRS⁷⁵ que no quadro dos seus principais objectivos tem: elaborar e promover normas contabilísticas globais de alta qualidade, compreensíveis e de forçoso cumprimento que exijam transparência na informação a divulgar, com a finalidade de conduzir a um referencial comum a todos e ajudar os participantes nos vários mercados de capitais mundiais e outros utentes da informação a tomarem decisões económicas (IASB, 2003a: P-2). Esta exigência de preparação e apresentação de informação financeira comparável e transparente foi reforçada, considerando a utilidade e necessidade da informação, para a tomada de decisões e o restabelecimento da confiança nos mercados. Os benefícios esperados da adopção das IFRS são: (i) formulação eficiente das normas de contabilidade, melhoria da imagem internacional, *rankings* globais e competitividade internacional dos mercados de capitais; (ii) melhor comparabilidade entre as DF das

⁷⁵ As normas IAS serão substituídas pelas normas IFRS.

empresas; (iii) não existência de necessidade de correcção das DF, quando as empresas desejam emitir títulos no exterior, resultando em redução do custo de captação de capital; e (iv) para as empresas, com investimentos no exterior, a utilização de um único conjunto de normas reduzirá os custos de conversão e melhorará a eficiência da empresa (Juhmani, 2013).

Também a utilidade para a tomada de decisão é entendida como o objectivo primordial da elaboração e apresentação das DF, na medida em que a eficácia na afectação de recursos escassos por parte dos indivíduos, empresas, mercados e governos será melhorada se quem efectua os juízos e toma decisões económicas tiver acesso a informação que reflecta o desempenho relativo das entidades, podendo deste modo avaliar medidas alternativas com base nos respectivos riscos e retornos (Morais *et al.*, 2005: 27). O interesse pela utilidade da informação para a tomada de decisões influenciou o conteúdo das DF. Assim, de acordo com as IFRS, também é necessário elaborar a Demonstração de Fluxos de Caixa, a única demonstração elaborada na base de caixa e que permite verificar se a entidade tem capacidade para solver os seus compromissos num futuro próximo. A demonstração elaborada com base na tesouraria torna-se num elemento central da análise da probabilidade de continuidade do grupo empresarial, o que representa sobretudo um indicador determinante da sua capacidade de sobrevivência ou de insolvência.

Harris *et al.* (1999) analisaram as NIC emitidas pelo IASB e os US GAAP, tendo concluído que, para a sua amostra de empresas, constituída por multinacionais (31 empresas em 13 países) constante na base de dados *Lexis/Nexis* que preparam as DF em IAS e efectuem reconciliações com US GAAP e dados relativos a cinco anos (1992-1996), adoptaram o modelo de mercado que relaciona o resultado da empresa e o valor contabilístico medido segundo as IAS e executada a reconciliação US GAAP. Os valores de mercado e os resultados divulgados são mais próximos nas DF elaboradas de acordo com as IAS, do que naquelas que foram elaboradas de acordo com os US GAAP. Concluíram que existe pouca evidência de que as reconciliações de IAS para os US GAAP tornam a informação mais relevante. Conquanto, os autores referem que uma das críticas apontadas às IAS, segundo Bayless *et al.* (1996) é o facto de permitirem maior liberdade, aos administradores executivos, na adopção dos critérios

contabilísticos, pondo em causa a fiabilidade da informação que decorre da aplicação do normativo, bem como a preparação das DF com o intuito de melhorar os resultados e a posição financeira e o propósito de tranquilizar os accionistas. Ashbaugh (1997), no entanto, fornece evidências de que as IAS são mais restritivas relativamente aos critérios de mensuração e exigência de maior número de divulgações em 16 dos 17 países que examinou.

Por outro lado, Ashbaugh (2001) também investigou os factores associados ao relato financeiro preparado de acordo com as IAS ou US GAAP, em empresas não americanas, utilizando uma amostra de 211 empresas cotadas na Bolsa de Londres. A importância do estudo relaciona-se com o facto dos mercados de capitais americanos passarem a permitir a elaboração e divulgação do relato utilizando um conjunto alternativo de normas. A autora utilizou uma regressão logística multivariada e encontrou diferenças sistemáticas nas características das empresas que divulgaram em IAS ou US GAAP, tendo obtido resultados consistentes. Os resultados sugerem que as empresas não americanas divulgam a informação financeira em IAS quando obtêm benefícios de prestação de informações mais padronizadas e por menor custo relativamente àqueles que seriam suportados para implementar os US GAAP. Também, Hail *et al.*, (2010a) analisaram o potencial impacto da adopção das IFRS sobre a qualidade e comparabilidade da informação nos EUA, efeitos no mercado de capitais, os custos potenciais da mudança, bem como o ambiente legal e os efeitos macroeconómicos resultantes. Os autores (2010b) reflectiram também sobre os potenciais resultados implícitos no processo de normalização nos EUA, bem como sobre a estrutura do governo das sociedades.

Yongvanich *et al.* (2005) referem que a informação financeira não abrange todos os domínios, conduzindo a uma informação parcial, porque está sobretudo baseada em aspectos passados. A razão prende-se com o facto de que as empresas ou organismos enfrentam, hoje em dia, pressões relacionadas com a necessidade de completar a informação financeira tradicionalmente divulgada com elementos sobre o impacto qualitativo e quantitativo dos riscos e incertezas que a entidade poderá enfrentar.

Contudo, o normativo, quanto à sua aplicação internacional, apresenta-se como um marco que implicará alterações significativas dada a sua complexidade e ainda o

facto de se basear num modelo contabilístico claramente assente na primazia do reconhecimento de activos e passivos, sobretudo ao nível dos instrumentos financeiros, ao seu “*justo valor*”. Assim, o tratamento contabilístico baseado no “*justo valor*” remete os especialistas da informação financeira a uma profunda adaptação perante o cenário que se apresenta. Não obstante, Harris *et al.* (1999) referem que as IAS estão constantemente a ser revistas e melhoradas.

Lopes *et al.* (2010) investigaram 40 sectores de actividade⁷⁶ num total de 1.396 empresas em 17 países europeus, para um período de dez anos (1997-2006), utilizando a base de dados *Worldscop*. Neste estudo encontraram evidências de que as condições económicas afectam a qualidade do relato financeiro, apesar das grandes empresas com bom desempenho económico e auditadas por uma das quatro grandes empresas de auditoria (*Big Four*), apresentarem melhor informação. Os autores analisaram as necessidades de fundo de maneio considerando a dimensão da empresa e o endividamento como variáveis independentes. Utilizaram o modelo de Jones (1991) modificado por Dechow *et al.* (1995) e realizaram testes de robustez para a verificação dos resultados, concluindo que a dimensão das empresas é o factor determinante para a qualidade da informação. Quanto ao endividamento, os autores numa primeira análise não obtiveram evidência, mas quando efectuaram os testes de robustez, considerando as empresas com endividamento acima da média, obtiveram bons resultados, embora não lineares, para a qualidade da informação, porque para um maior endividamento, se houver menos qualidade de informação, a empresa suportará um custo de financiamento mais elevado. Também observaram que as empresas com mais endividamento têm tendência a relatar resultados mais elevados diminuindo a qualidade do relato financeiro. Francis *et al.* (2005) afirmam que a má qualidade dos relatórios financeiros provoca custos mais elevados na manutenção/obtenção de capital alheio e de capital próprio causando dificuldades de financiamento. Em suma, a qualidade dos relatórios financeiros afecta as decisões operacionais, de investimento e de financiamento. Segundo Chaney *et al.* (2011) a falta de qualidade da informação financeira é um problema de “*Governo das Sociedades*”, matéria que será abordada no capítulo seguinte.

⁷⁶ Os autores excluíram da amostra o sector financeiro por questões de regulamentação e procedimentos específicos.

Salientando que as IFRS deveriam permitir a existência de informação de qualidade, mas tendo em conta a sua complexidade, a transparência é então negligenciada, tal como no caso do seu controlo, induzindo a pensar que a implementação das normas IFRS não envolve necessariamente uma informação de melhor qualidade. Como suporte desta opinião tome-se como exemplo a crise de 2007 e, em primeiro lugar, considere-se o princípio do “*justo valor*” compreendido nas IFRS que representa o valor do título na data do balanço que prevalece sobre o valor de compra desse título, ainda que se não saiba que o tal valor possa aumentar. Dado que o valor no quotidiano de uma acção não tem qualquer significado no que concerne à empresa, no balanço pode ser evidenciado um resultado das acções da sociedade em questão. A longo prazo, conduzirá a um ciclo vicioso e reduzirá a vantagem do preço das suas acções ao colocar-se na posição de um accionista, que ao ver o valor das suas acções diminuir, vai fazer tudo para vendê-las a fim de limitar as perdas se o seu valor não for recuperado. Assim, se se tomar em conta o “*full fair value*”, constata-se que existe algum perigo para o mercado financeiro na aplicação das IFRS. Convém realçar que o valor contabilístico do capital não está relacionado com o valor da capitalização bolsista.

Neste sentido, faz-se uma pergunta simples: as IFRS, implementadas com o objectivo de harmonizar as práticas de contabilidade a nível mundial e de fornecer informações financeiras com transparência, normalizadas e fiáveis, não conseguiram evitar nem mesmo prevenir a crise de confiança que abalou a economia mundial em 2007?

No entanto, segundo Nepomuceno (2002) o problema em questão está sobretudo relacionado com a interpretação intencional das normas, critérios e princípios contabilísticos que conduzem à utilização de práticas de gestão dos resultados e situações daí consequentes. Cita-se o caso relacionado com a auditora “*Artur Andersen*” envolvida na preparação e apresentação das DF, relativas a empresas como a *Enron*, *Merck* e *International Paper*, embora para o IFAC (2010) os auditores desempenhem um papel vital no aumento da fiabilidade e conformidade do relato financeiro. Por outro lado, também os administradores executivos tendem a fazer opções contabilísticas que minimizem os custos contratuais e maximizem a riqueza da empresa.

Convém clarificar que as práticas de gestão dos resultados não criam valor, nem resultados para a empresa, apenas transferem os resultados entre períodos, então o efeito positivo ou negativo ocorrido tenderá a reverter nos períodos seguintes. Independentemente das políticas contabilísticas seleccionadas, os resultados da empresa resultam sempre da diferença entre rendimentos e gastos. Esta situação ocorre quando existem vazios ou lacunas nos normativos que permitem diferentes interpretações, o que induz os especialistas a aproveitarem as diversas alternativas possíveis e legais para prepararem a informação financeira e elaborarem as DF de forma a apresentarem resultados favoráveis e não os resultados e as transacções de acordo com a realidade, de forma neutra, distorcendo os resultados, a posição financeira e os rácios económicos, financeiros e de funcionamento. Como exemplo, apresenta-se o caso do Grupo Portugal Telecom⁷⁷, onde foram utilizados critérios relacionados com a mensuração e reconhecimento dos impostos diferidos para obtenção dos resultados desejados. Similarmente, aponta-se o caso dos Grupos EDP, EDP Renováveis, Jerónimo Martins, Portucel, REN, Semapa e Sonae que procederam ao desreconhecimento dos impostos diferidos para obterem um aumento do rácio de solvabilidade e de autonomia financeira⁷⁸. Releva-se que os rácios de solvabilidade e de autonomia financeira permitem avaliar a capacidade das entidades em satisfazerem as suas obrigações de longo prazo, representando o aumento destes indicadores, com o desreconhecimento dos impostos diferidos, uma melhoria da capacidade das mesmas em satisfazerem os seus compromissos, daí a relevância imputada ao facto. Phillips *et al.* (2003) e Dhaliwal *et al.* (2004) identificaram a utilização dos impostos diferidos e dos gastos em impostos como forma de gerir o valor dos resultados.

Quando a escolha de um tratamento contabilístico específico ofusca a verdadeira imagem ou intencionalmente mostra um retracto enganoso, então está-se perante uma violação do espírito do relatório justo e verdadeiro (Caplan *et al.*, 2012: 44). A obrigação principal do relato financeiro é mostrar a verdadeira imagem económica e financeira da entidade. De facto, a informação financeira é útil quando é relevante e representa fielmente o que se deve representar, embora a utilidade dessa informação

⁷⁷ Notas às DF Consolidadas e Individuais (Portugal Telecom, 2011 e 2012).

⁷⁸ Vide relatórios e contas das empresas mencionadas referente ao ano de 2013, publicado em 2014, in www.cmvm.pt/.

melhore se for comparável, verificável, tempestiva e compreensível, segundo o disposto no §QC4 da EC do IASB⁷⁹.

Apesar do objectivo das normas ser a uniformização das práticas e dos métodos de trabalho no seio da contabilidade das empresas, estas últimas ainda permitem um certo grau de liberdade, uma dada flexibilidade quanto à representação dos seus resultados, e muitas vezes dificuldades em cumprir algumas exigências, desencadeando a ausência quase total de qualquer tipo de impacto das IFRS sobre os métodos de trabalho. As IFRS aplicam-se de forma diferente entre países, tendo em atenção as distintas realidades políticas, sociais, culturais e económicas como: (i) a dimensão das empresas; (ii) a estrutura da propriedade; (iii) o nível de exigência dos analistas; e (iv) a forma de financiamento.

A informação financeira sempre foi, é, e continuará a ser, influenciada por condições de ordem social, económica, política, legal, restrições e outras variáveis que se modificam no decurso do tempo, independentemente do normativo contabilístico utilizado para a preparação e elaboração das DF e também por questões de ordem ética dos intervenientes (Nobes *et al.*, 2012). Para Íñiguez Sánchez *et al.* (2013) a aplicação da normalização contabilística não elimina, por si só, tais diferenças. Também, Ball *et al.* (2003) argumentam que sem um reforço de conformidade política com as regras comuns, qualquer medida tomada em prol de uma maior comparabilidade será totalmente ineficaz.

Entende-se que as normas IFRS tiveram impacto significativo ao nível das empresas, tendo provocado progressos, apesar de se registarem algumas dificuldades, nomeadamente, a complexidade da interpretação do normativo. Acresce que as IFRS envolvem procedimentos complexos que interferem na análise dos especialistas. Realmente a análise é difícil de concretizar, assim como a obtenção de todas as informações necessárias à tomada de decisão, o que traduz dificuldade na comparação e transparência da informação, dada a diferente aplicação entre países. Todavia o IASB tem feito progressos significativos na melhoria da abrangência das IFRS, através dos esforços de convergência em conjunto com o FASB. Assim, constata-se que as IFRS tiveram um impacto positivo sobre os diferentes PCGA. Estão neste caso os capitais

⁷⁹ Vide www.iasplus.com/en/standards/other/framework, acedido em Junho de 2013.

próprios, aquilo que a empresa possui, a dívida líquida, que reflecte a posição devedora ou credora da empresa e o resultado apurado no período. De facto, de acordo com a literatura citada, as empresas que aplicaram as IFRS viram, de forma geral, os seus resultados e o endividamento líquido aumentarem e a estabilização dos seus capitais próprios. Como exemplo, menciona-se o caso dos Activos Intangíveis, como imagem de marca, carteira de clientes e qualidade do serviço, que deixaram de cumprir os critérios de reconhecimento e como tal foram anulados, por contrapartida de resultados transitados, porque deveriam ser tratados como gastos, diminuindo assim o capital próprio. No entanto, esta situação originou um aumento de resultados futuros.

Efectivamente, Molina Sánchez *et al.* (2010: 267) alertam que a EC é a ferramenta adequada para resolver os problemas de origem normativa, como é o caso das lacunas existentes. Para os autores é frequente a existência de uma variedade de interpretações, sendo necessário que o desenvolvimento de uma situação concreta exija a intervenção do critério do preparador e do auditor.

1.2.4 – O Processo de Convergência FASB/IASB

As DF são preparadas e apresentadas para uso externo por muitas empresas em todo o mundo. Ainda que as DF possam parecer semelhantes entre países distintos, há diferenças que têm origem numa multiplicidade de circunstâncias sociais, políticas, económicas e legais, para além do normativo utilizado como base. Essas diferenças estão relacionadas com o conteúdo, forma e o objectivo pretendido aquando do estabelecimento dos requisitos para que os utentes possam tomar decisões fundamentadas em informação adequada. Molina Sánchez *et al.* (2010: 265) relevam, também, que não é o nível de detalhe da regulamentação que diferencia os modelos contabilísticos, mas sim a forma como são justificadas as prescrições incorporadas nas normas, bem como a margem existente de flexibilidade para as aplicar. Para os autores a questão está na diferença entre a ideia de “*imagem fiel*” ou “*apresentação razoável*”⁸⁰.

Seguindo esta filosofia, o IASC e o FASB trabalharam juntos com o FEE na organização de uma conferência dos organismos reguladores nacionais, regionais e

⁸⁰ O IASB defende a existência de “*True and Fair View*” na apresentação das DF enquanto o FASB defende “*Fair Presentation*”.

internacionais, em Junho de 1991, com a finalidade de: (i) determinar os utentes, necessidades e objectivos de uma EC; (ii) trocar opiniões e experiências sobre a utilidade da EC; e (iii) avaliar a possibilidade de cooperação futura entre organismos nacionais, regionais e internacionais com o propósito de potenciar a internacionalização das normas contabilísticas.

Na conferência foram criadas as bases para três importantes avanços: (i) criação do G4+1⁸¹; (ii) discussão nas conferências recentes do IASC com os organismos reguladores de questões, tais como o impacto de factos futuros na definição e reconhecimento dos activos e passivos; e (iii) trabalho do FEE sobre as estruturas conceptuais explícitas e implícitas na Europa. Os membros do G4+1 têm como propósito a elaboração de normas de qualidade com a finalidade de apresentar informação útil aos utilizadores que pretendem concorrer aos mercados de capitais e partilham as seguintes opiniões: (i) as normas sobre a informação financeira devem basear-se numa EC; (ii) para ser membro do grupo é necessário aceitar uma EC similar à dos restantes membros; e (iii) a procura de soluções comuns a questões relacionadas com a informação financeira requer que os membros tenham vontade e possibilidade de empregar recursos para a solução num contexto de uma EC.

No entanto, e tendo em atenção a importância da questão política e económica das normas, nos últimos anos, os organismos normalizadores tiveram em atenção os potenciais impactos políticos e económicos das normas propostas e não apenas a apresentação razoável da informação. Assim, segundo Zeff (1987: 28) a maior parte dos autores consideram que a controvérsia centra-se mais nos valores constantes nas DF, como o valor do resultado e dos ganhos por acção, que determinam o comportamento dos decisores, do que nas explicações qualitativas contidas no Anexo.

O FASB e o IASB concentraram os seus esforços no sentido de harmonizarem o cálculo, apresentação e divulgação dos resultados por acção, considerando que os mesmos se tornaram num dos indicadores mais utilizados no mercado de capitais. Apesar daqueles apresentarem algumas limitações devido, essencialmente, à

⁸¹ Os membros iniciais do grupo foram os organismos reguladores da Austrália, Canadá, Reino Unido e EUA (G4) com o IASC (+1). Aos membros iniciais juntou-se de seguida também a Nova Zelândia. Mais tarde constituiu-se um grupo de organismos reguladores conhecido por E5+2, formado por cinco países europeus representados no conselho do IASC (França, Alemanha, Holanda, Federação Nórdica e o Reino Unido) mais a CE e o FEE.

determinação e consideração do resultado do período, os dois organismos concordaram que a existência de uma fixação consistente do denominador implicava uma melhoria significativa no relato financeiro internacional (Alves, 2006: 37).

Assim, em Outubro de 1993, o IASB emitiu, pela primeira vez, para comentário um *Draft Statement of Principles* intitulado “*Earnings per Share*”, sendo o seu principal objectivo o de iniciar uma abordagem comum para determinar, apresentar e divulgar os resultados por acção que permitisse uma comparação global (Epstein *et al.*, 1999). A aprovação do *Statement of Principles* ocorreu em Julho de 1994 e, no período de Novembro de 1995 a Janeiro de 1996, o ED 52 – *Earnings per Share* foi emitido para discussão pública (Thompson, 1997). Posteriormente, foi aprovada em Janeiro de 1997 e publicada em Fevereiro a *International Accounting Standard* n.º 33 – *Earnings per Share* (IAS 33). Contudo, como parte do projecto intitulado *Improvements to International Accounting Standards*, o IASB emitiu em Maio de 2002, para comentário público, o ED *of revised IAS 33*. Finalmente, em Dezembro de 2003, emitiu a IAS 33 revista substituindo a anterior.

Barth *et al.* (1994) e Thompson (1997) referem que também o FASB incluiu um projecto sobre resultados por acções, na sua agenda em Março de 1994, procurando cooperar com o projecto similar do IASB, de forma a simplificar o cálculo e apresentação dos resultados por acção implícitos na *APB Opinion 15* com o objectivo de obter a comparabilidade internacional. Em Janeiro de 1996, o FASB emitiu um ED intitulado “*Earnings per Share and Disclosure of Information About Capital Structure*”. A primeira parte do ED propunha o cômputo, apresentação e divulgação dos resultados por acção para as empresas com acções ordinárias publicamente negociadas ou potenciais acções e era muito idêntica ao ED do IASB, enquanto a segunda parte do ED propunha a divulgação sobre a estrutura de capital aplicável para todas as empresas. Mais tarde, o FASB decidiu emitir as duas partes do ED em *Statements* separadas devido às diferenças de âmbito sobre as empresas às quais seriam aplicadas. Em Fevereiro de 1997, o FASB emitiu a SFAS 128 – *Earnings per Share*, substituindo a *APB Opinion 15* (Alves, 2006: 36).

Também, o FASB iniciou, em Outubro de 2002, um projecto conjunto no sentido de aumentar a comparabilidade das normas dos dois organismos, entre as quais

a que prescreve as regras para a determinação, apresentação e divulgação dos resultados por acção, tendo emitido, em Dezembro de 2003, um ED – *Earnings per Share an Amendment of FASB Statement* n.º 128. Em 2005, o FASB emitiu um ED (*Revised*) – *Earnings per Share an Amendment of FASB Statement* n.º 128, que contempla no seu global todas as propostas de alterações à SFAS 128, para além das propostas no ED emitido em Dezembro de 2003.

A título de exemplo de práticas contabilísticas divergentes, revela-se que no encontro em 1999 entre o FASB e o IASC se produziu um acordo normativo relativo aos dividendos a pagar, cujo registo tanto seria reconhecido no “*Passivo*” como no “*Capital Próprio*”, provocando distorções na definição da posição financeira e no cálculo e análise do rácio de solvabilidade e endividamento. Assim, o impacto da política contabilística a seguir determinava variação da tomada de decisão, com base na informação disponibilizada.

Os pagamentos com base em acções faziam parte de um projecto controverso, porque as multinacionais europeias não queriam ser colocadas em desvantagem competitiva face a empresas que não tinham que reconhecer como gasto as opções sobre acções, segundo os US GAAP. Apesar desta controvérsia, o IASB conseguiu emitir a IFRS 2⁸², em Fevereiro de 2004. Esta norma requeria que o gasto fosse apresentado na demonstração dos resultados e, desta forma, estava em sintonia com o ED do FASB emitida em 1993 (a solução preferida do FASB), mas não tendo o FASB conseguido incorporar na SFAS 123, em 1995, tal solução devido à intensa oposição política. Em 2002, pouco tempo após o IASB ter iniciado este projecto, o FASB retomou este assunto. Embora a contabilização das opções sobre acções concedidas a empregados permanecessem em acérrima discussão nos EUA, com os membros do Congresso ameaçando frustrar as intenções do FASB. Mesmo assim, o FASB, explorou o precedente do IASB e emitiu a SFAS 123R, a qual estava alinhada com a IFRS 2, requerendo que as opções sobre acções fossem contabilizadas como gasto.

Uma das prioridades do IASB, no período de 2001-2002, consistiu no início de um processo de convergência mútua com o FASB, de forma que os dois conjuntos de normas estivessem próximo de serem compatíveis e a SEC estivesse em condições de

⁸² CNC – Comissão de Normalização Contabilística, *vide* www.cnc.min-financas.pt/, acedido em Junho de 2010.

eliminar a reconciliação obrigatória para os emitentes privados estrangeiros que adoptassem as IFRS. Tal como foi contemplado pela liderança do antigo IASC, desde 1987, a possibilidade da SEC eventualmente eliminar a obrigatoriedade da reconciliação estava na mente da liderança do IASB. Seguindo a linha de pensamento, o *Board* do IASB decidiu, em 2001, numa ambiciosa agenda de projectos, incluindo tratamentos de pagamentos com base em acções, concentrações empresariais, contratos de seguros, relato do desempenho e melhoramentos à IAS 39. Uma outra prioridade do *Board* consistiu na melhoria de outras normas herdadas do IASC para contemplar as múltiplas questões levantadas pelo grupo de trabalho do IOSCO, cujas recomendações à Comissão Técnica, conduziram ao endosso pelo IOSCO em 2000.

Deste modo, o FASB e o IASC estão empenhados no estreitamento dessas diferenças ao procurarem harmonizar as regulamentações e a EC através do processo de convergência. O objectivo é atingir melhor qualidade das DF que sejam preparadas, elaboradas e divulgadas com o propósito de proporcionar informação útil na formação de juízos e tomada de decisões económicas mais elucidadas, porque fazem parte dos objectivos essenciais a protecção dos interesses dos investidores e a comparabilidade da informação disponível. Por sua vez, a SEC encorajou ambos os *Boards* a diminuírem as diferenças entre as suas normas e quando *Robert Herz* se retirou do IASB, em Junho de 2002, para ser o presidente do FASB, proporcionou-se a oportunidade para a solidificação dessa relação. Em Outubro de 2002, na sequência da primeira reunião conjunta formal entre os dois *Boards*, o IASB e o FASB emitiram um Memorando de entendimento conhecido como “*The Norwalk Agreement*”, o qual confirmava o compromisso, assumido por ambos os *Boards*, com a convergência das actuais normas de relato financeiro no intuito de se tornarem totalmente compatíveis, tão rápido quanto praticável, prometendo progressos em projectos de curto prazo não especificados que podiam ser finalizados nos anos mais próximos, bem como a coordenação do seu trabalho futuro nos programas de longo prazo (Zeff, 2012).

Neste âmbito, o FASB e o IASB voltaram a reunir, em Londres, em Outubro de 2004 e deram início a um projecto conjunto no sentido de desenvolver uma EC única e convergente que melhorasse a EC existente, considerando que ambos os organismos

dependem das suas estruturas conceptuais para a orientação das suas deliberações de definição normativa, que divulgaram numa declaração conjunta onde:

- ✓ Reafirmavam o compromisso para uma melhoria de apresentação de um *International Financial Reporting Standards (IFRS)* e de *Generally Accepted Accounting Principles in United States (US GAAP)* e a sua convergência.

A finalidade de tal declaração é a emissão de melhorias globais promovendo a comparabilidade internacional das informações financeiras sobre instrumentos financeiros, pelo que segundo Kaminski *et al.* (2011: 16) o resultado é uma nova e melhorada EC que será a base para o desenvolvimento de normas apoiadas em princípios internamente consistentes e convergentes internacionalmente.

Cea García (2005: 23) considera que a convergência peca por tardia. Este autor considera que os modelos de regulação contabilística são de alta qualidade, tendo em atenção a racionalidade económico-financeira dos factos, embora as normas e as interpretações não sejam intrinsecamente coerentes com a EC promulgada. Um exemplo é o facto da possibilidade de aceitação de múltiplas soluções contabilísticas e por vezes contraditórias para tratar um mesmo facto.

Também a publicação do Acordo *Norwalk* motivou o trabalho conjunto, entre o IASB e o FASB, com o intuito de produzirem um único conjunto de normas contabilísticas, do qual resultou um novo Memorando de Entendimento conhecido por “*Memorandum of Understanding – MoU*”, publicado em Fevereiro de 2006, de forma a traçar a sua evolução futura na mútua convergência de um notável grupo de normas. Este MoU foi actualizado em 2008 e definiu um objectivo de finalização em 2011, para a primeira parte, pelo que em 2009 os dois *Boards* anunciaram publicamente o progresso da missão para a sua concretização (Zeff, 2012). O projecto será realizado em oito fases: Fase A – Objectivos e características qualitativas; Fase B – Definições dos elementos, reconhecimento e desreconhecimento; Fase C – Avaliação; Fase D – Conceito de entidade que relata; Fase E – Limites dos relatórios financeiros, apresentação e divulgação; Fase F – Objectivo e *status* da estrutura; Fase G – aplicação da estrutura para entidades sem fins lucrativos; e Fase H – Questões restantes. Contudo, neste momento apenas estão accionadas as quatro primeiras fases.

Deste modo, ambos os organismos iniciaram o projecto de revisão das suas estruturas conceptuais, estudando um enquadramento comum e uma síntese que deve fornecer um padrão e uma base consistente e coerente para o desenvolvimento de normas contabilísticas e de relato financeiro. Além disso, este quadro conceptual tem como objectivo auxiliar os: (i) utilizadores a compreender melhor as informações apresentadas nas DF; (ii) preparadores a aplicar as normas; e (iii) auditores a formar as suas opiniões.

Para Alex Milburn, citado em Cairns (2000: 40) é essencial uma EC devidamente desenvolvida, que estabeleça de maneira lógica os laços entre a moderna teoria económica baseada no capital com princípios contabilísticos reconhecidos e que faça uma avaliação que apresente os fundamentos para satisfazer potenciais conflitos entre os interesses dos utilizadores nacionais e internacionais.

No entanto, Bullen *et al.* (2005) referem a presença de um aspecto da EC onde é improvável a existência de mudança e que se relaciona com a estrutura básica dos conceitos. As estruturas estão organizadas de forma semelhante, iniciando pelos: (i) objectivos e definição das características qualitativas da informação financeira; (ii) elementos das DF, incluindo activos, passivos, capital, rendimentos e gastos; (iii) critérios para o reconhecimento dos elementos integrantes das DF; (iv) atributos e juízos na mensuração de activos e passivos reconhecidos; e (v) apresentação nas DF, divulgação em notas e outras formas de informação financeira. O FASB apresenta os seus conceitos numa série de documentos separados enquanto o IASB segue a mesma estrutura, mas apenas num único documento.

O propósito fundamental dos MoU é remover diferenças destacando o caso relativo à consolidação em que o IASB emitiu a IFRS 3 e o FASB emitiu a SFAS 141R e outras actividades que se encontram em curso e com documentos intercalares já publicados como é o caso da EC. Durante o período de 2006-2011, a SEC impulsionou por duas vezes o estabelecimento das IFRS nos mercados de capitais dos EUA e o AICPA deu ao IASB um voto de confiança. Contudo, esses desenvolvimentos foram seguidos em 2008 pelas desconfianças instaladas e provocadas pela recente crise económica e financeira (Zeff, 2012).

Uma situação a apontar durante o processo de convergência relaciona-se com a crise económica e financeira, sendo um dos assuntos que tem preocupado ambos os organismos e tem provocado um conflito emergente entre o objectivo confesso de fornecer informação de alta qualidade, transparente e de confiança aos investidores no mercado de capitais – ao serviço dos reguladores desse mercado – e o forte desejo das entidades financeiras e seus reguladores que as normas do IASB projectem uma imagem de estabilidade financeira e não resultem em crises de crédito, reduzindo o capital dos financiadores numa época de queda de preços dos títulos, considerando que a recente crise global dos mercados é enquadrada nas perturbações de “terceira geração”, porque associa a crise do sistema financeiro, da banca e das finanças públicas, o que interfere com o financiamento das empresas e com o desenvolvimento da economia nacional e internacional.

Em 2009, a SEC apresentou sugestões para que um processo chamado “endorsement”, o qual é essencialmente uma convergência gradual com as IFRS a ser conduzido pelo FASB, fosse um possível curso de acção. No entanto, deve-se destacar o papel da SEC que tem vindo a trabalhar em total consonância com o FASB, o que credibiliza e reforça o papel deste organismo, enquanto entidade regulatória.

Actualmente está a ser desenvolvida uma EC, conjuntamente entre o FASB e o IASB, que representa um ponto de significativo interesse no contexto de aprofundamento do movimento de harmonização contabilística e de relato financeiro internacional, embora o FASB enfoque o relato financeiro enquanto o IASB se concentra nas DF. Contudo, os *Boards* concluíram que o objectivo deve ser suficientemente amplo para incluir informação financeira para além das DF, apesar de ter sido adiado para fase posterior (Fase E) os limites dos relatórios financeiros e o tipo específico de informação a divulgar, como por exemplo as notas explicativas (Kaminski *et al.*, 2011: 17).

Benston *et al.* (2007) referem que a nova EC dá uma abordagem que enfatiza mais o Balanço e o investimento em acções próprias. Os autores criticam o novo quadro por considerarem: (i) muito focado na contabilidade e negligenciar o papel da gestão; (ii) por se basear em valores de mercado que, normalmente, não se fundamentam em transacções de mercado reais e relevantes e daí resultar alguma falta de confiança; (iii)

os modelos conservadores são necessários para produzir números de contabilidade neutros; e (iv) as normas não devem basear-se somente em conceitos, como por exemplo a relevância, porque é demasiado amplo para ser útil ao determinar um padrão específico. Nestes termos as normas não devem basear-se somente numa EC.

Convém recordar que a EC do IASB foi herdada do IASC e, por sua vez, foi inspirada na EC do FASB, surgida em 1970. A comparação das duas Estruturas evidencia isso mesmo, embora existam divergências relevantes entre elas, como a maior generalidade imputada à EC-IASB, o que provoca efeitos quanto à interpretação e aplicação dos conceitos e critérios base, na preparação e elaboração das DF e consequentemente na representação da situação financeira, Resultados e Capitais Próprios, tal como configura o exemplo referido sobre a *GlaxoSmithKline*.

No entanto, o trabalho a desenvolver pelos dois organismos no sentido da obtenção de uma convergência da EC concorre para a harmonização das normas de contabilidade e naturalmente para a estabilidade e reforço da transparência da informação a disponibilizar aos diferentes utilizadores. Para Tua Pereda (2000a: 7) está universalmente aceite no âmbito da regulamentação contabilística a ideia de que a harmonização não é apenas uma questão de convergência das normas, mas uma aproximação dos conceitos subjacentes à prática contabilística no ambiente em que se insere. Assim, a convergência proposta pelos dois organismos tem como objectivo a redução das diferenças de tratamento relacionadas com o reconhecimento de activos e de passivos aplicando US GAAP ou IFRS, o que inevitavelmente tem repercussões a nível de divulgação dos resultados obtidos, posição financeira e desempenho. A finalidade declarada pelo FASB de fortalecer as normas do tipo “*princípios de base*” tem motivado recentemente a aproximação ao IASB (Bullen *et al.*, 2005).

Quanto à estratégia implementada para obter a convergência entre os dois normativos existe o compromisso de publicar as propostas e proporcionar às partes interessadas a oportunidade de comparar e avaliar os seus méritos. Salienta-se, ainda, que os dois organismos estabeleceram um painel consultivo de peritos para ajudar a identificar e resolver os aspectos operacionais dos respectivos modelos. A convergência da EC desenvolvida conjuntamente representa um capítulo de significativo interesse no contexto de aprofundamento do movimento de harmonização internacional.

Consequentemente, o estudo do seu alcance e conteúdo reveste-se de importância tanto para os profissionais como para os utilizadores da informação contida no relato financeiro. Sobre este tema, Meeks *et al.* (2009) analisaram em que medida a regulamentação contabilística será melhor conseguida através de um único normativo mundial ou por via de diferentes sistemas concorrenciais. Contudo, a evidência empírica obtida pelos autores permite concluir que os benefícios de uma harmonização global se fazem sentir apenas nas pequenas economias.

Como referido, o FASB e o IASB, têm analisado e estudado as suas respectivas estruturas conceptuais, com a finalidade de as actualizar ou aperfeiçoar, de modo a produzir uma nova EC comum que possa ser utilizada no desenvolvimento futuro das normas de contabilidade e de relato financeiro. Trata-se de um projecto verdadeiramente internacional, porquanto nele opera uma única comissão de trabalho, integrando membros de ambas as organizações, sendo que as deliberações são tomadas em simultâneo, quer pelo FASB, quer pelo IASB.

Porém, quando em Outubro de 2008, a crise económica e financeira invadiu os mercados, os preços dos títulos caíram durante o terceiro trimestre e os bancos que tinham classificado os seus investimentos como “*para negociação*” desesperavam com a possibilidade de registarem massivas perdas não realizadas nos seus resultados trimestrais. Embora não fosse possível nas IFRS a reclassificação dos investimentos numa carteira para negociação, essa reconciliação era possível de acordo com os US GAAP, mas somente em extremas e raríssimas circunstâncias (Zeff, 2012). Neste sentido, os bancos europeus queixaram-se de que existia uma desvantagem competitiva relativamente aos que adoptavam os US GAAP e pressionaram o IASB a permitir que quem adoptasse as IFRS, tivesse a possibilidade de reclassificar os seus investimentos de “*detidos para negociação*” para “*detidos até à maturidade*”. Quando os títulos são classificados como “*detidos até à maturidade*” não são reconhecidos ganhos ou perdas não realizados directamente a resultados, a menos que exista uma perda por imparidade.

A CE notificou o IASB de que deveria emitir imediatamente uma norma, sem os trâmites habituais, para autorizar essa reclassificação. De outra forma, a Comissão iria tomar medidas não especificadas, que conduziriam à perda do IASB como organismo emissor de normas de contabilidade para a UE. O assunto era urgente, obrigando o

IASB a aprovar essa alteração com efeitos retroactivos, conforme requerido pela Comissão a 1 de Julho de 2008, quando os valores de mercado dos títulos não estavam abaixo, ou pelo menos não muito abaixo do seu valor nos livros, valor escriturado. Por discordância, o Presidente *Tweedie* esteve prestes a demitir-se. No entanto, o IASB estipulou um requisito de divulgação impondo aos bancos que efectuassem a reclassificação, revelando qual teria sido o seu resultado na ausência dessa reclassificação (Zeff, 2012). A CE endossou a norma dois dias depois, e o *Deutsche Bank* foi um dos primeiros a aproveitar-se desta possibilidade e foi obrigado a divulgar que o seu lucro antes de impostos de 93 milhões de euros para o terceiro trimestre seria um prejuízo de 732 milhões de euros sem a reclassificação (Zeff, 2012).

O relatório do *Financial Crisis Advisory Group* (FCAG), emitido em Julho de 2009, constituído por membros do IASB e FASB, com o propósito de aconselhar sobre as alterações a incluir no normativo contabilístico, evidenciou debilidades que afectam a credibilidade do relato e por consequência do sistema financeiro e apresentam recomendações no que diz respeito a fraquezas para a obtenção de um relato financeiro eficaz como por exemplo: (i) dificuldade de uso do “*justo valor*” em mercados sem liquidez; (ii) atraso no reconhecimento de perdas nos instrumentos financeiros emitidos pelas instituições financeiras; (iii) grande complexidade do normativo contabilístico sobre instrumentos financeiros; e (iv) problema dos riscos relatados no anexo em que é aconselhada a revisão do normativo sobre instrumentos financeiros, visando a sua melhoria e simplificação, procurar alternativas ao modelo das perdas incorridas, como o caso das perdas esperadas e o do “*justo valor*” e avançar no processo de convergência que envolve a consolidação das contas, desreconhecimento e divulgação de riscos e incertezas.

Não obstante, considera-se que as normas IFRS permitiram um progresso relativo no que concerne a uma harmonização da elaboração e apresentação das contas, visto facilitar aos utilizadores a possibilidade de comparar as DF entre países. Porém, este aspecto positivo é atenuado pela falta de controlo de aplicação das IFRS e sobretudo o número insuficiente de empresas que as adoptam, alterando assim a qualidade da informação financeira, mas sobretudo a confiança no mercado de capitais. Um outro problema prende-se com a dificuldade na aplicação das normas por serem

demasiado complexas ao basearem-se em princípios, pelo que as entidades têm vindo a solicitar mais esclarecimentos para a elaboração e apresentação da informação.

Schipper (2003) e Benston *et al.* (2006) referem que o facto das normas se basearem em princípios constitui um elevado risco de abertura de processos judiciais, o que tem vindo a ocorrer nos EUA. A este propósito, os preparadores da informação alertam para a necessidade de aplicação de regras a fim de se protegerem de críticas e acções judiciais e, também, reduzir as oportunidades dos administradores executivos serem levados a utilizar práticas de manuseamento da informação, justificadas na interpretação. Assim o FASB e o IASB terão de discutir e analisar a forma de tornar as normas mais acessíveis, matéria que faz parte da agenda dos dois organismos.

Sir David Tweedie considera que as normas baseadas em princípios são superiores às regras baseadas em padrões, porque as regras actuais criaram oportunidades na prática de gestão dos resultados. Assim que uma regra é criada aparece imediatamente um argumento que visa a criação de um limite para que os especialistas a contornem. Uma das razões pelas quais os US GAAP são tão densos relaciona-se com a orientação criada para eliminar práticas inconsistentes que foram evoluindo com a experiência (Rees, 2012). Sutton (2011) estima que a EC do FASB/IASB estabelece os princípios orientadores, identifica os utilizadores e define explicitamente os objectivos da informação, as suas qualidades, elementos e regras de reconhecimento e mensuração, embora o principal propósito do relato financeiro seja o de obter a eficiência e a estabilidade do mercado de capitais.

Uma outra situação a apontar relacionada com divergências de tratamento contabilístico, relaciona-se, por exemplo com as imparidades. Penner *et al.* (2013) investigaram as diferenças, entre a aplicação de US GAAP e IFRS, nos padrões de imparidade de activos para a redução do valor recuperável dos activos na indústria naval e correspondente impacto sobre os rácios de análise das DF. O estudo fornece evidências de que o retorno sobre os activos e o índice de rotatividade divergem significativamente como resultado da diferença entre os dois normativos, o que impede a comparabilidade da informação.

Quanto à informação disponível no *site* do FASB o acervo informativo é mais amplo do que o que acontece no *site* do IASB, por exemplo estão disponíveis todas as SFAS e podem ser consultadas livremente pelos interessados.

Pese o interesse omnipresente no normativo contabilístico, a verdade é que o significado atribuído à confiança depositada nas normas difere a nível internacional. Assim, os reguladores e órgãos emissores devem obter um consenso para a consecução de uma harmonização internacional.

1.2.5 – As Características Qualitativas da Informação Financeira

O sistema de informação contabilística suportado por metodologias, princípios e pressupostos universalmente aceites, ao constituir a única base capaz de proporcionar informação financeira útil, de alta qualidade, estruturada e fiável, deve assentar em regras, princípios e políticas contabilísticas divulgadas e usadas de modo claro, consistente, compreensível e responsável, que reflectam de forma apropriada a realidade económica e financeira das empresas, com vista ao fim último, a *imagem fiel*, para a formação de juízos e tomada de decisões económicas adequadas.

Em condições normais a *imagem fiel* é o corolário da aplicação dos princípios e padrões estabelecidos normativamente, mas sob um ponto de vista mais amplo e geral, pelo que exige uma aproximação da realidade económica empresarial, com independência para que a norma seja o alvo adequado a tal fim (Anjos, 2011: 128). Contudo, a *imagem fiel* dispõe de carácter derogatório, sendo o pilar do critério profissional (Bennett *et al.*, 2006: 201). Num estudo realizado pelo FEE, no ano de 1989, a aplicação derogatória da *imagem fiel* só alcançou 10 empresas europeias, num total de 400 empresas analisadas (Molina Sánchez *et al.*, 2010: 265). Segundo, Van Hulle *et al.* (1993: 102-103) a maioria obedeciam a tratamentos permitidos na legislação. Contudo, Livne *et al.* (2009) observaram que as empresas que recorreram à aplicação do carácter derogatório da *imagem fiel* apresentavam níveis de endividamento mais elevados, piores rendibilidades e um relato mais opaco, face a outras do mesmo sector e de idêntica dimensão.

A verdade é que, em todas as situações, as decisões são influenciadas pela informação disponível. Então se esta influencia as decisões – a tempestividade, a relevância⁸³, a fiabilidade, a comparabilidade e a transparência – são essenciais, para a formulação de juízos adequados. Porém, a validade depende da credibilidade da fonte e da capacidade para verificar a sua exactidão, mas é do interesse internacional a existência de informação de qualidade apresentada com responsabilidade e profissionalismo (Benston *et al.*, 2006). De facto, é fundamental que, na preparação e elaboração da informação contabilística, se tenha em atenção a verificação de determinadas características qualitativas⁸⁴, consideradas como os atributos que a informação financeira veiculada nas DF deve conter e as que são indispensáveis para garantir a produção e a divulgação de informações financeiras úteis à tomada de decisões adequadas (FASB, IASB, SNC e AECA).

Com efeito o §24 da EC (SNC, 2014) refere que as características qualitativas são os atributos que tornam a informação proporcionada nas DF útil aos utentes. Para garantir a credibilidade, os organismos de normalização contabilística têm prescrito um aumento do grau de exigência na verificação dessas características de forma que a informação financeira apresente maior qualidade. Então, elas identificam os atributos da informação que provavelmente são mais úteis aos investidores, financiadores e outros credores, potenciais e efectivos, para tomarem decisões sobre a entidade com base nas informações constantes nas suas DF. Primordialmente, ajudam a contribuir para uma maior eficiência no processo de definição, proporcionando uma ferramenta básica e uma terminologia comum na preparação e elaboração da informação e de um quadro de referência, com o propósito de aumentar a compreensibilidade e reduzir a pressão na selecção das normas de contabilidade. Além disso, proporciona uma melhor visão para ajudar os: (i) utilizadores a compreenderem melhor as informações apresentadas nas DF; (ii) preparadores das DF na aplicação das normas de contabilidade e a lidarem com temas sobre os quais existe matéria ainda não desenvolvida nas normas; e (iii) auditores a formarem opiniões.

⁸³ A relevância da informação está relacionada com a pertinência.

⁸⁴ Também consideradas com requisitos da informação financeira (AECA, 2012: 34).

A principal razão para a imposição dos requisitos da informação financeira surge da separação entre a função do processamento da informação e a adopção das decisões relativas à gestão económica. De facto, os responsáveis pela adopção das decisões e os utilizadores devem exigir determinadas garantias quanto à elaboração das DF, como premissa necessária para um aproveitamento eficaz da informação aí contida (AECA, 2012: 34).

A SFAC 8 (FASB, 2010) sugere o processo pelo qual se deve analisar a aplicação das características qualitativas para que a informação seja útil. Normalmente, o método mais eficiente e eficaz para a aplicação é descrito, em três fases, sujeito aos efeitos de destacar as características e limitações de custos, que não estão considerados neste exemplo: (i) identificar um fenómeno económico com potencial para ser útil aos utilizadores da entidade que relata; (ii) assimilar o tipo de informação sobre o fenómeno que seria mais relevante se estivesse disponível e que possa ser fielmente representado; e (iii) determinar se a informação está disponível e se é fielmente representada. Se for o caso, o processo de satisfazer os requisitos fundamentais termina neste ponto. Caso contrário, o processo é sucessivamente repetido com o próximo tipo de informação mais relevante.

Os requisitos da informação financeira útil, discutidos neste ponto, identificam as modalidades de informação que tendem a ser mais profícuas para os actuais ou potenciais investidores, financiadores, outros credores e interessados na tomada de decisões, com base na informação incluída. Para Costa *et al.* (2013: 156) a aplicação das principais características e das normas contabilísticas apropriadas resulta, normalmente, em DF que apresentam uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira, dos resultados e dos fluxos de caixa de uma empresa. A propósito dos resultados de uma entidade, assinala-se como exemplo, para a obtenção da *imagem fiel*, a inclusão na Demonstração dos Resultados, que tem por objectivo proporcionar aos utilizadores a capacidade de avaliarem o desempenho económico durante um determinado período contabilístico, elaborada na óptica por naturezas ou por funções: (i) todos os ganhos gerados nesse mesmo período, assim como todos os gastos suportados para a obtenção dos ganhos, ou se provocaram diferimentos ou acréscimos na facturação; (ii) os gastos

suportados com os activos não correntes⁸⁵, critérios para a selecção de métodos de depreciação e atribuição da vida útil; (iii) os imobilizados produzidos pela própria entidade e critérios de mensuração; (iv) o método de avaliação de todos os inventários e se estão totalmente avaliados; (v) os critérios utilizados no cálculo dos saldos considerados como dívidas de cobrança duvidosa, assim como no cálculo do imposto a pagar e se consideram devidamente as diferenças temporais e, também o caso relativo ao tratamento das diferenças cambiais; (vi) se os critérios de valorização se mantêm uniformes de um período para outro; (vii) se o custo das vendas responde realmente ao cômputo dos inventários e de todas as compras efectivamente realizadas no exercício; (viii) se se criaram as imparidades pertinentes relativas ao risco associado à realização dos activos em unidades monetárias, assim como as provisões para fazer face às incertezas e riscos de actividade; e (ix) se no tratamento das estimativas se recorreu a critérios cautelosos ou se pelo contrário se existiram reflexões optimistas.

Bonsón Ponte *et al.* (2001: 10) consideram que as características básicas da informação são a relevância e a fiabilidade, não descurando a consideração de outros requisitos associados e referem que entre as características qualitativas relacionadas com a relevância estão presentes: (i) o carácter completo da informação; (ii) a identificabilidade; (iii) a transparência; (iv) a comparabilidade; e (v) a substância sobre a forma, embora algumas das características também estejam relacionadas com a fiabilidade. Entre os requisitos da informação associados à fiabilidade confronta-se a: (i) objectividade; (ii) imparcialidade; (iii) verificabilidade; (iv) prudência; e (v) representação fiel.

A objectividade da informação contabilística significa que a elaboração e apresentação das DF devem estar isentas de critérios subjectivos e de interesses por parte dos responsáveis no processo, e que a informação deve chegar ao público isenta de opiniões, desejos, benefícios ou conveniências da própria entidade informante. Neste sentido deve alcançar-se a objectividade através da fixação de regras e de princípios por parte de um organismo emissor independente, competente e neutro que defina com a máxima precisão e detalhe uma estrutura completa de princípios e de normas

⁸⁵ Caso das Depreciações do Período para os Activos Fixos Tangíveis.

contabilísticas de utilização imperativa para as empresas, na preparação e apresentação das DF, a fim de que a fiabilidade seja de aplicação efectiva nessa estrutura.

Porém, Tua Pereda (1988: 920) refere que se passou da fase da importância dos “*critérios de verificabilidade e objectividade para o critério de relevância*” cuja evolução da *verdade* à procura do conhecimento da riqueza positiva ou negativa da entidade, ou da procura de um resultado económico, se faz de uma forma abstracta, sem levar em consideração o destinatário da informação.

Por outro lado, Cea García (2005: 52-54) defende que as características são, em primeiro lugar, a fiabilidade e a sua credibilidade, as quais se vinculam necessariamente à preparação, elaboração e divulgação de informação objectiva que garanta imparcialidade, razão pela qual a mesma tem de ajustar-se aos princípios de uma regulamentação contabilística independente e tem de ser verificada por especialistas. Embora, os autores considerem que a fiabilidade e a comparabilidade são, em sentido puro, as características autenticamente genuínas e indispensáveis para um modelo de informação pública sobre a actividade empresarial, que toma como axioma a informação financeira como instrumento útil, na qual se fundamentam os utilizadores e potenciais interessados, para a tomada de decisões económicas adequadas.

Para que seja útil, a informação tem de representar fenómenos relevantes e de forma fiel a situação financeira e económica da entidade a relatar, bem como os efeitos das transacções e outras situações que possam de alguma forma influenciar a formação de juízos e a tomada de decisão dos diferentes utilizadores. Neste âmbito, uma representação fiel deve conter três características: (i) completa; (ii) neutra; e (iii) real e isenta de quaisquer erros.

Uma representação completa abrange toda a informação de que um utilizador necessita para compreender o fenómeno que está a ser representado, incluindo todas as descrições e explicações necessárias. Assim, uma representação completa de um grupo de activos incorpora, no mínimo, uma descrição da natureza do activo, uma representação numérica de todos os activos, e uma descrição numérica da representação, vulgarmente: (i) custo original; (ii) custo ajustado; ou (iii) “*justo valor*”. Para alguns itens, uma representação completa considera, também, explicações de factos

significativos relacionados com a qualidade e natureza, aspectos e circunstâncias que os possam afectar naqueles parâmetros e determinar a sua representação numérica.

Efectivamente, dever-se-á supor que todos os dados pertinentes e informações necessárias são divulgados de forma a facilitar o processo para ajuizar e tomar as decisões. Contudo, é evidente que a informação exposta aos utilizadores externos é bastante incompleta, porque basicamente recolhe informação de carácter financeiro e muito quantitativo, omitindo aspectos não financeiros e qualitativos indispensáveis à adopção de determinadas deliberações (Bonsón Ponte *et al.*, 2001: 11). Como exemplo, indica-se a divulgação da informação referente aos riscos assumidos pela entidade em análise e incertezas advenientes pelo ambiente onde está inserida e que potencialmente afecta as decisões, caso do Banco Português de Negócios (BPN) que apenas relatou informação genérica e vaga, omitindo informação útil e relevante quanto a relações negociais com outras entidades, veja-se IAS 24 – Divulgações de Partes Relacionadas.

O Relatório da Gestão do BPN⁸⁶, referente aos exercícios económicos dos anos de 2006 e de 2007, relatava no ponto relativo à gestão do risco que *“O actual desenvolvimento, dinamismo e complexidade dos mercados financeiros, associado às exigências do novo Acordo de Basileia II, requerem que todas as Instituições Financeiras, nomeadamente os Bancos, estejam dotados de mecanismos que lhes permitam de forma eficaz e em tempo útil, medir, monitorizar e controlar os riscos resultantes, quer da sua actividade de banca tradicional, quer da actividade inerente às suas carteiras de negociação. Neste âmbito, o BPN tem vindo a implementar, no decorrer dos últimos anos, uma estrutura organizacional que transporta o grau de controlo e gestão dos riscos de mercado para níveis adequados à sua realidade e exigências. Partindo do CA a definição das políticas globais de risco e seus objectivos, chegou-se a uma estrutura onde a segregação de funções e os controlos interagem, resultando no que podemos considerar um modelo moderno e adequado à evolução que pretendemos do nosso Banco nestes domínios. A definição das políticas e objectivos globais de risco são da competência do CA. A sua implementação é realizada através de uma estrutura organizacional, que prima pela segregação de funções em órgãos de supervisão interna, de reporte e de gestão”*.

⁸⁶ Relatório e Contas Anuais (BPN, 2006 e 2007).

Do exposto resulta concluir que a informação prestada não era de confiança, completa e neutra, encontrando-se imbuída de falta de objectividade, pois omitia informação relativa à quantificação e classificação dos riscos e incertezas do negócio, apresentando um relato opaco referente à assumpção do risco de actividade, violando o instituído nos normativos contabilísticos e legislação societária. Com efeito, é necessário que a informação contabilística permita aos utilizadores acreditarem na veracidade e fiabilidade da informação publicada. Os critérios que constituem os componentes do conceito de fiabilidade são essencialmente: (i) representação fidedigna; (ii) neutralidade; e (iii) verificabilidade.

- i. Representação fidedigna é a correspondência ou a concordância entre a medida ou a descrição e os fenómenos que se pressupõem representar em contabilidade. Os fenómenos são os recursos e as obrigações económicas da empresa, bem como as transacções e acontecimentos que modificam os recursos e as obrigações;
- ii. Neutralidade, quando não conduz a dados tendenciosos e a resultados predeterminados. A representação neutra faz uma selecção e apresentação da informação financeira sem distorções e não é condicionada, influenciada, enfatizada ou desvalorizada, nem manipulada de qualquer outra forma, com vista a aumentar a probabilidade da mesma ser considerada favorável ou desfavorável pelos utilizadores. A informação neutra não significa informação sem objectivo ou sem influência no comportamento; e
- iii. Verificabilidade, na medida em que assenta sobre os dados comprovativos e sobre as avaliações cujos métodos são divulgados na própria informação, embora possa ser de forma directa ou indirecta. Na forma directa confere-se a contagem do dinheiro em notas e moedas nacionais. Mas, de forma indirecta, significa examinar os dados de um modelo, fórmula ou outra técnica e fazer o recálculo dos resultados utilizando a mesma metodologia, como o caso da verificação da quantia escriturada do inventário conferindo os registos, quantidades e valores de custo, e recalculando o inventário final recorrendo ao mesmo método de estimativa de fluxo de custo, ou seja, utilizando o mesmo critério valorimétrico.

Com a possibilidade de verificação, garante-se que a informação traduz de uma forma fiel os fenómenos económicos que se propõe representar. A exequibilidade de verificação significa que diferentes observadores experientes e independentes chegam a um consenso, embora não necessariamente a um acordo, quanto à fiabilidade de representação. A informação quantificada não tem que ser uma estimativa única para que seja verificável, sendo viável evidenciar uma diversidade de quantias possíveis e de probabilidades relacionadas. No entanto, pode não ser praticável confirmar algumas das explicações e estimativas da informação financeira até um determinado período no futuro, caso dos riscos e incertezas assumidos, anotando-se o caso do Banco Espírito Santo (BES) e da Portugal Telecom. Para ajudar os utilizadores a decidirem se querem utilizar essa informação, normalmente é necessário revelar os pressupostos subjacentes, os métodos de compilação da informação e outros aspectos e circunstâncias que a suportam, normalmente constante do Anexo e Relatório da Gestão.

Porém, se a informação financeira disponibilizada for relevante, produz diferença na tomada de decisões mesmo se alguns utilizadores decidam não a utilizar ou se já a possuem graças a outras fontes, mas é essencial que a informação proporcionada pelas DF seja compreensível aos utilizadores e potenciais interessados, embora a sua utilidade seja estabelecida por uma série de características. Para Cea García (2005: 52) a relevância e a compreensibilidade devem ser considerados intrínsecos pois fazem parte do senso comum.

Se se voltar ao caso BPN⁸⁷, salienta-se que nos anos de 2006 e 2007 os elementos integrantes do CA não possuíam quaisquer acções do BPN, os problemas no banco foram conhecidos do público no início de 2008⁸⁸ e também o facto do Banco de Portugal, na qualidade de supervisor, exigir a separação entre a área financeira e não financeira do grupo, bem como uma clarificação da sua estrutura accionista. Bonsón Ponte *et al.* (2001: 11-12) chamavam a atenção para a identificabilidade de uma qualquer empresa, que deveria ser mais completa, pois essa informação influencia as decisões a tomar, e como tal “... *deveria constar mais dados, tais como sobre os membros que constituem os órgãos sociais como o CA e a estrutura accionista*”. O

⁸⁷ Relatório e Contas Anuais (BPN, 2006 e 2007).

⁸⁸ O BPN foi nacionalizado em Novembro de 2008, apresentando capitais próprios negativos (Neves *et al.*, 2011).

carácter completo supõe que se divulgam todos os dados pertinentes e informações necessárias para o processo na tomada de decisão. Do exposto concluiu-se que a informação prestada relativa à entidade omitia informação relevante e também era opaca e incompleta, violando o instituído nos normativos contabilísticos e legislação societária. É importante salientar que os problemas decorrentes no sector financeiro provocam impacto negativo noutros sectores económicos, nomeadamente na economia nacional e internacional.

Por outro lado, a qualidade da relevância da informação é apreciada entre a informação e/ou o uso que dela é feito. A informação é relevante quando é de natureza a facilitar uma tomada de decisão conveniente para os destinatários, ajudando-os a avaliar os acontecimentos passados, presentes ou futuros e permitindo-lhes confirmar ou corrigir avaliações anteriores. Tal implica que a informação seja estabelecida e divulgada em tempo útil tendo duas qualidades subjacentes: (i) valor preditivo, quando ajuda os utilizadores a fazer previsões ou confirmações relativamente aos resultados e a eventos económicos futuros, que são subjectivos, ao afectar os negócios da empresa; e (ii) valor retrospectivo, quando utilizada para compreender ou corrigir resultados, acontecimentos e previsões anteriores. Os dois estão inter-relacionados. Para garantir a fiabilidade e a relevância da informação financeira e para que os seus conteúdos possam servir de forma efectiva, no processo da tomada de decisões, é necessário que a informação a apresentar seja de qualidade técnica e imbuída dos fundamentos básicos que constituem a EC, nomeadamente os princípios da verdade, justiça e equidade.

Considerando, novamente o BPN salienta-se que expõe no Anexo às suas contas, referente ao ano de 2007⁸⁹, Nota 48 – Acontecimentos após a data do Balanço – “*Até à presente data não existem acontecimentos subsequentes relevantes que possam afectar a imagem verdadeira e apropriada das DF consolidadas em referência à data de 31 de Dezembro de 2007*”, apesar de no ano de 2008 terem surgido problemas relacionados com a entidade que levaram à nacionalização do banco e que após as correcções introduzidas, relacionadas com o não reconhecimento e mensuração de gastos, imparidades e provisões, passou a apresentar um património líquido negativo (Neves *et al.*, 2011). A este propósito, Kinney *et al.* (1997) e Gore *et al.* (2007) alertam para a

⁸⁹ Relatório e Contas Anuais (BPN, 2006 e 2007).

utilização de práticas de gestão de resultados com recurso a técnicas agressivas para a definição e reconhecimento de gastos e rendimentos, enquanto García Osma *et al.* (2003) referem a utilização indevida de acréscimos e diferimentos, com o objectivo de melhorar resultados. Neste caso, a informação divulgada ao público induziu os utilizadores a tomarem decisões económicas erradas colocando em causa a fiabilidade, relevância e utilidade dessa informação. Indica-se, também o problema da imparcialidade da informação, que implica neutralidade. Não se considera a informação neutra quando possui riscos significativos ou é preparada e elaborada segundo interesses particulares de um determinado grupo de utilizadores, em prejuízo dos restantes agentes económicos (AECA, 2012: 40).

O objectivo do Conselho⁹⁰ é maximizar, tanto quanto possível, tais qualidades, embora seja difícil a sua concretização. Os organismos normalizadores, preocupados com a qualidade da informação apresentada aos utilizadores externos para a formação de juízos e tomada de decisões indicaram, através de vários documentos, nomeadamente a EC, as características que aquela deveria incorporar (FASB, IASB, AECA, CNC). Hodiernamente, o FASB (2010: §QC5) considera como principais requisitos da informação financeira a: (i) relevância; e (ii) representação fidedigna;

- i. A relevância é entendida como a qualidade que a informação tem de influenciar as decisões dos seus utilizadores, ao ajudá-los a avaliar acontecimentos passados, presentes e futuros ou a confirmar ou corrigir as suas avaliações. Assim, as informações contabilísticas devem permitir que os utilizadores das DF tomem as decisões adequadas; e
- ii. A representação fidedigna tem por base a qualidade que a informação possui de estar liberta de erros materiais e de juízos prévios, ao mostrar apropriadamente o que tem por finalidade apresentar ou se espera que razoavelmente represente, podendo, por conseguinte, dela depender os utilizadores. Nesta perspectiva, utilizarão dados contabilísticos com confiança, porque a informação não pode ser parcial nem incorrecta.

⁹⁰ Declaração Unânime dos cinco Membros do FASB: Robert H. Herz, Chairman; Thomas J. Linsmeier; F. Seidman Marc; A. Siegel; Lawrence W. Smith – Informação Financeira Útil (Essência), *vide* www.fasb.org/, acedido em Janeiro de 2013.

O objectivo da representação fidedigna está consagrado na SFAC 8 (FASB, 2010) assentando basicamente em dois pilares: (i) a declaração dos objectivos da informação deve oferecer uma imagem fiel ou representação fidedigna da situação financeira e dos resultados da empresa; e (ii) um processo técnico-jurídico encaminhado para assegurar a consecução da finalidade pretendida, onde o normativo contabilístico ocupa um lugar destacado, apesar da proeminência dos objectivos da informação financeira sobre as disposições legais. Assim, em condições normais, a representação fidedigna é o corolário da aplicação dos postulados e dos normativos estabelecidos e tem como finalidade atender à substância da transacção sobre a forma ou realidade económica e disponibilizar informação útil para os utentes.

Loftus (2003: 303) refere como exemplo de informação relevante e fiável o “*justo valor*” dos investimentos em títulos cotados. Embora a relevância e a fiabilidade sejam necessárias para se obter uma informação útil para a tomada de decisões económicas, por vezes, dicotomicamente a informação para ser relevante não é fiável ou a informação é fiável mas não é relevante. Além disso, os factores subjacentes à avaliação da fiabilidade influenciam a avaliação da relevância mas o oposto não se verifica, isto é, os factores subjacentes à avaliação da relevância não influenciam a avaliação sobre confiança (Kadous *et al.*, 2012: 1336).

Uma representação fiel não significa informação exacta em todos os sentidos, que não existem erros ou omissões na descrição do fenómeno, e que o processo utilizado para produzir a informação no relato foi seleccionado e aplicado sem erros. Por exemplo, a estimativa de um preço ou valor não observável não será determinada de forma imprecisa. Todavia, a representação dessa estimativa é fiel se: (i) o valor for descrito de forma clara e rigorosa enquanto estimativa; (ii) a natureza e as limitações do processo de cálculo forem explicadas; e (iii) não existirem erros na selecção e aplicação do processo utilizado para efectuar tal estimativa. Isto, por si só, não se traduz obrigatoriamente em informação útil. É o caso de uma entidade que relata receber, através de subsídio orçamental, uma propriedade, uma fábrica ou equipamentos. Obviamente, ao apresentar no relato que a entidade adquiriu um activo sem custo está a representar fielmente o seu custo mas, provavelmente, essa informação não terá utilidade. Um exemplo ligeiramente mais subtil é o de uma estimativa do valor de um

activo que tem de ser ajustado de modo a reflectir uma redução nesse valor. Essa estimativa será uma imparidade se a entidade que relata tiver aplicado, adequadamente: (i) o processo certo; (ii) descrito correctamente a estimativa; e (iii) explicado quaisquer incertezas que a possam afectar significativamente. No entanto, se o nível de incerteza da estimativa for demasiado elevado, a mesma não será particularmente útil. Por outras palavras, a relevância da representação fiel do activo é questionável. Se não existir alternativa mais credível, a estimativa será apresentada como a melhor informação disponível. Logo concluiu-se que o excesso de informação irá contra a relevância da mesma.

Num ambiente de incerteza que envolve a actividade e a vida das empresas será dada uma especial importância à prudência, cujo grau de ponderação tem subjacente um juízo de valor do órgão de administração, na preparação, elaboração e divulgação da informação financeira. Embora a prudência não conste como característica qualitativa explícita na SFAC 8 (FASB, 2010), está presente no cálculo das estimativas de potenciais perdas a incluir nas DF. Veja-se a justificação teórica dos normativos sobre o reconhecimento e mensuração de imparidades, provisões e contingências. Então verifica-se que, em situações de perdas ou de ganhos, as empresas utilizam critérios divergentes a imputar às imparidades e provisões, para reduzir perdas ou aumentar ganhos, caso do sector financeiro. Realmente, perante situações e transacções de idênticos riscos os comportamentos dos órgãos de administração são diversos, o que leva à aplicação ou não da prudência, apesar dos reflexos nas DF, com vista à obtenção da imagem fiel e primordialmente o impacto que causa nas decisões económicas dos utilizadores da mesma. Se se analisar o Quadro I.4, abaixo apresentado, relativo à informação publicada pelos quatro principais bancos portugueses cotados em Bolsa, constata-se algumas disparidades, relativamente à criação de imparidades. Com efeito, a percentagem de criação/reversão de imparidades face ao volume de negócios tem uma oscilação significativa entre bancos e entre períodos, o que coloca em causa a fiabilidade da informação quanto ao reconhecimento dos riscos e das incertezas nos relatórios e contas divulgadas. Também, se releva o facto de em 2008 o BANIF apresentar nas contas um aumento do crédito concedido a clientes e, por outro lado, existir uma percentagem menor de criação de imparidades relativamente a anos anteriores, sendo que o mesmo sucede no ano de 2010, no BPI e no BES. Outro facto

que chama a atenção, para além do elevado endividamento das instituições analisadas, é o diferencial entre os depósitos efectuados pelos clientes e o valor do crédito concedido a esse mesmo grupo de clientes. Porém, esse crédito é muitas vezes atribuído, com base em interesses dos administradores, como foi no caso BES.

BCP																
	Produto Bancário		Imparidades/Reversões Período		Resultado Líquido Período		Resultado Antes Impostos		Total do Activo Líquido		Activo - Crédito Clientes		Total do Passivo		Passivo - Depósitos Clientes	
	Milhões €	%	Milhões €	%	Milhões €	%	Milhões €	%	Milhões €	%	Milhões €	%	Milhões €	%	Milhões €	%
31-12-2005	2.066,384	100,00%	133,211	6,45%	840,487	40,67%	937,936	45,39%	76.849,602	100,00%	52.909,115	68,85%	74.190,806	96,54%	34.395,431	44,76%
31-12-2006	2.144,268	100,00%	149,156	6,96%	831,878	38,80%	984,099	45,89%	79.258,746	100,00%	56.660,052	71,49%	72.247,582	91,15%	33.244,197	41,94%
31-12-2007	1.271,772	100,00%	285,701	22,46%	618,646	48,64%	316,245	24,87%	88.166,161	100,00%	65.650,449	74,46%	93.482,076	106,03%	39.246,611	44,51%
31-12-2008	1.515,012	100,00%	460,852	30,42%	258,011	17,03%	471,239	31,10%	94.423,724	100,00%	75.165,014	79,60%	89.744,039	95,04%	44.907,168	47,56%
31-12-2009	2.065,886	100,00%	630,514	30,52%	249,302	12,07%	295,519	14,30%	95.550,410	100,00%	75.191,116	78,69%	65.650,449	68,71%	46.307,233	48,46%
31-12-2010	2.328,416	100,00%	784,371	33,69%	360,919	15,50%	357,837	15,37%	100.009,739	100,00%	73.905,406	73,90%	75.165,014	75,16%	45.609,115	45,60%
31-12-2011	2.368,646	100,00%	1.881,760	79,44%	-762,270	-32,20%	-1.221,627	-51,57%	93.482,076	100,00%	68.045,535	72,79%	75.191,116	80,43%	47.516,110	50,83%
31-12-2012	1.714,361	100,00%	1.758,878	102,60%	-1.137,209	-66,33%	-1.315,042	-76,71%	89.744,039	100,00%	62.618,235	69,77%	73.905,406	82,35%	49.389,866	55,03%
31-12-2013	1.511,061	100,00%	923,020	61,08%	-646,748	-42,80%	-812,543	-53,77%	82.007,033	100,00%	56.802,197	69,27%	78.731,225	96,01%	48.959,752	59,70%
BPI																
	Produto Bancário		Imparidades/Reversões Período		Resultado Líquido Período		Resultado Antes Impostos		Total do Activo Líquido		Activo - Crédito Clientes		Total do Passivo		Passivo - Depósitos Clientes	
	Milhões €	%	Milhões €	%	Milhões €	%	Milhões €	%	Milhões €	%	Milhões €	%	Milhões €	%	Milhões €	%
31-12-2005	802,243	100,00%	100,288	12,50%	250,816	31,26%	296,830	37,00%	30.158,708	100,00%	20.963,247	69,51%	28.671,042	95,07%	14.028,451	46,52%
31-12-2006	869,830	100,00%	62,485	7,18%	308,758	35,50%	400,252	46,01%	35.565,483	100,00%	24.630,086	69,25%	33.838,180	95,14%	16.235,505	45,65%
31-12-2007	955,288	100,00%	130,595	13,67%	355,111	37,17%	452,536	47,37%	40.545,949	100,00%	27.230,513	67,16%	38.640,490	95,30%	20.621,866	50,86%
31-12-2008	1.149,025	100,00%	290,310	25,27%	150,305	13,08%	219,688	19,12%	43.003,399	100,00%	29.275,182	68,08%	41.041,869	95,44%	25.633,620	59,61%
31-12-2009	914,633	100,00%	209,944	22,95%	175,034	19,14%	301,033	32,91%	47.449,200	100,00%	29.955,585	63,13%	45.146,500	95,15%	22.617,900	47,67%
31-12-2010	950,983	100,00%	150,238	15,80%	184,796	19,43%	255,547	26,87%	45.659,800	100,00%	30.055,006	65,82%	43.695,900	95,70%	23.240,900	50,90%
31-12-2011	948,066	100,00%	711,218	75,02%	-284,871	-30,05%	-356,452	-37,60%	42.955,900	100,00%	28.318,264	65,92%	42.133,500	98,09%	24.671,300	57,43%
31-12-2012	895,870	100,00%	306,158	34,17%	249,135	27,81%	400,118	44,66%	44.564,600	100,00%	27.345,500	61,36%	42.504,000	95,38%	24.621,100	55,25%
31-12-2013	826,953	100,00%	284,677	34,42%	66,839	8,08%	154,531	18,69%	42.699,750	100,00%	25.965,133	60,81%	40.393,420	94,60%	25.494,961	59,71%
BANIF																
	Produto Bancário		Imparidades/Reversões Período		Resultado Líquido Período		Resultado Antes Impostos		Total do Activo Líquido		Activo - Crédito Clientes		Total do Passivo		Passivo - Depósitos Clientes	
	Milhões €	%	Milhões €	%	Milhões €	%	Milhões €	%	Milhões €	%	Milhões €	%	Milhões €	%	Milhões €	%
31-12-2005	266,075	100,00%	39,815	14,96%	57,960	21,78%	79,70	29,96%	8.355,604	100,00%	6.149,191	73,59%	7.885,258	94,37%	4.076,870	48,79%
31-12-2006	293,628	100,00%	30,622	10,43%	78,096	26,60%	99,43	33,86%	9.151,014	100,00%	7.045,740	76,99%	8.551,158	93,44%	4.426,887	48,38%
31-12-2007	346,062	100,00%	28,225	0,00%	101,084	29,21%	155,08	44,81%	10.760,960	100,00%	8.619,775	80,10%	9.970,836	92,66%	5.331,498	49,54%
31-12-2008	385,537	100,00%	56,420	14,63%	59,237	15,36%	81,94	21,25%	12.876,616	100,00%	10.336,949	80,28%	12.013,846	93,30%	6.514,863	50,59%
31-12-2009	414,469	100,00%	131,422	31,71%	54,075	13,05%	66,67	16,08%	14.442,205	100,00%	11.487,864	79,54%	13.262,279	91,83%	6.801,474	47,09%
31-12-2010	493,350	100,00%	113,057	22,92%	33,426	6,78%	58,08	11,77%	15.710,692	100,00%	12.206,254	77,69%	14.431,815	91,86%	7.840,050	49,90%
31-12-2011	416,971	100,00%	346,047	82,99%	-161,583	-38,75%	-180,22	-43,22%	15.823,114	100,00%	11.183,823	70,68%	14.888,198	94,09%	8.030,692	50,75%
31-12-2012	292,001	100,00%	447,851	153,37%	-576,353	-197,38%	-674,59	-231,02%	13.992,293	100,00%	9.815,981	70,15%	13.616,137	97,31%	7.750,430	55,39%
31-12-2013	219,356	100,00%	305,741	139,38%	-470,273	-214,39%	-407,93	-185,97%	13.603,492	100,00%	7.969,025	58,58%	12.723,919	93,53%	6.303,280	46,34%
BES																
	Produto Bancário		Imparidades/Reversões Período		Resultado Líquido Período		Resultado Antes Impostos		Total do Activo Líquido		Activo - Crédito Clientes		Total do Passivo		Passivo - Depósitos Clientes	
	Milhões €	%	Milhões €	%	Milhões €	%	Milhões €	%	Milhões €	%	Milhões €	%	Milhões €	%	Milhões €	%
31-12-2005	1.226,675	100,00%	244,468	19,93%	280,481	22,87%	355,95	29,02%	50.221,841	100,00%	30.002,250	59,74%	47.192,229	93,97%	20.753,083	41,32%
31-12-2006	1.377,785	100,00%	188,652	13,69%	420,714	30,54%	571,62	41,49%	59.138,806	100,00%	34.013,178	57,51%	54.316,355	91,85%	21.993,671	37,19%
31-12-2007	1.670,037	100,00%	231,371	13,85%	607,069	36,35%	787,62	47,16%	68.354,713	100,00%	42.170,263	61,69%	62.941,006	92,08%	23.775,030	34,78%
31-12-2008	1.795,528	100,00%	331,838	18,48%	402,284	22,40%	510,64	28,44%	75.186,728	100,00%	47.049,474	62,58%	70.533,784	93,81%	26.386,754	35,09%
31-12-2009	1.987,268	100,00%	611,816	30,79%	522,114	26,27%	684,91	34,46%	82.297,200	100,00%	48.978,847	59,51%	75.358,317	91,57%	25.446,450	30,92%
31-12-2010	2.050,766	100,00%	428,141	20,88%	556,901	27,16%	747,22	36,44%	83.028,218	100,00%	50.829,123	61,22%	76.179,179	91,75%	30.819,220	37,12%
31-12-2011	2.070,237	100,00%	673,867	32,55%	-108,758	-5,25%	-57,72	-2,79%	80.237,372	100,00%	49.043,382	61,12%	74.044,897	92,28%	34.206,162	42,63%
31-12-2012	2.155,570	100,00%	921,559	42,75%	96,101	4,46%	202,75	9,41%	83.690,828	100,00%	47.706,392	57,00%	75.958,084	90,76%	34.540,323	41,27%
31-12-2013	1.900,123	100,00%	1.109,200	58,38%	-514,871	-27,10%	-657,83	-34,62%	80.608,016	100,00%	46.334,896	57,48%	73.558,720	91,25%	36.830,893	45,69%

Quadro I4: Análise da Evolução das Contas

Fonte: Elementos Recolhidos nos Relatórios e Contas Anuais publicados em www.cnmvm.pt/

Watts *et al.* (1986) reconhecem que o elevado endividamento origina a que os executivos recorram à utilização de práticas de gestão de resultados. Os autores constataram que a Teoria Positiva da Contabilidade contribuiu para explicar as causas que levaram ao desenvolvimento dessas práticas.

Na preparação e apresentação da informação financeira há, também, que atender as características qualitativas da compreensibilidade e da comparabilidade, de forma a reforçar a qualidade. A informação para fins gerais contida nas DF, deve chegar junto do público ou dos seus utilizadores de forma compreensível. Essa compreensibilidade significa classificar, caracterizar e apresentar a informação de forma explícita, clara e concisa. A informação fornecida deve ser compreensível e presume-se que os utilizadores possuem conhecimento satisfatório do mundo dos negócios, da contabilidade e da actividade económica e tenham vontade de estudar e analisar a informação contabilística e financeira com razoável diligência. Alguns fenómenos são intrinsecamente complexos, como é o caso de certos instrumentos financeiros transaccionados e a própria actividade financeira, e é difícil ou mesmo impossível torná-los entendíveis, embora a exclusão de informação sobre tais fenómenos nos relatos financeiros possa tornar esses relatos mais fáceis de compreender. Todavia com a exclusão, os relatos estariam incompletos e assim potencialmente enganadores. Assim, em determinadas alturas, mesmo utilizadores bem informados e diligentes precisam recorrer à ajuda de um analista para compreenderem melhor a informação sobre fenómenos económicos complexos. Kaminski *et al.* (2011: 20) referem que quanto mais compreensível for a informação, maior utilidade apresenta para os utilizadores, embora devam apresentar um conhecimento mínimo sobre a informação financeira proporcionada e procurar ajuda profissional para compreender as transacções complexas. Também estaria em causa a representação fidedigna da informação no caso de se ocultar ou mascarar dados ou factos contabilísticos ou financeiros. No contexto FASB (SFAC 8, 2010: §QC4), destaca-se a proposta de uma nova abordagem das características qualitativas, classificando-as em fundamentais e de reforço, e o facto de considerar que a utilidade da informação será reforçada se for comparável, verificável, oportuna e compreensível. De seguida apresenta-se um quadro comparativo das alterações decorrentes no normativo FASB, relativamente aos requisitos necessários que

devem constar dos respectivos relatórios financeiros⁹¹, conforme Quadro I.5, abaixo apresentado:

SFAC n.º 2	SFAC n.º 8
Características Qualitativas	
Relevância Fiabilidade Materialidade Verificabilidade Comparabilidade e Coerência	FUNDAMENTAIS: Relevância - Materialidade Representação Fidedigna De REFORÇO: Comparabilidade Verificabilidade Oportunidade Compreensibilidade
RESTRICÇÕES	RESTRICÇÕES
Relação Custo-Benefício	Relação Custo-Benefício para obtenção de Relatórios Financeiros Úteis
Quadro I.5: Quadro Comparativo das Características Qualitativas - FASB Fonte: Elaboração Própria	

Barth (2014) alude que a EC identifica a relevância e a representação fidedigna, como características qualitativas fundamentais e a comparabilidade, verificabilidade, tempestividade, compreensibilidade como características que aumentam a utilidade da informação financeira, de forma que seja útil para alcançar o objectivo dos relatórios financeiros. Cada uma das características consideradas fundamentais, relevância e representação fidedigna, ou conjuntamente, dão lugar a outras que se consideram derivadas ou associadas. O carácter completo da informação financeira, a identificabilidade, a transparência, a comparabilidade, e o primado da substância sobre a forma são características orientadas para a relevância. Todavia, o carácter completo da informação e a sua comparabilidade estão relacionados com a fiabilidade.

Quanto à noção básica de comparabilidade assente no relatório financeiro, quer o IASB quer o FASB reconhecem que se duas entidades enfrentam efeitos económicos semelhantes, estas também devem reportar situações e valores semelhantes. Para a informação ser comparável, as entidades têm de usar as mesmas políticas contabilísticas no reconhecimento e mensuração dos activos e dos passivos e a informação deve reportar ao mesmo período (Barth *et al.*, 2012: 69). Realmente, a informação deve permitir que o utilizador faça comparações no tempo e no espaço, para determinar as tendências da situação económica e financeira e progressão da empresa. Os interessados

⁹¹ É de realçar que a SFAC 8 (FASB, 2010) refere Relatórios Financeiros e não DF, dando um carácter mais lato às exigências na divulgação da informação.

devem ser igualmente informados quanto à comparação de informações a partir de empresas similares para avaliar de modo relativo, posições financeiras, desempenho e respectiva evolução.

As decisões dos utilizadores envolvem a escolha entre alternativas, é o caso de vender ou manter um investimento ou desinvestir numa entidade em detrimento de outra. Assim, a informação sobre uma entidade que relata é mais útil se puder ser comparada com informação semelhante sobre outras com informação similar ou sobre a mesma mas referente a outro período de tempo ou data. Este requisito permite aos utilizadores identificarem e compreenderem as semelhanças e as diferenças entre itens. Contrariamente a outras características qualitativas, a comparabilidade não se refere a um item único porque comparar implica, pelo menos, a existência de dois itens. Convém destacar que a necessidade de comparabilidade não deve ser confundida com a mera uniformidade e não se tornar um impedimento à introdução de conceitos, princípios e normas contabilísticas aperfeiçoadas, pois são noções diferentes. Também a empresa não deve permitir-se continuar a reconhecer e/ou mensurar da mesma maneira uma dada operação ou acontecimento se a política contabilística adoptada não se conformar com os requisitos da informação, nomeadamente a relevância e a fiabilidade, muito menos, deixar de alterar as suas políticas contabilísticas quando existam alternativas relevantes e fiáveis.

É possível, também, que se alcance algum grau de comparabilidade através da satisfação das características qualitativas fundamentais. Uma representação fiel de um fenómeno económico relevante deve, naturalmente, ter algum grau de comparabilidade com a representação de um fenómeno económico pertinente e similar apresentado por outra entidade. Se um fenómeno económico único for fielmente representado de diversas formas, a permissão de utilizar métodos contabilísticos alternativos para esse mesmo fenómeno diminui o seu grau de comparabilidade. Também realidades semelhantes têm de ter representação semelhante e coisas diferentes têm de ter expressão diferente. Fazer com que realidades diferentes pareçam semelhantes ou diferenciar realidades semelhantes, não destaca a comparabilidade da informação. Similarmente, é necessário que a divulgação e a quantificação dos efeitos financeiros das operações e de outros acontecimentos sejam reconhecidos e mensurados de forma

consistente pela empresa e durante a sua existência, para ser possível identificar tendências na posição financeira e nos resultados das operações. Todavia, a comparabilidade da informação financeira supõe que deve ser empregue para avaliar conjuntamente diferentes situações no tempo e no espaço, impondo-se uma análise da evolução temporal para se proceder à comparação da informação correspondente a vários períodos económicos, pelo que seria importante figurar nos relatórios quadros evolutivos relativos a pelo menos cinco períodos económicos (Bonsón Ponte *et al.*, 2001: 12). Embora, Rodrigues (2014) considere complicado obter a comparabilidade da informação no tempo e no espaço relativamente aos grupos empresariais, dado o elevado número de negócios em que estão envolvidos e a aquisição e alienação de segmentos de negócios, considerando que, de acordo com os normativos contabilísticos, enquanto o negócio é pertença da empresa, consolida resultados. Por exemplo a aquisição de um negócio no final do ano consolida no Balanço mas não consolida nos Resultados enquanto a venda de um negócio no final do ano consolida nos Resultados mas não consolida no Balanço. A verdade é que também Hail *et al.* (2010: 358) referem que “*um conjunto de normas de contabilidade universal, por si só não garante a comparabilidade das práticas de informação das entidades*”, devido ao número divergente de negócios envolvidos, dimensão da entidade, políticas e critérios contabilísticos e considerando ainda interpretações, explicações e justificações para a aplicação das políticas e critérios contabilísticos. Para o FASB, a comparabilidade deve possibilitar aos utentes identificar as diferenças e as semelhanças entre entidades no mesmo período de tempo, para que tomem a melhor decisão. O tempo e o espaço da informação são fundamentais, embora seja necessário na aplicação da comparabilidade ter-se em conta as políticas e critérios contabilísticos adoptados, as alterações e os seus efeitos, pelo que está subjacente a consistência relativamente às políticas e critérios contabilísticos adoptados. Ambas estão relacionadas mas têm significados diferentes.

A consistência refere-se à utilização dos mesmos métodos para os mesmos itens, seja entre um e outro período dentro de uma entidade que relata, ou num único período entre várias entidades, exigindo que os mesmos métodos de selecção, de medida e de apresentação sejam utilizados de um período para outro. A aplicação desse princípio permite comparar no tempo e no espaço a informação contabilística e favorece as previsões financeiras. A permanência de métodos não justifica, no entanto, uma rigidez

concisa à imagem fiel que as DF devem reflectir. Acresce que toda e qualquer mudança significativa deve ser objecto duma informação apropriada. Em suma, a comparabilidade é o objectivo que a consistência ajuda a alcançar.

De facto, a informação financeira relevante influencia a tomada de decisões, porque as DF devem conter informação verdadeiramente significativa, que permita atingir esse fim. Porém, só será relevante se possuir valor preditivo e valor confirmatório, baseado na natureza ou magnitude, ou ambos, do item a que a informação se refere, no contexto das DF, de uma entidade em particular e apresentar fielmente o que pretende representar. Diz-se que a informação financeira tem valor preditivo, se for utilizada como recurso nos processos de previsão de resultados, apesar de a mesma não ser uma previsão ou estimativa para que tenha valor preditivo. A informação com valor preditivo é usada pelos utilizadores para fazerem as suas próprias previsões. Segundo a SFAC 8 (FASB, 2010: §QC10) a informação apresenta valor de estimativa se permitir aos utentes prever os fluxos de caixa futuros, considerando que os valores estão interligados e exemplifica *“a informação sobre as receitas do ano corrente será usada como base na previsão de receitas futuras mas também será comparada com as previsões estabelecidas no ano anterior o que permitirá corrigir e melhorar os processos”*.

Porém a informação tem de conter também valor confirmatório a fim de fornecer *feedback*, ou seja, confirmação ou alteração de anteriores avaliações. Também a SFAC 8 (FASB, 2010: §QC7) acrescenta que a informação só será capaz de influenciar a decisão, se tiver valor de confirmação, valor de estimativa ou ambos. Assim, a informação quando é transmitida fornece um *feedback*, ou seja, permite confirmar ou alterar, se necessário, as avaliações, neste caso fala-se em valor de confirmação (FASB, 2010: §QC9). O valor preditivo e o valor confirmatório estão inter-relacionados. Muitas vezes a informação com valor preditivo tem também valor confirmatório, como é o caso da informação sobre receitas do ano em curso, que será utilizada como base para prever as receitas nos próximos anos, ou comparada com as previsões feitas em anos anteriores, em função do ano em curso. Os resultados de tais comparações ajudam o utilizador a corrigir ou melhorar os métodos das previsões anteriores.

Efectivamente é crucial a maximização das características qualitativas, pois da aplicação delas depende o valor do resultado obtido e a posição financeira, que influenciará os destinatários. “*As decisões económicas que sejam tomadas pelos utentes das DF requerem uma avaliação da capacidade da empresa de gerar caixa e equivalentes de caixa e da tempestividade e certeza da sua geração*” (IASB, 2003a). No entanto, as referidas características, cuja aplicação seja individual ou em grupo, não tornam útil a informação que é irrelevante ou que não esteja fielmente representada. Aplicar essas características é um processo interactivo que não segue uma ordem predefinida, mas são fáceis de compreender e dão suporte e forma lógica ao modelo da EC. Por vezes, uma característica relevante será minimizada para maximizar outra, como é o caso de uma redução temporária na comparabilidade resultante de uma aplicação prospectiva de um padrão de relato, que ajuda a melhorar a relevância ou representação fiel a longo prazo. A divulgação adequada compensa, parcialmente, a não-comparabilidade. Nesta linha, fazendo a distinção entre organismos de normalização, os preparadores das DF, os utilizadores e os auditores que analisaram as definições das características qualitativas definidas pelo IASB e pelo FASB e pela relação entre as características e os objectivos da informação financeira, observa-se que:

1. As características qualitativas devem ser hierarquicamente estruturadas: fiabilidade e relevância *versus* representação fiel e compreensibilidade são as principais, enquanto a comparabilidade é uma característica secundária. Constata-se que a diferença entre a fiabilidade e uma representação fiel é ambígua, porque os atributos da neutralidade, integridade e da substância sobre a forma são classificados como qualidades de representação, daí que a fiabilidade se torne redundante;
2. A relação entre as características é dependente do modelo da parte interessada, por exemplo: (i) os investidores podem dar uma maior importância à relevância na previsão dos futuros fluxos de caixa líquidos ou avaliar a sua posição financeira, enquanto os auditores podem enfatizar a fiabilidade com vista à sua exposição legal; ou (ii) o preparador das DF e o auditor externo podem considerar a verificabilidade como um atributo importante da representação fiel, enquanto os investidores a podem considerar como uma restrição; e

3. Para que a decisão seja útil, a informação tem de ser materialmente relevante.

Deste modo, o trabalho efectuado pelo FASB/IASB contribui para a compreensão da relação entre as características qualitativas e os objectivos da informação, proporcionando uma melhor compreensão. No entanto existem diferenças de conceituação, como a representação fidedigna, o IASB considera-a como complemento para a obtenção da fiabilidade enquanto o FASB a nomeia como característica principal. Segundo a EC-IASB (2003a) *“Para ser fiável, a informação deve representar fidedignamente as transacções e outros acontecimentos que ela ou pretende representar ou possa razoavelmente esperar-se que represente. Assim, por exemplo, o balanço deve representar fidedignamente as transacções e outros acontecimentos de que resultem activos, passivos e capital próprio da entidade na data do relato que satisfaçam os critérios de reconhecimento”*. Quanto à definição de relevância, é idêntica para ambos os organismos. Kaminski *et al.* (2011) mencionam que a característica *“reality”* que significa realidade, de confiança era utilizada pelas duas EC. Segundo Whittington (2008), esta característica foi substituída pela representação fiel. Com esta alteração pretende-se eliminar alguma confusão de interpretação que existia entre relevância e confiança. De seguida apresenta-se um quadro comparativo das características e restrições ou constrangimentos à informação relevante e fiável, adoptadas na SFAC 8 pelo FASB e na EC-IASB, *vide* Quadro I.6:

IASB	FASB
Características Qualitativas	
Compreensibilidade Relevância - Materialidade Fiabilidade - Representação Fidedigna - Substância sobre a Forma - Neutralidade - Prudência - Preenchimento Comparabilidade	FUNDAMENTAIS: Relevância - Materialidade Representação Fidedigna De REFORÇO: Comparabilidade Verificabilidade Oportunidade Compreensibilidade
Constrangimentos à Informação Relevante e Fiável Oportunidade Balanceamento entre Benefício e Custo Balanceamento entre Características Qualitativas	RESTRICÇÕES Relação Custo-Benefício para obtenção de Relatórios Financeiros Úteis
Imagem Verdadeira e Apropriada / Apresentação Apropriada	

Quadro I.6: Quadro Comparativo das Características Qualitativas - IASB/FASB
 Fonte: Elaboração Própria

Para que as DF representem fielmente as transacções e outros acontecimentos da entidade a relatar, a informação deve ser completa, neutra e isenta de erros,

necessariamente o Balanço, que tem por objectivo apresentar a posição financeira num determinado momento e deve representar fidedignamente as transacções e outros acontecimentos de que resultem activos, passivos e capital próprio à data do relato, que satisfaçam os critérios de reconhecimento (FASB, 2010: SFAC 8). Por outro lado, o IASB defende que a informação contida nas DF deve ser representada fidedignamente, ser fiável, neutra, completa, prudente e ter em atenção a realidade económica sobre a forma legal⁹², o que reflecte a diferença existente na base da filosofia do pensamento relativamente a “*Fair Presentation*” e “*True and Fair View*”. Contudo, a nova proposta do IASB (2013b) não inclui o termo fiabilidade, embora esse conceito esteja implícito ao invocar a representação fidedigna reforçado pela característica da verificabilidade. Os parágrafos BC3.23 a BC3.24 e BC3.34 a BC3.36 referem que os comentários obtidos indicam falta de entendimento comum quanto ao termo utilizado anteriormente, provocando confusão interpretativa com a precisão, isenção de erros materiais e neutralidade. Realça também que o termo representação fidedigna engloba as principais características, incluindo a fiabilidade. Por outro lado a falta de verificabilidade não está necessariamente relacionada com a prestação de informações inúteis mas com a susceptibilidade de existir um maior cuidado quanto ao risco subjacente que a informação tem de não representar fielmente aquilo a que se propõe. Também, muitas das estimativas prospectivas não podem ser directamente verificadas, mas são importantes na prestação de informação relevante.

A informação está sujeita a algum risco de não chegar a ser a representação fidedigna do que pretende retractar devido a dificuldades inerentes, como a identificação das transacções e outros acontecimentos a serem reconhecidos e mensurados, assim como na concepção e aplicação dos critérios de reconhecimento, mensuração e apresentação que possam comunicar mensagens que correspondam a essas transacções e acontecimentos. Apresenta-se, a título de exemplo, o *Goodwill* gerado internamente no decurso do tempo. Kaminski *et al.* (2011) referem que o FASB considera as características da comparabilidade, compreensibilidade, oportunidade e verificabilidade como secundárias. Além disso, a verificabilidade não aparece de forma

⁹² Para ser fiável, a informação financeira incluída nas DF deve ser completa adentro dos limites da materialidade e do custo. Uma omissão pode fazer com que a informação seja falsa ou enganadora e por conseguinte não fiável e deficiente em termos da sua relevância.

explícita no IASB. Como referem os autores, apesar das características na maioria serem idênticas, o seu significado e importância diferem. Borges *et al.*, (2010: 31) consideram que as DF devem preencher determinados atributos, representados no Quadro I.7, abaixo apresentado, para que a informação divulgada seja útil aos múltiplos destinatários, não deixando de evidenciar os constrangimentos à prestação de informação relevante e fiável. Com efeito, estes existem para a obtenção de informação financeira de qualidade tendo em atenção os seguintes limites: (i) equilíbrio vantagem-custo; (ii) importância relativa ou materialidade; (iii) oportunidade ou tempestividade da informação; (iv) balanceamento entre as características qualitativas; e (v) imagem verdadeira e apropriada.

Quadro I.7: Quadro Comparativo das Características Qualitativas
 Fonte: Adaptado de Borges et al. (2010: 143)

1.2.6 – Os Constrangimentos da Informação Financeira

A delimitação das características qualitativas requeridas na informação financeira cuja finalidade é alcançar as necessidades dos utilizadores externos, como o grau de cumprimento, estão condicionadas a mecanismos de divulgação em determinada data, o que limita a qualidade da informação apresentada. De facto, apura-se que na preparação, elaboração e divulgação há um conjunto de características resultantes de um agregado de normas contabilísticas. Contudo, há as que são interdependentes e complementares e

outras que são visivelmente contraditórias. Um equilíbrio entre ambos os grupos parece indispensável a fim de favorecer a utilidade da informação difundida através das DF. É realmente necessário um balanceamento ou um compromisso entre as características no sentido de se ir ao encontro dos objectivos das DF, que geralmente tem por base uma questão de juízo profissional de valor.

Apesar de ser comumente admitido que a pertinência e a fiabilidade são as qualidades fundamentais sobre as quais se apoia o processo de decisão, não é fácil determinar, de modo definitivo, a importância concedida a cada qualidade. Giner Inchausti (2000: 390) refere que “*se impõe um juízo profissional acerca da importância relativa das características qualitativas em cada caso concreto*”. A arbitragem é, definitivamente, uma questão de julgamento profissional subjacente ao objectivo fundamental procurado, através das DF, a satisfação das necessidades dos utilizadores em matéria de tomada de decisão adequada. No entanto, a relevância da informação, para fins gerais, é afectada pela sua natureza qualitativa e pela sua materialidade, em termos quantitativos, sendo a informação facultada pela própria natureza intrínseca do que se pretende revelar, à margem da qual seja a sua importância em termos de negócio, como: um novo segmento de mercado. Noutros casos, a relevância resulta da significância, tanto na natureza como na materialidade dos factos a informar, como: saldos de inventários⁹³ e acordos decorrentes da actividade empresarial.

Também a utilidade da informação é melhorada se esta for fiável, relevante, comparável, verificável, tempestiva e compreensível. Contudo, o IASB reconhece que a existência de custos para a sua obtenção constitui restrições à preparação, elaboração e divulgação de informação útil. Indica-se, em primeiro lugar, o equilíbrio vantagem-custo, isto é, o equilíbrio entre os custos suportados e as vantagens alcançadas para a obtenção da informação, o que significa que as informações contidas nas DF devem fornecer um interesse superior ao custo de produção.

Efectivamente, o relato financeiro implica custos, que constituem uma limitação relevante, sendo importante que sejam justificados pelos benefícios obtidos, que são de ordem diversa. A avaliação deste constrangimento é uma questão de julgamento, pelo que tem carácter subjectivo e deve ser preocupação dos normalizadores, em particular,

⁹³ Como por exemplo a análise ABC.

bem como dos preparadores e dos utilizadores das DF, em especial. Verrecchia (1990) refere-se aos custos relacionados com a divulgação como custos de propriedade, incluindo neles tanto os custos directos, como outros que sejam associados e essa divulgação, nomeadamente a acção adversa das empresas concorrentes, a entrada de novas empresas na indústria e os custos políticos. O autor calcula que se as empresas libertassem toda a informação disponível, não existiam custos de divulgação. Giner Inchausti (1995) atribuiu aos custos de informação a correspondência ao esforço económico desenvolvido pela empresa tendente à obtenção, produção, processamento e disseminação da informação. A autora acrescenta que os custos relacionados com a informação são aqueles que resultam da divulgação, entre os quais a desvantagem concorrencial e os custos políticos, e que à luz da *Teoria da Agência* todos os custos acabarão por ter repercussão sobre os administradores executivos. Então, os custos incorrem, inicialmente, por parte do preparador, mas depois repercutir-se-ão sobre as partes envolvidas, tanto de forma directa como indirecta. Estes custos serão de efeito imediato ou de consequências futuras. Convém, no entanto, considerar que as vantagens da informação não regressam necessariamente à mão dos que suportaram os custos.

O IASB considera que “*Os benefícios derivados da informação devem exceder o custo do fornecimento*” (IASB, 1989: 44), porque para uma vasta gama de utilizadores não é possível verificar o relatório financeiro, então a confirmação deve ser ponderada como uma restrição. Neste caso, deve ser apreciada como um aspecto acessório de relevância. Assim, a materialidade, a verificabilidade e a condição pela qual os benefícios possam exceder, ou não, os custos, devem ser pensados em termos de restrições. Ora, aqueles que disponibilizam informação gastam a maioria do esforço na recolha, processamento, validação e disseminação dessa informação, mas são os utilizadores que, em última instância, suportam os custos sob a forma de menor rendibilidade. Porém, os utilizadores também suportam custos de análise e interpretação da informação disponibilizada, pelo que se não for divulgada a informação necessária, eles comportam custos adicionais para a sua obtenção ou para fazerem a sua estimativa.

Ao aplicar a limitação de custos, o FASB avalia até que ponto os benefícios de relatar uma determinada informação justificam os custos incorridos para a disponibilizar. O Conselho procura o esclarecimento de fornecedores de informação,

utilizadores, auditores, académicos e outros sobre a natureza esperada e a relação dos benefícios e custos desse padrão, na aplicação da limitação dos custos ao desenvolvimento de uma proposta modelo de relato financeiro. As avaliações assentam numa combinação de informação quantitativa e qualitativa para a generalidade das situações. Por fim, salienta-se que devido à inerente subjectividade, é possível encontrar diferentes avaliações individuais dos custos e benefícios de relatar itens de informação financeira em particular. Consequentemente, o FASB procura considerar os custos e benefícios em relação ao relato em geral e, não apenas em relação à entidade individual que relata. Isto não significa que a avaliação dos custos e benefícios justifique sempre os mesmos requisitos para todas as entidades. A existência de algumas divergências justifica-se por motivos relacionados com a: (i) dimensão das entidades; (ii) forma de aumentar o capital, pública ou privada; (iii) necessidades dos destinatários; e (iv) estrutura accionista.

Como segundo constrangimento, também de carácter subjectivo, menciona-se a importância relativa ou materialidade, isto é, a oportunidade de fornecer aos utilizadores informações, que não têm qualquer impacto significativo sobre as decisões económicas que são susceptíveis de tomar. Kaminski *et al.* (2011: 20) corroboram a premissa do IASB, ao considerarem a materialidade como uma característica da relevância e não uma característica primária da informação financeira útil. Realmente, a relevância está directamente inter-relacionada com a materialidade. Com efeito, a relevância da informação é afectada pela sua natureza e materialidade. Em certos casos, a natureza da informação é por si mesma suficiente para determinar a sua relevância como é o caso da divulgação referente a um segmento de negócio, face à avaliação dos riscos e oportunidades, que o mesmo implica para a entidade, independentemente dos resultados conseguidos no período considerado. Noutros casos, a natureza e a materialidade são relevantes, como, quantias de inventários, existências detidas em cada uma das principais tipologias que sejam adequadas para o negócio.

Contudo, a informação tem de ser materialmente relevante, isto é, se a sua omissão ou inexactidão é susceptível de influenciar as decisões tomadas pelos utilizadores. O conceito da materialidade depende geralmente da dimensão do erro, julgado em circunstâncias particulares da omissão ou de inexactidão. Então, a

materialidade é um aspecto específico da relevância, baseado na natureza ou magnitude ou em ambos os itens, no contexto do relato financeiro de uma entidade. Como consequência, quer o FASB, quer o IASB não especificam nem predeterminam um limiar quantitativo uniforme para a materialidade ou o que pode ser material numa situação específica. De facto, a definição do patamar da materialidade é um juízo de valor e depende da percepção do órgão de administração. A este órgão compete fixar níveis e parâmetros de materialidade face à dimensão do negócio e da entidade, nomeadamente quantias e naturezas integrantes das contas anuais, como ponto limite abaixo do qual não é considerado na característica primária que a informação tenha de possuir para ser útil. Observa-se que o relato da informação financeira que é materialmente relevante, e que representa fielmente uma dada situação, ajuda os utilizadores a tomarem decisões de forma mais segura. Isto traduz-se num funcionamento mais eficiente dos mercados de capitais e numa redução dos custos do capital para a economia enquanto um todo. Um investidor individual, financiador ou outros credores tiram também benefícios ao tomarem decisões baseadas em mais informação. No entanto, é quase impossível o relato de âmbito geral proporcionar todas as informações que todos os utilizadores considerem relevantes.

Outra questão diz respeito à característica qualitativa da oportunidade da informação. Para o FASB, esta característica é classificada como secundária, enquanto o IASB a considera como um constrangimento à elaboração e divulgação. Assim, o facto de se divulgarem e publicarem os relatórios financeiros, respeitantes ao encerramento das contas a 31 de Dezembro de n após 31 de Março de $n+1$, coloca em causa, também a tempestividade da informação. Este desfasamento temporal constitui falta de oportunidade da informação, conduzindo à perda da sua relevância. Embora a oportunidade ou a tempestividade da informação funcione como restrição da informação financeira esta não consta, de forma explícita, na EC do FASB. A oportunidade ou tempestividade, também referenciada como actualidade, significa ter atempadamente disponível informação que possa influenciar as decisões. Geralmente quanto mais antiga for a informação menor utilidade tem. No entanto, alguma informação continua actual muito após o período a que se refere o relato, por exemplo, a necessidade de identificar e avaliar tendências. Sierra Molina *et al.* (1998) questionam a utilidade real da informação exposta nas contas anuais, porque apresentam limitações à tomada de

decisões económicas, pela inexistência de oportunidade tempestiva que propicia a falta de interesse e, também, pelo cumprimento parcial dos requisitos estabelecidos e subjacentes à divulgação. No entanto, para que essa divulgação seja de elevada qualidade terá de ser oportuna, de forma a contribuir para a redução dos riscos de perdas por parte dos investidores, quando negociam com outros que possuem mais informação e atraia mais fundos para o mercado de capitais, baixando o risco de falta de liquidez dos investidores (Botosan *et al.*, 2000).

Por sua vez, incidindo em todo o processo de elaboração e divulgação das contas anuais, pontifica o primado da “*imagem fiel*” nas DF como representação fidedigna da posição financeira, Balanço e do desempenho, Demonstração dos Resultados. Segundo Cea García (1989: 50-51) a “*imagem fiel*” não é um princípio mas um ponto de chegada, ao contrário dos princípios e dos critérios contabilísticos que são o ponto de partida, porque definem as regras e condições para o registo dos factos, elaboração e apresentação da informação, evitando discricionariedades ou distorções e funcionando como garantia de uma informação representativa da verdade. A prevalência do postulado basilar da “*imagem verdadeira e apropriada*”⁹⁴ na preparação, elaboração e divulgação da informação, em conjugação com a substância sobre a forma, constitui um instrumento que permite à administração decidir e adoptar determinadas políticas contabilísticas, com o fundamento que através das mesmas, alcancem uma imagem fiel acerca da posição financeira e dos resultados da empresa com referência a um determinado período, quando de facto, o verdadeiro interesse é a consecução de uma situação segundo os fins visados. Em caso excepcional, a aplicação de um critério contabilístico pode ser incompatível com a “*imagem fiel*”. Nessa situação, deve deixar de se aplicar o referido critério e justificar a razão pela qual se entende que a aplicação da norma não facultaria uma correcta representação da “*imagem fiel*”. Assim, subentende-se que está implícito o carácter derogatório da “*imagem fiel*” (Molina Sánchez *et al.*, 2010: 260). Não obstante, o §20 da NIC 1 exige o carácter derogatório da “*imagem fiel*” quando seja requerido pela legislação ou caso não esteja prevista a sua proibição (Morais *et al.*, 2005).

⁹⁴ Tradução literal da expressão anglo-saxónica “*True and fair view*”.

Em suma, é possível afirmar que, por muito que uma EC esteja devidamente explicada e detalhada, existirá sempre um grau de subjectividade da administração na selecção e aplicação dos critérios e políticas contabilísticas para a preparação, elaboração e divulgação das DF. Contudo, o objectivo será sempre o de obter DF que apresentem uma imagem apropriada da posição financeira, do desempenho e das alterações na posição financeira de uma entidade, e que a aplicação das características qualitativas, dos pressupostos e das normas contabilísticas conduza a DF de qualidade, que represente com fidelidade e verdade tal informação.

1.2.7 – A União Europeia (UE)

1.2.7.1 – Enquadramento e Evolução Histórica

O Tratado de Roma assinado, em 25 de Março de 1957, pela Alemanha, Bélgica, França, Holanda, Itália e Luxemburgo instituiu a Comunidade Económica Europeia (CEE) (Alves, 1989). Actualmente, denomina-se UE e é constituída por vinte e oito países com tendência a aumentar por incorporação de países do leste europeu. A assinatura deste tratado é o culminar de um processo surgido após a Segunda Guerra Mundial, que deixou a Europa económica e politicamente destruída e fragilizada face às duas superpotências: EUA e União Soviética.

A harmonização do direito das sociedades fundamenta-se na alínea g) do n.º 3, do artigo 54.º do Tratado de Roma e os objectivos deste programa de harmonização devem ser vistos no contexto do desenvolvimento de um mercado único no âmbito comunitário⁹⁵. Estes objectivos incluem: (i) igualdade de condições de concorrência para as empresas situadas no seu mercado; (ii) incremento dos negócios; (iii) desenvolvimento da cooperação entre diferentes entidades; e (iv) expansão de um verdadeiro mercado de capitais dentro da união (Alves, 1989).

⁹⁵ Tratado de Roma (1957); Artigo 54.º, n.º 3 “*O Conselho e a Comissão exercerão as funções que lhes são confiadas ...*” alínea g) “*Coordenando as garantias que, para protecção dos interesses dos sócios e de terceiros, são exigidas nos Estados-Membros às sociedades,...*” e Artigo 58.º “*As sociedades constituídas em conformidade com a legislação de um Estado-Membro e que tenham a sua sede social, ... por sociedades entendem-se as sociedades de direito civil ou comercial, incluindo as cooperativas, e outras pessoas colectivas de direito público ou privado, com excepção das que não prossigam fins lucrativos*” (Alves, 1989).

O acordo relativo às normas contabilísticas foi introduzido como fazendo parte do programa de harmonização das leis empresariais. Esse programa não tinha como objectivo a uniformidade da regulamentação, mas a sua equivalência e comparabilidade. O processo de harmonização da informação apresenta como vantagens: (i) assegurar a competitividade dos mercados de capitais europeus; (ii) contribuir para o bom funcionamento desses mercados e para a transparência da informação financeira; (iii) garantir a protecção dos investidores; (iv) manter a confiança nos mercados financeiros; (v) assegurar uma concorrência justa num plano de igualdade dos recursos financeiros; e (vi) utilizar um único conjunto de normas a nível mundial. Em suma, a influência da UE na elaboração das DF deve ser considerada num contexto de desenvolvimento do mercado único, em que as empresas devem operar em igualdade de circunstâncias, para a qual contribui o desenvolvimento de práticas contabilísticas e DF semelhantes, embora semelhança não signifique igualdade.

Segundo Nobes *et al.* (2012), a harmonização é um processo de aumento da comparabilidade das práticas contabilísticas, estabelecendo limites ao seu grau de variação, o que implica um processo de conciliação de diferentes pontos de vista. Todavia a harmonização das Normas Contabilísticas advém de um processo natural da evolução da conjuntura económico-financeira. É neste contexto que se estabelecem orientações comuns para tratar questões económicas importantes.

O programa tem sido preparado através de Directivas e Regulamentos. Uma Directiva é um instrumento legal dirigido aos Estados-membros, que são obrigados a transpor para o normativo nacional, o seu conteúdo, num determinado período de tempo, enquanto um Regulamento é um instrumento legal que vincula automaticamente os Estados-Membros. É a CE que toma as decisões aplicáveis em todos os países da comunidade. As normas europeias estão incluídas nas orientações e no que respeita à contabilidade destacam-se a Quarta e a Sétima Directivas, como fonte primária dos requisitos contabilísticos a respeitar a nível comunitário, assegurando a igualdade das condições de concorrência entre as empresas, e relacionadas com a harmonização que a seguir se referencia:

1. Quarta Directiva do Conselho (78/660/CEE), de 25 de Julho de 1978, incidia sobre as contas individuais, exigia que todas as empresas de responsabilidade

limitada elaborassem contas anuais e referia o conteúdo e formato das DF e do Relatório da Gestão, incluindo a sua divulgação, pelo que visava a compatibilização e equivalência da informação contabilística preparada pelas sociedades dos vários Estados-Membros da UE; e

2. Sétima Directiva do Conselho (83/349/CEE), de 13 de Junho de 1983, respeitante às contas consolidadas, exigia que as empresas-mãe elaborassem, para além das suas contas individuais, contas consolidadas, bem como um relatório anual consolidado e que apresentasse a situação financeira do grupo como se de uma única entidade empresarial se tratasse.

A aprovação, adopção e alteração destas Directivas pelos Estados-Membros da UE contribuiu para o incremento da qualidade da informação, reforçando a comparabilidade das DF. Estes dois normativos convergem com o propósito de que as contas e as notas explicativas devem proporcionar a imagem verdadeira e apropriada da empresa (*True and fair view*), como princípio básico de que as contas anuais devem dar uma imagem fiel do património, da posição financeira, assim como dos resultados (n.º 3, do artigo 2.º, Directiva 78/660/CEE e n.º 3 do artigo 16.º, Directiva 83/349/CEE).

No entanto, a capacidade legal de introduzir alterações no sistema contabilístico de um País, a partir do exterior, exige prévia discussão e negociação entre os representantes de cada País para que as Directivas tenham efeito prático. As Directivas são inicialmente preparadas pelo FEE⁹⁶ e aprovadas pela CE após o conveniente e complexo processo de negociação política e o seu conteúdo é de aplicação obrigatória a todas as empresas que se situem no espaço da UE, mesmo que não se tratem de empresas europeias.

As Directivas contêm várias opções para o tratamento da mesma situação e conteúdos que, em resultado de compromissos políticos, podem apresentar-se contraditórios. Citam-se a título de exemplo, o Reino Unido e a Holanda que permitiam que as suas empresas utilizassem o custo histórico ou o custo corrente, enquanto a Alemanha apenas permitia o custo histórico.

⁹⁶ A FEE, cuja sede está situada em Bruxelas, é formada a partir da fusão da União Europeia dos Contabilistas (UCE) e do Grupo de estudos de Contabilistas da CEE (GEEC), zela pela melhoria e harmonização das práticas dos contabilistas e representa o sector contabilístico europeu em fóruns internacionais, sendo um órgão consultivo para as instituições Europeias.

Nos países de influência continental, caso da França, Espanha e Portugal, o sistema jurídico-legal baseia-se no direito romano, que se caracteriza pelo estabelecimento de um grande número de normas, em que a contabilidade tem regras legais detalhadas assentes em princípios e define-se por uma série de conceitos a que as normas terão de ser ajustadas. O facto do tecido empresarial ser constituído principalmente por PME, nas quais não há separação entre a administração e a propriedade, o financiamento é fundamentalmente efectuado por instituições financeiras, o que identifica o Estado como principal destinatário da informação com objectivos fiscais e a legislação fiscal foi a fonte primordial da legislação contabilística (Borges *et al.*, 2010: 188).

Porém, nos países de tradição anglo-saxónica, caso do Reino Unido, os grandes financiadores das empresas são os accionistas, pelo que toda a informação está orientada para o investidor bolsista que, não tendo acesso à informação interna da empresa, pressionou no sentido da divulgação pública, provocando um maior desenvolvimento das práticas contabilísticas, nomeadamente no que respeita à consolidação das contas, demonstração dos fluxos de caixa, relato financeiro intercalar, informação segmentada e preços de transferência.

Uma outra questão a relevar, apesar do efeito harmonizador das Directivas, é a subsistência, como refere Lawrence (1996: 258), as Directivas demoram muito tempo até serem aprovadas, devido ao processo político, e não eram adoptadas à escala global. Na opinião de Chasteen (1997: 19), as Directivas não são o melhor meio para produzir normas contabilísticas porque mais parecem estatutos. Em caso de alteração, os problemas repetem-se até as novas Directivas serem aprovadas. Acresce o facto da contabilidade nos países da UE comportar, até 2002, um conjunto de normas e práticas de base nacional, sujeitas a um grau limitado de harmonização, para além de, no seio da EU, existirem influências dominantes com tendências a tratamentos da informação de base continental e anglo-saxónico.

No entanto, a Quarta Directiva, em conformidade com a sua base jurídica, pretendia atingir uma harmonização das normas contabilísticas, visando essencialmente a comparabilidade e equivalência das informações financeiras. Consequentemente, previa um vasto número de opções a utilizar pelos Estados-Membros ou pelas empresas,

que possibilitavam tratamentos contabilísticos diversos. A comparabilidade entre as múltiplas opções era estabelecida através de informações adicionais constantes das notas que deviam acompanhar o balanço e a conta de ganhos e perdas, apesar de estarem previstas algumas isenções para as pequenas e médias empresas⁹⁷.

Então, desde meados da década de 90, surgiu como uma das principais questões, o assunto das práticas contabilísticas comparáveis que respondessem à necessidade de informação dos investidores e iniciou-se a discussão na UE sobre a urgência de desenvolver o mercado interno de capitais. Os PCGA dos Estados-Membros tinham-se tornado algo como o resultado da incorporação de cada Estado, da Quarta e Sétima Directivas sobre contabilidade na sua legislação nacional, mas não era suficiente porque não eram sistemas orientados para o relato financeiro destinados a investidores e sintonizados com a necessidade de informação do mercado de capitais.

As duas opções para além das Directivas eram os US GAAP e as IAS. Os US GAAP estavam fora de questão, por serem americanos e porque as normas eram demasiado volumosas, complexas e detalhadas. Em contraste, o IASC era manifestamente um organismo emitente de normas internacionais, sediado em Londres, e certamente incluiria vários membros europeus, na sequência da sua reestruturação, o que seria benéfico para o desenvolvimento da informação financeira na Europa (Zeff, 2012). A CE observou que, desde 1995, o IASC tinha empreendido um gradual e profundo processo de revisão das suas normas, pelo que as IAS proporcionavam um compreensivo e conceptualmente robusto conjunto de princípios para a preparação do relato financeiro que respondia às carências da comunidade de negócios internacional.

Ora, para resolver os problemas inerentes à actualização do normativo, na cimeira de Lisboa, realizada em Março de 2000, a CE decidiu que as empresas com valores admitidos a negociação em mercados regulamentados teriam de adoptar as normas do IASB, fixando o prazo limite de 2005 (Regulamento (CE) n.º 1606/2002). O Conselho dos Ministros da Economia e Finanças da UE endossou prontamente esta nova estratégia em Julho. A Comissão afirmou que a finalidade central desta estratégia era uma questão de política, que permitisse assegurar que os títulos fossem negociados

⁹⁷ Vide http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/com-95-508/com-95-508_pt.pdf; Comunicado da Comissão; “*Harmonização Contabilística: Uma Nova Estratégia Relativamente à Harmonização Internacional*”.

na UE e nos mercados financeiros internacionais, baseados num único conjunto de normas de relato financeiro.

Deste modo, foi adoptado o Regulamento (CE) n.º 1606/2002, que tornou obrigatório de forma directa, desde 2005, para os grupos empresariais cotados da UE, a aplicação das normas internacionais de contabilidade na consolidação das contas, traduzindo-se num importante acontecimento político para se alcançar um mercado de capitais e de serviços financeiros integrado. O Regulamento apresentava os seguintes objectivos: (i) aumentar a transparência e comparabilidade das informações financeiras a nível internacional; (ii) melhorar o funcionamento do mercado de capitais, garantindo que a informação fosse preparada numa base comum; (iii) reforçar a liberdade de circulação de capitais no mercado da UE; e (iv) proteger os investidores, de forma a aumentar a confiança nos mercados financeiros.

Assim, a UE pretendeu uma maior eficácia com a transposição das Directivas. Esta atitude suporta-se a nível mundial para as normas do IASB dado o acordo IOSCO⁹⁸ *versus* IASB para o estabelecimento de normas de qualidade, não obstante as alterações continuarem. No entanto, para que uma norma contabilística possa ser adoptada, a sua aplicação deverá: (i) apresentar de forma verdadeira e fiel a posição financeira e os resultados obtidos por uma empresa; (ii) corresponder ao interesse público europeu; e (iii) satisfazer os critérios fundamentais respeitantes à qualidade das informações requeridas para que as DF sejam úteis aos seus utilizadores (Regulamento (CE) n.º 1606/2002). De facto, é necessário que a preparação das DF cumpra os critérios de transparência, inteligibilidade, relevância, fiabilidade e comparabilidade requeridos nas informações financeiras necessárias para a formação de juízos, tomada de decisões adequadas e apreciação da eficácia da gestão dos administradores da sociedade.

A Comissão acordará com o *Committee of European Securities Regulators* (CESR)⁹⁹ constituído por Decisão da Comissão 2001/527/CE, de 6 de Junho de 2001¹⁰⁰,

⁹⁸ O IOSCO reagrupa as instituições responsáveis pelo controlo das bolsas e está estruturado numa série de comissões que reúne várias vezes por ano em diferentes locais em todo o mundo e tem um secretariado permanente com sede em Madrid, tendo surgido em 1983.

⁹⁹ Comissão das Autoridades de Regulamentação dos Mercados Europeus de Valores Mobiliários (CARMEMV), vide www.cesr-eu.org/index.php?page=rpcountry&mac=0&id=/, acedido em Junho de 2010.

¹⁰⁰ Publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias L 191, de 13 de Julho, Pág. 43-45 e alterado pela Decisão da Comissão 2004/7/CE, de 5 de Novembro de 2003, publicado no Jornal Oficial da União Europeia L3, de 7 de Janeiro de 2004, Pág. 32.

órgão consultivo da CE, independente, constituído por representantes de alto nível das autoridades regulatórias nacionais, promoverá a coordenação entre reguladores, nomeadamente na troca de informação, emissão de pareceres, orientações e recomendações, que os reguladores integravam nas suas práticas a fim de desenvolver uma abordagem comum em matéria de execução das regras.

O Regulamento (CE) n.º 1606/2002 foi adoptado segundo um mecanismo provido de uma estrutura dupla¹⁰¹: (i) um nível regulamentar com a criação de uma comissão de regulamentação contabilística, *Accounting Regulatory Committee* (ARC)¹⁰², composto por representantes dos Estados-Membros e presidido pela CE, que decidirá quanto à eventual adopção das normas IFRS/IFRIC, com base em propostas da Comissão. O objectivo consiste em garantir total independência, transparência e instituir responsabilidade perante o Conselho e o Parlamento; e (ii) um nível técnico com a criação de uma comissão técnica contabilística, o *European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG) – grupo consultivo europeu em matéria de informação financeira, composto por peritos em contabilidade do sector privado de vários Estados-Membros, que fornecerá assistência e competências necessárias para avaliar as normas IFRS/IFRIC e aconselhar a Comissão sobre a oportunidade de adoptar ou não a norma em causa.

Porém, as normas internacionais de contabilidade emanadas pelo IASB não são de aplicação imediata na UE, carecendo de Decisão da Comissão, pelo que serão adoptadas se cumprirem os seguintes requisitos, de acordo com o artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1606/2002: (i) não forem contrárias aos princípios estabelecidos no n.º 3 do Artigo 2.º da Directiva 78/660/CEE e no n.º 3 do Artigo 16.º da Directiva 83/349/CEE, ou seja apresentem uma imagem verdadeira e apropriada do património, da posição financeira e dos resultados e corresponderem ao interesse público europeu; e (ii) satisfaçam os critérios de compreensibilidade, relevância, fiabilidade e comparabilidade pretendidos na informação necessária para a tomada de decisões económicas e apreciação da eficácia e eficiência da administração.

¹⁰¹ Vide http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_services_general_framework/126040_pt.html, acedido em Junho de 2008.

¹⁰² A ARC é um órgão consultivo de natureza política e tem como principal função emitir opinião sobre as propostas da CE relacionadas com a adopção das IFRS/IFRIC, constituído em 2002.

A CE apresentou uma proposta de Regulamento para a criação do EFRAG¹⁰³, com o objectivo de preparar um conjunto de normas de contabilidade para a UE, que fossem aplicáveis internacionalmente, atendendo às necessidades dos preparadores e dos utilizadores da informação. Após consulta, a CE decidiu que a terminologia e critérios exigidos seriam “*de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro, tal como adoptadas pela UE*”. Esta decisão coloca um problema aos utilizadores que não conhecem se existem desvios e quais, entre as IFRS endossadas pela UE e as IFRS emitidas pelo IASB. Para que os utilizadores das DF fiquem confiantes de que existe comparabilidade entre os países que aplicam as IFRS, eles devem ser informados da existência de diferenças importantes entre o referencial de relato financeiro. Como pode um leitor das DF de uma empresa cotada na UE, que resida, por exemplo, em Tóquio, Sydney ou New York saber se e em que grau as DF correspondem integralmente ao conjunto de normas IFRS emitidas pelo IASB? A UE não obriga as empresas a divulgar desvios face às IFRS emitidas pelo IASB (Zeff, 2012).

Determinadas normas e interpretações do IASB, vigentes em Setembro de 2002, foram adoptadas pela UE em 2003, por via do Regulamento (CE) n.º 1725/2003, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Setembro. No entanto, face às alterações produzidas pelo IASB o referido Regulamento foi sofrendo alterações criando insegurança jurídica e dificultando a correcta aplicação das normas internacionais de contabilidade no seio da UE.

A Directiva 2003/51/CE introduziu uma modificação importante na Directiva 78/660/CEE, nomeadamente no artigo 46.º, cuja finalidade foi a de detalhar o conteúdo do Relatório da Gestão e dos indicadores a tomar em consideração na sua elaboração, para que transmitissem uma imagem fiel da evolução dos negócios e da posição financeira, considerando a dimensão e a complexidade da mesma.

Em 2004, foi publicada a Directiva 2004/109/CE sobre a harmonização dos requisitos de transparência relativos à informação sobre os emitentes de títulos, cujos valores são admitidos a cotação em mercados regulamentados, com o propósito de

¹⁰³ O EFRAG foi criado para aconselhar a CE nos assuntos contabilísticos respeitantes ao uso das normas IASB adentro da UE.

garantir a existência de mercados de valores mobiliários eficientes, transparentes e integrados e promover o crescimento económico e a criação de emprego, através de uma melhor afectação dos capitais e de uma redução dos custos, com a publicação de informações exactas, completas e oportunas reforçando a confiança e permitindo a formação de um juízo fundamentado sobre o desempenho, posição financeira, situação patrimonial e resultados, promovendo a protecção dos investidores.

A Directiva 2006/46/CE, publicada em 2006, introduziu a obrigatoriedade de publicar um Relatório Anual de Governo das Sociedades, como capítulo específico e claramente identificado do Relatório da Gestão, para as empresas com valores admitidos a cotação em mercados regulamentados e sediados na UE.

O Regulamento (CE) n.º 1126/2008, da Comissão de 3 de Novembro, incorporou integralmente todas as normas apresentadas pelo IASB, bem como todas as interpretações apresentadas pelo IFRIC, adoptadas na comunidade até Outubro de 2008, excepto a IAS 39 respeitante ao reconhecimento e mensuração dos instrumentos financeiros, com o propósito de simplificar a legislação comunitária relativa às normas de contabilidade e por razões de transparência e objectividade. Contudo o Regulamento já foi alterado por diversas vezes, tendo por último sido objecto de alteração pelo Regulamento (UE) n.º 1361/2014, de 18 de Dezembro, Regulamento (UE) n.º 2015/28, e Regulamento (UE) n.º 2015/29, ambos de 17 de Dezembro de 2014.

Segundo o §4 da introdução à Directiva 2013/34/UE, as DF anuais têm objectivos diversos e não se limitam a facultar informações aos investidores dos mercados de capitais, servindo também para dar conta das transacções anteriores e para melhorar a governação empresarial (Comissão Europeia, 2013b). Para isso, existem propostas com o objectivo de regular as DF anuais, individuais e consolidadas, e outros relatórios, que incorporem melhorias no conteúdo do Relatório da Gestão, nas empresas de maior dimensão e aprofundem a harmonização nos requisitos de transparência relativos à informação a disponibilizar e substituam as Directivas anteriores e respectivas alterações por uma única versão. A sugestão quanto às melhorias a incorporar no desenvolvimento do conteúdo do Relatório da Gestão respeita a explicações a fornecer quanto à evolução e desempenho dos negócios nos aspectos seguintes: (i) empregados; (ii) questões sociais; (iii) meio ambiente; (iv) direitos

humanos; (v) assuntos sobre anticorrupção; e (vi) subornos. A informação deve incluir: (i) uma descrição sobre política de actuação; (ii) resultados da política aplicada; e (iii) os riscos vinculados e a forma como a empresa os gere. A empresa para explicar os itens necessários incorpora referências às contas anuais, para dar esclarecimentos adicionais e que incluirá indicadores chave de desempenho e financeiros, como: (i) *Return on Equity* (ROE); (ii) *Return on Assets* (ROA); e (iii) não financeiros, caso da produtividade por empregado (CNMV, 2013: 7). Por indicadores chave entende-se um conjunto que não seja muito numeroso, que recolha todas as dimensões da actividade e que seja utilizado de forma coerente e uniforme, com o objectivo de se obter uma análise relevante dos dados para os utilizadores, e para melhor compreensão deve ser indicada a fórmula de cálculo e a característica que se pretende medir e a sua interpretação (CNMV, 2013: 33).

Finalmente, o § 16 da nota introdutória da Directiva 2013/34/UE, refere que para assegurar a divulgação de informação comparável e equivalente, os princípios de reconhecimento e mensuração deverão basear-se na continuidade, na prudência e no regime do acréscimo (Comissão Europeia, 2013b). Contudo, convém clarificar que haverá sempre um desfasamento temporal entre as normas emanadas pelo IASB e as adoptadas pela UE.

1.2.7.2 – Harmonização Contabilística e o Papel do *European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG)

A globalização é um fenómeno que atinge todos os sectores da sociedade, sendo um movimento que interfere na acção social, cultural e económica de todos os países. Por necessidade de manutenção e do desenvolvimento de novas oportunidades negociais, as empresas inserem-se, cada vez mais, no mercado internacional através de parcerias, participações societárias, exigindo da contabilidade informações comparáveis, oportunas e credíveis, para a tomada de decisões responsáveis.

Deste modo, o interesse subjacente à existência de uma harmonização dos normativos contabilísticos incluiu o desígnio de eliminar as diversas alternativas possíveis a nível da aplicação dos princípios contabilísticos e a necessidade de

aproximar os sistemas de informação internos e externos, tendo por finalidade estabelecer a credibilidade da informação divulgada. De facto, a harmonização a nível contabilístico é considerada como mais uma etapa para atingir esse objectivo, permitindo aos países reagir aos desafios económicos e financeiros mundiais de forma coordenada, reforçando a sua resistência aos choques vindos do exterior e possibilitando um tratamento mais eficaz dos problemas económicos e financeiros. Essa harmonização é um instrumento imprescindível para alcançar altos níveis de qualidade, transparência e homogeneidade da informação e apenas será conseguida se acompanhada de uma normalização estrutural e terminológica que reforce, igualmente, a posição dos estados e da liberalização do mercado de capitais, que, muitas vezes, são imprevisíveis e em constante mutação.

Assim, o reconhecimento de uma EC que procura dar significado e sentido ao conteúdo e forma como as DF são elaboradas e divulgadas, enquadrada num contexto de comparabilidade, permite reduzir a diferença criada por um multilinguismo subjacente a cada uma das culturas fiscais, sociais e culturais, inseridas no quadro europeu e criando as condições necessárias para definir uma política de uniformização. Um processo desta natureza é, naturalmente, moroso, pois tem que assentar numa estrutura que permita avaliar as especificidades linguísticas e conceptuais e, ao mesmo tempo, ser capaz de minimizar as rupturas com políticas anteriormente aceites. Além disso, terá ainda que atenuar as divergências originadas pela existência de diferentes políticas contabilísticas, para aumentar a compreensibilidade do conteúdo informativo e otimizar os respectivos modelos a aplicar.

A harmonização internacional propicia a comparabilidade da informação, constituindo a principal vantagem, porque promove uma significativa compatibilidade entre as práticas contabilísticas internacionais, limitando o intervalo em que as diferenças conceptuais tendem a ser aceites. A realidade é que a contabilidade como processo de recolha, análise, registo e interpretação de tudo o que afecta a riqueza das unidades económicas é, sem dúvida, um dos mais poderosos suportes de informação para a gestão e conseqüente formação de juízos e tomada de decisão. De acordo com Tarca (2004), passou a adoptar-se novas posturas com tendência a eliminar eventuais conflitos.

Assim a harmonização terá que ser aceite como relevante e positiva pelos que acompanham essa tendência unificadora, para cumprir o objectivo primordial definido pelo IASB, que é desenvolver um conjunto comum de regras e modelos aplicáveis. Assim, o processo encontra-se já numa fase bastante avançada da sua implementação. De acordo com o IASB, actualmente mais de cem países já requereram ou aplicaram as IFRS ou pretendem ajustar o seu normativo.

Neste âmbito, a estratégia revista da CE continha um dilema processual, porque não havia precedente na UE de um órgão do sector privado estabelecer, na realidade, uma “lei”. Se as empresas com valores admitidos a negociação da UE eram obrigadas a cumprir com as IAS, essa obrigação teria que ter a força de uma lei da UE. Assim, a CE encetou um processo pelo qual as normas do IASB podiam ser endossadas para uso obrigatório pelas empresas cotadas da UE, sem necessidade de apresentar antecipadamente cada norma ao Parlamento Europeu e ao Conselho para aprovação.

A Comissão instou, em primeiro lugar, o sector privado a estabelecer uma comissão de especialistas em contabilidade na UE, que pudesse dar *feedback* técnico ao *Board* do IASB no desenvolvimento das suas normas e interpretações e seguidamente aconselhar a Comissão sobre a norma definitiva ou interpretação tecnicamente adequada para uso na UE. Esse órgão, constituído em 2001 veio a denominar-se EFRAG. É um órgão de nível técnico, composto por duas entidades: (i) um conselho de fiscalização, composto por 23 membros, que nomeia os membros da comissão técnica, dirige o programa de trabalho e assegura o financiamento; e (ii) uma Comissão Técnica, composta por um Grupo de Peritos Técnicos, que avalia as IAS e as IFRS aconselhando a Comissão sobre a possibilidade de alterar as Directivas.

O Grupo Técnico de Especialistas do EFRAG (TEG) tem doze membros votantes, em representação de um leque variado de profissionais e países que analisam as minutas do IASB e aconselham a CE sobre a qualidade técnica das normas finais e interpretações. Os membros do TEG são nomeados pelo CA do EFRAG, com o auxílio de uma Comissão de Nomeação, na sequência de um convite aberto aos candidatos. O Conselho Fiscal EFRAG analisa principalmente as qualificações dos candidatos EFRAG TEG em termos de conhecimento e experiência, e esforça-se por garantir um equilíbrio geográfico amplo, juntamente com a experiência dos preparadores,

contabilistas, utilizadores e académicos. A principal missão consiste em assessorar a CE na apreciação das IFRS emitidas pelo IASB e tem como presidente *Göran Tidström* que também preside a *PriceWaterhouseCoopers (PWC)*, o qual evoluiu para um comentador proactivo sobre as normas contabilísticas na Europa. Este órgão de nível técnico actua em estreita colaboração com a CE, participa nas fases de debate sobre todas as questões relacionadas com o processo de normalização, e as suas actividades são destinadas a assegurar que as opiniões europeias sobre o desenvolvimento de relatórios financeiros são correcta e claramente articuladas no processo de normalização contabilística e de relato financeiro internacional. Em suma, o EFRAG é um organismo do sector privado criado com o apoio da CE, conjuntamente com as organizações europeias nos mercados de capitais europeus, colectivamente conhecidas como “*fundadores*” e cumpre o papel da comissão técnica.

A Comissão criou, também, um ARC, composto por representantes dos governos de todos os Estados-Membros, que permite à Comissão, após receber parecer favorável do nível técnico do TEG, submeter a norma ou interpretação ao ARC para obter o seu parecer quanto à sua aceitação política e aprovação relativa à exequibilidade das normas e interpretações propostas para o interesse público europeu. Para além da tomada de aconselhamento, a CE procura também conselhos dos Estados-Membros através do ARC, em que o EFRAG participa como observador oficial. Com efeito, a relação existente entre o EFRAG, o IASB e a CE é representada pela Figura I.5, abaixo indicada:

Figura I.5: Relação do EFRAG com o IASB e Comissão Europeia
 Fonte: Adaptado de Borges et al. (2010: 193)

O EFRAG reúne os grupos privados, em estreita relação com a informação financeira, com os profissionais da contabilidade, bolsas de valores, analistas financeiros e os grupos que publicam as contas e tem como objectivos: (i) influenciar o debate internacional sobre questões contabilísticas a partir de uma perspectiva europeia; (ii) garantir a plena participação das partes interessadas no processo de transposição das IAS/IFRS e expressar o ponto de vista europeu junto do IASB, no processo de consulta; (iii) fornecer contribuições para o desenvolvimento das IAS/IFRS emitidas pelo IASB, de forma que as normas e interpretações resultantes sejam favoráveis e capazes de serem aprovadas para uso na Europa; (iv) envolver os intervenientes europeus na análise e debate, relatar problemas por coordenar e executar as actividades relacionadas com a contabilidade e relato financeiro; (v) dar conselhos de *endorsement* à CE sobre a aceitabilidade das actuais normas (IAS/IFRS) na Europa; e (vi) assessorar e organizar as alterações a efectuar nas Directivas e assuntos relacionados com a contabilidade e relato financeiro. Também é chamado a desempenhar um papel importante no mecanismo para a avaliação e aprovação das IAS/IFRS na Europa e mantém a transparência e independência, com interesse em:

1. Efectuar as discussões em reuniões públicas, agendas de reuniões, editoriais e resumos no *site* do EFRAG. Realça-se que a UE, a *European Securities and Markets Authority* (ESMA)¹⁰⁴ e o IASB assistem às reuniões na qualidade de observadores;
2. Divulgar as posições preliminares, com convite aberto para comentários, independentemente de estes se relacionarem com documentos do processo de emissão da Fundação IFRS, IASB ou projecto de aconselhamento endosso para apoiar o processo de aprovação europeia;
3. Publicar todas as cartas de comentários recebidos sobre projectos de posições e posições finais do EFRAG, incluindo a apresentação de base para as conclusões do TEG pelo conselho e endosso de posições para comentários ao IASB fundamentado;

¹⁰⁴ Entidade que em 1 de Janeiro de 2011 substituiu o *Committee of European Securities Regulators* (CESR), o qual, por sua vez, em 2001 tinha substituído o *Forum of European Securities Commission* (FESCO) (Costa *et al.*, 2013: 115).

4. Proferir declarações sobre os principais projectos em emissão e consulta pública regular sobre a agenda pró-activa do EFRAG;
5. Enviar convites para comentários sobre todos os documentos de reflexão publicados como parte do trabalho pró-activo do EFRAG; e
6. Organizar eventos de extensão, campo de testes e pesquisas especiais para avaliar os efeitos dos padrões propostos em parceria com os organismos nacionais de normalização europeus, e em cooperação com o IASB, durante o período atribuído ao processo do EFRAG, seguido da publicação de demonstrações de retorno.

Segundo Zeff (2012) no decurso da elaboração pelo IASB, as empresas, bancos, associações comerciais e industriais ou grupos de investidores têm a faculdade de fazer chegar ao seu governo preocupações de que a norma, caso seja endossada, tornar-se-á excessivamente dispendiosa para ser implementada com consequências adversas para a economia nacional, nomeadamente a diminuição do incentivo à actividade empresarial. Em casos excepcionais, essas preocupações são também endereçadas aos membros do Parlamento Europeu. Neste momento, as reclamações efectuadas provocaram o atraso no endosso de apenas uma norma, a IFRS 8 sobre Segmentos Operacionais.

1.2.8 – O Sistema de Normalização Contabilística (SNC) em Portugal

O aparecimento de normas legais atinentes à regularidade das contas anuais é recente. Realça-se que a legislação jurídica em vigor era o Código Comercial de Veiga Beirão, aprovado em 1888¹⁰⁵, tendo sido aprovado o CSC, em 2 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 262/86 (Serens, 2012). O CSC veio regulamentar juridicamente a prestação de contas e a sua apreciação anual. De facto, o Código Comercial apenas exigia clareza e precisão para a escrituração, em geral, mas nada referia sobre o grau de desenvolvimento das contas anuais e sobre a maneira de avaliar os elementos patrimoniais (Silva *et al.*, 2006a: 297). No entanto, a necessidade crescente para uma normalização contabilística está patente em vários projectos de planos de contas de âmbito nacional, destacando-se o Projecto do Plano Geral de Contabilidade obtido por

¹⁰⁵ Carta de Lei de 28 de Junho de 1888, publicada no Diário do Governo n.º 203, de 6 de Setembro, (Serens, 2012).

contribuição para o Plano Contabilístico Português do Centro de Estudos de Organização de Escritórios do Sindicato Nacional dos Empregados de Escritório de Lisboa, em 1964, publicado em livro em 1965 (Costa *et al.*, 2013: 79). Contudo, foi com a reforma fiscal, nomeadamente o Código da Contribuição Industrial (CCI)¹⁰⁶ que foram estabelecidas normas para a determinação dos custos e proveitos fiscais de cada exercício e para a avaliação dos elementos patrimoniais exercendo uma notável acção disciplinadora quanto à preparação e elaboração das contas das empresas (Borges *et al.*, 2010: 158-159). No contexto da normalização contabilística em Portugal refere-se o Preâmbulo ao Decreto-Lei que aprovou o Plano Oficial do Contabilidade (POC), em 1977, onde mencionava como objectivo “... maior interesse em que a contabilidade das empresas esteja sujeita, sempre que possível, a um modelo geral e uniforme. ... que as peças finais¹⁰⁷, pelo seu interesse, deveriam ser, desde já, de elaboração obrigatória e algumas delas sujeitas a publicação”, permitindo um avanço qualitativo, na preparação, elaboração e divulgação da informação financeira.

O POC de 1977 apresentou: (i) algumas considerações técnicas sobre a elaboração das contas anuais; (ii) modelos normalizados das contas anuais; (iii) um quadro de contas e um código de contas; (iv) notas explicativas sobre a movimentação das contas; e (v) princípios contabilísticos e critérios valorimétricos. No entanto, foram estabelecidos modelos de balanços e de contas de resultados claramente insuficientes, imprecisos e imperfeitos do ponto de vista técnico, para tutelar os interesses dos utilizadores. Para além de não existir expressa alusão aos PCGA, a informação financeira apresentava-se pouco adequada à evolução e situação das necessidades dos utilizadores e da regulamentação profissional nacional e internacional. A característica principal da regulamentação normativa contabilística deveu-se a preocupações de dimensão formal, com relevo para os aspectos materiais, incidindo principalmente nos

¹⁰⁶ Aprovado por Decreto-Lei n.º 45.103, de 1 de Julho de 1963, publicado no Diário do Governo n.º 153, Série I.

¹⁰⁷ Por peças finais entende-se as DF. Artigo 2.º “É obrigatória em relação aos exercícios de 1977 e seguintes a elaboração das peças finais constantes do Plano que adiante se indicam: a) Para as empresas públicas e do grupo A da Contribuição Industrial: Balanço Analítico; Demonstração dos Resultados Líquidos; Demonstração dos Resultados Extraordinários do Exercício; Demonstração dos Resultados de Exercícios Anteriores; Movimento da Conta de Resultados Líquidos; Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados; Demonstração de Resultados por Funções e seus Desenvolvimentos; Mapa de Origem e Aplicação de Fundos”. Artigo 3.º “É obrigatória a publicação das seguintes peças finais constantes do Plano pelas empresas públicas e pelas sociedades comerciais anónimas que não revistam a forma de cooperativa: Balanço Analítico; Demonstração dos Resultados Líquidos; Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados” (POC, 1977).

requisitos instrumentais constantes nos livros de registo comercial¹⁰⁸, tendo sido descurados, ou tratados de forma insuficiente os aspectos conceptuais, tais como, os princípios e fundamentos substanciais que envolvem a preparação e elaboração da informação.

Com a adesão de Portugal à UE¹⁰⁹, em 1986, tornou-se necessário transpor para o Direito Interno Português a Quarta Directiva (Comissão Europeia, 1978) e a Sétima Directiva (Comissão Europeia, 1983) Comunitárias, desencadeando um processo de maior desenvolvimento qualitativo a nível de normalização contabilística portuguesa e da preparação e divulgação da informação. A Quarta Directiva tinha como objectivo primordial a coordenação das disposições nacionais dos vários Estados-Membros respeitantes à estrutura e conteúdo das contas anuais e do Relatório da Gestão, aos critérios de valorimetria e ao exame e divulgação desses documentos. Também estabelecia esquemas de modelos obrigatórios para a elaboração do Balanço e da Demonstração dos Resultados, informações a divulgar em Notas Anexas e o conteúdo mínimo do Relatório da Gestão. Relativamente à Demonstração dos Resultados, contemplava duas perspectivas: (i) por naturezas; e (ii) por funções, permitindo alargar os meios de análise quanto ao desempenho e rendibilidade da empresa (POC, 1989: 10). Posteriormente, a publicação do Decreto-Lei n.º 238/91, de 2 de Julho, transpôs para a ordem jurídica interna o tratamento contabilístico referente à consolidação de contas, em consonância com o estabelecido na Sétima Directiva e introduziu novos ajustamentos ao POC de 1989, relacionados com as normas referidas e DF.

As empresas ao adoptarem estas duas Directivas na preparação e elaboração das contas anuais, assumiram que um dos principais objectivos a atingir seria a comparabilidade e equivalência da informação divulgada, através das DF nacionais e as elaboradas pelas restantes empresas da UE, contribuindo para a protecção dos interesses dos associados e de terceiros, e considerando-se o primeiro sinal de harmonização contabilística nacional e conseqüente tentativa de ajustamento do modelo existente. As alterações introduzidas conduziram à revogação da legislação anterior e à aprovação do

¹⁰⁸ De acordo com o n.º 4 do Artigo 18.º do Código Comercial “... as sociedades são obrigadas a dar balanço e prestar contas” e o artigo 62.º indicava “... a dar balanço anual ao seu activo e passivo nos primeiros três meses do ano imediato e a lançá-lo no livro de inventários e balanço” (Serens, 2012).

¹⁰⁹ Na data da integração de Portugal, 1 de Janeiro de 1986, a União Europeia denominava-se Comunidade Económica Europeia (CEE).

POC em 1989 e posteriores alterações que lhe estão subjacentes¹¹⁰, bem como o desenvolvimento de conceitos, princípios e normas de aceitação geral, com especial relevo para as normas internacionais. Pretendeu-se trabalhar no sentido da harmonização contabilística a nível comunitário, permitindo que a informação fosse elaborada de forma consistente e uniforme, facilitando a sua comparabilidade entre as diferentes entidades e períodos temporais.

Com a transposição das Directivas comunitárias para o normativo contabilístico, observa-se que a evolução conceptual é bem patente e manifesta-se tanto no âmbito da Economia da Empresa como no próprio Direito Comercial, com elementos que evidenciam a íntima relação entre ambas as áreas disciplinares e melhorando a definição económica da empresa, alterando as abordagens em função de alguns elementos básicos: (i) proprietário, aliança de interesses múltiplos hierarquizados e ostentados por diferentes grupos, que concorrem na entidade e que aspiram à satisfação paritária das suas vantagens mediante modelos de negociação e de comportamento colectivo; (ii) capital, problema do órgão de administração, cujo interesse nem sempre coincide com o detentor do capital e limites quanto ao controlo e tomada de decisão na empresa; e (iii) responsabilidade social, em termos mais éticos do que jurídicos, que se exige à unidade económica relativamente à colectividade e ao meio onde está inserida, como comportamento de actuação manifestado e parâmetro de referência a ter em conta na gestão, considerada de forma global. Cabe, ainda, referir que a Comissão de Normalização Contabilística (CNC)¹¹¹, criada em 1977, aquando da aprovação do POC de 1977, trabalhou no sentido de aproximar a normalização vigente em Portugal das orientações internacionais emanadas pelo IASB, o que foi conseguido através da publicação de várias Directrizes Contabilísticas (DC), que tinham por referência única a orientação expressa nas NIC. Assim, o POC foi sofrendo profundas alterações ao longo

¹¹⁰ Decreto-Lei n.º 410/89, de 21 de Novembro, com as alterações resultantes do Decreto-Lei n.º 238/91, de 2 de Julho; Decreto-Lei n.º 127/95, de 1 de Junho; Decreto-Lei n.º 44/99, de 12 de Fevereiro; Decreto-Lei n.º 79/2003, de 23 de Abril; Decreto-Lei n.º 88/2004, de 20 de Abril; Decreto-Lei n.º 35/2005, de 17 de Fevereiro (POC, 2005).

¹¹¹ A CNC é uma entidade tecnicamente independente, na qual estão representadas, a nível nacional, as entidades públicas e privadas interessadas no domínio da contabilidade, dotada de autonomia administrativa e que funciona no âmbito do Ministério das Finanças e tem como órgãos o Presidente, o Conselho Geral e a Comissão Executiva. Actualmente, a CNC tem por missão, no domínio contabilístico, emitir normas, pareceres e recomendações relativos ao conjunto das entidades inseridas no sector empresarial e sector público, de modo a estabelecer e assegurar procedimentos contabilísticos harmonizados com as normas europeias e internacionais da mesma natureza, contribuindo para o desenvolvimento de padrões de alta qualidade de informação e do relato financeiro das entidades que apliquem o SNC, NCM e SNC-AP, bem como promover as acções necessárias para que tais normas sejam efectiva e adequadamente aplicadas pelas entidades a ela sujeitas.

dos 25 anos de vigência, contudo os PCGA em Portugal já não respondiam adequadamente às exigências contemporâneas e por conseguinte necessitavam de modificações. Também a CMVM tem emitido Regulamentos que sujeitam as empresas cotadas à apresentação de mais publicação.

Segundo Silva *et al.* (2006a: 297) a norma básica é a de que a informação fornecida ao público e a publicidade, devem conformar-se com princípios rigorosos de licitude, veracidade, objectividade, oportunidade e clareza, não podendo pela sua insuficiência, inexactidão ou falsidade, pela falta de rigor ou de fundamento objectivo dos indicadores, previsões ou juízos de valor que delas constem, pela forma dúbia ou confusa de que se revistam, pelo modo ou contexto da sua apresentação, pela sua falta de actualidade, pela omissão de esclarecimentos necessários ao seu correcto entendimento e avaliação, ou por quaisquer outras circunstâncias cujo conhecimento ou explicitação fosse razoavelmente exigível, induzir o público em erro sobre a realidade dos factos, situações, actividades, resultados, negócios, perspectivas, valores, taxas de rendimento ou de valorização de capital investido ou quaisquer outras matérias que dessa informação ou publicidade sejam objecto.

Uma das críticas ao POC incidia sobre a ausência de referências à definição dos elementos que integram as DF e aos critérios para o seu reconhecimento, originando falta de consistência e uniformidade na sua aplicação e de comparabilidade da informação daí resultante (Rodrigues, 2014). O POC apenas mencionava, de forma rudimentar, alguns dos elementos que constituem a EC, como os princípios contabilísticos, as características qualitativas e os critérios valorimétricos. Para colmatar as referidas carências conceptuais era necessário definir uma EC, enquanto adequado conjunto de conceitos teóricos subjacentes à preparação, elaboração e apresentação das DF, de acordo com o IASC (1989: §1). A EC tem uma grande importância, porque orienta sobre o momento e critérios de reconhecimento de um activo, passivo, rendimento e gasto e as bases de mensuração a seguir. Este problema foi ultrapassado primeiro em 2005, após a transposição das medidas relativas à modernização das Directivas contabilísticas, pelo que a aplicação das IAS/IFRS ganha maior expressão na procura da uniformização entre os modelos comunitários e os modelos nacionais.

Como o POC se revelava insuficiente para as entidades com maiores exigências qualitativas de relato financeiro e carecia de revisão técnica no que se referia a aspectos conceptuais, critérios de reconhecimento e mensuração, conceito de resultados e modelos das DF individuais e consolidadas, iniciou-se um longo trabalho de análise e investigação efectuado pela CNC, onde foi possível estabelecer um modelo nacional equiparado, considerando o acompanhamento da dinâmica de adopção, pela UE, das normas internacionais de contabilidade, visando a sua implementação no quadro contabilístico nacional, que se pretendia actualizado (SNC, 2014). A publicação e entrada em vigor, em 1 de Janeiro de 2010, do SNC, adoptado na sequência do Regulamento (CE) n.º 1606/2002¹¹² e da aprovação, em Janeiro de 2003, pelo Conselho Geral da CNC, do “*Projecto de Linhas de Orientação para um Novo Modelo de Normalização Contabilística*” já apresenta uma EC para a preparação, elaboração e apresentação da informação financeira. O Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, aprovou o SNC e revogou o modelo nacional até aí existente, o POC.

Numa apreciação da filosofia contabilística diz-se que do tradicional modelo continental, ou latino, vigente no POC de 1977 e no POC de 1989, inspirado no modelo contabilístico francês, se passou para um modelo de inspiração anglo-saxónica, em consonância com as principais alterações ocorridas no mundo da contabilidade mas, sobretudo, no contexto económico e social dos países mais desenvolvidos. O SNC marca a ruptura com a tradição latina adoptando o novo paradigma que sobrepõe a imagem verdadeira e apropriada ao princípio da prudência até aí vigente, surgindo com inspiração, claramente anglo-saxónica. Deste modo, considerando a importância da responsabilidade social imposta às empresas, passou-se a enfatizar a capacidade de comunicação da informação, da situação económico-financeira, como objectivo crucial perante os destinatários, fazendo sobressair esse papel como um eficaz instrumento de controlo face ao processo de concentração do poder económico, social e político das grandes empresas e dos seus dirigentes.

A EC integrada no SNC tem suporte nos seguintes elementos: (i) utentes e necessidades de informação; (ii) objectivos das DF; (iii) pressupostos subjacentes; (iv)

¹¹² O regulamento (CE) n.º 1606/2002 veio estabelecer a adopção e utilização, na Comunidade, das Normas Internacionais de Contabilidade IAS e IFRS e das Interpretações conexas (SIC/IFRIC), dando assim respostas às crescentes necessidades em matéria de Relato Financeiro no contexto das profundas alterações ocorridas nos últimos anos na conjuntura económica e financeira.

características qualitativas das DF; (v) elementos das DF como conceito, reconhecimento e mensuração; e (vi) conceitos de capital e manutenção do capital. De facto, o SNC é um modelo que se caracteriza pelos seguintes aspectos, segundo a CNC¹¹³: (i) assenta mais em princípios do que em regras explícitas; (ii) está em sintonia com as NIC/IFRS emitidas pelo IASB e adoptadas pela UE, Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, e em simultâneo em coerência com a Quarta e Sétima Directivas Comunitárias; e (iii) atende às diferentes necessidades de relato financeiro, englobando NCRF e também Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro para as Pequenas Entidades (NCRF-PE) aplicáveis às pequenas empresas e Normalização Contabilística para Microentidades. Para efeitos de aplicação do normativo, as empresas são classificadas em função do volume de rendimentos, do valor total de Balanço e do número médio de empregados e sujeição ou não a Certificação Legal de Contas ou ao facto de integrarem ou não o perímetro de consolidação de um Grupo Empresarial. No entanto, depreende-se que o SNC, não é mais do que uma adaptação e satisfação às obrigações decorrentes do cumprimento das Directivas Comunitárias, assentando em três níveis da estrutura normativa: (i) IAS; (ii) IFRS; e (iii) SIC/IFRS – e que complementa sempre que necessário, o conteúdo das anteriores. A Figura I.6, a seguir apresentada, identifica os diferentes níveis para a aplicação dos normativos utilizados no âmbito nacional e internacional e demonstra a interligação entre esses níveis:

Figura I.6: Relação entre as Normas Internacionais e Nacionais
 Fonte: Elaboração Própria

¹¹³ Vide www.cnc-min.financas.pt/

As NCRF e as IAS estabelecem as linhas de orientação para a definição dos termos e conceitos da nova estrutura e terminologia do SNC e criam um sistema de classificação que permite a associação de um termo a uma área temática específica. Por exemplo, a NCRF 6 (SNC, 2014: 99-113) – Activos Intangíveis – trata os seguintes aspectos: (i) objectivo; (ii) âmbito; (iii) definições; (iv) reconhecimento e mensuração; e (v) divulgações, definindo claramente o que são activos intangíveis e quais os critérios que devem ser adoptados no reconhecimento e mensuração dos mesmos. Cada norma está associada a um elemento temático específico do relato financeiro pressupondo um grau superior de precisão dos termos. Nesta base, o SNC acompanha a linha de modernização contabilística ocorrida na UE e é constituído pelos seguintes elementos fundamentais:

1. Estrutura Conceptual – segue a EC de Preparação e Apresentação das DF do IASB, assumida e publicada pela UE, tratando-se de um conjunto de conceitos contabilísticos estruturantes que, não constituindo uma norma propriamente dita, se assume como referencial que subjaz a todo o sistema;
2. Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras – nas quais se enunciam as regras sobre o que constitui e a que princípios essenciais deve obedecer um conjunto completo das DF, bem como os requisitos que conferem à informação financeira “*a apresentação apropriada*”;
3. Modelos das Demonstrações Financeiras – nos quais se consagram a necessidade de existência de formatos padronizados, mas flexíveis, para as DF, de forma a obter uma “*representação estruturada da posição financeira e do desempenho financeiro de uma sociedade*” e que engloba um conjunto de DF elaboradas de acordo com uma estrutura padrão, nomeadamente um Balanço, uma Demonstração de Resultados, uma Demonstração das Alterações no Capital Próprio¹¹⁴, uma Demonstração dos Fluxos de Caixa e um Anexo;
4. Código de Contas – traduzido numa estrutura codificada e uniforme de contas, que visa acautelar as necessidades dos utilizadores, privados e públicos, e alimentar o desenvolvimento de plataformas e bases de dados oficiais. A

¹¹⁴ Tem como objectivo explicar as alterações no capital próprio de uma entidade que se reflectem no aumento ou na redução dos seus activos líquidos entre duas datas de balanço.

estrutura organiza-se em nove níveis de contas que permite a classificação dos documentos contabilísticos de acordo com a sua natureza;

5. Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro – núcleo central do SNC, adaptadas a partir das IAS/IFRS adoptadas pela EU. Cada uma delas constitui um instrumento de normalização onde, de modo desenvolvido, se prescrevem os vários tratamentos técnicos a adoptar em matéria de reconhecimento, de mensuração, de apresentação e de divulgação das realidades económicas e financeiras das entidades; e
6. Normas Interpretativas.

Assim, as normas possibilitam um maior enquadramento dos termos e conceitos descritos, porque obedecem a uma estrutura própria permitindo identificar o objectivo, o âmbito, os critérios de reconhecimento e mensuração, a informação que deve ser transmitida e o momento em que a mesma deve ser divulgada. No entanto, tal como nos vários organismos de normalização contabilística, não existe uma única norma que trate de todas as políticas. As diversas transacções que a entidade realiza, estão reguladas em normas próprias mediante a sua natureza, por exemplo, as transacções relacionadas com activos fixos tangíveis são abrangidas pela NCRF 7 (SNC, 2014).

O SNC é composto por um corpo de normas coerente com as normas internacionais de contabilidade, em vigor na UE, e com actuais versões das Quarta e Sétima Directivas Comunitárias sobre contas, respectivamente, de entidades individuais e de grupos de sociedades. Este assume-se como um instrumento moderno ao serviço das empresas portuguesas que, não tendo valores admitidos à negociação num mercado regulamentado, têm uma dimensão, uma estrutura de capitais ou uma presença em determinadas actividades que as colocam em pleno ambiente globalizado de negócios, parceiros e fontes de financiamento e que carecem de produzir e divulgar DF adequadas aos vários mercados onde operam ou onde se financiam (SNC, 2014: 7). Realça-se que uma das novidades do normativo refere-se à aplicação de coimas pela não aplicação de qualquer das disposições constantes das NCRF, segundo o artigo 14.º - *Ilícitos de mera ordenação social*, do Decreto-Lei n.º 158/2009, cuja aplicação lhe seja exigível e que distorça com tal prática as DF individuais ou consolidadas.

Considerando o tecido empresarial a que se destina o SNC, houve a preocupação, no processo de adaptação das IAS/IFRS, de não falsear a homogeneidade, a qualidade e a coerência globais, eliminar tratamentos pouco ou nada aplicáveis à realidade nacional e evitar níveis de exigência informativa porventura excessivos. Daí a necessidade da criação da NCRF-PE e da Norma Contabilística para Microentidades, dado tratar-se de empresas de menor dimensão, assegurando, no entanto, inteira compatibilidade, coerência horizontal dos normativos e viabilização de uma fácil comunicabilidade vertical, face a alterações quanto à dimensão que impliquem diferentes exigências de relato.

Também se enfatiza, segundo o disposto no §11 (SNC, 2014: EC), que “*o órgão de gestão duma entidade tem a responsabilidade primária pela preparação e apresentação das DF ...*”. Costa *et al.* (2013: 43) referem que é da exclusiva responsabilidade do órgão de administração a preparação e divulgação das DF. De acordo com o §46 (SNC, 2014: NCRF 1), “*uma entidade deve divulgar um resumo das principais políticas contabilísticas, designadamente: (i) as bases de mensuração usadas na preparação das DF; e (ii) outras políticas contabilísticas usadas que sejam relevantes para uma compreensão das DF*”. O §47 refere que uma entidade deve divulgar os juízos de valor que o órgão de gestão fez no processo de aplicação das políticas contabilísticas da entidade e que tenham maior impacto nas quantias reconhecidas nas DF, e segundo §48 informação acerca dos principais pressupostos relativos ao futuro e principais fontes de incerteza das estimativas à data do Balanço, que tenham risco significativo de provocar um ajustamento material nas quantias escrituradas de activos e passivos durante o período seguinte. Pela interpretação dos parágrafos supra observa-se que está implícito um elevado grau de subjectividade, quanto à aplicação do normativo (SNC, 2014: NCRF 1).

Actualmente, o Conselho Geral da CNC aprovou uma proposta de revisão e actualização do SNC, que possibilita uma melhor adequação à realidade nacional na sequência da experiência da aplicação de quatro (4) anos na preparação da informação, para acompanhar as actualizações propostas de nível internacional e da UE, resultante da transposição da Directiva 2013/34/UE. A Comissão pretende agrupar num único modelo legal todos os subsistemas nacionais, actualizar as NCRF face às alterações dos

Regulamentos e Directivas Comunitárias, proceder às correcções de imprecisões detectadas que permita aumentar a transparência e a fiabilidade das contas e continuará a acompanhar o desenvolvimento das normas internacionais emitidas pelo IASB, a par da produção normativa da UE, em matéria contabilística, respondendo às questões colocadas pelo EFRAG sobre propostas de normas internacionais, previamente ao seu endosso¹¹⁵. Uma das alterações relevantes relaciona-se com o regresso à amortização do Goodwill. A proposta apresentada não contempla o regresso ao princípio do custo histórico, tal como previsto na referida Directiva.

De facto, no ano de 2014, a CNC colaborou com o EFRAG e com a Comissão Europeia sobre matérias como a: (i) contabilização das operações relativas aos direitos de emissão de gases com efeito de estufa; (ii) melhorias à IAS 19; (iii) programa da UE de apoio às actividades específicas no domínio do relatório financeiro e da auditoria para o período 2014-2020; (iv) proposta legislativa sobre a divulgação de informação não financeira; (v) tradução da proposta legislativa sobre a divulgação de informação não financeira e de informação sobre a diversidade por parte de certas grandes sociedades e grupos; e (vi) avaliação nacional no que concerne à redução de encargos administrativos.

1.3 – RESULTADO CONTABILÍSTICO: ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.3.1 – *Enquadramento*

A Contabilidade identifica e mede factos susceptíveis de serem avaliados economicamente. Então, primeiro há que identificá-los, valorizá-los, depois reconhecê-los e de seguida comunicar essa informação de forma útil, normalizada e segundo os interesses gerais, considerando que os utilizadores têm necessidade de formar um juízo acerca da entidade, com o objectivo de tomar decisões adequadas. Para isso, é de capital importância a definição da EC, estabelecendo como propósito da informação financeira contida nas contas anuais o de “*mostrar a imagem fiel do património, da posição financeira, dos resultados da empresa e das alterações na posição financeira*” (IASB, 2003a). Para atingir tal desiderato é necessário estabelecer o método, mediante o

¹¹⁵ Vide www.cnc.min-financas.pt/, acedido em Janeiro de 2015.

cumprimento e aplicação: (i) dos requisitos; (ii) pressupostos e características qualitativas; (iii) definição dos elementos, como activo, passivo, capital, gastos e rendimentos; e (iv) critérios de reconhecimento e mensuração.

Contudo, Ripley (1926) citado em Zeff (1984: 451) menciona a existência de práticas contabilísticas consideradas “*enganosas*”, tais como sobreavaliações de activos, na preparação de relato financeiro e alerta para questões relacionadas com a mensuração e divulgação, nomeadamente a definição do custo de produção e a capitalização dos juros, com consequências no relato financeiro. Realmente, a informação financeira e, em particular, a formulação do resultado contabilístico periódico é o corolário da aplicação sistemática de postulados básicos fundamentais, como o pressuposto do acréscimo e da continuidade, essências da EC (AECA, 2012: 46-48).

Porém, admite-se que o resultado, enquanto conteúdo informativo para os investidores e outros utilizadores e com impacto nos indicadores e variáveis contabilísticas, influi na qualidade da informação que veicula para o mercado de capitais, sobre as verdadeiras condições económicas e financeiras das empresas. De facto, considerando que pode indiciar: (i) um mesmo valor de resultados para duas empresas, obtido por vias diferentes pelos preparadores da informação; ou (ii) um resultado que possui um conjunto de atributos qualitativos que implicam que a percepção de qualquer utilizador tem sobre a sua magnitude seja superior ou inferior à sua expressão numérica. Neste âmbito, a definição dos pressupostos exige responsabilidade e impõe a criação de princípios e de regras fundamentais designados de conceitos, a fim de garantir a fiabilidade e a credibilidade da informação contabilística empresarial, por se tratar de um bem público nas sociedades modernas.

Porém, Dean *et al.* (2005) preconizam que a proposta do IASB, baseada em princípios em vez de regras, falha por não conseguir explicar que princípios se devem utilizar e por outro lado, os autores crêem que um dos problemas de base reside na diferença entre “*True and Fair*” e “*Fair Value*”. Para os autores, o termo “*Fair Value*” é utilizado em diversas IFRS porque sustenta melhor o enfoque nos princípios, embora possa gerar dificuldades de convergência e significa uma medida a utilizar para a valorização dos activos e passivos, enquanto o termo “*True and Fair*” é utilizado para descrever a situação dos negócios numa empresa.

Não obstante, para que a “*imagem fiel*” seja conseguida, é necessário que “*se atenda não apenas ao aspecto legal mas igualmente à realidade económica*” (FASB, IASB, SNC)¹¹⁶. Esta recomendação resume-se a uma espécie de axioma em que “*a essência há-de prevalecer sobre a forma*” nos relatórios financeiros. Segundo Alexander *et al.* (2006), Bennett *et al.* (2006), Benston *et al.* (2006) e Previts *et al.* (1998: 163) a escolha dos critérios contabilísticos deve reflectir a substância económica das transacções e eventos específicos, apesar de requerer o crivo de julgamento profissional.

De facto, o núcleo central da questão está na preferência dos aspectos substanciais sobre os jurídicos, a fim de ser capaz de atender às necessidades de informação dos diferentes utilizadores. O primado da realidade da substância sobre a forma evidencia a dificuldade em respeitar a forma legal dos contratos fazendo reflectir a realidade económica. Por exemplo, a venda com uma cláusula de reserva de propriedade, implica que não se vendeu o artigo enquanto o comprador não cumprir todas as cláusulas. No entanto, em França, considera-se a venda realizada aquando da entrega. Também em Portugal se observa a utilização indevida deste princípio, quando se analisam os relatórios e contas do BCP¹¹⁷, em que o reconhecimento de prédios, como activos imobiliários, é efectuado antes da elaboração da escritura e registo do bem, com o propósito de melhorar a informação a disponibilizar. Bartov (1993), Black *et al.* (1998) e Rees *et al.* (1996) assinalaram a existência de práticas contabilísticas com recurso à utilização de vendas ou eliminação de activos do Balanço, como forma de melhorar resultados. A substância das operações e outros eventos nem sempre é coerente com o que resulta da interpretação jurídica. Para que a informação exare de forma fiável as transacções e outros eventos a relevar, é necessário que sejam registados e presentes de acordo com a sua substância e realidade económica e não apenas na sua forma legal.

Assim, como questão relevante de “*imagem fiel*” apresenta-se o caso do apuramento do resultado contabilístico cujas determinantes essenciais são (i) a

¹¹⁶ Deve ser tido em atenção o princípio da substância sobre a forma, ou seja que a realidade económica se sobrepõe à forma legal do contrato.

¹¹⁷ Notas às DF Consolidadas e Individuais, Políticas Contabilísticas; Vol. II (BCP, 2010, 2011 e 2012).

periodização contabilística; (ii) as políticas contabilísticas; e (iii) o reconhecimento e mensuração dos elementos que constituem as contas.

A medição do resultado contabilístico constitui o imperativo principal da contabilidade financeira. Tal medição deverá representar com a maior fidelidade possível, o rendimento positivo ou negativo alcançado pela empresa no período decorrido, como consequência da actividade económico-financeira desenvolvida pela mesma. Então, o seu cálculo deverá reflectir, com o maior grau de rigor, a incidência das operações económico-financeiras efectivamente concretizadas nesse período, com os mercados com que interage.

A posição financeira, valor do património, resultados e fluxos de caixa são susceptíveis de diferentes soluções em função dos conceitos e critérios adoptados, sendo óbvio que a avaliação global está relacionada com a definição dos resultados, das variações patrimoniais e do impacto no capital próprio e ainda da dependência de pressupostos e critérios adoptados relativamente ao reconhecimento e mensuração dos elementos patrimoniais. Todavia, perante o desenvolvimento contínuo e normal da actividade empresarial com horizonte temporal indefinido, coloca-se como questão a divisão, limitação e definição do período para o cálculo do resultado, para medição do desempenho empresarial.

Nestes termos, a justificação do resultado periódico tem a sua origem na hipótese da actividade indefinida da empresa, o que exige a determinação dos resultados indicativos de tal funcionamento. A EC-IASB refere que as DF devem ser preparadas e apresentadas pelo menos anualmente, o que pressupõe o apuramento do resultado (IASB, 2003a). Também a legislação fiscal, impõe a necessidade do cálculo anual dos resultados contabilísticos para efeitos de aplicação dos elementos de correcção fiscal e liquidação do imposto sobre os rendimentos¹¹⁸. Então, é-se conduzido à problemática da proposição contabilística fundamental da empresa em funcionamento ou gestão continuada que, como se disse, está ligada ao surgimento do conceito de resultado periódico, e que pressupõe a adopção da hipótese básica que a empresa vai prosseguir a sua actividade habitual no futuro, sem que se espere a interrupção ou paralisação parcial

¹¹⁸ Veja-se o CIRC, que entrou em vigor em 1989 e substituiu e revogou o CCI. Também, o Código Comercial e o Código da Contribuição Industrial (CCI) indicavam as regras contabilísticas, em Portugal que vigoraram durante muitos anos. O CSC entrou em vigor em 1986 e substituiu partes do Código Comercial.

da mesma, como critério chave, tanto para a doutrina como para a profissão contabilística, a considerar no processo de preparação da informação contabilística.

Efectivamente ao elaborar as DF, a administração avaliará a capacidade que a entidade tem para continuar em funcionamento. A hipótese subjacente à elaboração das DF, é a de que a actividade empresarial continuará no futuro, a menos que a administração pretenda proceder à liquidação ou cessação da sua actividade, ou caso não exista outra alternativa mais realista proceder a uma destas duas possibilidades. Ao realizar esta avaliação, a administração deve ter consciência da existência de incertezas relevantes, relativas a eventos ou condições importantes que possam aportar dúvidas significativas sobre a possibilidade de que a entidade siga o seu funcionamento normal, procedendo à sua divulgação nas DF. Quando a entidade não preparar as DF segundo o pressuposto da continuidade, deverá revelar este facto, junto com as hipóteses sobre as quais foram elaboradas e as respectivas razões para não considerar esse pressuposto (IASB, 2013c: NIC 1 - §25).

Segundo Gonzalo Angulo *et al.* (1989: 233) o pressuposto da continuidade associado à problemática da periodização contabilística é fonte de um conjunto de problemas atinentes ao cálculo periódico do resultado, como sendo: (i) o reconhecimento de gastos e de rendimentos; (ii) a mensuração dos elementos patrimoniais; e (iii) as políticas contabilísticas adoptadas. Neste âmbito tecem-se as seguintes considerações: (i) a periodização contabilística entende-se como o pilar mais geral a considerar no cálculo do resultado, evidenciada no pressuposto do acréscimo; (ii) o pressuposto do acréscimo reporta-se à questão de se saber quando devem ser reconhecidas tais componentes; (iii) as componentes que integram o resultado deverão emanar de regras concretas previamente estabelecidas, dando lugar à temática da afectação das transacções, ou seja, que componentes a reconhecer no cálculo do resultado periódico; (iv) a correlação estabelece a correspondência entre as componentes positivas e negativas do resultado periódico; e (v) efectuado o reconhecimento das transacções económicas e a sua inclusão ou não no cálculo do resultado periódico, há que mensurar, colocando-se a questão qual o critério de valorização a adoptar?

Para Cea García (1994) o cálculo do resultado contabilístico periódico baseia-se nas correntes reais de bens e serviços de sinal contrário, com independência do momento em que se produzam os fluxos monetários de cobrança e de pagamentos que tais correntes reais acarretam – prevalência do postulado do acréscimo sobre o caixa.

A EC do SNC considera o acréscimo e a continuidade como os dois pressupostos essenciais subjacentes à preparação das DF, com exclusão da demonstração dos fluxos de caixa, corroborando com a EC-IASB. Nos §§22 e 23 são indicados os seguintes: (i) o acréscimo ou periodização económica, “*A fim de satisfazerem os seus objetivos, as DF são preparadas de acordo com o pressuposto do acréscimo. Através deste regime, os efeitos das transacções e de outros acontecimentos são reconhecidos quando ocorrem (...) sendo registados contabilisticamente e relatados nas DF dos períodos com os quais se relacionam...*”; e (ii) a continuidade, “*As DF são normalmente preparadas no pressuposto de que uma entidade é uma entidade em continuidade e de que continuará a operar no futuro previsível*” (SNC, 2014: EC).

Também os requisitos relacionados com a consistência e o conservadorismo são utilizados como práticas contabilísticas, concretizando-se a primeira no postulado da uniformidade e a segunda na prudência. Segundo Shroff *et al.* (2004) o conservadorismo contabilístico é muitas vezes expresso como o “*reconhecimento de rendimentos e ganhos apenas quando eles são razoavelmente considerados certos, apesar de reconhecer gastos e perdas, logo que eles são ponderados como razoavelmente possíveis*”. Isto implica que a “*má notícia*” é reconhecida mais cedo do que as “*boas notícias*” em matéria de resultados. Com base nesse princípio, uma das medidas de referência na harmonização contabilística é o conceito de conservadorismo em termos de Balanço, que segue uma definição tradicional de subestimação sistemática do património líquido relativamente ao seu valor de mercado (Íñiguez Sánchez *et al.*, 2013: 454). Pese o facto do conservadorismo de resultados traduzir uma relação inversa, visto os resultados não conterem informação sobre os activos não reconhecidos (Pope *et al.*, 2003). No entanto, na prática, os administradores executivos tiram vantagem da flexibilidade proporcionada pelos pressupostos e critérios contabilísticos para subverter o conservadorismo. Por exemplo, durante os anos noventa, uma série de empresas responsáveis por aquisições, utilizou o método da comunhão de interesses em vez do

método de compra, sugerindo uma preferência para a comunicação mais agressiva de ganhos. Isto também pode traduzir o subjectivismo implícito nas estimativas o que determina relatórios menos claros e omissos, nomeadamente quanto à recuperabilidade para a perda de activos.

Todas estas temáticas, conducentes a postulados, princípios, características qualitativas da informação financeira, políticas contabilísticas, definição dos elementos constantes nas DF e critérios de reconhecimento e mensuração, sustentam a formulação do resultado periódico tendo por meta a consecução da representação fidedigna dos resultados e da posição financeira.

Os pressupostos contabilísticos fundamentais¹¹⁹ estão relacionados com o meio económico, político ou social e permitem a adopção de uma série de princípios, critérios, métodos, regras e definições, que em conjunto evidenciam as políticas contabilísticas¹²⁰. Essas políticas levantam a questão da objectividade da informação. Na sua elaboração deve utilizar-se mecanismos de controlo que impeçam a utilização de critérios subjectivos, suportados em julgamentos, por parte dos responsáveis de tal processo, embora o grau de consecução e consistência dos sistemas contabilísticos possam variar marginalmente por possíveis influências externas.

Por outro lado, a administração tem a responsabilidade primária pela preparação e apresentação das DF e esse órgão também está interessado na informação aí contida, mesmo que tenha acesso a informação adicional, de gestão e financeira, que apoie na execução das suas responsabilidades de planeamento, controlo e tomada de decisão (IASB, 2003a). Relativamente às políticas contabilísticas defende-se que “... *os utentes sejam informados das políticas contabilísticas usadas na preparação das DF, de quaisquer alterações nessas políticas e dos efeitos de tais alterações*” (SNC, 2014: EC §40).

¹¹⁹ Os pressupostos contabilísticos também são denominados por postulados contabilísticos, hipóteses básicas ou proposições fundamentais. Em termos gerais um postulado é um facto que é tido como verdadeiro mas que não é demonstrado, ou seja não pode ser verificado directamente.

¹²⁰ As políticas contabilísticas são os princípios, regimes, convenções, regras e práticas específicas adoptadas por uma empresa na preparação e apresentação das DF. *Vide Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras (BADF), ponto 2.1.5 – “As DF devem apresentar apropriadamente a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa de uma entidade. A apresentação apropriada exige a representação fidedigna dos efeitos das transacções, outros acontecimentos e condições de acordo com as definições e critérios de reconhecimento para activos, passivos, rendimentos e gastos estabelecidos na EC”* (SNC, 2014: 15).

A análise dos fundamentos e postulados basilares no cálculo do resultado deve alicerçar-se no macro princípio da representação fidedigna, não esquecendo que este se encontra associado ao cumprimento dos pressupostos e políticas contabilísticas. Para isso, há que obedecer a vários requisitos, nomeadamente as características qualitativas que a informação tem de incorporar, como a objectividade, a verificabilidade, a neutralidade, a relevância e a oportunidade.

A informação é considerada essencial e as transformações das normas de base devem ser do conhecimento dos destinatários, para que estes possam de forma analítica, aquilatar a veracidade das informações veiculadas através das DF. A utilização de uma estrutura comparável simplifica todo o processo de elaboração de um relatório anual ou intercalar de contas, na medida em que permite facilmente extrair toda a informação relevante e enquadrá-la num modelo reconhecido, independentemente do local onde a mesma tenha sido registada, eliminando, assim, as divergências que, eventualmente possam advir da utilização de modelos distintos.

Neste âmbito, existem orientações claras que explicitam a relação entre os utentes, as respectivas entidades e as políticas contabilísticas “... *os utentes têm de ser capazes de comparar as DF de uma entidade ao longo do tempo (...) de diferentes entidades a fim de avaliar de forma relativa a sua posição financeira ...*” (SNC, 2014: EC §39), pelo que se analisará os pressupostos do resultado contabilístico apresentado nas DF.

1.3.2 – Os Pressupostos do Resultado Contabilístico

O sistema contabilístico e a informação financeira têm estado sujeitas a muitas alterações, nas últimas décadas, e representam um trabalho em pleno processo de desenvolvimento, pois a contabilidade personifica uma ferramenta de trabalho num sistema de líquida protecção patrimonial, submetendo-se cada vez mais ao paradigma da utilidade e orientando-se em função das necessidades dos destinatários. Tua Pereda (2000b: 193) refere que “... *o paradigma da utilidade é o penúltimo motor das mudanças produzidas na EC da informação financeira. Penúltimo, porque na essência do mesmo subjaz a relação fundamental entre contabilidade e desenvolvimento*

económico. Foi este último e no seu seio, o crescimento dos mercados de capitais, o que impulsionou a contabilidade a gerar informação útil para a tomada de decisões económicas, não só para os investidores naquele mercado, mas também, para qualquer utente do amplo espectro de interessados na empresa, incluindo a colectividade globalmente considerada”.

Neste sentido, com a crescente globalização dos mercados financeiros e a internacionalização dos negócios, aumentou e alterou-se, de forma significativa, o círculo e o perfil dos utilizadores. Para os ajudar a decidir se querem utilizar a informação financeira disponível, normalmente é necessário revelar os pressupostos subjacentes, as características qualitativas, métodos e critérios de compilação da informação e outros aspectos circunstanciais que a suportam. As hipóteses subjacentes e as convenções contabilísticas decorrem de um meio económico, social e legal particular e constituem uma base para a elaboração das normas contabilísticas e a procura de soluções apropriadas aos problemas emergentes.

O sistema contabilístico baseia-se em pressupostos que pretendem garantir que as contas anuais são elaboradas com transparência e representem a imagem fiel do património, da posição financeira e dos resultados das operações da empresa, para que sejam úteis a todos os utilizadores e potenciais interessados “*assumindo que a sua principal função é o apoio informativo adequado à tomada de decisões*” (Tua Pereda, 1985:191). No entanto, o público é naturalmente céptico, quanto à fiabilidade das DF, se duas empresas respondem de forma diferente para o mesmo fenómeno económico (Wüstemann *et al.*, 2010: 3).

O desenvolvimento da actividade contabilística deve sujeitar-se a uma EC, e verifica-se que num conjunto de princípios estão definidos os elementos que servem de guia para a elaboração das contas. O relato de informação relevante e que exprima fielmente aquilo que se propõe representar, ajuda os destinatários a uma tomada de decisão mais adequada, idónea, firme e determinante. Isto traduz-se num funcionamento mais eficiente dos mercados de capitais e numa redução do custo do capital para o todo que é a economia. Um investidor individual, financiador ou outra classe de credores retiram também benefícios ao poderem tomar decisões mais informadas. No entanto, o

relato de informações financeiras de âmbito geral não fornece a totalidade das informações que os utilizadores consideram relevante.

Então, é necessário que se considerem práticas contabilísticas de qualidade, ou seja, aquelas que se baseiam nos pressupostos e critérios e se encontram impregnadas das características qualitativas, consideradas pelos organismos normalizadores, utilizadores da informação e demais profissionais, de forma que o apuramento dos resultados seja prudente e consistente ao longo dos anos. Deste modo, a qualidade do resultado estaria associada a políticas contabilísticas de maior conservadorismo, dado que os métodos mais conservadores são os que minimizam os resultados actuais da empresa, porque uma aplicação de políticas contabilísticas mais agressivas supõe adoptar uma visão mais optimista do futuro e conduz à evidenciação de resultados mais elevados no presente (Striscek, 1980: 40). Veja-se o caso da aplicação do critério do “*justo valor*” para as aplicações de tesouraria, propriedades e investimentos financeiros, em que no período anterior a 2008 apresentavam mais-valias não realizadas e depois passaram os mesmos activos a apresentar perdas.

Acresce que a comparabilidade e a consistência dos métodos também devem ser respeitadas. Assim, há um compromisso de aplicar as mesmas políticas e métodos contabilísticos de um período para outro. Se não suceder e a alteração tiver efeitos materialmente relevantes deve-se mencionar nas DF, as alterações efectuadas, sua justificação e o impacto de tais alterações nas contas e resultado do período. Segundo a SFAC 8 (FASB, 2010) “*a comparabilidade entre as empresas e a coerência na aplicação das políticas contabilísticas, ao longo do tempo, aumenta o valor informativo das comparações da relação das oportunidades económicas e desempenho*”. No entanto, a comparabilidade será afectada tendo em atenção as opções efectuadas pela administração, baseadas em julgamentos, na preparação da informação. Atente-se o caso dos activos fixos tangíveis, que na mensuração subsequente serão valorizados pelo modelo do custo ou pelo modelo da revalorização (SNC, 2014: NCRF 7, §§29 a 65). Assim, se se analisar duas empresas do mesmo sector em que uma opta pelo modelo do custo para a avaliação dos seus activos fixos tangíveis e a outra opta pelo modelo de revalorização, não será possível efectuar a comparação adequada da informação,

considerando aquela que foi disponibilizada, quer do ponto de vista qualitativo quer quantitativo.

As DF devem revelar todos os elementos cuja importância afecte as apreciações ou as decisões. A produção da informação financeira deve ser guiada pela convenção da materialidade para classificar e apresentar os elementos tratados pela contabilidade. Entende-se que um facto ou um elemento é significativo considerando a circunstância, a sua natureza ou o seu montante para ser mencionado nas DF, ou a forma de o tratar nas contas, ou seja se é susceptível de influenciar o julgamento ou a decisão tomada com base nos dados contabilísticos.

As incertezas abrangem inevitavelmente um grande número de eventos e de circunstâncias. Essas incertezas são consideradas pelo exercício da prudência na preparação das DF. Ela é tida em conta quanto a um certo grau de precaução no exercício dos julgamentos necessários para preparar as estimativas em condições de incerteza, de modo a que os activos ou os rendimentos não sejam sobreavaliados. No entanto, a aplicação dessa convenção não deverá gerar reservas ocultas, provisões excessivas, subavaliação deliberada dos activos ou dos rendimentos ou a sobreavaliação deliberada dos passivos ou dos gastos. De acordo com a prudência, as empresas devem apresentar unicamente os ganhos realizados até à data do encerramento das contas. Este princípio tem como objectivo garantir que no encerramento das contas possam estar previstos todos os riscos e perdas.

A inviolabilidade do balanço de abertura é o princípio prevalecente em França e defende que todos os aprovisionamentos e “riqueza” registados no ano devem ser inscritos na conta de resultados. Contudo, esse princípio não é especificado na lei americana.

Porém, segundo o paradigma da utilidade e sem abandonar as questões relativas à avaliação económica e financeira de uma entidade, o centro de interesse da discussão desenvolve-se em volta dos objectivos da informação, pelo que as características têm de ser impostas para assegurar o seu cabal cumprimento. No entanto, são muitos os exemplos que evidenciam que os resultados contabilísticos não reflectem adequadamente a realidade económica, embora quando determinados numa base do acréscimo sejam tidos como um indicador de desempenho de qualidade superior a

medidas alternativas de base financeira (Dechow, 1994 e Dechow *et al.*, 1998 e 2002). Graham *et al.* (2005) referem que um elevado conjunto de executivos financeiros vêem os resultados contabilísticos como o padrão mais importante a divulgar para o exterior, o que indicará que o conteúdo informativo referente a esses resultados seja superior ao de outras medidas de desempenho.

Neste âmbito, a propriedade atribuída aos resultados é um elemento fulcral na interpretação da informação, dado que um resultado de elevada qualidade reflecte o desempenho operacional do negócio, é um bom indicador dos resultados futuros e conduz a uma apreciação do valor intrínseco da empresa, bem como, do seu risco económico e financeiro. Assim, reconhecida a importância da qualidade *versus* a persistência dos resultados na avaliação do desempenho, o problema radica na forma, selecção e contraste dos elementos como a informação será divulgada. Mayoral Monterrey *et al.* (2011) exploraram os factores determinantes da persistência da rendibilidade empresarial. Os autores encontraram, numa amostra de empresas espanholas, determinantes comuns como a dimensão e o endividamento.

Em suma, a ideia subjacente às reformas, em termos de normativos, parece tender para uma maximização da melhoria do conteúdo informativo dos resultados, pelo que a questão central no que concerne aos valores contabilísticos radica na qualidade da informação a divulgar e circulará no mercado de capitais demonstrando as verdadeiras condições económicas e financeiras das empresas.

1.3.3 – As Estimativas e Julgamentos

As estimativas têm implícito um elevado grau de subjectividade, por se efectuarem em ambiente de incerteza, havendo elevados riscos de distorção quando estão em causa as contabilísticas e que se baseiam em provas vagas e difíceis de recolher. Contudo, actualmente, as DF incorporam múltiplas estimativas e julgamentos consumados pelos administradores, permitido pela flexibilidade presente nos normativos e, por vezes, pela existência de alguma falta de ética profissional e responsabilidade desses executivos, gerando um elevado grau de subjectividade incorporado nas contas e que envolve

questões relacionadas com o conceito de imagem fiel e o paradigma da utilidade da informação e dos relatórios financeiros perante os utilizadores.

De acordo com o §20 da IAS 1 (IASB, 2013c) *“Os gestores devem seleccionar e aplicar políticas contabilísticas conforme as IAS. Na ausência de uma norma específica, os gestores devem desenvolver políticas que assegurem que as DF proporcionam informação que é:*

- a) Relevante para as necessidades de tomada de decisão dos utentes; e*
- b) Digna de confiança, uma vez que: (i) representa de forma fiel os resultados e a posição financeira da empresa; (ii) reflecte a substância económica dos eventos e transacções e não meramente a sua forma legal; (iii) são neutrais, ou seja, estão livres de preconceitos; (iv) são prudentes; e (v) são completas em todos os aspectos materiais”.*

Se se analisar como exemplo as notas do Anexo, relativas às contas respeitantes ao exercício económico de 2011, do Grupo Banco Comercial Português – Millennium (BCP)¹²¹, publicado no *site* da CMVM, onde indica no ponto 1 – Políticas Contabilísticas, a) Bases de Apresentação *“A preparação das DF de acordo com as IFRS requer que o CA Executivo formule julgamentos, estimativas e pressupostos que afectam a aplicação das políticas contabilísticas e o valor dos activos, passivos, proveitos e custos. As estimativas e pressupostos associados são baseados na experiência histórica e noutros factores considerados razoáveis de acordo com as circunstâncias e formam a base para os julgamentos sobre os valores dos activos e passivos cuja valorização não é evidente através de outras fontes. Os resultados reais podem diferir das estimativas...”*.

A comissão de auditoria tem a obrigação de avaliar sobre a qualidade dos dados em que se fundamenta a estimativa e a forma como foram analisados e projectados esses dados para constituir um apoio credível que sustente a estimativa contabilística. De igual forma, a administração é obrigada, de acordo com a lei e normativos contabilísticos, a pronunciar-se acerca do desenvolvimento da actividade futura da entidade de forma a sustentar a estimativa. Assim, o pressuposto da continuidade em

¹²¹ Notas às DF Consolidadas e Individuais, Políticas Contabilísticas, Pág. 8 e seguintes, Vol. II (BCP, 2011).

que se baseia a contabilidade tem implícita a necessidade de se projectar o futuro e a capacidade que a empresa terá para se expandir e solver os seus compromissos.

As notas do Anexo, relativas às contas respeitantes ao exercício económico de 2011, do Grupo Jerónimo Martins¹²², publicado no *site* da CMVM, onde indica no ponto 2.1 – Bases de Apresentação – *“A preparação das DF em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites requer o uso de estimativas e suposições que afectam as quantias reportadas de activos e passivos, assim como, as quantias reportadas de proveitos e custos durante o período de reporte. Apesar destas estimativas serem baseadas no melhor conhecimento da Gestão em relação aos eventos e acções correntes, em última análise os resultados reais podem diferir dessas estimativas. No entanto, é convicção da Gestão que as estimativas e suposições adoptadas não incorporam riscos significativos que possam causar, no decurso do próximo exercício, ajustamentos materiais ao valor dos activos e passivos. A determinação do justo valor dos activos tangíveis e de propriedades de investimento, assim como as vidas úteis dos activos, é baseada em estimativas de gestão”*.

Marques (2007: 23) refere que *“a dificuldade em obter estimativas fiáveis ocorrerá em activos ou passivos com pouca liquidez e quando se utilizarem métodos de avaliação cujos pressupostos, por inexistência de qualquer referencial de mercado, são estabelecidos pela entidade”*.

Realmente, observa-se que essas estimativas, também, incorporam critérios subjectivos, sendo claro que são da responsabilidade da administração. Veja-se o exemplo do exposto no relatório e contas do Grupo Energias de Portugal (EDP)¹²³, para o período de 2011, *“As IFRS requerem que sejam efectuados julgamentos e estimativas no âmbito da tomada de decisão sobre alguns tratamentos contabilísticos com impactos nos valores reportados no total do activo, passivo, capital próprio, custos e proveitos. Os efeitos reais podem diferir das estimativas e julgamentos efectuados, nomeadamente no que se refere ao efeito dos custos e proveitos reais e justo valor dos instrumentos financeiros. Considerando que em muitas situações existem alternativas ao tratamento contabilístico adoptado pelo Grupo EDP, os resultados reportados poderiam ser*

¹²² Notas às DF Consolidadas e Individuais, Políticas Contabilísticas, Pág. 97 e seguintes (Jerónimo Martins, 2011).

¹²³ Notas às DF Consolidadas e Individuais, Políticas Contabilísticas, Pág. 237 e seguintes (EDP, 2011).

diferentes caso um tratamento diferente tivesse sido escolhido. O CA Executivo considera que as escolhas efectuadas são apropriadas e que as DF apresentam de forma adequada a posição financeira do Grupo e o resultado das suas operações em todos os aspectos materialmente relevantes”.

Outro exemplo que se encontra nas notas do Anexo do Grupo Jerónimo Martins¹²⁴ respeitantes a 2011, no ponto 2.4 – Instrumentos Financeiros Derivados “... o justo valor dos derivados é estimado com base em instrumentos cotados. Na ausência de preços de mercado, o justo valor dos derivados é estimado através do método de fluxos de caixa descontados e modelos de valorização de opções, de acordo com pressupostos geralmente utilizados no mercado”. Aqui voltam-se a encontrar critérios de subjectividade, na preparação, elaboração e divulgação das contas, como por exemplo qual a taxa de desconto implícita na actualização dos *Cash-Flows*. Não esquecer que sempre que se utiliza o critério de valorização do “justo valor”, as correcções são relevadas directamente em resultados, excluindo as situações em que vão a capitais próprios, como: revalorização dos activos fixos tangíveis, quando há uma primeira revalorização, provocando, também, implicações nos dividendos a distribuir. É claro que, a falta de liquidez do mercado dificulta a utilização do “justo valor”.

No que diz respeito aos activos fixos tangíveis, do Grupo Jerónimo Martins¹²⁵, o ponto 2.6 – “... são registados ao custo de aquisição líquido das respectivas depreciações acumuladas e de perdas de imparidade. Os ganhos ou perdas na alienação são determinados pela comparação da receita obtida com o valor contabilístico e reconhecida a diferença nos resultados operacionais. Os custos com a manutenção e reparação que não aumentam a vida útil destes activos fixos são registados como custos do exercício em que ocorrem. As depreciações são calculadas, sobre os valores de aquisição, pelo método das quotas constantes, com imputação duodecimal, em função da vida útil estimada para cada tipo de bem”.

Segundo Borges *et al.* (2010: 701) “como a quota anual de depreciação ou amortização é constante, (...)as despesas de conservação crescem à medida que o activo fixo vai envelhecendo (...)tem como consequência que o somatório dessas quotas

¹²⁴ Notas às DF Consolidadas e Individuais, Políticas Contabilísticas, Pág. 101 e seguintes (Jerónimo Martins, 2011).

¹²⁵ *Ibidem* nota 124.

com as despesas de conservação sobrecarregam em maior grau os últimos períodos da vida útil desse bem do activo fixo (...) com o envelhecimento, o activo fixo tende a reduzir o seu índice de produtividade, nomeadamente maiores tempos de paragem por avaria, manutenção. Ao imputar os mesmos gastos com depreciações a uma menor produção de bens ou serviços irá provocar um agravamento artificial do custo unitário destes últimos, provocando uma imagem distorcida nos resultados apurados”.

Relativamente a imparidades, o Grupo Jerónimo Martins¹²⁶, no ponto 2.13 refere que *“Exceptuando propriedades de investimento (nota 2.9) e impostos diferidos activos (nota 2.21), os activos da JMH são analisados à data de cada balanço por forma a detectar indicadores de eventuais perdas por imparidade. Se existirem indicadores, o valor recuperável do activo é avaliado. É determinado o valor recuperável dos activos da JMH para os quais existem indicadores de potenciais perdas por imparidade. Sempre que o valor contabilístico de um activo excede a quantia recuperável, este é reduzido até ao montante recuperável sendo esta perda por imparidade reconhecida nos resultados do exercício”.*

A determinação da existência de perdas por imparidade destes activos envolve também a utilização de estimativas, pois o valor recuperável e o *“justo valor”* destes activos é normalmente determinado com recurso à utilização de modelos de fluxos de caixa descontados, que incorporam pressupostos de mercado. A identificação de indicadores de imparidade, a estimativa de fluxos de caixa futuros e a determinação do *“justo valor”* de activos, requerem um julgamento por parte da administração executiva, com responsabilidade e profissionalismo, considerando a validação de indicadores de imparidade, fluxos de caixa esperados, taxas de descontos implícitas, vidas úteis estimadas e valores residuais. Se estes valores não se materializarem como a administração executiva estima, existirão potenciais impactos ao nível dos resultados operacionais, da posição financeira e do desempenho.

Contudo, quando se trata de imparidades, vigora a prudência. As estimativas são criadas quando há probabilidade de perda. No entanto, acontece que não são relevadas a totalidade das imparidades porque os critérios aplicados não se basearam nos princípios do rigor, da transparência, da responsabilidade e da verdade. Muitas vezes a

¹²⁶ Notas às DF Consolidadas e Individuais, Políticas Contabilísticas, Pág. 101 e seguintes (Jerónimo Martins, 2011).

administração executiva para apresentar os resultados desejados não mensura nem reconhece as imparidades necessárias para fazer face a potenciais riscos de perda.

Quanto à utilização do “*justo valor*” as correcções são efectuadas quer sejam positivas (ganhos potenciais) ou negativas (prudência). Muitas vezes, ao considerar directamente em resultados do período ganhos potenciais, se se aplicar o critério de valorização do “*justo valor*”, originará a descapitalização da empresa, ao considerar como rendimentos, aumentos não realizados. Aqui, coloca-se o problema relacionado com a falta de ética dos negócios, porque estão implícitas opções e critérios assumidos pela administração.

Observe-se o quadro seguinte, Quadro I.8, relativo à evolução das cotações de títulos em bolsa referentes a instituições financeiras a operar em Portugal:

Datas	BCP	BES	BPI	BANIF	Santander
31-12-2000	5,65	10,92	3,18	0,99	11,38
31-12-2001	4,55	8,83	2,15	0,91	9,58
31-12-2002	2,28	9,60	2,18	0,71	6,52
31-12-2003	1,77	9,98	2,92	0,88	9,39
31-12-2004	1,89	10,21	2,98	0,99	9,13
31-12-2005	2,33	10,44	3,86	2,35	11,15
31-12-2006	2,80	13,62	5,91	5,30	14,14
31-12-2007	2,92	15,00	5,36	4,00	14,79
31-12-2008	0,81	6,69	1,75	1,09	6,75
31-12-2009	0,85	4,57	2,12	1,25	11,55
31-12-2010	0,58	2,88	1,38	0,87	7,93
31-12-2011	0,14	1,35	0,48	0,34	5,87
31-12-2012	0,08	0,89	0,94	0,15	6,10
31-12-2013	0,17	1,04	0,93	0,01	6,51
30-06-2014	0,19	0,60	1,53	0,01	7,65

Quadro I.8: Evolução das Cotações das Instituições Financeiras em Portugal (Valores em Euros)

Fonte: Adaptado de www.bolsapt.com/historico, accedido em Julho de 2014

Pela análise do quadro verifica-se uma tendência geral de ganhos até final de 2007, anulada por uma elevada propensão de descida após a crise financeira ter despoletado, originando elevadas perdas para os accionistas, com repercussões nos resultados e na posição financeira das entidades. Realça-se o caso do BES, um dos títulos com maior cotação até final de 2007, embora no passado dia 1 de Agosto de 2014 tenha sido cancelada a negociação desses títulos em bolsa e decretado, no dia 3 de Agosto, a divisão do banco em “*Activos Bons*” e “*Activos Maus*”, com elevado impacto negativo para os accionistas, principalmente os pequenos accionistas que não

dispunham de informação completa e ressaltando o facto da existência de um aumento de capital durante o mês de Maio de 2014, colocando em causa a informação aceite pela CMVM e comprometendo a postura do regulador.

Porém, ao reconhecer o valor de aumento pela aplicação do “*justo valor*” nos títulos em carteira, foram apresentados “*melhores*” resultados do período até final de 2007. É claro que esses ganhos foram anulados em períodos seguintes, porque eram potenciais, ou seja, não realizáveis. No entanto, as modificações que vêm a ser introduzidas nos conteúdos técnicos dos normativos e o aumento da responsabilidade dos auditores independentes, têm permitido reduzir o grau de subjectividade e flexibilidade na selecção dos critérios contabilísticos limitando práticas de manipulação da informação.

No caso do BES e de outras instituições como o BPN e o Banco Privado Português (BPP), estavam em causa operações que não constavam no Balanço e operações efectuadas através de *offshores*, construção de *holdings* em cascata com dispersão por várias empresas e estruturas accionistas, para além da existência de empréstimos efectuados a empresas do Grupo com sede fora de Portugal, embora no relatório de auditoria não conste qualquer reserva de opinião.

Faria de Oliveira (2013), Presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB), realça que no sector financeiro têm sido construídas medidas que “*visam fortalecer os bancos e reforçar a supervisão prudencial, que tem por objectivo proteger e salvaguardar a solidez dos bancos e, indirectamente, reforçar a confiança dos clientes e do público no sector bancário (...) um sistema bancário mais robusto e com um balanço mais sólido (...) que se torne mais transparente (...) para permitir um acompanhamento mais directo das instituições e reduzir riscos de solvabilidade. O objectivo é assegurar a estabilidade e reforçar as instituições, cujo papel é insubstituível para o crescimento e desenvolvimento económico*”. No entanto, no início do mês de Agosto de 2014 assistiu-se a mais um caso, que uma vez mais põe em causa a credibilidade da informação e a confiança nos mercados financeiros.

1.3.4 – O Risco e a Incerteza

Pisón Fernández (2001: 687) refere que nos encontramos num ambiente de risco quando existe uma certa possibilidade de que os objectivos planificados não se cumpram devido a determinados factores e circunstâncias de ordem interna ou externa provocados pela conjuntura de mercado, que condicionam a vida ou o resultado dos projectos empresariais. De facto, se se entende o risco como uma situação provável que implica uma perda para a empresa no decorrer da realização da sua actividade, é necessário responder a uma série de perguntas, como: (i) a probabilidade de realmente se materializar a situação negativa que gera a perda; (ii) qual o impacto no futuro decorrente desse evento negativo; (iii) qual o valor da perda se ocorrer a contingência; e (iv) em que área subsidiária operacional se produzirá (González Sánchez *et al.*, 2010: 42).

Efectivamente, a necessidade de incorporação da divulgação dos riscos no relato financeiro é, desde há muito, foco de atenção quer pelas comunidades académicas (Azofra Palenzuela *et al.*, 1997; Boritz, 1990; Cea García, 1992; Lopo, 1999 e Schrand *et al.*, 1998) quer pelos profissionais (AICPA, 1987; 1994a e 1994b; Hodgkinson *et al.*, 1998 e 2011; ICAEW, 2002 e 2003). Hodgkinson *et al.* (2011) consideram que nas últimas décadas há uma crescente melhoria da informação sobre os riscos do negócio, com base na crença de que uma melhor compreensão dos riscos por parte dos investidores e de outros utilizadores conduz a uma melhor administração empresarial e à eficiência da alocação dos recursos. De facto, a elaboração de relatórios de risco podem e devem ser melhorados, embora haja necessidade de uma análise cuidadosa quanto à forma e conteúdo desse relatório, pois essa informação também originará fracasso empresarial se se considerar expectativas irreais. Porém, numa economia competitiva as insolvências das empresas são inevitáveis, sendo razoável esperar que os relatórios de risco forneçam confiança aos investidores.

Não obstante, as divulgações sobre os riscos financeiros tenham sido objecto de tratamento das normas de relato financeiro, os restantes riscos empresariais não constituem matérias de requisitos específicos de divulgação a não ser os requeridos, de forma genérica, para a elaboração do Relatório da Gestão e os requeridos nos prospectos de operações de bolsa.

No entanto, a qualidade dos resultados não é necessariamente sinónimo de uma divulgação pobre ou de utilização de políticas contabilísticas inadequadas, embora em alguns casos esteja relacionada com transacções que possuem um elevado risco e incerteza e cujo tratamento contabilístico aplicado é muito subjectivo. Acresce ainda que a aplicação das políticas contabilísticas exige um certo grau de julgamento e/ou de estimativa, o qual varia consoante a previsibilidade ou a base de mensuração da transacção ou situação em análise.

Então, os relatórios financeiros, para terem mais utilidade, deverão ter em atenção uma convenção adicional relacionada com o conservadorismo, que incorpora a tentativa de assegurar que tanto os riscos como as incertezas do negócio, são adequadamente reflectidos no relato financeiro, embora em determinadas situações, a informação proporcionada pelas DF não seja suficiente, pois existem riscos e incertezas que influenciarão as decisões dos destinatários e não se encontram explícitos nas DF. Não obstante, no âmbito da informação financeira, o tratamento das incertezas é um dos temas que geram maiores dificuldades, apesar de se reduzir através de dois procedimentos:

1. Formular práticas contabilísticas conservadoras no sentido de exigir aos ganhos critérios mais restritos de verificabilidade relativamente às perdas (Basu, 1997: 3), embora as perdas por sobrevalorização de activos sejam mais observáveis para o regulador do que os ganhos omitidos pela subavaliação desses activos (Watts, 1977: 67). Para Watts (2003: 214) esta opção conservadora tem efeitos positivos sobre os contratos de agência, que vinculam os administradores com accionistas e credores, enquanto Barlev *et al.* (2003: 384) consideram que esta opção diminui a transparência dos relatórios financeiros, permitindo que os agentes com informação privilegiada possam obter vantagens. Como forma de colmatar essa situação, é necessário que a informação que não é espelhada nas DF e que manifesta influência significativa para a tomada de decisão dos destinatários, deverá ser apresentada no Relatório da Gestão; ou
2. Selecção consistente de práticas contabilísticas menos conservadoras que limitem a incerteza através da sujeição a determinadas normas mais concretas

(Benston et al., 2006: 167). Neste caso, o regulador opta por intensificar a simulação e detalhes respondendo a um maior número de situações.

Smith Jr. *et al.* (1992) alegam que a utilização de práticas de conservadorismo provoca a subvalorização do capital próprio, pelo que as empresas enfrentam uma série de oportunidades de investimento, designadas de opções de crescimento, incluídas nos preços de mercado, mas não contabilisticamente, induzindo a erros de interpretação no destinatário. É claro que são múltiplas as variáveis presentes na actividade empresarial e, também, serão complexos os factores de incerteza que no seu efeito conjugado produzem um determinado ambiente de risco, presente nos elementos que concorreram para a obtenção do resultado (Cea García, 1995).

Larriba Díaz-Zorita (2000: 283) considera que existe um ambiente de incerteza quando falta o conhecimento seguro e claro quanto ao desenlace ou consequências futuras de alguma acção, situação ou elemento patrimonial. O autor pondera a existência de risco quando se aprecia a perspectiva de ocorrer uma contingência, com possibilidade de gerar perdas ou danos num período futuro. Assim, as situações de incerteza estão caracterizadas por associar um certo grau de desconhecimento respeitante às consequências que derivam de determinados sucessos, acções ou elementos patrimoniais e que representam para quem confronta o lucro líquido ou a perda dependendo das características da possibilidade de sucesso e dos possíveis resultados.

Relativamente a possíveis resultados num ambiente de incerteza, produzem-se expectativas de perdas potenciais ou latentes, situação denominada por expectativas de risco e que devem ser tratadas segundo a óptica da prudência, ou dar lugar a potenciais ganhos futuros, condição à qual não se atribui qualquer denominação e que a contabilidade não capta nem representa. A actividade das empresas tem lugar num ambiente de incerteza, que implica que não estão completamente seguras dos resultados das decisões tomadas ou das acções empreendidas pela administração. As situações de incerteza são consubstanciais ao conceito de empresa, comum dentro do ambiente denominado de países de economia de mercado, até ao ponto em que o elemento risco derivado dessa incerteza em que se movem as empresas vem a ser o elemento definidor mais característico (Larriba Díaz-Zorita, 2000: 283).

O risco em maior ou menor grau estará presente nas decisões a realizar, como a eleição do objecto social, os produtos a colocar no mercado, a selecção da forma de financiamento a obter, o tipo de investimento a efectuar, a triagem dos clientes, a escolha dos fornecedores, os mercados a operar, entre outros, e tudo sem contar com outros riscos gerados por questões externas à entidade, como o caso dos riscos de câmbio, juros, factores climáticos, conflitos sociais e outros. Similarmente, Pisón Fernández (2001: 44) refere que nas *“decisões de investimento em activos está presente um certo grau de incerteza provocada por factores como as taxas de inflação, a variabilidade dos preços futuros, os normativos legais e o ciclo de vida conduzindo a um grau de dificuldade na identificação de projectos aceitáveis em risco versus rendibilidade, porque os rendimentos previsíveis podem estar sujeitos a desvios com maior ou menor impacto nos resultados, dependendo da hipótese de partida”*. Para a autora, as *“decisões de financiamento supõem a existência de opção entre o grau de autonomia financeira que a empresa deseja possuir e o grau de endividamento que é capaz de suportar, exigindo conhecimento das alternativas que o mercado oferece”*.

Neste âmbito, os principais riscos que uma entidade enfrenta, dependendo do tipo de actividade, dimensão e localização são: (i) risco de crédito; (ii) risco de mercado; (iii) risco de câmbio; (iv) risco de juro; (v) risco de pós-venda; (vi) risco operativo; (vii) risco jurídico; (viii) risco por responsabilidade; e (ix) risco ambiental (Hodgkinson *et al.*, 1998). Hodgkinson *et al.* (2011) referem que as pesquisas efectuadas para analisar a experiência de comunicação dos riscos por parte das empresas em diferentes sectores de actividade, sugerem que os requisitos de divulgação tenham efeito limitado, considerando a existência de divulgação formal mas não a substancial, embora haja divergência de opinião quanto à utilidade da divulgação dos riscos. Com efeito, existe alguma evidência que o reporte quantitativo e qualitativo de riscos possa ser útil, apesar de igualmente existir evidência que o reporte qualitativo não é considerado útil por alguns dos utilizadores da informação empresarial.

Observe-se o ambiente de incerteza, com reflexos enormes a nível de financiamento das empresas e com impacto nas taxas de juro e restrições aos valores de

empréstimo, gerado pela queda do Banco Americano *Lehman Brothers*¹²⁷, em 2008, e pelos sucessivos escândalos relacionados com entidades financeiras, como a situação relacionada com a entrega de casas do *Bank of America*, a manipulação do mercado utilizando a taxa de referência *Libor* e branqueamento de capitais, entre outros (Silva, 2013). Todavia, o sistema financeiro europeu ainda se defronta com uma série de riscos intersectoriais que necessitam de resposta concertada, tanto a nível político como a nível do sistema europeu de supervisão financeira. Os principais riscos relacionados com: (i) aumento da volatilidade das taxas de juro de longo prazo e as preocupações sobre a trajectória futura; (ii) resolução, recapitalização dos bancos e limites da garantia sobre os depósitos; e (iii) aumento da preocupação com os riscos operacionais de ciber-ataque. Claro que, tendo presente a fraca perspectiva macroeconómica que continua a desafiar a posição financeira dos bancos, seguradoras e investidores conduzindo a uma maior deterioração na solvência, rendibilidade e qualidade dos activos das instituições e outros participantes do mercado financeiro, com reflexos no desenvolvimento da economia apresenta riscos para a situação financeira das empresas e para as famílias (ESMA, 2013).

Um débil ambiente económico cria desafios para a rendibilidade na forma de novas oportunidades de crédito e geração de ganhos, embora as baixas taxas de juro introduzam pressões sobre a solvência das seguradoras e dos fundos de pensões com benefício definido de valor presente maior do que o exigível a longo prazo. Há, ainda, evidência de uma concentração de mercado interno e uma fragmentação do sector financeiro europeu, provocando aumento das taxas de empréstimo e dificuldade de acesso ao crédito. Também, as empresas enfrentam, cada vez mais, tratamentos diferentes na oferta de crédito e condições de negociação, como o local onde se encontra a sede empresarial, independentemente da própria rendibilidade e risco (ESMA, 2013).

As instituições financeiras reconhecem perdas económicas que são incorporadas nas carteiras de activos financeiros tardiamente e em valores insuficientes, para além de

¹²⁷ *Lehman Brothers* era um banco de investimento e fornecedor de outros serviços financeiros, com actuação global, sediado em *New York*. Era uma empresa global de serviços financeiros e fazia negócios no ramo de investimentos de capital, venda em renda fixa, negociação e gestão de investimento. O seu cliente principal era o tesouro americano no mercado de valores mobiliários. Em 15 de Setembro de 2008, a empresa pediu concordata porque vinha acumulando prejuízos causados pela crise dos *sub-primes* nos EUA e marcou a maior falência na história americana.

existir falta de transparência sobre os preços e valorização dos instrumentos financeiros complexos, apresentando risco para o sistema financeiro, o que potenciará a falta de liquidez. Para resolver o problema, há que efectuar avaliações de qualidade aos activos antes de iniciar o processo de supervisão (ESMA, 2013). Neste âmbito, as empresas deverão identificar com a maior transparência possível os riscos a que estão sujeitas ou que as perturbarão, a medida em que cada um deles afecta a sua actividade, a posição financeira, as suas expectativas de resultados e a condição para a continuidade da sua actividade. Após análise de riscos deverão colocar em prática todas as acções que se considerem necessárias para os tentar anular ou minimizar, tendo sempre em conta o princípio da prudência.

Naturalmente, a contabilidade não está preparada para recolher com eficácia o registo de todas as operações que se geram em ambiente de incerteza, com as diferentes implicações que daí derivam, e muito menos apreciar e quantificar com certa precisão o risco associado às mesmas. Porém, é necessário que a contabilidade recolha certas variações de valor motivadas por flutuações, que em dado momento se produzem em alguns mercados e que não procedem directamente de transacções com terceiros ou da própria produção realizada, sendo um problema de valorização originado pela instabilidade económica. O reconhecimento dessas variações de valor, como parte integrante do cálculo do resultado do período, implica que as mesmas sejam incorporadas na contabilidade, estimando as situações de perdas por aplicação da prudência, embora se tenham também em conta potenciais ganhos, considerando como base o valor presente dos elementos patrimoniais e como tal a aplicação do critério do “*justo valor*”.

Presentemente, generalizando as relações económicas, sendo cada vez mais complexas, surgem dúvidas sobre o desenvolvimento de determinadas operações realizadas em ambiente de incerteza, quer sejam empreendidas pela empresa ou no desenvolvimento das suas actividades, formando parte do seu negócio, ou sejam consequência de situações em que a empresa se vê rodeada, apesar de, em ambos os casos, o seu desenvolvimento condicionar os resultados e o património empresarial como efeito dos riscos suportados. A contabilidade tem de ser capaz de captar, medir, valorizar e representar fielmente estas situações para depois estar em condições de

proporcionar informação suficiente acerca delas, orientando as decisões dos seus utilizadores (Larriba Díaz-Zorita, 2000: 283).

A evolução dos normativos contabilísticos tem dado resposta no sentido de reconhecer e mensurar contabilisticamente as situações de risco. O principal problema que se coloca é que por detrás das decisões, para que a contabilidade represente e se divulgue a informação, estão questões de julgamento profissional e posturas éticas dos administradores, embora não se deva descurar que as DF devem apresentar informação fiel e completa do património, da situação financeira, dos riscos e dos resultados da entidade, expressando a realidade económica das transacções realizadas.

Deste modo, a EC (IASB, 2001) e a IAS 1 (IASB, 2007 e 2014e) requerem a divulgação nas notas anexas às DF dos principais riscos e incertezas que afectam uma empresa. Também a IAS 32 (IASB, 2003b e 2014a), a IFRS 7 (IASB, 2005 e 2014c), a IAS 39 (IASB, 2009a) e a IFRS 9 (2014b) fornecem requisitos detalhados sobre o risco, a gestão do risco e a divulgação do risco relativo a instrumentos financeiros. A IAS 37 (IASB, 2009c e 2011) regula as provisões e determina a divulgação de activos e passivos contingentes. Na mesma medida, a IFRS 8 (IASB, 2009b e 2013a) e a IAS 34 (IASB, 1999 e 2014d) requerem a divulgação de informação por segmentos e intercalar, aspectos que também estão relacionados com o risco do negócio.

Quanto ao FASB, contém normas equivalentes como a SFAS 161 (FASB, 2008) para os riscos financeiros associados a produtos financeiros e a SFAS 5 (FASB, 1975) sobre contingências. Em termos gerais, estas normas introduziram o risco nas DF, quer por via da definição de métodos de reconhecimento e medida, quer por exigência de divulgação de informação nas notas. Também a UE através da Directiva da Modernização (2003/51/CE) requer a divulgação dos principais riscos e incertezas que as empresas enfrentam e da Directiva da Transparência (2004/109/CE) ao exigir um Relatório da Gestão semestral de natureza narrativa, a inclusão, pelo menos, de uma indicação dos factos mais importantes que ocorreram no primeiro semestre, juntamente com uma descrição dos principais riscos e incertezas previstos para o semestre seguinte.

O acordo FASB/IASB levará a que as empresas europeias incorporem no relato financeiro um Relatório da Gestão focalizado na divulgação do risco, cujo principal objectivo será o de fornecer, aos actuais e futuros investidores, informação que auxilie

na tomada de decisões fundamentadas e onde a administração explica não apenas o que se passou, mas também o entendimento sobre quais as implicações empresariais futuras.

Para defesa do bom funcionamento dos mercados de capitais e dos interesses dos investidores, os órgãos reguladores requerem o relato do risco, quer pelo cumprimento dos normativos contabilísticos, quer por via da apresentação de um Relatório da Gestão, cuja designação varia consoante os países, ou ainda pela apresentação detalhada de determinado tipo de informação nos prospectos que acompanham operações de ofertas públicas.

1.3.5 – Reconhecimento dos Elementos das Demonstrações Financeiras

A qualidade da informação é aferida pelas práticas de divulgação e reconhecimento, porque as DF são o principal meio de comunicação da informação para os utilizadores externos e reflectem os efeitos económicos das transacções e outros acontecimentos, que agrupados em grandes categorias e em função das suas características, são denominados de “*elementos das DF*” (Yebra Cemboráin, 2000: 197). Os elementos reconhecidos nas DF são representações financeiras dos investimentos, activos de uma entidade, dos recursos necessários, passivos e património líquido dos proprietários, e dos efeitos das transacções e outros eventos e circunstâncias que resultam em modificações nesses investimentos e recursos.

O reconhecimento é o processo de incorporar formalmente um item nas DF como um activo, passivo, rendimento ou gasto (IASB, FASB e SNC). Um item reconhecido é descrito em palavras e números e o montante é incorporado nas DF. No entanto, para um activo ou passivo, o reconhecimento envolve o registo não só de aquisição ou de ocorrência do item, mas também das alterações ocorridas, incluindo variações que resultam na retirada do elemento das DF, como por exemplo, a alienação de um activo fixo tangível (FASB, 1984).

Não obstante, é importante configurar claramente a natureza de uma operação, pois o seu reconhecimento estará sujeito ao cumprimento de algumas condições, como a definição dos elementos que resulta dos objectivos da informação. Para isso, é importante contar com um fundamento teórico que permita categorizar qualquer tipo de

transacção, se os direitos, bens e obrigações para a entidade cumprem as características que constituem o activo, passivo ou capital e se as transacções associadas geram um rendimento ou um gasto em termos conceptuais, na medida que só os que satisfaçam os critérios serão reconhecidos contabilisticamente. Na definição também estão implícitos os pressupostos de empresa em funcionamento e do acréscimo, considerando a utilidade, relevância e fiabilidade da informação que rege a sua elaboração.

A SFAC 5 (FASB, 1984) define critérios de reconhecimento e orientação sobre os elementos que devem ser incorporados nas DF e fornece uma base para a consideração desses critérios e regras, dando especial atenção às declarações dos rendimentos e resultados. Assim, um item e informações sobre ele deve cumprir quatro critérios fundamentais para ser reconhecido e só o deve ser, quando forem cumpridos, embora sujeito a uma restrição de custo-benefício e um limiar de materialidade. Esses critérios são os seguintes: (i) definições, o item enquadra-se na definição de um elemento das DF; (ii) mensuração, tem um atributo relevante mensurável com suficiente segurança; (iii) relevância, a informação sobre a capacidade de influenciar as decisões do utilizador; e (iv) fiabilidade, a informação representada é fiel, verificável e neutra.

As definições são aquelas em que o elemento possa ser reconhecido nas DF, quando se refere a um recurso deve corresponder à definição de um activo e se se referir a uma obrigação deve corresponder à definição de um passivo. A variação da participação deve atender à definição de um rendimento, gasto, ganho ou perda que seja reconhecido como um componente do resultado do período.

Yebra Cemboráin (2000: 201) considera como características básicas implícitas na definição de um activo: (i) o controlo económico exercido pela entidade, frente a terceiros, (ii) a probabilidade de obtenção de rendimentos futuros por si ou em união com outros elementos; e (iii) o facto que permite o controlo ou o direito da entidade em obter esses benefícios. Segundo o IASB (2003a) um activo é um recurso controlado economicamente pela entidade, como consequência de factos passados e do qual resulta a obtenção provável de rendimentos no futuro. Sempre que a utilização económica esteja associada a permanência no tempo e sujeita a controlo da empresa, considera-se que a empresa possui e suporta os riscos e as recompensas substanciais relacionadas com a titularidade. No entanto García Lara *et al.* (2004) destacam a falta de

reconhecimento de determinados activos intangíveis como possível explicação para a existência de práticas de conservadorismo. Os autores confirmaram que a existência de práticas conservadoras no Balanço está associada a níveis reduzidos de ganhos. Os resultados encontrados são consistentes com Pope *et al.* (2003).

O passivo é definido como uma dívida ou obrigação, como consequência de transacções ou factos passados, para cuja satisfação é provável que a entidade utilize recursos ou preste serviços que incorporem a obtenção de rendimentos futuros (IASB, 2003a). Deste modo, as características essenciais implícitas são: (i) a probabilidade que se exige à entidade que se liberte no futuro de recursos ou ceda certos activos; (ii) a satisfação da dívida a reclamar pela outra parte; e (iii) a ocorrência da transacção ou facto que obriga a entidade (Yebra Cemboráin, 2000: 204). Considerando que o conceito de probabilidade está associado ao grau de incerteza, realça-se que as avaliações do grau de incerteza relacionadas com o fluxo de benefícios económicos futuros são feitas com base nas provas disponíveis aquando da preparação das DF, originando um certo nível de subjectividade implícita.

O IASB (2003a) define capital como a parte residual do activo, pertencente aos seus proprietários, depois de deduzida a totalidade do passivo exigível, constituindo a participação dos proprietários no financiamento da entidade económica. Yebra Cemboráin (2000: 207) considera que tem como características: (i) o carácter residual no sentido de que o seu valor se obtém pela diferença entre o activo total e o passivo exigível; e (ii) está sujeito ao aumento ou diminuição dos activos líquidos dos recursos alheios à empresa, das contribuições ou investimentos dos detentores de capital e das distribuições de resultados ou variações das entradas dos sócios.

Quanto à manutenção de capital, importa distinguir a diferença entre capital financeiro e capital físico. O retorno sobre os resultados financeiros de capital só se considera se o montante financeiro, dinheiro dos activos líquidos de uma empresa, no final de um período, exceder o montante financeiro dos activos líquidos no início do período após a exclusão dos efeitos das transacções com os proprietários. O conceito de capital financeiro é a visão tradicional do conceito atribuído, pela administração, ao capital nas DF. Em contraste, o retorno dos resultados do capital físico é a capacidade produtiva da empresa no final do período – ou os recursos necessários para conseguir

essa capacidade excede a capacidade física produtiva no início do período, também após a exclusão dos efeitos das transacções com os proprietários (FASB, 1984; SNC, 2014 e IASB, 2003a). Contudo, a principal diferença entre os dois conceitos de manutenção do capital é o tratamento dos efeitos das alterações dos preços nos activos e passivos da entidade. Em termos gerais, uma entidade mantém o seu capital se tiver o mesmo no final do período como tinha no início desse período.

A forma quanto ao reconhecimento dos distintos elementos das DF é imposta por certas condições tais como: (i) a necessária inter-relação entre os elementos; (ii) determinação do momento inicial do reconhecimento; e (iii) modificações posteriores ao cumprimento dos critérios (Yebra Cemboráin, 2000: 214).

As IFRS também estabelecem os requisitos de reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação da informação que se ocupam de transacções e eventos importantes nas DF de finalidades gerais e são fundamentadas na EC, que se dirige aos conceitos subjacentes à informação apresentada nas citadas DF. Assim, o objectivo da EC é o de facilitar a formulação consistente e lógica das IFRS e proporcionar um fundamento para uso de juízos de valor na solução de assuntos contabilísticos (IASB, 2003a). Embora o reconhecimento envolva considerações de relevância e comparabilidade, critérios, convenções e regras que se destinam principalmente a aumentar a fiabilidade, sendo meios de lidar com a incerteza que rodeia os negócios e as actividades económicas. A incerteza nos negócios persiste, variando de mera falta de certeza absoluta a um grau de incerteza que impossibilita outros conteúdos presumidos. Esta incerteza envolve ciclos incompletos de *cash-to-cash* de uma entidade, em diferentes graus, medindo o progresso e de forma fiável, determina se a incerteza sobre os fluxos de caixa futuros foi reduzida a um nível aceitável. Por exemplo, quanto à probabilidade de obtenção de rendimentos futuros, exige-se que as expectativas que representam os elementos das DF, relativamente à obtenção ou sacrifício futuro dos recursos, sejam certas ou se possa assegurar que ocorrerão com um grau de probabilidade aceitável.

Todavia, é necessária orientação na aplicação dos critérios de reconhecimento aos componentes do rendimento, devido à importância amplamente confirmada de informação sobre os ganhos e seus componentes, como principal medida de

desempenho para um período. O desempenho medido é o da entidade, não necessariamente o da sua administração, e inclui os efeitos reconhecidos de eventos e circunstâncias, tanto dentro como fora do controlo da gestão. A importância da informação é amplamente reconhecida e transporta a orientação para rendimentos, em parte, para fornecer requisitos mais rigorosos para o reconhecimento de componentes de ganhos do que para reconhecer outras variações de activos ou passivos (FASB, 1984).

Os rendimentos e ganhos medem a extensão em que as entradas de activos associados com os ciclos *cash-to-cash* substancialmente concluídos excedem a saída de activos (gastos e perdas) associados, directa ou indirectamente, nos mesmos ciclos. A orientação para reconhecer os componentes de resultado do período permanece apreensiva com a identificação de que os ciclos são substancialmente completos e com a associação particular dos rendimentos, ganhos, gastos e perdas com esses ciclos. Outras orientações para o reconhecimento dos rendimentos e dos ganhos destinam-se a fornecer um nível aceitável de garantia da existência dos valores antes de serem reconhecidos.

Segundo o IASB (2003a) um rendimento é definido como um incremento dos recursos económicos, produzido ao longo do exercício contabilístico, em forma de entradas ou aumentos de valor dos activos, ou como um decréscimo dos passivos exigíveis, que originaram aumentos dos capitais próprios e não estão relacionados com as entradas dos proprietários da empresa. Um gasto é definido como um decréscimo nos recursos económicos, produzido ao longo do período contabilístico, em forma de saídas ou depreciações do valor dos activos, ou um incremento dos passivos exigíveis, que originam diminuições dos capitais próprios e não estão relacionados com as distribuições realizadas aos proprietários.

Porém, a condição básica para o reconhecimento quer dos rendimentos, quer dos gastos é o princípio do acréscimo, considerando que exista probabilidade razoável para que se produzam os rendimentos e que exista congruência entre o valor assinalado e o valor estimado e de confirmação, como consequência da sua relevância e utilidade para o destinatário, no que concerne às características qualitativas associadas como o carácter completo, a identificabilidade, a transparência, a comparabilidade e a realidade económica sobre a forma legal (Yebra Cemboráin, 2000: 215).

O Resultado do Período é uma medida ampla dos efeitos das transacções e outros eventos numa instituição, abrangendo todas as alterações reconhecidas no capital próprio – património líquido da entidade durante um período de transacções e outros eventos e circunstâncias, excepto aqueles resultantes de investimentos pelos proprietários ou accionistas e distribuições para os proprietários ou accionistas (FASB, 1984). Desta forma, existe uma miríade de termos referentes ao resultado considerado em momentos diferentes e objectivos, tais como: (i) resultado contabilístico; (ii) resultado fiscal; (iii) resultado antes de impostos (EBT “*Earnings Before Taxes*”); (iv) resultado por acção; (v) resultado antes de juros e impostos (EBIT “*Earnings Before Interest and Taxes*”); e (vi) EBITDA “*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*”.

Um dos objectivos centrais do G4+1 é o desenvolvimento de uma proposta da nova demonstração relativa ao desempenho da organização, denominada de “*Comprehensive Income*”, de forma a obter-se uma nova aproximação e medida da *performance* das empresas, substituindo a noção restrita de resultado. Esta agregaria o resultado das actividades operacionais, das operações financeiras, outras operações de tesouraria e outros gastos e rendimentos em que o critério para os diferenciar seria a natureza das actividades, o seu carácter recorrente ou não recorrente, a sua origem interna, como actividades geradoras de valor acrescentado, ou externa, como variações dos preços de mercado e taxas de juro.

O IASB procedeu à actualização da NIC 1 – Apresentação das DF, revista em 2007, e com entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2009, pelo que foi utilizada pela primeira vez nesse ano e concretizada no ano seguinte, 2010. A revisão da NIC 1 teve como fundamento: (i) a agregação da informação, nas DF, com base em características partilhadas, criando esta nova demonstração que inclui todos os rendimentos e gastos que pertençam ou não aos resultados; (ii) a convergência do IASB com a SFAS 130 “*Reporting Comprehensive Income*” (FASB, 1997). Segundo Olleros Rodríguez (2010: 69), esta demonstração reflecte todo o rendimento da entidade num só documento, porque há rendimentos e gastos que por disposição das IFRS correspondentes, não fazem parte do resultado mas que indubitavelmente informam sobre a actuação financeira e definitivamente sobre a capacidade de gestão dos administradores.

Para a preparação e elaboração desta demonstração parte-se do resultado líquido do período e agregam-se os gastos e rendimentos que devam ser reconhecidos directamente em capital próprio, juntamente com o seu efeito impositivo, e os ajustes por reciclagem ou transferências para ganhos e perdas no momento da alienação, abate ou deterioração, líquidos de impostos (Sousa Fernández, 2009: 220).

De facto, procura-se distinguir, na avaliação do desempenho, o resultado das decisões da administração resultante de factores externos à instituição, que não são controlados e provêm da chamada envolvente contextual, como por exemplo as alterações de valor dos activos detidos a longo prazo que deveriam ser registadas em “*Outros gastos e rendimentos*”, em vez de serem registados em resultados da actividade operacional. No entanto, o raciocínio implícito é causa de problemas de índole prática, quando a administração executiva decide recorrer a instrumentos de cobertura de risco. Neste caso, não parece apropriado registar em “*Outros gastos e rendimentos*” as variações dos parâmetros de mercado que influem nos valores dos activos e dos passivos.

Também há que analisar os efeitos de determinados ajustes contabilísticos de períodos anteriores, que são reconhecidos no período, como principal exemplo de prática contabilística actual, os efeitos acumulativos de mudanças nos princípios contabilísticos, incluídos na variação do património, mas excluídos dos ganhos, conforme estabelecido nos normativos. É o caso das mais e menos valias em aplicações financeiras, dos excedentes de revalorização dos activos e dos ganhos e perdas actuariais em planos de prestação definidos e que não transitam pela conta de resultados.

Actualmente, os itens relatados nas DF são medidos por diferentes atributos, tais como: (i) custo histórico; (ii) custo corrente; (iii) valor actual; (iv) valor realizável líquido; (v) valor presente dos fluxos de caixa futuros; e (v) “*justo valor*”, dependendo da natureza do elemento, relevância e fiabilidade do atributo medido. Contudo, a SFAC 5 (FASB, 1984) considera que a unidade monetária ou escala de medição na prática corrente nas DF são unidades nominais monetárias, isto é, não ajustados para mudanças no poder monetário ao longo do tempo. No entanto, à partida deve ter um custo ou um valor que seja susceptível de ser medido com fiabilidade.

Cea García (2005: 245) critica o “*Justo Valor*” como elemento de mensuração mais característico do IASB, presente em diversas normas por não se reflectir de forma expressa na EC-IASB. No entanto, o problema não reside nos normativos mas na ética e conduta de quem é responsável pela preparação e divulgação das DF. Veja-se o caso do Grupo Espírito Santo (GES). A Espírito Santo *Control* detinha cerca de 50% da Espírito Santo *International* (ESI), através da qual o Grupo controlava o ramo financeiro e não financeiro, tendo utilizado a ESI para ocultar o valor do passivo, ou seja o valor da dívida não estava reconhecida pela sua totalidade nas DF, provocando a insolvência de todo o grupo¹²⁸, com implicações nas decisões tomadas pelos utilizadores baseadas na informação divulgada que não era verdadeira, nem representava a situação económica e financeira do grupo.

1.3.6 – Valorimetria e Bases de Mensuração

Uma relação profunda da contabilidade com a teoria económica ocorre quando os contabilistas têm de escolher ou decidir entre modelos contabilísticos que consideram a variação dos preços específicos dos bens e serviços com os quais a empresa opera e a variação de preços provocada pela inflação durante o período de relato. De facto, trata-se, em última instância, de decidir qual o modelo mais apropriado para valorizar activos, passivos e para calcular o resultado empresarial. A valorização é o processo de determinação dos valores monetários, pelos quais os elementos das DF devem ser reconhecidos e apresentados nas Contas Anuais, envolvendo a selecção de bases de mensuração específicas, de acordo com o elemento a tratar. É claro que, a selecção das bases de mensuração e do conceito de manutenção do capital determina o modelo contabilístico usado na preparação das DF e modelos diferentes exibem distintos graus de relevância e de fiabilidade e, como noutras áreas, tem de se procurar um balanceamento entre a relevância e a fiabilidade (SNC, 2014: EC §108).

Em 1976, a SEC passou a exigir informação suplementar relativa aos critérios de mensuração, nomeadamente o custo de reposição dos inventários, dos activos fixos tangíveis, dos valores a custo de reposição referentes ao custo dos produtos vendidos e

¹²⁸ Vide www.jornaldenegocios.pt/empresas/banca_financas/detalhe/luxemburgo/, acedido em 11 de Dezembro de 2014.

das dotações para depreciações e reintegrações. Em 1979, o FASB começou a impor às grandes empresas a inclusão de uma nota, não sujeita a auditoria, informando acerca de certos dados financeiros ajustados, segundo as alterações no índice geral de preços e reavaliados em termos de custos correntes, embora em 1986 o Conselho tenha decidido que a referida nota fosse voluntária (Zeff, 1987: 23-24).

Actualmente, o pensamento contabilístico quanto à normalização sobre questões de valorimetria parece basear-se numa visão idealizada dos mercados como sendo completa e perfeita e em equilíbrio competitivo. Em tais condições, há um preço de mercado sustentado em informações completas para cada activo e passivo. Porém, na realidade, os mercados são incompletos e imperfeitos, pois não têm os preços disponíveis para todos os activos e passivos. Existe também o problema de liquidez que demonstra as limitações e dificuldade em estimar os preços, mesmo para os instrumentos financeiros, o que explica o aparente entusiasmo para os métodos únicos de medição ideais com base no preço de mercado, tais como o “*justo valor*” definido na SFAS 157, como preço de venda. (Whittington, 2010: 104).

Grossman *et al.* (1980b: 405) demonstraram que a assimetria de informação, generalizada nos mercados, é uma barreira fundamental ao funcionamento de mercados perfeitos, porque a informação é dispendiosa e os preços não reflectem a informação que está disponível de forma perfeita. Do mesmo modo, Penman (2007) demonstra que as medidas de custo fornecem margens úteis sobre o volume de negócios, para previsão dos fluxos de caixa operacionais, considerando o interesse das empresas, ao passo que o critério do “*justo valor*” será um meio mais directo e fiável de avaliar uma carteira de investimentos mobiliários.

Segundo os critérios de valorização das IFRS, o “*justo valor*” em que o valor de cada elemento do Balanço deve corresponder ao preço constatado no mercado à data do relato, mostra a existência de um potencial abandono do custo histórico. Por exemplo, uma empresa compra um bem no momento N por um dado valor. A flutuação do mercado, ao longo do tempo, dará um valor diferente a esse bem em $N+1$. Dever-se-á então inscrever no Balanço este novo valor para possibilitar a avaliação do património real da sociedade, permitindo um ganho ou uma perda, que influencia o resultado do período e a posição financeira. De facto, a utilização do critério do “*justo valor*”, pode

sobrevalorizar o bem, ou pelo contrário, subvalorizar, pois ambas as situações têm reflexos inversos quer nos activos e passivos, como também em resultados e, claro, impacto ao nível da análise dos indicadores económico-financeiros e de funcionamento.

Apesar de utilizarem diferentes terminologias, a definição do termo “*justo valor*” é idêntica nos normativos emanados pelo FASB e pelo IASB. O FASB estabelece a EC para a determinação do “*justo valor*” e melhorias na sua divulgação, uniformizando o seu conceito, que passa a ser apresentado como o preço obtido por um activo ou pago pela transferência de um passivo, numa transacção corrente realizada num mercado de referência (FASB, 2006: SFAS 157 §5). Em relação ao normativo IASB, o “*Justo Valor*” é definido como “*a quantia pela qual um activo poderia ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes conhecedoras e dispostas a isso numa transacção em que não exista relacionamento entre elas*” (IASB, IAS 39: §9). O SNC corrobora o conceito do IASB.

A interpretação dos conceitos do IASB e do FASB, segundo Hitz (2007) e Celma Sanz (2005), define “*justo valor*” como o preço que resulta de um hipotético mercado a funcionar nas condições ideais, ou seja, em condições de concorrência perfeita, onde o mercado é constituído por inúmeros compradores e vendedores, dispondo de idênticos níveis de informação, considerando-se o “*justo valor*” o preço aproximado da situação de equilíbrio. Pounder (2010: 15) conclui que “*conceptualmente, a mensuração pelo justo valor de acordo com os US GAAP é simples*”, mas “*surgem complicações quando as entidades que relatam pretendem aplicar o conceito na prática*”.

Barth (2014) conclui que, no contexto da mensuração, a aplicação do “*justo valor*”, para activos e passivos individuais, é mais coerente com a EC e flui segundo uma lógica dos objectivos das DF e características qualitativas, reflectindo melhor os aspectos básicos das definições para esses activos e passivos, relativamente à utilização do critério valorimétrico do custo histórico. A autora critica a falta de conceitos que orientam a escolha dos critérios de mensuração a aplicar, bem como, a não existência de uma definição conceptual de contabilidade, considerando que o trabalho desenvolvido também avalia as bases de mensuração e a forma como afectam a relevância dos elementos das DF e o resultado do período. Para a autora, a EC não apresenta uma

explicação conceptual que forneça informação complementar do Balanço e da Demonstração dos Resultados aos utilizadores dessa informação.

O projecto do IASB e do FASB, para desenvolver um conjunto conceptual começou por seguir a abordagem do IASB, preparado pela equipa do *Accounting Standards Board* (ASB) do Canadá, em 2005, na tentativa de identificar uma base única de mensuração em conformidade com os principais critérios, como a relevância e a fiabilidade da representação em que são prescritas as bases de valorização. No entanto, são consideradas como bases “*puras*” de medição o custo histórico, o custo de reposição, o valor em uso ou o “*justo valor*”. O objectivo seria aferir a base de mensuração seleccionada, embora fosse permitido apenas como critério a mensuração directa, o que é impossível. Um exemplo do uso do critério do “*justo valor*” é a hierarquia adoptada na SFAS 157 (FASB, 2006), em que o “*justo valor*”, considerado como o preço de venda é a base de mensuração, mas permitindo a utilização de outras informações no cálculo das estimativas quando os preços de venda não são directamente observados. Esta interpretação não favorece abordagens mistas de mensuração, como por exemplo, o menor de entre o custo histórico ou valor de mercado (Whittington, 2010: 105).

O custo histórico significa que o reconhecimento dos activos e passivos incorporados nas DF são valorizados a custos de aquisição ou de produção, expressos quer em unidades monetárias nominais, quer em unidades monetárias constantes, representando a avaliação dos elementos patrimoniais e mostrando que o custo histórico não é a única regra fixada no sistema anglo-saxónico. O custo histórico é aplicado, na verdade, ao imobilizado, por opção, a uma grande parte dos inventários e à dívida. No entanto, em matéria de inventários, evidencia-se que a quantia escriturada deve corresponder ao menor valor entre o custo histórico¹²⁹ e o valor realizável líquido, *vide* o §9 (SNC, 2014: NCRF 18) enquanto o valor de mercado é aplicável para os títulos.

García Lara *et al.* (2004) destacam a utilização do custo histórico na determinação do valor contabilístico de alguns activos como possível explicação para a existência de práticas de conservadorismo.

¹²⁹ De acordo com o §10 da NCRF 18, “*o custo dos inventários deve incluir todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e na condição actuais*” (SNC, 2014: 186).

Porém, há a consciência que a aplicação do “*justo valor*”, na mensuração dos elementos constantes nas DF, intensificou as incertezas e os riscos no mercado financeiro. Por um lado, o valor de um activo no balanço deve corresponder ao preço constatado no mercado e, por outro, o mercado está em perpétuo movimento, acentuando o carácter volátil das contas, com repercussões no cálculo do resultado do período e sobretudo na dificuldade de compreensão, por parte dos utilizadores da informação. Segundo Whittington (2010: 105), é favorecido o critério do “*justo valor*” por conter a propriedade da relevância, ao medir a expectativa de mercado quanto aos futuros fluxos de caixa.

De facto, a utilização do “*justo valor*”, em detrimento do custo histórico tem suscitado inúmeras discussões, nomeadamente quanto ao impacto que a sua adopção tem na qualidade da informação contabilística produzida. Apesar das dificuldades inerentes ao cálculo e avaliação das operações económicas ao “*justo valor*” constituírem um risco adicional, o modelo do “*justo valor*” configura-se o mais consentâneo com o actual contexto contabilístico e empresarial (Celma Sanz, 2005). Contudo, o requisito da verificabilidade quanto à valorização ao “*justo valor*” revela-se de difícil aplicabilidade, em detrimento da objectividade, fiabilidade e credibilidade da informação financeira. Laux *et al.* (2009b) defendem que a utilização do “*justo valor*”, como critério valorimétrico, não deve ser encarada de forma imprudente, sendo que a sua utilização estará subjugada à envolvente económica em que a empresa se encontra inserida. A mensuração dos activos ao “*justo valor*”, em períodos de estabilidade económica, proporciona uma maior fiabilidade às DF. No entanto, a utilização desse critério valorimétrico “*justo valor*”, em períodos de maior instabilidade, trará menos fiabilidade às DF, se não for devidamente regulamentado.

Similarmente considera-se que o abandono do custo histórico é falso. Por análise às IFRS, detecta-se que as transacções são mensuradas no momento da aquisição ao custo, o qual incorpora o preço do bem em causa, mais os custos necessários para o colocar em funcionamento, excepto no que diz respeito a alguns instrumentos financeiros. Refere-se como exemplo, a IAS 16 – Activos Fixos Tangíveis, “*Um item de activo fixo tangível que seja classificado para reconhecimento como um activo deve ser inicialmente mensurado pelo seu custo*” (IASB, IAS 16: §14). No que diz respeito aos

componentes do custo “... *compreende o seu preço de compra, que inclui direitos de importação e impostos de compra não reembolsáveis e quaisquer custos directamente atribuíveis para pôr o activo a operar no uso pretendido; quaisquer descontos comerciais e abatimentos são deduzidos para chegar ao seu preço de compra...*” (IASB, IAS 16: §15).

Também a selecção dos métodos de depreciação e amortização a mensurar, considerando que em excessivos casos é utilizado o método linear, não é tido em devida atenção que um aumento de gastos com a conservação e reparação, motivados pela utilização e idade do bem, provoca distorção, muitas vezes elevada, nos valores contabilísticos, na posição financeira, nos rácios e nos resultados futuros, mesmo que o bem possa ser utilizado de forma constante. Na generalidade dos casos, não se pondera sobre as especificações técnicas quanto à durabilidade e utilização do bem para o cálculo das depreciações, mas, sim, indicadores fiscais permitidos por lei, caso de Portugal, onde vigora um regime fiscalista. No caso da utilização do método dos dígitos, ou progressão aritmética decrescente, como fórmula de repartir os gastos ao longo dos vários períodos, este método encontra-se carente de lógica e sem qualquer justificação de cariz teórico que suporte a componente económica associada.

Por exemplo quando se analisa o Relatório da Gestão e Contas 2011, referente ao Banco Internacional do Funchal (BANIF)¹³⁰, Anexo – Ponto 3 – Bases de Apresentação e Políticas Contabilísticas em 3.11 – Outros Activos Fixos Tangíveis “*A rubrica de activos fixos tangíveis inclui os imóveis de serviço próprio, veículos e outros equipamentos. São classificados como imóveis de serviço próprio, os imóveis utilizados pela Sociedade no desenvolvimento das suas actividades no estrangeiro. Os imóveis de serviço próprio são valorizados ao custo histórico, reavaliados de acordo com as disposições legais aplicáveis, deduzidas de subsequentes amortizações. Os restantes activos fixos tangíveis encontram-se registados pelo seu custo, deduzido de subsequentes amortizações e perdas por imparidade. Os custos de reparação e manutenção e outras despesas associadas ao seu uso são reconhecidos como custo quando ocorrem. Os activos tangíveis são amortizados numa base linear, de acordo com a sua vida útil esperada: (i) Imóveis [10 – 50] anos; (ii) Veículos 4 anos; e (iii)*

¹³⁰ Notas às DF Consolidadas e Individuais, Políticas Contabilísticas, Pág. 132 e seguintes (BANIF, 2011).

Outro equipamento [2 – 15] anos”. No entanto, de um modo sistemático, a mistura de diferentes métodos de valorização é assumido para criar problemas de incompatibilidade, onde diferentes itens no mesmo conjunto de contas são medidos numa base diferente, pelo que a agregação é enganosa e provocará tomadas de decisão erróneas (Whittington, 2010: 105).

Relativamente aos inventários, a NCRF 18 (SNC, 2014) prescreve que a imputação dos custos indirectos de fabricação ao custo de produção deve ter por base a capacidade normal de produção, utilizando o nível real de produção, desde que se aproxime da capacidade normal. Segundo Iglesias Sánchez (2006: 41-42) *“O jogo contabilístico que se realiza com todos os custos de transformação, fundamentalmente com os custos indirectos fixos de produção, dá lugar a oscilações artificiais no resultado da empresa, pois naquele período de tempo em que se fabriquem mais unidades do que as que se vendam, activar-se-á uma parte dos gastos de transformação fixos incorridos pela empresa nesse período (esta activação materializa-se no valor das existências de produtos em curso e produtos terminados), com o que não se reflectirão como gastos na conta de perdas e ganhos (demonstração dos resultados)”*.

Rodrigues (2014: 651) considera que as despesas indirectas de fabricação que não sejam imputadas à produção, devido a inactividade, devem ser tratadas como gastos do período, devendo integrar o custo das vendas. Esta é uma situação com algum significado em épocas de crise, em que se observa um significativo índice de inactividade em algumas empresas. Caso contrário, os inventários de produtos em curso e produtos acabados estarão sobreavaliados, devido à incorrecta imputação da totalidade dos custos indirectos de fabricação à produção do período. Não obstante, no período em que se vendam mais unidades do que as que se produzem, à conta de resultados transladam-se todos os gastos de transformação incorridos pela empresa no período, e ainda, uma parte dos gastos de transformação incorridos nos períodos anteriores, são os que, em conjunto com o custo dos materiais, formavam parte do valor dos inventários iniciais. O §13 (SNC, 2014: NCRF 18) indica que *“A imputação de gastos gerais de produção fixos aos custos de conversão é baseada na capacidade normal das instalações de produção. A capacidade normal é a produção que se espera que seja atingida em média durante uma quantidade de períodos ou de temporadas em*

circunstâncias normais, tomando em conta a perda de capacidade resultante da manutenção planeada... A quantia de gastos gerais de produção fixos imputados a cada unidade de produção não é aumentada como consequência de baixa produção ou de instalações ociosas. Os gastos gerais não imputados são reconhecidos como um gasto no período em que sejam incorridos...”.

Porém, de acordo com os normativos contabilísticos prescritos sobre valorimetria e bases de mensuração, observa-se uma tendência que permite aos administradores das empresas uma utilização discreta na hora de “*gerir a tendência dos resultados*”, embora a informação quantitativa e qualitativa a constar em Anexo seja cada vez mais extensa e detalhada.

1.3.7 – Políticas de Divulgação da Informação

O relato financeiro disponibiliza informação sobre os recursos económicos, processos em curso, efeitos nas transacções e outros acontecimentos e condições que alterem esses recursos e também reclamações, apesar de ser tratada como informação sobre fenómenos económicos, segundo a EC. Há relatos financeiros que incluem também material expositivo sobre as expectativas da administração e estratégias da entidade e outro tipo de informação sobre projecções futuras.

Porém, tal como referido na introdução, Wallman (1995), na sua reflexão sobre o futuro do relato financeiro, expõe que tanto na afectação do capital, como na avaliação do desempenho da administração, o relato financeiro não serve os propósitos dos utilizadores, porque não os informa sobre os factores de risco que envolvem o negócio, aumentando o risco do investimento e diminuindo a afectação do capital. O autor mencionou, ainda, que o relato financeiro também não advertia sobre os factores de risco e a sua gestão e que os utilizadores da informação, também, não possuíam as bases da qualidade de avaliação que a administração faz, indispensável para permitir reduzir o risco do investimento. Moore (1999) e Courtis (2000) mencionaram que seria importante construir um sistema de relato financeiro com capacidade prospectiva e que o modelo existente ignorava qualquer medida de avaliação de risco, dependendo muito de comentários qualitativos da administração sobre a prossecução dos negócios,

liquidez esperada, tendências económicas, concorrência e outros factores não controláveis. Também Beattie *et al.* (2004) referem que há um consenso de que o modelo de Relatório da Gestão precisa de se expandir, para atender às novas necessidades do mercado e fornecer as informações necessárias para o reforço da transparência empresarial e prestação de contas. Mundialmente, os reguladores vêm as divulgações narrativas como a chave para alcançar a desejada mudança radical na qualidade da comunicação empresarial pelo que, nos últimos anos, os investigadores têm focado os seus esforços em pesquisar a forma e o conteúdo da divulgação. Este artigo responde a este apelo e contribui de duas maneiras principais. O autor explora o conceito complexo de qualidade da informação, bem como a natureza problemática da medição e faz uma tentativa preliminar para identificar alguns dos atributos de qualidade, como a quantidade relativa de divulgação e sugere *proxies* observáveis, oferecendo uma medida sumária de tentativa para a obtenção dessa qualidade.

A Directiva 2003/51/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, passou a exigir informação alargada sobre a evolução dos negócios, do desempenho financeiro e não financeiro, posição da sociedade e uma descrição dos principais riscos e incertezas. Similarmente, a Directiva 2004/109/CE exige que os emitentes de valores mobiliários negociados em mercados regulamentados da UE garantam a transparência adequada, através de um regular fluxo de informações para os mercados. Esta informação é constituída por divulgações: (i) de carácter anual, semestral e trimestral; (ii) sobre os principais direitos de voto em curso; e (iii) *ad hoc* divulgado por força da Directiva do Abuso de Mercado, como: informações privilegiadas que têm de ser tornadas públicas rapidamente no mercado, sob as condições da Directiva da Transparência.

Segundo Cea García (2005: 13) é fundamental a existência de um modelo de regulamentação contabilística e financeira independente e neutro, de utilização obrigatória para as diferentes entidades, que seja o mais completo possível, como condição necessária e imprescindível para a fiabilidade e credibilização da informação financeira disponibilizada. Porém, a SFAC 8 (FASB, 2010), vai mais longe ao indicar que, o relato financeiro, com finalidades gerais, deve ser capaz de satisfazer as necessidades de informação de todos os interessados, quer para futuras decisões de investimento, quer para dar conta da avaliação da forma como a administração gere os

activos que já se encontram afectos ou comprometidos com a entidade. Entende-se por informação financeira com finalidades gerais¹³¹, as DF anuais e intermédias relativas às entidades económicas, o Relatório da Gestão, os folhetos prévios às emissões bolsistas ou qualquer comunicação que contenha dados económicos e financeiros, sempre que se orientem para a tomada de decisão dos utilizadores externos, quer sejam de publicação obrigatória ou de informação voluntária.

O relato financeiro é um conjunto completo de informação, que compreende elementos de natureza quantitativa e qualitativa, incluindo informação certificada e não certificada e deve proporcionar informação aos investidores acerca da capacidade da empresa em gerar fluxos de caixa, a par da informação para avaliar a capacidade da administração para proteger e reforçar os investimentos realizados pelos investidores (FASB, 2010). No entanto, o relato financeiro engloba vários documentos divididos em três partes fundamentais, o Relatório da Gestão, as DF e o Relatório sobre o Governo da Sociedade.

Os normativos contabilísticos tratam com bastante detalhe a parte que se refere às DF, veja-se a título de exemplo a importância atribuída pelo IASB que de acordo com o § 7 da NIC 1, *“as DF são uma representação estruturada da posição financeira e do desempenho financeiro de uma entidade. O objectivo das DF de finalidades gerais é o de proporcionar informação acerca da posição financeira, do desempenho económico e dos fluxos de caixa de uma entidade que seja útil a uma vasta gama de utentes na tomada de decisões económicas”*. As DF também mostram os resultados obtidos pela administração utilizando os recursos que lhe foram confiados. Para satisfazer este objectivo as DF contêm informação sobre vários aspectos da entidade: (i) activos; (ii) passivos; (iii) património líquido; (iv) rendimentos; (v) gastos; (vi) alterações no capital próprio; e (vii) fluxos de caixa.

Jesswein (2011: 1-4) considera que a análise que os utilizadores da informação fazem às DF depende da forma como é relatada. De facto, o relato deveria incluir uma discussão e interpretação do desempenho e da estrutura de financiamento, tendo em conta potenciais mudanças da envolvente conjuntural.

¹³¹ A SFAC 8 (FASB, 2010: §BC 1.4) considera que a EC estabelece um objectivo dos relatórios financeiros e não apenas das DF, uma vez que as DF são uma parte central dos relatórios financeiros.

Quanto à informação a publicar referente ao relatório do governo da sociedade será tratada no capítulo seguinte. O problema que se coloca está no vazio legal quanto ao conteúdo do Relatório da Gestão, que embora legislada a sua obrigatoriedade e efectuada referência a alguns dos pontos constantes no mesmo, não está bem definida a organização, o detalhe e o conteúdo mínimo a constar pelo que, na generalidade, é um documento muito vago e genérico e como tal os responsáveis pela elaboração, não atribuem a devida importância ao alcance e conteúdo que deveria constar de forma a melhorar a sua qualidade e comparabilidade.

Embora exista um elevado número de recomendações sobre a importância e conteúdo a constar no Relatório da Gestão, a *Comisión Nacional del Mercado de Valores* (CNMV, 2013), considera que esse relatório deveria ser normalizado através de formulários que obrigassem à divulgação de uma informação mais transparente, rigorosa e objectiva. Segundo Rodríguez (2013), se existisse informação com mais qualidade não surgiriam situações como o caso da Pescanova, que apresentava informação aos investidores especialmente vaga e reduzida e um Relatório da Gestão e Contas, referente a 2011, muito genérico e opaco.

Segundo os especialistas, a CNMV está a elaborar um Guia de Recomendações extremamente concreto e muito detalhado, sobre os assuntos que devem explicar as sociedades cotadas na bolsa espanhola nos seus relatórios de gestão, como por exemplo “*Liquidez e Recursos de Capital*”. Neste item é necessário explicar as fontes principais de obtenção de liquidez da empresa, os compromissos de investimento e as obrigações contratuais que não constam no balanço. A empresa deve também informar sobre o nível de endividamento no final do período económico, analisando a sua composição por prazos e as alterações significativas e o efeito previsível que provoquem na liquidez. O documento prevê, ainda, um desenvolvimento informativo e detalhado para a análise dos diferentes riscos que a empresa enfrenta, nomeadamente riscos legislativos, operacionais, relativos a concentração de clientes, financeiros, de mercado, de crédito, de liquidez e referentes a potenciais alterações. A “*Informação sobre a evolução previsível*” deve incluir dados que se considerem pertinentes, sem prejudicar com isso a confidencialidade e evitando generalidades pouco úteis aos destinatários da informação. Também, seria útil informação relativa à periodicidade de pagamento ao longo do

período relativamente à política seguida para os dividendos em função dos resultados e das perspectivas de continuidade (CNMV, 2013). Os analistas e críticos especializados referem que as empresas que não sigam correctamente os pontos sugeridos no documento devem ser penalizadas.

A SEC e os organismos de normalização contabilística, nomeadamente o FASB já vinham a introduzir alterações na legislação que produzissem obrigatoriedade quanto à divulgação de mais informação quantitativa e qualitativa, acerca das incertezas que as empresas enfrentam perante o mercado e dos riscos de negócios assumidos que possam afectar significativamente os fluxos de caixa, os resultados e a posição financeira, informação sobre previsões e sobre a solvência da empresa que reporta.

De acordo com a SFAC 8 (FASB, 2010: §OB7), o relato financeiro de uma entidade não tem como objectivo mostrar o valor desta, mas em primeiro lugar, proporcionar informação que seja útil aos utilizadores para a tomada de decisões económicas fundamentadas. Além disso, o relato financeiro deve ser colocado à disposição do máximo de utilizadores possíveis e não ser apenas disponibilizado a um grupo restrito, pelo que deve ser completo, fiável e credível.

A proposta do IASB (2013) apresenta um parecer relacionado com o facto de que: (i) o objectivo principal das DF é fornecer informações resumidas sobre activos, passivos, capital, rendimentos, gastos, alterações no património líquido e fluxos de caixa, classificado e agregado de forma útil; (ii) as notas explicativas às DF têm como finalidade completar a informação quantitativa e qualitativa, de forma útil, sobre os activos, passivos, capital, rendimentos, gastos, alterações no património líquido e capacidade geradora de caixa; (iii) informar sobre o governo da entidade e o cumprimento das responsabilidades da administração e utilização eficiente e eficaz dos recursos alocados à entidade; (iv) natureza e extensão dos activos e passivos não reconhecidos e dos riscos decorrentes relativos a activos e passivos reconhecidos e não reconhecidos; e (v) os métodos, pressupostos, julgamentos e respectivas alterações.

Esta proposta é de cabal importância, porque relacionada com a essência de decisão na empresa, onde o órgão de administração é constituído, muitas vezes, por accionistas minoritários, mas de domínio efectivo na condução das actividades, que

detêm o controlo activo e que decidem quanto às políticas e critérios contabilísticos a aplicar e os conteúdos de informação a divulgar, segundo os normativos legais vigentes.

Quando se analisa o caso BPN¹³², atrás referido, apura-se que nos anos de 2006 e de 2007 os administradores não detinham qualquer acção. O Banco foi nacionalizado em 2008, tendo a nova administração, nomeada pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) procedido a uma “*auditoria preliminar às DF das entidades e dos fundos geridos que compreendem o Grupo BPN. Foi possível identificar diversas situações que vieram a ser objecto de revisão adicional com os trabalhos que mais tarde ocorreram no âmbito de encerramento do exercício. Concluíram-se as principais etapas necessárias para um rigoroso diagnóstico da situação económica e financeira do Grupo BPN que, no final de 2008, para um resultado líquido consolidado negativo de 575,2 milhões de Euros, apresentava capitais próprios negativos de 1.624,2 milhões de Euros*” (BPN, 2008: 3).¹³³ As contas do BPN relatavam resultados positivos, que não existiam, e um dos motivos relacionava-se com o facto de serem reconhecidos como activos, os gastos de abertura de balcões, violando a interpretação dos normativos contabilísticos, com prejuízo para os múltiplos investidores e para o público em geral.

De facto, é fundamental uma maior divulgação de informação prospectiva e não financeira utilizada internamente na condução dos negócios, identificação das principais exposições ao risco e medidas para a sua mitigação, maior divulgação das estratégias seguidas e factores críticos de sucesso, geradores de valor no longo prazo.

1.4 – O RESULTADO CONTABILÍSTICO COMO BASE DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO EMPRESARIAL

1.4.1 – A Eficiência e Fiabilidade da Informação Financeira

Analisadas as principais limitações do modelo contabilístico convencional no plano conceptual, importa agora precisar o significado da expressão “*representação da realidade económica e financeira da empresa*”, já que a mesma representa o balizamento e o aferir da finalidade e dos objectivos da informação financeira, quando

¹³² Relatório e Contas Anuais (BPN, 2006 e 2007).

¹³³ Relatório e Contas Anuais, Mensagem do Presidente (BPN, 2008).

vertida nas respectivas DF e Relatório da Gestão. Tendo presente que a plena prossecução do objectivo subjacente à produção contabilística é a obtenção de um nível elevado de qualidade, de comparabilidade e de transparência da informação financeira prestada pelas empresas, urge estabelecer em que medida tal informação é o espelho fiel da representação da realidade económica e financeira da mesma.

No entanto, a produção de informação pelas empresas preenche uma dupla finalidade: (i) a sua utilização interna, no apoio à administração; e (ii) o seu fornecimento a terceiros como à administração fiscal, accionistas, mercados financeiros, entre outros. A informação divulgada pela empresa com carácter de regularidade, nomeadamente o Balanço, a Demonstração dos Resultados, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração das Alterações no Capital Próprio e o Anexo, constituem o conjunto completo das DF convencionais (SNC, 2014: BADF 2.1.4), ver Figura 1.7.

Figura 1.7: Conjunto Completo das DF
Fonte: Adaptado de Borges et al. (2010: 203)

É claro que numa primeira análise procurar-se-á indagar se as variáveis integrantes das DF, no seu todo, corporizam a informação financeira, nos seus aspectos descritivos e valorativos, exprimindo com rigor a situação patrimonial, financeira e económica da entidade à data do relato. De facto, no processo global de análise, o ponto de partida são as DF, sendo que o analista externo, fará uma apreciação económica se tem por objectivo aferir a capacidade da empresa em gerar resultados e remunerar os capitais dos investidores. Contudo, quando tem por finalidade incidir a análise na capacidade que a empresa tem para satisfazer os compromissos de pagamentos no curto, médio e longo prazo, então será financeira.

A análise a realizar é um processo baseado num conjunto de técnicas e instrumentos, que têm como propósito avaliar e interpretar a situação e identificar os aspectos chave de forma a adaptar-se uma posterior estratégia, ou uma tomada de decisão, com suporte no equilíbrio financeiro, na rendibilidade dos capitais, no crescimento, no risco, no valor criado, entre outros.

A avaliação do desempenho¹³⁴ de uma entidade constitui um dos principais objectivos das DF, porque os investidores querem avaliar a rendibilidade obtida, tendo em conta os custos de oportunidade do capital investido. Esta avaliação deve ser efectuada para uma entidade como um todo, mas também para unidades operacionais ou actividades complementares. Assim, a análise económica da entidade fundamenta-se essencialmente no estudo dos resultados empresariais, baseando-se na Demonstração dos Resultados, para através da informação gerada analisar o comportamento dos rendimentos e dos gastos durante um determinado período, devendo essa informação ser complementada com outra de carácter qualitativo e quantitativo, constante no Anexo e no Relatório da Gestão. A análise da Demonstração dos Resultados deve ser efectuada a partir da formação do resultado. No entanto, não se deve descurar a análise do resultado, tendo em atenção: (i) a natureza e o comportamento dos rendimentos obtidos e dos gastos suportados; (ii) o carácter ordinário dos rendimentos e dos gastos como consequência da actividade empresarial; (iii) a diferenciação dos rendimentos e dos gastos de fabricação, administrativos e comerciais; e (iv) a relação entre o nível de actividade de exploração da empresa e o tipo de gastos suportados¹³⁵.

Deste modo, através da análise dos resultados pode-se conhecer a eficácia e eficiência da gestão empresarial com interesse para todos os utilizadores que se relacionam com a organização. Contudo, deve-se ter em atenção que a mesma está elaborada com base nos pressupostos anteriormente analisados, como o acréscimo e a continuidade da actividade da entidade num futuro previsível¹³⁶. A informação elaborada na base do regime do acréscimo permite, através dos gastos incorridos e dos

¹³⁴ Desempenho ou *performance*.

¹³⁵ Gastos fixos ou estruturais relacionados com a estrutura da entidade enquanto os gastos variáveis estão relacionados com o montante do réditto.

¹³⁶ Por exemplo o relatório e contas do BPN relativas a 2007, foram preparadas no pressuposto da continuidade da actividade, quando efectivamente os capitais próprios apresentados não correspondiam à realidade económica da entidade (Neves *et al.*, 2011).

réditos realizados, que se correlacionam periodicamente, avaliar os esforços realizados pelos órgãos de administração e o seu desempenho, o que contribui para satisfazer um dos objectivos da prestação de contas. Um outro elemento a apreciar será a forma como se gera o lucro empresarial para determinar a continuidade da gestão. Porém, antes de analisar a Demonstração dos Resultados é necessário confirmar se todos os dados nela incluídos são fiáveis, ou seja se os ganhos relevados representam realmente as operações realizadas pela entidade e se os gastos são efectivos e representam na íntegra que correspondem à situação naquele período.

Assim, para um melhor diagnóstico económico-financeiro deve-se trabalhar com rácios e fluxos financeiros e económicos, bem como a conjugação da informação disponível sobre a empresa e o sector de actividade em que a mesma se insere. A relação entre duas grandezas, identificada por rácio, mede determinadas características da empresa como a liquidez, a rendibilidade, a estrutura de capitais, o endividamento, o funcionamento, o índice bolsista, entre outros, e permite uma comparação no espaço e no tempo para uma dada entidade e sector de actividade (Brandão, 2014 e Moreira, 2001). Os rácios constituem bons indicadores de gestão, quando sistematizados e agrupados de forma coerente e permitem extrair conclusões mais determinísticas do que a simples observância dos valores, em termos absolutos, apesar de não dispensarem o recurso a outros instrumentos de análise, sempre que se pretende um estudo mais aprofundado da instituição.

Para os utilizadores, os rácios, tanto de carácter financeiro como não financeiro, são úteis por três motivos principais: (i) resumir a evolução da entidade e a gestão levada a cabo para uma série de dados chave; (ii) comentar as tendências observadas e a coerência dos valores com os objectivos e estratégias aprovadas pelos órgãos da entidade; e (iii) comparar os rácios ou indicadores com outros tomados como referência para o sector de actividade (CNMV, 2013: 32). A justificação prende-se com o facto de que através dos rácios obtém-se a criação de valor, com base no valor obtido a partir dos fluxos gerados em cada período, actualizado pelo custo de capital. Esta óptica de avaliação é também denominada de “*Método dos Rendimentos*”¹³⁷. Assim, o fluxo de cada período económico é analisado, por exemplo, através do Valor Acrescentado Bruto

¹³⁷ Ou método do “*Discount Cash Flow*”.

(VAB), dos Dividendos distribuídos aos accionistas, do Valor Económico Acrescentado (EVA)¹³⁸, da Capacidade de Libertação dos Fundos de Caixa, dos Meios Libertos, do Grau de Autonomia Financeira, do EBITDA, do Investimento efectuado em Activos de Produção, do Financiamento Obtido, da Evolução da Dívida, da Evolução das Vendas, do Resultado Líquido do Período, entre outros.

Contudo, há que ter em atenção rácios de referência, embora a legislação portuguesa pareça omissa, na indicação às empresas que seleccionem um conjunto de rácios que não seja muito extenso, que recolha todas as dimensões da actividade e seja utilizado de maneira coerente e uniforme, com o objectivo de que a análise efectuada através dos mesmos aborde elementos relevantes para os utilizadores. Para melhor compreensão é necessário que a entidade descreva a forma de cálculo dos rácios, a característica que se pretende medir e a respectiva interpretação. É claro que se reforçaria a comparabilidade se os rácios publicados fossem de aceitação geral e comumente utilizados.

Vários modelos têm sido utilizados para avaliar o desempenho das empresas, contudo, actualmente tem vindo a ser utilizado com maior frequência o EVA. Este indicador é determinado pela diferença entre a rendibilidade operacional dos activos e o custo ponderado do capital que está a financiar. Assim, a análise aproxima-se mais da óptica financeira. Os gastos financeiros são considerados como mais um a ser deduzido aos rendimentos para se determinar o lucro e, claro, os dividendos a atribuir aos accionistas.

Neste sentido, prosseguindo o objectivo de investigação para uma solução metodológica com a finalidade de medir e aferir o desempenho empresarial, com base na informação contabilística produzida e dos fundamentos para a preparação e apresentação das DF, elegeu-se o Resultado Líquido do Período, o EBT e o EBITDA, embora o EBITDA não seja um conceito aceite pelos normativos contabilísticos. A fundamentação para a não consideração é justificada pelo facto dos administradores pretenderem relevar oportunidades de investimento, utilizando, frequentemente, métodos de depreciações aceleradas, recorrendo a financiamentos para efectuar tais investimentos e obtendo benefícios fiscais, apostando em projectos de alto risco,

¹³⁸ *Economic Value Added.*

provocando, na maior parte dos casos, resultados do período negativos. Como o EBITDA é um resultado antes de juros, impostos e depreciações, transmite uma melhor imagem da empresa, relativamente ao desempenho.

A criação do valor, medido através dos Resultados, oferece-nos informação sobre os recursos gerados, isto é, mede o retorno do investimento para os accionistas, numa perspectiva económica. Este indicador permite identificar as relações causa-efeito que existem entre os principais factores-chave de êxito da empresa. Porém, a criação de valor não é a principal finalidade da entidade.

Todavia, o investidor analisa a empresa na perspectiva do negócio, olha para a empresa dentro da sua actividade comum, ou seja, na sua actividade operacional e extraordinária ligada ao negócio, que, em termos gerais, se classifica como actividade ordinária. Como se sabe, a magnitude do Resultado Líquido do Período é um fluxo económico, obtido na base do acréscimo¹³⁹ e que agrega em si todas as operações que dão origem a gastos e rendimentos realizados pela empresa, ao longo de um determinado período, ou exercício económico, quer relativamente ao negócio, quer alheios ao mesmo, necessitando de excluir estes últimos, para não distorcer as conclusões a extrair da informação.

Assim, há que ter em atenção na obtenção do Resultado Líquido do Período a correlação dos gastos suportados com os rendimentos obtidos, que surge como consequência do postulado do período contabilístico. Contudo, a correlação dos rendimentos com os gastos depende, fundamentalmente, de quatro critérios: (i) correlação directa – rendimentos *versus* custos dos produtos vendidos; (ii) correlação de gastos com o período não considerados como custos do produto. Esta é a correlação mais correcta, dado que ao não considerar os gastos administrativos e comerciais como custos do produto, se atenua de alguma forma o problema; (iii) também se correlaciona com o período os gastos de depreciação, apesar da sua importância na ponderação da formulação do resultado; e (iv) outros gastos como Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I+D+i) correlacionam-se com o período no qual se determina de forma totalmente arbitrária, sem considerar os benefícios futuros de tais investimentos. Porém,

¹³⁹ Não podemos ignorar que na periodificação está subjacente o primado do acréscimo.

Bange *et al.* (1998); Bushee (1998) e García Osma *et al.* (2003) alertaram para o facto de existir recurso a práticas de gestão de resultados utilizando os gastos em I+D+i.

No âmbito da avaliação do desempenho há que ter em atenção, também o tratamento dos riscos e da incerteza, tema que gera mais dificuldade, porém, os riscos e a incerteza são reduzidos através de dois procedimentos. Basu (1997: 3) indica, como primeiro procedimento para a redução dos riscos e da incerteza, práticas contabilísticas conservadoras no sentido de impor aos ganhos critérios mais exigentes de verificabilidade, que às perdas. No entanto, Watts (2003: 214) indica que esta opção conservadora tem efeitos positivos sobre os contratos de agência, que vinculam os gestores, accionistas e credores. Também, Barlev *et al.* (2003: 384) consideram que a opção conservadora diminui a transparência dos relatórios financeiros, permitindo que os agentes possuam informação privilegiada com hipótese de obtenção de vantagens. Esta prática conservadora consiste na aplicação da prudência no momento de preparação, elaboração e divulgação da informação financeira, possibilitando, a alguns utilizadores, informação privilegiada com vantagem sobre outros na tomada de decisões.

Baker *et al.* (2004: 783) consideram que a SEC, no papel de defensora dos utilizadores da informação com a finalidade de tomarem decisões adequadas, observa que a interpretação literal das regras permite criar imagens distorcidas da realidade, no interesse dos preparadores, as quais podem induzir a decisões erróneas. Apresenta-se como exemplo os casos ocorridos nos anos de 2000 e 2001 e a reacção normativa que se defendeu por uma maior ênfase no desenvolvimento de normas mais concretas, como a *Sarbanes-Oxley Act* (SEC, 2002), o FASB (2002) e a SEC (2003). Para Benston *et al.* (2006: 167) e no sentido de se evitar esta diferença de informação com que operam os agentes no mercado e que representa uma imperfeição do mesmo, opta-se por um segundo procedimento, que seleccione práticas contabilísticas menos conservadoras e que limitem a incerteza através da submissão a determinadas condutas mais concretas. Deste modo, os organismos reguladores optam por intensificar os normativos com melhor detalhe, com o intuito de simular e responder a um maior número de situações perante a incerteza.

Todavia, os resultados são facilmente influenciáveis, porque incorporam um elevado grau de estimativas e de critérios subjectivos, enquanto os fluxos de caixa não, por serem elaborados a partir da tesouraria. Assim, a Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC) possibilita uma análise comparativa entre as empresas, porque elimina as diferentes opções contabilísticas, tais como: (i) a determinação da vida útil dos activos fixos tangíveis; e (ii) o método a utilizar para o cálculo das depreciações.

No entanto, o lucro ou resultado é frequentemente utilizado como medida de desempenho ou como base para outras mensurações, nomeadamente o retorno do investimento ou os resultados por acção. Os elementos directamente relacionados com a mensuração do lucro são os rendimentos e gastos. Contudo, o reconhecimento e a mensuração dos rendimentos e gastos, dependerá em grande parte dos conceitos de capital e de manutenção do capital, utilizados na preparação e elaboração das DF.

De facto, diz-se que as DF apresentam diversas limitações porque reflectem o passado, apesar de ser necessário a determinação dos fluxos de caixa futuros da entidade em análise, relativamente à sua utilização para a tomada de decisão. Todavia, continua-se a dar ênfase ao relato e divulgação de situações passadas quando se necessita de conhecer as perspectivas futuras, como o aumento e/ou diminuição do número de clientes nos últimos anos, reclamações de clientes, êxito na inovação, capital intelectual, entre outras situações. Deste modo, o Anexo e o Relatório da Gestão desempenham um papel vital no desenvolvimento qualitativo da informação financeira, pois segundo Rinke (2011) há perda de eficiência quando a informação proporcionada pelas DF é insuficiente ou imprecisa.

Um dos suportes fundamentais da contabilidade e da análise contabilística é o referido valor contabilístico da empresa, dependente da situação patrimonial, situação financeira e económica e dos resultados obtidos no período, à data do relato. No entanto, a base dos critérios de reconhecimento e de valorização dos elementos constantes nas DF, a adoptar para a elaboração, preparação e divulgação das DF para a análise da situação e dos resultados, depende da EC do normativo contabilístico aplicado e dos critérios de valorização dos elementos das DF, seleccionados pela administração e dos seus julgamentos.

Assim, o preço das acções deveria corresponder, aproximadamente, à situação patrimonial, financeira e económica da empresa. Porém, a realidade não permite comprovar tal relação. Pelo contrário, constata-se que o comportamento dos mercados bolsistas segue um caminho aleatório, porque se levam em conta muitos outros factores, nomeadamente a divulgação de informação relativa aos mercados e que inclui também variáveis exógenas, de ordem: (i) política; (ii) social; e (iii) ambiental. Observe-se, por exemplo, a relação entre a instabilidade política na Grécia e o impacto nas bolsas de valores.

Numa primeira análise, efectua-se um estudo global do mercado, índices e médias, volume de transacções, rendimento das acções e das obrigações, taxas de juro a curto prazo, cotações diárias mais altas e mais baixas, actividade dos principais títulos, atitude dos investidores, curvas de tendência, ponderação da intensidade de subida e de descida, entre outros. Esta análise é denominada de análise técnica. Por outro lado, utiliza-se a análise fundamental, que consiste em verificar as contas da empresa, na capacidade lucrativa, considerando como base um período normal e na sua projecção, para que seja possível determinar se uma acção se encontra subavaliada ou sobrestimada no mercado. Segundo Graham *et al.* (1962) qualquer título mobiliário é avaliado, capitalizando a sua capacidade lucrativa a uma taxa conveniente. O coeficiente multiplicador, igual ao inverso da taxa de capitalização, denomina-se *Price Earning Ratio* (PER).

Neste âmbito, seria importante a definição de indicadores fundamentais e normalizados¹⁴⁰ para a análise e subentende as variáveis utilizadas pela administração para medir o desenvolvimento, evolução, rendimento ou posição da entidade no mercado. A utilização desses indicadores facilitaria às entidades a tarefa de comunicar os seus objectivos e simplificar a análise aos destinatários, sobre o grau de consecução dos objectivos propostos. Contudo, seria recomendável utilizar indicadores amplamente aceites e válidos para os diferentes sectores de actividade, para melhorar a comparabilidade e para que certas realidades económicas fossem melhor interpretadas.

¹⁴⁰ O facto de os indicadores não serem normalizados exige que seja apresentada a definição, necessidade e oportunidade de utilização, objectivo, conciliação e explicação da forma de cálculo.

1.4.2 – O Relatório da Gestão

De acordo com a SFAC 1 (FASB, 1978), a principal finalidade da contabilidade é a de fornecer informação que permita uma análise em termos de futuro. No entanto, a obrigatoriedade de preparação e divulgação pública das contas de uma entidade tem como objectivo “... *salvaguardar a segurança do comércio jurídico promovendo a publicidade formal e material de situações jurídicas, patrimoniais e financeiras que respeitem a comerciantes e empresas, com relevância para terceiros*” (Tiago *et al.*, 1999: 62). Todavia, para Lee (1994), a divulgação das contas é um meio ao dispor dos administradores para influenciarem os accionistas, através da transmissão de uma boa imagem da gestão. De facto, existem muitas características que afectam a percepção da qualidade da informação e que devem ser consideradas pelos utilizadores das DF, cujo intuito é ajudar na aferição dos seus atributos, porque são muitos os exemplos de acções de gestão que influenciam os resultados contabilísticos divulgados.

A divulgação dessas contas é a melhor fonte de informação sobre uma empresa, tanto no que se refere à sua saúde actual, como às perspectivas futuras. Ayres (1994) refere que muitas vezes existe gestão de resultados com tendência a apresentar um menor conteúdo informativo para os investidores, credores e outros utilizadores, embora existam acções de gestão dos resultados mais visíveis que outras. Alguns dos factores que influenciam a formação do resultado divulgado estão relacionados com os componentes desses resultados, com recurso a critérios contabilísticos, como a selecção dos métodos de amortização, mensuração dos inventários, capitalização de gastos financeiros, divulgação ou não de operações descontinuadas.

A preocupação dos dirigentes em prestar contas aos accionistas e aos credores, dos resultados da sua administração, esteve subjacente à elaboração dos primeiros relatórios, conduzindo ao corte da actividade da empresa em períodos como ano, semestre, trimestre e até o mês. De facto, o pressuposto contabilístico que permitiu a segmentação da actividade da empresa foi o acréscimo. Deste modo, a variedade de métodos e de princípios conduziu à adopção do conceito de resultado económico, pelo que presentemente os relatórios financeiros são elaborados de acordo com uma perspectiva económica, num contexto informativo, apesar da informação vertida nos relatórios ser uma fonte sujeita aos limites da contabilidade financeira.

Para isso, a legislação societária obriga a incluir o Relatório da Gestão, que reúne informação institucional e tem por objectivo facilitar a compreensão da informação financeira, inferir a evolução dos riscos e apresentar as perspectivas futuras da entidade. Na preparação desse relatório devem ser observados determinados princípios, para se obter a maximização dos requisitos qualitativos de comparabilidade, verificabilidade e compreensibilidade e ser o nexo de ligação entre o seu conteúdo e os objectivos perseguidos com a sua divulgação.

Considerando que existe assimetria na informação entre os participantes no mercado, traduzindo-se em elevados custos de transacção, que aumentam a taxa de rendibilidade exigida e baixam o preço actual dos títulos, os administradores, desejando maximizar o valor das suas empresas, são incentivados a reduzir essa assimetria e a seleccionar as técnicas financeiras, que tornem os relatórios mais apelativos, para os investidores. Lang *et al.* (1993), constataram que o aumento do nível de divulgação conduz a uma maior precisão das previsões de resultados efectuada pelos analistas, a uma menor dispersão das previsões feitas individualmente e menor volatilidade das revisões, a uma diminuição da assimetria informativa existente e, como tal, a um menor custo do capital. Brandão (2014), também corrobora que o aumento da divulgação da informação reduz o custo do capital e aumenta a liquidez dos títulos.

Porém, as contas das empresas são um bem económico, sendo procuradas por um grande número de grupos e dirigentes que tomam em consideração vários factores na sua elaboração. Por outro lado, a produção e a publicação dos relatórios são influenciados por forças de pressão de mercado. Da mesma forma que, o aumento da regularidade e quantidade de informação reduz o efeito-surpresa. Neste sentido, a preparação, elaboração e divulgação dos relatórios financeiros obedeceu, nos últimos anos, a três perspectivas: (i) económica; (ii) informativa; e (iii) económica num contexto informativo.

No âmbito internacional, o conteúdo do Relatório da Gestão obedece ao disposto nos documentos “*IFRS Practice Statement on Management Commentary*” (IASB, 2010) e “*General Principles Regarding Disclosure of Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations*” (IOSCO, 2003a), fornecendo um amplo quadro não vinculativo para essa elaboração, com informação relacionada com as

DF, preparadas de acordo com as IFRS, bem como os princípios, características qualitativas e elementos necessários de comentário da administração, com o propósito de fornecer informações úteis. O objectivo é de que a informação contenha explicações para os destinatários, relativa aos factores que afectaram a situação financeira da entidade e os resultados das operações para os períodos abrangidos, garantindo uma maior transparência na divulgação da informação.

De acordo com o §IN3 (IASB, 2010) o Relatório da Gestão é um documento narrativo, que fornece um contexto dentro do qual se possa interpretar a posição financeira, o desempenho e os fluxos de caixa, possibilitando à administração a oportunidade de explicar os seus objectivos e estratégias, para alcançar as finalidades a que se propôs e favorecer a melhor compreensão dos propósitos da gestão ao estabelecer as estratégias a seguir. Os utilizadores recorrem à informação fornecida pelo Relatório da Gestão, para avaliação das perspectivas futuras da empresa e riscos globais, bem como o sucesso das estratégias de gestão firmados em objectivos declarados.

Independentemente de todas as vicissitudes, o Relatório da Gestão é um elemento fundamental de comunicação com os mercados de capitais e complementa a informação exposta nas DF. Porém, a administração, conforme o §13, deve prepará-la segundo as características qualitativas descritas¹⁴¹, considerando como destinatários os utilizadores primários indicados no §8 (FASB, 2010). Deste modo, o Relatório da Gestão deve fazer referência ao presente, passado e futuro e explicar as principais tendências e factores que influenciem o desempenho futuro, posição e resultados empresariais futuros. A administração deve apresentar um comentário consistente com os seguintes princípios: (i) fornecer uma visão do desempenho, posição financeira e perspectivas futuras; e (ii) completar e complementar de forma coerente a informação exposta nas DF, com explicações sobre os valores apresentados e as condições e eventos que moldaram essa informação.

O documento deve fornecer informações para auxiliar na avaliação do desempenho da entidade e as acções da administração, em relação às estratégias e

¹⁴¹ De acordo com o § 20 (FASB, 2010), as características qualitativas que o relatório deve possuir, de forma a transmitir informação útil, dividem-se em fundamentais: (i) relevância; e (ii) representação fidedigna e de reforço como a: (i) comparabilidade; (ii) verificabilidade; (iii) oportunidade; e (iv) compreensibilidade.

planos das perspectivas futuras e ajudar a compreender, por exemplo: (i) a exposição da entidade ao risco, as suas estratégias de gestão dos riscos e a eficácia dessas estratégias; (ii) a forma como os recursos omisso nas DF afectam as operações da entidade¹⁴²; e (iii) como os factores não-financeiros influenciam as informações apresentadas nas DF.

A Administração deve incluir, no documento, informações prospectivas quanto às tendências, incertezas e outros factores que influenciam a liquidez, os recursos de capital, as receitas e os resultados das suas operações. Tal informação deve centrar-se na medida em que a posição patrimonial e financeira, liquidez e desempenho possam alterar a avaliação da gestão no futuro e inclusive as perspectivas, à luz dos actuais resultados do período. Também deve explicar as variações significativas face às metas estabelecidas e respectivas implicações no desempenho futuro.

Segundo o IOSCO (2003a), a informação a incluir no Relatório da Gestão deve: (i) derivar da sua importância utilizada pela administração na gestão; (ii) ser clara e directa; e (iii) reflectir a natureza dos negócios, as estratégias adoptadas e o ambiente em que opera, mormente no que concerne à legislação.

No que diz respeito aos elementos a esclarecer pela administração, o foco particular do comentário recairá sobre os factos e circunstâncias, pelo que incluirá informação essencial para a compreensão da: (i) natureza do negócio; (ii) objectivos de gestão e as estratégias para atingir os fins propostos; (iii) recursos mais importantes, como capital humano e intelectual, planos para a resolução de excedentes ou insuficiências identificadas e esperadas, principais riscos e incertezas, que devem abranger tanto exposições a consequências negativas e, ainda, potenciais oportunidades e vantagens, relacionamentos e susceptibilidade de afectar o desempenho e o valor da entidade e a forma como as relações são geridas; (iv) resultados das operações e as perspectivas futuras que possam ajudar os utilizadores a obterem uma imagem sobre a posição actual e futura da entidade; e (v) desempenho crítico, medidas e indicadores, financeiros ou não, que a administração utiliza para avaliar o seu desempenho sobre os objectivos propostos. Esses devem ser descritos de forma que os seus utilizadores entendam as prioridades da administração, bem como a identificação dos recursos que

¹⁴² Veja-se, como exemplo, o caso do BPN, do BPP e da Pescanova.

devem ser geridos para a obtenção dos resultados, entrega dos dividendos e probabilidades de alcançar os fins propostos.

Quanto aos resultados, devem ser explicitadas as principais tendências e factores que tenham implicações no negócio e deve ser descrita a relação entre os resultados e os pressupostos e estratégias da administração para atingir os objectivos, os quais devem ser quantificados. Adicionalmente, a administração deve fomentar a discussão e análise relativas às alterações mais significativas na situação financeira, liquidez e desempenho, em comparação com os períodos homólogos, para ajudar à compreensão sobre o desempenho passado como ponto definidor para o desempenho futuro.

Na informação a divulgar deve ser evitada a referência a: (i) acontecimentos genéricos que não se relacionem com as práticas e circunstâncias da entidade; (ii) factos que determinem a passagem de informação para segundo plano; ou (iii) ocorrências que possam de alguma forma dispersar a atenção ou criar obstáculos à identificação e compreensão de assuntos mais importantes para a formulação de juízos e consequente tomada de decisão.

Em Portugal, o Título I, Capítulo VI – Avaliação Anual da Situação da Sociedade, artigo 66.º do CSC – Relatório da Gestão, indica que:

1 – O relatório da gestão deve conter, pelo menos, uma exposição fiel e clara da evolução dos negócios, do desempenho e da posição da sociedade, bem como uma descrição dos principais riscos e incertezas com que a mesma se defronta.

2 – A exposição prevista no número anterior deve consistir numa análise equilibrada e global da evolução dos negócios, dos resultados e da posição da sociedade, em conformidade com a dimensão e complexidade da actividade.

3 – Na medida do necessário à compreensão da evolução dos negócios, do desempenho ou da posição da sociedade, a análise prevista no número anterior deve abranger tanto os aspectos financeiros como, quando adequado, referências de desempenho não financeiras relevantes para as actividades específicas da sociedade, incluindo informações sobre questões ambientais e questões relativas aos trabalhadores.

4 – Na apresentação da análise prevista no n.º 2 o relatório da gestão deve, quando adequado, incluir uma referência aos montantes inscritos nas contas do exercício e explicações adicionais relativas a esses montantes.

5 – O relatório deve indicar, em especial:

- a) A evolução da gestão nos diferentes sectores em que a sociedade exerceu actividade, designadamente no que respeita a condições de mercado, investimentos, custos, proveitos e actividades de investigação e desenvolvimento;
- b) Os factos relevantes ocorridos após o termo do exercício;
- c) A evolução previsível da sociedade;
- d) O número e o valor nominal de quotas ou acções próprias adquiridas ou alienadas durante o exercício, os motivos desses actos e o respectivo preço, bem como o número e valor nominal de todas as quotas e acções próprias detidas no fim do exercício;
- e) As autorizações concedidas a negócios entre a sociedade e os seus administradores, nos termos do artigo 397.º;
- f) Uma proposta de aplicação de resultados devidamente fundamentada;
- g) A existência de sucursais da sociedade;
- h) Os objectivos e as políticas da sociedade em matéria de gestão dos riscos financeiros, incluindo as políticas de cobertura de cada uma das principais categorias de transacções previstas para as quais seja utilizada a contabilização de cobertura, e a exposição por parte da sociedade aos riscos de preço, de crédito, de liquidez e de fluxos de caixa, quando materialmente relevantes para a avaliação dos elementos do activo e do passivo, da posição financeira e dos resultados, em relação com a utilização dos instrumentos financeiros (Serens, 2012).

A Lei das Sociedades em Espanha, Título VII, Capítulo III, Artigo 262.º, sobre o conteúdo do relatório da gestão é de exigência idêntica a Portugal.

Segundo o §13 da NIC 1 (IASB, 2013c), muitas empresas apresentam, fora das suas DF, uma análise elaborada pela administração, que descreve e explica as características principais dos resultados e da situação financeira da entidade, assim como as principais incertezas que terá de enfrentar. Tal relatório pode incluir um exame:

- a) Dos principais factores e influências que determinaram os resultados, incluindo as alterações no ambiente em que opera a entidade, a resposta a essas alterações e o seu efeito, bem como a política de investimentos que segue para manter e melhorar os referidos resultados, incluindo a sua política de dividendos;
- b) As fontes de financiamento da entidade, assim como o seu objectivo relativamente ao grau de endividamento sobre o património; e
- c) Os recursos da entidade não reconhecidos no Balanço segundo as NIRF.

Em Espanha, está em preparação um Guia detalhado de Recomendações de forma a facilitar a tarefa na elaboração de um relatório da gestão, que suprima a lacuna existente neste ponto e alcance os seguintes objectivos (CNMV, 2013: 4): (i) apresentar dados que se situem no contexto do conjunto da informação financeira contida nas DF; (ii) incluir informação adicional e complementar, não contida nas DF, que seja útil para os utilizadores; (iii) homogeneizar a informação contida nos relatórios de gestão, de forma que a mesma seja comparável, no espaço e no tempo, no que se refere ao conteúdo e natureza da informação e análise apresentados; e (iv) proporcionar segurança aos responsáveis pela elaboração e publicação do relatório da gestão sobre a plenitude do conteúdo da mesma.

De acordo com o Grupo de trabalho da CNMV (2013: 29), as recomendações apresentadas basearam-se nas melhores práticas existentes para seleccionar cada um dos conteúdos, para que: (i) contribuam para o aumento da qualidade, integridade e utilidade do conteúdo do Relatório da Gestão, cujos temas a desenvolver sejam relevantes ou haja obrigação de divulgar; (ii) ajudem a dotar uma maior harmonização do conteúdo e natureza da informação constante nos relatórios de gestão, o que facilitará a comparabilidade e análise de dados entre diferentes entidades e períodos; e (iii)

permitam incrementar o grau de compreensão dos utilizadores, facilitando a tomada de decisões adequadas.

Segundo o IOSCO (2003a: 4-5) e a CNMV (2013: 26-28), é importante considerar determinados aspectos referentes ao conteúdo do Relatório da Gestão, aquando da sua elaboração como:

- ✓ Exposição segundo o ponto de vista da administração – deve convencer os utilizadores a analisar a entidade “*segundo os olhos da administração da mesma*”, para que possam avaliar adequadamente o rendimento, valorizando, no seu contexto, o conjunto das acções desenvolvidas para alcançar os objectivos, de acordo com as estratégias e expectativas previstas, sem prejudicar a confidencialidade e sigilo dos dados relacionados com o processo de decisão;
- ✓ Redacção clara, concisa e coerente – deve ser entendível, sem dificuldade por qualquer utilizador que tenha um conhecimento razoável das actividades económicas e do mundo dos negócios, pelo que o uso de gráficos, quadros, histogramas, entre outros, deve servir para facilitar a compreensão e apoiar a informação que se ofereça de natureza narrativa;
- ✓ Objectividade na exposição e análise de factos, planos, previsões e suas consequências – deve ser fiel e fornecer mais explicações do que justificações, porque cada actuação e cada decisão são fonte de vantagens e inconvenientes, assim como a eleição de determinados objectivos e caminhos de acção significam a renúncia a outras alternativas;
- ✓ Explicitar as fontes, bases e hipóteses contidas na informação prospectiva – deve ser estimada a evolução futura com base em modelos de previsão ou projecção que utilizem dados e hipóteses razoáveis e metodologias de previsão económica, cujos resultados possam ser expostos de forma qualitativa e quantitativa, embora se deva colocar um resumo relativamente aos factores e situações mais relevantes, para que o destinatário possa conhecer a qualidade da fonte de informação;

- ✓ Coerência com relatórios anteriores – é útil que os diferentes relatórios apresentem uma relação de continuidade e que se explique o resultado das principais medidas propostas nos relatórios de períodos anteriores;
- ✓ Acautelar duplicações da informação contida nas DF e outra informação – recomenda-se, dentro das possibilidades, a utilização de um sistema de referências cruzadas para ajudar o leitor a relacionar a informação tratada nos diferentes documentos que compõem a prestação de contas;
- ✓ Obstar informação irrelevante ou inútil – a materialidade ou importância da informação variará em função de cada entidade, considerando que se deve prescindir de informação sobre questões que são imateriais ou pouco relevantes, porque isso dificulta a localização da que for importante e desvia a atenção do utilizador;
- ✓ Evitar o uso de cláusulas estandardizadas ou estereotipadas – ao utilizar este tipo de recursos transmite-se a ideia de um deficiente tratamento da informação, implicando a diminuição da percepção sobre a qualidade da análise e das conclusões oferecidas;
- ✓ Identificar a informação procedente de fontes externas e a elaborada internamente – é imprescindível que os valores procedentes de documentos externos sejam identificados como tais, indicando a fonte e a data da publicação, assim de igual forma os valores preparados devem estar identificados e descritos como tal;
- ✓ Adequar o Relatório da Gestão à realidade empresarial, tendo em conta a dimensão da entidade e a complexidade das suas operações, considerando o custo da elaboração do respectivo relatório, para empresas cotadas de pequena ou média dimensão.

Porém, Curtis (2000) defende que o alargamento do relato financeiro terá de ser acompanhado pelo desenvolvimento de informação objectiva sobre a qualidade da gestão, pois um investidor tenderá a preferir um investimento numa empresa que evidencie elevada qualidade da gestão e que disponha de um Bom Governo, matéria que será tratada no capítulo seguinte.

1.5 – NOTAS CONCLUSIVAS

Sendo o objectivo último da contabilidade proporcionar informação útil para a tomada de decisões económicas fundamentadas e considerando que a mesma é definida como o processamento de um conjunto de dados de natureza económico-financeira, tendo em conta a análise efectuada e a revisão da literatura, deduz-se o seguinte:

1. A utilidade passa a constituir o ponto de partida para seleccionar alternativas contabilísticas distintas e, em definitivo, constituir o critério que rege o conteúdo das DF, embora seja aferida em função dos propósitos e dos objectivos determinísticos dessa informação no processo decisório;
2. A informação obtida para a tomada de decisão é preparada a partir dos registos das transacções e outros acontecimentos com base em princípios, políticas e critérios contabilísticos. Porém, os normativos contabilísticos permitem a utilização de múltiplos critérios, nomeadamente de reconhecimento e de valorimetria, para o que é necessário regulamentação de qualidade que garanta que um maior número de factos e de transacções idênticos se interpretem de forma homogénea. Objectivamente, é importante a formulação de pressupostos e de uma EC subjacente à apresentação da realidade económica que confira coerência lógica ao sistema contabilístico, contribuindo para a harmonização de procedimentos;
3. A existência de um determinado nível de subjectividade, subjacente ao processo de reconhecimento e de mensuração de qualquer elemento das DF, exige a verificação dos pressupostos conceptuais associados a cada um deles. No entanto, pretende-se informação relevante, de confiança e credível para a tomada de decisões económicas fundamentadas;
4. A EC da informação financeira constitui a referência teórica que apoia e orienta o desenvolvimento das normas contabilísticas e de relato financeiro e assenta num conjunto de conceitos e fundamentos básicos. Adentro do objectivo nuclear da complementaridade e coerência do relato financeiro, reduz o risco da existência de utilização de padrões incompatíveis e de eventuais conflitos. O principal objectivo é servir o interesse público, disponibilizando uma estrutura e

linhas de orientação dos normativos que facilitem a divulgação de uma informação imparcial, comparável e interrelacionada. Também permite uma melhor definição e compreensão dos pressupostos que subjazem à formulação das normas contabilísticas;

5. A missão fundamental da EC é explicar: (i) os objectivos, a quem é dirigida, como deve ser transmitida e que inclui a informação empresarial; (ii) quais as características qualitativas que determinam a sua utilidade; (iii) a que pressupostos fundamentais respondem; (iv) quais são e que definições têm os elementos que compõem as DF; (v) que regras se utilizam para o reconhecimento e valorização; e (vi) quais devem ser os critérios a utilizar para a manutenção do capital nas empresas;
6. A dinâmica a favor do estudo e da divulgação das normas de contabilidade para a preparação das contas e divulgação da informação foi sempre suscitada na sequência dos sucessivos períodos de recessão financeira, tendo as primeiras iniciativas surgido nos anos 30, nos EUA. Actualmente, encontram-se definidos os fundamentos para o desenvolvimento de novas normas e da existência de uma harmonização a nível internacional, bem como uma eventual revisão das normas já existentes, mediante a definição precisa dos elementos constantes nas DF e o estabelecimento do normativo para o seu reconhecimento e mensuração;
7. A importância do relato financeiro aponta uma visão preditiva em termos de desempenho económico e empresarial útil aos utilizadores da informação, dado tratar-se de uma questão pertinente. Todavia, é no Relatório da Gestão que se irá encontrar a exposição fiel sobre a evolução dos negócios e da situação da entidade, com uma descrição desenvolvida dos principais riscos e incertezas que a mesma enfrenta, nomeadamente caracterização, níveis e tendências;
8. A necessidade de um do relato financeiro de qualidade originou um crescimento de exigências que assegurem que os resultados apresentados, a posição financeira, o desempenho e as alterações na posição financeira e todos os indicadores de base, sejam transparentes, precisos e que representem com rigor a “*realidade económica subjacente*”. Neste contexto, um certo grau de discricionariedade na escolha das políticas contabilísticas é um dos aspectos que

- mais frequentemente tem sido focado para justificar a imperatividade de uma divulgação da informação o mais adequada possível e com o máximo de transparência, para que se possa aferir da qualidade dos resultados contabilísticos. Primordialmente, é importante proporcionar informação fiável acerca do modo como a administração gere os recursos ou activos que lhe foram confiados, o que constitui uma parte relevante do escopo do relato financeiro;
9. O modelo de regulamentação contabilística tem como missão a definição de um normativo comum que deve ajustar-se a todas as empresas, em matéria de tratamento contabilístico dos diferentes factos ou operações empresariais e, concomitantemente, no que diz respeito à preparação e apresentação das DF, bem como ao Relatório da Gestão;
 10. A garantia de uma autêntica competitividade interempresarial implica que a aplicação dos normativos contabilísticos, que regem o cálculo dos gastos e dos rendimentos, dos resultados e do património, seja convergente para todas as empresas, de um mesmo ambiente competitivo ou sector de actividade, ou o mais semelhante possível. De igual modo, não devem existir vantagens ou discriminações de nenhum tipo quer sejam financeiras, fiscais, laborais, ou outras;
 11. A necessidade de se proceder a alterações conceptuais, no sentido de se obter uma convergência de procedimentos que resultam da carência de precisão contabilística e divulgação dos efeitos da globalização da economia e internacionalização dos negócios, revela-se determinante. Com efeito, a fim de reflectir a exposição das diferentes instituições face a incertezas e riscos futuros e a criação de condições que previnam acontecimentos similares aos que se verificaram no passado e quiçá, ainda se verificam, ocasionados por questões meramente abusivas de interpretação dos normativos e de falta de ética de valores profissionais e até pessoais, tal convergência é essencial;
 12. O interesse no trabalho desenvolvido pelo FASB que apresenta uma série de documentos, com um tratamento muito detalhado, que constituem a sua EC, denominados “*Statement of Financial Accounting Concepts*” e pelo IASB que desenvolve a sua EC num único documento denominado “*The Conceptual*

Framework for Financial Reporting”¹⁴³. Os dois organismos trabalham no sentido da obtenção de uma convergência quanto à existência de harmonização do relato financeiro, com o objectivo de obter a recuperação da confiança do mercado de capitais e simultaneamente estimular a transparência;

13. As diferenças internacionais existentes a diversos níveis são múltiplas, como por exemplo as diferenças culturais, derivadas de factores que incluem o idioma, a história, a geografia, a religião, a política e a educação, entre outras, com clara relevância e um forte impacto em factores e condições que influenciam a contabilidade e o relato financeiro. Tais diferenças permanecem após a adopção das IFRS, ou seja, as IFRS são aplicadas de forma distinta em diferentes países;
14. A avaliação do desempenho de uma entidade, medida através do resultado do período, constitui um dos principais objectivos das DF, porque os investidores querem avaliar a rendibilidade obtida, tendo em conta os custos de oportunidade do capital investido. Deste modo, através da análise dos resultados do período conhece-se a eficiência e eficácia da gestão empresarial. Assim, o resultado do período revela-se como uma magnitude fundamental do relato financeiro da empresa. Contudo, realça-se que a formulação do resultado assenta em pressupostos e políticas contabilísticas onde subjaz o juízo de valor;
15. O Relatório da Gestão deve observar determinados princípios para conseguir a maximização dos requisitos qualitativos de comparabilidade, verificabilidade e compreensibilidade e ser o nexo de ligação entre o seu conteúdo e os objectivos ínsitos na divulgação. Contudo, relativamente à preparação deste relatório, existe um vazio legal no que se refere à forma e conteúdo a divulgar, porque a legislação não detalha tal informação, embora os reguladores estejam a desenvolver trabalhos nesse sentido, dada a importância de tal matéria. Porém, a informação a incluir nesse relatório deve derivar da utilizada pela administração na gestão da entidade, deve ser clara e directa e deve reflectir a natureza dos negócios, as estratégias adoptadas e o ambiente em que opera, nomeadamente no que diz respeito a legislação;

¹⁴³ Anteriormente a EC denominava-se “*Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*”.

16. O Relatório da Gestão reúne informação institucional e tem por objectivo divulgar, detalhar e complementar a que é omissa do ponto de vista contabilístico. Com tal informação, deve proceder-se a uma análise que permita compreender o posicionamento da entidade no sector de actividade e no mercado onde está inserida e apresentar as perspectivas futuras na óptica da administração. Sobremaneira, deve ser evitada a referência a: (i) acontecimentos genéricos que não se relacionem com as práticas e circunstâncias da entidade; (ii) factos imateriais, que a transportem para segundo plano; ou (iii) ocorrências que possam de alguma forma dispersar a atenção ou criar obstáculos à identificação e compreensão de factos mais importantes para a formação de juízos e conseqüente tomada de decisão; e
17. Em suma, a informação financeira de qualidade, assente nos conceitos e fundamentos da EC e no cumprimento das regras instituídas, com base em normas contabilísticas, em conjugação com uma correcta observância da administração quanto à aplicação dos postulados contabilísticos e de relato financeiro, é de primordial importância para a sustentabilidade económico-financeira da empresa e garantia da sua continuidade.

Contudo, estudos recentes mostram que a melhor forma de controlar a qualidade da informação financeira não passa tanto pela imposição de normas contabilísticas menos flexíveis, mas antes pelo aprimoramento dos designados mecanismos de “*Governo das Sociedades*”, de modo a melhorar a actuação dos administradores.

Por fim, refere-se que no contexto das entidades empresariais existe uma contabilidade e um relato financeiro geralmente relacionados em termos de “*Teoria da Agência*”, cujo foco principal assenta no conflito que surge entre a propriedade e a administração. De forma a reduzir este risco, os reguladores e estudiosos têm vindo a desenvolver mecanismos no âmbito do “*Governo das Sociedades*”. Assim, a actuação do órgão de gestão, no que diz respeito a prevenção de conflitos de interesses nos mercados de capitais e o “*Governo das Sociedades*”, será tratado no capítulo seguinte. Segundo Carlos Tavares (2013), Presidente da CMVM, “... *nenhuma regulação ou supervisão pode substituir a observância dos princípios da ética nos negócios e o regresso aos valores tradicionais como o rigor e a verdade ...*”.

**II. – GOVERNO DAS SOCIEDADES VERSUS RESULTADOS
CONTABILÍSTICOS**

“... a transparência é a pré-condição necessária para alcançar a estabilidade...”

*Hoogervorst, Hans
In Financial Reporting and Auditing – A Time for Change?
Conference Organised by the European Commission, Brussels, 9 and 10 February 2011*

II. – GOVERNO DAS SOCIEDADES <i>VERSUS</i> RESULTADOS CONTABILÍSTICOS	233
2.1 – INTRODUÇÃO	233
2.2 – O GOVERNO DAS SOCIEDADES	241
2.2.1 – <i>Conceito e Definições</i>	241
2.2.2 – <i>Os Princípios de Governo das Sociedades</i>	246
2.2.3 – <i>Regulamentação e Recomendações</i>	254
2.2.4 – <i>O Governo das Sociedades em Portugal</i>	265
2.2.5 – <i>Os Sistemas de Governo das Sociedades</i>	273
2.2.5.1 – <i>Enquadramento</i>	273
2.2.5.2 – <i>O Sistema Anglo-Saxónico</i>	275
2.2.5.3 – <i>O Sistema Continental</i>	278
2.2.5.4 – <i>Análise Comparativa da Estrutura Empresarial dos Países que Adoptam Diferentes Sistemas de Governo das Sociedades</i>	284
2.2.6 – <i>A Teoria da Agência</i>	289
2.2.7 – <i>Os Ditames da Actuação dos Órgãos Sociais</i>	305
2.2.7.1 – <i>Bases Fundamentais</i>	305
2.2.7.2 – <i>A Remuneração do Conselho de Administração</i>	313
2.2.7.3 – <i>Os Bancos como Principais Credores e/ou Accionistas</i>	321
2.2.7.4 – <i>A Divulgação da Informação – Relatório sobre o Governo das Sociedades</i>	328
2.2.7.5 – <i>A Auditoria da Informação</i>	336
2.2.7.5.1 – <i>A Importância da Auditoria</i>	336
2.2.7.5.2 – <i>O Controlo Interno</i>	343
2.2.7.5.3 – <i>A Auditoria e o Processo de Divulgação da Informação</i>	348
2.3 – A GESTÃO DO RISCO NO GOVERNO DAS SOCIEDADES	357
2.4 – A FORMULAÇÃO DOS RESULTADOS EMPRESARIAIS	362
2.4.1 – <i>A Contabilidade no Contexto Social e Institucional das Organizações</i>	362
2.4.2 – <i>A Formulação dos Resultados Contabilísticos</i>	364
2.4.3 – <i>Instrumentos Usados na Formulação dos Resultados Contabilísticos</i>	366
2.4.4 – <i>A Gestão dos Resultados Contabilísticos</i>	370
2.4.4.1 – <i>O Conceito Adoptado</i>	370
2.4.4.2 – <i>A Gestão dos Resultados e o Normativo Contabilístico</i>	376
2.4.4.3 – <i>A Gestão dos Resultados e a Teoria da Sinalização</i>	381
2.4.4.4 – <i>A Gestão dos Resultados e a Política Contratual da Contabilidade</i>	384
2.4.4.4.1 – <i>Enquadramento</i>	384
2.4.4.4.2 – <i>As Relações entre Accionistas e Administradores – Remunerações</i>	387
2.4.4.4.3 – <i>As Relações entre os Accionistas e os Credores – O Endividamento e os Custos de Financiamento</i>	392
2.5 – NOTAS CONCLUSIVAS	394

II. – GOVERNO DAS SOCIEDADES *VERSUS* RESULTADOS CONTABILÍSTICOS

2.1 – INTRODUÇÃO

A economia de mercado gira em torno do desempenho das organizações empresariais, que representam uma das instituições mais influente na internacionalização dos negócios a nível global, pelo que se assistiu a uma transformação significativa do papel do sector privado no desenvolvimento da economia e na criação de emprego. No entanto, para se assistir ao crescimento empresarial é necessário recorrer ao mercado de capitais, proceder a alterações na dimensão e no redimensionamento da actividade, como condição de êxito, o que provoca alterações significativas na extensão do mercado (Crespo Rodríguez *et al.*, 2005: 9).

De facto, com a globalização e a liberalização do mercado de capitais e a evolução tecnológica, verificadas a partir de finais dos anos 80, como consequência do importante crescimento dos negócios internacionais e do forte desenvolvimento das actividades das organizações multinacionais, os problemas económicos e financeiros passaram a ter repercussões mais vastas, porque ultrapassaram facilmente o mercado geográfico onde as empresas operavam quando, anteriormente, os seus efeitos fora desse mercado eram praticamente negligenciáveis, tendo criado danos na reputação e credibilidade das instituições perante os utilizadores da informação.

Assim, os responsáveis pela administração das grandes empresas, e de todas as entidades que constituem o tecido empresarial¹, têm de actuar de forma idónea, responsável e íntegra, porque influenciam o ambiente dos negócios, tanto interno como

¹ De acordo com o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI), em Portugal, as Pequenas e Médias Empresas representam 99,6% das unidades empresariais, criando 75,2% do emprego privado e realizando 56,4% dos negócios (Borges *et al.*, 2010: 39). Em Portugal existem 432.673 sociedades comerciais que apresentaram, em 2014, a declaração do imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) com referência ao ano de 2013, sendo que 120.795 situam-se no distrito de Lisboa, 75.319 no distrito do Porto, 32.628 no distrito de Braga, 27.264 no distrito de Aveiro, 25.874 no distrito de Setúbal, 21.267 no distrito de Leiria, 21.496 no distrito de Faro e 15.452 no distrito de Coimbra, dão emprego e contribuem com a sua actividade e impostos numa percentagem indispensável às receitas do Sector Público e têm um impacto directo relevante na economia, nos seus sócios e accionistas – actuais e potenciais – investidores, empregados, clientes, fornecedores, bancos e indirectamente na sociedade civil em geral. O número de sociedades, em Portugal, tem vindo a diminuir nos últimos anos, dado o efeito da crise financeira e económica, assim como a percentagem do IRC pago pelas sociedades. No ano de 1999 o valor do IRC representava 16,8% do total dos impostos arrecadados, contudo, actualmente representa 13,4%. Em 2011 apresentaram a declaração de IRC, com referência ao ano de 2010, 456.042 sociedades comerciais, sendo que 130.472 situavam-se no distrito de Lisboa e 78.738 no distrito do Porto. Informação obtida junto da Direcção-Geral de Finanças, actual Autoridade Tributária. A Modelo 22 do IRC é a declaração onde é efectuada a liquidação do imposto sobre o rendimento das sociedades.

externo onde se inserem, e também no momento de gerir os recursos e da tomada de decisão, quer relativamente a investimentos ou a financiamentos, colocam os grupos empresariais, financeiros e não financeiros, nos primeiros níveis de atenção por parte das entidades governamentais e dos reguladores, dos organismos internacionais e do público em geral.

Todavia, os escândalos financeiros² e as suas consequências nefastas a nível individual e colectivo, quebras de confiança nos mercados perturbando o normal funcionamento, atribuem-se, na generalidade, à forma como são geridas as empresas. Um dos primeiros delitos de que há registo deu-se em 1720, no Reino Unido, com a compra, por parte dos investidores, de acções da empresa *The South Sea Company*³ a preços inflacionados e a consequente insolvência com a queda do mercado.

Actualmente, as empresas desenvolvem um elevado número de negócios que resultam na criação de organizações diversificadas e com substancial dimensão empresarial, os denominados grupos empresariais. Estes grupos tentam informar com segurança, transparência e credibilidade, os diferentes utilizadores da informação produzida, embora passem também a observar a forma como são geridos e a sua relação com os agentes internos e externos. Lizcano Álvarez (2013)⁴ considera que a “*transparência constitui o pilar básico da sociedade actual*” e deve “*desenvolver-se de forma ampla e permanente como elemento fundamental para se conseguir um nível mínimo de eficácia e eficiência económica e financeira*”. Para isso, é necessário estudar os mecanismos de controlo empresarial, garantindo como objectivo uma gestão responsável, eficaz e eficiente, para que a entidade crie valor, empregabilidade, obtenção de resultados positivos e garanta a sua continuidade.

² Em Portugal, o tratamento das questões relacionadas com o “*Governo das Sociedades*” não advém de situações idênticas ao que ocorreu nos EUA ou no Reino Unido, pelo que não existe assim, uma evolução da reflexão sobre esses assuntos determinada por crises ou escândalos financeiros, contudo será mais adequado situar o problema entre a *tradição*, Direito das Sociedades, e a *intenção*, Direito dos Valores Mobiliários.

³ A empresa foi criada em 1711, como uma parceria público-privada, com o propósito de consolidar e reduzir o custo da dívida nacional, detinha a exclusividade dos direitos de comércio na América do Sul espanhola, tendo os efeitos da “*crise*” ultrapassado os limites da empresa, pelo facto desta ter assumido parte da dívida pública em troca de acções. Na época a Grã-Bretanha estava envolvida na guerra da sucessão Espanhola e controle da Espanha América do Sul e não existia qualquer perspectiva realista de que o comércio teria lugar pelo que a empresa nunca realizou qualquer lucro significativo a partir do seu monopólio. Muitas pessoas ficaram arruinadas pelo colapso social e pela redução da economia nacional. Existiram montagens de esquemas efectuados pelos administradores e accionistas fundadores, envolvendo políticos para levar o público a comprar acções com base na expectativa de riqueza a criar no comércio, vide <http://translate.google.com/?hl=pt-PT&tab=wT>.

⁴ Jesús Lizcano Álvarez é membro da Real Academia de Ciencias Económicas e Financieras.

Segundo a EC, a informação financeira emitida pelos diferentes organismos, tem na essência um princípio basilar, a utilidade sob o qual se pretende transmitir ao mercado informação relevante, oportuna e fidedigna com o objectivo da tomada de decisão fundamentada, conquanto nos Códigos e regulamentos de “*Boas Práticas*” está subjacente o princípio de que a informação a divulgar deve assentar no primado da transparência e da responsabilidade.

Assim, é necessário que a informação seja completa, fidedigna, relevante, clara, objectiva e concisa e que os órgãos de administração, responsáveis pela divulgação da informação, sigam valores éticos como a honestidade, competência, integridade e profissionalismo e actuem com diligência, o que permitirá restabelecer a confiança dos mercados, aumentar o valor da empresa, criar riqueza e facilitar o acesso ao financiamento de capitais próprios e alheios, contribuindo para a continuidade dos negócios e desenvolvimento das actividades empresariais. Com efeito, os utilizadores necessitam de informação com qualidade, com o propósito de obter a “*imagem fiel da entidade*”, conhecer os dados chave relacionados com o desempenho da actividade empresarial e os aspectos mais relevantes sobre o “*Governo das Sociedades*”, tendo por finalidade a tomada de decisões fundamentadas. A este propósito realça-se que a informação deverá ser idêntica para todos, dando ênfase ao princípio da igualdade.

Deste modo, as organizações sentiram necessidade de adaptar as suas estruturas, sistemas de tomada de decisões e de melhorar a transparência e a credibilidade dos negócios, que envolvem as empresas, na comunicação com os seus accionistas, de forma a responderem às novas realidades e exigências que vêm surgindo no ambiente sócio-económico. Polo (2007) considera que as insolvências empresariais e respectivos escândalos financeiros, envolvendo diferentes entidades na Europa e nos EUA são consideradas as responsáveis pelo interesse na realização de pesquisas na área do “*Governo das Sociedades*”, para que venham a reganhar a confiança e a credibilidade do mercado, das instituições e dos investidores.

Numa tentativa de evitar a repetição de situações relacionadas com o desempenho dos administradores em actividades empresariais menos éticas ou restringir os seus efeitos, tem-se assistido à publicação de regulamentos e de códigos de boas práticas em forma de “*Governo das Sociedades*” em vários países. Portugal não foi

excepção a essa tendência, pelo que coube à CMVM⁵, na qualidade de regulador, o estudo e tratamento dessa área. É claro que, a diminuição do desempenho económico e financeiro das empresas, associado aos escândalos empresariais e consequentes insolvências, evidenciaram as fraquezas e deficiências existentes na praxis de gestão dos negócios e perda de confiança nos mercados financeiros, dando origem a alterações nas exigências legais impostas pelas entidades governamentais e pelos organismos reguladores. Para Vinten (1998) uma das situações que origina o interesse pelo estudo do “*Governo das Sociedades*” relaciona-se com abusos e fraudes económico-financeiras, muitas vezes à escala global, que conduziram a uma maior consciencialização das insuficiências quanto à existência de um “*Código de Boas Práticas*”, exigindo reformas.

De facto, a persistência de vários escândalos financeiros deu ênfase a problemas de agência e originou uma revisão dos códigos de governação empresarial, de que são exemplo: (i) o *Turnbull Report* (1999)⁶; (ii) o *Higgs Report* (2003)⁷; (iii) o *Smith Report* (2003)⁸; (iv) o *Combined Code* (2003)⁹ e (2005)¹⁰; (v) e o actual *UK Corporate Governance Code* (2014), no Reino Unido¹¹; (vi) a *Sarbanes-Oxley Act* (SEC, 2002), nos EUA; (vii) o Relatório *Aldama* (2003); (viii) a Lei da Transparência (2003) (2013); e (ix) a Lei relativa à Auditoria das Contas (2010), em Espanha que, para além de regulamentarem muitos dos aspectos dessa governação, nomeadamente questões

⁵ O Código de Governo das Sociedades, em Portugal, emitido pela CMVM, data de 2007 e é composto por recomendações que deverão ser adoptadas pelas empresas cotadas.

⁶ Estabelecia as melhores práticas de controlo interno, para as empresas cotadas no Reino Unido, vide www.ecgi.org/codes/code.php?code_id=129, acedido em Junho de 2007.

⁷ As recomendações incidem sobre o papel e a eficácia dos administradores não executivos e do conselho de auditoria, com o objectivo de melhorar e reforçar o Código, como resposta aos problemas suscitados pelo colapso da Enron, nos EUA. O Código defendia normas mais rigorosas e criteriosas para a composição do CA e avaliação dos administradores independentes, vide www.icaew.com/en/library/subjectgateways/corporate-governance/codes-and-reports, acedido em Setembro de 2014.

⁸ O Relatório apresentava preocupações relacionadas com a independência do relato financeiro e deu origem ao *Combined Code* (2003). O Relatório foi substancialmente influenciado pela opinião da Comissão Europeia e apresentou como novidade o facto de que o auditor deveria analisar se a estrutura de governo da empresa fornecia garantias para preservar a sua própria independência, vide www.icaew.com/en/library/subjectgateways/corporate-governance/codes-and-reports, acedido em Setembro de 2014.

⁹ Vide www.icaew.com/en/library/subjectgateways/corporate-governance/codes-and-reports, acedido em Setembro de 2014.

¹⁰ Em Outubro de 2005, o *Financial Reporting Council* (FRC) emitiu uma versão actualizada da orientação quanto às práticas de controlo interno indicadas no *Turnbull Report*, sob o título “*Internal Control: Guidance for Directors on the Combined Code*” e foi actualizado/substituído em Setembro de 2014, vide www.icaew.com/en/library/subject-gateways/corporate-governance/codes-and-reports, acedido em Setembro de 2014.

¹¹ Vide www.icaew.com/en/library/subject-gateways/corporate-governance/codes-and-reports, acedido em Setembro de 2014.

relacionadas com o CA, funcionamento dos órgãos sociais, remunerações dos administradores, controlo interno, regulação e auto-regulação do mercado e auditoria das contas e da informação financeira, passaram a exigir um maior rigor dos mecanismos de gestão de risco, bem como a sua divulgação.

Alguns dos motivos que geraram constrangimentos levaram à existência de regulamentação no âmbito do “*Governo das Sociedades*”, com o propósito de esclarecer os utilizadores da informação, nomeadamente os accionistas. Esses motivos estão relacionados com o risco de governação¹² e com princípios éticos, como a responsabilidade, competência, integridade e honestidade, tais como: (i) negociação em proveito próprio por parte dos administradores executivos; (ii) atribuição de compensações injustificadas; (iii) actuação ineficiente, embora honesta, sem ser questionada a sua manutenção; e (iv) comportamentos racionais que conduzem à subalternização dos interesses dos accionistas.

Segundo Hail *et al.* (2010a: 359) “... *os administradores usam as informações para encobrir desempenhos económicos, nivelar resultados, ocultar passivos e ainda para atingir determinados objectivos...*”. No entanto, os direitos circulam em volta do reconhecimento dos deveres morais e profissionais que recaem sobre os administradores. Veja-se o que sucedeu, no início dos anos 90, com a *Maxwell* (1991) no Reino Unido, e mais tarde com os casos da *Xerox* (2000), *Enron* (2001), *Worldcom* (2002) e *Merck* (2002), nos EUA, ou ainda a *Swissair* (2002), na Suíça, e *Parmalat* (2003), na Itália e, actualmente, com a *Pescanova* (2013) e *Gowex* (2014), em Espanha, *Espírito Santo Financial Group* (ESFG) (2014)¹³, no Luxemburgo, *BPN* (2008), *BPP* (2008) e recentemente o *BES* (2014) e o *GES* (2014), em Portugal. Por exemplo, no *GES* estava em causa o modelo de governação adoptado, conflitos de interesses, complexidade da sua estrutura, arquitectura e organização interna, estilo de liderança, gestão fortemente personalizada, ausência de segregação de funções, debilidades no sistema de controlo interno e níveis de capital excessivamente reduzidos.

¹² Acto de governar, dirigir, administrar (Costa *et al.*, 2001).

¹³ O ESFG tinha sede no Luxemburgo, embora fosse uma empresa cotada em Portugal, apresentava irregularidades contabilísticas.

Segundo Góis (2013a: 58) a insolvência das empresas americanas, como a *Enron* ou a *Worldcom*, mostrou as fragilidades do sistema financeiro e, especificamente, as debilidades do controlo exercido sobre a governação das sociedades. Aqueles acontecimentos mostraram que, apesar de todos os requisitos exigidos nos mercados financeiros, como os EUA, o relato financeiro apresentava fraquezas, permitindo manusear a informação, em função de determinados interesses.

Estes factos suscitam a necessidade de garantir uma maior qualidade da informação fornecida aos diferentes utilizadores, a qual apenas será alcançada com um modelo de governação que garanta a responsabilização e penalização dos administradores e o fornecimento de informação financeira rigorosa, transparente e com fiabilidade, nomeadamente no que concerne à assumpção de riscos e incertezas inerentes ao negócio, sua quantificação, natureza e tendências. Farinha (2003) refere que as razões que contribuíram para o interesse crescente do estudo sobre “*Governo das Sociedades*”, foram: (i) as revelações de importantes escândalos financeiros, de negócios mal sucedidos, a divulgação do pagamento de elevadas quantias aos administradores e, mais recentemente, o número elevado relativo à prática de fraudes contabilísticas; (ii) a adopção de medidas que impedem o êxito das Ofertas Públicas de Aquisição (OPA)¹⁴; e (iii) a comparação dos sistemas de “*Governo das Sociedades*” dos vários países do mundo, especialmente entre os EUA, a Alemanha e o Japão. Na Alemanha o *Deutscher Corporate Governance Kodex* (2001)¹⁵, citado em Crespo Rodriguez (2005: 94) refere que em caso de OPA, os Membros do CA, objecto de aquisição, devem emitir obrigatoriamente uma opinião sobre a oferta, com o propósito dos accionistas tomarem uma decisão informada. Por outro lado, os membros do CA

¹⁴ Numa economia em que funciona o mercado de entidades cotadas, os administradores executivos de uma sociedade e o grupo de accionistas de controlo expõem-se ao perigo de uma OPA, que ofereça um melhor preço aos accionistas minoritários e mude os administradores do grupo de controlo.

¹⁵ O Código de Governo Societário na Alemanha funciona como uma medida de auto-regulação da economia e em 2009, o Código foi adaptado às alterações da Remuneração a atribuir ao Conselho de Administração (CA), embora existissem outras alterações como a obrigação do CA sobre os interesses da empresa, o respeito à diversidade na composição do CA, em especial, a participação de mulheres nos conselhos de supervisão, bem como a independência dos conselhos de remuneração. Em 2010, foram adoptadas novas mudanças significativas, que incluem a participação feminina no CA e no Conselho Fiscal e a profissionalização do Conselho Fiscal. Em 2011, a Comissão decidiu não introduzir alterações e em 2012, planeou uma clarificação da Recomendação sobre a independência dos membros do Conselho Fiscal. Em Maio de 2013, a Comissão decidiu introduzir alterações e tratou a remuneração do CA, nomeadamente a limitação relativa a partes variáveis. O objectivo do Código é manter a confiança na administração das empresas alemãs, reforçar o mercado de capitais e unificar e padronizar as medidas relativas ao cumprimento de um “*Bom Governo*”, embora se trate de recomendações.

não podem realizar transacções fora da actividade ordinária que concorram para o impedimento do êxito de uma OPA, salvo autorização do Conselho de Supervisão.

Porém, as questões em torno do “*Bom Governo*” resumem-se a um problema de agência, com a administração em certas situações a funcionar como agente de si própria em vez de agente dos investidores. Este comportamento foi revelado por Smith (1775b), que se referia a este tipo de relação, afirmando que as grandes empresas, nomeadamente sociedades com capital representado por acções, constituíam uma forma menos eficaz de organização económica devido à separação entre os dirigentes encarregados da administração e os proprietários “... *dos directores destas companhias, contudo, sendo administradores, mais do dinheiro de terceiros do que do seu próprio dinheiro, não se espere que cuidem dele com a mesma vigilância aturada com que frequentemente os membros de uma sociedade privada cuidam do seu*” (Smith, 1775b: 362).

Também Berle *et al.* (1932) referem que a crise do capitalismo é provocada pelo aparecimento de uma forma de propriedade¹⁶ caracterizada pela separação dos órgãos encarregados das funções de administração e propriedade. Este estudo realça a existência de um amplo domínio das empresas americanas cujo capital está disperso entre pequenos investidores, mas cujo controlo pertence aos seus administradores. A este propósito, são assinalados problemas associados à separação entre a propriedade e a administração. Deste modo, os autores estudaram os conflitos de agência que ocorrem entre os proprietários, accionistas, administradores executivos, não executivos e independentes, decorrentes de interesses divergentes.

Na sequência das ideias precursoras de Smith (1775a e 1775b) e do trabalho desenvolvido por Berle *et al.* (1932), durante grande parte do século XX, a ideia vigente na investigação sobre “*Governo das Sociedades*”, nos EUA, assentava no pressuposto de que o capital da empresa estava amplamente disperso e que a administração era exercida por administradores profissionais que detinham uma reduzida participação, ou nula, no capital da empresa que geriam.

¹⁶ Para designar propriedade o latim utiliza dois termos com significado distinto: *dominium* – senhorio sobre os objectos materiais; e *proprietas* – peculiaridade que tal senhorio sobre determinado bem confere a determinado senhor, com exclusão de outros. Em virtude do *ius proprietatis*, pode o proprietário repelir quem quer que se queira apropriar do bem em questão, *in* Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura; Editorial Verbo: Lisboa, Vol. 15.

Similarmente, Fassin *et al.* (2011: 14) destacam “*o conflito de interesses entre os administradores executivos e o Conselho de Administração mas também com os accionistas minoritários*”. Segundo este autor os diferentes detentores da informação tendem a defender e a preocuparem-se apenas com os seus interesses.

Na actualidade, são os problemas de agência e de responsabilização dos administradores perante os investidores e outras partes interessadas, em particular, e face à sociedade onde a organização opera, no geral, as delegações de competências e, fundamentalmente, as questões éticas que se colocam com grande acuidade nos relacionamentos típicos da vida organizacional e que renovam a importância dos assuntos expostos em termos de governo. De facto, a importância do “*Governo das Sociedades*” não advém apenas dos recentes escândalos financeiros, mas sobretudo da atenção que ao tema é dedicado pelas entidades reguladoras, bem como da forma como o mesmo é percebido pelo mercado. Assim, numa pesquisa desenvolvida pela consultora *McKinsey* (2002), uma das principais conclusões é de que no momento da avaliação das decisões de investimento, os investidores institucionais colocam as questões do governo ao mesmo nível dos indicadores financeiros.

Becht *et al.* (2002) e (2005) sustentam que existe um problema de governação sempre que um accionista pretende exercer um controlo distinto do administrador executivo e que nas duas últimas décadas o “*Governo das Sociedades*” tem-se tornado um tema central para as empresas, resultado, sobretudo dos seguintes fenómenos globais: (i) movimento de privatizações; (ii) reformas dos fundos de pensões; (iii) crescimento da poupança privada; e (iv) desregulamentação e integração dos mercados de capitais. Estas situações originam conflitos de interesses entre os vários detentores dos direitos empresariais criando problemas de acção colectiva entre os diferentes intervenientes. Neste âmbito, a preocupação com o “*Governo das Sociedades*” tem sido particularmente notória nos últimos 20-30 anos. *A presença de um sistema eficaz de governo das sociedades, tanto em cada empresa como na economia considerada como um todo, contribui para alcançar o grau de confiança necessário ao funcionamento adequado de uma economia de mercado. Daí resultam custos inferiores na captação de capitais, que incentivam as empresas a usarem os recursos de forma mais eficaz, viabilizando assim um crescimento sustentável* (OCDE, 2004: 11).

2.2 – O GOVERNO DAS SOCIEDADES

2.2.1 – *Conceito e Definições*

A expressão “*Governo das Sociedades*” é recente, surgiu nos finais do Século XX e princípios do Século XXI e emergiu da tradução da expressão anglo-saxónica “*Corporate Governance*”, apesar de não ser consensual e se adoptarem outras designações alternativas como “*Governo Societário*”, “*Governança*” ou “*Governo Corporativo*”.

Em Portugal, o Título I, Capítulo V – Administração e Fiscalização, artigo 64.º, “*Deveres Fundamentais*”, do CSC indica que:

1 – *Os gerentes ou administradores da sociedade devem observar:*

- a) *Deveres de cuidado, revelando a disponibilidade, a competência técnica e o conhecimento da actividade da sociedade adequados às suas funções e empregando nesse âmbito a diligência de um gestor criterioso e ordenado; e*
- b) *Deveres de lealdade, no interesse da sociedade, atendendo aos interesses de longo prazo dos sócios e ponderando os interesses dos outros sujeitos relevantes para a sustentabilidade da sociedade, tais como os seus trabalhadores, clientes e credores.*

2 – *Os titulares de órgãos sociais com funções de fiscalização devem observar deveres de cuidado, empregando para o efeito elevados padrões de diligência profissional e deveres de lealdade, no interesse da sociedade.*

Conquanto, a Lei das Sociedades Comerciais Espanhola, artigo 225.º – “*Deveres Gerais de Diligência*”, é mais completa relativamente à lei portuguesa ao indicar que os administradores deverão: (i) desempenhar o cargo e cumprir os deveres impostos pelas leis e estatutos com a diligência de um ordenado empresário, tendo em conta a natureza do cargo e as funções atribuídas a cada um deles; (ii) ter a dedicação adequada e adoptarem as medidas para uma boa direcção e controlo da sociedade; e (iii) no desempenho das suas funções exigir o direito de obterem informação adequada e necessária para cumprir as suas obrigações.

A Directiva 2006/46/CE, publicada em 2006, introduziu a obrigatoriedade de publicar um Relatório Anual de Governo das Sociedades, como capítulo específico e claramente identificado do Relatório da Gestão, para as empresas com valores admitidos a cotação em mercados regulamentados e sediados na UE.

Na teoria de Crespo Domínguez (2010: 18) Governo das Sociedades “... *são os mecanismos, processos e procedimentos implementados numa sociedade com o propósito de cumprir com as práticas de Bom Governo*” e, segundo a lei, o relatório sobre o Governo da Sociedade deve incluir: (i) informação sobre a forma como se governa a sociedade; e (ii) avaliação sobre os riscos assumidos na tomada de decisões e a opinião acerca dos mesmos. O autor refere-se à forma de Governo num contexto em que a propriedade das mesmas está partilhada ou dissociada da administração. Desta forma, aborda-se, ainda que indirectamente, o problema de agência (Berle *et al.*, 1932; Fassin *et al.*, 2011; Jensen *et al.*, 1976 e Smith, 1775b).

Realmente, o “*Governo das Sociedades*” compreende todos os mecanismos relativos à determinação da vontade da empresa e à sua concretização, através: (i) da definição de actividades económicas a desenvolver; (ii) da organização operacional dessas actividades; (iii) da tomada de decisão de financiamento dos respectivos investimentos; (iv) do retorno dos recursos investidos e remissão aos seus proprietários; e (v) da remuneração sob a forma de dividendos.

No entanto, há uma grande diversidade de definições, mas todas sublinham a necessidade de implementação de procedimentos e a compatibilização entre administradores executivos, auditores e accionistas. De facto, o conceito clássico de governo entendido como acção ou efeito de mandar com autoridade ou de dirigir com arte uma comunidade, permite retomar a ideia de empresa como uma sociedade de pessoas e não apenas como uma sociedade de capitais. A imagem de “*Governo*” permite aproximar a actividade empresarial dos mais nobres objectivos da actividade política, entendida como a arte de governar que precisa do talento dos seus intervenientes e, por isso não se deve ser reduzida a mera técnica de gestão (Moreira *et al.*, 2004: 3). Para Weiss (1978), citado em Evan (1993), o Governo das Sociedades refere-se à estrutura de autoridade e de tomada de decisão de uma organização.

O Relatório *Cadbury* (1992: 2.5)¹⁷ surgiu como resposta aos grandes escândalos empresariais, associados a falhas de governo no Reino Unido e tratava matérias relacionadas com a gestão societária, nomeadamente na área de auditoria e finanças constituindo o núcleo central, definindo pela primeira vez na Europa “*Corporate Governance*”, como “... o sistema pelo qual as organizações são dirigidas e controladas, sendo o CA o responsável pelo exercício desta função. A sua estrutura específica, a distribuição dos direitos e das responsabilidades dos diferentes participantes da empresa, concretamente: (i) o CA; (ii) os administradores executivos; (iii) os accionistas; e (iv) outros intervenientes que ditam as regras e os procedimentos para a tomada de decisão na gestão da empresa. Desta forma fornece a estrutura através da qual a empresa estabelece os seus objectivos e as formas de atingir e monitorizar o seu desempenho” e, de acordo com o disposto no ponto 3.2, fundamenta-se em princípios éticos como a responsabilidade, a transparência e a integridade. O relatório também chamava a atenção para os problemas associados à concentração do poder numa só pessoa e suscitou o debate das funções e incompatibilidades entre o Presidente do CA ou *Chairman* e o *Chief Executive Officer* ou Presidente do Conselho Executivo (CEO), para além de referir a necessidade de incluir a presença de administradores não executivos e independentes no CA, bem como uma comissão de auditoria, com a finalidade de transmitir ao mercado confiança assente numa informação mais transparente, compreensível e equilibrada.

Segundo Cannon (1994) o governo de uma sociedade “*é a soma das actividades que compõe a regulação interna em conformidade com as obrigações legais, a propriedade e o controlo*”, enquanto Parkinson (1995) entende o governo das sociedades como “*o processo de supervisão e controlo destinado a garantir que a gestão da empresa age de acordo com os interesses dos accionistas*” (Solomon, 2010: 13 e Feizizadeh, 2012: 3354). A AECA (2004: 47-48) entende como “... a forma como as empresas estão organizadas e são dirigidas e controladas”, corroborando o conceito indicado no Relatório *Cadbury* (1992: 2.5). Shleifer *et al.* (1997: 738) consideram que o

¹⁷ A comissão foi presidida por *Sir Adrian Cadbury* e tinha como missão de rever os aspectos de “*Corporate Governance*” relacionados com relatórios financeiros e prestação de contas. O relatório final “*The Financial Aspects of Corporate Governance*” (normalmente conhecido como Relatório *Cadbury*) foi publicado em Dezembro de 1992 e continha uma série de recomendações com o propósito de elevar os padrões de Governo Societário.

“*Governo das Sociedades*” trabalha as formas pelas quais os investidores e financiadores de recursos financeiros tentam assegurar o retorno dos seus investimentos, definindo os mecanismos “... *como regras institucionais legais e económicas, que podem ser alteradas através de um processo político, sendo esse conjunto de mecanismos vital para equilibrar a relação entre administradores e accionistas, decorrente da tentativa de resolução do problema de agência*”. Segundo a CMVM (1999: 1) “*é um sistema de regras e condutas relativo ao exercício da direcção e do controlo das sociedades...*”, definição ainda hoje assumida. Mathiesen (2002: 35) defende que “*é o campo das ciências empresariais que investiga a forma de motivar os administradores de maneira a tornar as empresas eficientes e eficazes utilizando mecanismos de incentivo, tais como os contratos, padrões organizacionais e mesmo legislação adequada, muitas vezes limitado à questão menor de melhorar o desempenho financeiro, apenas para que accionistas maioritários motivem os administradores a apresentarem uma taxa de retorno competitiva*”.

A OCDE (2004: 11) desenvolve um pouco mais o conceito de “*Governo das Sociedades*” ao indicar que “*envolve um conjunto de relações entre a gestão da empresa, o seu órgão de administração, os seus accionistas e outros agentes com interesses relevantes e ... estabelece também a estrutura através da qual são fixados os objectivos da empresa e são determinados e controlados os meios para alcançar esses objectivos*”, acrescenta que “*um bom governo deve proporcionar incentivos adequados para que o órgão de administração e os gestores prossigam objectivos que sejam do interesse da empresa e dos seus accionistas, devendo facilitar uma fiscalização eficaz*” e ainda que “*é uma componente fulcral na melhoria da eficiência e do crescimento económico, bem como no reforço da confiança do investidor*”. Para Silva *et al.* (2006b: 12) “*é o conjunto de estruturas de autoridade e de fiscalização do exercício dessa autoridade, interna e externa, com a finalidade de assegurar que a sociedade estabeleça e concretize, eficaz e eficientemente, actividades e relações contratuais consentâneas com os fins últimos para que foi criada e mantenha as responsabilidades sociais inerentes à sua existência*”. Juridicamente é entendido como “*o conjunto das regras (legais, estatutárias, jurisprudenciais, deontológicas), instrumentos e interrogações respeitantes à administração e ao controlo ou fiscalização das sociedades*” (Abreu, 2010: 7).

De facto, por “*Governo das Sociedades*” entende-se o modelo pelo qual as organizações são directamente geridas e controladas, e no essencial, relevam a estrutura específica, a distribuição dos direitos e das responsabilidades inerentes aos diferentes órgãos, tais como: (i) administradores executivos e não executivos; (ii) accionistas; e (iii) outros agentes intervenientes. Tem como principais atributos a transparência e a responsabilidade e deve contemplar mecanismos que induzam a uma eficiente, eficaz e útil afectação dos recursos que exijam o comprometimento pelo modo como são utilizados.

Embora existam definições alternativas de “*Governo das Sociedades*”, atendendo às diferentes forma de abordagem, a definição mais utilizada é a que consta no Relatório *Cadbury* (1992: §2.5) como, anteriormente foi referido, caso do Livro Verde emitido pela Comissão Europeia, em 5 de Abril de 2011, sobre “*O Quadro da UE do Governo das Sociedades*” que também considera essencial que “... *as empresas europeias se comportem com a máxima responsabilidade, tanto para os seus empregados como para os accionistas e perante a sociedade em geral... são elementos fundamentais para construir a confiança das pessoas no mercado único. As empresas bem geridas e sustentáveis estão em melhores condições para contribuir para as ambiciosas metas de crescimento estabelecidas e para a competitividade das empresas europeias*”¹⁸ (Comissão Europeia, 2011: 2-3)¹⁹. Deste modo, verifica-se que está implícito na evolução das diferentes definições o conceito atribuído por McGuire (1963: 149) em que uma entidade não deve limitar-se apenas a respeitar obrigações legais e económicas, mas também a responsabilizar-se perante a sociedade civil e a contribuir para um desenvolvimento económico sustentável (WBCSD – *World Business Council for Sustainable Development*, 2001: 3)²⁰ e (Comissão Europeia, 2011: 7).

¹⁸ Consulta sobre “*Revelação da Informação Financeira para as Empresas*”, terminou em Janeiro de 2011. Vide http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/non-financial_reporting_en.htm, acedido em Dezembro de 2010.

¹⁹ Comunicação da Comissão Europeia ao Parlamento Europeu, ao Conselho, à Comissão Económica e Social Europeu e à Comissão das Regiões – Haja uma Acta do Mercado Único. Por uma Economia Social de Mercado Altamente Competitiva. COM (2010) 608 final/2, Pág. 30, in Livro Verde da Comissão; Bruxelles: Abril de 2011.

²⁰ O WBCSD é uma organização única porque o seu trabalho é desenvolvido e amplamente testado pelos seus membros. O programa de trabalho é abrangente e permite cobrir todos os aspectos do desenvolvimento sustentável no mundo dos negócios. Para lidar com todas as questões, o programa de trabalho é dividido em áreas de foco, projectos do sector, soluções de sistemas e capacidade, vide www.wbcsd.org/home.aspx, acedido em Junho de 2012.

Também, o comunicado emitido em Setembro de 2009, pelos Ministros da Economia e Governadores dos Bancos Centrais do G20, atribui a máxima relevância à necessidade de impor atitudes que garantam um “*crescimento sustentável e um sistema financeiro internacional mais forte*” (Bacigalupo Saggese, 2014).

Embora se conclua que não haja uma definição universalmente aceite face à abrangência e complexidade do conceito, emergem alguns pontos comuns nos diversos autores o que leva ao aparecimento de um conjunto de princípios, que devem servir de orientação aos diferentes sistemas de governo. Todavia, as definições apresentadas surgem associadas à perspectiva da temática da agência, que ocorre quando existem conflitos de interesses entre accionistas, administradores executivos, credores e trabalhadores de uma entidade, resultante da separação entre a propriedade e o controlo. A questão fundamental emerge do facto dos administradores disporem de um elevado grau de arbitrariedade na tomada de decisões, dada a dificuldade de controlo da equipa executiva, pelos accionistas, decorrente da dispersão do capital. Em suma, as definições de governo das sociedades assentam na problemática da separação entre propriedade e controlo.

2.2.2 – Os Princípios de Governo das Sociedades

As crises financeiras na Ásia, e noutras regiões do globo, verificadas em 1997 e 1998, permitiram tornar claro, para a generalidade dos países, a razão pela qual, hoje em dia, são tão importantes para a confiança dos investidores e para o desempenho das economias nacionais, o tratamento de assuntos como a transparência e informação financeira credível no “*Governo das Sociedades*” e que permite às organizações obter determinadas vantagens, designadamente: (i) possibilitar a utilização do capital de forma mais eficaz e eficiente; (ii) assegurar que tenham em consideração os interesses de um amplo número de agentes, nos quais se incluem as comunidades onde operam; (iii) clarificar as responsabilidades do CA para com a entidade e os seus accionistas; e (iv) ajudar a garantir que operem em benefício da comunidade, a manter a confiança dos investidores nacionais e estrangeiros e a atrair recursos financeiros estáveis de longo prazo.

Para Lizcano Álvarez (2015) a transparência é considerada como um elemento essencial de um Governo das Sociedades responsável, que conduza a alocação dos recursos a uma maior eficácia e eficiência e a melhores perspectivas de crescimento económico geral. De facto, a informação disponível deve ser suficiente para que os diferentes utilizadores possam avaliar se os procedimentos seguidos pelos administradores estão em consonância com o mandato outorgado. Realça-se que os administradores têm o dever de agir de forma visível, previsível e compreensível.

O crescente movimento de internacionalização originou uma forte pressão sobre diferentes formas de regulamentação das actividades económicas das empresas, especialmente ao nível dos mercados de capitais e financeiros. Realmente, as entidades de maior sucesso reconhecem que a ética empresarial e a importância atribuída aos aspectos de interesse social e ambiental das comunidades, nas quais operam, tem um forte impacto na reputação da organização a longo prazo. A competitividade e o êxito são o resultado final de um trabalho de equipa, onde se incluem também as contribuições dos trabalhadores e outros agentes.

Guillén (2000) afirma que o “*Governo das Sociedades*” tem um papel crucial na organização de uma estrutura para a divisão do trabalho e obtenção de melhores resultados na empresa. Um governo que funcione bem, contribui para a eficiência e eficácia económica e para a equidade social, enquanto uma estrutura mal concebida causa danos na economia por falta de alocação de recursos ou por falhar a verificação do potencial comportamento oportunista dos agentes. Segundo Crowther *et al.* (2011), os diferentes códigos de Governo das Sociedades identificam um conjunto de oito princípios transversais, a saber: (i) transparência, o acesso à informação de forma directa e não condicionada, respeitando, nomeadamente os objectivos, missão e visão, responsabilidades, regras e procedimentos que são considerados essenciais para os utilizadores internos e externos, na tomada de decisão (Huse, 2005 e Page, 2005); (ii) Estado de Direito, um bom sistema de *Governo* pressupõe um conjunto de regras de funcionamento, orientadas para a protecção dos interesses de todos os investidores, com enfoque na protecção dos accionistas minoritários, de forma transparente (Dunlop, 1999); (iii) participação, o direito e/ou permissão de participar nas decisões das organizações, através da expressão de opinião é um dos marcos de um bom governo;

(iv) capacidade de resposta, implica que os regulamentos e processos de governo societário estejam definidos de forma a satisfazer todos os utilizadores da informação, incluindo os investidores, em tempo útil e encontra-se imbuída no princípio da transparência e da participação; (v) igualdade, todos os investidores deverão ter a percepção de que são tratados de forma igual, independentemente da percentagem de participação societária, assegurando-se que todas os pareceres são tidos em conta nas decisões; (vi) eficiência e eficácia, a redução dos gastos (eficiência), associada ao alcançar dos objectivos (eficácia), são pontos essenciais no uso sustentável dos recursos limitados à disposição das organizações (Tricker, 1995; Kendall, 1999 e Jamali *et al.*, 2008); (vii) sustentabilidade, existência de uma perspectiva de longo prazo, no alcançar os objectivos de forma sustentável, face à tendência do aumento dos gastos operacionais das organizações, destacando-se a necessidade do uso de recursos reutilizáveis (Keasey *et al.*, 1997; e (viii) *accountability* / Responsabilização, preocupação com o reconhecimento e o assumir de responsabilidades pelos efeitos das actuações que afectam os utilizadores da informação (Keasey *et al.*, 1997; Huse, 2005; Tricker, 1995 e Jamali *et al.*, 2008).

A nível dos organismos internacionais, a questão do “*Governo das Sociedades*” também tem merecido especial atenção, designadamente por parte da OCDE, que em 1999 publicou os Princípios de Governo das Sociedades, objecto de uma revisão profunda, em 2004, com o propósito de tomar em consideração a evolução e experiência acumulada nos Estados-Membros da OCDE e países terceiros, uma vez que os decisores políticos estavam mais cientes do contributo que o “... *bom governo das sociedades dá à estabilidade dos mercados financeiros, ao investimento e ao crescimento económico*” (OCDE, 2004: 3). Os princípios da OCDE sobre “*Governo das Sociedades*”, apesar de serem normas não vinculativas sob a forma de orientações, representam a primeira iniciativa ao nível das organizações intergovernamentais para a definição de elementos base de um regime de “*Bom Governo*”, passaram a ser tidos em conta como boas práticas no desenvolvimento de iniciativas de “*Governo das Sociedades*” e foram adoptados por uma multiplicidade de países, sendo uma referência internacional para os investidores na elaboração de “*Códigos de Bom Governo*” (Silva *et al.*, 2006b). Os princípios também ajudam como referência no momento de definir e melhorar as

normas e regulamentos para o estabelecimento da estrutura e controlo do “*Governo das Sociedades*”.

Os princípios (OCDE, 2004) cobrem seis temas principais, nomeadamente: (i) enquadramento legal e institucional do “*Governo das Sociedades*”, promoção de mercados transparentes e eficientes, com observância da legalidade e a atribuição de responsabilidades entre autoridades de supervisão e regulação; (ii) direitos dos accionistas e funções relativas ao seu exercício, protecção do exercício de direitos dos accionistas, sobretudo quanto ao acesso a informação relevante e atempada, participação e votação nas assembleias gerais, eleição dos membros da administração, emissão de opinião sobre a política de remuneração dos administradores e compensações; (iii) assegurar o tratamento equitativo dos accionistas, incluindo os minoritários e os estrangeiros, garantindo que todos têm os mesmos direitos; (iv) papel dos utilizadores da informação no “*Governo das Sociedades*”, ter em consideração os direitos legais e contratuais dos utilizadores da informação, encorajando a cooperação dos mesmos de forma a otimizar o desempenho da empresa, de acordo com as finalidades definidas; (v) divulgação de informação e transparência, garantir a divulgação tempestiva e objectiva de todas as informações relevantes para a sociedade, principalmente informação financeira, desempenho, participações sociais e governo, seguindo rigorosamente as disposições legais, como normas contabilísticas, avaliação por auditores independentes e pareceres de analistas; e (vi) responsabilidade do órgão de administração, acompanhamento e fiscalização eficaz da gestão pelo órgão de administração, garantindo a gestão estratégica de forma independente, ajuizando e responsabilizando objectivamente os administradores perante os accionistas.

Se bem que exista uma multiplicidade de factores que perturbam o Governo e o processo de decisão das empresas e que são importantes para o seu sucesso a longo prazo, os Princípios incidem sobre problemas de Governo que resultam da separação entre a propriedade e o controlo. Contudo, não se trata simplesmente de uma questão de relação entre accionistas e gestores, embora tal constitua, de facto, a componente central (OCDE, 2004: 12). De acordo, com a Figura II.1, verifica-se a existência de relações com auditores e organismos de supervisão e a preocupação por questões

organizacionais, de forma a garantir a transparência e a credibilidade da informação perante utilizadores e mercados de capitais.

Figura II.1: A Relação entre o Governo das Sociedades e a Preparação e Divulgação da Informação
 Fonte: Elaboração Própria

Porém, consta do Preâmbulo que “*os Princípios aplicam-se essencialmente às sociedades de capital aberto ao público, tanto financeiras como não financeiras*” e que “*um bom governo das sociedades deve proporcionar incentivos adequados para que o órgão de administração e os gestores prossigam objectivos que sejam do interesse da empresa e dos seus accionistas, devendo facilitar uma fiscalização eficaz*” (OCDE, 2004: 11). Segundo Abreu (2010: 11) os princípios da OCDE estenderam-se pelos países da UE, devido a factores como a necessidade de reagir e/ou prevenir escândalos financeiros devidos à má governação, mas também pela globalização e liberalização dos mercados de capitais.

Como exemplo a apontar, seguindo a linha de pensamento, o Relatório *Aldama* (2003), em Espanha, baseia-se em três princípios fundamentais: (i) transparência, porque é necessário assegurar que se transmita ao mercado toda a informação relevante para os investidores, que a mesma seja completa, correcta e verídica e disponibilizada de forma simétrica, equitativa e em tempo útil; (ii) lealdade, para que haja protecção dos investidores é necessário insistir em determinados deveres e responsabilidades que reforcem a segurança de situações onde seja possível a existência de conflitos de

interesses por parte de quem tem influência na gestão, execução e tomada de decisões; e (iii) liberdade, dentro dos princípios anteriormente enunciados cada empresa tem autonomia para abordar a aplicação prática dentro da sua estrutura regulamentar (Crespo Rodríguez, 2005: 111).

Quanto à transparência da informação, aponta-se como papel fundamental do “*Governo das Sociedades*” a tomada de decisões sobre o tipo de informação, interna e externa, que se deve publicar, a sua oportunidade, credibilidade e forma de comunicação apropriada destacando o papel da transparência como o regente do “*Bom Governo*” dos mercados nacionais e internacionais (Blanco Dopico *et al.*, 2009: 76). Bushman *et al.* (2003: 66) e (2004: 207) caracterizam transparência como a “*disponibilidade de informação relevante e fiável acerca do desempenho periódico, da posição financeira, das oportunidades de investimento, o governo corporativo, o valor, o risco da sociedade e o grau de incerteza assumidos*” ou a “*disponibilidade de informação específica por parte de uma empresa aos utilizadores externos*”, sendo possível distinguir entre o que se denomina “*transparência financeira*” e “*transparência corporativa*”. De facto, a “*Transparência Financeira*” refere-se à “*disponibilidade de informação financeira aos diferentes utilizadores da informação, como resultado da divulgação, interpretação disseminação da informação financeira das organizações, efectuada pelos analistas financeiros e pelos meios de comunicação*” enquanto a “*transparência corporativa*” refere-se à “*intensidade das divulgações do Governo das Sociedades, utilizadas pelos investidores externos, relativas à identidade dos administradores executivos, administradores não executivos e sócios maioritários, assim como à remuneração dos mesmos*” (Bushman *et al.*, 2004: 219-220).

Convém relevar que segundo o Livro Verde (Comissão Europeia, 2011: 5) o termo “*Administradores não Executivos*” inclui os membros do conselho de supervisão perante uma estrutura dual e faz o enquadramento do “*Governo das Sociedades*”, com base no princípio de que os accionistas estabelecem contactos com as empresas e responsabilizam a administração pelo respectivo desempenho (Comissão Europeia, 2011: 3). No entanto, há indicações de que a maior parte dos accionistas é passiva e normalmente se interessa apenas por ganhos a curto prazo. Parece, pois, oportuno considerar a possibilidade de mais accionistas serem estimulados a interessar-se por um

retorno sustentável e pelo desempenho a longo prazo, bem como formas de os incentivar a serem mais activos em matéria de “*Governo das Sociedades*”. Além disso, em diferentes estruturas de participação existem outras questões, como a protecção dos accionistas minoritários.

Assim sendo, os Princípios de Base para um “*Bom Governo*” devem complementar uma abordagem mais ampla do funcionamento do sistema de controlo e equilíbrio. Há outros aspectos relevantes que influenciam os processos de decisão das empresas, como sejam as preocupações com os princípios éticos, a responsabilidade dos administradores, a boa fé e os deveres de diligência e de lealdade. Deste modo, os princípios e/ou as regras de governação têm como propósito respeitar os interesses de todos os accionistas, credores, empregados, clientes, em suma todos os utilizadores da informação. Então deve incorporar políticas de Governo, de modo a: (i) assegurar a equidade e alinhamento na defesa dos interesses da organização e de todos os envolvidos, directa ou indirectamente; (ii) garantir a transparência com o intuito de se obter informação clara e comparável sobre o desempenho da empresa e da administração; (iii) responsabilizar os administradores pelo incumprimento dos objectivos e pela violação das leis; (iv) não impedir a maximização do desempenho (*KPIs*)²¹; (v) respeitar a conformidade com normas internacionais; e (vi) ajustar-se à realidade do País onde opera.

Também é referido que um “*Bom Governo das Sociedades*” concorre para um crescimento sustentável, sendo considerado como um dos factores que contribui para o sucesso a longo prazo da empresa, com impacto a nível de: (i) ética empresarial; e (ii) preocupação com as questões ambientais e sociais da comunidade em que se insere, embora estes pontos não constituam objectivo de estudo no presente trabalho.

²¹ Um Indicador-chave de desempenho (*Key Performance Indicator – KPI*) mede o nível de desempenho do processo, focando no “como” e indicando quão bem os processos de tecnologia da informação permitem que o objectivo seja alcançado. Os KPIs são “*veículos de comunicação*” pelo que permitem que os executivos de alto nível comuniquem a missão e visão da empresa aos mais baixos níveis hierárquicos, envolvendo directamente todos os colaboradores na realização dos objectivos estratégicos da empresa. Cabe aos altos executivos e às suas equipas, definirem quais serão os indicadores-chave de desempenho pois numa empresa podem existir diversos indicadores que de alguma forma apontam resultados e apoiam diagnósticos. Devem ser eleitos como KPIs apenas aqueles cuja meta seja capaz de alinhar a empresa com a sua visão e objectivos estratégicos. Um método constantemente aplicado em organizações para a escolha dos indicadores chaves de desempenho é o *Balanced Scorecard*. Os KPIs, quando são compatíveis e se encontram disponíveis, permitem a comparação dos desempenhos entre empresas. As empresas de melhor desempenho podem servir de *Benchmark* para outras que desejem estar alinhadas com as melhores práticas no mercado. Assim, os KPIs consistem em indicadores económicos e financeiros definidos com base no orçamento e no desempenho de cada unidade de negócio.

De facto é imprescindível que sejam tratadas, com ética e boa conduta, as decisões especialmente relevantes e que estão relacionadas com: (i) exercício de funções executivas e de supervisão; (ii) comunicação e informação; (iii) estratégia de negócio, controlo financeiro e de gestão e o controlo de risco; (iv) conflito de interesses; (v) nomeação dos membros da administração; (v) avaliação e compensação; e (vi) sustentabilidade e responsabilidade social.

Os organismos internacionais procuraram registar um conjunto de sugestões gerais, subordinadas ao fio condutor central de que importa não cercear nem a flexibilidade de ajustamento, essencial à competitividade das empresas, nem a responsabilidade dos Estados pelo estabelecimento dos parâmetros normativos e regulamentares por si próprios determinados, fundamental à função política, apesar de atribuírem expressamente um carácter evolutivo e ajustável às circunstâncias. É a partir dos Princípios da OCDE: (i) legalidade; (ii) igualdade; (iii) transparência; e (iv) *accountability* de carácter genérico e orientador, que se vão disseminando reflexões mais ou menos localizadas.

Neste sentido, não existe um modelo único de “*Bom Governo*” e não está definido com carácter de obrigatoriedade um conjunto de normas a cumprir, servindo estes princípios como linhas orientadoras para alcançar uma melhor governação. Porém, para garantir um enquadramento eficaz do “*Governo das Sociedades*”, é necessário estabelecer uma base jurídica²², regulamentar e institucional adequada e eficaz em que todos os intervenientes no mercado possam confiar nas suas relações contratuais privadas e que habitualmente compreende a componente legislativa, regulamentar, acordos de auto-regulamentação, compromissos voluntários e práticas empresariais que resultam de circunstâncias específicas, como história, cultura e tradição de um País (OCDE, 2004: 29).

²² Os requisitos e práticas do “*Governo das Sociedades*” são normalmente influenciados por várias áreas do direito, como o direito comercial, a regulamentação dos valores mobiliários, as normas de contabilidade e de auditoria, a legislação sobre insolvência, o direito dos contratos, direito do trabalho e direito fiscal.

2.2.3 – *Regulamentação e Recomendações*

Convém referir que os “*Códigos de Bom Governo*” têm como objectivo fundamental melhorar o funcionamento das empresas, interna e externamente²³, procurando eficiência, transparência e responsabilidade perante a sociedade e os seus integrantes. De facto, os *Códigos de “Governo das Sociedades”* definem-se, em sentido amplo, como conjuntos sistematizados de normas de natureza recomendatória. Apesar de se tratar de normas sociais não jurídicas, as normas constantes nos *códigos de governo* desempenham um papel influente na condução dos destinos das organizações e na motivação pessoal dos titulares de órgãos sociais e dos accionistas na tomada de decisões ligadas à condução da actividade empresarial (Câmara, 2002: 65-66).

Silva *et al.* (2006b: 42-43) referem que embora os *códigos* tenham efeitos positivos junto das empresas e investidores, porque estimulam a adopção de padrões de bom governo e antecipam normas com força legal, a verdade é que as decisões relativas à escolha dos mercados de investimento não dependem tanto da existência de *códigos de governo* e das diferenças entre eles, mas de considerações sobre a liquidez dos mercados e os condicionalismos das leis aplicáveis localmente às sociedades.

No entanto, o enquadramento do “*Governo das Sociedades*” depende da envolvente legislativa, regulamentar e institucional apesar da necessidade elementar de promover a ética empresarial²⁴ e sensibilização das sociedades, em relação aos interesses ambientais e sociais da comunidade em que a empresa se insere. Também afectam a reputação e o sucesso a longo prazo, embora constituam apenas uma parte de um contexto económico mais lato, no qual as empresas se inserem e que inclui, por exemplo, políticas macroeconómicas, grau de concorrência nos mercados de factores de produção, informação e auditoria, gestão e controlo.

²³ Quanto à organização, as teorias europeias analisam o tema na vertente da estrutura orgânica interna das entidades, enquanto as teorias anglo-saxónicas observam os controlos societários externos que basicamente se reflectem nos mercados. Assim, uns centram-se na melhoria funcional do CA e outros propiciam uma melhoria integral, tratando de inculcar um verdadeiro conteúdo ético dos comportamentos empresariais. De facto, o “*Bom Governo*” deve estabelecer um balanço entre os objectivos económicos e sociais e entre os objectivos individuais e colectivos, promover o uso eficiente dos recursos assim como a apresentação e publicação das contas para a utilização dos mesmos.

²⁴ O principal contributo da ética para a vida económica e empresarial não é tanto evitar o mal, mas ajudar a fazer mais e melhor e que não deve limitar-se aos objectivos intrínsecos da organização, já que se deve ter em conta outros interesses que obrigam à integração da empresa num ambiente mais vasto, com mais transparência, rigor, responsabilidade e respeito pelas regras de boa conduta.

Em algumas jurisdições, os problemas relativos ao “*Governo das Sociedades*” têm origem no poder exercido por determinados accionistas dominantes sobre os accionistas minoritários. Noutros países, como por exemplo a Alemanha, os trabalhadores possuem importantes direitos à face da lei, independentemente da sua participação no capital da sociedade. Contudo, não se trata simplesmente de uma questão de relação entre accionistas e administradores, embora tal constitua a componente central. Os Códigos de “*Bom Governo*” surgem como um mecanismo de protecção aos direitos dos accionistas minoritários e outros interessados, directa ou indirectamente, e como garantia de que estes não serão defraudados da sua riqueza pelos administradores ou accionistas maioritários. Para isso, devem basicamente estar suportados em três pilares centrais: (i) auto-regulação da empresa; (ii) reconhecimento dos direitos dos proprietários e a protecção dos minoritários; e (iii) o relacionamento com os utilizadores da informação.

Como exemplo, apresenta-se a questão relativa à falta de acordo, existente, quanto ao preço unitário atribuído às acções dos accionistas minoritários na OPA lançada pela *Damn*²⁵, em Espanha. Segundo os accionistas minoritários o relatório da UBS, para a análise do preço a atribuir por cada acção, está imbuído de imprecisões técnicas e metodologias inconsistentes relevantes utilizadas na avaliação de determinadas hipóteses, como a taxa de custo de financiamento e a projecção do negócio e ganhos futuros, para além da alteração da percentagem do valor do capital, o que provoca uma subavaliação dessas acções.

Em 1987 foi publicado, nos EUA, o primeiro trabalho designado por Relatório *Treadway*²⁶, o qual divulgou onze recomendações para ampliar de forma efectiva o papel e o trabalho das Comissões de Auditoria, que eram o elemento base de suporte do “*Corporate Financial Governance*”. Uma das recomendações relacionava-se com o facto de que as Comissões de Auditoria deveriam estar bem informadas, vigilantes e inspeccionar de forma efectiva o processo de informação financeira, o seu sistema de controlo interno, bem como os processos de informação trimestral e anual. Cabia, também, à Comissão de Auditoria o dever de rever o programa de gestão estabelecido

²⁵ Vide www.expansion.com, notícia publicada em 28 de Janeiro de 2015, “*Minoritarios de Damn Piden Elevar la OPA a 8,50 euros*”, acedido em Janeiro de 2015.

²⁶ Este relatório contribuiu com notáveis melhorias para o desenvolvimento da auditoria.

para avaliar a conformidade com os códigos de ética da entidade. Quanto à administração, tinha por obrigação informar da procura de outras opiniões em assuntos contabilísticos relevantes. Em 1992, como resposta às recomendações da *Treadway Commission* (1987), foi desenvolvido pelo *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO)²⁷, um estudo designado por “*Internal Control – Integrated Approach*” onde se previa uma definição que servia as necessidades de todas as partes interessadas, nomeadamente a administração, comissão de auditoria, auditores internos, auditores independentes, legisladores e organismos reguladores, bem como definia um padrão, através do qual as organizações podiam avaliar os seus sistemas de controlo e determinar a melhor forma de os aperfeiçoar. O Relatório *Treadway* (1987) tal como o Relatório COSO (1992) estavam muito direccionados para o processo financeiro: (i) gestão; (ii) comissões de auditoria; e (iii) auditores internos e externos. O Relatório COSO (1992), apesar de focar o processo de controlo interno, contém alguns componentes básicos como a descrição dos elementos mínimos a divulgar a respeito das políticas de controlo e gestão de riscos.

Um Governo das Sociedades de alta qualidade ajuda a sustentar o desempenho empresarial a longo prazo. De facto, o Reino Unido tem sido pioneiro na divulgação das melhores práticas de governação e tem apresentado comentários e recomendações com elevados índices de qualidade. Isto justifica o interesse de novos investimentos e o consequente desenvolvimento do mercado de capitais. A Recomendação de boas práticas abrange temas como a composição do CA e a sua eficácia, o papel das Comissões relacionadas com a gestão de riscos, remuneração e as relações com os accionistas.

As empresas cotadas no Reino Unido têm necessariamente de cumprir as disposições indicadas no Código de Conduta previsto no *Financial Conduct Authority* (FCA) ou explicar aos investidores, no relatório anual, a razão pela qual não o fizeram. Porém, se os accionistas não estiverem satisfeitos com o compromisso da entidade e se a explicação não for satisfatória, utilizam os seus direitos, incluindo a possibilidade de

²⁷ O COSO é uma organização americana não-governamental cujo objectivo é promover a qualidade dos relatórios financeiros por meio de uma gestão ética, de controlo interno efectivo e de “*Bom Governo*” e é formado por representantes da *American Accounting Association* (AAA), *American Institute of Certified Public Accounting* (AICPA), *Financial Executives Institute* (FEI), *Institute of Management Accountants* (IMA) e pelo *Institute of Internal Auditors* (IIA).

destituir os administradores. A monitorização e a interacção com as empresas visa aperfeiçoar a qualidade do diálogo com os investidores e ajudar a melhorar os retornos ajustados ao risco de longo prazo dos accionistas. Realmente é crucial a adopção de códigos de conduta exigentes e com penalizações para eventuais incumprimentos.

Neste âmbito, foi publicado no Reino Unido, um dos mais conhecidos trabalhos com vista à melhoria do “*Governo das Sociedades*”, denominado Relatório *Cadbury* (1992), fortemente influenciado pelo Relatório *Treadway* (1987) e COSO (1992) ao qual outros se lhe seguiram, como o Relatório *Greenbury* (1995)²⁸, com enfoque na remuneração dos administradores, Relatório *Hampel* (1998)²⁹, Relatório *Turnbull* (1999)³⁰, Relatório *Higgs* (2003)³¹, e Relatório *Smith* (2003)³² direccionado para garantir a independência dos auditores. O relatório *Cadbury* (1992) teve o mérito de sintetizar, num reduzido conjunto de regras de formulação simples, aspectos financeiros de governo com o intuito de reforçar a confiança na informação e com isso preservar a credibilidade do mercado de capitais. O essencial das posições defendidas, constitui, ainda hoje, linhas de força no “*Governo das Sociedades*”, pese o facto de não haver referência a qualquer penalidade por incumprimento. De facto, o relatório alertava para três recomendações básicas a seguir: (i) a separação entre o CEO e o Presidente do CA que deviam ser pessoas distintas; (ii) existência de pelo menos três administradores não executivos, sendo pelo menos dois independentes, sem vínculo financeiro ou pessoal; e (iii) existência de uma comissão de auditoria composta por administradores não-executivos. Também, o rigor da informação financeira era uma das bases cruciais para obter a estabilidade do mercado. Similarmente, a atenção dispensada à independência

²⁸ Este relatório desenvolve com mais precisão e rigor a necessidade de uma total transparência em matéria de remunerações e recomenda a existência de uma comissão de vencimentos sem a presença de administradores executivos na sua composição. O Relatório também previa a revisão das recomendações de três em três anos.

²⁹ O relatório apresenta uma revisão do sistema de governo, combinando, harmonizando e esclarecendo as recomendações previstas no relatório *Cadbury* e *Greenbury*, vide www.icaew.com/en/library/subject-gateways/corporate-governance/codes-and-reports, acedido em Setembro de 2014.

³⁰ Estabelecia as melhores práticas de controlo interno, para as empresas cotadas no Reino Unido, vide www.ecgi.org/codes/code.php?code_id=129, acedido em Junho de 2007 e www.icaew.com/en/library/subject-gateways/corporate-governance/codes-and-reports, acedido em Setembro de 2014.

³¹ As recomendações incidem sobre o papel e a eficácia dos administradores não executivos e do conselho de auditoria, com o objectivo de melhorar e reforçar o Código, como resposta aos problemas suscitados pelo colapso da *Enron*, nos EUA. O Código defendia normas mais rigorosas e criteriosas para a composição do CA e avaliação dos administradores independentes, vide www.icaew.com/en/library/subjectgateways/corporate-governance/codes-and-reports, acedido em Setembro de 2014.

³² Vide www.icaew.com/en/library/subject-gateways/corporate-governance/codes-and-reports, acedido em Setembro de 2014.

dos auditores, do controlo interno e às recomendações respeitantes à comissão de auditoria protegiam a fiabilidade dessa informação (Câmara, 2002: 67-70).

Veja-se por exemplo a notícia publicada na imprensa (Balreira, 2013), relacionada com o *Barclays Bank*, em que este terá ocultado informação relativa a três mil milhões de libras injectadas no banco, aquando da sua recapitalização em 2008. Inicialmente, segundo o *Barclays*, o investidor maioritário seria o dono do *City*, mas, depois do anúncio da recapitalização e antes da aprovação dos accionistas, a 24 de Novembro de 2008, o banco mudou de investidor, omitindo este aspecto aos accionistas. No dia seguinte à aprovação, o *Barclays* divulgou a troca de investidores de uma forma discreta, levando a que a informação fosse relegada para segundo plano, sem impacto público. De acordo com o comunicado, o banco britânico revelava que *Mansour* “*negociou de maneira a que o seu investimento fosse feito através de um veículo de investimento do Governo dos Emirados Árabes, que seria o accionista indirecto*”, citado pela BBC. Aquando da apresentação dos relatórios anuais de 2008 e 2009, o *Barclays* continuou a afirmar que *Mansour* era o investidor maioritário. “*A reunião de accionistas já tinha acontecido e não havia, assim, necessidade de lançar comunicados aos accionistas ou outros participantes*”, referiu o banco quando confrontado com esta relevante omissão de informação. No entanto, qualquer discrepância deste tipo é extremamente séria pois gera incerteza nos investidores e qualquer entidade sabe que o relatório anual é um documento crítico, da responsabilidade da administração, com elevado investimento, a nível de recursos humanos, tecnológicos, financeiros e temporalidade a analisar ao pormenor e a certificar por uma Comissão de Auditoria. Esta situação ocorreu mesmo existindo uma regulamentação exigente no Reino Unido.

Em Espanha, segundo o Relatório Olivencia (1999: 2-7), os Códigos de Bom Governo têm como “*principal objectivo explicitar e desgranar de forma prática, efectiva e sintética, a incorporação diária, de linhas orientadoras e normas de conduta, no Governo das Sociedades, que permitam uma notável simbiose entre uma boa gestão e a ética nos negócios, com a intenção de que ambos os conceitos sejam*

indissociáveis” e releva ainda que a ética³³ “*é um índice de qualidade e sem ética não existe criação de valor, nem crescimento das empresas, entidades ou organizações públicas ou privadas. A ética é a ciência que se ocupa de orientar a conduta humana*”.

O Relatório Olivencia (1999), de aplicação voluntária, tinha como principais objectivos: (i) fomentar a transparência da informação; (ii) destacar as limitações estruturais da Assembleia de Accionistas, nas sociedades com valores admitidos a cotação em mercados regulamentados, como instrumento de controlo e decisão; e (iii) determinar a importância das políticas de informação e comunicação com os accionistas, mercados e opinião pública. O relatório parte do princípio que a causa dos escândalos financeiros reside na concentração excessiva do poder nos órgãos societários, não estando devidamente representados os interesses dos diferentes grupos.

Importa, referir que de acordo com o Relatório Aldama (2003: 26-27), “*a experiência demonstra que nem as leis mais exigentes nem os códigos melhor elaborados são suficientes para garantir o Governo das Sociedades*”. O exemplo dos administradores é imprescindível para criar uma cultura de “*Bom Governo*” definindo um marco de direcção empresarial e estabelecendo linhas de conduta, não para a empresa como pessoa jurídica, mas para os seus administradores e conselheiros como pessoas físicas idóneas e responsáveis pela direcção, com o propósito de uma actuação ágil e diligente, eficaz e eficiente, leal e transparente, que apele aos mercados o alcance da mais elevada estabilidade e credibilidade do sistema. A principal recomendação do Relatório Aldama (2003) consiste na publicação na página *web* das empresas de um Relatório Anual do Governo das Sociedades.

Contudo, a Lei da Transparência³⁴, passou a dar suporte legal a algumas das recomendações do Relatório Aldama (2003), nomeadamente as relacionadas com os deveres de informação e transparência, definição e regime dos deveres dos administradores, especialmente no caso de conflito de interesses e obrigação de aplicar um conjunto de mecanismos em matéria de “*Governo das Sociedades*” que compreendessem um regulamento do CA e da Assembleia-Geral de Accionistas, entre

³³ A ética é entendida num sentido amplo, considerando regras, princípios e modelos de conduta que respondem a critérios de correcção e racionalidade.

³⁴ Ley n.º 26/2003, de 18 de Julho.

outros. Esta lei foi pioneira ao impor novas regras de conduta quanto à obrigação de informação para as empresas cotadas, como a publicação do Relatório Anual de Governo Societário. Em Portugal, a CMVM, utilizou a publicação do Regulamento n.º 7/2001, para exigir às empresas cotadas um relatório sobre o Governo das Sociedades.

No que respeita à elaboração e divulgação do Relatório Anual do Governo das Sociedades, em Espanha, a *Orden Ministerial* ECO/3722/2003, de 26 de Dezembro, desenvolve de forma detalhada a informação obrigatória que as empresas devem apresentar no referido relatório, tendo em atenção o artigo 116.º da Lei da Transparência (2003), assinalando que o relatório deve ser redigido numa linguagem clara e precisa e que não permita a formação de juízos erróneos entre os seus destinatários.

No entanto, a AECA (2004: 51) refere que “... *os Códigos de Bom Governo recolhem uma série de recomendações precisas e de adopção voluntária por parte das empresas emitidas por comissões especializadas constituídas por iniciativa de organismos oficiais...*”, embora considere que “... *são elaborados por organismos oficiais com o propósito de estudar critérios e princípios a que devem submeter-se as sociedades num determinado contexto e pronunciar-se sobre uma série de recomendações que melhorem o comportamento dos grupos empresariais relativamente à transparência da informação, composição e funcionamento dos órgãos societários e sua relação com determinados grupos de interesse*”.

Os estudos sobre “*Governo das Sociedades*” e que por isso serviram de modelo para a regulamentação elaborada, nomeadamente à União Europeia, contêm recomendações ou disposições que abrangem matérias tão diversas como os regimes de compensação dos administradores executivos, medidas anti-OPA, protecção dos accionistas minoritários ou os direitos de voto dos accionistas, papel e importância das comissões de auditoria e controlo interno, divulgação da informação sobre riscos e incertezas, entre outros, mas como refere Becht *et al.* (2002: 67) “... *o seu enfoque dominante é nos órgãos de administração e em assuntos com eles relacionados*”. Com efeito, os “*Códigos de Governo das Sociedades*” devem fazer referência à constituição e composição dos órgãos sociais, estrutura, como por exemplo o CA, incorporação de

administradores independentes³⁵, Comissão de Remunerações, Comissão de Auditoria e de Controlo Interno, assim como a publicação de informação adicional à legalmente imposta, ou seja a necessária para corresponder às exigências actuais.

Na União Europeia, as sociedades admitidas a cotação em mercado regulamentado, são obrigadas a adoptar, as regras de “*Bom Governo*” de acordo com o disposto na Directiva 2006/46/CE, transposta para o direito interno dos países aderentes. A Directiva promove a adopção das regras exigindo que as sociedades cotadas remetam, na sua declaração sobre o “*Governo das Sociedades*”, para um código e que indiquem a aplicação que fazem do mesmo código, numa base de “*cumprir ou explicar*”³⁶. Assim, cabe à autoridade de supervisão o papel de verificar se é dada a explicação e se a informação divulgada cumpre os requisitos de qualidade que a lei impõe, permitindo aos accionistas a possibilidade de entender as razões subjacentes à opção da sociedade e conhecer a solução alternativa adoptada.

Todavia, um estudo comparativo dos “*Códigos de Bom Governo*” dos países membros da UE, realizado por Weil *et al.* (2002), mostra a existência de um elevado número de semelhanças, em aspectos como independência da Comissão de Auditoria e divulgação da informação e diferenças nos códigos dos membros da UE, tais como a discrepância nos normativos legais, como por exemplo o papel que desempenham os empregados dentro do “*Governo das Sociedades*”, os direitos dos accionistas e os mecanismos através dos quais se articula a participação na empresa, a estrutura, papel e responsabilidades do Conselho, e partindo da premissa de que cada País tem um interesse particular no desenvolvimento das práticas de “*Governo das Sociedades*” reflectindo o interesse que os investidores consideram nas suas decisões de investimento, tanto a qualidade do “*Governo das Sociedades*” como o desempenho financeiro.

³⁵ São administradores externos sem ligação à empresa, ou seja o administrador independente é definido como aquele que não mantém qualquer relação com a sociedade, accionistas de controlo e respectivos órgãos de direcção susceptível de criar um conflito de interesses que prejudique a sua capacidade de julgamento (Silva *et al.*, 2006b: 50). Assim, considera-se membro independente quem não está associado a nenhum grupo de interesse, ou em situação susceptível de afectar a sua isenção.

³⁶ Este procedimento indica que se a empresa decide não cumprir ou não adoptar as recomendações de Governo das Sociedades tem de explicar quais as partes do código que não cumpriu ou não adoptou e as razões que a levaram a esse desvio. Os destinatários primordiais das explicações são, naturalmente, os accionistas e/ou investidores.

Weil *et al.* (2002: 79) consideram que as diferenças são fundamentais nas práticas de “*Governo das Sociedades*” dos Estados-Membros da UE, contudo referem que “... a tendência para que haja uma convergência nas práticas de *Governo das Sociedades* parecer ser maior do que qualquer tendência para a diferenciação...” referindo que os códigos favorecem a necessária flexibilidade das empresas para se adaptarem às alterações inevitáveis das circunstâncias de mercado.

Porém, segundo a Comissão Europeia (2011: 2) é fundamental que as empresas europeias dêem provas da maior responsabilidade, quer em relação aos seus trabalhadores e accionistas, quer à sociedade em geral. O “*Governo das Sociedades*” e a responsabilidade social das empresas são elementos fundamentais para construir a confiança das pessoas no mercado, contribuindo para o seu crescimento e para a competitividade. Realmente, as empresas terão de ser bem geridas e sustentáveis, para se encontrarem nas melhores condições de mercado e construir um sistema financeiro mais robusto.

Nos EUA, a *Sabarnes-Oxley Act* (SOX) aprovada, em 30 de Julho de 2002, considerada como a reforma mais importante no mercado de capitais, desde a crise financeira de 1929, com o objectivo de proteger os investidores, evitar problemas com o Relato Financeiro e garantir a conformidade aos utilizadores da informação financeira, representa o ponto de partida relativamente à legislação da informação financeira obrigatória que deve ser divulgada por uma empresa, no que diz respeito, essencialmente, a aspectos como responsabilidade social, relações da empresa com os auditores externos, aumento de divulgações financeiras, controlo interno, entre outros. Com a Lei SOX (SEC, 2002), efectuou-se a maior reforma do direito societário americano desde a crise dos anos 30, vindo a ser exigidos elevados padrões de qualidade na prestação de contas, como transparência e ética empresarial, indicado na secção 4, impondo a publicação de um relatório anual sobre controlo interno. Contudo, a referida lei (SEC, 2002)³⁷ determinou que a SEC implemente a regulamentação necessária para que as empresas cumpram o normativo instituído. Efectivamente, para a implementação, monitorização e supervisão das disposições da lei foi criado um

³⁷. A Lei SOX tem como missão estabelecer normas de auditoria, controlo de qualidade, ética e independência em relação aos processos de inspecção e emissão dos relatórios de auditoria. São previstas inspecções às empresas de auditoria para as obrigar a cumprir as regras estabelecidas e estar sempre em consonância com a SEC. Os auditores de empresas sujeitas à Lei SOX deverão registar-se no PCAOB.

organismo denominado de *Public Accounting Oversight Board (PCAOB)*³⁸, a funcionar na dependência da SEC. O organismo é constituído por 5 elementos e nenhum poderá exceder os 5 anos de tempo de serviço. O PCAOB está encarregado de vigiar e regular as empresas de contabilidade, consultoria e auditoria que examinem grupos empresariais com valores admitidos a cotação em mercados regulamentados, como resposta às preocupações manifestadas no Relatório COSO. Conjuntamente, há a imposição de um registo, para as empresas de contabilidade, apenas, segundo o qual exercerão a sua actividade, ficando, além disso, obrigadas à elaboração de relatórios periódicos para actualização da informação constante do registo, bem como a periodicidade para elaboração dos relatórios de carácter anual, embora possa ser menor, se assim se justificar.

A Lei SOX (SEC, 2002) divide-se em seis secções, nas quais se destacam as: (i) secção 2 – Reforço da Responsabilidade e *Corporate Governance*; (ii) secção 3 – Maior Exigência na Conduta e Comportamento Ético; e (iii) secção 4 – Aumento da Supervisão na Actuação das Empresas Cotadas.

De acordo com o disposto no artigo 401.º da Lei SOX (SEC, 2002) que obriga a divulgação da informação financeira periódica, quer intermédia, quer anual, e de todos os factos materiais não relevados no balanço ou extrapatrimoniais, tais como: (i) transacções; (ii) acordos; (iii) obrigações realizadas com entidades não consolidadas; e (iv) contingências e outras. Igualmente, exige a divulgação de informações financeiras não relacionadas de acordo com os US GAAP, enquanto o artigo 404.º da Lei SOX (SEC, 2002) determina uma avaliação anual dos controlos e procedimentos internos para a emissão de relatórios financeiros. Além disso, o auditor independente deve emitir um relatório distinto que ateste a arguição da administração sobre a eficácia dos controlos internos e dos procedimentos executados para a emissão dos relatórios financeiros.

³⁸ O PCAOB é uma entidade sem fins lucrativos criada pelo Congresso para supervisionar as auditorias das empresas com valores cotados, a fim de proteger os interesses dos investidores e promover o interesse do público na elaboração de relatórios de auditoria que sejam informativos, precisos e independentes. O PCAOB também supervisiona as auditorias de corretoras, incluindo relatórios de conformidade apresentados segundo as leis vigentes para os valores mobiliários, com a finalidade de promover a protecção dos investidores, *vide* <http://pcaobus.org/Pages/default.aspx>, acedido em Junho de 2012.

A Lei SOX (SEC, 2002) refere de forma explícita os GAAP, na versão US GAAP, para a definição de quais as normas e práticas contabilísticas que se devem aplicar. Contudo, sob a coordenação da SEC, está em curso um processo oficial de adopção do padrão IFRS, de influência europeia e administrado pelo IASB, que deverá estar concluído até 2016. Outra legislação relevante e explicitamente mencionada na Lei SOX é a aplicação do *Securities Exchange Act* de 1934.

O artigo 409.º da Lei SOX (SEC, 2002) obriga a divulgação imediata e actual de informações adicionais relativas a mudanças importantes na situação financeira ou nas operações da empresa, enquanto o artigo 406.º da Lei SOX (SEC, 2002) define o Código de Ética para os administradores, directores e gestores e o artigo 402.º obriga à divulgação das principais transacções envolvendo a administração e os principais accionistas da empresa e proíbe os administradores, directores ou gestores, de uma sociedade aberta, de receber, quer directa ou indirectamente, empréstimos da sociedade. Também Bacigalupo Saggese (2014) considera que um dos princípios fundamentais para a obtenção de transparência é a implementação, na empresa, de um Código Ético.

No que diz respeito a penalidades por incumprimento o artigo 802.º da Lei SOX (SEC, 2002) define as penalidades criminais por alteração, destruição e/ou falsificação de documentos a serem utilizados nas vistorias da SEC, enquanto o artigo 807.º define as penalidades criminais por prejudicar accionistas minoritários de sociedades de capital aberto com informações falsas. As penalidades pelo incumprimento da Lei SOX (SEC, 2002), em relação à integridade e fidedignidade das DF e a certificação de elementos em desacordo com a lei, estão sujeitos a multa que chega ao valor de USD 1.000.000 e/ou a pena de prisão até 10 anos. Quando o incumprimento da lei for intencional, isto é com finalidade fraudulenta, a multa aumenta para o valor de USD 5.000.000 e a pena de prisão pode chegar a 20 anos. O artigo 806.º cria os meios de protecção aos funcionários de sociedades de capital aberto que denunciarem fraude na empresa onde trabalham. Também, Bacigalupo Saggese (2014) refere a necessidade de implementação de canais de denúncias para a comunicação de possíveis incumprimentos das normas internas e/ou normas legais na empresa e incumprimento das obrigações fiscais.

Na realidade, a existência de legislação e regulamentação permite uma maior seriedade quanto ao cumprimento das obrigações legais relativamente às

recomendações. Porém, afigura-se evidente e consensual que os objectivos da empresa só serão atingidos, em termos óptimos, se os mecanismos de gestão funcionarem de forma eficaz e eficiente. Então, é patente a necessidade de estruturas destinadas à fiscalização da actuação das equipas de gestão dado a separação entre a propriedade e a administração. Por tudo isto, é necessário a existência de um conjunto de boas práticas de governo que garantam a transparência e a igualdade nas relações entre administradores e accionistas conduzindo inequivocamente à maximização do valor da empresa, à valorização do retorno do accionista e à credibilidade do mercado de capitais.

Em suma, a regulamentação do Governo das Sociedades baseia-se em conceitos como a independência, transparência e responsabilidade patentes na divulgação de toda a informação pertinente, devendo também ser tida em conta a gestão do risco e as funções de auditoria dentro da organização.

2.2.4 – O Governo das Sociedades em Portugal

A adesão generalizada aos princípios da OCDE (1999 e revistos em 2004) deve-se às consequências da reflexão sobre a implicação das crises financeiras, escândalos empresariais nos EUA e na Europa, tendo por base a estrutura de controlo das organizações, com capital aberto a negociação. Portugal não foi excepção pelo que a adesão foi acompanhada com alguma proximidade, seguindo-se esforços para um entendimento comum relativamente ao “*Governo das Sociedades*”, apesar do Sistema Legal Português assentar num ordenamento jurídico de direito civil característico do continente europeu.

Contudo, o tratamento das questões relacionadas com o Governo das Sociedades, em Portugal, foi movido por dois factores distintos, embora interligados como: (i) a evolução do direito das sociedades que trouxe indicações importantes sobre o tema apesar de não o associar directamente; e (ii) o direito dos valores mobiliários que se mostrou sensível à problemática de âmbito internacional (Câmara, 2001). De facto, no CSC constam várias disposições relacionadas como: (i) a direcção e o controlo das sociedades; (ii) o exercício do direito de voto; (iii) a organização e funções da

administração; (iv) a figura de secretário; e (v) os órgãos de fiscalização. No CVM encontram-se diversas normas dedicadas às sociedades com capital aberto ao investimento público, com negociação ou não em bolsa, para além de um regime particular quanto à aquisição e perda da qualidade de sociedade aberta, tendo sido imposta uma lista extensa de consequências jurídicas. Essas consequências dividem-se em três grupos: (i) exigências informativas para as sociedades e seus titulares de participações qualificadas, menções obrigatórias em actos externos, dever de comunicação de participações qualificadas, divulgação de acordos parassociais e solicitação de procurações; (ii) disciplina quanto a deliberações sociais adoptadas por sociedades com o capital disperso, reconhecimento e admissibilidade do voto por correspondência e regras particulares relativas à possibilidade da sua anulação; e (iii) protecção dos investidores quanto à ampliação do princípio da igualdade de tratamentos dos titulares de valores mobiliários e determinação de um dever de lançamento de oferta pública de aquisição em situações de transição de domínio ou determinação de um enquadramento legislativo mais forte para a aquisição direccionada ao domínio total (Câmara, 2001).

A CMVM³⁹, enquanto entidade pública, com poderes vinculativos sobre as empresas com valores admitidos a cotação, sobre as quais exerce controlo, tem vindo a emitir, desde 1999, um conjunto de recomendações sobre o “*Governo das Sociedades*”, que devem ser seguidas pelas entidades cotadas em mercado regulamentado de valores mobiliários, versando sobre os seus principais aspectos. Efectivamente, a par das responsabilidades sociais das empresas crescem as obrigações de informação que deverão responder às características da fiabilidade, rigor e transparência. A necessidade principal deriva da crescente internacionalização e globalização do mercado e dos negócios, para a implementação de práticas promotoras da competitividade e da criação de valor. Neste âmbito, a CMVM aprovou, em 27 de Outubro de 1999, um conjunto de “*Recomendações sobre o Governo das Sociedades Cotadas*”, que entretanto têm vindo a ser alvo de reestruturação e adaptação, onde define “*Governo das Sociedades como o sistema de regras e condutas relativo ao exercício da direcção e do controlo das sociedades cotadas*”. Este documento indicava um grupo de dezassete (17)

³⁹ CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, *vide* www.cmvm.pt/, acedido em Março de 2014.

recomendações, que abordavam os principais aspectos de “*Governo das Sociedades*” e que deviam ser seguidas pelas empresas portuguesas emitentes de acções, admitidas a negociação no mercado de cotações oficiais, e pelos investidores institucionais e se incumbia a inclusão de uma menção no relatório anual de gestão relativa à adopção ou grau de adopção das recomendações. No que diz respeito à estrutura e funcionamento do órgão de administração, relevam-se as recomendações indicadas no Capítulo V – Ponto 15 em que se “*Encoraja a inclusão no órgão de administração de um ou mais membros independentes em relação aos accionistas dominantes, por forma a maximizar a prossecução dos interesses da sociedade. A composição do órgão de administração deve ser gizada de forma que na gestão da sociedade não sejam somente considerados os interesses dos grupos de accionistas que detêm maior número de acções. Os membros independentes devem exercer uma influência significativa na tomada de decisões colegiais e contribuir para desenvolvimento da estratégia da sociedade, em prol da prossecução dos interesses da sociedade*”. Deste modo, são dados os primeiros passos para o caminho da excelência no âmbito do governo societário com observância de critérios como a transparência, a defesa dos accionistas e credores e a concomitante responsabilização dos administradores, entre outros.

A aprovação do Regulamento n.º 7/2001, da CMVM, composto por quinze (15) recomendações, de carácter facultativo, assentes em boas práticas sobre as assembleias gerais, órgãos de administração, fiscalização, informação e auditoria e que passa a definir “*Governo das Sociedades como um sistema de regras e condutas relativo ao exercício da direcção e do controlo das sociedades emitentes de acções admitidas à negociação em mercado regulamentado*” impõe, pela primeira vez em Portugal, a obrigação de um procedimento legal efectivo em termos de “*Governo das Sociedades*”, uma vez que apenas existiam recomendações não vinculativas, aplicáveis às empresas emitentes de acções admitidas a negociação no mercado de cotações oficiais. Nestes termos, através deste regulamento adoptou-se o lema de raiz britânica “*cumprir ou explicar*” passando as sociedades cotadas a divulgar se cumprem as recomendações e em caso de não cumprimento, explicar as razões para esse motivo, assim deu-se um novo passo rumo a uma maior transparência e desenvolvimento do modelo de governo.

O Regulamento n.º 7/2001 apresenta como novidade no Capítulo IV, relativo ao Órgão de Administração, a Recomendação 12 em “*que uma parte da remuneração dos membros do órgão de administração, em particular dos que exercem funções de gestão corrente, dependa dos resultados da sociedade*” com o objectivo de “*aproximar os interesses dos membros do órgão de administração dos interesses dos accionistas da sociedade, uma política remuneratória desta natureza é susceptível de conduzir à maximização do esforço de boa gestão, pautada por critérios de acréscimo de receitas e diminuição de custos, da qual sairão, naturalmente, beneficiados a sociedade e os seus accionistas*” e a Recomendação 13 em “*que a proposta submetida à Assembleia-Geral relativamente à aprovação de planos de atribuição de acções e/ou de opções de aquisição de acções a membros do órgão de administração e/ou a trabalhadores contenha todos os elementos necessários para uma avaliação correcta do plano. O regulamento do plano, se já estiver disponível, deve acompanhar a proposta*”.

Porém, Góis (2007: 286) desenvolveu um estudo, para o período de 1996 a 2001, onde verificou que os níveis de cumprimento das recomendações ficaram muito aquém do esperado, o que explica o resultado de certas alterações a algumas características do documento, no que dizia respeito ao seu grau de obrigatoriedade. A autora justifica também o estudo com os resultados dos inquéritos, sobre o grau de cumprimento das “*Recomendações sobre o Governo das Sociedades*”, efectuados pela CMVM junto de todas as entidades emitentes.

As “*Recomendações da CMVM sobre o Governo das Sociedades Cotadas*”, aprovadas em Novembro de 2003, compostas por onze (11) recomendações, dão ênfase no capítulo IV – Órgãos de Administração através da recomendação 9 “*Os membros da comissão de remunerações ou equivalente devem ser independentes relativamente aos membros do órgão de administração*” de forma que “*... o desiderato legal de prevenção de problemas de conflito de interesses, subjacente a tal normativo, será atingido se a composição desta comissão incluir apenas pessoas independentes em relação à administração, e que não possam ser influenciadas por estas...*”⁴⁰. Assim, o Regulamento de 2003 efectua uma revisão das recomendações da CMVM com o

⁴⁰ O n.º 1 do artigo 399.º do CSC prevê que a remuneração dos administradores seja fixada pela assembleia-geral ou por comissão eleita pela assembleia de accionistas e deve ter em conta as funções desempenhadas por cada administrador e a situação económica da sociedade (Serens, 2012).

fundamento de actualizar as mais recentes preocupações nacionais e/ou internacionais, quanto à composição dos CA.

Relativamente às “*Recomendações da CMVM sobre o Governo das Sociedades Cotadas*”, aprovadas em Novembro de 2005, compostas por onze (11) recomendações, é dada a tónica dominante nas modificações relacionadas com o aperfeiçoamento do sistema de fiscalização interna das sociedades, verificando-se no capítulo IV – Órgão de Administração a recomendação 5 “*O órgão de administração deve incluir um número suficiente de administradores não executivos cujo papel é o de acompanhar e avaliar continuamente a gestão da sociedade por parte dos membros executivos. Titulares de outros órgãos sociais podem desempenhar um papel complementar ou, no limite, sucedâneo, se as respectivas competências de fiscalização forem equivalentes e exercidas de facto*” e a recomendação 6 “*De entre os membros não executivos do órgão de administração deve incluir-se um número suficiente de membros independentes. Quando apenas exista um administrador não executivo este deve ser igualmente independente. Titulares independentes de outros órgãos sociais podem desempenhar um papel complementar ou, no limite, sucedâneo, se as respectivas competências de fiscalização forem equivalentes e exercidas de facto*” alertando para “*o papel dos administradores independentes de acompanhar e fiscalizar em termos informados a gestão societária, assegurando que na actividade da sociedade sejam considerados os interesses de todas as pessoas envolvidas, e que sejam adequadamente prevenidos e geridos os conflitos de interesses nesta área...*”.

A entrada em vigor das alterações ao CSC, em 2006, e as alterações aos Modelos de Governo das Sociedades pela CMVM, deram lugar à coexistência de três modelos opcionais de Governo, que se elencam em dois modelos de influência *one tier*: (i) modelo latino também denominado monista simples ou reforçado; e (ii) modelo anglo-saxónico, e um modelo de *double tier* designado de modelo dualista, de inspiração continental. Também, em 2006, o Instituto Português de *Corporate Governance* (IPCG) apresentou o Livro Branco sobre o Governo das Sociedades em Portugal, dando o seu contributo na divulgação do tema. Este documento veio criar um enquadramento internacional e nacional desta matéria além de sugerir noventa e seis (96) Recomendações de Governo das Sociedades, para as entidades cotadas.

Em 2007, a CMVM apresenta o Código de Governo das Sociedades, mais detalhado, com o objectivo de contribuir para a optimização do desempenho, para a promoção de uma alocação dos recursos mais eficiente e para uma composição equilibrada dos interesses dos accionistas, que contempla quarenta e quatro (44) recomendações de carácter facultativo, assentes nas boas práticas sobre: (i) assembleias gerais; (ii) órgãos de administração e fiscalização; e (iii) informação e auditoria. De facto, estas recomendações pretendem apresentar-se como um exercício tendente à definição das melhores práticas capazes de fomentar a eficácia e eficiência das sociedades cotadas e conseqüentemente do mercado de capitais. A evolução registada no teor das recomendações parte da alteração do quadro normativo dos modelos de “*Governo das Sociedades*”, anónimas, surgida com o Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de Março⁴¹.

Com as alterações ao Código de Governo das Sociedades em 2010, passa-se a acolher cinquenta e quatro (54) recomendações, com um aumento das referentes às remunerações dos órgãos sociais. Todavia, segundo o relatório da CMVM (2012b), onde é analisado o cumprimento dos itens indicados no Regulamento n.º 1/2010, relativo ao Código do Governo das Sociedades, para as empresas emitentes de valores admitidos a cotação no mercado oficial da *NYSE Euronext Lisbon*, verifica-se que no ano de 2011, a execução média considerada foi de 83%, embora fossem ponderadas as explicações relativas a certas recomendações que algumas entidades não cumpriram, nomeadamente no que diz respeito à presença de administradores independentes.

Em 2013 publica-se o mais recente Código de Governo das Sociedades da CMVM, que apresenta quarenta (40) recomendações. As sociedades emitentes de acções admitidas à negociação estão sujeitas ao dever de informar anualmente sobre o grau de acolhimento das recomendações da CMVM, ao abrigo do artigo 245.º-A do CVM⁴² e do Regulamento n.º 4/2013 da CMVM.

⁴¹ Vide Serens (2012).

⁴² O artigo 245.º-A foi introduzido pelo Decreto-Lei n.º 185/2009, de 12 de Agosto. Artigo 245.º-A “*Informação Anual Sobre Governo das Sociedades*” 1 – *Os emitentes de acções admitidas à negociação em mercado regulamentado situado ou a funcionar em Portugal divulgam, em capítulo do relatório anual de gestão especialmente elaborado para o efeito ou em anexo a este, um relatório detalhado sobre a estrutura e as práticas de governo societário (...).*

Similarmente, em 2013, surgiu o Código de Governo das Sociedades do IPCG, que pela primeira vez, as sociedades comerciais passam a contar com um Código de Governo Societário preparado pela sociedade civil e se apresenta como uma alternativa ao Código de Governo das Sociedades da CMVM. Assim, a partir de 2014, em consequência das alterações presentes no artigo 2.º do Regulamento n.º 4/2013 da CMVM, as empresas cotadas passam a poder adoptar um código de governo societário “emitido por entidade vocacionada para o efeito” desde que “sujeitas a lei pessoal portuguesa”.

Embora no regulamento anterior da CMVM, já existisse a possibilidade de optar por outro código mediante o cumprimento de determinadas exigências, esta alteração vem dar um novo contributo para o desenvolvimento do governo societário em Portugal, permitindo às empresas cotadas optar pelo Código de Governo das Sociedades que melhor se ajuste às características do seu negócio, sendo o Código do IPCG apresentado como alternativa ao Código da CMVM.

No entanto, convém clarificar que o CSC elenca princípios e regras relacionados com as problemáticas do governo societário, de aplicação obrigatória, nomeadamente quanto à composição, competência e poderes da gestão, fiscalização das sociedades, entre outras. Por sua vez, o CVM prevê as consequências jurídicas para as sociedades admitidas no mercado de valores, realçando as exigências quanto ao dever de informação dos titulares de participações, disciplina das deliberações sociais, exercício de direito de voto e a protecção dos investidores.

Algumas das especificidades estão previstas na legislação, por exemplo: (i) o disposto do artigo 405.º do CSC, que atribui ao CA, a responsabilidade relativa ao governo societário; (ii) o artigo 414.º do CSC, onde se constata os critérios de independência do órgão de fiscalização; e (iii) o disposto do n.º 5 do artigo 420.º e n.º 4 do artigo 451.º do CSC, quanto à competência do órgão de fiscalização das sociedades cotadas verificar se é divulgada toda a informação de forma completa no relatório anual de Governo das Sociedades.

Os modelos de administração e fiscalização societária, tais como: (i) o modelo clássico⁴³, também conhecido como monista ou latino de inspiração continental; (ii) o modelo anglo-saxónico⁴⁴, incorporado na legislação nacional a partir de 2006, Decreto-Lei n.º 76/2006, de 29 de Março⁴⁵; e (iii) o modelo dualista⁴⁶, de inspiração continental, estão previstos nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 do artigo 278.º do CSC.

Quanto ao CVM, o mesmo é visto como um sistema adicional de fiscalização externa, que responde às exigências de regulamentação decorrentes do desenvolvimento do mercado de valores mobiliários. O mesmo determina a elaboração de um relatório por um auditor externo registado na CMVM, sobre a informação financeira anual contida nos documentos de prestação de contas que devam ser submetidos àquela entidade.

Marques *et al.* (2011), (2012), (2013) e (2014) têm vindo a desenvolver um estudo sobre o grau de acolhimento das recomendações indicadas no Governo das Sociedades em Portugal. Esse estudo foi desenvolvido, nos últimos anos, embora de forma anual, englobando os anos de 2010, 2011, 2012 e 2013, tendo sido construído um índice com base nos indicadores reportados, com a finalidade de sintetizar a informação divulgada. Este índice teve como objectivo medir o grau de acolhimento e foi ponderado em três patamares, considerando: (i) as recomendações e regras decorrentes do Direito Europeu; (ii) os Princípios da OCDE sobre o Governo das Sociedades; e (iii) o *UK Corporate Governance Code*. De uma maneira geral, os autores do estudo consideraram que as empresas portuguesas cotadas apresentam um grau elevado de acolhimento, apesar de observarem que as recomendações com menor grau de acolhimento, sobretudo nas empresas que compõem o PSI 20, estão relacionadas com as remunerações atribuídas aos administradores, nomeadamente a fixação dos limites máximos, quer para a componente variável, quer para a componente fixa, assim como, no que diz respeito ao diferimento de uma parte significativa da remuneração variável por um período não inferior a três (3) anos.

⁴³ Artigos 390.º e 413.º do CSC (Serens, 2012).

⁴⁴ Artigo 423.º-B do CSC (Serens, 2012).

⁴⁵ *Vide* Serens (2012).

⁴⁶ Artigos 424.º, 434.º e 446.º do CSC (Serens, 2012).

2.2.5 – Os Sistemas de Governo das Sociedades

2.2.5.1 – Enquadramento

A evolução do “*Governo das Sociedades*” desenvolveu-se em ritmos e de modo diferente, mesmo nos países e mercados economicamente mais evoluídos. Os sistemas de governo têm progredido de forma distinta, principalmente devido a variáveis históricas, políticas, sociais e económicas. Porém, a influência mais significativa talvez possa ser atribuída aos aspectos legais e regulamentares que condicionam a forma como as empresas são geridas nos diferentes países. Segundo a OCDE (2004) não existe um modelo único de Governo, uma vez que os modelos têm de se adaptar à cultura, tradição e enquadramento legal e institucional de cada País e de cada empresa. De igual modo, as práticas de Governo, inevitavelmente, sofrerão desenvolvimentos em função das constantes e múltiplas alterações registadas no ambiente interno e externo das organizações.

Com efeito, existe uma profunda inquietação sobre a adequação das soluções vigentes relativas a uma ampla gama de problemas, como o reforço da credibilidade da informação financeira e a eficiência dos sistemas de fiscalização das sociedades com títulos admitidos a cotação em mercados regulamentados. A preocupação e a primeira regulamentação em matéria de “*Governo das Sociedades*” teve a sua génese nos países Anglo-Saxónicos⁴⁷ com base no desenvolvimento e na importância dos seus mercados financeiros e de capitais, na sequência da ocorrência de escândalos empresariais, sendo de relevar o facto de que existe uma clara separação entre a razão problemática de base nas empresas Anglo-Saxónicas e nas empresas da Europa Continental.

Todavia, qualquer que seja o sistema adoptado, este assenta em dois pilares fundamentais, transparência e responsabilidade para com os accionistas, o que conduz, em última instância, à maximização do valor accionista a longo prazo e promove o equilíbrio dos poderes dos utilizadores, sendo fundamental para assegurar o

⁴⁷ Nos países de tradição Anglo-Saxónica atribuía-se elevada importância aos mercados de capitais e à informação financeira fidedigna que possibilitasse aos diferentes utilizadores a almejada “*true and fair view*” que levou, nos EUA, o AICPA, o AAA, *Institute of Internal Auditors* (IIA), o *Financial Executives Institute* (FEI) e o *Institute of Management Accountants* (IMA) concordassem em formar, em 1985, uma Comissão Nacional Independente Avaliadora de Informação Financeira Fraudulenta (*National Commission on Fraudulent Financial Reporting* – NCFRR), que foi dirigida por James C. Treadway Jr., antigo comissário da SEC, que deu lugar ao trabalho desenvolvido e publicado, em 1987, sob o nome de Relatório *Treadway*, o qual divulgou onze recomendações.

desenvolvimento saudável e robusto da entidade. Deste modo, as exigências recentes dos mercados, cada vez mais globais e integrados, levaram a que as Bolsas de Valores começassem a impor a adopção, por parte das entidades com títulos admitidos a negociação em mercados regulamentados, de padrões de “*Governança*” mais ou menos uniformes.

Considera-se a existência de dois sistemas principais, cujas características são muito próprias e resultam de factores económicos, históricos, culturais e legais dos diferentes países e que se encontram moldados pela estrutura da propriedade, pelo controlo empresarial e pelo papel desempenhado nos mercados financeiros: (i) o sistema anglo-saxónico; e (ii) o sistema continental. Contudo, os dois sistemas são o resultado de ordenamentos jurídicos de tradição, divididos em dois grupos: (i) Direito Comum (*Common Law*); e (ii) Direito Civil (*Civil Law*);

- (i) Direito Comum, são sobretudo os EUA, Canadá, Reino Unido e países cujo desenvolvimento foi fortemente influenciado por estas nações, em que o direito se desenvolve por via das decisões dos tribunais, e não mediante actos legislativos. Encontra-se associado o sistema Anglo-Saxónico que é referenciado como um sistema de controlo externo ou de mercado, caracterizado por um mercado de capitais de elevada liquidez em que a propriedade se encontra amplamente dispersa, onde os investidores institucionais são grandes accionistas e a banca actua como uma fonte de recursos suplementar; e
- (ii) Direito Civil, são identificados predominantemente com o continente europeu e com países de influência europeia, utilizam estatutos e códigos abrangentes, como principal meio de organização dos seus princípios legais. Encontra-se associado o designado sistema continental que é apontado como um sistema baseado nas relações, essencialmente de controlo interno. É referido como um sistema assente no poder das instituições financeiras e na força laboral e caracteriza-se pelo controlo dos negócios estar concentrado nas grandes famílias, os capitais próprios e alheios são directa ou indirectamente fornecidos pela banca, não existe um mercado de capitais significativamente activo e com elevada liquidez, por causa da concentração dos capitais e da dependência da dívida bancária.

Franks *et al.* (1996) considera que a diferença nos modelos dos diferentes países não decorre da forma como os sistemas financeiros são aproveitados para financiar as empresas, mas devido à forma como a propriedade e o controlo estão organizados. De facto, existem sistemas distintos de “*Governo das Sociedades*” porque as empresas operam em diferentes contextos de negócios, em que as principais teorias se baseiam nos sistemas Anglo-Saxónicos (EUA, Canadá e Reino Unido) e Continental que adoptam as características dos países latinos e alemão. As empresas portuguesas emittentes de acções que se encontram admitidas a negociação no mercado de cotações oficiais da *NYSE Euronext Lisbon* e que formam o PSI enquadram-se, maioritariamente no sistema continental, caracterizado por uma concentração na detenção de capital por determinados accionistas, principalmente de carácter institucional e familiar. As principais normas que tutelam o governo das sociedades estão vertidas no CSC, no CVM e nas Recomendações da CMVM.

Contudo, Karan (2002: 45), tendo em atenção os dois grupos de ordenamentos jurídicos, defende que em qualquer legislação se deve considerar uma escolha permanente entre o formalismo conseguido através de uma concepção legalista de um sistema de regras e o informalismo que incidirá sobre a substância dos factos, independentemente da forma. O primeiro favorece a uniformidade, consistência, previsibilidade e insiste na forma legal e na interpretação literal, pelo contrário o segundo caracteriza-se por um enfoque mais flexível, aberto e orientado a objectivos que induz a respostas dinâmicas.

2.2.5.2 – O Sistema Anglo-Saxónico

O modelo anglo-saxónico é típico nos EUA, Canadá e Reino Unido, sendo caracterizado por uma grande dispersão da propriedade dos capitais das sociedades e da principal fonte de financiamento, os investidores, afastando para um plano secundário o papel da banca. A propriedade e o controlo estão separados, existindo protecção dos interesses minoritários, ao mesmo tempo que há uma reduzida influência na gestão por parte dos accionistas face à elevada dispersão do capital. Este sistema fundamenta-se no conceito de capitalismo de mercado, que assenta na crença do auto-interesse e de que o

mercado descentralizado funciona como auto-regulador de forma balanceada. Para Silva *et al.* (2006b: 21) “há a convicção de que existe um mercado eficiente de controlo das empresas, o qual exerce um efeito disciplinador sobre os administradores profissionais”. Este sistema baseia-se e reforça a ideia do comportamento orientado para os resultados, disputa o sucesso, inovação, empreendedorismo e gestão.

Contudo, segundo Silva *et al.* (2006b: 21) subjaz a ideia de “que se as equipas de gestão forem incompetentes ou prosseguirem interesses próprios em prejuízo dos seus accionistas, as respectivas empresas não terão o seu valor maximizado, pelo que poderão ser objecto de uma OPA, na sequência da qual serão substituídas por outras mais competentes e empenhadas na criação de riqueza para os seus accionistas”.

As características principais deste sistema são a dispersão do capital e a delegação das responsabilidades de administração. Este sistema dá a possibilidade do controlo efectivo através de acordos entre os accionistas mas não visa accionistas individualmente (Becht *et al.*, 2000 e Blair, 1995).

Apesar da propriedade e controlo estarem separados, os accionistas minoritários têm protecção, mas a estrutura accionista é dispersa e a influência dos accionistas na gestão é reduzida. Para este sistema funcionar é necessário proteger os accionistas individuais através de regulação rigorosa sobre a divulgação de informação e de *inside trading*⁴⁸. O CA é o único órgão principal neste modelo e é constituído por administradores independentes não executivos que não perfilam os interesses dos accionistas maioritários, mas de todos os accionistas (Coombs *et al.*, 2001 e La Porta *et al.*, 1999), conforme representado na Figura II.2, abaixo indicada.

Figura II.2: Estrutura do Modelo Anglo-Saxónico
Fonte: Elaboração Própria

⁴⁸ É a negociação de valores mobiliários baseada no conhecimento de informações relevantes que, ainda, não são do conhecimento público, com o objectivo de auferir ganhos ou vantagem no mercado.

De facto, o modelo anglo-saxónico é constituído pela Assembleia-Geral, uma comissão de auditoria integrada no CA e um Revisor Oficial de Contas (ROC). O CA deve gerir a empresa, contando com pelo menos um administrador independente, a comissão de auditoria deve garantir a fiscalização e o ROC auditar a informação financeira. Uma das vantagens deste modelo é o facto de quem fiscaliza deter mais informação e um acesso facilitado à mesma. Este modelo diverge do monista por incluir uma comissão de auditoria, sendo os membros desta comissão nomeados pela Assembleia-Geral, com um número mínimo de três (3) administradores não executivos.

Não obstante, Rodrigues *et al.* (2008) analisaram o conceito de independência dos administradores em função do número total de acções detidas. Os autores tinham como objectivo averiguar se se observava o conceito de independência no sector financeiro em Portugal. Assim, analisaram três instituições financeiras cotadas no PSI 20, com recurso ao estudo de caso. Os resultados obtidos indicaram a possibilidade de existência de discricionariedade no comportamento dos gestores-accionistas, que se deve ao facto de os mesmos serem parte interessada. Neste sentido, será sem grandes hesitações que os administradores executam políticas conforme as exigências dos accionistas, como sugere a teoria da agência. Como consequência, as suas decisões não são neutras e terão impacto directo na sua riqueza pessoal, o que contraria o conceito de independência. Este modelo era adoptado em Portugal, no ano de 2012, por 7 empresas do PSI 20 como por exemplo o BES, a Jerónimo Martins, a Portugal Telecom e a REN. Na Figura II.3 ilustra-se a relação entre os diversos órgãos.

Figura II.3: Relação entre os Órgãos Sociais no Modelo Anglo-Saxónico
Fonte: Elaboração Própria

Para Macey *et al.* (2003) o modelo anglo-saxónico considera que o “*Governo das Sociedades*” tem como foco exclusivo a maximização da riqueza do accionista. Nesse modelo, os interesses de outros agentes somente serão levados em conta se a administração estiver legalmente obrigada a considerá-los e prevalece sempre o controlo de mercado sobre os accionistas.

2.2.5.3 – O Sistema Continental

O Sistema Continental é adoptado na Alemanha, no Japão e abrange um elevado número de países da Europa Continental e Latinos, com conotações ao Direito Civil, assente no poder das instituições financeiras e na força laboral, com uma concentração dos negócios nas grandes famílias e financiamento quase exclusivo por parte da banca e segundo Silva *et al.* (2006b: 23) “*a estrutura de propriedade é tida como um mecanismo determinante e crucial da estratégia da empresa e da sua performance subsequente*”. O princípio subjacente a este sistema é a teoria da empresa na perspectiva do accionista, considerando não apenas os interesses dos accionistas, como tem um papel importante no Governo das Sociedades. Segundo o Sistema Continental “*os principais accionistas controlam internamente a gestão e tomam as principais decisões estratégicas da empresa*” (Silva *et al.*, 2006b: 23), então são esses que têm parte activa no processo de tomada de decisão.

Neste âmbito, como o Sistema Continental garante muito poder a poucos accionistas, estes vão deter o controlo sobre a empresa e tomar decisões que reforçam o seu lucro e não aumentam a sua dimensão via investimentos com elevada assumpção de risco, mas geralmente investindo numa perspectiva de longo prazo. Assim, a participação dos accionistas minoritários é difícil em sociedades com accionistas que detêm participações de controlo, continuando a ser este o modelo de governo predominante das sociedades europeias. Em resumo, é necessário atribuir uma atenção particular se não estiver garantida a protecção adequada dos accionistas minoritários.

Por outro lado, Silva *et al.* (2006b: 31) consideram que a regulação e supervisão não é garante de que as empresas sejam sistematicamente geridas no interesse dos seus accionistas e que estes sejam tratados de modo equitativo. Note-se que as autoridades de

supervisão, os pequenos accionistas e o público em geral são vítimas da assimetria de informação face às equipas de gestão e aos accionistas de controlo. Essa assimetria verifica-se quando uma das partes intervenientes tem informação menos completa relativamente à contraparte. Realça-se que a administração utiliza como ferramentas de controlo: (i) análises comparativas do rendimento real com o previsto; (ii) indicadores da evolução dos negócios e da posição financeira; e (iii) projecções orçamentais e planos plurianuais (CNMV, 2010: 25-26).

Figura II.4: Estrutura do Modelo Continental
Fonte: Elaboração Própria

O Sistema Continental encara as empresas como “*parcerias sectoriais*”, logo os interesses dos agentes de longo prazo, particularmente os bancos e os grupos de empregados, devem receber o mesmo nível de atenção que é dispensado aos accionistas e também considera que a empresa tem uma vontade independente, significa que, na teoria o que é bom para a empresa pode não ser para os accionistas. Estas diferenças influenciam as leis particulares como os direitos dos accionistas, o papel do capital estatutário e a responsabilidade do CA.

Uma desvantagem do Sistema Continental para as empresas relaciona-se com as menores fontes de financiamento, logo a existência de dificuldade na obtenção de liquidez. Neste sistema a transferência de “*cash flow*” de uma empresa para outra é uma prática comum devido à falta de transparência, as empresas são capazes de transferir “*cash flow*” de uma empresa com bom desempenho para outra empresa com mau desempenho, o que provocará implicações a nível dos resultados a obter pela entidade.

No que diz respeito à estrutura dos órgãos de administração, encontra-se o modelo: (i) dualista, quando as funções de supervisão e de gestão estão separadas, com a primeira entregue a um Conselho Geral e a segunda à Administração Executiva; e (ii) monista, também denominado de clássico, quando são compostos simultaneamente por

membros executivos e membros não executivos. Em muitos países da Europa, como por exemplo a Alemanha, encontra-se o modelo dualista – dois órgãos: CA e Conselho Geral ou Conselho de Supervisão, o que permite vários canais para lidar com os problemas de agência de administrador executivo *versus* accionistas. De facto, o modelo dualista é composto pela Assembleia-Geral, o conselho geral de supervisão, o conselho executivo e o ROC. O conselho geral de supervisão é composto por membros eleitos pela Assembleia-Geral e o conselho executivo por membros propostos pelo conselho geral de supervisão, sendo estes designados de administradores executivos.

Neste modelo prevalece a separação da administração executiva dos detentores do capital, devido ao facto de os administradores executivos não serem directamente nomeados pela Assembleia-Geral. O modelo dualista é maioritário na Holanda e obrigatório nas empresas do sector financeiro na Suíça. Os accionistas têm os seus poderes mais limitados na tomada de decisão, sendo chamados com maior regularidade para alteração de estatutos e para nomear e/ou destituir membros do conselho geral e de supervisão. Este modelo no ano de 2012 era seguido por uma empresa do PSI 20, a EDP – Energias de Portugal.

Embora o Grupo EDP adopte actualmente um modelo de governação dualista, introduzido em 2006, assente numa comissão executiva, supervisionada por um conselho geral e de supervisão, a *China Three Gorges*, maior accionista do Grupo, e o presidente do Conselho Geral pretendem alterar o actual modelo de governação da eléctrica de forma a permitir uma actuação mais directa na gestão da empresa. O Presidente do Conselho Geral tem defendido a mudança para o modelo monista, com um Presidente do CA e um Presidente da Comissão Executiva. Contudo, a *China Three Gorges* tem vindo também a discutir o tema com alguns accionistas da empresa, uma vez que, apesar de ser maioritário, precisará de obter a maioria dos votos expressos em Assembleia-Geral para concretizar esse projecto. Esta alteração induzirá alguns accionistas a venderem a posição que detêm na EDP (Jornal de Negócios, 2013)⁴⁹.

Na figura seguinte ilustra-se a relação entre os diversos órgãos.

⁴⁹ Jornal de Negócios (2013); “*Chineses e Catroga Querem Alterar Modelo de Governação da EDP*”, vide www.jornaldenegocios.pt/, publicado em 4 de Março, acedido em Março de 2013.

Figura II.5: Relação entre os Órgãos Sociais no Modelo Dualista
Fonte: Elaboração Própria

O modelo dualista visa criar uma estrutura intermédia, conselho geral, entre a Assembleia-Geral, os administradores executivos e administradores não executivos, o qual deve desempenhar um papel de fiscalização e de controlo dos administradores executivos, e por consequência, dos accionistas a quem esses administradores se encontram ligados, entre outras funções. Esta estrutura intermédia assume alguns poderes que são exercidos, na estrutura monista, pela Assembleia-Geral. Nesta estrutura o presidente do conselho geral e o presidente de administração são duas entidades distintas, sendo o primeiro usualmente designado, em terminologia anglo-saxónica, *Chairman* e o segundo CEO. De facto, é importante a existência de separação dos papéis para evitar a concentração de poderes, mas apenas produz resultados efectivos na protecção dos interesses dos pequenos accionistas se o *Chairman* for independente do CEO e dos accionistas com influência relevante na escolha dos administradores executivos.

O modelo monista é constituído pela Assembleia-Geral, CA e o Conselho Fiscal ou Fiscal Único, sendo que no caso do modelo monista reforçado incluirá um ROC que não seja membro do conselho fiscal. O CA é constituído por membros executivos e não executivos, enquanto os membros do conselho fiscal devem ser maioritariamente independentes. No caso de França é frequente a existência de ambos os tipos de estrutura (Silva *et al.*, 2006b: 24). Em Portugal, predomina o modelo monista, constituído por um único órgão de administração. Na estrutura monista, as figuras do

Presidente do CA (*Chairman*) e do CEO podem, ou não, coincidir. Na figura seguinte ilustra-se a relação entre os diversos órgãos.

Figura II.6: Relação entre os Órgãos Sociais no Modelo Monista (Latino)
Fonte: Elaboração Própria

Em Portugal, este modelo no ano de 2012 era seguido por 12 empresas do PSI 20 como a Altri, o BCP, a Galp Energia e a Sonae e verifica-se que algumas das empresas com valores admitidos a cotação em mercados regulamentados, mesmo as empresas que constituem o PSI 20, adoptaram a estrutura monista, contudo, dispõem de CA sem incorporarem administradores independentes. Aponta-se, como exemplo, os Grupos Altri, Cofina, Compta, Corticeira Amorim, Estoril Sol, F. Ramada, Ibersol, Imobiliária Grão Pará, Lisgráfica, Portucel, Reditus, SAG Gest, Sumol Compal, Teixeira Duarte, Toyota Caetano e Vista Alegre Atlantis, apesar das Recomendações sobre Governo das Sociedades (CMVM, 2007), que pela primeira vez, indica no capítulo II, ponto 1.2. que o CA deve “*incluir um número de membros não executivos que garanta efectiva capacidade de supervisão, fiscalização e avaliação da actividade dos membros executivos*” e que “*de entre os administradores não executivos deve contar-se um número adequado de administradores independentes, tendo em conta a dimensão da sociedade e a sua estrutura accionista, que não pode em caso algum ser inferior a um quarto do número total de administradores*”.

Segundo Aldama Miñón *et al.* (2003: 32) a estrutura monista não impede que mediante a divisão funcional no seio do Conselho e a organização de controlo interno garantam uma conduta idónea de um “*Governo das Sociedades*” para o fomento da segurança e da transparência da informação emitida pela sociedade perante o mercado. Para isso, é necessário ter em conta a possibilidade de criar e de regular comissões

especializadas e diferenciar categorias de administradores que, sem prejuízo da igualdade de obrigações e direitos, assegurem a tutela dos interesses dos accionistas não representados no CA.

Na Europa é cada vez mais frequente a existência de comissões com responsabilidades específicas, inspiradas no sistema Anglo-Saxónico. No caso de Portugal, de uma maneira geral, todos os grupos empresariais portugueses que constituem o PSI dispõem de comissões com responsabilidades específicas, como é o caso da comissão de remunerações. Apesar da existência de comissões com responsabilidades, verifica-se, em Portugal, que em qualquer modelo de governo, os pequenos accionistas das empresas cotadas não têm acesso a informação necessária à tomada de decisões idóneas e responsáveis, devido à falta de transparência, sendo em alguns casos ludibriados. Veja-se o exemplo respeitante ao aumento do capital no BES⁵⁰, ao investimento em acções da Portugal Telecom⁵¹ e, actualmente, ao aumento do capital da Sonae Indústria⁵². Estes comportamentos perante os accionistas consideram-se graves ou mesmo imorais e conducentes a uma lenta e difícil recuperação da confiança dos investidores.

⁵⁰ Após o aumento de capital efectuado pelo BES foi anunciado o resgate da instituição, em 3 de Agosto de 2014, quando chegou a ser, em 2007, a instituição bancária portuguesa com o valor mais elevado de cotação por acção, ver Quadro I.8, do Capítulo I, Ponto 1.3.3, deste trabalho. No entanto, nas sociedades abertas, de acordo com o artigo 389.º do CVM, deveres de informação, constitui contra-ordenação muito grave a comunicação ou divulgação, por qualquer pessoa ou entidade, e através de qualquer meio, de informação que não seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita.

⁵¹ A queda abrupta do valor de mercado das acções da entidade que em 1 de Janeiro de 2011 tinha o valor de mercado de cotação de 8,35 euros, em 1 de Janeiro de 2012 era de 4,49 euros, em 1 de Janeiro de 2013 era de 3,82, em 1 de Janeiro de 2014 era de 3,16 euros e no dia 31 de Dezembro de 2014 é de 0,86 euros, *vide* www.bolsapt.com/historico, acedido em Janeiro de 2015.

⁵² O aumento de capital de 150 milhões com a finalidade de reduzir o endividamento, provocou uma queda nas acções, de tal forma, que um pequeno accionista que detivesse 10.000 acções tinha no passado dia 6 de Novembro um valor de 3.530 euros e na abertura da sessão, do dia 7 de Novembro, tinha um valor de 100 euros e ainda tinha 10.000 direitos avaliados em 654 euros que lhe permitiam participar no aumento de capital para o qual tinha de investir 10.714 euros, (Carregueiro, 2014: 2). O valor da cotação de mercado das acções em 1 de Janeiro de 2008 era de 6,49 euros, em 1 de Janeiro de 2009 era de 1,55 euros, em 1 de Janeiro de 2010 era de 2,69 euros, em 1 de Janeiro de 2011 era de 1,91 euros, em 1 de Janeiro de 2012 era de 0,66 euros, em 1 de Janeiro de 2013 era de 0,49 euros, em 1 de Janeiro de 2014 era de 0,56 euros, em 7 de Novembro de 2014 encerrou com o valor de 0,66 euros, *vide* www.bolsapt.com/historico, acedido em Novembro de 2014.

2.2.5.4 – Análise Comparativa da Estrutura Empresarial dos Países que Adoptam Diferentes Sistemas de Governo das Sociedades

As principais diferenças entre os modelos estão relacionadas com: (i) a estrutura da propriedade, controlo e o papel dos accionistas maioritários e minoritários e administradores; e (ii) aspectos directamente relacionados com a problemática da teoria da agência.

As empresas nos países que adoptam sistemas de “*Governo das Sociedades*” anglo-saxónicos têm maior dimensão e, normalmente, uma grande percentagem de acções representa uma considerável parte do capital, visto que a estrutura accionista é dispersa. Porém, nos países continentais e latinos uma pequena percentagem dos accionistas detém mais de 50% do capital, veja-se o caso de Portugal, com os Grupos Cimpor, Compta, Corticeira Amorim, Estoril Sol, Galp Energia, Soares da Costa, Média Capital, Ibersol, Soares da Costa, Imobiliária Grão Pará, Impresa, Jerónimo Martins, Lisgráfica, Martifer, Mota Engil, Portucel, Reditus, REN, SAG Gest, Orey Antunes, Semapa, Sonae, Sumol Compal, Teixeira Duarte, Toyota Caetano e Vista Alegre Atlantis. Franks *et al.* (1996) referem que os países anglo-saxónicos têm uma grande percentagem de empresas com valores admitidos a cotação em mercados regulamentados, enquanto os países continentais e latinos apenas têm uma pequena percentagem de empresas cotadas, como é o caso de Portugal.

Relativamente à estrutura empresarial dos dois sistemas de “*Governo das Sociedades*” diz respeito à identidade dos accionistas. Assim, nos países Anglo-Saxónicos a estrutura accionista é essencialmente constituída por empresas e particulares privados, enquanto nos países continentais e latinos grande parte das empresas são detidas por organismos institucionais, como bancos e outras instituições financeiras. No caso de Portugal é elevado o número de empresas em que as instituições financeiras são detentoras de capital. Esta diferença é explicada pela regulamentação existente nos países Anglo-Saxónicos, em que muitos institucionais, nomeadamente as entidades financeiras, não estão autorizados a deter publicamente participações em empresas cotadas e agem apenas como agentes.

Quanto ao número de empresas cotadas verifica-se que nos países Anglo-Saxónicos grande parte das empresas possuem valores admitidos a cotação em

mercados regulamentados. Pelo contrário, nos países continentais e latinos existem menos empresas cotadas, dado que há uma relação pessoal mais forte entre a administração e os accionistas maioritários. Em muitos casos, não existe separação entre a propriedade e o controlo, porque muitos administradores também são accionistas. Refira-se o caso de Portugal, em que os administradores possuem mais de 20% do capital, nomeadamente nos Grupos Altri, Cofina, EDP, F. Ramada, Soares da Costa, Imobiliária Grão Pará, NovaBase, Reditus, REN, SAG Gest, Orey Antunes, Sonae Capital, Sonae Indústria e Toyota Caetano.

Segundo Coombs *et al.* (2001) e La Porta *et al.* (1999), os dois sistemas distinguem-se pela confiança existente nos accionistas das empresas com estruturas de âmbito familiar ou de financiamento bancário, apesar do CA e os controladores dos interesses dos accionistas coincidirem, o que resulta num mercado de capitais ilíquidos, concentrado e contra actividades de “*Takeover*”⁵³.

Uma outra diferença está relacionada com os conselhos ou órgãos de administração. De facto, no Sistema Anglo-Saxónico existe um conselho onde os membros dos órgãos executivos e não executivos trabalham conjuntamente, pelo que o *Chairman* e CEO trabalham muito próximos e existem comissões de auditoria e de remunerações, enquanto no Sistema Continental existe um modelo baseado em dois órgãos e o Conselho de Supervisão é constituído por membros não-executivos, sendo totalmente independente do órgão de administração. No entanto, no Sistema Continental, poucos accionistas detêm uma grande percentagem das acções, sendo normal os accionistas principais fazerem parte dos órgãos de administração, e usam esse poder para controlar a empresa e tomar decisões, enquanto no Sistema Anglo-Saxónico a gestão tem o poder de tomar decisões e essas frequentemente são de acordo com os seus interesses, incitando a problemas de agência decorrentes do sobre investimento.

Devido à baixa concentração accionista nos países Anglo-Saxónicos, a maioria dos accionistas não têm poder significativo em nenhuma empresa, o que deixa a administração com plena capacidade de decisão sobre os assuntos relacionados com a empresa. Assim, tanto ao nível estratégico, como quotidiano, as empresas com o capital

⁵³ Processo de mudança do controle societário de uma empresa através da compra da maioria ou da totalidade das acções dessa empresa.

totalmente disperso são geridas por um corpo restrito de administradores executivos e administradores não executivos, os quais são, ou não, detentores de qualquer acção da empresa. Neste caso há total separação entre a propriedade e a administração.

As divergências apresentadas são as principais razões das diferenças entre os Sistemas de Governo. A investigação de Maug (1998) sobre a liquidez dos países que adoptam o Sistema Anglo-Saxónico realça o desempenho e a importância do Governo na empresa. Os accionistas são capazes de desinvestir se receberem informação adversa sobre a empresa devido à existência da liquidez de mercado. Nos países continentais e latinos, em que existem poucas empresas cotadas, os accionistas são forçados a manter os seus investimentos e são capazes de usar a capacidade de voto para influenciar o desempenho das mesmas.

O Sistema Anglo-Saxónico delega grande poder na administração e tende a produzir uma orientação de curto prazo para a gestão. Pelo menos uma vez por ano, os administradores têm de reportar aos accionistas, o que provoca tomada de decisão benéfica apenas no curto prazo, por parte desses administradores.

Um aspecto que tem vindo a ser alvo do estudo em termos de impacto do desempenho da empresa é a estrutura dos CA. Enquanto no contexto do modelo Anglo-Saxónico o CA tem de controlar a gestão devido ao seu poder na empresa, no modelo Continental é um organismo independente criado para minimizar o poder dos maiores accionistas. Desta forma, a estrutura do conselho é diferente e forçosamente tende a influenciar o seu desempenho na empresa. Vários autores estudaram o impacto da estrutura do CA, nesta matéria. Lehn *et al.* (2009) defendem que o Conselho deve ser constituído em função da dimensão da empresa e das suas oportunidades de crescimento e não se deve fixar qualquer dimensão em concreto. Assim, o Conselho há-de ter uma composição adequada que facilite a tomada de decisões e reduza os custos de funcionamento, garantindo a diversidade de critério e ajustando-se às necessidades empresariais. Por outro lado, aqueles que defendem que os conselhos consistem de um número mínimo de administradores subestimam os custos que tais conselhos teriam sobre as empresas com oportunidades de crescimento, assimetrias de informação e uma maior necessidade de agilidade. Porém, existem restrições que impõem custos elevados

para as empresas, onde é altamente valorizada a necessidade de elevado conhecimento científico e uma atempada tomada de decisão.

Neste sentido, Olivencia *et al.* (1999: 12) indicam que o número de membros do CA “*depende da dimensão da entidade, da heterogeneidade dos negócios e da exigência das comissões de controlo*”. Não obstante, Conthe *et al.* (2006: 20-21) referem que o número de membros do Conselho afecta a eficácia e influencia a qualidade das decisões, considerando necessário um número suficiente de participantes com capacidade de deliberação e diversidade de pontos de vista, embora ponderem que um número excessivo de membros possa favorecer a inibição dos administradores em detrimento da efectividade e coesão do Conselho. Neste âmbito a Recomendação n.º 9 do Código Unificado (Conthe *et al.*, 2006) indica que o Conselho deve ter uma dimensão precisa para levar a cabo um funcionamento eficaz e participativo sendo aconselhável uma dimensão que não seja inferior a cinco nem superior a quinze membros.

Também, a independência do Conselho configura-se como elemento fundamental para garantir a objectividade das decisões. Eguidazu Mayor (1999) destaca três aspectos: (i) a incorporação de administradores independentes; (ii) a participação maioritária ou exclusiva de administradores independentes em comissões específicas; e (iii) a separação da figura do Presidente do Conselho e da Comissão Executiva.

Merino Madrid *et al.* (2009) referem que uma das principais causas de ineficiência do CA relaciona-se com o cumprimento da função de supervisão, porque normalmente não há uma relação de proporcionalidade entre os administradores executivos⁵⁴ e os não executivos e subsiste uma escassa representatividade dos independentes. Deste modo, existe a convicção de que os administradores independentes melhoram a objectividade das actuações do CA e garantem a protecção dos interesses dos accionistas e dos administradores. No entanto, em Portugal, no caso BES verifica-se o cumprimento da percentagem de administradores independentes indicada no Código do Governo Societário português, o que não obsteu à falta de transparência na informação divulgada e consequente desfecho, para além das notícias

⁵⁴ Os administradores executivos devem possuir experiência e conhecimentos sólidos de gestão.

divulgadas na imprensa especializada relativas à postura dos administradores não executivos nas reuniões. Segundo notícias divulgadas, as reuniões representavam um pró-forma, pois todas as decisões eram tomadas pelo Presidente da Comissão Executiva, apesar das funções de *Chairman* e CEO não serem exercidas pelo mesmo indivíduo.

Porém, Klein (1998) encontrou uma relação estatisticamente significativa e positiva entre a existência de comissões, compostas por administradores e o desempenho da empresa, embora o autor não tenha encontrado uma relação sólida entre o desempenho da empresa e a composição do CA. Os resultados são consistentes com a afirmação de Fama *et al.* (1983) de que os administradores fornecem informações valiosas às comissões sobre as decisões de investimento de longo prazo das empresas.

Um bom governo societário permite às organizações adoptarem determinadas vantagens, designadamente: (i) possibilitar a afirmação de que o capital é utilizado de forma eficaz; (ii) garantir que tenham em consideração os interesses de um amplo número de agentes, nos quais se incluem as comunidades onde operam; (iii) clarificar as responsabilidades do CA para com a organização e os seus accionistas; (iv) assegurar que os órgãos operam em benefício da comunidade; e (v) sustentar a confiança dos investidores nacionais e estrangeiros e a atrair recursos financeiros estáveis de longo prazo. De facto, um Governo das Sociedades bem organizado, estruturado, responsável, eficiente e eficaz, concede vantagens, não só para os administradores e accionistas, mas inclusivamente para a sociedade no seu todo, na medida em que possibilita a concretização de investimentos e, conseqüentemente, a dinamização da actividade económica, nas empresas de maior dimensão numa escala que não seria atingida sem a separação entre a propriedade e a administração.

Em resumo e relacionando os modelos de Governo com a “*Teoria da Agência*”, embora não esteja explícita esta divisão na Quadro II.1, abaixo indicado, facilmente se confrontam os mecanismos de Governo relacionados com o órgão de administração, os accionistas e os administradores, como remuneração e incentivos e os restantes com a teoria da agência.

Quadro II.1 - Modelos de *Governo das Sociedades* e o Risco de Existência de Problemas de Agência
 Fonte: Elaboração Própria

2.2.6 – A Teoria da Agência

Os primeiros estudos teóricos e empíricos sobre a relação dos mecanismos de “*Governo das Sociedades*” e o respectivo desempenho surgiram no âmbito das finanças empresariais, relacionadas com a dicotomia da separação entre a propriedade e o controlo das empresas modernas que se organizam sob a forma de sociedades com capital disperso, onde os investidores são substituídos na gestão das empresas por administradores executivos, cuja missão é garantir resultados aos accionistas. Aponta-se como exemplo, o estudo de Jensen *et al.* (1976) onde referem que os problemas de agência, resultantes dos conflitos de interesse entre os intervenientes: (i) são comuns a todas as actividades quer exista, ou não, uma relação de natureza hierárquica entre o principal e o agente; e (ii) evidenciam a relação entre a organização da propriedade e a “*Teoria da Agência*”. O trabalho destes autores contribuiu para a definição do termo de

“*Governo das Sociedades*” que passou gradativamente a ser visto como um conjunto de mecanismos internos e externos, de incentivo e controlo, que visam minimizar os custos decorrentes do problema de agência. Em síntese, pode-se afirmar que a “*Teoria da Agência*” erigiu-se como uma das principais teorias que sustentam o “*Governo das Sociedades*”, o qual surge como um instrumento destinado a dirimir os conflitos de agência existentes entre os proprietários e a administração (García Lara *et al.*, 2007).

De facto, a “*Teoria da Agência*” enfatiza a essência contratual das empresas. Jensen *et al.* (1976) evidenciam a relação entre a “*Teoria da Agência*” e a propriedade da organização. Aí são também definidos dois conceitos: (i) o de relação de agência; e (ii) o de custos de agência. Desta interacção resulta que os executivos possam ter interesses, motivações e objectivos divergentes e até conflitantes relativamente aos accionistas. Para evitar este conflito de interesses será necessário criar mecanismos que incentivem uma convergência de objectivos.

A separação entre proprietários e administradores constitui o ponto fulcral da relação entre um mandante, proprietário, e um mandatário, administrador, identificado como agente do proprietário. Segundo, Jensen *et al.* (1976: 308) o contrato entre proprietário-administrador e os accionistas é designado como “*relação de agência*” e definem como “*o contrato sob o qual uma ou mais pessoas, o principal, incumbe a outra pessoa, o agente, de realizar ou desenvolver serviços em seu favor, delegando a gestão e conseqüente tomada de decisões*”. A esta definição estão associados, de forma implícita ou explícita, os conceitos de contrato e de representação, que envolve delegação de autoridade, de forma que o agente tome certas decisões em nome do principal. Neste contexto, o objectivo básico desta teoria é determinar qual o contrato mais eficiente para gerir a relação principal-agente, tomando como referência o controlo do comportamento do agente, considerando certas circunstâncias como a relação com as pessoas, a organização e a informação (García Soto, 2003).

Jensen *et al.* (1976: 309) referem, ainda, que a visão contratual assenta na ideia de que a “*empresa é simplesmente uma forma de ficção legal que serve como um nexus de relações contratuais entre indivíduos, sendo também caracterizada pela existência de um conjunto de direitos residuais*”⁵⁵ sobre os activos e os cash-flows da empresa e

⁵⁵ *Residual Claims.*

que, normalmente são vendidos sem a necessidade de permissão dos restantes contratantes”. Contudo, os autores consideram que ambas as partes da relação são hipoteticamente maximizadoras da utilidade, visto que existem razões para acreditar que o agente não agirá sempre em função dos interesses do principal. No entanto, este limitará as divergências atribuindo incentivos⁵⁶ ao agente e, em seguida, supervisionar o seu comportamento. Efectivamente, as consequências da gestão em que o administrador é o autor não têm repercussões económicas directas no seu próprio património, mas sim, no dos proprietários da empresa. Neste caso, o administrador poderá não ser tão diligente ou correr riscos assaz elevados para atingir os seus objectivos. Inversamente, os accionistas ou os proprietários vertem a autoridade nos administradores, dada a sua especialização, conhecimento e delegação de competências. Porém, sendo assim, é mais complexo para o proprietário contestar as decisões tomadas pelo administrador.

Também, Korac-Kakabadse *et al.* (2001) referem que a “*Teoria da Agência*” fundamenta-se num conflito de interesses entre a propriedade e a gestão, enquanto o “*Governo das Sociedades*” pretende preservar os interesses dos accionistas, controlar a administração e o seu rendimento, rever as suas análises e isolar a gestão da função de controlo. Góis (2007) considera que se caracteriza pelo facto de existirem duas entidades distintas com objectivos diferentes, o principal que pretende que o agente actue no seu interesse, maximizando a sua riqueza e este último ambiciona maximizar os seus próprios interesses e recompensas.

O “*Bom Governo*” tem as suas origens na dualidade que existe entre a propriedade e o controlo, dado que a economia, a nível mundial, está estruturada através de empresas de grande dimensão, cujo capital pertence a um número indeterminado de investidores, as quais controlam os recursos ao nível de cada País. Neste sentido, Keasey *et al.* (1993) referem que o “*Governo das Sociedades*” deve ser visto em termos de duas dimensões: (i) acompanhamento do desempenho e o assegurar da responsabilidade da administração executiva para com os accionistas; e (ii) as estruturas e os processos necessários ao desenvolvimento de mecanismos de motivação e controlo do comportamento dos administradores executivos, com o intuito de obter crescimento do negócio e a continuidade da actividade.

⁵⁶ Os incentivos poderão ser ou não financeiros a atribuir imediatamente ou num futuro.

Figura II.7: Estrutura de Funcionamento dos Órgãos de uma Entidade
 Fonte: Adaptado de Montgomery et al. (2003)

Não se pode descurar que ambos os grupos, administradores e accionistas, têm interesses, motivações e objectivos diferentes, todos geradores de conflito. Em geral, os accionistas estão interessados em obter o retorno do investimento enquanto os administradores procuram “*poder, prestígio e dinheiro e para isso tratam de impôr ao grupo empresarial objectivos consistentes com as suas próprias ambições*” (García Soto, 2003: I-1). Neste âmbito, Core et al. (2003) referem que os incentivos são definidos de acordo com a variação na riqueza dos executivos relativamente ao preço das acções da empresa, denominando-se de incentivos de capital porque utilizam os valores de capital cotados em bolsa, de modo a motivar o administrador a desenvolver os esforços conducentes ao aumento do valor da capitalização bolsista.

Todavia, os conflitos de interesse mais usuais resultam da obtenção de benefícios não pecuniários pelos administradores executivos, muitas vezes contraditórios com a política esperada de maximização de rendimentos dos accionistas. Outro aspecto deve-se à aversão ao risco daqueles administradores, pois a sua remuneração variável está associada ao seu desempenho, enquanto os accionistas estão dispostos a correr riscos que impliquem maior rendibilidade, fruto da diversificação dos investimentos. Para evitar a existência desse conflito, os accionistas limitam as acções dos administradores executivos, adoptando medidas de incentivo na convergência de objectivos. A separação entre a propriedade e a gestão foi identificada e foram estudados os conflitos de agência que ocorrem entre os accionistas ou proprietários e os administradores executivos decorrentes de interesses divergentes. Enquanto os

accionistas pretendem maximizar a sua riqueza, via aumento do valor da empresa, os administradores executivos pretendem maximizar a sua remuneração e reduzir o esforço pretendido na função de gestão.

Neste âmbito, têm sido utilizados diversos mecanismos no sentido de reduzir os conflitos de agência que se estabelecem separando a propriedade do controlo, em face de múltiplos objectivos perseguidos e da assimetria de informação gerada, tais como: (i) a indexação da remuneração dos administradores executivos à riqueza criada para os accionistas, aferida nos resultados contabilísticos ou do mercado accionista; (ii) criação de comissões de auditoria e de controlo que apoiam o CA; e (iii) a existência de auditores externos que atestam da credibilidade da informação financeira elaborada pelos administradores executivos. Importa realçar que a assimetria de informação introduz insegurança nos mercados de valores mobiliários (Hail *et al.*, 2010a: 357). Na realidade, as empresas de grande dimensão passaram a ser dirigidas por profissionais especializados, o que gera conflitos de interesses com origem na separação entre a propriedade e o controlo dos meios, provocando assimetrias de informação entre a administração e os accionistas, conducente à consciencialização da necessidade de regulamentação do “*Governo das Sociedades*”. Chrisman *et al.* (2004) observaram, analisando uma amostra de empresas nos EUA, que o conflito entre accionistas e administradores é causado pela assimetria da informação.

Todavia, os accionistas confiam nos administradores executivos no intuito que estes adoptem políticas que maximizem o valor das acções, embora não raras vezes eles tomem atitudes que maximizam o seu bem-estar, porque uma das funções mais importantes do CA é a criação de incentivos que permitam o alinhamento dos seus interesses com os dos accionistas. Para Jensen *et al.* (1990) este alinhamento constitui uma meta exequível que se baseia na combinação de três políticas básicas, que têm como objectivo constituir um incentivo monetário para que os administradores maximizem o valor das empresas, daí que: (i) o CA detenha a propriedade de uma parte da empresa; (ii) os salários, bónus e planos de acções sejam estruturados de modo a propiciar maiores recompensas por desempenhos superiores e maiores penalizações em situações desempenho menos conseguido; e (iii) a hipótese de despedimento por incumprimento de objectivos seja real.

Para Jensen *et al.* (1990) este alinhamento constitui uma meta exequível que se baseia na combinação de três políticas básicas, com o objectivo de constituir um incentivo monetário para que os administradores maximizem o valor das empresas, daí que: (i) o Conselho de Administração possa requerer a propriedade de uma parte substancial da empresa; (ii) os salários, bónus e planos de acções possam ser estruturados de modo a propiciar maiores recompensas por desempenhos superiores e maiores penalizações em situações de desempenho menos conseguido; e (iii) a hipótese de despedimento por incumprimento de objectivos possa ser real.

Veja-se actualmente, o caso relacionado com o Grupo BES (2014)⁵⁷, em Portugal, com elevado prejuízo para os accionistas e excessivo impacto na diminuição da confiança do mercado de capitais e no desenvolvimento da actividade económica, apesar da existência de critérios restritivos, que seguidamente se mencionam a título de exemplo, sendo que o desempenho dos administradores executivos é medido com base em critérios financeiros e não financeiros, tais como: (i) rácio entre os custos operativos e o produto bancário total, indicador que traduz a actividade operacional, e que mede a capacidade de geração de receitas face aos custos operativos incorridos; (ii) resultado líquido do período, indicador que traduz o contributo para os accionistas; (iii) rácio entre o resultado líquido e os capitais próprios, indicador que mede a rendibilidade proporcionada em face do volume investido pelos accionistas; (iv) capitalização bolsista, que reflecte a apreciação efectuada pelos mercados do desempenho alcançado, traduzindo a riqueza efectivamente criada para os accionistas, o que permite alinhar a visão dos accionistas e dos mercados; (v) crédito *versus* depósitos, que qualifica o grau de equilíbrio da trajectória de crescimento, e permite aferir se esse crescimento assegura

⁵⁷ A KPMG, empresa de auditoria que deveria certificar o relatório do primeiro semestre do BES, não assinou ainda as contas apresentadas pela equipa de Vítor Bento e não se sabe quando o fará, nem se o fará, porque também não tem essas contas validadas pela equipa de gestão do banco. E é aqui que tudo se complica, porque há mais do que uma equipa de administração e que não se responsabilizam pela elaboração do relatório semestral do BES com prejuízos de 3,6 mil milhões de euros. A administração liderada por Vítor Bento não assina contas de um período cuja gestão não foi da sua responsabilidade, entrou a 14 de Julho, e a equipa anterior, presidida por Ricardo Salgado, também não assina contas que não foram fechadas sob a sua tutela, as contas foram apresentadas a 30 de Julho. O processo é complexo e não se vislumbra uma solução fácil para um problema que tem já quase um mês. A questão ganha ainda mais relevância quando se pensa que foram estas contas que acabaram por levar o Banco de Portugal à resolução do BES e à divisão em duas instituições o BES, que ficou com os activos tóxicos, e o Novo Banco, que deve relançar a actividade, cada uma com o seu presidente e a sua equipa de gestão. O problema agora é saber como é que o Novo Banco pode nascer de forma saudável sem que as últimas contas do BES estejam fechadas, assinadas e auditadas. Pior, sem o relatório encerrado, são muitas as questões relacionadas com a falência do BES que continuam por se entender com clareza e o arrastar da situação pode vir a originar problemas legais de resolução imprevisível. A única certeza é que é inadmissível que um banco acabe sem que alguém seja responsável pelas contas, Diário Económico de 27 de Agosto; *vide* <http://economico.sapo.pt/noticias>; acedido em Agosto de 2014.

o cumprimento dos requisitos regulamentares para reduzir o endividamento estabelecidos para o sector financeiro em Portugal; (vi) indicador para aferir a solvabilidade do ponto de vista prudencial, com referências estipuladas tanto pelo Banco de Portugal como pela Autoridade Bancária Europeia; (vii) cumprimento das principais regras associadas à actividade da instituição, avaliação a efectuar pelas funções de Controlo Interno que evidenciam eventuais desconformidades nas áreas de risco, auditoria interna e de *compliance* e as medidas implementadas e/ou concretizadas para sanar tais insuficiências, as quais são reportadas ao Banco de Portugal; e (viii) indicadores de qualidade de serviço, por forma a incorporar a opinião da base de clientes sobre o grau de protecção dos seus interesses⁵⁸.

Embora, no cômputo das variáveis estejam explícitos também critérios de mercado, é claro que relativamente aos juízos contabilísticos, os administradores executivos optam por políticas e critérios, com impacto nos resultados, no desempenho e na posição financeira, como por exemplo vida útil dos activos de longa duração, valorização dos inventários, reconhecimento e valorização das imparidades, que resultem em valores contabilísticos que beneficiem os seus próprios interesses, em detrimento da riqueza dos accionistas (Scott, 2011). Por exemplo, no caso BES, assistiu-se à prática de políticas para ocultar empréstimos efectuados dentro do Grupo e que não foram reconhecidos no balanço, e no caso do Banco Português de Negócios (BPN) foram capitalizados os gastos com abertura de agências.

Similarmente, aponta-se, à guisa de exemplo, uma outra situação respeitante a salários e bónus, como o Grupo Altri que atribui como incentivo ao CA uma componente variável de remuneração composta por: (i) retorno total para o accionista considerando a valorização da acção mais dividendo distribuído; (ii) somatório dos resultados líquidos dos últimos três anos; e (iii) evolução dos negócios da sociedade, considerando que o valor médio não pode exceder cinquenta por cento (50%) da remuneração fixa auferida nos últimos três anos⁵⁹. De facto, nos casos apontados e outros a observar, verifica-se o elevado grau de importância atribuído aos indicadores financeiros obtidos através de elementos e resultados contabilísticos.

⁵⁸ Consultar Relatório e Contas Anuais, *vide* BES (2010), (2011), (2012) e (2013).

⁵⁹ Consultar Relatório e Contas Anuais, *vide* Altri (2010), (2011) e (2012).

Quanto às questões sobre a propriedade e o controlo, existe, em Portugal, uma coincidência entre a propriedade do capital, titularidade das participações sociais e o controlo, como possibilidade de influenciar as decisões na sociedade. Na verdade, nas sociedades anónimas, em princípio, a uma acção corresponde um voto, de acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 384.º, do CSC, apesar de existirem casos excepcionais, tais como: os Grupos Semapa⁶⁰, Média Capital e Estoril Sol⁶¹, Lisgráfica⁶² e Portugal Telecom⁶³. No entanto, nem sempre a titularidade de determinada percentagem do capital representa um correspondente efeito de influência nas decisões da sociedade. Para além dos casos previstos no n.º 2, do artigo 384.º, do CSC⁶⁴, os direitos de voto de determinadas acções poderão estar suspensos ou existir acções preferenciais sem direito a voto, se o contrato de sociedade contemplar essa possibilidade, de acordo com o disposto no artigo 341.º e seguintes do CSC. Para certos efeitos legais, o importante é apurar a percentagem de voto e não a percentagem de capital. Assim, por exemplo, o dever de comunicação de participações qualificadas, artigos 16.º e seguintes do CVM, em sociedades abertas depende da percentagem do direito de voto de que o participante possa dispor, quer pela propriedade das acções ou o usufruto do direito de voto, quer ainda em virtude dos direitos de voto de terceiros, mas cujo sentido o participante possa influenciar, artigo 20.º e seguintes do CVM, veja-se por exemplo o caso do Grupo EDP⁶⁵.

⁶⁰ Um bloco de 385 acções corresponde a um voto.

⁶¹ Um bloco de 100 acções corresponde a um voto, quer na Média Capital, quer na Estoril Sol.

⁶² Um bloco de 2.500 acções corresponde a um voto.

⁶³ Um bloco de 500 acções corresponde a um voto.

⁶⁴ Vide a alínea b) do n.º 2 do artigo 384.º do CSC onde indica que “o contrato de sociedade pode estabelecer que não sejam contados votos acima de certo número, quando emitidos por um só accionista, em nome próprio ou também como representante de outro”. Na alínea c) indica que “a limitação de votos permitida pode ser estabelecida para todas as acções de uma ou mais categorias, mas não para accionistas determinados” (Sereus, 2012).

⁶⁵ As acções da categoria A correspondem a 80,30% do capital social e as de categoria B correspondem a 19,70%. As acções ordinárias (ou de Categoria A) não estão sujeitas a quaisquer limitações relativas à sua transmissibilidade, dado que, nos termos do CVM, as acções transaccionadas em mercado são livremente transmissíveis, embora os Estatutos da EDP contenham regras relativas à limitação do exercício de direito de voto, as quais se aplicam igualmente às acções ordinárias (ou de categoria A) e às acções da categoria B. As acções de categoria B são as acções a reprivatizar, que estão sujeitas a restrições quanto à sua titularidade, apenas podendo ser detidas pelo Estado ou por entidades que pertençam ao sector público. Segundo os Estatutos da EDP, actualmente em vigor, não serão considerados os votos emitidos por um accionista, em nome próprio ou como representante de outro, que excedam 25% da totalidade dos votos correspondentes ao capital social, limite que era de 20% até ter sido deliberada a respectiva alteração na Assembleia Geral de Accionistas, realizada a 20 de Fevereiro de 2012. Acresce que os accionistas que passem a deter uma participação igual ou superior a 5% dos direitos de voto ou do capital social, devem comunicar esse facto ao CA Executivo, no prazo de cinco dias úteis contados da data em que se tenha verificado a referida detenção, não podendo exercer os respectivos direitos de voto enquanto não houverem procedido a essa comunicação, vide www.edp.pt/pt/investidores/relatorioecontas/, acedido em Agosto de 2012.

A premissa comum é a da existência de interesses e objectivos divergentes entre administradores executivos e proprietários e que, caso não existam incentivos ou mecanismos de monitorização da acção dos executivos, estes últimos tomem decisões que maximizam os seus interesses pessoais em detrimento dos interesses dos proprietários. No entanto, é normal os administradores executivos preferirem aumentar o valor da empresa através do aumento do investimento, efectuado em projectos com Valor Actualizado Líquido (VAL)⁶⁶ inferior a zero porque esta opção intensificará o seu poder. O sobre investimento aumenta o poder dos administradores executivos, mas diminui a riqueza dos accionistas, porque os executivos vão investir mesmo que as perspectivas de lucro sejam reduzidas (Jensen, 1986). Veja-se as notícias divulgadas na imprensa relativamente a projectos lançados pelos grupos empresariais e que, normalmente, provoca, num primeiro impacto, aumento do valor das cotações das acções.

No caso de empresas com o capital fortemente disperso, não está garantido que as equipas de gestão prossigam, permanentemente, os interesses da empresa, havendo, antes, razão para pensar que, em múltiplas situações, os administradores executivos procurarão em primeiro lugar maximizar o seu bem-estar, em vez de procurarem atingir os objectivos da empresa e dos seus accionistas. Observe-se como exemplo, para ilustrar a problemática da divergência de interesses, a tomada de riscos excessivos, em circunstâncias em que os executivos partilham dos benefícios em caso de sucesso, mas inversamente não partilham dos custos em caso de insucesso. É neste contexto que têm sido estudados vários mecanismos de “*Governo das Sociedades*”.

Considerando a complexidade do conceito de “*Governo das Sociedades*” existem teorias de base que enquadram o tema, embora as mais relevantes sejam:

⁶⁶ O VAL tem como objectivo avaliar a viabilidade de um projecto de investimento através do cálculo do valor actual de todos os seus *cash-flows*, sendo por isso um indicador muito utilizado em estudos análise de viabilidade. Este mesmo indicador pode ser usado também para medir o valor de qualquer outro activo que gere *cash-flows*, por exemplo, uma empresa, uma fábrica, um equipamento. Por valor actual entende-se o valor hoje de um determinado montante a obter no futuro. Como qualquer investimento apenas gera *cash-flow* no futuro, é necessário actualizar o valor de cada um desses *cash-flows* e compará-los com o valor do investimento. No caso do valor do investimento ser inferior ao valor actual dos *cash-flows*, o VAL é positivo o que significa que o projecto apresenta uma rentabilidade positiva. Para actualizar os *cash-flows* futuros é utilizada uma taxa a que se chama taxa de desconto. Esta taxa de desconto é não mais do que uma taxa de juro sem risco sendo normalmente utilizada a taxa de juro das Obrigações do Tesouro, acrescida de um prémio de risco estabelecido para o tipo de projectos em causa.

- ✓ *Stewardship Theory* – defende que os executivos tendem a actuar mais no interesse da organização, que consideram uma extensão de si próprios, do que no seu próprio interesse. Nesta teoria, os executivos valorizam mais os aspectos de auto-reconhecimento, prestígio, realização profissional, responsabilidade, altruísmo, crenças, respeito pela autoridade e a motivação intrínseca pela satisfação na realização das suas tarefas (Barney, 1990; Barney *et al.*, 2011; Davis *et al.* 1997; Donaldson, 1985, 1990a, 1990b e Donaldson *et al.*, 1991). Donaldson *et al.* (1991) efectuaram um estudo que fornece evidência, embora não significativa, sobre a teoria que defende que os interesses dos accionistas são maximizados por incumbência partilhada de funções.
- ✓ *Agency Theory* – contempla a separação entre a propriedade da empresa e a gestão. A base da “*Teoria da Agência*” reside na motivação dos administradores para a maximização individual da sua “*utilidade*”, dado que a relação entre os accionistas e os administradores será sempre problemática. A grande questão reside no seguinte: como é que os accionistas evitam que os administradores maximizem a sua própria utilidade? Como os mercados não são completamente eficientes, nomeadamente no âmbito das assimetrias de informação, parte-se do princípio de que os administradores tendem a defender os seus interesses e não os dos accionistas. Nesta perspectiva, o equilíbrio só se obtém quando os administradores detêm acções das empresas (Chrisman *et al.*, 2004; Donaldson *et al.*, 1991; Eisenhardt, 1989; Green, 1983; Jensen, 1986; Jensen *et al.*, 1976 e 1990; Li, 2011 e Nikkinen *et al.*, 2004).
- ✓ *Resource Dependence Theory* – toma em consideração os sistemas abertos em que as organizações se inserem, as transacções com o seu meio envolvente e os constrangimentos que advêm das redes de interdependência com outras organizações. Nesta teoria o “*Governo das Sociedades*” refere-se à construção de organizações de sucesso que possuem estruturas e interesses que se relacionam de modo eficiente e com o meio envolvente (Davis *et al.*, 2010; Drees *et al.*, 2013; Hillman *et al.*, 2009; Pfeffer *et al.*, 1978; Salancik, 1979; Sappington, 1991; Scott, 2003 e Sharif, 2014).

Todavia, os principais avanços têm-se centrado na “*Teoria da Agência*”, sendo não só a mais desenvolvida, mas aquela onde grande parte dos modelos e processos de “*Governo das Sociedades*” radicam. O marco teórico e conceptual proporcionado pela “*Teoria da Agência*” reconhece que o problema básico das organizações em que existe separação entre propriedade e gestão dos recursos, centra-se nas dificuldades com que se deparam os accionistas para assegurar que os resultados obtidos não sejam mal aplicados, pela administração, em projectos não rentáveis (Shleifer *et al.*, 1997).

Sendo que, uma empresa não é um indivíduo, mas uma forma de relação legal que resulta de um processo no qual os conflitos de interesses são colocados em confronto dentro de um quadro de relações contratuais, daí que o comportamento da empresa é comparado ao comportamento de mercado, isto é, resultado de um processo de equilíbrio assaz complexo.

Tendo em conta a relação “*principal-agente*” numa organização os accionistas são vistos como os principais, os quais delegam a sua autoridade nos administradores, que serão assim os seus agentes. Os conflitos de interesse que tipicamente surgem entre ambos são: (i) obtenção de benefícios não pecuniários por parte dos administradores, como os resultantes da aquisição de novas empresas, ou da frota automóvel colocada ao seu dispor, muitas vezes contraditórios com a maximização do rendimento dos accionistas; (ii) diferentes atitudes face ao risco, os administradores são normalmente mais avessos ao risco do que os accionistas, devido à sua riqueza estar estreitamente ligada ao desempenho da organização, enquanto os accionistas possuem um *portfolio* diversificado de activos, reduzindo o risco; e (iii) os administradores, normalmente, privilegiam as acções de curto prazo, demonstrando sucesso, em detrimento de acções de longo prazo, mais favoráveis à organização. Neste enquadramento é de prever que os accionistas introduzam medidas fiscalizadoras e limitativas das acções dos administradores, de forma a garantir que haja uma convergência de interesses.

Zimmerman (2010) considera que a maximização do valor das acções, a política de dividendos, a recompensa dos administradores executivos e a implementação de um processo de auditoria e de controlo interno são alguns dos mecanismos utilizados para resolver os problemas de agência entre administradores e accionistas.

Quando o proprietário/administrador se financia por abertura de capitais a accionistas externos ou quando se adoptam mecanismos que visam reduzir os conflitos de interesses entre as partes, ocorrem determinados custos, denominados custos de agência gerados por divergência entre as partes. Estes emergem da redução da riqueza do administrador, enquanto accionista, que não é idêntica ao incremento dos benefícios pessoais retirados da actividade, ou da soma dos custos de monitorização e incentivos atribuídos aos administradores e a soma das perdas residuais que resultam da diferença entre o resultado hipotético e o resultado real. Nestas circunstâncias, o proprietário e/ou administrador procura maximizar os seus benefícios pessoais em detrimento dos accionistas externos. Estes custos reflectem o custo da separação entre a propriedade e a administração (Góis, 2007).

Nestes termos, a relação de representação contratual envolve custos, denominados de custos de agência, derivados do custo de alinhamento de interesses divergentes, e compreendem a soma das seguintes parcelas de custos para: (i) criar e estruturar os contratos entre o principal e o agente; (ii) monitorar as actividades dos administradores e de fiscalização pelo principal; (iii) ligação pelo agente; e (iv) perda residual, correspondente à privação da riqueza do principal em resultado da divergência de interesses, entre as decisões do agente e os interesses do principal, em relação ao objectivo. Jensen *et al.* (1976) distinguem dois tipos de custos de agência como o custo do: (i) financiamento por acções detidas por accionistas externos; e (ii) endividamento.

No entanto, a dimensão dos custos de agência varia entre empresas, sendo influenciados por alguns factores, tais como: (i) custos de avaliação do desempenho do administrador, “*substituição*” do administrador, sistemas de incentivos e de aplicação de regras e políticas; (ii) facilidade com que os administradores exercem as suas preferências, por vezes contrárias à maximização do valor; (iii) nível de competição existente no mercado de administradores; (iv) eficiência do mercado de controlo das empresas; e (v) qualidade da estrutura de governo⁶⁷.

De facto, os custos de agência são, em si, graves porque originam prejuízo do bem-estar dos accionistas e têm consequências para a economia no seu todo, daí as

⁶⁷ Maior custo de capital e menor valorização para as empresas com piores estruturas de governo, *vide* McKinsey (2002).

repercussões no mercado de capitais, seja ao nível do custo de capital, seja ao nível da disponibilidade dos investidores para continuarem a financiar as empresas com capital disperso.

Também a diversificação da carteira para minimizar o risco explica que os investidores não tenham interesse ou não possam seguir o desenvolvimento das empresas em que participam como accionistas. Eis porque existe cada vez maior separação entre propriedade e controlo da empresa. Perante esta separação entre a propriedade e a administração da empresa, de acordo com a “*Teoria da Agência*”, o agente, neste caso a administração, intenta operar em seu próprio proveito, o que conduz a que os objectivos dos proprietários/accionistas tenham desvios que originam um custo de capital, conhecido na literatura contabilística como custo de agência (Jensen *et al.*, 1976).

No entanto, se o proprietário e/ou accionista observasse os actos da administração, então o contrato óptimo consistiria em pagar ao agente uma remuneração fixa se tomasse as decisões correctas e em situação inversa seria penalizado. O problema apresenta-se quando o proprietário e/ou accionista não observa as decisões do agente. Neste caso o contrato óptimo consistia em fazer participar o agente do resultado dos seus actos, sendo isto um incentivo para que actuasse em favor do proprietário e/ou accionista.

Na prática, a forma mais imediata para os proprietários da empresa avaliarem o desempenho dos administradores baseia-se em elementos contabilísticos, como a evolução do resultado líquido do período, do volume de negócios, do valor do património e do crédito atribuído a clientes. Porém, a contabilidade da empresa, em especial os critérios de definição, mensuração e reconhecimento dos elementos, que constituem as contas anuais, desenvolve-se aplicando obrigatoriamente os pressupostos base da informação financeira e que têm como principal escopo o cálculo do resultado, da situação financeira, patrimonial e económica permitindo aos utilizadores a tomada de decisões adequadas. Os procedimentos contabilísticos utilizados no cálculo do resultado de determinado período têm de facto efeito sobre as remunerações dos administradores e é frequente auferirem incentivos indexados ao lucro que a empresa consiga obter,

nomeadamente com base no valor do EBITDA⁶⁸. Nestas circunstâncias, caberia pensar que se a administração analisa os resultados, e de facto existe evidência de que o fazem, o mesmo não aconteça em seu proveito, mas primordialmente em prol dos interesses dos accionistas, minimizar o risco e maximizar os fluxos de caixa esperados, com o fim de incrementar ou estabilizar a sua riqueza. Nos estudos realizados por Healy (1985) e Jensen *et al.* (1990), os autores alertam que o pagamento efectuado, aos administradores, com base em variáveis contabilísticas, representa um persuasivo instrumento de atracção para a gestão dos resultados.

Guercio *et al.* (1999) e Hartzell *et al.* (2003) defendem que a intervenção do “*Governo das Sociedades*”, nas entidades participadas, pelos investidores institucionais assume um papel importante na atenuação dos problemas de agência entre administradores e accionistas, isto é, os investidores institucionais limitam o comportamento dos administradores e sugerem, ainda, que a intervenção desses investidores seja no sentido de aumentar o valor e o desempenho empresarial.

Contudo, os actuais Códigos de Conduta e de Bom Governo deixam clara a crescente preocupação para garantir a correcta gestão das organizações, especialmente das entidades com títulos cotados e das que têm o seu capital repartido por acções, onde a propriedade e o controlo estão claramente diferenciados. Segundo Alonso (1998: 5) “*Não basta ter a condição de proprietário, deter votos nas assembleias gerais de Accionistas e ocupar um lugar no CA para afirmar o Bom Governo da Organização*”.

A “*Teoria de Agência*”, estará subjacente em todos os aspectos analisados e estudados neste capítulo, definindo-se a relação de agência como um contrato, pelo qual uma ou mais pessoas, o(s) principal(ais), levam a que outra, o agente, actue em sua representação, mediante a delegação do poder de decisão. Numa sociedade comercial os principais serão os accionistas e os agentes os administradores. Dado o problema de agência que o “*Governo das Sociedades*” implica, convém estudar os mecanismos de acção colectiva ao dispor dos accionistas para reduzir as assimetrias de informação e as dificuldades de fiscalização.

⁶⁸ Vide a generalidade dos relatórios e contas anuais publicados pelas empresas cotadas em bolsa, in www.cmvm.pt/.

Tais mecanismos, em termos de Governo das Sociedades correspondem: (i) vertente interna, que equivale “*ao conjunto das regras organizativas dentro de cada sociedade*”; e (ii) vertente externa, consiste na “*avaliação sobre o desempenho das sociedades que é feito através do normal funcionamento dos mecanismos de mercado*” (CMVM, 2007: 3). Alguns autores, nomeadamente Iskander (2000) seguem uma abordagem semelhante, distinguindo os mecanismos que se referem a incentivos internos, ou seja, que definem as relações entre os principais intervenientes na organização, dos que se referem a forças externas, como a legislação e os regulamentos.

A concentração de propriedade e/ou poder de voto é a forma mais vulgar de “*Governo das Sociedades*” nos países da OCDE e nos países em vias de desenvolvimento, o que é corroborado pelos resultados de um estudo orientado por La Porta *et al.* (1999) em vinte e sete (27) países desenvolvidos e incidindo sobre empresas cotadas, que demonstram que as empresas com accionistas maioritários são dominantes e que na maior parte das vezes esse accionista é uma família seguindo-se o Estado como accionista maioritário mais frequente. Outra conclusão relaciona-se com a forma de controlo mais comum das empresas através de uma estrutura piramidal e em países onde há uma boa protecção ao investidor há uma proporção mais elevada de empresas de capital disperso.

Uma das vantagens é permitir que o accionista maioritário tenha influência suficiente para controlar a administração e implementar as mudanças necessárias, mas acarreta também os seus próprios problemas de agência como a possibilidade de expropriação dos accionistas minoritários, atendendo a que “*o accionista maioritário está, por norma, directa ou indirectamente, envolvido na gestão e dispõe de mais informação que os accionistas minoritários. Pode usar esta assimetria de informação em proveito próprio, em prejuízo da empresa no seu todo, e dos accionistas minoritários em particular*” (Silva *et al.*, 2006b: 16). Shleifer (1997: 33) refere a existência de privação de investidores, empregados e outros elementos relevantes no “*Governo das Sociedades*”, para além dos administradores, que não terão a motivação necessária para efectuar investimentos avultados e de risco na empresa.

Silva *et al.* (2006b: 30) mencionam que os investidores institucionais são, normalmente, vistos como desempenhando um papel importante na fiscalização e no

controlo das empresas, com valores admitidos a cotação em mercados regulamentados, são considerados informados, aprimorados e com potencial para influenciar e controlar a equipa de gestão sem o perigo de expropriação dos pequenos accionistas, embora, não tenham forçosamente vocação, interesse e condições ou nem sempre sejam eficazes para o exercício desse papel de fiscalização e controlo.

No caso dos mercados accionistas com liquidez há quem argumente que tendo os investidores a opção de facilmente “*abandonar*” a empresa, não terão a motivação necessária para exercer fiscalização sobre a administração. Daí afirmar-se que no mercado norte-americano os grandes investidores não possuem os incentivos para controlar a administração, atendendo à forte liquidez deste mercado. Outra perspectiva, é a de que nos mercados com liquidez os investidores optarem que seja o mercado a exercer o controlo sobre a administração e dessa forma limitam a sua participação na sociedade, de forma que o preço das acções transaccionadas reflecta o desempenho.

Regra geral, um aumento do número de accionistas ou da dispersão do capital conduz a uma maior liquidez (Becht, 1999). Além disso, resultados empíricos mostram também que se a administração possuir maior propriedade da empresa provoca redução de liquidez, devido à maior probabilidade de transacção com um *insider* (Becht *et al.*, 2003). Observe-se o caso do mercado bolsista português que se caracteriza por um elevado grau de concentração accionista e reduzida liquidez.

Face ao exposto, o “*Governo das Sociedades*” funciona como um sistema de resolução de conflitos entre os diferentes participantes na estrutura da empresa, accionistas e administradores, e também trabalhadores, clientes, fornecedores e instituições públicas e financeiras. É claro que a minimização ou anulação dos conflitos depende dos resultados da empresa. Nessa perspectiva, sugere-se a análise de aspectos como o papel da administração, a influência da estrutura da propriedade e do controlo de actuação, o modelo dos órgãos societários, a supervisão e controlo, a separação do poder de decisão e controlo entre os diferentes membros do CA. No “*Governo das Sociedades*” o que mais importa não é a maior ou menor concentração de propriedade e/ou poder de voto, mas sim a capacidade dos accionistas, se necessário, intervirem e exercerem controlo sobre a administração. No entanto, deve-se ter presente que a principal função do CA é conduzir os negócios ordinários da entidade, uma vez que nas

empresas de maior dimensão as funções de gestão são assumidas por pessoas especializadas da equipa de administração, sob a atenção e autoridade imediata. Segundo Olivencia *et al.* (1999: 20) o CA deve assumir as responsabilidades seguintes: (i) aprovação das estratégias gerais da sociedade; (ii) nomeação, retribuição e destituição dos administradores executivos; (iii) controlo da actividade de gestão e avaliação dos administradores executivos; (iv) identificação dos principais riscos da sociedade, implementação e acompanhamento dos sistemas de controlo interno e de informação adequada; e (v) determinação das políticas de informação e comunicação aos accionistas, mercados e opinião pública.

Em suma, o conceito da “*Teoria da Agência*” inerente à realização óptima de tarefas organizacionais e de bem-estar dos proprietários em conjunto com a estrutura de “*Governo das Sociedades*” ajudará a solucionar questões como: (i) a falta de responsabilidade dos administradores; (ii) ausência de transparência; e (iii) qualidade, apresentação e divulgação da informação. Efectivamente, para existir um melhor desempenho da administração executiva e reduzir os problemas existentes é essencial que o CA supervisione a actuação dos administradores executivos e institua comissões especializadas, como de auditoria, de nomeações e de salários e retribuições, de forma que tais comissões se limitem a preparar e a facilitar as decisões do CA e não a exercer as suas funções por delegação. Um dos erros existentes relaciona-se com o facto de que as comissões exercem as suas funções por delegação e não informam com detalhe suficiente o debate das questões relevantes. Por exemplo, o CA da *Gowex* era apenas constituído por administradores executivos, sendo um dos administradores casado com o Presidente do CA, o que limitava, ou mesmo, impossibilitava o controlo da gestão empresarial.

2.2.7 – Os Ditames da Actuação dos Órgãos Sociais

2.2.7.1 – Bases Fundamentais

As actuais exigências de profissionalismo, requisito imposto aos elementos que constituem o CA das sociedades que estão presentes no mercado de capitais, assim como a necessidade de estabelecer rigorosos mecanismos de direcção e controlo da

gestão que salvaguarde os interesses dos accionistas e dos investidores, impõe aos referidos titulares um papel de capital importância e de actuação eficaz e eficiente. Góis (2007: 37) refere que o CA deve constituir um fórum deliberativo, representando não só os interesses dos accionistas, mas também o conjunto de interesses representados entre os utilizadores da informação, que acrescentam valor.

Como súmula do exposto surge o Livro Verde (Comissão Europeia, 2011: 3) onde considera que são necessários CA com elevados níveis de eficácia no seu desempenho para instigar os órgãos executivos, significando que os CA devem ser constituídos por membros não executivos multifacetados, qualificados e com experiência profissional adequada e em permanência no desempenho das funções. O Presidente do CA assume um papel relevante, dada a sua responsabilidade na gestão do risco. Efectivamente a composição do CA tem de se adequar às actividades da empresa, pelo que os membros não executivos do conselho devem ser seleccionados com base no mérito, qualificações profissionais, experiência, qualidades pessoais dos candidatos, independência e diversidade.

A diversidade de perfis e formações dos membros é importante na medida em que confere ao CA um leque variado de competências, pontos de vista e valências, o que conduz a um maior volume de recursos e conhecimentos especializados. As diferentes experiências de liderança, os antecedentes nacionais ou regionais ou o género constituem um meio eficaz de reduzir o “*pensamento de grupo*” e gerar novas ideias. Uma maior diversidade conduz a um debate mais aprofundado, mais monitorização e mais desafios nas reuniões dos CA o que potenciará um resultado de melhores decisões, embora possam ser mais demoradas, o que provocará, por outro lado, constrangimentos. Por conseguinte, o empenho e o apoio do presidente são indispensáveis.

Segundo o estudo de Góis (2007: 298) em Portugal a proporção de administradores não executivos independentes situava-se na média dos 17%, no período de 1996-2001, para as empresas não financeiras que integravam o PSI Geral, mais baixo do que no caso espanhol, em que a média se situava nos 30% de acordo com Mayoral Monterrey *et al.* (2008). No entanto, no estudo efectuado, Góis (2007), não encontrou relação entre o nível de independência do CA das empresas portuguesas e a qualidade das DF apresentadas. O estudo efectuado para o período de 2010-2012, apresentado na

II Parte deste trabalho, observa-se que a proporção de administradores não executivos independentes situa-se na média dos 17,95%, para as empresas não financeiras que integravam o PSI Geral, apresentando apenas um ligeiro aumento, relativamente à média apresentada no estudo de Góis (2007), o que evidencia a não existência de grandes alterações entre os dois períodos.

Segundo Fama (1980) a supremacia dos membros do CA internos constitui um factor que cria as condições para a ocorrência da transferência de riqueza dos accionistas para os administradores executivos da entidade. Conforme já referido, a inclusão de membros externos no CA implica a inclusão de membros que actuam como árbitros nos desentendimentos entre os que são internos e visa ratificar as decisões que envolvem problemas de agência mais complexos.

É fundamental, que os administradores se sintam independentes, embora não seja condição suficiente, para que a sua missão seja adequadamente cumprida, pois é imprescindível que sejam competentes, íntegros, responsáveis e que consagrem tempo suficiente aos assuntos da empresa. Lamentavelmente, um ex-administrador não executivo do BES admitiu que os administradores não executivos não tinham nada a ver com a vida diária do banco, limitavam-se a estar presentes nas reuniões do CA quando eram convocados, quatro ou cinco vezes por ano e o que conheciam da vida do banco era o que era reportado nessas reuniões pelos quadros superiores (Simões, 2014).

Contudo, segundo Silva *et al.* (2006b: 29), “...muitas vezes, os administradores independentes não têm tempo, nem conhecimentos, quer no campo financeiro, quer no campo técnico específico do negócio, para absorver toda a informação necessária à compreensão do funcionamento da empresa, pelo que os administradores executivos acabam por se encontrarem em situação privilegiada relativamente aos administradores não executivos”. Importa relevar que, os membros não executivos têm, fundamentalmente, dois papéis: o de consultores estratégicos e o de observadores da organização. Assim, o CA “deve incluir um número de membros não executivos que garanta efectiva capacidade de supervisão, fiscalização e avaliação da actividade dos membros executivos” (CMVM, 2007: II.1.2.1).

Em todos os países, as empresas possuem, pelo menos, um órgão de administração, a quem compete tomar as decisões de gestão quotidianas. Porém, frequentemente, tal responsabilidade é cometida a um número limitado dos seus membros, os chamados “*Administradores Executivos*”. Estes nas suas funções são auxiliados por gestores que, não integrando o órgão de administração, têm também responsabilidades e competências na administração das empresas. Entre os gestores existem, por norma, vários níveis hierárquicos. Os gestores em conjunto com a administração executiva têm a responsabilidade e assumem um papel crucial no que respeita à definição da política estratégica da empresa.

Um outro elemento a ter em atenção relaciona-se com a necessidade do CA reunir com a regularidade que se configure adequadamente para seguir de perto as actuações dos administradores executivos e tomar as decisões de forma oportuna e atempada. De acordo, com o estipulado pela CMVM, o relatório de “*Governo das Sociedades*” deve indicar o número de reuniões efectuadas pelo CA (CMVM, 2010)⁶⁹. O Conselho deverá analisar detalhadamente o orçamento, o desenvolvimento e grau de execução do plano estratégico, assim como as DF que serão depois enviadas às entidades reguladoras e de supervisão dos mercados para a sua publicação.

Sem prejuízo de, em função das circunstâncias jurídicas e institucionais em que cada empresa se insere, a política executiva e estratégica tem de ser aprovada pelo órgão de administração no seu todo, ou mesmo pela Assembleia-Geral de accionistas. É frequente que a política estratégica seja concebida, formulada e advogada pela equipa de gestão.

Convém deixar claro que as Recomendações ao Código do Governo das Sociedades, (CMVM, 2010: II.1.3.2), indicam que “*O processo de selecção de candidatos não executivos deve ser concebido de forma a impedir a interferência dos administradores executivos*”. Deste modo, interessa analisar em termos de relação com o desempenho da organização, a independência dos órgãos de administração, dado ser um aspecto fulcral em que assentam muitos dos Códigos de Boas Práticas e do Governo das Sociedades, e que é medida através de vários critérios, nomeadamente, separação

⁶⁹ Anexo I, n.ºs I.1 a I.22, ponto III.2.7. Consolidação de Fontes Normativas e do Código de Governo das Sociedades, vide www.cmvm.pt/.

dos papéis de CEO e de Presidente do CA, proporção de administradores independentes nos órgãos de administração, ou a existência de comissões de apoio.

Tanto Becht *et al.* (2003) como MacAvoy *et al.* (2003) afirmam que os estudos existentes demonstram não haver relação entre a independência dos órgãos de administração e o desempenho da organização, ou, quanto muito, que os resultados são ambíguos, nomeadamente em relação à separação das funções de CEO e de Presidente CA, em que as conclusões são díspares. Um exemplo actual da não independência dos órgãos de administração foi a nomeação, em Outubro de 2014, de *Brian Thomas Moynihan* como *Chairman* do *Bank of American*, onde exerce as funções de CEO desde Janeiro de 2010⁷⁰. Contudo, os resultados do trabalho levado a cabo em MacAvoy *et al.* (2003) não deixam dúvidas aos seus autores, evidenciando que as empresas com melhores sistemas de governo, órgãos de administração activos e independentes, são aquelas que apresentam melhor rendibilidade, medida através do EVATM, quando comparadas com empresas com sistemas de governo menos elaborados. Porém, pesquisas efectuadas por Weisbach (1988), Byrd *et al.* (1992) e Brickley *et al.* (1994), citado em Short (1999: 399) relativas ao papel desempenhado pelos membros não executivos, apontam para uma melhoria substancial da sua responsabilidade em situações de crise.

Em análise aos Relatórios sobre Governo das Sociedades, publicados em Portugal, verifica-se que algumas entidades não cumprem as Recomendações ao Código do Governo das Sociedades (CMVM, 2010), indicadas no capítulo II, ponto 1.1.2. “As sociedades devem criar sistemas internos de controlo de gestão de riscos, em salvaguarda do seu valor e em benefício da transparência do seu governo societário, que permitam identificar e gerir o risco. Esses sistemas devem integrar, pelo menos, as seguintes componentes: i) fixação dos objectivos estratégicos da sociedade em matéria de assumpção de riscos; ii) identificação dos principais riscos ligados à concreta actividade exercida e dos eventos susceptíveis de originar riscos; iii) análise e mensuração do impacto e da probabilidade de ocorrência de cada um dos riscos potenciais; iv) gestão do risco com vista ao alinhamento dos riscos efectivamente incorridos com a opção estratégica da sociedade quanto á assumpção de riscos; v)

⁷⁰ Vide <http://newsroom.bankofamerica.com/brian-moynihanide>, acedido em Outubro de 2014.

mecanismos de controlo da execução das medidas de gestão de risco adoptadas e da sua eficácia; vi) adopção de mecanismos internos de informação e comunicação sobre diversas componentes do sistema e de alertas de riscos; vii) avaliação periódica do sistema implementado e adopção das modificações que se mostrem necessárias”.

Neste sentido, o CA deve ser constituído por um número razoável de membros, de forma a assegurar a sua operacionalidade e o trabalho de cada elemento, e contar com todos os meios necessários para o melhor e mais eficaz exercício das suas funções, incluindo a comunicação com os responsáveis das diferentes áreas de negócio e de serviços, como a assistência de profissionais especializados.

Fama (1980), Fama *et al.* (1983) e Short (1999) interrogam-se se os membros não executivos têm incentivos para minorar as actividades dos administradores executivos por força da necessidade de manterem as suas reputações como “*peritos de decisão*” no seu mercado de trabalho. Embora os desenvolvimentos recentes atribuam grande confiança ao papel dos membros não executivos como controladores independentes das acções dos administradores executivos, este papel estará comprometido pelo inerente conflito de interesses ocasionado pela sua dependência em termos de envolvimento e remuneração, nomeadamente quando a sua contratação for efectuada com elevadas retribuições e por iniciativa dos administradores executivos.

São apresentados, ainda, outros resultados empíricos (MacAvoy *et al.*, 2003), como: (i) um dos cenários onde os incentivos aos administradores são críticos é numa OPA – recorrer a certo tipo de bónus torna os administradores mais receptivos a ofertas de aquisição; (ii) dimensão reduzida dos órgãos de administração é um elemento indiciador de um “*Governo das Sociedades*” eficaz; e (iii) não existe correlação entre a proporção de administradores exteriores ao Grupo Empresarial e a adopção de medidas anti-OPA, por parte dos órgãos de administração. Genericamente, afirma-se não existir correlação entre a composição dos órgãos de administração e as várias medidas de desempenho de uma Organização.

Williamson (2008) refere que, apesar das numerosas e significativas contribuições para a literatura sobre a eficácia dos CA, ainda há um consenso que necessita de ser desenvolvido. Em parte, devido a uma falta de acordo sobre as regras do jogo, através das quais se observa e interpreta os CA, como sejam o uso de diferentes

análises e contributos. O autor examina os CA através da análise dos contratos de governo com o objectivo de como: (i) descobrir os factores que são responsáveis pelas limitações intrínsecas da composição do conselho, no que respeita a acompanhamento e contrapartidas como limitações; e (ii) dar parecer sobre o mérito de reformas propostas, às quais é necessário ter como considerações a credibilidade e integridade do conselho como factores relevantes.

O estabelecimento de regras, critérios ou recomendações do “*Governo das Sociedades*” no que diz respeito à composição do CA e às suas comissões, deve ter em conta a estrutura do capital social para o cumprimento dos fins gerais de protecção dos accionistas minoritários. Quanto à definição do número e proporção que deve existir de administradores externos independentes, segundo Aldama Miñón *et al.* (2003: 36) é necessário uma maioria e dentro desses, um número significativo de administradores independentes tendo em conta a estrutura accionista da sociedade e do capital representado no CA. O CA é um órgão que acumula funções de administração e de fiscalização e possui, regra geral, uma estrutura híbrida. Os administradores são nomeados de acordo com os estatutos, ou eleitos pelos accionistas, nunca podendo os seus mandatos exceder quatro anos. Porém, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 390.º, do CSC, em entidades com um capital social inferior a 200.000 euros, a gestão pode estar a cargo de um só administrador (Serens, 2012).

No seio dos órgãos de administração existem ainda várias comissões, como por exemplo comissão de nomeação, comissão de remuneração, comissão de auditoria e comissão de análise e gestão de riscos. A existência de comissões especializadas está prevista no CSC, designadamente no n.º 1 do artigo 407.º, onde se refere que “...*pode o conselho encarregar especialmente algum ou alguns administradores de se ocuparem de certas matérias de administração...*”, constituindo as comissões de análise de políticas de remuneração um bom exemplo desta prática nas sociedades comerciais portuguesas (Serens, 2012). No caso das comissões executivas em que há uma delegação das funções de gestão corrente da sociedade por parte do CA, segundo o n.º 4 do artigo 407.º do CSC, este “*deve fixar os limites da delegação, (...) e, no caso de criar uma comissão, deve estabelecer a composição e o modo de funcionamento desta*”.

A Assembleia-Geral está praticamente destituída de competências de gestão, só se pronunciando, apenas, sobre as actividades de gestão da sociedade se houver um pedido expresso do órgão de administração (Serens, 2012). Além disso, Câmara (2001: 47) enuncia que “*não existe sequer um dever de consulta prévia à Assembleia-Geral em decisões cruciais de gestão...*”.

Relativamente a esta matéria, verifica-se, por exemplo uma incongruência no caso da EDP, em que o Presidente da Assembleia-Geral é remunerado como membro do Conselho Geral e de Supervisão. Contudo, é nas assembleias gerais que os accionistas exercem o seu voto. Nas sociedades abertas tal exercício é um direito fundamental dos accionistas. O voto pode ser exercido por representação, ou por correspondência, tendo esta prática vindo a ser bastante estimulada pela CMVM, nomeadamente através das “*Recomendações relativas ao exercício do voto por correspondência nas sociedades abertas*”, emitidas em 2001. Como destinatários incluem-se os accionistas com direito de voto e os potenciais investidores, mas também os titulares dos respectivos órgãos sociais, nomeadamente o secretário e o presidente da mesa da Assembleia-Geral. Nas recomendações emitidas, o voto por correspondência já contempla o voto por envio electrónico.

Nas sociedades anónimas existe ainda um órgão de fiscalização, constituído por um conselho fiscal ou um fiscal único, que obriga à inclusão de um ROC, designadamente para efeitos da certificação legal de contas, e que terá cumprir os critérios de independência instituídos⁷¹. Não obstante, esta exigência não é suficiente, em termos da informação necessária, a disponibilizar aos mercados mobiliários, apesar de ser importante neste contexto, considerando o papel a desempenhar pelo auditor externo.

Convém, também, referir que se observa que a estrutura monista é dominante em Portugal, embora as sociedades possam adoptar estruturas dualistas. Neste caso órgãos sociais são compostos por um CA executivo, conselho geral e de supervisão e conselho fiscal que terá de incluir um ROC, sendo também obrigatória a existência no Conselho Geral e de Supervisão de uma Comissão para as matérias financeiras (Serens, 2012),

⁷¹ De acordo com o Código de Ética e Deontologia Profissional da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC), Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC), IFAC e AICPA.

como é o caso de duas empresas do PSI 20 que adoptam o sistema dualista, BCP e EDP. Porém, na Alemanha predomina o sistema dualista constituído por um conselho de administração (*Verwaltungsrat*) e um conselho de supervisão (*Vorsichtsrat*) que deve dedicar-se essencialmente a vigiar ou supervisionar e não a administrar, apoiado por comissões específicas.

2.2.7.2 – A Remuneração do Conselho de Administração

A remuneração dos administradores vem sendo utilizada como instrumento para alinhar os interesses dos accionistas e dos administradores executivos e, conseqüentemente, reduzir os custos de agência. Neste âmbito, a compensação dos administradores é classificada em quatro categorias: (i) nível de remuneração; (ii) remuneração base; (iii) remuneração variável; e (iv) benefícios. Para além das quatro categorias de compensação, os administradores também obtêm direitos incluídos em planos, que abrangem benefícios especiais, nomeadamente seguros de vida, privilégios e planos de reforma, sendo considerado normal que a compensação aumente com a dimensão da empresa. As maiores empresas, admitem, teoricamente, administradores mais qualificados, pois a dimensão da entidade é um dos principais determinantes da remuneração (Conyon *et al.*, 1995 e Short 1999: 341).

No entanto, relativamente aos administradores não executivos o Código do Governo das Sociedades (CMVM, 2013: III.2) recomenda “A remuneração dos membros não executivos do órgão de administração e a remuneração dos membros do órgão de fiscalização não deve incluir nenhuma componente cujo valor dependa do desempenho da sociedade ou do seu valor”. Não obstante, no caso dos Grupos Semapa e NovaBase, há administradores não executivos que auferem uma remuneração em que uma parte é variável, embora não haja especificação ou explicação no relatório sobre a base de cálculo dessa parte variável. No Grupo Portugal Telecom, o Presidente do CA, com estatuto de independente, recebeu prémios de mandato e extraordinários, para além da remuneração fixa atribuída⁷².

⁷² Vide Relatórios e Contas Anuais, das empresas referidas, para os anos de 2010, 2011 e 2012, in www.cmvm.pt/.

É claro que na base da actuação dos administradores estão os incentivos explícitos, tendo regra geral a remuneração enquanto elemento associado ao desempenho, bem como os implícitos, estes traduzidos na ameaça de demissão ou na possibilidade de prestação de serviços aos órgãos de administração após a aposentação. Normalmente, os incentivos relacionados com a atribuição de indemnizações, por demissão ou planos de reforma, não são divulgados constando em contratos assinados aquando da admissão, como garantias a atribuir.

Apresentar a título de exemplo o Grupo GALP Energia (2011: 44-45), em que *“a remuneração variável está indexada a uma árvore de objectivos/indicadores económico-financeiros, operacionais, de qualidade de serviço e de segurança/ambientais, considerados relevantes para a monitorização da actividade da Empresa, da unidade de negócio e da área operacional. Os objectivos definidos têm subjacente o recurso a indicadores da criação de valor para o accionista e do equilíbrio entre a responsabilidade individual e uma cultura promotora do negócio/da equipa. A política de retribuição variável liga-se, assim, a um sistema de avaliação de desempenho baseado no grau de cumprimento dos objectivos estabelecidos, recompensando e distinguindo os melhores desempenhos segundo um método previsível e transparente, no sentido em que a melhores avaliações corresponderão melhores prémios. De modo a garantir a coerência entre os resultados obtidos e os prémios atribuídos, o valor total dos prémios a distribuir está indexado ao resultado líquido⁷³ do grupo Galp Energia e as regras de minoração e majoração daquele valor estão definidas e são divulgadas. Estas regras de indexação podem, inclusivamente, levar a que não sejam atribuídos prémios se os resultados líquidos do Grupo ficarem abaixo de 80% do orçamento”*, indicado no relatório da gestão, de Governo e contas anuais consolidadas, para o ano de 2011⁷⁴.

Assim, os sistemas de pagamento com base no desempenho constituem um influente mecanismo de motivação da actividade humana. Com efeito, é de tal forma persuasivo que, muitas vezes, induz a efeitos opostos ao objectivo inicial para dinamizar o desempenho. Convém realçar o facto de que o montante a atribuir de remuneração

⁷³ O cálculo do Resultado Líquido tem, subjacente, critérios e políticas contabilísticas definidas pelo órgão de administração, de acordo com o normativo contabilístico, o CSC e os estatutos de grupo.

⁷⁴ Publicado em www.galpennergia.com/PT/investidor/Relatorios/, acedido em Fevereiro de 2013.

variável pode ser superior ao valor da remuneração fixa atribuída. Neste âmbito Baker *et al.* (1988) referem que se encontram dois tipos de sistemas de incentivos com base no desempenho, que estarão suportados em promoções ou em bónus. As promoções são utilizadas como incentivos primários na maioria das entidades e, combinadas com uma ausência virtual de políticas de compensação com pagamento tendo por base o desempenho, enquanto os sistemas de bónus são considerados mais adequados para os níveis de topo da hierarquia, onde a promoção é impossível ou de difícil ocorrência.

Nos últimos anos, a componente variável da remuneração, geralmente ligada ao desempenho e às responsabilidades, tornou-se predominante, apesar de ter surgido um desfasamento entre o desempenho e a remuneração dos administradores executivos. A existência de políticas de remuneração e/ou estruturas de incentivo deficientes induz a transferências de valor injustificadas para os administradores executivos em detrimento das sociedades, dos accionistas e de outras partes interessadas. Por outro lado, uma orientação para os critérios de desempenho a curto prazo pode ter uma influência negativa sobre a viabilidade a longo prazo da empresa (Comissão Europeia, 2011: 10).

Contudo, verifica-se que no Sistema Anglo-Saxónico, as remunerações variáveis são a principal componente remuneratória dos administradores, sendo o seu valor por norma ligado aos resultados ou à capitalização bolsista, visando-se o alinhamento de interesses entre os accionistas e administradores (Silva *et al.*, 2006b: 22).

No que diz respeito à exigência de divulgação das remunerações relativas aos órgãos societários devem ser entendidas como medidas de transparência indispensáveis para que se conheçam os interesses e se avaliem as condições de independência de quem tem a responsabilidade de conduzir os destinos dos grupos empresariais. Assim, o cumprimento das recomendações previstas na legislação sobre “*Governo das Sociedades*” relativamente à divulgação das remunerações consiste em assegurar que as empresas devem ter uma política de comunicação e de transparência, perante os accionistas e o mercado em geral, permitindo que toda a informação relevante sobre a sociedade seja de acesso fácil e universal, evitando assimetrias de informação entre os investidores e deve garantir que todos os documentos legais, agentes e eventos da vida societária constituam material de divulgação e que sobre eles possa ser formulado juízo relativo ao seu impacto no valor da empresa.

Porém, as práticas de gestão dos resultados surgem como consequência do problema de agência que conduzem à existência de informação de natureza assimétrica entre o interior e o exterior da entidade. Segundo Arrow (1991) a assimetria baseia-se em dois pressupostos: (i) informação oculta ou adversa quando uma das partes envolvidas numa transacção dispõe de informação privada *ex-ante* que não é observável pela outra parte; e (ii) acções ocultas ou risco moral quando as acções não observáveis são adoptadas *ex-post* por uma das partes envolvidas na transacção com o objectivo de maximizar a sua utilidade em detrimento da outra. Como consequência da necessidade de limitar essas práticas torna-se necessário projectar os sistemas de monitorização e incentivos, os quais devem ser concebidos como mecanismos complementares e, em caso algum, como mecanismos alternativos.

O Livro Verde (Comissão Europeia, 2011: 10) formula como principais recomendações: (i) a divulgação da política de remunerações e da remuneração individual dos administradores executivos e não executivos; (ii) o direito de voto dos accionistas em matéria de remuneração; (iii) uma comissão de remuneração independente; e (iv) incentivos adequados que favoreçam o desempenho e a criação de valor a longo prazo por parte das empresas cotadas. Também, em 2009, o Fórum Europeu do “*Governo das Sociedades*” recomendou: (i) divulgação da política de remunerações e da remuneração individual obrigatória para todas as empresas cotadas; (ii) voto vinculativo ou consultivo dos accionistas sobre a política de remuneração; e (iii) maior independência dos administradores não executivos participantes na determinação da política de remuneração.

Em Espanha, o Projecto de Lei das Sociedades exige que o relatório anual sobre as retribuições seja submetido a voto vinculativo em Assembleia-Geral e prevê que em caso de rejeição haja a obrigação de rever a política de retribuições. Realmente, um dos objectivos das reformas do Governo Societário é o reforço da capacidade dos accionistas para influenciar as políticas de “*governo*”. Esses objectivos incluem requisitos de exigência de votação vinculativa sobre a atribuição de remunerações baseadas em planos de acções (Armstrong *et al.*, 2013). Grande parte do debate sobre a regulamentação assenta na noção de que a votação dos accionistas influencia o comportamento empresarial. No entanto, alguns autores desenvolveram estudos e

concluíram que a eficácia da votação accionista, como um mecanismo de mudança na política empresarial, continua a ser uma questão em aberto e controversa (Cai *et al.*, 2009 e Choi *et al.*, 2011).

Todavia existem situações em que os administradores recebem remunerações significativas de outras empresas do grupo, que não da empresa cotada, sendo legítimo dar conhecimento aos accionistas para apreciarem tais situações. Na realidade, estes não só suportam, indirectamente, essas remunerações, como não têm qualquer controlo sobre a fixação do seu valor (CMVM, 2012b). Como exemplo, aponta-se o caso do BPP em que a acusação do Banco de Portugal aos administradores do BPP faz um diagnóstico preciso sobre os pagamentos escondidos de remunerações à equipa de administração. A análise permitiu apurar que, no período entre 2004 a 2008, duas sociedades *offshores* pagaram os montantes mais elevados em remunerações. Além da retribuição ao Presidente do CA, as *offshores Lapon Services* e *Timdington* pagaram 4,19 milhões de euros em remunerações aos restantes administradores. Os prémios e o complemento foram pagos pelas mesmas sociedades sediadas em paraísos fiscais. Além destas duas sociedades, eram usadas também a *Akey Holdings*, *Jeral Associates* e a *Linoa Services* que pagaram aos administradores do BPP com verbas creditadas nas suas contas pelo BPP *Cayman*, detido pelo BPP. Daí que o Banco de Portugal considere que essas operações não foram reflectidas de forma adequada nas contas do BPP (Azenha, 2012). Assim, seria essencial criar mecanismos que envolvessem autoridades nacionais e entidades auditoras e supervisoras, que garantam a existência de uma colaboração efectiva entre todas as organizações relevantes, mesmo quando tal envolva diferentes países, intermediários financeiros, diferentes tipos de veículos ou empresas *offshores*, independentemente destes integrarem ou não o perímetro de supervisão formalmente definido para o acompanhamento de uma determinada entidade, por forma a ser possível reunir toda a informação considerada necessária para garantir total transparência de funcionamento e fornecimento de todos os elementos solicitados aos supervisores.

As recomendações relativas ao controlo das questões remuneratórias dos administradores, referidas na generalidade dos “*Códigos de Governo das Sociedades*”, apontam para a necessidade da existência de comissões de remuneração. A política

geral de vencimentos e os pacotes remuneratórios individuais de cada executivo constituem as tarefas principais da comissão, que, no mínimo, deve ser responsável por decidir e fixar a remuneração do CEO, Presidente do CA e dos administradores executivos (Bender, 2005).

Para Silva *et al.* (2006b: 28) “os mecanismos de incentivo, baseados nos resultados ou nas cotações, não só terão falhado no alinhamento de interesses entre gestores e accionistas, como igualmente terão contribuído para o fracasso de outros mecanismos, como sejam a qualidade da informação reportada e o controlo passivo exercido pelos analistas financeiros”. Assim, um aspecto que interessa analisar na remuneração dos administradores, é se ela está realmente a ser utilizada para alinhar os seus interesses com os dos accionistas, de acordo com o previsto pela “Teoria da Agência”. Neste sentido, Becht *et al.* (2003) referem que o aumento das opções detidas por um CEO implica uma diminuição do q de Tobin⁷⁵, levando a crer que detém excessivas opções, mas não acções suficientes. Esta maneira de agir vai contra a teoria que prevê a aplicação de incentivos para alcançar um aumento líquido da riqueza dos accionistas. No entanto, regra geral, os casos estudados suportam a teoria de que em organizações sujeitas à fiscalização por parte de um grande accionista ou com representantes da família fundadora no órgão de administração, a probabilidade de serem implementados planos de *stock options*⁷⁶ é muito menor. Inversamente, em órgãos de administração protegidos por leis anti-OPA, há lugar ao pagamento de mais incentivos como forma de compensar uma menor disciplina resultante da diminuição da ameaça de OPA. Ambas as situações estão em linha com a teoria que considera que a fiscalização por parte de um grande accionista ou as ameaças de OPA são substitutos do pagamento de incentivos. Há, no entanto, também contradições na “Teoria de Agência” quando se observam empresas sujeitas à ameaça de uma OPA em que o pagamento de incentivos deveria ser menor, embora se constate o seu inverso.

⁷⁵ Rácio que compara o valor de mercado das dívidas e do capital próprio com o activo ao custo de reposição, sendo utilizado como medida de criação de valor pelos seus decisores e quanto mais elevado for o índice maior será o valor criado. Do ponto de vista económico, quando o rácio é superior a 1, significa que o mercado está a atribuir à empresa um valor superior ao dos seus activos ajustados. De facto, o q de Tobin é uma variante do múltiplo preço de mercado/valor contabilístico cuja expressão é igual ao valor de mercado dos activos sobre o valor de substituição ou de reposição dos activos. A designação *Tobin's q* tem origem no seu autor, o economista James Tobin (1969) vencedor de um prémio Nobel (Ferreira, 2002: 140).

⁷⁶ As *stock options* consubstanciam-se em direitos de opção sobre as acções da organização que os administradores podem ou não exercer.

Como resultado das preocupações crescentes sobre o funcionamento dos esquemas de *stock options*, o Relatório *Greenbury* (1995) recomenda a “*introdução de outro plano de incentivos a longo prazo denominado de L-Tips, que envolvem o prémio de acções, em detrimento das opções, sujeito a objectivos de desempenho das entidades especificamente conhecidos*” (Short *et al.*, 1999: 341). Contudo, atendendo a que a definição dos objectivos envolve situações mais ou menos complexas, tal facto levanta imensas dificuldades aos accionistas para avaliarem o seu custo.

É nos EUA que os administradores de topo são melhor remunerados, caso do CEO, sendo também aquele cuja parte variável da remuneração é maior. No caso da remuneração associada a acções, a sua variação com o valor da empresa é cerca de cinquenta e três (53) vezes mais elevada do que a da remuneração base ou a de bónus atribuídos em função do desempenho. O grande aumento da remuneração dos administradores de topo nos EUA ocorreu na última década, sendo que no início dos anos 90 ainda era relativamente consensual na literatura de que a variação da remuneração com o desempenho era insuficiente (Becht *et al.*, 2003). No que diz respeito à Europa, por tradição, a remuneração fixa representa a parte principal da totalidade da retribuição, o que reflecte uma menor necessidade de alinhar os interesses entre os administradores e os accionistas, decorrente da presença de accionistas de controlo, segundo Silva *et al.* (2006b: 24), veja-se o caso das empresas cotadas em Portugal.

Apesar da remuneração associada ao desempenho ser considerada uma alternativa de remuneração dos executivos, eventualmente mais dispendiosa, a suposição inerente à “*Teoria da Agência*” é que tais políticas remuneratórias são definidas, implementadas e controladas pelos accionistas. No entanto, surgem dificuldades no acompanhamento efectivo da sua utilização existindo o perigo dos accionistas insistirem na adopção de formas mais concretas de remuneração associada ao desempenho, sem se assegurarem se essas políticas têm em linha de conta incentivos para que os administradores assumam decisões arriscadas.

Um outro aspecto, a ter em atenção, relaciona-se com a responsabilidade civil dos administradores. Em Portugal, essa responsabilidade civil perante os sócios é regulada pelo disposto no n.º 1 do artigo 79.º do CSC “*Responsabilidade para com os*

sócios e terceiros”, que remete a mesma para o regime geral de responsabilidade civil. Segundo Nunes (2001) “*os gerentes, administradores ou directores respondem também, nos termos gerais, para com os sócios e terceiros pelos danos que directamente lhes causarem no exercício das suas funções*”.

Neste âmbito, verificou-se em Portugal, que o Banco de Portugal deliberou a suspensão preventiva de funções do CA, dos administradores do BPN e do BPP. A deliberação do Banco de Portugal – proferida nos termos do artigo 216.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF) – de suspender das suas funções, administradores de uma instituição de crédito, é imediatamente exequível e a sua praticabilidade só termina com uma eventual decisão judicial que a revogue definitivamente, n.º 3 do artigo 227.º do RGICSF. A referida deliberação foi tomada no contexto de um Processo de Contra-Ordenação em curso por graves irregularidades praticadas⁷⁷. No seguimento desta acção, o Tribunal da Supervisão agravou as penas de multa decididas pelo Banco de Portugal considerando as ilegalidades cometidas pelos responsáveis, tendo a Juíza referido que a situação era de elevado grau de censurabilidade e extrema gravidade, dada a existência de informações falsas e sonegação de informação (Varela, 2014: 14).

Atendendo ao regime geral de responsabilidade civil, Nunes (2001) conclui que “*...a responsabilidade dos administradores das sociedades anónimas perante os accionistas é necessariamente uma responsabilidade delitual, emergente da violação de deveres gerais legais*”.

Outro aspecto, a salientar, é o pressuposto de que os danos sejam directamente causados na esfera jurídica dos sócios/accionistas. Neste âmbito, Nunes (2001) refere “*...a lesão dos direitos sociais dos accionistas e a extinção ou diminuição do valor (de mercado) das acções*”. Pelo contrário, nessas situações a esfera jurídica dos accionistas é indirecta, tais como as de dano no património social, que provocam uma diminuição do valor das participações sociais dos sócios/accionistas, não implicam responsabilidade civil dos administradores.

⁷⁷ Ver nota de informação do Banco de Portugal em www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/Comunicados-NotasdeInformacao, de Fevereiro de 2009, acedido em Janeiro de 2013.

Uma forma de tornar a informação mais transparente e rigorosa, relativamente aos salários pagos, pela totalidade, aos administradores, seria a CMVM seguir o caminho iniciado pela CNMV ao emitir um documento normalizado a todas as entidades com valores admitidos a cotação, exigindo às empresas que informem os valores atribuídos e pagos (Fernández, 2015). Seria importante a CMVM seguir os passos do regulador espanhol e elaborar um relatório anual sobre as remunerações pagas e elaborar um estudo que reflectisse a relação entre o nível de salários pagos e os resultados das empresas.

Em suma, uma plena transparência da informação sobre as remunerações atribuídas individualmente aos administradores terá mais vantagens do que inconvenientes, embora no caso dos administradores independentes o que estará em causa possa ser a relação entre a remuneração auferida enquanto independente e o cômputo da totalidade dos seus rendimentos. É claro que a retribuição a atribuir aos administradores independentes deve ser suficientemente alta para atrair profissionais qualificados, mas não tão alta que comprometa a sua independência. Então, para garantir a independência dos administradores deveria existir uma regra, como a existente para os auditores, em que o valor auferido por determinada entidade não supere uma determinada percentagem do valor total auferido e obrigue o administrador independente a declarar se esse valor é, ou não, superior a essa percentagem tendo em conta o total dos seus rendimentos, para que exista total transparência e independência. O Projecto de Lei do Código Unificado, propõe que o administrador independente apenas responda com um “*sim*” ou “*não*” a essa questão. A Comissão Europeia tem em estudo um projecto sobre políticas de remuneração dos administradores, análise e avaliação de perfis de risco, como resposta às recentes situações ocorridas⁷⁸.

2.2.7.3 – Os Bancos como Principais Credores e/ou Accionistas

Os bancos são dos credores mais importantes e, muitas vezes, grandes investidores, sendo, por isso, um tema estudado na abordagem das suas relações com as empresas, nomeadamente, com o sector não financeiro, uma vez que passam a actuar também

⁷⁸ Vide http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm, acedido em Dezembro de 2014.

como parceiros. Em países como os EUA ou a Inglaterra, a sua ligação ao sector não financeiro é ténue ou praticamente inexistente, enquanto em países como a Alemanha ou o Japão é muito forte. O seu poder provém, normalmente, dos direitos de voto e não das participações que possuem nas empresas, e que, regra geral, não são as mais elevadas. No entanto, “... a eficácia dos accionistas dominantes, depende dos direitos jurídicos que possuem” (Shleifer *et al.*, 1997).

Por outro lado, existem motivações diferentes em função do tipo de accionistas para monitorar a empresa e os seus administradores ou o CA. Shleifer *et al.* (1986) fornecem alguma evidência empírica, argumentando que os accionistas institucionais têm recursos e incentivos para monitorar a administração da empresa. Na mesma linha de pensamento, McConnell *et al.* (1990) e Nickel *et al.* (1997) relatam uma relação positiva entre os accionistas institucionais, famílias ou Estado e o desempenho da empresa. Para Jiambalvo *et al.* (2002) os investidores institucionais supõem insistir numa maior qualidade dos resultados contabilísticos quando têm possibilidade de extrapolar essa influência para os relatórios financeiros.

Segundo Alves (2005) é natural que se apele aos investidores institucionais para que reforcem o seu envolvimento na fiscalização e controlo do “*Governo Societário*”, considerando que gerem grandes carteiras, têm mais informação e gozam de importância reconhecida no mercado de capitais. Não obstante, o autor questiona a disponibilidade dos investidores institucionais para o desempenho de tal função. O autor refere que estudos realizados nos EUA denotam um comportamento assimétrico, caracterizado por maus desempenhos não serem tão penalizados quanto os bons desempenhos são premiados.

Porém, nos países latinos os investidores institucionais são normalmente entidades financeiras através de empréstimos efectuados ou de participação no capital social. Observe-se o caso de Portugal, em que a generalidade das empresas portuguesas, não financeiras, emitentes de acções que se encontravam admitidas a negociação no mercado de cotações oficiais da *NYSE Euronext Lisbon* e que formavam o PSI, em 2012, era financiada por instituições financeiras em que aparecem também na qualidade de accionistas dessas mesmas empresas. É o caso do Millennium BCP que é accionista e financiador dos Grupos Cimpor, Compta, Inapa, Reditus, Teixeira Duarte, entre outros,

sendo que alguns dos grupos também são accionistas do grupo financeiro, para além de existirem relações como depositantes. Nesta situação, diz-se que existe uma actuação ao nível de parceiros de negócios. O mesmo também acontecia com o Grupo BES, nomeadamente a sua relação com o Grupo Portugal Telecom⁷⁹, observe-se a situação relacionada com o empréstimo efectuado pela Portugal Telecom à Rioforte, entidade pertencente ao GES, que detinha parte do BES. Com este exemplo verifica-se a existência de relações opacas, apesar de na generalidade dos casos o investimento accionista da parte das instituições financeiras ser muito reduzido, mas com grande capacidade de decisão, porque a referida entidade nomeia um seu representante como elemento da administração da empresa onde participa.

No entanto, considerando as entidades financeiras como investidores institucionais, gerar-se-ão conflitos de interesse quando um investidor ou gestor de activos ou a sua empresa matriz tenha interesses comerciais na empresa que recebe o investimento (Comissão Europeia, 2011: 15). Embora, de uma forma geral, haja maior facilidade de realizar a negociação para obtenção de crédito com entidades bancárias, se estas forem accionistas, pois passa a existir uma dupla relação de interesse. De facto, importa estabelecer um conjunto de políticas e procedimentos atinentes com a atribuição do crédito às partes relacionadas com a entidade bancária, quer por propriedade, quer por gestão, obrigando a que estas políticas sejam aplicadas a accionistas e a membros dos órgãos sociais, colaboradores ou clientes relacionados com os accionistas.

Como exemplo, aponta-se a estrutura do Grupo BES, com separação da parte financeira e os investimentos em sectores não financeiros, mas financiados pela financeira do Grupo, para além da presença de construção de *holdings* em cascata, dispersão por várias empresas da estrutura accionista, a constituição de subgrupos dentro das *holdings* do grupo económico. No entanto, há que ter em atenção que nem todas as empresas do Grupo têm sede em Portugal, para além da existência de operações em *offshores*, e operações extrapatrimoniais, provocando algum enviesamento da informação divulgada ao excluir relações que não entram no perímetro de consolidação, de acordo com os normativos. Também se refere a existência de acumulação de cargos

⁷⁹ Vide a generalidade dos relatórios e contas em www.cmvm.pt/.

nos órgãos de gestão, como é o caso do CEO do BES que também era CEO do GES. Estas relações recíprocas e nada transparentes, entre as entidades do Grupo, geraram elevada exposição do Banco a dívidas do Grupo e a riscos assumidos no desenvolvimento quer da actividade financeira ou não financeira. Refira-se o caso do BES ter em carteira dívida de empresas do GES, para além do facto do BES ter efectuado também um empréstimo ao ESFG, que, por sua vez, emprestou à Rioforte, que é detida a 100% pela ESI. Destaca-se também a existência de um elevado grau de endividamento no GES, sendo uma substancial parte de curto prazo o que provocou problemas de tesouraria muito graves, pois a entidade não tinha capacidade financeira de solver os seus compromissos imediatos.

Figura II.8: Estrutura do Grupo Espírito Santo

Fonte: Adaptado www.espiritosanto.com, in Cabrita et al. (2014: 8)

A Lei financeira nos EUA não permite que uma instituição desta natureza possa conceder crédito aos seus administradores, accionistas principais, ou a qualquer entidade relacionada onde haja interesse, somente se a extensão do crédito: (i) é feita substancialmente nos mesmos termos, incluindo as taxas de juros e garantias, como as vigentes no momento para transacções comparáveis pela instituição com entidades com as quais não haja relações; (ii) não pode envolver mais do que o risco normal de reembolso ou outras características desfavoráveis; e (iii) deve seguir procedimentos de análise de crédito que não sejam menos rigorosos do que os aplicáveis a transacções

comparáveis pela instituição para entidades com as quais não existam relações, como por exemplo accionistas.

Neste âmbito, existirão conflitos relativamente à assimetria da informação, apesar de ser amplamente debatida na literatura económica e financeira e no âmbito de uma prudente regulamentação, convertendo-se numa imperiosa necessidade de incorporação de normas no “*Código de Governo das Sociedades*” para as instituições financeiras. Quando se trata das instituições bancárias, a assimetria da informação presente entre o devedor e o credor, gera maiores problemas e instabilidade no mercado, quando o credor conhece com maior precisão as particularidades e riscos dos projectos de investimento ou simplesmente a possibilidade de desviar o uso dos meios financeiros obtidos. Lizcano Álvarez (2015) refere que as instituições financeiras constituem um componente básico e cada vez mais importante num sistema económico complexo e globalizado. O público em geral está relacionado com estas entidades através de depósitos, fundos de investimento, planos de pensões, acções, obrigações ou outros produtos financeiros, os quais estão materializados em investimentos financeiros. Se o público está participando e fornecendo recursos para o funcionamento dessas instituições, consequentemente está interessado em que haja incremento da transparência da informação emitida por essas instituições. Então é necessário corrigir as assimetrias existentes assim como a opacidade que se gera de forma frequente e generalizada. De facto, é crucial fomentar a transparência quanto à informação sobre a situação e o desempenho da empresa e que a mesma seja pública em relação aos vínculos que possam existir entre os agentes, os analistas e as próprias instituições.

Neste sentido, a regulamentação emitida pela União Europeia propõe: (i) a responsabilização colectiva dos membros do órgão de administração; e (ii) reforço da transparência quanto às partes relacionadas e operações extrapatrimoniais.

Há, também, a questão a considerar relativamente aos custos bancários a suportar inerentes ao crédito a obter, para a empresa implementar os seus projectos e dar continuidade ao desenvolvimento das suas actividades. Sharpe (1990) e Rajan (1992) explicam que o custo dos empréstimos é uma relação potencial para segurar o credor. Isso ocorre porque o credor ou mutuante investe na aquisição de informações privadas específicas relativas ao devedor ou mutuário. A vantagem das informações obtidas torna

mais difícil para este alterar a relação. Contudo, quando se trata do caso de mutuários opacos, estes terão menos alternativas de financiamento, dado estarem perante credores menos informados.

Neste âmbito, há necessidade de garantir estabilidade aos investidores, sendo necessário salvaguardar o financiamento de forma a ser possível a implementação de projectos rentáveis no longo prazo, sem influência de informação assimétrica que possa prejudicar o desenvolvimento desses mesmos projectos. Von Thadden (1995) argumenta que a existência de especificações prévias aos termos do contrato de empréstimo é uma forma eficiente de atenuar problemas face à dependência de relações de crédito de longo prazo.

Segundo o estudo de Becht *et al.* (2003), a duração média das relações com os bancos varia entre sete (7) a trinta (30) anos, dependendo do País e da amostra considerada, sendo que ao anúncio de empréstimos bancários contraídos pelas empresas estão associados retornos positivos, enquanto outras formas de financiamento não têm qualquer efeito ou têm um efeito negativo nos resultados. O mercado accionista reage também de forma favorável aos referidos anúncios.

Contudo, Asquith *et al.* (2005) argumentam que o nível de sensibilidade do desempenho empresarial face ao contrato de dívida reduz a renegociação dos custos da dívida devido a factores como a selecção adversa, risco moral, ou mudanças imprevistas ocorridas que alterem o risco de crédito. Os autores argumentam, ainda, que a informação contabilística tem um papel fundamental em contratos de dívida, por afectarem indirectamente as taxas de juro.

A selecção adversa é um fenómeno originado pela informação assimétrica que ocorre quando os compradores seleccionam incorrectamente determinados bens e serviços no mercado. Como exemplo, apontam-se as consequências das elevadas taxas de juro impostas aquando do financiamento, em que os bons pagadores recusam por considerarem impossível o cumprimento do acordo, enquanto os maus aceitam porque não têm intenção de honrar os seus compromissos. Realmente, esta existe porque as instituições financeiras são obrigadas a escolher os melhores sujeitos de crédito, embora haja interesse em projectos mais arriscados, dado serem esses que estão dispostos a aceitar taxas de juro mais elevadas para a obtenção do financiamento. A questão moral

coloca-se quando as instituições financeiras estão motivadas a aceitar riscos maiores, com a finalidade de incrementar a sua rendibilidade arriscando o dinheiro dos depositantes. Malgrado, a selecção adversa e o risco moral ocasionam incentivos perversos na tomada do risco e limitam a níveis insuficientes a intermediação financeira e o rol dinamizador do crescimento e desenvolvimento económico. Embora, na taxa de juro também esteja implícita uma taxa de risco que, normalmente é medida considerando, entre outros elementos, a situação económica e financeira da entidade, verificada através dos elementos contabilísticos, disponibilizados nas DF e que são elaboradas segundo determinados pressupostos, políticas e critérios constantes nos normativos em vigor.

De facto, as empresas ainda ponderam frequentemente a emissão de dívida com base em índices financeiros, em vez de utilizarem o *rating* de crédito do mutuário. Na maioria dos casos, é necessário reflectir sobre esse risco de crédito do mutuário face a um único índice financeiro, havendo motivação com base numa relação financeira para além das considerações de risco de crédito puro. Porém, Koziol *et al.* (2010) demonstraram que o nível de dívida sensível ao desempenho mitiga os incentivos da mudança de paradigma na presença de risco moral, enquanto Manso *et al.* (2010) evidenciam que é utilizado como um dispositivo de sinalização para a qualidade de crédito. Embora estas teorias expliquem alguma da variação no uso do índice de desempenho, ainda permanece uma incógnita relativamente à maior aplicação do índice pelos mercados.

Adam *et al.* (2013) apresentam uma nova explicação para o uso do índice de desempenho empresarial consistente com o nível de sensibilidade comum no mercado de dívida privada, mas incomum no mercado de títulos públicos, e que explica a razão pela qual as empresas utilizam como base indicadores financeiros, em vez de *ratings* de crédito. Os autores referem, ainda, que desde o final da década de noventa, do século passado, muitos empréstimos bancários efectuados aos grupos empresariais continham cláusulas de desempenho nos contratos negociais, ou seja a taxa de juro aumentaria em função de piores desempenhos, sendo que o índice era medido considerando o nível de endividamento empresarial e o nível de relação financeira.

O importante a ter em atenção será o comprometimento da instituição com os accionistas e investidores, quer sejam ou não entidades bancárias, principalmente nas relações que com eles sustentam, que terão de ser confiáveis, assim como na transparência das informações a divulgar junto dos utilizadores, como accionistas, investidores, analistas de mercado, órgãos reguladores e mercado de capitais nacionais e internacionais, com relatórios elaborados com rigor segundo os princípios da responsabilidade e da transparência e que sejam oportunos, claros, exactos, acessíveis, equitativos e completos.

2.2.7.4 – A Divulgação da Informação – Relatório sobre o Governo das Sociedades

O processo de crescimento intenso da actividade empresarial e financeira, caracterizado pelo recurso à bolsa de valores, por parte de grandes empresas interessadas no processo de expansão e de consolidação, de pequenas e médias empresas que transitavam de empresas de cultura tradicional familiar para empresas modernas, de maior dimensão e com mais ambição e de uma poupança familiar de volume crescente que tentava o investimento com o intuito de um superior retorno, provocou no mundo dos negócios uma alteração profunda na necessidades de informação. Segundo Aldama Miñón *et al.* (2003: 13), a informação é o elemento estruturante sobre o qual recai todo o sistema, pois os mercados financeiros e os seus agentes devem assegurar a correcta e necessária divulgação, que permita aos destinatários formular juízos fundados para a tomada de decisão, de investimento ou desinvestimento, exigindo-se o cumprimento da transparência como princípio fundamental, na transmissão da mesma aos mercados de forma correcta e tempestiva.

A assimetria de informação limita a disposição dos investidores menos informados reduzindo a liquidez dos mercados de valores mobiliários, ou seja, a capacidade dos investidores de forma rápida, comprarem ou venderem acções com reduzido impacto no preço. A divulgação da informação atenua o problema de selecção adversa e aumenta a liquidez de mercado através do mesmo nível de poder entre os investidores (Verrecchia, 2001). Os estudos realizados suportam este argumento e

provam que a melhor divulgação reduz a assimetria de informação e aumenta a liquidez do mercado (Leuz *et al.*, 2000 e Bushee *et al.*, 2005).

Contudo, o regime da transparência está essencialmente direccionado para a informação quantitativa, de ordem financeira, económica e contabilística, e para o impacto imediato dos factos considerados relevantes. Porém, actualmente atribui-se um elevado grau de importância à informação qualitativa, especificamente em matéria de “*Governo das Sociedades*”, dado ser aqui que reside grande parte dos problemas ocorridos a nível empresarial e de mercado de capitais, sendo necessário corrigir as possíveis carências que possam manifestar-se. Importa referir que o estabelecimento de obrigações de transparência constitui uma peça complementar de auto-regulação, que permite maior autonomia privada, flexibilidade e adaptabilidade representando uma medida especialmente adequada, nos seguintes aspectos: (i) fornece informação sobre a dimensão da entidade, tornando-a de capital para a sua avaliação e conseqüentemente para a correcta tomada de decisão de investimento; (ii) facilita a aplicação das regras de mercado, de forma a criar incentivos, para que a auto-regulação não funcione como preservação de interesses; e (iii) constitui uma medida pouco agressiva ou intervencionista capaz de substituir com vantagem outras disposições limitativas da liberdade empresarial.

A divulgação da informação, de uma qualquer empresa, oferece não apenas matéria útil para a tomada de decisões fundamentadas, de outras entidades, mas também possibilita a redução dos problemas de agência. Por exemplo, a divulgação do desempenho operacional e de governação fornece indicadores úteis que ajudam os investidores externos a avaliar a eficiência da administração ou de potenciais conflitos de agência e, com isso, reduzir os custos de controlo. Embora as contribuições incrementais de cada empresa e a sua divulgação sejam susceptíveis de serem pequenas, essas transferências trariam benefícios substanciais para o mercado ou para a economia considerada como um todo (Hail *et al.*, 2010a: 358). Os deveres de informação devem englobar matérias sobre a estrutura e práticas de “*Bom Governo*” e adoptar medidas de forma a assegurar a qualidade da informação para a tomada de decisão. Contudo, a necessidade de informação de natureza contabilística é um aspecto crucial do “*Governo*

das Sociedades”, que funciona como elo de ligação entre os administradores e os outros utilizadores externos.

No entanto, o desenvolvimento dos mercados e das entidades cria nos investidores a necessidade de uma maior quantidade e qualidade de informação com o objectivo de formar a “*imagem fiel*” de uma empresa. Então é necessário, além da informação contabilística, os dados relativos aos mercados que se apresentem de forma relevante para a tomada de decisão. Para isso, é fundamental que a informação seja completa e exacta e como tal não oculte, disfarce ou manipule dados. Daí a importância da existência de um corpo básico de normas contabilísticas que seja aceite pelos mercados financeiros internacionais, assente num conjunto de Boas Práticas de Governo. Veja-se o caso do BPP (Vicente, 2012) e as acusações que o Banco de Portugal faz, relativamente à falsificação das contas e ausência de relevação contabilística, títulos fictícios, manipulação de produtos de retorno absoluto⁸⁰, criação de veículos fictícios e de *offshores*, com o objectivo de ocultar prejuízos das contas dos clientes. É claro que neste caso, estão em causa: (i) existência de um mau Governo; (ii) conduta e princípios de ordem ética, moral e deontológica; e (iii) utilização abusiva e agressiva de práticas contabilísticas.

Bacigalupo Saggese (2014) refere que a existência de corrupção na actividade empresarial reduz a capacidade competitiva e de igualdade entre os concorrentes e distorce as regras de mercado. Para isso, a autora propõe uma lista de princípios de transparência geral, como ponto de partida, necessários para alcançar uma adequada prevenção e contribuindo de forma directa para uma maior protecção dos investidores e do mercado. O desenvolvimento de uma cultura empresarial que recupere os valores de uma administração responsável, aliada a estruturas organizativas modernas constitui um factor-chave para o êxito empresarial, no longo prazo e com benefícios que se reflectem nos resultados, no desempenho e na criação de valor.

Por outro lado, a Comissão entende que os princípios contabilísticos tradicionais, que têm como trave mestra a prudência, não deveriam ser abandonados em favor de valores de mercado ou do “*justo valor*”, na mensuração dos activos e dos

⁸⁰ Os produtos de retorno absoluto referiam-se a participações financeiras com risco, embora sem conhecimento quer das autoridades, quer dos clientes.

passivos, porque provoca apreciações subjectivas logo submetidas a fortes oscilações. Os acontecimentos ocorridos nos EUA demonstram que as DF elaboradas de acordo com os novos critérios deixam de constituir guias de acção eficazes para os administradores e indicadores fiáveis para os investidores (Aldama Miñón *et al.*, 2003: 14-15). A volatilidade própria dos valores de mercado ou o “*justo valor*” são incompatíveis com a segurança, a clareza e a confiança que as DF devem apresentar aos mercados. Contudo, a informação qualitativa contida no Anexo deve explicitar as políticas e critérios contabilísticos subjacentes à elaboração das DF o que permitirá ao accionista, ou outro qualquer utilizador, conhecer o valor, numa determinada data, dos activos mais importantes.

Um outro elemento a ter em atenção, é o facto de que a informação a transmitir ao mercado tem de ser equitativa e simétrica para todos os utilizadores, ou seja, todos os interessados deverão ter acesso a uma informação, substancialmente igual num mesmo horizonte temporal. Efectivamente, as entidades devem transmitir aos accionistas e investidores o conteúdo apresentado aos bancos de investimento, agências de qualificação, analistas e accionistas significativos.

Diamond *et al.* (1991) desenvolveram um modelo para mostrar que o administrador que maximiza o valor da empresa tem incentivos em utilizar as divulgações empresariais, como mecanismo de redução das assimetrias informativas. Ao incrementar a informação divulgada aumenta a liquidez e esta traduz-se numa redução do custo de capital. Também Allegrini *et al.* (2013) investigaram a relação entre o Governo das Sociedades e a divulgação da informação num ambiente caracterizado por elevada concentração accionista. O estudo incidiu sobre uma amostra de empresas cotadas no mercado italiano. Os resultados obtidos sugerem a presença de uma relação de complementaridade entre a governação e a divulgação da informação e são consistentes com a ideia de que o controlo interno e externo tende a coexistir uma vez que um deles reduz o incentivo para os administradores se limitarem reciprocamente.

Neste âmbito, os diversos Códigos e Princípios do “*Governo das Sociedades*” consideram a informação como uma componente fundamental, visto que a sua divulgação contínua e plena dá substância aos direitos dos accionistas, pela concessão

de esclarecimento essencial para o exercício dos seus direitos. Assim, é um importante mecanismo para induzir os administradores a gerir com eficiência e eficácia os recursos alocados, uma vez que os força a confrontar a realidade. Em suma, a divulgação apoia e, até certo ponto, toma o lugar de mecanismo regulador de conflitos de interesses.

Porém, a informação financeira sofreu uma influência decisiva em muitas áreas da análise económica baseada no pressuposto de que os diferentes agentes económicos possuem diferente informação sobre as variáveis económicas relevantes e que a utilizam em proveito próprio. Realmente há intervenção no processo de elaboração da informação financeira e contabilística, com propósito claro de obtenção de benefícios próprios (Bergstresser *et al.*, 2003; Cornett *et al.*, 2008; Dechow *et al.*, 1995, 2000 e 2010; Epps, 2006; Healy *et al.*, 1999; García Osma *et al.*, 2003 e 2005; Schipper, 1989 e Xie *et al.*, 2003).

É claro que os administradores estão melhor informados que os investidores sobre a qualidade dos projectos que pretendem desenvolver, bem como dos respectivos riscos assumidos. Um componente importante consiste nas regras que regulam a informação sobre os acontecimentos significativos ao nível do negócio, tendo cabimento em diversas categorias como: (i) relativas à divulgação de acontecimentos significativos do negócio; (ii) políticas e critérios contabilísticos; e (iii) associadas ao papel formal dos auditores, como a forma como são eleitos ou designados, remuneração, possibilidade de desvinculação e a quem reportam na organização.

A falta de clareza na divulgação de informação é um dos factores que mais dificulta a efectiva fiscalização das empresas por parte dos accionistas, daí a importância atribuída nos Princípios à divulgação de informação e transparência (OCDE, 2004: 22). Assim, no ponto “A” são tratados os deveres de divulgação de informação das empresas, os quais incluem, entre outros: os resultados financeiros e operacionais, objectivos da empresa, participações sociais, direitos de voto e política de remunerações, qualificações e processo de selecção dos órgãos de administração e dos principais executivos. Relativamente à exigência de se preparar e divulgar informação segundo “*rigorosas normas contabilísticas*” é contemplada no ponto “B”, enquanto os pontos “C” e “D” são dedicados aos Princípios relativos às Auditorias.

De acordo com Kasznik (2001), citado em Góis (2007) há também que ter em atenção, noutra vertente de análise, aqueles que assumem que a discricionariedade do relato financeiro permite aos administradores transmitir uma informação com maior relevância para os investidores. Assim, os administradores têm vantagens comparativas ao divulgarem acerca das suas empresas e, como tal, é provável que empreendam várias acções, como a selecção de políticas contabilísticas ou a realização de estimativas, de modo a comunicar esses conteúdos aos investidores.

Porém, por tudo o que se expôs é necessário que as empresas reconheçam e observem os deveres de transparência, uma vez que a divulgação da informação para o mercado não é meramente voluntária, independentemente da natureza vinculativa ou das regras e critérios enunciados no “*Governo das Sociedades*”. O funcionamento eficaz e eficiente do CA depende da aplicação das melhores práticas indicadas no “*Governo das Sociedades*”, devendo comunicar ao mercado quais as regras e critérios, bem como o seu grau de observação.

No entanto, considerando a sobreavaliação das cotações dos títulos⁸¹ no mercado bolsista e os analistas financeiros a aumentarem cada vez mais as expectativas quanto à previsão dos resultados empresariais, os administradores executivos enfrentavam duas opções: (i) desapontavam os analistas reduzindo as expectativas quanto à capacidade das empresas gerarem valor e penalizavam as suas remunerações; (ii) continuavam a alimentar falsas expectativas recorrendo a práticas contabilísticas e de gestão de resultados, pouco ortodoxas (Silva *et al.*, 2006b: 28).

Dechow *et al.* (1996b), citado em Short *et al.* (1999: 344), concluíram que o universo das entidades que violou os US GAAP evidenciou maior probabilidade de não terem administradores não executivos no CA. Segundo Beasley (1996), a proporção de administradores não executivos no Conselho é menor em entidades consideradas culpadas de terem cometido fraudes nas DF divulgadas, quando comparadas com outras que as não cometeram, e concluiu que a inclusão de administradores não executivos aumenta o controlo efectivo do Conselho na prevenção de fraudes nas DF.

⁸¹ Nomeadamente acções, títulos representativos de partes de capital das empresas.

Por exemplo, quando se analisa o caso português⁸² relacionado com o BPN, verifica-se que não existem administradores não executivos, nem administradores independentes no CA, embora relativamente ao caso BPP, existisse um CA de pequena dimensão, com um total de cinco (5) administradores, sendo dois (2) administradores não executivos.

Segundo as Recomendações da CMVM sobre o “*Governo das Sociedades*”⁸³, as entidades, com títulos admitidos a negociação em mercados regulamentados, e os investidores institucionais devem incluir uma menção, no seu relatório anual, relativa ao grau de adopção do seu conteúdo e a respectiva fundamentação, em caso negativo. A existência de uma explicação adequada, transparente e coerente, por parte das sociedades, com valores admitidos a cotação em mercados regulamentados, das razões pelas quais não adoptam as recomendações dos códigos de governo a que estão sujeitas é essencial para que os accionistas possam aquilatar da qualidade do governo societário e possam propor ou decidir as mudanças que se lhes afigurem necessárias. Nesta perspectiva, é tão importante o cumprimento como a explicação para o incumprimento e a demonstração da adequação da solução alternativa adoptada.

Não obstante, reconhece-se que a qualidade das explicações apresentadas por algumas sociedades ainda é susceptível de melhorias, veja-se o Grupo Mota-Engil, no que toca às justificações por não adopção das regras previstas nas recomendações da CMVM para as questões relacionadas com a atribuição e fiscalização das remunerações. Também no que se refere às recomendações da CMVM de que a sociedade deve ter um número adequado de administradores independentes, tendo em conta a estrutura accionista e a dimensão da sociedade, que não deve ser inferior a 1/4 da totalidade dos administradores. Não obstante, verifica-se que os Grupos Galp e Mota-Engil não cumpriram esta recomendação e não deram justificação efectiva.

Outro aspecto importante relaciona-se com o nível de risco assumido no desenvolvimento das actividades empresariais. Por exemplo, a recomendação n.º 49 do Código Unificado de *Bom Governo* (Conthe *et al.*, 2006: 44)⁸⁴, descreve os requisitos

⁸² Casos que estão a ser julgados, em Portugal, por indícios de fraude.

⁸³ O texto das Recomendações sobre o “*Governo das Sociedades*” encontra-se disponível em www.cmvm.pt/.

⁸⁴ A recomendação baseia-se na estrutura integrada de gestão de riscos societários (COSO II, 2004).

mínimos que as empresas devem divulgar relativamente à política de controlo e gestão de riscos, tais como, os diferentes tipos, a fixação do seu nível, as medidas previstas para mitigar o impacto dos mesmos, os sistemas de controlo interno para os gerir, que no caso português o Código de Governo (2010), recomendação II.1.1.2, apenas assinala a importância de estabelecer um sistema de controlo interno que permita detectar os riscos da empresa. Segundo a CMVM (2013: II.1.5), “... *devem fixar objectivos em matéria de assumpção de riscos e criar sistemas para o seu controlo, com vista a garantir que os riscos efectivamente incorridos são consistentes com aqueles objectivos*”.

Os diferentes códigos propõem a criação de comissões específicas, sobressaindo a necessidade de constituir comissões informativas e consultivas que cubram áreas de responsabilidade, como auditoria, nomeações, retribuições, cumprimento, estratégia e investimentos. O funcionamento e composição das comissões devem constar do conteúdo a divulgar no relatório.

Os accionistas com uma participação de controlo e/ou os conselhos de administração extraem benefícios de uma empresa em detrimento dos interesses dos accionistas minoritários, nomeadamente através de transacções entre “*Partes relacionadas*”. As regras actualmente em vigor na UE abrangem alguns aspectos das transacções entre as partes relacionadas, basicamente de contabilidade e de divulgação⁸⁵. As empresas são obrigadas a incluir nas suas contas anuais uma nota sobre as transacções celebradas com partes relacionadas, indicando o montante e a natureza da transacção e outras informações de carácter relevante. Porém, “*alguns investidores alegam que as regras são insuficientes e consideram que a divulgação de transacções entre as partes relacionadas não é suficiente em todas as situações e que nem sempre é efectuada atempadamente pelo que é sugerido que, a partir de um determinado limiar, o CA nomeie um perito independente encarregado de apresentar aos accionistas minoritários um parecer imparcial sobre as modalidades e condições das transacções entre partes relacionadas*” (Comissão Europeia, 2011: 20).

⁸⁵ Vide NCRF 5 – Divulgações de Partes Relacionadas e IAS 24.

No entanto, entende-se que para uma melhor transparência e segurança do conteúdo informativo a divulgar esse perito fosse nomeado pelo regulador, sob sua responsabilidade, para que existisse garantia de total independência. Realça-se que o Relatório de Governo das Sociedades acompanha o Relatório da Gestão e a sua falta ou existência de omissões, elementos falsos ou enganosos constituem faltas graves no âmbito do cumprimento das obrigações impostas pela legislação do mercado de valores (CNMV, 2010), e como tal deveriam ser altamente punidos.

2.2.7.5 – A Auditoria da Informação

2.2.7.5.1 – A Importância da Auditoria

Os requisitos de transparência nos mercados de capitais aumentaram significativamente nos últimos anos, em particular, os relacionados com as normas de preparação e divulgação da informação, a que estão sujeitas as empresas cotadas. De facto, há uma maior complexidade e sofisticação das regras, sendo imprescindível que a auditoria e os sistemas de controlo interno se desenvolvam no sentido de responderem, de forma adequada, às exigências actuais e sejam capazes de proporcionar uma segurança razoável sobre a fiabilidade da informação que transmitem ao mercado. A ligação entre a existência de uma comissão de auditoria e a qualidade da informação financeira é abordada no trabalho de Pincus *et al.* (1989), citado em Góis (2007), onde os investigadores assinalam que, antes da obrigatoriedade de existência de uma comissão de auditoria, as grandes empresas, as grandes empresas auditadas pelas grandes auditoras internacionais, as empresas com baixo nível de propriedade de gestão e as empresas com maior proporção de administradores externos já mostravam maior probabilidade de possuírem comissões de auditoria.

Wild (1996) mostra que o conteúdo de informação constante nos relatórios periódicos sobre os resultados das empresas aumenta após a implementação de uma comissão de auditoria, apresentando evidência empírica da associação entre a formação da comissão de auditoria e a qualidade dos resultados contabilísticos, avaliando a eficácia da comissão de auditoria no cumprimento das suas funções, comparando a qualidade ou a informação dos resultados, incluída nos relatórios, antes e após a

formação da comissão. Segundo o autor, a comissão de auditoria é responsável por supervisionar o processo de informação e a auditoria financeira da empresa. O autor mediu a qualidade pelo grau de reacção do mercado à divulgação dos relatórios e resultados. A teoria económica prevê que a magnitude da reacção do mercado ao lucro é uma função não-decrescente da qualidade dos resultados da actividade. Os corolários do estudo mostram um aumento significativo na reacção do mercado à divulgação de lucros posteriores à formação da comissão de auditoria. Também, Carcello *et al.* (2000) consideram que uma comissão de auditoria desempenha um importante papel de controlo para a garantia da qualidade dos relatórios financeiros e de responsabilidade empresarial. Observe-se o caso GES (2014) e BES (2014) onde as entidades de auditoria externa não foram capazes de identificar ou caracterizar os problemas existentes, face à informação que lhes foi disponibilizada, dado que as contas das empresas de cúpula, como a ESI e a ES *Control*, não eram nem consolidadas nem auditadas.

A principal função da comissão de auditoria é apoiar o CA na supervisão, de um controlo interno efectivo e de forma consolidada. Assim, deve ordenar e vigiar para que os procedimentos de controlo interno se ajustem às necessidades, finalidades, metas e estratégias determinadas pela instituição e que essas acções se circunscrevam dentro dos objectivos do controlo interno, nos quais se encontram a efectividade e a eficiência das operações, assim como a fiabilidade do reporte financeiro e o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis. Realmente, a comissão de auditoria tem como objectivo supervisionar e monitorizar o processo de relato financeiro e fornecer aconselhamento na selecção e contratação dos auditores externos da entidade, pelo que ao desempenhar as suas funções espera garantir que a empresa tenha um controlo interno adequado, utilize políticas contabilísticas apropriadas e os auditores externos tenham a capacidade de detectar fraudes e de promover a preparação das DF, com elevada qualidade e em tempo oportuno (Felo *et al.*, 2003). Os autores examinaram a relação entre duas características da comissão de auditoria, que estão positivamente relacionadas com os relatórios financeiros de qualidade, como sejam: (i) a composição, especialização e independência; e (ii) o tamanho da comissão, com a qualidade dos relatórios financeiros. Neste âmbito demonstram que há uma medida de compromisso da gestão

com a transparência, existência de um programa de ética e participação institucional, para o que deverá existir uma percentagem de membros da comissão de auditoria com experiência, em contabilidade ou administração financeira, considerando a dimensão da empresa e a composição da comissão. Também encontraram alguma evidência na existência de uma relação positiva entre o tamanho da comissão de auditoria e a qualidade dos relatórios financeiros, embora a independência da comissão não esteja relacionada com a qualidade desses relatórios.

Carcello *et al.* (2003) verificaram, numa amostra de empresas nos EUA, a existência de uma relação positiva e significativa entre a percentagem de administradores que constituem a comissão de auditoria e o optimismo na discussão com o intuito de dar continuidade às actividades a desenvolver, particularmente nas empresas que apresentam dificuldades financeiras. O estudo apoia a literatura que defende a existência de uma relação entre a independência da comissão de auditoria e a qualidade da informação. A composição da comissão de auditoria é um factor importante no controlo da eficácia (Beasley, 1996; Carcello *et al.*, 2000 e 2003), assumindo uma posição crucial na limitação a recurso de técnicas de gestão de resultados. Esta comissão tem sido o foco de muitos esforços relacionados com a reforma de regulamentos sobre o “*Governo das Sociedades*”, e todas as empresas que incluem o principal índice nas bolsas de valores, como a NYSE⁸⁶ e NASDAQ⁸⁷, devem manter uma comissão de auditoria com, pelo menos, três administradores independentes. O problema coloca-se posteriormente quanto à efectiva independência desses administradores.

⁸⁶ A NYSE Euronext é o maior grupo de mercados bolsistas e o mais líquido a nível mundial. As bolsas NYSE Euronext, na Europa e nos Estados Unidos, transaccionam acções, obrigações e papel comercial, para além de um leque diversificado de produtos derivados, como sejam futuros, opções e *warrants*. Na Europa, a NYSE Euronext é a operadora líder europeia que reúne as bolsas de Paris, Amesterdão, Bruxelas e Lisboa, todas elas detentoras de um longo passado histórico. O Grupo NYSE Euronext oferece aos investidores um mercado de negociação de valores mobiliários completamente automatizado e unificado, *vide* www.bolsadelisboa.com.pt/centro-deaprendizagem/-nocoos-basicas-de-como-investir-em-bolsa/bolsas-do-grupo-nyse-uronext, acedido em Junho de 2013.

⁸⁷ NASDAQ Stock Market ou simplesmente NASDAQ (*National Association of Securities Dealers Automated Quotations*) é um mercado de acções automatizado norte-americano onde estão listadas mais de 2.800 acções de diferentes empresas, na sua maioria de pequena e média capitalização. É o segundo maior mercado de acções em capitalização de mercado do mundo, depois da Bolsa de *New York*. O processo de abertura de capital é bem mais simples e barato do que na NYSE, razão pela qual as empresas de menor dimensão fazem seu lançamento inicial de acções (IPO - *Initial Public Offering*) no NASDAQ. O NASDAQ caracteriza-se por reunir empresas de alta tecnologia em electrónica, informática, telecomunicações, biotecnologia, entre outras.

Porém, a Directiva 2006/43/CE (Comissão Europeia, 2006a) prescreve que uma entidade deve ter uma comissão de auditoria, com pelo menos um membro independente e com competências no âmbito da contabilidade e da auditoria à qual compete proceder à análise da eficácia do sistema de controlo interno, da auditoria interna e da gestão de risco da entidade, devendo informar as debilidades detectadas em matérias formais e do processo de relato financeiro. Também a Oitava Directiva (Comissão Europeia, 2006a), refere que as comissões de auditoria e a existência de um Sistema eficaz de Controlo Interno ajudam a minimizar os riscos financeiros, operacionais e de não conformidade assegurando a qualidade dos relatórios financeiros.

Mohiuddin *et al.* (2010) referem que a literatura sugere que a eficácia da comissão de auditoria tem impacto significativamente positivo na minimização de conflitos de agência, protecção dos interesses das partes interessadas e na maximização do valor global da empresa. Para os autores, a inclusão de membros independentes e delegação de autoridade adequada em especialistas e conhecedores da área tornam a comissão de auditoria eficaz, desempenhando um papel significativo nas áreas dos relatórios financeiros, auditoria interna, gestão de risco, relacionamento com auditor externo e cumprimento da legalidade dos actos praticados.

A nível organizacional, Beasley *et al.*, (1999) e (2010) destacam, no Relatório COSO, a necessidade de que os órgãos sociais de uma entidade compreendam uma comissão de auditoria e mecanismos de Controlo Interno, encarando o papel estratégico a conceder à auditoria e, essencialmente, a consideração do controlo como um sistema integrado dos processos operativos da empresa, com impacto nos resultados, na eficiência e eficácia das operações, na fiabilidade da informação financeira e no cumprimento das leis e normativos vigentes que sejam aplicáveis e não como um conjunto pesado, composto por mecanismos assaz burocráticos.

No entanto, veja-se em Portugal os relatórios de auditoria relativamente aos casos BPP (2008), BPN (2008) e BES (2014), que não apresentam qualquer tipo de reservas, em relação aos anos anteriores. Os casos apresentados levantam dúvidas quanto à veracidade, transparência e rigor da informação constante no relatório emitido pela comissão de auditoria e, também, a independência e responsabilidade dessa comissão ao atestar a informação constante no relatório.

Felo *et al.* (2003) consideram que as empresas melhoram a qualidade da informação se estruturarem adequadamente as comissões de auditoria, reduzindo assim o seu custo de capital dada a evidência prévia de uma relação negativa entre a qualidade da informação financeira e o custo de capital.

Sobre esta matéria, Menon *et al.* (1994) referem que a eficácia da comissão de auditoria está relacionada com o número de reuniões da comissão, porque um conselho activo tem maior probabilidade de influenciar as decisões do CA. Os autores verificam também que a periodicidade das reuniões está relacionada com a dimensão da empresa. No entanto, Xie *et al.* (2003) constataam que o número de reuniões da comissão de auditoria está negativamente associado com o nível de acréscimos discricionários, o que sugere que a frequência de reuniões é um factor importante para restringir a propensão de envolvimento dos administradores em técnicas de gestão de resultados. Bédard *et al.* (2004) verificaram, numa amostra de empresas nos EUA, que não há relação entre o número de reuniões da comissão de auditoria e o nível de gestão de resultados, embora, os autores constataam também que o nível de gestão de resultados está negativamente associado à especialização na área financeira e de governo, dos auditores integrantes na comissão e a indicadores de independência.

Noutra vertente, Othman *et al.* (2014) baseados em estudo analítico ao conteúdo do relatório anual divulgado e numa amostra de 94 empresas cotadas na bolsa da Malásia, através de modelos de regressão linear múltipla, estudaram a associação entre a relação existente na ética de divulgação e as características da comissão de auditoria. Os autores não encontraram uma associação consistente entre a independência, frequência de reuniões e tamanho da comissão e a ética da divulgação.

É importante também referir que de acordo com o Código de Governo do Reino Unido (2010)⁸⁸, as comissões de auditoria deverão ter funções específicas em relação aos auditores externos, nomeadamente no que se refere à recomendação da nomeação de auditores para a comissão e aprovação dos honorários e demais condições, como a existência de insatisfação com o seu desempenho, que aconselha a sua substituição. Num caso muito improvável em que o conselho não concorde com a comissão, os argumentos, de ambos os lados, necessitam de ser apresentados aos accionistas no

⁸⁸ Vide www.out-law.com/page-8219, acedido em Junho de 2013.

relatório anual e demais documentos. No Relatório *Smith* (2003)⁸⁹ é referido que a comissão deve aprovar a nomeação e destituição do responsável pela auditoria interna e manter um estreito controlo entre a independência e a objectividade dos auditores externos. Em Portugal, verifica-se que as empresas, que constituem o PSI, têm comissões de auditoria. A comissão de auditoria tem um papel fulcral para garantir um “*Bom Governo*” num grupo empresarial, encarregando-se, essencialmente, da supervisão e controlo do cumprimento dos objectivos que permita uma divulgação de informação fidedigna, oportuna e credível, dirigida a todos os grupos de interesse do grupo empresarial.

Também, em Espanha, a Lei requer que as entidades cotadas tenham um conselho de auditoria, cujos membros sejam na sua maioria administradores não executivos, que assumam a supervisão da função de auditoria interna e conheçam o processo de informação financeira e os sistemas de controlo interno da entidade. De facto, a comissão de auditoria deve: (i) supervisionar o processo de elaboração e a integridade da informação financeira, verificar o cumprimento dos requisitos normativos, a adequada delimitação do perímetro de consolidação e a correcta aplicação dos critérios contabilísticos; (ii) verificar periodicamente os sistemas de controlo interno e a gestão de riscos e identificar, gerir e divulgar adequadamente os principais riscos; (iii) velar pela independência e eficácia da função de auditoria interna, propor a selecção, nomeação, reeleição ou demissão do responsável do serviço de auditoria interna, receber informação periódica sobre as suas actividades e verificar que a administração tenha em conta as conclusões e recomendações dos seus relatórios; e (iv) estabelecer um mecanismo que permita aos empregados comunicar, de forma confidencial ou anónima, as irregularidades potencialmente significativas, especialmente financeiras e contabilísticas, que ocorram no seio da empresa (CNMV, 2010: 12-13).

Segundo Turley *et al.* (2004) os argumentos que explicam a importância que a comissão de auditoria adquiriu, num grupo empresarial, relacionam-se com a redução dos problemas de agência entre a administração e os accionistas, representam uma

⁸⁹ Vide www.icaew.com/en/library/subject-gateways/corporate-governance/codes-and-reports, acedido em Setembro de 2014.

ligação entre os auditores externos e internos, influenciam o grau de cumprimento das normas legais e éticas relativamente à divulgação da informação e ajudam a desenvolver um melhor desempenho empresarial, que incide directamente sobre a criação de riqueza para os investidores e accionistas.

Relativamente ao Controlo Interno coloca-se não só a ênfase nos procedimentos que influenciam directamente a imagem externa do grupo mas, igualmente, nos processos que internamente influenciam a qualidade da informação divulgada aos diferentes grupos de interesses, como os que fomentam a eficiência, reduzem o risco de perda do valor dos activos e ajudam a garantir a fiabilidade das DF e no cumprimento das leis, dos normativos vigentes e dos estatutos sociais. Segundo a Coopers and Lybrand (1997) é importante ter em conta que o Controlo Interno não garante o êxito da empresa, nem o cumprimento fiel das leis e normas, apenas dá uma segurança razoável sobre os mesmos e ajuda à consecução dos objectivos da empresa.

A SOX (SEC, 2002) e os Códigos de Bom Governo têm contribuído para um maior nível de transparência e para a independência dos auditores e requerem que a empresa planeie, estabeleça e avalie os sistemas de Controlo Interno que utiliza, assim como responsabiliza os órgãos de administração quanto ao processo. Os diferentes normativos assinalam a obrigação quanto à necessidade de divulgar informação sobre os sistemas de Controlo Interno implementados e possíveis deficiências e debilidades significativas que possam afectar a informação financeira. Assim, a identificação e análise dos riscos inerentes à actividade constituem uma componente essencial de um sistema de controlo interno eficaz. Para os diferentes grupos de investidores e financiadores é de vital importância a informação divulgada sobre o sistema de controlo interno, uma vez que permite tomar decisões sobre o investimento com base num determinado nível ou intervalo de tolerância. Por outro lado, os estudos produzidos pelos organismos de normalização contabilística e pelas entidades reguladoras dos mercados de capitais consideram que a discricionariedade contabilística cria as condições para o surgimento de administradores executivos com incentivos na tomada de decisões contabilísticas, no seu próprio interesse. Contudo, se existirem mecanismos eficazes de controlo interno e comissões de auditoria, com um elevado nível de independência, esse comportamento tende a ser substancialmente limitado.

2.2.7.5.2 – O Controlo Interno

O cenário dinâmico dos Grupos Empresariais encontra-se pressionado para atingir os objectivos próprios do negócio e, ainda, pelas incertezas existentes na economia nacional, tendo a crise financeira mostrado falhas e situações de fraude empresarial que vieram demonstrar a elevada importância atribuída ao “*Governo das Sociedades*” com enfoque no Controlo Interno e na gestão do risco. Assim, para se ter um adequado governo é necessário um bom sistema de controlo interno, que funcione como pilar, desenvolvido com base numa excelente política de gestão de risco, uma vez que a actividade económica necessita que haja verificação para assegurar a consecução dos objectivos empresariais, procura de eficácia e eficiência, produtividade e competitividade, tendo como elemento chave a transparência (Farah, 2010).

Berbia (2008) argumenta que os grupos empresariais que optaram por uma maior transparência, credibilidade e ênfase no “*Governo das Sociedades*” beneficiaram, substancialmente, de uma maior responsabilidade do órgão de administração e comissões de auditoria e de controlo interno, assim como maior compreensão sobre a importância do “*Governo*” como parte integrante do controlo de processos, identificação dos riscos e monitorização das actividades.

Não se pode descurar que, os vários escândalos financeiros iniciados nos EUA e no Reino Unido geraram desconfiança nos mercados, debilitando a credibilidade e a reputação dos administradores com implicações também nos auditores. Verschoor *et al.* (2002) consideram que as falhas de controlo interno foram a principal causa, apresentando como exemplo as numerosas críticas à *Enron*, onde o problema principal se deveu à existência de debilidades no referido sistema. Efectivamente, seria necessário reforçar o grau de responsabilização para os que assumem as funções de controlo interno e que lhes seja exigido total independência face à estrutura accionista. Também deveriam ser intensificados os requisitos de qualificação, em termos de competência técnica, e similarmente do ponto de vista deontológico, comportamental e de análise da idoneidade, vinculados a exigentes códigos de conduta pessoal, mormente no que se refere a funções de: (i) auditoria interna; (ii) risco; (iii) análise e modelo de governação; (iv) compliance; (v) recursos humanos, remunerações e incentivos; e (vi) políticas de comunicação abertas e transparentes.

O COSO (1992) transmite a mensagem de que o controlo interno é um processo contínuo, flexível e simples liderado por todo o Grupo Empresarial, com o intuito de minimizar os riscos e alcançar os objectivos estabelecidos. Neste pressuposto, o Controlo Interno é um processo, levado a cabo pelo CA e outros membros da entidade, planeado com a finalidade de proporcionar um grau de confiança razoável no alcance dos objectivos relativamente: (i) à eficácia e eficiência dos recursos alocados; (ii) à fiabilidade da informação financeira; e (iii) ao cumprimento das leis e normas aplicáveis. Com a publicação do Relatório COSO (1992), o controlo interno passou a centrar-se em todas as actividades organizacionais relacionadas com a consecução das diversas finalidades económicas e com o funcionamento inerente ao cumprimento dos propósitos empresariais. Também o Relatório *Hampel* (1998) define claramente a obrigação do CA de rever, com uma periodicidade anual, a efectividade de todos os controlos que contemplam averiguações de ordem operacional, financeira, de conformidade e de risco de gestão empresarial, considerando que a finalidade última da revisão do processo é a de assegurar a existência de uma estrutura de controlo através da qual a organização possa proteger-se e incrementar o valor dos accionistas (Chércoles Blázquez, 2000: 76). No entanto, a Lei SOX (SEC, 2002) introduziu grandes alterações, principalmente a nível da harmonização, revisão, reestruturação e desenvolvimento das normas e recomendações, com duas secções centradas no controlo interno e nos relatórios de gestão com informação sobre o sistema daquele controlo. A referida Lei reforça-o na informação financeira disponibilizada aos mercados e recomenda que as organizações avaliem o sistema de controlo interno baseado na estrutura do COSO – *Internal Control – Integrated Framework* (1992), que está explícita na SA n.º 2 e n.º 5 do PCAOB. Conforme referido, segundo o artigo 404.º da Lei SOX (SEC, 2002), é da responsabilidade directa dos administradores estabelecer e manter uma adequada estrutura de controlo interno, avaliação regular e eficácia do sistema e procedimentos para com o relatório financeiro. Assim, este deverá conter uma avaliação desse controlo e os auditores deverão emitir um relatório anual para atestar a avaliação efectuada pela administração. Devem, ainda, enfatizar a efectividade da estrutura de controlo em relação à informação financeira e todas as debilidades conhecidas do sistema, bem como todas as fraudes identificadas.

Jensen *et al.* (2003) consideram que os administradores dos Grupos Empresariais que estabelecem sistemas de controlo reduzem os inerentes custos de agência, uma vez que incluem mecanismos de controlo interno e externo e em alguns casos são substitutos entre si. Por outro lado, Castromán Diz *et al.* (2005) concluíram que a implementação de um sistema de controlo interno adequado fortalece o comportamento ético na organização. Neste âmbito, a SOX (SEC, 2002) estabelece como necessidade que a administração elabore um relatório sobre o Controlo Interno onde expresse pelo menos: (i) a responsabilidade dos administradores executivos no estabelecimento e manutenção dos controlos que propiciem um adequado relato financeiro; (ii) as conclusões da administração, no final de cada período económico, sobre a efectividade dos mesmos; e (iii) se os auditores externos analisaram e informaram sobre a avaliação que os administradores fizeram do sistema de controlo contabilístico. Grumet (2007) considera que a Lei SOX (SEC, 2002) contribuiu, de um modo geral, para o fortalecimento da responsabilidade dos administradores e aumento da confiança dos investidores nos grandes grupos empresariais e no mercado de capitais. O autor alerta, também, para o aumento dos custos suportados, pelas empresas, com o intuito de cumprir os requisitos impostos no artigo 404.º da SOX, como a certificação do sistema de controlo interno, embora tenha melhorado o desempenho dos mercados de capitais, reforçado a responsabilidade empresarial e a confiança dos destinatários. É importante realçar também os efeitos da SOX sobre a assumpção dos riscos assumidos no desenvolvimento da actividade em termos empresariais.

Convém, ainda, referir a regulamentação emitida pelo Conselho de Basileia⁹⁰ que reforçou a importância das matérias sobre Controlo Interno, sendo considerada

⁹⁰ O Acordo de Basileia III refere-se a um conjunto de propostas de reforma da regulamentação bancária, publicadas, em 16 de Dezembro de 2010, faz parte de um conjunto de iniciativas promovidas pelo *Financial Stability Board* (FSB) e pelo G20, para reforçar o sistema financeiro após a crise dos sub-primers. A reforma foi motivada pela constatação de que a severidade da crise se explica, em grande parte, pelo crescimento excessivo dos valores apresentadas nos balanços dos bancos, ao mesmo tempo em que caíam o nível e a qualidade dos recursos próprios destinados a cobrir os riscos. Além disso, muitas instituições não dispunham de reservas suficientes para fazer face a uma crise de liquidez. Nesse contexto, o sistema bancário revelou-se, de início, incapaz de absorver as perdas que afectaram os produtos estruturados de securitização e de assumir, em seguida, a reintermediação de uma parte das exposições extra-balanço. As incertezas pesaram sobre a qualidade dos balanços, a solvabilidade dos bancos e os riscos ligados à interdependência entre eles, podendo a insolvência de uma instituição provocar a insolvência de uma outra, em efeito dominó, criando uma crise de confiança e de liquidez generalizada. Considerando-se o papel do sistema financeiro no financiamento da economia real, o carácter internacional das instituições financeiras e o custo final suportado pelos Estados principalmente através dos planos de *bailout* com recursos públicos, uma intervenção coordenada por parte dos agentes reguladores internacionais foi considerada legítima, *vide* www.bis.org/bcbs/basel3.htm, acedido em Setembro de 2012.

como um marco importante, em função da especificidade do sector, especialmente no sector financeiro. Efectivamente, o documento *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards* (2006) sublinha a necessidade de um sistema de controlo interno, com o propósito de minimizar qualquer tipo de risco, focando o de cariz operacional e dando importância ao relato e ao papel da auditoria interna e externa, como supervisora do sistema de controlo interno e de gestão do risco considerando-o como um pilar do “*Governo das Sociedades*”. No entanto, em Portugal, deparamo-nos com os processos como a: (i) dissolução do BPP; (ii) nacionalização do BPN; e (iii) divisão do BES, sendo que os problemas nessas instituições bancárias, se devem a questões relacionadas com falhas do Controlo Interno, assumpção de riscos de elevado grau e à falta de supervisão do Regulador, nomeadamente do Banco de Portugal e da CMVM.

A recomendação 2005/162/CE (Comissão Europeia, 2005), também reforçou a supervisão do Controlo Interno através da recomendação de criação de comissões de auditoria, estrutura, composição e qualificações e responsabiliza os auditores internos e externos pela sua divulgação e entrega à comissão de auditoria das debilidades do Sistema de Controlo Interno. Hay *et al.* (2008: 9) demonstraram que os sistemas de controlo, governo e auditoria são complementares porque não se substituem e que o incremento num, provoca melhoria nos outros. Então os auditores e as comissões de auditoria constituem uma aliança fulcral para a existência de um “*Bom Governo das Sociedades*”.

Contudo, Sarens *et al.* (2006) referem que um sistema de controlo interno de uma empresa tem um papel fundamental na gestão dos riscos significativos para a concretização dos objectivos do negócio e desenvolvimento da actividade e para a promoção dos processos de governo que sejam eficazes e eficientes. Os autores efectuaram um estudo, sob a forma de entrevista, aos responsáveis pelo departamento de auditoria interna e analisaram documentos considerados relevantes, numa amostra de 10 empresas, com o objectivo de comparar de forma qualitativa o papel actual dos auditores internos quanto à análise da gestão do risco. Os autores concluíram que o facto dos auditores internos se focarem nas graves deficiências do sistema de gestão de

risco, cria oportunidades para demonstrar o seu valor e gerar consciência de que a existência de um sistema mais formalizado melhora os níveis de controlo.

Segundo a CNMV (2010: 19) desenvolveram-se nos últimos anos conceitos de gestão de riscos e de controlo interno que constituem uma peça fundamental no processo, tais como: (i) análise e gestão dos riscos empresariais e no método instruído para identificar potenciais eventos que possam afectar a entidade e gerir os eventuais riscos dentro dos limites aceites, proporcionando um nível de segurança razoável no alcance dos objectivos; (ii) controlo interno como procedimento efectuado pelo CA, com a finalidade de proporcionar o nível de confiança razoável na consecução da eficácia e da eficiência das operações, fiabilidade da informação financeira, cumprimento das normas aplicáveis e na salvaguarda dos activos. O controlo interno subsume parte integrante na gestão dos riscos empresariais e tem como componentes básicos, que devem estar relacionados através de um processo integrado, o ambiente de controlo, avaliação dos riscos, actividades de controlo, informação e comunicação e supervisão; e (iii) o sistema de controlo interno, que se configura como um conjunto de processos que o CA e a comissão de auditoria desenvolvem para proporcionar segurança razoável sobre a fiabilidade da informação financeira que se publica nos mercados. O CA é o responsável pelo desenvolvimento, implementação e funcionamento de um Sistema de Controlo Interno adequado e eficaz, geralmente através da função económico-financeira, sendo a comissão de auditoria o órgão encarregado pela supervisão. Assim, a comissão de auditoria tem como função o cumprimento de um plano anual que ajude a avaliar a eficácia do sistema e a elaboração periódica de um relatório que indique as debilidades detectadas durante a execução do trabalho e a calendarização das medidas propostas para correcção (CNMV, 2010: 19-20).

Em suma, a CNMV (2010: 23-24) recomenda às entidades que potenciem uma cultura de controlo interno e desenvolvam princípios e boas práticas de actuação para alcançar objectivos, devendo: (i) elaborar e manter actualizada uma declaração de valores éticos devidamente explicitada, relativa à fiabilidade da informação financeira e ao cumprimento dos normativos aplicáveis, que sejam aprovados pelo CA e comunicados a todos os níveis da organização; (ii) estabelecer procedimentos de

vigilância quanto ao respeito pelos princípios da integridade e ética profissional, assim como medidas para identificar e corrigir potenciais desvios; (iii) favorecer a discussão aberta de qualquer assunto de relevância para a entidade, relacionado com a informação financeira; (iv) designar os membros da comissão de auditoria, tendo em conta os seus conhecimentos e experiência em matéria de contabilidade, auditoria ou gestão de riscos e manter informação actualizada sobre as alterações regulatórias; (v) desenvolver linhas apropriadas de autoridade e de responsabilidade nos diferentes processos de elaboração da informação financeira, para cada área funcional, localização e unidade de negócios relevante; (vi) aplicar de forma homogénea o modelo de controlo onde deve constar os normativos e procedimentos devidamente documentados, uma estrutura que suporte o modelo e assegure o seu funcionamento, assim como o cumprimento dos requisitos estabelecidos e as ferramentas de informação que garantam a integridade; (vii) dotar a entidade de recursos humanos, que devem ter conhecimentos suficientes e actualizados das normas contabilísticas, auditoria, controlo interno e gestão de riscos e materiais suficientes, proporcionando a formação necessária para o desempenho das suas funções; (viii) as avaliações de desempenho e as práticas de remuneração devem ter em conta e contribuir para a fiabilidade da informação e estar integradas na política de gestão de riscos; (ix) a entidade deve empregar e reter as pessoas que reúnam as capacidades requeridas para elaborar a informação financeira a partir de um processo de evolução e actualização periódica.

2.2.7.5.3 – A Auditoria e o Processo de Divulgação da Informação

A contabilidade deverá permitir, a partir de factos passados e do seu relato, uma visão antecipada em termos de desempenho económico e empresarial. Para isso, é primordial realçar que a informação financeira produzida pelas empresas deve ser credível e responsável, de forma que os utilizadores a quem a mesma se destina possam dela retirar conclusões idóneas para a tomada de decisões. Todavia, existem diversas entidades envolvidas na preparação, elaboração, análise, divulgação e utilização das DF, nomeadamente os auditores que têm como principal função, após efectuarem o exame das contas de uma organização, emitir um documento onde expressam uma opinião, profissional e independente, sobre o que as DF reflectem.

Abbott *et al.* (2004) estudaram um grupo de 44 empresas cotadas em bolsa com o objectivo de analisar a eficácia dos conselhos de auditoria. Os resultados obtidos pelos autores mostram que os conselhos de auditoria desempenham um papel crucial no acompanhamento e fiscalização do processo de informação. O principal objectivo da auditoria financeira consiste na obtenção de evidências sobre a realidade económica e financeira reflectida nas DF, bem como na aferição da sua adequação em relação ao normativo de referência.

Não obstante e conforme referido, o órgão de gestão da empresa é responsável pela preparação e elaboração das DF que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o resultado das operações e os fluxos de caixa, segundo uma EC de relato financeiro aplicável. Deste modo, o órgão de gestão faz asserções⁹¹, implícitas ou explícitas, relativamente ao reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação dos elementos das DF. Daí o elevado grau de importância atribuído à opinião emitida pelo auditor para a generalidade dos utilizadores das DF, com a finalidade de decidir como efectuar as aplicações com menor risco (Costa, 2010).

Segundo a *International Standard on Auditing (ISA) 315 “Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through Understanding the Entity and its Environment”* (IFAC, 2010), citado em Costa (2010: 45), como identificar e avaliar os riscos de distorção material através da compreensão da entidade e do seu meio envolvente, divide as asserções em três categorias assim consideradas: (i) classes de transacções e acontecimentos durante o período sob auditoria; (ii) saldos de contas no final do período; e (iii) à apresentação e divulgação.

Neste âmbito, o trabalho deverá ser efectuado considerando numa primeira fase os seguintes aspectos: (i) a ocorrência das transacções e acontecimentos que estão registados aconteceram efectivamente e se estão relacionados com a entidade; (ii) todas as transacções e acontecimentos que deviam ter sido registados o foram de facto, considerando o princípio da plenitude, integralidade ou totalidade; (iii) as quantias e outros dados relativos a transacções e acontecimentos registados foram apropriadamente

⁹¹ Uma asserção é uma afirmação ou asseveração, ou seja uma proposição que se adianta como verdadeira. Também se pode considerar uma proposição, positiva ou negativa, enunciada como verdadeira, ou seja uma afirmação categórica (Costa, 2010: 44).

registados, tendo em atenção a exactidão; (iv) as transacções e acontecimentos foram registados no período contabilístico correcto, considerando o pressuposto do acréscimo; e (v) as transacções e acontecimentos foram registados nas contas apropriadas, considerando a classificação (CNMV, 2010: 22-23 e Costa, 2010).

Numa segunda fase verificar: (i) se realmente existem os activos, passivos e interesses no capital próprio; (ii) se a entidade detém ou controla os direitos sobre os activos e se os passivos são obrigações da entidade; (iii) se todos os activos, passivos e interesses no capital próprio que deviam ter sido registados o foram efectivamente; e (iv) se os activos, passivos e interesses no capital próprio estão incluídos nas DF por quantias apropriadas e se quaisquer ajustamentos resultantes da valorização ou imputação estão apropriadamente registados, no que respeita à valorização e imputação (Costa, 2010).

Numa terceira e última fase analisar: (i) se os acontecimentos, transacções e outros assuntos divulgados ocorreram e se estão relacionados com a entidade, relativamente à ocorrência de direitos e obrigações; (ii) se todas as divulgações que deviam ter sido incluídas nas DF o foram realmente, no que diz respeito ao cumprimento do princípio da plenitude, integralidade ou totalidade; (iii) se a informação financeira está apresentada e descrita de forma apropriada e as divulgações estão claramente expressas, no que respeita à classificação e compreensibilidade; e (iv) se as informações financeiras e outras estão apropriadamente divulgadas e por quantias apropriadas, relativamente ao cumprimento da exactidão e valorização (IFAC, 2010) citado em Costa (2010).

Veja-se como exemplo o caso do Grupo BES, relatado por Pereira (2014: 8-9), em que o contabilista assume que as contas apresentadas não eram verdadeiras desde 2008, com o objectivo de esconder as perdas da ESI, e que o CEO tinha conhecimento. Também realça a não existência de directrizes internas que definissem quais os activos que deviam ser reavaliados ou como o deveriam ser. Por outro lado, a empresa que efectuava a auditoria externa refere que não há documentos, nem suporte documental, que provem a propriedades de alguns activos imobiliários, embora esses activos constassem no Balanço, de forma a ajustar o valor do passivo relativo a um empréstimo efectuado à ESI. Em 2013, ainda foi decidido reavaliar todos esses activos de forma a

corrigir o passivo que não constava no balanço para fazer corresponder o activo. Em síntese, um somatório de activos inexistentes, que eram reconhecidos no balanço e por outro lado passivos existentes mas aí não reconhecidos. Destaca-se a crucial importância, para uma entidade, da existência de um manual detalhado sobre os procedimentos contabilísticos e explicações claras para garantir o correcto desenvolvimento das operações e o alcance dos objectivos. Também quanto aos processos informáticos há que incluir as folhas de cálculo e a informação sobre todos os procedimentos e programas, pois a falta ou omissão do manual coloca em causa todas as fases de uma auditoria e a responsabilidade e idoneidade dos auditores. Neste contexto, deviam ser assumidos sistemas internos consolidados, devidamente auditados, de acompanhamento da valorização dos activos apresentados no balanço e, em particular a avaliação dos bens deveria ser reapreciada periodicamente de forma realista, exigente e criteriosa, assentes em regras contabilísticas devidamente definidas.

De facto, para que as empresas europeias se comportem com a máxima responsabilidade, e transparência, tanto frente a empregados e accionistas, como à sociedade em geral, é de capital importância o papel da auditoria no processo da divulgação da informação (Comissão Europeia, 2011), assumido com independência, rigor, responsabilidade e profissionalismo. No entanto, para as entidades de maior dimensão e de capitais abertos é necessário a existência de uma comissão de auditoria, ou fiscalização ou de supervisão, composta por vários elementos, sendo que pelo menos um deverá ter formação na área financeira, de acordo com a legislação⁹².

As responsabilidades principais da comissão de auditoria são resumidas da seguinte forma: (i) monitorar a integridade das DF e anúncios da empresa; (ii) avaliar os controlos financeiros internos e sistemas de gestão de riscos; (iii) acompanhar e analisar a função de auditoria interna; (iv) recomendar a nomeação ou substituição de auditores externos e avaliar a eficácia do seu trabalho; (v) desenvolver e implementar uma política sobre o uso dos auditores para serviços de consultoria.

Não obstante, segundo o *Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas* (ICAC), há que distinguir o estudo destinado a avaliar e a melhorar o sistema de

⁹² Vide CSC e CVM.

controlo interno de uma entidade, realizado pelo auditor na sua qualidade de especialista em virtude de um mandato específico e o estudo e avaliação do controlo interno que se realiza no contexto da auditoria de contas. Nesta circunstância, o auditor externo deve analisar e avaliar o sistema de controlo interno para determinar o alcance, natureza e momento de realização das provas. O auditor limita o alcance do seu trabalho sobre o sistema de controlo interno em função do seu juízo profissional, mas está obrigado a comunicar, à administração e à comissão de auditoria, as debilidades significativas do sistema de controlo interno identificadas no decurso da auditoria (CNMV, 2010: 13).

No entanto, relativamente ao caso BES, embora a KPMG & Associados SROC, S.A., exercesse as funções de Auditor Externo/Revisor Oficial de Contas do Grupo, desde o ano 2002, e tenha sido deliberado em Assembleia Geral Anual de 2012, mediante proposta da Comissão de Auditoria e parecer específico fundamentado, a manutenção em funções do auditor externo para o terceiro mandato de quatro anos, quadriénio 2012/2015, é de relevar ter a auditoria emitido uma opinião, profissional e independente, relativamente às contas anuais para o período terminado em 2013, de que *“... as DF consolidadas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do Banco Espírito Santo, SA, em 31 de Dezembro de 2013, o resultado consolidado das suas operações, o rendimento integral consolidado, os fluxos consolidados de caixa e as alterações nos capitais próprios consolidados no exercício findo naquela data, em conformidade com as IFRS, tal como adoptadas na União Europeia e a informação nelas constante é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita”* (BES, 2013: 221) apresentando, assim, uma opinião sem reservas, apenas com uma ênfase, datada em 9 de Abril de 2014, nada referindo quanto a eventos subsequentes. Evidencia-se o facto que a opinião emitida pela auditoria para as contas individuais era idêntica, apenas apresentava a alteração relativa ao normativo contabilístico aplicado na preparação e elaboração das DF. Ainda se salienta a ocorrência, em Maio de 2014, relacionada com o aumento de capital e a respectiva conclusão com êxito, a 11 de Junho, e o facto de ter sido considerado em situação de insolvência, no início do mês de Agosto. Assim, a instituição foi dividida em duas partes, a boa e a má, tendo ficado os accionistas com a parte má, destituída de qualquer valor. Realça-se ainda, pela análise aos acontecimentos

ocorridos, a existência de assimetria da informação relativamente aos pequenos accionistas.

Embora a auditora externa emita uma Certificação Legal das Contas (CLC)⁹³, Costa (2010: 665-666) opina que ela não pode ter a certeza absoluta da correcção das DF por várias razões: (i) o auditor não analisa detalhadamente todas as operações da empresa nem inspecciona todos os seus activos, mas sim, efectua o seu trabalho com base em amostragens, cuja amplitude varia com a sua conclusão sobre a adequação dos sistemas contabilísticos e de controlo interno existentes na empresa; (ii) se por um lado é possível ter a certeza dos saldos de determinadas contas, como por exemplo o caixa ou os valores em depósitos à ordem, o mesmo não acontece, relativamente a outras, em que os mesmos são estimados e variam de acordo com o juízo profissional feito por cada auditor, caso das imparidades, provisões, acréscimos, diferimentos ou depreciações; (iii) utilizam-se várias políticas contabilísticas relativamente a um mesmo assunto, embora, sujeitas à EC do normativo identificado, caso do método de custeio, distinção entre activos capitalizáveis ou não, métodos de depreciação ou métodos de reconhecimento do rédito; (iv) o auditor pode encontrar erros, inexactidões ou diferenças que, segundo o seu entendimento não sejam materialmente relevantes que possam vir a afectar quaisquer avaliações ou decisões.

No entanto, o papel desenvolvido pelo auditor externo é de extrema importância para o reforço da confiança dos mercados na informação publicada. Efectivamente, seria conveniente a elaboração de um guia de actuação que se definisse com maior precisão o alcance da revisão e a divulgação de um relatório mais completo e transparente, capaz de: (i) impor o cumprimento dos princípios e regras objecto dos normativos e recomendações; (ii) facilitar a comparabilidade da informação publicada; e (iii) favorecer a convergência de nível europeu e internacional. Para isso, seria importante a existência de uma maior interacção entre o auditor externo e a comissão de auditoria interna.

⁹³ É uma declaração onde, de acordo com a Lei portuguesa, Decreto-Lei n.º 487/99, o auditor externo, denominado de ROC expressa a sua opinião. A CLC pode apresentar-se da seguinte forma: (i) CLC com opinião sem reservas; (ii) CLC com opinião sem reservas mas cm ênfases; (iii) CLC com opinião com reservas, por limitação do âmbito da auditoria e/ou por desacordo; (iv) CLC com escusa de opinião; e (v) CLC com opinião adversa. Em casos excepcionais o auditor pode emitir uma declaração de impossibilidade de CLC.

No entanto, a comissão de auditoria do Grupo BES, de acordo com o disposto no CVM, também, em 9 de Abril, emitiu o relatório com o parecer de que a *“informação financeira contida no Relatório da Gestão, nas contas anuais e demais documentos de prestação de contas exigidos por Lei ou Regulamento, foi elaborada em conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis relativamente ao exercício findo (...) dando uma imagem verdadeira e apropriada do activo e do passivo, da situação financeira e dos resultados do BES e das empresas incluídas no perímetro da consolidação. O Relatório da Gestão expõe fielmente a evolução dos negócios, do desempenho e da posição do emitente e das empresas incluídas no perímetro da consolidação, e contém uma descrição dos principais riscos e incertezas com que se defrontam”* (BES, 2013: 223). Efectivamente destaca-se a linguagem adoptada pelos auditores como sendo excessivamente prudente e técnica. Assim, seria também necessário contribuições e definições de nível internacional para a existência de uma maior transparência e rigor dos conteúdos dos relatórios de auditoria.

Considerando o elevado grau de importância que os utilizadores da informação atribuem à CLC e ao Relatório da Comissão de Auditoria e o facto de qualquer uma delas não apresentar reservas, então perguntar-se-á: (i) qual a responsabilidade e respectivas consequências dos emitentes da informação, nomeadamente a administração, e a comissão de auditoria e o auditor externo? (ii) qual a credibilidade do relatório de auditoria e da certificação legal das contas? (iii) qual a responsabilidade do supervisor e das entidades intervenientes? (iv) será que deve ser a comissão de auditoria a recomendar a nomeação ou substituição de auditores externos e a avaliar a eficácia do seu trabalho? (v) haverá efectiva independência do auditor/revisor? (vi) existirá uma lógica de relações especiais e interesses próprios? e finalmente a questão chave de vital importância (vii) em que medida existe uma implementação de mecanismos que garantam a fiabilidade da informação financeira divulgada?

Porém, a comissão de auditoria, de acordo com a lei e regulamentos, deverá assumir uma posição independente, sendo visto como o guardião da integridade das DF e do desempenho de uma empresa, tendo a obrigação de aquilatar todos os elementos apresentados e divulgados aos accionistas e aos utilizadores, no geral, pois será uma declaração que fica depositada e será invocada no futuro. Isso exige que os membros da

comissão, para além de compreenderem as DF e como são preparadas, têm o dever de interrogar o administrador financeiro e os auditores externos sobre a forma como as contas são produzidas. Esta supervisão geral das contas da empresa significa que a comissão de auditoria tem, também, um papel importante na verificação dos controlos financeiros internos da empresa, revendo o seu funcionamento e garantir que os sistemas de gestão de risco necessários estão assegurados, nomeadamente no que diz respeito à garantia da fiabilidade da informação divulgada (Costa, 2010).

Observe-se o caso da auditoria efectuada ao GES para a análise do risco e das medidas a ter em atenção para minimizar o problema relacionado com potenciais perdas efectivas no valor dos activos. A auditoria classificou os níveis de risco em baixo, médio e elevado, tendo concluído que as medidas a tomar para a redução do risco, seriam assim escalonadas: (i) oito de baixo risco; (ii) doze de risco médio; e (iii) dez de risco elevado, com impacto significativo nas contas e para o Grupo BES. As medidas estavam relacionadas com a evolução do plano de negócios dos projectos e da alienação de activos da Rioforte, evolução do plano de negócios a nível internacional da *Opway*, evolução do rendimento líquido a distribuir aos accionistas e evolução das taxas de crédito e depósitos em Portugal e Angola pela ESFG (PWC, 2014: 7). A auditoria foi efectuada pela PWC, a pedido do Banco de Portugal em 14 de Março de 2014, e mostrava que a Rioforte apresentava um valor patrimonial negativo de 945 milhões de euros e que a possibilidade do Grupo proceder a uma Oferta Pública de Aquisição *versus* Oferta Pública de Troca (OPA/OPT), como previsto no plano de negócios, era de elevado risco. A auditoria incrementada no período de 14 de Outubro de 2013 a 10 de Fevereiro de 2014, não incorpora quaisquer factos ocorridos após essa data. Contudo, era referido no relatório que os planos de negócios não reflectiam o serviço de dívida contratualizada, assumindo o pressuposto que a mesma seria refinanciada e as instituições bancárias, assim como outros credores, continuariam a apoiar o grupo (Filipe, 2014: 6).

Por outro lado, há que referir que no caso de instituições financeiras, dada a sua condição de entidades de crédito, devem aquelas ser submetidas a regras muito rigorosas, por parte dos supervisores, para além de deverem ser obrigadas a constituir um órgão colegial interno com elementos representantes dos accionistas com formação

académica adequada e carácter suficiente e que prestem atenção aos riscos que possam gravitar sobre a entidade de forma a garantir uma gestão prudente por parte dos administradores. É claro que esse desempenho exige qualificações e dedicação e deveria ser remunerado de forma compatível e apropriada.

As disposições relevantes, no âmbito da SOX, exigem: (i) revisão e aprovação do Relatório de Auditoria por pessoa qualificada, mas nunca a que elaborou o relatório, embora ligada à empresa de contabilidade; (ii) não especifica quais os princípios contabilísticos aceites, mas estabelece os critérios a que têm de obedecer os organismos que emitem estes princípios (SEC, 2002: 108); (iii) impede as empresas de auditoria de prestarem aos seus clientes outros serviços para além dos de auditoria, como sejam, serviços actuariais, serviços jurídicos, etc. Esta limitação não é aplicável no caso em que os serviços que não sejam de auditoria não excedam 5% do valor total dos serviços a serem pagos; (iv) tanto a auditoria de uma empresa como a sua revisão não são efectuadas pela mesma entidade por períodos que excedam 5 anos; (v) a nomeação, remuneração e supervisão das actividades das empresas de auditoria fica a cargo da comissão de auditoria das sociedades, cujos membros têm de ser independentes – para serem independentes não aceitarão remunerações por trabalhos de consultoria, aconselhamento ou outros, nem estarem associados a ela ou a uma das suas subsidiárias (SEC, 2002: 301); (vi) na mesma secção do ponto anterior (SEC, 2002: 401) é estabelecida a elaboração de normas, em período não superior a 180 dias, que obriguem à divulgação nos Relatórios Financeiros trimestrais e anuais de operações “*Fora do Balanço*” e outras relações da sociedade com entidades ou pessoas não consolidadas que possam vir a ter efeito material, presente ou futuro, na posição financeira, suas alterações, resultados das operações, liquidez, investimentos, recursos de capital, ou componentes significativas de receitas ou despesas; (vii) é declarada a ilegalidade de qualquer sociedade, incluindo uma sua subsidiária, se directa ou indirectamente, mantiver ou aumentar créditos, ou procurar aumentos de crédito, sob a forma de empréstimos pessoais a um gestor executivo ou administrador da sociedade. São, no entanto, indicadas algumas excepções a esta medida, como empréstimos para a construção ou beneficiação de casas, ou crédito de consumo (SEC, 2002: 402); e (viii) estabelece, ainda (SEC, 2002: 501), a elaboração de normas por parte da SEC ou, sob a autorização e direcção desta, por parte de associações de títulos registadas ou de bolsas

de valores, de modo a evitar conflitos de interesse por parte dos analistas financeiros aquando da recomendação de acções ou na elaboração de operações de *research*.

Baker (2008) refere que um relatório financeiro credível, a par da independência e responsabilização dos auditores, ajuda a proporcionar um maior controlo social sobre as empresas. Não obstante, é difícil conceber quaisquer outros mecanismos de controlo potenciais para além da existência de sistemas eficazes de informação financeira em paralelo com um bom governo. Por outro lado, López Iturriaga *et al.* (2010) analisaram as alterações da empresa de auditoria no mercado contínuo espanhol, para empresas cotadas não financeiras, no período compreendido entre 2004 e 2007 e concluíram que a dimensão, a composição e o número de reuniões do CA e do Conselho de Auditoria influenciam significativamente a alteração do auditor. Contudo, os autores destacam que a rotação do auditor não conduz a melhor qualidade da informação, embora as empresas cujos órgãos mais se adequam às recomendações de “*Bom Governo*” sejam as que estão mais inclinadas a mudar de auditor.

Contudo, um dos problemas que se coloca não é só ao nível da qualidade dos resultados contabilísticos, mas ao nível da divulgação dos riscos e incertezas assumidas, quantificação e respectiva tendência, no desenvolvimento da actividade empresarial, dado o elevado grau de importância, bem como os valores éticos de quem faz parte dos órgãos sociais e integra as comissões de apoio, apesar de algumas entidades já disporem de um código de conduta ou ética, caso da Portugal Telecom.

2.3 – A GESTÃO DO RISCO NO GOVERNO DAS SOCIEDADES

O IFAC publicou, em Fevereiro de 2009, um documento denominado “*Evaluating and Improving Governance in Organizations – International Good Practice Guidance*”, com enfoque numa estrutura de boas práticas, com doze princípios fundamentais, em que o princípio I sobre a “*Eficácia e Eficiência da Gestão de Risco Societário*” refere que um dos requisitos centrais do “*Governo das Sociedades*” diz respeito à relação que existe entre a gestão de risco e o cumprimento dos objectivos empresariais. A gestão do risco funde-se com o controlo interno num processo de tomada de decisão e em todas as actividades subsequentes considerando os pontos fortes e as oportunidades, bem como

os pontos fracos e as ameaças, através de uma estrutura de identificação, avaliação e minimização do risco. No entanto, segundo a Teoria da Agência, a assumpção daquela variável, por parte das empresas, está condicionada por díspares atitudes dos accionistas, dos administradores e dos credores, assim como a possibilidade de obtenção de benefícios privados resultantes de tal risco (Díez Esteban *et al.*, 2013). Realmente, a gestão do risco deveria ser assumida de forma integrada e ser alvo de um enfoque reforçado, com total independência.

O FEE, em Julho de 2003, atribuiu primordial importância à gestão do risco assumindo que “*Os sistemas de Controlo Interno e de Gestão do Risco são fundamentais para o êxito da operação de qualquer empresa, não só para cumprir com os objectivos do relatório financeiro, mas também para as operações correntes da empresa de forma a ajudar a alcançar as finalidades do negócio*”. Em Março de 2005, o FEE considerou necessária a discussão e recolha de evidência para potenciar a coordenação e convergência da gestão do risco, procurando o modelo mais ajustado de apresentação nos relatórios (IFAC, 2006).

Pickette (2005) considera que um “*Bom Governo*” depende de uma gestão capaz de compreender os riscos que enfrenta e de manter a empresa sob controlo. Não obstante, Morais (2011: 18-19) refere que no controlo do risco, a maioria das empresas que formam o *Iberia Index (IBEX) 35* adoptaram o COSO (2004), *Enterprise Risk Management – Integrated Framework (ERM)*, desde 2006 e seguem o modelo de referência na apresentação da informação sobre os sistemas de controlo de riscos nos seus relatórios anuais de “*Governo das Sociedades*” explicando os factores integrantes do modelo, informando sobre o ambiente, estabelecimento de objectivos, evolução e mapa de riscos, actividades de controlo, informação e comunicação. Todas as empresas têm uma comissão de auditoria e analisam questões como: (i) composição da comissão; (ii) tipo de membros integrantes; e (iii) sistemas de gestão e controlo dos riscos, embora não identifiquem os riscos que afectam a empresa, nem divulguem a probabilidade de ocorrência ou o possível impacto e nível dos riscos que enfrentam.

Morais (2011: 18-19), também menciona que as empresas efectuaram um elevado esforço para adaptar as suas práticas de “*Governo das Sociedades*” às recomendações do Código Unificado e que a maioria das sociedades incorporou

algumas das recomendações nos seus normativos internos (CNMV, 2011), convertendo o carácter voluntário em princípios de obrigação de cumprimento através de regulamentos internos. Neste âmbito, produziu-se uma melhoria notável ao nível da clareza da informação. Em Portugal, assistiu-se, em 2010, a uma melhoria dessa transparência na divulgação, pelas empresas que formam o PSI 20. Contudo, existem empresas que adoptam o modelo latino e não dispõem de comissão de auditoria e apenas seis entidades não financeiras adoptaram a metodologia COSO (2004) na divulgação da informação sobre riscos. Há que referir também que nenhuma empresa divulgou os mecanismos de mensuração dos riscos potenciais (CMVM, 2012a e 2012b).

Morck *et al.* (2000) e John *et al.* (2008) argumentam que os sistemas económicos com melhor protecção dos investidores caracterizam-se pela existência de um risco específico⁹⁴ mais elevado para a empresa e maior rendimento dos investimentos, dado que o próprio risco gera informação que contribui para uma alocação mais eficiente dos recursos. Ferreira *et al.* (2007) confirmam aquela relação, demonstrando que um melhor governo societário aumenta os incentivos para solicitar informação mais concisa da empresa. Também, Nguyen (2011) analisou a influência do Governo das Sociedades na tomada de riscos para empresas japonesas e os resultados evidenciaram que as possuidoras de estrutura de propriedade concentrada geram melhor desempenho e maiores vantagens competitivas.

⁹⁴ Risco Específico, também designado por risco não sistemático ou diversificável, é a parcela da variabilidade total do rendimento de um activo financeiro devida a factores que são específicos a uma empresa ou sector e cujo impacto, por isso, pode ser atenuado ou mesmo eliminado através de uma adequada diversificação do *portfólio*. Este tipo de risco está associado a factos como por exemplo: (i) alterações ou problemas ao nível da gestão da empresa; e (ii) greves ou modificações dos padrões de consumo relativos aos produtos de uma empresa.

Risco de Mercado, também designado por risco sistemático ou não diversificável, é a parcela da variabilidade total do rendimento de um activo financeiro devida a factores comuns à generalidade dos títulos do mercado, não podendo, por isso, ser eliminada ou atenuada através de uma política de diversificação de *portfólio*. É o tipo de risco associado, por exemplo, a factores macroeconómicos.

De facto, o risco específico pode ser reduzido através da constituição de uma carteira diversificada, enquanto o risco sistemático não, porque deriva da correlação entre as rendibilidades dos activos individuais e a rendibilidade do mercado como um todo.

Na teoria do *portfólio*, riscos de mudanças de preços devido a circunstâncias especiais em casos específicos, contrários em mercados comuns, são descritos como riscos idiossincráticos. Esse risco pode ser virtualmente eliminado através de diversificação num *portfólio*. É também chamado de risco não-sistemático ou específico. Então, risco idiossincrático também pode ser designado por risco específico, consiste no risco de mudança de preços devido a circunstâncias especiais em casos específicos, contrários em mercados comuns. Contudo, o risco idiossincrático é um risco específico, mas o risco específico poderá ser, ou não, idiossincrático, porque a idiossincrasia pressupõe mudanças devido a comportamentos contrários.

Díez Esteban *et al.* (2013) analisaram a relação existente entre a concentração accionista e o risco empresarial para uma amostra de empresas de vinte e um (21) países da OCDE, durante o período de 2001 a 2008 e concluíram que as oportunidades de investimento modelam a influência da estrutura empresarial, ao atribuir diferentes incentivos ao accionista principal para assumpção do risco em função das oportunidades possíveis. Os autores constataram uma tendência para o alinhamento de interesses entre os accionistas de referência e do accionista principal, no sentido de apoiarem decisões arriscadas em caso de oportunidade e limitava em sentido inverso. Porém, se a estrutura accionista é de natureza familiar então as decisões tendem a ser menos arriscadas.

Em Espanha a CNMV (2010) refere o artigo 116.º da Lei de Mercado de Valores, relativo à exigência nas sociedades cotadas da publicação de um relatório de carácter anual sobre o Governo das Sociedades, que ofereça uma explicação detalhada da estrutura de governo e do seu funcionamento, assim como uma descrição dos sistemas de controlo de riscos e o grau de adopção das recomendações, segundo o princípio “*cumprir ou explicar*”. O modelo actual do relatório requer informação das entidades sobre o sistema de controlo de riscos relativo à: (i) descrição da política de riscos da entidade, com detalhe e avaliação dos riscos cobertos pelo sistema de gestão e justificando a adequação do sistema ao perfil de cada risco; (ii) informar se durante o exercício económico se materializou algum dos diferentes tipos de risco como operativo; tecnológico, financeiro ou legal que afectem a empresa, desenvolvendo as circunstâncias que o motivaram e o funcionamento dos sistemas estabelecidos para os mitigar; (iii) indicar se existe alguma comissão ou órgão equivalente encarregado de estabelecer e de supervisionar os dispositivos de controlo e, em caso afirmativo, detalhar quais e as suas funções; e (iv) identificar e descrever os processos de cumprimento das diferentes regulamentações que afectam a entidade.

Em suma, a CNMV (2010: 25-26) recomenda às entidades que desenvolvam princípios e boas práticas de actuação para alcançar os seus intuitos, por isso devem: (i) especificar criteriosamente e de forma clara os objectivos de controlo para assegurar a fiabilidade da informação financeira e facilitar a identificação dos riscos que possam produzir erros materiais; (ii) identificar e analisar os riscos associados no alcance dos objectivos como base para determinar a necessidade de controlos a implementar,

considerando a complexidade e o volume das transacções e das normas aplicáveis, sofisticação dos cálculos, necessidade de utilização de estimativas ou de projecções, aplicação de juízos e a importância quantitativa e qualitativa da informação; (iii) considerar explicitamente a probabilidade de ocorrerem erros com impacto material devido a fraude quando se avaliam os riscos relacionados com a fiabilidade da informação financeira; (iv) ter em conta os efeitos dos diferentes tipos de risco como operacionais, tecnológicos, financeiros, legais de reputação e médio-ambientais, associados ao alcance dos objectivos da informação que deve fazer parte integral de um mapa; (v) implementar controlos que respondam adequadamente aos riscos associados ao alcance dos objectivos relacionados com a fiabilidade que permitam prever, detectar, mitigar, compensar ou corrigir o seu impacto potencial com a antecedência necessária; (vi) desenvolver actividades de controlo, políticas e procedimentos adequados tendo em conta o seu custo e eficácia potencial para mitigar os riscos relacionados com todas as etapas do processo de preparação da informação, incluindo os juízos críticos, as estimativas, avaliações e projecções e (vii) indicar qual o órgão na entidade responsável pela supervisão da política de riscos.

Em Portugal, o Código do Governo das Sociedades (CMVM, 2013) recomenda que seja divulgada, relativamente à política de controlo interno e de gestão de riscos: (i) as pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou pela implementação de sistemas de controlo interno; (ii) explicitação, ainda que por inclusão de organograma, das relações de dependência hierárquica e/ou funcional face a outros órgãos ou comissões da sociedade; (iii) existência de outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos; (iv) identificação e descrição dos principais riscos, económicos, financeiros e jurídicos a que a sociedade se expõe no exercício da actividade; (v) descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo e gestão de riscos; e (vi) elemento fundamental do sistema de controlo e de gestão de risco, implementado na sociedade relativamente ao processo de divulgação da informação financeira.

2.4 – A FORMULAÇÃO DOS RESULTADOS EMPRESARIAIS

2.4.1 – A Contabilidade no Contexto Social e Institucional das Organizações

A Contabilidade, sendo uma ciência é, também, considerada como um produto do meio onde se insere e, muitas vezes, afectada por julgamentos e decisões relacionados com a aplicação dos conceitos, critérios de reconhecimento e mensuração, características da informação financeira e dos pressupostos contabilísticos (Perera, 1989). Nesse sentido, diversos estudiosos debruçaram-se sobre as causas que influenciam os sistemas e práticas contabilísticas (Baydoun, 1995; Belkaoui, 1982; Gray, 1988; Nobes, 1983 e Nobes *et al.*, 2012), enumerando, entre outros, factores de origem política, económica, legal, social e cultural.

Nunes *et al.* (2004: 87) referem que “*independentemente do sector onde a entidade se insere, os administradores executivos tomam as suas decisões de acordo com a actividade operacional e com a estratégia*”. Não obstante, o recurso à informação constante nas DF para a tomada de decisões, assume maior relevo sobretudo nos níveis médios e operacionais, sendo importante que esteja isenta de erros e/ou vícios, isto é, seja fiável. Todavia, a informação que chega aos diversos agentes económicos é, muitas vezes, imperfeita e assimétrica. Como é evidente, os resultados têm impacto na avaliação dos executivos. Nestas negociações e contratos eles são importantes porque limitam os direitos de cada agente na organização, os critérios utilizados para avaliar o agente e a estrutura de compensações que lhes é devida.

Assim, da evolução do resultado depende em larga medida a retribuição, a permanência à frente das empresas e o próprio prestígio pessoal e profissional. A sua retribuição é, em regra, composta por uma parte fixa e outra variável, dependendo esta do nível de obtenção dos objectivos traçados, o que não raras vezes induz os administradores a incrementar e até a adulterar os resultados, pelo menos, até um patamar desejado. A obtenção de resultados aquém das expectativas suscita adversidades na cotação das acções e concomitantemente avaliação menos positiva dos executivos. Neste sentido, existem teorias, com origem quer da área da Organização de Empresas, de carácter pragmático, quer da área da Psicologia, na sua vertente da realidade humanista, que tratam de simplificar o processo de tomada de decisão, os quais só consideram dois resultados possíveis: o *êxito* ou o *fracasso*. Todas essas teorias

assinalam a importância do ponto de fronteira, designando o objectivo, que separa os dois tipos de resultados. Assim, a obtenção de resultados acima do nível de fronteira é tido como um êxito e os resultados abaixo desse nível significam um fracasso. Habitualmente, consideram-se como pontos de fronteira o resultado nulo (zero) ou o resultado do ano anterior.

A literatura contabilística apresenta exemplos que evidenciam que os investidores avaliam o resultado e os executivos tomando como referência um determinado nível de fronteira. Os exemplos vão desde a perda de *stock options*, à perda de prestígio dos executivos, incluindo a sua demissão. Assim, a atitude dos investidores depende muito atingir, ou não, esses objectivos. Os investidores avaliam positivamente os executivos quando conseguem ultrapassar o resultado do ano anterior e manter um padrão de crescimento sustentado dos resultados ao longo de vários anos. Porém, quando uma empresa, no fim de um determinado período, interrompe o ciclo de crescimento em termos de resultados, vê os preços das suas acções baixarem, por vezes, de forma excessiva ou drástica, caso não consigam atingir as expectativas dos analistas, isto é o tal ponto de fronteira. Normal portanto que, os executivos se sintam motivados a atingir resultados acima do nível de fronteira. Deste modo é de crer que, se esperam obter um resultado abaixo do referido nível, com o objectivo de evitar o problema que resulta de ter de informar e justificar um fracasso, se decidam pelo recurso a técnicas agressivas de utilização de políticas e critérios contabilísticos, com o intuito de divulgar informação mais sólida, pelo menos, ligeiramente acima daquele nível.

De facto, as fortes pressões para cumprir com as expectativas dos analistas e dos investidores levou empresas, como a *Enron*, a *WorldCom*, a *Xerox*, a *Parmalat*, a *Pescanova*, a *Gowex*, o *BPP*, o *BPN* e o *BES*, a desenvolverem práticas de gestão de resultados, tão agressivas e distorcidas, que acabaram em operações fraudulentas. Neste caso, não se está perante a melhor escolha, de entre métodos ou critérios possíveis, mas sim, o de seguir métodos e critérios não permitidos para ocultação da realidade, apontando-se mesmo a falta de transparência, honestidade, responsabilidade e ética. Efectivamente, os administradores utilizam a sua posição e fazem uso da discricionariedade e subjectividade inerente aos normativos na preparação e elaboração das DF, com a intenção de ajustar os valores e requisitos impostos por contratos

baseados em dados contabilísticos, induzindo os investidores a inexactidões de análise (Healy *et al.*, 1999).

2.4.2 – A Formulação dos Resultados Contabilísticos

A escolha do normativo contabilístico tem impacto na formulação do resultado contabilístico. Realça-se, também que esse resultado terá impacto na retribuição a atribuir aos administradores, assim como na análise do seu desempenho. Ashari *et al.* (1994) identificaram factores associados à incidência da gestão de resultados numa amostra de 153 empresas cotadas em Singapura, no período de 1980 a 1990. Os autores concluíram que as empresas com actividades de maior risco ou menos rentáveis recorrem à utilização de práticas e critérios contabilísticos para alcançarem os resultados pretendidos.

Neste âmbito a preocupação das empresas em mensurar de forma eficiente e eficaz o resultado contabilístico do período, tem sido cada vez mais alvo de investigações, visto que, é através dele que a empresa mede, entre outros, a sua eficiência, lucratividade, produtividade, desempenho e rendibilidade necessários à continuidade das suas operações. É evidente que se torna indispensável possuir elementos suficientes para obter esses indicadores e uma das formas comumente encontradas é o Resultado Contabilístico, cada vez mais objecto de estudos (Apellániz Gómez *et al.*, 1995; Ashari *et al.*, 1994; Ball *et al.*, 2000 e 2005; Bao *et al.*, 2004; Barth, 2014; Basu, 1997 e 2005; Beaver *et al.*, 2005; Bonaci *et al.*, 2011; García Osma *et al.*, 2003 e 2005; Whittington, 2010 e Xie *et al.*, 2003).

Então, o que é o Resultado Contabilístico e como se reflecte o seu apuramento no resultado da empresa para fins analíticos? Essa pergunta seria de resposta simples se não fossem as inúmeras variáveis que interferem naquele resultado. Outra questão extremamente relevante é o de saber se o resultado Contabilístico é Económico ou Financeiro e qual dos dois é de facto o resultado que deve ser analisado para fins de desempenho?

O resultado contabilístico e económico é formado pelo rendimento da empresa, sendo o mesmo, gerado pela sua actividade operacional ou não, deduzidos os gastos e as

despesas também gerados no decurso da sua actividade, qualquer que seja a sua natureza. No entanto, o cálculo e apresentação do resultado contabilístico são preparados com base no pressuposto do acréscimo e da continuidade da entidade. O pressuposto do acréscimo considera que os efeitos das transacções ou factos económicos se registam quando ocorrem, imputando-se ao período os gastos e rendimentos a que as contas anuais se referem e que afectem esse período, independentemente da data de pagamento ou de recebimento, devendo-se identificar com a periodização contabilística. As BADF (SNC, 2014: 2.3) indicam que “*Uma entidade deve preparar as suas DF, excepto para informação de fluxos de caixa, utilizando o regime contabilístico de acréscimo, periodização económica*” e que “*os itens são reconhecidos como activos, passivos, capital próprio, rendimentos e gastos quando satisfaçam as definições e os critérios de reconhecimento para esses elementos contidos na estrutura conceptual*”. Também o normativo do FASB e do IASB apontam para a elaboração das DF com base no pressuposto do acréscimo, excepto a Demonstração de Fluxos de Caixa.

Contudo a periodização económica não engloba apenas os acréscimos e diferimentos de gastos e rendimentos, mas inclusivamente outras rectificações ou regularizações como os gastos não desembolsáveis. Citam-se as imparidades, os gastos de depreciação e amortização dos activos, as provisões e os subsídios à exploração e ao investimento, a aplicação do critério do justo valor aos investimentos financeiros, que são representados como itens de gastos operacionais, reflectidos no resultado contabilístico do período e que também afectam a posição financeira e patrimonial, bem como os rácios de análise da entidade a que se referem.

Existem outras situações que afectam a rubrica de “*Capital Próprio*” e como tal a posição financeira e patrimonial da entidade, como seja a aplicação do modelo de revalorização a activos fixos tangíveis. No entanto, todo o tratamento contabilístico inerente às situações acima descritas depende de juízos e critérios de razoabilidade intrínsecos à ética profissional de quem prepara as contas. Assim, deve-se ter em atenção a estrutura conceptual que estabelece como objectivo da informação contida nas contas anuais a “*representação da imagem fiel do património, da posição financeira e dos resultados da entidade*”.

Deste modo, sabe-se que o resultado contabilístico será, normalmente económico. Conquanto, seja necessária uma análise mais minuciosa para que a empresa e/ou os investidores não tomem decisões erróneas ou distorcidas ante o resultado gerado no período. Porém, o Resultado contabilístico não é o único, nem o melhor indicador de sucesso para a entidade, pois deve, também, considerar na análise um conjunto de variáveis como o valor gerado, a inovação tecnológica, a qualidade dos produtos, a satisfação de clientes, os mercados de escoamento dos produtos, entre outros, para se obter uma bitola tal que possa ser útil ao processo da tomada de decisão. Em síntese, a informação qualitativa incluída nas DF, no Relatório da Gestão e no Relatório sobre o Governo das Sociedades é de extrema importância e valor, embora esteja imbuída de inúmeros factores, nomeadamente questões de ordem ética.

2.4.3 – Instrumentos Usados na Formulação dos Resultados Contabilísticos

A informação contabilística é o canal de comunicação entre a empresa e o utilizador externo, usada para determinar a situação económica e financeira da entidade para a tomada de decisão. No entanto, o aproveitamento de tais informações pela empresa para apresentar a imagem desejada prejudica significativamente a utilidade da mesma. Shleifer *et al.* (1986) e (1994); Morck *et al.* (1989) e Tirole (2001) referem que a estrutura accionista concentrada tem implicações a nível de assimetria de informação entre administradores e investidores, influenciando os resultados contabilísticos e a selecção das políticas e critérios contabilísticos decidida pelos administradores. Uma estrutura concentrada tem maior influência nas decisões dos administradores, então o problema, neste caso, coloca-se entre maioritários e minoritários. Fan *et al.* (2002) constata que a concentração das estruturas accionistas na Ásia Oriental reduz a informação relacionada com os resultados contabilísticos. Donnelly *et al.* (2002) também evidenciam que, no Reino Unido, a participação accionista concentrada reduz o caudal da informação divulgada.

De facto, tanto o impacto da informação divulgada como a utilização de técnicas deliberadas para efeitos de gestão dos resultados sempre existiram, com ênfase nos últimos anos, porque se lhe atribui hoje maior importância, como mecanismo de projecção de uma imagem e logo do governo da sociedade.

Berthelot *et al.* (2003) referem que uma das primeiras hipóteses avançadas para explicar as escolhas das políticas e critérios contabilísticos dos administradores executivos relaciona-se com a gestão dos resultados. Esses administradores procuram apresentar, na informação divulgada, resultados positivos e estáveis, logo a importância da escolha dessas políticas e critérios orientados para a minimização da volatilidade percebida nos resultados. Tal implicou que no universo da teoria contabilística fossem introduzidos conceitos, princípios, normas e regras, garantindo uma adequada apresentação da informação económica e financeira empresarial. No entanto, de acordo com García Giner (1992: 4) *“a flexibilidade da regulamentação e a existência de omissões e de ambiguidades nos critérios adoptados, é permissiva a registos diferentes de um mesmo facto, favorecendo a prática de uma Contabilidade que não reflecte a situação económica e financeira das empresas, pelo que se presencia uma realidade fictícia”*. Para Naser (1994: 59), a gestão dos resultados *“é um processo que permite que as transacções se estruturam de forma a produzir os resultados contabilísticos preferidos, em lugar de reflectir as transacções de forma neutra e, fundamentalmente, consistente”*.

Contudo, a AECA (2012: 40-41) não considera tolerável a existência de gestão de resultados mediante o registo antecipado de rendimentos ou a ocultação de gastos, ou ainda a sua classificação inadequada, argumentando a questão relacionada com os riscos implícitos assumidos e que advêm dessa prática abusiva. Veja-se os casos actuais de insolvências referidas no presente trabalho, onde se utilizou conscientemente a interpretação indevida dos normativos, com recurso a técnicas agressivas e reprováveis, para obtenção de determinados resultados.

Cormier (2000) conclui que as empresas seguem esta prática como meio de assegurar estabilidade na política de dividendos. Segundo Bartov (1993), o procedimento relacionado com a gestão dos resultados tem sido objecto de análise na investigação, referindo que alguns estudos mostram que este procedimento aumenta o valor da empresa, diminuindo a percepção do risco. Contudo Berthelot (2003) defende que os administradores executivos não utilizam este procedimento com intuito oportunista para obtenção de proveito. Epps (2006) e Epps *et al.* (2009) estudaram três grupos de empresas americanas com o objectivo de relacionarem a estrutura do CA e as

práticas de gestão de resultados. Os autores concluíram que em empresas com conselhos onde 75% a 90% dos seus membros são independentes ou empresas com conselhos compostos com 9 a 12 elementos apresentam acumulações discricionárias mais positivas.

É um facto conhecido que as normas contabilísticas aplicadas em vários países proporcionam uma certa margem de manobra no sentido da escolha dos métodos e/ou critérios que melhor atendam os interesses daqueles que preparam e elaboram as DF. Tal permite que as contas sejam apresentadas da forma que melhor represente a imagem desejada por quem as elabora e prepara. No entanto, é uma realidade em mutação. Neste sentido, verifica-se a existência de um conjunto vasto de opções no tocante aos procedimentos disponíveis, devido a dificuldades de estimação, quantificação e caracterização da gestão de resultados, de acordo com Oriol Amat *et al.* (2002) e Sáez Ocejo (1998), sistematizam-se da seguinte forma:

- ✓ Aumento ou Redução dos Custos – a regulamentação contabilística facilita movimentos, tais como alteração no período para amortizar/depreciar e reintegrar activos e reconhecimento de provisões.
- ✓ Aumento ou Redução dos Proveitos – é possível em algumas situações antecipar ou diferir o reconhecimento de proveitos, utilizando-se como argumento o princípio do reconhecimento ou realização do rédito.
- ✓ Aumento ou Redução de Activos – o tratamento contabilístico aplicado no cálculo, mensuração e reconhecimento das provisões e períodos de amortizações e reintegrações de activos, acima descrita, tem impacto sobre o valor dos activos. Também aqui, se enquadra a alteração do critério de valorimetria dos inventários.
- ✓ Aumento ou Redução do Património Líquido – os exemplos apresentados anteriormente, têm impacto directo e/ou indirecto no património líquido da entidade, afectando os índices de endividamento e a estrutura económico-financeira, bem como no desempenho da entidade e nos respectivos rácios económico-financeiros, induzindo os utilizadores da informação a concluírem erradamente, sobre a situação da organização.

- ✓ Aumento ou Redução do Passivo – as empresas utilizam procedimentos para reduzirem, artificialmente, os seus passivos, diminuindo, aparentemente, o endividamento. Um exemplo a considerar, é o caso do *Renting* que apesar de ser, na sua essência, um empréstimo para a aquisição de um activo, o bem adquirido não é contabilizado como activo e a dívida também não é relevada contabilisticamente no passivo, o que induz a interpretações erróneas dos utilizadores da informação, acerca da liquidez e das responsabilidades assumidas pela entidade e de outros indicadores.
- ✓ Reclassificação de Activos e Passivos – existem casos de dúvidas quanto à classificação de certas operações, como é o caso da conservação/manutenção do activo imobilizado.
- ✓ Informação contida no Anexo, Relatório da Gestão ou Parecer do Auditor – a inclusão de maior ou menor caudal de informação, ou mesmo a omissão de certos factos, incita a conclusões erróneas ou diferentes da realidade, tanto sobre o passado da entidade, como sobre o presente e ainda às perspectivas futuras.

Deste modo, constata-se que o recurso a estes procedimentos provoca interpretações distorcidas da situação económico-financeira e, conseqüentemente, conclusões erróneas quanto ao seu valor com implicações negativas para os destinatários da informação. Mendes *et al.* (2006) realizaram um estudo sobre uma amostra de empresas portuguesas cotadas em bolsa, para um período de cinco (5) anos, cujo objectivo era determinar se as opções adoptadas em matéria de políticas contabilísticas se traduziam por um comportamento de gestão de resultados e identificar os factores explicativos para tal opção. As autoras obtiveram resultados que confirmaram que essas empresas desenvolvem activamente práticas de gestão de resultados e que os factores que mais contribuem para explicar tal comportamento são: a proporção de juros suportados, a estrutura de propriedade e o sector de actividade.

Claro que o objectivo é, em regra, a obtenção de resultados estáveis e que correspondam às expectativas dos utilizadores da informação e principalmente dos analistas, embora, por vezes, tenha em vista apenas melhorar a apresentação da estrutura financeira, actuando, nestes casos, sobre os elementos activos e passivos considerados

nessas DF. Esta situação deverá ser corrigida, no mais curto espaço de tempo, para o bom desempenho dos mercados e dos profissionais envolvidos, assim como para o restabelecimento da confiança na informação divulgada. Realmente, é necessário recorrer à discussão sobre a conveniência em aumentar o rigor dos normativos, incluindo o disposto nos regulamentos de “*Boas Práticas*”, com o propósito de evitar o recurso a técnicas contabilísticas menos próprias ou se, pelo contrário, seria preferível outras modalidades de soluções que permitam manter a qualidade da informação, que a rigidez das normas, muitas vezes ajuda a retirar. Neste sentido, a emissão por organismos supervisores dos mercados de valores de um código de práticas éticas, deontológicas e comportamentais, a seguir pelos administradores executivos, é uma das alternativas possíveis para a redução das práticas de gestão dos resultados.

2.4.4 – A Gestão dos Resultados Contabilísticos

2.4.4.1 – O Conceito Adoptado

O trabalho realizado pelos organismos de normalização contabilística, nacionais e internacionais, na elaboração de um corpo de normas, tem como intuito permitir desenvolver uma contabilidade que proporcione informação fiável e represente fidedignamente as transacções e outros acontecimentos que pretende retractar ou possa razoavelmente expressar uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira, das alterações na posição financeira e dos resultados da empresa. Neste âmbito, a questão deve centrar-se na análise da informação financeira e nas políticas contabilísticas adoptadas pela administração com vista à aplicação de práticas relacionadas com a “*gestão dos resultados*” e à expressão da situação financeira e económica da empresa que se revele mais consentânea com os fins visados. Para Levitt (1998) quando a adopção de práticas de “*Gestão de Resultados*” apresenta tendência crescente, então a qualidade do relato financeiro está em declínio, ou segundo Bernard *et al.* (1994: 9) que advertem que “*a administração executiva pode preferir preparar os analistas e investidores para perdas fornecendo informação em notas, ou de outro modo*”. De facto, as práticas de divulgação são aferidas como de boa qualidade, por um qualquer *rating* de divulgação, embora a questão de base no grau de qualidade da informação radique na sua veiculação sobre os atributos dos resultados. A qualidade

surge num contexto como sinónimo de informação sobre resultados futuros sobretudo veiculada pelos resultados operacionais, ou de modo conexo, como o grau de associação entre os resultados contabilísticos e o resultado económico. Deste modo, a análise centra-se no enviesamento dos resultados operacionais, utilizando práticas de “*gestão de resultados*” no seu apuramento ou da tempestividade do reconhecimento de acontecimentos relevantes em termos de valor. Assim, pretendemos analisar alguns factores que determinam a adopção de práticas de gestão de resultados, em particular as características da propriedade e da gestão da sociedade.

Segundo Mendes (2007: 190) a hipótese de “*Gestão de Resultados*” tem sido amplamente admitida nos meios financeiros e contabilísticos. De facto tem-se assistido a uma crescente divulgação de práticas de gestão de resultados e, conseqüentemente, ao surgimento de um grande interesse por esta temática no meio académico e na sociedade em geral. A gestão de resultados segundo Mulford *et al.* (2005) é uma prática contabilística que visa diminuir possíveis flutuações do lucro para estabilizá-lo ao longo do tempo. Cormier (2000) concluiu que as empresas seguem essa prática como meio de assegurar estabilidade na política de dividendos, enquanto Buckmaster (2001) refere que serve para reduzir flutuações nos resultados contabilísticos, ao longo de um determinado período.

Michelson *et al.* (2000: 148) definem a *Gestão dos Resultados* como: “... a escolha e/ou selecção, por parte do gestor, de práticas contabilísticas que reduzam as flutuações que se produzem no lucro ao longo dos exercícios contabilísticos dentro dos limites dos princípios e critérios indicados nos normativos contabilísticos”. De facto, pode-se definir como um processo de selecção de políticas e critérios contabilísticos, aproveitando a possibilidade de eleger entre as diferentes práticas de valorização e reconhecimento dos elementos que integram as DF, assim como as estimativas e julgamentos que aquelas oferecem para modificarem as contas anuais, de modo a apresentar resultados positivos e com insignificante volatilidade.

Graham *et al.* (2005) realizaram uma pesquisa/estudo, através de entrevista ao *Chief Financial Officer* (CFO), e constataram que 96,9% dos entrevistados indicavam o caminho da utilização de práticas de gestão de resultados. Quando solicitados a explicar o porquê desta alternativa ser a preferida, 88,7% dos administradores executivos

afirmaram que é a menos arriscada pelos investidores, tornando-se mais fácil para estes prever o futuro dos resultados contabilísticos. Na utilização de práticas de gestão de resultados, existe recurso a técnicas de conservadorismo, incondicional ou condicional, conforme indicado abaixo, na Figura II.9.

Figura II.9: Interação Conservadorismo Incondicional e Condicional

Fonte: Adaptado de Beaver e Ryan (2005)

Íñiguez Sánchez *et al.* (2013) analisaram a evolução do conservadorismo contabilístico em Espanha, após a implementação das IFRS. Os autores verificaram uma amostra de empresas espanholas e do Reino Unido, no período de 2000-2009, encontraram evidência de que a entrada das IFRS provocou uma redução de conservadorismo do balanço no mercado espanhol e detectaram que houve uma redução significativa nas diferenças de conservadorismo existentes entre Espanha e o Reino Unido. Os autores tiveram em consideração que as empresas cotadas da UE deviam utilizar as IFRS na preparação das contas consolidadas, com efeito a partir de 1 de Janeiro de 2005, com o objectivo de melhorar a comparabilidade e se traduzir numa alocação mais eficaz e eficiente dos recursos e por outro lado reduzir possíveis dificuldades na obtenção de capitais derivadas das diferenças de normativos contabilísticos entre países.

Contudo, a utilização do conservadorismo incita a práticas de gestão de resultados. Neste contexto, uma das definições de gestão de resultados que mais frequentemente é citada ao longo da literatura, é a seguinte: “... a gestão de resultados pode ser definida como a amortização intencional das flutuações sobre um certo nível de resultados considerado normal para a empresa. Neste sentido, representa uma intenção por parte da empresa em reduzir as variações anormais do lucro até ao ponto permitido pelos princípios e critérios contabilísticos...” (Beidleman: 1973: 653). Nesta definição destacam-se quatro pontos fundamentais:

- ✓ A gestão de resultados consiste na redução da variabilidade do lucro evidenciado. Este é o aspecto quase universal em que todos os trabalhos analisados coincidem;
- ✓ A necessidade para a existência de intencionalidade por parte da gestão da empresa. Sobre este ponto não existe unanimidade na literatura, já que alguns autores consideram a possibilidade de que a gestão observada no resultado não seja produto do comportamento discricionário por parte da gestão, senão do próprio processo de determinação do lucro, isto é, que se produz de uma forma natural. Assim, há autores, como por exemplo Ronen *et al.* (1981: 133) que não deixam muito claro que as práticas de gestão de resultados se produzam intencionalmente por parte da administração, pelo que introduzem uma pequena variação na definição de Beidleman, nestes termos: “... *definindo gestão de resultados como a amortização observada das flutuações sobre um determinado nível de lucros considerado normal pela empresa ...*”;
- ✓ A variabilidade do lucro mede-se em relação a um determinado nível considerado normal. Neste sentido, Eckel (1981) apresenta uma definição alternativa à de Beidleman (1973) segundo a qual a gestão de resultados “*consiste em reduzir a variabilidade do lucro, absoluta e não relativa, referente a um nível normal desconhecido*”. A vantagem desta concepção de gestão de resultados releva o facto de não se tornar necessário conhecer qual a série de lucros considerado normal para a administração. Os autores, Albrecht *et al.* (1990), Ashari *et al.* (1994) ou Carlson *et al.* (1997) referem a variabilidade absoluta do lucro nas suas definições de gestão de resultados;
- ✓ As práticas de gestão dos resultados respeitam os princípios e critérios contabilísticos indicados nos normativos. Este aspecto delimita a fronteira entre o que seria a actuação de uma gestão legal e uma fraude. Neste ponto existem discrepâncias, já que outros autores também consideram práticas de gestão de resultados quando realizadas à margem das normas. Ao contrário de Beidleman (1973), as definições mais recentes assinalam a gestão de resultados como uma estratégia específica em parceria com as políticas e critérios contabilísticos.

Qualquer que seja a opção, a literatura apresenta claramente a gestão de resultados como uma estratégia particular. Como exemplo, Chalayer-Rouchon (1994: 92)⁹⁵ sugere que “...o fenómeno conhecido como gestão de resultados pode definir-se como a selecção de técnicas por parte da empresa para obter um nível de lucros desejados, servindo-se da flexibilidade permitida pelos princípios de contabilidade geralmente aceites (...) cujo principal objectivo consiste em apresentar uma menor variabilidade nos lucros evidenciados...”. Outros trabalhos que assinalam este aspecto são: Beattie *et al.* (1994), Carlson *et al.* (1997), Young (1999) e Iñiguez *et al.* (2004). Esta admissão de gestão de resultados na literatura assume a existência de intencionalidade por parte da administração. Isto não implica, necessariamente, negar que essa gestão possa também ter consequência na aplicação dos princípios e critérios contabilísticos. Todavia, incide sobre a gestão de resultados produzida como consequência da discricionariedade da administração, assumindo que esta tem incentivos para serem realizados.

Segundo Ronen *et al.* (2007) existem dois tipos de gestão de resultados: (i) gestão intencional; ou (ii) natural, como mostra a Figura seguinte (II.10). A gestão de resultados natural resulta do processo de criação de resultados, o qual produz espontaneamente uma tendência de resultados estáveis. Em contraste, o comportamento da gestão de resultados intencional traduz uma vontade da administração em empreender certas acções com a finalidade de obter um resultado mais conveniente. A diferença mais relevante entre os dois tipos de gestão de resultados radica na gestão económica que afecta directamente os fluxos de caixa da empresa, enquanto a gestão de resultados contabilística não provoca tal impacto. Para alcançar os objectivos, influenciam-se variáveis contabilísticas ou variáveis reais. No primeiro caso, trata-se de gestão de resultados artificial ou contabilística e, no segundo caso, de gestão de resultados reais, também designada de gestão de resultados económicos ou transaccionais⁹⁶.

⁹⁵ Outras definições de gestão de resultados podem encontrar-se em Schipper (1989: 92) e em Healy *et al.* (1999: 368).

⁹⁶ Concretamente, a gestão de resultados real é alcançada através do controle de transacções económicas e a gestão de resultados artificial é concebida através da selecção de procedimentos contabilísticos, permitida pelos princípios contabilísticos geralmente aceites e normas contabilísticas, ambos com vista à manutenção de um crescimento regular e sustentável dos lucros.

Figura II.10: Gestão dos Resultados
Fonte: Adaptado de Martínez (2001: 80)

No entanto, há que ter em atenção que, pese a não incidência da gestão de resultados contabilística sobre os fluxos de caixa actuais, existe um impacto sobre os fluxos futuros, pois os níveis diferentes de lucros implicam um nível diferente de impostos e de dividendos. Este facto é explicitado como um diferimento ou uma antecipação do reconhecimento dos fluxos de caixa que altera a sua sequência temporal, de forma que ao aplicar o factor de desconto aos ditos fluxos se veja alterada a valorização final. Nesta linha de pensamento, tanto a gestão de resultados económica como a contabilística provocam, *a priori*, efeitos nos preços. Embora o efeito indirecto que provoca a gestão de resultados contabilística sobre os fluxos de caixa futuros via impostos e dividendos, não se sustente em operações reais que são fruto da gestão contabilística (Kamarudin *et al.*, 2000). Deste modo, através das ditas actuações está a mascarar-se a verdadeira sequência dos fluxos de caixa da empresa, assumindo como tal a que geraria o negócio assente na sua própria actividade e em ausência total de gestão contabilística. Neste contexto, segundo Íñiguez Sánchez *et al.* (2004), o real valor da empresa não vem do desconto dos fluxos deliberadamente geridos mas tão só do desconto dos fluxos reais.

Portanto, considera-se que se o mercado é capaz de processar de forma eficiente a informação relativa à gestão de resultados, desfazendo aquela introduzida artificialmente pela empresa, o efeito que essa prática possa provocar nos preços

resultaria de procedimentos económicos e não do foro contabilístico. Em qualquer caso, a gestão de resultados não é facilmente observável pelo mercado, sendo os instrumentos usados pelas empresas realmente complexos e praticamente impossíveis de serem detectados pelos investidores. O efeito *ex-ante* da gestão de resultados perante o mercado faz transparecer uma menor percepção de risco por parte dos investidores. Relativamente ao retorno sobre títulos, devidamente ajustado pelo risco, não se observa qualquer diferença caso o índice de gestão dos resultados seja aplicado pelo mercado.

As múltiplas razões para a utilização de práticas de gestão de resultados pelos administradores executivos, com valores admitidos a cotação em mercados regulamentados e que produzem impacto junto dos utilizadores da informação via divulgação dos relatórios, tem como finalidade os seguintes itens:

- ✓ Reflectir uma tendência estável de crescimento dos rendimentos;
- ✓ Ajudar a manter ou sobrevalorizar os preços das acções por meio de mecanismos que reduzam aparentemente o endividamento ou aumentem os rendimentos e os resultados;
- ✓ Retardar a chegada de boas ou más notícias ao mercado e dissimular informações sobre o envolvimento ou comprometimento dos administradores executivos, beneficiando alguns investidores que tenham acesso privilegiado a tais informações, como por exemplo a utilização da remuneração em acções para que possam operar no mercado em benefício próprio;
- ✓ Ocultar o desempenho dos administradores executivos responsáveis pela divulgação de forma a dificultar o apuramento dos custos de programas e projectos.

2.4.4.2 – A Gestão dos Resultados e o Normativo Contabilístico

Uma das questões chave em torno dos normativos promulgados e reconhecidos legalmente é o de saber se os mesmos respondem à verdadeira essência ou lógica económico-financeira dos diferentes factos ou transacções no decurso da actividade empresarial. Isto estimula a reflexão ou o confronto de duas vertentes: (i) por um lado a normativa – “*o que dever ser*”; e (ii) por outro a positiva – “*o do ser*”. Então em que

medida uma é predominante sobre a outra, dentro de determinada estrutura? (Cea García, 1989). Efectivamente, o sistema de “*Governo das Sociedades*” constitui um mecanismo capaz de condicionar a qualidade da informação contabilística. Não sendo essa qualidade um conceito inequívoco, verifica-se que existem estudos centrados na relação entre a variável resultado e os seus atributos, paralelamente com a tendência para a prática de gestão de resultados e o seu nível de conservadorismo Leuz (2003), Cea García (2005).

García Lara *et al.* (2012) estudaram numa amostra de empresas dos EUA, no período de 1991-2010 concluindo que a utilização de políticas de conservadorismo limita a aplicação de práticas de gestão de resultados, e acrescentam a existência de uma associação positiva entre o conservadorismo e a utilização real de práticas de gestão desses mesmos resultados. Por outro lado, Dechow *et al.* (2010) usaram vários indicadores de qualidade, incluindo a persistência, acréscimos, gestão de resultados, actualidade, capacidade de resposta dos investidores e indicadores externos, tais como actualizações de normativos e recomendações da SEC. Os autores analisaram as causas da variação nos indicadores utilizados, bem como as consequências. Contudo não chegaram a qualquer conclusão porque a qualidade está dependente do contexto de decisão e é uma função de desempenho fundamental.

Efectivamente a legislação atribui uma clara responsabilidade ao CA no processo relacionado com a divulgação da informação, aumentando a expectativa que desta forma a administração restrinja as políticas relacionadas com a “*gestão de resultados*”. Segundo Pope *et al.* (1998) existem estudos que evidenciam a associação empírica entre a composição do CA e as políticas de “*gestão de resultados*”. Os autores analisaram a natureza e extensão destas variáveis, relacionadas com políticas de “*gestão dos resultados*”, utilizando uma amostra de empresas não financeiras, no Reino Unido, para um período de 3 anos, tendo encontrado evidência de uma associação negativa significativa entre o aumento de resultados e a proporção de administradores não executivos e concluíram que em conselhos eficazes existe restrição de utilização de políticas relacionadas com a gestão de resultados.

Por outro lado, o estudo de Laínez Gadea *et al.* (1999) identificou um conjunto de características presentes nas normas contabilísticas que facilitam a gestão dos

resultados. Estes autores destacaram a discricionariedade na aplicação dos princípios contabilísticos como um possível vector de práticas dessa gestão, bem como o princípio da materialidade que, ao basear-se na significância dos factos ocorridos, fazem depender aquele vector da percepção dos responsáveis pela preparação e elaboração das DF.

A aplicação da prudência também é considerado importante como política usada na gestão dos resultados, tendo em atenção a subjectividade implícita no grau de risco que o órgão de administração atribuiu a um determinado facto económico, logo implicando reconhecer, ou não, esse facto nas DF.

Similarmente, os normativos contabilísticos também permitem alguns critérios relacionados com a mensuração e reconhecimento de activos, quanto à possibilidade de incorporar, ou não, no preço de aquisição de um determinado elemento, os gastos financeiros suportados. Contudo, existem argumentos que justificam que este procedimento não seja adequado. Os gastos financeiros representam um sacrifício que a entidade assume para dispor do bem e como tal deve imputar esse gasto ao longo dos períodos económicos que o utiliza na obtenção dos rendimentos gerados por esse mesmo bem. É claro que seria conveniente autonomizar o valor dos gastos financeiros, imputados ao longo do período, do valor das depreciações ou amortizações desse bem. Esse seria o procedimento adequado de associação, entre rendimentos e gastos, necessária ao cálculo do resultado periódico (Fernández Fernández *et al.*, 1989: 154-155). Efectivamente, este critério é utilizado pelos executivos no sentido de obter os resultados pretendidos.

Porém, a prática de gestão dos resultados depende da eficácia dos mecanismos adoptados pelo “*Governo das Sociedades*”. Nesse sentido, Dechow *et al.* (1996b) verificaram que as empresas que recorrem a mecanismos de gestão dos resultados são empresas onde, com grande probabilidade: (i) o CA é dominado por administradores executivos; (ii) o CEO exerce simultaneamente as funções de Presidente do CA; (iii) o CEO é também um dos fundadores da entidade; e (iv) não existe uma Comissão de Auditoria. Segundo Beasley (1996), as empresas que não recorrem a técnicas de gestão dos resultados têm um quadro com uma percentagem mais elevada de membros externos do que as empresas que recorrem habitualmente a esse tipo de técnicas. No

entanto, quando se observam os índices de adopção das recomendações relativamente ao BES, o cumprimento é de 97,96% em 2012 e em 2011 e de 85,71% em 2010, o que indicia o esforço efectuado pela entidade para o cumprimento da legislação. Similarmente, verificou-se no GES a existência de recurso a mecanismos de engenharia financeira para garantir a existência de fluxos de tesouraria. As empresas com retornos negativos no período, considerado como más notícias, enfrentam um maior incentivo para recorrer a políticas de gestão de resultados, e a sua intenção final é a de ocultar aos mercados financeiros um sinal de prejuízo, que seria traduzido num impacto negativo no seu custo da dívida. A evidência empírica suporta essa percepção. Efectivamente, o incentivo para a gestão de resultados é homogéneo para todas as empresas (Moreira *et al.*, 2007).

Como exemplo de empresas que recorreram a técnicas agressivas de gestão dos resultados, consideradas fraudulentas, foram a *WorldCom* (2002), segunda maior empresa de comunicações de longa distância, nos EUA, que acabou por rectificar as suas DF em 4,2 biliões de USD que se referiam a: (i) gastos tratados como investimentos; (ii) reporte de ganhos fictícios; (iii) empolamento de cash-flows; e (iv) empréstimos ao fundador da empresa. Também a *Xerox* (2000), maior fabricante do mundo em fotocopiadoras, tendo falsificado os resultados por avolumar ganhos, republicou as DF, para o período de 1997 a 2001, com uma diminuição de 1,9 biliões de USD, relacionados com vendas, que se referiam apenas a contratos de alugueres, segundo o *Financial Times*, de Junho de 2002. Outro caso, relaciona-se com a *Merck* (2002) que registou 12,4 biliões de USD referente a direitos de co-pagamentos de entidades que nunca foram recebidos. Similarmente, em Espanha, o caso referente à *Pescanova* (2013) que recorreu a técnicas contabilísticas agressivas no sentido de: (i) ocultar dívida financeira; (ii) reconhecer operações fictícias através de sociedades instrumentais com o objectivo de obter financiamento através do desconto de facturas; e (iii) não reconhecer gastos financeiros com a finalidade de melhorar os resultados contabilísticos.

Efectivamente foram muitos os casos de empresas que recorreram a técnicas de gestão de resultados fraudulentas como: (i) *Maxwell* (1991)⁹⁷, no Reino Unido; (ii) *Enron* (2001)⁹⁸, nos EUA; (iii) *Swissair* (2002)⁹⁹, na Suíça; (iv) *Parmalat* (2003)¹⁰⁰, na Itália; (v) *Gowex* (2014)¹⁰¹, em Espanha; e (vi) *BPN*¹⁰² (2008), *BPP*¹⁰³ (2008) e *Grupo Espírito Santo* (2014)¹⁰⁴, em Portugal, resultantes da falta de responsabilidade e profissionalismo dos órgãos de administração acrescido de questões éticas.

Em tese, o pensamento tradicional em torno dos negócios acaba por contaminar e predeterminar, em maior ou menor grau, a prática económico-financeira recorrendo a soluções teóricas aplicadas subjectivamente com objectivos definidos, não respondendo à dicotomia entre “*o que se faz*” e “*o que se deveria fazer*” (Cea García, 1989). Posto

⁹⁷ Ian Robert Maxwell (1923-1991) construiu um extenso império editorial, embora após a sua morte tenha disparado o colapso de seu império editorial, como exigências de pagamento de empréstimos bancários e com a notícia de que Maxwell tinha extorquido centenas de milhões de libras dos fundos de pensão das suas próprias empresas. As empresas Maxwell pediram protecção contra a insolvência em 1992, após anos de falsificação dos relatórios financeiros.

⁹⁸ Enron (2001) – era uma empresa do sector energético, alvo de um escândalo financeiro e posterior falência por diversas fraudes contabilísticas e fiscais, nomeadamente empolamento de resultados, tendo sonogado mais de um bilião de US direitos de passivo à custa das empresas do grupo, manipulação do mercado texano e suborno do governo para ganhar contratos. Colocou em causa o Código de Ética e os princípios de *Corporate Governance*.

⁹⁹ Swissair (2002) – política expansionista que se mostrou desastrosa: o SAirGroup perdeu mais de 1 bilião de dólares em apenas um ano (2000), levando à uma subversão administrativa e queda de seus principais executivos, que foram substituídos, contudo o alto endividamento para além do atentado de 11 de Setembro de 2001. O Acidente com um MD-11 em 1998, no Canadá também contribuiu para a falência. No dia 2 de Outubro de 2001, algumas aeronaves da empresa foram retidas em aeroportos da Europa por falta de pagamento de combustíveis, levando no dia seguinte à paralisação dos voos. Os bancos suíços, credores da empresa, anunciaram dos aportes de capital, causando o colapso de uma das mais tradicionais empresas aéreas do mundo.

¹⁰⁰ Parmalat (2003) – utilização dos paraísos fiscais para empolamento de activos utilizando uma dinâmica liberal de globalização.

¹⁰¹ Gowex (2014) – empolamento das receitas relatadas nas DF e dos resultados apresentados. Não divulgação das receitas das partes relacionadas. A carteira de contratos com os clientes era inferior ao relatado. A empresa de auditoria deu o aval às contas e à informação financeira por troca de elevados honorários. A directora das relações com os investidores era o cônjuge do CEO. O CEO esteve envolvido no escândalo das acções centavo nos EUA, da *Advanced Technologies*. Divulgação de informação económica, financeira e não financeira falsa.

¹⁰² BPN (2008) – capitalização de gastos de abertura de balcões, um conjunto vasto de operações que não estavam registadas em nenhuma entidade do grupo, a não mensuração e reconhecimento de imparidades nas DF, com a finalidade de apresentar resultados contabilísticos melhorados, operações em *offshores*.

¹⁰³ BPP (2008) – utilização de empresas-veículo fictícias com o propósito de dissimular investimentos, ausência de relevação contabilística relativa aos produtos de retorno absoluto e uma operação de aumento de capital, realizada no veículo de investimento “*Privado Financeiras*”, em 2008, estando em causa prejuízos contabilizados no valor aproximado de 41 milhões de euros.

¹⁰⁴ BES (2014) – o Presidente executivo do Banco (BES) também era presidente executivo do Grupo (GES), existência de construção de *holdings* em cascata, dispersão por várias empresas da estrutura accionista, constituição de subgrupos dentro das *holdings* do grupo económico, *holdings* e empresas sediadas em vários países, operações em *offshores*, o que provocava uma teia nebulosa. Elevada exposição do Banco a dívidas do Grupo, o Banco Espírito Santo (BES) tem em carteira dívida de empresas do Grupo Espírito Santo (GES) no valor de 980 milhões de euros. O BES emprestou 780 milhões ao Espírito Santo *Financial Group* (ESFG), que, por sua vez, emprestou 1,3 mil milhões à Rioforte. Esta última é detida a 100% pela Espírito Santo *International* (ESI), que entrou em falência técnica desde a descoberta, numa auditoria pedida pelo Banco de Portugal, de um passivo não-reconhecido no valor de 1,2 mil milhões de euros. Estas irregularidades contabilísticas estão ser investigadas pelas autoridades do Luxemburgo.

isto, concluiu-se que em qualquer uma das empresas existia um mau “*Governo*”, com problemas de controlo interno, incumprimento dos deveres de diligência, incompetência e ausência de profissionalismo, de moral e de ética profissional e pessoal.

2.4.4.3 – A Gestão dos Resultados e a Teoria da Sinalização

Inicialmente, a teoria da sinalização foi introduzida por Spence (1973) e (1974), aplicada ao mercado de trabalho. O estudo do autor refere-se a um sinal de qualidade, que é o nível de educação do trabalhador, necessariamente relacionado a um custo não só monetário, mas também físico como o tempo despendido na escola, com a aprendizagem. A mesma analogia é aplicada na política de pagamento de dividendos aos accionistas numa empresa. Os dividendos significam um custo para a empresa, pois ela está a desviar dinheiro do caixa para entregar aos seus accionistas, ou seja é considerado como o pagamento do retorno do investimento. Contudo, existe um incentivo para este tipo de posicionamento, já que o pagamento de altos dividendos sinaliza ao mercado que a empresa em questão é lucrativa, com elevado desempenho e gozando de uma boa condição financeira e económica. Desta forma, tais empresas estão aptas a captar recursos menos onerosos à medida que mais pessoas desejam aplicar as suas economias. Inversamente, as empresas que estão em má situação financeira não pagarão dividendos, tendo em vista que, provavelmente, estão com dificuldades de tesouraria e com deficiente desempenho e isso implica redução da procura dos títulos pelos investidores. Logo, os custos seriam maiores que os benefícios. Portanto, somente procedem ao pagamento, as empresas que possuem bons projectos. No caso do mercado de crédito, os analistas de empresas procuram identificar sinais de que o candidato a financiamentos apresenta boas condições de pagamento. Um dos sinais mais óbvios são os Relatórios e Contas Anuais que apresentarão a sua condição financeira actual, confirmando ou infirmando a sua capacidade de gerar meios para fazer solver as suas obrigações. Então, a sinalização é uma importante fonte de informação, reduzindo o problema de selecção entre os agentes.

Contudo, num cenário de presença de informação assimétrica, o reflexo é negativo nas transacções económicas, o que é prejudicial, por colocar em causa a

continuidade da entidade e no limite levar à sua extinção. Então, é fundamental que sejam criados meios de troca de informação com o objectivo de se reduzir a incerteza. De facto, a sinalização de mercado é um importante mecanismo pelo qual os agentes económicos lidam com os problemas de selecção adversa numa transacção económica. Neste caso, a parte detentora de informação privada enviará um sinal por meio de uma acção que seja observável pela parte oposta, marcando de um modo possível a qualidade e o valor do seu produto ou serviço. A teoria da informação tem aplicado critérios de sinalização para diversas situações da vida económica, em diversas áreas, a nível de: (i) instituições empresariais; (ii) mercados financeiros e (iii) políticas económicas.

Kreps (1994) refere que a sinalização é uma possível solução para os problemas de selecção adversa, onde a parte bem informada sinaliza o que sabe por meio da tomada de acções. Por outro lado, Coco (2000) releva que estes problemas são resolvidos através do uso de sinais que informem a qualidade dos diferentes agentes envolvidos numa transacção. O uso de sinais permite uma filtragem e separação entre as partes de um contrato. O autor pesquisou as explicações para o uso generalizado de garantia nos mercados financeiros e relacionou-as com a evidência empírica, tendo concluído que esta era incompatível com a utilização de garantias como um sinal de qualidade dos projectos, considerando a existência de informação assimétrica e tendenciosa.

Para Stiglitz (2000), a literatura sobre sinalização tem fornecido um leque de conclusões que explicam uma série de questões presentes na economia, tais como as instituições financeiras que pretendem evidenciar a fiabilidade da informação pela dimensão da actividade e rede de agências ou accionistas, sinalizando a sua convicção que a empresa não está sobreavaliada através do volume de transacções dos títulos. Actualmente, uma das principais preocupações das empresas é conhecer a forma como os títulos serão avaliados pelo mercado, ou seja, o tipo de sinalização que está a ser transmitida aos agentes externos, através da política de dividendos e da estrutura de capital. Para o autor, a informação é imperfeita e a sua obtenção é de elevado custo, o que demonstra a existência de importantes assimetrias de informação.

Kirmani *et al.* (2000) consideram como sinais as acções tomadas por uma das partes numa transacção para revelar o seu tipo ou qualificações verdadeiras. Macho

Stadler *et al.* (1997) mencionam como exemplo o mercado financeiro onde a sinalização funciona em dois níveis: (i) para um administrador que conhece o valor da sua empresa e quer mandar um sinal para o mercado, visando uma necessidade de aumentar o capital, recebendo um preço justo na emissão das acções; e (ii) para o mercado, um sinal concreto é a “*saúde económica e financeira*” da empresa, o que incentiva o administrador desta a manter um baixo nível de endividamento e um elevado desempenho. Outro exemplo a apontar será o caso do lançamento de novos investimentos onde os agentes precisam emitir sinais fortes de credibilidade. Efectivamente, existe necessidade de aliciar os investidores.

Similarmente, Basoglu *et al.* (2014) referem a necessidade de sinalização a nível de comunicação de informação empresarial, utilizando via electrónica, como forma de divulgar as informações financeiras e não financeiras em tempo útil para os investidores e com menores custos. Os autores estudaram a forma de divulgação relacionada com a Teoria da Sinalização, de forma a obter a análise do grau de confiança. Os resultados sugerem que o conteúdo não financeiro divulgado via electrónica influencia a percepção de fiabilidade e qualidade do investimento. Contudo, a percepção dos investidores é reforçada relativamente à qualidade do investimento, mesmo que o desempenho seja baixo mas se a informação divulgada for de alta qualidade, o que influencia as intenções de investimento.

Porém, considerando a importância da Teoria da Sinalização e as situações acima indicadas, diz-se que em determinadas situações a mesma pode levar os administradores menos éticos, a recorrerem a práticas de gestão de resultados, com o sentido de obterem os seus propósitos. Veja-se o caso BES aquando das notícias lançadas nos dois últimos aumentos de capital. Essas notícias transmitidas foram sempre orientadas para a solidez da instituição de forma a assinalar uma óptima situação para que os investidores aderissem.

Todavia, com as alterações introduzidas pela mais diversa legislação pretende-se reforçar a credibilidade da informação financeira apresentada pelas diferentes entidades para que as suas DF reflectam de uma forma verdadeira e apropriada a situação financeira e económica. Desta forma, os mercados funcionarão de uma forma mais transparente nas suas relações comerciais e laborais. As tomadas de decisão nas

empresas saem mais beneficiadas quando se baseiam em dados fidedignos o que se traduzir-se-á numa relação de maior transparência e responsabilização da administração. Qualquer outro objectivo que não seja trazer a credibilidade para um patamar elevado e dignificante terá de ser abandonado.

2.4.4.4 – A Gestão dos Resultados e a Política Contratual da Contabilidade

2.4.4.4.1 – Enquadramento

A teoria contratual tem as suas raízes no século XIX, com origem na Revolução Francesa, que inspirou também os modelos estatais e as suas relações, direitos e obrigações em torno da instituição societária. Realmente, aquela teoria nasceu para estabelecer os limites contratuais da sociedade, dos accionistas e de um círculo muito reduzido de interesses concorrentes que praticamente se esgota nos credores. Assim, a informação contabilística configurava-se como um direito individual e subjectivo, do titular ou accionista, onde o suporte básico assenta nas contas anuais.

Contudo, as alterações da realidade empresarial e em especial a transcendência social, económica e política, que os Grupos Empresariais desempenham no mundo actual, vieram colocar em causa a Teoria Contratual, abrindo espaço à instituição como um organismo que tem por finalidade um interesse intermediário entre os indivíduos e o Estado, estendendo a tutela ao interesse da colectividade, visto que se percepção um interesse social como objectivo necessário dos poderes sociais e consequentemente a anulação das decisões ditadas por razões pessoais. Neste sentido, opera uma evidente modificação da titularidade do legítimo direito da informação económico-financeira que implica relevar o carácter público do interesse protegido pela regulamentação contabilística, jurídica e profissional, mais facilmente controlável, concebendo a separação entre a administração e o controlo, impondo responsabilidade aos administradores e tendo em atenção as necessidades dos utilizadores quanto ao conteúdo, qualidade e quantidade da informação a constar nas contas anualmente publicadas. Igualmente se acentua a sua importância e o carácter público da auditoria, que invoca a necessária protecção e apreensão pelo ordenamento vigente, princípios

contabilísticos fundamentais e a salvaguarda dos mais amplos interesses concorrentes da unidade económica.

Convém relevar que a evolução dos Grupos Empresariais é paradigmática e constitui referência obrigatória na medida em que se trata de uma instituição empresarial sensível às alterações do ambiente social, político e económico. A teoria contratual e institucional sobressai no âmbito da informação financeira, onde a contabilidade apresenta um interesse relevante para os proprietários e a necessidade de tutelar os interesses de todos que, de forma directa ou indirecta, se relacionam com a entidade. Assim, o dever subjectivo de informação económica é substituído pelo dever objectivo de informar todos os interessados em geral e a colectividade em particular (Tua Pereda, 1989: 61).

Segundo Silva *et al.* (2006b: 12) “... as empresas podem ser definidas e conceptualizadas de várias formas, sendo que uma das quais consiste em configurá-las como conjuntos de contratos e de relações jurídicas que permitem, pelo menos em determinadas formas societárias¹⁰⁵, limitar a responsabilidade dos seus proprietários...” e “... podem ser vistas como esferas jurídicas autónomas no âmbito das quais se procede à realização de actividades económicas decididas e organizadas de acordo com uma determinada estrutura hierárquica de tomada de decisões”.

Também a “Teoria da Agência” considera a empresa ou entidade como uma plataforma de muitas relações contratuais entre administradores, accionistas, Estado, credores e trabalhadores. Watts *et al.* (1986) desenvolveram o posicionamento da Teoria Positiva da Contabilidade orientada para as organizações, baseados na “Teoria da Agência” e no pressuposto de que todos os intervenientes na relação de agência actuam em benefício próprio, procurando maximizar a sua riqueza. Esta teoria introduziu na análise os designados custos políticos e custos contratuais para explicar a eleição das políticas contabilísticas das empresas num contexto de assimetria de informação. Raffournier (1990) atribuiu-lhe a designação de “Teoria da Política Contratual da Contabilidade”.

¹⁰⁵ Pode-se apontar, como exemplo, as Sociedades Anónimas.

Para além dos factores justificativos atinentes à “*Teoria da Política Contratual da Contabilidade*” existem outros factores explicativos nomeadamente a associação de comportamentos de gestão dos resultados à estrutura de propriedade da empresa. Nesta linha, analisa-se em que medida as características das normas contabilísticas permitem favorecer a gestão dos resultados publicados, realçando ainda as variáveis explicativas avançadas pela “*Teoria da Política Contratual da Contabilidade*” para justificar as opções contabilísticas das empresas. Pode-se estudar, inclusivamente, em que medida a estrutura e controlo da empresa permite do mesmo modo, favorecer a gestão desses mesmos resultados.

Não obstante, a investigação neste domínio não tem versado exclusivamente sobre a identificação de práticas de gestão de resultados e de enviesamentos em situações consideradas débeis, preocupando-se em descrever os incentivos e as características das empresas que as desenvolvem, dentro da relação de governação. A Teoria de Custo Transacção não tem uma ligação particular com o Governo das Sociedades, embora seja muitas vezes mencionada no seu estudo (Zingales, 1997), o que se deve aos ensinamentos que são retirados da metodologia que lhe serve de base. É utilizada essencialmente para explicar problemas económicos em que a especificidade dos activos desempenha o papel principal, recorrendo a uma abordagem multidisciplinar envolvendo a Economia, Teoria das Organizações e Direito “*Lei dos Contratos*”, enquanto os problemas do Governo das Sociedades são essencialmente devidos a uma assimetria de informação entre administradores e accionistas.

Os dois pressupostos em que assenta são a racionalidade limitada, que considera que os participantes na transacção têm “*uma capacidade cognitiva limitada para formular e resolver problemas complexos*” (Evan, 1993), daí que “*todos os contratos complexos são inevitavelmente incompletos*” (Williamson, 2002), o que explica o oportunismo dos participantes. Williamson (2002) considera três atributos para as transacções: a especificidade dos activos físicos e humanos, marcas e outros, as perturbações a que está sujeita e a frequência com que ocorrem.

A teoria de custo transacção defende que é originada uma dependência bilateral, em que os “*... compradores não se podem virar facilmente para fontes alternativas de fornecimento, enquanto os fornecedores só podem adaptar os seus activos*”

especializados ao seu próximo melhor uso ou utilizador à custa da perda de valor produtivo...”, no caso de transacções em que a especificidade dos activos é relevante (Williamson, 2002). Isto significa que, mesmo que haja um elevado número de fornecedores à partida, estes são transformados num reduzido número de fornecedores na execução e renovação do contrato, ao que Williamson (1996b, 2002) denomina de *Fundamental Transformation*.

Em suma, as três hipóteses primordiais nesta teoria associam as escolhas contabilísticas do órgão de administração: (i) à visibilidade política da empresa “*Political Costs Hypothesis*”; (ii) aos contratos de remuneração dos mesmos elementos dos órgãos de gestão estabelecidos por referência aos indicadores contabilísticos “*Bonus Plan Hypothesis*”; e (iii) às cláusulas restritivas indexadas aos contratos de endividamento “*Debt Covenant Hypothesis*”.

2.4.4.4.2 – As Relações entre Accionistas e Administradores – Remunerações

É comum a todos os regimes, o alto grau de prioridade dado aos interesses dos accionistas, que confiam as suas aplicações em entidades, para que os seus investimentos tenham uma melhor rendibilidade. Também se constata que as entidades de maior sucesso reconhecem que a ética empresarial e as preocupações da sociedade com os aspectos de interesse social e ambientais das comunidades, nas quais operam, tem um forte impacto na reputação da organização a longo prazo. A competitividade e o êxito são o resultado final do trabalho de equipa, onde se incluem também as contribuições dos trabalhadores e de outros agentes envolvidos na actividade das organizações.

Um aspecto a ter em consideração é a política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização de uma entidade obrigatoriamente submetida a aprovação da Assembleia-Geral devendo apresentar: (i) mecanismos que permitam o alinhamento dos interesses dos membros do órgão de administração com os interesses da sociedade; (ii) critérios de definição da componente variável da remuneração; (iii) existência de planos de atribuição de acções ou de opções de aquisição de acções por parte de membros dos órgãos de administração e de fiscalização; (iv) possibilidade do

pagamento da componente variável da remuneração, se existir, ter lugar, no todo ou em parte, após o apuramento das contas de exercício correspondentes a todo o mandato; e (v) mecanismos de limitação da remuneração variável, no caso de os resultados evidenciarem uma deterioração relevante do desempenho da empresa no último exercício apurado ou quando tal for expectável, ainda, no decurso do exercício em análise.

No entanto, segundo *Expansión* (2013), de 14 de Outubro, nas assembleias gerais, houve várias oposições relacionadas com o poder excessivo do CEO, falta de transparência dos relatórios referentes às remunerações do CA, no que diz respeito a bónus atribuídos aos executivos, e a aumentos de capital sem atribuição de direitos preferenciais aos accionistas. Realmente, as votações com mais oposição relacionam-se com os relatórios de remuneração: (i) Telefónica (45,93%); (ii) Banco Santander (7,9%); Técnicas Reunida (27,8%); Bankinter (15,3%); Iberdrola (22,2%); Mediaset (18,7%); Ferrovial (10,2%); Banco BVA (3,5%); Jazztel (39,8%). A notícia também indicava oposição dos accionistas em assembleias-gerais relativamente: (i) à reeleição de alguns administradores; (ii) recondução da nomeação da empresa de auditoria externa; (iii) alterações aos planos de remuneração; (iv) modificação de estatutos; (v) planos de entrega de acções e de opções sobre acções.

Os investidores internacionais também se opuseram, de maneira geral contra os relatórios de remunerações, planos de acções, planos de opções sobre acções e planos de remuneração, reeleição de alguns administradores, reeleição em alguns casos do CEO, reeleições de auditores externos e aumentos de capital (*Expansión*, 2013). Para além da oposição em assembleia, alguns investidores solicitaram a revisão do código espanhol que legisla o governo das sociedades, nomeadamente no que diz respeito à inclusão de mais independentes nessas organizações.

É de realçar que os sistemas retributivos variáveis, para o curto e médio prazo, têm como finalidade principal complementar a remuneração dos administradores, para que se proponham alcançar os objectivos e assim obterem uma avaliação óptima, com a combinação de diferentes sistemas, permitindo desta forma reduzir o risco de câputo que ocorreria se cada um dos componentes fosse fixado isoladamente.

Smith Jr. *et al.* (1992) examinaram as explicações para o financiamento empresarial, política de dividendos e de remuneração. Os autores obtiveram resultados robustos nas relações empíricas entre as decisões de política empresarial e algumas das características das sociedades e concluíram que a teoria contratual é mais importante na explicação da variação transversal observada relativamente às teorias de natureza fiscal ou da sinalização.

Por outro lado, segundo o estudo de Merino Madrid *et al.* (2009: 204) existem aspectos que incitam ao aparecimento de conflito entre administradores e accionistas, tais como: (i) a dimensão e estrutura dos sistemas retributivos; (ii) a falta de transparência informativa sobre a divulgação e atribuição das remunerações individuais; e (iii) a acumulação de poderes. No entanto, para Atchison *et al.* (2010), os administradores constituem um grupo de vital importância para o funcionamento da empresa e a sua remuneração é uma das formas de alinhar os objectivos dos administradores com os dos accionistas. No caso das empresas, com valores admitidos a cotação em mercados regulamentados, a remuneração compreende essencialmente três componentes: (i) um salário base, como remuneração fixa; (ii) um bónus associado a resultados de curto prazo, como por exemplo resultados contabilísticos; e (iii) uma componente variável associada a resultados no médio prazo como o caso da atribuição de um plano de acções ou *stock options*.

Para a compreensão do relacionamento entre os administradores executivos e os accionistas, num ambiente em que interagem os diferentes contraentes, é importante conhecer aspectos como os incentivos utilizados, de entre os quais destacamos os que são fundamentados em capital ou incentivos por via de uma remuneração baseada em acções. Assim, no âmbito das práticas de “*Bom Governo*” considera-se que os incentivos, quanto ao papel da remuneração dos administradores, para que se promova o desempenho e as actividades empresariais da entidade, a longo prazo, devem ser claros e devidamente documentados.

Um outro elemento, a ter em atenção, diz respeito ao montante que deve alcançar a remuneração dos administradores, que não se pretende que seja escassa considerando o grau de especialização, conhecimento e capacidade técnica para fazer face às tarefas necessárias, nem excessiva para não colocar em risco a objectividade das

decisões (Salas Fumás, 2002). Então, a recompensa pelo desempenho dos administradores é efectuada com base em diferentes parâmetros que apresentam: (i) natureza objectiva – medidas como o valor das vendas, o número de unidades produzidas, o EBITDA ou o Resultado do Período; e (ii) natureza subjectiva – medidas como o valor estimado do empregado para a organização ou a imagem do grupo nos mercados.

Observe-se, a título de exemplo, o grupo EDP¹⁰⁶ que propõe as seguintes condições para atribuição de remuneração variável, aos membros do conselho executivo, indicadas no relatório anual da gestão, para o ano de 2011. Relativamente à remuneração variável anual, *“para cada um dos membros do CA o seu valor poderá oscilar entre 0 e 80% da remuneração bruta fixa anual, sendo a determinação do respectivo montante efectuada com base nos seguintes indicadores em relação a cada ano do mandato: performance relativa do Total Shareholder Return do Grupo EDP versus Eurostoxx Utilities e PSI 20, capacidade real de criação de valor accionista, crescimento de Margem Bruta, crescimento do Resultado Líquido e crescimento do EBITDA. Quanto à remuneração variável plurianual, para cada um dos membros do CA executivo, esta componente pode ser estabelecida num montante compreendido entre 0 e 120% da remuneração bruta anual, em função da avaliação anual acumulada da performance dos administradores na materialização da sustentabilidade económica do Grupo EDP. A atribuição desta remuneração plurianual só se torna efectiva se no final do mandato tiverem sido atingidos, pelo menos, 90% dos objectivos estratégicos fixados, que serão avaliados em função da performance e da comparação com os universos estratégicos de referência. Em concreto a fixação desta componente remuneratória é efectuada com base nos seguintes elementos: performance relativa do EBITDA do Grupo EDP no mandato, capacidade de criação de valor do Grupo EDP no mandato, performance relativa do retorno total para o accionista do Grupo versus Eurostoxx Utilities e PSI 20 no mandato, performance do Índice de sustentabilidade aplicado ao Grupo EDP, imagem do Grupo EDP nos mercados nacional e*

¹⁰⁶ EDP na categoria “Melhor Relatório e Contas” do sector não financeiro, nos Prémios *Deloitte* (2011). A 24th Edição *Investor Relations & Governance Awards* (IRGA) consagra os profissionais e as instituições com a melhor *performance* durante o ano de 2010. Esta iniciativa, promovida pela *Deloitte* em parceria com o Diário Económico, visa premiar dirigentes, profissionais do mercado, personalidades ou instituições que tenham contribuído para a qualidade da informação financeira e que, simultaneamente, promovam e pratiquem boas práticas no sector, *vide* Relatório e Contas relativo ao ano de 2011, publicado em www.edp.pt/pt/investidores/publicacoes/.

internacional, capacidade de mudança e adaptação a novas exigências do mercado e cumprimentos de metas estratégicas fixadas para o Grupo EDP. O período temporal considerado para a determinação do valor da componente variável plurianual da remuneração (de 3 anos), a utilização de critérios qualitativos orientados para uma perspectiva estratégica e de médio prazo no desenvolvimento da Empresa, a existência de um limite máximo para a remuneração variável e o peso relativo desta componente no valor global da remuneração constituem elementos determinantes para fomentar um desempenho da gestão da Empresa que não se focalize apenas em objectivos de curto prazo, mas que integre na sua performance os interesses da Sociedade e dos accionistas no médio e longo prazo”.

Embora, as políticas de remuneração devam privilegiar o aumento dos incentivos relacionados com as actividades da entidade, recompensando o melhor desempenho da mesma e reduzindo a sua relutância em tomar decisões arriscadas, verifica-se, no exemplo acima, a presença de avaliações com base em valores contabilísticos, como o crescimento da margem bruta, do EBITDA e do resultado líquido, onde estarão em causa decisões sobre políticas e critérios contabilísticos adoptados, como por exemplo a opção por capitalização ou não de determinados gastos ou de activos. Deste modo, o desempenho dos administradores também é avaliado pelo resultado obtido, em termos de lucro, capitalização bolsista, investimento, entre outros factores. No entanto, os limites colocados para a atribuição da remuneração variável, de alguma forma, diluem o recurso a técnicas de gestão de resultados para a consecução dos objectivos. Também se verifica nos critérios de avaliação a presença de critérios subjectivos como a imagem empresarial nos mercados nacional e internacional e capacidade de mudança e de adaptação a novas exigências do mercado.

Conthe *et al.* (2006: 38) referem que as remunerações relacionadas com os resultados do Grupo Empresarial devem ter em conta eventuais reservas e ênfases constantes no relatório de auditoria e que possam ter impacto negativo nos resultados contabilísticos obtidos. Assim, as políticas retributivas devem incorporar as medidas técnicas necessárias para assegurar que as remunerações estejam relacionadas com o desempenho profissional dos beneficiários e não derivem simplesmente da evolução

geral dos mercados ou do sector de actividade empresarial ou, ainda, de outras circunstâncias similares.

2.4.4.4.3 – As Relações entre os Accionistas e os Credores – O Endividamento e os Custos de Financiamento

“A presença de um sistema eficaz de governo das sociedades, tanto em cada empresa como na economia considerada como um todo, contribui para alcançar o grau de confiança necessário ao funcionamento adequado de uma economia de mercado. Daí resultam custos inferiores na captação de capitais, que incentivam as empresas a usarem os recursos de forma mais eficaz, viabilizando assim um crescimento sustentável” (OCDE, 2004: 11). Efectivamente, segundo os pressupostos constantes no estudo desenvolvido por Akerlof (1970), as empresas trabalham os resultados na tentativa de obterem menores custos de financiamento, escondendo informação às entidades que as financiam. No entanto, correm o risco de violarem os acordos de pagamento, das quais resulta o aumento do custo de financiamento. Veja-se o caso Pescanova (2013).

A esta conclusão chegaram Dechow *et al.* (1996b), os quais conferiram que uma das mais importantes motivações que as empresas usam para a utilização de técnicas de gestão dos resultados é o desejo de aumentarem o financiamento a baixo custo e, assim evitarem restrições aos acordos de dívida. Os autores verificaram que as empresas que praticam esquemas de gestão de resultados vêm aumentar, de forma significativa, o seu custo de capital quando a gestão dos resultados é tornada pública no “*Governo das Sociedades*”, o que limita ou incrementa as práticas para a obtenção dos resultados pretendidos.

Hail *et al.* (2010a: 357) referem que “*os investidores exigem um maior retorno dos títulos menos líquidos*”. Então afirma-se que os custos de capital de uma entidade variam consoante a qualidade do relato financeiro, quanto melhor o relato menor os custos. Desta forma, uma melhor divulgação permite aos utilizadores da informação estimar com maior fiabilidade os *cash-flows* futuros, o que melhorará a partilha do risco na economia. Assim, os utentes avaliam os diversos títulos com maior credibilidade

pois uma melhoria no relato permitirá aos utentes sustentar mais adequadamente a sua tomada de decisão.

Dado o elevado risco das empresas, que obtêm crédito, utilizarem técnicas de gestão dos resultados, no presente ou no futuro, as entidades que concedem financiamento tendem a ser rigorosas na análise, para evitar a assimetria de informação, minuciosas no comportamento e nas garantias apresentadas por essas empresas, dependendo, de tudo isto, o valor das taxas de juro a praticar. Crê-se que uma das melhores garantias que as empresas oferecem é a sua qualidade de “*Governo*” e que esta é também uma das preferidas pelos financiadores. Esta reflexão é corroborada no estudo desenvolvido por Schauten *et al.* (2006), onde os resultados obtidos suportam a ideia de que as entidades que concedem financiamento – bancos – usam a qualidade da informação na sua avaliação do perfil de risco da empresa.

Do exposto anteriormente, facilmente se infere que há mecanismos eficazes de divulgação de informação, que mitigam a gestão de resultados, por um lado e por outro permitem aos financiadores obter garantias de que a empresa cumprirá os acordos estabelecidos, praticando, assim, taxas de juro mais baixas.

Anderson *et al.* (2003) concluíram que os grupos empresariais que ainda pertencem às famílias fundadoras registam baixos custos de financiamento e que os seus resultados são consistentes com a ideia de que os mesmos têm estruturas de incentivos que originam menos conflitos de agência entre proprietários e entidades financiadoras. Num estudo posterior, Anderson *et al.* (2004b) verificaram que o custo da dívida está inversamente relacionado com a independência dos administradores e positivamente relacionado com o tamanho do CA. Os autores concluíram que a total independência das comissões de auditoria está significativamente associada com um baixo custo de financiamento e que os custos de dívida também estão negativamente relacionados com a dimensão das comissões de auditoria e com a frequência das suas reuniões.

Schauten *et al.* (2006) encontraram evidência através da qual concluíram que a performance das empresas está negativamente relacionada com o custo da dívida. Os resultados encontrados pelos autores evidenciam que as empresas com uma boa e forte organização têm baixos custos de financiamento, e pelo contrário as sociedades com

fraca *performance* de organização estão associados a elevados custos de financiamento, com uma diferença de cerca de 1,4%. Por outro lado, Íñiguez Sánchez *et al.* (2013) referem a preferência para a avaliação mínima dos activos líquidos nos contratos de dívida, que serve também como justificação para evitar o risco de litígio e prudência dos auditores, embora implique a necessidade de recursos a outros requisitos.

Os estudos apresentados confirmam a convicção e afirmação inicial de que existe uma relação entre a organização das sociedades e o seu desempenho, técnicas de gestão dos resultados e custos de financiamento, sendo possível concluir que a utilização criteriosa e adequada de mecanismos de gestão reduzem as possibilidades de insucesso e são um bom indicador para que as entidades que concedem crédito possam cobrar taxas de juro mais baixas.

2.5 – NOTAS CONCLUSIVAS

Considerando que os Códigos e os Regulamentos sobre o Governo das Sociedades pretendem constituir instrumentos de promoção de boas práticas de “*Governo Societário*”, tendo por finalidade garantir a estabilidade e confiança no mercado de capitais, após a análise efectuada e a revisão da literatura, deduz-se o seguinte:

1. Os primeiros estudos teóricos e empíricos sobre a relação entre as características dos mecanismos de “*Governo das Sociedades*” e o respectivo desempenho surgiram no âmbito das finanças empresariais, relacionados com o problema da separação entre a propriedade e o controlo das empresas que se organizam sob a forma de sociedades com capital disperso;
2. A premissa comum entre os estudos é a existência de interesses e objectivos divergentes entre administradores e proprietários e que, caso não existam incentivos ou mecanismos de monitorização da acção dos administradores executivos, estes últimos tomam decisões que maximizam os seus interesses pessoais em detrimento dos proprietários. Deste modo, desenvolveu-se uma série de mecanismos elaborados pelas entidades competentes de cada País e plasmados em “*Códigos de Bom Governo*”, que apresentam divergências resultantes da cultura, legislação e organização. Não obstante, verifica-se a

coincidência, em todos os países, de alguns mecanismos, como os relacionados com a necessidade de independência dos CA, da comissão de auditoria e da comissão de remuneração;

3. As principais intervenções em matéria de *Governo das Sociedades* foram desencadeadas por situações de crise, pelo que se alude como exemplos: (i) o Código de *Cadbury* (1992), no Reino Unido, como reacção a escândalos de sociedades britânicas (BCCI, Mirror Group); (ii) os Princípios da OCDE (1999) revistos em 2004, de tendência mundial, como resposta à crise asiática de 1997-1998; e (iii) a *Sarbanes-Oxley Act* (2002), como resposta às insolvências da *Xerox*, *Enron*, *Worldcom* e *Merck*, nos EUA. Efectivamente, esta regulamentação teve como principal objectivo restabelecer a credibilidade da informação financeira prestada, a eficácia do sistema de fiscalização das sociedades com valores admitidos a cotação em mercados regulamentados, e desta forma obter a confiança dos investidores. As autoridades de supervisão, as entidades gestoras de bolsas e as associações de natureza corporativa foram, progressivamente, assimilando que as normas e as práticas de “*Bom Governo*” constituem factor essencial da competitividade empresarial, da estabilidade, da atractividade dos mercados de capitais e do sucesso das economias nacionais (Silva *et al.*, 2006b: 32);
4. A linha mestra de orientação presente na generalidade dos Códigos, relativamente à constituição de comissões do CA, apresenta-se dúplice no seu objectivo: (i) melhorar a qualidade de desempenho da administração e prevenir conflitos de interesses nas áreas onde o risco da sua ocorrência é mais elevado; e (ii) defender os direitos dos investidores, sustentando como princípios fundamentais a igualdade de tratamento dos accionistas, a eliminação de direitos especiais de voto e, sobretudo, a remoção de quaisquer obstáculos à participação nas assembleias gerais, acrescendo a necessidade de divulgação de informação, suficiente e fiável, aos accionistas e ao mercado em geral sobre a real situação da empresa e as práticas de governo societário;
5. O “*Governo das Sociedades*” assenta no primado da transparência, no rigor da informação e na responsabilidade dos seus órgãos. Porém, para que haja

transparência da informação é necessário que a mesma seja fidedigna, completa, oportuna e clara para a tomada de decisão e no que toca aos órgãos relaciona-se com a sua postura e valores éticos e deontológicos, como a independência, responsabilidade, honestidade, competência, profissionalismo e integridade. Realmente, a falta de transparência e ausência de rigor na informação divulgada aos mercados, apenas orientada para apresentar uma imagem atractiva da organização, bem longe da “*imagem fiel*”, dever de todo o bom administrador, comporta elevados efeitos negativos para os mercados de capitais e para a economia em geral. Porém, a sofisticação cada vez maior das estruturas financeiras das empresas e a competitividade do mundo dos negócios exercem uma importante pressão nos dirigentes, o que alimenta e favorece a distorção, quiçá intencional daquela informação apresentada nas DF e no Relatório da Gestão;

6. O “*Bom Governo*” está relacionado com a ideia de gestão continuada da entidade, pois determinadas variáveis reduzem a possibilidade de utilização de técnicas de gestão dos resultados, nomeadamente uma forte intervenção dos investidores institucionais, a existência de um número significativo de administradores externos independentes e um CA constituído por um número reduzido de administradores;
7. O mundo dos negócios, na actualidade, exige uma maior integração, caracterizada por uma elevada mobilização de capitais no sistema financeiro mundial, sendo imprescindível uma conduta baseada em valores éticos, morais e profissionais e ter em linha de conta que um inadequado sistema de “*Governo das Sociedades*” provocará desequilíbrios organizacionais e globais como a garantia e confiança dos mercados, dos investidores e dos accionistas;
8. O presente e o futuro da informação empresarial é uma questão extensa e complexa que exige a atenção das diferentes áreas do saber como o direito, a contabilidade, a gestão e a economia. A informação deve ser transparente e divulgada de forma simétrica, com o objectivo de facilitar a avaliação da entidade, por parte dos mercados, informando periodicamente, mediante comunicação imediata e assaz, sobre os factos relevantes capazes de

influenciar, de forma sensível: (i) a capitalização bolsista; (ii) aspectos que afectem a estrutura da propriedade; (iii) a posição económico-financeira; (iv) participações significativas; (v) transacções dentro do grupo ou com membros do CA; (vi) fundos próprios; (vii) sistemas de governo; (viii) regras de controlo; e (ix) decisões e níveis e tendências de riscos e incertezas assumidos no desenvolvimento da actividade; e

9. Finalmente, releva-se que a função essencial de um Bom Governo não consiste em proporcionar aos administradores ideias brilhantes, sejam estratégicas ou de gestão, que possam aumentar a rendibilidade do negócio, abrir novos mercados e criar valor, mas sim em controlar e supervisionar os administradores executivos para que não cometam erros graves, irregularidades ou ilegalidades que possam destruir valor e em casos extremos, inclusivamente arruinar a empresa, como foi o caso das empresas citadas nos EUA, Reino Unido, Suíça, Itália, Espanha e Portugal, pois todas elas careciam de um Bom Governo.

Efectivamente é necessário apurar responsabilidades, tanto do ponto de vista contra-ordenacional, através das entidades de supervisão, como da auditoria forense e de processos judiciais, com a correspondente penalização das infracções atribuídas, para que os devidos efeitos dissuasores venham a contribuir para que as más práticas e as diferentes irregularidades deixem de ocorrer.

Neste contexto, para colmatar algumas situações de má governação, destaca-se, em Portugal, a publicação do Decreto-Lei n.º 5/2015, relativamente à atribuição de mais poderes à CMVM, para que seja possível uma actuação mais célere, determinada, eficaz e eficiente face à obtenção de provas de ilícitos de mercado, de difícil acesso, dado que os crimes económicos são muito complexos. Com efeito, foi atribuído ao regulador poder de inspecção e auditoria equiparados aos dos agentes de autoridade, o que resulta num reforço efectivo de competências. Assim, a CMVM exigirá a qualquer entidade, pública ou privada, que lhe sejam fornecidas directamente as informações que se revelem necessárias para o estrito cumprimento das suas atribuições, para além dos funcionários poderem, igualmente, aceder a todas as instalações, terrenos e meios de transporte das entidades destinatárias da actividade da CMVM e a quem com aquelas

colabore e, ainda inspeccionar livros e outros registos relativos às entidades, além de requisitarem o auxílio de outras autoridades, se considerar necessário.

Godinho (2015) salienta que, segundo Carlos Tavares, Presidente da CMVM, a dimensão ética deve estar presente no Governo das Sociedades o que, infelizmente, não acontece nas decisões de cada organização. Para além disso, os interesses dos accionistas e da gestão nem sempre estão devidamente alinhados. Apontou, ainda, que as deficiências do Governo Societário foram tidas como uma das causas da crise e apesar dos esforços efectuados, particularmente, em termos regulatórios subsistiram as más práticas do período pré-crise, também em Portugal, caso do BPN, BPP, BCP, BES e PT, onde se encontraram problemas não só de governo, mas igualmente de ordem ética. Em todos eles existem grandes défices no funcionamento dos mecanismos essenciais de governo e, no entanto, algumas das empresas eram altamente avaliadas, pela CMVM, por entidades privadas e todas apresentavam excelentes relatórios de Governo, quer no cumprimento do Código de Bom Governo, como das respectivas recomendações. A prática tem demonstrado que as regras e as recomendações têm que ser exigentes e precisas e mais do que avaliar o seu cumprimento formal, interessa informar os accionistas de como se traduz esse cumprimento na substância e não apenas na forma.

Neste âmbito, na II Parte deste trabalho, será desenvolvido um estudo tendente a identificar as características das empresas que determinam o grau de adopção das recomendações indicadas no Governo das Sociedades, bem como os riscos e incertezas assumidos no decurso da actividade e expressos no Relatório da Gestão.

SEGUNDA PARTE

DETERMINANTES DA DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO: EMPRESAS COM VALORES ADMITIDOS A COTAÇÃO NA *NYSE* *EURONEXT LISBON*

Na segunda parte deste trabalho, constituída por quatro capítulos, procedeu-se à tipificação da metodologia utilizada na análise da “*divulgação da informação*”, suportada numa amostra de empresas portuguesas não financeiras, emitentes de acções, que se encontram admitidas a negociação no mercado de cotações oficiais da *NYSE Euronext Lisbon*. Assim, iniciou-se este estudo com uma breve descrição das especificações econométricas a usar, bem como, dos métodos de estimação retidos, à caracterização das diferentes variáveis que vão permitir operacionalizar e testar diferentes hipóteses, considerando o índice de divulgação adoptado pelas empresas face ao mercado. Também se explicitou e caracterizou as amostras a utilizar, bem como os processos de recolha de informação e foram ainda analisados os resultados obtidos. Esta fase do trabalho pretende estudar a relação entre as características das sociedades e a divulgação da informação constante: (i) no relatório sobre o Governo das Sociedades respeitante às recomendações adoptadas; e (ii) no Relatório da Gestão relativamente a riscos e incertezas assumidos, no desenvolvimento da actividade empresarial.

III. – OBJECTIVOS E METODOLOGIA UTILIZADA

“... nada há encoberto que não venha a descobrir-se, nem oculto que não venha a conhecer-se ...”

III. – OBJECTIVOS E METODOLOGIA UTILIZADA	403
3.1 – INTRODUÇÃO	403
3.2 – OBJECTIVOS	406
3.3 – METODOLOGIA UTILIZADA	408
3.3.1 – <i>Fundamentação</i>	408
3.3.2 – <i>Índice de Cumprimento e Divulgação</i>	409
3.3.3 – <i>Seleção da Amostra</i>	429
3.4 – NOTAS CONCLUSIVAS	435

III. – OBJECTIVOS E METODOLOGIA UTILIZADA

3.1 – INTRODUÇÃO

A informação contabilística constitui um dos pilares fundamentais na tomada de decisão empresarial mas para tal, deve cumprir um conjunto de requisitos que assegure a qualidade, transparência e rigor, permitindo que simultaneamente os utilizadores sejam esclarecidos relativamente a riscos assumidos. As suas normas de divulgação e publicação, a que estão sujeitas as empresas, são cada vez mais numerosas, embora subsistam algumas insuficiências, qualitativas na óptica da tomada de decisões idóneas e sustentadas (Ferreira, 2008: 7).

Acresce que a persistente ocorrência de escândalos financeiros veio dar enfoque aos problemas de agência e originou uma revisão dos códigos de governação empresarial, de que são exemplo o *Turnbull Report* (1999) e o *Combined Code* (2003), no Reino Unido¹, o *Sarbanes Oxley* (2002), nos EUA, e o Relatório Aldama (2003), em Espanha. Para além de regulamentarem mais aspectos dessa governação, passaram a exigir normas de gestão do risco mais elaboradas e uma profícua divulgação.

O progressivo interesse pelo estudo do risco empresarial, associado à crise de confiança dos mercados financeiros internacionais, após um período de obtenção de financiamento fácil, obrigou os agentes económicos a pugnar por altos níveis de resolução em empreendimentos excessivamente arriscados (Díez Esteban *et al.*, 2013).

De facto, o Governo Corporativo é considerado um sistema de gestão capaz de reduzir a discricionariedade na actuação da administração, no processo de elaboração e divulgação, bem como no aumento da sua intrínseca qualidade.

Neste estudo é abordada a problemática da divulgação da informação, relacionada com os riscos e incertezas assumidos pelas empresas, assim como a sua informação respeitante à adopção de regras incitas no Código do Governo das Sociedades. De facto, pretende-se determinar a relação entre a divulgação da informação, mecanismos do governo e características das empresas, pelo que se analisou o papel do governo na melhoria da informação divulgada.

¹ Vide www.icaew.com/en/library/subject-gateways/corporate-governance/codes-and-reports.

Neste sentido, efectuou-se um levantamento da literatura disponível iniciado em 2007 e desenvolvido, com particular acuidade no decurso de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 mantendo-se, no entanto, em aberto até à conclusão final.

Na revisão da literatura foi dada especial atenção, às publicações normativas e legislativas de ordem contabilística, do governo das sociedades, do relato financeiro, obrigações societárias definidas na legislação e de informação impostas pelas entidades reguladoras, bem como estudos efectuados pelos diferentes autores e publicados em revistas nacionais e internacionais da especialidade. Porém, deparámo-nos com algumas restrições na prossecução do trabalho, resultado de constantes alterações normativas e legislativas, consequência dos problemas ocorridos e narrados, assim como da necessidade de se reganhar a confiança da informação divulgada junto dos destinatários em geral e dos mercados de capitais em particular.

Neste sentido, a estrutura do governo societário pretende impedir o comportamento oportunístico, exercido pelos administradores executivos em seu favor e em detrimento dos interesses dos accionistas. Como principal instrumento de avaliação do desempenho dos administradores surge a apresentação e divulgação da informação contabilística. Com efeito, aquela informação é um elemento fulcral para a interpretação dos resultados, da posição financeira e da continuidade das empresas, sendo que se a mesma for de elevado índice qualitativo, o desempenho operacional do negócio será um bom indicador para apreciação do valor intrínseco da empresa, bem como do seu risco económico e financeiro. Segundo Lopo (2001) o risco de obtenção dos resultados engloba sempre as possibilidades de perdas e de ganhos.

O risco económico e financeiro a que as empresas estão sujeitas, face às relações contratuais assumidas, é um dos principais problemas relacionado com a confiança dos investidores perante a veracidade do relato nos documentos publicados. Porém, o risco é entendido tanto como uma oportunidade *versus* uma ameaça, perigo ou exposição (Linsley *et al.*, 2006). De facto, o risco engloba possibilidades de perdas e de ganhos e respeita a um conjunto diferenciado de tipologias, cuja divulgação deveria incorporar o relato, para que a contabilidade possa cumprir com préstimo no actual paradigma, considerando os investidores não adequadamente protegidos, atendendo que uma predominância de reporte pessimista incitará à venda de títulos subvalorizados, e em

sentido inverso, caso de reporte optimista, que induzirá a compra de títulos sobrevalorizados.

Com esta investigação pretende-se responder aos principais objectivos propostos, de contribuição para o estudo da influência do Governo das Sociedades sobre a Estrutura Conceptual da Informação Financeira, nomeadamente em países de tradição contabilística continental, especificamente no tocante à relação entre as características das sociedades e a informação divulgada, particularmente na realidade portuguesa.

A escolha deste referencial de investigação é justificada com base em vários motivos: (i) a ténue literatura e investigação existente sobre esta temática e assuntos conexos, em sociedades de características latina, com estruturas de funcionamento baseadas no direito romano, menos flexíveis e mais fechadas que as anglo-saxónicas, onde a transparência é uma referência ainda pouco utilizada; (ii) a pertinência do tema, sobre a estrutura conceptual da informação financeira e o governo das sociedades, manifestado nos últimos anos, com revisão da estrutura conceptual pelos principais organismos internacionais, nomeadamente o FASB e o IASB, e pelas decisões assumidas pela UE com implicações no normativo contabilístico português; (iii) a introdução da obrigatoriedade imposta a todas as sociedades, com títulos admitidos a cotação num mercado regulamentado, quanto à elaboração do relatório sobre o governo das sociedades indicando a forma e as regras pelas quais se rege²; (iv) o conhecimento actual das características das empresas portuguesas emitentes de acções, que se encontram admitidas a negociação no mercado de cotações oficiais da *NYSE Euronext Lisbon*; e (v) a caracterização da relação entre a divulgação da informação financeira apresentada e o nível de cumprimento do Regulamento emitido pela CMVM, no que respeita ao Governo das Sociedades e identificação dos factores que as condicionam.

Assim, partindo deste desiderato, apresentam-se e tipificam-se as metodologias de análise, tendo como base os modelos utilizados pelos autores referenciados e caracterizando-se as variáveis que vão permitir aferir a relação entre as empresas cotadas e a informação divulgada.

² É de relevar que a elaboração e preparação do Relatório do Governo das Sociedades em Portugal segue os princípios de carácter anglo-saxónico “*cumprir ou explicar*”.

3.2 – OBJECTIVOS

Nas finanças, em contabilidade ou qualquer outra área do conhecimento, a etapa inicial do processo é a definição da questão a investigar. A etapa subsequente corresponde ao teste de hipóteses, obtenção dos resultados, sua validação e o desenvolvimento de uma teoria generalizadora sobre a indagação em apreço (Ryan *et al.*, 2004: 157). No que concerne à informação financeira, baseada na quantificação contabilística, a questão radica na relação entre as características das empresas, o modelo de governo e a informação que veicula para o mercado de capitais, relativamente às verdadeiras condições económicas.

O modelo de “*Governo das Sociedades*”, implementado numa determinada entidade, bem como a sua estrutura de propriedade, vai condicionar não só o conteúdo da informação a divulgar ao longo do tempo mas, igualmente, impor a selecção dos critérios e políticas contabilísticas a aplicar na feitura dessa informação. Mohiuddin *et al.* (2010) consideram que os grandes investidores dominam a administração e influenciam as decisões de gestão, embora argumentem que a presença de “*Boas Práticas*” garante a divulgação de informação menos assimétrica. Por outro lado, Schleifer *et al.* (1997) defendem que a protecção jurídica dos investidores é um elemento essencial em qualquer mecanismo eficaz de “*Governo das Sociedades*” embora, segundo Parte-Esteban *et al.* (2009), os administradores executivos gozem de um certo grau de flexibilidade na aplicação dos princípios e normas contabilísticas, o que pode eventualmente repercutir-se na fiabilidade da informação apesar dos ditames de ordem legal.

Neste contexto, há um aspecto crucial a ter em atenção, no que respeita à análise da informação, como: (i) as possíveis alterações ou não divulgação, introduzidas de forma discricionária pelos administradores; e (ii) a qualidade e substância da informação que divulgam.

O presente estudo tem como objectivo, determinar a extensão de informações e quais as características das empresas que a influenciam, através da leitura, análise e recolha dos dados publicados por empresas portuguesas emitentes de acções, que se encontram admitidas a negociação no mercado de cotações oficiais da *NYSE Euronext Lisbon* e também por consulta e recolha dos elementos contabilísticos, financeiros e de

mercado, existentes na base de dados *DataStream*. Banghøj *et al.* (2008), referem que um maior volume de informação divulgada reduz a assimetria entre os accionistas e os administradores. Por outro lado, permite ainda sedimentar a importância do presente estudo no incremento das boas práticas de governo societário.

Assim, após o enquadramento teórico e normativo efectuado nos capítulos anteriores, passamos neste capítulo a expor os objectivos e a metodologia utilizada no estudo que visa responder às seguintes questões centrais:

- ✓ Que informações são publicadas e quais as características das empresas que influenciam essa divulgação?
- ✓ Qual a relação existente entre o conteúdo da informação divulgada e a estrutura de propriedade?
- ✓ Qual a relação existente entre o conteúdo da informação divulgada e a negociabilidade, rendimento e a percentagem de acções detidas pelos administradores executivos?
- ✓ Qual a relação existente entre o conteúdo da informação divulgada e o desempenho da entidade?
- ✓ Qual a relação existente entre o tipo de informações publicadas e a composição do CA?
- ✓ Terá o cumprimento do Regulamento referente ao Governo das Sociedades influência na divulgação dos riscos e incertezas?

Para responder a estas questões, o presente estudo centrou-se na leitura e análise dos relatórios e contas anuais, publicados por diversas empresas com maior enfoque no Relatório da Gestão e o Relatório de Governo das Sociedades, de modo a determinar a pontuação ou índice a atribuir a cada uma. Este índice de divulgação constitui a variável dependente, sendo a razão da pontuação de uma empresa relativamente ao total possível de divulgação, do modelo desenvolvido para a determinação de quais as variáveis que “*melhor*” explicam a extensão da informação.

Tendo por base as teorias expostas na primeira parte deste trabalho, foram desenhadas múltiplas hipóteses explicativas, associadas às características das empresas e determinantes na divulgação da informação. Posteriormente, definiu-se um conjunto

de variáveis independentes, com a finalidade de verificar se satisfazem ou não as hipóteses explicativas desenvolvidas.

De igual modo, procedeu-se a diversas análises dos dados obtidos através de modelos de regressão linear múltipla, considerando o modelo de dados em painel, utilizando o programa de estatística GRET, versão 1.9.92 (Sep 20, 2014). Para o cálculo das correlações de *Spearman's* e de *Pearson* e respectivos níveis de significância decidiu-se recorrer, simultaneamente, ao programa estatístico IBM SPSS *Statistics*, versão 19, no sentido da obtenção de tais resultados.

Finalmente foram extraídas conclusões decorrentes dos modelos construídos, identificação de limitações do estudo e fornecidas pistas para investigações futuras.

3.3 – METODOLOGIA UTILIZADA

3.3.1 – *Fundamentação*

O pensamento científico institucionalizou a ideia de que o conhecimento deve progredir, sendo que este avanço será feito através da investigação. Contudo, existe um elemento essencial: o investigador deve explicar e justificar como efectuou o estudo, para que se possa confirmar ou infirmar as conclusões daí extraídas. O recurso a uma metodologia adequada e a sua descrição é a chancela de garantia de um trabalho científico.

Para Perez *et al.* (2011: 96), não existe uma única metodologia, mas sim tantos quantos, os objectivos a alcançar. Os métodos a aplicar no desenvolvimento do estudo podem ser do género qualitativo ou quantitativo e serão aplicados a diferentes investigações, embora limitado pelo objecto a investigar e modelo a utilizar, tais como: (i) estilo descritivo “*descreve situações e eventos*” segundo Hernández Sampieri *et al.* (2006: 60) e para Bernal Torres (2010: 111) consiste numa “*análise da informação escrita sobre um determinado tema, com o propósito de estabelecer relações, diferenças, etapas, posturas ou o estado actual do conhecimento respeitante ao assunto objecto de estudo*”; (ii) estilo explicativo é típico do conhecimento científico e centra-se na demonstração sobre que forma e condição se verifica um determinado fenómeno e em que condições, destacando-se o facto de não bastar a simples descrição dos processos, mas em efectuar a análise e averiguar a forma como se gerou (Azar *et al.*,

2006); (iii) estilo correlacional, estuda a existência de correlações entre variáveis não vinculativas, como causa efeito e a relação entre elas. É aplicável em investigações quantitativas que analisam dados numéricos ou susceptíveis de expressão numérica, existindo uma maior confiança na vinculação quando o coeficiente de correlação se aproxima mais dos extremos que este índice define [-1; +1].

Em contabilidade é possível realizar correlações, quando se pretende evidenciar o efeito em resultados de alguma revelação particular, ou acrescentar algum gasto segundo um critério conservador. Salkind (1998: 223), refere que a relação tem de ser linear e evidenciar algo em comum em algumas variáveis; e (iv) estilo exploratório, de acordo com Hernández Sampieri *et al.* (2006), trata assuntos não investigados anteriormente ou com pouca literatura e comumente apresentam como literatura de estudos anteriores aos estilos descritivos, explicativos ou correlacionais. A motivação do investigador, ao optar por esta modalidade, pode explicar-se por escasso conhecimento ou, inversamente, à sua familiarização com o tema (Borsotti, 2009). Brusca (2010: 195), refere a existência de três espécies de metodologias: (i) conceptual; (ii) empírica, recorrendo à utilização de base de dados ou questionários; e (iii) empírica, recorrendo à aplicação do estudo de caso.

Porém, as conclusões apresentadas num trabalho de investigação têm necessariamente de ser analisadas, tendo em conta os modelos, métodos, processos e técnicas utilizados. Desta forma, precedeu-se à descrição da investigação com uma sucinta explicação da metodologia fundamental para se determinar a abordagem ao tema, estabelecendo os métodos usados na análise de um dado fenómeno, considerando um objectivo pré-definido.

3.3.2 – Índice de Cumprimento e Divulgação

Tendo por base os estudos desenvolvidos por Alves (2011), Alves *et al.* (2012), Chavent *et al.* (2006), Eng *et al.* (2001), Eng *et al.* (2003), Gray *et al.* (1995), Leventis *et al.* (2000), Marques *et al.* (2013), Meek *et al.* (1995), Patelli *et al.* (2007), Petersen *et al.* (2006), Popova *et al.* (2013); Ruiz Albert *et al.* (2003) e Sheikh *et al.* (2012) procedeu-se à elaboração de uma lista, com os itens que potencialmente deveriam ser cumpridos e divulgados pelas empresas.

Considerando que as autoridades reguladoras e judiciais têm actuado no sentido de melhorar a protecção dos investidores, fortalecendo a transparência na qualidade da informação e dos mercados, realizou-se uma comparação dos itens contidos na lista, com a regulamentação nacional de carácter obrigatório e com os requerimentos e recomendações provenientes da CMVM. Partindo desta base, foi construída uma lista final, tendo-se agrupado os diversos itens em duas grandes componentes.

A primeira, respeitante ao cumprimento da regulamentação sobre o Governo Societário, tem como referência o Código de Governo das Sociedades, aprovado pela CMVM, ao abrigo do artigo 245.º-A do CVM e complementado através do Regulamento n.º 1/2010, aplicado em Portugal para as entidades emittentes de valores nos anos de 2010, 2011 e 2012, parte essa dividida em quatro grupos, treze categorias e cinquenta e quatro itens.

As empresas portuguesas emittentes de acções, que se encontram admitidas a negociação no mercado de cotações oficiais da *NYSE Euronext Lisbon*, devem informar obrigatoriamente o grau de cumprimento das recomendações contidas no Regulamento n.º 1/2010 da CMVM, bem como o fundamento do não cumprimento das recomendações observadas. Este modelo de informação, de raiz britânica, é imposto, actualmente, nos países europeus e apresenta-se como um mecanismo que alia a prestação de informação obrigatória sobre a caracterização do governo societário de cada entidade a uma componente flexível, quanto às escolhas que cada uma adopta a esse respeito. Todavia, a autoridade de supervisão tem assumido a tarefa de fiscalizar o conteúdo dos relatórios de governação, embora, segundo o Direito Europeu, os governos das sociedades não estão sujeitos a uma fiscalização pública quanto ao respectivo grau de acolhimento, sendo que a tendência é maioritariamente oposta.

A segunda parte, referente à informação manifestada no relatório da gestão, está relacionada com a divulgação, qualificação, quantificação e tendências dos riscos e incertezas assumidas. Encontra-se dividida em dois grupos, seis categorias e vinte e seis itens, tendo por base estudos que referem a associação da informação a divulgar nesse relatório, com futuras decisões de financiamento de capital e de investimento (Li *et al.*, 2008). A selecção dos itens teve por base o relatório emitido pela CNMV e a informação divulgada por algumas instituições em Portugal.

Como exemplo concernente à informação difundida no relatório da gestão, sobre a qualificação e quantificação dos riscos e incertezas apresenta-se no quadro III.1 – Riscos Exógenos e no quadro III.2 – Riscos Endógenos, referente ao relatório e contas do Grupo BCP (2012: 54-57), no período económico de 2012, o qual expõe num capítulo específico, a quantificação e qualificação dos riscos mais significativos e susceptíveis de afectar a actividade para o período de 2013 e que conduzirão a que resultados futuros do Grupo se afastem materialmente dos resultados esperados. É ainda considerado que a lista apresentada “*não é uma declaração exhaustiva e completa de todos os potenciais riscos e incertezas que poderão condicionar a actividade*” (BCP, 2012: 54). O grau de risco assumido foi classificado em reduzido, médio ou elevado e indica a tendência quanto à possível evolução do mesmo, conforme quadros seguintes:

Riscos	Fontes de Risco	Níveis de Risco	Tendência	Interacções
Risco do EURO	<ul style="list-style-type: none"> • Fragmentação do Euro e dos mercados do Euro; • Falta de Confiança; • Iniciativas Políticas de âmbito nacional; • Pedidos adicionais de assistência externa; • Deterioração da situação política, social, económica e financeira na Grécia; • Ajuda ao Chipre poderá criar um precedente para outros programas de apoio. 	Médio	Manter	<ul style="list-style-type: none"> • Condições macro-económicas; • Evolução dos Programas de Assistência na Grécia, Espanha e Portugal; • Risco de <i>Funding</i> e dos colaterais; • Aumento das Imparidades; • Saída de depósitos/recursos para o exterior.
Risco Soberano	<ul style="list-style-type: none"> • Sustentabilidade do défice e da dívida pública; • Impactos imprevisíveis do Programa de Ajustamento Económico; • Factores económicos externos poderão eliminar qualquer benefício económico resultante do Programa de Ajustamento; • Incapacidade de implementar reformas estruturais e de obter ganhos de competitividade, o que poderá conduzir ao prolongamento do período de ajustamento; • Nova vaga de austeridade, conduzindo a uma recessão prolongada, aumento do desemprego, redução do rendimento disponível, aumento do incumprimento no crédito e tensões político-sociais (diminuição da coesão social); • Degradação da evolução nos sectores mais dependentes do sector público e das exportações; • Menor suporte da envolvente macro-externa, conduzindo a uma deterioração adicional da actividade económica e à deterioração dos <i>ratings</i>. 	Elevado	Manter	<ul style="list-style-type: none"> • Condições macro-económicas; • Deterioração dos ratings; • Redução dos volumes de negócio; • Valores de mercado da dívida soberana; • Deterioração da margem financeira e das comissões; • Aumento das imparidades; • Potencial impacto adverso nos resultados líquidos; • Risco de <i>funding</i> e dos colaterais.

Riscos	Fontes de Risco	Níveis de Risco	Tendência	Interacções
Níveis de Capital e de Desalavancagem	<ul style="list-style-type: none"> • Regulação e expectativas do mercado em níveis desejáveis; • Transição para Basileia III 	Médio	Aumentar	<ul style="list-style-type: none"> • Alterações ao modelo de negócio; • Condições macro-económicas e volatilidade nos mercados; • Risco de downgrade dos bancos; • Níveis de capital e alavancagem mais robustos.
Risco Regulamentar	<ul style="list-style-type: none"> • Alterações no enquadramento normativo, incluindo no âmbito fiscal, para a actividade bancária; • Criação da União Bancária; • Criação de um sistema de garantia de depósitos; • <i>Volcker's Rule, Vickers Report, Liikanen Report</i>; • Alterações no governo corporativo, incluindo políticas de remuneração; • Regulação para bancos sistemicamente importantes 	Elevado	Aumentar	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento dos custos operacionais; • Alterações nos modelos de negócio da banca; • Adaptação dos modelos de negócio às alterações regulamentares; • Potencial impacto adverso nos resultados líquidos; • Restrições na distribuição de dividendos; • Reforço adicional de capital; • Condicionais na sua política de ALM.
Risco de <i>Funding</i> e Liquidez	<ul style="list-style-type: none"> • Mercados de <i>wholesale funding</i> fechados; • Continuação da escassez de liquidez nos mercados e tendências adversas nas taxas de juro de mercado; • O Programa de Ajustamento assume um retorno gradual a financiamento no mercado para a dívida pública e instituições financeiras que poderá não ocorrer em 2013; • Perda de elegibilidade da dívida garantida pelo estado. 	Elevado	Manter	<ul style="list-style-type: none"> • Volatilidade nos mercados; • Risco de <i>downgrade</i> dos bancos; • Novas condições de <i>funding</i> interbancário; • Risco de <i>funding</i> e dos colaterais; • Diminuição da margem financeira; • Elevada dependência do financiamento do BCE.
Risco de Mercado	<ul style="list-style-type: none"> • Comportamento adverso dos mercados de capitais e/ou imobiliário; • Impacto da volatilidade no risco de crédito próprio. 	Médio	Manter	<ul style="list-style-type: none"> • Reduzida rentabilidade do Fundo de Pensões; • Redução dos resultados em operações financeiras e dos resultados líquidos; • Elevada dependência do financiamento do BCE.
Deterioração da Qualidade dos Activos	<ul style="list-style-type: none"> • Condições macro-económicas: aumento do desemprego, redução do rendimento disponível, aumento das insolvências; • Regime excepcional de protecção dos devedores de crédito imobiliário em situação de <i>default</i>. 	Elevado	Manter	<ul style="list-style-type: none"> • Reestruturação dos activos; • Incerteza no reconhecimento atempado dos activos problemáticos; • Dinâmica do mercado imobiliário.

Quadro III.1 – Riscos Exógenos

Fonte: Relatório e Contas Grupo BCP (2012: 54-55) in www.cmvm.pt/, acedido em Junho de 2013.

Riscos	Fontes de Risco	Níveis de Risco	Tendência	Interacções
Evolução Adversa da Rendibilidade	<ul style="list-style-type: none"> • Continuação de taxas de juro em níveis historicamente reduzidos, com impacto negativo sobre a margem financeira atendendo ao <i>mix</i> da carteira de crédito. 	Elevado	Aumentar	<ul style="list-style-type: none"> • Redução da taxa de juro média da carteira de crédito à habitação; • Diminuição do <i>spread</i> sobre os depósitos; • <i>Repricing</i> insuficiente para compensar a redução das taxas de juro.

Riscos	Fontes de Risco	Níveis de Risco	Tendência	Interacções
Evolução Adversa da Solvabilidade	<ul style="list-style-type: none"> • Continuação da tendência de degradação da rendibilidade; • Dificuldades de geração interna de capital; • Eventual impacto em capital da solução que se encontrar para a operação grega; • Perdas actuariais do Fundo de Pensões. 	Elevado	Manter	<ul style="list-style-type: none"> • Incapacidade de implementação das medidas previstas no Plano Estratégico de recuperação da rendibilidade em Portugal; • Dificuldades na expansão dos negócios internacionais <i>core</i>; • O nível de cobertura de responsabilidade pelo Fundo de Pensões poderá revelar-se insuficiente.
Aumento das Imparidades	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento das dotações para imparidades resultantes da deterioração do enquadramento económico, concentração da carteira de crédito e do <i>mix</i> do portefólio; • Exposição à dívida soberana, em particular portuguesa e, em menor grau, grega, irlandesa, italiana e espanhola; • Impacto adverso da concentração da carteira de crédito, qualidade da carteira de crédito e colaterais; • Desvalorização de activos imobiliários. 	Elevado	Manter	<ul style="list-style-type: none"> • Risco de deterioração da qualidade da carteira de crédito resultante da conjuntura económica e financeira adversa e do aumento da austeridade; • Deterioração da situação política, social, económica e financeira na Grécia e nos restantes países afectados pela crise de dívida soberana; • Registo de perdas por imparidade nos activos imobiliários detidos directamente, menor cobertura das exposições de crédito com colateral imobiliário e no Fundo de Pensões.
Risco de <i>Funding</i> e Liquidez	<ul style="list-style-type: none"> • Redução ou limitação no acesso ao <i>wholesale funding</i>; • <i>Downgrade</i> das notações de <i>rating</i>; • Disponibilidade do BCE continuar a ceder liquidez de forma ilimitada; • Evolução desfavorável dos recursos de clientes, como resultado da redução das poupanças (redução do rendimento disponível resultante da austeridade); • Dificuldade em reduzir o crédito. 	Elevado	Manter	<ul style="list-style-type: none"> • Elevada dependência do <i>funding</i> do BCE; • Diminuição dos activos elegíveis para operações de financiamento junto do BCE; • Alargamento do <i>gap</i> comercial; • Redução do dinamismo do processo de redução do rácio L/D.
Contingências na Implementação da Estratégia	<ul style="list-style-type: none"> • Contingências na implementação do Plano de Reestruturação na sequência do Plano de Recapitalização; • Eventuais custos adicionais, nomeadamente custos com o pessoal relacionados com a implementação do Plano de Reestruturação e com a reorganização organizacional; • Necessidade de medidas adicionais que poderão envolver a alienação de alguns activos; • A Comissão Europeia poderá impor eventuais medidas mais desvantajosas do que as consideradas no Plano de Recapitalização e as impostas pelo Despacho n.º 8840-B/2012 do Ministro de Estado e das Finanças; • O banco poderá enfrentar dificuldades na implementação da sua estratégia internacional. 	Elevado	Aumentar	<ul style="list-style-type: none"> • Condicionismos gerais, como sejam o agravamento das condições de mercado, a envolvente adversa, o aumento da concorrência ou as acções de concorrentes; • Condicionismos específicos, como sejam os relacionados com a implementação do Plano Estratégico ou do Plano de Reestruturação; • Eventuais dificuldades em continuar o <i>repricing</i>; • Eventuais dificuldades na recuperação da rendibilidade em Portugal e em continuar a expansão nas operações internacionais <i>core</i>; • Aumento dos custos operacionais; • Dificuldades em aumentar os fundos próprios via geração interna de capital.
Risco de taxa de Juro	<ul style="list-style-type: none"> • Risco de taxa de juro é historicamente elevado, tornado o Banco vulnerável a flutuações de taxas de juro. 	Elevado	Manter	<ul style="list-style-type: none"> • No actual contexto de taxas de juro reduzidas, o principal impacto faz-se sentir na diminuição da margem financeira e na redução da procura por crédito (os elevados <i>spreads</i> representam um risco para quem recorre ao endividamento).

Riscos	Fontes de Risco	Níveis de Risco	Tendência	Interacções
Risco Operacional	• É inerente à actividade do grupo e à sua estrutura organizativa.	Reduzido	Manter	• Eventual insucesso na execução das políticas de gestão e controlo dos riscos poderá afectar adversamente a situação financeira do Banco e os seus resultados.
Risco Reputacional	• É inerente à actividade do Grupo	Médio	Manter	• A opinião negativa do público ou do sector poderá afectar adversamente a capacidade para atrair Clientes (em particular depositantes)
Risco de Compliance	• É inerente à actividade do Grupo	Reduzido	Manter	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuais reclamações por não cumprimento da regulamentação; • Eventuais sanções ou outros procedimentos desfavoráveis resultantes de inspecções; • Forte instabilidade do enquadramento regulamentar aplicável à actividade financeira; • Regras AML e contra o financiamento do terrorismo.

Quadro III.2 – Riscos Endógenos

Fonte: Relatório e Contas Grupo BCP (2012: 56-57) in www.cmvm.pt/, acedido em Junho de 2013.

O agrupamento dos itens, em duas partes principais e distintas, prende-se com o facto de que a informação divulgada, pela entidade, pode depender do grau de cumprimento da regulamentação sobre o Governo Societário e como tal influenciar a decisão a tomar pelo investidor. Por outro lado, considerando importante divulgar informação sobre a qualificação e quantificação dos riscos e incertezas, assumidos pela administração, no desenvolvimento da sua actividade, torna-se evidente a importância que os investidores dão a esse tipo de informação para uma responsável tomada de decisão.

A forma como é determinado o índice de divulgação, terá como consequência a atribuição de uma certa subjectividade aos valores obtidos. Em primeiro lugar, pela selecção de um determinado conjunto de itens, em detrimento de outros. Em segundo lugar, porque esses valores resultam da leitura dos relatórios e contas das empresas e existe sempre a possibilidade, apesar de leitura mais atenta, de alguma informação passar despercebida, acabando por penalizar o seu padrão. Também foram utilizados para o cálculo dos índices, os resultados dos relatórios emitidos pela CMVM relativos à análise do cumprimento Código do Governo das Sociedades – Regulamento n.º 1/2010. Finalmente, em terceiro lugar, trata-se de um estudo que incide sobre uma forma de comunicação muito concreta, como o relatório e contas para um lapso de tempo muito

específico, que neste caso é o período anual. Efectivamente, os referidos relatórios são publicados já no decorrer do exercício seguinte àquele a que se referem.

A crise financeira que ainda perdura, resulta dos níveis de sobrevalorização de um extenso conjunto de títulos, atingidos pelas Bolsas de Valores e pode muito provavelmente ser consequência da comunicação efectuada pelas empresas. Tal facto resulta da influência da divulgação da informação das empresas, com valores admitidos a cotação em mercados regulamentados. Pelo exposto, constata-se que uma das limitações do estudo relaciona-se com a falta de comparação para um período maior, considerando as sucessivas alterações na regulamentação, após o número excessivo de insolvências, que o mercado financeiro vem sendo alvo e com elevado impacto na perda de confiança dos investidores.

Os Códigos de Bom Governo estabelecem uma série de recomendações relativas à melhoria do seu bom funcionamento e prescrevem sistemas de controlo que deverão ser cumpridos pelas empresas. Segundo Marra *et al.* (2011) os especialistas reconhecem a importância do CA como um mecanismo fundamental de controlo interno.

O “*Governo das Sociedades*” trata questões relacionadas com a forma pela qual os investidores se asseguram da obtenção do retorno dos seus investimentos (Shleifer *et al.*, 1997), estimando que as práticas de “*Bom Governo*” são essenciais para o desenvolvimento sustentável e crescimento da economia e garante da credibilidade da informação financeira divulgada, na medida em que uma das funções mais importantes é a de assegurar a qualidade do processo de relato financeiro para a tomada de decisões adequadas (Cohen *et al.*, 2004: 87).

Uma série de estudos tem demonstrado que alguns atributos quanto ao “*Governo das Sociedades*” têm influência sobre as decisões das empresas e neles são de incluir a composição dos órgãos sociais, como por exemplo a dualidade entre o CEO e o Presidente do CA, a existência de administradores independentes, a concentração da propriedade, a posse administrativa, a remuneração dos administradores (Abor, 2007; Anderson *et al.*, 2004b; Berger *et al.*, 1997; Bokpin *et al.*, 2009; Fosberg, 2004; Friend *et al.*, 1988; Kyereboah-Coleman *et al.*, 2006; Mehran, 1992; Sheikh *et al.*, 2012; Wen *et al.*, 2002 e Wiwattanakantang, 1999).

Assim, na primeira parte os elementos a ter em atenção, relativamente ao cálculo do índice, referem-se às recomendações da CMVM sobre o Governo das Sociedades e plasmados no anexo ao Regulamento n.º 1/2010, dividida nos seguintes itens:

Assembleia-Geral:

A. Mesa da Assembleia-Geral

Item

1. Existência de recursos humanos e logísticos de apoio que sejam adequados às necessidades do Presidente da Mesa e considerando a situação económica da sociedade.
2. Divulgação da remuneração do Presidente da Mesa no relatório anual sobre o Governo da Sociedade.

B. Participação na Assembleia³

Item

3. Prazo imposto, para a recepção pela mesa, relativo às declarações de depósito ou bloqueio de acções para a participação em assembleia geral.
4. Em caso de suspensão da reunião da assembleia geral, a sociedade não deve obrigar ao bloqueio operacional durante o período que medeia até que a sessão seja retomada.

C. Voto e Exercício do Direito de Voto

Item

5. Não deve estar prevista a existência de restrições estatutárias quanto ao voto por correspondência.
6. Prazo estatutário de antecedência para a recepção da declaração de voto emitida por correspondência, não deve ser superior a três dias.
7. Dever de assegurar a proporcionalidade entre os direitos de voto e a participação accionista.

³ Os dois itens referentes à Participação na Assembleia não se encontram em vigor, pelo que não é aplicável a qualquer empresa.

D. Quórum Deliberativo

Item

8. As sociedades não devem fixar um quórum deliberativo superior ao previsto por lei.

E. Actas e Informação sobre Deliberações Adoptadas

Item

9. Os extractos de acta das reuniões da assembleia geral, ou documentos de conteúdo equivalente, devem ser disponibilizados aos accionistas no sítio da *Internet* da sociedade.

F. Medidas Relativas ao Controlo das Sociedades

Item

10. Medidas que sejam adoptadas com vista a impedir o êxito de ofertas públicas de aquisição.
11. Não existência de medidas defensivas que prejudiquem a livre transmissibilidade das acções e a livre apreciação pelos accionistas do desempenho dos titulares do órgão de administração.

Órgãos de Administração e Fiscalização:

G. Temas Gerais

Estrutura e Competência

Item

12. O órgão de Administração deve efectuar a avaliação do modelo de sociedade adoptado, identificando eventuais constrangimentos e propondo medidas de actuação e de correcção idóneas.
13. As sociedades devem criar sistemas internos de controlo e gestão de riscos, em salvaguarda do seu valor e em benefício da transparência do seu governo societário, que permitam identificar e gerir o risco.

14. O órgão de administração deve assegurar a criação e funcionamento dos sistemas de controlo interno e de gestão de riscos, cabendo ao órgão de fiscalização a responsabilidade pela avaliação do funcionamento dos mesmos, propondo o respectivo ajustamento às necessidades da sociedade.
15. As sociedades devem: i) identificar os principais riscos económicos, financeiros e jurídicos a que a sociedade se expõe no exercício da actividade; e ii) descrever a actuação e eficácia do sistema de gestão de riscos.
16. Os órgãos de administração e fiscalização devem ter regulamentos de funcionamento os quais devem ser divulgados no sítio na *internet* da sociedade.

Incompatibilidades e Independência

Item

17. O CA deve ser composto por um número de membros não executivos que garanta efectiva capacidade de supervisão, fiscalização e avaliação da actividade dos membros executivos.
18. De entre os administradores não executivos deve existir um número adequado de administradores independentes, tendo em conta a dimensão da sociedade e a sua estrutura accionista, que não pode ser inferior a um quarto do número total de administradores.
19. A avaliação da independência dos seus membros não executivos feita pelo órgão de administração, deve ter em conta regras legais e regulamentares em vigor, requisitos de independência e o regime de incompatibilidades aplicáveis aos membros dos outros órgãos sociais, assegurando a coerência sistemática e temporal na aplicação dos critérios de independência a todo o universo societário.

Elegibilidade e Nomeação

Item

20. O presidente do conselho fiscal, da comissão de auditoria ou da comissão para as matérias financeiras, deve ser independente e dispor das competências adequadas ao exercício das respectivas funções.

21. O processo de selecção de candidatos a administradores não executivos deve ser concebido de forma a impedir a interferência dos administradores executivos.

Política de Comunicação de Irregularidades

Item

22. A sociedade deve adoptar uma política de comunicação de irregularidades com a indicação dos seguintes elementos: i) meios através dos quais as comunicações são feitas internamente; e ii) indicação da tramitação a ser dada às comunicações.
23. As linhas gerais desta política devem ser amplamente divulgadas.

Remuneração

Item

24. A remuneração dos membros do órgão de administração deve ser estruturada de forma a permitir o alinhamento dos que têm interesses de curto com os de longo prazo na sociedade. Deve assentar na avaliação de desempenho e minimizando o risco excessivo, considerando: (i) remuneração dos administradores com funções executivas; (ii) opções na remuneração variável; (iii) ausência de compensação na destituição de administrador sem justa causa; e (iv) remuneração dos membros não executivos.
25. A carta magna sobre a política de remuneração dos órgãos de administração e fiscalização⁴ deve conter informação: i) sobre os grupos de sociedades cuja política e práticas remuneratórias foram tomados como elementos comparativos para a fixação da remuneração; e ii) ainda os pagamentos relativos à destituição ou cessação por acordo das partes.
26. A declaração sobre a política de remunerações⁵ deve abranger igualmente as remunerações dos dirigentes na acepção do n.º 3 do artigo 248.º-B do CVM e cuja remuneração contenha uma componente variável importante.

⁴ Lei n.º 28/2009 publicada no Diário da República, I Série, n.º 117, de 19 de Junho de 2009, Pág. 4085-4090, “*Revê o Regime Sancionatório no Sector Financeiro em Matéria Criminal e Contra-Ordenacional*”; Artigo 2.º – Política de Remunerações.

⁵ *Ibidem* nota 4.

27. Deve ser submetida à assembleia geral a proposta relativa à aprovação de planos de atribuição de acções, e/ou de opções de aquisição de acções ou com base nas variações do preço das acções, a membros dos órgãos de administração, fiscalização e demais dirigentes.
28. Pelo menos um representante da comissão de remunerações deve estar presente nas assembleias gerais de accionistas.
29. Deve ser divulgado o montante da remuneração recebida, de forma agregada e individual, em outras empresas do grupo e os direitos de pensão adquiridos no exercício em causa.

H. Conselho de Administração

Item

30. Delegação, identificação e divulgação de competências.
31. Não delegação de competências relacionadas com a: i) definição da estratégia e políticas gerais da sociedade; ii) definição da estrutura empresarial do grupo; e iii) decisões que devam ser consideradas estratégicas devido ao seu montante, risco ou às suas características especiais.
32. O CA deve encontrar mecanismos eficientes de coordenação dos trabalhos dos membros não executivos, para assegurar que estes possam decidir de forma independente e informada, e deve explicitar devidamente esses mecanismos aos accionistas.
33. O relatório anual de gestão deve incluir descrição pormenorizada sobre a actividade desenvolvida pelos administradores não executivos referindo eventuais constrangimentos no decurso da sua actividade.
34. A sociedade deve explicitar e informar a sua política de rotação dos pelouros no CA, designadamente do responsável pelo cargo financeiro.

I. Administrador Delegado, Comissão Executiva e Conselho de Administração Executivo

Item

- 35.** Os administradores que exerçam funções executivas devem prestar, em tempo útil e de forma adequada, as informações requeridas.
- 36.** O presidente da comissão executiva deve remeter, ao presidente do CA e, se aplicável, ao presidente do conselho fiscal ou da comissão de auditoria, as convocatórias e as actas das reuniões.
- 37.** O presidente do CA executivo deve remeter ao presidente do conselho geral e de supervisão e ao presidente da comissão para as matérias financeiras, as convocatórias e as actas das reuniões.

J. Conselho Geral e de Supervisão, Comissão para as Matérias Financeiras, Comissão de Auditoria e Conselho Fiscal

Item

- 38.** O conselho geral e de supervisão deve desempenhar uma função de aconselhamento, acompanhamento e avaliação contínua da gestão da sociedade por parte do CA executivo e deve pronunciar-se sobre: i) a definição da estratégia e das políticas gerais da sociedade; ii) a estrutura empresarial do grupo; e iii) as decisões que devam ser consideradas estratégicas devido ao montante em apreço, risco ou às suas características especiais.
- 39.** Os relatórios anuais sobre a actividade desenvolvida pelo conselho geral e de supervisão, a comissão para as matérias financeiras, a comissão de auditoria e o conselho fiscal, devem ser objecto de divulgação no sítio da *Internet* da sociedade, em conjunto com os documentos de prestação de contas.
- 40.** Os relatórios anuais sobre a actividade desenvolvida pelo conselho geral e de supervisão, a comissão para as matérias financeiras, a comissão de auditoria e o conselho fiscal, devem incluir a descrição sobre a actividade de fiscalização desenvolvida no decorrer da actividade e referindo eventuais constrangimentos.

41. O conselho geral e de supervisão, a comissão de auditoria e o conselho fiscal devem representar a sociedade, em todas as vertentes e para todos os efeitos, junto do auditor externo, competindo-lhe, designadamente, propor o prestador dos serviços, a respectiva remuneração, zelar para que sejam asseguradas as condições adequadas, bem como ser o interlocutor da empresa e o primeiro destinatário dos respectivos relatórios.
42. O conselho geral de supervisão, a comissão de auditoria e o conselho fiscal, consoante o modelo aplicável, devem anualmente avaliar o auditor externo e propor à assembleia geral a sua destituição, sempre que se verifique justa causa para o efeito.
43. Os serviços de auditoria interna e os que zelam pelo cumprimento das normas aplicadas à sociedade (serviços de *compliance*), devem reportar funcionalmente à Comissão de Auditoria, ao Conselho Geral e de Supervisão ou a um administrador independente ou Conselho Fiscal.

K. Comissões Especializadas

Item

44. Criação de comissões que se mostrem necessárias: i) assegurar uma competente e independente avaliação do desempenho dos administradores executivos, avaliação do seu próprio desempenho global e bem como das diversas comissões existentes; ii) reflectir sobre o sistema de governo adoptado, verificar a sua eficácia e propor aos órgãos competentes as medidas a executar, no sentido da sua melhoria; e iii) identificar atempadamente potenciais candidatos de elevado perfil adequado ao desempenho de funções de administrador.
45. Os membros da comissão de remuneração, ou equivalente, devem ser independentes relativamente aos membros do órgão de administração e incluirá pelo menos um membro com experiência em matérias de política de remuneração.
46. Prevenção de conflitos de interesses na contratação de qualquer pessoa para apoiar a Comissão de Remunerações no desempenho das funções.

47. Todas as comissões devem elaborar e publicitar as actas das reuniões que realizem.

Informação e Auditoria

L. Deveres Gerais de Informação

Item

48. Existência de um gabinete de apoio ao investidor, de forma a manter um contacto permanente com o mercado, respeitando o princípio da igualdade dos accionistas e prevenindo as assimetrias no acesso à informação por parte dos investidores.
49. Informação a disponibilizar em inglês no sítio da *Internet* da sociedade: (i) firma, qualidade de sociedade aberta, sede e demais elementos mencionados no artigo 171.º do CSC; (ii) estatutos; (iii) identidade dos titulares dos órgãos societários e do representante para as relações com o mercado; (iv) gabinete de apoio ao investidor, respectivas funções e meios de acesso; (v) documentos de prestação de contas; (vi) calendário semestral de eventos societários; (vii) propostas apresentadas para discussão e votação em assembleia geral; e (viii) convocatórias de realização de assembleias gerais.
50. As sociedades devem promover periodicamente a rotação do auditor. A sua manutenção deverá ser fundamentada num parecer específico do órgão de fiscalização, que pondere expressamente as condições de independência do auditor e as vantagens e os custos da sua substituição.
51. O auditor externo deve, no âmbito das suas competências, verificar a aplicação das políticas e sistemas de remunerações, a eficácia e o funcionamento dos mecanismos de controlo interno e reportar quaisquer deficiências ao órgão de fiscalização da sociedade.
52. Quanto às limitações da relação com o auditor externo, a sociedade não deve contratar nenhum, nem quaisquer entidades que com eles se encontrem relacionados em termos de participação ou que integrem a mesma rede, para serviços diversos dos de auditoria.

Conflitos de Interesses

M. Relações com Accionistas

Item

- 53.** Os negócios da sociedade com accionistas titulares de participação qualificada, ou com entidades que com eles estejam em qualquer relação, devem ser realizados em condições normais de mercado.
- 54.** Os negócios de relevância significativa com accionistas titulares de participação qualificada, ou com entidades que com eles se cruzem em situações afins, devem ser submetidos a parecer prévio do órgão de fiscalização.

Na segunda parte considerou-se os elementos ligados com a informação divulgada no relatório da gestão, sobre riscos assumidos e incertezas. De acordo com Crespo Domínguez (2010: 17), foi dedicada especial atenção à informação financeira e contabilística, nomeadamente, à divulgada relativamente à qualificação e quantificação dos riscos assumidos, incertezas e impactos previstos, quer nos resultados, quer na continuidade da entidade face ao futuro.

Contudo nesta perspectiva, o risco é entendido numa só direcção, visando apenas as perdas potenciais, concepção que tem estado subjacente ao princípio da prudência e do conservadorismo (Lopo, 1999) e que foi adoptada pela SFAS 105 (FASB, 1990), ou de outro ponto de vista entendido em duas direcções, visando identificar tanto as perdas como os ganhos potenciais (Schrand, 1998).

Neste âmbito, considera-se como base, o guia para a elaboração do relatório da gestão, para as empresas com valores admitidos a cotação em mercados regulamentados emitido pela CNMV (2013: 23), no que diz respeito ao ponto 2.4 – Principais riscos e incertezas. A descrição dos principais riscos e incertezas que a entidade enfrenta, quer sejam do tipo operativo ou financeiro, devem constar no conteúdo desse relatório. Assim, ela deve revelar informação relativa à exposição a riscos operativos, financeiros, de preços, de crédito e de liquidez, como a necessidade de fazer menção aos objectivos e políticas de gestão de riscos mais sensíveis para a que a entidade.

Relatório da Gestão

Riscos e Incertezas

A entidade selecciona, no contexto dos seus objectivos e estratégias, as principais fontes de risco que terá de enfrentar, sejam do tipo operativo ou financeiro, com a finalidade de explicar e valorizar adequadamente quais são ou podem ser os seus efeitos na rendibilidade, na situação financeira e nos resultados. Porém, como grande parte dos riscos são de natureza previsível, então a entidade deverá indicar sempre que possível os sistemas ou ferramentas de gestão que utiliza para mitigar o impacto, segundo a natureza e importância ressaltando sempre as suas prioridades.

Relativamente às incertezas respeitantes à evolução das principais variáveis que constituem a sua actividade, deverão ser assinaladas as que mais preocupam no momento actual ou tenham preocupado no período a que se refere o relatório da gestão, pelo seu grau de importância, possibilidade de se manifestarem ou provocarem uma evolução desfavorável e as medidas que se devem tomar, caso ocorram, incluindo a existência de planos de contingência para as mitigar.

Riscos Operativos

A. Risco Regulamentar

Recomenda-se que a entidade considere a inserção de informação sobre os requerimentos e limitações estabelecidos na legislação e regulamentações específicas que afectem a prática dos negócios, incluindo os que resultam de legislação sectorial, de regimes fiscais aplicáveis, de obrigações profissionais, imposição de sanções por uma autoridade administrativa, riscos de incumprimento de obrigações contratuais, qualquer que seja a natureza, ou no caso de advirem de procedimentos penais ou civis como a perda de um negócio, danos causados na imagem ou reputação da entidade, sempre e quando estas circunstâncias possam ter impacto relevante nas suas actividades.

Item

1. Relativo à legislação aplicável à empresa;
2. Relativo às obrigações contratuais;
3. Relativo às questões ambientais.

B. Risco Macro-económico e Sectorial

Recomenda-se que seja inserida informação sobre o risco macro-económico e sectorial, nomeadamente no que diz respeito a quotas de mercado, expansão da actividade, aspectos ambientais que têm um elevado impacto potencial sobre a situação e o desempenho da entidade, bem como questões relacionadas com a reputação, a sustentabilidade, os compromissos adquiridos pela mesma ou grupos de interesse.

Item

4. Risco Macro-económico / envolvente nacional e internacional;
5. Risco Sectorial;
6. Risco Relativo à Existência de Barreiras à Entrada;
7. Risco de Negócio;
8. Risco de Internacionalização.

C. Risco Operacional

Esta modalidade de risco está estritamente associado ao tipo de actividade desenvolvida pela entidade e reflecte-se em diferentes aspectos das operações de exploração, o que originará perdas ou redução da actividade. É recomendado que a entidade inclua informação qualitativa e, se possível, quantitativa sobre os riscos operacionais, assim como incertezas existentes e susceptíveis de provocar perdas ou afectar as estimativas contabilísticas relativas a questões operacionais e a políticas destinadas a minimizar estas situações.

Outro aspecto a ter em consideração reside na forma como a administração determina a existência de concentrações da actividade em clientes principais, descrevendo as características que as identificam, a quantidade ou percentagem total das entradas que dela provêm, a identificação do segmento ou segmentos de negócio que reportam e a forma como é explicado e gerido o risco resultante de tal concentração.

Item

9. Falhas no Sistema de Controlo Interno;
10. Fraude ou Apropriação indevida;

11. Concentração de Compras num número limitado de Fornecedores;
12. Concentração de Vendas num número limitado de Clientes;
13. Risco Associado ao aprovisionamento de Matérias-Primas;
14. Risco Relativo a Produtos e Serviços Substitutos;
15. Riscos Relativos a novos Investimentos;
16. Risco de Aumento da Capacidade de Produção;
17. Risco Patrimonial;
18. Risco da Concorrência;
19. Risco Reputacional.

Riscos Financeiros

Os riscos financeiros derivam das transacções que envolvem a utilização dos direitos de cobrança e as obrigações de pagamento, assim como as operações no mercado financeiro. Uma parte importante da informação sobre os riscos financeiros está contida nas Notas às DF, pelo que as recomendações referem-se fundamentalmente à descrição das políticas seguidas para mitigar os riscos que têm uma maior incidência na situação da entidade e dos resultados.

Segundo Serrasqueiro (2013), o risco financeiro resulta da possibilidade dos fluxos de caixa e os riscos financeiros não serem adequadamente geridos, com vista a maximizar a disponibilidade de dinheiro, a reduzir a incerteza relativamente à taxa de juro, à taxa de câmbio, ao crédito e a produtos financeiros e, simultaneamente, à possibilidade de dispor de dinheiro sempre que seja necessário, de forma rápida e sem perda de valor, subdividindo-se em risco de preço, risco de liquidez e risco de crédito. O risco financeiro reveste-se de particular importância para o reporte financeiro, na medida em que tem um efeito directo sobre os activos e os passivos monetários. O risco de preço é composto por: (i) taxa de juro; (ii) taxa de câmbio; (iii) capital próprio; (iv) mercadorias; e (v) instrumentos financeiros. Note-se que, neste último caso, o risco pode advir do uso imprudente desses instrumentos que expõem a empresa a perdas significativas.

D. Risco de Mercado

Relativamente ao risco de mercado seria recomendável que a entidade desenvolvesse a informação por categorias de risco, para dar a conhecer o grau de exposição e a flutuação do tipo de taxas de juro e das políticas previstas para amortecer o impacto, bem como a taxa de juro de referência aplicada a activos e passivos financeiros e os meios utilizados para a entidade enfrentar os riscos. Seria aconselhável que se realizasse uma exposição das conexões existentes com as estratégias da entidade, dirigidas para reduzir os riscos assinalando o tipo de instrumentos de cobertura utilizados. Aponta-se como exemplo o caso das situações relacionadas com os contratos de *Swaps*, em Portugal, assumidos pela administração de algumas entidades, nomeadamente públicas.

No tocante a riscos de câmbio que resultam de transacções que implicam futuras entradas ou saídas de dinheiro ou divisas estrangeiras, a entidade não prevê com exactidão o valor futuro das divisas em causa, que são de origem financeira, operacional ou derivadas de filiais estrangeiras, com risco associado.

As entidades também realizam investimentos em instrumentos financeiros com a finalidade de obter rendibilidade proveniente de juros ou dividendos, por um lado e de mais-valias, por outro. Assim, é necessária uma descrição de como são levados a cabo os investimentos e como são geridos indicando os sistemas de supervisão e gestão do risco sobre os instrumentos financeiros.

Em relação às matérias-primas é recomendável informar quais os compromissos, riscos e operações de cobertura relacionados, ajudando o utilizador a avaliar, por um lado, o impacto de alterações dos preços e por outro os consentimentos, bem como as políticas de cobertura existentes destinadas a reduzir o impacto.

Item

20. Risco de Taxa de Juro;
21. Risco de Câmbio;
22. Risco do efeito da utilização dos Instrumentos Financeiros;
23. Risco da Flutuação do preço das Matérias-Primas;

24. Risco de Financiamento.

E. Risco de Crédito

As entidades encontram-se expostas a risco de crédito que deriva do possível incumprimento das obrigações de pagamento que vincula as partes, como clientes, fornecedores, entidades financeiras, sócios e financiadores, entre outros. Então recomenda-se que a mesma considere a possibilidade de informar sobre as quantias significativas sujeitas a risco de crédito e a forma como gere o risco, incluindo informação sobre os sistemas de supervisão de exposição, perda de direitos de crédito e gestão da recuperação dos valores em perda, bem como uma descrição dos métodos de cobertura para o reduzir, minimizar ou mesmo anular.

Item

25. Cobranças duvidosas / imparidades.

F. Risco de Liquidez

As recomendações respeitantes à informação sobre o risco de liquidez e eventual impacto na entidade apontam para a necessidade de descrição das fontes donde procedem os recursos líquidos, assim como a forma de utilizar o dinheiro gerado pelas actividades de exploração, investimento e financiamento, explicando as tendências observadas e informando sobre as possíveis alterações. É de especial interesse comentar as políticas referentes ao endividamento a curto e a longo prazo, assim como as previsões de substituição de fundos alheios por fundos próprios e qual o seu impacto no custo dos recursos utilizados.

Item

26. Risco associado à liquidez para satisfazer compromissos imediatos.

3.3.3 – Seleção da Amostra

Inicialmente foi definido que a população em estudo seria constituída pelas sociedades emittentes de acções, que se encontram admitidas à negociação no mercado de cotações oficiais da *NYSE Euronext Lisbon*, e que formam o *Portuguese Stock Index (PSI)*

Geral⁶. A escolha recaiu sobre as empresas cotadas, por serem as que divulgam mais informação, decorrente de maiores exigências de publicação e pelo facto da informação contabilística merecer maior credibilidade em virtude de estar sujeita a um maior escrutínio dos investidores institucionais e ainda a duas auditorias: (i) certificação legal por um ROC; e (ii) de auditoria por auditor externo de acordo com as exigências da CMVM. É importante referir que, em Portugal, as contas consolidadas das empresas com valores admitidos a cotação no mercado regulamentado são elaboradas e apresentadas segundo o normativo IASB, desde 2005, de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1606/2002. Neste âmbito, este estudo investiga os atributos considerados significativos do “*Governo das Sociedades*” que possam afectar a divulgação da informação de empresas não-financeiras com valores admitidos a cotação, durante o período compreendido entre 2010 e 2012, inclusive.

O estudo incide sobre um período de 3 anos, considerando a longa e cuidada análise das variáveis relacionadas com o cumprimento da regulamentação e a divulgação das informações, que envolveu a leitura e classificação das mesmas contidas nos relatórios de gestão, governo das sociedades e contas anuais, nos *websites* oficiais das empresas e da CMVM e na base de dados *DataStream*, para o que se exigiu um esforço assinalável de busca e compilação de dados. Assim, não foi considerado praticável estender esta análise para um horizonte definido num intervalo mais amplo.

Deste modo, e na sequência de uma série de estudos relacionados com a divulgação da informação, foi estudado um único período de divulgação, como sucedeu: Allegrini *et al.* (2013) consideraram 177 empresas no ano de 2007; Alves (2011) estudou 140 empresas no ano de 2007; Botosan (1997) observou 122 empresas no ano de 1990; Chau *et al.* (2002) observaram 60 empresas no ano de 1997; Eng *et al.* (2003) observaram 158 empresas no ano de 1995; Oliveira *et al.* (2006) observaram 56 empresas, no ano de 2003, e Wang *et al.* (2008) analisaram 110 empresas, no ano de 2005, pelo que se optou por analisar em Portugal, um período de três anos, considerado suficientemente significativo para o objectivo da investigação.

Neste sentido, analisou-se o cumprimento do Regulamento do Governo das Sociedades e as informações divulgadas em Portugal por entidades cotadas e não

⁶ O índice geral accionista português, no final de 2012, era composto por 47 empresas.

financeiras. O estudo foi efectuado num período posterior à obrigação da aplicação do normativo contabilístico internacional (IFRS) e posteriormente a uma série de alterações nas recomendações efectuadas ao Governo das Sociedades. Em Portugal, essas recomendações foram implementadas numa base de “*cumprir ou explicar*” emitidas em 2001, embora seja considerado um processo activo e de melhoria contínua através da introdução de sucessivas alterações.

Contudo, há que destacar que Portugal se caracteriza por dispor de um mercado bolsista pouco desenvolvido, dominado: (i) propriedade na posse de um reduzido número de famílias⁷, veja-se o exemplo do Grupo Sonae, do Grupo BES e Corticeira Amorim; (ii) grandes accionistas, como o caso do Grupo Vista Alegre Atlantis e do Grupo Ibersol; e (iii) participação do Estado como é o caso do Grupo REN e Galp, pelo que é de perspectivar uma diminuta actividade de gestão e concomitantemente a sua capacidade de fazer alinhar os seus interesses com os dos accionistas de menor dimensão (La Porta *et al.*, 1999) e (Góis, 2007).

No que diz respeito à recolha dos dados e tendo em conta as múltiplas possibilidades, aquela poderia ser feita utilizando diversos métodos: (i) pela obtenção de informação publicada; (ii) pela realização de entrevistas, através do envio de questionários; ou (iii) pela utilização de bases de dados.

Considerando a dimensão e localização da população alvo, a opção pelo método da entrevista e do questionário não nos pareceu o mais viável, uma vez que implicaria a deslocação a todas as entidades e diálogo com os diversos responsáveis, o que requeria grande disponibilidade de tempo, elevados custos associados, para além da dificuldade de contactar os diferentes responsáveis e, ainda a subjectividade implícita na obtenção dessa informação, sendo estes dois últimos aspectos os mais significativos.

Em suma, optou-se pelo método de bases de dados e informação publicada em entidades oficiais, o que permite a análise de uma população alvo de maior dimensão, geograficamente dispersa e a utilização de dados mais objectivos e fidedignos, como é vertente nos casos em estudo e com custos mais reduzidos na obtenção das respostas. Este método também assegura o seu anonimato, constituindo uma vantagem em termos de maior verdade e isenção por parte dos respondentes (Tavares, 2007).

⁷ Mais de metade das empresas cotadas em Portugal são de origem familiar.

Os dados são os componentes essenciais da estatística (Ferreira, 2004:1), pelo que, para se efectuar o estudo proposto, havia necessidade de obter informação com qualidade e também na maior quantidade possível, daí o empenho de modo a obter um considerável número de publicações referentes a relatórios e contas a partir de 2010, inclusive. A recolha da informação decorreu no período compreendido entre o ano de 2012 até meados de 2014.

Por opção, utilizou-se a informação publicada pelas entidades oficiais⁸ e seguidamente procedeu-se à sua preparação. As fontes de informação utilizadas, para a obtenção dos dados, foram: (i) os relatórios publicados pela CMVM; (ii) os Relatórios de Gestão, de Governo das Sociedades e Contas Anuais correspondentes a cada uma das sociedades; (iii) as páginas *WEB* das empresas, da CMVM e da Bolsa de Valores; (iv) a informação recolhida nos diferentes registos por parte da *NYSE Euronext Lisbon* e na CMVM; e (v) na base de dados *DataStream*.

Desta forma, uma parte dos dados foi obtida com origem nos relatórios e contas anuais das empresas incluídas na amostra. É de salientar que um relatório e contas anuais é uma colectânea de informação financeira e não-financeira, composta de elementos, tais como: (i) balanço; (ii) demonstração de resultados; (iii) demonstração de fluxos de caixa; (iv) demonstração de alterações no capital próprio; (v) anexo; (vi) relatório de auditoria; (vii) relatório da gestão; (viii) relatório de sustentabilidade; e (ix) relatório sobre o governo da sociedade.

A informação disponível nos Relatórios de Gestão, Governo das Sociedades e Contas Anuais foi recolhida de forma manual para cada empresa em estudo.

Inicialmente foram incluídas na amostra 47 empresas pertencentes a diferentes sectores, incluindo as do sector financeiro, que constituíam o PSI Geral, em 2012. No entanto, excluíram-se as observações relativas a empresas financeiras e, também empresas não financeiras que não dispõem de um registo completo de informação relevante para a recolha das variáveis utilizadas neste estudo.

O estudo incide sobre 37 das 47 empresas portuguesas emitentes de acções que se encontravam admitidas a negociação no mercado de cotações oficiais da *NYSE*

⁸ Os dados foram obtidos através da informação publicada nos *sites* oficiais das entidades visadas, junto do Banco de Portugal, do Banco de Espanha, da Comissão de Mercados de Valores Mobiliários e das Conservatórias do Registo Comercial.

Euronext Lisbon e que formavam o PSI Geral⁹, em 2012. A selecção foi efectuada com o seguinte critério: (i) à partida excluíram-se as empresas financeiras e desportivas, que pela especificidade dos sectores de actividade, estão sujeitas a diferentes regras, quer de normalização contabilística, quer de supervisão da actividade, pois divulgam informação de acordo com princípios e critérios de valorimetria e modelos de apresentação de contas específicos que diferem das empresas que operam nos outros sectores de actividade, o que daria origem a análises comportamentais e interpretações diferentes, daí entendeu-se não incluir no estudo; ii) excluíram-se também as empresas que não dispunham dos respectivos relatórios e dados, para o período completo em análise e necessário ao estudo, porque não publicados no *site* da CMVM, nem na página *WEB* da empresa na *internet*, nem constante da base de dados, ou não se encontravam cotadas; e (iii) acresce, ainda, o facto de somente serem consideradas as sociedades de direito português, por isso excluiu-se o Grupo EDP Renováveis, que se encontra sediado em Espanha, embora cotado no mercado português e sujeito às recomendações da CMVM.

Neste âmbito e com base nos pressupostos, o último conjunto da amostra é constituído por 111 observações para 37 empresas durante o período já referido de 3 anos, compreendido no intervalo entre 2010 e 2012. De acordo com o Figura seguinte (III.3), verifica-se cerca de 78,72% da amostra relativa às empresas inicialmente previstas a constar no estudo:

⁹ A constituição do PSI 20, relativamente às empresas que integram esse índice, tem vindo a alterar, com alguma intensidade, nos últimos anos. Em Agosto de 2014 o PSI 20 passou a ser constituído por 18 empresas, com a saída do Grupo BES e do Grupo ESFG. Esse facto já havia ocorrido aquando da saída de Bolsa do Grupo Cimpor em Junho e do Grupo Brisa em Agosto de 2012, por razões diferentes, nomeadamente o facto de cada um dos grupos ter sido alvo de uma OPA.

Seleção da Amostra		
	Número	Percentagem
Empresas Cotadas em 2012	47	100%
Empresas Excluídas		
Empresas Financeiras	5	10,64%
Empresas Desportivas	3	6,38%
Empresas sem Relatórios Completos	1	2,13%
Empresas com Sede Fora de Portugal	1	2,13%
Total de Empresas Excluídas	10	21,28%
Amostra Possível	37	78,72%
Empresas Selecionadas	37	78,72%

Quadro III.3: Síntese da Seleção da Amostra
 Fonte: Elaboração Própria

As empresas seleccionadas encontram-se repartidas por oito (8) sectores de actividade, sendo utilizada a classificação do *Industry Classification Benchmark (ICB)*, adoptado pela *Lisbon Euronext*¹⁰. De acordo com o Figura seguinte (III.4), apresenta-se a distribuição das empresas por sector de actividade, permitindo uma abrangência a este estudo, de carácter mais global.

Seleção da Amostra		
	Número	Percentagem
Empresas Cotadas em 2012	37	100%
Classificação da Indústria de acordo com a Codificação ICB		
Código		
0001	1	2,70%
1000	2	5,41%
2000	10	27,03%
3000	5	13,51%
5000	11	29,73%
6000	3	8,11%
7000	2	5,41%
9000	3	8,11%

Quadro III.4: Síntese da Seleção da Amostra Segundo a Classificação do ICB
 Fonte: Elaboração Própria

Sobre as empresas constituintes da amostra foi requerida a existência de informação disponível para o cálculo de valores do activo, do passivo, dos capitais

¹⁰ Para obtenção de informação mais detalhada sobre a classificação ICB consultar o *website*: www.icbenchmark.com

próprios, dos resultados, da capitalização bolsista, do volume de transacções, número de empregados, número de acções emitidas, número de acções próprias, cotação das acções e valor dos dividendos pagos.

Para além da informação de natureza financeira e de mercado, considerou-se a existência de referência que permitisse aferir sobre o modelo de governo, dimensão do CA e sua composição, bem como o valor das remunerações. Foram ainda recolhidos dados que possibilitassem caracterizar a estrutura accionista predominante na empresa, por via da identificação das participações qualificadas.

Convém realçar que o mercado bolsista português tem cada vez menos empresas entre as cotadas e muitas delas têm pouco capital disperso, constituindo um problema de difícil resolução pois o mercado tem dificuldade em atrair novos emitentes. Contudo, o mercado de capitais português já foi constituído por mais de cem (100) empresas. Refira-se que o “*free float*”¹¹ das empresas cotadas em Portugal, em média, é muito inferior a 50%, o que traduz a elevada concentração dos capitais investidos.

3.4 – NOTAS CONCLUSIVAS

Neste capítulo, explicaram-se os objectivos do estudo, a metodologia utilizada e o tratamento da amostra, assim como as justificações para a sua elaboração, considerando que a informação contabilística constitui um dos pilares fundamentais da tomada de decisão nas empresas, mormente no que respeita ao cumprimento da regulamentação e normativos. Noutra perspectiva, importa referir que o “*Governo Corporativo*” é considerado um mecanismo que reduz a discricionariedade na actuação da administração no processo de elaboração e divulgação da informação, melhorando a sua qualidade, igualmente no que diz respeito ao cumprimento do regulamento relativo e normativos a aplicar no Governo das Sociedades.

No capítulo seguinte explicar-se-á a determinação e análise do índice e do nível de cumprimento e de divulgação da informação.

¹¹ É uma terminologia utilizada no mercado de capitais e refere-se às acções que uma empresa destina à livre negociação no mercado. Assim, o termo refere-se às acções que se encontram em circulação, excluindo-se aquelas pertencentes aos controladores e aquelas mantidas na tesouraria da empresa. O principal objectivo do *free float* é a aumentar a liquidez das acções, ou seja, aumentar a facilidade para converter tais acções em dinheiro, negociando-as na bolsa de valores.

**IV. – DETERMINAÇÃO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE CUMPRIMENTO E
DIVULGAÇÃO**

“... e se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? ...”

In São Lucas (16: 12)

IV. – DETERMINAÇÃO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE CUMPRIMENTO E DIVULGAÇÃO	439
4.1 – CÓDIGO DO GOVERNO DAS SOCIEDADES	439
4.2 – RELATÓRIO DA GESTÃO	442
4.3 – DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE	446
4.4 – ANÁLISE DOS ÍNDICES.....	456
4.4.1 – <i>Índice Global de Cumprimento do Regulamento do Governo das Sociedades</i>	456
4.4.2 – <i>Índice Global de Divulgação dos Riscos e Incertezas no Relatório da Gestão</i>	463
4.5 – NOTAS CONCLUSIVAS	469

IV. – DETERMINAÇÃO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE CUMPRIMENTO E DIVULGAÇÃO

4.1 – CÓDIGO DO GOVERNO DAS SOCIEDADES

O governo das sociedades incorpora um conjunto de regras e procedimentos que tem por finalidade otimizar o desempenho de uma organização. A problemática inerente ao “*Governo das Sociedades*” surgiu em Portugal na década de noventa, na sequência do esforço desenvolvido pelos principais organismos relacionados com o funcionamento dos mercados financeiros. A liderança do processo foi assumida pela CMVM, organismo que está representado nas mais importantes instâncias financeiras e contabilísticas internacionais, como o IOSCO, a OCDE e a UE.

Actualmente, as principais normas legais que regulam o “*Governo das Sociedades*”, em Portugal, estão vertidas no CSC, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de Novembro, no CVM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99¹, de 13 de Novembro, no Código de Governo das Sociedades e nas respectivas recomendações, aprovadas e divulgadas pela CMVM. Todos os códigos e regulamentos têm sido alvo de sucessivas alterações, de forma a acompanhar a evolução internacional, as necessidades do mercado de capitais e a captar a confiança dos investidores.

O CSC elenca princípios e regras relacionados com a problemática do governo societário, define os aspectos relacionados com o controlo e direcção das sociedades, nomeadamente composição, competência e poderes da administração e fiscalização das sociedades, embora não se limitando, obviamente, às sociedades emittentes de valores admitidos a cotação – sociedades abertas². Por outro lado a CMVM estabelece as consequências jurídicas para as sociedades abertas, como as de especiais exigências informativas para as sociedades e seus titulares de participações qualificadas, tais como: (i) menções obrigatórias em actos externos; (ii) dever de informação de titulares de participações qualificadas; (iii) protecção dos investidores; (iv) disciplina das deliberações sociais; e (v) exercício do direito de voto (Câmara, 2001: 46).

¹ Decreto-Lei n.º 486/99, publicado no Diário da República n.º 265, I Série A, de 13 de Novembro, Pág. 7968-8040, que aprova o novo Código dos Valores Mobiliários.

² Outros tipos de sociedades comerciais consagradas na Lei Portuguesa, de acordo com o n.º 2 do artigo 1.º do CSC, são as sociedades em nome colectivo, sociedades por quotas, sociedades em comandita simples e sociedades em comandita por acções, sendo, no entanto, o mais frequente o da Sociedade Anónima (SA).

As sociedades emitentes de acções que se encontram admitidas à negociação no mercado de cotações oficiais da *NYSE Euronext Lisbon* estão obrigadas a publicar, em capítulo elaborado especificamente para o efeito, no relatório anual de gestão, ou em anexo a este documento, um relatório sobre as práticas de governo societário, onde informam sobre qual o modo e o grau de cumprimento das recomendações constantes dos Capítulos I a IV das “*Recomendações da CMVM sobre o Governo das Sociedades Cotadas*”. De acordo com o n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento n.º 1/2010, o Código do Governo das Sociedades indica que “*As sociedades emitentes de acções admitidas à negociação em mercado regulamentado situado ou a funcionar em Portugal adoptam o código de governo das sociedades divulgado pela CMVM ou equivalente*”³. Este regulamento revogou o Regulamento n.º 1/2007, da CMVM, e intervém nos seguintes aspectos fundamentais: (i) consagra a possibilidade do emitente de acções admitidas à negociação em mercado regulamentado, escolher o Código de Governo das Sociedades que entenda mais adequado às suas características, já enunciada no Anexo ao Regulamento n.º 1/2007, desde que respeite os princípios consagrados no n.º 2 do artigo 1.º; e (ii) estabelece a informação a divulgar sobre a remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização das sociedades emitentes de acções admitidas à negociação em mercado regulamentado, na sequência da publicação da Lei n.º 28/2009.

O Relatório Anual do Governo das Sociedades tem como finalidade recolher informação completa e fundamentada sobre as estruturas e práticas do Governo em cada sociedade, que permita conhecer os dados relativos aos processos de tomada de decisão e todos os aspectos que se revelem importantes para que o mercado, investidores e accionistas possam obter da entidade uma imagem fiel e um julgamento documentado. De facto, ao regular a informação para que não omita dados relevantes nem inclua informações que possam induzir em erro, aumenta-se o grau de transparência das sociedades com valores admitidos a cotação em mercados regulamentados, dotando a posição do accionista de uma maior estabilidade e segurança. As entidades devem elaborar um relatório sobre o Governo da Sociedade de acordo com o esquema indicado em anexo ao Regulamento n.º 1/2010.

³ Desde que obedeça a princípios e consagre práticas de governo societário que, globalmente, assegurem um nível de protecção dos interesses dos accionistas e de transparência do governo societário não inferiores aos assegurados pelo código de governo das sociedades divulgado pela CMVM e abrangja, pelo menos, as matérias constantes do código divulgado pela CMVM.

Entretanto, o Regulamento n.º 1/2010 foi revogado pelo Regulamento n.º 4/2013, mais detalhado, apresentando em anexo o modelo pretendido para a elaboração do relatório, sendo que as alterações incidem sobre o conteúdo do referido relatório, sistematizando as exigências informativas cuja prestação é obrigatória. Assim, são reformuladas as exigências de fonte regulamentar quanto ao conteúdo informativo, centrando-as na prestação das informações tidas por essenciais para garantia de um conhecimento adequado das práticas de governo adoptadas por cada sociedade, possibilitando que as sociedades recorram a um Código de Governo das Sociedades distinto do divulgado pela CMVM e reformulando o próprio Código de Governo das Sociedades disponibilizado. Actualmente admite-se o recurso a Códigos de Governo distintos do Código da CMVM, de acordo com o n.º 1 do artigo 2.º, sem que tal possibilidade dependa de qualquer apreciação prévia por parte da CMVM, embora os órgãos decisórios da entidade devam justificar de forma fundamentada a opção tomada, constituindo a única contrapartida para o maior grau de liberdade que a opção proporciona.

Também, o artigo 20.º da Directiva n.º 2013/34/UE (Comissão Europeia, 2013b) refere que as empresas devem incluir no seu relatório da gestão uma declaração sobre a governação da sociedade. Essa declaração constitui uma secção específica desse relatório e deve conter, pelo menos, as seguintes informações: (i) o código de governação das sociedades ao qual a empresa se encontra sujeita; (ii) o código de governação das sociedades que a empresa tenha decidido aplicar voluntariamente; (iii) todas as informações relevantes sobre as práticas de governação das sociedades aplicadas para além dos requisitos do direito nacional; (iv) uma descrição dos principais elementos dos sistemas de controlo interno e de gestão de riscos da empresa relativamente ao processo de relato financeiro; (v) uma descrição do funcionamento da assembleia de accionistas e dos seus principais poderes, bem como uma descrição dos direitos dos accionistas e do modo como são exercidos; e (vi) a composição e o funcionamento dos órgãos de administração, de direcção e de supervisão e respectivos comités.

Contudo, o nosso estudo incidirá sobre o cumprimento do Regulamento n.º 1/2010, considerando a pretensão de relacionar o cumprimento do regulamento com a informação divulgada referente aos riscos e incertezas para o mesmo período. O novo

regulamento apenas entra em vigor em Janeiro de 2014, com efeito ao exercício de 2013 e ainda não se dispõe de dados publicados para o ano de 2013.

É de salientar o facto de que a aprovação de um Regulamento num determinado período é aplicada ainda a esse período. Veja-se a título de exemplo, a aprovação do Regulamento n.º 4/2013, de Julho e publicado no Diário da República, II Série, de 4 de Agosto, que irá ser o aplicado ao período de 2013, nas empresas, quando deveria ser aplicado ao período seguinte, para que fosse possível criar as estruturas para a sua correcta adopção. Esta situação ocorreu com os regulamentos anteriores, caso do Regulamento n.º 1/2010, aplicado no ano de 2010. O conteúdo informativo, constante no Regulamento n.º 4/2013, de prestação obrigatória, foi reformulado considerando as exigências de fonte regulamentar e centrando-se na prestação das informações tidas por essenciais para garantia de um conhecimento adequado das práticas de governo adoptadas por cada sociedade.

4.2 – RELATÓRIO DA GESTÃO

Em Portugal, de acordo com a legislação, fazem parte da informação institucional: (i) o relatório da gestão, que deve conter uma exposição fiel e clara da evolução dos negócios, do desempenho e da posição da sociedade, bem como uma descrição dos principais riscos e incertezas com que a mesma se defronta; (ii) o relatório sobre o governo das sociedades, que tem por objectivo contribuir para a optimização do desempenho das sociedades e para uma composição equilibrada dos interesses dos accionistas; (iii) o relatório de sustentabilidade, que visa a divulgação do desempenho económico, ambiental e social da organização e suas interacções⁴; e (iv) outros documentos como por exemplo a certificação legal de contas e o parecer do conselho fiscal⁵.

O Relatório da Gestão tem por finalidade fornecer informação útil, que se situe no contexto do conteúdo das DF, de forma que se obtenha uma adequada interpretação dos resultados e da posição financeira da entidade, por parte dos utilizadores e outros interessados para a tomada de decisões fundamentadas e que têm consequências

⁴ Esta matéria não se encontra dentro dos objectivos do estudo no presente trabalho.

⁵ *Ibidem* nota 5.

económicas importantes nos seguintes domínios: (i) distribuição da riqueza e partilha do risco; (ii) consumo e investimento; (iii) afectação de recursos entre empresas; (iv) montantes afectos à produção, à certificação, à divulgação, ao tratamento, à análise e à interpretação dos relatórios; e (v) apresentação de valores para efeito de regulamentação e investigação da informação. Healy *et al.* (2001), argumentam que o modelo de relatório financeiro tradicional não consegue captar as implicações económicas de muitas das mudanças operadas no ambiente empresarial de uma forma atempada. De facto, a deterioração da utilidade da informação financeira é o principal argumento da inadequação dos sistemas de relato para reflectir as consequências crescentes das céleres mudanças empresariais e a consequente assumpção dos riscos e incertezas implícitas (AICPA, 1994b; CICA, 1995; FASB, 2001; IASB, 2000).

Os membros do órgão de administração, responsáveis pela elaboração da informação de uma entidade, devem garantir que a informação incluída nas contas anuais oferece uma imagem fiel da actividade, da posição financeira e dos resultados do período. Enquanto isso, o relatório da gestão há-de conter uma explicação fiel e suficiente da evolução da entidade, dos factores que explicam o seu rendimento, das incertezas e dos riscos, oportunidades e vantagens associadas com a actividade no futuro (CNMV, 2013: 16). Assim, na elaboração do relatório, deverá efectuar-se uma descrição dos principais riscos e incertezas e mencionar uma exposição referente, nomeadamente, aos riscos operativos, financeiros, de preços, de crédito, de juros, de liquidez, de câmbio, de legislação, entre outros, em que a entidade seja mais sensível, com a implementação das acções previstas em conjunção para mitigar esses riscos.

Nos últimos anos tem-se atribuído uma elevada importância ao risco empresarial, pelo que se passou a prestar mais atenção à informação contabilística relativamente a esta variável, sobretudo se se tem em conta que a informação sobre os riscos e incertezas é indispensável para os investidores tomarem decisões fundamentadas, com base nos relatórios e contas publicadas (Lopo, 2001). A autora propõe como solução a elaboração de um único documento sobre os riscos empresariais assumidos no desenvolvimento dos negócios, como forma de garantir a continuidade da empresa.

Com efeito, em Portugal, o CSC prevê no artigo 66.º que o relatório da gestão deve conter “... *uma exposição fiel e clara da evolução dos negócios, do desempenho e da posição da sociedade, bem como uma descrição dos principais riscos e incertezas com que a mesma se defronta*” (Serens, 2012). No relatório também deve ser incluída informação referente à evolução da capitalização bolsista sobre o comportamento dos valores emitidos no mercado e a rendibilidade alcançada ao longo do período, de forma objectiva, comparável e compreensiva, porque incide sobre factos e valores que afectam directamente o investidor e têm impacto relevante nos potenciais interessados (CNMV, 2013: 25) e (CMVM, 2014).

Neste âmbito, em Espanha a CNMV, apresentou em 2013, um Guia para a Elaboração do Relatório da Gestão, para as empresas emitentes de valores admitidos a cotação (CNMV, 2013), que acompanha as contas anuais, pelo que contém as recomendações que devem ser observadas. O Grupo de Trabalho que esteve na base da elaboração do Guia teve em consideração a Directiva da Transparência (Comissão Europeia, 2013c), que contempla a necessidade de harmonizar o conteúdo dos documentos que acompanham as DF. O Guia serve para melhorar o grau de segurança dos membros do CA, responsáveis pela elaboração desse relatório, porque eles estarão em melhor posição no momento de declarar que “*até onde alcançam os seus conhecimentos o relatório da gestão inclui uma exposição fiel da evolução e dos resultados empresariais e da situação do emissor (...) assim como uma descrição dos principais riscos e incertezas*” (Comissão das Comunidades Europeias, 2004).

Um dos objectivos de base da elaboração do Guia de Recomendações foi o de proporcionar ajuda para o desenvolvimento dos pilares do marco de referência, que facultasse propostas concretas, permitindo a sua valorização e adaptação em função das características de cada entidade de forma a facilitar o cumprimento dos conteúdos requeridos quer no CSC quer pela CMVM.

Não obstante o enunciado, a Directiva n.º 2013/34/UE (Comissão Europeia, 2013b) está orientada para as entidades de menor dimensão, dada a importância de tais entidades no desenvolvimento da economia europeia referindo que “... *reconhece o papel fulcral desempenhado pelas pequenas e médias empresas (PME) na economia da União e visa melhorar a abordagem geral do espírito empresarial e ancorar o princípio*

pensar primeiro em pequena escala no processo de decisório, desde a regulamentação até ao serviço público...”. Contudo, a referida Directiva (Comissão Europeia, 2013b) dedica uma parte para as empresas de maior dimensão e é referido no artigo 18.º as divulgações adicionais a incluir no Anexo às DF e no artigo 19.º a informação a incluir no Relatório da Gestão.

De facto, de acordo com o artigo 19.º da Directiva acima referida, o relatório da gestão deve incluir uma exposição fidedigna do desenvolvimento e do desempenho da actividade da empresa e da sua situação, bem como uma descrição dos principais riscos e incertezas com que se defronta. Essa exposição deve consistir numa análise equilibrada e global do desenvolvimento e do desempenho da actividade da empresa e da sua situação, compatível com a dimensão e a complexidade da actividade. A análise deve abranger os aspectos financeiros como indicadores-chave de desempenho não financeiros relevantes para as actividades específicas da empresa, incluindo informações sobre questões sociais, ambientais e laborais para a necessária compreensão do desenvolvimento, do desempenho e da situação da empresa (Comissão Europeia, 2013b).

Neste âmbito o relatório da gestão deve ainda incluir igualmente indicações sobre: (i) a evolução previsível da empresa; (ii) as actividades de investigação e desenvolvimento; (iii) informação relativa à aquisição de acções próprias; (iv) a existência de sucursais da empresa; (v) os objectivos e as políticas da empresa em matéria de gestão dos riscos financeiros, incluindo a sua política de cobertura de cada um dos principais tipos de operações previstas para as quais seja utilizada a contabilidade de cobertura; e (vi) a exposição da empresa a risco de preço, risco de crédito, risco de liquidez e risco de fluxos de caixa.

Assim, e de acordo com a regulamentação, é dever da administração informar sobre aspectos relativos a empregados, questões sociais, meio ambiente, direitos humanos, assuntos anti-corrupção e suborno, explicação da evolução e desempenho dos negócios e, ainda, uma descrição da sua política e seus resultados, assim como os riscos vinculados e a forma de os gerir. Porém, a Directiva da Transparência deveria incluir formulários normalizados e quadros que especificassem a informação a tratar no relatório da gestão.

Um dos grandes problemas que se verifica na análise dos relatórios e contas das empresas é a falta de informação sobre a quantificação e qualificação dos principais riscos e incertezas, fontes e níveis de risco, tendências e as respectivas interações, daí este estudo centrar-se especialmente na análise da problemática dos riscos revelados no relatório da gestão das empresas em análise. No entanto, existem incentivos para a existência de uma mudança de atitude dos administradores executivos face a um maior volume de divulgação da informação de acordo com os resultados da relação benefícios *versus* custos envolvidos (Gray *et al.*, 1990 e Healy *et al.*, 1995).

Neste estudo utilizou-se como base de trabalho o Guia elaborado pela CNMV (2013), dado ser o único documento detalhado e publicado, por um grupo especializado, responsável e idóneo, até ao momento. Parte-se assim, de experiências de entidades que estabelecem como marco de boas práticas as relativas à informação que deve ser proporcionada no relatório da gestão, tanto no que respeita ao seu conteúdo como à sua apresentação e formato. A base deste estudo será assim adaptada às empresas cotadas em Portugal.

4.3 – DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE

O estudo teve por base quatro fontes de informação, para a determinação do índice de divulgação e cumprimento: (i) os relatórios elaborados pela CMVM que se referem ao cumprimento do Código do Governo das Sociedades; (ii) os relatórios elaborados pelo Centro de Estudos aplicados da Universidade Católica; (iii) os relatórios da gestão e de governo das sociedades e as contas anuais elaborados e publicados pelas entidades; e (iv) a utilização da base de dados *DataStream*, no período em estudo, nomeadamente os anos de 2010, 2011 e 2012.

Assim, procedeu-se à leitura e análise dos relatórios e contas anuais disponibilizados pelas empresas e pela CMVM, sendo que a cada item foram atribuídas as classificações de um (1), zero (0) ou Não Aplicável (NA), consoante a empresa fornecesse ou não tal informação ou ela fosse considerada não relevante. Desta forma, as empresas não foram penalizadas pelo facto de não disponibilizarem determinado item considerado não importante. Esta abordagem para a delimitação de um índice global já foi aplicada em estudos anteriores, nomeadamente por Alves (2011), Alves *et al.*

(2012), Chavent *et al.* (2006), Cooke (1989a) e (1992), Eng *et al.* (2001) e (2003), Gray *et al.* (1995), Leventis *et al.* (2000), Meek *et al.* (1995), Petersen *et al.* (2006) e Popova *et al.* (2013). Também a elaboração do índice foi fundada em estudos e relatórios anteriormente elaborados, como: AICPA (1994b), Botosan (1997), CICA (2008) e PWC (1999), uma vez que todos os eles se concentram na transparência da informação divulgada aos utilizadores, considerando as necessidades de uma tomada de decisão fundamentada.

A abordagem a seguir poderia ser diferente, tal como a da atribuição de um coeficiente de ponderação, como fizeram Cerf (1961) e Marques *et al.* (2013). A não ponderação justifica-se pelo facto de não serem conhecidas as preferências dos mais diversos utilizadores da informação (Chang *et al.*, 1983). Contudo, Marques *et al.* (2013) consideram que, actualmente, existe investimento muito significativo realizado na bolsa portuguesa com proveniência no estrangeiro, pelo que adoptaram uma metodologia em que o grau de observância das recomendações do governo das sociedades foi avaliado segundo uma ponderação maior para as mais relevantes no plano internacional, considerando como base: (i) as recomendações e regras decorrentes do Direito Europeu; (ii) os Princípios da OCDE sobre o Governo das Sociedades; e (iii) o Código de *Corporate Governance* do Reino Unido. Ao determinar graus de ponderação diferentes para cada item, está-se a atribuir alguma subjectividade ao critério, para além daquela inerente à selecção do mesmo. Assim, no estudo apresentado, o valor global obtido pela empresa, não está sujeito a qualquer tipo de ponderação.

Seguidamente procedeu-se à determinação do número de itens divulgados e do número daqueles que potencialmente o poderiam ser, com base na divisão do número de pontos obtidos pelo máximo potencial que cada empresa i , no período t , poderia obter, calculando-se o índice de divulgação, tanto em termos globais, como por tipo de informação, índice que se constituirá como a variável dependente do modelo. Neste sentido a fórmula geral a utilizar, como variável dependente para a análise do índice de divulgação, é:

$$IndDivulgGlob_{i,t} = \frac{\sum_{k=0}^n IDivulg_{i,t}}{\sum_{k=1}^n IPDivulg_{i,t}}$$

[1]

Onde:

$IndDivulgGlob_{i,t}$ – Índice de Cumprimento e Divulgação Global da empresa i , no período t

$\sum_{k=0}^n IDivulg_{i,t}$ – Somatório do Número de Itens Divulgados da empresa i , no período t

$\sum_{k=1}^n IPDivulg_{i,t}$ – Somatório do Número de Itens Passíveis de Divulgação da empresa i , no período t

Não obstante, a variável dependente será analisada em duas subdivisões. Para o estudo do cumprimento dos pontos adoptados pelas diferentes empresas, relativamente ao Regulamento sobre o Relatório divulgado do Governo das Sociedades é utilizada a fórmula:

$$IndCumpGlob_{i,t} = \frac{\sum_{k=0}^n IDivulg_{i,t}}{\sum_{k=1}^n IPDivulg_{i,t}}$$

[1a]

Onde:

$IndCumpGlob_{i,t}$ – Índice de Cumprimento e Divulgação Global do Código do Governo das Sociedades da empresa i , no período t – Regulamento n.º 1/2010, considerando o número de itens adoptados e divulgados no Relatório sobre o Governo das Sociedades.

$\sum_{k=0}^n IDivulg_{i,t}$ – Somatório do Número de Itens Divulgados da empresa i , no período t

$\sum_{k=1}^n IPDivulg_{i,t}$ – Somatório do Número de Itens Passíveis de Divulgação da empresa i , no período t

Analogamente, quanto à observação do estudo referente às divulgações relativas a riscos e incertezas constantes no Relatório da Gestão, utilizou-se a seguinte fórmula:

$$IndGlobRisc_{i,t} = \frac{\sum_{k=0}^n IDivulg_{i,t}}{\sum_{k=1}^n IPDivulg_{i,t}}$$

[1b]

Onde:

$IndGlobRisc_{i,t}$ – Índice Global de Divulgação de Riscos e Incertezas, no Relatório da Gestão da empresa i , no período t – Índice de Divulgação da Informação sobre os Riscos e Incertezas, considerando o número de itens divulgados no Relatório da Gestão.

$\sum_{k=0}^n IDivulg_{i,t}$ – Somatório do Número de Itens Divulgados da empresa i , no período t

$\sum_{k=1}^n IPDivulg_{i,t}$ – Somatório do Número de Itens Passíveis de Divulgação da empresa i , no período t

O i representa cada empresa ($i = 1, 2, \dots, 37$) e t cada um dos anos da amostra ($t = 1, 2, 3$), enquanto o \sum indica o número de itens divulgados ($k = 0, 1, 2, \dots, n$) e o número de itens passíveis de divulgação ($k = 1, 2, \dots, n$).

A construção do índice seguiu os mesmos parâmetros e/ou critérios para a análise do cumprimento da divulgação respeitante ao Governo das Sociedades e à análise da divulgação referente a riscos e incertezas.

Relativamente à avaliação de cumprimento ou não cumprimento das recomendações da CMVM, por parte das empresas alvo, foi respeitado o princípio pela regra de “*cumprir ou explicar*” pelo que foi atentamente examinada a explicação prestada pela sociedade em relação a cada uma das recomendações. Neste âmbito, foram tidas como cumpridas, as declarações que apesar de expressarem um não cumprimento das recomendações em causa, apresentaram explicitamente soluções alternativas e devidamente justificadas e que são consideradas como funcionalmente equivalentes ao objectivo implícito a cada uma das recomendações.

Porém, a explicação prestada apenas conduz a um resultado equivalente ao cumprimento se os objectivos da indicação recomendada se revelarem materialmente satisfeitos. A título de exemplo, foram consideradas, entre outras, as seguintes justificações: (i) recomendação II.2.5 – sociedades que declaram não existir uma política rígida e abstracta de rotação dos pelouros no CA, mas demonstram que existe um mecanismo estruturado de selecção e atribuição de pelouros; e (ii) recomendação II.5.1 – sociedades que decidem não criar comissões específicas para certas matérias, justificando a não necessidade e inadequação devido à reduzida dimensão.

Na recolha efectuada, considerou-se a explicação e foram apreciados os seguintes factores: (i) as singularidades do contexto invocado; (ii) a natureza e robustez do fundamento directamente apresentado para o não cumprimento; (iii) o carácter transitório ou permanente do não cumprimento; e (iv) as medidas adoptadas para se assumirem como alternativas ao cumprimento ou para mitigarem o efeito do não cumprimento.

IV. – DETERMINAÇÃO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE CUMPRIMENTO E DIVULGAÇÃO

Quanto à apreciação da divulgação ou não divulgação dos riscos e incertezas enfrentadas pelas empresas alvo, no relatório da gestão, foram analisados os relatórios e examinadas atentamente as divulgações efectuadas, sua análise, fontes, níveis de tendência e interacção em relação a cada um dos elementos em causa.

Os quadros abaixo indicados apresentam de forma resumida o número de itens que as empresas cumprem face ao somatório de itens que deveriam cumprir, por grupos e categorias, para os anos de 2012 – quadros IV.1a) e IV.1b), 2011 – quadros IV.2a) e IV.2b) e 2010 – quadros IV.3a) e IV.3b).

	Altri	Cimpar	Cofina	Compta	Corticeira Amorim	EDP	Estoril Sol	F Ramada	Galp Energia	Glint	Soares Costa	Grupo Media Capital	Ibersol	Imob Grate Para	Impresa	Inapa	Jerónimo Martins	Lisgráfica
Assembleia-Geral																		
A	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
B	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
C	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
D	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
E	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1	1/1	1/1	1/1	1/1
F	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	1/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	8/9	9/9	9/9	9/9	9/9	8/9	9/9	9/9	9/9	9/9
Órgãos Sociais																		
G	14/17	15/18	15/17	5/16	13/17	10/14	10/16	15/17	14/18	9/17	14/17	15/17	16/18	11/15	13/16	13/17	16/18	3/16
H	5/5	3/4	5/5	3/5	5/5	1/2	4/4	5/5	4/4	3/4	3/4	3/3	5/5	2/4	3/4	4/4	2/3	3/5
I	1/1	2/2	1/1	1/2	2/2	2/2	1/2	1/1	1/2	2/2	2/2	1/1	2/2	1/1	1/1	2/2	1/1	2/2
J	5/5	5/5	5/5	3/5	4/5	5/6	5/5	5/5	5/5	5/5	4/5	5/5	5/5	4/5	5/5	3/5	4/5	2/5
K	4/4	3/4	4/4	3/3	3/4	4/4	2/4	4/4	3/4	3/4	2/4	4/4	4/4	0/0	4/4	3/4	4/4	3/3
	29/32	28/33	30/32	15/31	27/33	22/28	22/31	30/32	27/33	22/32	25/32	28/30	32/34	18/25	26/30	25/32	27/31	13/31
Informação e Auditoria																		
L	4/5	5/5	3/5	4/5	4/5	4/5	4/5	3/5	5/5	5/5	4/5	5/5	5/5	4/5	5/5	4/5	5/5	5/5
	4/5	5/5	3/5	4/5	4/5	4/5	4/5	3/5	5/5	5/5	4/5	5/5	5/5	4/5	5/5	4/5	5/5	5/5
Conflito Interesses																		
M	2/2	1/2	2/2	2/2	1/1	1/2	2/2	2/2	2/2	0/2	2/2	2/2	2/2	1/1	2/2	2/2	2/2	1/2
	2/2	1/2	2/2	2/2	1/1	1/2	2/2	2/2	2/2	0/2	2/2	2/2	2/2	1/1	2/2	2/2	2/2	1/2
Índice Global	44/48	43/49	44/48	30/47	41/48	36/44	37/47	44/48	42/49	36/48	40/48	44/46	48/50	31/40	42/46	40/48	43/47	28/47
	0,9167	0,8776	0,9167	0,6383	0,8542	0,8182	0,7872	0,9167	0,8571	0,7500	0,8333	0,9565	0,9600	0,7750	0,9130	0,8333	0,9149	0,5957

x/y
 x - Cumpre
 y - Itens que potencialmente poderiam ter sido cumpridos
Quadro IV.1a): Determinação dos Índices Cumprimento Regulamento Governo das Sociedades - Ano 2012
 Fonte: Elaboração Própria

IV. – DETERMINAÇÃO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE CUMPRIMENTO E DIVULGAÇÃO

	Marifér	Moira-Fengil	Novabase	Portugal	P Telecom	Réditus	REN	SAG Gest	Somapa	Orey Antunes	Sonae SGPS	Sonae Capital	Sonae Indústria	SONAE COM	Sonol Compal	Teixeira Duarte	Toyota Caetano	VAA Vista Alegre Atlantis	Zon Multimédia
Assembleia-Geral																			
A	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
B	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
C	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
D	0/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1	1/1	1/1
E	0/1	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
F	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	1/2	2/2	2/2	1/2	2/2	2/2	2/2	2/2
	7/9	9/9	9/9	9/9	9/9	8/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	8/9	9/9	9/9	8/9	9/9	7/9	9/9	9/9
Órgãos Sociais																			
G	14/18	15/17	15/17	14/17	15/17	13/16	15/16	15/17	15/18	12/16	16/18	14/18	14/18	17/18	12/17	11/16	9/18	13/16	15/17
H	5/5	4/4	4/4	3/4	4/4	4/4	5/5	5/5	5/5	4/5	4/4	4/5	5/5	4/4	3/4	3/3	2/5	4/5	4/4
I	1/1	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	1/1	2/2	2/2	2/2
J	5/5	5/5	5/5	3/5	5/5	5/5	5/5	5/5	4/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	4/5	5/5	5/5
K	3/4	4/4	4/4	2/4	4/4	3/3	4/4	4/4	2/3	4/4	3/4	3/4	4/4	3/4	4/4	4/4	1/4	4/4	4/4
	28/33	30/32	30/32	24/32	30/32	27/30	31/32	31/33	28/33	27/32	30/33	28/34	30/34	31/33	26/32	24/29	18/34	28/32	30/32
Informação e Auditoria																			
L	5/5	5/5	5/5	4/5	5/5	4/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	4/5	5/5	4/5	5/5	5/5
	5/5	5/5	5/5	4/5	5/5	4/5	5/5	5/5	4/5	5/5	4/5	5/5	5/5						
Conflito Interesses																			
M	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	1/1	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	1/2	2/2	2/2
	2/2	1/1	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	1/2	2/2	2/2								
Índice Global	42/49	46/48	46/48	39/48	46/48	41/46	47/48	47/49	44/49	42/47	46/49	43/50	46/50	47/49	40/48	40/45	30/50	44/48	46/48
	0,8571	0,9583	0,9583	0,8125	0,9583	0,8913	0,9792	0,9592	0,8980	0,8936	0,9388	0,8600	0,9200	0,9592	0,8333	0,8889	0,6000	0,9167	0,9583

x/y
x - Cumpre
y - Itens que potencialmente poderiam ter sido cumpridos

Quadro IV.1b): Determinação dos Índices Cumprimento Regulamento Governo das Sociedades - Ano 2012
Fonte: Elaboração Própria

	Altri	Cimpor	Cofina	Compa	Corticeira Amorim	EDP	Estoril Sol	F Ramada	Galp Energia	Glintt	Sorores Costa	Grupo Média Capital	Ibersol	Innob. Grão Pará	Impressa	Inapa	Jeronimo Martins	Lisgráfica
Assembleia-Geral																		
A	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
B	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
C	2/3	3/3	2/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
D	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
E	1/1	1/1	0/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1	1/1	1/1	1/1	1/1
F	2/2	2/2	1/2	1/2	2/2	2/2	2/2	2/2	1/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
	8/9	9/9	6/9	8/9	9/9	9/9	9/9	9/9	8/9	9/9	9/9	9/9	9/9	8/9	9/9	9/9	9/9	9/9
Órgãos Sociais																		
G	13/17	14/18	13/17	4/16	13/17	9/14	6/16	14/17	12/18	9/17	13/16	14/17	12/18	8/15	13/16	11/17	16/18	2/16
H	5/5	3/4	5/5	3/3	5/5	1/2	4/4	5/5	3/4	3/4	3/4	3/3	5/5	1/4	4/5	4/4	2/3	3/5
I	1/1	2/2	1/1	1/2	2/2	2/2	1/2	1/1	1/2	2/2	2/2	1/1	1/2	1/1	1/1	2/2	1/1	2/2
J	4/5	5/5	4/5	3/5	4/5	5/6	5/5	4/5	5/5	5/5	4/5	5/5	4/5	4/4	5/5	3/5	4/5	2/5
K	2/4	2/4	2/4	3/4	3/4	2/4	2/4	2/4	3/4	3/4	2/4	4/4	3/4	0/1	4/4	3/4	3/4	3/4
	25/32	26/33	25/32	14/30	27/33	19/28	18/31	26/32	24/33	22/32	24/31	27/30	25/34	14/25	27/31	23/32	26/31	12/32
Informação e Auditoria																		
L	3/5	5/5	2/5	4/5	4/5	4/5	4/5	3/5	5/5	5/5	4/5	5/5	5/5	3/5	5/5	3/5	5/5	5/5
	3/5	5/5	2/5	4/5	4/5	4/5	4/5	3/5	5/5	5/5	4/5	5/5	5/5	3/5	5/5	3/5	5/5	5/5
Conflito Interesses																		
M	2/2	1/2	2/2	2/2	1/1	0/2	2/2	2/2	1/2	0/2	0/2	2/2	2/2	1/1	2/2	2/2	2/2	1/2
	2/2	1/2	2/2	2/2	1/1	0/2	2/2	2/2	1/2	0/2	0/2	2/2	2/2	1/1	2/2	2/2	2/2	1/2
Índice Global	38/48	41/49	35/48	28/46	41/48	32/44	33/47	40/48	38/49	36/48	37/47	43/46	41/50	26/40	43/47	37/48	42/47	27/48
	0,7917	0,8367	0,7292	0,6087	0,8542	0,7273	0,7021	0,8333	0,7755	0,7500	0,7872	0,9348	0,8200	0,6500	0,9149	0,7708	0,8936	0,5625

x/y
x - Cumpre
y - Itens que potencialmente poderiam ter sido cumpridos

Quadro IV.2a): Determinação dos Índices Cumprimento Regulamento Governo das Sociedades - Ano 2011
Fonte: Elaboração Própria

IV. – DETERMINAÇÃO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE CUMPRIMENTO E DIVULGAÇÃO

	Martifer	Moa-Egíil	Novabase	Portneil	P Telecom	Redfus	REN	SAG Gest	Semajpa	Orey Antunes	Somae SGPS	Somae Capital	Somae Industria	SONAE/COM	Sumol Compal	Teixeira Duarte	Toyota Caetano	VAA Vista Alegre Atlantis	Zon Multimédia	
Assembleia-Geral																				
A	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
B	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
C	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	2/3
D	0/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1	1/1	1/1	1/1
E	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1	1/1	1/1	1/1	0/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
F	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	1/2	2/2	2/2	2/2	2/2	1/2
	8/9	9/9	9/9	9/9	9/9	8/9	9/9	9/9	9/9	8/9	9/9	9/9	9/9	9/9	8/9	9/9	7/9	9/9	7/9	7/9
Órgãos Sociais																				
G	14/18	14/17	14/17	15/17	15/17	14/16	15/16	16/17	15/18	12/16	16/18	14/18	14/18	17/18	13/17	11/15	7/18	13/16	15/17	
H	4/4	4/4	4/4	3/4	4/4	4/4	5/5	5/5	5/5	3/5	4/4	4/5	4/4	4/4	3/4	3/3	2/5	3/4	4/4	
I	1/1	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	1/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	1/1	2/2	2/2	2/2	
J	5/5	5/5	5/5	3/5	5/5	5/5	5/5	5/5	4/5	4/5	5/5	5/5	5/5	5/5	4/5	5/5	4/5	5/5	5/5	
K	3/4	4/4	4/4	2/4	2/4	3/3	3/4	4/4	2/4	3/4	2/4	2/4	3/4	3/4	3/4	3/4	1/4	4/4	3/4	
	27/32	29/32	29/32	25/32	28/32	28/30	30/32	31/33	28/34	24/32	29/33	27/34	28/33	31/33	25/32	23/28	16/34	27/31	29/32	
Informação e Auditoria																				
L	5/5	4/5	4/5	4/5	5/5	4/5	5/5	4/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	4/5	4/5	5/5	4/5	5/5	5/5	
	5/5	4/5	4/5	4/5	5/5	4/5	5/5	4/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	4/5	4/5	5/5	4/5	5/5	5/5	
Conflito Interesses																				
M	2/2	2/2	2/2	1/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	0/2	2/2	2/2	2/2	2/2	1/2	2/2	1/2	2/2	2/2	
	2/2	2/2	2/2	1/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	0/2	2/2	2/2	2/2	2/2	1/2	2/2	1/2	2/2	2/2	
Índice Global	42/48	44/48	44/48	39/48	44/48	42/46	46/48	46/49	44/50	37/48	45/49	43/50	44/49	46/49	38/48	39/44	28/50	43/47	43/48	
	0,8750	0,9167	0,9167	0,8125	0,9167	0,9130	0,9583	0,9388	0,8800	0,7708	0,9184	0,8600	0,8980	0,9388	0,7917	0,8864	0,5600	0,9149	0,8958	

x/y

x - Cumpre

y - Itens que potencialmente poderiam ter sido cumpridos

Quadro IV.2(b): Determinação dos Índices Cumprimento Regulamento Governo das Sociedades - Ano 2011

Fonte: Elaboração Própria

	Altri	Cunpar	Cofina	Compta	Corfeira Amorim	EDP	Estoril Sol	F Ramada	Galp Energia	Glintt	Soares Costa	Grupo Média Capital	Ibersol	Grão Pará	Impresa	Inupa	Jerónimo Martins	Lisgráfica	
Assembleia-Geral																			
A	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	1/2	1/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
B	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
C	2/3	3/3	2/3	2/3	3/3	2/3	2/3	2/3	2/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
D	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1	1/1	0/1	1/1	0/1	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
E	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
F	2/2	2/2	2/2	1/2	2/2	1/2	2/2	2/2	1/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	1/1	2/2	2/2	2/2	2/2
	8/9	9/9	8/9	7/9	8/9	7/9	7/9	8/9	6/9	9/9	9/9	8/9	8/9	7/9	8/8	9/9	9/9	9/9	9/9
Órgãos Sociais																			
G	9/17	12/18	9/17	3/16	11/17	9/14	4/16	8/17	10/18	6/17	12/17	11/17	8/18	2/15	9/17	11/17	13/18	1/17	
H	2/5	4/4	2/5	3/5	4/5	1/2	1/4	2/5	3/4	3/4	3/4	3/4	4/5	1/4	3/5	3/4	2/3	2/4	
I	1/1	2/2	1/1	1/2	2/2	2/2	1/2	1/1	1/2	2/2	2/2	1/1	0/2	1/1	1/2	2/2	1/2	2/2	
J	4/5	5/5	4/5	2/5	3/5	5/6	5/5	4/5	5/5	4/5	3/5	4/5	3/5	0/5	5/5	2/5	4/5	2/5	
K	4/4	2/4	4/4	0/2	1/4	3/4	2/4	4/4	3/4	2/4	2/4	3/4	3/4	0/1	3/4	3/4	4/4	3/3	
	20/32	25/33	20/32	9/30	21/33	20/28	13/31	19/32	22/33	17/32	22/32	22/31	18/34	4/26	21/33	21/32	24/32	10/31	
Informação e Auditoria																			
L	3/5	5/5	2/5	3/5	2/5	4/5	3/5	3/5	2/5	3/5	4/5	3/5	4/5	1/5	3/5	4/5	3/5	4/5	
	3/5	5/5	2/5	3/5	2/5	4/5	3/5	3/5	2/5	3/5	4/5	3/5	4/5	1/5	3/5	4/5	3/5	4/5	
Conflito Interesses																			
M	0/2	1/2	0/2	0/2	1/1	0/2	1/2	0/2	1/2	0/2	0/2	1/2	2/2	0/1	1/2	2/2	1/2	1/2	
	0/2	1/2	0/2	0/2	1/1	0/2	1/2	0/2	1/2	0/2	0/2	1/2	2/2	0/1	1/2	2/2	1/2	1/2	
Índice Global	31/48	40/49	30/48	19/46	32/48	31/44	24/47	30/48	31/49	29/48	35/48	34/47	32/50	12/41	33/48	36/48	37/48	24/47	
	0,6458	0,8163	0,6250	0,4130	0,6667	0,7045	0,5106	0,6250	0,6327	0,6042	0,7292	0,7234	0,6400	0,2927	0,6875	0,7500	0,7708	0,5106	

x/y

x - Cumpre

y - Itens que potencialmente poderiam ter sido cumpridos

Quadro IV.3(a): Determinação dos Índices Cumprimento Regulamento Governo das Sociedades - Ano 2010

Fonte: Elaboração Própria

	Martifer	Mota-Engil	Novabase	Portugal	P Telecom	Redfus	REN	SAG Gest	Semapa	Orey Animes	Sonae SGPS	Sonae Capital	Sonae Indústria	SONAECON	Sumol Compal	Teixeira Duarte	Toyon Caetano	VAA Vista Alegre Atlantia	Zon Multirredia
Assembleia-Geral																			
A	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	1/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
B	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
C	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	2/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	2/3	3/3	2/3
D	0/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1	0/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1	0/1	1/1
E	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1	1/1	0/1	1/1
F	2/2	2/2	1/2	2/2	1/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	1/2	2/2	2/2	2/2	1/2
	8/9	9/9	8/9	9/9	7/9	8/9	8/9	8/9	8/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	8/9	8/9	7/9	7/9	7/9
Órgãos Sociais																			
G	13/18	10/17	13/17	10/17	12/17	10/16	13/16	9/17	13/18	10/17	16/18	14/18	12/18	13/18	11/17	5/16	4/18	9/16	16/17
H	4/4	3/4	3/4	3/4	4/4	3/4	5/5	4/5	4/5	3/5	3/4	3/4	3/4	4/4	3/4	1/3	2/5	2/4	4/4
I	1/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	1/1	1/2	2/2	2/2
J	5/5	3/5	4/5	3/5	5/5	5/5	5/5	5/5	3/5	4/5	5/5	5/5	4/5	5/5	4/5	2/5	2/5	4/5	5/5
K	3/4	2/4	2/4	2/4	4/4	2/3	3/4	3/4	2/4	3/3	3/4	3/4	4/4	3/4	3/4	2/4	1/4	3/4	4/4
	26/33	20/32	24/32	20/32	27/32	22/30	28/32	23/33	24/34	22/32	29/33	27/33	25/33	27/33	23/32	11/29	10/34	20/31	31/32
Informação e Auditoria																			
L	5/5	3/5	5/5	3/5	5/5	4/5	4/5	3/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	4/5	3/5	5/5	4/5	3/5	5/5
	5/5	3/5	5/5	3/5	5/5	4/5	4/5	3/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	4/5	3/5	5/5	4/5	3/5	5/5
Conflito Interesses																			
M	2/2	1/2	1/2	1/2	2/2	2/2	1/2	1/2	0/2	0/1	2/2	2/2	2/2	2/2	1/2	1/2	1/2	1/2	2/2
	2/2	1/2	1/2	1/2	2/2	2/2	1/2	1/2	0/2	0/1	2/2	2/2	2/2	2/2	1/2	1/2	1/2	1/2	2/2
Índice Global	41/49	33/48	38/48	33/48	41/48	36/46	41/48	35/49	37/50	36/47	45/49	43/49	41/49	42/49	35/48	25/45	22/50	31/47	45/48
	0,8367	0,6875	0,7917	0,6875	0,8542	0,7826	0,8542	0,7143	0,7400	0,7660	0,9184	0,8776	0,8367	0,8571	0,7292	0,5556	0,4400	0,6596	0,9375

x/y
 x - Cumpre
 y - Itens que potencialmente poderiam ter sido cumpridos

Quadro IV.3b): Determinação dos Índices Cumprimento Regulamento Governo das Sociedades - Ano 2010
 Fonte: Elaboração Própria

Para a determinação dos índices de divulgação dos riscos e incertezas divulgados no relatório da gestão, seguiu-se a metodologia anterior, tendo por base a proposta apresentada no guia para a elaboração dos relatórios de gestão das empresas cotadas (CNMV, 2013). Para Oliveira *et al.* (2013) e Dunne *et al.* (2010) os riscos e incertezas que as empresas não financeiras mais divulgam relacionam-se com: (i) a redução dos custos de agência; (ii) os gastos a suportar para evitar litígios; e (iii) a gestão da percepção das empresas face à reputação das partes interessadas.

Os quadros seguidamente indicados apresentam de forma resumida o número de itens que as empresas cotadas em Portugal referem no relatório da gestão, relativamente aos riscos e incertezas, perante o somatório de itens que deveriam referir por grupos e categorias, para os anos de 2012 – quadros IV.4a) e IV.4b), 2011 – quadros IV.5a) e IV.5b) e 2010 – quadros IV.6a) e IV.6b).

IV. – DETERMINAÇÃO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE CUMPRIMENTO E DIVULGAÇÃO

	Altri	Cimpor	Cofina	Compta	Corticeira Amorim	EDP	Estoril Sol	F Ramada	Galp Energia	Glint	Soares Costa	Grupo Média Capital	Ibersol	Imob Grão Pará	Impresa	Inapa	Jerónimo Martins	Lisgráfica
Riscos Operativos																		
A	2/3	3/3	2/3	3/3	2/3	3/3	2/3	1/3	3/3	0/3	2/3	2/3	2/3	1/3	2/3	2/3	3/3	2/3
B	2/5	4/5	2/5	4/5	1/5	3/5	3/5	2/5	4/5	0/5	3/5	3/5	4/5	1/5	3/5	4/5	4/5	3/5
C	2/11	2/11	2/11	2/11	2/11	4/11	4/11	0/11	3/11	0/11	0/11	4/11	3/11	0/11	2/11	2/11	4/11	2/11
	6/19	9/19	6/19	9/19	5/19	10/19	9/19	3/19	10/19	0/19	5/19	9/19	9/19	2/19	7/19	8/19	11/19	7/19
Riscos Financeiros																		
D	3/5	4/5	2/5	3/5	2/5	5/5	3/5	3/5	5/5	4/5	2/5	4/5	3/5	2/5	2/5	5/5	5/5	4/5
E	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1	1/1	1/1	1/1
F	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1	1/1	1/1	1/1
	5/7	6/7	4/7	5/7	2/7	7/7	5/7	5/7	7/7	6/7	4/7	6/7	5/7	4/7	2/7	7/7	7/7	6/7
Índice Global	11/26	15/26	10/26	14/26	7/26	17/26	14/26	8/26	17/26	6/26	9/26	15/26	14/26	6/26	9/26	15/26	18/26	13/26
	0,42308	0,57692	0,38462	0,53846	0,26923	0,65385	0,53846	0,30769	0,65385	0,23077	0,34615	0,57692	0,53846	0,23077	0,34615	0,57692	0,69231	0,50000

x/y

x - Refere

y - Itens que potencialmente poderiam ter sido referidos

Quadro IV.4a): Determinação do Índice Global de Referência dos Riscos e Incertezas no Relatório de Gestão - Ano 2012

Fonte: Elaboração Própria

	Marifér	Mota-Engil	Novabase	Portucel	P Telecom	Redifus	REN	SAG Gest	Semapa	Orey Antares	Somae SGPS	Somae Capital	Somae Indústria	SONAECON	Sunol Compal	Telxetra Duarte	Toyota Caetano	VAA Vista Alegre Atlantis	Zon Multimédia
Riscos Operativos																			
A	2/3	2/3	1/3	3/3	3/3	2/3	3/3	1/3	2/3	2/3	3/3	3/3	2/3	2/3	2/3	2/3	1/3	3/3	2/3
B	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	4/5	3/5	3/5	4/5	4/5	4/5	1/5	2/5	3/5	4/5	4/5	0/5	4/5	3/5
C	1/11	1/11	0/11	2/11	4/11	2/11	3/11	3/11	4/11	2/11	1/11	3/11	0/11	5/11	5/11	3/11	0/11	5/11	5/11
	6/19	6/19	4/19	8/19	10/19	8/19	9/19	7/19	10/19	8/19	8/19	7/19	4/19	10/19	11/19	9/19	1/19	12/19	10/19
Riscos Financeiros																			
D	5/5	3/5	3/5	4/5	4/5	2/5	4/5	2/5	4/5	3/5	4/5	5/5	2/5	3/5	4/5	4/5	4/5	5/5	0/5
E	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
F	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1
	7/7	5/7	5/7	6/7	6/7	4/7	6/7	4/7	6/7	5/7	6/7	7/7	4/7	5/7	6/7	6/7	6/7	7/7	1/7
Índice Global	13/26	11/26	9/26	14/26	16/26	12/26	15/26	11/26	16/26	13/26	14/26	14/26	8/26	15/26	17/26	15/26	7/26	19/26	11/26
	0,50000	0,42308	0,34615	0,53846	0,61538	0,46154	0,57692	0,42308	0,61538	0,50000	0,53846	0,53846	0,30769	0,57692	0,65385	0,57692	0,26923	0,73077	0,42308

x/y

x - Refere

y - Itens que potencialmente poderiam ter sido referidos

Quadro IV.4b): Determinação do Índice Global de Referência dos Riscos e Incertezas no Relatório de Gestão - Ano 2012

Fonte: Elaboração Própria

	Altri	Cimpor	Cofina	Compta	Corticeira Amorim	EDP	Estoril Sol	F Ramada	Galp Energia	Glint	Soares Costa	Grupo Média Capital	Ibersol	Imob Grão Pará	Impresa	Inapa	Jerónimo Martins	Lisgráfica
Riscos Operativos																		
A	2/3	3/3	2/3	2/3	2/3	3/3	2/3	1/3	3/3	0/3	2/3	2/3	2/3	1/3	2/3	2/3	3/3	2/3
B	2/5	4/5	2/5	4/5	1/5	3/5	3/5	2/5	4/5	0/5	3/5	3/5	4/5	1/5	3/5	4/5	4/5	3/5
C	1/11	2/11	1/11	2/11	2/11	4/11	4/11	0/11	3/11	0/11	0/11	4/11	3/11	0/11	2/11	4/11	4/11	2/11
	5/19	9/19	5/19	8/19	5/19	10/19	9/19	3/19	10/19	0/19	5/19	9/19	9/19	2/19	7/19	8/19	11/19	7/19
Riscos Financeiros																		
D	4/5	4/5	3/5	2/5	2/5	5/5	3/5	3/5	5/5	4/5	2/5	4/5	3/5	2/5	2/5	5/5	5/5	4/5
E	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1	1/1	1/1	1/1
F	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1	1/1	1/1	1/1
	6/7	6/7	5/7	4/7	2/7	7/7	5/7	5/7	7/7	6/7	4/7	6/7	5/7	4/7	2/7	7/7	7/7	6/7
Índice Global	11/26	15/26	10/26	12/26	7/26	17/26	14/26	8/26	17/26	6/26	9/26	15/26	14/26	6/26	9/26	15/26	18/26	13/26
	0,42308	0,57692	0,38462	0,46154	0,26923	0,65385	0,53846	0,30769	0,65385	0,23077	0,34615	0,57692	0,53846	0,23077	0,34615	0,57692	0,69231	0,50000

x/y

x - Refere

y - Itens que potencialmente poderiam ter sido referidos

Quadro IV.5a): Determinação do Índice Global de Referência dos Riscos e Incertezas no Relatório de Gestão - Ano 2011

Fonte: Elaboração Própria

IV. – DETERMINAÇÃO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE CUMPRIMENTO E DIVULGAÇÃO

	Marfifer	Mota-Engil	Novabase	Portucel	P Telecom	Redius	REN	SAG Gest	Semapa	Orey Anunes	Sonae SGPS	Sonae Capital	Sonae Indústria	SONAE COM	Sumol Compal	Teixeira Duarte	Toyota Caetano	VAA Vista Alegre Atlântis	Zon Multimédia
Riscos Operativos																			
A	2/3	2/3	1/3	3/3	3/3	2/3	3/3	1/3	2/3	2/3	3/3	3/3	2/3	2/3	2/3	2/3	1/3	3/3	2/3
B	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	4/5	3/5	3/5	4/5	4/5	4/5	1/5	2/5	3/5	4/5	4/5	0/5	4/5	3/5
C	1/11	1/11	0/11	2/11	4/11	2/11	3/11	3/11	4/11	2/11	1/11	3/11	0/11	5/11	5/11	3/11	0/11	5/11	5/11
	6/19	6/19	4/19	8/19	10/19	8/19	9/19	7/19	10/19	8/19	8/19	7/19	4/19	10/19	11/19	9/19	1/19	12/19	10/19
Riscos Financeiros																			
D	5/5	3/5	3/5	4/5	4/5	2/5	4/5	2/5	4/5	3/5	4/5	5/5	2/5	3/5	4/5	4/5	4/5	5/5	0/5
E	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
F	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1
	7/7	5/7	5/7	6/7	6/7	4/7	6/7	4/7	6/7	5/7	6/7	7/7	4/7	5/7	6/7	6/7	6/7	7/7	1/7
Índice Global	13/26	11/26	9/26	14/26	16/26	12/26	15/26	11/26	16/26	13/26	14/26	14/26	8/26	15/26	17/26	15/26	7/26	19/26	11/26
	0,50000	0,42308	0,34615	0,53846	0,61538	0,46154	0,57692	0,42308	0,61538	0,50000	0,53846	0,53846	0,30769	0,57692	0,65385	0,57692	0,26923	0,73077	0,42308

x/y

x - Refere

y - Itens que potencialmente poderiam ter sido referidos

Quadro IV.5b): Determinação do Índice Global de Referência dos Riscos e Incertezas no Relatório de Gestão - Ano 2011

Fonte: Elaboração Própria

	Altri	Cimpor	Cofina	Compta	Corticeira Amorim	EDP	Estoril Sol	F. Ramada	Galp Energia	Glitt	Soares Costa	Grupo Média Capital	Ibersol	Inob Grão Pará	Impresa	Inapa	Jerónimo Martins	Lisgráfica
Riscos Operativos																		
A	2/3	3/3	2/3	2/3	2/3	3/3	2/3	1/3	3/3	0/3	2/3	2/3	2/3	1/3	2/3	2/3	3/3	2/3
B	2/5	4/5	2/5	4/5	1/5	3/5	3/5	2/5	4/5	0/5	3/5	3/5	4/5	1/5	3/5	4/5	4/5	3/5
C	0/11	2/11	1/11	2/11	2/11	4/11	4/11	0/11	3/11	0/11	0/11	4/11	3/11	0/11	2/11	2/11	4/11	2/11
	4/19	9/19	5/19	8/19	5/19	10/19	9/19	3/19	10/19	0/19	5/19	9/19	9/19	2/19	7/19	8/19	11/19	7/19
Riscos Financeiros																		
D	3/5	4/5	3/5	2/5	2/5	5/5	3/5	3/5	5/5	4/5	2/5	4/5	3/5	2/5	2/5	5/5	5/5	4/5
E	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1	1/1	1/1	1/1
F	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1	1/1	1/1	1/1
	5/7	6/7	5/7	4/7	2/7	7/7	5/7	5/7	7/7	6/7	4/7	6/7	5/7	4/7	2/7	7/7	7/7	6/7
Índice Global	9/26	15/26	10/26	12/26	7/26	17/26	14/26	8/26	17/26	6/26	9/26	15/26	14/26	6/26	9/26	15/26	18/26	13/26
	0,34615	0,57692	0,38462	0,46154	0,26923	0,65385	0,53846	0,30769	0,65385	0,23077	0,34615	0,57692	0,53846	0,23077	0,34615	0,57692	0,69231	0,50000

x/y

x - Refere

y - Itens que potencialmente poderiam ter sido referidos

Quadro IV.6a): Determinação do Índice Global de Referência dos Riscos e Incertezas no Relatório de Gestão - Ano 2010

Fonte: Elaboração Própria

	Marfifer	Mota-Engil	Novabase	Portucel	P Telecom	Redius	REN	SAG Gest	Semapa	Orey Anunes	Sonae SGPS	Sonae Capital	Sonae Indústria	SONAE COM	Sumol Compal	Teixeira Duarte	Toyota Caetano	VAA Vista Alegre Atlântis	Zon Multimédia
Riscos Operativos																			
A	2/3	2/3	1/3	3/3	3/3	2/3	3/3	1/3	2/3	2/3	3/3	3/3	2/3	2/3	2/3	2/3	1/3	3/3	2/3
B	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	4/5	3/5	3/5	4/5	4/5	4/5	1/5	2/5	3/5	4/5	4/5	0/5	4/5	3/5
C	1/11	1/11	0/11	2/11	4/11	2/11	3/11	3/11	4/11	2/11	1/11	3/11	0/11	5/11	5/11	3/11	0/11	5/11	5/11
	6/19	6/19	4/19	8/19	10/19	8/19	9/19	7/19	10/19	8/19	8/19	7/19	4/19	10/19	11/19	9/19	1/19	12/19	10/19
Riscos Financeiros																			
D	5/5	3/5	3/5	4/5	4/5	2/5	4/5	2/5	4/5	3/5	4/5	5/5	2/5	3/5	4/5	4/5	4/5	5/5	0/5
E	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
F	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1
	7/7	5/7	5/7	6/7	6/7	4/7	6/7	4/7	6/7	5/7	6/7	7/7	4/7	5/7	6/7	6/7	6/7	7/7	1/7
Índice Global	13/26	11/26	9/26	14/26	16/26	12/26	15/26	11/26	16/26	13/26	14/26	14/26	8/26	15/26	17/26	15/26	7/26	19/26	11/26
	0,50000	0,42308	0,34615	0,53846	0,61538	0,46154	0,57692	0,42308	0,61538	0,50000	0,53846	0,53846	0,30769	0,57692	0,65385	0,57692	0,26923	0,73077	0,42308

x/y

x - Refere

y - Itens que potencialmente poderiam ter sido referidos

Quadro IV.6b): Determinação do Índice Global de Referência dos Riscos e Incertezas no Relatório de Gestão - Ano 2010

Fonte: Elaboração Própria

4.4 – ANÁLISE DOS ÍNDICES

4.4.1 – Índice Global de Cumprimento do Regulamento do Governo das Sociedades

É importante mencionar que o grau de cumprimento das recomendações do governo das sociedades tem variado ao longo do tempo. Embora o grau de cumprimento decorra de alterações normativas, não foram detectadas alterações ou recomendações que prejudiquem uma directa comparação para o período em análise. Neste âmbito procedeu-se a um ordenamento do índice global, para o período em análise, relativamente ao cumprimento do Governo das Sociedades, Regulamento n.º 1/2010, de que resultou o quadro IV.7a), abaixo indicado:

	Índice de Cumprimento Global									
	2010	2011	2012	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo	Percentis		
								25%	Mediana	75%
Altri	0,64583	0,79167	0,91667	0,78472	0,110864	0,645833	0,916667	0,718750	0,791667	0,854167
Cimpor	0,81633	0,83673	0,87755	0,84354	0,034281	0,816327	0,877551	0,826531	0,836735	0,857143
Cofina	0,62500	0,72917	0,91667	0,75694	0,122382	0,625000	0,916667	0,677083	0,729167	0,822917
Compta	0,41304	0,60870	0,63830	0,55335	0,157812	0,413043	0,638298	0,510870	0,608696	0,623497
Corticeira Amorim	0,66667	0,85417	0,85417	0,79167	0,088438	0,666667	0,854167	0,760417	0,854167	0,854167
EDP	0,70455	0,72727	0,81818	0,75000	0,054563	0,704545	0,818182	0,715909	0,727273	0,772727
Estoril Sol	0,51064	0,70213	0,78723	0,66667	0,132914	0,510638	0,787234	0,606383	0,702128	0,744681
F Ramada	0,62500	0,83333	0,91667	0,79167	0,122699	0,625000	0,916667	0,729167	0,833333	0,875000
GalpEnergia	0,63265	0,77551	0,85714	0,75510	0,095180	0,632653	0,857143	0,704082	0,775510	0,816327
Gilnit	0,60417	0,75000	0,75000	0,70139	0,083909	0,604167	0,750000	0,677083	0,750000	0,750000
Soares da Costa	0,72917	0,78723	0,83333	0,78324	0,043220	0,729167	0,833333	0,758200	0,787234	0,810284
Grupo Média Capital	0,72340	0,93478	0,95652	0,87157	0,111457	0,723404	0,956522	0,829093	0,934783	0,945652
Ibersol	0,64000	0,82000	0,96000	0,80667	0,131057	0,640000	0,960000	0,730000	0,820000	0,890000
Imob Grão Pará	0,29268	0,65000	0,77500	0,57256	0,233306	0,292683	0,775000	0,471341	0,650000	0,712500
Impresa	0,68750	0,91489	0,91304	0,83848	0,108699	0,687500	0,914894	0,800272	0,913043	0,913969
Inapa	0,75000	0,77083	0,83333	0,78472	0,035991	0,750000	0,833333	0,760417	0,770833	0,802083
Jerónimo Martins	0,77083	0,89362	0,91489	0,85978	0,070694	0,770833	0,914894	0,832225	0,893617	0,904255
Lisgráfica	0,51064	0,56250	0,59574	0,55629	0,125637	0,510638	0,595745	0,536569	0,562500	0,579122
Martifer	0,83673	0,87500	0,85714	0,85629	0,033246	0,836735	0,875000	0,846939	0,857143	0,866071
Mota-Engil	0,68750	0,91667	0,95833	0,85417	0,122384	0,687500	0,958333	0,802083	0,916667	0,937500
Novabase	0,79167	0,91667	0,95833	0,88889	0,084252	0,791667	0,958333	0,854167	0,916667	0,937500
Portucel	0,68750	0,81250	0,81250	0,77083	0,060427	0,687500	0,812500	0,750000	0,812500	0,812500
Portugal Telecom	0,85417	0,91667	0,95833	0,90972	0,070533	0,854167	0,958333	0,885417	0,916667	0,937500
Reditus	0,78261	0,91304	0,89130	0,86232	0,065593	0,782609	0,913043	0,836957	0,891304	0,902174
REN	0,85417	0,95833	0,97917	0,93056	0,086073	0,854167	0,979167	0,906250	0,958333	0,968750
SAG Gest	0,71429	0,93878	0,95918	0,87075	0,116820	0,714286	0,959184	0,826531	0,938776	0,948980
Semapa	0,74000	0,88000	0,89796	0,83932	0,073627	0,740000	0,897959	0,810000	0,880000	0,888980
Orey Antunes	0,76596	0,77083	0,89362	0,81014	0,059395	0,765957	0,893617	0,768395	0,770833	0,832225
Sonae SGPS	0,91837	0,91837	0,93878	0,92517	0,064502	0,918367	0,938776	0,918367	0,918367	0,928571
Sonae Capital	0,87755	0,86000	0,86000	0,86585	0,035109	0,860000	0,877551	0,860000	0,860000	0,868776
Sonae Indústria	0,83673	0,89796	0,92000	0,88490	0,056086	0,836735	0,920000	0,867347	0,897959	0,908980
SonaeCom	0,85714	0,93878	0,95918	0,91837	0,074761	0,857143	0,959184	0,897959	0,938776	0,948980
Sumol Compal	0,72917	0,79167	0,83333	0,78472	0,043291	0,729167	0,833333	0,760417	0,791667	0,812500
Teixeira Duarte	0,55556	0,88636	0,88889	0,77694	0,156884	0,555556	0,888889	0,720960	0,886364	0,887626
Toyota Caetano	0,44000	0,56000	0,60000	0,53333	0,148602	0,440000	0,600000	0,500000	0,560000	0,580000
VAA Vista Alegre Atlantis	0,65957	0,91489	0,91667	0,83038	0,121885	0,659574	0,916667	0,787234	0,914894	0,915780
Zon Multimédia	0,93750	0,89583	0,95833	0,93056	0,071371	0,895833	0,958333	0,916667	0,937500	0,947917

Quadro IV.7a): Comparação dos Índices Globais de Cumprimento do Regulamento Governo das Sociedades
Fonte: Elaboração Própria

Na análise geral da amostra, para o período decorrido entre 2010 e 2012, verifica-se que as empresas apresentaram uma melhoria na divulgação quanto ao cumprimento dos requisitos de informação manifestada nos termos do Regulamento n.º 1/2010, do Governo das Sociedades, para o ano de 2012. Constatar que, para o ano de

2012, o Grupo REN apresentou o melhor índice (97,917%) seguido dos Grupos Ibersol (96%), SAG Gest, SoaneCOM (95,918%), NovaBase, Mota-Engil, Portugal Telecom e Zon Multimédia (95,833%), apesar de em termos médios, para os três anos em análise, o melhor índice médio apresentado foi para os Grupos REN e Zon Multimédia (93,056%), embora este último apresentasse um menor desvio padrão relativamente à média. Porém, a média de cumprimento foi de 86,907% para o ano de 2012, 82,446% para o ano de 2011 e de 69,93% para o ano de 2010, conforme informação referida no quadro IV.7b) abaixo indicado. Relativamente aos piores índices de cumprimento verificou-se em 2012, o Grupo Lisgráfica (59,574%), em 2011, o Grupo Toyota Caetano (56%), que apresentou a pior média do índice de cumprimento para os três anos em análise (53,333%), e em 2010, o Grupo Imobiliária Grão-Pará (29,268%).

	2010	2011	2012	Média
Média Geral	0,69930	0,82446	0,86907	0,79761
Mínimo	0,29268	0,56000	0,59574	0,53333
Máximo	0,93750	0,95833	0,97917	0,93056

Quadro IV.7b): Resumo Comparativo dos Índices Globais de Cumprimento do Regulamento Governo das Sociedades
Fonte: Elaboração Própria

Salienta-se, no que respeita à participação na Assembleia-Geral, não estão a ser aplicáveis os critérios impostos pelo Regulamento n.º 1/2010, às sociedades emitentes de valores admitidos a cotação. Quanto aos restantes pontos relacionados com este órgão, de forma geral, são cumpridos por todas as sociedades emitentes, apesar da existência de algumas falhas, como é o caso da aplicação de medidas relativas ao controlo das sociedades, com vista a impedir o êxito de uma possível OPA e no que respeita à divulgação de extractos de actas das reuniões da Assembleia-geral, onde conste informação sobre as deliberações tomadas, a percentagem do capital representado e o resultado das votações.

É de relevar que algumas empresas também não estão a cumprir o disposto no CSC, relativamente à votação, no que diz respeito, “*a uma acção corresponde um voto*” de acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 384.º, do CSC (Serens, 2012), como é o caso dos Grupos Semapa (um bloco de 385 acções corresponde um voto), Média Capital e Estoril Sol (um bloco de 100 acções corresponde um voto), Portugal Telecom (um

bloco de 500 acções corresponde um voto) e Lisgráfica (um bloco de 2.500 acções corresponde um voto).

Malgrado, verifica-se que nos pontos a informar quanto aos órgãos de administração e fiscalização existem maiores falhas, sendo o Grupo Lisgráfica seguido dos Grupos Compta e Toyota Caetano as entidades que menos cumprem os requisitos indicados no Regulamento. O CA, sendo o mais alto órgão de decisão numa empresa, tem a responsabilidade de fornecer orientações estratégicas de forma a garantir o seu crescimento e maximizar o retorno para os investidores. É de crucial importância um CA eficaz e eficiente, sendo essencial para o sucesso de uma empresa, embora também seja considerado como um mecanismo de controlo, que em nome dos accionistas, supervisiona as acções de gestão.

Porém, apuram-se lacunas no que diz respeito à implementação, componentes a integrar e avaliação do funcionamento dos sistemas de controlo e gestão de riscos. Observa-se, como exemplo, o caso dos Grupos Altri, Cimpor, Cofina e F. Ramada, que não cumprem o dever de criar sistemas internos de controlo e gestão de riscos, em salvaguarda do seu valor e em benefício da transparência do seu governo societário, que permitam identificar e gerir o risco. Conquanto, indicam que asseguram a mensuração do impacto e da probabilidade de ocorrência dos riscos, recorrendo a procedimentos matemáticos e estatísticos específicos para a determinação dos riscos financeiros e esgotamento de reservas, cujo conhecimento e características são adequados.

De acordo com o Regulamento n.º 1/2010, os sistemas de controlo e gestão de riscos devem integrar, pelo menos, as seguintes componentes: i) fixação dos objectivos estratégicos da sociedade em matéria de assumpção de riscos; ii) identificação dos principais riscos ligados à concreta actividade exercida e dos eventos susceptíveis de originar riscos; iii) análise e mensuração do impacto e da probabilidade de ocorrência de cada um dos riscos potenciais; iv) gestão do risco com vista ao alinhamento dos riscos efectivamente incorridos com a opção estratégica da sociedade quanto à assumpção de riscos; v) mecanismos de controlo da execução das medidas de gestão de risco adoptadas e da sua eficácia; vi) adopção de mecanismos internos de informação e comunicação sobre as diversas componentes do sistema e de alertas de riscos; vii)

avaliação periódica do sistema implementado e adopção das modificações que se mostrem necessárias.

Acresce que foram detectadas falhas quanto à identificação dos riscos económicos, financeiros e jurídicos, assim como quanto à descrição da actuação e eficácia do seu sistema de gestão de riscos. Assim, uma percentagem significativa das empresas identifica no relatório anual os principais riscos económicos, financeiros e jurídicos associados ao exercício da actividade e descreve a actuação e eficácia do sistema de gestão de riscos, embora não divulgue o grau, tendência e impacto na continuidade da empresa e em alguns casos não existe uma comissão específica para acompanhar e implementar medidas de forma a mitigar esses riscos, estando esse pelouro tratado directamente pela administração executiva, como é o caso dos Grupos Altri, Cofina e F. Ramada. Porém o Grupo Jerónimo Martins apresenta alguns quadros explicativos dos riscos assumidos, embora não sejam muito completos.

Também existe falta de cumprimento relativamente à existência de regulamentos de funcionamento dos órgãos de administração, fiscalização e respectiva divulgação.

Relativamente a políticas de comunicação de irregularidades, existem falhas de cumprimento quanto ao circuito de comunicação interna, quer a nível de tratamento das comunicações, quer ao nível da divulgação. É o caso dos Grupos Compta, Estoril-Sol, Glintt e Lisgráfica.

No que diz respeito a política de remunerações dos membros do órgão de administração, existem falhas respeitantes quer a políticas, uma vez que a remuneração deve ser estruturada de forma a permitir o alinhamento dos interesses daqueles com os de longo prazo da sociedade, basear-se em avaliação de desempenho e desincentivar a assumpção excessiva de riscos, quer a questões relacionadas com a divulgação da informação e com o cumprimento do disposto no artigo 2.º, da Lei n.º 28/2009, que deve abranger igualmente as remunerações dos dirigentes na acepção do n.º 3 do artigo 248.º-B do CVM e cuja remuneração contenha uma componente variável importante. A declaração deve ser detalhada e a política apresentada deve ter em conta, nomeadamente: (i) o desempenho de longo prazo da sociedade; (ii) o cumprimento das normas aplicáveis à actividade da empresa; e (iii) a contenção na tomada de riscos. Veja-se o caso dos Grupos Compta, Corticeira Amorim, Estoril Sol, Galp Energia,

Imobiliária Grão Pará, Glintt, Inapa, Lisgráfica, Sonae Capital, Toyota Caetano e Teixeira Duarte. Em alguns casos há incumprimento quanto à representação em Assembleia-geral de um membro da comissão de remunerações.

A título de exemplo no relatório do Grupo Portucel é referido que *“relativamente às recomendações não adoptadas respeitantes à composição do CA e Política de Remuneração do CA, são matérias da exclusiva responsabilidade dos accionistas ou da Comissão de Fixação de Vencimentos, que é eleita directamente pela Assembleia Geral. Já relativamente à recomendação respeitante à declaração sobre a política de remunerações dos dirigentes, o motivo pelo qual a recomendação não é adoptada prende-se com naturais preocupações de ordem comercial e concorrencial”*⁶.

Similarmente existem alguns incumprimentos do regulamento no que toca à independência e competência dos membros da comissão de remunerações e verifica-se uma informação pouco clara no que respeita à divulgação das remunerações atribuídas aos elementos que constituem o órgão de administração, como é o caso dos Grupos Galp, Mota-Engil e Sonae. Igualmente se verifica em alguns casos o pagamento de remunerações variáveis a alguns administradores não executivos, nomeadamente nos Grupos Semapa e NovaBase.

Quanto à delegação de competências verifica-se que nem sempre são delegadas as relacionadas com a actividade quotidiana da sociedade, e quando delegadas não são devidamente identificadas no relatório as respectivas competências, e também não são cumpridas devidamente as questões relacionadas com a não delegação da definição de estratégia e das políticas gerais da sociedade, da estrutura empresarial do grupo e das decisões estratégicas. Algumas entidades também não explicitam a política de rotação de pelouros, caso dos Grupos Cimpor, Soares da Costa, EDP, Lisgráfica, Portucel e Sumol Compal.

Salienta-se a importância da existência de um Conselho de Supervisão, pois permite melhorar o papel de fiscalização dos administradores executivos (Cadbury, 1992 e Higgs, 2003), sendo visto como mais eficaz quando é composto por administradores não executivos, com maioria independente. No entanto, há que relevar

⁶ Vide Relatório e Contas 2012 – Relatório sobre o Governo da Sociedade in www.cmvm.pt/, acedido em Dezembro de 2013.

que os administradores não executivos só são considerados independentes quando não são nomeados por um accionista de referência.

Neste sentido é de notar que a maioria das Bolsas anglo-americanas exige que nas empresas existam comissões compostas por maioria de elementos independentes. Klein (1998) não detectou qualquer relação entre a presença de comissões que assessoriam o conselho de supervisão, salvo comissões financeiras e de investimento, nas empresas norte-americanas.

Também Vafeas *et al.* (1998) e Dulewicz *et al.* (2004) não detectaram qualquer relação significativa com os dados do Reino Unido. Em Portugal, verifica-se no modelo de governação empresas que dispõem de Conselho de Supervisão, caso dos Grupos *Millennium BCP* e *EDP*.

Quanto às áreas de actuação, segundo Tricker (1995), o Conselho de Supervisão deve incluir três comissões: (i) auditoria; (ii) remuneração; e (iii) nomeação. O estabelecimento de comissões tem um efeito positivo sobre o desempenho da empresa (McMullen, 1996) e (Chen *et al.*, 2008). De facto, existe alguma evidência empírica da relação positiva entre a comissão de auditoria independente e relatórios financeiros fiáveis (McMullen, 1996) e (Mohiuddin *et al.*, 2010).

No estudo efectuado verificou-se que existe uma percentagem significativa de empresas que não dispõem do número suficiente de administradores independentes, o que conduz à existência de falhas a nível de análise da avaliação da independência dos administradores. Algumas empresas não cumprem os requisitos mínimos relacionados com a nomeação do número de administradores não executivos e existe falta de independência quanto à selecção, elegibilidade e nomeação. Em Portugal há sociedades em que não existe sequer a figura de administrador independente, como é o caso dos Grupos *Altri*, *Cofina*, *Compta*, *Corticeira Amorim*, *F. Ramada*, *Estoril Sol*, *Lisgráfica*, *Portucel*, *Reditus*, *SAG Gest*, *Teixeira Duarte* e *Toyota Caetano*.

Esta situação contraria o Regulamento n.º 1/2010 que consagra que as sociedades devem incluir um número de membros não executivos que garanta efectiva capacidade de supervisão, fiscalização e avaliação da actividade dos membros executivos. De entre os administradores não executivos deve contar-se um número adequado de administradores independentes, tendo em conta a dimensão da sociedade e

a sua estrutura accionista, que “*não pode em caso algum ser inferior a um quarto do número total de administradores*” (CMVM, 2010). Neste caso verifica-se a falta de cumprimento em algumas empresas, nomeadamente os Grupos Glintt, Ibersol, Soares da Costa, Média Capital, Mota-Engil, Sumol Compal, Vista Alegre Atlantis.

Relativamente ao processo de selecção de candidatos a administradores não executivos, ele deve ser concebido de forma a impedir a interferência dos administradores executivos, embora em algumas empresas nomeiem como administradores não executivos anteriores administradores executivos a fim de cumprir o regulamento, como foi o caso dos Grupos Altri e Cofina. É de relevar que outros grupos têm administradores não executivos que já foram executivos, como é o caso do Grupo Galp.

A presença de uma comissão de auditoria reduz a possibilidade de existência de erros, irregularidades e actos ilegais (Abbott *et al.*, 2004), bem como melhora os pareceres de auditoria (Carcello *et al.*, 2000). Segundo Mohiuddin *et al.* (2010) uma comissão de auditoria eficaz tem significativo impacto positivo quanto à minimização de conflitos de agência, protecção dos interesses das partes interessadas, na maximização do valor total da empresa e desempenha, também, um papel significativo no que respeita à informação a publicar e na gestão de riscos e controlo interno.

A eficácia das comissões garante uma melhor prática de Governo numa empresa e protege os interesses dos financiadores e investidores (Dey, 2008; DeZoort *et al.*, 2002 e Hillman *et al.*, 2001). Em Portugal, de acordo com a legislação, as empresas são obrigadas a incluir na composição dos órgãos uma comissão de auditoria. Com efeito, a presença de comissões independentes funcionam como um mecanismo de fortalecimento do Governo Corporativo.

Relativamente às empresas da amostra seleccionada, no período compreendido entre 2010-2012, verifica-se que todas dispõem de uma comissão de auditoria, mas algumas delas não nomearam comissões especializadas de forma a assegurar uma competente e independente avaliação do desempenho global e dos administradores executivos, assim como das diversas comissões existentes, bem como a possibilidade de reflectir e avaliar o sistema de governo adoptado, verificar a sua eficácia e propor aos órgãos competentes as medidas a executar tendo em vista a sua melhoria ou a

identificação atempada de potenciais candidatos com o perfil necessário ao desempenho das funções, como é o caso dos Grupos Altri, Cofina, Corticeira Amorim, Cimpor, Galp Energia, Soares da Costa, entre outras.

Quanto aos deveres de informação e auditoria, verifica-se a existência de falhas no cumprimento dos deveres gerais de informação quanto à competência e limitação da relação com o auditor externo.

No que se refere aos requisitos relacionados com o conflito de interesses nas relações com os accionistas, apurou-se que os Grupos EDP e Glintt não cumprem qualquer requisito. A Cofina é a empresa que menos cumpre no que diz respeito aos deveres gerais de informação e auditoria e também no respeitante aos requisitos para a Assembleia-Geral.

4.4.2 – Índice Global de Divulgação dos Riscos e Incertezas no Relatório da Gestão

A aplicação do Guia de recomendações para a elaboração do relatório da gestão proposto pela CNMV (2013) inclui um elenco de sugestões para a aplicação de “*boas práticas*”, de aplicação voluntária, pelo que as entidades emissoras de valores cotados em mercados oficiais devem decidir se adoptam as recomendações, ou não, na sua elaboração.

Quanto à descrição dos principais riscos e incertezas que a entidade enfrenta, considerando que nos focamos neste ponto, dado que muitos dos problemas passados e presentes⁷, nos mercados financeiros tiveram suporte na não divulgação dos riscos incorridos, no desenvolvimento da actividade e garantia de continuidade da empresa, aquando da celebração dos contratos empresariais, sejam do tipo operativo ou financeiro e que devem ser indicados no relatório da gestão. Veja-se o caso do BES (2014) em Portugal, em que não foram referidos e divulgados os riscos inerentes aos empréstimos efectuados a empresas do Grupo e que se encontravam sediadas em países diferentes de Portugal, como tal não consolidavam as contas, mas que tem um elevado impacto na posição financeira, desempenho e continuidade do grupo, pondo em causa o investimento dos accionistas, aforradores e inclusive postos de trabalho.

⁷ Veja-se o caso Pescanova (2013) e Gowex (2014), em Espanha e o caso relativo ao Grupo Espírito Santo (2014), em Portugal e no Luxemburgo.

De facto, deve-se revelar informação relativa à exposição da entidade aos riscos, entre outros, operativos, financeiros, de preços, de crédito e de liquidez desde que seja necessário aos objectivos e políticas de gestão de riscos que a entidade seja mais sensível. Neste sentido, verifica-se que as empresas se limitam a divulgar informação bastante resumida, particularmente no que diz respeito ao risco de crédito. Consideram como um factor primordial, embora refiram que numa primeira abordagem o risco de crédito é gerido através de uma análise continuada de rácios de crédito para cada um dos clientes, anteriormente à sua aceitação, e subsidiariamente, através da adequação dos prazos concedidos para pagamento.

Os relatórios referem, ainda, que a avaliação do risco de crédito é efectuada numa base regular, tendo em consideração as condições correntes de conjuntura económica e a situação específica do crédito de cada uma das empresas, sendo adoptados procedimentos correctivos sempre que tal se revele necessário, procurando minorá-lo pela política de descontos financeiros de antecipação ou pronto pagamento instituída.

Também divulgam de uma maneira geral que o risco é monitorizado numa base regular por cada uma das empresas do Grupo com o objectivo de: (i) limitar o crédito concedido a clientes, considerando o respectivo perfil e antiguidade da conta a receber; (ii) acompanhar a evolução do nível de crédito concedido; e (iii) analisar a recuperabilidade dos valores a receber numa base regular, apesar de nada referirem quanto a eventuais tendências e impactos nos resultados de períodos futuros⁸.

Quanto ao risco de liquidez, de maneira geral, verifica-se a informação divulgada quanto à probabilidade das fontes de financiamento, como sejam os fluxos de caixa operacionais, de desinvestimento, de linhas de crédito e os fluxos de caixa obtidos através de operações de financiamento, não satisfizerem as necessidades de financiamento, como sejam as saídas de caixa para actividades operacionais e de financiamento, os investimentos, a remuneração dos accionistas e o reembolso da dívida. Como forma de mitigar este risco procuram manter uma posição líquida e uma maturidade média da dívida que permita a amortização em prazos adequados. No entanto, na análise às empresas portuguesas emittentes de acções, que se encontram

⁸ Vide Relatórios e Contas Anuais das Empresas Portuguesas Cotadas em Bolsa in www.cmvm.pt/.

admitidas a negociação no mercado de cotações oficiais da *NYSE Euronext Lisbon*, verifica-se no período em análise, elevadas taxas de endividamento.

A CNMV (2013) recomenda tratar os seguintes tipos de risco, quando sejam relevantes⁹ para a entidade:

- ✓ Riscos Operativos, tais como: (i) risco regulatório; e (ii) outros riscos de exploração;
- ✓ Riscos Financeiros, como: (i) risco de mercado, caso do risco da taxa de juro, risco de câmbio, risco sobre os instrumentos financeiros e risco de preço das matérias-primas; (ii) risco de crédito; e (iii) risco de liquidez e de recursos de capital.

A elaboração do relatório da gestão deverá incluir informação referente aos riscos mais importantes a que a entidade está exposta, em conjunção com as acções previstas para reduzir os mesmos. A descrição dos riscos deverá abarcar não só a exposição da entidade a consequências negativas, mas também as potenciais oportunidades potenciais que ocorrerão.

No entanto, Oliveira *et al.* (2013) efectuaram um estudo sobre a divulgação dos riscos, em Portugal, e concluíram que os resultados relacionados com a divulgação dos riscos, pelas empresas portuguesas, são inadequados e estão imbuídos de falta de transparência, agravando a dificuldade de avaliar o perfil de risco de uma empresa. Os autores afirmam, também, que as recentes iniciativas de regulamentação têm sido de duvidosa eficácia na melhoria da qualidade quanto à divulgação da informação relacionada com os riscos empresariais, sendo que as empresas divulgam informações principalmente para reduzir os custos de agência e para melhorar a reputação corporativa e propõem que um mecanismo eficaz nesta matéria seria a utilização de regulamentação recomendada pelo *International Integrated Reporting Committee* (IIRC).

Neste âmbito, utilizando o Guia adoptado como base de trabalho procedeu-se a um ordenamento do índice global, para o período em análise, relativamente à informação divulgada no relatório da gestão relativa a riscos e incertezas, fontes e níveis

⁹ Coloca-se aqui o problema da existência de critérios subjectivos ao considerar um risco como relevante para a sociedade e que esse juízo é responsabilidade da administração.

de risco, tendências e respectivas interações, do qual resultou o quadro IV.8a), abaixo indicado:

	Índice Global de Referência de Riscos				
	2010	2011	2012	Média	Desvio Padrão
Altri	0,34615	0,42308	0,42308	0,39744	0,05662
Cimpor	0,57692	0,57692	0,57692	0,57692	0,04626
Cofina	0,38462	0,38462	0,38462	0,38462	0,04990
Compta	0,46154	0,46154	0,53846	0,48718	0,03629
Corticeira Amorim	0,26923	0,26923	0,26923	0,26923	0,10759
EDP	0,65385	0,65385	0,65385	0,65385	0,08472
Estoril Sol	0,53846	0,53846	0,53846	0,53846	0,02703
F Ramada	0,30769	0,30769	0,30769	0,30769	0,08836
GalpEnergia	0,65385	0,65385	0,65385	0,65385	0,08472
Glantt	0,23077	0,23077	0,23077	0,23077	0,12682
Soares da Costa	0,34615	0,34615	0,34615	0,34615	0,06913
Grupo Média Capital	0,57692	0,57692	0,57692	0,57692	0,04626
Ibersol	0,53846	0,53846	0,53846	0,53846	0,02703
Imob Grão Pará	0,23077	0,23077	0,23077	0,23077	0,12682
Impresa	0,34615	0,34615	0,34615	0,34615	0,06913
Inapa	0,57692	0,57692	0,57692	0,57692	0,04626
Jerónimo Martins	0,69231	0,69231	0,69231	0,69231	0,10395
Lisgráfica	0,50000	0,50000	0,50000	0,50000	0,00780
Martifer	0,50000	0,50000	0,50000	0,50000	0,00780
Mota-Engil	0,42308	0,42308	0,42308	0,42308	0,03067
Novabase	0,34615	0,34615	0,34615	0,34615	0,06913
Portucel	0,53846	0,53846	0,53846	0,53846	0,02703
Portugal Telecom	0,61538	0,61538	0,61538	0,61538	0,06549
Reditus	0,46154	0,46154	0,46154	0,46154	0,01143
REN	0,57692	0,57692	0,57692	0,57692	0,04626
SAG Gest	0,42308	0,42308	0,42308	0,42308	0,03067
Semapa	0,61538	0,61538	0,61538	0,61538	0,06549
Orey Antunes	0,50000	0,50000	0,50000	0,50000	0,00780
Sonae SGPS	0,53846	0,53846	0,53846	0,53846	0,02703
Sonae Capital	0,53846	0,53846	0,53846	0,53846	0,02703
Sonae Indústria	0,30769	0,30769	0,30769	0,30769	0,08836
SonaeCom	0,57692	0,57692	0,57692	0,57692	0,04626
Sumol Compal	0,65385	0,65385	0,65385	0,65385	0,08472
Teixeira Duarte	0,57692	0,57692	0,57692	0,57692	0,04626
Toyota Caetano	0,26923	0,26923	0,26923	0,26923	0,10759
VAA Vista Alegre Atlantis	0,73077	0,73077	0,73077	0,73077	0,12318
Zon Multimédia	0,42308	0,42308	0,42308	0,42308	0,03067

Quadro IV.8a): Comparação dos Índices Globais de Referência dos Riscos e Incertezas no Relatório de Gestão
Fonte: Elaboração Própria

Da análise da informação verifica-se que na generalidade das empresas a informação relativa a fontes de riscos e incertezas é efectuada de uma forma ténue, genérica e indirecta, não existindo informação relativa a níveis de risco, tendências e implicações em períodos futuros, pelo que se considera um tipo de informação muito débil, como base no auxílio da tomada de decisões idóneas e fundamentadas.

Assim, as empresas portuguesas emitentes de acções, que se encontram admitidas a negociação no mercado de cotações oficiais da *NYSE Euronext Lisbon*,

elaboram um relato idêntico ao longo dos anos, muito generalista e vago, onde é referido que as empresas estão sujeitas a riscos e incertezas, não sendo divulgada a probabilidade de ocorrência e o impacto nos resultados, posição financeira e continuidade da empresa, caso se verifiquem, assim como as oportunidades que a empresa enfrenta ao assumir o risco. Quantificando, os Grupos Vista Alegre (73,077%) e Jerónimo Martins (69,231%) são os que referem a maior percentagem de risco assumido, enquanto os Grupos Glintt (23,077%), Imobiliária Grão Pará (23,077%) e Toyota Caetano (26,923%) são aqueles que relatam o menor índice de risco contraído. Em ambos os casos a forma de referência é sucinta e vaga.

No entanto, a média de referência dos riscos foi de 48,649% para o ano de 2012, 48,441% para o ano de 2011 e de 48,233% para o ano de 2010, conforme indicado no quadro IV.8b) abaixo indicado.

	2010	2011	2012	Média
Média Geral	0,48233	0,48441	0,48649	0,48441
Mínimo	0,23077	0,23077	0,23077	0,23077
Máximo	0,73077	0,73077	0,73077	0,73077

Quadro IV.8b): Resumo Comparativo dos Índices Globais de Referência dos Riscos e Incertezas no Relatório de Gestão
Fonte: Elaboração Própria

Quando se procede à análise detalhada, verifica-se que a generalidade das empresas refere os riscos macro-económicos, sectoriais e relacionados com a legislação, embora não relatem potenciais riscos relacionados com barreiras de entrada, internacionalização, concentração de compras ou vendas num número limitado de entidades – fornecedores, clientes – aprovisionamento de matérias-primas, novos investimentos, produtos substitutos e reputação.

Relativamente à reputação, apenas referem o risco os Grupos Portugal Telecom, REN e Sumol Compal. Os riscos mais referidos relacionam-se com a liquidez e cobranças de dívidas.

Sucedo assim que neste âmbito há muito a fazer, dado tratar-se de um dos capítulos mais importantes. O Guia de recomendações para a elaboração do relatório da gestão proposto pela CNMV (2013) é um documento fundamental a observar para o desenvolvimento desta área sensível e importante para a tomada de decisões idóneas, responsáveis e fundamentadas.

É de referir que numa parte significativa das empresas não existem processos para assegurar a gestão de riscos pelas diversas unidades operacionais com base numa identificação e primazia prévia de riscos críticos, desenvolvendo estratégias de gestão de risco, com vista a monitorizar os procedimentos de controlo considerados adequados à redução do risco para um nível aceitável. A Administração, de uma maneira geral, considera que é essencial implementar sistemas que lhe permitam: (i) identificar os riscos que o Grupo enfrenta; (ii) medir o impacto no desempenho financeiro e no valor do Grupo; (iii) comparar o valor em risco com os custos dos instrumentos de cobertura, se disponíveis; e (iv) monitorizar a evolução dos riscos identificados e dos instrumentos de cobertura.

Quanto às estratégias de gestão de risco adoptadas, elas devem garantir que: (i) os sistemas e procedimentos de controlo e as políticas instituídas permitam responder às expectativas dos órgãos de gestão, accionistas e demais interessados; (ii) os sistemas e procedimentos de controlo e as políticas instituídas estejam de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis; (iii) a informação financeira e operacional seja completa, fiável, segura e reportada periódica e atempadamente; (iv) os recursos são usados de forma eficiente e racional; e (v) o valor para o accionista seja maximizado e a gestão operacional adopte as medidas necessárias para corrigir aspectos reportados.

A metodologia de gestão de riscos deve, ainda, observar várias etapas: (i) numa primeira fase são identificados e priorizados, os riscos internos e externos que afectam de forma materialmente relevante a prossecução dos objectivos estratégicos do Grupo; (ii) os responsáveis operacionais das várias unidades operacionais do Grupo identificam os factores de risco e eventos que afectam as operações e actividades, assim como eventuais processos e mecanismos de controlo; (iii) adicionalmente, o impacto e a probabilidade de ocorrência de cada factor de risco são ponderados e consoante o nível de exposição será avaliada a necessidade de resposta ao risco; e (iv) as acções de mitigação de risco são acompanhadas e o nível de exposição aos factores críticos é constantemente monitorizado.

Quanto ao controlo de risco no processo de divulgação de informação financeira, apenas um número muito restrito de colaboradores do Grupo está envolvido no processo de divulgação da informação financeira. Precisamente todos aqueles que estão

envolvidos no processo de análise financeira da Sociedade e que tendo acesso a informação privilegiada, estão especialmente informados sobre o conteúdo das suas obrigações, bem como sobre as sanções decorrentes do uso indevido da referida informação.

As regras internas aplicáveis à divulgação da informação financeira visam garantir a sua tempestividade e impedir a assimetria do mercado no seu conhecimento. A existência de um ambiente de controlo interno eficaz, particularmente no processo de reporte financeiro, é um objectivo da Administração, procurando identificar e melhorar os processos mais relevantes em termos de preparação e divulgação de informação financeira, com os objectivos de transparência, fiabilidade e materialidade. O objectivo do sistema de controlo interno é assegurar a fiabilidade do processo de preparação das DF, de acordo com os princípios contabilísticos adoptados, e a qualidade do reporte financeiro resultante. A fiabilidade da informação financeira é garantida através da separação entre quem a prepara e quem a utiliza e através de diversos procedimentos de controlo ao longo do processo.

De facto, há ainda muito trabalho a desenvolver quanto à aplicação dos regulamentos de governo das sociedades e da legislação societária no sentido de mitigar problemas económico financeiros e restabelecer a confiança nos mercados. Em suma, conclui-se que *“não existe divulgação de informação no relatório da gestão relativa a riscos e incertezas assumidas”*.

4.5 – NOTAS CONCLUSIVAS

Neste capítulo, explicou-se a determinação e análise do índice de cumprimento e divulgação da informação, tendo em atenção a Literatura, o Regulamento relativo ao *“Governo das Sociedades”* e a proposta de relatório a elaborar para a divulgação sobre os riscos e incertezas assumidos pelas empresas, dada a elevada importância atribuída, considerando que uma grande parte dos problemas que têm ocorrido nas empresas se devem a tomadas de decisões com elevados riscos subjacentes. Malgrado, a evidência empírica sugere uma reduzida aderência no que se refere à divulgação dos riscos e incertezas no Relatório da Gestão, para o caso português.

O capítulo seguinte apresenta a fundamentação e desenvolvimento das hipóteses e variáveis explicativas.

V. – DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES EXPLICATIVAS

“... Não aceitarás presentes, porque o presente cega aqueles que vêm e perverte as palavras dos justos...”

V. – DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES EXPLICATIVAS.....	473
5.1 – FUNDAMENTAÇÃO	473
5.2 – VARIÁVEIS RELACIONADAS COM A ESTRUTURA.....	477
5.2.1 – <i>Dimensão da Empresa</i>	477
5.2.2 – <i>Endividamento</i>	483
5.2.3 – <i>Estrutura da Propriedade - Concentração</i>	488
5.3 – VARIÁVEIS RELACIONADAS COM O MERCADO	493
5.3.1 – <i>Negociabilidade das Acções</i>	493
5.3.2 – <i>Rendimento por Acção</i>	496
5.3.3 – <i>Percentagem de Acções Detidas pelos Administradores Executivos</i>	497
5.4 – VARIÁVEIS RELACIONADAS COM O DESEMPENHO	503
5.4.1 – <i>Rendibilidade do Investimento Total</i>	503
5.4.2 – <i>Liquidez</i>	507
5.4.3 – <i>Rendibilidade do Capital Próprio</i>	511
5.5 – VARIÁVEIS RELACIONADAS COM A ADMINISTRAÇÃO.....	513
5.5.1 – <i>Tamanho do Conselho de Administração</i>	513
5.5.2 – <i>Nível de Independência do Conselho de Administração</i>	516
5.5.3 – <i>Remuneração dos Administradores não Executivos</i>	520
5.6 – NOTAS CONCLUSIVAS.....	524

V. – DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES EXPLICATIVAS

5.1 – FUNDAMENTAÇÃO

Desde 1961 que existe pesquisa na área em estudo com o objectivo de investigar a associação entre características empresariais e as divulgações efectuadas nos relatórios anuais emitidos pelas empresas. Os resultados dos estudos têm mostrado consistentemente que a dimensão da empresa está significativamente associada aos níveis de divulgação. Enquanto para o endividamento, rendibilidade e dimensão da empresa de auditoria têm sido obtidos resultados mistos. Contudo, existem erros de amostragem, diferenças na construção do índice de divulgação e na definição das variáveis explicativas, assim como diferenças a nível de pesquisa, pelo que os resultados serão considerados moderados (Ahmed *et al.*, 1999).

De facto, uma multiplicidade de factores como: (i) o desenvolvimento económico; (ii) o mercado de capitais; (iii) a internacionalização dos negócios; (iv) os normativos contabilísticos; e (v) a legislação e a regulamentação, afectam as práticas de divulgação adoptadas. Realmente, diversos autores têm tentado explicar os diferentes níveis de divulgação cumpridos pelas empresas, recorrendo às distintas características que elas apresentam. Os estudos desenvolvidos destacam variáveis relacionadas com a estrutura, com o mercado, com o desempenho e com o governo societário (Alves, 2011 e Alves *et al.*, 2012; Cooke *et al.*, 1990; Healy *et al.*, 2001; Meek *et al.*, 1995; Radebaugh *et al.*, 2006; Ruiz Albert *et al.*, 2003 e Wallace *et al.*, 1991).

Meek *et al.* (1995) analisaram os factores que influenciam a divulgação em três tipos de informação: (i) estratégica; (ii) não financeira; e (iii) financeira, contida nos relatórios de gestão, para entidades multinacionais sediadas no Reino Unido, EUA e Europa Continental. Apesar dos autores identificarem como factores mais importantes a dimensão da entidade, país e sector de actividade, isso varia consoante o tipo de informação divulgada.

Ruiz Albert *et al.* (2003) analisaram os factores que determinam as estratégias de informação das empresas espanholas e consideraram uma amostra composta por sessenta e oito (68) empresas não-financeiras. As informações divulgadas foram medidas por meio de um índice construído sobre a base da informação obrigatória e

voluntária e as disposições divulgadas no relatório e contas anuais. Os autores concluíram que os resultados mostram que a informação divulgada parece ser incompleta e não descrevem os riscos, para além de, em alguns casos ser superficial e verificaram que as variáveis mais influentes foram a dimensão e a percentagem de financiamento bancário dividido pelo total dos activos. A teoria da agência, variáveis indicadoras de requisitos de informação e da dimensão da empresa de auditoria, não explicaram a estratégia de divulgação.

Alves (2011) e Alves *et al.* (2012) estudaram as relações entre as características empresariais, as variáveis de Governo Corporativo e a divulgação da informação e verificaram que as variáveis determinantes para a divulgação da informação estão relacionadas com a dimensão da empresa, oportunidades de crescimento, desempenho, remuneração da administração e a presença de um grande accionista.

A selecção efectuada relativamente às características, tanto decorre das diversas teorias apresentadas, como contém um carácter mais global, conseqüente de razões intuitivas ou resultados empíricos já observados. No entanto existem motivações, tanto internas como externas, para as empresas divulgarem informações não regulamentadas e não divulgarem determinadas informações consideradas essenciais, independentemente da estrutura adoptada. Jensen *et al.* (1976) e Watts *et al.* (1986) referem a existência de um mecanismo potencialmente redutor dos custos de agência derivados da separação entre a propriedade e a administração das empresas.

Também Makhija *et al.* (2004) afirmam que a extensão e a qualidade da informação que as empresas divulgam é um resultado de interesses conflitantes, entre a administração executiva, accionistas maioritários e minoritários. De facto, os administradores executivos agem no seu próprio interesse, e não dos seus accionistas, de acordo com a “*Teoria da Agência*”. Este tipo de comportamento ocorre porque os administradores executivos têm informações mais completas sobre a empresa, relativamente aos proprietários (Jensen *et al.*, 1976) o que provoca, muitas vezes, falta de transparência na divulgação sobre o desempenho, riscos assumidos e incertezas implícitas.

Todavia, o custo da informação é entendido como factor explicativo, porque os administradores ao tomarem a decisão de divulgar, ou não, ponderam os custos e os

benefícios eventualmente surgidos, só o fazendo, caso os benefícios superem os custos (Radebough *et al.*, 2006).

Ruiz Albert *et al.* (2003) referem que a maioria dos investigadores têm analisado apenas os factores determinantes para a divulgação voluntária da informação, provavelmente por terem considerado que as empresas cumprem de uma maneira geral as obrigações de divulgação. Porém, em Espanha, os resultados obtidos por Velilla Barquero (1984), García Benau *et al.* (1993) e Giner Inchausti (1995) contrariaram as hipóteses. Esta desconformidade deriva da interpretação dos regulamentos e das regras e princípios contabilísticos (Frost *et al.*, 1994), o que reduz o nível de homogeneidade e de informação obrigatória divulgada. Outra explicação é possível porque os regulamentos são demasiado imprecisos para serem restritivos e assim a extensão ou precisão das informações obrigatórias é influenciada mais pela política de informação societária do que por normas contabilísticas obrigatórias (Wallace *et al.*, 1994 e Raffournier, 1995). Assim, pelas razões acima indicadas e à semelhança de Wallace *et al.* (1994) e Giner Inchausti (1995) e (1997), o trabalho a efectuar vai utilizar informação obrigatória e voluntária, com o objectivo de identificar os factores determinantes na divulgação da informação.

No entanto, a abordagem efectuada está sujeita a algumas restrições, nomeadamente: (i) a pertinência das informações sobre disposições não testadas no mercado; e (ii) apesar de todas as empresas da amostra serem auditadas, as disposições podem não ter sido devidamente explicitadas, ou mesmo omissas nas DF.

Neste âmbito e para o desenvolvimento do trabalho, optou-se pelas variáveis independentes, com base na literatura explicativa do volume de informação em matéria de divulgação voluntária. Allegrini *et al.* (2013), Cooke, (1989a), Depoers (2000), Meek *et al.* (1995) e Raffournier (1995) consideram a divulgação voluntária como as informações expostas para o exterior, decorrentes do conhecimento privilegiado, obtido em exercício de funções pela administração executiva, da qual não existe obrigatoriedade de publicitação em relatórios regulamentares. Assim, a divulgação voluntária depende da decisão intrínseca da administração executiva (Healy *et al.*, 2001 e Meek *et al.*, 1995).

Deste modo, a justificação tem por base o facto de: (i) as entidades cotadas serem obrigadas a emitir um relatório anual sobre o cumprimento do regulamento em vigor para o “*Governo das Sociedades*”, embora essa observância seja efectuada numa base de “*cumprir ou explicar*”, o que aproxima o conteúdo do relatório de uma matéria de divulgação voluntária, pois depende da decisão quanto ao conteúdo de relato da administração executiva; (ii) a não adopção de um item leva a uma explicação, por parte da administração executiva, que muitas vezes não é efectuada ou é justificada com informação vaga e pouco clara, sem contudo existir qualquer penalização; (iii) a não existência de estudos científicos relacionados com a explicação do índice de cumprimento do regulamento do governo das sociedades; e (iv) o facto do regulamento em vigor para um determinado período ser aprovado à posteriori, apesar da necessidade de implementar acções para adoptar as medidas necessárias para uma optimização do conteúdo da informação a divulgar.

Por outro lado, o facto da não existência de um modelo a seguir quanto à divulgação dos riscos assumidos, sendo que apenas a CNMV, em Espanha apresentou uma proposta de divulgação. Em Portugal, o CSC determina a obrigação de divulgação dos riscos no Relatório da Gestão, embora não especifique a forma e conteúdo dessa divulgação. Então, considerando a importância do cumprimento legal das obrigações que as entidades atribuem aquando da divulgação da informação e não estando especificado na regulamentação portuguesa a forma de divulgação e determinados aspectos de conteúdo, acabam por adular o carácter obrigatório quanto ao tipo de divulgação.

A evidência do trabalho centra-se em factores que determinam a divulgação de informações obrigatórias, voluntárias e discricionárias sobre as disposições incluídas no relatório da gestão, governo e contas anuais. Para Scott (1994) e Linsmeier *et al.* (1998) a selecção da categoria dessa informação específica deve-se a variadíssimos factores, tais como (i) os mercados consideram que a informação sobre as componentes críticas utilizadas para as estimativas é relevante, considerando os riscos implícitos; (ii) o complexo dilema da separação entre as empresas que não querem divulgar informação e aquelas que não têm rigorosamente nada para divulgar (Buzby, 1975 e Cooke, 1989a);

(iii) falta de informação alternativa não controlada pela administração; e (iv) os potenciais custos indirectos que a mesma pode causar à empresa.

Neste sentido, considerando como base os objectivos previamente referenciados, foram definidas as variáveis relacionadas com a estrutura e o desempenho empresarial, com o mercado e com a administração, através das quais se pretende fundamentar quais os factores capazes de influenciar a adopção do regulamento preconizado no Código do Governo das Sociedades e a divulgação da informação relativamente a riscos e incertezas assumidas. Porém, há certeza da impossibilidade de incluir toda a panóplia de variáveis que potencialmente influenciam o nível de cumprimento do normativo regulamentar e subsequente divulgação.

5.2 – VARIÁVEIS RELACIONADAS COM A ESTRUTURA

5.2.1 – *Dimensão da Empresa*

Esta variável é normalmente utilizada, quando se elaboram estudos sobre a divulgação e a qualidade da informação, porque as grandes empresas atraem maior atenção pelos diferentes públicos e como tal ficarão mais expostas aos denominados custos políticos. Por outro lado, são as grandes empresas que necessitam de maiores volumes de capitais externos para realizarem os seus investimentos (Jensen *et al.*, 1976).

De facto, a dimensão da empresa caracteriza-se como um determinante importante face aos níveis de divulgação (Allegrini *et al.*, 2013; Alves, 2011; Alves *et al.*, 2012; Babío Arcay *et al.*, 2005; Beattie *et al.*, 2004; Belkaoui, 2001; Camfferman *et al.*, 2002; Chow *et al.*, 1987; Cooke, 1989a e 1992; Cowen *et al.*, 1987; Depoers, 2000; Eng *et al.*, 2003; Firth, 1979; Giner Inchausti, 1997; Hossain *et al.*, 1994, 1995 e 2007; Lang *et al.*, 1993; McNally *et al.*, 1982; Meek *et al.* 1995; Owusu-Ansah, 1998; Raffournier, 1995; Ruiz Albert *et al.*, 2003; Salamon *et al.*, 1980; Wallace *et al.*, 1994 e 1995 e Wang *et al.*, 2008) e há um consenso geral quanto à relação positiva entre o tamanho de uma empresa e o seu grau de divulgação.

Também, Schipper (1981) e Lang *et al.* (1993) referem o facto das maiores empresas terem um impacto superior sobre o público, induzindo uma utilização mais extensiva do mercado de capitais e tendo um maior número de analistas a seguir. Neste

caso, as empresas dispõem-se a fornecer um maior volume de informação ao mercado. Hope (2003) refere a necessidade de aumentar a qualidade da divulgação, considerando a elevada necessidade de informação para a tomada de decisões adequadas.

Esta associação de factores explica-se pela “*Teoria da Agência*”, a qual defende que as grandes empresas têm custos de agência mais elevados do que as pequenas empresas, pois necessitam de um elevado montante de capitais externos para financiar os seus investimentos (Jensen *et al.*, 1976). Watts *et al.* (1990), advogam que os custos políticos são maiores em grandes organizações, daí as grandes empresas tenderem a divulgar mais informação com a finalidade de reforçar a confiança e reduzir custos. Então, as grandes empresas adoptam divulgações mais amplas e abrangentes com o propósito de reduzir o custo de agência. Presume-se, assim, que as grandes empresas são mais sensíveis aos custos políticos e, conseqüentemente divulgam mais informação a fim de dissipar a crítica pública.

Para Leftwitch *et al.* (1981) e Ball *et al.* (1982) não se conhecem os atributos que estarão relacionados com o facto das empresas de maior dimensão divulgarem mais informação, dada a possibilidade de serem muitos, embora considerem que algumas das razões potenciais propostas são as seguintes: (i) nas empresas de maior dimensão os custos indirectos de produção de informação são menores e é mais provável que os agentes e sistemas mais sofisticados estejam envolvidos (Mora Enguídanos *et al.*, 1996b e Depoers, 2000), sendo até mesmo possível que esse custo seja nulo, visto que os dados estão disponíveis nos sistemas de informação interna (Singhvi *et al.*, 1971 e Malone *et al.*, 1993); (ii) quanto maior for a empresa, normalmente são maiores as economias de custo global, incluindo os custos suportados por agentes externos. Estas economias ocorrem porque a produção de informações está centralizada na própria empresa; (iii) quanto maior o tamanho, maior a possibilidade da empresa operar em diferentes mercados ou sectores, para obter financiamento em países diferentes ou ter que fornecer mais informações para o público (Schipper, 1991 e Depoers, 2000); (iv) quanto menor a empresa, maior a possibilidade da divulgação colocar essa empresa em posição de desvantagem competitiva (Singhvi *et al.*, 1971 e Raffournier, 1995); e (v) as empresas maiores são mais “*visíveis*” (Watts *et al.*, 1986 e Cahan, 1992), ou seja,

politicamente mais sensíveis (Mora Enguádanos *et al.*, 1996b e 1998 e Giner Inchausti, 1997).

Para medir a dimensão das empresas foram inicialmente utilizadas as variáveis: (i) Total do Activo Líquido; (ii) Capitalização Bolsista; (iii) Número de Empregados; e (iv) Volume de Transacções.

O Total do Activo Líquido (TActLiq) é uma medida utilizada para a análise da dimensão, embora possa trazer problemas no que se refere ao modo de reconhecimento, critérios de mensuração utilizados por parte das empresas e também pela manutenção dos activos valorizados ao custo de aquisição (Giner Inchausti, 1995). Também há que considerar que o valor total do Activo Líquido não considera a generalidade dos Activos Intangíveis¹. Como representação do tamanho da sociedade utilizou-se o logaritmo natural (Ln) do total do Activo Líquido da sociedade, com o propósito de capturar o efeito da dimensão sobre a discricionariedade contabilística, reduzindo a heterogeneidade de valores entre as empresas que constituem a amostra (Astami *et al.*, 2006; Díez Esteban *et al.*, 2013; Francis *et al.*, 2005 e Góis, 2007). O valor do total do Activo Líquido foi obtido nas DF, constantes nos Relatórios e contas anuais, nomeadamente no Balanço Consolidado Anual.

$$Dimens_{i,t} = Ln TActLiq_{i,t}$$

[2]

Onde:

$Dimens_{i,t}$ – Dimensão da empresa i , no período t

Ln – Logaritmo natural

$TActLiq_{i,t}$ – Total do Activo Líquido da empresa i , no período t

O logaritmo natural do total do Activo Líquido como medida para a dimensão da empresa foi utilizado pela maioria dos autores, tais como: DeAngelo *et al.* (2006), Giner Inchausti (1997), Góis (2007), Lopes *et al.* (2010), Oliveira *et al.* (2006) e Raffournier (1995).

¹ De acordo com os normativos contabilísticos em vigor, os activos intangíveis de uma maneira geral não são capitalizados, nomeadamente os gerados internamente (IASB: IAS 38), *vide* www.icaew.com/en/library/subject-gateways/accounting-standards/ifrs/ias-38, acedido em Junho de 2013 e (SNC, 2014: NCRF 6).

A Capitalização Bolsista (CapBols) é uma variável utilizada como medida da dimensão da empresa, sendo mais utilizada para análise do mercado de capitais e é entendida como sendo o valor monetário total de todas as acções cotadas de uma empresa, sendo determinada pelo produto entre a quantidade de acções admitidas a cotação e o seu valor de cotação no final do ano. O número de acções emitidas foi obtido por consulta nos relatórios e contas anuais e o valor da cotação das acções, a 31 de Dezembro de n , foi obtido por consulta no *website*, www.bolsapt.com/historico/, em Outubro de 2013, para os três anos em estudo. De facto, a capitalização bolsista reflecte a apreciação efectuada pelos mercados do desempenho alcançado, traduzindo a riqueza efectivamente criada para os accionistas, o que permite alinhar a visão dos accionistas e dos mercados. Assim, como representação da dimensão utilizou-se o logaritmo natural (Ln) da capitalização bolsista da sociedade, com o objectivo de capturar o efeito da dimensão sobre a discricionariedade do mercado, reduzindo a heterogeneidade de valores entre as empresas que constituem a amostra (Warfield, 1995; Chae, 2005 e Bhattacharya *et al.*, 2013). No estudo a desenvolver, por uma questão de operacionalidade, é considerada a totalidade das acções ordinárias.

$$Dimens_{i,t} = Ln CapBols_{i,t}$$

[2a]

e

$$CapBols_{i,t} = Cotação da Acção_{i,t} * N.^o Total de Acções Ordinárias_{i,t}$$

Onde:

 $Dimens_{i,t}$ – Dimensão da empresa i , no período t

Ln – Logaritmo natural

 $CapBols_{i,t}$ – Capitalização Bolsista da empresa i , no período t

A capitalização bolsista como medida da dimensão da empresa foi utilizada por alguns autores como: Chow *et al.* (1987), Correira (2012), Mora Enguídanos *et al.* (1998), Vieira (2007) e Wallace *et al.* (1995).

O Número de Empregados (NEmp) também tem sido utilizado nos estudos realizados como uma medida da dimensão, para efeitos de análise social. Contudo, Giner Inchausti (1995) refere que a necessidade de mão-de-obra depende do sector de actividade da empresa e também da utilização mais ou menos intensiva desses

trabalhadores. No estudo pretendíamos testar a variável relacionada com o número de empregados utilizando o logaritmo natural (Ln) do número de empregados, com vista a capturar o efeito da dimensão sobre a discricionariedade do sector de actividade, reduzindo a heterogeneidade de valores entre as empresas que constituem a amostra. Contudo não foi possível obter todos os elementos para essa variável, uma vez que a base de dados *DataStream*, só dispõe esses dados para os EUA e Reino Unido. Nos relatórios e contas anuais não constava essa informação para a generalidade das empresas em estudo.

$$Dimens_{i,t} = Ln NEmp_{i,t}$$

[2b]

Onde:

$Dimens_{i,t}$ – Dimensão da empresa i , no período t

Ln – Logaritmo natural

$NEmp_{i,t}$ – Número de Empregados da empresa i , no período t

O número de empregados foi utilizado como medida da dimensão da empresa, por exemplo por Branco *et al.* (2008).

O Volume de Transacções (VolTrans) é outra variável que será usada na análise da dimensão, embora seja mais utilizada em termos de visibilidade do mercado de capitais, sendo considerada como a quantidade de títulos que ao longo do período económico mudou de titular, e que se relaciona com a liquidez dos títulos, na medida em que quanto maior for o número de transacções maior será a sua liquidez. O Volume de Transacções foi obtido pela soma anual do volume diário de transacções, obtido na base de dados *DataStream*. Assim, pretende-se utilizar o logaritmo natural do volume de transacções, com a finalidade de capturar o efeito da dimensão sobre a discricionariedade do mercado, reduzindo a heterogeneidade de valores entre as empresas que constituem a amostra.

$$Dimens_{i,t} = Ln VolTrans_{i,t}$$

[2c]

Onde:

$Dimens_{i,t}$ – Dimensão da empresa i , no período t

Ln – Logaritmo natural

$VolTrans_{i,t}$ – Volume de Transacções da empresa i , no período t

Porém, o logaritmo natural do Volume de Transacções, como medida para a dimensão da empresa, não foi utilizado por existir uma possível correlação, dado este elemento ser usado na constituição do índice de negociabilidade.

O logaritmo natural (Ln) de uma variável é a forma mais usada pelos trabalhos empíricos, que utilizam a variável dimensão, porque se adequa às características de simetria e normalidade, como, por exemplo: Astami *et al.* (2006), Chen *et al.* (1999), Francis *et al.* (2005), Góis (2007), Jensen *et al.* (1992), Matias (2001), Noronha *et al.* (1996) e Vieira (2007). A transformação logarítmica da variável é utilizada para corrigir os efeitos de escala (Holder *et al.*, 1998) e para salvaguardar o facto de o efeito dimensão, se existir, afectar sobretudo as pequenas empresas (Titman *et al.*, 1988). Na verdade, esta transformação torna a variável em causa homogénea – normal, sendo indispensável em modelos de regressão (Salsa, 2009).

Os dados apresentados no quadro seguinte (V.1), resultam da recolha dos valores obtidos por consulta dos elementos contabilísticos, financeiros e de mercado, na base de dados *DataStream* e nos relatórios de gestão e contas anuais publicados pelas empresas. Contudo, não foi possível obter a informação relativa ao número de empregados, por ano e por empresa, para todas as empresas incluídas na amostra, pelo que essa variável não irá ser testada.

Normalmente a dimensão é uma variável estatisticamente significativa e apresenta-se como um factor aumentativo da qualidade da informação, da transparência e redutor da assimetria da informação. Todos os estudos sugerem a existência de uma relação positiva entre a dimensão das empresas e o volume de informação divulgada.

Empresas	Capitalização Bolsista (em milhares de Euros)			Total do Activo Líquido (em milhares de Euros)			Volume Total de Transacções (em milhares de acções)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Altri	174.106	246.158	325.749	1.190.476	1.127.724	1.128.360	35.866.740	6.272.670	3.399.160
Cimpor	3.407.040	3.573.024	2.325.120	5.384.880	5.237.038	7.089.505	38.939.660	8.831.470	16.040.060
Cofina	70.770	77.950	60.411	219.743	174.105	142.417	4.039.470	1.470.830	1.221.100
Compta	9.456	5.910	3.251	33.475	29.214	31.422	92.770	28.320	48.710
Corticiera Amorim	154.280	179.550	212.800	561.766	605.053	643.767	2.700.250	444.860	285.620
FDP	9.108.435	8.742.782	8.373.471	40.488.853	41.267.629	42.627.844	546.187.650	170.729.850	138.739.160
Fstoril Sol	73.281	28.545	14.033	278.402	256.354	231.220	5.690	1.740	1.690
F Ramada	18.718	16.154	18.334	186.127	183.887	167.630	736.240	76.130	532.740
GalpEnergia	11.891.454	9.436.872	9.751.987	9.147.515	10.155.417	13.908.574	108.831.790	34.308.520	32.064.860
Giintt	31.307	10.436	9.566	221.027	217.499	216.565	8.482.030	2.306.130	1.416.150
Soares da Costa	86.400	59.200	20.800	1.667.455	1.763.693	1.792.026	9.329.500	2.129.270	1.290.210
Grupo Média Capital	338.053	139.447	84.513	406.814	377.401	351.282	5.500	1.660	1.450
Ibersol	162.000	81.200	80.000	232.218	227.750	223.983	469.320	111.990	98.900
Imob Grão Pará	9.000	6.875	6.250	89.036	88.968	42.635	1.060	220	210
Impresa	235.200	78.960	52.080	484.403	441.810	419.552	3.382.680	915.240	461.890
Inapa	56.250	63.137	54.118	740.290	688.928	677.239	11.653.540	2.693.760	1.110.780
Jerónimo Martins	7.173.943	8.048.660	9.187.681	4.159.022	4.481.283	4.892.973	70.821.740	25.404.540	15.772.600
Lisgráfica	9.335	5.601	3.734	61.700	42.957	33.634	1.031.510	244.410	210.440
Martifer	149.000	108.000	56.000	1.126.051	1.017.979	976.375	3.299.860	891.850	321.340
Mota-Engil	356.680	211.798	320.664	3.456.166	3.524.297	3.598.749	20.286.600	4.561.010	4.221.440
Novabase	91.064	65.629	72.223	196.496	206.302	218.956	1.745.980	549.270	490.710
Portucel	1.746.830	1.411.433	1.749.900	2.667.016	2.821.252	2.724.485	29.101.690	11.944.250	4.821.120
Portugal Telecom	7.512.775	3.989.481	3.361.025	15.169.932	23.176.391	20.095.743	277.259.390	70.099.600	86.893.940
Reditus	62.636	57.091	33.230	191.899	184.306	185.157	55.980	12.860	13.480
REN	1.377.720	1.126.740	1.097.370	4.460.503	4.473.675	4.686.054	21.393.480	6.185.190	10.599.220
SAGGest	86.580	71.301	56.022	973.098	796.566	686.800	1.002.560	362.990	266.390
Semapa	979.793	635.445	673.312	3.569.650	3.785.557	4.227.960	6.806.710	2.396.290	1.507.030
Orey Antunes	24.050	13.800	16.800	103.740	95.788	86.789	145.270	11.880	14.510
Sonac SGPS	1.560.000	918.000	1.374.000	7.551.814	6.316.763	6.035.355	220.749.600	57.995.810	46.007.370
Sonac Capital	102.500	67.500	35.000	731.167	673.831	657.414	17.474.330	4.523.110	3.841.400
Sonac Indústria	267.400	88.900	68.460	1.485.595	1.431.607	1.269.018	116.009.920	29.855.110	27.553.520
SonacCom	494.433	444.990	542.412	1.861.870	2.037.481	1.900.924	27.654.000	9.152.330	6.394.590
Sumol Compal	148.137	119.110	111.103	600.661	584.738	575.688	535.340	180.690	136.710
Teixeira Duarte	306.600	88.200	134.400	2.721.252	2.753.194	2.767.486	5.102.330	1.701.830	2.084.270
Toyota Cactano	87.150	140.000	33.600	291.171	261.293	213.981	7.690	4.040	2.190
VAA Vista Alegre Atlantis	69.381	57.817	69.381	131.430	130.872	130.435	1.580.650	368.640	456.930
Zon Multimédia	1.047.838	717.723	918.018	1.650.712	1.785.611	1.610.953	47.787.180	10.701.370	21.776.700

Quadro V.1: Dimensão da Empresa
Fonte: Elaboração Própria

Consequentemente, em função da evidência demonstrada pelos referidos estudos, espera-se uma significativa relação ao testar a seguinte hipótese:

H_1 : Existe uma relação positiva e significativa entre a extensão da informação divulgada e a dimensão da empresa.

5.2.2 – Endividamento

O endividamento é entendido como o grau de utilização de recursos financeiros externos à empresa, com o objectivo de aumentar os ganhos. Tratando-se de recursos

externos significa que quanto maior for o volume de endividamento, maior será o risco de investimento na empresa. Então, quanto maior for o endividamento mais perigosa será a situação da empresa, isto é, menor a estabilidade financeira da empresa e maior vulnerabilidade. Pisón Fernández (2001: 545) refere que “*qualquer que seja a composição da estrutura financeira de uma empresa, os accionistas assumirão um risco económico e financeiro*”. Para a autora o risco económico “*é consequência da exploração da actividade e depende dos custos fixos necessários para o funcionamento da empresa*”, enquanto o risco financeiro “*é influenciado pelo grau de endividamento assumido*”. Por exemplo o GES (2014) apresentava um elevado grau de endividamento, insuficiente para garantir a cobertura do passivo de curto, o que era insustentável no médio e longo prazo, agravado pela acumulação excessiva de prejuízos.

Jensen *et al.* (1976) referem existir uma relação entre a estrutura da empresa e os custos de agência e principalmente com o endividamento, a partir do momento em que o aumento do endividamento implica uma transferência da riqueza dos financiadores para os administradores e accionistas. Para os referidos autores as empresas com um elevado nível de endividamento tentam reduzir os custos de monitoramento através da divulgação de um maior volume de informação. Alves *et al.* (2012) referem que um maior nível de endividamento induz a níveis mais elevados de custos de agência, que serão eliminados com recurso a uma maior quantidade de divulgação. Schipper (1981) considera que as empresas com maiores níveis de endividamento divulgam um maior volume de informação de forma a satisfazer as necessidades dos seus credores. Contudo, também existe a perspectiva inversa, quando se verifica que empresas com menores níveis de endividamento querem sinalizar a situação no mercado e que o fazem através de um acréscimo do volume de informação. Contudo, Watts *et al.* (1990) referem a possibilidade que os administradores têm para uma maior propensão de utilização de técnicas contabilísticas de gestão de resultados, quando existe elevada taxa de endividamento empresarial.

Ahmed *et al.* (1994) argumentam que em países onde as instituições financeiras são a principal fonte de financiamento da empresa, há uma expectativa de que as empresas, com elevados montantes de dívida no seu balanço, irão divulgar mais informações nos seus relatórios anuais. Além disso, essas empresas tendem a divulgar

informações detalhadas para melhorar a possibilidade de conseguir recursos junto das instituições financeiras. Ruiz Albert *et al.* (2003) referem que as empresas mais endividadas e com um maior número de accionistas divulgam um maior volume de informação, de acordo com a “*Teoria da Agência*”. Contudo, Eng *et al.* (2003) consideram que foram as grandes empresas e as empresas com menor dívida que efectuaram maior volume de divulgação de informação. Por outro lado, Zarzeski (1996) e Abd-Elsalam *et al.* (2003) sustentam uma relação negativa entre o nível de práticas de divulgação e o nível de endividamento e argumentam em função dos factores de sinalização que suportam o facto das empresas com altas taxas de endividamento estarem dependentes de financiamento bancário, dado os mercados de capitais, nesse caso, não serem vistos como a principal fonte, daí a informação empresarial tornar-se mais privada. Para Khanna *et al.* (2004) os investidores exigem maior volume de informação financeira e maior transparência das actividades para as empresas mais endividadas. Para além disso, nas empresas com influência na sua estrutura de capital são mais incentivadas pelos auditores a divulgar informação, de forma a satisfazer as necessidades dos credores e outras partes interessadas (Najm-Ul-Sehar *et al.*, 2013).

Para medir o grau de endividamento das empresas, utilizou-se o seguinte rácio, que mede a percentagem das aplicações da empresa – Total do Activo Líquido, financiado por capitais alheios – Total do Passivo:

$$Endiv_{i,t} = \frac{TPassiv_{i,t}}{TActLiq_{i,t}}$$

[3]

Onde:

$Endiv_{i,t}$ – Endividamento da empresa i , no período t

$TPassiv_{i,t}$ – Total do Passivo da empresa i , no período t

$TActLiq_{i,t}$ – Total do Activo Líquido da empresa i , no período t

Alguns autores, tais como: DeAngelo *et al.* (2006) e Neves (2009), utilizaram no numerador do rácio o Passivo de médio e longo prazo, enquanto Góis (2007) utilizou o passivo de longo prazo. Contudo, devido à falta dessa informação na base de dados, não se conseguiu obter a diferenciação entre os valores do capital alheio de curto, de médio e de longo prazo. Alternativamente, Bradshaw *et al.* (2004), Díez Esteban *et al.* (2013), Larcker *et al.* (2004), Salsa (2009) e Vieira (2007) utilizaram o rácio de endividamento

total, considerando o total do Passivo – Passivo Corrente mais o Passivo não Corrente – sobre o total do Activo Líquido. Outros autores mediram o endividamento, tendo em atenção a estrutura de capital, considerando o valor total do passivo, ou seja o passivo corrente mais o passivo não corrente, em função do total dos capitais próprios, como por exemplo: Beatty *et al.* (2003), Depoers (2000), Leftwich *et al.* (1981), Lopes *et al.* (2010), Mitton (2002) e Oliveira *et al.* (2006).

$$EstCapital_{i,t} = \frac{TPassiv_{i,t}}{TCapPróprios_{i,t}} \quad [3a]$$

Onde:

EstCapital_{i,t} – Estrutura de Capital da empresa *i*, no período *t*

TPassiv_{i,t} – Total do Passivo da empresa *i*, no período *t*

TCapPróprios_{i,t} – Total dos Capitais Próprios da empresa *i*, no período *t*

Assim, a partir da fórmula [3] construiu-se o rácio de endividamento total das empresas, apresentado no quadro seguinte (V.2), que resulta dos valores obtidos por consulta dos elementos contabilísticos, financeiros e de mercado na base de dados *DataStream* e nas DF, constantes nos Relatórios e Contas Anuais, nomeadamente no Balanço Consolidado Anual. Este rácio mede a participação dos capitais alheios no financiamento das actividades da empresa, ou seja, apura a extensão com que a empresa utiliza o capital alheio no financiamento das suas actividades. Se o valor for superior a um (1), significa que a empresa se encontra em situação de falência técnica, como é o caso dos Grupos Compta e Lisgráfica.

Por análise ao quadro V.2 salienta-se que mais de 50% das empresas portuguesas, emitentes de acções, que se encontram admitidas a negociação no mercado de cotações oficiais da *NYSE Euronext Lisbon* e que formam o PSI Geral, constantes da amostra, apresentam um elevado rácio de endividamento e como tal sujeitas a um elevado risco de investimento, assim como a incerteza quanto à probabilidade de solver os compromissos assumidos atempadamente. Temos o caso, por exemplo, dos Grupos Altri, Compta, Soares da Costa, SAG Gest, Sonae Indústria, Teixeira Duarte e Zon Multimédia. Para Lopes *et al.* (2010) um maior endividamento significa um risco mais elevado e para aumentar o poder negocial junto dos credores, os administradores tendem a diminuir o nível da qualidade da informação.

Empresas	Total do Passivo (em milhares de Euros)			Total do Activo Líquido (em milhares de Euros)			Grau de Endividamento (%)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Altri	1.075.314	986.961	944.433	1.190.476	1.127.724	1.128.360	90,33%	87,52%	83,70%
Cimpor	3.154.649	3.152.697	5.556.584	5.384.880	5.237.038	7.089.505	58,58%	60,20%	78,38%
Cofina	211.820	162.209	127.679	219.743	174.105	142.417	96,39%	93,17%	89,65%
Compta	33.726	30.471	33.864	33.475	29.214	31.422	100,75%	104,30%	107,77%
Corticeira Amorim	293.221	322.761	348.521	561.766	605.053	643.767	52,20%	53,34%	54,14%
EDP	29.703.894	29.880.850	31.196.176	40.488.853	41.267.629	42.627.844	73,36%	72,41%	73,18%
Estoril Sol	189.713	178.957	162.614	278.402	256.354	231.220	68,14%	69,81%	70,33%
F Ramada	140.958	133.792	114.989	186.127	183.887	167.630	75,73%	72,76%	68,60%
GalpEnergia	6.502.104	7.213.962	7.202.600	9.147.515	10.155.417	13.908.574	71,08%	71,04%	51,79%
Glintt	104.502	100.455	98.266	221.027	217.499	216.565	47,28%	46,19%	45,37%
Soares da Costa	1.528.198	1.647.170	1.738.817	1.667.455	1.763.693	1.792.026	91,65%	93,39%	97,03%
Grupo Média Capital	277.684	255.678	225.190	406.814	377.401	351.282	68,26%	67,75%	64,11%
Ibersol	122.885	112.904	107.383	232.218	227.750	223.983	52,92%	49,57%	47,94%
Imob Grão Pará	57.969	63.150	20.915	89.036	88.968	42.635	65,11%	70,98%	49,06%
Impresa	325.561	317.960	300.591	484.403	441.810	419.552	67,21%	71,97%	71,65%
Inapa	580.432	485.674	480.066	740.290	688.928	677.239	78,41%	70,50%	70,89%
Jerónimo Martins	3.027.210	3.059.598	3.391.047	4.159.022	4.481.283	4.892.973	72,79%	68,28%	69,30%
Lisgráfica	81.081	81.955	82.094	61.700	42.957	33.634	131,41%	190,78%	244,08%
Martifer	785.803	750.262	749.120	1.126.051	1.017.979	976.375	69,78%	73,70%	76,72%
Mota-Engil	2.975.436	3.109.472	3.162.768	3.456.166	3.524.297	3.598.749	86,09%	88,23%	87,89%
Novabase	97.998	103.863	108.066	196.496	206.302	218.956	49,87%	50,35%	49,36%
Portucel	1.363.513	1.343.096	1.243.648	2.667.016	2.821.252	2.724.485	51,13%	47,61%	45,65%
Portugal Telecom	10.560.787	19.434.219	17.241.699	15.169.932	23.176.391	20.095.743	69,62%	83,85%	85,80%
Reditus	162.671	150.034	150.886	191.899	184.306	185.157	84,77%	81,40%	81,49%
REN	3.438.602	3.436.236	3.658.465	4.460.503	4.473.675	4.686.054	77,09%	76,81%	78,07%
SAG Gest	877.731	766.024	681.253	973.098	796.566	686.800	90,20%	96,17%	99,19%
Semapa	2.325.708	2.403.537	3.096.820	3.569.650	3.785.557	4.227.960	65,15%	63,49%	73,25%
Orey Antunes	76.058	69.334	51.789	103.740	95.788	86.789	73,32%	72,38%	59,67%
Sonae SGPS	5.690.252	4.616.372	4.366.797	7.551.814	6.316.763	6.035.355	75,35%	73,08%	72,35%
Sonae Capital	391.797	336.960	333.457	731.167	673.831	657.414	53,59%	50,01%	50,72%
Sonae Indústria	1.186.821	1.195.731	1.133.860	1.485.595	1.431.607	1.269.018	79,89%	83,52%	89,35%
SonaeCom	886.618	1.003.081	817.724	1.861.870	2.037.481	1.900.924	47,62%	49,23%	43,02%
Sumol Compal	466.642	451.643	452.479	600.661	584.738	575.688	77,69%	77,24%	78,60%
Teixeira Duarte	2.159.246	2.420.543	2.441.618	2.721.252	2.753.194	2.767.486	79,35%	87,92%	88,23%
Toyota Caetano	150.343	129.169	84.746	291.171	261.293	213.981	51,63%	49,43%	39,60%
VAA Vista Alegre Atlantis	100.153	97.575	99.980	131.430	130.872	130.435	76,20%	74,56%	76,65%
Zon Multimédia	1.400.529	1.550.597	1.391.719	1.650.712	1.785.611	1.610.953	84,84%	86,84%	86,39%

Quadro V.2: Grau de Endividamento
Fonte: Elaboração Própria

No entanto, os resultados empíricos obtidos relativamente ao endividamento são mistos. Hossain *et al.* (1995) defendem uma relação positiva entre a extensão da informação divulgada e o grau de endividamento, embora Aikten *et al.* (1997), Chow *et al.* (1987), Depoers (2000), Leftwich *et al.* (1981), McKinnon *et al.* (1993), Meek *et al.* (1995) e Raffournier (1995) não tenham encontrado uma relação estatisticamente significativa. Neste caso, tendo em atenção os resultados obtidos pelos estudos anteriormente realizados, pretende-se testar a seguinte hipótese:

H_2 : Existe uma relação significativa entre a extensão da informação divulgada e o endividamento da empresa.

H_{2a} : Essa relação é positiva? ou H_{2b} : Essa relação é negativa?

5.2.3 – Estrutura da Propriedade – Concentração

A maioria das pesquisas relacionadas com o Governo das Sociedades concentra-se no estudo da estrutura da propriedade e da administração, tendo em atenção regras de Governo (Blass *et al.*, 1998; Faccio *et al.*, 2002; Franks *et al.*, 2001b; Góis, 2007; Linsley *et al.*, 2005; Oliveira *et al.*, 2006; Prowse, 1992; Salas Fumás, 2002 e Valadares *et al.*, 2000).

Para Salas Fumás (2002) a propriedade da empresa influencia a competitividade da mesma, pois incide directamente na forma como se tomam as decisões mais importantes. Jiang *et al.* (2000) mostraram que a divulgação da informação é afectada pela estrutura accionista e a consideraram como uma variável importante na apreciação da utilidade de informações contabilísticas. Os autores apreciaram também que um aumento da concentração provoca uma redução na divulgação, o que estimula um aumento da assimetria entre maioritários e restantes investidores e o recurso a utilização de técnicas de gestão de resultados. Denis *et al.* (2003) estudaram os mecanismos internos de governo societário e concluíram que os mesmos focam-se, primordialmente, na estrutura da propriedade, considerando-a elemento relacionado com a composição do CA e do capital próprio da empresa.

Por outro lado, de acordo com a Teoria da Agência, há uma relação entre o grau de concentração da propriedade de uma empresa e o seu volume de informação divulgado. Fama *et al.* (1983) assinalaram o facto das empresas que apresentam uma estrutura de propriedade dispersa estarem mais sujeitas a conflitos de interesses comparativamente às empresas que apresentam uma estrutura muito concentrada. Assim, de forma a reduzir os potenciais conflitos de interesses, bem como os custos de monitorização, as empresas divulgam uma maior quantidade de informação.

Gelb (2000) refere que em casos de dispersão da propriedade, os investidores não têm acesso fácil e oportuno às informações, o que origina um aumento da procura de informações empresariais que são utilizadas para monitorar a administração executiva. A divulgação da informação reforça a confiança dos investidores externos relativamente à administração executiva, reduzindo os custos de agência. De facto, quando a propriedade está concentrada nas mãos de grandes accionistas, eles têm o incentivo e interesse em monitorizar a administração executiva e gerir eficientemente a

empresa. Hu *et al.* (2008) explicaram que as empresas com uma maior concentração accionista proporcionam níveis superiores de rendibilidade e alcançam maior produtividade, embora os interesses dos accionistas maioritários possam não estar alinhados com os interesses dos accionistas minoritários, conduzindo a custos de agência entre maioritários e minoritários. Segundo Marston *et al.* (2004) os investidores que possuem uma maior percentagem de acções numa empresa, obtêm as informações com origem em fontes internas. Daí resulta que as empresas com maior concentração de capital são mais propensas a divulgar menos informação, porque os seus principais investidores acedem a fontes internas de informação. Também, Lopes *et al.* (2007) referem que se um accionista detém uma grande participação numa empresa, haverá uma menor dependência da divulgação de informação pública porque controlará directamente a administração executiva. Além disso, a estrutura de propriedade tem um impacto significativo sobre a adopção de regras de bom governo que afectam a divulgação da informação empresarial (Babío Arcay *et al.*, 2005). Wymeersch (2002) sugere que o cumprimento das recomendações subjacentes aos Códigos de “*Bom Governo*” será dificultado quando uma parte significativa do património de uma empresa é detida por um accionista maioritário. Díez Esteban *et al.* (2013) e Judge (2011) referem que a concentração accionista ocupa uma certa supremacia como elemento modelador dos problemas de agência, passando-se de uma atenção centrada na relação entre administradores e accionistas para um contexto marcado por possíveis divergências entre accionistas maioritários e minoritários.

Relativamente a esta variável, foi introduzida uma variável dicotómica², sendo atribuído o valor um (1) se a concentração do capital da empresa registar valores superiores a vinte por cento (20%) e zero (0), se tal situação não se verificar. O valor de percentagem escolhido, para além de excluir à partida os pequenos accionistas, prende-se com a influência que os detentores de percentagens iguais ou superiores à

² Variável dicotómica, também denominada de variável *dummy*, permite analisar como um determinado factor se reflecte, normalmente, na presença ou ausência de determinado atributo numa observação. A forma mais simples de definição de uma variável *dummy* consiste em fazer corresponder o valor “1” às observações em que se verifica a presença do atributo em causa e o valor “0” àquelas em que esse determinado atributo está ausente. A escolha do par (1,0) para representar a presença ou ausência de determinado atributo numa observação é ditada por razões de analogia e maior facilidade de cálculo (Gujarati *et al.*, 2008).

percentagem mínima fixada exercem a nível de capacidade de decisão, influenciando, deste modo, a maior ou a menor quantidade de informação a disponibilizar.

Segundo o §6 da IAS 28³ e o § 19 da NCRF 13 (SNC, 2014) “*Se o investidor detiver, directa ou indirectamente – por exemplo através de subsidiárias, 20% ou mais do poder de voto na investida, presume-se que tem influência significativa...*”. A justificação de não se considerar uma percentagem inferior, como por exemplo 10%, considerada uma posição de “*canto*” na estrutura proprietária, relaciona-se com as próprias características da estrutura das empresas portuguesas cotadas. Com efeito, raras são as entidades que não possuem uma concentração de capital num só accionista igual ou superior a tal percentagem, como é o caso dos Grupos Inapa e NovaBase, pois a tendência empresarial portuguesa é de concentração accionista. Então os resultados que se obteriam, optando por essa situação, não traduziriam a influência desse tipo de estrutura na divulgação da informação.

Em Portugal existe uma elevada concentração da estrutura accionista, caso dos grupos económicos que são dominados, em média por 3,7 accionistas que detêm 84,4% do capital, embora no que diz respeito às empresas cotadas a média desça para 2,8 accionistas que detêm 59,8% do capital (Rosa, 2012). Na amostra em estudo, a média da concentração⁴ é de 2,05 accionistas que detêm 66,158% do capital, para o ano de 2012, de 1,97 accionistas que detêm 62,199% do capital, para o ano de 2011 e de 1,84 accionistas que detêm 63,12% do capital, para o ano de 2010. A evolução das diferenças percentuais detidas pelos accionistas está relacionada com o número de empresas em estudo e período do estudo. De facto, dada a elevada concentração de capital accionista, os accionistas minoritários têm uma influência muito limitada sobre as decisões e operações empresariais.

Os dados apresentados no quadro seguinte (V.3), para as empresas da amostra, resultam dos valores obtidos por consulta dos elementos contabilísticos, financeiros e de mercado, nos relatórios e contas anuais publicados pelas empresas, nomeadamente no Relatório sobre o Governo das Sociedades. A percentagem de concentração accionista

³ IAS 28 – *Investments in Associates* – Vide http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/consolidated/ias28, acedido em Novembro de 2013. A IAS 28 foi alterada em Maio de 2011 para *Investments in Associates and Joint Ventures*, com efeitos a partir de Janeiro de 2013, in <http://www.ifrs.org/IFRSs/IFRS-technical-summaries/Documents/English%20Web%20Summaries%202013/IAS%2028.pdf>.

⁴ Apenas foram considerados os accionistas que detêm 10% ou mais do capital social e dos direitos de voto.

foi calculada com base no número de acções emitidas, deduzido do número de acções próprias.

A dedução das acções próprias ao número total de acções, justifica-se porque o capital próprio foi reduzido aquando da aquisição, pois o reconhecimento e mensuração da aquisição de acções próprias releva-se reduzindo em rubrica do capital próprio, por débito na conta intitulada “*Acções e Quotas Próprias*”. Contudo, a CMVM (1995) e (1996) relata a falta de informação, que ainda hoje é precária, dos montantes e preços das acções próprias transaccionadas, bem como dos motivos de tais transacções, que são informações devidas no Relatório da Gestão e Contas Anuais conforme o estipulado na alínea d) do n.º 5 do artigo 66.º do CSC (Serens, 2012). As acções próprias têm os direitos patrimoniais suspensos enquanto se mantiverem na sociedade, nomeadamente o direito aos lucros do período e o direito ao património em caso de liquidação. Porém, no que respeita à cotação e possibilidade de serem transaccionadas em Bolsa não diferem das demais acções da empresa.

Hossain *et al.* (1994) encontraram evidências de que a dispersão da propriedade está positivamente relacionada com o volume de informação divulgado. Também, Barako (2007) defende que há uma relação positiva significativa entre a percentagem de participação dos investidores e o volume de informação divulgada. Ruland *et al.* (1990), McKinnon *et al.* (1993) e Malone *et al.* (1993) obtiveram uma significância estatística moderada, enquanto nos estudos desenvolvidos por Craswell *et al.* (1992), Depoers (2000) e Raffournier (1995) não foi encontrada evidência estatisticamente significativa. Alves (2011) encontrou uma associação negativa entre o nível de divulgação e a presença de um grande accionista. Díez Esteban *et al.* (2013) concluíram que a incidência da concentração accionista sobre o risco empresarial encontra-se condicionada pelas oportunidades de investimento da empresa e pelas características do ambiente institucional.

Góis (2007) analisou a concentração accionista em função de três factores: (i) participações de natureza familiar; (ii) participações de natureza institucional; e (iii) participações de natureza estrangeira e utilizou variáveis binomiais. A autora concluiu que a dispersão do capital accionista na Bolsa Portuguesa, no período de 1996 a 2001, era muito limitada e estava em harmonia com as características das economias de

influência continental, baseadas em grandes investidores. Oliveira *et al.* (2006) mediu a concentração accionista em função dos três accionistas com maior percentagem e mais conhecidos. Neste estudo utilizou-se a concentração accionista representada pelos accionistas que detinham uma percentagem superior a 20% da seguinte forma:

$$Conc_{i,t} = \frac{NAcDetAccionistas_{i,t}}{(NTotAcções_{i,t} - NTotAcçõesProp_{i,t})}$$

[4]

Onde:

$Conc_{i,t}$ – Concentração do Capital Accionista da empresa i , no período t

$NAcDetAccionistas_{i,t}$ – Número de Acções Detidas pelos Accionistas da empresa i , no período t

$NTotAcções_{i,t}$ – Número Total de Acções da empresa i , no período t

$NTotAcçõesProp_{i,t}$ – Número Total de Acções Próprias da empresa i , no período

t

Empresas	Concentração Accionista > 10% (Número de Acções)			Concentração Accionista (%)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Altri	14.893.891	29.787.782	57.787.782	14,52%	14,52%	28,17%
Cimpor	567.775.649	567.838.794	632.396.937	85,36%	85,37%	94,94%
Cofina	25.649.290	41.113.818	45.634.661	25,01%	40,09%	44,49%
Compta	26.558.050	26.558.450	26.558.650	89,90%	89,90%	89,90%
Corticeira Amorim	101.820.314	101.820.314	112.869.544	80,67%	80,67%	89,85%
EDP	915.977.598	932.150.782	780.633.782	25,28%	25,72%	21,54%
Estonil Sol	11.459.595	11.459.595	11.459.595	96,05%	96,05%	96,05%
F Ramada	6.834.384	6.834.384	11.225.952	26,65%	26,65%	48,64%
GalpEnergia	552.944.322	552.944.322	519.774.297	66,68%	66,68%	62,68%
Glantt	43.246.620	43.246.620	43.246.620	49,73%	49,73%	49,73%
Soares da Costa	130.902.682	130.902.682	130.902.682	82,01%	82,07%	82,07%
Grupo Média Capital	80.027.607	80.027.607	80.027.607	94,69%	94,69%	94,69%
Ibersol	13.283.971	13.638.009	13.880.866	73,80%	75,77%	77,12%
Imob Grão Pará	1.915.709	1.915.709	1.915.709	76,63%	76,63%	76,63%
Impresa	125.356.889	127.405.208	127.405.208	74,62%	75,84%	75,84%
Inapa	76.446.048	76.446.048	76.446.048	50,96%	16,95%	16,95%
Jerónimo Martins	416.049.073	416.190.314	416.190.314	66,20%	66,23%	66,23%
Lisgráfica	168.755.082	168.755.082	168.755.082	90,42%	90,42%	90,42%
Martifer	79.464.212	80.347.513	80.502.337	79,91%	81,78%	82,33%
Mota-Engil	127.341.530	132.707.113	138.699.387	65,77%	68,57%	71,67%
Novabase	3.180.444	3.180.444	3.180.444	10,53%	10,45%	10,37%
Portucel	579.140.456	582.172.407	582.172.407	76,97%	78,10%	80,84%
Portugal Telecom	90.421.315	191.809.148	270.030.670	10,32%	23,64%	34,35%
Reditus	6.182.749	10.001.628	9.667.657	61,06%	69,18%	67,21%
REN	272.737.228	266.471.340	272.590.112	51,45%	50,27%	51,42%
SAG Gest	133.925.939	133.925.939	134.673.737	87,54%	87,54%	88,03%
Semapa	69.861.843	81.727.053	81.727.053	61,89%	72,40%	72,40%
Orey Antunes	9.544.969	10.349.017	10.391.347	73,81%	87,30%	87,66%
Sonae SGPS	1.061.532.575	1.053.003.307	1.053.003.307	53,11%	52,69%	52,69%
Sonae Capital	156.504.947	156.504.947	156.504.947	62,60%	62,64%	63,01%
Sonae Indústria	72.013.775	72.013.775	72.013.775	51,44%	51,44%	51,44%
SonaeCom	267.963.493	267.963.493	270.742.493	75,06%	75,02%	74,81%
Sumol Compal	81.100.923	81.090.923	81.100.923	82,88%	83,68%	84,34%
Teixeira Duarte	269.772.965	269.861.750	266.512.250	64,23%	64,25%	63,46%
Toyota Caetano	31.270.655	31.270.655	31.270.655	89,34%	89,34%	89,34%
VAA Vista Alegre Atlantis	1.010.697.641	1.013.043.570	1.014.070.246	87,40%	87,61%	87,70%
Zon Multimédia	64.705.614	64.531.109	89.056.777	20,93%	20,90%	28,85%

Quadro V.3: Concentração Accionista
Fonte: Elaboração Própria

Realça-se a existência de uma certa ambiguidade nos resultados obtidos relativamente a esta variável, ainda que à partida não exista grande expectativa em testar a hipótese seguinte:

H_3 : Existe uma relação negativa e significativa entre a extensão da informação divulgada e a concentração da propriedade na empresa.

5.3 – VARIÁVEIS RELACIONADAS COM O MERCADO

5.3.1 – *Negociabilidade das Acções*

A negociabilidade de um título será entendida como a maior ou menor facilidade de o revender num determinado mercado. Esta variável é confrontada com o volume de transacções. Quanto maior o volume de transacções no mercado de capitais maior será a sua liquidez e como tal compara-se com a liquidez desses títulos. Glosten *et al.* (1985) e Diamond *et al.* (1991) defendem a existência de uma associação entre a negociabilidade dos títulos de uma empresa e o seu volume de informação divulgado, em termos de mercado.

Glosten *et al.* (1985) consideraram o mercado accionista e o processo de formação das cotações, em particular o *spread* da cotação. Existem Bolsas de Valores, por exemplo NASDAQ (EUA) em que o agente fundamental da negociação é o *market maker (dealer)* que apresenta cotações para compra e venda de acções para que os investidores possam tomar decisões quando submetem as suas ordens de compra e de venda de acções. O *spread* é a diferença entre o preço a que o *market maker* se propõe vender a acção ao investidor e o preço que está disposto a pagar pela compra da acção. Os autores estudaram as componentes do *spread*, em particular a componente informativa do *spread*, que será maior quanto pior a divulgação da informação pela empresa. Então, uma melhor divulgação de informação efectuada pela empresa significa menor *spread* e portanto menores custos de transacção para os investidores. Em suma, os investidores valorizam mais as acções da empresa face a uma melhor informação.

Diamond *et al.* (1991) sugerem que uma maior divulgação de informação reduz as assimetrias e, como consequência, reduz o impacto dos preços das grandes transacções. Os autores mostraram que as empresas têm interesse em divulgar mais e

melhor informação porque essa divulgação reduz a assimetria de informação entre os investidores informados e os investidores não informados que negociam, ou seja compram e/ou vendem as acções da empresa nos mercados accionistas, Bolsas de Valores. Com menor assimetria de informação a rendibilidade exigida pelos investidores é menor. Em face disto, a empresa consegue financiar-se em melhores condições através da emissão de acções nos mercados Bolsistas, ou seja o preço das acções da empresa será superior. Neste caso, costuma dizer-se que o custo do capital próprio é inferior. Neste cenário, os investidores teriam posições relativamente grandes, o que aumentaria o preço das acções da empresa e melhoraria a liquidez, reduzindo potencialmente o custo do capital próprio.

De facto, as assimetrias de informação existentes no mercado aumentam a incerteza, o que conduz a uma redução do volume de negócios. Por outro lado, os investidores menos informados têm tendência para não investirem nas empresas de menores dimensões, o que provoca danos na negociabilidade das referidas empresas.

Ora, se se relacionar a Negociabilidade com a Teoria da Sinalização, refere-se que as empresas com maior negociabilidade de títulos querem assinalar a sua posição, através do aumento do volume de informação divulgada. Todavia, a mesma situação será colocada relativamente às empresas com menos negociabilidade de títulos, as quais pretenderão evidenciar responsabilidade ao mercado, bem como transmitir confiança sobre o desempenho futuro.

O rácio de Negociabilidade, seguidamente apresentado no quadro V.4, resulta dos valores obtidos por consulta aos elementos contabilísticos, financeiros e de mercado na base de dados *DataStream*. Em concreto, o Volume de Transacções foi obtido pela soma anual do volume diário de transacções, enquanto o número de acções emitidas foi obtido nos Relatórios e Contas Anuais, sobretudo nas DF, Anexo. Para determinar a Negociabilidade dos títulos das empresas, utilizou-se o seguinte rácio:

$$Negoc_{i,t} = \frac{VolTrans_{i,t}}{NAcEmitidas_{i,t}}$$

[5]

Onde:

$Negoc_{i,t}$ – Negociabilidade das Acções da empresa i , no período t

$VolTrans_{i,t}$ – Volume Total de Transacções da empresa i , no período t

$NAcEmitidas_{i,t}$ – Número de Acções Emitidas da empresa i , no período t

Com a aplicação da fórmula [5] resultaram, os seguintes valores relativos à negociabilidade, apresentados no quadro V.4, abaixo indicado:

Empresas	Volume Total de Transacções			Negociabilidade		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Altri	35.866.740	6.272.670	3.399.160	0,349695	0,030579	0,016571
Cimpor	38.939.660	8.831.470	16.040.060	0,058544	0,013278	0,024081
Cofina	4.039.470	1.470.830	1.221.100	0,039384	0,014340	0,011906
Compta	92.770	28.320	48.710	0,003140	0,000959	0,001649
Corticira Amorim	2.700.250	444.860	285.620	0,021394	0,003525	0,002274
FDP	546.187.650	170.729.850	138.739.160	0,150747	0,047109	0,038277
Estoril Sol	5.690	1.740	1.690	0,000477	0,000146	0,000142
F Ramada	736.240	76.130	532.740	0,028713	0,002969	0,023085
GalpEnergia	108.831.790	34.308.520	32.064.860	0,131241	0,041373	0,038667
Giintt	8.482.030	2.306.130	1.416.150	0,097536	0,026519	0,016285
Soares da Costa	9.329.500	2.129.270	1.290.210	0,058449	0,013350	0,008089
Grupo Média Capital	5.500	1.660	1.450	0,000065	0,000020	0,000017
Ibersol	469.320	111.990	98.900	0,026073	0,006222	0,005494
Imob Grão Pará	1.060	220	210	0,000424	0,000088	0,000084
Impresa	3.382.680	915.240	461.890	0,020135	0,005448	0,002749
Inapa	11.653.540	2.693.760	1.110.780	0,077690	0,005973	0,002463
Jerónimo Martins	70.821.740	25.404.540	15.772.600	0,112696	0,040425	0,025098
Lisgráfica	1.031.510	244.410	210.440	0,005527	0,001309	0,001127
Martifer	3.299.860	891.850	321.340	0,033182	0,009077	0,003286
Mota-Engil	20.286.600	4.561.010	4.221.440	0,104770	0,023567	0,021812
Novabasc	1.745.980	549.270	490.710	0,057824	0,018056	0,016005
Portucel	29.101.690	11.944.250	4.821.120	0,038676	0,016024	0,006695
Portugal Telecom	277.259.390	70.099.600	86.893.940	0,316552	0,086402	0,110521
Reditus	55.980	12.860	13.480	0,005529	0,000889	0,000937
REN	21.393.480	6.185.190	10.599.220	0,040356	0,011668	0,019994
SAG Gest	1.002.560	362.990	266.390	0,006553	0,002373	0,001741
Semapa	6.806.710	2.396.290	1.507.030	0,060298	0,021228	0,013350
Orey Antunes	145.270	11.880	14.510	0,011233	0,001002	0,001224
Sonac SGPS	220.749.600	57.995.810	46.007.370	0,110448	0,029018	0,023023
Sonac Capital	17.474.330	4.523.110	3.841.400	0,069897	0,018103	0,015465
Sonac Indústria	116.009.920	29.855.110	27.553.520	0,828642	0,213251	0,196811
SonacCom	27.654.000	9.152.330	6.394.590	0,077464	0,025622	0,017668
Sumol Compal	535.340	180.690	136.710	0,005471	0,001865	0,001422
Teixeira Duarte	5.102.330	1.701.830	2.084.270	0,012148	0,004052	0,004963
Toyota Cactano	7.690	4.040	2.190	0,000220	0,000115	0,000063
VAA Vista Alegre Atlantis	1.580.650	368.640	456.930	0,001367	0,000319	0,000395
Zon Multimédia	47.787.180	10.701.370	21.776.700	0,154605	0,034651	0,070544

Quadro V.4: Negociabilidade
Fonte: Elaboração Própria

Porém, as evidências constatadas nos estudos empíricos desenvolvidos, não têm sido muito significativas, não existindo, por esse motivo, expectativas muito elevadas para a seguinte hipótese:

H_4 : Existe uma relação significativa entre a extensão da informação divulgada e a negociabilidade das acções.

H_{4a} : Essa relação é positiva? ou H_{4b} : Essa relação é negativa?

5.3.2 – Rendimento por Acção

Esta variável é vista no contexto dos custos de agência, na medida em que os administradores das empresas que atribuem dividendos por acção mais elevados, utilizam a informação externa para obterem vantagens pessoais (Singhvi *et al.*, 1971). Por outro lado, no contexto da Teoria da Sinalização, as empresas que atribuem dividendos mais elevados, pretendem distinguir-se das empresas com menores dividendos, divulgando mais informação (Akerlof, 1970).

O rácio referente ao Rendimento por Acção das empresas, apresentado no quadro seguinte (V.5), resulta dos valores obtidos por consulta dos elementos contabilísticos, financeiros e de mercado na base de dados *DataStream*. Para a determinação do Rendimento por Acção (*Dividend Yield*), utilizou-se a seguinte fórmula:

$$RendAc_{i,t} = \frac{DivRelatAno N_{i,t}}{CotAcção3112N_{i,t-1}} \quad [6]$$

Onde:

$RendAc_{i,t}$ – Rendimento por Acção da empresa i , no período t

$DivRelatAno N_{i,t}$ – Dividendo atribuído por acção da empresa i , no período t

$CotAcção3112N_{i,t}$ – Cotação da Acção em 31 de Dezembro da empresa i , no período $t-1$

Este indicador compara o peso dos dividendos atribuídos com o valor da cotação unitário das acções e representa a percentagem de investimento recuperado, nesse período, através dos dividendos, ou seja, é o rendimento obtido pelos accionistas através dos dividendos postos à disposição pelas empresas.

Os dados apresentados no quadro V.5, apresentado seguidamente, resultam dos valores obtidos por consulta dos elementos contabilísticos, financeiros e de mercado, na base de dados *DataStream* e nos relatórios e contas anuais publicados pelas empresas, relativamente aos dividendos atribuídos no período t , enquanto o valor da cotação das acções, a 31 de Dezembro de $t-1$ e foi obtido por consulta no *website*, www.bolsapt.com/historico/, em Outubro de 2013, para os três anos em estudo. Para as empresas pertencentes à amostra foram determinados os seguintes valores, relativos ao rendimento por acção da empresa i , no período t :

Empresas	Dividendo Líquido (Euros)			Cotação em 31 de Dezembro (Euros)			Rendimento por Acção (%)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Altri	0,02	0,02	0,03	1,70	1,20	1,59	1,18%	1,67%	1,57%
Cimpor	0,21	0,17	0,02	5,07	5,32	3,46	4,04%	3,12%	0,46%
Cofina	0,01	0,01	0,01	0,69	0,76	0,59	1,45%	1,32%	1,70%
Compta	0,00	0,00	0,00	0,32	0,20	0,11	0,00%	0,00%	0,00%
Corticeira Amorim	0,10	0,07	0,20	1,16	1,35	1,60	8,62%	4,81%	12,19%
EDP	0,17	0,19	0,19	2,49	2,39	2,29	6,82%	7,74%	8,08%
Estoril Sol	0,25	0,00	0,33	6,11	2,38	1,17	4,09%	0,00%	27,78%
F Ramada	0,07	0,08	0,09	0,73	0,63	0,72	9,59%	12,70%	12,59%
GalpEnergia	0,20	0,20	0,24	14,34	11,38	11,76	1,39%	1,76%	2,04%
Giintt	0,00	0,00	0,00	0,36	0,12	0,11	0,00%	0,00%	0,00%
Soares da Costa	0,02	0,00	0,00	0,54	0,37	0,13	4,07%	0,00%	0,00%
Grupo Média Capital	0,07	0,07	0,13	4,00	1,65	1,00	1,85%	4,18%	13,40%
Ibersol	0,06	0,06	0,06	8,10	4,06	4,00	0,68%	1,35%	1,38%
Imob Grão Pará	0,00	0,00	0,00	3,60	2,75	2,50	0,00%	0,00%	0,00%
Impresa	0,00	0,00	0,00	1,40	0,47	0,31	0,00%	0,00%	0,00%
Inapa	0,00	0,00	0,00	0,38	0,14	0,12	0,00%	0,00%	0,00%
Jerónimo Martins	0,21	0,28	0,53	11,40	12,79	14,60	1,84%	2,15%	3,66%
Lisgráfica	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	0,02	0,00%	0,00%	0,00%
Martifer	0,00	0,00	0,00	1,49	1,08	0,56	0,00%	0,00%	0,00%
Mota-Engil	0,11	0,11	0,11	1,74	1,04	1,57	6,31%	10,63%	7,02%
Novabase	0,13	0,03	0,10	2,90	2,09	2,30	4,48%	1,44%	4,35%
Portucel	0,00	0,22	0,16	2,28	1,84	2,28	0,00%	12,02%	7,02%
Portugal Telecom	2,30	0,65	0,33	8,38	4,45	3,75	27,45%	14,61%	8,67%
Reditus	0,00	0,00	0,00	6,07	3,90	2,27	0,00%	0,00%	0,00%
REN	0,17	0,17	0,17	2,58	2,11	2,06	6,51%	8,01%	8,27%
SAG Gest	0,00	0,00	0,00	0,51	0,42	0,33	0,00%	0,00%	0,00%
Semapa	0,26	0,26	0,26	8,28	5,37	5,69	3,08%	4,75%	4,48%
Orey Antunes	0,00	0,30	0,29	1,85	1,15	1,40	0,00%	25,65%	20,71%
Sonae SGPS	0,03	0,03	0,03	0,78	0,46	0,69	4,23%	7,19%	4,80%
Sonae Capital	0,00	0,00	0,00	0,41	0,27	0,14	0,00%	0,00%	0,00%
Sonae Indústria	0,00	0,00	0,00	1,91	0,64	0,49	0,00%	0,00%	0,00%
SonaeCom	0,05	0,07	0,12	1,35	1,22	1,48	3,70%	5,76%	8,10%
Sumol Compal	0,00	0,06	0,00	1,48	1,19	1,11	0,00%	5,04%	0,00%
Teixeira Duarte	0,02	0,00	0,02	0,73	0,21	0,32	2,05%	0,00%	4,69%
Toyota Caetano	0,18	0,00	0,00	2,49	4,00	0,96	7,23%	0,00%	0,00%
VAA Vista Alegre Atlantis	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	0,06	0,00%	0,00%	0,00%
Zon Multimédia	0,16	0,16	0,12	3,39	2,32	2,97	4,72%	6,89%	4,04%

Quadro V.5: Rendimento por Acção
Fonte: Elaboração Própria

As evidências relativamente a esta variável são mistas, de acordo com Lang *et al.* (1993), pelo que embora não sendo muito forte a expectativa pretende-se testar a seguinte hipótese:

H_5 : Existe uma relação positiva e significativa entre a extensão da informação divulgada e o rendimento por acção.

5.3.3 – Percentagem de Acções Detidas pelos Administradores Executivos

Um dos factores que influencia o tipo de governo exercido sobre determinada entidade e consequentemente a divulgação da informação, para além do tipo da estrutura accionista, é a existência de uma percentagem significativa de acções detidas pelos

administradores. No contexto da empresa, os administradores agem em nome dos accionistas (Eisenhardt, 1989; Fox, 1984; Jensen *et al.*, 1976 e Ross, 1973), apesar da existência de um problema importante relacionado com a assimetria de informação entre administradores e accionistas. Também Crespo Domínguez (2008: 10) advoga que a informação é apresentada pelos administradores “... *que se limitam a publicar exclusivamente a informação obrigatória e a realçar os aspectos que consideram mais convenientes*. Para Jesswein (2011) os administradores dos Grupos Empresariais têm acesso a informação não relatada.

De facto, os accionistas enfrentam o dilema de não avaliarem e determinarem com precisão o valor das decisões tomadas. Por outro lado, os administradores aproveitam a assimetria da informação para se envolverem em actividades empresariais que derivem em melhores resultados de forma a atingirem objectivos pessoais. Porém, uma melhoria no acesso à informação apresentaria uma excelente oportunidade de tornar a comunicação mais credível e fiável e dessa forma o mercado optimizaria o valor da empresa.

Segundo a Teoria da Agência, existe uma solução possível para alinhar os interesses dos administradores e dos proprietários, caso os administradores sejam também proprietários, ou seja possuírem acções da empresa, pelo que serão motivados a aumentarem o valor da riqueza para a empresa e para os accionistas. Neste sentido, os administradores terão interesse em aumentar a divulgação da informação, porque vão retirar um maior benefício no aumento da informação (Juhmani, 2013).

Todavia, Eng *et al.* (2003) discutem a potencial existência de um maior problema de agência se os administradores executivos forem detentores de acções, em baixo grau percentual, o que significa que terão maiores incentivos para se aproveitarem do património accionista existente e menor interesse em maximizar o desempenho empresarial. Por outro lado, os autores referem que os resultados obtidos no estudo efectuado mostram que a estrutura de propriedade e a composição do conselho afectam a divulgação da informação e concluíram que uma menor posse administrativa de propriedade está associada a um aumento do volume de divulgação da informação.

Warfield *et al.* (1995) encontraram evidência consistente entre a relação de empresas com uma baixa percentagem de acções, na posse da administração executiva e

a existência de redução da informação, pelo que constataram ser uma relação positiva. Os autores argumentaram também que os administradores possuidores de maior percentagem de acções são incentivados a utilizar práticas de gestão de resultados, motivados por interesses próprios e, também, verificaram que a propriedade na posse da administração executiva é menos importante para empresas com títulos admitidos a negociação em mercados regulamentados, o que é interpretado como indicador de que a regulamentação monitoriza as escolhas contabilísticas efectuadas pelos administradores executivos. Contudo Gabrielsen *et al.* (2002) chegaram a resultados diametralmente opostos num estudo efectuado em empresas dinamarquesas, ao concluírem que os administradores quando detentores de uma maior percentagem de acções são induzidos a divulgar menos informação.

Neste contexto e para Mehran (1995) existe evidência de que o desempenho da empresa está positivamente relacionado com a percentagem de capital detido pelos administradores executivos e com a percentagem da sua remuneração que é baseada nos rendimentos obtidos. O autor apresenta evidência de que as empresas com elevadas participações detidas pelos administradores executivos ou por blocos de accionistas externos utilizam menos a compensação com referência ao rendimento.

Também, a relação entre o tipo de propriedade, a estrutura do CA e o desempenho da empresa foi analisada por Hermalin *et al.* (1991). Os autores tiveram em consideração a propriedade do actual CEO e de outro que ainda esteja presente no conselho. A estrutura do conselho foi medida como a fracção de membros que é constituída por administradores independentes e o desempenho através do q de Tobin⁵. Os resultados obtidos pelos autores apresentam uma relação não monotónica entre a propriedade e o desempenho, dada pela representação seguinte: relação positiva entre zero (0) e um por cento (1%), relação negativa entre um por cento (1%) e cinco por cento (5%), relação positiva entre cinco por cento (5%) e vinte por cento (20%) e uma relação negativa acima de vinte por cento (20%).

⁵ Rácio que compara o valor de mercado das dívidas e do capital próprio com o activo ao custo de reposição, sendo utilizado como medida de criação de valor pelos seus decisores e quanto mais elevado for o índice maior será o valor criado. Do ponto de vista económico, quando o rácio é superior a 1, significa que o mercado está a atribuir à empresa um valor superior ao dos seus activos ajustados. De facto, o q de Tobin é uma variante do múltiplo preço de mercado/valor contabilístico cuja expressão é igual ao valor de mercado dos activos sobre o valor de substituição ou de reposição dos activos. A designação *Tobin's q* tem origem no seu autor, o economista James Tobin (1969) vencedor de um prémio Nobel, (Ferreira, 2002: 140).

Demsetz *et al.* (2001) realçam o papel desempenhado pela endogeneidade da estrutura da propriedade, desenvolvendo o seu estudo em duas ópticas: (i) a fracção de acções detidas pelos cinco maiores accionistas da empresa; e (ii) a fracção de acções detida pela administração. Os resultados não apresentam uma relação estatisticamente significativa entre a estrutura da propriedade e a divulgação da informação. Nagar *et al.* (2003), Mohd-Nasir *et al.* (2004) e Leung *et al.* (2004) encontraram uma relação positiva entre a posse de acções pela administração e a divulgação da informação. Para os autores, a informação divulgada aumenta porque delas derivam maiores benefícios de mercado para os administradores executivos com maiores participações. Portanto, espera-se que à medida que os administradores executivos tenham os mesmos interesses que os proprietários, divulguem mais informações.

Contudo, Baek *et al.* (2009) depreenderam que há uma relação negativa entre o nível de divulgação e o nível percentual de capital detido pelos administradores executivos. Alves *et al.* (2012) não obtiveram resultados estatisticamente significativos, embora tenham concluído que a relação é negativa entre o nível de divulgação e a posse accionista por parte dos administradores executivos.

A percentagem de acções detidas pelos administradores executivos é representada da seguinte forma:

$$AcAdm_{i,t} = \frac{NAcDetAdmExecut_{i,t}}{(NTotAcções_{i,t} - NTotAcçõesProp_{i,t})}$$

[7]

Onde:

$AcAdm_{i,t}$ – Acções Detidas pelos Administradores Executivos da empresa i , no período t

$NAcDetAdmExecut_{i,t}$ – Número de Acções Detidas pelos Administradores Executivos da empresa i , no período t

$NTotAcções_{i,t}$ – Número Total de Acções da empresa i , no período t

$NTotAcçõesProp_{i,t}$ – Número Total de Acções Próprias da empresa i , no período

 t

Relativamente a esta variável, foi introduzida uma variável dicotómica, sendo atribuído o valor um (1) se os administradores executivos detiverem participação no capital superior a vinte por cento (20%)⁶ e zero (0), se tal situação não se verificar.

Para as empresas pertencentes à amostra foram determinados os seguintes valores, quadro V.6, relativos à percentagem de acções detidas pelos administradores executivos, considerando o número de títulos emitidos deduzido do número de acções próprias. A justificação relaciona-se com o facto do capital próprio ficar reduzido aquando da aquisição, pois o reconhecimento e mensuração da aquisição de acções próprias releva-se, reduzindo em rubrica do capital próprio, por débito na conta intitulada “*Acções e Quotas Próprias*”, justificação apresentada no ponto 5.2.3, deste trabalho. Assim, os dados abaixo indicados resultam dos valores obtidos por aplicação da fórmula [7] e foram recolhidos por consulta dos elementos contabilísticos, financeiros e de mercado nos relatórios e contas anuais publicados pelas empresas, nomeadamente no Relatório sobre o Governo das Sociedades e nas DF, Balanço consolidado e Anexo.

Por análise ao quadro, verifica-se que, em Portugal, em nove (9) empresas da amostra que representam o estudo, os administradores executivos detêm mais de vinte por cento (20%) de participação directa e indirecta no capital das empresas, como é o caso dos Grupos Altri, F. Ramada, SAG Gest, Orey Antunes, Sonae Capital, Sonae Indústria e Toyota Caetano. No entanto é de salientar que os administradores executivos detentores de acções também são, em alguns casos, administradores e detentores de acções da empresa accionista de referência. Realça-se também o facto de em seis (6) empresas da amostra existirem administradores não executivos com participações qualificadas de referência superior a 20%.

⁶ Segundo o §6 da IAS 28 e o § 19 da NCRF 13 “*Se o investidor detiver, directa ou indirectamente – por exemplo através de subsidiárias, 20% ou mais do poder de voto na investida, presume-se que tem influência significativa...*”.

Empresas	Ações Detidas Administradores Executivos (Número)			Ações Detidas Administradores Executivos (%)			Ações Detidas Administradores não Executivos (Número)			Ações Detidas Administradores não Executivos (%)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Altri	23.317.122	46.634.244	59.980.361	22,73%	22,73%	29,24%	852.500	1.705.000	1.705.000	0,83%	0,83%	0,83%
Cimpor	206.190	170.730	0	0,03%	0,03%	0,00%	214.495	161.845	0	0,03%	0,02%	0,00%
Cofina	17.429.760	17.429.760	23.986.439	16,99%	16,99%	23,39%	28.464.179	28.464.179	29.249.179	27,75%	27,75%	28,52%
Compta	453.012	453.012	453.012	1,53%	1,53%	1,53%	180.000	0	0	0,61%	0,00%	0,00%
Corticeira Amorim	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
EDP	373.740	373.740	449.115	0,01%	0,01%	0,01%	1.322.535.048	1.322.535.048	1.379.929.245	36,50%	36,49%	38,07%
Estoril Sol	420.609	420.609	420.609	3,53%	3,53%	3,53%	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
F Ramada	7.879.861	7.879.861	11.746.498	30,73%	30,73%	50,90%	3.924.097	3.924.097	3.924.097	15,30%	15,30%	17,00%
GalpEnergia	90.900	90.900	91.675	0,01%	0,01%	0,01%	45.660	51.500	6.640	0,01%	0,01%	0,00%
Glitt	0	3.300	230.829	0,00%	0,00%	0,27%	168.081	168.081	168.081	0,19%	0,19%	0,19%
Soares da Costa	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	130.915.902	130.915.902	130.915.902	82,02%	82,08%	82,08%
Grupo Média Capital	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	8.451.318	8.451.318	0,00%	10,00%	10,00%
Ibersol	2.800	2.800	2.800	0,02%	0,02%	0,02%	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Imob Grão Pará	803.930	803.930	803.930	32,16%	32,16%	32,16%	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Impresa	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	2.528.386	2.528.386	2.528.386	1,50%	1,50%	1,50%
Inapa	563.631	563.631	563.631	0,38%	0,12%	0,12%	200.000	200.000	200.000	0,13%	0,04%	0,04%
Jerónimo Martins	335.938	357.914	387.286	0,05%	0,06%	0,06%	27.380	27.380	19.700	0,00%	0,00%	0,00%
Lisgráfica	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Martifer	201.790	201.790	300.290	0,20%	0,21%	0,31%	5.000	5.000	5.000	0,01%	0,01%	0,01%
Mota-Engil	3.998.286	4.286.865	42.735	2,06%	2,22%	0,02%	12.430.549	16.921.537	16.968.391	6,42%	8,74%	8,77%
Novabase	4.836.944	5.210.593	5.671.222	16,02%	17,13%	18,50%	6.501.224	7.595.983	6.586.218	21,53%	24,97%	21,48%
Portucel	8.000	8.000	8.000	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Portugal Telecom	63.336	72.287	72.287	0,01%	0,01%	0,01%	37.349	38.485	69.398	0,00%	0,00%	0,01%
Reditus	202.911	170.167	0	2,00%	1,18%	0,00%	6.738.725	10.270.878	7.845.832	66,55%	71,04%	54,55%
REN	48.612	58.612	19.662	0,01%	0,01%	0,00%	99.891.785	402.683.949	134.203.473	18,84%	75,96%	25,32%
SAG Gest	133.941.512	133.941.512	134.689.310	87,55%	87,55%	88,04%	11.584	11.584	11.584	0,01%	0,01%	0,01%
Semapa	20.000	20.000	20.000	0,02%	0,02%	0,02%	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Orey Antunes	9.544.969	10.398.396	10.398.396	73,81%	87,72%	87,72%	445.592	519.069	592.862	3,45%	4,38%	5,00%
Sonae SGPS	50.807.037	50.979.356	3.697.922	2,54%	2,55%	0,19%	2.137.653	2.194.290	50.625.036	0,11%	0,11%	2,53%
Sonae Capital	50.855.109	173.108.189	156.508.189	20,34%	69,29%	63,01%	20.775	156.525.722	20.775	0,01%	62,65%	0,01%
Sonae Indústria	50.014.634	50.013.914	50.013.914	35,72%	35,72%	35,72%	1.970.220	1.970.220	1.970.220	1,41%	1,41%	1,41%
SonaeCom	704.878	973.607	1.582.760	0,20%	0,27%	0,44%	1.973.290	1.973.290	1.973.290	0,55%	0,55%	0,55%
Sumol Compal	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	5.293.416	5.293.416	5.293.416	5,41%	5,46%	5,51%
Teixeira Duarte	58.802.394	70.455.032	73.584.175	14,00%	16,78%	17,52%	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Toyota Caetano	21.820.655	21.820.655	21.820.655	62,34%	62,34%	62,34%	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
VAA Vista Alegre Atlantis	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Zon Multimédia	806.125	820.675	844.092	0,26%	0,27%	0,27%	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

Quadro V.6: Número de ações Detidas pelos Administradores Executivos
Fonte: Elaboração Própria

Embora haja alguma ambiguidade nas evidências reportadas nos estudos desenvolvidos, pretende-se testar a seguinte hipótese:

H_6 : Existe uma relação significativa entre a extensão da informação divulgada e o número de ações detidas pelos administradores executivos.

H_{6a} : Essa relação é positiva? ou H_{6b} : Essa relação é negativa?

5.4 – VARIÁVEIS RELACIONADAS COM O DESEMPENHO

5.4.1 – *Rendibilidade do Investimento Total*

A Rendibilidade do Investimento Total (*Return on Assets* – ROA), é um indicador de desempenho, que mede a capacidade dos activos da empresa em gerar retorno económico e financeiro sendo, portanto, um bom indicador para medir a qualidade da gestão. As empresas com maior rendibilidade são consideradas como estando em boas condições e têm incentivos para se distinguirem das empresas com menor rendibilidade, a fim de obterem capital nas melhores condições disponíveis no mercado. O resultado líquido do período é um indicador que traduz o contributo para os investidores. Então o rácio entre o resultado líquido e o valor do investimento total é um indicador que mede a rendibilidade proporcionada em face do volume investido na empresa, apesar da utilização de outros indicadores como o EBT, EBIT e EBITDA.

Segundo a Teoria da Agência, a divulgação da informação funciona como um mecanismo para controlar o desempenho da administração executiva, sendo estimulados a divulgar informações com a finalidade de manter as suas posições e mecanismos de compensação. Giner Inchausti (1997) argumentou a partir da perspectiva da Teoria da Agência, que a gestão de uma empresa com melhor rendibilidade, vai usar as informações para obter vantagens pessoais, admitindo divulgar informações mais detalhadas, como forma de justificar a sua posição e o conjunto de compensações.

À luz da Teoria da Sinalização, as empresas mais rentáveis querem sinalizar essa situação, divulgando maior volume de informação com a finalidade de se distinguirem das menos rentáveis. Porém, Lang *et al.* (1993) assinalam o facto de as empresas menos rentáveis também procederem a um acréscimo do volume de informação a divulgar, no sentido de explicarem as razões do seu menor desempenho e assegurarem perante o mercado, as expectativas de crescimento futuro. Neste sentido, haverá alguma ambiguidade relativamente ao sinal que caracteriza a relação entre a rendibilidade e o volume de divulgação.

Por outro lado, há estudos empíricos que demonstram que a rendibilidade influencia o grau de transparência nos relatórios anuais (Wallace *et al.*, 1995; Giner Inchausti, 1997 e Owusu-Ansah, 1998).

De facto, os índices de rendibilidade são normalmente utilizados em pesquisas empíricas sobre a divulgação da informação (Ahmed *et al.*, 1999; Camfferman *et al.*, 2002; Ho *et al.*, 2001; Meek *et al.*, 1995; Oliveira *et al.*, 2006; Petersen *et al.*, 2006 e Raffournier, 1995). Segundo Meek *et al.*, 1995 as empresas que têm um bom desempenho tendem a divulgar um maior volume de informação. Em geral, essa informação prevê que na presença de custos de divulgação, as empresas cujo desempenho ultrapassa um determinado limiar, divulgará, enquanto as que estão abaixo desse limiar não o farão. Também Wang *et al.* (2008) referem que os administradores têm incentivos em fornecer mais informação ao mercado se aumentarem os resultados na empresa.

A Rendibilidade das empresas, apresentada no quadro seguinte, resulta dos valores obtidos por consulta dos elementos contabilísticos, financeiros e de mercado na base de dados *DataStream* e nas DF, constantes nos Relatórios e Contas Anuais, nomeadamente no Balanço Consolidado Anual. Para obter a rendibilidade das empresas utilizaram-se as seguintes fórmulas:

$$RIT_{i,t} = \frac{EBT_{i,t}}{TActLiq_{i,t}}$$

[8]

Onde:

$RIT_{i,t}$ – Rendibilidade do Investimento Total da empresa i , no período t

$EBT_{i,t}$ – *Earnings Before Taxes* da empresa i , no período t

$TActLiq_{i,t}$ – Total do Activo Líquido da empresa i , no período t

O resultado líquido antes de impostos (EBT) é muito utilizado como indicador de rendibilidade do investimento total, por ser possível uma melhor comparabilidade entre empresas de sectores distintos, ou ainda entre empresas com sede em países diferentes, cuja carga tributária possa divergir bastante, por ter a capacidade de retirar as distorções referentes à maior ou menor incidência de impostos, decorrentes de incentivos ou majorações fiscais, como foi o caso de Oliveira *et al.* (2006), embora haja autores que utilizem o EBIT como foi o caso de Salsa (2009).

$$RIT_{i,t} = \frac{EBIT_{i,t}}{TActLiq_{i,t}}$$

[8a]

Onde:

$RIT_{i,t}$ – Rendibilidade do Investimento Total da empresa i , no período t

$EBIT_{i,t}$ – *Earnings Before Interest and Taxes* da empresa i , no período t

$TActLiq_{i,t}$ – Total do Activo Líquido da empresa i , no período t

No entanto, também se poderia utilizar o EBITDA, como medida de ponderação, como foi o caso de Alves (2011).

$$RIT_{i,t} = \frac{EBITDA_{i,t}}{TActLiq_{i,t}}$$

[8b]

Onde:

$RIT_{i,t}$ – Rendibilidade do Investimento Total da empresa i , no período t

$EBITDA_{i,t}$ – *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization* da empresa i , no período t

$TActLiq_{i,t}$ – Total do Activo Líquido da empresa i , no período t

Relativamente ao EBITDA é possível avaliar o resultado referente apenas ao negócio, descontando qualquer ganho financeiro derivado de alugueres ou outras rendas que a empresa tenha gerado no período. São também retirados para a o apuramento do EBITDA os juros dos empréstimos que as empresas contratam para financiar as suas operações. O facto de eliminar os efeitos dos financiamentos e das decisões meramente contabilísticas, a sua utilização fornece uma boa análise comparativa, pois mede a produtividade e a eficiência do negócio. No entanto, também é utilizado como uma função percentual de vendas para identificar empresas que sejam mais eficientes dentro de um segmento de mercado. Tem como função, igualmente, determinar a capacidade de geração de caixa operacional da empresa, apesar de dar uma falsa perspectiva sobre a efectiva liquidez. É importante mencionar que o EBITDA é um indicador utilizado internacionalmente, embora não seja considerado, pelos normativos contabilísticos, em termos conceptuais. No entanto, existem autores que calculam a rendibilidade do investimento total em função do volume de negócios (Najm-Ul-Sehar *et al.*, 2013).

Para as empresas pertencentes à amostra foram determinados os seguintes valores, relativos à rendibilidade do investimento total, embora no estudo efectuado utilizou-se o EBT no cálculo, ainda que não haja diferenças estatisticamente

significativas quanto aos resultados obtidos, em função da utilização de qualquer um dos conceitos anteriormente indicados para o cálculo dos Resultados do Período utilizados.

A partir das fórmulas [8] e [8b] construíram-se os rácios apresentados no quadro V.7, abaixo indicado. Os indicadores apresentam a Rendibilidade do Investimento Total, medem a capacidade da empresa remunerar os investimentos efectuados e são um dos recursos aplicados, independentemente da classificação do activo em corrente ou não corrente. A administração das empresas está interessada em que um mínimo de activos gere o maior resultado possível e também é importante para a definição da estrutura de capitais e do endividamento da empresa, porque um aumento de endividamento potencia ou amortece a rendibilidade dos capitais próprios investidos.

A evidência empírica entre a associação do desempenho e o volume de divulgação da informação é mista e complexa. Hossain (2001), Hossain *et al.* (2009), Lev *et al.* (1990), Patell (1976), Penman (1980) e Wallace *et al.* (1994) defendem que as empresas tendem a divulgar um maior volume de informação, com mais frequência quando obtêm ganhos favoráveis e quando as previsões de lucros são, em média, associada a retornos positivos. Não obstante, Hossain *et al.* (2009) concluíram no estudo efectuado em vinte e cinco (25) empresas cotadas, que representavam 86% da amostra, que a rendibilidade não apresentava nível de significância explicativa relativamente ao índice de divulgação. Singhvi *et al.* (1971) também não encontraram uma associação significativa entre a rendibilidade e a informação divulgada. No entanto, Frankel *et al.* (1995), Meek *et al.* (1995), Skinner (1994) e Trueman (1997) não estabeleceram uma associação estatisticamente significativa entre as mesmas variáveis.

Porém, Ahmed *et al.* (1999) investigaram a associação entre características das sociedades e as divulgações nos relatórios anuais desde 1961. Os resultados mostraram a existência de resultados mistos para o endividamento, rendibilidade e tamanho da empresa de auditoria. Este estudo também mostrou que para além de erro de amostragem, os resultados são moderados por diferenças na construção de *proxies*, definição das variáveis explicativas e ambientes de pesquisa.

Empresas	Total do Activo Líquido (em milhares de Euros)			Rendibilidade do Investimento Total EBT (%)			Rendibilidade do Investimento Total EBITDA (%)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Altri	1.190.476	1.127.724	1.128.360	6,57%	2,45%	5,39%	12,58%	9,44%	12,07%
Cimpor	5.384.880	5.237.038	7.089.505	6,47%	5,57%	-4,44%	11,77%	11,63%	1,90%
Cofina	219.743	174.105	142.417	1,42%	7,68%	6,95%	5,18%	12,17%	11,84%
Compta	33.475	29.214	31.422	1,88%	-2,25%	0,15%	4,87%	1,66%	3,92%
Corticeira Amorim	561.766	605.053	643.767	6,45%	6,64%	7,45%	11,04%	11,20%	11,83%
EDP	40.488.853	41.267.629	42.627.844	4,10%	3,86%	3,44%	9,01%	8,99%	8,50%
Estoril Sol	278.402	256.354	231.220	1,55%	-3,55%	-3,83%	14,62%	10,02%	9,20%
F Ramada	186.127	183.887	167.630	3,95%	5,04%	5,88%	5,90%	7,68%	9,17%
GalpEnergia	9.147.515	10.155.417	13.908.574	6,71%	5,82%	4,03%	10,93%	10,28%	7,65%
Gilintt	221.027	217.499	216.565	2,72%	1,10%	1,05%	4,27%	2,95%	3,61%
Soares da Costa	1.667.455	1.763.693	1.792.026	0,98%	0,40%	-3,25%	5,80%	5,47%	3,50%
Grupo Média Capital	406.814	377.401	351.282	5,46%	2,75%	5,70%	9,38%	7,49%	11,39%
Ibersol	232.218	227.750	223.983	8,53%	4,04%	1,53%	13,55%	9,26%	7,66%
Imob Grão Pará	89.036	88.968	42.635	-6,03%	-5,86%	-9,55%	-3,94%	-3,66%	-4,75%
Impresa	484.403	441.810	419.552	2,83%	-7,39%	-0,89%	6,47%	-2,88%	3,69%
Inapa	740.290	688.928	677.239	1,19%	-0,45%	-0,69%	3,42%	2,85%	2,23%
Jerónimo Martins	4.159.022	4.481.283	4.892.973	9,11%	10,46%	9,95%	15,28%	15,85%	15,23%
Lisgráfica	61.700	42.957	33.634	-13,98%	-45,29%	-22,44%	2,40%	-24,93%	-1,95%
Martifer	1.126.051	1.017.979	976.375	-3,72%	-4,63%	-5,33%	0,64%	-0,49%	-0,71%
Mota-Engil	3.456.166	3.524.297	3.598.749	2,56%	2,56%	3,09%	6,80%	7,46%	8,03%
Novabase	196.496	206.302	218.956	8,31%	1,51%	5,54%	11,55%	5,01%	8,73%
Portucel	2.667.016	2.821.252	2.724.485	9,66%	8,88%	9,93%	15,02%	14,10%	14,96%
Portugal Telecom	15.169.932	23.176.391	20.095.743	2,19%	2,29%	2,35%	9,05%	10,77%	12,75%
Reditus	191.899	184.306	185.157	0,95%	-8,42%	2,79%	4,78%	-3,28%	7,59%
REN	4.460.503	4.473.675	4.686.054	3,74%	4,02%	3,81%	9,62%	10,40%	10,91%
SAG Gest	973.098	796.566	686.800	-3,69%	-3,44%	-1,58%	8,81%	9,95%	9,35%
Semapa	3.569.650	3.785.557	4.227.960	6,67%	5,96%	5,71%	12,30%	11,49%	12,11%
Orey Antunes	103.740	95.788	86.789	2,87%	-4,78%	-7,69%	5,80%	-3,67%	-5,02%
Sonae SGPS	7.551.814	6.316.763	6.035.355	3,95%	2,78%	1,61%	9,10%	9,44%	8,52%
Sonae Capital	731.167	673.831	657.414	-2,36%	1,55%	-1,54%	0,58%	5,04%	1,97%
Sonae Indústria	1.485.595	1.431.607	1.269.018	-4,91%	-4,07%	-3,09%	2,69%	3,88%	7,03%
SonaeCom	1.861.870	2.037.481	1.900.924	3,12%	3,61%	4,13%	10,80%	10,53%	13,05%
Sumol Compal	600.661	584.738	575.688	2,01%	1,50%	0,17%	7,33%	7,06%	5,13%
Teixeira Duarte	2.721.252	2.753.194	2.767.486	2,43%	-7,02%	2,28%	6,73%	-2,06%	7,31%
Toyota Caetano	291.171	261.293	213.981	5,00%	-0,72%	-1,84%	12,16%	7,12%	7,11%
VAA Vista Alegre Atlantis	131.430	130.872	130.435	-0,36%	-1,28%	-0,84%	1,34%	-0,25%	-0,41%
Zon Multimédia	1.650.712	1.785.611	1.610.953	2,79%	2,78%	3,41%	17,80%	17,49%	19,38%

Quadro V.7: Rendibilidade do Activo
Fonte: Elaboração Própria

Deste modo, à partida, não existe grande expectativa relativamente à seguinte hipótese:

H₇: Existe uma relação significativa entre a extensão da informação divulgada e a rendibilidade do investimento total na empresa.

H_{7a}: Essa relação é positiva? ou **H_{7b}**: Essa relação é negativa?

5.4.2 – Liquidez

A análise da liquidez tem como base três ciclos: (i) investimento; (ii) exploração; e (iii) financeiro. Os utilizadores da informação financeira encontram utilidade na análise da

liquidez por indicar a capacidade da empresa para solver os seus compromissos, quer sejam correntes ou de capital, com os recursos de que dispõe no momento ou planeia dispor, para o que necessitam de conhecer uma descrição das fontes e utilização dos fundos líquidos, dentro da estratégia financeira e de investimento com a finalidade de extrair conclusões fundamentadas. Esta informação é importante para avaliar as perspectivas da entidade quanto à análise do Fundo de Maneio⁷, Necessidades de Fundo de Maneio⁸ e Tesouraria⁹, para além da probabilidade da continuidade do exercício da actividade. No entanto, o maior ou menor grau de liquidez por parte de uma empresa, está relacionado com o maior ou menor volume de informação divulgado (Cooke, 1989a), embora estudos empíricos mostrem que uma informação contabilística de maior qualidade esteja relacionada com a melhoria da liquidez. Sendo uma medida de risco, a liquidez revela a capacidade da empresa para satisfazer as suas obrigações correntes de carácter financeiro a curto prazo, sem ter de recorrer à alienação dos seus activos ou cessar a sua actividade operacional.

Conforme mencionado no Capítulo II, ponto 2.2.3, Silva *et al.* (2006b: 42-43) referem que as decisões relativas à escolha dos mercados de investimento não dependem tanto da existência de códigos de governo e das diferenças entre eles, mas das considerações sobre a liquidez dos mercados e os condicionalismos das leis locais aplicáveis às sociedades. Com efeito, a Liquidez tem por base o contexto da Teoria da Sinalização. As empresas consideradas mais líquidas disponibilizarão maior volume de informação do que as empresas menos líquidas. Porém, também se considera que as empresas menos líquidas recorrem ao acréscimo da informação a divulgar como forma de justificar o seu fraco desempenho (Wallace *et al.*, 1994).

Existem três indicadores que são, vulgarmente, utilizados para medir a liquidez, a saber: (i) liquidez geral; (ii) liquidez reduzida; e (iii) liquidez imediata. Estes indicadores têm por finalidade analisar a capacidade que a empresa tem para honrar os compromissos financeiros dentro do prazo relacionado com a actividade operacional, o

⁷ O Fundo de Maneio expressa o diferencial entre os recursos estáveis da empresa e as aplicações duradouras e quando o diferencial é positivo evidencia uma margem de segurança do financiamento sobre as aplicações permanentes.

⁸ As Necessidades de Fundo de Maneio constituem o principal indicador do ciclo de exploração e reflecte os impactos dos aspectos normativos relacionados com o negócio, bem como a forma com os administradores executam as actividades.

⁹ A Tesouraria constitui o indicador de equilíbrio financeiro.

período corrente, ou seja um período de até doze (12) meses após o momento do encerramento das contas (SNC, 2014). As necessidades de liquidez e as suas fontes de financiamento são relativas aos desembolsos exigidos pelas operações realizadas no quotidiano da entidade, assim como os compromissos significativos firmados cujo vencimento se produza dentro dos doze (12) meses seguintes ao encerramento do último exercício incluído nas DF. De facto, este indicador analisa em que medida a empresa está em condições de cumprir as obrigações de natureza financeira, tais como o pagamento das matérias-primas, dos salários e dos gastos correntes. Neste estudo considerou-se o rácio relativo à Liquidez Geral das empresas e para a determinar utilizou-se o seguinte rácio:

$$Liq_{i,t} = \frac{TActCorrente_{i,t}}{TPasCorrente_{i,t}}$$

[9]

Onde:

$Liq_{i,t}$ – Liquidez da empresa i , no período t

$TActCorrente_{i,t}$ – Activo Corrente da empresa i , no período t

$TPasCorrente_{i,t}$ – Passivo Corrente da empresa i , no período t

O valor de rácio superior a um (1) significa que a empresa dispõe de valores correntes suficientes para pagar as suas dívidas a terceiros, durante o período operacional, embora se deva atender ao ciclo de exploração da empresa e aos tempos médios de recebimento e de pagamento. A Liquidez das empresas, construída com base na fórmula [9] apresentada no quadro V.8, abaixo indicado, resulta da recolha dos valores obtidos por consulta dos elementos contabilísticos, financeiros e de mercado na base de dados *DataStream*, relativamente à obtenção dos valores referentes ao Activo Corrente e ao Passivo Corrente. No entanto, quando se analisa a liquidez detecta-se a existência de um reduzido grau o que colocará em risco a capacidade de algumas empresas em solverem os seus compromissos e de efectuarem investimentos que garantam a continuidade, embora no que diz respeito à divulgação de riscos relacionados com a liquidez quase todas as empresas referem no relatório da gestão a existência desse risco, apesar de não identificarem o nível e tendência. A divulgação da informação atenua o problema de selecção adversa e aumenta a liquidez de mercado através do mesmo nível de poder entre os investidores (Verrecchia, 2001).

A Liquidez também é analisada a partir do logaritmo natural do Volume de Transacções (VolTrans), embora seja mais usada em termos de visibilidade do mercado de capitais. Contudo, não se recorreu a esta variável por provocar existência de correlação dada a sua utilização como elemento na constituição do índice de negociabilidade.

Os resultados obtidos com esta variável e a sua associação com os níveis de divulgação, têm sido mistos. Cooke (1989a) (1989b) associa o nível de informação a rácios de liquidez elevados. Também, Leuz *et al.* (2000) e Bushee *et al.* (2005) provam que as melhores divulgações reduziram a assimetria de informação e aumentaram a liquidez do mercado. Contudo, Belkaoui *et al.* (1978) não encontraram uma associação significativa entre essas variáveis. O quadro V.8, abaixo indicado apresenta os níveis de liquidez geral apurados pela fórmula [9] para cada empresa pertencente à amostra.

Empresas	Activo Corrente (em milhares de Euros)			Passivo Corrente (em milhares de Euros)			Liquidez (%)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Altri	284.689	263.025	272.239	360.920	413.265	322.015	78,88%	63,65%	84,54%
Cimpor	1.447.782	1.370.594	1.564.964	1.328.827	954.905	1.109.415	108,95%	143,53%	141,06%
Cofina	101.301	59.348	31.330	186.129	154.632	107.331	54,43%	38,38%	29,19%
Compta	21.566	18.098	21.351	24.119	20.939	24.326	89,41%	86,43%	87,77%
Corticeira Amorim	354.793	397.183	430.600	257.283	226.969	255.402	137,90%	174,99%	168,60%
EDP	7.281.625	6.969.520	7.392.571	7.729.639	7.398.590	7.926.201	94,20%	94,20%	93,27%
Estoril Sol	22.115	20.639	16.717	143.445	159.807	142.885	15,42%	12,91%	11,70%
F Ramada	91.773	82.765	66.446	82.597	78.496	62.998	111,11%	105,44%	105,47%
GalpEnergia	3.407.471	3.783.161	5.976.290	3.193.079	4.017.215	3.588.421	106,71%	94,17%	166,54%
Glantt	64.137	58.422	50.023	71.225	65.009	57.157	90,05%	89,87%	87,52%
Soares da Costa	899.252	826.503	763.643	947.306	876.557	714.238	94,93%	94,29%	106,92%
Grupo Média Capital	127.077	107.427	96.179	219.898	165.592	129.546	57,79%	64,87%	74,24%
Ibersol	47.287	41.786	41.658	65.398	57.298	59.754	72,31%	72,93%	69,72%
Imob Grão Pará	75.634	75.686	1.091	23.660	29.494	18.207	319,67%	256,61%	5,99%
Impresa	71.152	65.594	55.895	147.865	149.845	138.350	48,12%	43,77%	40,40%
Inapa	345.311	299.000	279.609	354.980	265.395	308.265	97,28%	112,66%	90,70%
Jerónimo Martins	903.433	1.147.451	1.203.191	2.224.770	2.475.644	2.589.835	40,61%	46,35%	46,46%
Lisgráfica	14.426	12.054	8.842	39.163	68.273	67.806	36,84%	17,66%	13,04%
Martifer	572.480	493.369	456.902	548.519	482.225	533.877	104,37%	102,31%	85,58%
Mota-Engil	1.844.245	1.938.383	2.104.936	1.925.942	2.055.343	2.250.238	95,76%	94,31%	93,54%
Novabase	143.220	152.002	165.360	85.905	89.361	93.853	166,72%	170,10%	176,19%
Portucel	551.926	753.064	794.500	405.418	528.652	554.189	136,14%	142,45%	143,36%
Portugal Telecom	8.855.403	8.433.036	6.288.942	2.683.679	6.811.854	4.771.454	329,97%	123,80%	131,80%
Reditus	76.525	76.625	87.750	114.808	82.194	81.725	66,65%	93,22%	107,37%
REN	495.248	314.984	398.503	930.944	559.965	1.540.068	53,20%	56,25%	25,88%
SAG Gest	412.632	486.409	375.457	490.288	590.793	534.564	84,16%	82,33%	70,24%
Semapa	800.974	1.055.818	1.106.444	565.436	726.493	899.236	141,66%	145,33%	123,04%
Orey Antunes	65.904	72.779	29.457	46.337	48.791	27.965	142,23%	149,16%	105,34%
Sonae SGPS	1.496.587	1.689.598	1.419.882	2.234.810	2.591.648	2.340.664	66,97%	65,19%	60,66%
Sonae Capital	294.679	262.776	239.155	196.460	132.518	153.360	149,99%	198,29%	155,94%
Sonae Indústria	350.634	367.812	328.562	448.720	433.640	486.183	78,14%	84,82%	67,58%
SonaeCom	360.488	439.510	316.528	485.909	561.182	520.122	74,19%	78,32%	60,86%
Sumol Compal	107.120	101.237	95.727	144.953	179.904	189.459	73,90%	56,27%	50,53%
Teixeira Duarte	1.097.324	1.330.867	1.392.829	1.059.529	1.234.081	1.551.893	103,57%	107,84%	89,75%
Toyota Caetano	167.432	146.455	106.117	139.791	118.098	65.437	119,77%	124,01%	162,17%
VAA Vista Alegre Atlantis	18	15	98	10	11	15	180,00%	136,36%	653,33%
Zon Multimédia	531.426	708.939	542.269	398.746	789.066	651.788	133,27%	89,85%	83,20%

Quadro V.8: Grau de Liquidez
Fonte: Elaboração Própria

Pelo exposto, não se esperam fortes expectativas relativamente à seguinte hipótese:

H₈: Existe uma relação significativa entre a extensão da informação divulgada e a liquidez das empresas.

H_{8a}: Essa relação é positiva? ou **H_{8b}**: Essa relação é negativa?

5.4.3 – Rendibilidade do Capital Próprio

A Rendibilidade do Capital Próprio (*Return on Equity* – ROE) é um rácio que mede, em termos percentuais, o rendimento representativo do grau em que a empresa gera lucros utilizando o investimento dos accionistas. Sendo o resultado líquido um indicador que traduz o contributo para os accionistas, então o rácio entre o resultado líquido e os capitais próprios é um indicador que mede a rendibilidade proporcionada em face do volume investido pelos accionistas. A relação existente entre a Rendibilidade do Capital Próprio e a extensão da informação divulgada por parte das empresas já foi abordada em alguns estudos desenvolvidos e é vista essencialmente sob a perspectiva da Teoria da Sinalização.

De facto, Singhvi *et al.* (1971) entendem que ganhos elevados incentivam a administração a divulgar maior volume de informação, com o intuito de reforçarem o sucesso perante os accionistas e simultaneamente melhorarem as compensações recebidas. No entanto, Lang *et al.* (1993) defendem que é o desempenho relativo da empresa que determina a extensão da informação a divulgar. Wang *et al.* (2008) estudaram os determinantes da divulgação nos relatórios anuais das empresas chinesas cotadas, que emitem acções nacionais e estrangeiras e verificaram que o nível de divulgação está positivamente relacionado com o desempenho da empresa, medido pelo retorno do capital próprio e da notabilidade do auditor contratado.

A Rendibilidade do Capital Próprio, resultante da aplicação da fórmula [10], apresentada no quadro V.9, abaixo indicado, decorre da recolha dos valores obtidos por consulta dos elementos contabilísticos, financeiros e de mercado na base de dados *DataStream* e nos relatórios e contas anuais publicados pelas empresas, nomeadamente nas DF, no Balanço Consolidado Anua e foi obtida por aplicação do seguinte rácio:

$$ROE_{i,t} = \frac{ResultLiqPer_{i,t}}{TCapProp_{i,t}}$$

[10]

Onde:

 $ROE_{i,t}$ – Rendibilidade do Capital Próprio da empresa i , no período t $ResultLiqPer_{i,t}$ – Resultado Líquido do Período da empresa i , no período t $TCapProp_{i,t}$ – Total do Capital Próprio da empresa i , no período t

Para as empresas pertencentes à amostra foram determinados os seguintes valores, apresentados no quadro V.9, relativos à rendibilidade do capital próprio, a partir da fórmula [10].

Empresas	Resultado Líquido do Período (em milhares de Euros)			Total do Capital Próprio (em milhares de Euros)			Rendibilidade do Capital Próprio (%)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Altri	62.014	22.568	52.182	115.162	140.763	183.927	53,85%	16,03%	28,37%
Cimpor	241.837	198.132	-423.734	2.230.231	2.084.341	1.532.921	10,84%	9,51%	-27,64%
Cofina	5.018	4.812	3.987	7.922	11.896	14.738	63,34%	40,45%	27,05%
Compta	-138	-1.100	-1.314	-251	-1.257	-2.442	55,03%	87,48%	53,80%
Corticeira Amorim	20.535	25.274	31.055	268.545	282.292	295.246	7,65%	8,95%	10,52%
EDP	1.078.925	1.124.663	1.012.483	10.784.959	11.386.779	11.431.668	10,00%	9,88%	8,86%
Estoril Sol	4.303	-8.309	-8.986	88.689	77.397	68.607	4,85%	-10,74%	-13,10%
F Ramada	5.114	6.410	6.169	45.169	50.094	52.642	11,32%	12,80%	11,72%
GalpEnergia	441.375	432.682	343.300	2.645.411	2.941.455	6.705.974	16,68%	14,71%	5,12%
Glantt	3.606	1.058	1.247	116.525	117.044	118.299	3,09%	0,90%	1,05%
Soares da Costa	15.571	2.376	-46.881	139.257	116.522	53.209	11,18%	2,04%	-88,11%
Grupo Média Capital	12.400	1.165	11.939	129.130	121.723	126.092	9,60%	0,96%	9,47%
Ibersol	14.617	6.125	2.514	109.333	114.845	116.599	13,37%	5,33%	2,16%
Imob Grão Pará	-4.937	-4.785	-3.354	31.067	25.818	21.720	-15,89%	-18,53%	-15,44%
Impresa	10.059	-35.059	-4.894	158.842	123.850	118.961	6,33%	-28,31%	-4,11%
Inapa	3.666	-6.161	-6.035	159.858	203.254	197.173	2,29%	-3,03%	-3,06%
Jerónimo Martins	281.015	340.268	360.398	1.131.812	1.421.685	1.501.926	24,83%	23,93%	24,00%
Lisgráfica	-8.798	-19.617	-7.654	-19.381	-38.998	-48.460	45,40%	50,30%	15,79%
Martifer	-54.894	-49.600	-55.853	340.248	267.717	227.255	-16,13%	-18,53%	-24,58%
Mota-Engil	36.951	33.432	40.746	480.730	414.825	435.981	7,69%	8,06%	9,35%
Novabase	13.053	2.651	7.906	98.498	102.439	110.890	13,25%	2,59%	7,13%
Portucel	210.588	196.331	211.169	1.303.503	1.478.156	1.480.837	16,16%	13,28%	14,26%
Portugal Telecom	106.768	339.129	230.273	4.609.145	3.742.173	2.854.044	2,32%	9,06%	8,07%
Réditus	269	-13.941	280	29.227	34.272	34.270	0,92%	-40,68%	0,82%
REN	110.265	120.576	123.892	1.021.901	1.037.439	1.027.589	10,79%	11,62%	12,06%
SAG Gest	-27.199	-22.413	-10.589	95.367	30.542	5.548	-28,52%	-73,38%	-190,87%
Semapa	126.720	124.162	126.516	1.243.942	1.382.020	1.131.140	10,19%	8,98%	11,18%
Orey Antunes	3.038	5.823	9.037	27.681	26.455	35.001	10,97%	22,01%	25,82%
Sonae SGPS	167.941	103.430	32.572	1.861.562	1.700.391	1.668.559	9,02%	6,08%	1,95%
Sonae Capital	-4.420	2.994	-11.092	339.370	336.871	323.957	-1,30%	0,89%	-3,42%
Sonae Indústria	-74.435	-57.800	-98.327	298.773	235.877	135.157	-24,91%	-24,50%	-72,75%
SonaeCom	41.183	62.521	75.419	975.252	1.034.400	1.083.200	4,22%	6,04%	6,96%
Sumol Compal	8.381	6.117	929	134.020	133.095	123.209	6,25%	4,60%	0,75%
Teixeira Duarte	46.392	-200.437	24.003	562.006	332.651	325.868	8,25%	-60,25%	7,37%
Toyota Caetano	11.740	-2.218	-2.853	140.828	132.124	129.235	8,34%	-1,68%	-2,21%
VAA Vista Alegre Atlantis	-785	-1.428	-1.072	31.277	33.297	30.455	-2,51%	-4,29%	-3,52%
Zon Multimédia	35.438	34.199	36.018	250.183	235.014	219.234	14,16%	14,55%	16,43%

Quadro V.9: Rendibilidade do Capital Próprio
Fonte: Elaboração Própria

Embora haja alguma ambivalência nos estudos previamente desenvolvidos, pretende-se verificar a seguinte hipótese:

H₉: Existe uma relação significativa entre a extensão da informação divulgada e a rendibilidade do capital próprio.

H_{9a}: Essa relação é positiva? ou **H_{9b}**: Essa relação é negativa?

5.5 – VARIÁVEIS RELACIONADAS COM A ADMINISTRAÇÃO

5.5.1 – *Tamanho do Conselho de Administração*

A literatura dá especial atenção às características do CA como mecanismo central na tomada de decisões, pois este órgão configura-se como vértice do sistema de controlo interno das empresas (Jensen, 1993). O CA caracteriza-se por ser um elemento chave no estudo do Governo das Sociedades, sendo o órgão responsável pela supervisão e validação das mais cruciais decisões empresariais (Fama, 1980), para além de ser o responsável pela contratação, despedimento e fixação da remuneração (Baysinger *et al.*, 1985 e Hermalin *et al.*, 1991). Realmente, o CA tem como objectivo, entre outros, orientar os assuntos da entidade e velar pelos interesses dos accionistas (García Soto, 2003 e Salas Fumás, 2002). Segundo esta linha de pensamento, a dimensão do conselho (TCons), considerando o número total de administradores que constituem o órgão, é utilizada como medida de eficiência do conselho ou da capacidade para desempenhar a tarefa de supervisão ou controlo e assim evitar comportamentos oportunistas.

Lipton *et al.* (1992) afirmam que CA com maior número de elementos são menos eficazes porque alguns administradores acabam por aproveitar o esforço de outros, para além da existência de problemas com a dificuldade de comunicação e consequente tomada de decisão. Dalton *et al.* (1999) alegam que CA compostos por mais elementos são benéficos porque aumentam o leque de conhecimentos e de recursos disponíveis de forma a monitorizar as acções dos administradores executivos. Também, Adams *et al.* (2003) consideram que um CA composto por um maior número de elementos supervisiona, efectivamente, as acções de gestão e proporciona uma melhor experiência. Di Pietra *et al.* (2008) e Larmou *et al.* (2010) argumentam que em empresas onde existe concentração de propriedade e de alta representação accionista no

CA e conselhos compostos por um número mais elevado de elementos, não implica necessariamente estruturas de governo menos eficazes porque um Conselho maior oferece mais conhecimento e experiência, bem como maior capacidade para supervisionar e dividir as funções.

Allegrini *et al.* (2013) também consideram que CA de maior dimensão podem contribuir de forma mais decisiva para atenuar os conflitos, entre accionistas maioritários e minoritários, relacionados com a divulgação da informação. No entanto, Vafeas (2000) argumenta que os investidores consideram que obtêm melhor informação a partir de CA compostos por um menor número de administradores, conclusão reportada num estudo efectuado em empresas americanas.

Para Anderson *et al.* (2004b) e Góis (2007), o tamanho do conselho deve ser obtido dividindo o número total de membros que constituem o CA da empresa pelo logaritmo natural (Ln) do total do Activo Líquido, considerando que uma empresa de maior dimensão, tenha maiores e mais complexas actividades e como tal necessite de mais elementos para desempenhar as tarefas.

$$TCons_{i,t} = \frac{NTotMemConsAdm_{i,t}}{Ln TActLiq_{i,t}} \quad [11]$$

Onde:

$TCons_{i,t}$ – Tamanho do CA da empresa i , no período t

$NTotMemConsAdm_{i,t}$ – N.º Total de Membros do CA da empresa i , no período t

Ln – Logaritmo Natural

$TActLiq_{i,t}$ – Total do Activo Líquido da empresa i , no período t

O esforço dos investigadores orienta-se no sentido de determinar um número óptimo de administradores, apesar de o tamanho do conselho exercer uma influência positiva ou negativa. Será positiva se um maior número de administradores facilitar o desempenho das funções, uma vez que existe uma maior variedade de opiniões (Pearce *et al.*, 1992). Segundo Jensen (1993), também se supõe uma influência negativa quando o aumento da dimensão do conselho se torna menos efectivo e provoca não só problemas de coordenação e informação que possam surgir no processo da tomada de decisões, como também a questão relacionada com a disciplina da direcção. Apesar dos argumentos, a literatura não chegou a consenso quanto ao número óptimo de

administradores. Ele depende da estrutura de cada entidade e para cada uma é um caso particular.

No estudo efectuado, utilizando a metodologia indicada pela literatura, verifica-se que das trinta e sete (37) empresas em análise, as nove (9) empresas que apresentam a maior dimensão do conselho são empresas que constituem o PSI 20, com excepção do Grupo Cimpor que deixou de integrar o PSI 20 em 2012, após a aquisição de 94,11%, pelo Grupo Brasileiro Carmargo Correa. Assim, pela análise da informação obtida e constante no quadro seguinte apura-se que as características do CA estão dentro dos padrões usuais na generalidade dos países. Em termos médios a dimensão do CA, incluindo administradores executivos e não executivos, é composta por 9,8 administradores, sendo de realçar o número mínimo de três (3) e o máximo de trinta (30) administradores.

No estudo efectuado por Góis (2007), no período de 1996 a 2001, o tamanho médio do CA rondava os seis (6) elementos, sendo o mínimo composto por três (3) elementos e o máximo de vinte e três (23). O número de elementos necessários ao bom exercício das funções do CA tem vindo a aumentar e uma das razões apontadas é o aumento da complexidade dos negócios e dimensão das empresas.

Os dados apresentados no quadro V.10 abaixo indicado, resultam da aplicação da fórmula [11], tendo os valores sido obtidos por consulta dos elementos contabilísticos, financeiros e de mercado nos relatórios e contas anuais publicados pelas empresas, nomeadamente no Relatório sobre o Governo das Sociedades e nas DF, Balanço Anual Consolidado.

Empresas	Número Total de Administradores			Activo Líquido (em milhares de Euros)			Número Total de Administradores / Logaritmo Natural do Activo Líquido		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Altri	5	5	5	1.190.476	1.127.724	1.128.360	0,357402	0,358790	0,358776
Cimpor	15	15	15	5.384.880	5.237.038	7.089.505	0,967798	0,969539	0,950924
Cofina	6	6	6	219.743	174.105	142.417	0,487796	0,497207	0,505624
Compta	5	5	5	33.475	29.214	31.422	0,479913	0,486268	0,482846
Corticeira Amorim	7	7	6	561.766	605.053	643.767	0,528747	0,525799	0,448595
EDP	24	24	30	40.488.853	41.267.629	42.627.844	1,370134	1,368645	1,707649
Estoril Sol	9	9	11	278.402	256.354	231.220	0,717885	0,722641	0,890607
F Ramada	6	6	6	186.127	183.887	167.630	0,494471	0,494965	0,498773
GalpEnergia	17	17	21	9.147.515	10.155.417	13.908.574	1,060578	1,053707	1,276750
Glintt	9	10	10	221.027	217.499	216.565	0,731348	0,813673	0,813958
Soares da Costa	10	10	10	1.667.455	1.763.693	1.792.026	0,697992	0,695269	0,694500
Grupo Média Capital	8	10	10	406.814	377.401	351.282	0,619381	0,778752	0,783126
Ibersol	3	3	3	232.218	227.750	223.983	0,242808	0,243191	0,243520
Imob Grão Pará	4	4	3	89.036	88.968	42.635	0,350976	0,350999	0,281415
Impresa	8	8	8	484.403	441.810	419.552	0,611122	0,615449	0,617906
Inapa	8	8	8	740.290	688.928	677.239	0,591944	0,595110	0,595869
Jerónimo Martins	10	9	11	4.159.022	4.481.283	4.892.973	0,656134	0,587643	0,714132
Lisgráfica	3	4	4	61.700	42.957	33.634	0,271984	0,374955	0,383756
Martifer	7	7	6	1.126.051	1.017.979	976.375	0,502360	0,506024	0,435047
Mota-Engil	15	13	15	3.456.166	3.524.297	3.598.749	0,996302	0,862344	0,993634
Novabase	12	12	13	196.496	206.302	218.956	0,984543	0,980625	1,057201
Portucel	9	11	11	2.667.016	2.821.252	2.724.485	0,608253	0,740607	0,742351
Portugal Telecom	20	24	24	15.169.932	23.176.391	20.095.743	1,209568	1,415207	1,427211
Reditus	9	10	10	191.899	184.306	185.157	0,739844	0,824786	0,824473
REN	13	12	15	4.460.503	4.473.675	4.686.054	0,849075	0,783611	0,976556
SAG Gest	8	8	8	973.098	796.566	686.800	0,580205	0,588752	0,595247
Semapa	12	12	12	3.569.650	3.785.557	4.227.960	0,795335	0,792252	0,786512
Orey Antunes	8	8	8	103.740	95.788	86.789	0,692662	0,697478	0,703529
Sonae SGPS	10	10	10	7.551.814	6.316.763	6.035.355	0,631421	0,638622	0,640486
Sonae Capital	7	5	5	731.167	673.831	657.414	0,518426	0,372558	0,373244
Sonae Indústria	9	7	7	1.485.595	1.431.607	1.269.018	0,633298	0,493851	0,498088
SonaeCom	11	11	11	1.861.870	2.037.481	1.900.924	0,761926	0,757199	0,760832
Sumol Compal	8	8	8	600.661	584.738	575.688	0,601242	0,602459	0,603167
Teixeira Duarte	8	5	5	2.721.252	2.753.194	2.767.486	0,539935	0,337194	0,337076
Toyota Caetano	8	8	8	291.171	261.293	213.981	0,635846	0,641365	0,651803
VAA Vista Alegre Atlantis	10	9	9	131.430	130.872	130.435	0,848448	0,763879	0,764096
Zon Multimédia	18	16	17	1.650.712	1.785.611	1.610.953	1,257271	1,111476	1,189449

Quadro V.10: Tamanho do Conselho de Administração
Fonte: Elaboração Própria

Neste âmbito, procura-se estudar a relação entre o índice de divulgação e a dimensão do CA, pelo que se pretende testar a seguinte hipótese:

H_{10} : Existe uma relação significativa entre a extensão da informação divulgada e o tamanho do CA.

H_{10a} : Essa relação é positiva? ou **H_{10b} :** Essa relação é negativa?

5.5.2 – Nível de Independência do Conselho de Administração

De acordo com vários autores, Brickley *et al.* (1987), Byrd *et al.* (1992), Fama *et al.* (1983), Franks *et al.* (2001a), Mak (1996), Pearce *et al.* (1992), Pettigrew *et al.* (1995), Salmon (1993) e Weisbach (1988), os administradores não executivos agem como sendo um mecanismo fiável e de equilíbrio com a finalidade de reduzir conflitos entre administradores e accionistas e são vistos como elementos que garantem todas as

averiguações necessárias de forma a aumentar a eficácia e o desempenho da administração executiva, sendo considerados peritos de decisão. Chen *et al.* (2000) e Haniffa *et al.* (2002) evidenciaram a relação existente entre a proporção de administradores não executivos no conselho e a divulgação da informação.

Lefwich *et al.* (1981) e Fama *et al.* (1983) argumentaram que quanto maior for a proporção de administradores independentes, no Conselho, mais eficaz e eficiente será o monitoramento dos actos de administração e, também, maior será o volume da informação divulgada. Os autores consideram que os administradores independentes, também, devem mitigar os conflitos de agência entre os accionistas maioritários e minoritários (Anderson *et al.*, 2004a; Park *et al.*, 2004 e Patelli *et al.*, 2007). Beasley (1996) constatou que as empresas, com CA dominados por administradores externos, são menos propensas a se envolver em questões relacionadas com gestão de resultados e apresentam melhoria da qualidade dos resultados contabilísticos. O autor refere ainda que o nível de independência do CA é, tradicionalmente, apontado como um dos principais instrumentos para aferir sobre o modelo de governação praticado. Vafeas (2000) não encontrou nenhuma evidência significativa, num grupo de empresas americanas, relacionada com a associação positiva entre a percentagem de administradores externos e a informação divulgada relacionada com os resultados contabilísticos.

Porém, os resultados obtidos por Eng *et al.* (2003) indicam que um aumento de administradores independentes reduz a divulgação empresarial, apesar de referirem que o monitoramento efectuado por externos aumenta os custos empresariais. De facto, a supervisão da equipa dirigente recai basicamente sobre os administradores externos, uma vez que se lhes atribui uma maior independência e portanto uma maior capacidade para avaliar e controlar a administração executiva (Fama, 1980; Klein, 2002).

Quanto à independência do CA, ela está relacionada com a qualidade da informação contabilística, de tal forma que Loebbecke *et al.* (1989) e Bell *et al.* (1991) demonstram que a existência de débeis medidas de controlo interno gera maiores oportunidades discricionárias à administração executiva. Por outro lado, é ao CA que compete estabelecer mecanismos de controlo interno e outros, que são de elevada importância para a garantia da independência dos administradores externos.

Malogrado, Góis (2007) analisou a independência dos membros do CA nas empresas cotadas na bolsa portuguesa, no período de 1996 a 2001, tendo apresentado resultados empíricos que relatam a existência de um efeito nulo, apesar da característica da independência ser um dos principais pilares da nova filosofia sobre a transparência e rigor da informação financeira a divulgar para a tomada de decisões fundamentadas.

De acordo com as Recomendações ao Código do Governo das Sociedades, da CMVM, emitidas em 2010, capítulo II, ponto 1.2.2. *“De entre os administradores não executivos deve contar-se um número adequado de administradores independentes, tendo em conta a dimensão da sociedade e a sua estrutura accionista, que não pode em caso algum ser inferior a um quarto do número total de administradores”*.

Em Portugal, verifica-se que das trinta e sete (37) empresas em análise, dezasseis (16) empresas têm vinte e cinco por cento (25%) ou mais de administradores independentes, do número total de administradores, em 2012, não sendo propriamente as empresas que apresentem o melhor grau de cumprimento das regras indicadas no Regulamento n.º 1/2010 do Governo das Sociedades, embora apresentem um grau de cumprimento superior a oitenta e um por cento (81%), em 2012, a setenta e dois por cento (72%) em 2011 e a sessenta e três por cento (63%) em 2010. Quanto à referência dos riscos, são empresas que referem o maior número de riscos assumidos com excepção dos Grupos Zon Multimédia, Impresa e Sonae Indústria. No entanto, analisa-se também que algumas empresas não têm qualquer administrador independente como é o caso dos Grupos Altri, Cofina, Compta, Corticeira Amorim, Estoril Sol, F. Ramada, Ibersol, Imobiliária Grão-Pará, Lisgráfica, Portucel, Reditus, SAG Gest, Sumol Compal, Teixeira Duarte, Toyota Caetano e VAA Atlantis. Por outro lado, existem algumas empresas que têm administradores independentes, mas não cumprem os vinte e cinco por cento (25%) do total dos administradores, como é o caso dos Grupos Glintt, Soares da Costa, Média Capital, Mota-Engil e NovaBase.

Para medir o nível de independência do conselho (IndCons) foi determinada a fracção do número total de administradores independentes face ao número total de administradores presentes no CA (CMVM, 2010 e Góis, 2007). Esta distinção foi efectuada com base nos documentos de prestação de contas anuais, nomeadamente no Relatório sobre o Governo das Sociedades, em que é fornecida a informação sobre quais

os membros que têm estatuto de independentes ou de não executivos, constante no Relatório sobre o Governo das Sociedades.

$$IndCons_{i,t} = \frac{NAdminIndep_{i,t}}{NTotMemConsAdm_{i,t}}$$

[12]

Onde:

$IndCons_{i,t}$ – Nível de Independência do CA da empresa i , no período t

$NAdminIndep_{i,t}$ – N.º Total de Administradores Independentes da empresa i , no período t

$NTotMemConsAdm_{i,t}$ – N.º Total de Membros do CA da empresa i , no período t

Empresas	Total de Administradores (Número)			Administradores não Executivos (Número)			Administradores Independentes (Número)			Administradores não Executivos / Total de Administradores			Administradores Independentes / Total de Administradores		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Altri	5	5	5	1	1	1	0	0	0	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cimpor	15	15	15	10	11	11	3	3	4	66,67%	73,33%	73,33%	20,00%	20,00%	26,67%
Cofina	6	6	6	4	4	4	0	0	0	66,67%	66,67%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%
Compta	5	5	5	1	0	0	0	0	0	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Corticeira Amorim	7	7	6	4	4	3	0	0	0	57,14%	57,14%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EDP	24	24	30	17	17	23	9	9	12	70,83%	70,83%	76,67%	37,50%	37,50%	40,00%
Estoril Sol	9	9	11	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
F Ramada	6	6	6	2	2	2	0	0	0	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%
GalpEnergia	17	17	21	11	11	14	3	3	7	64,71%	64,71%	66,67%	17,65%	17,65%	33,33%
Glantt	9	10	10	7	6	6	3	1	1	77,78%	60,00%	60,00%	33,33%	10,00%	10,00%
Soares da Costa	10	10	10	7	7	7	2	2	2	70,00%	70,00%	70,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Grupo Média Capital	8	10	10	6	8	8	2	2	2	75,00%	80,00%	80,00%	25,00%	20,00%	20,00%
Ibersol	3	3	3	1	1	1	0	0	0	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%
Imob Grão Pará	4	4	3	1	1	1	0	0	0	25,00%	25,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%
Impresa	8	8	8	5	5	7	3	3	3	62,50%	62,50%	87,50%	37,50%	37,50%	37,50%
Inapa	8	8	8	4	4	4	3	3	3	50,00%	50,00%	50,00%	37,50%	37,50%	37,50%
Jerónimo Martins	10	9	11	7	6	6	4	3	3	70,00%	66,67%	54,55%	40,00%	33,33%	27,27%
Lisgráfica	3	4	4	0	1	1	0	0	0	0,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Martifer	7	7	6	5	5	4	2	2	2	71,43%	71,43%	66,67%	28,57%	28,57%	33,33%
Mota-Engil	15	13	15	8	6	9	3	3	3	53,33%	46,15%	60,00%	20,00%	23,08%	20,00%
Novabase	12	12	13	7	7	6	3	3	3	58,33%	58,33%	46,15%	25,00%	25,00%	23,08%
Portucel	9	11	11	4	6	7	0	0	0	44,44%	54,55%	63,64%	0,00%	0,00%	0,00%
Portugal Telecom	20	24	24	15	17	17	8	8	7	75,00%	70,83%	70,83%	40,00%	33,33%	29,17%
Reditus	9	10	10	6	7	7	0	0	0	66,67%	70,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REN	13	12	15	8	8	12	4	4	4	61,54%	66,67%	80,00%	30,77%	33,33%	26,67%
SAG Gest	8	8	8	4	4	4	0	0	0	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Semapa	12	12	12	6	6	6	3	4	4	50,00%	50,00%	50,00%	25,00%	33,33%	33,33%
Orey Antunes	8	8	8	5	5	5	5	5	5	62,50%	62,50%	62,50%	62,50%	62,50%	62,50%
Sonae SGPS	10	10	10	7	7	7	5	5	5	70,00%	70,00%	70,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Sonae Capital	7	5	5	4	3	2	3	2	2	57,14%	60,00%	40,00%	42,86%	40,00%	40,00%
Sonae Indústria	9	7	7	5	4	3	3	2	2	55,56%	57,14%	42,86%	33,33%	28,57%	28,57%
SonaeCom	11	11	11	7	7	7	3	3	3	63,64%	63,64%	63,64%	27,27%	27,27%	27,27%
Sumol Compal	8	8	8	4	4	4	0	0	0	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Teixeira Duarte	8	5	5	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Toyota Caetano	8	8	8	3	3	3	0	0	0	37,50%	37,50%	37,50%	0,00%	0,00%	0,00%
VAA Vista Alegre Atlantis	10	9	9	4	3	3	0	0	0	40,00%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%
Zon Multimédia	18	16	17	13	12	13	6	5	5	72,22%	75,00%	76,47%	33,33%	31,25%	29,41%

Quadro V.11: Nível de Independência do Conselho de Administração
Fonte: Elaboração Própria

Os resultados empíricos mostram uma correlação positiva entre a proporção de administradores independentes no CA e o volume de informação divulgada (Babío

Arcay *et al.*, 2005; Chen *et al.*, 2000 e Patelli *et al.*, 2007). Neste âmbito, pretende-se testar a seguinte hipótese:

H₁₁: Existe uma relação significativa entre a extensão da informação divulgada e o nível de independência dos administradores externos.

H_{11a}: Essa relação é positiva? ou **H_{11b}**: Essa relação é negativa?

5.5.3 – Remuneração dos Administradores não Executivos

Focando o assunto em título, releva-se que a maioria da literatura existente investiga a relação entre a remuneração do CEO e a gestão de resultados. Segundo Fernández (2015), a administração executiva defende que as suas remunerações devem depender do valor criado para a empresa que dirigem, embora seja contestado pela CNMV. Com efeito, a CNMV (2014) efectuou um estudo e concluiu que “*em geral, os administradores executivos das empresas com maior capitalização bolsista auferem remunerações mais elevadas embora não se entenda uma conexão directa entre os resultados obtidos e o nível de retribuição*”, publicado no primeiro Relatório Anual sobre as Remunerações, para o ano de 2013, que reflecte o resultado, pela primeira vez, em função da recepção dos dados em formato homogéneo. A análise efectuada pela CNMV era difícil de fazer antes da existência do referido modelo para a recolha dos dados. Fernández (2015) refere ainda que 53% do valor auferido pelos administradores corresponde a retribuição fixa, sendo que a remuneração variável inclui: (i) o valor das acções atribuídas e o benefício das acções exercidas, o que se supõe corresponder a 30%; (ii) os bónus representam cerca de 11%; e (iii) o restante refere-se a indemnizações, subsídios e outro tipo de retribuições. O relatório conclui, ainda, que os administradores de empresas cotadas no IBEX recebem mais, relativamente aos administradores de outras empresas não cotadas.

Laux *et al.* (2009a); Burns *et al.* (2006) e Peng *et al.* (2008) referem que a remuneração baseada em acções tem uma relação positiva com os ajustamentos por acréscimos, embora estas conclusões não estejam consolidadas, pois Erickson *et al.* (2006) não encontraram nenhuma relação. Porém, Cornett *et al.* (2008) concluíram que a remuneração do CEO incentiva práticas de gestão de resultados, embora haja redução

delas quando existem administradores externos ou investidores institucionais. Considerando os estudos efectuados por Lefwich *et al.* (1981) e Fama *et al.* (1983), que argumentaram que quanto maior for a proporção de administradores independentes no Conselho, mais eficaz será o monitoramento nos actos de administração e maior será o volume de informação divulgada. Neste âmbito pretende-se estabelecer uma relação entre o índice de divulgação da informação e a remuneração dos administradores não executivos, considerando o interesse do estudo da relação, porque o principal foco destes não será na empresa mas o zelar pelos interesses dos proprietários e/ou accionistas. A literatura apresenta redução de práticas oportunistas na presença de administradores independentes, daí o interesse em analisar a relação existente relativa às remunerações dos administradores independentes. Todavia, tal como referido no Capítulo II, ponto 2.2.7.1, a regulamentação recente atribui grande confiança ao papel dos membros não executivos como controladores independentes das acções dos administradores executivos. Este papel está comprometido pelo inerente conflito de interesses ocasionado pela sua dependência em termos de envolvimento e remuneração, nomeadamente quando a sua contratação é efectuada com retribuições elevadas e por iniciativa dos administradores executivos. Contudo, em Portugal, existe um número elevado de empresas cotadas que não têm administradores independentes, razão pela qual se optou estudar a relação com a remuneração dos administradores não executivos, dado estarem incluídos neste grupo, os administradores independentes.

Para obter a relação entre a remuneração dos administradores não executivos utilizamos o cálculo do rácio considerando o EBITDA, dado ser um dos indicadores de referência, para o cálculo das remunerações dos administradores das empresas, ver relatórios e contas anuais publicados pelas empresas, capítulo referente à justificação das remunerações a atribuir aos órgãos sociais, em www.cmvm.pt/. É de referir que o EBITDA é uma medida de avaliação do resultado referente apenas ao negócio da empresa, considerando que elimina os efeitos dos financiamentos e das decisões meramente contabilísticas. A sua utilização fornece uma boa análise comparativa, pois mede a produtividade e a eficiência do negócio. Este indicador também é importante, quando utilizado como uma função percentual de vendas, para identificar empresas que

sejam mais eficientes dentro de um segmento de mercado. Assim, utilizou-se a seguinte fórmula:

$$RemAdm_{i,t} = \frac{RemAdmNExec_{i,t}}{EBITDA_{i,t}} \quad [13]$$

Onde:

$RemAdm_{i,t}$ – Relação entre a Remuneração dos Administradores não Executivos e o EBITDA da empresa i , no período t

$RemAdmNExec_{i,t}$ – Remuneração dos Administradores não Executivos da empresa i , no período t

$EBITDA_{i,t}$ – *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization* da empresa i , no período t

Um dos indicadores a utilizar é o valor do Total do Activo Líquido, considerando que empresas de maior dimensão possuem recursos para remunerar melhor os seus administradores, incluindo os administradores não executivos, pelo que se poderá utilizar a seguinte fórmula, embora os resultados estatísticos obtidos não sejam tão bons como os obtidos, utilizando o EBITDA:

$$RemAdm_{i,t} = \frac{RemAdmNExec_{i,t}}{TActLiq_{i,t}} \quad [13a]$$

Onde:

$RemAdm_{i,t}$ – Relação entre a Remuneração dos Administradores não Executivos e o EBITDA da empresa i , no período t

$RemAdmNExec_{i,t}$ – Remuneração dos Administradores não Executivos da empresa i , no período t

$TActLiq_{i,t}$ – Total do Activo Líquido da empresa i , no período t

Armstrong *et al.* (2013) estudaram os efeitos do apoio accionista quanto à atribuição ao CEO de planos de compensação em acções. Contudo, verificaram a existência de reduzida evidência estatística relativamente à falta de apoio por parte dos accionistas. Os autores verificaram também que os votos dos accionistas, para garantir a equidade de planos de pagamento, têm pouco impacto sobre as políticas de incentivos de compensação remuneratórias nas empresas e referem que a remuneração dos executivos é complexa e muitas vezes envolve contratos explícitos e implícitos ao longo de vários períodos. Daí a não transparência quanto ao efeito de uma votação dos

accionistas. Neste âmbito, os esforços legislativos, que visam o reforço dos direitos de voto dos accionistas, no contexto das remunerações a atribuir aos administradores executivos, têm um efeito limitado sobre essas políticas empresariais. A aplicação da teoria apontada por Armstrong *et al.* (2013) relativamente aos administradores não executivos seria de elevado interesse. Dada a impossibilidade de acesso às actas das reuniões de todas as empresas, para posterior leitura, apreciação e recolha de elementos, para o período em estudo, não foi possível efectuar tal análise.

Os dados apresentados no quadro V.12, abaixo apresentado, resultam da aplicação das fórmulas [13] e [13a] aos valores obtidos por consulta dos elementos contabilísticos, financeiros e de mercado na base de dados *DataStream* e nos relatórios e contas anuais publicados pelas empresas, nomeadamente no Relatório sobre o Governo das Sociedades e nas DF, Balanço Consolidado Anual.

Empresas	Remuneração Administradores não Executivos (em milhares de Euros)			Remun. Adm. Não Executivos/EBITDA (%)			Remun. Adm. Não Executivos/TActLiq (%)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Altri	86	71	71	5,768%	6,639%	5,192%	0,726%	0,627%	0,627%
Cimpor	5.851	1.494	1.933	92,334%	24,541%	143,384%	10,865%	2,853%	2,726%
Cofina	177	212	195	156,027%	100,085%	115,889%	8,075%	12,182%	13,723%
Compta	0	0	0	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Corticeira Amorim	118	122	204	19,087%	17,987%	26,759%	2,108%	2,015%	3,167%
EDP	1.509	1.357	1.586	4,136%	3,659%	4,378%	0,373%	0,329%	0,372%
Estoril Sol	0	0	0	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
F Ramada	87	35	35	78,980%	24,775%	22,761%	4,659%	1,903%	2,088%
GalpEnergia	1.911	1.911	1.821	19,113%	18,300%	17,117%	2,089%	1,882%	1,309%
Glintt	114	84	82	120,750%	131,045%	104,505%	5,158%	3,862%	3,775%
Soares da Costa	970	800	718	100,214%	82,930%	114,368%	5,815%	4,536%	4,004%
Grupo Média Capital	335	741	421	87,834%	262,166%	105,143%	8,240%	19,624%	11,975%
Ibersol	6	6	6	1,907%	2,844%	3,497%	0,258%	0,263%	0,268%
Imob Grão Pará	42	42	49	-119,920%	-129,162%	-241,975%	4,725%	4,728%	11,493%
Impresa	291	287	768	92,958%	-225,832%	496,650%	6,010%	6,493%	18,305%
Inapa	170	188	188	67,350%	95,654%	124,180%	2,302%	2,722%	2,769%
Jerónimo Martins	453	365	431	7,119%	5,138%	5,781%	1,088%	0,814%	0,880%
Lisgráfica	0	32	54	0,000%	-29,420%	-821,918%	0,000%	7,333%	16,055%
Martifer	405	405	162	558,248%	-812,751%	-233,943%	3,600%	3,982%	1,660%
Mota-Engil	2.026	2.089	2.146	86,211%	79,439%	74,258%	5,862%	5,926%	5,964%
Novabase	1.466	984	720	645,922%	951,764%	376,827%	74,610%	47,703%	32,902%
Portucel	1.695	2.367	3.394	42,317%	59,521%	83,281%	6,354%	8,390%	12,456%
Portugal Telecom	1.947	1.961	2.769	14,177%	7,860%	10,805%	1,284%	0,846%	1,378%
Reditus	233	430	337	254,117%	-712,332%	239,840%	12,142%	23,333%	18,193%
REN	676	532	618	15,742%	11,424%	12,086%	1,515%	1,189%	1,319%
SAG Gest	1.147	1.048	679	133,847%	132,200%	105,765%	11,792%	13,152%	9,887%
Semapa	1.563	2.009	1.925	35,603%	46,181%	37,597%	4,379%	5,306%	4,553%
Orey Antunes	20	48	58	33,250%	-135,212%	-132,032%	1,928%	4,959%	6,625%
Sonae SGPS	671	693	657	9,771%	11,617%	12,765%	0,889%	1,096%	1,088%
Sonae Capital	75	48	49	175,809%	13,980%	37,764%	1,026%	0,705%	0,744%
Sonae Indústria	313	288	118	78,497%	51,902%	13,204%	2,109%	2,015%	0,928%
SonaeCom	1.611	1.787	1.630	80,096%	83,324%	65,688%	8,651%	8,770%	8,575%
Sumol Compal	473	473	473	107,363%	114,632%	160,165%	7,873%	8,087%	8,215%
Teixeira Duarte	0	0	0	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Toyota Caetano	0	0	0	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
VAA Vista Alegre Atlantis	104	38	50	590,808%	-1177,570%	-935,728%	7,898%	2,888%	3,795%
Zon Multimédia	820	808	748	27,895%	25,885%	23,973%	4,966%	4,528%	4,646%

Quadro V.12: Nível de Remuneração Administradores Independentes
Fonte: Elaboração Própria

Embora, não se tenha conhecimento sobre literatura que analise o impacto da remuneração dos administradores não executivos no volume de informação divulgada, considera-se de elevado interesse o estudo sobre esta matéria, porque o principal objectivo destes administradores estará direccionada para o zelar dos interesses da empresa, dos proprietários e/ou accionistas e dos investidores em geral, logo a necessidade de testar a seguinte hipótese:

H₁₂: Existe uma relação positiva e significativa entre a extensão da informação divulgada e a remuneração dos administradores não executivos.

5.6 – NOTAS CONCLUSIVAS

Neste capítulo, foi apresentado o conjunto de hipóteses de pesquisa a ser testado, assim como os argumentos que levaram à sua formulação.

As hipóteses propostas têm como finalidade estudar as relações entre as características das empresas e o nível de cumprimento da regulamentação e divulgação da informação, que foram testadas utilizando modelos de dados em painel.

O capítulo seguinte expõe o método de análise, a estatística descritiva, os resultados, conclusões e propostas para futura investigação.

VI. – METODOLOGIA E ANÁLISE DOS DADOS

“... tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo o propósito ...”

In Salomão em Eclesiastes (3: 1)

VI. – METODOLOGIA E ANÁLISE DOS DADOS	527
6.1 – METODOLOGIA E MÉTODOS DE ESTIMAÇÃO	527
6.2 – MODELO DE REGRESSÃO – ESPECIFICAÇÃO ECONOMÉTRICA	531
6.3 – AS VARIÁVEIS	534
6.3.1 – <i>Variável Dependente</i>	534
6.3.2 – <i>Variáveis Independentes</i>	536
6.4 – ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS.....	540
6.5 – OS RESULTADOS E A SUA ANÁLISE.....	549
6.5.1 – <i>Resultados dos Testes de Diagnóstico de Painel</i>	549
6.5.2 – <i>Resultados das Estimações</i>	556
6.6 – NOTAS CONCLUSIVAS DO ESTUDO.....	562
6.7 – LIMITAÇÕES	566
6.8 – PROPOSTAS FUTURAS DE INVESTIGAÇÃO.....	569

VI. – METODOLOGIA E ANÁLISE DOS DADOS

6.1 – METODOLOGIA E MÉTODOS DE ESTIMAÇÃO

A análise deste capítulo está estruturada em duas etapas. A primeira refere-se a uma análise descritiva, proporcionando uma primeira aproximação da amostra, objecto do estudo e a orienta sobre as possíveis diferenças relacionadas com o índice de divulgação, consideradas as características empresariais. Na segunda etapa foram contrastadas as hipóteses previamente formuladas mediante análise explicativa.

Deste modo, após a indicação das diferentes variáveis estabelecidas e com o objectivo de contrastar as hipóteses definidas no capítulo anterior, realizar-se-á uma análise utilizando Modelos em Painel¹. A combinação de séries temporais com dados seccionais conduz à formação de um painel de dados, que será tratado com a correspondente metodologia econométrica de Dados em Painel (Arellano *et al.*, 1990 e 1991 e Bond, 2002), sendo o mais apropriado para a investigação em curso, porque a amostra utilizada combina diferentes empresas ao longo de vários anos. Também esta metodologia permite controlar a heterogeneidade inobservável e obter as estimações com uma eficiência superior à que se obteria com qualquer outro modelo de estimação (Arellano, 2004). Neste âmbito, é possível que as peculiaridades próprias dos indivíduos sejam diferentes e que persistam constantes ou variáveis ao longo do tempo, afectando os seus níveis de divulgação.

Assim, a metodologia a adoptar para o desenvolvimento do estudo consiste na estimação de regressões utilizando Modelos com Dados em Painel. Estes Modelos permitem uma análise quantitativa das relações económicas, juntando dados temporais e seccionais no mesmo denominado de processo *Pooling*. Também permitem explorar em simultâneo modificações das variáveis ao longo do tempo e entre diferentes indivíduos ou entidades. Esta técnica de junção de dados temporais e seccionais possibilita uma estimação mais completa e mais eficiente dos modelos econométricos. Para atingir o objectivo utilizou-se o *software* econométrico GRETL.

A metodologia exposta tem algumas vantagens quando comparada com a abordagem *time-series* ou *cross-section*, individualmente consideradas, pois a junção

¹ Utilizando-se para este fim o *software* econométrico Gretl.

dos dados temporais e seccionais proporciona benefícios efectivos, daí a utilização cada vez mais frequente deste modelo (Díez Esteban *et al.*, 2013 e Pimentel, 2011) e o desenvolvimento rápido das técnicas de estimação. Em primeiro lugar, esta metodologia dá acesso a uma maior informação, combinando a informação temporal com a existente entre indivíduos ou unidades económicas diferentes.

Outra das vantagens é que esta metodologia admite a possibilidade de existência de heterogeneidade entre os indivíduos, como estruturas económicas diferentes entre países, regiões e períodos de tempo, empresas e comportamentos e interesses distintos entre consumidores. Neste enquadramento, é possível que as características dos indivíduos sejam diferentes, constantes ou variáveis ao longo do tempo.

Adicionalmente, o uso do painel permite alargar a formulação do modelo, quantificar determinados aspectos que por si só são de atributo difícil usando só dados em séries temporais ou só dados seccionais (Pimentel, 2011). Também, os dados em painel fornecem um aumento do número de observações, assegurando, assim, as propriedades assintóticas dos estimadores e, conseqüentemente, um aumento dos graus de liberdade nas estimações, tornando as inferências estatísticas mais credíveis, testes *t* e *F* mais significativos. Segundo Wooldridge (2011) os dados em painel fornecem um aumento do número de observações, dos graus de liberdade, que pode reduzir ou mesmo eliminar o problema da multicolinearidade dos factores, melhorando desta forma as estimativas econométricas. Finalmente, também aumenta a eficiência e a estabilidade dos estimadores, aplicando os métodos mais adequados e testes de hipóteses que permitam uma escolha segura entre estimações diferentes.

Porém, os dados em painel também apresentam algumas desvantagens, como o enviesamento que resulta da heterogeneidade, da representatividade e selectividade dos indivíduos que constituem a amostra, em relação à população total.

Nos modelos em painel consideram-se três casos particulares: (i) a “*Pooled Regression*”; (ii) o modelo de efeitos fixos; e (iii) o modelo de efeitos aleatórios. Então a análise poderá ser realizada utilizando diferentes tipos de modelos.

O mais simples, e também mais restritivo, é o modelo agregado *Pooled*, que assume que tanto os valores da constante como os coeficientes de inclinação são comuns a todas as empresas e, em consequência, não existe heterogeneidade entre eles

(Gujarati *et al.*, 2008). Como os modelos *Pooling* partem do pressuposto de que todas as empresas apresentam o mesmo valor para a constante do modelo, isto é, estabelecem que os parâmetros permanecem constantes para diferentes indivíduos e ao longo do tempo, então o modelo é estimado pela aplicação do método dos mínimos quadrados ordinários ou *Ordinary Least Squares* – OLS, porque se cumprem as hipóteses clássicas do modelo de regressão linear, daí ser conhecido como *Pooled OLS*. No entanto, ao não dar conta da heterogeneidade eventualmente existente, o modelo padece de um erro de especificação e os enviesamentos serão grandes. Por ignorar a existência de heterogeneidade nos dados, a aplicação de OLS em *Pool* não é verdadeiramente um método de estimação em painel.

Assim, torna-se apropriado utilizar modelos alternativos que tenham em conta os efeitos individuais não observáveis, considerando-se, numa primeira instância, o modelo de efeitos fixos², ou modelo de variáveis *dummy* individuais. Este modelo de efeitos fixos é uma alternativa ao modelo *pooled*, onde a heterogeneidade entre os indivíduos é introduzida na parte constante do modelo, que é considerada como sendo uma heterogeneidade fixa, a fim de capturar diferenças que não alteram ao longo do tempo, tais como: (i) dimensão; e (ii) sector de actividade (Gujarati *et al.*, 2008).

Este último modelo é relativamente fácil de estimar, trata as diferenças individuais de forma sistemática, assumindo que são captadas por diferenças no termo constante e permite que as mesmas sejam testadas. A estimação do modelo é efectuada pelo método LSDV (*Least Squares Dummy Variable*), que consiste na utilização do método dos mínimos quadrados (OLS) para a estimação dos parâmetros, estabelecendo que a constante é específica a cada indivíduo, sendo definida uma variável *dummy* para cada empresa. O método LSDV, na prática, elimina todos os efeitos que variam com o tempo e obriga a uma grande perda de graus de liberdade. Apesar de tudo, os estimadores resultantes são BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), isto é, são os melhores estimadores na classe dos estimadores lineares não enviesados porque possuem a variância mínima, desde que as perturbações sigam as hipóteses clássicas e consistentes, com $N \rightarrow \infty$ e $T \rightarrow \infty$.

² Segundo Marques (2000), a notação “*Efeitos Fixos*” é frequentemente usada exclusivamente para este tipo de modelo, ainda que deva ser aplicada a todos os modelos em que os parâmetros, termo independente e coeficiente associados a variáveis explicativas, são “*variáveis*” de indivíduo para indivíduo, mas de forma não aleatória.

Os estimadores resultantes da aplicação do método LSDV são conhecidos como estimadores “*intra-grupo*” ou “*within groups*” uma vez que respeitam a diferença entre grupos e/ou empresas. A grande desvantagem deste modelo ocorre no caso em que a base de dados é composta por muitas unidades *cross-section*, o que exige muitas variáveis *dummy* e conduz à redução significativa dos graus de liberdade.

O terceiro modelo possível para dados em painel é o modelo de efeitos aleatórios, onde as diferenças entre os indivíduos são consideradas aleatórias e, conseqüentemente, apenas capturadas pelo termo do erro, que é uma variável estocástica com propriedades probabilísticas (Gujarati *et al.*, 2008).

Para cada modelo serão realizados testes adequados a fim de decidir qual o método e/ou modelo mais apropriado e que produza os estimadores mais eficientes para os dados em estudo. Ao longo desta abordagem, várias técnicas deverão ser utilizadas para estimação de dados em painel: (i) OLS – *Ordinary Least Squares*, para o modelo *pooled*; (ii) *De-meaned*³ para o modelo de efeitos fixos; e (iii) GLS – *Generalized Least Squares* para o modelo de efeitos aleatórios.

Segundo Marques (2000), a justificação para a escolha entre modelos de efeitos fixos e efeitos aleatórios deve ser procurada na resposta a duas questões fundamentais: (i) os objectivos do estudo em questão; e (ii) o contexto dos dados, o modo como a recolha foi efectuada e a envolvente onde foram gerados. A especificação de modelos de dados em painel, segundo efeitos fixos, é mais apropriada para os casos em que se retiram amostras exaustivas de uma população ou quando se pretende prever o comportamento individual. No entanto, o estudo tem por base uma amostra que, por motivos vários, foi seleccionada aleatoriamente e portanto, não representa a totalidade da população em análise. Neste caso, o uso de modelos de efeitos aleatórios será a escolha apropriada.

Finalmente, para analisar se o índice de divulgação é explicado pelas variáveis contabilísticas, de mercado e de governo, tais como: o rácio de endividamento, a dimensão, a concentração accionista, a negociabilidade das acções, a liquidez, a

³ Na aplicação desta técnica o *Gretl* subtrai ao valor de cada uma das variáveis dependentes e independentes a média do grupo (média da variável para a empresa no período considerado) e estima o modelo sem a constante (Cotrell *et al.*, 2014).

rendibilidade do investimento total, o rendimento por acção, o tamanho do CA, as remunerações dos administradores não executivos e a independência do CA, dividir-se-á a amostra em três partes, obtendo um painel para o índice de cumprimento do regulamento sobre o Governo das Sociedades, outro relativo ao índice de divulgação de riscos e no final analisar a relação existente entre os dois índices. Posteriormente utilizar-se-ão as metodologias anteriormente descritas em cada um dos painéis.

6.2 – MODELO DE REGRESSÃO – ESPECIFICAÇÃO ECONOMÉTRICA

A validade formal e material dos modelos a construir depende da fiabilidade do cálculo das variáveis utilizadas. A recolha e o cálculo, das mesmas, deriva da informação contabilística elaborada na base do regime do acréscimo, recolhida directamente dos Relatórios de Gestão, Governo das Sociedades e Contas Anuais e na base de dados *DataStream*. Neste sentido, analisou-se a informação contabilística elaborada na base do acréscimo no pressuposto fundamental do macro princípio da “*imagem fiel*”, fundamentado na transparência da informação financeira prestada pelos administradores (Oliveira *et al.*, 2007: 9).

Após a recolha dos dados especificou-se a relação entre a informação contabilística e o índice de divulgação, em que o modelo geral é formalizado de diferentes modos.

$$V = f(A, V) \quad [14]$$

Onde:

V – é a variável que representa o índice de divulgação;

A – é um qualquer vector de variáveis contabilísticas ou qualquer vector de informação que não esteja repercutida nos valores contabilísticos.

As regressões a estimar serão apresentadas seguindo a ordem das hipóteses anteriormente formuladas.

Atendendo aos objectivos do estudo e hipóteses anteriormente enunciadas, neste ponto apresenta-se o modelo de regressão a estimar. Inicialmente foram incluídas todas as variáveis de forma a testar todas as hipóteses (H_1 a H_{12}). Assim, estimou-se as seguintes equações, usando o modelo de dados em painel:

$$IndCumpGlob_{i,t}$$

$$\begin{aligned} &= \beta_0 + \beta_1 Dimens_{i,t} + \beta_2 Endiv_{i,t} + \beta_3 Conc_{i,t} + \beta_4 Negoc_{i,t} \\ &+ \beta_5 RendAc_{i,t} + \beta_6 AcAdm_{i,t} + \beta_7 RIT_{i,t} + \beta_8 Liq_{i,t} + \beta_9 ROE_{i,t} \\ &+ \beta_{10} TCons_{i,t} + \beta_{11} IndCons_{i,t} + \beta_{12} RemAdm_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \end{aligned}$$

[15]

$$IndGlobRisc_{i,t}$$

$$\begin{aligned} &= \beta_0 + \beta_1 Dimens_{i,t} + \beta_2 Endiv_{i,t} + \beta_3 Conc_{i,t} + \beta_4 Negoc_{i,t} \\ &+ \beta_5 RendAc_{i,t} + \beta_6 AcAdm_{i,t} + \beta_7 RIT_{i,t} + \beta_8 Liq_{i,t} + \beta_9 ROE_{i,t} \\ &+ \beta_{10} TCons_{i,t} + \beta_{11} IndCons_{i,t} + \beta_{12} RemAdm_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \end{aligned}$$

[16]

Onde:

$IndCumpGlob_{i,t}$ – Índice de Cumprimento e Divulgação Global do Código do Governo das Sociedades da empresa i , no período t

$IndGlobRisc_{i,t}$ – Índice Global de Divulgação de Riscos e Incertezas no Relatório da Gestão da empresa i , no período t

$Dimens_{i,t}$ – Dimensão da empresa i , no período t

$Endiv_{i,t}$ – Endividamento da empresa i , no período t

$Conc_{i,t}$ – Concentração do Capital Accionista da empresa i , no período t

$Negoc_{i,t}$ – Negociabilidade das Acções da empresa i , no período t

$RendAc_{i,t}$ – Rendimento por Acção da empresa i , no período t

$AcAdm_{i,t}$ – Acções Detidas pelos Administradores Executivos da empresa i , no período t

$RIT_{i,t}$ – Rendibilidade do Investimento Total da empresa i , no período t

$Liq_{i,t}$ – Liquidez da empresa i , no período t ;

$ROE_{i,t}$ – Rendibilidade do Capital Próprio da empresa i , no período t

$TCons_{i,t}$ – Tamanho do CA da empresa i , no período t

$IndCons_{i,t}$ – Nível de Independência do CA da empresa i , no período t

$RemAdm_{i,t}$ – Relação entre a Remuneração dos Administradores não Executivos e o EBITDA da empresa i , no período t

Os coeficientes β são os parâmetros a estimar, β_0 é o valor da constante e os coeficientes β_1 a β_{12} representam o efeito sobre os índices da variação de cada uma das variáveis independentes. O i representa cada empresa ($i = 1, 2, \dots, 37$) e t cada um dos anos da amostra ($t = 1, 2, 3$). O termo de perturbações $\varepsilon_{i,t}$ corresponde à variação dos índices não explicados pelas características e pelos indicadores específicos das empresas

consideradas nestes modelos, mas antes por factores desconhecidos, ou que não foram contemplados nas equações de regressão.

No entanto, um dos pressupostos do modelo de regressão linear é que não haja multicolineariedade entre as variáveis independentes, isto é, não deve existir uma relação perfeita ou exacta entre algumas ou todas as variáveis independentes do modelo. De facto, ela existe e é perfeita quando as variáveis explicativas são perfeitamente correlacionadas entre si, o que impossibilita o cálculo dos estimadores dos mínimos quadrados, situação difícil de acontecer. O tipo de multicolinearidade frequentemente encontrado verifica-se quando há uma relação forte entre as variáveis explicativas, mas não perfeita.

Contudo, releva-se que a hipótese H_9 está correlacionada com a hipótese H_7 . Considerando que ambas as hipóteses utilizam variáveis independentes relacionadas entre si, são os indicadores de desempenho/rendibilidade a utilizar, que devido à sua correlação induz multicolinearidade nas variáveis do modelo, o que suscitou a eliminação da variável relacionada com a hipótese H_9 do mesmo. Por outro lado, procedeu-se à eliminação de H_9 , para se obterem melhores resultados ao utilizar a variável relacionada com H_7 . Porém, a Rendibilidade do Capital Próprio (ROE) tal como a Rendibilidade do Investimento Total (RIT) apresentam uma relação negativa em função do Índice de Cumprimento Global (variável dependente), significando que quanto mais rentáveis forem as empresas menor será o índice de cumprimento e ambas são estatisticamente significativas ao nível de 5%, o que confirma a hipótese H_9 .

Deste modo, para testar as hipóteses H_1 a H_{12} , após a eliminação de H_9 , estimou-se as seguintes novas equações, usando o modelo de dados em painel:

$$\begin{aligned}
 IndCumpGlob_{i,t} &= \beta_0 + \beta_1 Dimens_{i,t} + \beta_2 Endiv_{i,t} + \beta_3 Conc_{i,t} + \beta_4 Negoc_{i,t} \\
 &+ \beta_5 RendAc_{i,t} + \beta_6 AcAdm_{i,t} + \beta_7 RIT_{i,t} + \beta_8 Liq_{i,t} + \beta_{10} TCons_{i,t} \\
 &+ \beta_{11} IndCons_{i,t} + \beta_{12} RemAdm_{i,t} + \varepsilon_{i,t}
 \end{aligned}
 \tag{17}$$

$$IndGlobRisc_{i,t}$$

$$\begin{aligned} &= \beta_0 + \beta_1 Dimens_{i,t} + \beta_2 Endiv_{i,t} + \beta_3 Conc_{i,t} + \beta_4 Negoc_{i,t} \\ &+ \beta_5 RendAc_{i,t} + \beta_6 AcAdm_{i,t} + \beta_7 RIT_{i,t} + \beta_8 Liq_{i,t} + \beta_{10} TCons_{i,t} \\ &+ \beta_{11} IndCons_{i,t} + \beta_{12} RemAdm_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \end{aligned}$$

[18]

Os modelos [17] e [18] serão estimados através de métodos adequados para dados em painel descritos no ponto seguinte. As restantes variáveis e coeficientes têm o mesmo significado descrito anteriormente.

6.3 – AS VARIÁVEIS

Dado que se pretende estudar os determinantes do índice de cumprimento da adopção do Regulamento sobre o Governo das Sociedades e de divulgação dos Riscos e incertezas no Relatório da Gestão, torna-se necessário definir os indicadores – *proxies*, usados para medir e operacionalizar as variáveis: (i) dependente; e (ii) independentes.

A partir da literatura revista, foi possível encontrar e seleccionar os indicadores propostos para as variáveis objecto de estudo e cuja descrição se apresenta nos pontos seguintes. Neste sentido, as variáveis do modelo foram seleccionadas com a finalidade de potenciar o poder explicativo do modelo face às características específicas das empresas portuguesas que compunham o PSI Geral, em 2012, já explicadas e fundamentadas no capítulo anterior.

6.3.1 – Variável Dependente

Tal como já referido no ponto 4.3 do Capítulo IV, a variável dependente [1a] representa o índice de divulgação efectuado no Relatório Anual sobre o Governo das Sociedades, relativamente ao cumprimento do instituído no Regulamento n.º 1/2010, sobre o Governo das Sociedades e corresponde ao somatório dos itens que a empresa *i*, adoptou no período *t*, sobre os itens que deveriam ser adoptados, nesse período, para essa empresa, representado por:

$$IndCumpGlob_{i,t} = \frac{\sum_{k=0}^n IDivulg_{i,t}}{\sum_{k=1}^n IPDivulg_{i,t}}$$

[1a]

Onde:

$IndCumpGlob_{i,t}$ – Índice de Cumprimento e Divulgação Global do Código do Governo das Sociedades da empresa i , no período t – Regulamento n.º 1/2010, considerando o número de itens adoptados e divulgados no Relatório sobre o Governo das Sociedades.

$\sum_{k=0}^n IDivulg_{i,t}$ – Somatório do Número de Itens Divulgados da empresa i , no período t

$\sum_{k=1}^n IPDivulg_{i,t}$ – Somatório do Número de Itens Passíveis de Divulgação da empresa i , no período t

A variável dependente [1b] representa o índice de global de riscos relativamente à divulgação dos riscos e incertezas no relatório da gestão anual e corresponde ao somatório dos itens que a empresa i divulgou, no período t , sobre os itens passíveis de divulgação, nesse período, para essa empresa, representado por:

$$IndGlobRisc_{i,t} = \frac{\sum_{k=0}^n IDivulg_{i,t}}{\sum_{k=1}^n IPDivulg_{i,t}}$$

[1b]

Onde:

$IndGlobRisc_{i,t}$ – Índice Global de Divulgação de Riscos e Incertezas, no Relatório da Gestão da empresa i , no período t – Índice de Divulgação da Informação sobre os Riscos e Incertezas, considerando o número de itens divulgados no Relatório da Gestão.

$\sum_{k=0}^n IDivulg_{i,t}$ – Somatório do Número de Itens Divulgados da empresa i , no período t

$\sum_{k=1}^n IPDivulg_{i,t}$ – Somatório do Número de Itens Passíveis de Divulgação da empresa i , no período t

O i representa cada empresa ($i = 1, 2, \dots, 37$) e t cada um dos anos da amostra ($t = 1, 2, 3$), enquanto o \sum indica o número de itens divulgados ($k = 0, 1, 2, \dots, n$) e o número de itens passíveis de divulgação ($k = 1, 2, \dots, n$).

Vários estudos utilizam o índice de divulgação para reflectir a qualidade da informação divulgada (Alves, 2011; Alves *et al.*, 2012; Chavent *et al.*, 2006; Cooke, 1989a e 1992; Eng *et al.*, 2001 e 2003; Gray *et al.*, 1995; Leventis *et al.*, 2000; Meek *et al.*, 1995; Petersen *et al.*, 2006 e Popova *et al.*, 2013).

No entanto, os estudos efectuados debruçam-se essencialmente na divulgação de informação voluntária e como já referido no que diz respeito a divulgação de informação obrigatória não existem estudos efectuados, de acordo com o nosso conhecimento, para medir essa qualidade. Considerando que o ordenamento jurídico português é por tradição baseado no direito civil, onde existe identificação predominante com o continente europeu e com países de influência europeia, que utilizam estatutos e códigos abrangentes como principal meio de organização dos seus princípios legais, nomeadamente Códigos e Regulamentos, daí resulta a elevada importância da realização do estudo em causa.

6.3.2 – Variáveis Independentes

Para as variáveis independentes consideramos as subsequentes variáveis, tendo em atenção as abreviaturas utilizadas, a forma de cálculo, a respectiva recolha e definição, que a seguir se apresentam, no Quadro VI.1:

Variável / Abreviatura	Indicador/Medida usada	Recolha dos Dados	Definição
Dimensão da empresa i , no período t , representada por: $Dimens_{i,t}$	A dimensão da empresa i , no período t , foi obtida pelo Logaritmo Natural do total do Activo Líquido da empresa i , no período t , representada pela seguinte expressão: $Dimens_{i,t} = Ln TActLiq_{i,t}$ [2]	O total do Activo Líquido foi obtido através do valor contabilístico inscrito no Balanço Anual, consultado nos Relatórios e Contas Anuais Consolidadas.	Utilizou-se o logaritmo natural do total activo líquido da sociedade, com o propósito de capturar o efeito da dimensão sobre a discricionariedade contabilística, reduzindo a heterogeneidade de valores entre as empresas que constituem a amostra.
Endividamento da empresa i , no período t , representada por: $Endiv_{i,t}$	O Endividamento foi obtido através do rácio entre o total do Passivo (Total do Activo Líquido subtraído do total do Capital Próprio) a dividir pelo total do Activo Líquido, inscritos no Balanço Consolidado da empresa i , no período t , representada pela seguinte equação: $Endiv_{i,t} = \frac{TPassiv_{i,t}}{TActLiq_{i,t}}$ [3]	O total do Activo Líquido e o total do Passivo foram obtidos através dos valores contabilísticos inscritos no Balanço Anual, consultado nos Relatórios e Contas Anuais Consolidadas.	O Grau de endividamento avalia o nível de financiamento do investimento total efectuado por capitais alheios. Este indicador traduz o risco financeiro.

Variável / Abreviatura	Indicador/Medida usada	Recolha dos Dados	Definição
Concentração do Capital Accionista da empresa <i>i</i> , no período <i>t</i> , representada por: Conc_{<i>i,t</i>}	<p>Para o cálculo da concentração accionista da empresa <i>i</i>, no período <i>t</i>, foi utilizada a seguinte equação:</p> $\text{Conc}_{i,t} = \frac{\text{NAcDetAccionistas}_{i,t}}{(\text{NTotAcções}_{i,t} - \text{NTotAcçõesProp}_{i,t})} \quad [4]$ <p>Considerou-se a concentração accionista para detentores de capital igual ou superior a 20%, pelo que se utilizou uma variável <i>Dummy</i>, tendo-se atribuído o valor 1 se a percentagem de acções detidas for igual ou superior a 20% e 0 caso contrário.</p>	<p>O Número de acções detidas pelos accionistas, directa e indirectamente, com participações qualificadas superiores a 10%, assim como o número total de acções e número de acções próprias foram obtidas através de consulta aos Relatórios e Contas Anuais Consolidadas, nomeadamente no Relatório sobre o Governo das Sociedades e no Anexo.</p>	<p>Representa a dimensão da participação accionista, ou seja é a variável que expressa a percentagem de acções detidas, directa ou indirectamente, de pessoas ou entidades no capital da sociedade, considerando os detentores de participações qualificadas superiores a 10%⁴.</p>
Negociabilidade das Acções da empresa <i>i</i> , no período <i>t</i> – Negoc_{<i>i,t</i>}	<p>Para o cálculo Negociabilidade da empresa <i>i</i>, no período <i>t</i>, foi utilizada a seguinte equação:</p> $\text{Negoc}_{i,t} = \frac{\text{VolTrans}_{i,t}}{\text{NAcEmitidas}_{i,t}} \quad [5]$ <p>A Negociabilidade é igual ao número de transacções efectuadas durante um ano a dividir pelo número de acções emitidas.</p>	<p>O Volume de Transacções foi obtido por consulta na base de dados <i>DataStream</i>, a partir do volume diário efectuou-se a soma anual.</p> <p>O número de acções emitidas foi obtido através dos valores indicados no Anexo, consultado nos Relatórios e Contas Anuais Consolidadas.</p>	<p>O volume de transacções é considerado como a quantidade de títulos que ao longo do período económico mudou de titular, ou, entendido como a maior ou menor facilidade de revender esse título num determinado mercado.</p>
Rendimento por Acção da empresa <i>i</i> , no período <i>t</i> – RendAc_{<i>i,t</i>}	<p>Para o cálculo do rendimento por acção da empresa <i>i</i>, no período <i>t</i>, foi utilizada a seguinte equação:</p> $\text{RendAc}_{i,t} = \frac{\text{DivRelatAno } N_{i,t}}{\text{CotAcção3112N}_{i,t-1}} \quad [6]$	<p>O valor do dividendo atribuído para a empresa <i>i</i>, no período <i>t</i> e o valor da Cotação da Acção em 31 de Dezembro do ano anterior (valor de fecho) foi obtido por consulta na base de dados <i>DataStream</i>.</p>	<p>Rendimento por Acção, expressa a percentagem do valor do Dividendo atribuído no período <i>t</i> a dividir pela cotação da acção em 31 de Dezembro de <i>t-1</i>.</p>
Acções Detidas pelos Administradores Executivos da empresa <i>i</i> , no período <i>t</i> – AcAdm_{<i>i,t</i>}	<p>Para o cálculo da percentagem de Acções detidas pelos Administradores Executivos da empresa <i>i</i>, no período <i>t</i>, foi utilizada a seguinte equação:</p> $\text{AcAdm}_{i,t} = \frac{\text{NAcDetAdmExecut}_{i,t}}{(\text{NTotAcções}_{i,t} - \text{NTotAcçõesProp}_{i,t})} \quad [7]$ <p>Considerou-se a % de acções detidas pelos administradores Executivos igual ou superior a 20%, pelo que se utilizou uma variável <i>Dummy</i>, tendo-se atribuído o valor 1 se a percentagem de acções detidas for igual ou superior a 20% e 0 caso contrário.</p>	<p>O Número de acções detidas pelos administradores executivos, directa e indirectamente, assim como o número total de acções e número de acções próprias foram obtidas através de consulta aos Relatórios e Contas Anuais Consolidadas, nomeadamente no Relatório sobre o Governo das Sociedades e no Anexo.</p>	<p>Representa a dimensão da participação accionista e capacidade de decisão, enquanto administrador executivo, ou seja é a variável que expressa a percentagem de acções detidas, directa ou indirectamente, pelos administradores Executivos.</p>

⁴ Chen *et al.* (1998), Harbula (2007) e Short *et al.* (2002), consideraram como accionista com participação qualificada o detentor de acções que representasse mais de 5% do capital, atendendo a que essa participação permite ao accionista intervir no CA, na nomeação de administradores e nas principais decisões estratégicas.

Variável / Abreviatura	Indicador/Medida usada	Recolha dos Dados	Definição
Rendibilidade do Investimento Total da empresa i , no período t – $RIT_{i,t}$	Para o cálculo da Rendibilidade do Investimento Total da empresa i , no período t , foi utilizada a seguinte equação: $RIT_{i,t} = \frac{EBT_{i,t}}{TActLiq_{i,t}}$ [8] Obtido pelo rácio entre o Resultado antes de Impostos (EBT) sobre o total do Activo Líquido.	O EBT foi obtido por consulta na base de dados <i>DataStream</i> . O total do Activo Líquido foi obtido através do valor contabilístico inscrito no Balanço Anual, consultado nos Relatórios e Contas Anuais Consolidadas.	A Rendibilidade é um valor relativo que resulta da relação entre um determinado resultado gerado e um montante de investimento ou recurso que permitiu gerar esse resultado.
Liquidez da empresa i , no período t – $Liq_{i,t}$	Para o cálculo do Grau de Liquidez da empresa i , no período t , foi utilizada a seguinte equação: $Liq_{i,t} = \frac{TActCorrente_{i,t}}{TPasCorrente_{i,t}}$ [9]	O total do Activo Corrente e o total do Passivo Corrente foram obtidos por consulta na base de dados <i>DataStream</i> .	A análise da liquidez tem por base indicar a capacidade que a empresa tem para solver os seus compromissos, quer sejam correntes ou de capital, com os recursos de que dispõe no momento ou planeia dispor.
Tamanho do CA da empresa i , no período t – $TCons_{i,t}$	Para o cálculo do tamanho do CA empresa i , no período t , foi utilizada a seguinte equação: $TCons_{i,t} = \frac{NTotMemConsAdm_{i,t}}{\ln TActLiq_{i,t}}$ [11] Número total de membros que constituem o CA da empresa sobre o logaritmo natural do total Activo Líquido.	O número total de Administradores foi obtido por consulta dos Relatórios e Contas Anuais Consolidadas, nomeadamente no Relatório sobre o Governo das Sociedades. O total do Activo Líquido foi obtido através do valor contabilístico inscrito no Balanço Anual, consultado nos Relatórios e Contas Anuais Consolidadas.	A dimensão do CA, considerando o número total de administradores que constituem o órgão, é utilizada como medida de eficiência do conselho ou da capacidade para desempenhar a tarefa de supervisão ou controlo e assim evitar comportamentos oportunistas.
Nível de Independência do CA da empresa i , no período t – $IndCons_{i,t}$	Para o cálculo do tamanho do CA da empresa i , no período t , foi utilizada a seguinte equação: $IndCons_{i,t} = \frac{NAdminIndep_{i,t}}{NTotMemConsAdm_{i,t}}$ [12]	O número total de Administradores não executivos e o número total de Administradores foi obtido por consulta dos Relatórios e Contas Anuais Consolidadas, nomeadamente no Relatório sobre o Governo das Sociedades.	Para medir o nível de independência do conselho foi determinada a fracção do número total de administradores independentes face ao número total de administradores presentes no CA. A variável expressa a proporção de administradores não executivos face ao número total de membros do CA de cada entidade.
Relação entre a Remuneração dos Administradores não Executivos e o EBITDA da empresa i , no período t – $RemAdm_{i,t}$	Para o cálculo da relação entre a Remuneração dos Administradores não executivos e o EBITDA da empresa i , no período t , foi utilizada a seguinte equação: $RemAdm_{i,t} = \frac{RemAdmNExec_{i,t}}{EBITDA_{i,t}}$ [13]	A Remuneração dos Administradores não executivos foi obtida através dos Relatórios e Contas Anuais consolidadas, nomeadamente no Relatório sobre o Governo das Sociedades. O EBITDA foi obtido por consulta na base de dados <i>DataStream</i> .	A literatura apresenta redução de práticas oportunistas na presença de administradores independentes, considerando que incluem este grupo os administradores não executivos e em Portugal existem muitas empresas que não incluem administradores independentes nos seus CA.

Quadro VI.1: Variáveis Independentes

Fonte: Elaboração Própria

Notas:

- **Dimensão:** CapBols, NEmp, TotActLiq e VolTrans são *proxies* de medidas para a dimensão, sendo substitutos, opina-se pela utilização, apenas de uma delas, porque ao usar as várias, devido à sua correlação induz multicolinearidade no modelo. Os melhores resultados no modelo obtêm-se com a utilização do logaritmo natural do TActLiq, medida mais adequada para a comparabilidade. Contudo, ao utilizar como variável explicativa a Capitalização Bolsista para a dimensão, também se obtém uma relação negativa entre esta variável e o índice de cumprimento global (variável dependente), o que significa que quanto maiores forem as empresas menor o índice de cumprimento.
- **Volume Total de Transacções:** A base de dados *DataStream* apresenta o volume total anual só para empresas americanas e canadianas. Então neste caso, recolheu-se os valores das transacções diárias e efectuou-se o somatório para cada um dos anos.
- **RIT** (Rendibilidade do Investimento Total) e **ROE** (Rendibilidade do Capital Próprio) são ambos indicadores de desempenho/rendibilidade, ao utilizar os dois, devido à sua correlação induz multicolinearidade no modelo. Os resultados do modelo apresentam-se melhores quando se utiliza a RIT relativamente ao ROE, daí a eliminação de ROE. Contudo a relação existente entre o ROE e o Índice de Divulgação Global também é negativo, tal como acontece com o RIT. Deste modo, a relação negativa entre esta variável e o índice de cumprimento global (variável dependente) significa que quanto mais rentáveis forem as empresas menor o índice de cumprimento. Relativamente ao cálculo do RIT utilizando como medida de cálculo quer o EBT [8], EBIT [8a] ou o EBITDA [8b], não tem implicações em termos de significância estatística, ou de sinal da relação.
- **Acções Próprias** – A dedução das acções próprias ao número total de acções, justifica-se porque o capital próprio foi reduzido aquando da aquisição, pois a contabilização da aquisição de acções próprias faz-se reduzindo em rubrica do capital próprio, por débito na conta intitulada “*Acções e Quotas Próprias*”. Contudo, a CMVM (1995 e 1996) já relatava a falta de informação dos montantes e preços das acções próprias transaccionadas, bem como dos motivos de tais transacções, situação que ainda hoje é deficiente, embora sejam informações devidas no Relatório da Gestão e Contas Anuais, conforme o estipulado na alínea d) do n.º 5 do artigo 66.º do CSC (Serens, 2012). As acções próprias têm os direitos patrimoniais suspensos enquanto se mantiverem na sociedade, nomeadamente o direito aos lucros do período e o direito ao património em

caso de liquidação. Porém, no que respeita à cotação e possibilidade de serem transaccionadas em Bolsa, não diferem das demais acções da empresa.

- **Remuneração dos Administradores não Executivos** - Os resultados do modelo apresentam-se melhores quando se utiliza como medida de cálculo o EBITDA [13] relativamente ao Total do Activo Líquido [13a]. Assim, se utilizarmos [13] há significância estatística para 7 variáveis (Dimensão – Ln TActLiq; Endividamento; Concentração Accionista; Negociabilidade; % de Acções Detidas pelos Administradores Executivos; RIT – calculada em função do EBT; Remuneração dos Administradores não Executivos – calculada em função do EBITDA). Contudo se utilizarmos [13a], ou seja se ponderarmos a Remuneração dos Administradores não Executivos pelo Total do Activo Líquido, apenas encontramos significância estatística para 5 variáveis (Dimensão – Ln TActLiq; Concentração Accionista; Negociabilidade; % de Acções Detidas pelos Administradores Executivos; RIT – calculada em função do EBT).

6.4 – ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS

Para caracterizar a amostra objecto de estudo, constituída por 111 observações, realizou-se uma análise descritiva das variáveis utilizadas, considerando os elementos obtidos. Os resultados da utilização desta abordagem estão vertidos no Quadro VI.2. Assim, no referido quadro, estão reflectidos os valores relativos à estatística descritiva⁵ para as variáveis quantitativas, nomeadamente o valor médio, mínimo, máximo, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação, enviesamento e o parâmetro de curtose.

⁵ Medida descritiva calculada a partir da amostra.

Variáveis	Média	Mínimo	Máximo	Mediana	Desvio-Padrão	Coefficiente de Variação	Enviesamento	Curtose	N.º de Empresas
<i>IndCumpGlob</i>	0,7976	0,2927	0,9792	0,8333	0,1366	0,1713	-1,0681	0,9875	37
<i>IndGlobRisc</i>	0,4844	0,2308	0,7308	0,5000	0,1346	0,2778	-0,2881	-0,9039	37
<i>Dimens</i>	13,6202	10,2824	17,5680	13,4429	1,6962	0,1245	0,1884	-0,5267	37
<i>Endiv</i>	74,6261	39,6043	244,0830	72,7866	25,7442	0,3450	3,3884	18,5878	37
<i>Conc</i>	0,0721	0,0000	1,0000	0,0000	0,2598	3,6045	3,3095	8,9527	37
<i>Negoc</i>	4,1730	0,0017	82,8642	1,5465	9,5060	2,2780	5,8246	41,9589	37
<i>RendAc</i>	3,8305	0,0000	27,7778	1,5743	5,6154	1,4660	2,3339	6,3037	37
<i>AcAdm</i>	0,2252	0,0000	1,0000	0,0000	0,4196	1,8631	1,3156	-0,2693	37
<i>RIT</i>	6,9854	-24,9251	19,3810	7,6609	6,1142	0,8753	-1,4206	5,3073	37
<i>Liq</i>	1,0394	0,0599	6,5333	0,9322	0,7535	0,7249	3,9754	24,7044	37
<i>Tcons</i>	0,6998	0,2428	1,7077	0,6414	0,2819	0,4028	0,9554	1,0973	37
<i>IndCons</i>	51,5479	0,0000	87,5000	57,1429	21,9572	0,4260	-0,9594	0,1462	37
<i>RemAdm</i>	1,2937	0,0000	11,7757	0,5190	2,2273	1,7216	2,7923	7,5692	37

Quadro VI.2: Estatística Descritiva da Amostra
Fonte: Elaboração Própria

Onde:

IndCumpGlob – Índice de Cumprimento do Regulamento n.º 1/2010, considerando o número de itens divulgados no Relatório sobre o Governo das Sociedades.

IndGlobRisc – Índice de Divulgação da Informação sobre os Riscos e Incertezas, considerando o número de itens divulgados no Relatório da Gestão.

Dimens – Dimensão, obtida pelo logaritmo natural do valor total do Activo Líquido.

Endiv – Endividamento, obtido através do rácio entre o valor total do Passivo (total do Activo Líquido menos o Capital Próprio) sobre o valor total do Activo Líquido.

Conc – Concentração Accionista, indica a dimensão da participação accionista, ou seja é a variável que expressa a percentagem de participação, directa ou indirecta, de pessoas ou entidades no capital da empresa, sendo atribuída o valor um (1) para uma percentagem igual ou superior a 20% e zero, caso a percentagem detida pelos maiores accionistas seja inferior.

Negoc – Negociabilidade, obtido pelo rácio entre o número de transacções efectuadas durante um ano a dividir pelo número de acções emitidas.

RendAc – Rendimento por Acção, expressa a percentagem do valor do Dividendo atribuído em N a dividir pela cotação da acção em 31 de Dezembro de N-1.

AcAdm – Expressa a percentagem das Acções Detidas pelos Administradores Executivos, sendo atribuída o valor um (1) para uma percentagem igual ou superior a 20% e zero, caso a percentagem detida pelos administradores executivos seja inferior.

RIT – Rendibilidade do Investimento Total, obtido pelo rácio entre o Resultado antes de Impostos (EBT) sobre o valor total do Activo Líquido.

Liq – Liquidez Geral, obtida pelo rácio entre o valor do Activo Corrente sobre o valor do Passivo Corrente.

TCons – Tamanho do CA, considerando o número total de membros que constituem o CA da empresa sobre o logaritmo natural do total do Activo Líquido.

IndCons – Nível de Independência do CA, considerando a percentagem Administradores Independentes, variável que expressa a proporção de administradores independentes face ao número total de membros do CA de cada entidade.

RemAdm – Remuneração dos Administradores não Executivos, variável que expressa o total anual da remuneração atribuída aos administradores não executivos em função do EBITDA. O EBITDA é uma variável importante considerada pelas empresas para a atribuição das remunerações aos administradores, embora não seja considerada como conceito contabilístico pelos normativos contabilísticos.

Os valores constantes no Quadro VI.2 evidenciam as principais estatísticas descritivas, respeitantes às variáveis incluídas no modelo. Assim, os resultados mostram que, em média, o Índice de Cumprimento Global, relativo ao Governo das Sociedades, pelas empresas que compõem a amostra foi de aproximadamente 79,76%, sendo que o valor mínimo obtido foi de 29,27% e o máximo de 97,92%. Embora se verifique a presença de uma elevada amplitude entre o valor mínimo e máximo do Índice de Cumprimento Global, a mediana confirma que 50% das observações apresentam um Índice de Cumprimento Global superior a 83,33%, sendo o coeficiente de variação de 17,13%, o que indica uma elevada representatividade do valor da média, como medida estatística.

Comparativamente, o Índice Global de Risco, divulgado pelas empresas que constituem a amostra foi de aproximadamente 48,44%, sendo que o valor mínimo obtido foi de 23,08% e o máximo de 73,08%. Apesar da existência de uma elevada amplitude entre o valor mínimo e máximo do Índice Global de Risco, a mediana transmite que 50% das observações apresentam um Índice Global de Risco superior a 50%, e o coeficiente de variação de 27,78% indica elevada representatividade do valor da média, como medida estatística.

Numa distribuição normal cerca de 68% das observações estão a desvio padrão da média, 95% estão a dois desvios padrões da média e quase todas as observações estão a 3 desvios padrões da média. Contudo, relativamente ao Desvio-Padrão

destacam-se as seguintes variáveis independentes, tendo em atenção a análise conjunta com o coeficiente de variação: (i) Concentração Accionista (0,2598), porque em algumas das empresas que constituem a amostra, embora exista concentração accionista, não existem accionistas detentores de acções, que representem 20% ou mais do capital da empresa; (ii) Negociabilidade (9,5060), considerando o baixo volume de transacções face ao número de acções emitidas em algumas das empresas, que constituem a amostra; (iii) Rendimento por Acção (5,6154), dado o facto de em algumas empresas, que constituem a amostra, não terem sido distribuídos dividendos; (iv) Percentagem de Acções Detidas pelos Administradores Executivos (0,4196), justificado pelo motivo de existirem administradores executivos que não detêm acções que representem 20% ou mais do valor do capital, das empresas que constituem a amostra; (v) Rendibilidade do Investimento Total (6,1142), considerando que algumas das empresas que constituem a amostra obtiveram resultados negativos; (vi) Liquidez (0,7535), dado que o valor dos recursos correntes que incluem os inventários, para fazer face às obrigações correntes, em algumas empresas que constituem a amostra é inferior a 6%; e (vii) Remuneração dos Administradores não Executivos (2,2273), porque a remuneração foi analisada em função dos resultados das empresas que constituem a amostra e pelo facto de não existirem administradores não executivos no CA, de algumas dessas empresas.

O Coeficiente de Variação é uma medida da dispersão relativa que exprime o desvio padrão como uma percentagem da média. É útil para obter uma medida que indique qual o tamanho do desvio padrão em relação à média e geralmente é expressa em percentagem. Em termos práticos, é usual considerar-se que um coeficiente de variação superior a 50% indica alto grau de dispersão relativa e, conseqüentemente uma pequena representatividade da média como medida estatística. Para valores do coeficiente de variação inferiores a 50%, a média será tanto mais representativa quanto menor o valor deste coeficiente. Assim, a média é uma medida estatisticamente representativa para as duas variáveis dependentes (17,13%) e (27,78%) e para as seguintes variáveis independentes: (i) Dimensão (12,45%); (ii) Endividamento (34,50%); (iii) Tamanho do CA (40,28%); e (iv) Nível de Independência do CA (42,60%). No entanto, será de relevar que a estatística descritiva apresentada por Góis (2007), no período de 1996 a 2001, não é comparável com a estatística descritiva do

presente estudo, considerando as alterações decorrentes dos normativos contabilísticos no cálculo do valor do total do activo, para além da aplicação do critério do justo valor e a situação de desvalorização dos activos, dificuldades que as empresas enfrentaram para obtenção de financiamento no período pós 2007 e a desconfiança instalada no mercado de capitais.

Uma distribuição é enviesada se as observações estão distribuídas de forma não simétrica. Um enviesamento positivo corresponde a uma distribuição onde existem mais observações à esquerda da média, o que se verifica para as variáveis independentes: (i) Dimensão (0,1884); (ii) Endividamento (3,3884); (iii) Concentração Accionista (3,3095); (iv) Negociabilidade (5,8246); (v) Rendimento por Acção (2,3339); (vi) Percentagem de Acções Detidas pelos Administradores Executivos (1,3156); (vii) Liquidez (3,9754); (viii) Tamanho do Conselho (0,9554); e (ix) Remuneração dos Administradores não Executivos (2,7923). Quanto às duas variáveis dependentes apresentam um enviesamento negativo, o que corresponde a uma distribuição onde existem mais observações à direita da média: (i) Índice de Cumprimento Global (-1,0681); e (ii) Índice Global de Risco (-0,2881). As restantes variáveis independentes também apresentam um enviesamento negativo: (i) Rendibilidade do Investimento Total (-1,4206); e (ii) Nível de Independência do CA (-0,9594).

Para medir o grau de curtose⁶ utiliza-se o coeficiente de achatamento. As medidas de curtose proporcionam uma indicação da intensidade das frequências na vizinhança dos valores centrais. Se este coeficiente for igual a três (3) a distribuição é mesocúrtica, se superior a três (3) é leptocúrtica e se inferior a três (3) é platicúrtica. Relativamente às variáveis dependentes a distribuição é platicúrtica, sendo também para as variáveis independentes: (i) Dimensão; (ii) Percentagem das Acções Detidas pelos Administradores Executivos; (iii) Tamanho do CA; e (iv) Nível de Independência. Para as outras variáveis independentes a distribuição mostra-se do tipo leptocúrtica.

As correlações entre as variáveis, para as 111 observações, foram analisadas com base nas correlações de *Pearson*, Quadro VI.3 e nas correlações de *Spearman's rho*, Quadro VI.4, que se baseiam na repartição das variáveis por categorias. As

⁶ Curtose é o grau de achatamento de uma distribuição.

correlações foram obtidas através do programa estatístico IBM SPSS *Statistics*, versão 19.

No Quadro VI.3, a seguir indicado, são apresentadas as correlações entre as variáveis da amostra e observa-se que existem correlações negativas entre as variáveis dependentes e as seguintes variáveis independentes: (i) o Índice de Cumprimento Global de Elaboração do Relatório sobre o Governo das Sociedades, de acordo com o Regulamento n.º 1/2010, relativamente ao Endividamento, percentagem de Acções Detidas pelos Administradores Executivos e Liquidez; e (ii) o Índice de Divulgação do Risco relativamente à percentagem de Concentração Accionista, Negociabilidade e percentagem das Acções Detidas pelos Administradores Executivos.

No entanto, quando se observa os valores das correlações obtidas não se encontra nenhuma particularmente forte, sendo as únicas correlações acima de 0,5, com um nível de significância de 1%, a correlação positiva entre o: (i) Tamanho do CA com a Dimensão (0,5901); e (ii) Nível de Independência do Conselho com o Tamanho do CA (0,5130).

Estes valores corroboram a ideia de que maiores empresas têm CA mais numerosos. Anderson *et al.* (2004b) e Góis (2007) consideram que uma empresa de maior dimensão, tenha maiores e mais complexas actividades e como tal necessite de mais elementos para desempenhar a sua missão. Para CA maiores existe também maior nível de independência, segundo o disposto nas Recomendações ao Código do Governo das Sociedades, da CMVM, emitidas em 2010, capítulo II, ponto 1.2.2. “*De entre os administradores não executivos deve contar-se um número adequado de administradores independentes, tendo em conta a dimensão da sociedade e a sua estrutura accionista, que não pode em caso algum ser inferior a um quarto do número total de administradores*”.

Para além destas, as correlações mais expressivas, com um nível de significância de 1%, foram encontradas entre: (i) Dimensão e o Índice Global de Risco (0,4313), teoria que está de acordo com Allegrini *et al.* (2013) e Alves *et al.* (2012); (ii) Acções Detidas pelos Administradores Executivos e o Índice Global de Risco (-0,4511), teoria que está de acordo com Baek *et al.* (2009); (iii) Rendibilidade do Investimento Total e a Dimensão (0,4790), teoria que está de acordo com Meek *et al.*, 1995 e Wang *et al.*

(2008); (iv) Nível de Independência do Conselho e o Índice de Cumprimento Global (0,4627), teoria que está de acordo com Chen *et al.* (2000) e Fama *et al.* (1983); e (v) Nível de Independência do Conselho e Dimensão (0,4538), de acordo com disposto na CMVM (2010).

Ao analisar as correlações entre os pares das diversas variáveis verifica-se que não existe nenhum valor particularmente significativo, permitindo afastar a hipótese de multicolinearidade entre as variáveis. Por outro lado, também não foi encontrada nenhuma correlação particularmente relevante entre o tamanho do conselho e a estrutura accionista da empresa.

Variáveis	IndCumpGlob	IndGlobRisc	Dimens	Endiv	Conc	Negoc	RendAc	AcAdm	RIT	Liq	Tcons	IndCons	RemAdm	
IndCumpGlob	Pearson Correlation	1	0,2324 *	-0,1896 *	0,0465	0,0507	0,2009 *	-0,1081	0,2247 *	-0,0121	0,2639 **	0,4627 **	0,1387	
	Sig. (2-tailed)		0,0141	0,0463	0,6278	0,5972	0,0345	0,2588	0,0177	0,8999	0,0051	0,0000	0,1464	
IndGlobRisc	Pearson Correlation		1	0,4313 **	-0,0569	-0,0776	0,1006	-0,4511 **	0,1491	0,0392	0,3106 **	0,0707	0,0423	
	Sig. (2-tailed)			0,0000	0,5534	0,4183	0,3361	0,2935	0,0000	0,1184	0,6829	0,0009	0,4609	0,6597
Dimens	Pearson Correlation			1	-0,1947 *	-0,0188	0,2786 **	0,2117 *	-0,2777 **	0,4790 **	-0,0146	0,5901 **	0,4538 **	-0,3321 **
	Sig. (2-tailed)				0,0406	0,8448	0,0031	0,0257	0,0032	0,0000	0,8794	0,0000	0,0000	0,0004
Endiv	Pearson Correlation				1	-0,0796	0,0192	-0,1432	-0,0619	-0,3608 **	-0,2384 *	-0,1462	-0,2418 *	0,1301
	Sig. (2-tailed)					0,4060	0,8417	0,1339	0,5187	0,0001	0,0118	0,1256	0,0106	0,1734
Conc	Pearson Correlation					1	0,1706	0,0618	0,0165	0,0318	0,1659	0,0671	-0,0551	0,1863
	Sig. (2-tailed)						0,0735	0,5195	0,8633	0,7401	0,0817	0,4838	0,5658	0,0502
Negoc	Pearson Correlation						1	0,0482	0,1795	0,0936	0,0248	0,1442	0,1270	-0,1297
	Sig. (2-tailed)							0,6155	0,0594	0,3283	0,7958	0,1312	0,1839	0,1749
RendAc	Pearson Correlation							1	-0,0045	0,2037 *	0,0790	0,3573 **	0,1183	-0,2142 *
	Sig. (2-tailed)								0,9624	0,0320	0,4099	0,0001	0,2163	0,0240
AcAdm	Pearson Correlation								1	-0,1612	0,0966	-0,3663 **	-0,2131 *	-0,1400
	Sig. (2-tailed)									0,0910	0,3129	0,0001	0,0247	0,1427
RIT	Pearson Correlation									1	-0,1148	0,3364 **	0,2140 *	-0,3661 **
	Sig. (2-tailed)										0,2304	0,0003	0,0241	0,0001
Liq	Pearson Correlation										1	0,1383	-0,0063	0,2994 **
	Sig. (2-tailed)											0,1478	0,9476	0,0014
Tcons	Pearson Correlation											1	0,5130 **	0,0122
	Sig. (2-tailed)												0,0000	0,8991
IndCons	Pearson Correlation												1	0,0857
	Sig. (2-tailed)													0,3713
RemAdm	Pearson Correlation													1
	Sig. (2-tailed)													

Quadro VI.3: Correlações entre as Variáveis - Pearson

Fonte: Elaboração Própria

Notas: As correlações assinaladas com asteriscos, significam que: ** a correlação é significativa ao nível de 1%; * a correlação é significativa ao nível de 5%.

Dimensão - utilizado o Logaritmo Natural do Total do Activo Líquido

Concentração Accionista - utilizado uma dummy para % de acções detidas pelos accionistas, iguais ou superiores a 20%

Acções detidas pelos administradores - utilizado uma dummy para % de acções detidas pelos administradores executivos, iguais ou superiores a 20%

RIT - calculado em função do EBT

Remuneração dos administradores não executivos calculado em função do EBITDA

Notas:

- **Dimensão:** utilizado o logaritmo natural do total do Activo Líquido [2].
- **Concentração Accionista:** utilizada uma *dummy* para os accionistas detentores de acções, directa ou indirectamente, com percentagem igual ou superior a 20% do capital.
- **Acções Detidas pelos Administradores Executivos:** utilizada uma *dummy* para os administradores executivos, detentores de acções, directa ou indirectamente, com percentagem igual ou superior a 20% do capital [7].
- **Rendibilidade do Investimento Total (RIT):** calculado em função do EBT [8].
- **Remuneração dos Administradores não Executivos:** calculado em função do EBITDA [13].

Variáveis	IndCumpGlob	IndGlobRisc	Dimens	Endiv	Conc	Negoc	Rend.Ac	AcAdm	RIT	Liq	Tcons	IndCons	Rem.Adm
IndCumpGlob	1	0,1692 0,0758	0,3400 ** 0,0003	0,0015 0,9874	0,0174 0,8562	0,1371 0,1512	0,2850 ** 0,0024	-0,0552 0,5649	0,1990 * 0,0366	-0,0388 0,6856	0,2610 ** 0,0056	0,3700 ** 0,0001	0,1564 0,1012
IndGlobRisc		1	0,4750 ** 0,0000	-0,0027 0,9779	-0,0661 0,4904	0,1040 0,2775	0,1880 * 0,0477	-0,4600 ** 0,0000	0,2000 * 0,0351	-0,0369 0,7007	0,3350 ** 0,0003	0,1581 0,0974	-0,1640 0,0854
Dimens			1	0,0011 0,9911	-0,0261 0,7857	0,6340 ** 0,0000	0,4050 ** 0,0000	-0,2920 ** 0,0019	0,4770 ** 0,0000	0,0523 0,5855	0,4590 ** 0,0000	0,4550 ** 0,0000	-0,3170 ** 0,0007
Endiv				1	-0,0913 0,3404	0,0382 0,6907	-0,1729 0,0695	0,0040 0,9664	-0,1693 0,0757	-0,3000 ** 0,0014	-0,1416 0,1383	-0,0664 0,4884	-0,0311 0,7456
Conc					1	0,1413 0,1390	0,0237 0,8051	0,0165 0,8633	0,0185 0,8473	0,1848 0,0521	0,0554 0,5633	-0,0964 0,3141	0,1143 0,2325
Negoc						1	0,2390 * 0,0116	-0,1057 0,2697	0,3520 ** 0,0001	0,0709 0,4595	0,3010 ** 0,0014	0,3680 ** 0,0001	-0,1755 0,0655
Rend.Ac							1	-0,1463 0,1255	0,5560 ** 0,0000	0,0839 0,3811	0,4260 ** 0,0000	0,2520 ** 0,0077	-0,2890 ** 0,0021
AcAdm								1	-0,1676 0,0787	0,1387 0,1467	-0,4110 ** 0,0000	-0,3210 ** 0,0006	-0,0034 0,9720
RIT									1	-0,0980 0,3063	0,3050 ** 0,0011	0,1910 * 0,0450	-0,4370 ** 0,0000
Liq										1	0,2280 * 0,0163	-0,0108 0,9108	0,1379 0,1490
Tcons											1	0,5610 ** 0,0000	0,0979 0,3066
IndCons												1	0,2740 ** 0,0037
Rem.Adm													1

Quadro VI.4: Correlações entre as Variáveis - Spearman's rho

Fonte: Elaboração Própria

Notas: As correlações assinaladas com asteriscos, significam que: ** a correlação é significativa ao nível de 1%; * a correlação é significativa ao nível de 5%.

Dimensão - utilizado o Logaritmo Natural do Total do Activo Líquido

Concentração Accionista - utilizado uma dummy para % de acções detidas pelos accionistas, iguais ou superiores a 20%

Acções detidas pelos administradores - utilizado uma dummy para % de acções detidas pelos administradores executivos, iguais ou superiores a 20%

RIT - calculado em função do EBT

Remuneração dos administradores não executivos calculado em função do EBITDA

As correlações obtidas de acordo com a tipologia de *Spearman's*, Quadro VI.4, apresentam uma leitura similar aos resultados obtidos com base nas correlações de *Pearson*, embora se verifiquem algumas diferenças.

De facto, nas correlações de *Spearman's*, Quadro VI.4, encontram-se relações entre os pares ligeiramente inferiores relativamente a *Pearson*, Quadro VI.3, tais como: (i) Índice Global de Risco e Índice de Cumprimento Global; (ii) Dimensão e Índice de Cumprimento Global; (iii) Concentração Accionista e Índice Global de Risco; (iv) Concentração Accionista e Dimensão (v) Concentração Accionista e Endividamento; (vi) Negociabilidade e Concentração Accionista; (vii) Rendimento por Acção e Endividamento; (viii) Rendimento por Acção e Concentração Accionista; (ix) Percentagem de Acções Detidas pelos Administradores e Índice Global de Risco; (x) Percentagem de Acções Detidas pelos Administradores e Dimensão; (xi) Percentagem de Acções Detidas pelos Administradores e Rendimento por Acção; (xii) Rendibilidade do Investimento Total e Índice de Cumprimento Global; (xiii) Rendibilidade do Investimento Total e Dimensão; (xiv) Rendibilidade do Investimento Total e Concentração Accionista; (xv) Rendibilidade do Investimento Total e Percentagem de Acções Detidas pelos Administradores Executivos; (xvi) Liquidez e Índice de Cumprimento Global; (xvii) Tamanho do Conselho e Índice de Cumprimento Global; (xviii) Tamanho do Conselho e Dimensão; (xix) Tamanho do Conselho e Concentração Accionista; (xx) Tamanho do Conselho e Percentagem de Acções Detidas pelos Administradores Executivos; (xxi) Tamanho do Conselho e Rendibilidade do Investimento Total; (xxii) Nível de Independência e Índice de Cumprimento Global; (xxiii) Nível de Independência e Concentração Accionista; (xxiv) Nível de Independência e Rendibilidade do Investimento Total; (xxv) Remuneração dos Administradores não Executivos e Concentração Accionista; (xxvi) Remuneração dos Administradores não Executivos e Negociabilidade; (xxvii) Remuneração dos Administradores não Executivos e Rendimento por Acção; (xxviii) Remuneração dos Administradores não Executivos e Rendibilidade do Investimento Total; e (xxix) Remuneração dos Administradores não Executivos e Liquidez.

Contudo, verificou-se nas correlações de *Spearman's*, Quadro VI.4, a existência relações entre os pares de sinal contrário relativamente a *Pearson*, Quadro VI.3, tais

como: (i) Endividamento e Índice de Cumprimento Global; (ii) Endividamento e índice Global de Risco; (iii) Endividamento e Dimensão; (iv) Negociabilidade e Índice Global de Risco; (v) Percentagem de Acções Detidas pelos Administradores Executivos e Endividamento; (vi) Percentagem de Acções Detidas pelos Administradores Executivos e Negociabilidade; (vii) Liquidez e Índice Global de Risco; (viii) Liquidez e Dimensão; (ix) Remuneração dos Administradores não Executivos e Índice Global de Risco; e (x) Remuneração dos Administradores não Executivos e Endividamento.

As correlações de *Spearman's*, positivas e mais intensas, obtidas com um nível de significância de 1%, dão-se entre as seguintes variáveis: (i) Negociabilidade e Dimensão (0,6340); (ii) Nível de Independência do Conselho e Tamanho do Conselho (0,5610); (iii) Rendibilidade do Investimento Total e Rendimento por Acção (0,5560); (iv) Rendibilidade do Investimento Total e Dimensão (0,4770); (v) Dimensão e Índice Global de Risco (0,4750); (vi) Tamanho do Conselho e Dimensão (0,4590); (vii) Nível de Independência do Conselho e Dimensão (0,4550); (viii) Tamanho do Conselho e Rendimento por Acção (0,4260); e (ix) Rendimento por Acção e Dimensão (0,4050), o que corrobora a literatura analisada.

Quanto às correlações de *Spearman's*, negativas e mais intensas, obtidas com um nível de significância de 1%, dão-se entre a: (i) Percentagem de Acções Detidas pelos Administradores Executivos e Índice Global de Risco (-0,4600); (ii) Remuneração dos administradores não Executivos e Rendibilidade do Investimento Total (-0,4370); e (iii) Tamanho do Conselho e Percentagem de Acções Detidas pelos Administradores Executivos (-0,4110), o que também está de acordo com a literatura analisada.

No entanto, fica confirmado que a análise de correlação de pares entre as variáveis sugere que a colinearidade não é um problema significativo na regressão utilizada.

6.5 – OS RESULTADOS E A SUA ANÁLISE

6.5.1 – Resultados dos Testes de Diagnóstico de Painel

Neste ponto apresentam-se os principais resultados obtidos pela aplicação dos métodos anteriormente descritos. Assim, inicialmente realizaram-se testes adequados a fim de

decidir qual o método e/ou modelo mais adequado e interpretaram-se os respectivos resultados. Posteriormente descrevem-se e discutem-se os resultados da estimação dos modelos [17] e [18].

Não havendo teoricamente um método que possa ser considerado como o mais aconselhável para medir a associação existente entre as variáveis dependentes e independentes introduzidas no modelo, optou-se por seguir o método do mínimo erro médio quadrático, seguido por Cooke (1998).

Assim, iniciou-se pela verificação do modelo mais adequado para o painel de empresas em estudo, se o modelo *pooled*, de efeitos fixos ou de efeitos aleatórios. Para tal, estimaram-se os modelos [17] e [18] pelo método OLS – *Ordinary Least Squares* (técnica usada para modelos *pooled*) e efectuamos os testes *F*, *Breusch-Pagan* e *Hausman*.

O teste *F* é utilizado na análise de dados em painel a fim de se escolher entre o modelo *pooled* e o modelo de efeitos fixos, isto é, entre a homogeneidade entre os indivíduos e uma heterogeneidade constante. As hipóteses testadas são:

$$H_0: \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0 \text{ (homogeneidade – modelo } pooled)$$

$$H_1: \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \dots \neq \alpha_n = 0 \text{ (heterogeneidade constante – modelo de efeitos fixos)}$$

O rácio utilizado para o teste é:

$$F_{estatístico} = \frac{\frac{(R_{ef}^2 - R_{pool}^2)}{(N - 1)}}{\frac{(1 - R_{ef}^2)}{(TN - N - k)}} \sim F_{(N-1, TN-N-k)}$$

[19]

Onde, R_{ef}^2 corresponde ao coeficiente de determinação da regressão do modelo de efeitos fixos, R_{pool}^2 corresponde ao coeficiente de determinação da regressão do modelo *pooled*, T é o número de períodos, N é o número de empresas e k o número de variáveis explicativas do modelo.

A hipótese nula é rejeitada se $F_{estatístico} > F_{(N-1, TN-N-k)}$ ou se $p-value < 0,05$, ou seja, rejeita-se o modelo *pooled*. A heterogeneidade entre indivíduos é admitida e assim o modelo de efeitos fixos é o mais apropriado.

O Teste *Breusch-Pagan* é utilizado com a finalidade de se verificar qual dos modelos, *pooled* ou de efeitos aleatórios, é o mais eficiente. Como o modelo de efeitos aleatórios assume que a heterogeneidade é aleatória entre empresas devido às suas características específicas, este teste considera as seguintes hipóteses a respeito do termo de erro individual:

$$H_0: \sigma_v^2 = 0 \text{ (não existe heterogeneidade individual – modelo } pooled)$$

$$H_1: \sigma_v^2 > 0 \text{ (existe heterogeneidade individual – modelo de feitos aleatórios)}$$

Este é um teste **LM** dado pela seguinte estatística:

$$LM = \frac{NT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^N (\sum_{t=1}^T \widehat{W}_{it})^2}{\sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T \widehat{W}_{it}^2} - 1 \right] \sim \chi_1$$

[20]

Onde, N e T correspondem, respectivamente, ao número de indivíduos e ao número de períodos, \widehat{W}_{it} é o estimador de $W_{it} = v_i + u_{it}$, sendo que v_i é aleatoriedade individual não observada e u_{it} o termo de erro.

O modelo *pooled* é rejeitado (isto é, rejeita-se a hipótese H_0) em detrimento do modelo de efeitos aleatórios (H_1) se $LM > \chi_1$ ou se $p-value < 0,05$.

O teste de *Hausman* é um teste formal que possibilita a escolha entre o modelo de efeitos fixos e o modelo de efeitos aleatórios. O teste apresenta-se da seguinte forma:

$$H_0: cov(v_i, X_{it}) = 0 \text{ (modelo de efeitos aleatórios)}$$

$$H_1: cov(\alpha_i, X_{it}) \neq 0 \text{ (modelo de efeitos fixos)}$$

Sob a hipótese nula, os estimadores do modelo com efeitos aleatórios (estimação GLS – *Generalized Least Squares*) são consistentes e eficientes. Para a hipótese alternativa, os estimadores GLS com efeitos aleatórios perdem a sua consistência e assim o modelo de efeitos fixos é o mais apropriado.

De acordo com o teste de *Hausman* rejeita-se a hipótese nula se $H > \chi^2_i$ ou se $p\text{-value} < 0,05$, com a estatística H dada pela expressão:

$$H = (\hat{b}_{ef} - \hat{b}_{ea})' [\text{var}(\hat{b}_{ef}) - \text{var}(\hat{b}_{ea})]^{-1} = (\hat{b}_{ef} - \hat{b}_{ea}) \sim \chi^2_k \quad [21]$$

Onde, \hat{b}_{ef} é o vector dos estimadores do modelo de efeitos fixos, \hat{b}_{ea} é o vector dos estimadores do modelo de efeitos aleatórios, $\text{var}(\hat{b}_{ef})$ corresponde à matriz de covariâncias dos estimadores (\hat{b}_{ef}) e $\text{var}(\hat{b}_{ea})$ é a matriz de covariâncias do estimador (\hat{b}_{ea}).

Os resultados da aplicação dos referidos testes estão representados no Quadro VI.5, seguinte, Anexo 1 e Anexo 2:

Teste	Modelo [17]	Modelo [18]
Teste F	2,2039 [0,00297075]	302,319 [0,00000]
Teste Breusch-Pagan: LM	0,1219 [0,726951]	96,5096 [0,00000]
Teste Hausman: H	44,3434 [0,000000]	21,559 [0,0280207]

Quadro VI.5: Resultados dos testes F, Breusch-Pagan e de Hausman para os modelos [17] e [18]
Fonte: Elaboração Própria
Notas: Os valores que se encontram entre parêntesis correspondem aos $p\text{-values}$ dos testes realizados.

O teste F permite optar entre o modelo *pooled* e o modelo de efeitos fixos. Como critério de decisão, deve-se rejeitar a hipótese nula, de homogeneidade entre os indivíduos da amostra, optando pelo modelo de efeitos fixos se $F_{stat} > F_{(N-1, TN-N-K)}$, onde N corresponde ao número de empresas, T ao número de períodos analisados e K ao número de variáveis independentes (Wooldridge, 2011). No caso do modelo [17], $F(36,63) = 2,20387$, com um $p\text{-value} < 0,05$, o que nos permite concluir que existe heterogeneidade entre as empresas, rejeitando assim a hipótese nula.

Para decidir entre o modelo *pooled* e o modelo de efeitos aleatórios aplica-se o teste de *Breusch-Pagan*. Este teste define a estatística LM e o modelo *pooled* será rejeitado se $LM > \chi^2_1$ (Wooldridge, 2011). Os resultados deste teste mostram que $LM = 0,121929$, com um $p\text{-value} > 0,05$, logo não se rejeita o modelo *pooled*. Contudo, os resultados do teste F validam a hipótese de que o modelo de efeitos fixos é o adequado.

Realizou-se ainda o teste de *Hausman* para verificar a adequabilidade do modelo de efeitos fixos face ao modelo de efeitos aleatórios. De acordo com este teste, a hipótese nula será rejeitada, validando a hipótese alternativa da existência de efeitos fixos se $H > \chi_i^2$ (Wooldridge, 2011). Os resultados mostram que $H = 44,3434$, com um $p\text{-value} < 0,05$, logo rejeita-se o modelo de efeitos aleatórios.

Relativamente ao modelo [18], $F(36,63) = 302,319$, com um $p\text{-value} < 0,05$, o que permite concluir que existe heterogeneidade entre as empresas, rejeitando assim a hipótese nula. Os resultados do teste *Breusch-Pagan* mostram $LM = 96,5096$, com um $p\text{-value} < 0,05$, logo rejeita-se o modelo *pooled*. Então a decisão pende agora entre o modelo de efeitos fixos e o modelo de efeitos aleatórios. A opção por um destes modelos será tomada em função dos resultados do teste de *Hausman*. Os resultados deste teste mostram que $H = 21,559$, com um $p\text{-value} < 0,05$, logo rejeita-se o modelo de efeitos aleatórios.

Assim, face aos resultados dos testes para ambos os modelos verifica-se que existe heterogeneidade entre as empresas, a qual é introduzida na parte constante. Os modelos a estimar serão então de efeitos fixos.

Apesar da análise com dados em painel apresentar vantagens face à utilização de dados de séries temporais ou em corte transversal, é necessário considerarmos a possibilidade da existência de multicolinearidade, e/ou autocorrelação dos erros e/ou heteroscedasticidade, problemas que podem causar enviesamento nos estimadores.

Um dos pressupostos do modelo de regressão linear é que não haja multicolinearidade entre as variáveis independentes do modelo, ou seja, não deve existir uma relação perfeita ou exacta entre algumas ou todas as variáveis independentes do modelo. Assim, existe multicolinearidade perfeita quando as variáveis explicativas são perfeitamente correlacionadas entre si, o que impossibilita o cálculo dos estimadores dos mínimos quadrados, mas é difícil de acontecer. O tipo de multicolinearidade frequentemente encontrado é quando há uma relação forte entre as variáveis explicativas, mas não perfeita. Entre as consequências destaca-se o facto da estatística t indicar que alguns coeficientes sejam estatisticamente insignificantes e na realidade eles serem significativos ou que os coeficientes apresentem sinal contrário ao esperado ou

magnitudes implausíveis. Contudo, as consequências da multicolinearidade elevada não afectam as propriedades estatísticas dos estimadores, isto é, permanecem BLUE. Um estimador BLUE é um estimador linear, não enviesado, eficiente e convergente assintoticamente, e é o melhor na classe dos estimadores lineares não enviesados.

Uma das formas de verificar a multicolinearidade é analisar as correlações entre pares de variáveis independentes. Normalmente considera-se que existe multicolinearidade quando os coeficientes de correlação são superiores a 0,8 (Gujarati *et al.*, 2008). Neste sentido, verifica-se que nenhuma das correlações entre pares de variáveis independentes, conforme valores constantes da matriz de correlações, Quadro VI.3 e Quadro VI.4 é superior a 0,8.

Neste sentido, verifica-se a possibilidade de existir multicolinearidade entre as variáveis independentes, ou seja, a existência de algum tipo de correlação entre elas. Para este fim, analisámos os valores VIF (factores de inflação da variância – *Variance Inflation Factors*), indicador usado por alguns autores para detectar a multicolinearidade (Gujarati *et al.*, 2008). Como regra prática, se o VIF de uma variável for superior a 10, diz-se que essa variável é altamente colinear (Gujarati *et al.*, 2008). No caso em estudo, observámos que nenhum dos indicadores VIF das variáveis independentes é superior a 10, de acordo com o Quadro seguinte, VI.6 – Anexo 3.

Variáveis Independentes		
<i>Dimens</i>	2,358	Nota: Valor mínimo possível – 1 Valores > 10,0 podem indicar um problema de colinearidade $VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2)$, onde $R(j)$ é o coeficiente de correlação múltipla entre a variável j e a outra variável independente Propriedades da matriz $X'X$: norma-1 – 1367002,5 Determinante – 6,037504e 1031 Número de condição recíproca – 4,4939832e-007
<i>Endiv</i>	1,405	
<i>Conc</i>	1,143	
<i>Negoc</i>	1,253	
<i>RendAc</i>	1,264	
<i>AcAdm</i>	1,413	
<i>RIT</i>	1,630	
<i>Liq</i>	1,360	
<i>Tcons</i>	2,264	
<i>IndCons</i>	1,661	
<i>RemAdm</i>	1,789	

Quadro VI.6: Análise VIF
 Fonte: Elaboração Própria

Dimensão - utilizado o Logaritmo Natural do Total do Activo Líquido
 Concentração Accionista - utilizado uma dummy para % de acções detidas pelos accionistas, iguais ou superiores a 20%
 Acções detidas pelos administradores - utilizado uma dummy para % de acções detidas pelos administradores executivos, iguais ou superiores a 20%
 RIT - calculado em função do EBT
 Remuneração dos administradores não executivos calculado em função do EBITDA

Um dos pressupostos do modelo de regressão é que os termos de erro devem ser não correlacionados. Perante a hipótese da não autocorrelação, um acontecimento aleatório ocorrido num determinado período de tempo não influencia as observações seguintes.

Na presença de autocorrelação dos erros, verifica-se a perda da eficiência dos estimadores dos mínimos quadrados, não sendo estes os que possuem a variância mínima. Os estimadores dos mínimos quadrados não são portanto BLUE, estimadores não enviesados, eficientes e convergentes assintoticamente. No caso dos dados em painel os erros podem exibir autocorrelação, não na forma usual que surge nos dados *time-series*, mas no sentido que a média do erro para a unidade/empresa i possa diferir da média do erro da unidade j . Esta situação é particularmente relevante na estimação de modelos *pooled OLS* (Cotrell *et al.*, 2014).

Outro dos pressupostos do modelo de regressão é que os termos de erro devem ter a variância constante, esta condição designa-se de homocedasticidade. Na presença de heteroscedasticidade (a variância do termo de erro não é constante), os estimadores dos mínimos quadrados, apesar de serem não enviesados e consistentes, não são eficientes, isto é, não são os estimadores com a variância mínima. A heteroscedasticidade também influencia a validade dos testes de hipótese e dos intervalos de confiança. No caso dos dados em painel, a heteroscedasticidade corresponde à possibilidade da variância do termo de erro difere entre as unidades *cross-section* (Cotrell *et al.*, 2014).

Relativamente à autocorrelação e heteroscedasticidade, o *software* utilizado possibilita a estimação de modelos *pooled OLS* e de modelos de efeitos fixos com estimadores robustos, tanto na heteroscedasticidade como na autocorrelação. Este *software*, apresenta a possibilidade de obter o estimador robusto sugerido por (Arellano, 2004, citado em Cotrell *et al.*, 2014), adequado para painéis com elevado número de unidades/empresas observadas em curtos períodos de tempo. Este estimador é designado de HAC – *Heteroskedasticity Autocorrelated Consistent*.

Considerando o anteriormente exposto, estimaram-se os modelos [17] e [18] com efeitos fixos com erros padrão robustos e cujos resultados se apresentam e discutem no ponto seguinte.

6.5.2 – Resultados das Estimações

Os modelos [17] e [18] pretendem mensurar o impacto das variáveis independentes na explicação do: (i) Índice de Cumprimento Global [17] – Anexo 4; e (ii) Índice Global de Risco [18] – Anexo 5. Neste sentido, inicia-se pela interpretação dos resultados obtidos na estimação dos modelos [17] indicados no Quadro VI.7, a seguir apresentado:

	Modelo [17]			Modelo [18]		
	Coefficiente	Rácio-t	Valor p	Coefficiente	Rácio-t	Valor p
<i>Constant</i>	---	---	---	---	---	---
<i>Dimens</i>	-0,24900	-2,7959	0,00685 ***	-0,00792	-1,4628	0,14849
<i>Endiv</i>	-0,00170	-2,1381	0,03639 **	-0,00003	-0,4007	0,69001
<i>Conc</i>	-0,08570	-2,2436	0,02838 **	-0,01128	-1,5354	0,12968
<i>Negoc</i>	-0,00410	-2,4500	0,01708 **	-0,00035	-0,9172	0,36256
<i>RendAc</i>	0,00215	1,0371	0,30366	0,00006	0,6031	0,54860
<i>AcAdm</i>	0,16526	4,9114	<0,00001 ***	-0,00260	-1,3095	0,19514
<i>RIT</i>	-0,00640	-2,4814	0,01577 **	-0,00015	-0,9937	0,32418
<i>Liq</i>	0,00478	0,2849	0,77667	0,00105	0,8374	0,40551
<i>TCons</i>	0,22759	1,0538	0,29600	0,00261	0,3324	0,74070
<i>IndCons</i>	-0,00190	-1,1630	0,24920	-0,00019	-0,8006	0,42637
<i>RemAdm</i>	0,01814	2,1441	0,03589 **	0,00029	1,2014	0,23409
N	37			37		
R ² ajustado	0,519					

Quadro VI.7: Resultados da Estimação do Modelo [17] e [18]

Fonte: Elaboração Própria

Notas: Os coeficientes assinalados com asteriscos, significa que:

*** o coeficiente é significativo ao nível de 1%; ** o coeficiente é significativo ao nível de 5%; * o coeficiente é significativo ao nível de 10%.

O valor da constante não foi apresentado para os modelos de efeitos fixos, dado que nestes modelos a heterogeneidade entre empresas tem expressão na parte constante do modelo.

Pela observação dos resultados é possível fazer a seguinte análise:

1. O valor do R^2 ajustado⁷ é uma das medidas que permite avaliar a qualidade do ajustamento, ou seja, indica o quanto a regressão amostral se ajusta aos dados. Neste caso, refere-se que usando as onze variáveis independentes já identificadas, é possível explicar, aproximadamente, 51,9% da variação do índice de cumprimento global [17]. Tal resultado, significa que a partir deste modelo conseguiu-se explicar grande parte do nível de divulgação e cumprimento dos requisitos de informação relacionadas com o Relatório sobre o Governo das Sociedades. Aproximadamente 48,1% é explicado por outras variáveis não consideradas no modelo, nomeadamente factores de ordem ética;

⁷ Interpreta-se o R^2 ajustado em vez do R^2 , porque o primeiro tem em consideração o número de variáveis integradas no modelo, que influencia o R^2 , considerando-se, neste caso, mais apropriado para a análise da capacidade das variáveis independentes explicarem a variável dependente.

2. Verifica-se que o índice de cumprimento global está negativamente relacionado com: (i) Dimensão (-0,249); (ii) Endividamento (-0,0017); (iii) Concentração Accionista (-0,0857); (iv) Negociabilidade (-0,0041); (v) Rendibilidade do Investimento Total (-0,0064); e (vi) Nível de Independência do Conselho (-0,0019), na medida em que os respectivos coeficientes das variáveis explicativas β_1 , β_2 , β_3 , β_4 , β_7 e β_{11} são negativos, embora β_{11} não seja estatisticamente significativo. Neste sentido, interpreta-se que quanto maior for o valor das variáveis explicativas, dimensão da empresa, endividamento, concentração accionista, negociabilidade, rendibilidade do investimento total e nível de independência do conselho, menor será o Índice de Cumprimento Global (variável dependente). Contudo, apenas as variáveis explicativas citadas β_1 , β_2 , β_3 , β_4 e β_7 são estatisticamente significativas ao nível de 5%, excepto a Dimensão que é estatisticamente significativa ao nível de 1%. Deste modo, os resultados confirmam as hipóteses: (i) H_{2b} (-); (ii) H_3 (-); (iii) H_{4b} (-); e (iv) H_{7b} (-). Não obstante, a hipótese H_1 não foi apoiada, apesar do resultado estatisticamente significativo, dado a literatura analisada no capítulo anterior, ponto 5.2.1 referir a existência de um consenso geral quanto à relação positiva entre a dimensão de uma empresa e o seu grau de divulgação e assinalar aquela como um determinante importante face aos níveis de divulgação. Quanto aos restantes coeficientes das variáveis explicativas β_2 , β_4 e β_7 , este estudo revela relações negativas significativas, embora se tenha em atenção a existência de literatura que expõe estudos que mostram relações com coeficientes β positivos, definindo relações explicativas positivas, tais como: (i) β_2 de acordo com Ruiz Albert *et al.* (2003) quanto maior o endividamento maior o índice de divulgação voluntária, hipótese H_{2a} (+); (ii) β_4 segundo Glosten *et al.* (1985) e Diamond *et al.* (1991) existe uma associação positiva entre a negociabilidade dos títulos de uma empresa e o volume de informação divulgado, dada a possibilidade de redução de assimetrias, hipótese H_{4a} (+); (iv) β_7 para Giner Inchausti (1997) e Meek *et al.* (1995) a administração de uma empresa com melhor rendibilidade divulgará informações mais detalhadas, como forma de justificar a sua posição e o conjunto de compensações, hipótese H_{7a} (+); e (v) β_{11} , segundo Lefwich *et al.* (1981) e Fama *et al.* (1983) quanto maior for a

proporção de administradores independentes no Conselho, mais eficaz será o monitoramento dos actos da administração e maior será o volume de informação divulgada, hipótese H_{11} (+);

3. Apurou-se também que o índice de cumprimento global está positivamente relacionado com: (i) rendimento por acção (0,00215); (ii) percentagem de acções detidas pelos administradores executivos (0,16526); (iii) Liquidez (0,00478); (iv) tamanho do CA (0,22759); e (v) remuneração dos administradores não executivos (0,01814), uma vez que os coeficientes associados a estas variáveis explicativas β_5 , β_6 , β_8 , β_{10} e β_{12} são positivos, embora, apenas sejam estatisticamente significativas as variáveis explicativas β_6 e β_{12} ao nível, respectivamente de 1% e 5%. Neste sentido, interpreta-se que quanto maior for o valor das variáveis explicativas, rendimento por acção, percentagem de acções detidas pelos administradores executivos, liquidez, tamanho do CA e remuneração dos administradores não executivos, maior será o Índice de Cumprimento Global (variável dependente). De facto, os resultados confirmam as hipóteses: (i) H_{6a} (+) de acordo com Warfield *et al.* (1995) que encontraram evidência consistente entre a relação de empresas com uma baixa percentagem de acções na posse da administração executiva e a existência de diminuição da informação, enquanto Leung *et al.* (2004), Nagar *et al.* (2003) e Mohd-Nasir *et al.* (2004) consideram que a informação divulgada aumenta porque delas derivam maiores benefícios de mercado para os administradores executivos com maiores participações; e (ii) H_{12} (+) apesar de não estar suportada por motivo de inexistência de literatura que analise o impacto da remuneração dos administradores não executivos no volume de informação divulgada. Embora este estudo revele uma relação positiva significativa para o coeficiente da variável explicativa β_6 existe literatura que defende uma relação negativa, de acordo com Eng *et al.* (2003) e Gabrielsen *et al.* (2002), ao concluírem que uma menor percentagem de propriedade na posse da administração está associada a um aumento do volume de divulgação confirmando a hipótese H_{6b} (-);
4. No que se refere às variáveis explicativas: (i) β_2 endividamento, os resultados obtidos confirmam a hipótese H_{2b} (-) segundo as conclusões de Abd-Elsalam *et*

al. (2003) e Zarzeski (1996) que defendem a existência de uma relação negativa entre o nível de práticas de divulgação e o nível de endividamento, argumentando que as empresas com altas taxas de endividamento estarão dependentes de financiamento bancário, dado os mercados de capitais, nesse caso, não serem vistos como a principal fonte de financiamento, daí a informação empresarial tornar-se tendencialmente privada; (ii) β_3 concentração, os resultados obtidos confirmam a hipótese H_3 (-) que também são comprovados por Lopes *et al.* (2007) e Marston *et al.* (2004), ao concluírem que os investidores que possuem uma maior percentagem de acções numa empresa, obtêm as informações a partir de fontes internas. Neste caso as empresas são mais propensas a divulgar menos informação, dado os seus principais investidores acederem aquelas fontes, corroborando com Wymeersch (2002) que defende que o cumprimento das recomendações será dificultado quando uma parte significativa do património de uma empresa é detida por um accionista maioritário; (iii) β_4 negociabilidade, os resultados obtidos confirmam a hipótese H_{4b} (-) o que poderá ser reiterado relacionando a negociabilidade com a Teoria da Sinalização. Assim sendo, dir-se-á que as empresas com menos negociabilidade de títulos pretenderão mostrar responsabilidade ao mercado, bem como transmitir confiança sobre o desempenho futuro ao divulgar mais informação; (iv) β_7 rendibilidade do investimento total, os resultados confirmam a hipótese H_{7b} (-) corroborados por Lang *et al.* (1993) que assinalam o facto de as empresas menos rentáveis procederem a um acréscimo do volume de informação a divulgar, no sentido de explicarem as razões do porquê do seu menor desempenho e simultaneamente assegurarem perante o mercado, as expectativas de crescimento futuro;

5. Diferente do esperado, o coeficiente associado à variável dimensão foi negativo, o que contraria a ideia de que as empresas de maior dimensão tendem a divulgar maior volume de informação, de acordo com as teorias defendidas e indicadas no capítulo anterior, ponto 5.2.1. É necessário assinalar a diferença entre o interesse de empresas com maior dimensão em divulgarem mais informação por conveniência própria, quando se trata do estudo sobre o caudal de informação

voluntária divulgado, mas quando se trata de informação obrigatória essas empresas terão maior facilidade em contornar exigências de ordem legal, daí se obter uma relação negativa, embora estatisticamente significativa, relativamente à literatura consultada. É importante realçar o facto de ser mencionado na referida literatura a falta de estudos relacionados com imposições legais de divulgação da informação, *dado o princípio simples de que se é obrigatório cumprir-se*. A verdade é que as empresas, normalmente, dão mais importância às obrigações de ordem legal do que a meras recomendações. Crespo Domínguez (2008: 10) refere que os administradores “... *por diversas razões ou factores se limitam a publicar exclusivamente a informação obrigatória e a realçar os aspectos que consideram mais convenientes para transmitir aos diferentes agentes económicos...*”;

6. As restantes variáveis independentes não se mostram estatisticamente significativas na explicação no índice de cumprimento global. De facto, na amostra em estudo: (i) β_5 rendimento por acção, segundo Akerlof (1970) as empresas com atribuição de dividendos mais elevados, pretendem distinguir-se das empresas com menores dividendos, divulgando mais informação, apesar de não existir consenso na literatura estudada, confirmando, H_5 (+); (ii) β_8 liquidez, embora não existindo coerência Cooke (1989a) refere que alguns estudos empíricos mostram que uma informação contabilística de maior qualidade esteja relacionada com a melhoria da liquidez, não fazendo referência à divulgação dessa informação, confirmando H_{8a} (+); (iii) β_{10} tamanho do CA, segundo Dalton *et al.* (1999) e Adams *et al.* (2003) defendem que um CA composto por um maior número de elementos pode efectivamente supervisionar, as acções de gestão e proporciona uma melhor experiência, omitindo referência à divulgação da informação, de forma a confirmar H_{10a} (+); e (iv) β_{11} nível de independência do CA, para Eng *et al.* (2003) indicam que um aumento de administradores independentes reduz a divulgação, de acordo com H_{11} (-). Contudo, as variáveis explicativas β_5 , β_8 , β_{10} e β_{11} não apresentaram relevância estatística na determinação do índice de cumprimento global, pelo que não sustentam a literatura apresentada e discutida no capítulo anterior, induzindo a concluir que estas variáveis não podem ser utilizadas como factores

explicativos. Assim, construir-se-á um novo modelo mais reduzido excluindo as variáveis que não se mostraram estatisticamente significativas;

7. Atendendo ao exposto, estimou-se um modelo reduzido [22] incluindo apenas as variáveis estatisticamente significativas, sendo que os resultados constam no Quadro VI.8, abaixo apresentado (Anexo 6). As considerações anteriormente enunciadas mantêm-se, obtendo-se, no entanto, um modelo mais simples, com poder explicativo ligeiramente superior (52,55%); e

Modelo [22] Reduzido				
	Coefficiente	Rácio-t	Valor p	
<i>Constant</i>	---	---	---	
<i>Dimens</i>	-0,22470	-2,7573	0,00750	***
<i>Endiv</i>	-0,00190	-2,6772	0,00933	***
<i>Conc</i>	-0,08840	-2,4166	0,01840	**
<i>Negoc</i>	-0,00400	-2,2335	0,02886	**
<i>AcAdm</i>	0,17595	6,2659	<0,00001	***
<i>RIT</i>	-0,00670	-2,4694	0,01609	**
<i>RemAdm</i>	0,01724	1,9665	0,05338	*
N		37		
R ² ajustado		0,525555		

Quadro VI.8: Resultados da Estimação do Modelo Reduzido [22]

Fonte: Elaboração Própria

Notas: Os coeficientes assinalados com asteriscos, significa que: *** o coeficiente é significativo ao nível de 1% ;

** o coeficiente é significativo ao nível de 5% ; * o coeficiente é significativo ao nível de 10% .

O valor da constante não foi apresentado para os modelos de efeitos fixos, dado que nestes modelos a heterogeneidade entre empresas tem expressão na parte constante do modelo.

8. Os resultados alcançados, da análise das regressões [17] e [22], são robustos pois foram efectuados os testes (VIF) de diagnóstico, de forma a verificar os pressupostos de multicolinearidade, para além de se estimar um modelo reduzido relativamente ao inicial e que confirmou todos os resultados obtidos anteriormente. Como já referido, foram usados estimadores robustos na heteroscedasticidade e autocorrelação de Arellano (2004) ou seja, na estimação do modelo, o *software* utiliza o método de Arellano (2004) para corrigir o problema de possibilidade de existência daqueles dois factores.

No que respeita aos resultados obtidos na estimação do modelo [18], constantes da Quadro VI.7, verificou-se que nenhuma das variáveis explicativas é estatisticamente significativa para a determinação do Índice Global de Referência de Riscos. Deste modo, concluiu-se que o índice é provavelmente determinado por diferentes variáveis.

Linsley *et al.* (2006) analisou a divulgação do risco, efectuada nos relatórios e contas anuais, no Reino Unido, por meio de análise de conteúdo, considerando uma amostra de 79 empresas, tendo encontrado uma relação significativa entre o número de divulgações e a dimensão da empresa, apesar de não encontrar nenhuma outra relação significativa tal como: (i) endividamento; (ii) cobertura do activo; ou (iii) beta do mercado. O autor concluiu que existe uma lacuna de informação sobre riscos assumidos no âmbito do desenvolvimento da actividade empresarial. Deste modo, os utilizadores não são capazes de avaliar adequadamente o perfil de risco de uma empresa.

Mesmo assim, construiu-se um novo modelo [23] – Anexo 7, introduzindo no modelo [17], Quadro VI.9 abaixo apresentado, o Índice Global de Referência de Riscos como variável explicativa do Índice de Cumprimento Global, embora não se tenham obtido resultados estatisticamente significativos para essa variável e também não se verificaram alterações relativamente aos resultados, anteriormente atingidos.

Modelo [23]			
	Coefficiente	Rácio-t	Valor p
<i>Constant</i>	---	---	---
<i>ÍndGlobRisco</i>	0,90098	1,5038	0,13772
<i>Dimens</i>	-0,24186	-2,6978	0,00898 ***
<i>Endiv</i>	-0,00168	-2,1020	0,03962 **
<i>Conc</i>	-0,07555	-2,0792	0,04174 **
<i>Negoc</i>	-0,00375	-2,3664	0,02110 **
<i>RendAc</i>	0,00210	1,0185	0,31238
<i>AcAdm</i>	0,16760	4,9602	<0,00001 ***
<i>RIT</i>	-0,00624	-2,4407	0,01753 **
<i>Liq</i>	0,00383	0,2193	0,82714
<i>TCons</i>	0,22525	1,0434	0,30081
<i>IndCons</i>	-0,00175	-1,1528	0,25341
<i>RemAdm</i>	0,01787	2,1078	0,03910 **
N		37	
R ² ajustado		0,516076	

Quadro VI.9: Resultados da Estimação do Modelo [23]

Fonte: Elaboração Própria

Notas: Os coeficientes assinalados com asteriscos, significa que: *** o coeficiente é significativo ao nível de 1%;

** o coeficiente é significativo ao nível de 5% ; * o coeficiente é significativo ao nível de 10% .

O valor da constante não foi apresentado para os modelos de efeitos fixos, dado que nestes modelos a heterogeneidade entre empresas tem expressão na parte constante do modelo.

Com base nessa premissa, construiu-se um outro modelo [24] – Anexo 8, introduzindo no modelo [22], Quadro V.10 abaixo indicado, o Índice Global de Referência de Riscos, como variável explicativa do modelo e tal como anteriormente

não se obtiveram resultados estatisticamente significativos para a mesma e não se verificaram alterações relativamente aos resultados anteriormente alcançados.

Modelo [24] Reduzido			
	Coefficiente	Rácio-t	Valor p
<i>Constant</i>	---	---	---
<i>Dimens</i>	-0,21891	-2,6358	0,01045 **
<i>Endiv</i>	-0,00184	-2,6010	0,01146 **
<i>Conc</i>	-0,07769	-2,2569	0,02733 **
<i>Negoc</i>	-0,00367	-2,1388	0,03616 **
<i>AcAdm</i>	0,17817	6,2495	<0,00001 ***
<i>RIT</i>	-0,00660	-2,4539	0,01678 **
<i>RemAdm</i>	0,01713	1,9667	0,05342 *
<i>ÍndGlobRisco</i>	1,03796	1,5279	0,13132
N		37	
R ² ajustado		0,52449	

Quadro VI.10: Resultados da Estimação do Modelo Reduzido [24]
 Fonte: Elaboração Própria
 Notas: Os coeficientes assinalados com asteriscos, significa que: *** o coeficiente é significativo ao nível de 1% ; ** o coeficiente é significativo ao nível de 5% ; * o coeficiente é significativo ao nível de 10% .
 O valor da constante não foi apresentado para os modelos de efeitos fixos, dado que nestes modelos a heterogeneidade entre empresas tem expressão na parte constante do modelo.

6.6 – NOTAS CONCLUSIVAS DO ESTUDO

Sendo o objectivo principal deste estudo investigar os factores determinantes que afectam o cumprimento da adopção das recomendações previstas no Regulamento n.º 1/2010, relativo ao Governo das Sociedades, e a informação divulgada no relatório da gestão, sobre os riscos e incertezas assumidos pelas empresas no desenvolvimento da actividade, e as características dessas empresas, deduz-se o seguinte:

1. A pesquisa incide sobre os relatórios e contas anuais das empresas portuguesas emittentes de acções, que se encontram admitidas a negociação no mercado de cotações oficiais da *NYSE Euronext Lisbon* e que constituem o PSI Geral e pretende-se analisar as principais características das sociedades, quer de âmbito contabilístico, de mercado ou de governo que influenciam os índices de divulgação, considerando a literatura disponível relacionada. Releva-se que Watts *et al.* (1986) defendem que a teoria contabilística é necessária para analisar e explicar práticas observadas, sendo utilizada para a interpretação da associação entre variáveis em estudos empíricos, sua evidência e consistência;
2. As variáveis observadas reflectem: (i) reduzida dimensão do mercado; (ii) dispersão quanto à dimensão, porque algumas empresas têm reduzida dimensão

face à média, mensurada quer pelo total do activo líquido, como pelo volume de transacções ou pela capitalização bolsista; (iii) queda generalizada e acentuada do volume de transacções em bolsa, no período em análise, embora em alguns casos se note uma ligeira recuperação; (iv) empresas, na generalidade, com elevado grau de endividamento; (v) alta taxa de concentração accionista e reduzido grau de negociabilidade; (vi) percentagem elevada de empresas que não atribui e/ou paga dividendos; e (vii) elevado número de empresas que não cumpre os requisitos relacionados com o número de administradores independentes. Releva-se que em algumas variáveis estão implícitos critérios e políticas contabilísticas, com influência no relato financeiro, embora as mesmas sigam a tendência dos indicadores de mercado, como é o caso da dimensão;

3. A análise dos modelos construídos indicou que as decisões de divulgação são parte de um processo complexo e são afectadas por factores inter-relacionados. Os resultados indicam que as principais determinantes subjacentes à divulgação, que constitui o índice de adopção do regulamento sobre o Governo das Sociedades, são as variáveis explicativas relacionadas com: (i) dimensão da empresa; (ii) endividamento; (iii) concentração accionista; (iv) negociabilidade; (v) percentagem de acções detidas pelos administradores executivos; (vi) rentabilidade do investimento total; e (vii) remuneração dos administradores não executivos. Neste contexto identificam-se variáveis contabilísticas, de mercado e de governo das sociedades;
4. O estudo efectuado apresenta divergências quanto ao índice de divulgação, relativamente à literatura analisada que estuda a divulgação voluntária e a qualidade da informação, o que traduz uma influência muito débil das características de um Bom Governo das Sociedades sobre a informação obrigatoriamente publicada, no caso concreto das empresas portuguesas. Por outro lado, as divergências encontradas resultam da reduzida dimensão empresarial, baixo grau de liquidez do mercado bolsista português, elevado grau de endividamento e de concentração accionista;
5. Os resultados são um pouco surpreendentes porque: (i) a característica relativa ao nível de independência, dos membros do CA, apresenta um efeito negativo

face ao índice de divulgação, sendo a independência considerada como um atributo que se apresenta como o alicerce para a obtenção da transparência e rigor da informação financeira prestada, para a tomada de decisões adequadas; e (ii) o facto das maiores empresas não serem as que mais cumprem as recomendações sobre o Governo das Sociedades reflectiu-se na relação negativa existente entre a variável explicativa, dimensão e o índice de cumprimento global;

6. Os resultados relativos à negociabilidade não surpreenderam, porque, tal como referido, a bolsa portuguesa é muito reduzida, existindo também um elevado grau de concentração accionista, o que induz a uma menor transacção de títulos e conseqüentemente a uma menor liquidez de mercado. No entanto, existe coerência dos resultados obtidos ao longo de todo o estudo efectuado;
7. Os resultados de todos os testes efectuados mostram que os resultados alcançados são robustos para modelar especificações e problemas de existência de multicolinearidade. O *software* utiliza o método de Arellano (2004) com a finalidade de corrigir o problema de possibilidade de existência de heteroscedasticidade e de autocorrelação. Assim, verificaram-se todas as situações que poderiam criar obstáculos e causar enviesamento nos estimadores e definições das variáveis. Relativamente ao índice global de referência dos níveis e tendências dos riscos concluiu-se que este é determinado por diferentes variáveis; e
8. Em suma, os resultados aportados pela evidência empírica deste estudo mostram que as práticas de Governo das Sociedades das empresas portuguesas, ao serem recomendações que não têm natureza imperativa e pelo facto de se tratar de uma economia pouco eficiente, em que as práticas de divulgação e da qualidade da informação são pouco importantes, não produzem os efeitos perspectivados pelas referências teóricas sobre o Governo das Sociedades. É importante relevar a importância em apontar a necessidade que a empresa terá em mostrar que cumpre as recomendações, em princípio, como forma de garantia, pois ganha em termos de credibilidade e não em termos de eficiência. Realmente, ainda que as recomendações sejam implementadas do ponto de vista formal, quando se

analisam os efeitos dessas práticas nas empresas portuguesas comprova-se que não são efectivas. Apesar disso, pretende-se que os resultados empíricos deste estudo forneçam apoio aos utilizadores da informação financeira, na formulação de juízos e tomada de decisões económicas.

Assim, esta pesquisa contribui para a literatura enriquecendo as relações significativas entre algumas medidas relacionadas com a estrutura do Governo das Sociedades. De facto, o estudo é útil para os accionistas, administradores, credores e outros investidores, quanto à reflexão da adequação da informação divulgada nos relatórios e contas anuais, para a tomada de decisões fundamentadas.

No entanto, é necessário que os investidores tenham mais confiança na informação divulgada para um funcionamento mais eficaz e eficiente do mercado de capitais. De facto é essencial que os reguladores incentivem as empresas a adaptarem-se e a criarem mais mecanismos, processos e procedimentos de forma a existir um melhor e mais adequado cumprimento das recomendações sobre o Governo das Sociedades. É de relevar que o cumprimento das práticas de “*Bom Governo*” é fundamental para a continuidade e desenvolvimento empresarial, para a transparência da informação e para a credibilização do mercado de capitais.

É claro que os processos relacionados com alterações de postura empresarial requerem tempo, embora na actualidade se apresentem com um novo e especial objectivo que permite definir uma nova “*cultura empresarial*”, associada a um “*Bom Governo Societário*”, que recupere o valor da integridade e que se traduzirá em resultados positivos e uma maior rendibilidade no longo prazo (Bacigalupo Saggese, 2014).

6.7 – LIMITAÇÕES

Embora durante os últimos anos tenha havido grandes desenvolvimentos nas matérias que versam sobre o Governo das Sociedades, não se pode esquecer de que se trata de um assunto delicado, mesmo melindroso e que apenas na segunda metade da década de noventa do século passado se começou a ter em atenção e a desenvolver.

Por outro lado, para que houvesse incremento no grau de importância do Governo das Sociedades, foram decisivos os graves problemas que atingiram os principais mercados financeiros mundiais, quer através das insolvências fraudulentas, já referidas, que afectaram esses mercados, como muitos outros com eles relacionados.

Em Portugal, esta temática tem sido alvo de especial atenção por parte das autoridades que governam o País e o mercado financeiro português, apesar dos escândalos financeiros recentes, como o BPP (2008), BPN (2008) e BES (2014).

Não obstante, existem vários estudos relacionados com a qualidade e a divulgação da informação financeira, o mesmo não se podendo dizer com a divulgação da informação constante no relatório sobre o Governo das Sociedades e o cumprimento das recomendações inerentes às características empresariais, o que constituiu um obstáculo ao desenvolvimento do estudo, associado à reduzida dimensão do mercado bolsista português. De facto, Portugal caracteriza-se por dispor de um mercado bolsista atávico e pouco desenvolvido, dominado por: (i) propriedade na posse de um reduzido número de famílias; (ii) grandes accionistas; e (iii) participação do Estado, pelo que é de perspectivar a diminuta propriedade de gestão, bem como a sua capacidade de fazer congregar os seus interesses com os accionistas de menor dimensão (La Porta *et al.*, 1999 e Góis, 2007).

Outra limitação encontrada, foi a necessidade de efectuar recolha manual através da leitura e análise atenta dos relatórios e contas anuais divulgados pelas empresas portuguesas, o que provocou necessidade de limitação de ordem temporal, pois a informação relacionada com o Governo das Sociedades e outra de ordem contabilística e de mercado não existia em base de dados. Por outro lado, também foram confirmados dados e/ou valores constantes nos relatórios e contas anuais que diferiam dos existentes na base de dados utilizada. Destaca-se também a dificuldade em obter determinados elementos nos relatórios, como por exemplo a informação relacionada com o movimento das acções próprias e o volume de transacções, apesar da obrigatoriedade imposta na alínea d) do n.º 5 do artigo 66.º do CSC.

A limitação de ordem temporal restringiu a análise, pelo que não foi possível aplicar técnicas específicas para modelos dinâmicos com dados em painel, para isso seria necessário um período temporal de pelo menos seis (6) anos. Contudo, se se

aumentasse o período de análise para o intervalo de 2007-2012, provavelmente encontrar-se-ia outro tipo de obstáculos, considerando que a análise iria abranger um intervalo antes da crise económica e financeira assolar a Europa e o tempo da crise, motivado pela elevada relação de parcerias entre empresa portuguesas e empresas estrangeiras, por um lado e o elevado grau de endividamento por outro. Assim, pelo facto de se trabalhar com dados para o intervalo 2010-2012, conseguiu-se um período económico mais estável e homogéneo. Os dados relativamente a 2013, no que se refere ao Governo das Sociedades ainda não estavam totalmente disponíveis, aquando da recolha dos elementos para o tratamento estatístico do estudo.

Outra limitação relaciona-se com a comparabilidade da informação contabilística, dada a existência da reexpressão de valores contabilísticos dos elementos que constituem as DF, sendo alguns de elevado valor expressivo e, com impacto significativo no Activo, Capital Próprio e Passivo. Essa reexpressão dos valores dos elementos das DF é justificada pela administração das empresas, em virtude da introdução de alterações nos normativos contabilísticos em vigor. É de referir que foram utilizadas as contas consolidadas e como tal o normativo contabilístico aplicado são as normas do IASB adoptadas pela União Europeia.

Também se coloca a questão relacionada com o facto que, por vezes, ocorre na realização de uma pesquisa empírica em contabilidade e finanças quanto à forma teórica correcta da relação entre as variáveis dependentes e independentes, não ser conhecida, embora muitas vezes se assuma tal relação como monótona. Além disso, as transformações de medidas de divulgação e as variáveis independentes são construções de *proxies* e, portanto, estará sempre subjacente uma relação entre a teoria que pode especificar uma forma funcional para a sua construção, sendo pouco provável que se mantenha nas *proxies* empíricas. Como forma de ultrapassar este problema, uma série de estudos de divulgação em contabilidade tem vindo a transformar as variáveis de modo que a análise estatística seja mais significativa. Uma abordagem que tem sido defendida em tais circunstâncias assenta na necessidade de classificar os dados e, seguidamente aplicar técnicas e modelos de regressão, método que tem sido utilizado muito recentemente numa série de estudos de divulgação da informação contabilística e financeira (Cooke, 1998).

6.8 – PROPOSTAS FUTURAS DE INVESTIGAÇÃO

O presente estudo pretende assumir-se como contributo para o desenvolvimento do conhecimento na área da investigação, sobre as características empresariais que influenciam o índice de cumprimento global de divulgação sobre as recomendações do Governo das Sociedades em Portugal e a qualidade da informação financeira que suporta a fonte de dados e que não está isenta de limitações, como referido no ponto anterior. Não obstante, importa questionar sobre o interesse da sua implementação, ou seja, a sua exequibilidade e as potencialidades de futuras investigações.

De facto, este estudo aborda algumas das características empresariais que influenciam a informação divulgada no relatório anual sobre o Governo das Sociedades, pese o facto de outras situações terem ficado por analisar, em função do ambiente e da diversidade de elementos a ponderar, fruto da inserção geográfica, económica e social, onde a empresa desenvolve a sua actividade.

Numa investigação desta natureza e dimensão, embora sopesado todo o esforço realizado, constata-se que muito mais pode ainda ser feito, pois são vários os caminhos ou ramificações que podem ser desbravados a partir desta investigação, dos quais se sugerem:

1. Necessidade de aprofundar ainda mais o estudo, aumentando, a título de exemplo, o número de anos para o período em análise reforçando desta forma as premissas e consequentes resultados, de modo a encontrar evidência científica que confirme as conclusões agora obtidas, no sentido de ser possível verificar se o valor explicativo das variáveis se mantem, se aumenta ou se pelo contrário contribui para alterar as conclusões;
2. Redefinir o modelo, com o objectivo de obter um maior poder explicativo, aumentando o número de: (i) variáveis contabilísticas, como oportunidades de crescimento, sendo importante como variável modeladora do comportamento dos accionistas (Alves *et al.*, 2012); (ii) variáveis de mercado, como o risco da empresa medido pelo risco das acções (Díez Esteban *et al.*, 2013; John *et al.*, 2008; Konishi *et al.*, 2004 e Nguyen, 2011); e (iii) variáveis de governo, como o exemplo de modelo de governo adoptado, características da empresa auditora e

especificidades relativas aos administradores independentes. De acordo com Góis (2007) releva-se que a realidade portuguesa deixa transparecer que muitos dos lugares ocupados por independentes são cargos que não têm por múnus a fiscalização e intervenção no órgão de administração da sociedade, mas, apenas, da ocupação de um lugar muito bem remunerado por trabalhos anteriormente prestados a essas entidades ou aos seus accionistas. Vejam-se as notícias publicadas, na imprensa especializada⁸, relativas à postura e ao papel desempenhado pelos administradores não executivos e também pelos administradores independentes no caso BES. Importa referir que o BES cumpria, ainda que teoricamente, os critérios quanto à existência do número mínimo exigido de administradores independentes, recomendados no Regulamento n.º 1/2010, da CMVM. No entanto, existiram outros factores de ordem externa que influenciaram o índice de divulgação, nomeadamente questões éticas, de interesse pessoal e até de índole marcadamente política; e

3. Relativamente ao Índice Global de Risco há que reanalisar quiçá reformular todo o modelo e respectivas variáveis para a identificação dos potenciais factores explicativos. No entanto, na análise da informação sobre o risco Adam *et al.* (2008) demonstraram que o rácio do valor de mercado dos activos relativamente ao valor contabilístico será a medida mais adequada, embora Díez Esteban *et al.* (2013) definam um quociente cujo numerador é o valor de mercado dos capitais próprios da empresa, acrescido do valor contabilístico da dívida e o denominador constituído pelo valor contabilístico dos activos. Uma outra variável a analisar será o impacto da variação da cotação bolsista.

⁸ Vide, www.jornaldenegocios.pt/ e <http://economico.sapo.pt/>, acedido em 30 de Janeiro de 2015.

VII. – CONCLUSÕES

“... no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade...”

e

... o importante é nunca parar de questionar...”

Albert Einstein (14 de Março de 1879 a 18 de Abril de 1955)

VII. – CONCLUSÕES.....	573
7.1 – CONCLUSÕES GERAIS	573
7.2 – CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO	578
7.3 – LIMITAÇÕES	579
7.4 – PROPOSTAS FUTURAS DE INVESTIGAÇÃO.....	580

VII. – CONCLUSÕES

7.1 – CONCLUSÕES GERAIS

O propósito basilar desta investigação assenta em duas vertentes: (i) avaliar a importância de uma EC e de um Bom Governo que garanta uma divulgação da informação objectiva, rigorosa e credível, suportada nos princípios da transparência, da responsabilidade, do profissionalismo e da verdade; e (ii) analisar as características das sociedades que influenciam o grau de adopção das recomendações indicadas no Governo das Sociedades e o índice de divulgação dos níveis e tendências dos riscos e incertezas divulgados no Relatório da Gestão.

As conclusões desta investigação foram enquadradas nos respectivos capítulos ao longo de todo o desenvolvimento do trabalho. Deste modo, tentou-se responder a todas as questões formuladas inicialmente e às que foram surgindo no decurso do estudo. Não obstante, foram desenvolvidos modelos que explicam o grau de adopção das recomendações suportado nas características das sociedades. Os resultados indicam que as principais determinantes subjacentes à divulgação do índice de adopção do regulamento sobre o Governo das Sociedades são explicadas pelo comportamento das seguintes variáveis: (i) dimensão da empresa; (ii) endividamento; (iii) concentração accionista; (iv) negociabilidade; (v) percentagem de acções detidas pelos administradores executivos; (vi) rentabilidade do investimento total; e (vii) remuneração dos administradores não executivos. Relativamente ao índice de divulgação de referência dos níveis e tendências dos riscos concluiu-se que o mesmo é provavelmente determinado por diferentes variáveis.

A revisão de literatura que antecede esta investigação procurou localizar a temática específica da “*Estrutura Conceptual da Informação Financeira*” e do “*Governo das Sociedades*” e documenta os desenvolvimentos e a importância deste tipo de matérias que se tem intensificado nas duas últimas décadas. Foram identificados os vários contributos de académicos e de organismos profissionais nesse debate, as características desejáveis que a informação deveria revestir e os resultados, da análise à forma como a divulgação é efectuada. Para o enriquecimento do trabalho e um melhor conhecimento do tema, realizou-se um estudo relativo ao conjunto das empresas portuguesas não financeiras cotadas em Bolsa, para análise das principais determinantes

que podem influenciar o grau de adopção das recomendações indicadas no “*Governo das Sociedades*” e, ainda, no nível de divulgação efectuado no Relatório da Gestão, referente a riscos e incertezas, incorridos no desenrolar da actividade empresarial.

A imposição de uma EC e a sua base teórica, tem sido, ao longo do tempo, alvo de um elevado progresso com a finalidade de se obter a coerência do relato financeiro, que depende de um conjunto explícito e bem definido de postulados. De facto, a utilidade da EC orientada para a divulgação de uma informação financeira profícua, fiável, transparente, rigorosa e responsável é de capital importância para uma tomada de decisão adequada e análise da eficiência e eficácia da gestão, bem como na alocação dos recursos disponíveis. As implicações abordadas incluem como prioridade o utilizador da informação e a tomada de decisões.

Deste modo, se se dispuser de uma EC rigorosa, completa e bem definida isso será indubitavelmente uma garantia de objectividade da informação financeira. Esta não será totalmente fiável, no sentido em que isso dependerá da qualidade da informação apresentada, sujeita a interpretações dos normativos contabilísticos e de ordem legal das sociedades, que nem sempre sugerem uma sólida correlação da racionalidade económico-financeira das transacções, factos ou situações vividas pelas empresas e sobre as quais há o dever de informar.

De facto, a introdução de soluções contabilísticas responde cada vez mais e melhor à obtenção de informação com racionalidade económico-financeira dos factos ou transacções empresariais e consistência teórica, mesmo que tais soluções quiçá não reflectam os interesses ou desejos dos administradores e sirvam, isso sim, o mais imparcialmente possível a verdade, o rigor e a independência.

Por outro lado, com a finalidade de recuperar a credibilidade do mercado de capitais face ao mundo empresarial e impulsionar a consolidação da ética nos negócios, impôs-se a necessidade de elaborar o “*Códigos de Governo*” entendido como um conjunto de valores e de boas práticas, onde são plasmadas recomendações sobre a premência de divulgação de informação, organização e composição da estrutura dos órgãos sociais e regras para a atribuição das remunerações fixas e variáveis aos seus componentes.

Não obstante, um sistema de Governo só será diligente se for capaz de aliar mecanismos internos: (i) como a acção do Conselho de Administração; (ii) o sistema de remuneração dos executivos; (iii) a concentração accionista; e (iv) a actuação dos investidores institucionais, e paralelamente factores externos como: (i) a protecção legal dos investidores; (ii) a possibilidade de aquisição hostil; (iii) o grau de competição no mercado; (iii) a fiscalização dos agentes de mercado; e (iv) a estrutura de capital, assegurando decisões de longo prazo favoráveis aos accionistas. (Silveira, 2010).

Efectivamente, a cultura especulativa que gerou a “*nova economia*”, as consequências da globalização e da internacionalização dos negócios e os recentes escândalos financeiros a que assistimos geraram desconfiança dos cidadãos e dos investidores relativamente ao mercado de capitais e quanto à informação divulgada pelas diferentes entidades. Em contraposição à desregulamentação dos mercados esta nova concepção considera que a reputação da entidade deve basear-se numa gestão equilibrada dos diferentes grupos de interesses, que a podem afectar ou afectam, como accionistas, trabalhadores, clientes, fornecedores, instituições financeiras, analistas, instituições públicas, assim como a comunidade em sentido lato.

Assim, poder-se-ão realçar alguns problemas ou insuficiências mais comuns, independentemente da informação financeira ser preparada e apresentada seguindo uma EC, mas capaz de colocar em causa a objectividade, a fiabilidade e a comparabilidade da informação financeira, tais como:

- ✓ Lacunas ou vazios legais existentes nos diferentes normativos induzindo margem de subjectividade e de discricionarietà;
- ✓ Soluções contabilísticas múltiplas ou contraditórias entre si para tratamento de determinados factos ou situações que ocorrem nas empresas;
- ✓ A escassa racionalidade económico-financeira de soluções prescritas para situações factuais que podem produzir riscos ou distorções encobertas na informação financeira proposta;
- ✓ Soluções contabilísticas de tratamento obrigatório para situações consideradas normais para a generalidade das empresas, não existindo um factor de ponderação em caso de situações excepcionais para algumas empresas, tendo em atenção o sector de actividade, em que estão inseridas;

- ✓ Problemas de pressões de alguns poderes empresariais sobre o organismo emissor na procura de soluções de conveniência para certas entidades ou sectores empresariais.

Apesar destes constrangimentos, todos os normativos de “*Governo das Sociedades*” apresentam recomendações concretas sobre os seguintes itens:

- ✓ Assegurar uma informação financeira interna e externa fiável e transparente;
- ✓ Supervisão efectiva da gestão de riscos e cumprimento da legalidade e estabelecimento de um controlo interno eficaz;
- ✓ Velar pelo comportamento ético da organização, transparência, responsabilidade, profissionalismo e deveres de lealdade.

Convém, fazer notar que o relato financeiro e a qualidade da divulgação da informação, em termos gerais, estão interligados com resultados económicos, financeiros e de crescimento empresarial, ou seja, à liquidez do mercado, aos custos de capitais das empresas e à tomada de decisões empresariais.

Contudo, o maior problema relaciona-se com a forma como os grupos empresariais se organizam o que, por vezes, é feito de forma opaca, ocultando informação interna importante, através: (i) de construção de *holdings* em cascata; (ii) dispersão por várias empresas e estruturas accionistas; (iii) constituição de subgrupos dentro das *holdings* do grupo económico; (iv) sede de *holdings* e empresas em múltiplos países; e (v) operações em *offshores*. De facto as contas dos grupos nunca são apresentadas de forma consolidada, na sua totalidade, dado várias empresas ou *holdings* do grupo estarem sob supervisão de diferentes reguladores (uns estrangeiros, outros nacionais, uns que actuam sobre a área financeira, outros sobre outras áreas), a que acrescem as operações que passam por *offshores*, onde nada é controlado, tudo constituindo uma nebulosa teia de difícil explicação.

Efectivamente, face à constante evolução, crescente sofisticação e inovação das práticas adoptadas pelas diferentes entidades, importa que elas saibam de forma dinâmica dotar-se de adequados mecanismos de controlo, supervisão, regulação, fiscalização e alerta que garantam a o retorno aos investidores e consequente estabilidade dos mercados financeiros.

O estabelecimento de obrigações de transparência constitui uma peça complementar de auto-regulação permitindo tratar questões no âmbito da autonomia privada com maior flexibilidade e adaptabilidade. Assim, representa uma medida especialmente adequada porque: (i) fornece informação sobre a dimensão da entidade tornando-a de importância capital para a sua avaliação e conseqüentemente para uma adequada tomada de decisão de investimento; (ii) facilita a aplicação das regras de mercado criando incentivos e evitando que a auto-regulação preserve interesses instituídos, mas incrementando a eficiência da entidade; e (iii) constitui uma medida pouco agressiva ou intervencionista capaz de substituir com vantagem outras disposições limitativas da liberdade de organização.

Como referido no capítulo II, ponto 2.2.1, “... *empresas bem geridas (...) estão em melhores condições para contribuir para as ambiciosas metas de crescimento estabelecidas e para a competitividade ...*” (Comissão Europeia, 2011: 2-3).

Realmente, a função essencial de um Bom Governo não consiste em proporcionar aos administradores ideias brilhantes, estratégicas ou de gestão, que possam aumentar a rentabilidade do negócio, abrir novos mercados e criar valor, mas sim em controlar e supervisionar os administradores executivos para que não cometam erros graves, irregularidades ou ilegalidades que possam destruir valor ou em casos extremos arruinar a empresa, como foi o caso das empresas citadas nos EUA, Reino Unido, Suíça, Itália, Espanha e Portugal, pois todas elas careciam de um Bom Governo.

Contudo, muitos outros problemas surgirão e a tendência mais provável será a de incentivar o desenvolvimento de um conjunto de acções que alertem os responsáveis para a importância da sua prevenção e resolução. Neste sentido, é imprescindível contar com mecanismos independentes que sirvam como: (i) orientadores de princípios; (ii) serviços de vigilância; e (iii) tribunais coercivos, que actuem de forma similar, sem distinção do poder económico, político, ideológico ou outros. Finalmente, há a referir a imensa debilidade ou mesmo lacuna quanto ao conhecimento existente no que respeita à cultura financeira em Portugal.

Em conclusão, pela análise crítica das abordagens teóricas expostas, pode-se dizer que estamos cientes de ter elaborado um trabalho que possa servir como referência a futuros estudos a realizar sobre estas matérias.

7.2 – CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO

Esta pesquisa contribui para o desenvolvimento da literatura sobre esta temática, enriquecendo as relações significativas entre algumas medidas afins das características das sociedades e a organização do seu Governo.

Em primeiro lugar esta tese fornece uma estrutura base para a percepção da relação entre as características das sociedades e o grau de adopção das recomendações sobre o Governo. Também proporciona uma compreensão sobre as implicações que uma EC tem nos normativos contabilísticos e no relato financeiro, a nível de conceitos, mensuração, reconhecimento e divulgação.

Em segundo lugar, ao nível teórico, adiciona uma nova ligação entre a EC e o Governo das Sociedades, considerando que a interpretação e o grau de aplicação dos normativos é função da qualidade das práticas de governação. Os estudos desenvolvidos incidem, essencialmente, sobre: (i) vínculo entre a qualidade do relato e o Modelo de Governo das Sociedades (Ayres, 1994; Góis, 2007 e Pimentel, 2011); (ii) Governo das Sociedades e o nível de decisões (Abor, 2007); (iii) determinantes da informação financeira voluntária (Aikten *et al.*, 1997; Allegrini *et al.*, 2013; Alves, 2011 e Baek *et al.*, 2009); (iv) estruturas e características de governo (Anderson *et al.*, 2004a e 2004b; Babío Arcay *et al.*, 2005); e (v) selecção de políticas contabilísticas (Ashbaugh, 2001; Astami *et al.*, 2006 e Ball *et al.*, 2003 e 2005). No entanto, nenhum estudo, a nosso conhecimento, testou em que medida as características das sociedades podem influenciar o nível de adopção das recomendações do governo das sociedades e o seu índice de divulgação, bem como os níveis e tendências dos riscos e incertezas assumidos no desenvolvimento da actividade.

Por último, empiricamente, e tendo como base os estudos efectuados pela CMVM, sobre o grau de adopção das recomendações para o Governo das Sociedades, construíram-se modelos, com aplicação de factores analíticos, visando a obtenção de uma pontuação, que significa uma medida ou instrumento que delimita a criação básica de índices de divulgação, posteriormente relacionados com as características das sociedades.

Este trabalho operacionaliza, simultaneamente, uma grande diversidade de modelos e de construção de índices com o intuito de avaliar a relação entre as

características das sociedades e o grau de adopção das recomendações indicadas no Governo das Sociedades. Porém, este tema está longe de se esgotar, pois na determinação das características das sociedades, estão implícitos múltiplos critérios e diversas políticas contabilísticas. Não obstante, espera-se, com esta investigação, contribuir para o seu esclarecimento, através da introdução de um modelo de análise teórica, pouco utilizado pela comunidade científica portuguesa, com o intuito de construir um novo leque de questões e incentivar o seu estudo mais aprofundado.

Efectivamente, este estudo pode ser útil para os accionistas, administradores, credores e outros investidores, no tocante à reflexão da adequação da informação divulgada nos relatórios e contas anuais e consequente tomada de decisão devidamente fundamentada.

7.3 – LIMITAÇÕES

Conforme referido no final da segunda parte deste trabalho, deparamo-nos no decurso do mesmo com algumas limitações, nomeadamente de ordem temporal, considerando que os grandes desenvolvimentos em matérias que versam sobre o Governo das Sociedades surgem na segunda metade da década de noventa do século passado, originado pelos graves problemas que atingiram os principais mercados financeiros mundiais, através das já referenciadas insolvências fraudulentas, com recurso a técnicas de interpretação agressiva e indevida dos normativos instituídos, que afectaram esses mercados e muitos outros com eles directa ou indirectamente relacionados.

Em Portugal, esta temática tem sido alvo de especial atenção por parte das autoridades que governam o País e que regulam o mercado financeiro português, apesar dos escândalos recentes relacionados com entidades como o BPP (2008), BPN (2008) e BES (2014). Aspecto importante a considerar reside no facto do País se caracterizar por ter um mercado bolsista ainda rudimentar e dominado por: (i) propriedade na posse de um reduzido número de famílias; (ii) grandes accionistas; e (iii) participação do Estado. Isto implica uma diminuta actividade de gestão e limita a capacidade de alinhar os interesses com os accionistas minoritários (La Porta *et al.*, 1999 e Góis, 2007).

Não obstante, reconhece-se que uma pesquisa será sempre um trabalho em permanência, nunca concluído, obviamente com limitações e aspectos a melhorar,

alguns dos quais presentes na segunda parte deste estudo e que se pretende resolver em pesquisas futuras. À guisa de exemplo passa-se a indicar:

- ✓ Aumento da dimensão da amostra;
- ✓ Melhorar a análise da informação obtida através de alguns dos coeficientes, efectuar uma análise descritiva mais detalhada e investigar as implicações no âmbito contabilístico-financeiro e económico;
- ✓ Valorizar de forma enfática as características das empresas, nomeadamente, oportunidades de crescimento, variações bolsistas e variações das imparidades.

Efectivamente seria pertinente desenvolver um modelo mais completo focado na obtenção de um maior poder explicativo do índice de adopção das recomendações e reformular todo o modelo conexo com o índice de divulgação dos riscos e incertezas, assim como analisar, justificar e clarificar a relação entre os dois índices.

7.4 – PROPOSTAS FUTURAS DE INVESTIGAÇÃO

Conforme referido no final da segunda parte desta tese e tendo presente que o modelo desenvolvido apenas foi aplicado em Portugal, num período de três (3) anos e considerando a análise da relação entre as características das sociedades e o grau de adopção das recomendações ao Governo das Sociedades, presume-se de interesse abordar alguns aspectos tais como:

- ✓ Desenvolver o modelo para um período mais dilatado;
- ✓ Alargar o número de variáveis de forma a ser possível obter um índice mais elaborado e explicativo para o nível de adopção das recomendações;
- ✓ Ampliar o estudo a outros países para posterior comparação.

Quanto ao índice de divulgação dos níveis e das tendências dos riscos e incertezas, pretende-se reformular todo o modelo para se patentear a relação entre o índice de divulgação e as características das sociedades.

Por último, sabe-se quão importante é continuar a investigar, a questionar e a reflectir, no sentido de obter respostas aos múltiplos temas e que as mesmas sejam cada vez mais objectivas e cientificamente sustentadas, resultando desse esforço, a concepção

de uma trajectória evolutiva na gestão das empresas e das administrações, contribuindo em tudo para o seu fortalecimento, nos mais variados itens, económicos, financeiros e sociais e concomitantemente para o revigoração da malha empresarial de uma forma particular e no geral para a edificação de uma economia mais robusta.

. – ANEXOS

“... a moralidade é a melhor de todas as regras para orientar a humanidade ...”

Friedrich Nietzsche (15 de Outubro de 1844 a 25 de Agosto de 1900)

ANEXOS

Anexo 1	585
Anexo 2	587
Anexo 3	589
Anexo 4	591
Anexo 5	593
Anexo 6	595
Anexo 7	597
Anexo 8	599

Anexo 1

Diagnósticos: assumindo um painel equilibrado com 37 secções-cruzadas observadas durante 3 períodos – **Índice de Cumprimento Global**

Estimador de efeitos fixos

permite diferenciar intercepções no eixo $x=0$ por unidade de secção-cruzada
erros padrão dos declives em parêntesis, valores p em chavetas

const:	4,2507	(1,4234)	[0,00402]
ActLiq__ln_:	-0,249	(0,10307)	[0,01861]
Endivid:	-0,0017152	(0,001238)	[0,17080]
Conc_Acion__dummy_:	-0,08572	(0,074091)	[0,25166]
Negoc:	-0,0040677	(0,0015294)	[0,00991]
Rend_Acao:	0,0021544	(0,0028066)	[0,44557]
Accoes_Administ__Dummy_:	0,16526	(0,12133)	[0,17804]
RIT__EBT_:	-0,006378	(0,0032311)	[0,05278]
LiqGeral:	0,0047812	(0,019834)	[0,81029]
Tamanho_Cons_Adm:	0,22759	(0,17974)	[0,21009]
Indep_n_ex:	-0,0019223	(0,0020937)	[0,36205]
Rem_Admi__N_Exec__EBITDA_	0,018138	(0,0098882)	[0,07134]

37 médias de grupo foram subtraídas aos dados

Variância dos resíduos: $0,565822/(111 - 48) = 0,0089813$

Significância conjunta da diferenciação das médias de grupo:

$F(36,63) = 2,20387$ com valor p 0,00297075

(Um valor p baixo contraria a hipótese nula de que o modelo Mínimos Quadrados (OLS) agrupado (*pooled*) é adequado, validando a hipótese alternativa da existência de efeitos fixos.)

Estatística de teste Breusch-Pagan:

$LM = 0,121929$ com valor $p = \text{prob}(\text{qui-quadrado}(1) > 0,121929) = 0,726951$

(Um valor p baixo contraria a hipótese nula de que o modelo Mínimos Quadrados (OLS) agrupado (*pooled*) é adequado, validando a hipótese alternativa da existência de efeitos aleatórios.)

Variance estimators:

between = 0,0046683

within = 0,0089813

theta used for quasi-demeaning = 0,199189

Estimador de efeitos aleatórios

permite para uma unidade-específica no termo do erro
(erros padrão em parêntesis, valores p em chavetas)

const:	0,26223	(0,14268)	[0,06909]
ActLiq__ln_:	0,036842	(0,011103)	[0,00127]
Endivid:	-0,00044592	(0,00054808)	[0,41782]
Conc_Acion__dummy_:	0,0045979	(0,048029)	[0,92393]
Negoc:	-0,0016742	(0,0013079)	[0,20352]
Rend_Acao:	0,0048697	(0,0022389)	[0,03201]
Acoes_Administ__Dummy_:	0,037292	(0,034433)	[0,28142]
RIT__EBT_:	0,0010787	(0,0023789)	[0,65124]
LiqGeral:	-0,021689	(0,016852)	[0,20108]
Tamanho_Cons_Adm:	-0,085222	(0,064548)	[0,18978]
Indep_n_ex:	0,001791	(0,00071731)	[0,01418]
Rem_Admi__N_Exec__EBITDA_:	0,022248	(0,0067794)	[0,00143]

Estatística de teste de Hausman:

$H = 44,3434$ com valor $p = \text{prob}(\text{qui-quadrado}(11) > 44,3434) = 6,32732e-006$

(Um valor p baixo contraria a hipótese nula de que o modelo de efeitos aleatórios é consistente, validando a hipótese alternativa da existência do modelo de efeitos fixos).

Anexo 2

Diagnósticos: assumindo um painel equilibrado com 37 secções-cruzadas observadas durante 3 períodos – **Índice de Divulgação de Risco**

Estimador de efeitos fixos

permite diferenciar intercepções no eixo $x=0$ por unidade de secção-cruzada
erros padrão dos declives em parêntesis, valores p em chavetas

const:	0,60528	(0,15711)	[0,00028]
ActLiq__ln_:	-0,0079246	(0,011377)	[0,48864]
Endivid:	-3,8518e-005	(0,00013665)	[0,77896]
Conc_Acion__dummy_:	-0,011283	(0,0081779)	[0,17256]
Negoc:	-0,0003484	(0,00016881)	[0,04316]
Rend_Acao:	6,5404e-005	(0,00030978)	[0,83346]
Accoes_Administ__Dummy_:	0,0025958	(0,013392)	[0,84694]
RIT__EBT_:	-0,00015004	(0,00035664)	[0,67541]
LiqGeral:	0,001054	(0,0021892)	[0,63187]
Tamanho_Cons_Adm:	0,0026066	(0,019839)	[0,89589]
Indep_n_ex:	-0,00018847	(0,00023109)	[0,41782]
Rem_Admi__N_Exec__EBITDA_:	0,0002921	(0,0010914)	[0,78986]

37 médias de grupo foram subtraídas aos dados

Variância dos resíduos: $0,00689335/(111 - 48) = 0,000109418$

Significância conjunta da diferenciação das médias de grupo:

$F(36,63) = 302,319$ com valor p $1,32341e-058$

(Um valor p baixo contraria a hipótese nula de que o modelo Mínimos Quadrados (OLS) agrupado (*pooled*) é adequado, validando a hipótese alternativa da existência de efeitos fixos.)

Estatística de teste Breusch-Pagan:

$LM = 96,5096$ com valor $p = \text{prob}(\text{qui-quadrado}(1) > 96,5096) = 8,88119e-023$

(Um valor p baixo contraria a hipótese nula de que o modelo Mínimos Quadrados (OLS) agrupado (*pooled*) é adequado, validando a hipótese alternativa da existência de efeitos aleatórios.)

Variance estimators:

between = 0,0149404

within = 0,000109418

theta used for quasi-demeaning = 0,950591

Estimador de efeitos aleatórios

permite para uma unidade-específica no termo do erro
(erros padrão em parêntesis, valores p em chavetas)

const:	0,34099	(0,12127)	[0,00594]
ActLiq__ln_:	0,011069	(0,0087277)	[0,20768]
Endivid:	3,2991e-07	(0,00013822)	[0,99810]
Conc_Acion__dummy_:	-0,0085601	(0,0083234)	[0,30625]
Negoc:	-0,00036428	(0,00017349)	[0,03829]
Rend_Acao:	0,00018406	(0,00031481)	[0,56011]
Acoes_Administ__Dummy_:	-0,0056916	(0,013241)	[0,66824]
RIT__EBT_:	-8,8283e-05	(0,00036534)	[0,80956]
LiqGeral:	9,7996e-05	(0,0022137)	[0,96478]
Tamanho_Cons_Adm:	0,0032461	(0,019971)	[0,87121]
Indep_n_ex:	-0,00013874	(0,00022971)	[0,54725]
Rem_Admi__N_Exec__EBITDA_:	0,00056918	(0,0011167)	[0,61141]

Estatística de teste de Hausman:

$H = 21,559$ com valor $p = \text{prob}(\text{qui-quadrado}(11) > 21,559) = 0,0280207$

(Um valor p baixo contraria a hipótese nula de que o modelo de efeitos aleatórios é consistente, validando a hipótese alternativa da existência do modelo de efeitos fixos).

Anexo 3

Factores de Inflação da Variância (VIF)

Valor mínimo possível = 1,0

Valores > 10,0 podem indicar um problema de colinearidade

ActLiq__ln_	2,358
Endivid	1,405
Conc_Acion__dummy_	1,143
Negoc	1,253
Rend_Acao	1,264
Accoes_Administ__Dummy_	1,413
RIT__EBT_	1,630
LiqGeral	1,360
Tamanho_Cons_Adm	2,264
Indep_n_ex	1,661
Rem_Admi__N_Exec__EBITDA_	1,789

$VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2)$, onde $R(j)$ é o coeficiente de correlação múltipla entre a variável j e a outra variável independente

Propriedades da matriz $X'X$:

norma-1 = 1367002,5

Determinante = 6,037504e+031

Número de condição recíproca = 4,4939832e-007

Anexo 4

Modelo 17: Efeitos-fixos, usando 111 observações

Incluídas 37 unidades de secção-cruzada

Comprimento da série temporal = 3

Variável dependente: *Indice_Cump_Global*

Erros padrão robustos (HAC)

	<i>Coefficiente</i>	<i>Erro Padrão</i>	<i>rácio-t</i>	<i>valor p</i>	
const	4,25069	1,20636	3,5236	0,00080	***
ActLiq__ln_	-0,249001	0,0890594	-2,7959	0,00685	***
Endivid	-0,0017152	0,000802191	-2,1381	0,03639	**
Conc_Acion__du	-0,0857198	0,0382057	-2,2436	0,02838	**
mmy_					
Negoc	-0,00406771	0,00166029	-2,4500	0,01708	**
Rend_Acao	0,00215443	0,00207737	1,0371	0,30366	
Acoes_Administ__	0,165259	0,0336482	4,9114	<0,00001	***
Dummy_					
RIT__EBT_	-0,00637795	0,00257033	-2,4814	0,01577	**
LiqGeral	0,00478121	0,0167833	0,2849	0,77667	
Tamanho_Cons_A	0,227594	0,215977	1,0538	0,29600	
dm					
Indep_n_ex	-0,00192227	0,0016528	-1,1630	0,24920	
Rem_Admi__N_E	0,0181375	0,00845916	2,1441	0,03589	**
xec__EBITDA_					
Média var. dependente	0,797610	D.P. var. dependente	0,136646		
Soma resíd. quadrados	0,565822	E.P. da regressão	0,094770		
R-quadrado	0,724518	R-quadrado ajustado	0,519000		
<i>F</i> (47,63)	3,525324	valor <i>P</i> (<i>F</i>)	2,05e-06		
Log. da verosimilhança	135,4827	Crítério de Akaike	-174,9653		
Crítério de Schwarz	-44,90789	Crítério Hannan-Quinn	-122,2049		
rho	-0,199211	Durbin-Watson	1,440642		

Teste para diferenciar grupos de intercepções no eixo $x=0$

Hipótese nula: Os grupos têm a mesma intercepção no eixo $x=0$

Estatística de teste: $F(36,63) = 2,20387$

com valor $p = P(F(36,63) > 2,20387) = 0,00297075$

Anexo 5

Modelo 18: Efeitos-fixos, usando 111 observações

Incluídas 37 unidades de secção-cruzada

Comprimento da série temporal = 3

Variável dependente: Índice_DivulgRisc

Erros padrão robustos (HAC)

	<i>Coefficiente</i>	<i>Erro Padrão</i>	<i>rácio-t</i>	<i>valor p</i>
const	0,605284	0,0799074	7,5748	<0,00001 ***
ActLiq__ln_	-0,00792459	0,00541744	-1,4628	0,14849
Endivid	-3,85181e-05	9,61325e-05	-0,4007	0,69001
Conc_Acion__dumm	-0,011283	0,00734834	-1,5354	0,12968
y_				
Negoc	-0,0003484	0,000379867	-0,9172	0,36256
Rend_Acao	6,54044e-05	0,000108444	0,6031	0,54860
Acoes_Administ__	-0,00259577	0,00198233	-1,3095	0,19514
Dummy_				
RIT__EBT_	-0,000150037	0,000150992	-0,9937	0,32418
LiqGeral	0,001054	0,00125859	0,8374	0,40551
Tamanho_Cons_Adm	0,00260658	0,00784213	0,3324	0,74070
Indep_n_ex	-0,000188471	0,000235409	-0,8006	0,42637
Rem_Admi__N_Exe	0,000292099	0,000243133	1,2014	0,23409
c__EBITDA_				
Média var. dependente	0,484407	D.P. var. dependente		0,134578
Soma resíd. quadrados	0,006893	E.P. da regressão		0,010460
R-quadrado	0,996540	R-quadrado ajustado		0,993959
<i>F</i> (47,63)	386,0555	valor <i>P</i> (<i>F</i>)		2,61e-63
Log. da verosimilhança	380,1113	Crítério de <i>Akaike</i>		-664,2226
Crítério de <i>Schwarz</i>	-534,1651	Crítério <i>Hannan-Quinn</i>		-611,4621
rho	-0,380473	<i>Durbin-Watson</i>		1,661447

Teste para diferenciar grupos de intercepções no eixo $x=0$

Hipótese nula: Os grupos têm a mesma intercepção no eixo $x=0$

Estatística de teste: $F(36,63) = 302,319$

com valor $p = P(F(36,63) > 302,319) = 1,32341e-058$

Anexo 6

Modelo 19: Efeitos-fixos, usando 111 observações

Incluídas 37 unidades de secção-cruzada

Comprimento da série temporal = 3

Variável dependente: Índice_Cump_Global

Erros padrão robustos (HAC)

	<i>Coefficiente</i>	<i>Erro Padrão</i>	<i>rácio-t</i>	<i>valor p</i>	
const	4,00765	1,11392	3,5978	0,00061	***
ActLiq__ln__	-0,224687	0,081489	-2,7573	0,00750	***
Endivid	-0,00189507	0,000707863	-2,6772	0,00933	***
Conc_Acion__du mmy__	-0,0883784	0,0365715	-2,4166	0,01840	**
Negoc	-0,00403923	0,00180844	-2,2335	0,02886	**
Acoes_Administ__ Dummy__	0,175952	0,0280809	6,2659	<0,00001	***
RIT__EBT__	-0,00673299	0,00272659	-2,4694	0,01609	**
Rem_Admi__N_E xec__EBITDA__	0,0172432	0,00876835	1,9665	0,05338	*
Média var. dependente	0,797610	D.P. var. dependente	0,136646		
Soma resíd. quadrados	0,593547	E.P. da regressão	0,094122		
R-quadrado	0,711020	R-quadrado ajustado	0,525555		
<i>F</i> (43,67)	3,833712	valor <i>P</i> (<i>F</i>)	4,32e-07		
Log. da verosimilhança	132,8277	Critério de <i>Akaike</i>	-177,6554		
Critério de <i>Schwarz</i>	-58,43607	Critério <i>Hannan-Quinn</i>	-129,2916		
rho	-0,193620	<i>Durbin-Watson</i>	1,413095		

Teste para diferenciar grupos de intercepções no eixo $x=0$

Hipótese nula: Os grupos têm a mesma intercepção no eixo $x=0$

Estatística de teste: $F(36,67) = 2,87685$

com valor $p = P(F(36,67) > 2,87685) = 9,18455e-005$

Anexo 7

Modelo 20: Efeitos-fixos, usando 111 observações

Incluídas 37 unidades de secção-cruzada

Comprimento da série temporal = 3

Variável dependente: Indice_Cump_Global Erros padrão robustos (HAC)

	<i>Coefficiente</i>	<i>Erro Padrão</i>	<i>rácio-t</i>	<i>valor p</i>	
const	3,70534	1,25727	2,9471	0,00452	***
Indice_DivulgRisc	0,90098	0,599145	1,5038	0,13772	
ActLiq__ln_	-0,241862	0,0896522	-2,6978	0,00898	***
Endivid	-0,0016805	0,00079947	-2,1020	0,03962	**
Conc_Acion__du	-0,075554	0,0363382	-2,0792	0,04174	**
mmy_					
Negoc	-0,0037538	0,00158632	-2,3664	0,02110	**
Rend_Acao	0,0020955	0,00205735	1,0185	0,31238	
Acoes_Administ__	0,167598	0,0337886	4,9602	<0,00001	***
Dummy_					
RIT__EBT_	-0,00624277	0,00255783	-2,4407	0,01753	**
LiqGeral	0,00383158	0,0174727	0,2193	0,82714	
Tamanho_Cons_A	0,225246	0,215876	1,0434	0,30081	
dm					
Indep_n_ex	-0,00175246	0,00152015	-1,1528	0,25341	
Rem_Admi__N_E	0,0178743	0,00848021	2,1078	0,03910	**
xec__EBITDA_					
Média var. dependente	0,797610	D.P. var. dependente		0,136646	
Soma resíd. quadrados	0,560226	E.P. da regressão		0,095057	
R-quadrado	0,727243	R-quadrado ajustado		0,516076	
<i>F</i> (48,62)	3,443921	valor <i>P</i> (<i>F</i>)		3,13e-06	
Log. da verosimilhança	136,0343	Critério de <i>Akaike</i>		-174,0686	
Critério de <i>Schwarz</i>	-41,30157	Critério <i>Hannan-Quinn</i>		-120,2089	
rho	-0,203287	<i>Durbin-Watson</i>		1,454471	

Teste para diferenciar grupos de intercepções no eixo $x=0$

Hipótese nula: Os grupos têm a mesma intercepção no eixo $x=0$

Estatística de teste: $F(36,62) = 2,14069$

com valor $p = P(F(36,62) > 2,14069) = 0,00416216$

Anexo 8

Modelo 21: Efeitos-fixos, usando 111 observações

Incluídas 37 unidades de secção-cruzada

Comprimento da série temporal = 3

Variável dependente: Índice_Cump_Global Erros padrão robustos (HAC)

	<i>Coefficiente</i>	<i>Erro Padrão</i>	<i>rácio-t</i>	<i>valor p</i>	
const	3,41858	1,18724	2,8794	0,00537	***
ActLiq__ln__	-0,218911	0,0830546	-2,6358	0,01045	**
Endivid	-0,00184182	0,00070813	-2,6010	0,01146	**
Conc_Acion__du mmy__	-0,0776867	0,0344224	-2,2569	0,02733	**
Negoc	-0,00366744	0,00171474	-2,1388	0,03616	**
Acoes_Administ__ Dummy__	0,178165	0,0285086	6,2495	<0,00001	***
RIT__EBT__	-0,0065957	0,00268789	-2,4539	0,01678	**
Rem_Admi__N_E	0,0171289	0,00870929	1,9667	0,05342	*
xec__EBITDA__ Indice_DivulgRisc	1,03796	0,679344	1,5279	0,13132	
Média var. dependente	0,797610	D.P. var. dependente		0,136646	
Soma resíd. quadrados	0,586000	E.P. da regressão		0,094227	
R-quadrado	0,714694	R-quadrado ajustado		0,524490	
<i>F</i> (44,66)	3,757513	valor <i>P</i> (<i>F</i>)		6,28e-07	
Log. da verosimilhança	133,5379	Critério de <i>Akaike</i>		-177,0758	
Critério de <i>Schwarz</i>	-55,14697	Critério <i>Hannan-Quinn</i>		-127,6129	
rho	-0,198912	<i>Durbin-Watson</i>		1,429196	

Teste para diferenciar grupos de intercepções no eixo x=0

Hipótese nula: Os grupos têm a mesma intercepção no eixo x=0

Estatística de teste: $F(36,66) = 2,88001$

com valor $p = P(F(36, 66) > 2,88001) = 9,61145e-005$

. – BIBLIOGRAFIA

“... ninguém ignora que a bibliografia é a base e o resultado de todos os estudos sérios ...”

*Sampaio, Albino Forjaz de
In Bibliografia, Revista de Contabilidade e Comércio (1997: 584)*

BIBLIOGRAFIA

A

AAA – American Accounting Association (1936); “*Tentative Statement of Accounting Principles Affecting Corporate Reports*”; The Accounting Review; Vol. 11, No.2, June, pp.187-191.

AAA – American Accounting Association (1966); “*A Statement of Basic Accounting Theory – ASOBAT*”; Florida: Library of Congress, 5th Edition.

ABBOTT, Lawrence J.; Parker, Susan; Peters, Gary F. (2004); “*Audit Committee Characteristics and Restatements*”; Auditing: A Journal of Practice and Theory; Vol. 23, No.1, March, pp.69-87.

ABD-ELSALAM, Omneya H.; Weetman, Pauline (2003); “*Introduction International Accounting Standards to an Emerging Capital Market: Relative Familiarity and Language Effect in Egypt*”; Journal of International Accounting, Auditing and Taxation; Vol. 12, No.1, pp.63-84.

ABOR, Joshua (2007); “*Corporate Governance and Financing Decisions of Ghanaian Listed Firms*”; Corporate Governance: The International Journal of Business in Society; Vol. 7, No.1, March, pp.83-92.

ABREU, Jorge M. C. (2010); “*Governança das Sociedades Comerciais*”; Coimbra: Edições Almedina, 2th Edição.

ADAM, Tim; Goyal, Vidhan K. (2008); “*The Investment Opportunity Set and its Proxy Variables*”; Journal of Financial Research; Vol. 31, No.1, March, pp.41-63.

ADAM, Tim R.; Streitz, Daniel (2013); “*Bank Lending Relationships and the Use of Performance-Sensitive Debt*”; Berlin: Economic Risk; SFB 649, Discussion Paper 2013-027, pp. 1-49, in <http://edoc.hu-berlin.de/series/sfb-649-papers/2013-27/PDF/27.pdf>, acedido em Junho de 2014.

ADAMS, Renee B.; Mehran, Hamid (2003); “*Is Corporate Governance Different for Bank Holding Companies?*”; Economic Policy Review; Vol. 9, No.1, March, pp.123-142, vide http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=387561, acedido em Junho de 2006.

ADAMS, Renee B.; Mehran, Hamid (2011); “*Corporate Performance, Board Structure and Their Determinants in the Banking Industry*”; vide www.newyorkfed.org/research/staff_reports/sr330-.pdf, acedido em Junho de 2012.

AECA (1999); “*Princípios Contables – Marco Conceptual para la Información Financiera*”; Documento de Principios Contables No.22; Madrid: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas; Septiembre.

AECA (2004); “*Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa*”; Madrid: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas.

AECA (2008a); “*El Nuevo Modelo de Empresa y de su Gobierno en la Economía Actual*”; Madrid: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas; Documento AECA No.18 – Organización y Sistemas.

AECA (2008b); “*Retribución del Alto Directivo y Gobierno Corporativo*”; Madrid: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas; Julio, Documento AECA No.19 – Organización y Sistemas.

AECA (2012); “*Marco Conceptual de la Información Financiera*”; Documento de Principios y Normas de Contabilidad No.1; Madrid: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas; Octubre.

AECA (2013); “*Transacciones con Pagos Basados en Instrumentos de Patrimonio*”; Madrid: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas; Mayo, Documento AECA No.29 – Principios Contables.

AHMED, Kamran; Nicholls, Des (1994); “*The Impact of Non-Financial Company Characteristics on Mandatory Disclosure in Developing Countries: The Case of Bangladesh*”; International Journal of Accounting Education and Research; Vol. 29, No.1, 60-77.

AHMED, Kamran; Curtis, John K. (1999); “*Associations Between Corporate Characteristics and Disclosure Levels in Annual Reports: A Meta-Analysis*”; The British Accounting Review; Vol. 31, No.1, March, pp.35-61.

AICPA – American Institute of Certified Public Accountants (1973); “*Objectives of Financial Statements*”; Report of the Study Group on the Objectives of Financial Statements; United States: October, vide http://c0403731.cdn.cloudfiles.rackspacecloud.com/collection/papers/1970/1973_1001_TruebloodObjectives.pdf, accedido em Dezembro de 2010.

AICPA – American Institute of Certified Public Accountants (1987); “*Report of the Task Force on Risks and Uncertainties*”; New York: July, vide <http://clio.lib.olemiss.edu/cdm/ref/collection/aicpa/id/169869>, accedido em Agosto de 2014.

AICPA – American Institute of Certified Public Accountants (1988); “*The Auditor’s Responsibility to Detect and Report Errors and Irregularities*”; SAS No.53; April, vide www.aicpa.org/, accedido em Novembro de 2009.

AICPA – American Institute of Certified Public Accountants (1994a); “*Disclosure of Certain Significant Risks and Uncertainties*”; New York: Statement of Position, SOPs 94-6, December, vide <http://clio.lib.olemiss.edu/cdm/ref/collection/aicpa/id/1828>, accedido em Dezembro de 2007.

AICPA – American Institute of Certified Public Accountants (1994b); “*Improving Business Reporting – A Customer Focus: Meeting the Information Needs of Investors and Creditors, Comprehensive Report of the Special Committee on Financial Reporting*”; The Jenkins Report; American Institute of Certified Public Accountants, vide www.aicpa.org/InterestAreas/FRC/AccountingFinancialReporting/DownloadableDocuments/Jenkins%20Committee%20Report.pdf, accedido em Junho de 2010.

AICPA – American Institute of Certified Public Accountants (1997a); “*Considerations of Fraud in a Financial Statement Audit*”; SAS No.82, Superseded by SAS No.99; February, vide www.aicpa.org/, accedido em Novembro de 2009.

AICPA – American Institute of Certified Public Accountants (1997b); “*Considerations of Fraud in a Financial Statement Audit*”; SAS No.99; vide www.aicpa.org/, accedido em Novembro de 2009.

AIKTEN, Michael; Hooper, Cameron; Pickering, Joanne (1997); “*Determinants of Voluntary Disclosure of Segment Information: A Re-Examination of the Role of Diversification Strategy*”; Accounting and Finance; Vol. 37, No.1, May, pp.89-109.

AGRAWAL, Anup; Knoeber, Charles R. (1996); “*Firm Performance and Mechanisms to Control Agency Problems between Managers and Shareholders*”; Journal of Finance and Quantitative Analysis; Vol. 31, No.3, September, pp.377-397.

AKERLOF, George A. (1970); “*The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism*”; The Quarterly Journal of Economics; Vol. 84, No.3, August, pp.488-500.

ALBARELLO, Luc; Digneffe, Françoise; Hiernaux, Jean-Pierre; Maroy, Christian; Ruquoy, Danielle; Saint-Georges, Pierre (2005); “*Práticas e Métodos de Investigação em Ciências Sociais*”; Lisboa: Editora Gradiva, 2th Edição, Junho.

ALBRECHT, W. David; Richardson, Frederick M. (1990); “*Income Smoothing by Economy Sector*”; Journal of Business Finance and Accounting; Vol. 17, No.5, December, pp.713-730.

ALDAMA MIÑÓN, Enrique *et al.* (2003); “*Informe de la Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia y Seguridad en los Mercados y en las Sociedades Cotizadas*”; Informe Aldama; Enero, vide www.cnmv.es/, acedido em Março de 2008.

ALLEGRI, Marco; Greco, Gulio (2013); “*Corporate Boards, Audit Committees and Voluntary Disclosure: Evidence From Italian Listed Companies*”; Journal of Management and Governance; Vol. 17, No.1, February, pp.187-216.

ALEXANDER, David J. A.; Archer, Simon (2000); “*On the Myth of Anglo-Saxon Financial Accounting*”; The International Journal of Accounting; Vol. 35, No.4, October, pp.539-557.

ALEXANDER, David J. A.; Jermakowicz, Eva K. (2006); “*A True and Fair View of the Principles/Rules Debate*”; Abacus: A Journal of Accounting, Finance and Business Studies; Vol. 42, No.2, June, pp.132-164.

ALMOSTER, Paulo (2000); “*Um Terço das Empresas Cotadas não Cumpre Regras da CMVM*”; Diário Económico; 7 de Julho, pp.1-17.

ALONSO, Pablo Andrés (1998); “*La Tragedia del Rey Lear y el Gobierno de la Empresa*”; Boletín AECA No.46; Marzo-Junio, pp.24-27.

ALPALHÃO, Rui; Alves, Paulo (2005); “*The Portuguese Equity Premium: What We Know and What We Don't Know, Applied Financial Economics*”; Journal Applied Financial Economics; Vol. 15, No.7, April, pp.489-498.

ALTRI – Grupo Altri, SGPS, SA (2010); “*Relatório e Contas 2010*”; versão em português e inglês, vide www.cmvm.pt/, acedido em Junho de 2012.

ALTRI – Grupo Altri, SGPS, SA (2011); “*Relatório e Contas 2011*”; versão em português e inglês, vide www.cmvm.pt/, acedido em Junho de 2012.

ALTRI – Grupo Altri, SGPS, SA (2012); “*Relatório e Contas 2012*”; versão em português e inglês, vide www.cmvm.pt/, acedido em Junho de 2013.

ARELLANO, Manuel; Bover, Olympia (1990); “*La Econometría de Datos de Panel*”; Investigaciones Económicas; Vol. 14, No.1, pp.3-45.

ARELLANO, Manuel; Bond, Stephen R. (1991); “*Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations*”; Review of Economic Studies; Vol. 58, No.2, April, pp.277-297.

ARELLANO, Manuel (2004); “*Panel Data Econometrics*”; Oxford University Press.

ALVES, Carlos; Mendes, Victor (2001); “*As Recomendações da CMVM Relativas ao Corporate Governance e a Performance das Sociedades*”; Caderno do Mercado de Valores Mobiliários (II Parte – Publicação de Estudos por ocasião do 10.º aniversário da CMVM); Vol.12, pp.57-88, vide www.cmvm.pt/, acedido em Dezembro de 2002.

ALVES, Carlos F. (2005); “*Os Investidores Institucionais e o Governo das Sociedades*”; Coimbra: Edições Almedina.

ALVES, Helena S. A. (2011); “*Corporate Governance Determinants of Voluntary Disclosure and its Effects on Information Asymmetry: An Analysis for Iberian Peninsula Listed Companies*”; Tese de Doutoramento, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Dezembro.

ALVES, Helena S. A.; Rodrigues, Ana M. G.; Canadas, Natália M. P. (2012); “*Factors Influencing the Different Categories of Voluntary Disclosure in Annual Reports: An Analysis for Iberian Peninsula Listed Companies*”; *Tékhnē – Review of Applied Management Studies*; Vol. 10, No.1, January-June, pp.15-26.

ALVES, Jorge A. (2007); “*Governo das Sociedades e Custos de Financiamento*”; *Revisores e Auditores*; No.37, Abril-Junho, pp.33-39.

ALVES, Jorge J. F. (1989); “*Tratado de Roma de 25 de Março de 1957 que Institui a Comunidade Económica Europeia (CEE)*”; Coimbra Editores.

ALVES, Sandra M. G. (2006); “*Resultados por Acção: Especial Ênfase na Análise da NIC 33*”; Lisboa: Publisher Team, Junho.

AMF (2012); “*Rapport 2012 de L’AMF sur le Gouvernement D’Entreprise et la Rémunération de Dirigeants des Sociétés Cotées*”; Autorité des Marchés Financiers; Octobre, vide [www.lexisnexis.fr/pdf/DO/Rapport AMF 2012](http://www.lexisnexis.fr/pdf/DO/Rapport_AMF_2012); acedido em Janeiro de 2013

ANDERSON, Ronald C.; Mansi, Sattar A.; Reeb, David M. (2003); “*Founding Family Ownership and the Agency Cost of Debt*”; *Journal of Financial Economics*; Vol. 68, No.2, May, pp.263-285.

ANDERSON, Ronald C.; Reeb, David M. (2004a); “*Board Composition: Balancing Family Influence in S&P 500 Firms*”; *Administrative Science Quarterly*; Vol. 49, No.2, June, pp.209-237.

ANDERSON, Ronald C.; Mansi, Sattar A.; Reeb, David M. (2004b); “*Board Characteristics, Accounting Report Integrity and the Cost of Debt*”; *Journal of Accounting and Economics*; Vol. 37, No.3, September, pp.315-342.

ANDRADE, Maria Margarida (2008); “*Como Preparar Trabalhos para Cursos de Pós-Graduação: Noções Práticas*”; São Paulo: Editora Atlas, 7th Edição.

ANJOS, António J. (2011) “*Informação Financeira e Insolvência Empresarial – Análise da Capacidade Preditiva de Variáveis Baseadas nos Fluxos de Caixa Combinadas com Variáveis Baseadas no Regime do Acréscimo: Aplicação Empírica ao Caso das Pequenas e Médias Empresas Portuguesas*”; Universidad de Vigo – Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; Tesis Doctoral.

ANTHONY, Robert N.; Welsch, Glenn A.; Reece, James S. (1981); “*Fundamentals of Management Accounting*”; Homewood: Irwin; 13th Edition, January.

ANTHONY, Robert N. (1987); “*We Don’t Have the Accounting Concepts We Need*”; Harvard Business Review; January-February, pp.75-83.

APELLÁNIZ GÓMEZ, P.; Barráfon, M. Labrador (1995); “*El Impacto de la Regulación Contable en la Manipulación del Beneficio: Estudio Empírico de los Efectos del PGC de 1990*”; Madrid: AECA – Revista Española de Financiación y Contabilidad; Vol. 24, No.82, Enero-Marzo, pp.13-40.

ARMSTRONG, Christopher S.; Guay, Wayne R.; Weber, Joseph P. (2009); “*The Role of Information and Financial Reporting in Corporate Governance and Contracting*”; Journal of Accounting and Economics; Vol. 50, No.2-3, December, pp.179-234.

ARMSTRONG, Christopher S.; Gow, Ian D.; Larcker, David F. (2013); “*The Efficacy of Shareholder Voting Evidence from Equity Compensation Plans*”; Journal of Accounting Research; Vol. 51, No.5, December, pp.909-950.

ARROW, K. J. (1991); “*The economics of agency*”; in Pratt, J. W.; Zeckhauser, R. J. (eds.); “*Principals and Agents: The Structure of Business*”; Harvard Business School Press.

ASHARI, Nasuhiyah; Koh, Hian C.; Tan, Soh L.; Wong, Wei H. (1994); “*Factors Affecting Income Smoothing Among Listed Companies in Singapore*”; Accounting and Business Research; Vol. 24, No.96, September, pp.291-301.

ASHBAUGH, Hollis S. (1997); “*Non-US Firms’ Accounting Standard Choices in Accessing Foreign Capital Markets*”; University of Iowa, January.

ASHBAUGH, Hollis S. (2001); “*Non-US Firms’ Accounting Standard Choices*”; Journal of Accounting and Public Policy; Vol. 20, No.2, Summer, pp.129-153.

ASHBAUGH, Hollis S.; Olsson, Per (2002); “*An Exploratory Study of the Valuation Properties of Cross-Listed Firms’ IAS and US GAAP Earnings and Book Values*”; The Accounting Review; Vol. 77, No.1, January, pp.107-126.

ASQUITH, Paul; Beatty, Anne L.; Weber, Joseph P. (2005); “*Performance Pricing in Bank Debt Contracts*”; Journal of Accounting and Economics; Vol. 40, No.1-3, December, pp.101-128.

ASTAMI, Emita W.; Tower, Greg (2006); “*Accounting Policy Choice and Firm Characteristics in the Asia Pacific Region: An International Empirical Test of Costly Contracting Theory*”; The International Journal of Accounting; Vol. 41, No.1, pp.1-21.

ATCHISON, Thomas J.; Belcher, David W.; Thomsen, D. J. (2010); “*Wage and Salary Administration*”; ERI Economic Research Institute; Chapter 18 e 19.

AYRES, Frances L. (1994); “*Perceptions of Earnings Quality: What Managers Need to Know*”; Management Accounting; Vol. 75, No.1, March, pp.9-27.

AZAR, Gabriela; Silar, Mario (2006); “*Metodología de Investigación y Técnicas para a Elaboración de Tesis*”; Madrid: Editora Hispania Libros.

AZENHA, António S. (2012); “*BPP: Pagamentos no Ano em que o Banco Pediu Ajuda – Offshores Pagam 6,4 Milhões*”; vide Jornal Correio da Manhã em www.cmjornal.xl.pt/Imprimir/, de 9 de Junho de 2012, acedido em 18 de Janeiro de 2013.

AZOFRA PALENZUELA, Valentín T.; González, Eleuterio V.; Sanz, Juan A. R. (1997); “*Determinantes del Riesgo de las Empresas Industriales Españolas*”; Madrid: AECA: Revista Española de Financiación y Contabilidad; Vol. 27, No.92, Julio-Septiembre, pp.749-775.

B

BABÍO ARCAJ, M. R.; Vázquez, M. Flora M. (2005); “*Corporate Characteristics, Governance Rules and the Extent of Voluntary Disclosure in Spain*”; *Advances in Accounting*; Vol. 21, pp.299-331.

BACIGALUPO SAGGESE, Silvina (2014); “*Transparencia y Buen Gobierno Corporativo*”; *Tiempo de Paz*; No.114, Septiembre, pp.33-40.

BAEK, H. Young; Johnson, Darlene R.; Kim, Joung W. (2009); “*Managerial Ownership, Corporate Governance and Voluntary Disclosure*”; *Journal of Business and Economic Studies*; Vol. 15, No.2, September, pp.44-61.

BAKER, C. Richard; Hayes, Rick (2004); “*Reflecting Form Over Substance: The Case of Enron Corp*”; *Critical Perspectives on Accounting*; Vol. 15, No.6-7, August-October, pp.767-785.

BAKER, C. Richard (2008); “*Ideological Reactions to Sarbanes-Oxley*”; *Accounting Forum*; Vol. 32, No.2, June, pp.114-124.

BAKER, George P.; Jensen, Michael C.; Murphy, Kevin J. (1988); “*Compensation and Incentives: Practice versus Theory*”; *The Journal of Finance*; Vol. 43, No.3, July, pp.593-616.

BALL, Ray; Foster, George (1982); “*Corporate Financial Reporting: A Methodological Review of Empirical Research*”; *Journal of Accounting Research*; Vol. 20, Supplement, pp.161-234.

BALL, Ray; Kothari, S. P.; Robin, J. Ashok (2000); “*The Effect of International Institutional Factors on Properties of Accounting Earnings*”; *Journal of Accounting and Economics*; Vol. 29, No.1, February, pp.1-51.

BALL, Ray; Robin, J. Ashok, Wu, Joanna S. (2003); “*Incentives versus Standards: Properties of Accounting Income in Four East Asian Countries*”; *Journal of Accounting and Economics*; Vol. 36, No.1, December, pp.235-270.

BALL, Ray; Shivakumar, L. (2005); “*Earnings Quality in UK Private Firms: Comparative Loss Recognition Timeliness*”; *Journal of Accounting and Economics*; Vol. 39, No.1, February, pp.83-128.

BALREIRA, Inês (2013); “*Barclays Ocultou Informação aos Accionistas sobre Proveniência de Três Mil Milhões de Libras*”; *Jornal de Negócios*, vide www.jornaldenegocios.pt/empresas/banca/, publicado em 11 de Fevereiro de 2013.

BANDEIRA, Ana M. A. (2010); “*Activos Intangíveis e Atividades de I&D*”; Grupo Editorial Vida Económica, Novembro.

BANCO DE PORTUGAL, vide www.bportugal.pt/, acessado em Março de 2013.

BANCO MUNDIAL (2001); “*Building Institutions for Markets: World Development Report 2002*”; Oxford University Press (Published for the World Bank), September, vide www.wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2001/, acessado em Setembro de 2007.

BANGE, Mary M.; DeBondt, Werner F. M. (1998); “*R & D Budgets and Corporate Earnings Targets*”. *Journal of Corporate Finance*; Vol. 4, pp.153-184.

BANGHØJ, Jesper; Plenborg, Thomas (2008); “*Value Relevance of Voluntary Disclosure in the Annual Report*”; Accounting and Finance; Vol. 48, No.2, June, pp.159-180.

BANIF – Banco Internacional do Funchal (2011); “*Relatório e Contas 2011*”; versão em português e inglês, vide www.cmvm.pt/, acessido em Junho de 2012.

BAO, Ber-Hsien; Bao, Da-Hsien (2004); “*Income Smoothing, Earnings Quality and Firm Valuation*”; Journal of Business Finance and Accounting; Vol. 31, No.9-10, November, pp.1525-1557.

BARAKO, Dulacha G. (2007); “*Determinants of Voluntary Disclosure in Kenyan Companies Annual Reports*”; African Journal of Business Management; Vol.1, No.5, pp.113-128.

BARCA, Fabrizio; Becht, Marco (2002) “*The Control of Corporate Europe*”; New York: Oxford University Press, November.

BARLEV, Benzion; Haddad, Joshua R. (2003); “*Fair Value Accounting and the Management of the Firm*”; Critical Perspectives on Accounting; Vol. 14, No.4, May, pp.383-415.

BARNEY, Jay B. (1990); “*The Debate Between Traditional Management Theory and Organizational Economics: Substantive Differences or Intergroup Conflict?*”; Academy of Management Review; Vol. 15, No.3, July, pp.382-393.

BARNEY, Jay B.; Hesterly, William S. (2011); “*Strategic Management and Competitive Advantages*”; Pearson Prentice Hall, 4th Edition, July.

BARTH, Mary E.; Bell, Timothy B.; Collins, Daniel W.; Crooch, G. Michael; Elliott, John A.; Frecka, Thomas J.; Imhoff Jr., Eugene A.; Landsman, Wayne R.; Stephens, Raymond G. (1994); “*Response to the FASB Prospectus Earnings per Share*”; Accounting Horizons; Vol. 8, No.2, June, pp.111-113.

BARTH, Mary E.; Landsman, Wayne R. (2010); “*How Did Financial Reporting Contribute to the Financial Crisis?*”; European Accounting Review; Vol. 19, No.3, March, pp.399-423.

BARTH, Mary E.; Landsman, Wayne R.; Lang, Mark; Williams, Christopher (2012); “*Are IFRS-based and US GAAP-based Accounting Amounts Comparable?*”; Journal of Accounting and Economics; Vol. 54, No.1, August, pp.68-93.

BARTH, Mary E. (2014); “*Measurement in Financial Reporting: The Need for Concept*”; Accounting Horizons; Vol. 28, No.2, June, pp.331-352.

BARTOV, Eli (1993); “*The Timing of Asset Sales and Earnings Manipulation*”; The Accounting Review; Vol. 68, No.4, October, pp.840-855.

BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION (1988); “*International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*”; Bank for International Settlements, June, vide www.bportugal.pt/pt-PT/Supervisao/BasileiaII, acessido em Agosto de 2012.

BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION (2006); “*International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*”; Bank for International Settlements, June, vide www.bportugal.pt/pt-PT/Supervisao/BasileiaII, acessido em Agosto de 2012.

BASOGLU, Kamile Asli; Hess, Traci J. (2014); “*Online Business Reporting: A Signaling Theory Perspective*”; Journal of Information Systems; Vol. 28, No.2, pp.67-101.

BASU, Sanjoy (1975); “*Information Content of Price-Earnings Ratios*”; *Financial Management*; Vol. 4, No.2, Summer, pp.53-64.

BASU, Sanjoy (1977); “*Investment Performance of Common – Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratio - Test of Efficient Market Hypothesis*”; *The Journal of Finance*; Vol. 32, No.3, June, pp.663-682.

BASU, Sudipta (1997); “*The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings*”; *Journal of Accounting and Economics*; Vol. 24, No.1, December, pp.3-37.

BASU, Sudipta (2005); “*Discussion of Conditional and Unconditional Conservatism: Concepts and Modeling*”; *Review of Accounting Studies*; Vol. 10, No.2-3, August, pp.311-321.

BATHIA, Ashok V. (2007); “*New Landscape, New Challenges: Structural Change and Regulation in the U.S. Financial Sector*”; IMF Working Paper 07/195; Fundo Monetário Internacional, August, vide <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07195.pdf>, acedido em Janeiro de 2009.

BAYDOUN, Nabil; Willett, Roger (1995); “*Cultural Relevance of Western Accounting Systems to Developing Countries*”; *Abacus: A Journal of Accounting, Finance and Business Studies*; Vol. 31, No.1, March, pp.67-92.

BAYLESS, Robert; Cochrane, Jim; Harris, Trevor S.; Leisenring, Jim; McLaughlin, J.; Wirtz, J. P. (1996); “*International Access to US Capital Markets – An AAA Forum on Accounting Policy*”; *Accounting Horizons*; Vol. 10, No.1, March, pp.75-94.

BAYSINGER, Barry D.; Butler, Henry N. (1985); “*Corporate Governance and the Board of Directors: Performance Effects of Changes in Board Composition*”; *Journal of Law, Economics and Organization*; Vol. 1, No.1, Spring, pp.101-124.

BCP – Banco Comercial Português (2010); “*Relatório e Contas 2010*”; versão em português e inglês, vide www.cmvm.pt/, acedido em Junho de 2012.

BCP – Banco Comercial Português (2011); “*Relatório e Contas 2011*”; versão em português e inglês, vide www.cmvm.pt/, acedido em Junho de 2012.

BCP – Banco Comercial Português (2012); “*Relatório e Contas 2012*”; versão em português e inglês, vide www.cmvm.pt/, acedido em Junho de 2013.

BEASLEY, Mark S. (1996); “*An Empirical Analysis of the Relation Between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud*”; *The Accounting Review*; Vol. 71, No.4, October, pp.443-465.

BEASLEY, Mark S.; Carcello, Joseph V.; Hermanson, Dana R. (1999); “*An Analysis of U.S. Public Companies*”; *Fraudulent Financial Reporting: 1987-1997*; Research Commissioned by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, March, vide www.coso.org/documents/, acedido em Julho de 2007.

BEASLEY, Mark S.; Carcello, Joseph V.; Hermanson, Dana R.; Neal, Terry L. (2010); “*An Analysis of U.S. Public Companies*”; *Fraudulent Financial Reporting: 1998-2007*; Research Commissioned by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, May, vide www.coso.org/documents/, acedido em Julho de 2008.

BEATTIE, Vivien A.; Brown, Stephen; Ewers, David; John, Brian; Manson, Stuart; Thomas, Dylan; Turner, Michael (1994); “*Extraordinary Items and Income Smoothing: A Positive Accounting Approach*”; Journal of Business Finance and Accounting; Vol. 21, No.6, September, pp.791-811.

BEATTIE, Vivien A., McInnes, Bill; Fearnley, Stella (2004); “*A Methodology for Analyzing and Evaluation Narratives in Annual Reports: A Comprehensive Descriptive Profile and Metrics for Disclosure Quality Attributes*”; Accounting Forum; Vol. 28, No.3, pp.205-236.

BEATTIE, Vivien A.; Goodacre, Alan; Thompson, Sarah J. (2006); “*International Lease Accounting Reform and Economic Consequences: The Views of UK Users and Preparers*”; The International Journal of Accounting; Vol. 41, No.1, March, pp.75-103.

BEATTY, Anne L.; Weber, Joseph P. (2003); “*The Effects of Debt Contracting on Voluntary Accounting Method Changes*”; The Accounting Review; Vol. 78, No.1, January, pp.119-142.

BEAVER, William H. (1973); “*What Should be the FASB’s Objectives?*”; The Journal of Accountancy; Vol. 136, August, pp.49-56.

BEAVER, William H.; Engel, Ellen E. (1996); “*Discretionary Behaviour With Respect to Allowances for Loan Losses and the Behaviour of Security Prices*”; Journal of Accounting and Economics; Vol. 22, No.1-3, October, pp.177-206.

BEAVER, William H. (1998); “*Financial Reporting: An Accounting Revolution*”; New Jersey: Prentice-Hall International, Englewood Cliffs, 3th Edition.

BEAVER, William H.; McNichols, Maureen F. (1998); “*The Characteristics and Valuation of Loss Reserves of Property-Casualty Insurers*”; Review of Accounting Studies; Vol. 3, No.1-2, pp.73-95.

BEAVER, William H.; Ryan, Stephen G. (2000); “*Biases and Lags in Book Value and Their Effects on the Ability of the Book-To-Market Ratio to Predict Book Return on Equity*”; Journal of Accounting Research; Vol. 38, No.1, Spring, pp.127-148.

BEAVER, William H.; Ryan, Stephen G. (2005); “*Conditional and Unconditional Conservatism: Concepts and Modeling*”; Review of Accounting Studies; Vol. 10, No.2-3, December, pp.269-309.

BECHT, Marco (1999); “*European Corporate Governance: Trading of Liquidity Against Control*”; European Economic Review; Vol. 43, No.4-6, April, pp.1071-1083.

BECHT, Marco; Mayer, Colin (2000) “*Corporate Control in Europe*”; September, *vide* <http://economics.ouls.ox.ac.uk/11439/1/ccineurope.pdf>, acedido em Setembro de 2007.

BECHT, Marco; Bolton, Patrick; Röell, Ailsa (2002); “*Corporate Governance and Control*”; NBER Working Papers Series No.9371; National Bureau of Economic Research; December, *vide* www.nber.org/papers/w9371.pdf?new_window=1, acedido em Setembro de 2007.

BECHT, Marco; Bolton, Patrick; Röell, Ailsa (2003); “*Corporate Governance and Control*”; Amsterdam: North-Holland; Handbook of the Economics of Finance, Vol. 1A.

BECHT, Marco; Bolton, Patrick; Röell, Ailsa (2005); “*Corporate Governance and Control*”; ECGI Finance Working Paper No.02/2002; European Corporate Governance Institute; Updated August, *vide* www.wu.ac.at/europainstitut/iqv/mitarbeiter/gugler/-cg_bechtboltonroell.pdf, acedido em Outubro de 2007.

BECKER, Howard S.; Richards, Pamela (2007); “*Writing for Social Scientist: How to Start and Finish Your Thesis, Book or Article*”; US: The University of Chicago Press; 2th Edition.

BÉDARD, Jean; Chtourou, Sonda M.; Courteau, Lucie (2004); “*The Effect of Audit Committee Expertise, Independence and Activity on Aggressive Earnings Management*”; *Auditing: A Journal of Practice and Theory*; Vol. 23, No.2, September, pp.13-35.

BEIDLEMAN, Carl R. (1973); “*Income Smoothing: the Role of Management*”; *The Accounting Review*; Vol. 48, No.4, October, pp.653-667.

BELKAOUI, Ahmed Riahi; Kahl, A. (1978); “*Corporate Financial Disclosure in Canada*”; Research Monograph No.1; Canadian Certified General Accountants Association, Vancouver.

BELKAOUI, Ahmed Riahi (1982); “*Judgement Related Issues in Performance Evaluation*”; *Journal of Business Finance and Accounting*; Vol. 9, No.4, December, pp.489-500.

BELKAOUI, Ahmed Riahi (2001); “*Level of Multinationality, Growth Opportunities and Size as Determinants of Analysts Ratings of Corporate Disclosures*”; *American Business Review*; Vol. 19, No.2, June, pp.115-220.

BELKAOUI, Ahmed Riahi (2004); “*Accounting Theory*”; Singapore: Thomson Learning, 3th Edition.

BELL, Timothy B.; Szykowny, S.; Willingham, J. J. (1991); “*Assessing the Likelihood of Fraudulent Financial Reporting: A Cascaded Logit Approach*”; Working Paper; Montvale, NJ: KPMG Peat Marwick, December, pp.1-23.

BENDER, Ruth (2005); “*Recompensas Justas para a Nova Abordagem à Remuneração*”; *Especial Corporate Governance*, vide *Diário Económico*, Vol. III, pp.VI-VIII.

BENNETT, Bruce; Bradbury, Michael E.; Prangnell, Helen (2006); “*Rules, Principles and Judgments in Accounting Standards*”; *Abacus: A Journal of Accounting, Finance and Business Studies*; Vol. 42, No.2, June, pp.189-204.

BENSTON, George J.; Bromwich, Michael; Wagenhofer, Alfred (2006); “*Principles-Versus Rules-Based Accounting Standards: The FASB’s Standards Setting Strategy*”; *Abacus: A Journal of Accounting, Finance and Business Studies*; Vol. 42, No.2, June, pp.165-188.

BENSTON, George J.; Carmichael, Douglas R.; Demski, Joel S.; Dharan, Bala G.; Jamal, Karim; Laux, Robert; Rajgopal, Shiva; Vrana, George (2007); “*The FASB’s Conceptual Framework for Financial Reporting: A Critical Analysis*”; *Accounting Horizons*; Vol. 21, No.2, June, pp.229-238.

BERBIA, Patrícia (2008); “*Evaluación Eficaz del Sistema de Control Interno*”; Flórida: The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF).

BERGER, Philip G., Ofek, Eli; Yermack, David L. (1997); “*Managerial Entrenchment and Capital Structure Decisions*”, *The Journal of Finance*; Vol. 52, No.4, September, pp.1411-1438.

BERGSTRESSER, Æ. Daniel; Philippon, Thomas (2005); “*CEO Incentives and Earnings Management*”; *Journal of Financial Economics*; Vol. 80, No.3, June, pp.511-529.

BERLE, Adolf A.; Means, Gardiner C. (1932); “*The Modern Corporation and Private Property*”; S. Paulo: Nova Cultural; Coleção Economistas.

BERNARD, V. L.; Schipper, Katherine (1994); “*Recognition and Disclosure in Financial Reporting*”; Working Paper, FASB: Financial Reporting Research Conference University of Michigan and University of Chicago, *vide* www.fasb.org/, acedido em Junho de 2007.

BERNAL TORRES, César A. (2010); “*Metodología de la Investigación: Para Administración, Economía, Humanidades y Ciencias Sociales*”; Editora Pearson Educación, 3th Edición.

BERNSTEIN, Leopold A. (1999); “*Análisis de Estados Financieros: Teoría, Aplicación e Interpretación*”; México: McGraw-Hill.

BERTHELOT, Sylvie; Cormier, Denis; Magnan, Michel (2003); “*Les Provisions Environnementales et la Gestion Stratégique des Résultats: Une Étude Canadienne*”; Association Francophone de Comptabilité; Comptabilité-Contrôle-Audit; Vol. 9, No.2, pp.109-135.

BERTRAND, Frédéric (2000); “*Les Strategies de Communications Financière des Grandes Sociétés Françaises Cotées: Une Étude Empirique*”; Université de Droit, d’Économie et des Sciences d’Aix Marseille, Working Paper.

BES - Banco Espírito Santo (2012); “*Relatório e Contas 2012*”; in Central de Balanços do Banco de Portugal *vide* www.bportugal.pt/, acedido em Junho de 2014.

BES - Banco Espírito Santo (2013); “*Relatório e Contas 2013*”; in Central de Balanços do Banco de Portugal *vide* www.bportugal.pt/, acedido em Junho de 2014.

BEUREN, Ilse M.; Longaray, A. A.; Raupp, F. M.; Sousa, M. A. B.; Colauto, R. D.; Porton, R. A. B. (2006); “*Como Elaborar Trabalhos Monográficos em Contabilidade – Teoria e Prática*”; S. Paulo: Editora Atlas, 3th Edição.

BHATTACHARYA, Nilabhra, Desai, Hemang, Venkataraman, Kumar (2013); “*Does Earnings Quality Affect Information Asymmetry? Evidence from Trading Costs*”; Contemporary Accounting Research; Vol. 30, No.2, June, pp.482-516.

BLACK, Ervin L.; Sellers, Keith F.; Manly, Tracy S. (1998); “*Earnings Management Using Asset Sales: An International Study of Countries Allowing Noncurrent Asset Revaluation*”; Journal of Business, Finance and Accounting; Vol. 26, No.9-10, November-December, pp.1287-1317.

BLAIR, Margaret M. (1995); “*Ownership and Control: Rethinking Corporate Governance for the Twenty-First Century*”; Washington, DC: Brookings Institution.

BLANCO DOPICO, María Isabel; Madrigal, Mónica H.; Guzmán, Beatriz, A. (2009); “*El Buen Gobierno Corporativo y los Requerimientos Informativos sobre los Sistemas de Control Interno y Riesgos: Análisis de la Regulación Española y Portuguesa en Relación a Otros Referentes*”; Revista de Estudos Politécnicos; Vol. 7, No.12, pp.75-97.

BLASS, Asher; Yafeh, Yishay; Yosha, Oved (1998); “*Corporate Governance in an Emerging Market: The Case of Israel*”; Journal of Applied Corporate Finance; Vol. 10, No.4, January, pp.79-89.

BLISS, James H. (1924); “*Management Through Accounts*”; New York: The Ronald Press Company.

BOKPIN, Godfred A.; Arko, Anastacia C. (2009); “*Ownership Structure, Corporate Governance and Capital Structure Decisions of Firms: Empirical Evidence From Ghana*”; Studies in Economics and Finance; Vol. 26, No.4, December, pp.246-256.

BONA-SÁNCHEZ, Carolina; Alemán, Jerónimo P.; Martín, Domingo J. Santana (2008); “*Blindage y Capacidad Informativa del Resultado Contable*”; *Universia Business Review*; 4.º Trimestre, pp.12-27, vide http://ubr.universia.net/pdfs_web/UBR004200812.pdf, accedido em Maio de 2010.

BONACI, Carmen G.; Strouhal, J. (2011); “*Fair Value Accounting and the Regulation of Corporate Reporting*”; *Economics and Management*; Vol. 16, August, pp.14-20.

BOND, Stephen R. (2002); “*Dynamic Panel Data Models: A Guide to Microdata Methods and Practice*”; *Portuguese Economic Journal*; Vol. 1, No.2, August, pp.141-162.

BONSÓN PONTE, Enrique; Rodríguez, Tomás Escobar; Rodríguez, Susana Gago (2001); “*Los Sistemas de Reporting Digital: Hacia un Nuevo Enfoque de la Contabilidad Financiera*”; ICAC – Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Ministerio de Economía y Competitividad. Premio para Trabajos Cortos de Investigación en Contabilidad “*Carlos Cubillo Valverde*”, 4th Edición.

BOOTH, G. Geoffrey; Kallunki, Juha-Pekka; Martikainen, Teppo (1996); “*Post-Announcement Drift and Income Smoothing: Finnish Evidence*”; *Journal of Business Finance and Accounting*; Vol. 23, No.8, December, pp.1197-1211.

BORGES, António A. P.; Rodrigues, J. A.; Morgado, J. (2002); “*Contabilidade e Finanças para a Gestão*”; Lisboa: Overgest – Centro de Especialização do ISCTE.

BORGES, António A. P.; Rodrigues, J. A.; Rodrigues, R. P. (2010); “*Elementos de Contabilidade Geral*”; Lisboa: Áreas Editora, 25th Edição, Setembro.

BORITZ, J. Efrim (1990); “*Approaches to Dealing with Risk and Uncertainty*”; Toronto: The Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA).

BORSOTTI, Carlos A. (2009); “*Temas de Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales Empíricas*”; Argentina: Editora Miño y Dávila, 2th Edición.

BOSTWICK, Eric D.; Fahnestock, Robert T.; O’Keefe, W. Timothy (2013); “*Effects of Lease Capitalization Techniques on Key Measures of Financial Performance*”; *Journal of Finance and Accountancy*; Vol. 12, No.7, February, pp.1-12, vide www.aabri.com/manus-cripts/121339.pdf, accedido em Setembro de 2013.

BOTOSAN, Christine A. (1997); “*Disclosure Level and the Cost of Equity Capital*”; *The Accounting Review*; Vol. 72, No.3, July, pp.323-349.

BOTOSAN, Christine A.; Plumlee, Marlene A. (2000); “*Disclosure Level and Expected Cost of Equity Capital: An Examination of Analysts’ Rankings of Corporate Disclosure*”; University of Utah, Working Paper, January, vide http://papers.ssrn.com/sol3/papers-.cfm?abstract_id=208148, accedido em Julho de 2007.

BPN - Banco Português de Negócios (2006); “*Relatório e Contas 2006*”; in Central de Balanços do Banco de Portugal, vide www.bportugal.pt/, accedido em Junho de 2012.

BPN - Banco Português de Negócios (2007); “*Relatório e Contas 2007*”; in Central de Balanços do Banco de Portugal, vide www.bportugal.pt/, accedido em Junho de 2012.

BPN - Banco Português de Negócios (2008); “*Relatório e Contas 2008*”; in Central de Balanços do Banco de Portugal, vide www.bportugal.pt/, accedido em Junho de 2012.

BRADLEY, Michael; Chen, Dong (2011); “*Corporate Governance and the Cost of Debt: Evidence From Director Limited Liability and Indemnification Provisions*”; Journal of Corporate Finance; Vol. 17, No.1, February, pp.83-107.

BRADSHAW, Mark T.; Bushee, Brian J.; Miller, Gregory S. (2004); “*Accounting Choice, Home Bias and U.S Investment in Non-U.S. Firms*”; Journal of Accounting Research; Vol. 42, No.5, December, pp.795-841.

BRADY, Arlo K. O.; Honey, Garry (2007); “*Corporate Reputation: Perspectives of Measuring and Managing a Principal Risk*”; London: The Chartered Institute of Management Accountants, vide www.cimaglobal.com/, acedido em Setembro de 2011.

BRANCO, Manuel E. Castelo (2006); “*Natureza e Utilidade das Estruturas Conceptuais da Informação Financeira*”; Lisboa: Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Revista OTOC; No.75, Junho, pp.22-30.

BRANCO, Manuel E. C.; Rodrigues, Lúcia, L. (2008); “*Social Responsibility Disclosure: A Study of Proxies for the Public Visibility of Portuguese Banks*”; The British Accounting Review; Vol. 40, pp.161-181.

BRANDÃO, Elísio F. M. (2014); “*Finanças*”; Porto: Edição Autor, 8th Edição Revista, Setembro.

BRICKEY, Kathleen F. (2003); “*From Enron to Worldcom and Beyond: Life and Crime After Sarbanes-Oxley*”; pp.357-401, vide <http://lawreview.wustl.edu/inprint/81-2/Brickey>, acedido em Junho de 2010.

BRICKLEY, James A.; James, Christopher M. (1987); “*The Takeover Market, Corporate Board Composition, and Ownership Structure: The Case of Banking*”; Journal of Law and Economics; Vol. 30, No.1, April, pp.161-180.

BRICKLEY, James A.; Coles, Jeffrey L.; Terry, Rory L. (1994); “*Outside Directors and the Adoption Poison Pills*”; Journal of Financial Economics; Vol. 35, No.3, June, pp.371-390.

BROWN, Lawrence D.; Lee, Yen-Jung (2006); “*The Impact of SFAS 123R on Changes in Option-Based Compensation*”; September, vide <https://tippie.uiowa.edu/accounting/-mcgladrey/pdf/brown.pdf>, acedido em Dezembro de 2012.

BRUSCA, Isabel (2010); “*Treinta Años de Investigación en Contabilidad y Gestión Pública en España*”; ASEPUC – Spanish Accounting Review; Vol. 13, No.2, July, pp.175-209.

BUCKMASTER, Dale A. (2001); “*Development of Income Smoothing Literature 1893-1998: A Focus on the United States*”; Studies in the Development of Accounting Thought; Vol. 4; WDC: Emerald Group Publishing Limited.

BULLEN, Halsey G.; Crook, Kimberley (2005); “*Revisiting the Concepts – A New Conceptual Framework Project*”; FASB and IASB, May, vide www.fep.up.pt/disciplinas/mbf904/conceptual-%20frameworks_paper.pdf, acedido em Agosto de 2010.

BURNS, Natasha; Kedia, Simi (2006); “*The Impact of Performance-based Compensation on Misreporting*”; Journal of Finance Economics; Vol. 79, No.1, January, pp.35-67.

BUSH, Tim (2005); “*Divided by a Common Language. Where Economics Meets the Law: US versus non-US Financial Reporting Models*”; London: ICAEW – Institute of Chartered Accountants in England and Wales, June.

BUSHEE, Brian J. (1998); “*The Influence of Institutional Investors on Myopic R&D Investment Behavior*”; *The Accounting Review*; Vol. 73, No.3, July, pp.305-333.

BUSHEE, Brian J.; Leuz, Christian (2005); “*Economic Consequences of SEC Disclosure Regulation: Evidence From the OTC Bulletin Board*”; *Journal of Accounting and Economics*; Vol. 39, No.2, June, pp.233-264.

BUSHMAN, Robert M.; Smith, Abbie J. (2001); “*Financial Accounting Information and Corporate Governance*”; *Journal of Accounting and Economics*; Vol. 32, No.1-3, December, pp.237-333.

BUSHMAN, Robert M.; Smith, Abbie J. (2003); “*Transparency, Financial Accounting Information and Corporate Governance*”; *Economic Policy Review*; Vol. 9, No.1, April, pp.65-87.

BUSHMAN, Robert M.; Piotroski, Joseph D.; Smith, Abbie J. (2004); “*What Determines Corporate Transparency?*”; *Journal of Accounting Research*; Vol. 42, No.2, May, pp.207-252.

BUSHMAN, Robert M.; Chen, Qi; Engel, Ellen; Smith, Abbie J. (2004); “*Financial Accounting Information Organizational Complexity and Corporate Governance Systems*”; *Journal of Accounting and Economics*; Vol. 37, No.2, June, pp.167-201.

BUZBY, Stephen L. (1975); “*Company Size, Listed versus Unlisted Stocks and the Extent of Financial Disclosure*”; *Journal of Accounting Research*; Vol. 13, No.1, Spring, pp.16-37.

BVLP – Bolsa de Valores Lisboa e Porto (1995); “*Bolsa Portuguesa, O Que É? Como Funciona?*”; Lisboa: Coleção Divulgação da BVLP.

BYRD, John W.; Hickman, Kent A. (1992); “*Do Outside Directors Monitor Managers? Evidence from Tender Offer Bids*”; *Journal of Financial Economics*; Vol. 32, No.2, October, pp.195-221.

C

CADBURY, Adrian *et al.* (1992); “*Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance*”; British Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, December, *vide* www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf, acedido em Junho de 2007.

CAHAN, Steven F. (1992); “*The Effect of the Antitrust Investigations on Discretionary Accruals: A Refined Test of the Political Cost Hypothesis*”; *The Accounting Review*; Vol. 67, No.1, January, pp.77-95.

CAI, Jie; Garner, Jacqueline L.; Walkling, Ralph A. (2009); “*Electing Directors*”; *The Journal of Finance*; Vol. 64, No.5, October, pp.2389-2421.

CAIRNS, David (2000) “*El Marco Conceptual: La Experiencia Internacional*” in Tua Pereda, Jorge *et al.* (2000); “*El Marco Conceptual para la Información Financiera: Análisis y Comentarios*”; Madrid: AECA – Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, pp.13-49.

CÂMARA, Paulo (2001); “*O Governo das Sociedades em Portugal: Uma Introdução*”; *Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários (II Parte – Publicação de Estudos por Ocasão do 10º Aniversário da CMVM)*; No.12, pp.45-56, *vide* www.cmvm.pt/CMVM/Publicacoes/Cadernos/-Documents, acedido em Dezembro de 2007.

CÂMARA, Paulo (2002); “*Códigos de Governo das Sociedades*”; Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários (Dossier em Homenagem a Mafalda Gouveia Marques), No.15, pp.65-90, vide www.cmvm.pt/CMVM/Publicacoes/Cadernos/Documents, acedido em Dezembro de 2007.

CAMFFERMAN, Kees; Cooke, Terence E. (2002); “*An Analysis of Disclosure in the Annual Reports of UK and Dutch Companies*”; Journal of International Accounting Research; Vol. 1, No.1, pp.3-30.

CAÑIBANO CALVO, L. (1995); “*Contabilidad – Análisis Contable de la Realidad Económica*”; Madrid: Ediciones Pirámide, 7th Edición.

CAÑIBANO CALVO, L.; Gonzalo Ângulo, J. A. (1997); “*Los Programas de Investigación en Contabilidad*”; in Cañibano Calvo, Leandro et al. (1997); “*Teoría Actual de la Contabilidad: Técnicas Analíticas y Problemas Metodológicos*”; Madrid: ICAC – Instituto de Contabilidad e Auditoría de Cuentas, Noviembre, 2th Edición, pp.261-303.

CANNING, John B. (1929); “*The Economics of Accountancy*”; New York: The Ronald Press Company.

CANNON, Tom (1994); “*Corporate Responsibility: A Textbook on Business Ethics, Governance, Environment: Roles and Responsibilities*”; London: Pitman, February.

CAPLAN, Dennis H.; Dutta, Saurav K.; Marcinko, David J. (2012); “*Lehman on the Brink of Bankruptcy: A Case About Aggressive Application of Accounting Standards*”; Issues in Accounting Education – Teaching Notes; Vol. 27, No.2, May, pp.441-459.

CARCELLO, Joseph V.; Neal, Terry L. (2000); “*Audit Committee Composition and Auditor Reporting*”; The Accounting Review; Vol. 75, No.4, October, pp.453-467.

CARCELLO, Joseph V.; Neal, Terry L. (2003); “*Audit Committee Independence and Disclosure: Choice for Financially Distressed Firms*”; Corporate Governance: An International Review; Vol. 11, No.4, October, pp.289-299.

CARLSON, Steven J.; Bathala, Chenchuramaiah T. (1997); “*Ownership Differences and Firms’ Income Smoothing Behavior*”; Journal of Business Finance and Accounting; Vol. 24, No.2, March, pp.179-196.

CARQUEJA, Hernâni O. (2009); “*CNC foi Autista na Terminologia Adoptada no Sistema de Normalização Contabilística*”; Contabilidade & Empresas; Suplemento Vida Económica, No.1319, Novembro, pp.18.

CARREGUEIRO, Nuno (2014); “*Como Tramar os Pequenos Accionistas – Parte III*”; Jornal de Negócios; 7 de Novembro, pp.2, vide www.jornaldenegocios.pt/, acedido em Novembro de 2014.

CASTROMÁN DIZ, Juan Luis; Porto Serantes, Néida (2005); “*Responsabilidad Social y Control Interno*”; Blumenau: FURB – Revista Universo Contábil; Vol. 1, No.2, Maio-Agosto, pp.86-101.

CEA GARCÍA, José L. (1989) “*Sobre el Deber Ser y el Ser de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados*”, in Cea García, José L. et al. (1989); “*Lecturas Sobre Principios Contables: Recopilación de Trabajos de Varios Autores*”; Madrid: AECA – Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, Monografía No.13, pp.33-55.

CEA GARCÍA, José L. (1992); “*In Search of a Better and More Complete Accounting Information About the Income Risk*”; Madrid: XV Congress of the European Accounting Association (EAA).

CEA GARCÍA, José L. (1994); “*El Resultado Contable Periódico – Análisis Crítico de la Medición del Excedente Económico Empresarial*”; Madrid: AECA – Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas.

CEA GARCÍA, José L. (1995); “*La Información Contable sobre el Riesgo Empresarial: Una Necesidad Insatisfecha*”; Madrid: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas; Boletín AECA, No.38, pp.34-37.

CEA GARCÍA, José L. (2005); “*El Marco Conceptual del Modelo Contable IASB: Una Visión Crítica Ante la Reforma de la Contabilidad Española*”; Madrid: Centro de Estudios Financieros, 1th Edición.

CELMA SANZ, Jordi (2005); “*El Paradigma del Valor Razonable: Una Reconciliación entre los Principios Contables y de Solvencia Financiera*”; XIII Congreso AECA, Oviedo, 22 a 24 de Septiembre, vide www.aeca.es/xiiicongresoaecca/cd/18a.pdf, accedido em Julho de 2007.

CERF, Alan R. (1961); “*Corporate Reporting and Investment Decisions*”; Public Accounting Research Program; Institute of Business and Economic Research; University of California.

CERNAT, Lucian (2004); “*The Emerging European Model: Anglo-Saxon, Continental, or Still the Century of Diversity?*”; Journal of European Public Policy; Vol. 11, No.1, pp.147-166.

CHAE, Joon (2005); “*Trading Volume, Information Asymmetry and Timing Information*”; The Journal of Finance; Vol. 60, No.1, February, pp.413-442.

CHALAYER-ROUCHON, Sylvie (1994); “*Identification et Motivations des Pratiques de Lissage des Resultants Comptables des Entreprises Françaises Cotées en Bourse*”; These pour le Doctorat en Sciences de Gestion; Décembre, Université de Saint-Etienne.

CHANEY, Paul K.; Faccio, Mara; Parsley, David (2011); “*The Quality of Accounting Information in Politically Connected Firms*”; Journal of Accounting and Economics; Vol. 51, No.1-2, February, pp.58-76.

CHANG, Lucia S.; Most, Kenneth S.; Brain, Carlos W. (1983); “*The Utility of Annual Reports: An International Study*”; Journal of International Business Studies; Vol. 14, No.1, March, pp.63-84.

CHASTEEN, Lanny G.; Flaherty, Richard E.; O'Connor, Melvin C. (1997); “*Intermediate Accounting*”; Boston: Irwin, McGraw-Hill, 6th Edition.

CHAU, Gerald K.; Gray, Sidney J. (2002); “*Ownership Structure and Corporate Voluntary Disclosure in Hong Kong and Singapore*”; The International Journal of Accounting; Vol. 37, No.2, pp.247-265.

CHAVENT, Marie; Ding, Yuan; Fu, Linghui; Stolowy, Hervé; Wang, Huiwen (2006); “*Disclosure and Determinants Studies: An Extension Using the Divisive Clustering Method (DIV)*”; European Accounting Review; Vol. 15, No.2, pp.181-218.

CHEN, Carl R.; Steiner, Thomas L.; Whyte, Ann M. (1998); “*Risk-Taking Behaviour and Managerial Ownership in Depository Institutions*”; Journal of Financial Research; Vol. 21, No.1, March, pp.1-16.

CHEN, Carl R.; Steiner, Thomas L. (1999); “*Managerial Ownership and Conflicts: A Nonlinear Simultaneous Equation Analysis of Managerial Ownership, Risk Taking, Debt Policy and Dividend Policy*”; Financial Review; Vol. 34, No.1, February, pp.119-136.

CHEN, Charles J. P.; Jaggi, Bikki (2000); “*Association Between Independent Non-executive Directors, Family Control and Financial Disclosures in Hong Kong*”; *Journal of Accounting and Public Policy*; Vol. 19, No.4-5, Winter, pp.285-310.

CHEN, Jengfang; Duh, Rong-Ruey; Shiue, Fujiing N. (2008); “*The Effect of Audit Committees on Earnings-Return Association: Evidence from Foreign Registrants in the United States*”; *Corporate Governance: An International Review*; Vol. 16, No.1, January, pp.32-40.

CHÉRCOLES BLÁZQUEZ, Javier (2000); “*El Informe Hampel sobre el Gobierno Corporativo: El Combined Code*”; *Partida Doble*; No.110, pp.74-79.

CHOY, Amy K.; King, Ronald R. (2005); “*An Experimental Investigation of Approaches to Audit Decision Making: An Evaluation Using Systems – Mediated Mental Models*”; *Contemporary Accounting Research*; Vol. 22, No.2, Summer, pp.311-350.

CHOI, Stephen J.; Fisch, Jill E.; Kahan, Marcel (2011); “*Voting Through Agents: How Mutual Funds Vote on Director Elections*” Working Paper, University of Pennsylvania.

CHOW, Chee W.; Wong-Boren, Adrian (1987); “*Voluntary Financial Disclosures by Mexican Corporations*”; *The Accounting Review*; Vol. 62, No.3, July, pp.533-541.

CHRISMAN, James J.; Chua, Jess H.; Litz, Reginald A. (2004); “*Comparing the Agency Costs of Family and Non-family Firms: Conceptual Issues and Exploratory Evidence*”; *Entrepreneurship Theory and Practice*; Vol. 28, No.4, June, pp.335-354.

CHRISTENSEN, John; Demski, Joel S. (2007); “*Anticipatory Reporting Standards*”; *Accounting Horizons*; Vol. 21, No.4, December, pp.351-370.

CHRISTENSEN, Peter O.; Feltham, Gerald A.; Sabac, Florin (2005); “*A Contracting Perspective on Earnings Quality*”; *Journal of Accounting and Economics*; Vol. 39, No.2, June, pp.265-294.

CICA – Canadian Institute of Chartered Accountants (1995); “*Performance Measures in the New Economy*”; Canadian Institute of Chartered Accountants, *vide* <http://cpri.matrixlinks.ca/Archive/-PMNE/PerfMeasNE.html>, acedido em Junho de 1999.

CICA – Canadian Institute of Chartered Accountants (2008); “*Corporate Reporting to Stakeholders*”; Toronto: Canadian Institute of Chartered Accountants; CICA Research Studies, *vide* www.cica.ca/focus-on-practice-areas/sustainability/cica-publications-and-activities/, acedido em Julho de 2010.

CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, SA. (2010), “*Relatório Financeiro Intercalar Consolidado do 1º Trimestre de 2010*”, versão em português e inglês, *vide* www.cmvm.pt/, acedido em Junho de 2011.

CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, *vide* www.cmvm.pt/, acedido em Dezembro de 2014.

CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (1995); “*A Situação Geral dos Mercados de Valores Mobiliários*”; Lisboa: *vide* www.cmvm.pt/, acedido em Março de 2007.

CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (1996); “*A Situação Geral dos Mercados de Valores Mobiliários*”; Lisboa: *vide* www.cmvm.pt/, acedido em Março de 2007.

CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (1999); “*Recomendações da CMVM sobre o Governo das Sociedades Cotadas*”; vide www.cmvm.pt/, acedido em Março de 2007.

CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (2001a); “*Recomendações relativas ao exercício do voto por correspondência nas sociedades abertas*”, Fevereiro de 2001, vide www.cmvm.pt/, acedido em Março de 2007.

CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (2001b); “*Recomendações da CMVM sobre o Governo das Sociedades Cotadas*”; Regulamento n.º 7/2001, Dezembro de 2001, vide www.cmvm.pt/, acedido em Março de 2007.

CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (2003); “*Recomendações da CMVM sobre o Governo das Sociedades Cotadas*”; Novembro de 2003, vide www.cmvm.pt/, acedido em Março de 2007.

CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (2005); “*Recomendações da CMVM sobre o Governo das Sociedades Cotadas*”; Novembro de 2005, vide www.cmvm.pt/, acedido em Março de 2007.

CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (2007); “*Código do Governo das Sociedades Cotadas*”; Regulamento n.º 1/2007; Lisboa: Boletim da CMVM n.º 175, Novembro, publicado no Diário da República, II Série, de 21 de Novembro, vide www.cmvm.pt/, acedido em Junho de 2010.

CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (2008); “*Controlo Interno*”; Regulamento n.º 3/2008; Lisboa: Boletim da CMVM n.º 182, Junho, publicado no Diário da República, II Série, de 3 de Julho, vide www.cmvm.pt/, acedido em Junho de 2010.

CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (2008); “*Relatório Anual Sobre o Governo das Sociedades Cotadas em Portugal*”; vide www.cmvm.pt/, acedido em Março de 2011.

CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (2010); “*Código do Governo das Sociedades Cotadas*”; Regulamento n.º 1/2010; Lisboa: CMVM, Janeiro, publicado no Diário da República, II Série, de 1 de Fevereiro, vide www.cmvm.pt/, acedido em Agosto de 2011.

CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (2012a); “*Relatório Anual sobre o Governo das Sociedades Cotadas em Portugal*”; vide www.cmvm.pt/, acedido em Outubro de 2012.

CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (2012b); “*Relatório Anual sobre o Governo das Sociedades Cotadas em Portugal*”; vide www.cmvm.pt/, acedido em Fevereiro de 2013.

CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (2013); “*Governo das Sociedades Cotadas*”; Regulamento n.º 4/2013; Lisboa: CMVM, Julho, publicado no Diário da República, II Série, de 4 de Agosto, vide www.cmvm.pt/, acedido em Agosto de 2013.

CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (2014); “*Código dos Valores Mobiliários*”; Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro e republicado pelo Decreto-Lei n.º 357-A/2007, de 31 de Outubro. Contém as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 61/2002, de 20 de Março, n.º 38/2003, de 8 de Março, n.º 107/2003, de 4 de Junho, n.º 183/2003, de 19 de Agosto, n.º 66/2004, de 24 de Março, n.º 52/2006, de 15 de Março, n.º 219/2006, de 2 de Novembro, n.º 357-A/2007, de 31 de Outubro e n.º 211-A/2008, de 3 de Novembro, pela Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho, pelo Decreto-Lei n.º 185/2009, de 12 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.º 49/2010, de 19 de Maio, pelo Decreto-Lei n.º 52/2010, de 26 de Maio e pelo Decreto-Lei n.º 71/2010, de 18 de Junho, Lei n.º 46/2011, de 24 de Junho, pelo Decreto-Lei n.º 85/2011, de 29 de Junho, pelo Decreto-Lei n.º 18/2013, de 6 de Fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 63-A/2013, de 10 de Maio, pelo Decreto-Lei n.º 29/2014, de 25 de Fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 40/2014, de 18 de Março, e pelo Decreto-Lei n.º 88/2014, de 6 de Junho, vide www.cmvm.pt/, acedido em Julho de 2014.

CNC – Comissão de Normalização Contabilística, vide www.cnc.min-financas.pt/, acedido em Dezembro de 2014.

CNMV – Comisión Nacional del Mercados de Valores, vide www.cnmv.es/, acedido em Janeiro de 2015.

CNMV – Comisión Nacional del Mercados de Valores (2010); “*Control Interno sobre la Información Financiera en las Entidades Cotizadas*”; Madrid: Junio vide www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Grupo/Control_interno_sciifc.pdf, acedido em Outubro de 2012.

CNMV – Comisión Nacional del Mercados de Valores (2011); “*Informe Anual de Gobierno Corporativo de las Compañías del IBEX 35*”; Madrid: vide www.cnmv.es/portal/Publicaciones/PublicacionesGN.aspx?id=22, acedido em Outubro de 2012.

CNMV – Comisión Nacional del Mercados de Valores (2013); “*Guía para la Elaboración del Informe de Gestión de las Entidades Cotizadas*”; Madrid: vide www.cnmv.es/DocPortal/DocFase-Consulta/CNMV/GuiaInformeGestion.pdf, acedido em Maio de 2013.

CNMV – Comisión Nacional del Mercados de Valores (2014); “*Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros de las Sociedades Cotizadas – Ejercicio 2013*”; vide www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Informes/Remuneraciones_Cotizadas_2013.pdf, acedido em Janeiro de 2015.

COCO, Giuseppe (2000); “*On the Use of Collateral*”; Journal of Economic Surveys; Vol. 14, No.2, April, pp.191-214.

COHEN, Jeffrey R.; Krishnamoorthy, Ganesh; Wright, Arnold M. (2004); “*The Corporate Governance Mosaic and Financial Reporting Quality*”; Journal of Accounting Literature; Vol. 23, pp.87-152.

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (1978); “*Relativa às Contas Anuais de Certas Formas de Sociedades*”; conhecida por “*Quarta Directiva*”; Directiva n.º 78/660/CEE, do Conselho, de 25 de Julho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias L 222, de 14 de Agosto, pp.11-31, vide www.cnc.min-financas.pt/, acedido em Junho de 2009.

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (1983); “*Relativa às Contas Consolidadas*”; conhecida por “*Sétima Directiva*”; Directiva n.º 83/349/CEE, do Conselho, de 13 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias L 193, de 18 de Julho, pp.1-17, vide www.cnc.min-financas.pt/, acedido em Junho de 2009.

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (2002a); “*Relativo à Aplicação das Normas Internacionais de Contabilidade*”; Bruxelas: Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias L 243, de 11 de Setembro, pp.1-4, vide www.cnc.min-financas.pt/, acedido em Junho de 2009.

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (2002b); “*A Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe*”; Bruxelles: The High Level Group of Company Law Experts; vide http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/consult_en.pdf, acedido em Junho de 2009.

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (2003a); “*Que Altera as Directivas n.º 78/660/CEE, n.º 83/349/CEE, n.º 86/635/CEE e n.º 91/674/CEE do Conselho Relativas às Contas Anuais e às Contas Consolidadas de Certas Formas de Sociedades, Bancos e Outras Instituições Financeiras e Empresas de Seguros*”; conhecida por “*Directiva da Modernização Contabilística*”; Luxemburgo: Directiva n.º 2003/51/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Junho, publicado no Jornal Oficial da União Europeia L 178, de 17 de Julho, pp.16-22, vide www.cnc.min-financas.pt/, acedido em Junho de 2009.

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (2003b); “*Que Adota Certas Normas Internacionais de Contabilidade, nos Termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho*”; Regulamento (CE) n.º 1725/2003 da Comissão, de 21 de Setembro, publicado no Jornal Oficial da União Europeia L 261, de 13 de Outubro, pp.1-420, vide www.cnc.min-financas.pt/, acedido em Junho de 2009.

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (2003c); Comentários sobre Regulamento n.º 1606/2002, Novembro, vide www.cnc.min-financas.pt/, acedido em Junho de 2009.

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (2004); “*Relativa à Harmonização dos Requisitos de Transparência no que se Refere às Informações Respeitantes aos Emitentes cujos Valores Mobiliários estão Admitidos à Negociação num Mercado Regulamentado e que Altera a Directiva n.º 2001/34/CE*”; conhecida por “*Directiva da Transparência*”; Estrasburgo: Directiva n.º 2004/109/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro, publicado no Jornal Oficial da União Europeia L 390, de 31 de Dezembro, pp.38-57, vide www.cnc.min-financas.pt/, acedido em Junho de 2009.

COMISSÃO EUROPEIA (2005); “*Relativa ao Papel dos Administradores Não Executivos ou Membros do Conselho de Supervisão de Sociedades Cotadas e aos Comitês do Conselho de Administração ou de Supervisão*”; Bruxelas: Recomendação da Comissão n.º 2005/162/CE, de 15 de Fevereiro, publicada no Jornal Oficial da União Europeia L 52, em 25 de Fevereiro, pp.51-63, vide <http://eur-lex.europa.eu/>, acedido em Agosto de 2011.

COMISSÃO EUROPEIA (2006a); “*Relativa à Revisão Legal das Contas Anuais e Consolidadas, que Altera as Directivas n.º 78/660/CEE e n.º 83/349/CEE do Conselho e que revoga a Directiva n.º 84/253/CEE do Conselho*”; Estrasburgo: Directiva n.º 2006/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, publicada no Jornal Oficial da União Europeia L 157, de 9 de Junho, pp.87-107, vide <http://eur-lex.europa.eu/>, acedido em Junho de 2011.

COMISSÃO EUROPEIA (2006b); “*Que Altera a Directiva n.º 78/660/CEE do Conselho Relativa às Contas Anuais de Certas Formas de Sociedades, a Directiva n.º 83/349/CEE do Conselho Relativa às Contas Consolidadas, a Directiva n.º 86/635/CEE do Conselho Relativa às Contas Anuais e às Contas Consolidadas dos Bancos e Outras Instituições Financeiras e a Directiva n.º 91/674/CEE do Conselho Relativa às Contas Anuais e às Contas Consolidadas das Empresas de Seguros*”; Estrasburgo: Directiva n.º 2006/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho, publicado no Jornal Oficial da União Europeia L 224, de 16 de Agosto, pp.1-7, vide <http://eur-lex.europa.eu/>, acedido em Junho de 2009.

COMISSÃO EUROPEIA (2008); “*Que Adota Determinadas Normas Internacionais de Contabilidade nos Termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho*”; Bruxelas: Regulamento (CE) n.º 1126/2008 da Comissão, de 3 de Novembro, publicado no Jornal Oficial da União Europeia L 320, de 29 de Novembro, pp.1-481, vide <http://eur-lex.europa.eu/> acedido em Junho de 2009.

COMISSÃO EUROPEIA (2011); “*Livro Verde: O Quadro da UE do Governo das Sociedades*”; Bruxelas, Comissão Europeia, 5 de Abril; vide http://europa.eu/-documentation/official-docs/green-papers/index_pt.htm#2011, acedido em Março de 2012.

COMISSÃO EUROPEIA (2013a); “*Que Altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008 que Adota Certas Normas Internacionais de Contabilidade nos Termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, no que Diz Respeito aos Melhoramentos Anuais Introduzidos nas Normas Internacionais de Relato Financeiro, Ciclo de 2009-2011*”; Bruxelas: Regulamento (UE) n.º 301/2013 da Comissão, de 27 de Março, publicado no Jornal Oficial da União Europeia L 90, de 28 de Março, pp.78-95, vide <http://eur-lex.europa.eu/>, acedido em Maio de 2013.

COMISSÃO EUROPEIA (2013b); “*Relativa às Demonstrações Financeiras Anuais, às Demonstrações Financeiras Consolidadas e aos Relatórios Conexos de Certas Formas de Empresas, Que Altera a Directiva n.º 2006/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e Revoga as Directivas n.º 78/660/CEE e n.º 83/349/CEE do Conselho*”; Bruxelas: Directiva n.º 2013/34/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Junho, publicado no Jornal Oficial da União Europeia L 182, de 29 de Junho, pp.19-76, vide <http://eur-lex.europa.eu/>, acedido em Julho de 2013.

COMISSÃO EUROPEIA (2013c); “*Que Altera a Directiva n.º 2004/109/CE do Parlamento Europeu e do Conselho Relativa à Harmonização dos Requisitos de Transparência no que se Refere às Informações Respeitantes aos Emitentes Cujos Valores Mobiliários estão Admitidos à Negociação num Mercado Regulamentado, a Directiva n.º 2003/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho Relativa ao Prospecto a Publicar em Caso de Oferta Pública de Valores Mobiliários ou da sua Admissão à Negociação e a Directiva n.º 2007/14/CE da Comissão que Estabelece as Normas de Execução de Determinadas Disposições da Directiva 2004/109/CE*”; Estrasburgo: Directiva n.º 2013/50/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro, publicado no Jornal Oficial da União Europeia L 294, de 6 de Novembro, pp.13-27, vide <http://eur-lex.europa.eu/>, acedido em Janeiro de 2014.

COMISSÃO EUROPEIA (2014); “*Que Altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que Adota Certas Normas Internacionais de Contabilidade nos Termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz Respeito às Normas Internacionais de Relato Financeiro 3 e 13 e às Normas Internacionais de Contabilidade 40*”; Bruxelas: Regulamento (UE) n.º 1361/2014 da Comissão, de 18 de Dezembro de 2014, publicado no Jornal Oficial da União Europeia L 365, de 19 de Dezembro, pp.120-123, vide <http://eur-lex.europa.eu/>, acedido em Janeiro de 2015.

COMISSÃO EUROPEIA (2015a); “*Que Altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que Adota Certas Normas Internacionais de Contabilidade nos Termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz Respeito às Normas Internacionais de Relato Financeiro 2, 3 e 8 e às Normas Internacionais de Contabilidade 16, 24 e 38*”; Bruxelas: Regulamento (UE) n.º 2015/28 da Comissão, de 17 de Dezembro de 2014, publicado no Jornal Oficial da União Europeia L 5, de 9 de Janeiro, pp.1-10, vide <http://eur-lex.europa.eu/>, acedido em Janeiro de 2015.

COMISSÃO EUROPEIA (2015b); “*Que Altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que Adopta Certas Normas Internacionais de Contabilidade nos Termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz Respeito à Norma Internacional de Contabilidade 19*”; Bruxelas: Regulamento (UE) n.º 2015/29 da Comissão, de 17 de Dezembro de 2014, publicado no Jornal Oficial da União Europeia L 5, de 9 de Janeiro, pp.11-13, vide <http://eur-lex.europa.eu/>, acedido em Janeiro de 2015.

CONTHE, Manuel *et al.* (2006); “*Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas*”; Madrid: CNMV – Comisión Nacional del Mercado de Valores, Mayo, vide www.cnmv.es/, acedido em Maio de 2008.

CONYON, Martin; Gregg, Paul; Machin, Stephen (1995); “*Taking Care of Business: Executive Compensation in the United Kingdom*”; The Economic Journal; Vol. 105, No.430, May, pp.704–714.

COOKE, Terence E. (1989a); “*Disclosure in the Corporate Annual Reports of Swedish Companies*”; Accounting and Business Research; Vol. 19, No.74, Spring, pp.113-124.

COOKE, Terence E. (1989b); “*Voluntary Corporate Disclosure by Swedish Companies*”; Journal of International Financial Management and Accounting; Vol. 1, No.2, June, pp.171-195.

COOKE, Terence E.; Wallace, R. S. Olusegun (1990); “*Financial Disclosure Regulation and Its Environment: A Review and Further Analysis*”; Journal of Accounting and Public Policy; Vol. 9, No.2, Summer, pp.79-110.

COOKE, Terence E. (1992); “*The Impact of Size, Stock Market Listing and Industry Type on Disclosure in the Annual Reports of Japanese Listed Corporations*”; Accounting and Business Research; Vol. 22, No.87, pp.229-237.

COOKE, Terence E. (1998); “*Regression Analysis in Accounting Disclosures Studies*”; Accounting and Business Research; Vol. 28, No.3, pp.209-224.

COOKE, Terence E.; Wallace, R. S. Olusegun (1990); “*Financial Disclosure Regulation and Its Environment: A Review and Further Analysis*”; Journal of Accounting and Public Policy; Vol. 9, No.2, Summer, pp.79-110.

COOMBS, Paul; Watson, Mark (2001); “*Corporate Reform in the Developing World*”; The McKinsey Quarterly; No.4, pp.89-92.

COOPERS & LYBRAND (1997); “*Los Nuevos Conceptos del Control Interno: Informe COSO*”; Madrid: Ediciones Díaz de Santos.

CORE, John E.; Guay, Wayne R.; Larker, David F. (2003); “*Executive Equity Compensation and Incentives: A Survey*”; Economic Policy Review; Vol. 9, No.1, April, pp.27-50.

CORMIER, Denis; Magnan, Michel; Morard, Bernard (2000); “*The Contractual and Value Relevance of Reported Earnings in a Dividend-Focused Environment*”; The European Accounting Review; Vol. 9, No.3, pp.387-417.

CORNETT, Marcia M.; Marcus, Alan J.; Tehranian, Hassan (2008); “*Corporate Governance and Pay-for-Performance: The Impact of Earnings Management*”; Journal of Financial Economics; Vol. 87, No.2, February, pp.357-373.

CORREIA, Miguel, J. A. Pupo (2011); “*Direito Comercial – Direito da Empresa*”; Lisboa: Ediforum Edições Jurídicas; 12th Edição, Revista e Atualizada, Setembro.

CORREIA, Paulo J. J. (2012); “*Política de Dividendos nas Empresas Cotadas – Evidência em Países Civil Law*”; Dissertação de Mestrado na Área de Análise Financeira, apresentada no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC).

COSO – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (1992); “*Internal Control – Integrated Framework*”; New Jersey, vide www.coso.org/documents, acedido em Abril de 2007.

COSO – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (2004); “*Gestión de Riesgos Corporativos*”; Marco Integrado, Trad. Instituto de Auditores Internos de España, PricewaterhouseCoopers, New Jersey.

COSO – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (2011); “*Internal Control – Integrated Framework*”; December, vide www.coso.org/documents, acedido em Abril de 2012.

COSO – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (2012); “*Internal Control – Integrated Framework*”; September, vide www.coso.org/documents, acedido em Janeiro de 2013.

COSTA, Carlos Baptista (2010); “*Auditoria Financeira – Teoria e Prática*”; Lisboa: Editora Rei dos Livros, 9th Edição, Setembro.

COSTA, Carlos Baptista; Alves, G. Correia (2013); “*Contabilidade Financeira*”; Lisboa: Editora Rei dos Livros, 8th Edição, Janeiro.

COSTA, J. Almeida; Melo, A. Sampaio (2001); “*Dicionário da Língua Portuguesa*”; Porto: Porto Editora, 8th Edição Revista e Atualizada, Abril.

COTRELL, Allin, Lucchetti, Riccardo J. (2014); “*Gretl User’s Guide*”, November, vide <http://gretl.sourceforge.net/gretl-help/gretl-guide.pdf>, acedido em Novembro de 2014

COURTIS, John K. (2000); “*Expanding The Future Financial Corporate Reporting Package*”; Accounting Forum; Vol. 24, No.3, September, pp.248-263.

COWEN, Scott S.; Ferreri, Linda B.; Parker, Lee D. (1987); “*The Impact of Corporate Characteristics on Social Responsibility Disclosure: A Typology and Frequency-Based Analysis*”; Accounting, Organizations and Society; Vol. 12, No.2, pp.111-122.

CRASWELL, A. T.; Taylor, S. L. (1992); “*Discretionary Disclosure of Reserve by Oil and Gas Companies: An Economic Analysis*”; Journal of Business Finance and Accounting; Vol. 19, pp.295-308.

CRAVO, Domingos S. (1991); “*Considerações em Torno do Paradigma da Utilidade*”; Aveiro: Actas das IV Jornadas de Contabilidade; ISCAA – Instituto Superior de Contabilidade e Administração, pp.303-322.

CRAVO, Domingos S.; Silva, I.; Grenha, C.; Colaço, P.; Pontes, S. (2000); “*Da Teoria da Contabilidade às Estruturas Conceptuais*”; Aveiro: Instituto Superior de Contabilidade e Administração/Revista Estudos do ISCAA, pp.71-78.

CRAVO, Domingos S.; Silva, I.; Grenha, C.; Colaço, P.; Pontes, S. (2009); “*Novo Sistema de Normalização Contabilística – Alterações Introduzidas após o Processo de Audição Pública*”; Comissão de Acompanhamento do Novo Sistema de Normalização Contabilística; Lisboa: Revista TOC; No.110, Maio, pp.38-44.

CRESPO DOMÍNGUEZ, Miguel Ángel (2008); “*Información Financiera y Análisis de Estados Financieros*”; 2th Edición.

CRESPO DOMÍNGUEZ, Miguel Ángel (2010); “*La Empresa: Información Financiera y Gobierno Corporativo*”; Universidade de Vigo, Lección Inaugural Curso 2010/2011.

CRESPO RODRÍGUEZ, M.; Jiménez, A. Z. (2005); “*Transparencia y Buen Gobierno: Su Regulación en España*”; Madrid: Editora La Ley.

CROWTHER, David; Seifi, Shahla (2011); “*Corporate Governance and International Business*”; London: Ventus Publishing ApS, vide <http://bookboon.com/en/textbooks/-management-organisation/corporate-governance-and-international-business>, acedido em Janeiro de 2013.

CUERVO GARCÍA, Álvaro; Fernández, Ana I.; Ansón, Silvia G. (2002); “*Mecanismos Externos de Control de la Empresa: El Papel de los Bancos y el Mercado de Control en Entornos de Baja Protección del Inversor*”; Ekonomiaz: Revista Vasca de Economía, Vol. 50, 2.º Cuatrimestre, pp.57-73.

CUNHA, P. Olavo (2010); “*Direito das Sociedades Comerciais*”; Coimbra: Edições Almedina, 4th Edição, Maio.

CUNNINGHAM, Lawrence A. (2007); “*A Prescription to Retire the Rethoric of Principles-Based Systems in Corporate Law, Securities Regulation and Accounting*”; Vanderbilt Law Review; Vol. 60, No.5, October-November, pp.1409-1493.

D

DALTON, Dan R.; Daily, Catherine M.; Johnson, Jonathan L.; Ellstrand, Alan E. (1999); “*Number of Directors and Financial Performance: A Meta-Analysis*”; The Academy of Management Journal; Vol. 42, No.6, December, pp.674-686.

DAVIS, Gerald F.; Cobb, J. Adam (2010); “*Resource Dependence Theory: Past and Future*”; Emerald Group; Stanford’s Organization Theory Renaissance 1970-2000; Chapter 2, Vol. 28, pp.21-42.

DAVIS, James H.; Schoorman, F. David; Donaldson, Lex (1997); “*Toward a Stewardship Theory of Management*”; The Academy of Management Review; Vol. 22, No.1, January, pp.20-47.

DEAN, Graeme; Clarke, Frank (2005); “*True and Fair and Fair Value – Accounting and Legal Will-o’-the-Wisps*”; Abacus: A Journal of Accounting, Finance and Business Studies; Vol. 41, No.2, June, pp.i-viii.

DeANGELO, Harry; DeAngelo, Linda E. (2006); “*The Irrelevance of the MM Dividend Irrelevance Theorem*”; Journal of Financial Economics; Vol. 79, No.2, February, pp.293-316.

DECHOW, Patricia M.; Sloan, Richard G. (1991); “*Executive Incentives and the Horizon Problem: An Empirical Investigation*”; Journal of Accounting and Economics; Vol. 14, No.1, March, pp.51-89.

DECHOW, Patricia M. (1994); “*Accounting Earnings and Cash Flows as Measures of Firm Performance: The Role of Accounting Accruals*”; Journal of Accounting and Economics; Vol. 18, No.1, July, pp.3-42.

DECHOW, Patricia M.; Sloan, Richard G.; Sweeney, Amy P. (1995); “*Detecting Earnings Management*”; The Accounting Review; Vol. 70, No.2, April, pp.193-225.

DECHOW, Patricia M.; Hutton, Amy P.; Sloan, Richard G. (1996a); “*Economic Consequences of Accounting for Stock-Based Compensation*”; Journal of Accounting Research; Vol. 34, Supplement, pp.1-20.

DECHOW, Patricia M.; Sloan, Richard G.; Sweeney, Amy P. (1996b); “*Causes and Consequences of Earnings Manipulation: An Analysis of Firms Subject to Enforcement Actions by the SEC*”; Contemporary Accounting Research; Vol. 13, No.1, Spring, pp.1-36.

DECHOW, Patricia M.; Kothari, S. P.; Watts, Ross L. (1998); “*The Relation Between Earnings and Cash Flows*”; Journal of Accounting and Economics; Vol. 25, No.2, May, pp.133-168.

DECHOW, Patricia M.; Skinner, Douglas J. (2000); “*Earnings Management: Reconciling the Views of Accounting Academics, Practitioners and Regulators*”; Accounting Horizons; Vol. 14, No.2, June, pp.235-250.

DECHOW, Patricia M.; Dichev, Ilia D. (2002); “*The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors*”; The Accounting Review; Vol. 77, No.s-1, Supplement, pp.35-59.

DECHOW, Patricia; Ge, Weili; Schrand, Catherine (2010); “*Understanding Earnings Quality: A Review of the Proxies, Their Determinants and Their Consequences*”; Journal of Accounting and Economics; Vol. 50, No.2-3, December, pp.344-401.

DELOITTE (2012); “*IFRSs in Your Pocket 2012*”; Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

DEHAENE, Alexander; De Vuyst, Veerle; Ooghe, Hubert (2001); “*Corporate Performance and Board Structure in Belgian Companies*”; Long Range Planning, Vol. 34, No.3, June, pp.383-398.

DEMSETZ, Harold; Villalonga, Belén (2001); “*Ownership Structure and Corporate Performance*”; Journal of Corporate Finance; Vol. 7, pp.209-233.

DEPOERS, Florence (2000); “*A Cost Benefit Study of Voluntary Disclosure: Some Empirical Evidence From French Listed Companies*”; The European Accounting Review; Vol. 9, No.2, pp.245-263.

DENIS, Diane K.; McConnell, John J. (2003); “*International Corporate Governance*”; Journal of Financial and Quantitative Analysis; Vol. 38, No.1, March, pp.1-36.

DEY, Aiysha (2008); “*Corporate Governance and Agency Conflicts*”; Journal of Accounting Research; Vol. 46, No.5, December, pp.1143-1181.

DeZOORT, F. Todd; Hermanson, Dana R.; Archambeault, Deborah S.; Reed, Scott A. (2002); “*Audit Committee Effectiveness: A Synthesis of the Empirical Audit Committee Literature*”; Journal of Accounting Literature; Vol. 21, pp.38-75.

DHALIWAL, Dan S.; Gleason, Cristi A.; Mills, Lillian F. (2004); “*Last-Chance Earnings Management: Using the Tax Expense to Meet Analysts’ Forecasts*”; Contemporary Accounting Research; Vol. 21, No.2, Summer, pp.431-459.

DHALIWAL, Dan S.; Radhakrishnan, Suresh; Tsang, Albert; Yang, Yong G. (2012); “*Nonfinancial Disclosure and Analyst Forecast Accuracy: International Evidence on Corporate Social Responsibility Disclosure*”; The Accounting Review; Vol. 87, No.3, May, pp.723-759.

DIAMOND, Douglas W.; Verrecchia, Robert E. (1991); “*Disclosure, Liquidity and the Cost of Capital*”; The Journal of Finance; Vol. 46, No.4, September, pp.1325-1359.

DIÁRIO ECONÓMICO, www.economico.sapo.pt/ acedido em Janeiro de 2015

DÍEZ ESTEBAN, José M.; Gómez, Conrado D. García; López-Iturriaga, Félix J. (2013); “*Evidencia Internacional sobre la Influencia de los Grandes Accionistas en el Riesgo Corporativo*”; Madrid: AECA – Revista Española de Financiación y Contabilidad; Vol. 42, No.160, Octubre-Diciembre, pp.487-511.

DONALDSON, Lex (1985); “*In Defence of Organization Theory, A Reply to the Critics*”; Cambridge: Cambridge University Press.

DONALDSON, Lex (1990a); “*The Ethereal Hand: Organizational Economics and Management Theory*”; Academy of Management Review; Vol. 15, No.3, July, pp.369-381.

DONALDSON, Lex (1990b); “*A Rational Basis For Criticisms of Organizational Economics: A Reply to Barney*”; Academy of Management Review; Vol. 15, No.3, July, pp.394-401.

DONALDSON, Lex; Davis, James H. (1991); “*Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*”; Australian Journal of Management; Vol. 16, No.1, June, pp.49-65.

DONNELLY, Raymond; Lynch, Caitriona (2002); “*The Ownership Structure of UK Firms and the Informativeness of Accounting Earnings*”; Accounting and Business Research; Vol. 32, No.4, pp.245-257.

DREES, Johannes M.; Heugens, Pursey P. M. A. R. (2013); “*Synthesizing and Extending Resource Dependence Theory: A Meta-Analysis*”; Journal of Management; Vol. 39, No.6, February, pp.1666-1698.

DULEWICZ, Victor; Herbert, Peter (2004); “*Does the Composition and Practice of Boards of Directors Bear Any Relationship to the Performance of their Companies?*”; Corporate Governance: An International Review; Vol. 12, No.3, July, pp.263-280.

DUNLOP, Alex (1999); “*Corporate Governance and Control*”; London: CIMA Publishing, January.

DUNNE, Theresa; Helliar, Christine; Power, David (2010); “*Na Analysis of UK Firms’ Disclosures about Derivatives Usage un Their Corporate Reports*”; International Journal of Accounting and Finance; Vol.2, No.3-4, pp.237-253.

E

EASLEY, David; O’Hara, Maureen (2004); “*Information and the Cost of Capital*”; The Journal of Finance; Vol. 59, No.4, August, pp.1553-1583.

ECKEL, Norm (1981); “*The Income Smoothing Hypothesis Revisited*”; Abacus: A Journal of Accounting, Finance and Business Studies; Vol. 17, No.1, June, pp.28-40.

EDP – Energias de Portugal (2010); “*Relatório e Contas 2010*”; versão em português e inglês, *vide* www.cmvm.pt/, acedido em Junho de 2012.

EDP – Energias de Portugal (2011); “*Relatório e Contas 2011*”; versão em português e inglês, *vide* www.cmvm.pt/, acedido em Junho de 2012.

EDP – Energias de Portugal (2012); “*Relatório e Contas 2012*”; versão em português e inglês, vide www.cvm.pt/, acessado em Junho de 2013.

EGUIDAZU MAYOR, Santiago (1999); “*Creación de Valor y Gobierno de la Empresa*”; Barcelona: Ediciones Gestión 2000.

Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura; Lisboa: Editorial Verbo, Vol.7.

ENG, Li Li; Hong, K. F.; Ho, Y. K. (2001); “*The Relation Between Financial Statement Disclosures and the Cost of Equity Capital of Singapore Firms*”; Accounting Research Journal; Vol. 14, No.1, March, pp.35-48.

ENG, Li Li; Mak, Y. T. (2003); “*Corporate Governance and Voluntary Disclosure*”; Journal of Accounting and Public Policy; Vol. 22, No.4, July-August, pp.325-345.

EISENHARDT, Kathleen M. (1989); “*Agency Theory: An Assessment and Review*”; The Academy of Management Review; Vol. 14, No.1, January, pp.57-74.

EPPS, Ruth W. (2006); “*Corporate Governance and Earnings Management: The Effects of Board Composition, Size, Structure and Board Policies on Earnings Management*”; SSRN, September, vide http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=929312, acessado em Julho 2008.

EPPS, Ruth W.; Ismail, Tariq H. (2009); “*Board of Directors’ Governance Challenges and Earnings Management*”; Journal of Accounting and Organizational Change; Vol. 5, No.3, September, pp.390-416.

EPSTEIN, Barry J.; Mirza, Abbas Ali (1999); “*IAS 99 for Windows – Interpretation and Application of International Accounting Standards*”; New York – US: John Wiley & Sons, Inc.

ERICKSON, Merle; Hanlon, Michelle; Maydew, Edward L. (2006); “*Is There a Link Between Executive Equity Incentives and Accounting Fraud?*”; Journal of Accounting Research; Vol. 44, No.1, March, pp.113-143.

ERNST & YOUNG; [www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Muster-Konzern-Zwischenabschluss_2009/\\$FILE/Muster-Konzern-Zwischenabschluss%202009.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Muster-Konzern-Zwischenabschluss_2009/$FILE/Muster-Konzern-Zwischenabschluss%202009.pdf) acessado em Maio 2012.

ESMA - European Securities and Markets Authority (2013); “*Joint Committee Report on Risks and Vulnerabilities in the EU Financial System*”; August, vide www.esma.europa.eu/content/Joint-Committee-report-risks-and-vulnerabilities-EU-financial-system-March-2013, acessado em Setembro de 2013.

EVAN, William M. (1993); “*Organization Theory: Research and Design*”; New York: Prentice-Hall College Div, January.

F

FACCIO, Mara; Lang, Larry H. P.; “*The Ultimate Ownership of Western European Corporations*”; Journal of Financial Economics; Vol. 65, No.3, September, pp.365-395.

FAHNESTOCK, Robert T.; Bostwick, Eric D. (2011); “*An Analysis of the Fair Value Controversy*”; Journal of Finance and Accountancy; Vol. 8, No.7, December, pp.1-12, vide www.aabri.com/manuscripts/11931.pdf, acessado em Janeiro de 2013.

FAMA, Eugene F. (1980); “*Agency Problems and the Theory of the Firm*”; The Journal of Political Economy; Vol. 88, No.2, April, pp.288-307.

FAMA, Eugene F.; Jensen, Michael C. (1983); “*Separation of Ownership and Control*”; Journal of Law and Economics; Vol. 26, No.2, June, pp.301-325.

FAN, Joseph P. H.; Wong, T. J. (2002); “*Corporate Ownership Structure and the Informativeness of Accounting Earnings in East Asia*”; Journal of Accounting and Economics; Vol. 33, No.3, August, pp.401-425.

FARAH, Miguel Ángel (2010); “*Sistema de Control Interno de la Información Financiera*”; Instituto de Auditores Internos de España; Vol. 26, No.92, pp.10-13.

FARINHA, Jorge (2003); “*Corporate Governance – A Survey of the Literature*”; Working Paper No.2003-06; Social Science Research, vide www.bvc.cv/documento/corporate%20-governance%20an%20survey%20of%20the%20literature.pdf, acedido em Julho de 2007.

FASAC – Financial Accounting Standards Advisory Council (2004); “*Revisiting the FASB’s Conceptual Framework*”; vide [http://72.3.243.42/fasac/conceptual frame work.pdf](http://72.3.243.42/fasac/conceptual_frame_work.pdf), acedido em Junho de 2010.

FASB – Financial Accounting Standards Board (1975); Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) n.º 5 – “*Accounting for Contingencies*”; Connecticut: March, vide www.fasb.org/, acedido em Junho de 2007.

FASB – Financial Accounting Standards Board (1976a); “*Scope and Implications of the Conceptual Framework Project*”; Connecticut, vide www.fasb.org/, acedido em Junho de 2007.

FASB – Financial Accounting Standards Board (1976b); Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) n.º 13 – “*Accounting for Leases*”; Connecticut: November, vide www.fasb.org/, acedido em Junho de 2007.

FASB – Financial Accounting Standards Board (1978); Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) n.º 1 – “*Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises*”; Connecticut: November, vide www.fasb.org/, acedido em Junho de 2007.

FASB – Financial Accounting Standards Board (1980a); Statement Of Financial Accounting Concepts (SFAC) n.º 2 – “*Qualitative Characteristics of Accounting Information*”; Connecticut: May, vide www.fasb.org/, acedido em Junho de 2007.

FASB – Financial Accounting Standards Board (1980b); Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) n.º 3 – “*Elements of Financial Statements of Business Enterprises*”; Connecticut: December, vide www.fasb.org/, acedido em Junho de 2007.

FASB – Financial Accounting Standards Board (1980c); Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) n.º 4 – “*Objectives of Financial Reporting by Nonbusiness Organizations*”; Connecticut: December, vide www.fasb.org/, acedido em Junho de 2007.

FASB – Financial Accounting Standards Board (1984); Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) n.º 5 – “*Recognition and Measurement in Financial Statements of Business Enterprises*”; Connecticut: December, vide www.fasb.org/, acedido em Junho de 2007.

FASB – Financial Accounting Standards Board (1985); Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) n.º 6 – “*Elements of Financial Statements – a Replacement of FASB Concepts Statement n.º 3 (Incorporating an Amendment of FASB Concepts Statement n.º 2)*”; Connecticut: December, vide www.fasb.org/, acedido em Junho de 2007.

FASB – Financial Accounting Standards Board (1990); Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) n.º 105 – “*Disclosure of Information about Financial Instruments with Off-Balance-Sheet Risk and Financial Instruments with Concentrations of Credit Risk*”; Connecticut: March, vide www.fasb.org/, acedido em Junho de 2007.

FASB – Financial Accounting Standards Board (1995); Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) n.º 123 – “*Accounting for Stock-Based Compensation*”; Connecticut: October, vide www.fasb.org/, acedido em Junho de 2007.

FASB – Financial Accounting Standards Board (1997); Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) n.º 130 – “*Reporting Comprehensive Income*”; Connecticut: June, vide www.fasb.org/, acedido em Junho de 2007.

FASB – Financial Accounting Standards Board (2000); Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) n.º 7 – “*Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting Measurements*”; Connecticut: February, vide www.fasb.org/, acedido em Junho de 2007.

FASB – Financial Accounting Standards Board (2001); “*Improving Business Reporting: Insights into Enhancing Voluntary Disclosure*”; Steering Committee Report; Business Reporting Research Project, January.

FASB – Financial Accounting Standards Board (2004); Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) n.º 123 (Revised 2004) – “*Shared-Based Payment*”; Connecticut: December, vide www.fasb.org/, acedido em Junho de 2007.

FASB – Financial Accounting Standards Board (2006); Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) n.º 157 – “*Fair Value Measurements*”; Original Pronouncements As Amended; Connecticut: September, vide www.fasb.org/, acedido em Junho de 2007.

FASB – Financial Accounting Standards Board (2008); Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) n.º 161 – “*Disclosures About Derivative Instruments and Hedging Activities*”; Norwalk: March, vide www.fasb.org/, acedido em Julho de 2009.

FASB – Financial Accounting Standards Board (2009a); Accounting Standards Codification; “*Notice to Constituents (v 1.05)*”; January 16, vide www.fasb.org/, acedido em Janeiro de 2010.

FASB – Financial Accounting Standards Board (2009b); Accounting Standards Update n.º 2009-01 – “*Topic 105 – Generally Accepted Accounting Principles*” – Amendments Based on Statement of Financial Accounting Standards n.º 168 – The FASB Accounting Standards CodificationTM and the Hierarchy of Generally Accepted Accounting Principles; Connecticut: June, vide www.fasb.org/, acedido em Janeiro de 2010.

FASB – Financial Accounting Standards Board (2010); Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) n.º 8 – “*Chapter 1, The Objective of General Purpose Financial Reporting and Chapter 3, Qualitative Characteristics of Useful Financial Information – A Replacement of FASB Concepts Statement n.º 1 and n.º 2*”; Connecticut: September, vide www.fasb.org/, acedido em Janeiro de 2011.

FASB – Financial Accounting Standards Board (2012a); FASB Learning Guide – “*For the Codification Research System Professional View*”; March, vide www.fasb.org/, acedido em Setembro de 2012.

FASB – Financial Accounting Standards Board (2012b) Accounting Standards Codification – “*Notice to Constituents (v 4.8)*”; About the Codification; December, vide www.fasb.org/, acedido em Julho de 2013.

FASB – Financial Accounting Standards Board (2014) Accounting Standards Codification – “*About the Codification (v 4.9)*”; January, vide www.fasb.org/, acedido em Julho de 2014.

FASSIN, Yves; Gosselin, Derrick (2011); “*The Collapse of a European Bank in the Financial Crisis: An Analysis From Stakeholders and Ethical Perspectives*”; Journal of Business Ethics; Vol. 102, No.2, August, pp.169-191.

FCAG – Financial Crisis Advisory Group (2009); “*Report of the Financial Crisis Advisory Group*”; July, vide www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/FCAGReportJuly2009, acedido em Agosto de 2010.

FEIZIZADEH, Ahmad (2012); “*Corporate Governance: Frameworks*”; Indian Journal of Science and Technology; Vol. 5, No.9, September, pp.3353-3361.

FELO, Andrew J.; Krishnamurthy, Srinivasan; Solieri, Steven A. (2003); “*Audit Committee Characteristics and the Perceived Quality of Financial Reporting: An Empirical Analysis*”; Working Paper, Pennsylvania State University, vide <http://ssrn.com/abstract=214868>, acedido em Agosto de 2007.

FERNANDES, Gastambide (2007); “*A Versão Portuguesa das Normas Internacionais de Relato Financeiro*”; Revisores & Auditores, Janeiro/Março, pp.28-35.

FERNÁNDEZ ALVAREZ, Ana Isabel; Ansón, Silvia Gómez (1999); “*El Gobierno de la Empresa: Mecanismos Alienadores y Supervisores de las Actuaciones Directivas*”; Madrid: AECA – Revista Española de Financiación y Contabilidad; Vol. 28, No.100, Extraordinario, pp.355-380.

FERNANDEZ, Anne-Sophie; Pierrot, Françoise (2012); “*A Co-opetitive Framework for Accounting Harmonization: The Case of the FASB and IASB Convergence Agreement*”; Global Conference on Business and Finance Proceedings; Vol. 7, No.1, January, pp.334-342.

FERNÁNDEZ, David (2015); “*La CNMV no Ve Conexión entre el Sueldo del Consejo y los Beneficios*”; vide <http://economia.elpais.com/tag/fecha/20150128>, acedido em Janeiro de 2015.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, José M.; Díaz, A. López; Menéndez, M. Menéndez (1989) “*Consecuencias en el Ámbito Financiero de la Aplicación de Algunos Principios Contables*”, in Cea García, José L. et al. (1989); “*Lecturas Sobre Principios Contables: Recopilación de Trabajos de Varios Autores*”; Madrid: AECA – Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, Monografía No.13, pp.153-170.

FERREIRA, Domingos (2002); “*Fusões, Aquisições e Reestruturações de Empresas*”; Lisboa: Edições Sílabo, Vol. II, 1th Edição, Junho.

FERREIRA, Leonor Fernandes (2008); “*Modelos de Avaliação de Empresas e Utilidade da Informação Contabilística*”; Coleções Teses, Universidade Lusíada Editora.

FERREIRA, Miguel A.; Laux; Paul A. (2007); “*Corporate Governance, Idiosyncratic Risk and Information Flow*”; Journal of Finance; Vol. 62, No.2, April, pp.951-989.

FERREIRA, P. Lopes (2004); “*Estatística Descritiva – Breves Notas*”; Coimbra: Edição de Autor.

FERREIRA, Rogério F. (1983); “*Normalização Contabilística*”; Dissertação de Doutoramento em Organização e Gestão de Empresas; Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa; Lisboa: Livraria Arnado, Lda.

FIELDS, Thomas D.; Lys, Thomas Z.; Vincent, Linda (2001); “*Empirical Research on Accounting Choice*”; Journal of Accounting and Economics; Vol. 31, No.1-3, September, pp.255-307.

FILIFE, Celso (2014); “*Rioforte Estava Falida antes de Aplicações da PT*”; Jornal de Negócios, de 7 de Novembro, pp.6, vide www.jornaldenegocios.pt/, acedido em Novembro de 2014.

FINCH, Nigel (2009); “*Towards an Understanding of Cultural Influence on the International Practice of Accounting*”; Journal of International Business and Cultural Studies; Vol. 2, No.1, pp.1-6.

FIRTH, Michael (1979); “*The Impact of Size, Stock Market Listing and Auditors on Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports*”; Accounting and Business Research; Vol. 9, No.36, pp.273-280.

FISHBEIN, Allen J.; Woodall, Patrick (2006); “*Exotic or Toxic? An Examination of the Non-Traditional Mortgage Market for Consumers and Lenders*”; Consumer Federation of America, Washington D.C., May, pp.1-33.

FOSBERG, Richard H. (2004); “*Agency Problems and Debt Financing: Leadership Structure Effects*”; Emerald: Corporate Governance; Vol. 4, No.1, pp.31-38.

FOX, R. P. (1984); “*Agency Theory: A New Perspective*”; Management Accounting; Vol. 62, No.2, February, pp.36-38.

FRANCIS, Jennifer (2001); “*Discussion of Empirical Research on Accounting Choice*”; Journal of Accounting and Economics; Vol. 31, No.1-3, February, pp.309-319.

FRANCIS, Jennifer; Lafond, Ryan; Olsson, Per M.; Schipper, Katherine (2004); “*Costs of Equity and Earnings Attributes*”; The Accounting Review; Vol. 79, No.4, October, pp.967-1010.

FRANCIS, Jennifer; LaFond, Ryan; Olsson, Per M.; Schipper, Katherine (2005); “*The Market Pricing of Accruals Quality*”; Journal of Accounting and Economics; Vol. 39, No. 2, June, pp.295-327.

FRANKEL, Richard; McNichols, Maureen; Wilson, G. Peter (1995); “*Discretionary Disclosure And External Financing*”; The Accounting Review; Vol. 70, No.1, January, pp.135-150.

FRANKS, Julian R.; Mayer, Colin (1996); “*Hostile Takeovers and the Correction of Managerial Failure*”; Journal of Financial Economics; Vol. 40, No.1, January, pp.163–181.

FRANKS, Julian R.; Mayer, Colin; Renneboog, Luc D. R. (2001a); “*Who Disciplines Management in Poorly Performing Companies?*”; Journal of Financial Intermediation; Vol. 10, No.3-4, July, pp.209-248.

FRANKS, Julian R.; Mayer, Colin (2001b); “*Ownership and Control of German Corporations*”; The Review of Financial Studies; Vol. 14, No.4, Winter, pp.943-977.

FRANKS, Julian R.; Mayer, Colin (2002); “*Corporate Governance in the UK – Contrasted With the US System*”; CEsifo Forum, ABI/INFORM Global; Vol. 3, No.3, October, pp.13-22.

FREUND, John E. (2004); “*Estatística Aplicada, Economia, Administração e Contabilidade*”; S. Paulo: Bookman, 11th Edition.

FRIEND, Irwin; Lang, Larry H. P. (1988); “*An Empirical Test of the Impact of Managerial Self-Interest on Corporate Capital Structure*”; The Journal of Finance; Vol. 43, No.2, June, pp.271-281.

FROST, Carol A.; Pownall, Grace (1994); “*Accounting Disclosure Practices in the United States and the United Kingdom*”; Journal of Accounting Research; Vol. 32, No.1, Spring, pp.75-102.

G

GABÁS TRIGO, Francisco; Abadía, J. M. Moneva; Pérez-Grueso, A. J. Bellostas; Jarne, J. I. Jarne (1996); “*Análisis de la Demanda de Información Financiera en la Coyuntura Actual*”; Madrid: AECA – Revista Española de Financiación y Contabilidad; Vol. 26, No.86, Enero-Marzo, pp.103-137.

GABÁS TRIGO, Francisco; Pérez-Grueso, Ana J. Bellostas (2000); “*Las Necesidades de los Usuarios y los Objetivos de la Información Financiera*” in Tua Pereda, Jorge (2000); “*El Marco Conceptual para la Información Financiera: Análisis y Comentarios*”; Madrid: AECA – Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, pp.93-127.

GABRIELSEN, Gorm; Gramlich, Jeffrey D.; Plenborg, Thomas (2002); “*Managerial Ownership, Information Content of Earnings and Discretionary Accruals in a Non-U.S. Setting*”; Journal of Business Finance and Accounting; Vol. 29, No.7-8, September-October, pp.967-988.

GARCÍA BENAÚ, María A.; Mayoral, Juan A. Monterrey (1993); “*La Revelación Voluntaria en las Compañías Españolas Cotizadas en Bolsa*”; Madrid: AECA – Revista Española de Financiación y Contabilidad; Vol. 23, No. 74, Enero-Marzo, pp.53-70.

GARCÍA DÍEZ, J. (2000); “*A Nova Estratégia Contabilística da União Europeia: Um Passo em Frente na Aproximação ao IASC*”; Revisores e Empresas; Revista da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas; Vol. 3, No.11, Outubro-Dezembro, pp.42-55.

GARCÍA GINER, B. (1992); “*La Contabilidad Creativa*”; Partida Doble; No. 21, Março.

GARCÍA LARA, Juan M.; Enguídanos, Araceli M. (2004); “*Balance Sheet versus Earnings Conservatism in Europe*”; European Accounting Review; Vol. 13, No.2, pp.261-292.

GARCÍA LARA, Juan M.; Osma, Beatriz G.; Peñalva, Fernando (2007); “*Accounting Conservatism and Corporate Governance*”; Review of Accounting Studies; Vol. 14, No.1, March, pp.161-201.

GARCÍA LARA, Juan M.; Osma, Beatriz G.; Peñalva, Fernando (2012); “*Accounting Conservatism and the Limits to Earnings Management*”; SSRN, October, vide http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2165694, accedido em Janeiro de 2014.

GARCÍA OSMA, Beatriz; Clemente, Ana Gisbert (2003); “*La Manipulación del Beneficio Contable: Una Revisión Bibliográfica*”; Julio, AECA, V Jornadas de Contabilidad, vide www.aeca.es/xiicongresoaecca/cd/53a.pdf, accedido em Abril de 2007.

GARCÍA OSMA, Beatriz; Noguer, Belén Gill A.; Clemente, Ana Gisbert (2005); “*La Investigación sobre Earnings Managements*”; Madrid: AECA – Revista Española de Financiación y Contabilidad, Vol. 34; No.127, Octubre-Diciembre, pp.1001-1034.

GARCÍA SOTO, María G. (2003); “*El Gobierno Corporativo y las Decisiones de Crecimiento Empresarial*”, vide www.eumed.net/tesis, accedido em Dezembro de 2012.

GARDNER, John; McGowan, Jr, Carl; Smith, Stephan (2011); “*The Valuation of Compensation Expense Under SFAS 123R Using Option Pricing Theory*”; Journal of Finance and Accountancy; Vol. 5, No.11, March, pp.1-20, vide www.aabri.com/manuscripts/10563.pdf, accedido em Dezembro de 2012.

GELB, David S. (2000); “*Managerial Ownership and Accounting Disclosures: An Empirical Study*”; Review of Quantitative Finance and Accounting; Vol. 15, No.2, September, pp.169-185.

GELOS, R. Gaston; Wei, Shang J. (2005); “*Transparency and International Portfolio Holdings*”; The Journal of Finance; Vol. 60, No.6, December, pp.2987-3020.

GHOSH, Alope; Gu, Zhaoyang; Jain, Prem C. (2005); “*Sustained Earnings and Revenue Growth, Earnings Quality and Earnings Response Coefficients*”; Review of Accounting Studies; Vol. 10, No.1, March, pp.33-57.

GINER INCHAUSTI, Begoña (1995); “*La Divulgación de Información Financiera: Una Investigación Empírica*”; Madrid: ICAC – Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

GINER INCHAUSTI, Begoña; Enguñados, Araceli M. (1995); “*Análisis Crítico de la Eficiencia del Mercado de Capitales en Relación con la Información Contable*”; Estudios Financieros; No.140, Marzo, pp.75-122.

GINER INCHAUSTI, Begoña (1997); “*The Influence of Company Characteristics and Accounting Regulation on Information Disclosed by Spanish Firms*”; The European Accounting Review; Vol. 6, No.1, pp.45-68.

GINER INCHAUSTI, Begoña (2000); “*Marco Conceptual e Investigación Empírica*”; in Tua Pereda, Jorge et al. (2000); “*El Marco Conceptual para la Información Financiera: Análisis y Comentarios*”; Madrid: AECA – Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, Septiembre, pp.373-401.

GINER INCHAUSTI, Begoña; Pérez, Francisca Pardo (2011); “*La Relevancia Valorativa del Resultado Global Frente al Resultado Neto: Una Perspectiva Europea*”; Madrid: AECA – Revista Española de Financiación y Contabilidad; Vol. 40, No.150, Abril-Junio, pp.319-350.

GLOSTEN, Lawrence R.; Milgrom, Paul R. (1985); “*Bid, Ask and Transaction Prices in a Specialist Market With Heterogeneously Informed Traders*”; Journal of Financial Economics; Vol. 14, No.1, March, pp.71-100.

GODINHO, Raquel (2015); “*Carlos Tavares: Interesses dos Accionistas e da Gestão nem Sempre estão Devidamente Alinhados*”; vide www.jornaldenegocios.pt/, de 23 de Fevereiro, accedido em Fevereiro de 2015.

GÓIS, Cristina Gonçalves (2000); “*A Influência dos Normas do IASC sobre a Normalização Contabilística Portuguesa*”; Actas do VIII Congresso de Contabilidade e Auditoria; Aveiro, Centro de Congressos, Maio, pp.74-79.

GÓIS, Cristina Gonçalves (2004); “*O Governo das Sociedades e a Qualidade da Informação Financeira*”; Actas X Congresso de Contabilidade, Relato Financeiro e Responsabilidade Social; Lisboa, Centro de Congressos do Estoril, Novembro, pp.44-49.

GÓIS, Cristina M. G. (2007); “*O Governo das Sociedades e a Qualidade da Informação Financeira: Evidência nas Empresas com Valores Cotados na Bolsa de Valores Portuguesa*”; España: Universidad de Extremadura, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; Departamento de Economía Financiera y Contabilidad, Tesis Doctoral.

GÓIS, Cristina Gonçalves (2013a); “*A Governação das Sociedades – Qual a Ligação ao Relato Financeiro?(I)*”; Lisboa: Revista Ordem Técnicos Oficiais de Contas; Vol. 14, No.157, Abril, pp.56-61.

GÓIS, Cristina Gonçalves (2013b); “*A Governação das Sociedades – Qual a Ligação ao Relato Financeiro?(II)*”; Lisboa: Revista Ordem Técnicos Oficiais de Contas; Vol. 14, No.158, Maio, pp.57-61.

GORE, Pelham, Pope, Peter F.; Singh, Ashni K. (2007); “*Earnings Management and the Distribution of Earnings Relative to Targets: UK Evidence*”; Accounting and Business Research, Vol. 37, No.2, pp.123-149.

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Mariano; Pineda, Juan M. Nave (2010); “*Eficiencia de las Técnicas de Medición del Riesgo de Mercado Ante Situaciones de Crisis*”; Madrid: AECA – Revista Española de Financiación y Contabilidad; Vol. 39, No.145, Enero-Marzo, pp.41-64.

GONZALO ANGULO, Jose A.; Trigo, F. Gabás (1989); “*El Principio de Gestión Continuada*”; in Cea García, José L. et al. (1989); “*Lecturas sobre Principios Contables: Recopilación de Trabajos de Varios Autores*”; Madrid: AECA – Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, Monografía No.13, pp.233-260.

GONZALO ANGULO, Jose A. (2002); “*Información Contable, Auditoría y Gobernanza Empresarial*”; Ekonomiaz: Revista Vasca de Economía, Vol. 50, 2.º Cuatrimestre, pp.28-53.

GRAHAM, Benjamin; Dodd, David Le Fevre; Cottle, Sidney, Tatham, Charles (1962); “*Security Analysis: Principles and Technique*”; New York: McGraw-Hill, 5th Edition.

GRAHAM, John R.; Harvey, Campbell R.; Rajgopal, Shiva (2005); “*The Economic Implication of Corporate Financial Reporting*”; Journal of Accounting and Economics; Vol. 40, No.1-3, December, pp.3-73.

GRAY, Rob (2013); “*A Methodology for Analyzing and Evaluating Narratives in Annual Reports: A Comprehensive Descriptive Profile and Metrics for Disclosure Quality Attributes*”; Social and Environmental Accountability Journal; Vol. 33, No.1, pp.56-57.

GRAY, Sidney J. (1988); “*Towards a Theory of Cultural Influence on the Development of Accounting Systems Internationally*”; Abacus: A Journal of Accounting, Finance and Business Studies; Vol. 24, No.1, March, pp.1-15.

GRAY, Sidney J.; Radebaugh, Lee H.; Roberts, Clare B. (1990); “*International Perceptions of Cost Constraints on Voluntary Information Disclosures: A Comparative Study of UK and US Multinationals*”; Journal of International Business Studies; Vol. 21, No.2, Fourth Quarter, pp. 597-622.

GRAY, Sidney J.; Meek, Gary K.; Roberts, Clare B. (1995); “*International Capital Market Pressures and Voluntary Annual Report Disclosures by US and UK Multinationals*”; Journal of International Financial Management and Accounting; Vol. 6, No.1, March, pp.43-68.

GREEN, Jerry R.; Stokey, Nancy L. (1983); “*A Comparison of Tournaments and Contracts*”; Journal of Political Economy; Vol. 91, No.3, June, pp.349-364.

GREENBURY, Sir Richard *et al.* (1995); “*Directors’ Remuneration*”; London: Gee & Co, Ltd., July, *vide* www.ecgi.org/codes/documents/greenbury.pdf, acedido em Julho 2007.

GRENHA, Carlos; Cravo, D.; Baptista, L.; Pontes, S. (2009); “*Anotações ao Sistema de Normalização Contabilística*”; Lisboa: CTOC – Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas, Setembro.

GROSSMAN, Sanford J.; Hart, Olivier D. (1980a); “*Take-over Bids, the Free-rider Problem, and the Theory of the Corporation*”; The Bell Journal of Economics; Vol. 11, No.1, Spring. pp.42-64.

GROSSMAN, Sanford J.; Stiglitz, Joseph E. (1980b); “*On the Impossibility of Informationally Efficient Markets*”; The American Economic Review; Vol. 70, No.3, June, pp.393-408.

GRUMET, Louis (2007); “*Rethinking Sarbanes-Oxley*”; The CPA Journal; Vol. 77, No.11, November, pp.7.

GUERCIO, Diane Del; Hawkins, Jennifer (1999); “*The Motivation and Impact of Pension Fund Activism*”; Journal of Financial Economics; Vol. 52, No.3, June, pp.293-340.

GUILLÉN, Mauro F. (2000); “*Corporate Governance and Globalisation: Is There Convergence Across Countries?*”; The Wharton School and Department of Sociology, University of Pennsylvania, *vide* <http://d1c25a6gwz7q5e.cloudfront.net/papers/839.pdf>, acedido em Julho de 2007.

GUJARATI, Damodar N.; Porter, Dawn C. (2008); “*Basic Econometrics*”; McGraw-Hill, 4th Edition, October.

GUIMARÃES, Joaquim (2000); “*Políticas Contabilísticas*”; Porto: Associação Portuguesa de Peritos Contabilistas.

H

HAIL, Luzi; Leuz, Christian; Wysocki, Peter D. (2010a); “*Global Accounting Adoption of IFRS by the U.S. (part I): Conceptual Underpinnings and a Economic Analysis*”; Accounting Horizons; Vol. 24, No.3, September, pp.355-394.

HAIL, Luzi; Leuz, Christian; Wysocki, Peter D. (2010b); “*Global Accounting Convergence and the Potential Adoption of IFRS by the U.S. (part II): Political Factors and Future Scenarios for U.S. Accounting Standards*”; Accounting Horizons; Vol. 24, No.4, December, pp.567-588.

HANIFFA, Ros M.; Cooke, Terry E. (2002); “*Culture, Corporate Governance and Disclosure in Malaysian Corporations*”; Abacus: A Journal of Accounting, Finance and Business Studies; Vol. 38, No.3, October, pp.317-349.

HAY, David; Knechel, W. Robert; Ling, Helen (2008); “*Evidence on the Impact of Internal Control and Corporate Governance on Audit Fees*”; International Journal of Auditing; Vol. 12, No.1, March, pp.9-24.

HAYN, Carla (1995); “*The Information Content of Losses*”; Journal of Accounting and Economics; Vol. 20, No.2, September, pp.125-153.

HARBULA, Peter (2007); “*The Ownership Structure, Governance and Performance of French Companies*”; Journal of Applied Corporate Finance; Vol. 19, No.1, Winter, pp.88-101.

- HARRIS**, Mary S.; Muller, Karl A. (1999); “*The Market Valuation of IAS versus US GAAP Accounting Measures Using 20-F Reconciliations*”; Journal of Accounting and Economics; Vol. 26, No.1-3, January, pp.285-312.
- HART**, Oliver (2005); “*Corporate Governance: Some Theory and Implications*”; The Economic Journal; Vol. 105, No.430, May, pp.678-689.
- HARTZELL**, Jay C.; Starks, Laura T. (2003); “*Institutional Investors and Executive Compensation*”; The Journal of Finance; Vol. 58, No.6, December, pp.2351-2374.
- HEALY**, Paul M. (1985); “*The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions*”; Journal of Accounting and Economics; Vol. 7, No.1-3, April, pp.85-107.
- HEALY**, Paul M.; Palepu, Krishna G. (1990); “*Effectiveness of Accounting-Based Dividend Covenants*”; Journal of Accounting and Economics; Vol. 12, No.1-3, January, pp.97-123.
- HEALY**, Paul M.; Palepu, Krishna G. (1995); “*The Challenges of Investor Communications: The Case of CUC International Inc.*”; Journal of Financial Economics; Vol. 38, No.2, June, pp.111-140.
- HEALY**, Paul M.; Wahlen, James M. (1999); “*A Review of the Earnings Management Literature and its Implications for Standard Setting*”; Accounting Horizons; Vol. 13, No.4, December, pp.365-383.
- HEALY**, Paul M.; Palepu, Krishna G. (2001); “*Information Asymmetry, Corporate Disclosure and Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature*”; Journal of Accounting and Economics; Vol. 31, No.1-3, September, pp.405-440.
- HEIDRICK STRUGGLES** (2005); “*Corporate Governance in Europe: What’s the Outlook?*”; Heidrick and Struggles International, Inc, 4th Edition.
- HERMALIN**, Benjamin E.; Weisbach, Michael S. (1991); “*The Effects of Board Composition and Direct Incentives on Firm Performance*”; Journal of the Financial Management Association; Vol. 20, No.4, Winter, pp.101-112.
- HERNÁNDEZ SAMPIERI**, Roberto; Collado, Carlos Fernández; Lucio, Pilar Baptista (2006); “*Metodología de la Investigación*”; Mexico: Editora McGraw-Hill Interamericana, 4.^a Edición.
- HIGGS**, Derek *et al.* (2003); “*Review of the Role and Effectiveness of Non-executive Directors*”; London: Department of Trade and Industry; January, *vide* www.ecgi.org/codes/documents/higgsreport.pdf, acedido em Junho de 2009.
- HILLMAN**, Amy J.; Keim, Gerald D.; Luce, Rebecca A. (2001); “*Board Composition and Stakeholder Performance: Do Shareholder Directors Make Difference?*”; Business Society; Vol. 40, No.3, September, pp.295-314.
- HILLMAN**, Amy J., Withers, Michael C.; Collins, Brian J. (2009); “*Resource Dependence Theory: A Review*”; Journal of Management; Vol. 35, No.6, December, pp.1404-1427
- HITZ**, Joerg-Markus (2007); “*The Decision Usefulness of Fair Value Accounting – A Theoretical Perspective*”; European Accounting Review; Vol. 16, No.2, pp.323-362.
- HODGKINSON**, Robert; Singleton-Green, Brian *et al.* (1998); “*Financial Reporting of Risk*”; Proposals for a Statement of Risk Business; ICAEW – Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

HODGKINSON, Robert; Singleton-Green, Brian *et al.* (2011); “*Reporting Business Risks: Meeting Expectations – Information for Better Markets Initiative*”; ICAEW – Institute of Chartered Accountants in England and Wales, October.

HOLDER, Mark E.; Langrehr, Frederick W.; Hexter, J. Lawrence (1998); “*Dividend Policy Determinants: An Investigation of the Influences of Stakeholder Theory*”; *Financial Management*; Vol. 27, No.3, Autumn, pp.73-82.

HOOGERVORST, Hans (2011); “*Financial Reporting and Auditing – A Time for Change?*”; The Objectives of Financial Reporting; Brussels: Conference Organised by the European Commission; 9 and 10 February.

HOPE, Ole-Kristian (2003); “*Disclosure Practices, Enforcement of Accounting Standards and Analysts’ Forecast Accuracy: An International Study*”; *Journal of Accounting Research*; Vol. 41, No.2, May, pp.235-273.

HOPT, Klaus J.; Leyens, Patrick C. (2005); “*Board Models in Europe – Recent Developments of Internal Corporate Governance Structures in Germany, The United Kingdom, France and Italy*”; *European Company and Financial Law Review*; Vol. 1, No.2, July, pp.135-168.

HO, Simon S. M.; Wong, Ka S. (2001); “*A Study of the Relationship Between Corporate Governance Structure and the Extent of Voluntary Disclosure*”; *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*; Vol. 10, No.2, Summer, pp.139-156

HOSSAIN, Mahmud M.; Tan, Lin Mei; Adams, Mike (1994); “*Voluntary Disclosure in an Emerging Capital Market: Some Empirical Evidence from Companies Listed on the Kuala Lumpur Stock Exchange*”; *The International Journal of Accounting*; Vol. 29, No.4, pp.334-351.

HOSSAIN, M.; Perera, M. H. B.; Rahman, A. R. (1995); “*Voluntary Disclosure in the Annual Reports of New Zealand Companies*”; *Journal of International Financial Management and Accounting*; Vol. 6, No.1, March, pp.69-87.

HOSSAIN, M. (2001); “*The Disclosure of Information in the Annual Reports of Financial Companies in Developing Countries: The Case of Bangladesh*”; UK: Unpublished MPhil Thesis; The University of Manchester.

HOSSAIN, Mohammed; Reaz, Masrur (2007); “*Determinants and Characteristics of Voluntary Disclosure by Indian Banking Companies*”; *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*; Vol. 14, No.5, December, pp.274-288.

HOSSAIN, Mohammed; Hammami, Helmi (2009); “*Voluntary Disclosure in the Annual Reports of An Emerging Country: The Case of Qatar*”; *Advances in Accounting*; Vol. 25, No.2, December, pp.255-265.

HU, Yabei; Izumida, Shigemi (2008); “*Ownership Concentration and Corporate Performance: A Causal Analysis with Japanese Panel Data*”; *Corporate Governance: An International Review*; Vol. 16, No.4, July, pp.342-358.

HUSE, Morten (2005); “*Accountability and Creating Accountability: A Framework for Exploring Behavioral Perspectives of Corporate Governance*”; *British Journal of Management*; Vol. 16, No.S1, March, pp.S65-S79.

I

IAS 1 – Norma Internacional de Contabilidade 1; “*Apresentação de Demonstrações Financeiras*”; publicada no Jornal Oficial da União Europeia, de 31 de Dezembro de 2004, L 394, pp.4-27, vide www.cnc.min-financas.pt/, acessido em Junho de 2013.

IASC – International Accounting Standards Committee (1989); “*Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*”; Londres, Reino Unido: IASC, vide www.iasplus.com/en/standards/other/framework, acessido em Junho de 2013.

IASB – International Accounting Standards Board (1999); IAS 34 - “*Interim Financial Reporting – Issued*”; June, vide www.iasplus.com/en/news/, acessido em Janeiro de 2007.

IASB – International Accounting Standards Board (2000); “*Statement By The Board of the International Accounting Standards Committee*”; International Accounting Standards Board; vide www.iasc.org.uk/BOARD\2000\4bd00\Legacy 6.doc, acessido em Junho de 2003.

IASB – International Accounting Standards Board (2001); “*Conceptual Framework*”; April, vide www.iasplus.com/en/news/, acessido em Janeiro de 2007.

IASB – International Accounting Standards Board (2003a); “*Normas Internacionais de Relato Financeiro*”; OROC – Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

IASB – International Accounting Standards Board (2003b); IAS 32 - “*Financial Instruments: Presentation – Revised*”; December, vide www.iasplus.com/en/news/, acessido em Janeiro de 2008.

IASB – International Accounting Standards Board (2005); IFRS 7 – “*Financial Instruments: Disclosure – Issued*”; August, vide www.iasplus.com/en/news/, acessido em Janeiro de 2008.

IASB – International Accounting Standards Board (2007); IAS 1 – “*Presentation of Financial Statements – Revised*”; September, vide www.iasplus.com/en/news/, acessido em Janeiro de 2008.

IASB – International Accounting Standards Board (2009a); IAS 39 – “*Financial Instruments: Recognition and Measurement – Amendment*”; March, vide www.iasplus.com/-en/news/, acessido em Outubro de 2009.

IASB – International Accounting Standards Board (2009b); IFRS 8 – “*Operating Segments – Amendment*”; April, vide www.iasplus.com/-en/news/, acessido em Outubro de 2009.

IASB – International Accounting Standards Board (2009c); IAS 37 – “*Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets – Measurement*”; December, vide www.iaspl-us.com/en/news/, acessido em Outubro de 2010.

IASB – International Accounting Standards Board (2010); “*IFRS Practice Statement on Management Commentary*”; UK – London: A Framework for Presentation, December, vide www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Management-Commentary/IFRS-Practice-Statement/Documents/Management-commentarypracticestatement8December.pdf, acessido em Dezembro de 2012.

IASB – International Accounting Standards Board (2011); IAS 37 – “*Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets – Inclusion of Own Credit Risk in Discount Rate*”; March, vide www.iaspl-us.com/en/news/, acessido em Outubro de 2011.

IASB – International Accounting Standards Board (2013a); IFRS 8 – “*Operating Segments – Amendment*”; December, vide www.iasplus.com/-en/news/, acessido em Fevereiro de 2014.

IASB – International Accounting Standards Board (2013b); “*A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting*”; July, vide www.iasb.org/, acessado em Junho de 2014.

IASB – International Accounting Standards Board (2013c); “*IFRS Consolidated Without Early Application: Official Pronouncements Applicable on 1 January 2014 – Part A*”; IASB, London UK.

IASB – International Accounting Standards Board (2014a); IAS 32 - “*Financial Instruments: Presentation – Amendments*”; January, vide www.iasplus.com/en/news/, acessado em Novembro de 2014.

IASB – International Accounting Standards Board (2014b); IFRS 9 – “*Financial Instruments – Amendments*”; July, vide www.iasplus.com/en/news/, acessado em Outubro de 2014.

IASB – International Accounting Standards Board (2014c); IFRS 7 – “*Financial Instruments: Disclosure – Amendments*”; September, vide www.iasplus.com/en/news/, acessado em Dezembro de 2014.

IASB – International Accounting Standards Board (2014d); IAS 34 - “*Interim Financial Reporting – Amendments*”; September, vide www.iasplus.com/en/news/, acessado em Dezembro de 2014.

IASB – International Accounting Standards Board (2014e); IAS 1 – “*Presentation of Financial Statements – Amendments*”; December, vide www.iasplus.com/en/news/, acessado em Janeiro de 2015.

ICAC – Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (2002); “*Informe sobre la Situación Actual de la Contabilidad en España y Líneas Básicas para Abordar su Reforma*”; Madrid: ICAC.

ICAEW – Institute of Chartered Accountants in England and Wales (2002); “*No Surprises: The Case for Better Risk Reporting*”; London: vide www.icaew.com/~media-/Files/Technical/Research-and-academics/publications-and-projects, acessado em Julho em 2004.

ICAEW – Institute of Chartered Accountants in England and Wales (2003); “*No Surprises: Working for Better Risk Reporting*”; Position Paper; London: vide www.icaew.com/~media-/Files/Technical/Research-and-academics/publications-and-projects, acessado em Julho em 2004.

ICGN – International Corporate Governance Network (2007); “*ICGN Statement of Principles on Institutional Shareholder Responsibilities*”; International Corporate Governance Network; London, UK: vide www.icgn.org/files/icgn_main/pdfs/____best_practice/inst_share_responsibilities/2007-principles_on_institutional_shareholder_responsibilities.pdf, acessado em Abril de 2011.

IFAC – International Federation of Accountants (2006); “*Internal Control – A Review of Current Developments*”; Information Paper; Professional Accountants in Business Committee, August, vide www.ifac.org/store/details.tmp?SID=1155933724198, acessado em Abril de 2011.

IFAC – International Federation of Accountants (2009); “*Evaluating and Improving Governance in Organizations – International Good Practice Guidance*”; International Good Practice Guidance; Professional Accountants in Business Committee, February, vide www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/IGPG-Evaluating-and-Improving-Governance.pdf, acessado em Agosto de 2012.

IFAC – International Federation of Accountants (2010); “*Audit Quality and International Standards on Auditing*”; vide www.ifac.org/sites/default/files/downloads/Audit_Quality-Fact_Sheet.pdf, acessado em Dezembro de 2011.

IFAC – International Federation of Accountants (2010); “*Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through Understanding the Entity and its Environment*”, ISA 315, vide www.ifac.org/sites/default/files/downloads/a017-2010-iaasb-handbook-isa-315.pdf, acedido em Junho de 2012.

IGLESIAS SÁNCHEZ, J. Luis (2006); “*Claves para el Éxito de la Dirección. Importancia del Sistema de Información para la Toma de Decisiones*”; Santiago de Compostela: Tórculo Ediciones, 1th Edición.

IMHOFF JR., Eugene A.; Thomas, Jacob K. (1988); “*Economic Consequences of Accounting Standards: The Lease Disclosure Rule Change*”; Journal of Accounting and Economics; Vol. 10, No.4; pp.277-310.

IMHOFF JR., Eugene A. (1992); “*The Relation Between Perceived Accounting Quality and Economic Characteristics of the Firm*”; Journal of Accounting and public Policy; Vol. 11, No.2, Summer, pp.97-118.

IOSCO – International Organization of Securities Commissions (2002); “*Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information*”; May, vide www.iosco.org/library/index.cfm?section=pub_docs&year=2002&publicDocID=126, acedido em Março de 2011.

IOSCO – International Organization of Securities Commissions (2003a); “*General Principles Regarding Disclosure of Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations*”; Report of the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions, February, vide www.sec.gov/about/offices/oia/oia_corpfin/genprinc.pdf, acedido em Dezembro de 2012.

IOSCO – International Organization of Securities Commissions (2003b); “*International Cooperation in Oversight of Credit Rating Agencies*”; Technical Committee Note, March, vide www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD287.pdf, acedido em Março de 2011.

IOSCO – International Organization of Securities Commissions (2003c); “*The Objectives and Principles of Securities Regulation*”; May, vide www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/-IOSCOPD154.pdf, acedido em Março de 2011.

IOSCO – International Organization of Securities Commissions (2004); “*Principles on Outsourcing of Financial Services for Market Intermediaries*”; Standing Committee 3 On Market Intermediaries, August, vide www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD171.pdf, acedido em Março de 2011.

IOSCO – International Organization of Securities Commissions (2005); “*Final Communiqué of the XXXth Annual Conference of IOSCO*”; April, vide www.iosco.org/library/index.cfm?section=annconf-docs&annualconfid=19, acedido em Março de 2011.

ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ, Raúl; Fuentes, Francisco Poveda (2004); “*Long-Run Abnormal Returns and Income Smoothing in the Spanish Stock Market*”; European Accounting Review; Vol. 13, No.1, pp.105-130.

ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ, Raúl; Fuentes, Francisco Poveda; Vieira, Pablo J. Vázquez (2013); “*Evolución del Conservadurismo de Balance con la Implantación de las Normas Internacionales de Información Financiera: Aplicación al Caso España*”; Madrid: AECA – Revista Española de Financiación y Contabilidad; Vol. 42, No.160, Octubre-Diciembre, pp.453-486.

ISKANDER, Magdi R.; Chamlou, Nadereh (2000); “*Corporate Governance: A Framework for Implementation*”; Washington, D.C.: World Bank Publications.

J

JAGGI, Bikki; Low, Pek Y. (2000); “*Impact of Culture, Market Forces and Legal Systems on Financial Disclosures*”; The International Journal of Accounting; Vol. 35, No.4, October, pp.495-519.

JAMALI, Dima; Safieddine, Asem M.; Rabbath, Myriam (2008); “*Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Synergies and Interrelationships*”; Corporate Governance: An International Review; Vol. 16, No.5, September, pp.443–459.

JENSEN, Gerald R.; Solberg, Donald P.; Zorn, Thomas S. (1992); “*Simultaneous Determination of Insider Ownership, Debt and Dividend Policies*”; Journal of Financial and Quantitative Analysis; Vol. 27, No.2, June, pp.247-263.

JENSEN, Michael C.; Meckling, William H. (1976); “*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*”; Journal of Financial Economics; Vol. 3, No.4, October, pp.305-360.

JENSEN, Michael C. (1986); “*Agency Costs of Free Cash-Flow, Corporate Finance, and Takeovers*”; The American Economic Review; Vol. 76, No.2, May, pp.323-329.

JENSEN, Michael C.; Murphy, Kevin, J. (1990); “*CEO Incentives: It’s Not How much You Pay, But How*”; Harvard Business Review; Vol. 68, No.3, May-June, pp.138-153.

JENSEN, Michael C. (1993); “*The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems*”; The Journal of Finance; Vol. 48, No.3, July, pp.831-880.

JENSEN, Kevan L.; Payne, Jeff L. (2003); “*Management Trade-offs of Internal Control and External Auditor Expertise*”; Auditing: A Journal of Practice and Theory; Vol. 22, No.2, September, pp.99-119.

JERÓNIMO MARTINS (2010); “*Relatório e Contas 2010*”; versão em português e inglês, vide www.cmvm.pt/, acedido em Junho de 2012.

JERÓNIMO MARTINS (2011); “*Relatório e Contas 2011*”; versão em português e inglês, vide www.cmvm.pt/, acedido em Junho de 2012.

JERÓNIMO MARTINS (2012); “*Relatório e Contas 2012*”; versão em português e inglês, vide www.cmvm.pt/, acedido em Junho de 2013.

JESSWEIN, Kurt (2011); “*Analyzing Financial Statements with Potentially Misreported Cost of Goods Sold Figures*”; Journal of Finance and Accountancy; Vol. 6, No.1, May, pp.1-10.

JIAMBALVO, James; Rajgopal, Shivaram; Venkatachalam, Mohan (2002); “*Institutional Ownership and the Extent to Which Stock Prices Reflect Future Earnings*”; Contemporary Accounting Research; Vol. 19, No.1, Spring, pp.117-145.

JIANG, Li; Kim, Jeong-Bon (2000); “*Cross-Corporate Ownership, Information Asymmetry and the Usefulness of Accounting Performance Measures in Japan*”; The International Journal of Accounting; Vol. 35, No.1, March, pp.85-98

JOHN, Kose; Litov, Lubomir; Yeung, Bernard (2008); “*Corporate Governance and Risk-Taking*”; The Journal of Finance; Vol. 63, No.4, August, pp.1679-1728.

JONES, Jennifer J. (1991); “*Earnings Management During Import Relief Investigations*”; Journal of Accounting Research; Vol. 29, No.2, Autumn, pp.193-228.

JONES, Ian W.; Pollitt, Michael G. (2004); “*Understanding How Issues in Corporate Governance Develop: Cadbury Report to Higgs Review*”; Corporate Governance: An International Review; Vol. 12, No.2, April, pp.162-171.

Jornal de Negócios, www.jornaldenegocios.pt/, acessado em Julho de 2013.

JUDGE, William (2011); “*The Pivotal Role of Ownership*”; Corporate Governance: An International Review; Vol. 19, No.6, November, pp.505-506.

JUHMANI, Omar I. (2013); “*Ownership Structure and Corporate Voluntary Disclosure: Evidence from Bahrain*”; International Journal of Accounting and Financial Reporting; Vol. 3, No.2, June, pp.133-148.

K

KADOUS, Kathryn; Koonce, Lisa; Thayer, Jane M. (2012); “*Do Financial Statement Users Judge Relevance Based on Properties of Reliability?*”; The Accounting Review; Vol. 87, No.4, July, pp.1335-1356.

KAMARUDIN, Khairul Anuar; Ismail, Wan Adibah Wan; Ibrahim, Muhd Kamil (2000); “*Market Perception of Income Smoothing Practices: Malaysian Evidence*”; Journal of Economics and Finance; Vol. 24, No.2, Summer, pp.132-146.

KAMINSKI, Kathleen A.; Carpenter, Jon R. (2011); “*Accounting Conceptual Framework: A Comparison of FASB and IASB Approaches*”; International Journal of Business, Accounting and Finance; Vol. 5, No.1, Winter, pp.16-25.

KARAN, Ram (2002); “*Irreconcilable Legal and Accounting Views of A True and Fair View: An Emerging Alternative from Australian Reforms*”; Journal of Law and Financial Management; Vol. 1, No.1, pp.44-52.

KASZNIK, Ron (2001); “*The effects of Limiting Accounting Discretion on the Informativeness of Financial Statements: Evidence From Software Revenue Recognition*”; Stanford GSB Research Paper Series No. 1400(R1), January, SSRN, vide <http://ssrn.com/abstract=515950>, acessado em Janeiro de 2011.

KEASEY, Kevin; Wright, Mike (1993); “*Issues in Corporate Accountability and Governance*”; Accounting and Business Research; Vol. 23, Supplement 1, pp.291-303.

KEASEY, Kevin; Wright, Mike (1997); “*Corporate Governance – Responsibilities, Risks and Remuneration*”; New York: John Wiley & Sons, April.

KENDALL, Nigel (1999); “*Good Corporate Governance, Accountants’ Digest*”; ICAEW: The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, No.40.

KERLINGER, Fred Nichols (1980); “*Metodologia de Pesquisa em Ciências Sociais: Um Tratamento Conceitual*”; São Paulo: EPU, EDUSP.

KHANNA, Tarun; Palepu, Krishna G.; Srinivasan, Suraj (2004); “*Disclosure Practices of Foreign Companies Interacting with US Markets*”; Journal of Accounting Research; Vol. 42, No.2, May, pp.475-508.

KIESO, Donald E.; Weygant, Jerry J.; Warfield, Terry D. (2013); *“Intermediate Accounting”*; John Wiley & Sons, Inc., 15th Edition.

KIM, Kenneth A.; Chatjuthamard, P. Kitsabunnara; Nofsinger, John R. (2007); *“Large Shareholders, Board Independence, and Minority Shareholder Rights: Evidence From Europe”*; Journal of Corporate Finance; Vol. 13, No.5, December, pp.859-880.

KIM, Yongtae; Park, Myung S. ; Wier, Benson (2012); *“Is Earnings Quality Associated With Corporate Social Responsibility?”*; The Accounting Review; Vol. 87, No.3, May, pp.761-796.

KINNEY, Michael; Trezevant, Robert (1997); *“The Use of Special Items to Manage Earnings”*; Journal of Financial Statement Analysis; Vol. 3, No.1, pp.45-53.

KIRMANI, Amna; Rao, Akshay R. (2000); *“No Pain, No Gain: A Critical Review of the Literature on Signalling Unobservable Product Quality”*; Journal of Marketing; Vol. 64, No.2, April, pp.66-79.

KLEIN, April (1998); *“Firm Performance and Board Committee Structure”*; Journal of Law and Economics; Vol. 41, No.1, April, pp.275-304.

KLEIN, April (2002); *“Audit Committees, Board of Director Characteristics and Earnings Management”*; Journal of Accounting and Economics; Vol. 33, No.3, August, pp.375-400.

KNECHEL, W. Robert (2006); *“Auditing: Assurance and Risk”*; Cincinnati, Ohio: South-Western College Publishing (Thomson Learning), 3th Edition Revised, July.

KONISHI, Masaru; Yasuda, Yukihiro (2004); *“Factors Affecting Bank Risk Taking: Evidence From Japan”*; Journal of Banking and Finance; Vol. 28, No.1, January, pp.215-232.

KORAC-KAKABADSE, Nada; Kakabadse, Andrew K.; Kouzmin, Alexander (2001); *“Board Governance and Company Performance: Any Correlations?”*; Corporate Governance: The International Journal of Business in Society; Vol. 1, No.1, March, pp.24-30.

KOZIOL, Christian; Lawrenz, Jochen (2010); *“Optimal Design of Rating-Trigger Step-Up Bonds: Agency Conflicts versus Asymmetric Information”*; The Journal of Corporate Finance: Contracting, Governance and Organization; Vol. 16, No.2, pp.182-204.

KREPS, David M. (1994); *“A Course of Microeconomics Theory”*; New York: Harvester Wheatsheaf.

KYEREBOAH-COLEMAN, Anthony; Biekpe, Nicholas (2006); *“Corporate Governance and Financing Choices of Firms: A Panel Data Analysis”*; South African Journal of Economics; Vol. 74, No.4, December, pp.670-681.

L

LAÍNEZ GADEA, José A. *et al.* (2001); *“Manual de Contabilidad Internacional”*; Madrid: Ediciones Pirámide.

LAÍNEZ GADEA, José A.; Gastón, S. Callao. (1999); *“Contabilidad Creativa”*; Madrid: Civitas Ediciones.

LANG, Mark; Lundholm, Russell (1993); *“Cross-Sectional Determinants of Analysts Ratings of Corporate Disclosures”*; Journal of Accounting Research; Vol. 31, No.2, Autumn, pp.246-271.

LA PORTA, Rafael; Lopez-de-Silanes, Florencio; Shleifer, Andrei; Vishny, Robert W. (1998); “*Law and Finance*”; *Journal of Political Economy*; Vol. 106, No.6, December, pp.1113-1155.

LA PORTA, Rafael; Lopez-de-Silanes, Florencio; Shleifer, Andrei (1999); “*Corporate Ownership Around the World*”; *The Journal of Finance*; Vol. 54, No.2, April, pp.471-517.

LA PORTA, Rafael; Lopez-de-Silanes, Florencio; Shleifer, Andrei; Vishny, Robert W. (2000); “*Agency Problems and Dividend Policies Around the World*”; *The Journal of Finance*; Vol. 55, No.1, February, pp.1-33.

LA PORTA, Rafael; Lopez-de-Silanes, Florencio; Shleifer, Andrei; Vishny, Robert W. (2000); “*Investor Protection and Corporate Governance*”; *Journal of Financial Economics*; Vol. 58, No.1-2, Special, pp.3-27.

LA PORTA, Rafael; Lopez-de-Silanes, Florencio; Shleifer, Andrei; Vishny, Robert W. (2002); “*Investor Protection and Corporate Valuation*”; *The Journal of Finance*; Vol. 57, No.3, June, pp.1147-1170.

LARCKER, David F.; Richardson, Scott A. (2004); “*Fees Paid to Audit Firms, Accrual Choice and Corporate Governance*”; *Journal of Accounting Research*; Vol. 42, No.3, June, pp.625-658.

LARMOU, Sofia; Vafeas, Nikos (2010); “*The Relation Between Board Size and Firm Performance in Firms with a History of Poor Operating Performance*”; *Journal of Management and Governance*; Vol. 14, No.1, February, pp.61-85.

LARRIBA DÍAZ-ZORITA, Alejandro (2000); “*Tratamiento de los Riesgos en el Marco Conceptual*”; in Tua Pereda, Jorge *et al.* (2000); “*El Marco Conceptual para la Información Financiera: Análisis y Comentarios*”; Madrid: AECA – Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, Septiembre, pp.281-304.

LAWRENCE, Steve (1996); “*International Accounting*”; International Thomson Business Press, March.

LAUX, Christian; Laux, Volker (2009a); “*Board Committees, CEO Compensation and Earnings Management*”; *The Accounting Review*; Vol. 84, No.3, May, pp.869-891.

LAUX, Christian; Leuz, C. (2009b); “*The Crisis of Fair-Value Accounting: Making Sense of the Recent Debate*”; *Accounting, Organizations and Society*; Vol. 34, No.6-7, August-October, pp.826-834.

LAUX, C.; Leuz, C. (2010); “*Did Fair-Value Accounting: Contribute to the Financial Crisis?*”; *Journal of Economic Perspectives*; Vol. 24, No.1, Winter, pp.93-118.

LEE, Thomas A. (2006); “*The FASB and Accounting for Economic Reality*”; *Accounting and the Public Interest*; Vol. 6, No.1, December, pp.1-21.

LEE, Tom (1994); “*The Changing Form of the Corporate Annual Report*”; *The Accounting Historians Journal*; Vol. 21, No.1, June, pp.215-232.

LEFTWITCH, Richard W., Watts, Ross L.; Zimmerman, Jerold L. (1981); “*Voluntary Corporate Disclosure: The Case of Interim Reporting*”; *Journal of Accounting Research*; Vol. 19, Supplement, pp.50-77.

LEHN, Kenneth; Patro, Sukesh; Zhao, Mengxin (2009); “*Determinants of the Size and Structure of US Corporate Boards: 1935-2000*”; *Financial Management*; Vol. 38, No.4, Winter, pp.747-780.

Lei n.º 28/2009; “*Revê o Regime Sancionatório no Sector Financeiro em Matéria Criminal e Contra-Ordenacional*”; publicada no Diário da República, I Série, n.º 117, de 19 de Junho de 2009, pp.4085-4090.

Ley n.º 26/2003, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores, y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo n.º 1564/1989, de 22 de Diciembre, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas; Madrid: Boletín Oficial del Estado (BOE), n.º 171, de 18 de Julio, Sec. I., pp.28046-28052.

Ley n.º 12/2010, de 30 de Junio, por la que se modifica la Ley n.º 19/1988, de 12 de Julio, de Auditoría de Cuentas, la Ley n.º 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el Real Decreto Legislativo n.º 1564/1989, de 22 de Diciembre, para su adaptación a la normativa comunitaria; Madrid: Boletín Oficial del Estado (BOE), n.º 159, de 1 de Julio, Sec. I., pp.57586-57625.

Ley n.º 19/2013, de 9 de Diciembre, de transparencia, aseso a la información pública y buen gobierno; Madrid: Boletín Oficial del Estado (BOE), n.º 295, de 10 de Diciembre, Sec. I., pp.97922-97952.

LEUNG, Sidney; Horwitz, Bertrand (2004); “*Director Ownership and Voluntary Segment Disclosure: Hong Kong Evidence*”; *Journal of International Financial Management and Accounting*; Vol. 15, No.3, October, pp.235-260.

LEUZ, Christian; Verrecchia, Robert E. (2000); “*The Economic Consequences of Increased Disclosure*”; *Journal of Accounting Research*; Vol. 38, Supplement, pp.91-124.

LEUZ, Christian (2003); “*IAS versus US GAAP: Information Asymetry-Based Evidence from Germany's New Market*”; *Journal of Accounting Research*; Vol. 41, No.3, June, pp.445-472.

LEUZ, Christian; Nanda, Dhananjay; Wysocki, Peter D. (2003); “*Earnings Management and Investor Protection: An International Comparison*”; *Journal of Financial Economics*; Vol. 69, No.3, September, pp.505-527.

LEUZ, Christian; Verrecchia, Robert E. (2005); “*Firms' Capital Allocation Choices, Information Quality and the Cost of Capital*”; University of Pennsylvania Working Paper, January, *vide* <http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/04/0408.pdf>, acedido em Julho de 2006.

LEV, Baruch; Penman, Stephen H. (1990); “*Voluntary Forecast Disclosure, Nondisclosure and Stock Prices*”; *Journal of Accounting Research*; Vol. 28, No.1, Spring, pp.49-76.

LEVENTIS, Stergios; Weetman, Pauline (2000); “*Exploring and Explaining Variations in Voluntary Disclosure in a European Emerging Capital Market: Evidence From de Athens Stock Exchange*”; University of Strathclyde, Aberdeen, Working Paper.

LEVITT, Arthur *et al.* (1998); “*The Numbers Game*”; Remarks by SEC Chairman to the New York University Center for Law and Business; September, *vide* www.sec.gov/news/speech/speecharchive/1998/spch.txt, acedido em Setembro de 2006.

LEVITT, Arthur *et al.* (2000); “*Remarks Before the Conference on the Rise and Effectiveness of New Corporate Governance Standards*”; Speech by SEC Chairman at Federal Reserve Bank of New York, US Securities and Exchange Commission, *vide* www.sec.gov/news/speech/spch449.htm, acedido em Setembro de 2006.

LI, Hongxia (2011); “*Capital Structure on Agency Costs in Chinese Listed Firms*”; *International Journal of Governance*; Vol. 1, No.2, pp.26-39.

LI, Kevin K.; Tang, Vicki W. (2008); “*Financial Reporting and Future Corporate Investment*”; *vide* www1.american.edu/academic.depts/ksb/finance_realestate/rhauswald/seminar/Financial%20Reporting%20and%20Future%20Investments%2020080218.pdf, acedido em Outubro de 2013.

LINSLEY, Philip M.; Shrivess, Philip J. (2005); “*Examining Risk Reporting in UK Public Companies*”; *Journal of Risk Finance*; Vol. 6, No.4, pp.292-305.

LINSLEY, Philip M.; Shrivess, Philip J. (2006); “*Risk Reporting: A Study of Risk Disclosure in the Annual Reports of UK Companies*”; *The British Accounting Review*, Vol. 38, No.4, December, pp.387-404.

LINSMEIER, T. J.; Boatsman, J. R.; Herz, R. H.; Jennings, R. G.; Jonas, G. J.; Long, M. H.; Petroni, K. R.; Shores, D.; Wahlen, J. M. (1998); “*American Accounting Association’s Financial Accounting Standards Committee: Responses to IASC and FASB: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*”; *Accounting Horizons*, Vol. 12, No.2, June, pp.192-200.

LIPTON, Martin; Lorsch, Jay W. (1992); “*A Modest Proposal for Improved Corporate Governance*”; *The Business Lawyer*; Vol. 48, No.1, November, pp.59-77.

LIVNE, Gilad; McNichols, Maureen F. (2009); “*An Empirical Investigation of the True and Fair Override in the United Kingdom*”; *Journal of Business Finance and Accounting*; Vol. 36, No.1-2, January-March, pp.1-30

LIZCANO ÁLVAREZ, Jesús (2002); “*Nuevos Retos en Torno al Equilibrio Social y Medioambiental de las Empresas: Los Productos Socialmente Correctos*”; *Revista de Encuentros Multidisciplinares*; Vol. 4, No.11, Mayo-Agosto, pp.57-63.

LIZCANO ÁLVAREZ, Jesús (2011); “*Corrupción Empresarial: Responsabilidad Social y Transparencia como Antídoto*”; *Anuario de Compromiso RSE*, Diciembre.

LIZCANO ÁLVAREZ, Jesús (2013); “*El Valor de la Transparencia en las Instituciones Públicas y las Empresas*”; Barcelona: ACCID – *Revista de Contabilidad y Dirección*; No.16, pp. 109-125.

LIZCANO ÁLVAREZ, Jesús (2015); “*Ciencia, Economía y Transparencia: Una Visión en Clave Multidisciplinar y Social*”; *vide* <https://racef.es/es/discurso/ciencia-economia-y-transparencia-una-vision-en-clave-multidisciplinar-y-social>, acedido em Março de 2015.

LLANES, Miguel Diaz (2010); “*El Análisis de los Estados Contables en un Entorno Dinámico y Gerencial de la Empresa*”; Blumenau: FURB – *Revista Universo Contábil*; Vol. 6, No.2, Abril-Junho, pp.121-140.

LOEBBECKE, J. K.; Eining, M. M.; Willingham, J. J. (1989); “*Auditor’s Experience with Material Irregularities: Frequency, Nature and Detectability*”; *Auditing: A Journal of Practice and Theory*; Vol. 9, No.1, pp.1-28.

LOFTUS, Janice A. (2003); “*The CF and Accounting Standards: The Persistence of Discrepancies*”; Abacus: A Journal of Accounting, Finance and Business Studies; Vol. 39, No.3, October, pp.298-309.

LOPES, Cláudia M. F. P.; Cerqueira, António M. C.; Brandão, Elísio F. M. (2010); “*The Impact of European Firms’ Economic Conditions and Financial Performance on Accounting Quality*”; Journal of Modern Accounting and Auditing; Vol. 6, No.5, May, pp.22-37.

LOPES, Patrícia T.; Rodrigues, Lúcia L. (2007); “*Accounting for Financial Instruments: An Analysis of the Determinants of Disclosure in the Portuguese Stock Exchange*”; The International Journal of Accounting; Vol. 42, No.1, pp.25-56.

LÓPEZ COMBARROS, J. (1997); “*Necesidad de la Implantación Generalizada de las Normas Internacionales de Contabilidad*”; Salamanca: IX Congresso da AECA, 25-27 Septiembre.

LÓPEZ ITURRIAGA, Félix J.; Herranz, C. Zarza (2010); “*Gobierno Corporativo y Factores Determinantes del Cambio de firma Auditora en la Gran Empresa Española*”; Madrid: AECA – Revista Española de Financiación y Contabilidad; Vol. 39, No.147, Julio-Septiembre, pp.521-549.

LÓPEZ, J. A. (1974); “*Contabilidad General*”; Editorial Donostiarra, San Sebastian.

LOPO, Rosario Vidal (1999); “*Una Aproximación Conceptual a la Información del Riesgo Empresarial*”; Santiago de Compostela: Economía Financiera y Contabilidad.

LOPO, Rosario Vidal (2001); “*La Información sobre el Riesgo Empresarial: Una Visión Panorámica*”; Partida Doble, No.121, pp.20-29.

M

MacAVOY, Paul W.; Millstein, Ira M. (1999); “*The Active Board of Directors and Its Effect on the Performance of the Large Publicly Traded Corporation*”; Journal of Applied Corporate Finance; Vol. 11, No.4, Winter, pp.8-20.

MacAVOY, Paul W.; Millstein, Ira M. (2003); “*The Recurrent Crisis in Corporate Governance*”; New York: Palgrave Macmillan.

MACEY, Jonathan R.; O’Hara, Maureen (2003) “*The Corporate Governance of Banks*”; Economic Policy Review; Vol. 9, No.1, April, pp.91-107.

MACHO STADLER, Inés; Castilho, David Pérez (1997); “*An Introduction to the Economic of Information*”; New York: Oxford University Press.

MACKKEY, John (2005); “*Melhorar o Governo das Sociedades sobre o Relato Financeiro – Lições que Podemos Tirar das Experiências de Outros Países*”; Especial Corporate Governance (Diário Económico), II, pp.9.

MACVE, Richard H. (1997); “*A Conceptual Framework for Financial Accounting and Reporting: Vision, Tool or Threat?*”; New York: Garland Publishing Inc., October.

MAEDER, Raymond (1998); “*La Comptabilité a L’Heure du Gouvernement D’Entreprise*”; Revue Française de Gestion; n.º 121, Novembro-Dezembro, pp.95-107.

MAK, Y. T. (1996); “*The Voluntary Use of Outside Directors by Initial Public Offering Firms*”; Corporate Governance: An International Review; Vol. 4, No.2, April, pp.94-106.

MAKHUJA, Anil. K.; Patton, James M. (2004); “*The Impact of Firm Ownership Structure on Voluntary Disclosure: Empirical Evidence From Czech Annual Reports*”; The Journal of Business, Vol. 77, No.3, July, pp.457-492.

MALONE, David; Fries, Clarence; Jones, Thomas (1993); “*An Empirical Investigation of the Extent of Corporate Financial Disclosure in the Oil and Gas Industry*”; Journal of Accounting, Auditing and Finance; Vol. 8, No.3, pp.249-273.

MANSO, Gustavo, Strulovici, Bruno; Tchisty, Alexei (2010); “*Performance-Sensitive Debt*”; The Review of Financial Studies; Vol. 23, No.5, March, pp. 1819-1854, vide <http://rfs.oxfordjournals.org/content/23/5/1819.abstract>, acedido em Junho de 2012.

MARÍN DE GUERRERO, María Alejandra (1998); “*Nuevos Conceptos de Control Interno: Informe COSO*”; vide <http://api.ning.com/files/TvT3BDmXy03ZNbobJ6aQyezHo>, acedido em Dezembro de 2007.

MARQUES, Luís D. B. (2000); “*Modelos Dinâmicos com Dados em Painel: Revisão da Literatura*”; Documento de Trabalho; Centro de Estudos Macroeconómicos e Previsão; Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

MARQUES, Mário (2007); “*O Justo Valor e sua Auditoria*”; Revisores e Auditores; No.37, Abril-Junho, pp.20-26.

MARQUES, Miguel A.; Câmara, Paulo; Modesto, Leonor (2011); “*Governo das Sociedades em Portugal em 2010*”; Relatório do Centro de Estudos Aplicados da Universidade Católica Lisbon School of Business and Economics/AEM, com o apoio da Nyse Euronext, Dezembro.

MARQUES, Miguel A.; Câmara, Paulo; Modesto, Leonor (2012); “*Governo das Sociedades em Portugal em 2011*”; Relatório do Centro de Estudos Aplicados da Universidade Católica Lisbon School of Business and Economics/AEM, com o apoio da Nyse Euronext.

MARQUES, Miguel A.; Câmara, Paulo; Modesto, Leonor (2013); “*Governo das Sociedades em Portugal em 2012*”; Relatório do Centro de Estudos Aplicados da Universidade Católica Lisbon School of Business and Economics/AEM, com o apoio da Nyse Euronext, Julho.

MARQUES, Miguel A.; Câmara, Paulo; Modesto, Leonor (2014); “*Governo das Sociedades em Portugal em 2013*”; Relatório do Centro de Estudos Aplicados da Universidade Católica Lisbon School of Business and Economics/AEM, com o apoio da Nyse Euronext.

MARK, Gideon (2007); “*Accounting Fraud: Pleading Scierter of Auditors Under the PSLRA*”; Connecticut Law Review, Vol. 39, No.3, February, pp.1097-1210.

MARRA, Antonio; Mazzola, Pietro; Prencipe, Annalisa (2011); “*Board Monitoring and Earnings Management Pre-and Post-IFRS*”; The International Journal of Accounting; Vol. 46, No.2, June, pp.205-230.

MATIAS, M. Fernanda L. I. (2001); “*Estrutura de Capital e Especificidade dos Activos*”; Lisboa: ISCTE - Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa; Tese de Doutoramento em Organização e Gestão de Empresas.

MATTESSICH, Richard V. (1995); “*Critique of Accounting: Examination of the Foundations and Normative Structure of An Applied Discipline*”; Hardcover, September.

MATYJEWICZ, George; Blackburn, Sarah (2003); “*The Need for Corporate Governance*”; vide www.gapent.com/sox, acessado em Janeiro de 2011.

MATYJEWICZ, George; D’Arcangelo, James R. (2004); “*Beyond Sarbanes-Oxley*”; Internal Auditor, October, pp.66-72, vide www.gapent.com/media/inthenews/IIA-Beyond_Sox_Published.pdf, acessado em Janeiro de 2011.

MAYER, Colin (1996); “*Gouvernement D’entreprise, Concurrence et Performance*”; Revue Économique de L’ OCDE; No.27, 1996/II, pp.7-37, vide www.oecd.org/fr/eco/croissance/17946-201.pdf, acessado em Junho de 2007.

MAYER, Colin (2002) “*Corporate Cultures and Governance: Ownership, Control and Governance of European and US Corporations*”; April, vide www.hks.harvard.edu/m-rcbg/Conferences/us-eu_relations/meyer_corporate_culture_governance.pdf, acessado em Setembro de 2007.

MAYORAL MONTERREY, Juan A.; García Ayuso, M.; Pineda, C. (2002); “*La Información Contable y el Gobierno Corporativo: Calidad, Transparencia y Credibilidad*”; Proyecto de Investigación, Fundación BBVA, October, Draft.

MAYORAL MONTERREY, Juan A.; Segura, Amparo Sánchez (2008); “*Gobierno Corporativo y Calidad de la Información Contable: Evidencia Empírica Española*”; ASEPUC – Spanish Accounting Review; Vol. 11, No.1, April, pp.65-98.

MAYORAL MONTERREY, Juan A.; Segura, Amparo Sánchez (2008); “*Gobierno Corporativo, Conflictos de Agencia y Elección de Auditor*”; Madrid: AECA – Revista Española de Financiación y Contabilidad; Vol. 37, No.137, Enero-Marzo, pp.113-156.

MAYORAL MONTERREY, Juan A.; Segura, Amparo Sánchez (2011); “*Persistencia de la Rentabilidad – Un Estudio de sus Factores Determinantes*”; Madrid: AECA – Revista Española de Financiación y Contabilidad; Vol. 40, No.150, Abril-Junio, pp.287-317.

MARSTON, Claire; Polei, Annika (2004); “*Corporate Reporting on the Internet by German Companies*”; International Journal of Accounting Information Systems; Vol. 5, No.3, October, pp.285-311.

MARTINEZ, António L. (2001); “*Gerenciamento dos Resultados Contábeis: Estudo Empírico das Companhias Abertas Brasileiras*”; Tese de Doutorado em Controladoria e Contabilidade; Departamento de Contabilidade e Atuária da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo.

MARTINS, G. A. (2002); “*Manual Para Elaboração de Monografias e Dissertações*”; São Paulo: Editora Atlas, 2th Edição.

MATHIESEN (2002) “*Encyclopedia for Corporate Governance*”, vide <http://vectorstudy.com/management-topics/corporate-governance>, acessado em Novembro de 2011.

MAUG, Ernst (1998); “*Large Shareholders as Monitors: Is There a Trade-Off Between Liquidity and Control?*”; The Journal of Finance; Vol. 53, No.1, February, pp.65-98.

McCAHERY, Joseph A.; Moerland, Piet; Raaijmakers, Theo; Renneboog, Luc D. R. (2002); “*Corporate Governance Regimes: Convergence and Diversity*”; New York: Oxford University Press Inc.; 1th Edition.

McCONNELL, John J.; Servaes, Henri (1990); “*Additional Evidences on Equity Ownership and Corporate Value*”; Journal of Financial Economics; Vol. 27, No.2, October, pp.595-612.

McEWEN, Ruth A.; Hoey, Thomas J.; Brozovsky, John A. (2006); “*The FASB’s Codification Project: A Critical Step Toward Simplification*”; Accounting Horizons; Vol. 20, No.4, December, pp.391-398.

McGREGOR, Warren; Street, Donna L. (2007); “*IASB and FASB Face Challenges in Pursuit of Joint Conceptual Framework*”; Journal of International Financial Management and Accounting; Vol.18, No.1, Spring, pp.39-51.

McGUIRE, Joseph W. (1963); “*Business and Society*”; New York: McGraw-Hill.

McMULLEN, D. A. (1996); “*Audit Committee Performance: An Investigation of Consequences Associated with Audit Committees*”; Auditing: A Journal of Practice and Theory; Vol. 15, No.1, Spring, pp.87-103.

McNALLY, Graeme M; Eng, Lee H.; Hasseldine, C. Roy (1982); “*Corporate Financial Reporting in New Zealand: An Analysis of User Preferences, Corporate Characteristics and Disclosure Practices for Discretionary Information*”; Accounting and Business Research; Vol. 13, No.49, Winter, pp.11-20.

McKINSEY & COMPANY (2002); “*Global Investor Opinion Survey*”; McKinsey and Company, *vide* www.iasplus.com/en/binary/resource/mckinsey.pdf, acedido em Julho de 2007.

McKINNON, Jill L.; Dalimunthe, Lian (1993); “*Voluntary Disclosure of Segment Information by Australian Diversified Companies*”; Accounting and Finance; Vol. 33, No.1, May, pp.33-50.

MEEK, Gary K.; Roberts, Clare B.; Gray, Sidney J. (1995); “*Factors Influencing Voluntary Annual Report Disclosures by US, UK and Continental European Multinational Corporations*”; Journal of International Business Studies; Vol. 26, No.3, Third Quarter, pp.555-572.

MEEKS, Geoff; Swann, G. M. Peter (2009); “*Accounting Standards and the Economics of Standards*”; Accounting and Business Research; Vol. 39, No.3, Special, pp.191-210.

MEHRAN, Hamid (1992); “*Executive Incentive Plans, Corporate Control and Capital Structure*”; Journal of Financial and Quantitative Analysis; Vol. 27, No.4, December, pp.539-560.

MEHRAN, Hamid (1995); “*Executive Compensation Structure, Ownership and Firm Performance*”; Journal of Financial and Economics; Vol. 38, No.2, June, pp.163-184.

MENDES, Cláudia A.; Rodrigues, Lúcia L. (2006); “*Estudo de Práticas de Earnings Management nas Empresas Portuguesas Cotadas em Bolsa: Identificação de Alisamento de Resultados e Factores Explicativos*”; Tékhne – Revista de Estudos Politécnicos; Vol. 3, No.5-6, Junho, pp.145-173.

MENDES, Cláudia A.; Rodrigues, Lúcia L. (2007); “*Determinantes da Manipulação Contabilística*”; Tékhne – Revista de Estudos Politécnicos; Vol. 4, No.7, Junho, pp.189-210.

MENON, Krishnagopal; Williams, Joanne D. (1994); “*The Use of Audit Committees for Monitoring*”; Journal of Accounting and Public Policy; Vol. 13, No.2, Summer, pp.121-139.

MERINO MADRID, Elena; Lizano, Montserrat M.; Ochovo, Regino B. (2009); “*Retribución y Composición del Consejo de Administración: Evidencia Empírica para las Empresas Cotizadas Españolas*”; Pecvnica; Vol. 8, pp.203- 234.

MICHELSON, Stuart E.; Jordan-Wagner, J.; Wootton, Charles W. (2000); “*The Relationship Between the Smoothing of Reported Income and Risk-Adjusted Returns*”; *Journal of Economics and Finance*; Vol. 24, No.2, Summer, pp.141-159.

MICKLETHWAIT, John; Wooldridge, Adrian (2005); “*The Company: A Short History of a Revolutionary Idea*”; New York: A Modern Livrary Chronicles Book.

MILLSTEIN, Ira M.; Macavoy, Paul W. (1998); “*The Active Board of Directors and Performance of the Large Publicly Traded Corporation*”; *Columbia: Law Review*; Vol. 5, June, pp.1283-1322.

MILLSTEIN, Ira M.; Macavoy, Paul W. (2004); “*The Recurrent Crisis in Corporate Governance*”; Stanford Business Books, 1th Edition, August.

MINGERS, John (2001); “*Combining is Research Methods: Towards a Pluralist Methodology*”; *Information Systems Research*; Vol. 12, No.3, September, pp.240-259.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS (2015); Decreto-Lei n.º 5/2015, publicado no Diário da República, I Série, n.º 5, de 8 de Janeiro, pp.225-237.

MITTON, Todd (2002); “*A Cross-Firm Analysis of the Impact of Corporate Governance on the East Asian Financial Crisis*”; *Journal of Financial Economics*; Vol. 64, No.2, May, pp.215-241.

MOHD-NASIR, Norita; Abdulah, Shamsul-Nahar (2004); “*Voluntary Disclosure and Corporate Governance in Malaysia: The Case of Financially Distressed Firms*”; *Cambridge: The Business Review*; Vol. 3, No.1, pp.103-109.

MOHIUDDIN, Md.; Karbhari, Yusuf (2010); “*Audit Committee Effectiveness: A Critical Literature Review*”; *AIUB Journal of Business and Economics*; Vol. 9, No.1, January, pp.97-125.

MOLINA SÁNCHEZ, Horacio; Tua Pereda, Jorge (2010); “*Reglas versus Principios Contables, Son Modelos Incompatibles?*”; Madrid: AECA – Revista Española de Financiación y Contabilidad; Vol. 39, No.146, Abril-Junio, pp.259-287.

MONGE, Pablo (2013); “*La CNMV Endurece el Control a las Cotizadas para Evitar Más Pescanovas*”; vide <http://cincodias.com/cincodias/2013/05/21/mercados/>, acedido em Maio de 2013. Notícia apresentada pela Presidente da CNMV Elvira Rodriguez.

MOORE, Nicholas G. (1999); “*Financial Reporting: The Case for a New Global Model*”; *Pacific Accounting Review*; Vol. 11, No.1-2, pp.149-151.

MORA ENGUÍDANOS, Araceli; Inchausti, Begoña Giner (1996a); “*El Contenido de los Datos Contables para las Decisiones de Inversión*”; Madrid: ICAC – Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

MORA ENGUÍDANOS, Araceli; Rees, William (1996b); “*Un Análisis Empírico sobre la Práctica de la Consolidación Contable en las Empresas Españolas*”; Madrid: AECA – Revista Española de Financiación y Contabilidad; Vol. 26, No.86, Enero-Marzo, pp.161-178

MORA ENGUÍDANOS, Araceli; Rees, William (1998); “*The Early Adoption of Consolidated Accounting in Spain*”; *The European Accounting Review*; Vol. 7, No.4, pp.675-696.

MORAIS, Ana Isabel; Lourenço, Isabel Costa (2005); “*Apresentação das Demonstrações Financeiras – Interpretação e Aplicação da NIC 1*”; Lisboa: Publisher Team, Setembro.

MORAIS, Georgina C. Tamborino (2011); “*Gobierno Corporativo y la Eficacia del Control Interno: Caso das Empresas PSI 20 / IBEX 35*”; Granada: XVI Congreso AECA; 21 a 23 de Septiembre.

MORCK, Randall; Shleifer, Andrei; Vishny, Robert W. (1989); “*Alternative Mechanisms for Corporate Control*”; The American Economic Review; Vol. 79, No.4, September, pp.842-852.

MORCK, Randall; Yeung, Bernard; Yu, W. (2000); “*The Information Content of Stock Markets: Why do Emerging Markets have Synchronous Stock Price Movements?*”; Journal of Financial Economics; Vol. 58, No.1-2, pp.215-260.

MOREIRA, José A. C. (2001); “*Análise Financeira de Empresas: Da Teoria à Prática*”; Porto: Bolsa de Derivados do Porto, 4th Edição.

MOREIRA, José A. C. (2006); “*Manipulação para Evitar Perdas: O Erro do Conservantismo*”; Portuguese Journal of Accounting and Management; Vol. 3, May, pp.33-63.

MOREIRA, José A. C.; Pope, Peter F. (2007); “*Earnings Management to Avoid Losses: A Cost of Debt Explanation*”; Discussion Papers No. 2007-04 (CETE, FEP/UP), vide <https://ideas.repec.org/p/por/cetedp/0704.html>, acedido em Agosto de 2009.

MOREIRA, José M.; Gonçalves, H.; Oliveira, Gonçalo A. (2004); “*Corporate Governance em Portugal*”; Jaén - Úbeda: XII Conferencia Anual de Ética, Economía y Dirección – Ética y Finanzas, 3 y 4 de Junio, vide www.ujaen.es/huesped/xiiconfe/Comunicaciones.htm, acedido em Março de 2011.

MOSER, Donald V.; Martin, Patrick R. (2012); “*A Broader Perspective on Corporate Social Responsibility Research in Accounting*”; The Accounting Review; Vol. 87, No.3, May, pp.797-806.

MOSICH, Andrew N.; Larsen, E. John (1986); “*Intermediate Accounting*”; New York: McGraw-Hill, 6th Edition, January.

MONTGOMERY, Cynthia A.; Kaufman, Rhonda (2003); “*The Board’s Missing Link*”; Harvard Business Review; Vol. 81, No.3, March, pp.86-93.

MOZES, Haim A. (1998); “*The FASB’s Conceptual Framework and Political Support: The Lesson From Employee Stock Options*”; Abacus: A Journal of Accounting, Finance and Business Studies; Vol. 34, No.2, September, pp.141-161.

MULFORD, Charles W.; Comiskey, Eugene E. (2005); “*The Financial Numbers Game: Detecting Creative Accounting Practices*”; John Wiley & Sons, Inc., September.

N

NAGAR, Venky; Nanda, Dhananjay; Wysocki, Peter D. (2003); “*Discretionary Disclosure and Stock-based Incentives*”; Journal of Accounting and Economics; Vol. 34, No.1-3, January, pp.283-309.

NAJM-UL-SEHAR; Bilal; Tufail, Sumaira (2013); “*Determinants of Voluntary Disclosure in Annual Report: A Case Study of Pakistan*”; Management and Administrative Sciences Review; Vol.2, No.2, pp.181-195.

NASER, Kamal H. M. (1994); “*Creative Financial Accounting: Its Nature and Use*”; Londres: Prentice-Hall, 1th Edition, January.

NEPOMUCENO, Valério (2002); “*A Queda da Contabilidade Gerencial e a Ascensão da Fraude Contábil nos Estados Unidos*”; Boletim do Ibracon; Vol. 24, Março/Abril.

NEVES, M. Elisabete D. (2009); *The Catering Theory of Dividends: The Moderating Role of Firm Characteristics, Corporate Governance Factors and Corporate Ownership*; España: Universidad de Salamanca, Facultad de Economía y Empresa; Departamento de Administración y Economía de la Empresa, Tesis Doctoral.

NEVES, João Carvalho (2000a); *“Análise Financeira: Técnicas Fundamentais”*; Lisboa: Texto Editora, Vol. I, 12th Edição.

NEVES, João Carvalho (2000b); *“Análise Financeira: Avaliação do Desempenho Baseada no Valor”*; Lisboa: Texto Editora, Vol. II, 12th Edição.

NEVES, João Carvalho (2001); *“Avaliação do Desempenho Económico”*; ISEG, Departamento de Gestão.

NEVES, João Carvalho (2002); *“Avaliação de Empresas e Negócios”*; Lisboa: Mc Graw Hill.

NEVES, João Carvalho; Fernandes, Manuel Meira (2011); *“BPN – Estado a Mais, Supervisão a Menos”*; Testemunhos de quem viveu os dias que antecederam a nacionalização; Lisboa: Actual Editora, Abril.

NEVES, João C.; Pimentel, Pedro M. (2004); *“The Equity Risk Premium in Portugal in the 1990’s and the Merton Approach”*; European Review of Economics and Finance, Vol. 3, No.1, January, pp.35-59.

NGUYEN, Pascal (2011); *“Corporate Governance and Risk-Taking: Evidence from Japanese Firms”*; Pacific-Basin Finance Journal; Vol. 19, No.3, June, pp.278-297.

NICKEL, Stephen; Nicolitsas, Daphne; Dryden Neil (1997); *“What Makes Firms Perform Well?”*; European Economic Review; Vol. 41, No.3-5, April, pp.783-796.

NIKKINEN, Jussi; Sahlström, Petri (2004); *“Does Agency Theory Provide a General Framework for Audit Pricing?”*; International Journal of Auditing; Vol. 8, No. 3, November, pp.253-262.

NOBES, Christopher W. (1983); *“A Judgemental International Classification of Financial Reporting Practices”*; Journal of Business Finance and Accounting; Vol. 10, No.1, March, pp.1-19.

NOBES, Christopher W. (2006a); *“The Survival of International Differences under IFRS: Towards a Research Agenda”*; Accounting and Business Research; Vol. 36, No. 3, pp.233-245.

NOBES, Christopher W. (2006b); *“Revenue Recognition and EU Endorsement of IFRS”*; Accounting in Europe; Vol. 3, No.1, pp.81-89.

NOBES, Christopher W.; Alexander, David (1994); *“A European Introduction to Financial Accounting”*; Canada: Pearson Education, 1th Edition, January.

NOBES, Christopher W.; Parker, Robert B. (2012); *“Comparative International Accounting”*; Prentice-Hall; 12th Edition, February.

NORONHA, G. M., D. K. Shome; G. E. Morgan (1996); *“The Monitoring Rationale for Dividends and the Interaction of Capital Structure and Dividend Decisions”*; Journal of Banking and Finance; Vol. 20, No.3, April, pp.439-454.

NUNES, Leonor C. F.; Serrasqueiro, Zélia M. S. (2004); “*A Informação Contabilística nas Decisões Financeiras das Pequenas Empresas*”; USP: Revista Contabilidade e Finanças; Vol. 15, No.36, Setembro-Dezembro, pp.87-96.

NUNES, Pedro C. (2001); “*Responsabilidade Civil dos Administradores Perante os Accionistas*”; Livraria Almedina.

NUNES, Sandra C. Dias (2006); “*Incidências – Modelo Logit e Medidas Aproximadas de Impactos Ambientais*”; Lisboa: Tese de Doutoramento em Matemática na Especialidade de Estatística pela Universidade Nova, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Vol. I.

O

OCDE – Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (2004); “*Os Princípios da OCDE sobre o Governo das Sociedades*”; Grupo de Orientação (*Steering Group*) sobre o Governo das Sociedades da OCDE; Paris: OCDE; vide www.oecd.org/, acedido em Março de 2007.

OLIVEIRA, Fernando Faria de (2013); “*Impacto Foi tão Grande que Conduziu a um Novo Paradigma*”; Diário Económico de 15 de Setembro; in <http://economico.sapo.pt/noticias>; acedido em Setembro de 2013.

OLIVEIRA, Helena M. S.; Castro, E. F.; Teixeira, A. L. P. P.; Cunha, Carlos, A. S. (2004); “*A Teoria da Agência e a Lei Sarbanes-Oxley*”; Actas X Congresso de Contabilidade, Relato Financeiro e Responsabilidade Social; Lisboa, Centro de Congressos do Estoril, Novembro, pp.23-28.

OLIVEIRA, Helena M. S.; Lopes, Cláudia, M. F. P.; Cunha; Carlos, A. S. (2007); “*A Transparência da Informação Prestada pelas Entidades Emitentes*”; Lisboa: Revista de Contabilidade e Finanças; APCC – Associação Portuguesa de Peritos Contabilistas, n.º 88, Janeiro/Março, pp.9-14.

OLIVEIRA, Helena M. S.; Sousa, Benjamim M. F.; Teixeira, Alfredo, L. P. P. (2008); “*O Modelo das Demonstrações Financeiras de Acordo com o SNC*”; Lisboa: Revista de Contabilidade e Finanças; Associação Portuguesa de Peritos Contabilistas, n.º 94, Julho/Setembro, pp.14-27.

OLIVEIRA, Jonas; Rodrigues, Lúcia L.; Craig, Russell (2013); “*Technical Note: Company Risk-Related Disclosures in a Code Law Country: A Synopsis*”; Australasian Accounting Business and Finance Journal; Vol.7, No.1, pp.123-130.

OLIVEIRA, Lídia; Rodrigues, Lúcia L.; Craig, Russell (2006); “*Firm-Specific Determinants of Intangibles Reporting: Evidence from the Portuguese Stock Market*”; Journal of Human Resource Costing and Accounting; Vol. 10, No.1, pp.11-33.

OLIVEIRA, Silvio L. (2002); “*Tratado de Metodologia Científica: Projetos de Pesquisas*”; São Paulo: Editora Pioneira Thomson Learning, 2th Edição.

OLIVENCIA RUIZ, Manuel *et al.* (1999); “*El Buen Gobierno de las Sociedades*”, vide www.etnor.org/olivencia.pdf, acedido em Março de 2007hn.

OLLEROS RODRÍGUEZ, Antonio M. (2010); “*La Presentación de Estados Financieros*”; Técnica Contable; Vol. 62, No.729, Abril, pp.62-72.

ONCIOIU, Ionica; Oncioiu, Florin Razvan; Neuciu, Daniela (2012); “*Convergences and Divergences Related to Fair Value*”; Review of Business and Finance Studies; Vol. 3, No.2, October, pp.81-88.

OOGHE, Hubert; Vuyst, Veerle (1989); “*The Anglo-Saxon Versus the Continental European Model: Empirical Evidence of Board Composition in Belgium*”, Vlerick Leuven Gent Management School, vide <http://econpapers.repec.org/paper/vlgvlgwps/2001-6.htm>, accedido em Janeiro de 2007.

Orden Ministerial ECO/3722/2003, de 26 de Diciembre, sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo y Otros Instrumentos de Información de las Sociedades Anónimas Cotizadas y Otras Entidades; Madrid: Boletín Oficial del Estado, n.º 7, de 8 de Enero de 2004, pp.389-393, vide <http://www.boe.es/boe/dias/2004/01/08/pdfs/A00389-00393.pdf>, accedido em Setembro de 2010.

ORIOLO AMAT; Blake, John (2002); “*Contabilidad Creativa*”; Barcelona: Ediciones Gestión 2000.

ORIOLO AMAT; Perramon, Jordi; Aguilà, S.; Alemany, Fina; Carenys, J.; Monfort, E.; Moya, S.; Monllau, T.; Oliveras, E.; Realp, J. M.; Reguant, F.; Soldevila, P. (2005a); “*Normas Internacionales de Contabilidad NIC/NIIF*”; Barcelona: Ediciones Gestión 2000.

ORIOLO AMAT; Perramon, Jordi (2005b); “*Comprender las Normas Internacionales de Información Financiera*”; Barcelona: Ediciones Gestión 2000.

OTHMAN, Rohana; Ishak, Lli F.; Arif, Siti M. Mohd; Aris, Nooraslinda A. (2014); “*Influence of Audit Committee Characteristics on Voluntary Ethics Disclosure*”; Procedia – Social and Behavioral Sciences; Vol. 145, No.25, August, pp.330-342.

OWUSU-ANSAH, Stephen (1998); “*The Impact of Corporate Attributes on the Extent of Mandatory Disclosure and Reporting by Listed Companies in Zimbabwe*”; The International Journal of Accounting; Vol. 33, No.5, December, pp.605-631.

P

PAGE, Jean-Paul (2005); “*Corporate Governance and Value Creation*”; Research Foundation Publications; Vol. 2005, No.1, May, pp.1-77, vide www.cfapubs.org/toc/rf/-2005/2005/1, accedido em Janeiro de 2013.

PALEPU, Krishna G.; Healy, Paul M. (2012); “*Business Analysis and Valuation: Using Financial Statements*”; Harvard Business School Publishing Company, 5th Edition, Summer.

PARK, Yun W; Shin, Hyun-Han (2004); “*Board Composition and Earnings Management in Canada*”; Journal of Corporate Finance; Vol. 10, No.3, June, pp.431-457.

PARKINSON, John E. (1995); “*Corporate Power and Responsibility: Issues in the Theory of Company Law*”; Clarendon Press, April.

PARTE-ESTEBAN, Laura; Angulo, J. A. Gonzalo (2009); “*¿Se Maquillan los Resultados de las Cotizadas en España?*”; Universia Business Review; No.21, Primer Trimestre, pp.36-55.

PATELL, James M. (1976); “*Corporate Forecasts of Earnings per Share and Stock Price Behaviour: Empirical Tests*”; Journal of Accounting Research; Vol. 14, No.2, Autumn, pp.246-276.

PATELLI, Lorenzo; Prencipe, Annalisa (2007); “*The Relationship Between Voluntary Disclosure and Independent Directors in the Presence of a Dominant Shareholder*”; European Accounting Review; Vol. 16, No.1, January, pp.5-33.

PATON, William Andrew (1922); “*Accounting Theory – With Special Reference to Corporate Enterprise*”; New York: The Ronald Press Company.

- PATON**, William Andrew; Littleton, A. C. (1940); “*An Introduction to Corporate Accounting Standards*”; AAA – American Accounting Association.
- PEARCE**, John A.; Zahra, Shaker A. (1992); “*Board Compensation From a Strategic Contingency Perspective*”; *Journal of Management Studies*; Vol. 29, No.4, July, pp.411-438.
- PEASNELL**, Ken V.; Pope, Peter F.; Young, Steven (2005); “*Board Monitoring and Earnings Management: Do Outside Directors Influence Abnormal Accruals?*”; *Journal of Business Finance and Accounting*; Vol. 32, No.7-8, September, pp.1311-1346.
- PENG**, Lin; Röell, Ailsa (2008); “*Executive Pay and Shareholder Litigation*”; *Review of Finance*; Vol. 12, No.1, pp.141-184.
- PENMAN**, Stephen H. (1980); “*An Empirical Investigation of the Voluntary Disclosure of Corporate Earnings Forecasts*”; *Journal of Accounting Research*; Vol. 18, No.1, Spring, pp.132-160.
- PENMAN**, Stephen H. (1996); “*The Articulation of Price-Earnings Ratios and Market-To-Book Ratios and the Evaluation of Growth*”; *Journal of Accounting Research*; Vol. 34, No.2, Autumn pp.235-259.
- PENMAN**, Stephen H.; Zhang, Xiao-Jun (2002); “*Accounting Conservatism, the Quality of Earnings and Stock Returns*”; *The Accounting Review*; Vol. 77, No.2, April, pp.237-264.
- PENMAN**, Stephen H. (2007); “*Financial Reporting Quality: Is Fair Value a Plus or a Minus?*”; *Accounting and Business Research*; Special Issue: International Accounting Policy Forum, pp.33-44.
- PENMAN**, Stephen H. (2009); “*Financial Statement Analysis and Security Valuation*”; McGraw-Hill; 5th Edition, March.
- PENNER**, James E.; Kreuze, Jerry G.; Langsam, Sheldon (2013); “*Long-Lived Asset Impairments in the Shipping Industry and the Impact on Financial Statement Ratios: Comparing U.S. GAAP and IFRS Standards*”; *International Journal of Accounting and Financial Reporting*; Vol. 3, No.2, June, pp.76-92.
- PEREIRA**, Alexandre (2006); “*SPSS – Guia Prático de Utilização, Análise de Dados para Ciências Sociais e Psicologia*”; Lisboa: Edições Sílabo, 7th Edição Reimpressão.
- PEREIRA**, Ana Torres (2015); “*PWC Diz Não Haver Evidências de Ter Haver Análise de Risco Antes do Empréstimo à Rioforte*”; *Jornal de Negócios*, de 8 de Janeiro, vide www.jornaldenegocios.pt/, acessado em Janeiro de 2015.
- PEREIRA**, João Vieira (2014); “*CASO BES/GES: As Revelações do Contabilista*”; *Jornal Expresso – Caderno de Economia*, de 13 de Dezembro, vide <http://expresso.sapo.pt/economia>, acessado em Dezembro de 2014.
- PERERA**, M. H. B. (1989); “*Towards a Framework to Analyze the Impact of Culture on Accounting*”; *The International Journal of Accounting*; Vol. 24, pp.42-56.
- PEREZ**, Valeria; Perry, Germán R. Pinto (2011); “*Una Revision de las Metodologías de Investigación Contable*”; *CAPIC Review*; Vol. 9, No.2, pp.87-98, vide www.capic.cl/capic/images/-vol9art8.pdf, acessado em Junho de 2013.
- PESTANA**, M. Helena; Gageiro, João N. (2008); “*Análise de Dados para as Ciências Sociais – A Complementaridade do SPSS*”; Lisboa: Edições Sílabo, 5th Edição.

PETERSEN, Christian V.; Plenborg, Thomas (2006); “*Voluntary Disclosure and Information Asymmetry in Denmark*”; *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*; Vol. 15, No.2, pp.127-149.

PETTIGREW, Andrew M.; McNulty, Terry (1995); “*Power and Influence in and Around the Boardroom*”; *Human Relations*; Vol. 48, No.8, August, pp.845-873.

PFEFFER, Jeffrey (1972); “*Size and Composition of Corporate Boards of Directors: The Organization and Its Environment*”; *Administrative Science Quarterly*; Vol. 17, No.2, June, pp.218–228.

PFEFFER, Jeffrey; Salancik, Gerald R. (1978); “*The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective*”; New York: Harper and Row Publishers, vide http://web.unitn.it/files/download/12425/the_external-control_of_organizations_ch3_pfeffer.pdf, acedido em Junho de 2007.

PHILLIPS, John; Pincus, Morton; Rego, Sonja O. (2003); “*Earnings Management: New Evidence Based on Deferred Tax Expense*”; *The Accounting Review*; Vol. 78, No.2, April, pp.491-521.

PICKETTE, K. H. Spencer (2005); “*Auditing the Risk Management Process*”; John Wiley & Sons, Inc., 1th Edition, July.

PIMENTEL, Liliana M. (2011); “*Perspectives on Earnings Quality: An Integrated Approach from European Listed Companies*”; Tese de Doutoramento, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

PINA MARTINEZ, Vicente *et al.* (1988); “*Efectos Economicos de las Normas Contables*”; Madrid: AECA – Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, Abril.

PINA MARTINEZ, Vicente (1989); “*Contenido Informativo y Ventajas de las Normas Contables sobre Información Segmentada*”; Madrid: AECA – Revista Española de Financiación y Contabilidad; Vol. 19, No.59, pp.513-531.

PINCUS, Karen V.; Rusbarsky, Mark; Wong, Jilnaught (1989); “*Voluntary Formation of Corporate Audit Committees Among NASDAQ Firms*”; *Journal of Accounting and Public Policy*; Vol. 8, No.4, Winter, pp.239-265.

PINDYCK, Robert S.; Rubinfeld, Daniel L. (2000); “*Econometric Models and Economic Forecasts*”; McGraw-Hill Publishing, 4th Edition, December.

PISÓN FERNÁNDEZ, Irene (2001); “*Dirección y Gestión Financiera de la Empresa*”; Madrid: Ediciones Pirámide.

POC - Plano Oficial de Contabilidade (1977); Decreto-Lei n.º 47/77, de 7 de Fevereiro; Plano Oficial de Contabilidade Atualizado; Porto: Porto Editora, 1986.

POC - Plano Oficial de Contabilidade (2005); Decreto-Lei n.º 410/89, de 21 de Novembro, com as alterações resultantes do Decreto-Lei n.º 238/91, de 2 de Julho e do Decreto-Lei n.º 35/2005, de 17 de Fevereiro; Plano Oficial de Contabilidade; Porto: Porto Editora, 23th Edição, Março.

POLO, Andrea (2007); “*Corporate Governance of Banks: The Current State of the Debate*”; January; vide http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=958796, acedido em Março de 2010.

POPE, Peter F.; Peasnell, Ken V.; Young, Steven (1998); “*Outside Directors, Board Effectiveness, and Earnings Management*”; Working Paper, April, in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=125348, acessado em Setembro de 2007.

POPE, Peter F.; Walker, Martin (2003); “*Ex-ante and Ex-post Accounting Conservatism, Asset Recognition and Asymmetric Earnings Timeliness*”; Working Paper, October, in www.cass.city.ac.uk/data/assets/word_doc/0011/40610/PopeandWalker1.docx, acessado em Setembro de 2013.

POPOVA, Tatiana; Georgakopoulos, Georgios; Sotiropoulos, Ioannis; Vasileiou, Konstantinos (2013); “*Mandatory Disclosure and Its Impact on the Company Value*”; International Business Research; Vol. 6, No.5, pp.1-16.

PORTUGAL TELECOM (2011); “*Relatório e Contas 2011*”; versão em português e inglês, vide www.cmvm.pt/, acessado em Junho de 2013.

PORTUGAL TELECOM (2012); “*Relatório e Contas 2012*”; versão em português e inglês, vide www.cmvm.pt/, acessado em Junho de 2013.

POUNDER, Bruce (2010); “*Another Step on the Path to Transparency*”; Strategic Finance; Vol. 91, No.9, March, pp.15-19, vide www.readperiodicals.com/201003/19822210-61.html, acessado em Junho de 2013.

PREVITS, Gary J.; Merino, Barbara D. (1998); “*A History of Accountancy in the United States: The Cultural Significance of Accounting*”; Ohio State University Press.

PROWSE, Stephen D. (1992); “*The Structure of Corporate Ownership in Japan*”; The Journal of Finance; Vol. 47, No.3, July, pp.1121-1140.

PWC – PricewaterhouseCoopers (1999); “*Value Reporting*”; Forecasts 2000; vide www.pwc.com/us/en/audit-assurance-services/accounting-advisory/fair-value-assessments.jhtml, acessado em Junho de 2010.

PWC – PricewaterhouseCoopers (2004); “*Sarbanes-Oxley Act: Section 404 – Practical Guidance for Management*”; vide www.pwc.fr/fr/pwc_pdf/pwc_soa_guide.pdf, acessado em Dezembro de 2010.

PWC – PricewaterhouseCoopers (2014); “*Exercício Transversal de Revisão das Imparidades dos Créditos Concedidos*”; Março, in *Jornal de Negócios*, de 7 de Novembro, pp.7, vide www.jornaldenegocios.pt/, acessado em Novembro de 2014.

Q

QUIVY, Raymond; Campenhout, Luc Van (2008); “*Manual de Investigação em Ciências Sociais*”; Lisboa: Gradiva – Publicações, 5th Edição, Outubro.

R

RADEBAUGH, Lee H.; Gray, Sidney J.; Black, Ervin L. (2006); “*International Accounting and Multinational Enterprises*”; John Wiley & Sons, Inc., 6th Edition, January.

RAFFOURNIER, Bernard (1990); “*La Théorie Positive de la Comptabilité: Une Revue de la Littérature*”; Economies et Sociétés, n.º 16, pp.137-166.

RAFFOURNIER, Bernard (1995); “*The Determinants of Voluntary Financial Disclosure by Swiss Listed Companies*”; The European Accounting Review; Vol. 4, No.2, pp.261-280.

RAJAN, Raghuram G. (1992); “*Insiders and Outsiders: The Choice between Informed and Arm’s length Debt*”; The Journal of Finance, Vol. 47, No.4, September, pp.1367-1400.

REES, Lynn; Gill, Susan; Gore, Richard (1996) “*An Investigation of Asset Write-Downs and Concurrent Abnormal Accruals*”; Journal of Accounting Research; Vol. 34, Supplement, pp.157-169.

REES, Lynn (2012); “*Principles-Based Versus Rules-Based Accounting Standards*”; Financial Press News and Opinion; Vol. 24, April, vide www.fasri.net/index.php/2012-/04/principles-based-versus-rules-based-accounting-standards/, acessado em Janeiro de 2013.

RENNEBOOG, Luc D. R. (2000); “*Ownership Managerial Control and the Governance of Companies Listed on the Brussels Stock Exchange*”; Journal of Banking and Finance; Vol. 24, No.12, December, pp.1959-1995.

REPORT TO COUNCIL OF THE SPECIAL COMMITTEE ON RESEARCH PROGRAM (1958); The Journal of Accountancy, December, pp.62-68, vide http://3197d6d14b5f19f2f440-5e13d29c4c016cf96cbbfd197c579b45.r81.cf1.rackcdn.com/-collection/papers/1950/1958_0901-ReportResearchT.pdf, acessado em Junho de 2007.

RICHARDSON, Scott A.; Teoh, Siew H.; Wysocki, Peter D. (1999); “*Tracking Analysts’ Forecasts Over the Annual Earnings Horizon: Are Analysts’ Forecasts Optimistic or Pessimistic?*”; Michigan: Working Paper University of Michigan.

RICHARDSON, Alan J. (2002); “*Professional Dominance: The Relationship Between Financial Accounting and Managerial Accounting, 1926-1986*”; The Accounting Historians Journal; Vol. 29, No.2, December, pp.91-121.

RICHARDSON, Gordon; Tinaikar, Surjit (2004); “*Accounting Based Valuation Models. What Have We Learned?*”; Accounting and Finance; Vol. 44, No.2, July, pp.223-255.

RINKE, Dolores F. (2011); “*Improving the Information in Financial Statements*”; International Journal of Business and Social Science; Vol. 2, No.18, October, pp.64-69.

RODRIGUES, João (2005); “*Adopção em Portugal das Normas Internacionais de Relato Financeiro*”; Lisboa: Áreas Editora, 2th Edição, Novembro.

RODRIGUES, João (2014); “*Sistema de Normalização Contabilística Explicado*”; Porto: Porto Editora, 4th Edição, Março.

RODRIGUES, P. Jesus; Ferreira, R. Pinto (2009); “*SNC – Todas as Perguntas e Respostas*”; Porto: Porto Editora, Dezembro.

RODRIGUES, Jorge J. M.; Seabra, Fernando; Mata, Carlos (2008); “*Independência dos Administradores nos Bancos Portugueses no PSI20*”; Lisboa: Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão; Vol.7, No.3, Julho.

RODRIGUES, Jorge J. M. (2009); “*Corporate Governance – Retomar a Confiança Perdida*”; Lisboa: Escolar Editora.

RODRIGUES, Lúcia L.; Pereira, Ana A. C. (2004); “*Manual de Contabilidade Internacional: A Diversidade Contabilística e o Processo de Harmonização Internacional*”; Lisboa: Publisher Team, Janeiro.

RONEN, Joshua; Sadan, Simcha (1981); “*Smoothing Income Numbers: Objectives, Means and Implications*”; Massachusetts: Addison-Wesley Educational Publishers Inc., September.

RONEN, Joshua; Tzur, Joseph; Yaari, Varda L. (2007); “*Legal Insider Trading, CEO’S Incentive and Quality of Earnings*”; Corporate Governance and Control; Spring, pp.210-219, vide http://pages.stern.nyu.edu/~jronen/articles/Legal_Insider_Trading.pdf, acedido em Junho de 2009.

ROSA, Eugénio O. G. (2012); “*Os Grupos Económicos e o Desenvolvimento em Portugal no Contexto da Globalização*”; Tese de Doutoramento, Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), Universidade Técnica de Lisboa.

ROS CEREZO, Rafael M. (2007); “*La Ley de Transparencia de las Sociedades Anonimas Cotizadas: Ley 26/2003, de 17 de Julio, de Modificación*”; Editorial Aranzadi, 2th Edición.

ROSS, Stephen A. (1973); “*The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem*”; American Economic Association; Vol. 63, No.2, May, pp.134-139.

RUIZ ALBERT, Ignacio; Briones, Joaquina Laffarga; Cardoso, Sergio M. Jimenez (2003); “*Factors Determining Information Disclosure*”; vide <http://personal.us.es/ira/articulosyabstracts-/abstract%20EAA2003.pdf>, acedido em Junho de 2007.

RULAND, William; Tung, Samuel; George, Nashwa E. (1990); “*Factors Associated with the Disclosure of Managers’ Forecasts*”; The Accounting Review; Vol. 65, No.3, July, pp.710-721.

RYAN, Bob; Scapens, Robert W.; Theobald, Michael (2004); “*Metodología de la Investigación en Finanzas y Contabilidad*”; Ediciones Deusto.

S

SÁ, A. Lopes (2009); “*Realidade sobre as Normas Internacionais de Contabilidade*”; Revista da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Edição Especial, pp.5-7.

SÁEZ OCEJO, J. Luís (1998); “*Contabilidad Creativa y Factores Determinantes*”; Técnica Contable; No.596-597, Agosto-Septiembre, pp.629-636.

SALAMON, Gerald L.; Dhaliwal, Dan S. (1980); “*Company Size and Financial Disclosure Requirements with Evidence from the Segmental Reporting Issue*”; Journal of Business Finance and Accounting; Vol. 7, No.4, December, pp.555-568.

SALANCIK, Gerald R. (1979); “*Interorganizational Dependence and Responsiveness to Affirmative Action: The Case of Women and Defense Contractors*”; Academy of Management Journal; Vol. 22, No.2, June, pp.375-394.

SALAS FUMÁS, Vicente (2002); “*El Gobierno de la Empresa: Presentación*”; Ekonomiaz: Revista Vasca de Economía; Vol. 50, 2.º Cuatrimestre, pp.10-27.

SALKIND, Neil J. (1998); “*Métodos de Investigación*”; México: Editora Prentice Hall, 3.ª Edición.

SALMON, Walter J. (1993); “*Crisis Prevention: How to Gear Up Your Board*”; Harvard Business Review; Vol. 71, No.1, January-February, pp.68-75.

SALSA, M. Leonor C. R. (2009); “*A Política de Dividendos e o Ciclo de Vida das Empresas*”; Tese de Doutoramento, Universidade do Algarve, Portugal.

SAMPAIO, Albino Forjaz (1997); “*Bibliografia*”; Revista de Contabilidade e Comércio; Vol. 54, No.216, Outubro, pp.584.

SAMPAIO, Maria de Fátima Rodrigues Cravo (2001); “*Contabilização do Imposto sobre o Rendimento das Sociedades*”; Lisboa: Vislis Editores, Lda.

SAMUELSON, Paul A.; Samuelson, Nordhaus; Nordhaus, William D.; (2011); “*Economia*”; Editora McGraw-Hill, 19th Edition.

SANTANA MARTÍN, Domingo J.; Sánchez, Carolina B.; Alemán, Jerónimo P. (2007); “*Estructura de Propiedad y Capacidad Informativa de los Resultados Contables*”; Madrid: AECA – Revista Española de Financiación y Contabilidad; Vol. 36, No.133, Enero-Marzo, pp.55-72.

SAPPINGTON, David E. M. (1991); “*Incentives in Principal-Agent Relationships*”; Journal of Economic Perspectives; Vol. 5, No.2, Spring, pp.45-66.

SARENS, Gerrit; Beelde, Ignace (2006); “*Internal Auditors’ Perception About Their Role in Risk Management: A Comparison Between US and Belgian Companies*”; Managerial Auditing Journal; Vol. 21, No.1, pp.63-80.

SCHAUTEN, Marc B. J.; Blom, Jasper (2006); “*Corporate Governance and the Cost of Debt*”; Netherlands: Erasmus University Rotterdam; September, vide <http://ssrn.com/paper=933615>, acedido em Agosto de 2012.

SCHIEBEL, Alexander (2007); “*Is There a Solid Empirical Foundation for the IASB’s Draft IFRS for SME?*”; vide http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=994684, acedido em Novembro de 2011.

SCHIPPER, Katherine (1981); “*Discussion of Voluntary Disclosure: The Case of Interim Reporting*”; Journal of Accounting Research; Vol. 19, Supplement, pp.85-88.

SCHIPPER, Katherine (1989); “*Commentary On Earnings Management*”; Accounting Horizons; Vol. 3, No.4, December, pp.91-102.

SCHIPPER, Katherine (1991); “*Commentary on Analysts’ Forecast*”; Accounting Horizons; Vol. 5, pp.105-121.

SCHIPPER, Katherine (2003); “*Principles-Based Accounting Standards*”; Accounting Horizons; Vol. 17, No.1, March, pp.61-72.

SCHIPPER, Katherine; Vicent, Linda (2003); “*Earnings Quality*”; Accounting Horizons; Vol. 17, Supplement, pp.97-110.

SCHMIDT, Paulo (2000); “*História do Pensamento Contábil*”; Porto Alegre; Bookman Companhia Editora.

SCHRAND, Catherine M.; Elliot, John A. (1998); “*Risk and Financial Reporting: A Summary of the Discussion at the 1997 AAA/FASB Conference*”; Accounting Horizons; Vol. 12, No.3, September, pp.271-282.

SCOTT, Thomas W. (1994); “*Incentives and Disincentives for Financial Disclosure: Voluntary Disclosure of Defined Benefits Pension Plan Information by Canadian Firms*”; The Accounting Review; Vol. 69, No.1, January, pp.26-43.

SCOTT, William R. (2003); “*Organizations: Rational, Natural and Open Systems*”; Prentice Hall, 5th Edition, July.

SCOTT, William R. (2011); “*Financial Accounting Theory*”; Prentice-Hall, 6th Edition, May.

SEC – US Security and Exchange Commission (2002); Ley Sarbanes-Oxley Act, *Public Law 107-204, July 30, 2002, “An Act to Protect Investors by Improving the Accuracy and Reliability of Corporate Disclosures Made Pursuant to the Securities Laws and For Other Purposes”*; One Hundred Seventh Congress of the United States of America; vide www.sec.gov/about/laws/soa2002.pdf, acedido em Julho de 2007.

SEC – US Security and Exchange Commission (2003); “*Study Pursuant to Section 108(d) of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 on the Adoption by United States Financial Reporting System of a Principles-Based Accounting System*”; vide www.sec.gov/news/studies/-principlesbasedstand.htm, Principles-Based approach to US Standard Setting, FASB (2002).

SEC – US Securities and Exchange Commission (2007); “*Commission Guidance Regarding Management’s Report on Internal Control Over Financial Reporting Under Section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934*”; Washington, D.C., 20 de Junho, vide www.sec.gov/rules/interp/2007/33-8810.pdf, acedido em Março de 2011.

SERENS, M. Nogueira (2012); “*Código das Sociedades Comerciais*”; Coimbra: Edições Almedina, 27th Edição, Julho.

SERRASQUEIRO, Rogério M. (2013); “*La Divulgación de los Riesgos por las Empresas: Análisis de las Divulgaciones Efectuadas por las Empresas No Financieras de Países de Influência Continental del STOXX 50 en los Años de 2007 a 2011*”; España: Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Tesis Doctoral.

SHARIF, Saeed P.; Kyid, Yeoh K. (2014); “*Independent Directors’ Resource Provision Capability in Publicly-listed Companies in Malaysia*”; Corporate Ownership and Control; Vol. 11, No.3, Spring, pp.113-121.

SHARPE, Steven A. (1990); “*Asymmetric Information, Bank Lending and Implicit Contracts: A Stylized Model of Customer Relationships*”; The Journal of Finance, Vol. 45, No.4, September, pp.1069-1087.

SHEIKH, Nadeem A.; Wang, Zongjun (2012); “*Effects of Corporate Governance on Capital Structure: Empirical Evidence from Pakistan*”; Corporate Governance: The International Journal of Business in Society; Vol. 12, No.5, December, pp.629-641.

SHLEIFER, Andrei; Vishny, Robert W. (1986); “*Large Shareholders and Corporate Control*”; The Journal of Political Economy; Vol. 94, No.3, June, pp.461-488.

SHLEIFER, Andrei; Vishny, Robert W. (1994); “*Politicians and Firms*”; The Quarterly Journal of Economics; Vol. 109, No.4, November, pp.995-1025.

SHLEIFER, Andrei; Vishny, Robert W. (1997); “*A Survey of Corporate Governance*”; The Journal of Finance; Vol. 52, No.2, June, pp.737-783.

SHORT, Helen; Keasey, Kevin; Hull, Alison; Wright, Mike; (1998); “*Corporate Governance, Accountability and Enterprise*”; Corporate Governance: An International Review, Vol. 6, No.3, July, pp.151-165.

SHORT, Helen; Keasey, Kevin; Wright, Mike; Hull, Alison (1999); “*Corporate Governance: From Accountability to Enterprise*”; Accounting and Business Research, Vol. 29, No.4, Autumn, pp.337-352.

SHORT, Helen; Zhang, Hao; Keasey, Kevin (2002); “*The Link Between Dividend Policy and Institutional Ownership*”; Journal of Corporate Finance; Vol.8, No.2, March, pp.105-122.

SHROFF, Pervin K.; Venkataraman, Ramgopal; Zhang, Suning (2004); “*The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings: An Event-Based Approach*”; Contemporary Accounting Research, Vol. 30, No.1, Spring, pp.215-241.

SIERRA MOLINA, Guillermo J.; Pérez, B. Escobar (1998); “*¿Satisfacen las Cuentas Anuales las Necesidades de Información del Usuario?*”; Partida Doble, No.93, Octubre, pp.12-17.

SILVA, Fernando V. Gonçalves; Pereira, J. M. Esteves; Rodrigues, Lúcia Lima (2006a); “*Contabilidade das Sociedades*”; Lisboa: Plátano Editora, Janeiro, 12th Edição Atualizada.

SILVA, A. S.; Vitorino, A.; Alves, C. F.; Cunha, J. A.; Monteiro, M. A. (2006b); “*Livro Branco sobre Corporate Governance em Portugal*”; Instituto Português de Corporate Governance, Fevereiro, vide www.cmvm.pt/, acedido em Janeiro de 2008.

SILVA, Marta Marques (2013); “*Onze Escândalos de um Cultura de Risco que Ainda Sobrevive*”; Diário Económico de 15 de Setembro; vide <http://economico.sapo.pt/noticias>; acedido em Setembro de 2013.

SILVEIRA, Alexandre M. Di Miceli (2004); “*Governança Corporativa e Estrutura de Propriedade: Determinantes e Relação com o Desempenho das Empresas no Brasil*”; São Paulo: FEA/USP; Tese de Doutorado – Departamento de Administração, Universidade de São Paulo.

SILVEIRA, Alexandre M. Di Miceli (2010); “*Governança Corporativa no Brasil e no Mundo: Teoria e Prática*”; Rio de Janeiro: Elsevier.

SIMÕES, Sónia (2014); “*Ex-Administrador do BES: Eu Sabia Tanto de Bancos como de Calceteiro*”; Jornal i; Entrevista publicada no dia 5 de Setembro de 2014, in www.ionline.pt/, acedido em Setembro de 2014.

SINGHVI, Surendra S.; Desai, Harsha B. (1971); “*An Empirical Analysis of the Quality of Corporate Financial Disclosure*”; The Accounting Review; Vol. 46, No.1, January, pp.129-138.

SKINNER, Douglas J. (1994); “*Why Firms Voluntarily Disclose Bad News*”; Journal of Accounting Research; Vol. 32, No.1, Spring, pp.38-60.

SPENCE, A. Michael (1973); “*Job Market Signaling*”; The Quaterly Journal of Economics; Vol. 87, No.3, August, pp.355-374.

SPENCE, A. Michael (1974) “*Market Signalling: Information Transfer in Hiring and Related Screening Processes*”; London, England: Harvard University Press.

STIGLITZ, Joseph E. (2000); “*The Contributions of the Economics of Information to Twentieth Century Economics*”; The Quaterly Journal of Economics; Vol. 115, No.4, November, pp.1441-1478.

SMITH, Adam (1775a); “*Inquérito sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações*”; Fundação Calouste Gulbenkian, Vol. I, Edição de 2006.

SMITH, Adam (1775b); “*Inquérito sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações*”; Fundação Calouste Gulbenkian, Vol. II, Edição de 1981.

SMITH Jr., Clifford W.; Watts, Ross L. (1992); “*The Investment Opportunity Set and Corporate Financing, Dividend and Compensation Policies*”; Journal of Financial Economics; Vol. 32, No.3, December, pp.263-292.

SNC – *Sistema de Normalização Contabilística*; Porto: Porto Editora, 5th Edição, Outubro de 2014; Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, publicado no Diário da República, Série I, n.º 133, pp.4375-4384.

SOCÍAS SALVÁ, Antonio; Bascones, Raquel H.; Florit, David P.; Rosselló, Patricia H.; Arbona, Gabriel J.; Gilet, Antonio L.; Julià, Miguel P. (2008); “*Contabilidad Financiera: El Modelo Contable Básico – Teoría y Supuestos*”; Madrid: Ediciones Pirámide, 2th Edición, Agosto.

SOLOMONS, David (1997); “*Guidelines for Financial Reporting Standards*”; New York: Garland Publishing Inc., September.

SOLOMON, Jill F. (2010); “*Corporate Governance and Accountability*”; John Wiley & Sons, 3th Edition, February.

SOUSA FERNÁNDEZ, Francisco (2009); “*Fundamentos Conceptuales del Resultado Global*”; ASEPUC – Spanish Accounting Review; Vol. 12, No.2, July, pp.215-252.

STRISCHEK, D. (1980); “*Analyzing the Quantity and Quality of Cash Flow for Long-Term Borrowing*”; Journal of Commercial Bank Lending; May, pp.30-44.

STONE, Melissa M.; Ostrower, Francie (2007); “*Acting in the Public Interest? Another Look at Research on Nonprofit Governance*”; Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly; Vol. 36, No.3, September, pp.416-438.

STOREY, Reed K.; Storey, Sylvia (1998); “*Special Report – The Framework of Financial Accounting Concepts and Standards*”; Connecticut: FASB, vide www.fasb.org/, acedido em Julho 2012.

STRONG, N.; Waterson, M. (1987); “*Principals, Agents and Information*”; R. Clarke & T. McGuiness (ed.), The Economics of the Firm, Blackwell Publishers.

SUTTON, David (2011); “*Conceptual Framework Coherence: Why and How*”; Working Paper No.88, December, vide http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2028740, acedido em Junho de 2012.

T

TARCA, Ann (2004); “*International Convergence of Accounting Practices: Choosing Between IAS and US GAAP*”; Journal of International Financial Management and Accounting; Vol. 15, No.1, March, pp.60-91.

TASCÓN, María T. (2011); “*Discusión sobre la Relevancia Valorativa del Resultado Global Frente al Resultado Neto: Una Perspectiva Europea*”; Madrid: AECA – Revista Española de Financiación y Contabilidad; Vol. 40, No.150, Abril-Junio, pp.351-362.

TAVARES, Carlos (2013); “*Supervisão não Substitui os Princípios da Ética*”; Diário Económico de 15 de Setembro; in <http://economico.sapo.pt/noticias>; acedido em Setembro de 2013.

TAVARES, Marcelo (2007); “*Uso de Questionários na Coleta de Dados*”; Brasil: Universidade Federal de Uberlândia – Faculdade de Matemática.

TEIXEIRA, Sebastião (2013); “*Gestão das Organizações*”; Lisboa: Escolar Editora; 3th Edição.

THEÓFILO, Carlos Renato (2004); “*Pesquisa em Contabilidade no Brasil: Uma Análise Crítico-Epistemológica*”; São Paulo: Tese de Doutorado em Ciências Contábeis; Universidade de São Paulo.

THOMPSON, James H. (1997); “*A New EPS: Seeking Greater International Comparability of Accounting Standards*”; The National Public Accountant, Vol. 42, No.9, November, pp.33-36.

TIAGO, Adélia; Almeida, Rui; Pascoal, Telmo (1999); “*Prestação de contas: Elaboração, Apreciação, Depósito e Publicação*”; Lisboa: Protocontas.

TIOLE, Jean (2001); “*Corporate Governance*”; *Econometrica – Journal of the Econometric Society*; Vol. 69, No.1, January, pp.1-35.

TITMAN, Sheridan; Wessels, Roberto (1988); “*The Determinants of Capital Structure Choice*”; The Journal of Finance; Vol. 43, No.1, March, pp.1-19.

TOMASZEWSKI, Sylwia Gornik; McCarthy, Irene N. (2003); “*Cooperation Between FASB and IASB to Achieve Convergence of Accounting Standards*”; Review of Business, Vol. 24, No.2, pp.52-59.

TREADWAY JR., James C. *et al.* (1987); “*Report of the National Commission on Fraudulent Financial Reporting*”; National Commission on Fraudulent Financial Reporting, October.

TRICKER, Robert Ian (1995); “*International Corporate Governance: Text, Readings and Cases*”; Prentice-Hall College Div, April.

TRUEMAN, Brett (1997); “*Managerial Disclosures and Shareholder Litigation*”; Review of Accounting Studies; Vol. 2, No.2, pp.181-199.

TUA PEREDA, Jorge (1985); “*Lecturas de Teoría y Investigación Contable*”; Ed. Centro Interamericano Jurídico-Financiero, Medellín.

TUA PEREDA, Jorge (1988); “*Evolución del Concepto de Contabilidad Atraves de sus Definiciones*”; in XXV Anos de Contabilidad Universitaria en España – *Homenaje a Mario Pifarré Riera*; Instituto de Planificación Contable; Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda, pp.896-956, *vide* www.uady.mx/~contadur/ca_boletin_punto_de_vista_5/03%20teoria%20evolucion%20concepto.pdf, acedido em Junho de 2007.

TUA PEREDA, Jorge (1989) “*Los Principios Contables en el Ordenamiento Jurídico*”, in Cea García, José L. *et al.* (1989); “*Lecturas Sobre Principios Contables: Recopilación de Trabajos de Varios Autores*”; Madrid: AECA – Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, Monografía No.13, pp.57-93.

TUA PEREDA, Jorge (1995); “*Lecturas de Teoría y Investigación Contable*”; Medellín: Ed. Centro Interamericano Jurídico-Financiero.

TUA PEREDA, Jorge (1996); “*Ampliar el Marco Conceptual de la Información Financiera*”; Boletín AECA, No.40, Febrero-Junio, pp.5-9.

TUA PEREDA, Jorge (1997); “*Necessitamos un Marco Conceptual?*”; Porto: Revista de Contabilidade e Comércio; No.213, 1.º Trimestre, pp.29.

TUA PEREDA, Jorge; Angulo, J. A. Gonzalo (1999); “*Normas Internacionales de Auditoría de la IFAC*”; Ediciones del Instituto de Auditores; Madrid: 2th Edición.

TUA PEREDA, Jorge (2000a); “*Presentación*”; in Tua Pereda, Jorge *et al.* (2000); “*El Marco Conceptual para la Información Financiera: Análisis y Comentarios*”; Madrid: AECA – Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, Septiembre, pp.7-11.

TUA PEREDA, Jorge (2000b); “*Principios Contables Versus Hipótesis Básicas*”; in Tua Pereda, Jorge *et al.* (2000); “*El Marco Conceptual para la Información Financiera: Análisis y Comentarios*”; Madrid: AECA – Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, pp.161-194.

TUA PEREDA, Jorge; Cemboráin, Raúl O. Yebra; Álvarez, A. Pulido (2012); “*Marco Conceptual de la Información Financiera*”; Madrid: AECA – Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, Octubre.

TURLEY, Stuart; Zaman, Mahbub (2004); “*The Corporate Governance Effects of Audit Committees*”; Journal of Management and Governance; Vol. 8, No.3, September, pp.305-332.

V

VAFEAS, Nikos; Theodorou, Elena (1998); “*The Relationship Between Board Structure and Firm Performance in the UK*”; The British Accounting Review; Vol. 30, No.4, December, pp.383-407.

VAFEAS, Nikos (2000); “*Board Structure and the Informativeness of Earnings*”; Journal of Accounting and Public Policy; Vol. 19, No.2, June, pp.139-160.

VALADARES, Silvia M.; Leal, Ricardo P. C. (2000); “*Ownership and Control Structure of Brazilian Companies*”; Journal ABANTE; Escuela de Administración; Pontificia Universidad Católica de Chile; Vol. 3, No.1, pp.29-56.

VANCE, Stanley C. (1968); “*The Corporate Director: A Critical Evaluation*”; Dow Jones-Irwin, Homewood, IL, Vol. 222.

VANCE, Stanley C. (1978); “*Corporate Governance: Assessing Corporate Performance by Boardroom Attributes*”; Journal of Business Research; Vol. 6, No.3, August, pp.203-220.

VAN HULLE, Cynthia (1997); “*Is Het Systeem van Belangrijk? Op Zoek Naar de Impact van Verschillen in Modellen Report Referaat*”; Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, pp.287-331.

VAN HULLE, Cynthia (2000); “*Governance of de Optimale Aansturing van de Organisatie-Leiding*”; Business Inzicht, No.6, November, pp.1-4.

VAN HULLE, Karel; Leuven, K. U. (1993); “*Truth and Untruth About True and Fair View: A Commentary on A European True and Fair View Comment*”; European Accounting Review; Vol.2 No.1, pp.99-104

VARELA, Carlos (2014); “*Banqueiros Condenados a 12,7 Milhões em Multas*”; Jornal de Notícias, de 22 de Outubro, p.14, *vide* www.jn.pt/paginainicial/, accedido em Outubro de 2014.

VELA BARGUES, J. M. (1996); “*El Concepto de Imagem Fiel en el Nuevo Marco Normativo de la Contabilidad Pública Española*”; ICAC – Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas; II Premio Carlos Cubillo Valverde.

VELILLA BARQUERO, Manuel (1984); “*La Información Contable de la Empresa Española*”; Madrid: Instituto de Planificación Contable, Ministerio de Economía y Hacienda.

VERRECCHIA, Robert E. (1990); “*Information Quality and Discretionary Disclosure*”; Journal of Accounting and Economics; Vol. 12, No.4, March, pp.365-380.

VERRECCHIA, Robert E. (2001); “*Essays on Disclosure*”; Journal of Accounting and Economics; Vol. 32, No.1-3, December, pp.97-180.

VERSCHOOR, Curtis C.; Barrier, M.; Rittenberg, L. E. (2002); “*Reflections on the Audit Committee’s Role*”; Internal Auditor, Vol. 59, No.2, April, pp.26-33.

VICENTE, Isabel (2012) “*Banco de Portugal acusa 11 arguidos no caso BPP*”; Jornal Expresso, de 9 de Junho, vide www.asjp.pt/2012/06/09/banco-de-portugal-acusa-11-arguidos-no-caso-bpp/, acedido em Junho de 2012.

VIEIRA, Elisabete F. S. (2007); “*Signaling With Dividends? New Evidence From Europe*”; Editorial Novembro, 1th Edição.

VIENOT, Marc et al. (1995); “*Le Conseil D’Administration des Sociétés Cotées*”; Rapport du groupe de travail Conseil National du Patronat Français (CNPF) et Association Française des Entreprises Privées (AFEP); Rapport Vienot I, Juillet, vide www.ecgi.org/codes/documents/, acedido em Junho de 2007.

VIENOT, M. Marc et al. (1999); “*Rapport du Comité sur le Gouvernement D’Entreprise*”; Rapport du groupe de travail Association Française des Entreprises Privées (AFEP) et Mouvement des Entreprises de France (MEDEF); Rapport Vienot II, Juillet, vide www.ecgi.org/codes/documents/vienot2_fr.pdf, acedido em Junho de 2007.

VIENOT, M. Marc et al. (2003); “*Le Gouvernement D’Entreprise des Sociétés Cotées*”; Rapport du groupe de travail Association Française des Entreprises Privées (AFEP) et Mouvement des Entreprises de France (MEDEF); Principes de Gouvernement D’Entreprise Résultant de la Consolidation des Rapports Conjoints de L’AFEP et du MEDEF de 1995, 1999 e 2002, Octobre, vide www.ethosfund.ch/pdf, acedido em Junho de 2007.

VILLARROYA LEQUERICAONANDIA, M. Begoña; Acebes, M. Carmen Rodríguez (2003); “*La Manipulación Contable: El Perfil de las Empresas Manipuladoras*”; Partida Doble; n.º 143, Abril, pp.54-63.

VINTEN, Gerald (1998); “*Corporate Governance: An International State of the Art*”; Managerial Auditing Journal; Vol. 13, No.7, July, pp.419-431.

VON THADDEN, Ernst-Ludwing (1995); “*Long-Term Contracts, Short-Term Investment and Monitoring*”; The Review of Economic Studies; Vol. 62, No.4, October, pp.557-575.

W

WALKER, R. G. (2003); “*Objectives of Financial Reporting*”; Abacus: A Journal of Accounting, Finance and Business Studies; Vol. 39, No.3, October, pp.340-355.

WALLACE, R. S. Olusegun; Gernon, H. (1991); “*Frameworks for International Comparative Financial Accounting*”; Journal of Accounting Literature; Vol. 10, pp.209-264.

WALLACE, R. S. Olusegun; Naser, Kamal; Mora, Araceli (1994); “*The Relationship Between the Comprehensiveness of Corporate Annual Reports and Firm Characteristics in Spain*”; Accounting and Business Research; Vol. 25, No.97, pp.41-53.

WALLACE, R. S. Olusegun; Naser, Kamal (1995); “*Firm-Specific Determinants of the Comprehensiveness of Mandatory Disclosure in the Corporate Annual Reports of Firms Listed on the Stock Exchange of Hong Kong*”; Journal of Accounting and Public Policy; Vol. 14, No.4, Winter, pp.311-368.

WALLMAN, Steven M. H. (1995); “*The Future of Accounting and Disclosure in an Evolving World: The Need for Dramatic Change*”; Accounting Horizons; Vol. 9, No.3, September, pp.81-91.

WALLMAN, Steven M. H. (1996a); “*The Future of Accounting and Financial Reporting: The Colorized Approach*”; Accounting Horizons; Vol. 10, No.2, June, pp.138-148.

WALLMAN, Steven M. H. (1996b); “*The Future of Accounting and Financial Reporting: Reliability and Auditor Independence*”; Accounting Horizons; Vol. 10, No.4, December, pp.76-97.

WALLMAN, Steven M. H. (1997); “*The Future of Accounting and Financial Reporting: Access Accounting*”; Accounting Horizons; Vol. 11, No.2, June, pp.103-116.

WANG, Kung.; Sewon, O.; Claiborne, M. Cathy (2008); “*Determinants and Consequences of Voluntary Disclosure in an Emerging Market: Evidence From China*”; Journal of International Accounting, Auditing and Taxation; Vol. 17, No.1, pp.14-30.

WANG, Zhemin; Williams, Thomas H. (1994); “*Accounting Income Smoothing and Stockholder Wealth*”; Journal of Applied Business Research; Vol. 10, No.3, Summer, pp.96-104.

WARFIELD, Terry D.; Wild, John J.; Wild, Kenneth L. (1995) “*Managerial Ownership, Accounting Choices and Informativeness of Earnings*”; Journal of Accounting and Economics; Vol. 20, No.1, July, pp.61-91

WARRICK, C. Shane; Riner Jr., H. Sam (2004); “*An Analysis of Business Students’ Understanding of Fraudulent Financial Reporting*”; Journal of Business Administration Online; Vol. 2, No.2, Spring, [vide www.atu.edu/jbao/spring2004/WarrickJBAOSpring2004](http://www.atu.edu/jbao/spring2004/WarrickJBAOSpring2004), acedido em Outubro de 2010.

WATTS, Ross L. (1977); “*Corporate Financial Statements – A Product of the Market and Political Processes*”; Australian Journal of Management; Vol. 2, No.1, April, pp.53-75.

WATTS, Ross L. (2003); “*Conservatism in Accounting – Part I: Explanations and Implications*”; Accounting Horizons; Vol. 17, No.3, September, pp.207-221.

WATTS, Ross L. (2006); “*What Has the Invisible Hand Achieved?*”; Accounting and Business Research; Vol. 36, Special Supplement 1, pp.51-61.

WATTS, Ross L.; Zimmerman, Jerold L. (1986); “*Positive Accounting Theory*”; Prentice-Hall.

WATTS, Ross L.; Zimmerman, Jerold L. (1990); “*Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective*”; The Accounting Review; Vol. 65, No.1, January, pp.131-156.

WEIL, Gothshal; Manges, L. L. P. (2002); “*Comparative Study of Corporate Governance Codes Relevant to the European Union and its Member States*”; January, European Commission, vide http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/corpgov/corp-gov-codes-rpt-part1_en.pdf, acedido em Dezembro de 2010.

WEISBACH, Michael S. (1988); “*Outside Directors and CEO Turnover*”; Journal of Financial Economics; Vol. 20, No.1, January-March, pp.431-460.

WEISS, Elliott J. (1978); “*Governing, Disclosing and Corporate Legitimacy*”; New York: Prentice-Hall.

WEN, Yu; Rwegasira, Kami; Bilderbeek, Jan (2002); “*Corporate Governance and Capital Structure Decisions of the Chinese Listed Firms*”; Corporate Governance: An International Review; Vol. 10, No.2, April, pp.75-83.

WHEELLEN, Thomas L.; Hunger, J. David (2011); “*Strategic Management and Business Policy: Toward Global Sustainability*”; Prentice-Hall, 13th Edition, December.

WHITTINGTON, Geoffrey (1993); “*Corporate Governance and the Regulation of Financial Reporting*”; Accounting and Business Research; Vol. 23, Supplement 1, pp.311-319.

WHITTINGTON, Geoffrey (2008); “*Fair Value and the IASB/FASB Conceptual Framework Project: An Alternative View*”; Abacus: A Journal of Accounting, Finance and Business Studies; Vol. 44, No.2, June, pp.139-168.

WHITTINGTON, Geoffrey (2010); “*Measurement in Financial Reporting*”; Abacus: A Journal of Accounting, Finance and Business Studies; Vol. 46, No.1, March, pp.104-110.

WILD, John J. (1996); “*The Audit Committee and Earnings Quality*”; Journal of Accounting, Auditing and Finance; Vol. 11, No.2, April, pp.247-276.

WILLIAMS, Jan R.; Carcello, Joseph V.; Neal, Terry (2007); “*GAAP Guide Level A: Restatement and Analysis of Current FASB Standards*”; New York: CCH Incorporated, October.

WILLIAMSON, Oliver E. (1984); “*Corporate Governance*”; The Yale Law Journal, Vol. 93, pp.1197-1230.

WILLIAMSON, Oliver E. (1996a); “*Revisiting Legal Realism: The Law, Economics and Organization Perspective Industrial and Corporate Change*”; USA: Oxford University Press; Vol. 5, No.2, April, pp.383-420.

WILLIAMSON, Oliver E. (1996b); “*Transaction Cost Economics and the Carnegie Connection*”; Journal of Economic Behavior and Organization; Vol. 31, No.2, November, pp.149-155.

WILLIAMSON, Oliver E. (1999); “*The Mechanisms of Governance*”; USA: Oxford University Press, March.

WILLIAMSON, Oliver E. (2002); “*The Theory of the Firm as Governance Structure: From Choice to Contract*”; The Journal of Economic Perspectives; Vol. 16, No.3, Summer, pp.171-195.

WILLIAMSON, Oliver E. (2008); “*Corporate Boards of Directors: In Principle and in Practice*”; Journal of Law, Economics and Organization; Vol. 24, No.2, October, pp.247-272.

WIWATTANAKANTANG, Yupana (1999); “*An Empirical Study on the Determinants of the Capital Structure of Thai Firms*”; Pacific-Basin Finance Journal; Vol. 7, No.3-4, August, pp.371-403.

WOOLDRIDGE, Jeffrey M. (2011); “*Introdução à Econometria – Uma Abordagem Moderna*”; São Paulo: Cengage Learning, 4th Edição.

WÜSTEMANN, Jens; Wüstemann, Sonja (2010); “*Why Consistency of Accounting Standards Matters: A Contribution to the Rules-Versus-Principles Debate in Financial Reporting*”; Abacus: A Journal of Accounting, Finance and Business Studies; Vol. 46, No.1, March, pp.1-27.

WYMEERSCH, E. (2002); “*Convergence or Divergence in Corporate Governance Patterns in Western Europe?*”; In McCahery, Joseph A.; Moerland, Piet; Raaigmakers, Theo; Renneboog, Luc (eds.); “*Corporate Governance Regimes: Convergence and Diversity*”; Oxford: Oxford University Press.

X

XIE, Biao; Davidson, Wallace N.; DaDalt, Peter J. (2003); “*Earnings Management and Corporate Governance: The Role of the Board and the Audit Committee*”; Journal of Corporate Finance; Vol. 9, No.3, June, pp.295-316.

Y

YEBRA CEMBORÁIN, Raúl Óscar (2000); “*Definición y Reconocimiento de los Elementos de los Estados Financieros*”; in Tua Pereda, Jorge et al. (2000); “*El Marco Conceptual para la Información Financiera: Análisis y Comentarios*”; Madrid: AECA – Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, Septiembre, pp.195-223.

YEOH, Peter (2007); “*Corporate Governance Models: Is There a Right one for Transition Economies in Central and Eastern Europe?*”; Managerial Law, Vol. 49, No.3, pp.57-75.

YERMACK, David (1996); “*Higher Market Valuation of Companies With a Small Board of Directors*”; Journal of Financial Economics; Vol. 40, No.2, February, pp.185-211.

YOUNG, Steven (1999); “*Systematic Measurement Error in the Estimation of Discretionary Accruals: An Evaluation of Alternative Modeling Procedures*”; Journal of Business Finance and Accounting; Vol. 26, No.7-8, September-October, pp.833-862.

YONGVANICH, Kittiya; Guthrie, James (2005); “*Extended Performance Reporting: An Examination of the Australian Mining Industry*”; Accounting Forum; Vol. 29, No.1, March, pp.103-119.

Z

ZARZESKI, Marilyn T. (1996); “*Spontaneous Harmonization Effects of Culture and Market Forces on Accounting Disclosure Practices*”; Accounting Horizons; Vol. 10, No.1, March, pp.18-37.

ZEFF, Stephen A. (1972); “*Forging Accounting Principles in Five Countries: A History and an Analysis of Trends*”; Champaign, Ill.: Stipes Publishing Company.

ZEFF, Stephen A. (1984); “*Some Junctures in the Evolution of the Process of Establishing Accounting Principles in the USA: 1917-1972*”; The Accounting Review; Vol. 59, No.3, July, pp.447-468.

ZEFF, Stephen A. (1987); “*Importancia de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Contexto Internacional. Algunas Lecciones de la Experiencia Estadounidense*” in Cea García, José L. et al. (1989); “*Lecturas sobre Principios Contables: Recopilación de Trabajos de Varios Autores*”; Madrid: AECA – Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, Monografía No.13, pp.13-32.

ZEFF, Stephen A. (2000); “*La Evolución del Marco Conceptual par las Empresas Mercantiles en Estados Unidos*” in Tua Pereda, Jorge et al. (2000); “*El Marco Conceptual para la Información Financiera: Análisis y Comentarios*”; Madrid: AECA, Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, pp.51-92.

ZEFF, Stephen A. (2012); “*The Evolution of the IASC into the IASB, and the Challenges it Faces*”; The Accounting Review, Vol. 87, No.3, May, pp.807-837.

ZINGALES, Luigi (1997); “*Corporate Governance*”; Cambridge: National Bureau of Economic Research, December.

ZIMMERMAN, Jerold L. (2010); “*Accounting for Decision Making and Control*”; McGraw-Hill Higher Education, 7th Revised Edition, May.

UNIVERSIDAD DE VIGO – ESPAÑA

**FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD**

TESIS DE DOCTORADO

***EL MARCO CONCEPTUAL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y
GOBIERNO CORPORATIVO: ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE
LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS COTIZADAS EN
PORTUGAL Y LA INFORMACIÓN DIVULGADA***

Tesis presentada para obtener el Grado de Doctor por Helena Maria Santos de Oliveira, bajo la dirección del Prof. Doctor D. Miguel Ángel Crespo Domínguez

**VIGO
Enero 2015**

RESUMEN EXTENSO DE LA TESIS

INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene como objetivo analizar la relación entre las características de las sociedades cotizadas en Portugal y la información divulgada por los administradores, que se basa en las políticas contables, conceptos y supuestos subyacentes en el “*Marco Conceptual*” de las normas internacionales y los principios contenidos en el “*Gobierno Corporativo*”, teniendo en cuenta la necesidad de los usuarios de conocer la situación y evolución del negocio junto con los riesgos e incertidumbres implícitas, a fin de conformar juicios y facilitar la adopción de decisiones económicas.

El tema de la presente tesis, “*El Marco Conceptual de la Información Financiera y Gobierno Corporativo: Análisis de la Relación entre las Características de las Empresas Cotizadas en Portugal y la Información Divulgada*”, tuvo como principales motivaciones: (i) la importancia estratégica de las empresas para el desarrollo de la economía, (ii) la problemática resultante de la aplicación de los principios, hipótesis, criterios y políticas contables para la formación de los resultados del negocio, la situación financiera y el rendimiento, (iii) la divulgación de la información financiera y el impacto de la asunción de riesgos e incertidumbres en la continuidad de la empresa, (iv) el deber de cuidado, responsabilidad y lealtad de los consejeros y (v) los problemas que llevaron a la quiebra de grandes empresas, destacando así la relación entre los requisitos/demanda de divulgación de la información financiera de acuerdo con el “*Gobierno Corporativo*” y la preparación y difusión de la información financiera de acuerdo con el “*Marco Conceptual*” en las normas contables, en particular el *Financial Accounting Standards Board* (FASB), teniendo en cuenta los vacíos legales existentes y la forma y el contenido de la información que se dan a conocer en el Informe de Gestión.

Es de destacar que, a pesar de los numerosos estudios realizados en el “*Marco Conceptual de la Información Financiera y Gobierno Corporativo*” no existen estudios relacionados con la divulgación de la información en el informe del Gobierno Corporativo ni del cumplimiento de las recomendaciones asociadas a las características de empresas, que constituyen un obstáculo para el desarrollo del estudio. Además el

pequeño tamaño del mercado de valores/bursátil portugués no ha permitido desarrollar un estudio más profundo.

Esta tesis profundiza en las relaciones entre la difusión de la información y la estructura de Gobierno Corporativo y reflexiona sobre la adecuación de la información divulgada en los informes y cuentas anuales, estimando que puede ser útil a numerosos usuarios de la información como: los accionistas, gestores, acreedores e inversores.

En los seis capítulos que lo componen, se discuten herramientas y enfoques teóricos subyacentes, como: el “*Marco Conceptual de la Información Financiera y Gobierno Corporativo*” y su relación con la información financiera divulgada, la responsabilidad de la gestión, en particular, respecto a la adopción de recomendaciones dadas a conocer en el Informe del Gobierno Corporativo relativas a los riesgos e incertidumbres asumidos por la empresa, divulgados en el Informe de Gestión.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo se ha estructurado, en dos partes diferenciadas:

La primera parte, de revisión selectiva de la literatura y el encuadramiento normativo del tema, se divide en dos capítulos:

En el primero se analiza la sistematización y la necesidad de información financiera, de alta calidad, regulada por diferentes organizaciones internacionales y la obligatoria en Portugal. Se trata de explicar las razones por las cuales se eligen los criterios dentro de las políticas contables adoptadas por el FASB, por el IASB, y por el *Sistema de Normalização Contabilística* (SNC), para la preparación y elaboración de la información financiera. A continuación, se discute el papel de las normas contables en relación con otros factores, para lograr una elevada calidad, precisión, transparencia y comparabilidad de la información financiera.

En el segundo, después de una breve referencia conceptual de la influencia de los escándalos financieros en el desarrollo de las normas, se discuten todos los problemas relacionados con la responsabilidad de los directores y la importancia de los requisitos para la divulgación de la información que deben incluirse en el informe de gestión sobre aspectos contemplados en el derecho mercantil y en los códigos de “*Gobierno Corporativo*”, teniendo en cuenta el análisis de los cambios en el marco

conceptual de la información financiera, sugerido por diferentes organizaciones internacionales.

En la segunda parte, dividida en cuatro capítulos, se analizan los factores determinantes de la difusión de información sobre las empresas emisoras de acciones admitidas a negociación en el mercado oficial *New York Stock Exchange (NYSE Euronext Lisbon)*. Para este propósito, se presenta un estudio empírico relacionado con la divulgación de la información requerida en el código de “*Gobierno Corporativo*” y las normas contables portuguesas, dentro de los objetivos fijados.

En el ámbito de este estudio empírico, se fijó un conjunto de cuestiones que pudieran conducir la investigación y permitir la obtención de conclusiones, fueron las referidas al discernimiento sobre qué, cómo y dónde revelan las empresas emisoras que cotizan en el mercado oficial de la *NYSE Euronext Lisbon*, los aspectos fundamentales contenidos en el Informe de Gestión, Cuentas del Período y el Informe de Gobierno Corporativo.

Finalmente, se presentan las principales conclusiones del estudio, incluyendo una visión general de la investigación llevada a cabo, sus limitaciones y la validez práctica sin dejar de referir los argumentos utilizables en una futura investigación.

Por último, se incluye la bibliografía y los anexos, debidamente referenciados, que apoyan las conclusiones.

PARTE I

CAPÍTULO I

MARCO CONCEPTUAL: NORMATIVA CONTABLE Y FUNDAMENTOS DEL RESULTADO EMPRESARIAL

El Marco Conceptual define los conceptos básicos para la preparación y presentación de los Estados Financieros. El interés por el estudio del Marco Conceptual ha implicado no sólo a los organismos reguladores, sino también a numerosos investigadores (Cea García, 2005; Choy *et al.*, 2005; Christensen *et al.*, 2007; McGregor *et al.*, 2007; Storey *et al.*, 1998; Tua Pereda, 1995 e 1996; Tua Pereda *et al.*, 2000; Watts, 2006 e Zeff, 2000

e 2012). Para Christensen *et al.* (2007) el Marco Conceptual es el fundamento de la normativa y su comprensión permite un mejor análisis de los Estados Financieros, poniendo especial énfasis en las características de calidad subyacentes, como la relevancia y fiabilidad con el fin de excluir la hipótesis de conflicto de intereses en la preparación y presentación de la información.

De hecho, varios países desarrollados, en materia de contabilidad a nivel de doctrina y reglamentación normativas, han apostado por la identificación de los Estados Financieros como instrumento básico y adecuado para el análisis económico y financiero, con el fin de permitir la toma de decisiones. Como resultado, surgió en los Estados Unidos de América, en los años setenta, la iniciativa de los profesionales de una nueva filosofía para el desarrollo de normas de contabilidad llamada “*Teoría del Marco Conceptual*”, que se basa en las bases, los conceptos y en los fundamentos (Gabás Trigo *et al.*, 1996: 104).

El Marco Conceptual es esencial en la orientación del juicio de los responsables de la reglamentación contable y para facilitar la comunicación de dichos responsables entre sí y entre éstos y las partes interesadas en el proceso y en los resultados de la regulación financiera. También juega un papel importante en el logro de consenso sobre el proceso y las normas que de él se derivan y en la credibilidad de la información financiera cuya preparación y presentación está determinada por ellos (Branco, 2006: 22).

En uno de los primeros estudios publicados por el FASB (1976a: 2), en el ámbito del proyecto de establecer su Marco Conceptual, se decía que “*es un sistema coherente de objetivos y fundamentos interrelacionados que pueden dar lugar a normas coherentes y que prescriben la naturaleza, la función y los límites de la contabilidad financiera y de los Estados Financieros*”, al permitir según Cañibano Calvo *et al.*, (1997: 273) que se conviertan en algo “*más fácil y operacional en el proceso de elaboración y emisión de normas contables*”.

Tua Pereda (1997: 29) considera el Marco Conceptual como una interpretación de la teoría general de la contabilidad mediante la cual se establecen, por medio de un itinerario lógico-deductivo, los fundamentos teóricos sobre los cuales se asienta la información financiera. Siguiendo esta teoría, en sus niveles más altos se encuentra la

identificación de los usuarios y sus necesidades, lo que determina los objetivos que deben cumplir con la información financiera. Teniendo en cuenta los objetivos se han formulado dos hipótesis – la gestión continuada de la empresa y el devengo – y los requisitos y características cualitativas como la pertinencia, la fiabilidad y la comprensión necesarias para que la información sea útil a sus propósitos.

De hecho, los pasos del itinerario lógico-deductivo tienen un hilo conductor: lograr y mejorar la utilidad de la información financiera para la toma de decisiones y con ello satisfacer las necesidades de sus usuarios (Tua Pereda, 1996: 6). Trigo Gabás *et al.* (2000 : 98) señalan que si una propuesta no toma el razonamiento lógico-deductivo como “*característica de arranque invalida una manifestación de la teoría*”.

Por lo tanto, un Marco Conceptual define una orientación básica para el organismo responsable de la elaboración de las normas de contabilidad y sienta las bases teóricas sobre las que se apoya la información financiera. Los fundamentos teóricos están relacionados con la definición de una estructura, de la composición y de los elementos que componen las cuentas anuales, así como los criterios de reconocimiento y medida de los hechos contables. Para el FASB el Marco Conceptual de la información financiera es un sistema de objetivos interrelacionados y cuyos fundamentos pueden conducir a normas coherentes (FASB, 2010).

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas – AECA (2012) define el Marco Conceptual como una aplicación de la teoría general de la contabilidad, que desarrolla las bases conceptuales que subyacen en la información financiera destinada a cumplir fines generales a fin de proporcionar un soporte lógico a las normas de contabilidad y de información financiera requeridas para alcanzar el objetivo principal de una información financiera fiable, el proceso sigue un itinerario lógico-deductivo.

Para ello, se consideran sucesivamente: (i) los riesgos que rodean el entorno económico; (ii) los objetivos de la información financiera; (iii) las condiciones básicas de la información financiera; (iv) las características cualitativas de la información financiera para cumplir con sus objetivos; (v) los supuestos que sustentan y apoyan la preparación, elaboración y difusión de la información financiera; (vi) la definición y conceptos de los elementos en los Estados Financieros, como activos, pasivos,

patrimonio, gastos e ingresos; (vii) la determinación de los criterios para el reconocimiento de los elementos en los Estados Financieros; (viii) los criterios utilizados en la medida de los elementos de los Estados Financieros; y (ix) el concepto de capital y mantenimiento del capital.

El *Statement of Financial Accounting Concept – SFAC 8* define el Marco Conceptual como un sistema coherente de objetivos interrelacionados y conceptos clave que definen la naturaleza, la función y los límites de las normas de contabilidad y de información financiera requeridos para lograr directrices coherentes destinadas a servir al interés público, y a proporcionar el marco y la dirección de la contabilidad financiera que posibilite la elaboración de informes con el fin de facilitar una información financiera insesgada (FASB, 2010).

De hecho, el Marco Conceptual es la base que sustenta las condiciones para la preparación, elaboración y difusión de los Estados Financieros, al establecer que las cuentas anuales deberán ofrecer una imagen adecuada del patrimonio, de la situación financiera y los resultados del negocio en conformidad con las disposiciones legales y que debe ser confrontado con los siguientes propósitos: (i) contestar a las necesidades de los usuarios; (ii) definir los objetivos de la información financiera; y (iii) explicar los requisitos y cualidades que debe la información para satisfacer esas necesidades y objetivos.

La aplicación sistemática y la reglamentación de los requisitos, principios y criterios incluidos darán lugar a la obtención de la imagen correspondiente. Así que, cuando se trata del tratamiento contable de una transacción deberá tenerse en cuenta su importancia y realidad económica y no meramente su forma legal. Una de las críticas de Lee (2006) se refiere al hecho de que el FASB concede mayor importancia a la comparabilidad de la información y a su consistencia, superponiendo la sustancia económica sobre la forma legal.

Wüstemann *et al.* (2010) encontraron que la aplicación coherente presupone la existencia de una cierta orientación con el fin de enmarcar los puntos de vista de la gestión y argumentan que la dependencia de los principios, como se indica en general en la literatura contable, no siempre garantiza la aplicación coherente, ya que permite a la dirección establecer diferentes juicios ante casos similares.

Como ejemplo, se puede citar el arrendamiento: es una operación en que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero de acuerdo a la forma jurídica, el bien en alquiler es propiedad del arrendador/alquilador que compró el bien mientras que de acuerdo con la sustancia es reconocido en los activos de la entidad arrendataria, la entidad que utiliza el bien, ya que es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al activo fluyan hacia la entidad y el costo del activo pueda ser medido de forma fiable. En este sentido, se clasifica como un activo por un lado, y la deuda como un pasivo en el otro, ya que cumple con los criterios de reconocimiento definida por las normas.

En los Estados Unidos de América, el arrendamiento es un caso que genera controversia y se relaciona con el uso de indicadores cuantitativos para definir cuándo un contrato de arrendamiento es operativo o financiero (FASB, 1976b). Por lo tanto, el juicio que debe guiar al confeccionar las cuentas anuales será determinar cuándo se produce una transferencia sustancial del riesgo y de los beneficios económicos en una operación de arrendamiento financiero.

En el Reino Unido, Beattie *et al.* (2006: 78) demostraron empíricamente a través de una encuesta, realizada a analistas de inversiones y directores financieros, de los que obtuvieron 132 respuestas, que estas normas servían para estructurar la calificación y clasificación de las operaciones.

Los diferentes tratamientos contables tienen importantes implicaciones en la evaluación de la deuda y el rendimiento y tienen un impacto en las decisiones de financiación de las empresas. Los márgenes de beneficio, la rentabilidad y el nivel de deuda se verían afectados, significativamente, si los arrendamientos operativos se reconociesen en el balance del arrendatario, en lugar de aparecer sólo en la memoria (Beattie *et al.*, 2006).

Bostwick *et al.* (2013) estudiaron un grupo de empresas en cinco sectores diferentes que hicieron contratos de arrendamiento, con el fin de examinar el trabajo de armonización, llevado a cabo por el FASB e IASB, y demostraron que estas empresas tuvieron un impacto en los diferentes elementos del patrimonio, en particular, en los resultados obtenidos en los indicadores de rendimiento y financieros por recurrir a distintos tipos de contrato.

La razón de esta situación está relacionada con el hecho de que los asesores financieros actúan, a menudo, con el fin de preparar los Estados Financieros de los grupos de empresas “*mejorados*” a través de montajes por lo que el balance no refleja los activos o pasivos incontrollables, tales como titularizaciones y ventas seguidas de “*lease-back*”.

Por lo tanto, como resultado de los problemas derivados de la doble clasificación, el tratamiento de los arrendamientos fué sometido a una revisión a fondo por los organismos normalizadores.

Otra situación que ha generado mucha controversia, en la segunda década del siglo pasado, fue la relativa a la capitalización de intereses en las inversiones, teniendo en cuenta que la práctica general era incluir en el producto casi todos los gastos de cualquier clase, incluidos los intereses, a pesar de que la mayoría de los investigadores postulaban la diferenciación de los gastos administrativos de los gastos de venta, y que sólo los costes de fabricación debían ser incluidos en el costo del producto. Algunos expertos argumentaron que la inclusión de los intereses de inversión en el costo de producción no era sólido en la teoría y erróneo o incluso absurdo en la práctica, ya que servía para presentar los Estados Financieros “*mejorados*” con implicaciones para el análisis de la situación financiera y el rendimiento (Zeff, 1984: 448-450).

Storey *et al.* (1998: 86) reconocen que no se espera que el Marco Conceptual “*proporcione automáticamente respuestas rápidas, y obviamente lógicas a problemas complejos de contabilidad e información financiera, pero debe ayudar en su resolución por lo que la aplicación depende significativamente de los que utilizan los conceptos para establecer las reglas*”.

Como tal, el establecimiento de objetivos y la identificación de los conceptos fundamentales no resuelven directamente los problemas de las Normas Contabilidad y de Información Financiera, a pesar de los objetivos sirven de orientación y los conceptos sean las herramientas que permiten la resolución de problemas. Sin embargo, el propósito, la dirección y los conceptos son herramientas para ayudar a solucionar problemas. Las normas contables permiten limitar la magnitud de estas prácticas con el fin de garantizar que los Estados Financieros representen la realidad económica de la empresa.

También es importante tener en cuenta que el Marco Conceptual no es una norma y no se puede superponer a una regla (IASB, 1989). El IASB admite un número limitado de casos en los que puede haber conflicto entre el Marco Conceptual y una Norma Internacional de Contabilidad (NIC). En estos casos, los requisitos de la NIC prevalecen sobre los requisitos del Marco Conceptual.

De hecho, el Marco Conceptual consiste en un conjunto de objetivos, conceptos y elementos fundamentales que se sustentan por lazos de coherencia y complementariedad y que permiten esencialmente explicar y estandarizar los conceptos de contabilidad y comprender la lógica contable con el propósito de difundirla y así potenciar la comparabilidad y la utilidad de la información financiera para la toma de decisiones y satisfacer las necesidades de sus usuarios.

De hecho, hay una necesidad absoluta para los inversores en un mercado financiero de comparar Estados Financieros de las empresas de un mismo sector. La comparación sólo es posible si las normas contables establecen principios, políticas y criterios idénticos.

Sampaio (2000: 24), citando el *Financial Times*, dice que las grandes dificultades de las profesiones relacionadas con el diagnóstico económico y financiero de las empresas, se basan en la falta de comparabilidad de los Estados Financieros entre países, apuntando como causa el hecho de que haya muchos modelos de contabilidad, con objetivos y características específicas no siempre coincidentes.

Mostrando un efecto negativo de la imposibilidad de comparación es el ejemplo de *GlaxoSmithKline* y su antecesor desde 1995, cuando *GW Pharmaceuticals* se formó a través de una fusión. En 2000, GW se fusionó con *SmithKlineBeecham* para formar GSK, que cotiza en Nueva York y en la Bolsa de Valores de Londres. En línea con las exigencias de la *Securities and Exchange Commission* (SEC), GSK tenía que presentar hasta 2006 una reconciliación de sus resultados y del patrimonio neto.

En 2004, presentó la información de conformidad con la normativa del Reino Unido y en 2005 y 2006, de acuerdo con las IFRS e hizo la reconciliación de valores de conformidad con los *Generally Accepted Accounting Principles in United States* (US GAAP). Las diferencias son notables, como indica el análisis de las siguientes tablas (QI.1 e QI.2):

Año	UK GAAP	IFRS	US GAAP	Diferencia
	Cifras en Millones £	Cifras en Millones £	Cifras en Millones £	Variación en %
1995	717		296	- 59
1996	1.997		979	- 51
1997	1.850		952	- 49
1998	1.836		1.010	- 45
1999	1.811		913	- 50
2000	4.106		- 5228	- 227
2001	3.053		- 143	- 105
2002	3.915		503	- 87
2003	4.484		2.420	- 46
2004	4.302		2.732	- 36
2005		4.816	3.336	- 31
2006		5.498	3.365	- 19

Tabla L1: La reconciliación de los resultados de GlaxoSmithKline a US GAAP

Fuente: Adaptado de Nobes et al. (2012: 5)

Año	UK GAAP	IFRS	US GAAP	Diferencia
	Cifras en Millones £	Cifras en Millones £	Cifras en Millones £	Variación en %
1995	91		8.168	+ 8876
1996	1.225		8.153	+ 566
1997	1.843		7.882	+ 328
1998	2.702		8.007	+ 196
1999	3.142		7.230	+ 130
2000	7.517		44.995	+ 499
2001	7.390		40.107	+ 443
2002	6.581		34.992	+ 432
2003	5.059		34.116	+ 574
2004	5.925		34.042	+ 475
2005		7.570	34.282	+ 353
2006		9.648	34.653	+ 259

Tabla L2: Reconciliación del Capital Accionista de GlaxoSmithKline a US GAAP

Fuente: Adaptado de Nobes et al. (2012: 5)

Estas diferencias pueden estar justificadas por el hecho de que éstos dependen no sólo de las diferencias entre dos o más sistemas de contabilidad, sino también en las opciones que se les permite a las empresas en las citadas normas/reglas. La adopción por los grupos de sociedades que cotizan en la Unión Europea (UE) de las Normas internacionales de información financiera (*International Financial Reporting Standards* - IFRS) a partir de 2005 y la creciente convergencia entre las IFRS y US GAAP reducen, pero no eliminan, estas discrepancias (Nobes *et al.*, 2012).

Por lo tanto, las consecuencias de la aplicación de diferentes normas contables divergentes y que presentan valores completamente distintos, llegando incluso a pérdidas en 2000 y 2001, puede dar lugar a que pongan en tela de juicio el análisis y el proceso de toma de decisiones dejando al final la pregunta: ¿Cuál es el resultado? Ésta y otras situaciones ponen en cuestión la credibilidad de la información, los resultados obtenidos por la entidad y el valor de sus activos.

Por otro lado, cuando nos fijamos en el valor del patrimonio neto y llevamos a cabo la reconciliación de la normativa nacional y de IRFS para US GAAP, encontramos el efecto contrario, es decir, las diferencias son siempre positivas, sin dejar de utilizar el ejemplo de *GlaxoSmithKline* para los mismos años.

Así que preguntamos ¿Cuál es el valor contable del patrimonio neto? Hay una clara divergencia normativa. Se observa que, con este ejemplo, no se quiere decir que se trabaje la información de acuerdo con el propósito del informe, pero sí que se usan las fuentes de información diferentes, aun cuando estas situaciones presenten diferentes encuadres. Por todo ello, la utilización de diferentes normas también puede provocar el recurso a técnicas de interpretación dirigidas con una determinada finalidad: es el caso del tratamiento de los ratios/índices y de técnicas como el tratamiento de los conceptos y presupuestos y políticas contables indicadas en los distintos normativos para la elaboración y presentación de los Estados Financieros.

Sin embargo, estas diferencias se producen a menudo debido a cuestiones normativas como sucede con las normas internacionales que no permiten contabilizar como un activo la mayoría de los gastos de investigación y desarrollo por no cumplir las condiciones de reconocimiento (Bandeira, 2010 e Schipper *et al.*, 2003), y como tal, pasan a ser reconocidos como gasto en las cuentas anuales, con el respectivo impacto en los resultados, en el patrimonio y los activos.

Por lo tanto, si un determinado hecho contable se registra como un gasto y no como un activo cambia la situación patrimonial económica y financiera y los resultados de la entidad. La credibilidad de la información financiera se pone en peligro si una empresa presenta resultados diferentes en diferentes países para el mismo conjunto de operaciones.

Leuz (2003) analizó empresas alemanas cotizadas en el mercado financiero alemán, cuyos Estados Financieros fueron preparados de acuerdo con las IFRS o de acuerdo con US GAAP y concluyó que no había diferencias significativas para las variables en consideración entre los dos tipos de Estados Financieros. Este autor también concluyó que no había pruebas de que la información financiera preparada de acuerdo con las normas de los Estados Unidos tenía más calidad que la información

elaborada de acuerdo con las normas del IASB. Sin embargo, Bergen citado por Zeff (2012) considera que los US GAAP “... *reflejan mejor la situación económica* ...”.

Por otra parte, la preparación de las cuentas de una empresa que cotiza en varios mercados financieros a través del uso de las diferentes normativas existentes provoca altos costos administrativos y confusiones interpretativas. Es, por tanto, fundamental que se observe la relación coste-beneficio y la objetividad en la preparación de la información.

A continuación, puede preguntarse si es probable que logren un mayor rigor y coherencia en la preparación y presentación de la información, con el fin de obtener la credibilidad de la información financiera, si existe una convergencia entre los Marcos Conceptuales para responder de manera objetiva y pragmática a las cuestiones planteadas por los teóricos, en particular con relación a:

1. ¿A quién se dirige a la información?
2. ¿Qué incluye la información?
3. ¿Cómo debe ser transmitida la información?

4. ¿Cuáles son los objetivos, las hipótesis en que se basan y los elementos que se incluirán en los Estados Financieros así como las características cualitativas de la información financiera tenidas en cuenta en la preparación y presentación de informes?

La información financiera con el fin de ser útil tiene como objetivos subyacentes: (i) la no dilación para que los inversores y potenciales inversores puedan tomar decisiones racionales; (ii) estimar la recuperabilidad de los préstamos y derechos de cobro; (iii) analizar la relación de los recursos económicos de la empresa y los posibles factores que alteran su solvencia; y (iv) el tratamiento de la información sobre la gestión de la administración.

Según Socías Salvá *et al.* (2008: 57) las respuestas figuran en el Marco Conceptual, que intenta proporcionar un conjunto uniforme de criterios para que la información financiera resultante tenga una estructura interna basada en objetivos definidos y satisfaga las necesidades de los potenciales usuarios.

Por lo tanto, el Marco Conceptual ha tratado de responder a las preguntas relacionadas con los objetivos de la contabilidad financiera, por quién y para quién debe ser preparada la información financiera.

En este sentido, la constatación de las diferencias condujo, en las últimas décadas, a los intentos para reducirlas, en particular, por el IASB y el FASB. La importancia de los mercados de capitales estadounidenses y de las multinacionales de Estados Unidos significaba que los US GAAP, que eran considerados los más detallados y conocidos, tuviesen una gran influencia en el establecimiento de las normas a nivel mundial. El trabajo de estos reguladores ha llevado a una reducción de las diferencias en el plano internacional, a pesar de que sigue habiendo muchas y algunas perdurarán, siendo imposible eliminarlas por completo. De hecho, el objetivo final es servir al interés público, proporcionando la estructura y orientación hacia las normas de contabilidad y de información financiera para facilitar el suministro de información financiera imparcial, comparable e interrelacionada.

Teniendo en cuenta lo anterior, si se presenta un conjunto de transacciones contables de diferentes países, o incluso del mismo país, para preparar y desarrollar los Estados Financieros, la presentación y el resultado no serán los mismos, aún siguiendo reglas comunes, pues no cubrirán todas las eventualidades ni tampoco prescribirán los más mínimos detalles. Por lo tanto, hay espacio para el juicio profesional, un juicio que dependerá, en parte, del entorno del contable, por ejemplo, si ven a las autoridades fiscales como el usuario principal.

Para ello, es crucial la definición del Marco Conceptual, donde se establece el objetivo de la información financiera contenida en las cuentas anuales: “*mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los activos y de los pasivos, la situación financiera, los resultados de la empresa y los cambios en la situación financiera*” (IASB, 2003a), que debe ser considerado en la preparación de los Estados Financieros, como sinónimo de utilidad, exactitud, objetividad y veracidad.

Por lo tanto, para lograr este objetivo, es necesario establecer el método mediante el cumplimiento y aplicación de: (i) los requisitos de información contable; (ii) presupuestos y características cualitativas de la información financiera; (iii) la definición de los elementos contenidos en los Estados Financieros, tales como activos,

pasivos, capital, ingresos y gastos; y (iv) los criterios de reconocimiento y medida de los elementos de las cuentas anuales.

Sin embargo, Ripley (1926) citado en Zeff (1984: 451) menciona que el uso de prácticas contables consideradas “*engañosas*”, como sobreevaluaciones de activos, la preparación de la información financiera y alerta de temas relacionados con la medida y divulgación como por ejemplo la definición del coste de producción y los problemas relacionados con la capitalización de los intereses con implicaciones en la información financiera.

Sin embargo, se supone que el resultado tiene contenido informativo para los inversores y otros usuarios de la información financiera y con impacto sobre los indicadores y variables contables e influye en la calidad de la información que transmite a los mercados de capital sobre las condiciones económicas reales de las empresas.

De hecho, teniendo en cuenta que puede indicar: (i) el mismo importe para dos compañías, cuantificado de forma diferente; o (ii) un resultado que tiene un conjunto de atributos cualitativos que implican que la percepción de cualquier usuario de la información contable tiene en su magnitud es mayor o menor que su expresión numérica.

En este contexto, la definición de las hipótesis requiere responsabilidad e impone la creación de principios, normas y conceptos con el fin de garantizar la fiabilidad y credibilidad de la información contable de las empresas, ya que es un bien público en las sociedades modernas.

Dean *et al.* (2005) plantean que la propuesta del IASB, basada en principios más que en reglas, no es capaz de explicar qué principios deben utilizarse y, por otro lado, los autores creen que uno de los problemas fundamentales es la diferencia entre “*True and Fair*” y “*Fair Value*”. Para ellos, el término “*valor razonable*” se utiliza en varias Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) porque se basa más en los principios aunque pueda generar dificultades de convergencia y significa una medida utilizable para la valoración de los activos y pasivos, mientras que el término “*imagen fiel*” se utiliza para describir la situación de los negocios en una empresa.

Sin embargo, para obtener una “*imagen fiel*”, es necesario que “*en las operaciones se atienda a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica*” (FASB, IASB, SNC). Esta recomendación se reduce a una especie de axioma de que “*la esencia prevalezca sobre la forma*” en los estados financieros de forma que muestren la “*verdadera imagen*”. Según Alexander *et al.* (2006), Bennett *et al.* (2006), Benston *et al.* (2006) y Previts *et al.* (1998: 163) la elección de los criterios de contabilidad debe reflejar la realidad económica de las transacciones y eventos específicos, a pesar de requerir el uso de juicio profesional.

De hecho, el núcleo de la cuestión está en la preferencia de los aspectos sustanciales sobre los legales, con el fin de ser capaz de satisfacer las necesidades de información de los diferentes usuarios. La primacía de la realidad de la sustancia sobre la forma evidencia las dificultades para cumplir con la forma jurídica de los contratos al reflejar la realidad económica. Por ejemplo, la venta con una reserva de dominio implica que no se está vendiendo el artículo hasta que el comprador no cumple todas las cláusulas. Sin embargo, en Francia, se considera vendida al realizarse la entrega.

También en Portugal se encuentra un mal uso de este principio, cuando analizamos los informes y cuentas del Banco Comercial Portugués (BCP), en el reconocimiento de los edificios, como los activos inmobiliarios, se lleva a cabo antes de que el bien esté registrado y escriturado, con el fin de mejorar la información disponible.

La contabilización de los hechos económicos no siempre es coherente con la apariencia jurídica. Para obtener información fiable es necesario que atienda a la realidad económica más que a su apariencia legal.

Por lo tanto, un elemento relevante para la “*imagen fiel*” es la determinación del resultado contable cuyos determinantes clave son: (i) el devengo contable; (ii) las políticas contables; y (iii) el reconocimiento y valoración de los elementos de las cuentas.

La medición del resultado contable es el principal imperativo de la contabilidad financiera. Esta medida debe representar con la mayor fidelidad posible, el rendimiento positivo o negativo alcanzado por la empresa en el período de tiempo transcurrido, como resultado de la actividad económica y financiera llevada a cabo durante ese

período. Entonces, el cálculo debe reflejar, con el más alto grado de precisión, el impacto de las operaciones económicas y financieras efectivamente ocurridas durante un cierto período, como resultado del natural de funcionamiento de la actividad en relación con los mercados con los que relaciona.

La representación de la situación financiera, el valor de los activos, resultados y flujos de efectivo son susceptibles de diferentes soluciones dependientes de los conceptos y criterios adoptados. A ello se une la problemática relativa a la periodificación y determinación del resultado con el fin de medir el rendimiento empresarial.

En consecuencia, la justificación o el porqué de un determinado resultado tiene su origen en la hipótesis de gestión continuada.

El Marco Conceptual del IASB establece que los Estados Financieros deben ser preparados y presentados al menos anualmente, lo cual requiere la evaluación del resultado (IASB, 2003a). También la legislación tributaria impone la necesidad del cálculo anual de los resultados contables a efectos de elementos de corrección fiscal y la determinación del impuesto. Cabe señalar que el IASB propuso un marco conceptual (IASB, 2013b), que se encuentra bajo revisión y discusión en los que se plantea la eliminación del término “probable” en las definiciones de activo y pasivo.

Esto nos lleva al problema de la proposición básica de la contabilidad de una empresa en funcionamiento o gestión continuada que, como hemos dicho, está vinculada a la aparición del concepto de resultados periódicos, lo que implica la adopción de la premisa básica de que la compañía continuará con su actividad habitual en el futuro, sin tener que esperar interrupción o paralización parcial de la misma, como un criterio clave a considerar en la elaboración del proceso de información contable.

Al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que tiene una entidad para continuar en funcionamiento. Una entidad elaborará los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Cuando la gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la

entidad siga funcionando normalmente, procederá a revelarlas en los estados financieros. Cuando una entidad no prepare los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, revelará ese hecho, junto con las hipótesis sobre las que han sido elaborados y las razones por las que la entidad no se considera como un negocio en marcha (IASB, 2013c: NIC 1 - §25).

Según Gonzalo Ángulo *et al.* (1989: 233) la hipótesis de la gestión continuada asociada con la periodificación contable es la fuente de una serie de problemas relacionados con el cálculo periódico de los resultados, como: (i) el reconocimiento de gastos e ingresos; (ii) la medición de los activos; y (iii) las políticas contables.

En este contexto, uno puede hacer las siguientes consideraciones: (i) el devengo contable puede interpretarse como el pilar básico a tener en cuenta al calcular el resultado, (ii) el devengo afecta a la determinación del momento en que deben ser reconocidos sus componentes; (iii) los componentes que conforman el resultado deben venir de las normas específicas establecidas previamente; (iv) la correlación establece cómo debe correlacionar los componentes positivos y negativos del resultado neto del periodo; y (v) hecho el reconocimiento de las transacciones económicas y su inclusión o no en el cálculo del resultado periódico, es necesario cuantificar, planteándose la pregunta ¿qué método de valoración debe adoptarse?

El Marco Conceptual del SNC considera el devengo y la gestión continuada como dos ejes básicos para la preparación de los Estados Financieros, excluyendo por supuesto el estado de flujos de caja, al igual que el IASB. Según §§22 y 23 de la EC, los supuestos de la información financiera son: (i) devengo o periodificación contable, “con el fin de cumplir sus objetivos, los Estados Financieros se preparan de acuerdo con el devengo ...”; y (ii) entidad en funcionamiento, “Los Estados Financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad tiene gestión continuada y que seguirá funcionando en el futuro previsible” (SNC, 2014).

También la consistencia y el conservadurismo en las prácticas contables, son resaltables en la presentación de unas cuentas entidad determinada.

Según Shroff *et al.* (2004), el conservadurismo contable se expresa a menudo como el “reconocimiento de los ingresos y las ganancias sólo cuando se consideran razonablemente seguros, al tiempo que reconoce los gastos y pérdidas tan pronto como

se consideran razonablemente posibles". En principio, esto implica que la *"mala noticia"* se reconoce antes que la *"buena noticia"*

Sin embargo, en la práctica, los consejeros ejecutivos podrán hacer uso de la flexibilidad proporcionada por los Principios Contables Generalmente Aceptados para subvertir el conservadurismo. Por ejemplo, durante los años noventa, una serie de empresas inmersas en adquisiciones, utilizaron el método de fusión de intereses y no el método de compra, lo que sugiere una preferencia por políticas más agresivas. Incluso si la norma contable específica es conservadora, su aplicación no siempre da lugar a informaciones conservadoras debido a la subjetividad inherente a las estimaciones, por ejemplo, la estimación de recuperabilidad de la pérdida de activos.

Sin embargo, las políticas contables plantean la cuestión de la objetividad de la información financiera. De hecho, en la preparación y elaboración de la información financiera debe presentarse deben utilizarse mecanismos de control que impidan la introducción de mecanismos subjetivos.

Por otra parte, la administración de la entidad tiene la responsabilidad primordial de la preparación y presentación de los Estados Financieros y ese órgano también está interesado en la información contenida, incluso si tiene acceso a información adicional, de gestión financiera, que le ayude en la ejecución de sus decisiones (IASB, 2003a).

Para las políticas contables sostiene que *"... los usuarios estén informados de las políticas contables utilizadas en la preparación de los Estados Financieros de cualquier cambio en ellas y de los efectos de tales cambios"* (SNC, 2014: §40 EC).

En este contexto, hay directrices claras que hacen explícita la relación entre los usuarios, sus entidades y las políticas contables *"... los usuarios tienen que poder comparar Estados Financieros de una entidad en el tiempo (...) de diferentes entidades para evaluar, en términos relativos, la posición financiera ..."* (SNC, 2014: §39 EC), por lo que examinará las hipótesis de los resultados contables presentados en los Estados Financieros.

Según la SFAC 1 (FASB, 1978), el objetivo principal de la contabilidad es proporcionar información que permita un análisis en términos de futuro. Sin embargo, el requisito para la preparación y la divulgación pública de las cuentas por la entidad

pretende “... *proteger la seguridad jurídica promoviendo la publicidad formal y material de la posición financiera con relevancia frente a terceros*” (Tiago *et al.*, 1999: 62).

Sin embargo, para Lee (1994), la divulgación de las cuentas es un medio a disposición de los administradores para influir en los accionistas, mediante la transmisión de una buena imagen de la gestión de la empresa. De hecho, hay muchas características que afectan a la percepción de la calidad de la información y que deben ser consideradas por los usuarios de los Estados Financieros, con el fin de ayudar en la evaluación de sus atributos, ya que hay muchos ejemplos de acciones de gestión empresarial que puede influir en los resultados contables revelados.

La divulgación de las cuentas es, sin duda, la mejor fuente de información sobre una empresa, tanto en términos actuales como para las proyecciones sobre su futuro. Ayres (1994), refiere que muchas veces los resultados se gestionan con la finalidad de presentar una determinada información para los inversores, acreedores y otros usuarios. Algunos de los factores que influyen en la formación del resultado descrito están relacionados con los componentes de dichos resultados, selección de los métodos de depreciación, la medición de los inventarios, capitalización de gastos financieros, la divulgación o no de las actividades interrumpidas, etc.

La preocupación de los dirigentes en la rendición de cuentas a los accionistas y acreedores, estuvo detrás de los primeros informes, lo que llevó a establecer la obligación de rendir cuentas en períodos como el año, semestre, trimestre y mes.

En este contexto, el Informe de Gestión puede ayudar a entender y encuadrar la información contenida en las Cuentas Anuales y su previsible evolución futura, al incluir la evaluación y evolución de los negocios realizada por los administradores.

Por ello, la legislación mercantil obliga a incluir el Informe de Gestión, que recoge información institucional y tiene como objetivo facilitar la comprensión de la información financiera y comprender la evolución de los riesgos y presentar las perspectivas futuras de la entidad.

Considerando que existe asimetría en la información entre los participantes del mercado, lo que se traduce en altos costos de transacción, que aumentan la tasa de

rendimiento requerida y bajan el precio actual de los valores, los administradores, que deseen maximizar el valor de sus empresas, tienen incentivos para reducir la asimetría de información y seleccionar las técnicas financieras que conduzcan a informaciones más adecuadas a los inversores.

Lang *et al.* (1993) encontraron que el aumento del nivel de información conduce a una mayor precisión de los resultados previstos por los analistas, a una menor dispersión entre las predicciones hechas individualmente, a una menor volatilidad de las revisiones, a una disminución de la asimetría de información existente y, por tanto, a un costo de capital más bajo.

Brandão (2014) también señala que el aumento de la difusión de la información reduce el costo de capital y aumenta la liquidez de los valores. Por ello, las cuentas de la empresa son un bien económico, y apreciadas por un gran número de agentes económicos que tienen en cuenta los factores que intervienen en su formulación. Por otro lado, la producción y la publicación de los informes están influenciadas por fuerzas coercitivas del mercado.

Del mismo modo, el aumento de la regularidad y de la cantidad de información suministrada reduce el efecto sorpresa.

A nivel internacional, el contenido del informe de gestión cumple con lo dispuesto en el documento “*IFRS Practice Statement on Management Commentary*” (IASB, 2010) emitidas por el IASB, y el documento “*General Principles Regarding Disclosure of Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations*” (IOSCO, 2003), ofrece un amplio marco no vinculante para la preparación del Informe de Gestión, con información relacionada con los Estados Financieros. El objetivo es que la información contenga explicaciones para los usuarios en relación con los factores que han afectado a la situación financiera de la entidad y los resultados de las operaciones durante los períodos cubiertos, con el fin de garantizar una mayor transparencia en la divulgación de información. Lizcano Álvarez (2013) argumenta que es de interés público que haya un adecuado nivel de transparencia porque las entidades empresariales constituyen el tejido político, social e económico.

Según el §IN3 (IASB, 2010) el Informe de Gestión es un documento narrativo, que proporciona un contexto en el que interpretar la situación financiera, el rendimiento

y los flujos de efectivo de una entidad, y permite a la administración la oportunidad de explicar sus objetivos y estrategias para alcanzar los objetivos que se ha marcado. Los usuarios de la información financiera a menudo usan el tipo de información proporcionada por el Informe de Gestión, para la evaluación de las perspectivas de futuro de la compañía y de sus riesgos generales, así como el éxito de las estrategias de gestión para alcanzar los objetivos establecidos.

No obstante, el informe de gestión es un elemento importante de la comunicación con los mercados de capitales y complementa la información que figura en el Estados Financieros. Por ello, la administración, de acuerdo con § 13, debe preparar la información de acuerdo con las características cualitativas que se describen en los Estados Financieros considerando como destinatarios a los principales usuarios que se indican en § 8 (FASB, 2010).

De este modo, el informe anual debe hacer referencia a la presente, pasado y futuro de la organización, y debe explicar las principales tendencias y los factores que afectan al rendimiento futuro, la posición del cuerpo y los resultados. La administración deberá proveer una revisión de conformidad con los siguientes principios: (i) proporcionar una vista del rendimiento, la situación financiera y las perspectivas futuras de la entidad; y (ii) completar y complementar constantemente la información presentada en los Estados Financieros, con explicaciones de las cifras presentadas y las condiciones y eventos que dieron forma a la información.

El documento debe proporcionar información que ayude a los usuarios de la información financiera a evaluar la actuación de la entidad y las acciones de la administración en relación con las estrategias y planes futuros y ayudar a los usuarios de los Estados Financieros a entender, por ejemplo: (i) la exposición de la entidad al riesgo, sus estrategias de gestión de riesgos y la eficacia de estas estrategias; (ii) cómo los recursos, que no se presentan en los Estados Financieros, pueden afectar las operaciones de la entidad; y (iii) cómo los factores no financieros han influido en la información presentada en los Estados Financieros.

Los Consejeros deberán incluir en el documento, la información prospectiva respecto a las tendencias, incertidumbres y otros factores que puedan afectar la liquidez de la entidad, los recursos de capital, ingresos y resultados de operación. Dicha

información debe centrarse en la medida en que la situación financiera de la entidad, la liquidez y el rendimiento puede cambiar la evaluación de la gestión de la entidad en el futuro e incluir las proyecciones a la luz de los ingresos netos actuales. También debe explicar las variaciones significativas respecto a los objetivos establecidos, y sus implicaciones para el rendimiento futuro de la organización.

De acuerdo con el IOSCO (2003a), la información del informe de gestión deberá obtenerse de la información utilizada por la administración en la gestión de la entidad, debe ser clara y directa y debe reflejar la naturaleza del negocio, las estrategias adoptadas y el entorno en el que opera, siempre respetando el cumplimiento de la legislación aplicable.

Con respecto a los elementos desarrollados por los administradores, el enfoque particular de los comentarios versará sobre los hechos y circunstancias de la entidad y debe incluir información esencial para la comprensión de: (i) la naturaleza de los negocios; (ii) los objetivos y estrategias de gestión para lograr los fines previstos; (iii) los activos más importantes de la entidad, como el capital humano e intelectual, planes para resolver las deficiencias o excesos identificados, los principales riesgos e incertidumbres, que debe abarcar tanto las exposiciones a consecuencias negativas como las posibles oportunidades y ventajas, las relaciones y la posibilidad de afectación al rendimiento y el valor de la organización; (iv) los resultados de las operaciones y las perspectivas de futuro que pueden ayudar a los usuarios a obtener una imagen de la posición actual y el futuro de la entidad; y (v) las medidas e indicadores financieros y no financieros, que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad sobre los objetivos previstos. Los objetivos deben ser descritos de manera que los usuarios de la información entiendan las prioridades de la administración, así como la identificación de los recursos que deben ser gestionados para obtener los resultados, la distribución de dividendos y la probabilidad de alcanzar los fines previstos.

En Portugal el Título I, Capítulo VI, Artículo 66.º del CSC – “*Contenido del Informe de Gestión*”.

1. El informe de gestión habrá de contener una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación de la sociedad, junto con una descripción de los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta.

2. La exposición consistirá en un análisis equilibrado y exhaustivo de la evolución y los resultados de los negocios y la situación de la sociedad, teniendo en cuenta la magnitud y la complejidad de la misma.

3. En la medida necesaria para la comprensión de la evolución, los resultados o la situación de la sociedad, este análisis incluirá tanto indicadores clave financieros como, cuando proceda, de carácter no financiero, que sean pertinentes respecto de la actividad empresarial concreta, incluida información sobre cuestiones relativas al medio ambiente y al personal.

4. Al proporcionar este análisis, el informe de gestión incluirá, si procede, referencias y explicaciones complementarias sobre los importes detallados en las cuentas anuales.

5. El informe debe incluir:

a) La evolución de la gestión en los diferentes sectores en que la sociedad desarrolló su actividad, en particular en lo que respecta a condiciones de mercado, inversiones, costes, beneficios y actividades de investigación y desarrollo;

b) Los hechos relevantes ocurridos después del cierre del ejercicio;

c) La evolución previsible de la sociedad;

d) El número y el valor nominal de las acciones o participaciones propias adquiridas, motivos y precio de adquisición;

e) Las autorizaciones concedidas a negocios entre la sociedad y sus administradores en los términos del artículo 397.º;

f) Una propuesta de aplicación de resultados debidamente fundamentada;

g) La existencia de sucursales de la sociedad;

h) Objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero de la sociedad, incluida la política aplicada para cubrir cada tipo significativo de transacción prevista para la que se utilice la contabilidad de cobertura. La exposición de la sociedad al riesgo de precio, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de flujo de efectivo.

En España TRLSC, Título VII, Capítulo III, Artículo 262.º - “*Contenido del Informe de Gestión*”.

1. El informe de gestión habrá de contener una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación de la sociedad, junto con una descripción de los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta.

La exposición consistirá en un análisis equilibrado y exhaustivo de la evolución y los resultados de los negocios y la situación de la sociedad, teniendo en cuenta la magnitud y la complejidad de la misma.

En la medida necesaria para la comprensión de la evolución, los resultados o la situación de la sociedad, este análisis incluirá tanto indicadores clave financieros como, cuando proceda, de carácter no financiero, que sean pertinentes respecto de la actividad empresarial concreta, incluida información sobre cuestiones relativas al medio ambiente y al personal.

Se exceptúa de la obligación de incluir información de carácter no financiero, a las sociedades que puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

Al proporcionar este análisis, el informe de gestión incluirá, si procede, referencias y explicaciones complementarias sobre los importes detallados en las cuentas anuales.

2. Informará igualmente sobre los acontecimientos importantes para la sociedad ocurridos después del cierre del ejercicio, la evolución previsible de aquella, las actividades en materia de investigación y desarrollo y, en los términos establecidos en esta Ley, las adquisiciones de acciones propias.

3. Las sociedades que formulen balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados no estarán obligadas a elaborar el informe de gestión. En ese caso, si la sociedad hubiera adquirido acciones propias o de su sociedad dominante, deberá incluir en la memoria, como mínimo, las menciones exigidas por la letra d) del artículo 148.º.

4. Con respecto al uso de instrumentos financieros por la sociedad, y cuando resulte relevante para la valoración de sus activos, pasivos, situación financiera y resultados, el informe de gestión incluirá lo siguiente:

a) Objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero de la sociedad, incluida la política aplicada para cubrir cada tipo significativo de transacción prevista para la que se utilice la contabilidad de cobertura.

b) La exposición de la sociedad al riesgo de precio, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de flujo de efectivo.

5. Las sociedades que hayan emitido valores admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, incluirán en el informe de gestión, en una sección separada, su informe de gobierno corporativo.

6. La información contenida en el informe de gestión, en ningún caso, justificará su ausencia en las cuentas anuales cuando esta información deba incluirse en éstas de conformidad con lo previsto en los artículos anteriores y las disposiciones que los desarrollan.

Según el §13 de la NIC 1 (IASB, 2013c), muchas entidades presentan, fuera de sus estados financieros, un análisis financiero elaborado por la gerencia, que describe y explica las características principales del rendimiento financiero y la situación financiera de la entidad, así como las principales incertidumbres a las que se enfrenta. Tal informe puede incluir un examen de:

- a) los principales factores e influencias que han determinado el rendimiento financiero, incluyendo los cambios en el entorno en que opera la entidad, su respuesta a esos cambios y su efecto, así como la política de inversiones que sigue para mantener y mejorar dicho rendimiento financiero, incluyendo su política de dividendos;
- b) las fuentes de financiación de la entidad, así como su objetivo respecto al coeficiente de deudas sobre patrimonio; y
- c) los recursos de la entidad no reconocidos en el estado de situación financiera según las NIIF.

En cuanto a los resultados, deben explicarse las principales tendencias y factores que tengan implicaciones en la empresa y las relaciones entre los resultados de la entidad y los supuestos y las estrategias para lograr los objetivos, siempre que los objetivos estén cuantificados. Además, la administración debe proporcionar el análisis

sobre los cambios más significativos en la situación financiera, la liquidez y el rendimiento, en comparación con el período o períodos anteriores, dado que puede ayudar a los usuarios a entender el grado en que los resultados anteriores pueden ser indicativos del rendimiento futuro.

Según el Grupo de Trabajo de la *Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV* (2013: 29), las recomendaciones formuladas se basan en las mejores prácticas existentes para seleccionar cada uno de los contenidos, de manera que: (i) contribuyan a aumentar la calidad, la integridad y la utilidad del contenido del Informe de Gestión, de acuerdo con los temas a desarrollar que sean relevantes o haya obligación de revelar; (ii) ayuden a proporcionar una mayor armonización del contenido de los informes de gestión, lo que facilitará la comparabilidad de algunos aspectos entre diferentes entidades, en relación con el contenido y la naturaleza de la información y el análisis, y entre diferentes períodos económicos para la misma entidad; y (iii) permitan aumentar el nivel de comprensión de los usuarios para la correcta toma de decisiones económicas.

De acuerdo con la IOSCO (2003a: 4-5) y de la CNMV (2013: 26-28), es importante tener en cuenta algunos aspectos relacionados con el contenido del Informe de Gestión, en su producción como:

- ✓ Exposición según el punto de vista de la administración – la publicación del informe debe convencer a los usuarios para analizar la entidad “*bajo los ojos de la administración de la misma*”, para que puedan evaluar adecuadamente los ingresos de la entidad, valorando, en su contexto, el conjunto las medidas adoptadas para alcanzar los objetivos, de acuerdo con las estrategias y expectativas previstas sin poner en peligro la confidencialidad y el secreto de los datos relacionados con el proceso de toma de decisiones;
- ✓ Clara, concisa y coherente redacción – el informe debe ser entendido fácilmente por cualquier usuario que tenga un conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios, por lo que el uso de gráficos, tablas, histogramas, entre otros, deben servir para facilitar la comprensión y el apoyo a la información que usted proporciona la naturaleza narrativa;
- ✓ La objetividad en la visualización y análisis de datos, planes, previsiones y sus consecuencias – la exposición debe ser fiel y explicar con más detalle las

razones por las que, debido a que cada acción y cada decisión tiene ventajas y desventajas, así como la elección de determinados objetivos y cursos acción significa la renuncia a otras alternativas;

- ✓ Explicar las fuentes, las bases y los supuestos contenidos en la información a futuro – la evolución futura debería estimar con base en modelos de predicción o proyección a partir de datos y supuestos razonables, así como metodologías de previsión económica, cuyos resultados pueden estar expuestos cualitativa y cuantitativa, aunque se debe poner un resumen sobre los factores y situaciones más relevantes, por lo que el usuario de la información para saber la calidad que rodea a la obtención de la información;
- ✓ La consistencia con los informes anteriores – es útil si los diferentes informes muestran una relación continua y que el siguiente se explican los resultados de las principales propuestas de los informes de los períodos anteriores;
- ✓ Salvaguardia duplicación de la información contenida en los Estados Financieros y otra información – en la medida de lo posible, se recomienda utilizar un sistema de referencias cruzadas para ayudar al usuario a relacionar la información tratada en los diversos documentos que componen la rendición de cuentas;
- ✓ Para impedir información irrelevante que se hace menos útil – la materialidad o importancia de la información variará en función de cada entidad, teniendo en cuenta que se debe prescindir de información sobre cuestiones que sean poco relevantes o insignificante, ya que dificulta la localización de la información importante y desvía la atención usuario;
- ✓ Evite el uso de términos estandarizados o estereotipados – al utilizar este tipo de recursos se transmite la idea de un mal procesamiento de la información, lo que puede llevar a la disminución de la percepción sobre la calidad de los análisis y conclusiones que ofrece;
- ✓ Identificar la información que proviene de fuentes externas y elaborado por la entidad – es esencial que los valores procedentes de documentos externos son identificados como tales, incluyendo la fuente y la fecha de publicación, así

como los valores elaborados por la entidad debe ser identificado y descrito como tales;

- ✓ Adecuar el Informe de Gestión de la realidad empresarial, teniendo en cuenta el tamaño de la entidad y la complejidad de sus operaciones y el costo de la preparación del informe, especialmente para las pequeñas o medianas empresas que cotizan en bolsa.

Sin embargo, Courtis (2000) sostiene que la ampliación del informe financiero debe estar acompañada por el desarrollo de la información objetiva sobre la calidad de la gestión, pues un inversionista tenderá a preferir una inversión en una empresa con una gestión de alta calidad y con un Buen Gobierno.

Por último, se hace constar que en el contexto de las sociedades mercantiles hay una presentación de informes contables y financieros en general sistematizada en términos de “*Teoría de la Agencia*”, donde el enfoque principal se basa en el conflicto que se plantea entre la propiedad y la gestión. Con el fin de reducir el riesgo, los reguladores y los estudiosos han estado desarrollando mecanismos de “*Gobierno Corporativo*”. Por lo tanto, las acciones del órgano de gobierno, en materia de prevención de conflictos de interés en los mercados de capitales y “*Gobierno Corporativo*”, serán tratados en el próximo capítulo. Según Carlos Tavares (2013), Presidente de la CMVM, “... *ninguna regulación o supervisión puede reemplazar a la observancia de los principios éticos en los negocios y una vuelta a los valores tradicionales como la exactitud y la verdad ...*”.

CAPÍTULO II

GOBIERNO CORPORATIVO VERSUS LOS RESULTADOS DE CONTABILIDAD

El “*Gobierno Corporativo*” es un término reciente que surgió a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, y salió de la traducción del término anglosajón “*Corporate Governance*”.

En Portugal el Título I, Capítulo VI; Artículo 64.º de CSC – “*Deberes Fundamentales*”, establece que:

1. Los gerentes o administradores de la sociedad deben observar:

a) Deber de cuidado, revelando la disponibilidad, la competencia técnica y el conocimiento de la actividad de la sociedad adecuados a sus funciones y empleando en ese ámbito la diligencia de un gestor sensato y ordenado.

b) Deberes de lealtad, en interés de la sociedad, atendiendo a los intereses de largo plazo de los socios y ponderando los intereses de otros sujetos relevantes para la continuidad de la sociedad, como los trabajadores, clientes y acreedores.

2. Los titulares de los órganos sociales con funciones de fiscalización deben observar deberes de cuidado, empleando para ello elevados estándares de diligencia profesional y deberes de lealtad, en interés de la sociedad.

Buen Gobierno, en España, LSC, Artículo 225.º, “*Deber General de Diligencia*”, establece que:

1. Los administradores deberán desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos con la diligencia de un ordenado empresario, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a cada uno de ellos.

2. Los administradores deberán tener la dedicación adecuada y adoptarán las medidas precisas para la buena dirección y el control de la sociedad.

3. En el desempeño de sus funciones, el administrador tiene el deber de exigir y el derecho de recabar de la sociedad la información adecuada y necesaria que le sirva para el cumplimiento de sus obligaciones.

Según Crespo Domínguez (2011: 18) Gobierno Corporativo “... *son los mecanismos, procesos y procedimientos implementados en una sociedad con el fin de cumplir con las prácticas de Buen Gobierno*” y de acuerdo a la ley, el Informe sobre Gobierno Corporativo debe incluir: (i) información sobre cómo se gobierna la sociedad; y (ii) evaluación sobre los riesgos asumidos en la toma de decisiones y opinión acerca de los mismos. El autor se refiere a la forma de Gobierno en un contexto en que la propiedad de las empresas está disociada de la administración o compartida. Por lo tanto, se discute, aunque de manera indirecta, el problema de agencia (Berle *et al.*, 1932; Fassin *et al.*, 2011; Jensen *et al.*, 1976 e Smith, 1775b).

Realmente, el “*Gobierno Corporativo*” comprende todos los mecanismos relativos a la determinación de la compañía y su ejecución, como a través de: (i) la definición del tipo de las actividades económicas que se realizan en ellos, (ii) la organización operativa de estas actividades; (iii) la realización de sus decisiones de financiación de inversiones; (iv) el retorno de los recursos invertidos para entregar a sus propietarios; y (v) la remuneración en forma de dividendos.

Sin embargo, hay una gran variedad de definiciones, pero todos insisten en la necesidad de procedimientos implementables y la alineación entre los directores ejecutivos, auditores y accionistas. De hecho, el concepto clásico de “*Gobierno*”, entendido como acción y efecto mandar con autoridad o conducir con arte una comunidad humana, permite retomar la idea de empresa como una sociedad de personas y no sólo como una sociedad de capital. La imagen de “*Gobierno*” permite aproximar a la actividad comercial los objetivos más nobles de la actividad política, entendida como el arte de gobierno que necesita del talento de los intervinientes y por lo tanto no se debe dejar reducir a meras técnicas de gestión (Moreira *et al.*, 2004: 3).

El Informe Cadbury (1992: 2-5) surgió como una respuesta a los grandes escándalos corporativos asociados con problemas de gobierno en el Reino Unido y trataba asuntos relacionados con el Gobierno Corporativo, como el área de auditoría y financiera y constituyó el núcleo, para establecer por primera vez en Europa “*Gobierno Corporativo*” como “... *el sistema por el que las organizaciones son dirigidas y controladas, siendo el Consejo de Administración responsable del ejercicio de esa función. Su estructura específica, la distribución de los derechos y responsabilidades de los diferentes participantes de la sociedad: (i) el Consejo de Administración; (ii) los consejeros ejecutivos; (iii) los accionistas; y (iv) otros interesados dictan las normas y procedimientos para la toma de decisiones en temas de gestión de la empresa. Por lo tanto proporciona la estructura a través del cual la empresa establece sus objetivos y formas de lograr y vigilar su rendimiento*”, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 se basa en principios éticos como la responsabilidad, la transparencia y la integridad. El informe también llamó la atención sobre los problemas asociados con el hecho de la existencia de concentración de poder en una sola persona e inició el debate de las funciones entre el Presidente del Consejo de Administración o el Presidente y el

Consejero Delegado o Jefe Ejecutivo (CEO) además de mencionar la necesidad de incluir la presencia de los consejeros no ejecutivos e independientes en el Consejo de Administración y un comité de auditoría, con el fin de transmitir al mercado una información más transparente, comprensible y equilibrada.

Shleifer *et al.* (1997: 738) afirman que el “*Gobierno Corporativo*” tiene relación con las formas en que los inversores y / o prestamistas de recursos financieros tratan de garantizar el retorno de sus inversiones de las empresas y definen los mecanismos “*como normas institucionales legales y económicas, que se pueden cambiar a través de un proceso político, y este conjunto de mecanismos es necesario para equilibrar la relación entre los directivos y los accionistas que surge del intento de resolver el problema de agencia*”.

Mathiesen (2002: 35) sostiene que “*Gobierno Corporativo es un campo de la ciencia de negocios que investiga cómo motivar a los administradores para que las empresas sean eficientes y eficaces a través de mecanismos de incentivos, tales como contratos, normas de organización y legislación, a menudo limitado al tema de la mejora de los resultados financieros, tales como: los accionistas mayoritarios pueden motivar a los gerentes para que puedan proporcionar una tasa de retorno competitiva*”.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2004: 11) se desarrolla un poco más el concepto de “*Gobierno Corporativo*” para indicar que “*implica un conjunto de relaciones entre la dirección de la empresa, su consejo de administración, sus accionistas y otras personas con intereses relevantes y ... también proporciona la estructura a través de la cual se fijan los objetivos cómo se determinan y controlan los medios para alcanzar dichos objetivos. El buen gobierno corporativo debe proporcionar incentivos adecuados para que el consejo de administración y los gestores persigan objetivos que son de interés para la empresa y sus accionistas y deberían facilitar una supervisión eficaz*” y “*es un componente básico en la mejora de la eficiencia y el crecimiento económico, así como impulsar la confianza de los inversores*”.

Para Silva *et al.* (2006b: 12) “*Gobierno Corporativo es el conjunto de estructuras de autoridad y supervisión del ejercicio de esa autoridad, internas y externas, teniendo como objetivo garantizar que la empresa establezca y concrete con*

eficacia y eficiencia, las actividades y relaciones contractuales en consonancia con los propósitos para los que fue creado y mantenido y las responsabilidades sociales que están involucradas en su existencia”.

Desde un punto de vista jurídico, el “*Gobierno Corporativo*” puede entenderse como “*el conjunto de normas (legales, estatutarias, la jurisprudencia, la ética), los instrumentos y las cuestiones relacionadas con la gestión y el control o supervisión de las empresas*” (Abreu, 2010: 7).

De hecho, por “*Gobierno Corporativo*” se entiende el sistema por el cual las organizaciones se administran y controlan, y se centran fundamentalmente en la estructura específica, la distribución de los derechos y responsabilidades de los diferentes órganos, tales como: (i) los administradores ejecutivos y no ejecutivos; (ii) los accionistas; y (iii) otros grupos de interés, por lo que la transparencia y la rendición de cuentas son sus principales atributos y deben incluir mecanismos que induzcan una eficiente asignación de recursos.

Aunque existen varias definiciones alternativas de “*Gobierno Corporativo*”, dada la variedad de puntos de vista sobre el tema, la definición más utilizada es la contenida en el Informe Cadbury (1992: § 2.5) como se ha dicho anteriormente, el Libro Verde publicado por la Comisión Europea el 5 de abril de 2011, sobre “*El Marco de la UE del Gobierno Corporativo*”, que también considera esencial que “*... las empresas europeas se comporten con la máxima responsabilidad, tanto para sus empleados y accionistas como para la sociedad en general ... son cruciales para construir la confianza en las personas y el mercado único. Las empresas bien gestionadas y sostenibles son más capaces de contribuir a los ambiciosos objetivos de crecimiento y competitividad establecidos*” (Comisión Europea, 2011: 2-3).

Las definiciones presentadas aparecen asociadas a la perspectiva del problema de agencia, que se produce cuando hay conflictos de interés entre los accionistas, directores ejecutivos, los acreedores y los empleados de la entidad, originados por la separación entre propiedad y control. El principal problema surge cuando los administradores tienen un alto grado de arbitrariedad en la toma de decisiones, y es difícil el control del equipo de gestión por los accionistas, como resultado de la dispersión de capital.

La “*Teoría de la Agencia*” se ha desarrollado con el tiempo e incluye la separación de la propiedad de la empresa y la administración. El centro de los problemas de agencia reside en el equilibrio de poder dentro de la organización entre los accionistas y los órganos sociales que implica la protección o no del accionista (Jensen *et al.*, 1976). Por ello, las buenas prácticas de gobierno tienen como principal objetivo contribuir a la mejora de las estructuras de control que reduzcan los costos de agencia con el fin de evitar que la separación de la propiedad y el control de las situaciones origine comportamientos que no generan la creación de valor (Fernández Alvarez *et al.*, 1999).

De hecho, las grandes empresas pasaron a ser gestionadas por profesionales que dieron lugar a conflictos de intereses derivados de la separación de la propiedad y el control, provocando asimetrías de información entre la dirección y los accionistas provocando la necesidad de una regulación del “*Gobierno Corporativo*”. Chrisman *et al.* (2004) observaron en una muestra de empresas en los Estados Unidos de América, que el conflicto entre los accionistas y directores es causado por la asimetría de la información.

También hay que destacar que si el administrador no es el propietario, las consecuencias de la gestión no repercute directamente en el patrimonio personal, sino en el de los propietarios de la empresa. Por otro lado, los accionistas o propietarios transfieren el poder a los administradores, ya que son profesionales especializados que ahora tienen la autoridad y el conocimiento, siendo más complejo para el propietario impugnar las decisiones adoptadas por el administrador.

Los conflictos de interés más comunes se deben a la obtención de beneficios no monetarios de los consejeros ejecutivos a menudo contradictorios con la política prevista de maximizar los ingresos de los accionistas. Otros conflictos se deben a la aversión al riesgo de los consejeros ejecutivos, pues su retribución variable está ligada a la evolución de la empresa, en tanto que los accionistas están dispuestos a asumir los riesgos que impliquen una mayor rentabilidad, debido a la diversificación de las inversiones. Para evitar la existencia de un conflicto de interés, los accionistas están interesados en limitar las acciones de los directores ejecutivos, adoptando medidas para promover la convergencia de los objetivos.

En este sentido, se puede decir que la “*Teoría de la Agencia*” surgió como una de las principales teorías que apoyan el “*Gobierno Corporativo*”, que aparece como un instrumento para resolver los conflictos de agencia existentes entre los propietarios y administración (García Lara *et al.*, 2007).

Korac-Kakabadse *et al.* (2001) señalan que la “*Teoría de la Agencia*” se basa en un conflicto de intereses entre la propiedad y la gestión en tanto que el “*Gobierno Corporativo*” está destinado a salvaguardar los intereses de los accionistas, controlar la gestión y rendimiento, revisar sus análisis y separar la gestión del control.

No podemos pasar por alto que los dos grupos, los administradores y los accionistas tienen intereses, motivaciones y objetivos diferentes. En general, los accionistas están interesados en obtener el retorno de la inversión, mientras que los administradores buscan “*poder, prestigio y dinero, y para eso tratan de al grupo empresarial objetivos de conformidad con sus propias ambiciones*” (García Soto, 2003: I-1).

Sin embargo, varios mecanismos se han utilizado con el fin de reducir los conflictos de agencia establecidos con la separación de la propiedad y el control en relación a los diferentes objetivos perseguidos y la asimetría de la información generada, tales como: (i) la indexación de la remuneración de los consejeros ejecutivos a la riqueza creada por los accionistas, cuantificada en base a los resultados contables o cotizaciones del mercado de valores; (ii) la introducción de los comités de auditoría y controles de apoyo al Consejo de Administración; y (iii) la existencia de auditores externos dando credibilidad a la información financiera elaborada por los consejeros ejecutivos. Debemos revelar que la asimetría de información entre inversores introduce incertidumbre en los mercados de valores (Hail *et al.*, 2010a: 357). Actualmente puede verse el caso relacionado con el Grupo Banco Espirito Santo - BES (2014), en Portugal, con una alta pérdida de los accionistas y el impacto excesivo de la disminución de la confianza en los mercados de capital y el desarrollo de la actividad económica.

Según Scott (2011) los directores ejecutivos pueden seleccionar políticas y criterios contables, como la vida de los activos a largo plazo, la valoración de los inventarios, el reconocimiento y la valoración de las pérdidas de valor, dada la interpretación que subyace en las decisiones que se traducen en resultados contables que

benefician a sus propios intereses a expensas de la riqueza de los accionistas. Por ejemplo, en el caso de BES, hubo prácticas para ocultar los préstamos concedidos en el Grupo y en el caso de las sucursales del Banco Português de Negócios (BPN) los gastos de apertura de oficinas fueron capitalizados.

Los accionistas siguen confiando en los consejeros ejecutivos y esperando la adopción de políticas que maximicen el valor de las acciones, aunque a menudo se toman acciones que maximizan su bienestar, teniendo en cuenta que una de las funciones más importantes del consejo de administración es el establecimiento de incentivos para alinear los intereses de los administradores y accionistas. Para Jensen *et al.* (1990) esta alineación es un objetivo viable que se basa en la combinación de tres políticas básicas, cuyo objetivo es ofrecer un incentivo monetario para que los administradores maximicen el valor de las empresas, tales como: (i) la Junta podrá requerir que los administradores detenten la propiedad sobre una parte sustancial de la empresa; (ii) los salarios, bonos y planes de acciones pueden ser estructurados a fin de proporcionar mayores recompensas para rendimientos superiores y mayores penalizaciones para rendimientos inferiores; y (iii) la amenaza de despido por bajo rendimiento puede ser real.

Según Aldama Miñón *et al.* (2003: 13), la información es el pilar sobre el que descansa todo el sistema, y los mercados financieros y sus agentes deben asegurar la comunicación adecuada y necesaria, de modo que los usuarios puedan formarse una opinión informada y razonada para la toma de decisiones, de inversión o desinversión, exigiéndose el cumplimiento de la transparencia como principio fundamental y por el que toda la información que se transmite al mercado debe ser relevante para los inversores, correcta y veraz, equilibrada y equitativa, oportuna y puntual.

La asimetría de información limita la disposición de los inversores menos informados mediante la reducción de la liquidez de los mercados de valores, es decir, reduciendo la capacidad de los inversores para comprar o vender rápidamente acciones con reducido impacto en el precio. La divulgación de información puede aliviar el problema de la selección adversa y aumentar la liquidez del mercado a través del mismo nivel de poder entre los inversores (Verrecchia, 2001). Los estudios empíricos apoyan esta afirmación y demuestran que las mejores informaciones reducen asimetría de la

información y aumentan la liquidez del mercado (Leuz *et al.*, 2000 y Bushee *et al.*, 2005).

La selección adversa es un fenómeno causado por la información asimétrica cuando los compradores seleccionan incorrectamente determinados bienes y servicios en el mercado. A modo de ejemplo, se apuntan las consecuencias de las altas tasas de interés impuestas en la financiación, cuando los buenos pagadores se niegan porque consideran imposible cumplir con el acuerdo, mientras que los malos pagadores aceptan porque no tienen ninguna intención de cumplir sus compromisos. De hecho, existe porque las instituciones financieras están obligadas a elegir los mejores sujetos de crédito, aunque haya interés en proyectos de mayor riesgo, ya que son los que están dispuestos a aceptar tasas de interés más altas para obtener financiamiento.

El establecimiento de obligaciones de transparencia es una pieza complementaria de la autorregulación que permite tratar problemas dentro de la autonomía privada con una mayor flexibilidad y adaptabilidad siendo una medida muy apropiada debido a que: (i) proporciona información sobre la dimensión de la entidad de vital importancia para su evaluación y por lo tanto para la correcta aplicación en la toma de decisiones de inversión; (ii) facilita la aplicación de las reglas del mercado creando incentivos para que su autorregulación no se utilice para preservar intereses creados, sino para aumentar la eficiencia de la organización; y (iii) es una medida poco agresiva o intervencionista capaz de sustituir con ventaja otras disposiciones que limitan la libertad de organización.

Otra situación se relaciona con el nivel de riesgo asumido en el desarrollo de las actividades empresariales. Por ejemplo, la recomendación n.º 49 del Código Unificado de Buen Gobierno (Conthe *et al.*, 2006: 44) describe los elementos mínimos que las empresas deben revelar en relación con la política de control y gestión de riesgos, tales como los diferentes tipos riesgo, la determinación del nivel de riesgo, las medidas para mitigar el impacto de los riesgos, los sistemas de control interno para controlar y gestionar estos riesgos, mientras que para el Código Portugués Gobierno (2010), la recomendación II.1.1. 2, sólo señala la importancia de establecer un sistema de control interno para detectar los riesgos de la empresa.

De acuerdo con el Libro Verde (Comisión Europea, 2011: 3) se necesitan consejos de administración con altos niveles de rendimiento y eficaces para impugnar los órganos ejecutivos, lo que significa que los Consejos de Administración necesitan de miembros no ejecutivos con diversos puntos de vista, cualificación y experiencia profesional relevante, y deben estar dispuestos a invertir tiempo suficiente en las actividades del citado consejo. El papel de Presidente del Consejo de Administración es particularmente importante, ya que tiene la responsabilidad de la gestión de riesgos.

La gestión de riesgos corporativos se integra con la gestión de riesgos y control interno en la toma de decisiones y en todas las actividades posteriores a todos los niveles, considerando las fortalezas y oportunidades, así como las debilidades y amenazas a través de una estructura de identificación, evaluación y minimización del riesgo. Sin embargo, de acuerdo con la teoría de la agencia, la asunción de riesgos por parte de las empresas, puede estar condicionado por las diferentes actitudes de los accionistas, administradores y acreedores, ante el riesgo, así como la posibilidad de obtener beneficios privados como resultado de tales riesgos (Díez Esteban *et al.*, 2013).

La *Fédération des Experts-Comptables Européennes* (FEE), en julio de 2003, dio una importancia primordial a la gestión de riesgos asumiendo “*Sistemas de gestión de riesgos y control interno son fundamentales para el buen funcionamiento de cualquier empresa, no sólo para cumplir con los objetivos de la información financiera, sino también para el normal desarrollo de la forma de negocio para ayudar a alcanzar los objetivos de negocio*”. En marzo de 2005, la FEE considera necesario el debate y recoge pruebas necesarias para fomentar la coordinación y convergencia del desarrollo de la gestión de riesgos, buscando el mejor modelo para presentar los informes (IFAC, 2006).

Pickette (2005) considera que un “*Buen Gobierno*” depende de una gestión que sea capaz de entender los riesgos a los que se enfrenta para mantener la empresa bajo control. Morck *et al.* (2000) y John *et al.* (2008) argumentan que los sistemas económicos con mejor protección de los inversores se caracterizan por la existencia de un riesgo específico más alto para la empresa y un mayor retorno de la inversión, ya que el propio riesgo genera información que contribuye a una asignación más eficiente de los recursos. Ferreira *et al.* (2007) confirman la relación que demuestra que un mejor Gobierno corporativo aumenta los incentivos para solicitar información de la empresa.

Por otra parte, Nguyen (2011) examinó la influencia de Gobierno Corporativo en la asunción de riesgo de las empresas japonesas y los resultados mostraron que las empresas con estructura de propiedad concentrada generan un mejor rendimiento y mayores ventajas competitivas.

Díez Esteban *et al.* (2013) analizaron la relación entre la concentración de los accionistas y el riesgo del negocio para una muestra de empresas de veintiún (21) países de la OCDE durante el período 2001-2008 y llegaron a la conclusión de que las oportunidades de inversión modelan la influencia de la estructura corporativa al asignar diferentes incentivos al principal accionista para asumir riesgos en función de las oportunidades disponibles. Los autores observaron una tendencia a que la alineación de intereses entre los accionistas de referencia diferente a la del principal accionista, con el fin de apoyar las decisiones arriesgadas cuando hay oportunidades de inversión y reducir el riesgo del negocio en caso contrario. En el caso de accionistas de una empresa familiar, hay una tendencia para la toma de decisiones menos arriesgadas.

Por supuesto, los resultados tienen un impacto en la evaluación de los ejecutivos, ya que se utilizan en las negociaciones y acuerdos entre las partes interesadas, director y agente. Estas negociaciones y contratos son importantes porque indican los derechos de cada agente en la organización, los criterios utilizados para evaluar al agente y la estructura de compensaciones a la que tiene derecho.

Por lo tanto, de la evolución del resultado depende en gran medida la retribución, la permanencia en la dirección y su propio prestigio personal y profesional. La retribución se compone generalmente de una parte fija y otra variable, en función de del logro de los objetivos marcados, lo que puede llevarles a aumentar y distorsionar los resultados. La obtención de resultados por debajo de las expectativas conduce a problemas en el precio de la acción y, por supuesto, en la evaluación de los directivos.

Según Shleifer *et al.* (1986) y (1994), Morck *et al.* (1989) y Tirole (2001) la estructura accionista concentrada tiene implicaciones de asimetría de información entre gestores e inversores, lo que influye en la información sobre los resultados empresariales, así como la selección de los criterios contables realizada por los administradores. Fan *et al.* (2002) encuentran que la concentración del accionariado de Asia oriental reduce la información relacionada con los resultados contables. Donnelly

et al. (2002) también muestran que en el Reino Unido, la participación concentrada reduce la información dada a conocer.

De hecho, tanto el impacto de la información revelada como el uso de técnicas de gestión de resultados han existido siempre, aunque en los últimos años haya aumentado debido a que, actualmente la información financiera tiene mayor importancia como herramienta básica en el Gobierno Corporativo y como un mecanismo de proyección de la imagen hacia el exterior.

Berthelot *et al.* (2003) plantean que una de las primeras teorías formuladas para explicar la elección de políticas y criterios contables de los directores ejecutivos está relacionada con la gestión de los resultados. Los directores ejecutivos tratan de presentar, en la información financiera divulgada, los resultados con una tendencia a la estabilidad y positivos, de ahí la importancia de su análisis. La elección de políticas y criterios contables está orientada a minimizar la volatilidad percibida en los resultados.

Así, la teoría de la contabilidad estableció un conjunto de conceptos, principios, normas y reglas para garantizar la presentación adecuada de la información económica y financiera de las empresas. Sin embargo, según García Giner (1992: 4) *“la flexibilidad de a reglamentación y la existencia de omisiones y ambigüedades en los criterios adoptados, permite diferentes registros de un mismo hecho, favoreciendo la práctica de una contabilidad que no refleje la situación económica y financiera de las empresas, por lo que estamos en presencia de una realidad ficticia”*.

Para Naser (1994: 59), la gestión de resultados *“es un proceso que permite que las transacciones se estructuren para producir los resultados contables preferidos, en lugar de reflejarlas de una manera neutral, y fundamentalmente consistente”*.

Sin embargo, AECA (2012: 40-41) no considera tolerable la existencia de la gestión por resultados mediante el registro anticipado de ingresos o la ocultación de gastos o la clasificación inadecuada de resultados, argumentando el tema relacionado con los riesgos implícitos asumidos derivados de esa actitud. Ver los casos de actualidad relacionados con Pescanova, Gowex, BPN, Banco Privado Português (BPP) y BES donde hubo un uso consciente de la interpretación incorrecta de las normas, utilizando técnicas agresivas y abusivas, para obtener ciertos resultados.

De hecho, el “*Gobierno Corporativo*” ha generado interés tanto en los investigadores como en los profesionales. El “*Gobierno Corporativo*” es una disciplina destinada a reducir los problemas que surgen como consecuencia de las diferencias entre los objetivos de los propietarios y gerentes. Por lo tanto, se desarrollan una serie de mecanismos elaborados por los órganos competentes de cada país y plasmados en “*Códigos de Buen Gobierno*”, aunque presenten diferencias resultantes de la diversidad de culturas y legislaciones. Sin embargo, se verifica la coincidencia en todos los países de algunos mecanismos comunes, como los relacionados con la necesidad de la independencia del consejo de administración, del comité de auditoría y del comité de remuneración.

Durante el estudio encontramos que las principales intervenciones en el ámbito de Gobierno Corporativo se han desencadenado por situaciones de crisis, y podemos señalar como ejemplos: (i) el Código *Cadbury* (1992), en el Reino Unido, en respuesta a los escándalos *Maxwell*, *BCCI* y *Mirror Group*; (ii) los principios de la OCDE (1999) revisados en 2004, en respuesta a la crisis asiática de 1997-1998; y (iii) la ley *Sarbanes-Oxley* (2002), en respuesta a las insolvencias de *Xerox*, *Enron*, *Worldcom* y *Merck* en los Estados Unidos de América.

Considerando que la creciente sofisticación de las estructuras financieras de la empresa y la competitividad mundo de los negocios ejercen una presión importante sobre los directores de las empresa, que nutre y promueve la distorsión intencional de la información financiera presentada en los Estados Financieros y el Informe de Gestión. Los códigos de Buen Gobierno y los Principios de la OCDE plantean como objetivo principal la creación de mecanismos y la eficacia de la supervisión de empresas con valores admitidos a negociación en mercados regulados con el fin de restaurar la credibilidad de la información financiera proporcionada.

Por lo tanto, esta guía en la mayoría de los códigos en relación con la constitución de comités del consejo de administración se presenta con un doble objetivo, por un lado, mejorar la gestión de la calidad del rendimiento y evitar conflictos de intereses en áreas donde el riesgo de su ocurrencia es mayor y por otro, la protección de los derechos de los inversores, alegando como principios fundamentales la igualdad de trato a los accionistas, la eliminación de los derechos especiales de voto y sobre todo

la eliminación de los obstáculos a la participación de los accionistas en las juntas generales así como la difusión de información, suficiente y fiable, a los accionistas y al mercado en general sobre la situación económica y financiera de las empresas y las prácticas de Gobierno Corporativo.

Según Silva *et al.* (2006b: 32) los supervisores, las entidades gestoras de bolsas y las asociaciones de carácter corporativo fueron asumiendo gradualmente que las normas y prácticas de “*Buen Gobierno*” constituyen un factor esencial de la competitividad empresarial, de la estabilidad, del atractivo de los mercados de capitales y del éxito de las economías nacionales.

Sin embargo, según Silveira (2010), un sistema de Gobierno sólo será eficaz si es capaz de combinar mecanismos internos: (i) como la acción del Consejo de Administración; (ii) el sistema de retribución de los ejecutivos; (iii) la concentración de los accionistas; y (iv) la actuación de los inversores institucionales y los mecanismos externos, tales como: (i) la protección jurídica de los inversores; (ii) la posibilidad de adquisición hostil; (iii) el grado de competencia en el mercado; (iv) la inspección de los agentes del mercado; y (v) la estructura de capital, con el fin de asegurar que las decisiones vayan en interés de los accionistas.

En resumen, hay que señalar que el “*Gobierno Corporativo*”, se basa en la transparencia de la información y en responsabilidad de los órganos sociales. Actualmente, en el mundo empresarial hay una mayor integración, que se caracteriza por una alta movilidad de capitales en el sistema financiero mundial, de modo que es imprescindible una conducta basada en valores éticos y profesionales y que un sistema inadecuado de “*Gobierno Corporativo*” puede causar desequilibrios organizativos y globales merma de la garantía y confianza de los mercados, de los inversores y de los accionistas.

Godinho (2015) revela que según Carlos Tavares, Presidente de la CMVM, la dimensión ética debe estar presente en el “*Gobierno Corporativo*” y que, por desgracia, no está necesariamente en las decisiones individuales de cada organización. Además, los intereses de los accionistas y la dirección no están siempre alineados correctamente, así como los intereses de los diversos grupos de accionistas. También señaló que las deficiencias de Gobierno se han identificado como una de las causas de la crisis, sin

embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados, sobre todo en términos de regulación permanecen o regresan algunas de las malas prácticas de la época anterior a la crisis, también en Portugal, donde en el BPN, BPP, BCP, BES y PT, hubo problemas de gobierno y éticos. En total, existen grandes deficiencias en el funcionamiento de los mecanismos esenciales del gobierno, sin embargo, algunas de las empresas fueron altamente evaluadas por la CMVM, por entidades privadas y tenían excelentes informes de gobierno, de conformidad con el Código de Buen Gobierno y sus recomendaciones. La práctica ha enseñado que las normas y recomendaciones tienen que ser exigentes y precisas, y más que evaluar su cumplimiento formal, interesa evaluar e informar a los accionistas de cómo se traduce ese cumplimiento en la práctica y no sólo en la forma

Por lo tanto, en la segunda parte de este trabajo se desarrollará un estudio para identificar las características de las empresas que determinan el grado de adopción de las recomendaciones que figuran en el Código de Buen Gobierno, así como los riesgos y las incertidumbres asumidos en el desarrollo de la actividad e incluidos en el Informe de gestión.

PARTE II

CAPÍTULO III

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA UTILIZADA

La información contable es uno de los pilares fundamentales para la toma de decisiones empresariales pero, para ello, debe cumplir una serie de requisitos para asegurar la calidad, la transparencia y rigor, permitiendo que los usuarios conozcan los riesgos asumidos. Las normas de divulgación y contabilidad publicación de la información aplicables a las empresas portuguesas son cada vez más numerosas, aunque aún persistan ciertas deficiencias en la información con miras a la toma de decisiones (Ferreira, 2008: 7).

También la aparición persistente de escándalos financieros vino a enfatizar los problemas de agencia y dio lugar a una revisión de los códigos de gobierno corporativo, que además de regular muchos aspectos del gobierno, comenzó a exigir más mecanismos de gestión de riesgos, así como su divulgación.

El creciente interés por el estudio del riesgo empresarial, también relacionado con la crisis de confianza, sucedida en los mercados financieros internacionales, después de un período de fácil financiamiento, permitió a los agentes económicos lograr mayores niveles de influencia en los proyectos excesivamente arriesgado (Díez Esteban *et al.*, 2013).

De hecho, el Gobierno Corporativo es considerado un mecanismo que puede reducir la discrecionalidad en la actuación de los administradores, en la elaboración y difusión de información de la mejora de su calidad.

Este trabajo aborda el problema de la difusión de información relacionada con los riesgos e incertidumbres asumidos por las empresas, así como la información relativa a la adopción de las normas establecidas en el Código de Buen Gobierno. De hecho, se pretende determinar la relación entre la difusión de información, los mecanismos de Gobierno y las características de las empresas, analizándose el papel del Gobierno en la mejora de la información divulgada.

En este sentido, se hizo un estudio de la literatura disponible a partir de 2007 y desarrollándose principalmente durante todo el período 2007 - 2012, manteniéndose abierto hasta la conclusión final.

En la revisión de la literatura se ha prestado especial atención a las publicaciones normativas y legislativas de orden contable, gobierno corporativo, presentación de informes financieros, obligaciones societarias definidas en las leyes y obligaciones de información impuestas por las autoridades reguladoras, así como los estudios realizados por diferentes autores y publicado en revistas nacionales e internacionales. Sin embargo, nos enfrentamos a algunas restricciones, resultado de constantes cambios normativos y legislativos, consecuencia de problemas mencionados relativos a la necesidad de obtener la confianza de la información divulgada en los mercados de capitales.

La estructura de Gobierno Corporativo quiere impedir el comportamiento oportunista ejercido por los consejeros ejecutivos en su favor y en contra de los intereses de los accionistas. Como principal herramienta de evaluación de la conducta de los administradores tenemos la información contable presentada.

De hecho, la información es un elemento clave en la interpretación de los resultados, de la situación financiera y de la continuidad de las empresas, y si esta información es de alta calidad, refleja la actuación de la empresa y será un buen indicador para evaluar el valor intrínseco la empresa, así como su riesgo económico y financiero. Según Lopo (2001), el riesgo de obtención de la declaración incluye la posibilidad de pérdidas y ganancias.

El modelo de “*Gobierno Corporativo*”, implementado en una entidad en particular, así como la estructura de propiedad influirá en el contenido de la información que debe revelarse en el tiempo y la selección de los criterios y las políticas contables aplicados en la preparación de dicha información. Mohiuddin *et al.* (2010) consideran que los grandes inversores dominan las decisiones de administración e en las decisiones de gestión aunque señalan que la presencia de “*Buenas Prácticas*” asegura la difusión de información menos asimétrica. Por otra parte, Schleifer *et al.* (1997) argumentan que la protección jurídica de los inversores es un elemento esencial en cualquier mecanismo eficaz “*Gobierno Corporativo*”, aunque de acuerdo con Parte-Esteban *et al.* (2009), los consejeros ejecutivos gozan de cierto grado de flexibilidad en la aplicación de los principios y normas de contabilidad, que puede tener un impacto en la fiabilidad de la información financiera a pesar de los esfuerzos legales.

En este contexto, en cuanto al análisis de la información financiera, es preciso tener en cuenta: (i) los posibles cambios y la no divulgación, realizados de manera discrecional por los administradores; y (ii) la calidad y la sustancia de la información que divulgan.

Este estudio tiene como objetivo determinar la extensión de la información y cuáles son las características que influyen en ella, a través de la lectura, el análisis y la recogida de los datos publicados por las empresas portuguesas cuyas acciones están admitidas a negociación en el mercado de valores *NYSE Euronext Lisbon* y también para la consulta y la recogida de los datos contables, financieros y de mercado en la base de datos *Datastream*. Banghøj *et al.* (2008), informan que una mayor cantidad de información revelada reduce la asimetría entre accionistas y directivos. Por otra parte, también permite sedimentar la importancia de este estudio en el contexto del aumento de las buenas prácticas de Gobierno corporativo.

Así que después de que el marco teórico y normativo realizado en los capítulos anteriores, en este capítulo se presentan los objetivos y la metodología utilizada en el estudio para responder a las siguientes cuestiones fundamentales:

- ✓ ¿Qué información se publica y qué características tienen las empresas que influyen en esta divulgación?
- ✓ ¿Cuál es la relación entre el contenido de la información revelada y la estructura de la propiedad?
- ✓ ¿Cuál es la relación entre la información divulgada y la negociación, rendimiento y porcentaje de acciones en poder de los consejeros ejecutivos?
- ✓ ¿Cuál es la relación entre el contenido de la información revelada y el rendimiento de la entidad?
- ✓ ¿Cuál es la relación entre el tipo de información publicada y la composición de Consejo de Administración?
- ✓ ¿Tiene el cumplimiento del Reglamento de Gobierno Corporativo influencia en la descripción de los riesgos e incertidumbres?

Para responder a estas preguntas, este estudio se centró en la lectura y análisis de los informes anuales y de las cuentas publicadas por diversas empresas con particular énfasis en el Informe de Gestión y el Informe de Gobierno Corporativo, con el fin de determinar la calificación o el índice asignable a cada una de ellas. Este índice de divulgación es la variable dependiente, siendo el motivo de la puntuación total de la de una empresa en relación con el total posible, del modelo desarrollado para determinar las variables que “*mejor*” explican el alcance de esta información.

Sobre la base de las teorías expuestas en la primera parte de este trabajo, varias hipótesis explicativas se elaboraron, con respecto a las características de las empresas, determinantes para la difusión de información.

A continuación, hemos definido un conjunto de variables independientes, con el fin de verificar si cumple o no con las hipótesis explicativas desarrolladas.

Del mismo modo, también se realizaron diversos análisis de los datos obtenidos a través de múltiples modelos de regresión lineal múltiple, considerando el modelo de

datos de panel utilizando el programa estadístico GRET, la versión 9.1.92 (20 de septiembre 2014), para el cálculo de las correlaciones de *Sperman's* y de los respectivos niveles de significación se ha utilizado, también, el programa estadístico SPSS versión 19.

CAPÍTULO IV

DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO Y DIVULGACIÓN ÍNDICES

El estudio se basó en cinco fuentes de información para determinar el índice de divulgación y cumplimiento: (i) los informes de la CMVM referidos al cumplimiento del Código de Buen Gobierno; (ii) los informes elaborados por el Centro de Estudios Aplicados de la Universidad Católica; (iii) los informes de gobierno corporativo elaborados por las propias entidades; (iv) los informes anuales de las entidades; y (v) el uso de la base de datos de *DataStream*, durante el período de estudio, incluyendo los años 2010, 2011 y 2012.

Así se procedió a la lectura y análisis de los informes anuales y de las cuentas proporcionadas por las empresas y la CMVM, cada elemento fue calificado con un (1), cero (0) o No se aplica (NA), dependiendo de que la compañía proporcionara o no dicha información o fuese considerada irrelevante. Por lo tanto, las empresas no fueron penalizadas por no poner a disposición un elemento considerado no importante. Este enfoque para la determinación de un índice global se ha utilizado en estudios previos, en particular por Alves (2011), Alves *et al.* (2012), Chavent *et al.* (2006), Cooke (1989a) y (1992), Eng *et al.* (2001) y (2003), Gray *et al.* (1995), Leventis *et al.* (2000), Meek *et al.* (1995), Petersen *et al.* (2006) y Popova *et al.* (2013). También la elaboración del índice se inspiró en los estudios e informes elaborados previamente, por ejemplo: AICPA (1994b), Botosan (1997), CICA (2008) y PWC (1999), ya que todos los estudios se centran en la transparencia de la información divulgada los usuarios, teniendo en cuenta las necesidades de la toma de decisiones.

Se podría haber seguido otro enfoque, como la asignación de una ponderación, al igual que Cerf (1961) y Marques *et al.* (2013).

Chang *et al.* (1983) justifican la no ponderación, ya que no se conocen las preferencias de varios usuarios de la información financiera.

Sin embargo, Marques *et al.* (2013) consideran que en la actualidad existe una inversión muy importante en el mercado de valores portugués desde el extranjero, por lo que adoptó una metodología en la que se evaluó el grado de cumplimiento de las recomendaciones de gobierno corporativo de acuerdo con un sobrepeso de las recomendaciones más relevantes en el plano internacional, teniendo como base: (i) las recomendaciones y normas del Derecho Europeo; (ii) los principios de Gobierno Corporativo de la OCDE; y (iii) el Código de Buen Gobierno del Reino Unido.

Al determinar los pesos determinados para cada ítem, se incorpora alguna subjetividad, más allá de la inherente a la selección de ítems. Así, en el estudio propuesto, el valor total obtenido por la empresa, no está sujeto a ningún tipo de ponderación.

Se procedió entonces a determinar el número de elementos divulgados y el número de elementos que podrían potencialmente haber sido revelados. Sobre la base de la división del número de puntos obtenidos por el máximo potencial que cada empresa podría conseguir, en el período t , calculándose el índice de divulgación, tanto en su conjunto, como por tipo de información, índice que será la variable dependiente del modelo.

CAPÍTULO V

DESARROLLO DE LAS HIPÓTESIS EXPLICATIVAS

Desde 1961 hay una investigación en el área de estudio con el fin de investigar la asociación entre las características de las empresas y las revelaciones hechas en los informes anuales emitidos por las sociedades. Sin embargo, una variedad de factores tales como: (i) el desarrollo económico; (ii) el mercado de capitales; (iii) la internacionalización de los negocios; (iv) las normas de contabilidad; y (v) las leyes y reglamentos, que afectan a las prácticas de divulgación adoptadas. De hecho, muchos autores han tratado de explicar los diferentes niveles de divulgación cumplidos por las empresas recurriendo a sus características específicas. Los estudios analíticos y

empíricos previamente desarrollados destacan, entre otras, variables relacionadas con la estructura, con el mercado, con el rendimiento y con el gobierno societario (Alves, 2011 e Alves *et al.*, 2012; Cooke *et al.*, 1990; Healy *et al.*, 2001; Meek *et al.*, 1995; Radebaugh *et al.*, 2006; Ruiz Albert *et al.*, 2003 e Wallace *et al.*, 1991).

Meek *et al.* (1995) estudiaron los factores que influyen en la difusión de información en el Informe de Gestión de diversas multinacionales con sede en el Reino Unido, Estados Unidos de América y Europa Continental y separados en tres categorías: (i) estratégicos, (ii) financieros y (iii) no financieros. Los autores señalan que el tamaño de la organización, la actividad y la ubicación son factores importantes, pero susceptibles de variación dependiendo del tipo de información.

Sin embargo, nuestro enfoque está sujeto a ciertas restricciones: (i) la pertinencia de las informaciones sobre disposiciones no probadas empíricamente en el mercado; y (ii) a pesar de estar auditadas todas las empresas de la muestra, las disposiciones no se han explicitado correctamente, o incluso no están incluidas en los Estados Financieros.

En este contexto y para el desarrollo del trabajo, se optó por variables independientes empleadas en la literatura explicativa del volumen de información en materia de divulgación voluntaria. Allegrini *et al.* (2013), Cooke, (1989a), Depoers (2000), Meek *et al.* (1995) y Raffournier (1995) consideran la revelación voluntaria como la información divulgada hacia el exterior, que surge a partir del conocimiento privilegiado, obtenida por la dirección ejecutiva y que no hay obligación de publicar en los informes regulados. Por lo tanto, la revelación voluntaria depende de la decisión de la dirección ejecutiva (Healy *et al.*, 2001 y Meek *et al.*, 1995).

La evidencia del trabajo se centra en los factores que determinan la divulgación de las informaciones obligatorias, voluntarias y discrecionales de las disposiciones incluidas en el informe de gestión, informe de gobierno corporativo y cuentas anuales. Para Scott (1994) y Linsmeier *et al.* (1998) la selección de esta información específica se debe a varias razones, tales como (i) los mercados consideran que la información sobre los componentes críticos utilizados para las estimaciones es relevante, teniendo en cuenta los riesgos implícitos; (ii) el complejo dilema de la separación entre las empresas que no quieren difundir información y los que no tienen ninguna información para divulgar (Buzby, 1975 y Cooke, 1989a); (iii) la falta de información alternativa no

controlada por la administración; y (iv) los potenciales costos indirectos que puede ocasionar a la empresa.

En este sentido, tomando como base los objetivos mencionados anteriormente se definieron las variables relacionadas con la estructura y el rendimiento del negocio, con el mercado y con la administración, a través de las cuales se pretende fundamentar el establecimiento de los factores que influyen en la adopción del Reglamento del Código de Buen Gobierno y la difusión de información sobre los riesgos e incertidumbres asumidos. Sin embargo, hay conciencia de la imposibilidad de incluir todas las variables que potencialmente influyen en el nivel de cumplimiento de las normas y su divulgación.

VARIABLES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURA

- TAMAÑO DE LA EMPRESA

El tamaño es por lo general una variable estadísticamente significativa y se presenta como un factor que aumenta la calidad de la información, de la transparencia y reductor de la asimetría de la información. Todos los estudios anteriores sugieren la existencia de una relación positiva entre el tamaño de la empresa y el volumen de la información divulgada. En consecuencia, sobre la base de una clara evidencia demostrada por los referidos estudios, esperamos una relación significativa para probar la siguiente hipótesis:

H_1 : Existe una relación positiva y significativa entre la extensión de la información revelada y el tamaño de la empresa.

- DEUDA

Los resultados empíricos obtenidos en relación con la deuda son mixtos. Hossain *et al.* (1995) argumentan a favor de una relación positiva entre el grado de la información revelada y el grado de endeudamiento, aunque Aikten *et al.* (1997), Chow *et al.* (1987), Depoers (2000), Leftwich *et al.* (1981), McKinnon *et al.* (1993), Meek *et al.* (1995) y Raffournier (1995) no han encontrado una relación estadísticamente significativa. Para Lopes *et al.* (2010) una deuda más alta significa mayor riesgo y para aumentar la

capacidad de negociación con los acreedores, los administradores tienden a disminuir la calidad de la información.

En este caso, teniendo en cuenta los resultados obtenidos por los estudios previos, tenemos la intención de probar la siguiente hipótesis:

H₂: Existe una relación significativa entre el grado de la información revelada y el endeudamiento de la Compañía.

H_{2a}: Esta relación es positiva? o más bien **H_{2b}**: Esta relación es negativa?

- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD – CONCENTRACIÓN

Denis *et al.* (2003) estudiaron los mecanismos de gobernanza interna y llegaron a la conclusión de que se centran, en primer lugar, en la estructura de propiedad, considerándola relacionada con la composición del Consejo de Administración e de los recursos propios.

Según Marston *et al.* (2004) Los inversores que tienen un mayor porcentaje de acciones de una empresa, obtienen la información de fuentes internas. Así que las empresas con la más alta concentración de capital son más propensas a revelar menos información porque sus principales inversores pueden acceder a fuentes de información internas.

Por otra parte, la estructura de la propiedad tiene un impacto significativo en la adopción de normas de buen gobierno que afectan a la difusión de información de negocios (Babio Arcay *et al.*, 2005).

Hay una cierta ambigüedad en los resultados obtenidos para esta variable y que el inicio hay una gran expectativa tenemos la intención de probar la siguiente hipótesis:

H₃: Existe una relación negativa y significativa entre la extensión de la información revelada y la concentración de la propiedad en la empresa.

VARIABLES RELACIONADAS CON EL MERCADO

- COMERCIALIZACIÓN DE ACCIONES

Glosten *et al.* (1985) y Diamond *et al.* (1991) defienden la existencia de una asociación entre la negociabilidad de los valores de una empresa y la cantidad de información revelada.

Sin embargo, la evidencia encontrada en los estudios empíricos previamente desarrollados, no ha sido muy significativa, y no existen muchas expectativas para la siguiente hipótesis:

H_4 : Existe una relación significativa entre el grado de la información revelada y la negociabilidad de las acciones.

H_{4a} : Esta relación es positiva? o más bien H_{4b} : Esta relación es negativa?

- RENDIMIENTO POR ACCIÓN

La evidencias de esta variable son mixtas, según Lang *et al.* (1993), por lo que la expectativa no es muy fuerte, aunque se desea probar la siguiente hipótesis:

H_5 : Existe una relación positiva y significativa entre la extensión de la información revelada y el rendimiento por acción.

- PORCENTAJE DE ACCIONES EN PODER DE ADMINISTRADORES EJECUTIVOS

Warfield *et al.* (1995) encontraron evidencia consistente entre la relación de las empresas con un bajo porcentaje de acciones en manos de la dirección ejecutiva y la existencia de la reducción de la información, por lo que constataron una relación positiva.

Sin embargo Gabrielsen *et al.* (2002) llegaron a resultados opuestos en un estudio en empresas danesas, al concluir que los administradores cuando poseen un mayor porcentaje de acciones tienden a revelar menos información.

Aunque existe cierta ambigüedad en la evidencia encontrada en los estudios empíricos desarrollados anteriormente, tenemos la intención de verificar la siguiente hipótesis:

H_6 : Existe una relación significativa entre el grado de la información revelada y el número de acciones en poder de los consejeros ejecutivos.

H_{6a} : Esta relación es positiva? o más bien **H_{6b}** : Esta relación es negativa?

VARIABLE EN RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO

- RETORNO DE LA INVERSIÓN TOTAL

La evidencia empírica de la relación entre el rendimiento y el volumen de la divulgación es mixta y compleja. Hossain (2001), Hossain *et al.* (2009), Lev *et al.* (1990), Patell (1976), Penman (1980) y Wallace *et al.* (1994) sugieren que las empresas tienden a promover un mayor volumen de información más a menudo cuando consiguen ganancias favorables y cuando las previsiones de resultados se asocian con rentabilidades positivas. Sin embargo, Hossain *et al.* (2009) concluyeron el estudio llevado a cabo en veinticinco (25) sociedades cotizadas, que representaban el 86% del total, que la rentabilidad no tenía nivel de significación explicativa en relación con el índice de la divulgación. Singhvi *et al.* (1971) tampoco encontraron una relación significativa entre la rentabilidad y la información dada a conocer. Sin embargo, Frankel *et al.* (1995), Meek *et al.* (1995), Skinner (1994) y Trueman (1997) no establecieron una asociación estadísticamente significativa entre estas variables. Por lo tanto, no hay grandes expectativas para la siguiente hipótesis:

H_7 : Existe una relación significativa entre el grado de la información revelada y rentabilidad de la inversión total en la empresa.

H_{7a} : Esta relación es positiva? o más bien **H_{7b}** : Esta relación es negativa?

- LIQUIDEZ

Los resultados empíricos obtenidos con esta variable y su relación con niveles de divulgación, han sido mixtos. Cooke (1989a) y (1989b) asocia el nivel de información a ratios de liquidez elevados. Sin embargo Belkaoui *et al.* (1978) no encontraron asociación significativa entre estas variables. Por lo anterior, no son muchas las expectativas en relación con la siguiente hipótesis:

H_8 : Existe una relación significativa entre el grado de la información revelada y la liquidez de las empresas.

H_{8a} : Esta relación es positiva? o más bien H_{8b} : Esta relación es negativa?

- RENTABILIDAD FINANCIERA

Singhvi *et al.* (1971) señalan que los altos ingresos pueden alentar a la administración a la divulgación de la máxima información con el fin de reforzar el éxito ante los accionistas y también como una forma de mejorar la compensación recibida. Sin embargo, Lang *et al.* (1993) argumentan que es el rendimiento relativo de la empresa el que determina el alcance de la información a revelar.

Wang *et al.* (2008) estudiaron empíricamente los determinantes de la divulgación en los informes anuales de las empresas chinas que cotizan y encontraron que el nivel de divulgación se relaciona positivamente con el rendimiento empresarial medido por la rentabilidad financiera y la reputación del auditor contratado.

Aunque existe cierta ambigüedad en la evidencia encontrada en los estudios empíricos desarrollados anteriormente, tenemos la intención de verificar la siguiente hipótesis:

H_9 : Existe una relación significativa entre el grado de la información revelada y la rentabilidad financiera.

H_{9a} : Esta relación es positiva? o más bien H_{9b} : Esta relación es negativa?

ADMINISTRACIÓN VARIABLES RELACIONADAS

- TAMAÑO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Allegrini *et al.* (2013) también encuentran que los consejos de administración más numerosos pueden contribuir mejor a mitigar los conflictos entre accionistas mayoritarios y minoritarios, relacionados con la difusión de información. Sin embargo, Vafeas (2000) en un estudio en empresas estadounidenses, sostiene que los inversores consideran que obtienen una mejor información de los Consejos de Administración compuesto por un menor número de directores. En este contexto, buscamos estudiar la

relación entre el índice de divulgación y el tamaño del consejo de administración, para probar la siguiente hipótesis:

H_{10} : Existe una relación significativa entre el grado de la información revelada y el tamaño del Consejo de Administración.

H_{10a} : Esta relación es positiva? o más bien **H_{10b}** : Esta relación es negativa?

- NIVEL INDEPENDENCIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Los resultados empíricos muestran una correlación positiva entre la proporción de consejeros independientes en el Consejo y el volumen de la información divulgada (Babío Arcay *et al.*, 2005; Chen *et al.*, 2000 y Patelli *et al.*, 2007). En este contexto, tenemos la intención de probar la siguiente hipótesis:

H_{11} : Existe una relación significativa entre la cantidad de información proporcionada y el nivel de independencia de los directores no ejecutivos.

H_{11a} : Esta relación es positiva? o más bien **H_{11b}** : Esta relación es negativa?

- REMUNERACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES NO EJECUTIVOS

Aunque no tenemos conocimiento de la literatura para analizar el impacto de la remuneración de los consejeros no ejecutivos en el volumen de la información divulgada, se considera de alto interés su estudio, ya que el objetivo principal de estos gestores será dirigido a garantizar tanto los intereses de la empresa y de los propietarios y / o accionistas o inversores en general, así que queremos probar la siguiente hipótesis:

H_{12} : Existe una relación positiva y significativa entre la extensión de la información revelada y la remuneración de los consejeros no ejecutivos.

CAPÍTULO VI

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE DATOS

El análisis empírico se estructura en dos fases, en la primera se realiza un análisis descriptivo que proporciona una primera aproximación de la muestra en estudio y la orienta sobre posibles diferencias relacionadas con el índice de divulgación. En la

segunda fase se contrastan las hipótesis previamente formuladas mediante un análisis explicativo.

Así, después de los nombres de las distintas variables y conjunto con el fin de contrastar las hipótesis definidas en el capítulo anterior se llevará a cabo un análisis utilizando modelos con datos de panel.

La metodología adoptada para desarrollar el estudio empírico consistió en la estimación de regresiones utilizando modelos con datos de panel. Estos modelos permiten un análisis cuantitativo de las relaciones económicas, incorporando datos temporales y transversales, denominado proceso de puesta en común. También permiten explorar simultáneamente los cambios de las variables en el tiempo y entre diferentes individuos o entidades. Esta técnica de unión de datos temporales y transversales permite una estimación más completa y más eficiente de los modelos econométricos. Para lograr el objetivo se utiliza el *software* econométrico GRETL.

La metodología expuesta tiene algunas ventajas en comparación con el enfoque de series temporales o *cross-section*, consideradas individualmente, pues la combinación de datos temporales y transversales proporciona beneficios efectivos, de ahí el aumento del uso de los modelos de datos de panel (Díez Esteban *et al.*, 2013 y Pimentel, 2011) y el rápido desarrollo de las técnicas de estimación.

En primer lugar, esta metodología proporciona acceso a una mayor información combinando la información temporal con la existente entre individuos o unidades económicas diferentes.

Otra ventaja es que la metodología de datos de panel permite la posibilidad de heterogeneidad entre los individuos, ya que diferentes estructuras económicas entre países, regiones y períodos de tiempo, las empresas y los comportamientos e intereses diferentes entre los consumidores. En este contexto, es posible que las características de los individuos sean diferentes, constantes o variables a lo largo del tiempo.

Además, el uso del panel permite extender la formulación del modelo, lo que, a su vez, permite cuantificar determinados aspectos que son difíciles de cuantificar utilizando sólo los datos en serie de tiempo o sólo los datos de cortes transversales (Pimentel, 2011). Además, los datos de panel proporcionan un mayor número de

observaciones, lo que garantiza las propiedades asintóticas de los estimadores y, en consecuencia, un aumento de los grados de libertad en la estimación al hacer las inferencias estadísticas más fiables, con t y F más significativas. Según Wooldridge (2011) los datos en panel proporcionan un mayor número de observaciones, el aumento de grados de libertad, pudiendo reducir o incluso eliminar el problema de la multicolinealidad, mejorando así las estimaciones econométricas. Finalmente, también aumenta la eficiencia y la estabilidad de los estimadores mediante la aplicación de métodos de estimación adecuados y tests de hipótesis para permitir una elección entre diferentes estimaciones.

Teniendo en cuenta los objetivos del estudio y las hipótesis establecidos anteriormente, en este punto se muestra el modelo de regresión para estimar. Se incluyeron inicialmente todas las variables con el fin de probar todas las hipótesis (H_1 a H_{12}).

Sin embargo, hay que destacar que la hipótesis H_9 se correlaciona con la hipótesis H_7 , teniendo en cuenta que ambas hipótesis utilizan variables independientes relacionadas entre sí, son los indicadores de rendimiento/rentabilidad los que, debido a su correlación, puede inducir la multicolinealidad en las variables del modelo, suscitando la eliminación de la hipótesis H_9 para obtener mejores resultados al utilizar la variable relacionada con H_7 . Sin embargo, tanto la rentabilidad sobre recursos propios (ROE) como la Rentabilidad económica [de la Inversión Total (RIT)] muestran una relación negativa sobre el Índice Global de Cumplimiento (variable dependiente), lo que significa que las empresas más rentables tienen la tasa de cumplimiento más bajo y ambas son estadísticamente significativas al nivel del 5%, confirmando la hipótesis H_9 .

Así que para comprobar las hipótesis H_1 a H_{12} se estimaron las siguientes ecuaciones con datos de panel:

$$\begin{aligned} IndCumpGlob_{i,t} &= \beta_0 + \beta_1 Dimens_{i,t} + \beta_2 Endiv_{i,t} + \beta_3 Conc_{i,t} + \beta_4 Negoc_{i,t} \\ &+ \beta_5 RendAc_{i,t} + \beta_6 AcAdm_{i,t} + \beta_7 RIT_{i,t} + \beta_8 Liq_{i,t} + \beta_{10} TCons_{i,t} \\ &+ \beta_{11} IndCons_{i,t} + \beta_{12} RemAdm_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \end{aligned}$$

[17]

$IndGlobRisc_{i,t}$

$$\begin{aligned} &= \beta_0 + \beta_1 Dimens_{i,t} + \beta_2 Endiv_{i,t} + \beta_3 Conc_{i,t} + \beta_4 Negoc_{i,t} \\ &+ \beta_5 RendAc_{i,t} + \beta_6 AcAdm_{i,t} + \beta_7 RIT_{i,t} + \beta_8 Liq_{i,t} + \beta_{10} TCons_{i,t} \\ &+ \beta_{11} IndCons_{i,t} + \beta_{12} RemAdm_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \end{aligned}$$

[18]

Los coeficientes β son los parámetros a estimar, β_0 es el valor de la constante y el valor de los coeficientes β_1 a β_{12} representan el efecto sobre los índices de variación de cada variable independiente. La i representa cada empresa ($i = 1, 2, \dots, 37$) y t cada año de la muestra ($t = 1, 2, 3$). El término $\varepsilon_{i,t}$ perturbaciones (i, t) es la variación de los índices que no se explican por las características e indicadores de las empresas consideradas en estos modelos, por factores desconocidos o que no se incluyeron en las ecuaciones de regresión.

Sin embargo, uno de los supuestos del modelo de regresión lineal es que no haya un modelo multicolinealidad entre variables independientes, es decir, no debería haber una relación perfecta o exacta entre todas o algunas de las variables independientes en el modelo. De hecho, cuando hay multicolinealidad perfecta las variables explicativas están perfectamente correlacionadas, lo que hace que sea imposible calcular los estimadores de mínimos cuadrados y es difícil que suceda. El tipo de multicolinealidad que se encuentra a menudo es el de una fuerte relación entre las variables explicativas, pero no perfecta.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Para la caracterización de la muestra en estudio, 111 observaciones, se llevó a cabo un análisis descriptivo de las variables utilizadas, teniendo en cuenta los elementos obtenidos. Los resultados de utilizar este enfoque se presentan en la Tabla VI.2. En ella se reflejan las cifras de la estadística descriptiva para las variables cuantitativas, objeto de estudio, como promedio, mínimo, máximo, mediana, desviación estándar, coeficiente de variación, sesgo y curtosis.

Variables	Promedio	Mínimo	Máximo	Mediana	Desviación-Estándar	Coefficiente de Variación	Sesgo	Curtosis	N.º de Empresas
<i>IndCumpGlob</i>	0,7976	0,2927	0,9792	0,8333	0,1366	0,1713	-1,0681	0,9875	37
<i>IndGlobRisc</i>	0,4844	0,2308	0,7308	0,5000	0,1346	0,2778	-0,2881	-0,9039	37
<i>Dimens</i>	13,6202	10,2824	17,5680	13,4429	1,6962	0,1245	0,1884	-0,5267	37
<i>Endiv</i>	74,6261	39,6043	244,0830	72,7866	25,7442	0,3450	3,3884	18,5878	37
<i>Conc</i>	0,0721	0,0000	1,0000	0,0000	0,2598	3,6045	3,3095	8,9527	37
<i>Negoc</i>	4,1730	0,0017	82,8642	1,5465	9,5060	2,2780	5,8246	41,9589	37
<i>RendAc</i>	3,8305	0,0000	27,7778	1,5743	5,6154	1,4660	2,3339	6,3037	37
<i>AcAdm</i>	0,2252	0,0000	1,0000	0,0000	0,4196	1,8631	1,3156	-0,2693	37
<i>RIT</i>	6,9854	-24,9251	19,3810	7,6609	6,1142	0,8753	-1,4206	5,3073	37
<i>Liq</i>	1,0394	0,0599	6,5333	0,9322	0,7535	0,7249	3,9754	24,7044	37
<i>Tcons</i>	0,6998	0,2428	1,7077	0,6414	0,2819	0,4028	0,9554	1,0973	37
<i>IndCons</i>	51,5479	0,0000	87,5000	57,1429	21,9572	0,4260	-0,9594	0,1462	37
<i>RemAdm</i>	1,2937	0,0000	11,7757	0,5190	2,2273	1,7216	2,7923	7,5692	37

Tabla VI.2: Estadísticas Descriptivas de la Muestra

Fuente: Elaboración Propia

En el cuadro VI.3, como se indica a continuación, se presentan las correlaciones entre las variables de la muestra y se observa que hay una correlación negativa entre la variable dependiente y las variables independientes: (i) el Índice de Cumplimiento Global sobre el Informe de Gobierno Corporativo, de conformidad con el Reglamento 1/2010, por el endeudamiento, la liquidez y el porcentaje de acciones en poder de los Consejeros Ejecutivos; y (ii) el índice de divulgación de riesgos para el porcentaje de concentración de accionistas, negociabilidad y porcentaje de acciones en poder de los directores ejecutivos.

Sin embargo, al observar las correlaciones de los valores obtenidos no se encuentra ninguna correlación fuerte, con las únicas correlaciones por encima de 0,5, con un nivel de significación del 1%, la correlación positiva entre: (i) Tamaño del Consejo de Administración y el Tamaño de la Empresa (0,5901); y (ii) el Nivel de la Independencia del Consejo con el Tamaño del Consejo (0,5130).

Estas cifras apoyan la idea de que las mayores empresas tienen consejos de administración más numerosos. Anderson *et al.* (2004b) y Góis (2007) consideran que una empresa de mayor dimensión, tiene actividades más grandes y complejas y, como tal, requiere más personas para realizar las tareas. Para mayores Consejos también hay un mayor nivel de independencia en términos de lo dispuesto en las recomendaciones del Código de Gobierno Corporativo, la CMVM, publicado en 2010, en el capítulo II, sección 1.2.2. “Entre los miembros no ejecutivos deberán incluir un número suficiente

de consejeros independientes, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa y su estructura accionarial, que no puede en ningún caso ser inferior a un cuarto del total de consejeros”.

Variables	IndCumpGlob	IndGlobRisc	Dimens	Endiv	Conc	Negoc	RendAc	AcAdm	RIT	Liq	Tcons	IndCons	RemAdm
Pearson Correlation IndCumpGlob Sig. (2-tailed)	1	0,2324 *	0,3871 **	-0,1896 *	0,0465	0,0507	0,2009 *	-0,1081	0,2247 *	-0,0121	0,2639 **	0,4627 **	0,1387
Pearson Correlation IndGlobRisc Sig. (2-tailed)		1	0,4313 **	0,0569	-0,0776	-0,0922	0,1006	-0,4511 **	0,1491	0,0392	0,3106 **	0,0707	0,0423
Pearson Correlation Dimens Sig. (2-tailed)			1	-0,1947 *	-0,0188	0,2786 **	0,2117 *	-0,2777 **	0,4790 **	-0,0146	0,5901 **	0,4538 **	-0,3321 **
Pearson Correlation Endiv Sig. (2-tailed)				1	-0,0796	0,0192	-0,1432	-0,0619	-0,3608 **	-0,2384 *	-0,1462	-0,2418 *	0,1301
Pearson Correlation Conc Sig. (2-tailed)					1	0,1706	0,0618	0,0165	0,0318	0,1659	0,0671	-0,0551	0,1863
Pearson Correlation Negoc Sig. (2-tailed)						1	0,0482	0,1795	0,0936	0,0248	0,1442	0,1270	-0,1297
Pearson Correlation RendAc Sig. (2-tailed)							1	-0,0045	0,2037 *	0,0790	0,3573 **	0,1183	-0,2142 *
Pearson Correlation AcAdm Sig. (2-tailed)								1	-0,1612	0,0966	-0,3663 **	-0,2131 *	-0,1400
Pearson Correlation RIT Sig. (2-tailed)									1	-0,1148	0,3364 **	0,2140 *	-0,3661 **
Pearson Correlation Liq Sig. (2-tailed)										1	0,1383	-0,0063	0,2994 **
Pearson Correlation Tcons Sig. (2-tailed)											1	0,5130 **	0,0122
Pearson Correlation IndCons Sig. (2-tailed)												1	0,0857
Pearson Correlation RemAdm Sig. (2-tailed)													1

Cuadro VI.3: Las Correlaciones entre Variables - Pearson
Fuente: Elaboración Propia

Notas: Correlaciones marcadas con asteriscos significan: ** La correlación es significativa al nivel del 1%; * La correlación es significativa al nivel del 5%.

Variables	IndCumpGlob	IndGlobRisk	Dimens	Endiv	Conc	Negoc	RendAc	AcAdm	RIT	Liq	Tcons	IndCons	RemAdm
IndCumpGlob Correlation Coefficient Sig. (2-tailed)	1	0,1692 0,0758	0,3400 ** 0,0003	0,0015 0,9874	0,0174 0,8562	0,1371 0,1512	0,2850 ** 0,0024	-0,0552 0,5649	0,1990 * 0,0366	-0,0388 0,6856	0,2610 ** 0,0056	0,3700 ** 0,0001	0,1564 0,1012
IndGlobRisk Correlation Coefficient Sig. (2-tailed)		1	0,4750 ** 0,0000	-0,0027 0,9779	-0,0661 0,4904	0,1040 0,2775	0,1880 * 0,0477	-0,4600 ** 0,0000	0,2000 * 0,0351	-0,0369 0,7007	0,3350 ** 0,0003	0,1581 0,0974	-0,1640 0,0854
Dimens Correlation Coefficient Sig. (2-tailed)			1	0,0011 0,9911	-0,0261 0,7857	0,6340 ** 0,0000	0,4050 ** 0,0000	-0,2920 ** 0,0019	0,4770 ** 0,0000	0,0523 0,5855	0,4590 ** 0,0000	0,4550 ** 0,0000	-0,3170 ** 0,0007
Endiv Correlation Coefficient Sig. (2-tailed)				1	-0,0913 0,3404	0,0382 0,6907	-0,1729 0,0695	0,0040 0,9664	-0,1693 0,0757	-0,3000 ** 0,0014	-0,1416 0,1383	-0,0664 0,4884	-0,0311 0,7456
Conc Correlation Coefficient Sig. (2-tailed)					1	0,1413 0,1390	0,0237 0,8051	0,0165 0,8633	0,0185 0,8473	0,1848 0,0521	0,0554 0,5633	-0,0964 0,3141	0,1143 0,2325
Negoc Correlation Coefficient Sig. (2-tailed)						1	0,2390 * 0,0116	-0,1057 0,2697	0,3520 ** 0,0001	0,0709 0,4595	0,3010 ** 0,0014	0,3680 ** 0,0001	-0,1755 0,0655
RendAc Correlation Coefficient Sig. (2-tailed)							1	-0,1463 0,1255	0,5560 ** 0,0000	0,0839 0,3811	0,4260 ** 0,0000	0,2520 ** 0,0077	-0,2890 ** 0,0021
AcAdm Correlation Coefficient Sig. (2-tailed)								1	-0,1676 0,0787	0,1387 0,1467	-0,4110 ** 0,0000	-0,3210 ** 0,0006	-0,0034 0,9720
RIT Correlation Coefficient Sig. (2-tailed)									1	-0,0980 0,3063	0,3050 ** 0,0011	0,1910 * 0,0450	-0,4370 ** 0,0000
Liq Correlation Coefficient Sig. (2-tailed)										1	0,2280 * 0,0163	-0,0108 0,9108	0,1379 0,1490
Tcons Correlation Coefficient Sig. (2-tailed)											1	0,5610 ** 0,0000	0,0979 0,3066
IndCons Correlation Coefficient Sig. (2-tailed)												1	0,2740 ** 0,0037
RemAdm Correlation Coefficient Sig. (2-tailed)													1

Cuadro VI.4: Las Correlaciones entre Variables - Spearman's rho

Fuente: Elaboración Propia

Notas: Correlaciones marcados con asteriscos significan: ** La correlación es significativa al nivel del 1%; * La correlación es significativa al nivel del 5%.

Sin embargo, se confirma que el análisis de correlación entre los pares de las variables sugiere que la colinealidad no es un problema significativo en la regresión.

RESULTADOS Y SU ANÁLISIS

Los modelos [17] y [18] destinadas a medir el impacto de las variables independientes en la explicación de: (i) Índice de Cumplimiento Global [17] - Anexo 4; y (ii) Índice de Riesgo Global [18] - Anexo 5. A este respecto, se inicia con la interpretación de los resultados obtenidos en la estimación de regresión [17] enumerados en la Tabla VI.7, que se muestra a continuación:

Modelo [17]				Modelo [18]		
	Coefficiente	Ráicio-t	Valor p	Coefficiente	Ráicio-t	Valor p
<i>Constant</i>	---	---	---	---	---	---
<i>Dimens</i>	-0,24900	-2,7959	0,00685 ***	-0,00792	-1,4628	0,14849
<i>Endiv</i>	-0,00170	-2,1381	0,03639 **	-0,00003	-0,4007	0,69001
<i>Conc</i>	-0,08570	-2,2436	0,02838 **	-0,01128	-1,5354	0,12968
<i>Negoc</i>	-0,00410	-2,4500	0,01708 **	-0,00035	-0,9172	0,36256
<i>RendAc</i>	0,00215	1,0371	0,30366	0,00006	0,6031	0,54860
<i>AcAdm</i>	0,16526	4,9114	<0,00001 ***	-0,00260	-1,3095	0,19514
<i>RIT</i>	-0,00640	-2,4814	0,01577 **	-0,00015	-0,9937	0,32418
<i>Liq</i>	0,00478	0,2849	0,77667	0,00105	0,8374	0,40551
<i>TCons</i>	0,22759	1,0538	0,29600	0,00261	0,3324	0,74070
<i>IndCons</i>	-0,00190	-1,1630	0,24920	-0,00019	-0,8006	0,42637
<i>RemAdm</i>	0,01814	2,1441	0,03589 **	0,00029	1,2014	0,23409
N		37			37	
R ² ajustado		0,519			0,9939	

Tabla VI.7: Resultados del Modelo de Estimación [17] y [18]

Fuente: Elaboración Propia

Notas: Los coeficientes marcados con asteriscos significa:

*** El coeficiente es significativo al 1%; ** El coeficiente es significativo al 5%; * El coeficiente es significativo al nivel del 10

El valor constante no se muestra para los modelos de efectos fijos, ya que estos modelos heterogeneidad entre las empresas se expresa en parte constante del modelo.

De la observación de los resultados, puede hacerse el siguiente análisis:

1. El valor ajustado R^2 es una medida para la evaluación de la calidad del ajuste, es decir, que con las once variables independientes ya identificadas, es posible explicar aproximadamente, el 51,9% de la variación del índice de cumplimiento general [17], lo que significa que a partir de este modelo se puede explicar gran parte del nivel de información y el cumplimiento de los requisitos de información relacionados con el Informe de Gobierno Corporativo. Aproximadamente el 48,1% se explica por otras variables no consideradas en el modelo, como los factores éticos.

2. Se encontró que el índice global de cumplimiento se relaciona negativamente con: (i) tamaño (-0.249); (ii) la deuda (-0,0017); (iii) Concentración de Accionistas (-0,0857); (iv) Negociabilidad (-0,0041); (v) Rentabilidad económica (-0,0064); y (vi) el nivel de independencia del Consejo (-0,0019), en la medida en que los respectivos coeficientes de las variables explicativas β_1 , β_2 , β_3 , β_4 , β_7 y β_{11} son negativos, aunque β_{11} no sea estadísticamente significativa. En este sentido, entiende que cuanto más alto es el valor de las variables explicativas, tamaño de la empresa, la deuda, la concentración de los accionistas, negociabilidad, la rentabilidad de la inversión y pensión total de la independencia, menor será el Índice de Cumplimiento Global (variable dependiente). Sin embargo, sólo las variables explicativas mencionadas

β_1 , β_2 , β_3 , β_4 y β_7 son estadísticamente significativos al nivel del 5%, excepto la dimensión que es estadísticamente significativa al nivel del 1%. Por lo tanto, los resultados confirman la hipótesis (i) H_{2b} (-); (ii) H_3 (-); (iii) H_{4b} (-); y (iv) H_{7b} (-). Sin embargo, la hipótesis H_1 no fue corroborada, a pesar del resultado estadísticamente significativo, dada la literatura discutida en el capítulo anterior 5.2.1 indicar la existencia de un consenso general sobre la relación positiva entre el tamaño de una empresa y su nivel de divulgación y señalar la dimensión como un determinante importante de los niveles de divulgación. El resto de los coeficientes de las variables explicativas β_2 , β_4 y β_7 , aunque nuestro estudio revela relaciones negativas significativas, existen antecedentes en la literatura que muestran una relación positiva con coeficientes β , que define las relaciones explicativas positivas, tales como: (i) β_2 según Ruiz Albert *et al.* (2003) cuanto mayor sea la deuda mayor será el índice de divulgación voluntaria, hipótesis H_{2a} (+); (ii) segundo β_4 Glosten *et al.* (1985) y Diamond *et al.* (1991) hay una asociación positiva entre la negociabilidad de los valores de una empresa y la cantidad de información revelada, dada la posibilidad de reducir las asimetrías, hipótesis H_{4a} (+); (iv) β_7 para Giner Inchausti (1997) y Meek *et al.* (1995) la gestión de una empresa con una mayor rentabilidad revelará información más detallada, a fin de justificar su posición y el conjunto de compensaciones, hipótesis H_{7a} (+); y (v) β_{11} segundo Lefwich *et al.* (1981) y Fama *et al.* (1983) cuanto mayor sea la proporción de consejeros independientes en el Consejo, más eficaz será el seguimiento de los actos administrativos y mayor será la cantidad de información revelada, hipótesis H_{11} (+).

3. Se encontró también que la tasa global de cumplimiento está positivamente relacionada con: (i) el beneficio por acción (0,00215); (ii) el porcentaje de acciones en poder de los consejeros ejecutivos (0,16526); (iii) Liquidez (0,00478); (iv) tamaño del Consejo (0,22759); y (v) la remuneración de los consejeros no ejecutivos (0,01814), ya que los coeficientes asociados a estas variables explicativas β_5 , β_6 , β_8 , β_{10} y β_{12} son positivos, aunque solamente, son variables explicativas estadísticamente significativas β_6 y β_{12} a nivel del 1% y 5%. En este sentido, se interpreta que cuanto mayor es el valor de las variables explicativas: beneficio por acción, porcentaje de acciones en poder de los consejeros ejecutivos, liquidez, tamaño del Consejo y remuneración de los consejeros no ejecutivos, mayor es el Índice de Cumplimiento Global (variable

dependiente). De hecho, los resultados confirman la hipótesis de: (i) H_{6a} (+) de acuerdo con Warfield *et al.* (1995) que encontraron evidencia consistente entre la relación de empresas con un bajo porcentaje de acciones en manos de la dirección ejecutiva y la existencia de reducción de la información, mientras que Leung *et al.* (2004) Nagar *et al.* (2003) y Mohd-Nasir *et al.* (2004) consideran que la información divulgada aumenta porque de ella pudiera derivarse mayores beneficios de mercado para los consejeros ejecutivos con mayor número de acciones; y (ii) H_{12} (+) a pesar de no estar apoyada por inexistencia de literatura para analizar el impacto de la remuneración de los consejeros no ejecutivos en la cantidad de información revelada. Aunque nuestro estudio revela una relación positiva significativa para el coeficiente de la variable explicativa β_6 hay literatura que promueve una relación negativa, de acuerdo con Eng *et al.* (2003) y Gabrielsen *et al.* (2002) quienes concluyeron que un menor porcentaje de la propiedad en poder de la administración se asocia con un aumento en el volumen de la divulgación confirmando la hipótesis de H_{6b} (-).

4. Con respecto a las variables explicativas: (i) endeudamiento β_2 , los resultados confirman la hipótesis H_{2b} (-) de acuerdo con las conclusiones de Abd-Elsalam *et al.* (2003) y Zarzeski (1996) que defienden la presencia de una relación negativa entre el nivel de las prácticas de divulgación y el nivel de endeudamiento sobre la base de la existencia de factores que apoyan el hecho de que las empresas con altos coeficientes de endeudamiento son dependientes de la financiación bancaria, dado que los mercados de capitales, en este caso, no serán la principal fuente de financiación, por lo tanto, la información empresarial tenderá a ser más privada; (ii) la concentración β_3 , los resultados apoyan la hipótesis H_3 (-), que también son apoyados por Lopes *et al.* (2007) y Marston *et al.* (2004), quienes llegaron a la conclusión de que los inversores que tienen un mayor porcentaje de acciones de una empresa, obtienen la información de fuentes internas, por lo que en este caso las empresas tienen más probabilidades de revelar menos información porque sus principales inversores pueden acceder a las fuentes información interna, en esta línea Wymeersch (2002) sostiene que la aplicación de las recomendaciones será difícil cuando una parte significativa del patrimonio neto de una empresa está en manos de un accionista mayoritario; (iii) β_4 negociabilidad, los resultados confirman la hipótesis H_{4b} (-), que puede confirmarse si se relaciona la negociabilidad con la teoría de señales. Siendo así, puede decirse que las empresas con

menor negociabilidad querrán mostrar responsabilidad al mercado y transmitir confianza sobre el rendimiento futuro; (iv) β_7 rentabilidad económica, los resultados confirman la hipótesis H_{7b} (-) corroborado por Lang *et al.* (1993) que indican el hecho de que las empresas menos rentables pueden llevar a cabo un aumento en el volumen de información en el sentido de explicar las razones de su pobre rendimiento y, simultáneamente, garantizar al mercado las expectativas de crecimiento futuro.

5. A diferencia de lo esperado, el coeficiente asociado a la variable dimensión fue negativo, lo que contradice la idea de que las empresas más grandes tienden a promover un mayor volumen de información, de acuerdo con las teorías defendidas e indicadas en el capítulo anterior 5.2.1. Es importante señalar la diferencia entre el interés de las empresas mayores en revelar más información por propia conveniencia cuando se trata del estudio del volumen de información voluntaria divulgada, pero cuando se trata de información obligatoria esas empresas tendrán mayor facilidad para cumplir las exigencias legales, de ahí una relación negativa, aunque estadísticamente significativa en relación con la literatura consultada. Es importante resaltar el hecho mencionado en la literatura de la falta de estudios relacionados con los requisitos legales de divulgación, dado el simple principio de “*que si es obligatorio se cumple*”. Por otra parte, Crespo Domínguez (2008: 10) afirma que los administradores “... *por diversas razones o factores se limitan a publicar sólo la información obligatoria y destacar los aspectos que consideran más conveniente de transmitir a los diferentes agentes económicos*”.

6. Las variables independientes restantes no se mostraron estadísticamente significativas para explicar la tasa de cumplimiento general. De hecho, en nuestra muestra: (i) β_5 rendimiento por acción, según Akerlof (1970) las empresas con reparto de dividendos más altos, lo desea, pueden distinguirse de las empresas con menores dividendos, divulgando más información, aunque no existe un consenso en la literatura estudiada, confirmando H_5 (+); (ii) β_8 de liquidez, aunque no existiendo consistencia Cooke (1989a) afirma que los estudios empíricos muestran que una mayor calidad de la información contable está relacionada con la mejora de la liquidez, no se refiere a la divulgación de la información, lo que confirma H_{8a} (+) ; (iii) β_{10} tamaño del consejo, según Dalton *et al.* (1999) y Adams *et al.* (2003) argumentan que un consejo compuesto

por un mayor número de miembros puede controlar de forma eficaz las acciones de gestión y proporcionar una mejor experiencia, omitiendo la referencia a la difusión de información a fin de confirmar H_{10a} (+); y (iv) β_{11} nivel de independencia del consejo, Eng *et al.* (2003) indican que un aumento de miembros independientes reduce la información de las empresas de acuerdo H_{11b} (-). Sin embargo, las variables explicativas β_5 , β_8 , β_{10} y β_{11} no son estadísticamente relevantes en la determinación de la tasa general de cumplimiento y, por tanto, no apoyan la literatura presentada y discutida en el capítulo anterior, que nos lleva a la conclusión de que estas variables no pueden ser utilizados como factores explicativos, aunque la literatura ha presentado resultados en consecuencia. Por lo tanto, vamos a construir un nuevo modelo más pequeño excluyendo las variables que no fueron estadísticamente significativas.

7. Teniendo en cuenta lo anterior, se estimó un modelo reducido [22] incluyendo sólo las variables estadísticamente significativas, y los resultados de esta regresión aparecen en la Tabla VI.8, a continuación (Anexo 6). Las consideraciones anteriores se mantienen, y llegando a obtenerse un modelo más simple, con un poder explicativo ligeramente superior (52,55%).

Modelo [22] Reducido				
	Coefficiente	Ráicio-t	Valor p	
<i>Constant</i>	---	---	---	
<i>Dimens</i>	-0,22470	-2,7573	0,00750	***
<i>Endiv</i>	-0,00190	-2,6772	0,00933	***
<i>Conc</i>	-0,08840	-2,4166	0,01840	**
<i>Negoc</i>	-0,00400	-2,2335	0,02886	**
<i>AcAdm</i>	0,17595	6,2659	<0,00001	***
<i>RIT</i>	-0,00670	-2,4694	0,01609	**
<i>RemAdm</i>	0,01724	1,9665	0,05338	*
N		37		
R² ajustado		0,525555		

Tabla VI.8: Resultados del Modelo Reducido de Estimación [22]

Fuente: Elaboración Propia

Notas: Los coeficientes marcados con asteriscos significa: *** El coeficiente es significativo al 1% ;

** El coeficiente es significativo al 5% ; * El coeficiente es significativo al nivel del 10% .

El valor constante no se muestra para los modelos de efectos fijos, ya que estos modelos heterogeneidad entre las empresas se expresa en parte constante del modelo.

8. Los resultados del análisis de regresión de los modelos [17] y [22] son robustos porque se llevaron a cabo los tests (VIF) el diagnóstico con el fin de verificar la multicolinealidad, además de estimarse un modelo reducido en comparación con el

modelo original, confirmado todos los resultados obtenidos previamente. Como se señaló anteriormente, utilizamos estimadores robustos en la heterocedasticidad y autocorrelación de Arellano (2004) es decir, el *software* de estimación del modelo utiliza el método de Arellano (2004) para corregir el problema de la posibilidad de heterocedasticidad y autocorrelación.

Con respecto a los resultados obtenidos en la estimación del modelo [18] enumerados en la Tabla VI.7, se encontró que ninguna de las variables explicativas es estadísticamente significativa para la determinación del Índice de referencia global de Riesgos. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el índice es probablemente determinado por diferentes variables.

Linsley *et al.* (2006) analizaron la divulgación del riesgo llevada a cabo en los informes anuales y de las cuentas en el Reino Unido, a través de análisis de contenido, teniendo en cuenta una muestra de 79 empresas, y se encontró una relación significativa entre el número de las revelaciones y el tamaño de la empresa, a pesar de no encontrar ninguna otra relación significativa, como por ejemplo: (i) endeudamiento; (ii) cobertura del activo; o (iii) beta del mercado. El autor llegó a la conclusión de que existe una falta de información sobre los riesgos asumidos en el desarrollo de los negocios, por lo que los usuarios no son capaces de evaluar adecuadamente el perfil de riesgo de una empresa.

Sin embargo, se construyó un nuevo modelo de regresión [23] – Anexo 7, introduciendo en el modelo [17] Tabla VI.9 a continuación, el Índice Global de referencia de Riesgos como variable explicativa del Índice Global de Cumplimiento, a pesar de que no se hayan obtenido resultados estadísticamente significativos para esta variable y también que no hubo cambios en comparación con los resultados obtenidos previamente.

Modelo [23]			
	Coefficiente	Ráicio-t	Valor p
<i>Constant</i>	---	---	---
<i>ÍndGlobRisco</i>	0,90098	1,5038	0,13772
<i>Dimens</i>	-0,24186	-2,6978	0,00898 ***
<i>Endiv</i>	-0,00168	-2,1020	0,03962 **
<i>Conc</i>	-0,07555	-2,0792	0,04174 **
<i>Negoc</i>	-0,00375	-2,3664	0,02110 **
<i>RendAc</i>	0,00210	1,0185	0,31238
<i>AcAdm</i>	0,16760	4,9602	<0,00001 ***
<i>RIT</i>	-0,00624	-2,4407	0,01753 **
<i>Liq</i>	0,00383	0,2193	0,82714
<i>TCons</i>	0,22525	1,0434	0,30081
<i>IndCons</i>	-0,00175	-1,1528	0,25341
<i>RemAdm</i>	0,01787	2,1078	0,03910 **
N		37	
R² ajustado		0,516076	

Tabla VI.9: Resultados del Modelo de Estimación [23]

Fuente: Elaboración Propia

Notas: Los coeficientes marcados con asteriscos significa: *** El coeficiente es significativo al 1% ;

** El coeficiente es significativo al 5% ; * El coeficiente es significativo al nivel del 10% .

El valor constante no se muestra para los modelos de efectos fijos, ya que estos modelos heterogeneidad entre las empresas se expresa en parte constante del modelo.

Con base en este premisa, se construyó un nuevo modelo [24] – Anexo 8, introduciendo en el modelo [22] Tabla V.10 continuación, el índice de referencia global de riesgos, como variable explicativa del modelo y, como había ocurrido anteriormente, no se obtuvieron resultados estadísticamente significativos para esta variable y tampoco hubo cambios en comparación con los resultados obtenidos previamente.

Modelo [24] Reducido				
	Coefficiente	Ráicio-t	Valor p	
<i>Constant</i>	---	---	---	
<i>Dimens</i>	-0,21891	-2,6358	0,01045	**
<i>Endiv</i>	-0,00184	-2,6010	0,01146	**
<i>Conc</i>	-0,07769	-2,2569	0,02733	**
<i>Negoc</i>	-0,00367	-2,1388	0,03616	**
<i>AcAdm</i>	0,17817	6,2495	<0,00001	***
<i>RIT</i>	-0,00660	-2,4539	0,01678	**
<i>RemAdm</i>	0,01713	1,9667	0,05342	*
<i>ÍndGlobRisco</i>	1,03796	1,5279	0,13132	
N		37		
R² ajustado		0,52449		

Tabla VL1.10: Resultados del Modelo Reducido de Estimación [24]

Fuente: Elaboración Propia

Notas: Los coeficientes marcados con asteriscos significa: *** El coeficiente es significativo al 1% ;

** El coeficiente es significativo al 5% ; * El coeficiente es significativo al nivel del 10% .

El valor constante no se muestra para los modelos de efectos fijos, ya que estos modelos heterogeneidad entre las empresas se expresa en parte constante del modelo.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta los desarrollos teóricos y el estudio empírico realizado, la contribución de esta tesis sobre el “*Marco Conceptual de la Información Financiera y Gobierno Corporativo*”, en el marco de las investigaciones más relevantes presentadas por la literatura, se resume en las materias y conclusiones siguientes:

- ✓ El objetivo principal de la contabilidad es proporcionar información útil para la adopción de decisiones económicas, teniendo en cuenta que la utilidad debe contrastarse en función de dichos objetivos, sin olvidar la forma en que se prepara y cómo los hechos y las transacciones se interpretan, miden clasifican y , por último, se divulgan;
- ✓ La información obtenida para la toma de decisiones se prepara a partir de los registros de transacciones y otros eventos basados en principios, políticas y criterios contables. Sin embargo, las normas de contabilidad permiten el uso de múltiples criterios, que afectan al reconocimiento y la medición, por ello es necesario que la regulación garantice que la mayor número de hechos y transacciones se interpreten de manera homogénea. Objetivamente, es importante formular hipótesis y aplicar una Estructura Conceptual que confiera consistencia lógica al sistema contable;

- ✓ La Estructura Conceptual de la información financiera es el marco teórico que apoya y orienta el desarrollo de normas de contabilidad e información financiera en base a un conjunto de conceptos y fundamentos. Dentro del objetivo nuclear de la complementariedad y coherencia de la información financiera, reduce el riesgo de la aplicación de normas incompatibles. El principal objetivo es servir al interés público, proporcionando un marco de principios rectores y normativos que faciliten la difusión de información objetiva y. También permite una mejor definición y comprensión de los supuestos que subyacen en la formulación de las normas de contabilidad;
- ✓ La necesidad de una información financiera de calidad provocó un crecimiento de necesidades para asegurar que los resultados, la situación financiera, el rendimiento, los cambios en la situación financiera y todos los indicadores básicos sean transparentes, precisos y represente con fidelidad la “*realidad económica subyacente*”. En este contexto, un cierto grado de discrecionalidad en la elección de las políticas de contabilidad es uno de los aspectos que más a menudo se ha debatido para justificar el imperativo de una difusión de la información lo mas adecuada posible y con la máxima transparencia, para que podamos evaluar la calidad de los resultados contables. Por todo ello, es importante proporcionar información fiable sobre cómo la administración gestiona los recursos a lo que constituye una parte relevante del ámbito de la información financiera;
- ✓ La evaluación del rendimiento de una entidad, medida a través de los resultados del período, es uno de los principales objetivos de los Estados Financieros, debido a que los inversores quieren evaluar la rentabilidad obtenida, teniendo en cuenta los costes de oportunidad del capital invertido. De este modo, mediante el análisis de los resultados para el período, se conoce la eficiencia y eficacia de la gestión empresarial. Por lo tanto, el estado de resultados se revela como un componente fundamental de la información financiera de la compañía. Sin embargo, cabe señalar que la formulación de los resultados se basa en políticas contables y supuestos donde subyacen juicios de valor;

- ✓ El Informe de Gestión recoge información institucional y tiene como objetivo dar a conocer, detallar y complementar lo que falta desde el punto de vista contable. Con esta información, se debe llevar a cabo un análisis con el fin de comprender la posición de la entidad en el sector empresarial y el mercado en el que opera y presentar las perspectivas de futuro desde la óptica de la gestión. En gran medida, debe evitarse la referencia a: (i) eventos genéricos que no se relacionan con las prácticas y circunstancias de la entidad; (ii) hechos inmateriales no relevantes; o (iii) eventos que pueden dispersar de alguna manera la atención o crear obstáculos para la identificación y comprensión de los hechos clave para la formación de juicios y la consecuente toma de decisiones;
- ✓ La información financiera de calidad, asentada en los conceptos y fundamentos de la Estructura Conceptual y en el cumplimiento de las reglas establecidas, basadas en normas contables, en relación con la observancia adecuada de la administración en cuanto a la aplicación de principios contables, es de primordial importancia para la sostenibilidad económica y financiera de la empresa y garantía de su continuidad. Sin embargo, estudios recientes muestran que la mejor manera de controlar la calidad de la información financiera no es tanto mediante la imposición de normas contables menos flexibles, sino más bien por la mejora de los citados mecanismos de “*Gobierno Corporativo*”, con el fin de mejorar la actuación de los administradores;
- ✓ El supuesto común entre los estudios es la existencia de intereses y objetivos divergentes entre los gerentes y propietarios y que, si no hay incentivos o mecanismos de supervisión de los directores ejecutivos, estos último toman decisiones que maximizan sus intereses personales en detrimento de los propietarios. Por lo tanto, hemos desarrollado una serie de mecanismos producidos por las autoridades competentes de cada país y consagrados en “*Códigos de Buen Gobierno*”, que presentan diferencias que surgen de la cultura, la legislación y la organización. Sin embargo, hay una coincidencia en todos los países, de algunos mecanismos, como los relacionados con la

necesidad de independencia del consejo de administración del comité de auditoría y del comité de remuneración;

- ✓ El “*Gobierno Corporativo*”, se basa en la primacía de la transparencia, la exactitud de la información y la responsabilidad de sus órganos. Por ello, para que haya transparencia de la información es necesario que sea fiable, completa, oportuna y clara y en lo que respecta a los órganos se relaciona con valores éticos como la independencia, responsabilidad, honestidad, competencia, profesionalidad e integridad. De hecho, la falta de transparencia y la ausencia de rigor en la información difundida a los mercados, sólo se orienta a presentar una imagen atractiva de la organización, bien lejos de la “imagen fiel”, deber de todo buen administrador, planteando importantes efectos negativos en los mercados de capitales y la economía en general. Sin embargo, la creciente sofisticación de las estructuras financieras de las empresas y el mundo de la competitividad de las empresas ejercen una mayor presión sobre los dirigentes, que nutre y favorece la distorsión, tal vez intencional, de la información presentada en los Estados Financieros y el Informe de Gestión;
- ✓ El presente y el futuro de la información de la empresa es un tema amplio y complejo que requiere la atención de diferentes áreas del conocimiento como derecho, contabilidad, administración y economía. La información debe ser transparente y revelada de forma simétrica, con el fin de facilitar la evaluación de la organización, por los mercados, suministrando periódicamente de forma instantánea de los hechos pertinentes que pueden influir en: (i) capitalización de mercado; (ii) estructura de la propiedad; (iii) situación económica y financiera; (iv) participaciones significativas; (v) operaciones con los miembros del consejo de administración; (vi) fondos propios; (vii) sistemas de gobierno; (viii) las reglas de control; y (ix) las decisiones y los niveles y tendencias de los riesgos e incertidumbres asumidos en el desarrollo de la actividad;
- ✓ La definición de características de las empresas para explicar la tasa de adopción de las recomendaciones de Gobierno Corporativo y divulgadas en el Informe Anual, adoptado en este estudio, es un factor innovador en la literatura existente;

- ✓ La aplicación a la realidad empresarial portuguesa del modelo econométrico de regresión múltiple, utilizando el modelo de datos en panel, para el análisis de las características de las empresas que influyen en los índices de divulgación y comúnmente adoptado en los estudios desarrollados hasta ahora, como se informa en la revisión de la literatura, constituye, también, una aportación adicional. Los modelos de datos en panel tienen la ventaja de combinar series temporales con datos transversales posibilitando una estimación más completa y eficiente que la de los modelos econométricos, siendo la más adecuada para la investigación en curso porque la muestra utiliza una combinación de diferentes empresas a lo largo de diversos años (Arellano *et al.*, 1990 y 1991 y Bond, 2002)

Sin embargo, el objetivo principal de este estudio es investigar los factores que afectan a la información divulgada en la aplicación del Reglamento 1/2010 sobre el Gobierno Corporativo y la información revelada sobre los riesgos e incertidumbres asumidos por las empresas en el desarrollo de su actividad y las características de sociedades. La investigación se centra en los informes anuales y de las cuentas de las empresas portuguesas con acciones admitidas a negociación en el mercado oficial de cotización de *NYSE Euronext Lisbon* y que constituyen el PSI General.

El objetivo fue analizar las principales características de las sociedades, en los ámbitos contable, de, mercado o del gobierno que influyen en los índices de divulgación, teniendo en cuenta la literatura relacionada disponible. Watts *et al.* (1986) sostiene que la teoría de la contabilidad es necesaria para analizar y explicar las prácticas observadas, siendo utilizada para la interpretación de la relación entre variables utilizadas en estudios empíricos, su evidencia y consistencia.

Las variables observadas reflejan: (i) reducida dimensión del mercado; (ii) la dispersión del tamaño, ya que algunas empresas tienen una dimensión inferior al promedio, medido por activos totales netos, cifra de negocios y capitalización de mercado; (iii) descenso generalizado y sostenido en el volumen de transacciones en la bolsa de valores en el período que se examina, aunque en algunos casos hay que señalar una ligera recuperación; (iv) empresas con un alto grado de endeudamiento; (v) alta concentración de accionistas y escasa negociabilidad; (vi) alto porcentaje de empresas que no asignan o pagan dividendos; y (vii) elevado número de empresas que no

cumplen con los requisitos relacionados con el número de consejeros independientes. Se observa que en algunas variables están implícitos criterios y políticas contables, que influyen en la presentación de informes financieros, aunque sigan la tendencia de las variables medidas por los indicadores de mercado, como el parámetro de tamaño.

También se pretende que los resultados empíricos de este estudio proporcionen apoyo a los usuarios de la información financiera en la conformación de juicios y la toma de decisiones económicas. De hecho, el análisis de los modelos construidos indicó que las decisiones de divulgación son parte de un proceso complejo.

Los resultados indican que los principales factores determinantes de la divulgación relacionada con el historial de cumplimiento del Reglamento de Gobierno Corporativo son las variables explicativas relacionadas con: (i) el tamaño de la empresa; (ii) endeudamiento; (iii) la concentración de los accionistas; (iv) negociabilidad; (v) el porcentaje de acciones en poder de los consejeros ejecutivos; (vi) rentabilidad económica; y (vii) la retribución de los consejeros no ejecutivos.

Cabe señalar que el estudio realizado en el índice de divulgación muestra divergencias respecto de la literatura analizada, que estudia el índice de divulgación voluntaria y la calidad de la información, haciendo de esta una influencia muy débil de las características de un buen gobierno corporativo en la información que debe publicada en el caso específico de las empresas portuguesas. Por otro lado, las diferencias encontradas resultan del reducido tamaño empresarial, bajo nivel de liquidez del mercado de valores portugués y el alto grado de concentración de los accionistas.

Sin embargo, los resultados son un poco sorprendentes cuando: (i) la característica del nivel de independencia, de los miembros del consejo, tiene un efecto negativo en relación al índice de divulgación, siendo la independencia considerada como un atributo que se presenta como la base para obtener la transparencia y exactitud de la información financiera proporcionada; y (ii) el hecho de que las empresas más grandes no son las que más cumplen con las recomendaciones de Gobierno Corporativo, que se refleja en la relación negativa existente entre la variable explicativa tamaño y el índice de cumplimiento global.

En cuanto a los resultados relativos a la negociabilidad no hay sorpresas, ya que como se ha mencionado, el mercado de valores portugués es de reducida dimensión, lo

que implica un alto grado de concentración de los accionistas, lo que induce a una menor transacción de valores y, consecuentemente, menor liquidez de mercado. Existe consistencia, a lo largo del tiempo, en los resultados obtenidos del estudio realizado.

Además, los resultados de todos los tests realizados muestran que los resultados obtenidos son robustos para modelar las especificaciones y los problemas de existencia de multicolinealidad. El *software* utiliza el método de Arellano (2004) con el fin de corregir el problema de la posibilidad de heterocedasticidad y autocorrelación. Por lo tanto, se han probado todas las situaciones que podrían crear obstáculos y causar sesgo en las estimaciones y en las definiciones de las variables.

Respecto del índice global de referencia de riesgos se llegó a la conclusión de que el índice está determinado por distintas variables.

En resumen, los resultados aportados por la evidencia empírica de este estudio muestran que las prácticas de Gobierno Corporativo de las empresas portuguesas, cuando las recomendaciones no son obligatorias y por tratarse de una economía poco eficiente, donde las prácticas de divulgación y de la calidad de la información financiera son de menor importancia, no producen los efectos previstos en las referencias teóricas de Gobierno Corporativo. Es importante resaltar la importancia de señalar la necesidad de que la empresa tendrá que demostrar que cumple con las recomendaciones relacionadas con el Gobierno Corporativo, en principio, como una garantía, pues gana en términos de credibilidad y no en términos de eficiencia. En efecto, aunque las recomendaciones se apliquen desde un punto de vista formal, al considerar los efectos de estas prácticas en empresas portuguesas se demuestra que no son eficaces.

Sin embargo, este estudio contribuye a enriquecer la literatura, en concreto, las relaciones significativas entre algunas medidas relacionadas con la estructura de Gobierno Corporativo. Así, el estudio puede ser útil para los accionistas, administradores, prestamistas y otros inversores, como el reflejo de la adecuación de la información divulgada en los informes y cuentas anuales, eje central para la toma de decisiones.

Sin embargo, es necesario que los inversores tengan más confianza en la información revelada para un funcionamiento más eficaz y eficiente del mercado de capitales, siendo esencial que los reguladores incentiven a las empresas a adaptarse y a

crear más mecanismos, procesos y procedimientos que aseguren una mejor aplicación de las recomendaciones de Gobierno Corporativo. Cabe destacar que el cumplimiento de las prácticas de “*Buen Gobierno*” es esencial para la continuidad y desarrollo de negocios, transparencia de la información y para la credibilidad del mercado de capitales.

Por lo tanto, creemos que, en general, sí se responde a todas las preguntas planteadas a lo largo del trabajo. De hecho, su utilidad parece confirmada por los resultados obtenidos, por lo que se espera que pueda contribuir a la formulación de una nueva práctica de análisis y como soporte para otros estudios en los temas emergentes en el área de Contabilidad y Auditoría.

Por último, es preciso hacer hincapié en que la función esencial de un Buen Gobierno no consiste en proporcionar ideas brillantes a los administradores, en términos estratégicos o de gestión, que pueden aumentar la rentabilidad del negocio, abrir nuevos mercados y crear valor, sino en controlar y vigilar a los directores ejecutivos para evitar cometer errores graves, irregularidades o ilegalidades que pueden destruir valor o, en casos extremos arruinar la empresa, como fue el caso de la BPP, BPN y BES en Portugal, casos en los que se constató la falta de un buen gobierno.

También se revela la dimensión ética que debe estar presente en el Gobierno Corporativo y que, por desgracia, no ha sido muy frecuente en las decisiones individuales de cada organización. Además, los intereses de los accionistas y la dirección no están siempre correctamente alineados, por no citar los intereses de los diversos grupos de interés, muchas veces descuidados (Tavares, 2015).

Por supuesto, los procesos relacionados con los cambios de postura empresarial requieren tiempo, aunque en la actualidad se presentan con un nuevo y especial objetivo que permite definir una nueva “*Cultura Empresarial*”, asociado a un “*Buen Gobierno Corporativo*”, para recuperar el valor de la integridad y que se traducirá en resultados positivos y una mayor rentabilidad en el largo plazo (Bacigalupo Saggese, 2014).

En conclusión, el análisis crítico de los enfoques teóricos expuestos, podemos decir que creemos haber elaborado un trabajo que puede servir de referencia para una investigación posterior.

LIMITACIONES

Aunque en los últimos años se han producido importantes avances en los asuntos que tratan con el Gobierno Corporativo, no podemos olvidar que se trata de una realidad compleja y que sólo en la segunda mitad de los años noventa del siglo pasado comenzamos a desarrollar.

Por otra parte, para que aumentara la sensibilidad sobre la importancia del gobierno corporativo, fueron decisivos los graves problemas que afectaron a los principales mercados financieros del mundo y, de modo concreto, las quiebras fraudulentas citadas.

En Portugal, este tema ha sido objeto de especial atención por parte de las autoridades que gobiernan el país y el mercado financiero portugués, a pesar de los recientes escándalos financieros de las entidades financieras como el BPP (2008), BPN (2008) y BES (2014).

Sin embargo, hay un gran número de estudios relacionados con la calidad y la presentación voluntaria de información financiera, aunque no existen estudios relacionados con la divulgación de la información en el informe de Gobierno Corporativo y el cumplimiento de las recomendaciones relacionadas con las características empresariales, que era un obstáculo para el desarrollo del estudio, así como el pequeño tamaño del mercado de valores portugués y la alta tasa de salida de las sociedades por acciones. De hecho, Portugal se caracteriza por tener un mercado de valores poco desarrollado, dominado por: (i) la propiedad en manos de un reducido número de familias; (ii) grandes accionistas; y (iii) participación del Estado, y que implica una diminuta actividad de gestión, así como su capacidad de alinear sus intereses con los accionistas más pequeños (La Porta *et al.*, 1999 y Góis, 2007).

Otra limitación encontrada fue la necesidad de obtener los datos mediante un cuidadoso proceso manual a través de la lectura y el análisis de los informes anuales y de las cuentas publicadas por empresas portuguesas, lo que provocó la necesidad de su clasificación temporal porque la información relacionada con el Gobierno Corporativo y la contable y de mercado no existían en la base de datos. Por otro lado, también se confirmaron los datos de los informes anuales y de las cuentas que diferían de los existentes en la base de datos utilizada.

La clasificación temporal se ha restringido al análisis, por lo que no ha sido posible aplicar técnicas específicas para los modelos dinámicos con datos de panel, que hubiera necesitado un periodo de tiempo de al menos seis (6) años. Sin embargo, si se aumentase el periodo de análisis para el período de 2007-2012, probablemente se encontrarían otro tipo de obstáculos, teniendo en cuenta que el análisis abarcaría un período anterior a la crisis económica y financiera que asola Europa y el período durante la crisis, motivados por la alta proporción de asociaciones entre empresas portuguesas y otras europeas, por un lado, y el alto nivel de endeudamiento por otro. Por lo tanto, el hecho de trabajar con datos para el intervalo 2010-2012, no sitúa ante un período económico más estable y uniforme. Los datos correspondientes a 2013, con respecto al gobierno corporativo no estaban plenamente disponibles, durante la fase de recogida de datos para el análisis estadístico del estudio.

Otra limitación se refiere a la comparabilidad de la información contable por el hecho de la existencia de la re-expresión del valor contable de los elementos de las Cuentas Anuales, algunas de ellas con alto valor expresivo y con un impacto significativo en Activos, Pasivo y Patrimonio. La actualización de los valores de los elementos de los Estados Financieros se justifica por la administración de las empresas con motivo de la introducción de cambios en las normas contables vigentes. En el estudio hemos utilizado las cuentas consolidadas, por lo tanto, las normas contables utilizadas son las normas del IASB adoptadas por la Unión Europea.

Además, se debe tener en cuenta el problema relacionado con el hecho de que la realización de una investigación empírica en contabilidad y finanzas en cuanto a la forma teórica correcta de la relación entre las variables dependientes e independientes no se conoce, aunque a menudo se asume como monótona. Además, la transformación de las medidas de difusión y las variables independientes son *proxies* y, por tanto subyace una relación entre la teoría que puede especificar una forma funcional y es poco probable que permanezcan en las *proxies* empíricas. Con el fin de hacer frente a este problema, diversos estudios en contabilidad han venido a transformar las variables para hacer el análisis estadístico más significativo. Un enfoque que ha sido defendido en tales circunstancias es la necesidad de ordenar los datos y luego aplicar técnicas de

regresión, método que recientemente se ha utilizado en contabilidad e información financiera (Cooke, 1998).

PROPUESTAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

Este estudio tiene por objeto contribuir al desarrollo del conocimiento empírico en la investigación sobre las características de las empresas que influyen en el índice de cumplimiento global de difusión de las recomendaciones de Gobierno Corporativo de Portugal y la calidad de la información financiera que soporta la fuente datos y como tal, no está exento de limitaciones, como se mencionó en el punto anterior. Sin embargo, importa cuestionar sobre el interés de su aplicación, es decir, su viabilidad práctica y potencial para futuras investigaciones.

De hecho, este trabajo aborda algunas de las características de las empresas que influyen en la información divulgada en el informe anual de Gobierno Corporativo, aunque queda por examinar otras situaciones, dado el entorno en el que opera la empresa y por lo tanto la diversidad de elementos susceptibles de consideración.

Como tal, una investigación de esta naturaleza, aunque teniendo en cuenta todos los esfuerzos realizados, aún puede extenderse, porque hay varios desarrollos que se pueden realizar a partir de esta investigación, entre los que se sugieren:

1. La necesidad de seguir profundizando en el estudio aumentando el número de años para el período que se examina, reforzando las premisas y los consiguientes resultados, para encontrar evidencia empírica que confirme las conclusiones alcanzadas ahora, para comprobar que el valor explicativo de las variables se mantiene, aumenta o si cambia las conclusiones;
2. Redefinir el modelo, con el fin de obtener un mayor poder explicativo, aumentando el número de variables contables, tales como: (i) oportunidades de crecimiento, siendo importante como variable modeladora del comportamiento de los accionistas (Alves *et al.*, 2012); (ii) las variables del mercado, tales como el riesgo de la empresa medida por el riesgo de las acciones (Díez Esteban *et al.*, 2013; John *et al.*, 2008; Konishi *et al.*, 2004 y Nguyen, 2011); y (iii) variables de gobierno, tales como el modelo de gobierno adoptado, características de las

empresas de auditoría y especificidades de los consejeros independientes. De acuerdo con Góis (2007), se deduce que la realidad portuguesa revela que muchos de los puestos ocupados por independientes son cargos que no están destinados a la supervisión e intervención en el órgano de administración de la sociedad, sino la contrapartida bien remunerada por el trabajo previamente proporcionado a estas entidades o a sus accionistas. Ver las noticias publicadas en la prensa especializada sobre la posición y el papel de los consejeros no ejecutivos y también por consejeros independientes en el caso BES. Se observa que BES cumplía teóricamente los criterios en cuanto a la existencia del número mínimo requerido de consejeros independientes, establecidas en el Reglamento nº 1/2010, la CMVM. Sin embargo, hay otros factores que influyen en el índice de divulgación externa como la ética, la política y los intereses personales;

3. Respecto del Índice Global de Riesgo hay que reanalizar todo el modelo y sus variables para identificar los factores explicativos potenciales. Sin embargo, para el análisis de la información sobre el riesgo Adam *et al.* (2008) demostraron que el ratio de valor de mercado de los activos respecto al valor contable es la medida más adecuada, aunque Díez Esteban *et al.* (2013) definen una relación cuyo numerador es el valor de mercado del patrimonio neto de la empresa, aumentado por el valor en libros de la deuda dividido por el valor en libros de los activos.

Por último, se sabe que más debe investigar, pregunta, reflejar,.....

